

AGROBIZNES, FAN VA TEKNOLOGIYALAR

**АГРОБИЗНЕС, НАУКА
И ТЕХНОЛОГИИ**

**AGRIBUSINESS,
SCIENCE AND
TECHNOLOGY**

**ILMIY - AMALIY
ELEKTRON JURNAL**

№ 083688

ISSN: 3060-5245

TOSHKENT - 2026

BOSH MUHARRIR

Oblomuradov Narzullo Naimovich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor.

Bosh muharrir o‘rinbosarlari:

Islamov Soxib Yaxshibekovich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc), professor.

Sultonov Kamoliddin Sadriddinovich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc), professor.

Farmonov To‘lqin Xayitmurodovich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor.

Muharrir:

Beglayev Uchqun Xurramovich – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori, dotsent.

Tahrir hay‘atining xalqaro a‘zolari:

Kusainov Xalel Xaymullayevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Qozog‘iston davlat texnologiya universiteti)

Vilija Aleknevičienė – iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Universitet Vitovta Velikogo)

Gilbert Ludwig – professor, (Jamk University of Applied Sciences)

Bobojonov Ixtiyor Baxtiyorovich – iqtisodiyot fanlari doktori, (Germaniyaning Leybnits nomidagi Markaziy Osiyoda qishloq xo‘jaligini rivojlantirish instituti (IAMO))

Daiva Makutenė – professor, (Vitautas Magnus universiteti, Litva)

Xaitboyeva Nargiza Alikulovna – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent (Tojikiston davlat huquq, biznes va siyosat universiteti)

Tahrir hay‘ati:

08.00.00-Iqtisodiyot fanlari:

Gulyamov Saidasror Saidaxmedovich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor;

Saidov Muxammad-Ali Xakimovich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor;

Rustamova Iroda Baxramjanovna – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor;

Ochilov Ilhom Sayitqulovich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor;

Askarov Nazimjon Niyozovich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor;

Abdullayev Altinbek Yangibayevich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor;

Abduvasikov Abduaziz Abdulazizovich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor;

Mamadiyarov Dilshad Uralovich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent;

Achilov Mashrab Ulug‘bekovich – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent;

Galimova Feryuza Rafikovna – iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent;

Odilova Dilnozaxon Barnayevna – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori, dotsent;

Yangiboyev Dilshod G‘ulomovich – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (PhD);

Saidova Dildora Nurmatovna – iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent;

Dexkanova Nilufar Sagdullayevna – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori, dotsent;

Roziqov Jahongir Mustaqim o‘g‘li – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent;

Boltayev Nurali Shiramatovich – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent;

Ibragimova Madina Ismoilovna – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent.

06.00.00-Qishloq xo‘jaligi fanlari:

Shokirov Alisher Djuraboyevich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc), professor;

Mardanov Husniddin Xolbozorovich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc);

Abdiyev Fozil Rashidovich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc);

Sattorov Maqsud Axtamovich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc);

Yuldashov Nurbek Ergashovich – veterinariya fanlari doktori (DSc);

Xalmirzayev Dilmurad Kamilovich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc), dotsent;

Namazov Ixtiyor Choriyevich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc), professor;

Eshonqulov Jamoliddin Saporboy o‘g‘li – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc), prof;

Abdullayev Anvar Kodirullayevich – biologiya fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim;

Atabayev Ma‘ruf Maxmudovich – qishloq xo‘jaligi fanlari nomzodi, professor;

Safarov Asqar Asadullayevich – qishloq xo‘jaligi falsafa doktori (PhD), dotsent;

Mustafakulov Davron Mamatqulovich – qishloq xo‘jaligi falsafa doktori (PhD), dotsent;

Kasimov Botir Sadriddinovich – qishloq xo‘jaligi falsafa doktori (PhD);

Akramov Umiddilla Ikramdjanovich – qishloq xo‘jaligi fanlari nomzodi, dotsent;

Elboboyev Abdug‘ani Shuxrat o‘g‘li – qishloq xo‘jaligi falsafa doktori (PhD);

Muxammadov Yo‘ldoshbek Akmal o‘g‘li – qishloq xo‘jaligi falsafa doktori (PhD);

Maxmudova Shaxnoza Abdufattaxovna – qishloq xo‘jaligi falsafa doktori (PhD), dotsent.

Idrisov Xusanjon Abdujabborovich – qishloq xo‘jaligi falsafa doktori (PhD), dotsent.

MUASSIS

Toshkent davlat agrar universiteti

ALOQA UCHUN

MA‘LUMOTLAR

Manzil: Toshkent viloyati, Qibray tumani, Universitet ko‘chasi, 2-uy.

Jurnalning telegram manzili:

t.me/agrobiznes_elektronjurnal

E-mail: licht-1989@mail.ru

Jurnalning rasmiy sayti:

<https://www.agrobiznesjournal.uz>

Tel: +(998) 93 439 30 00

Jurnalning ilmiyligi:

Ma‘lumot uchun, OAK Rayosatining 30.11.2024-yildagi №364/5-sonli qarori bilan 08.00.00-Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha, 08.05.2025-yildagi №370/5-sonli qarori bilan 06.00.00-Qishloq xo‘jaligi fanlari bo‘yicha “Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro‘yxati”ga kiritilgan.

Elektron nashr, 779 sahifa.
E‘lon qilishga 2026-yil
28-fevralda ruxsat berildi.

“AGROBIZNES, FAN VA TEKNOLOGIYALAR” ILMIY-AMALIY ELEKTRON JURNALI

08.00.00 – IQTISODIYOT FANLARI

- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko‘rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati.

06.00.00 – QISHLOQ XO‘JALIGI FANLARI

- 06.01.01 – Umumiy dehqonchilik. Paxtachilik
 - 06.01.02 – Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik
 - 06.01.03 – Agrotuproqshunoslik va agrofizika
 - 06.01.05 – Seleksiya va urug‘chilik
 - 06.01.06 – Sabzavotchilik
 - 06.01.07 – Mevachilik va uzumchilik
 - 06.01.08 – O‘simlikshunoslik
 - 06.01.09 – O‘simliklarni himoya qilish
 - 06.01.11 – Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash
 - 06.02.02 – Qishloq xo‘jaligi hayvonlarini oziqlantirish va ozuqa tayyorlash texnologiyasi
 - 06.02.03 – Xususiy zootexniya. Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi
 - 06.03.01 – O‘rmon ekinlari. Seleksiya, urug‘chilik va shaharlarni ko‘kalamzorlashtirish. O‘rmonlar agromelioratsiyasi va himoya o‘rmonlarini barpo etish, Dorivor o‘simliklar introduksiyasi, yetishtirish texnologiyasi va agrofarmekologiyasi.
-

M U N D A R I J A

IQTISODIYOT FANLARI

TUYCHIYEV ALISHER JURAYEVICH

Hududiy rivojantirish, insonlar turmush tarzini yuksaltirish masalalari.....11

RABBIMOV ELBEK ABDULLOYEVICH, JUMANAZAROV RO‘ZIMUROD

Auditorlik faoliyatining zamonaviy tendensiyalari va ularning barqaror iqtisodiy rivojlanishdagi o‘rni.....20

MUMINOVA ELNORAKHON ABDUKARIMOVNA

Improving the methodology for assessing the quality of the corporate governance of enterprises in the textile industry.....29

QO‘ZIYEVA MAFTUNA OTABEK QIZI

Kichik biznes sektorida raqamli iqtisodiyotga o‘tishning nazariy-uslubiy asoslari.....44

JUMAYEVA ZULFIYA QAYUMOVNA

O‘zbekiston Respublikasining investitsion siyosatida Buxoro viloyatining o‘rni va iqtisodiy rivojlanish xususiyatlari.....51

JUMANOV OTABEK SATTOROVICH

Tovar raqobatbardoshlik ko‘rsatgichlari va ularning samaradorligini oshirish.....59

URALOV ELSHOD SIROJIDDIN O‘G‘LI

Intellektual va texnologik salohiyat tushunchasining iqtisodiy mazmuni.....64

TO‘RAYEVA MUYASSAR RASUL QIZI

Sabzavot yetishtirishni moliyalashtirishning nazariy jihatlarini.....71

ABDUMALIKOV SHOXJAHON JALOLIDDIN O‘G‘LI

Raqamli muhitda tibbiyot tashkilotlari faoliyatini baholashda marketing kuzatuvining roli va muammolari.....80

САХОДАТХОН ИСМОИЛОВНА ЭРМАТОВА

Учет обязательств в хозяйствующих субъектах.....89

BOZOROV ELYOR BOBOQULOVICH, LATIFJONOVA ADIBA BOBIROVNA

Turizm sohasi orqali mahalliy aholi bandligini oshirish.....96

EGAMBERDIYEV MURODULLA FARXOD O‘G‘LI

O‘zbekistonda kambag‘allikni qisqartirishda ijtimoiy sug‘urta tizimidan foydalanish istiqbollari.....103

SIDDIQOV MO‘MINJON YUNUSOVICH

Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish orqali iqtisodiyotni rivojlantirish yo‘nalishlari...110

BEKBUTAYEV NODIRJON FAYZULLAYEVICH

O‘zbekiston Respublikasida raqamli xizmatlar sektorida monopoliyaga qarshi baholash indikatorlarini shakllantirish va takomillashtirish.....116

ШАХОБОВ ШОХРУХ КУРБОН ЎҒЛИ

Пахта-тўқимачилик кластери ходимлари салоҳиятини ривожлантириш стратегиясига таъсир этувчи омилларни баҳолаш.....122

JUMAYEV VAHODIR RAXMATULLAYEVICH

Mintaqada xizmatlar sohasi raqobatbardoshligini ta‘minlashning ilmiy-nazariy asoslari (Buxoro viloyati misolida).....131

ESHMATOVA NODIRA RAYIMBERDI QIZI, QAHHOROVA MASHHURA BAXROM QIZI

Buxgalteriya hisobida tovar-moddiy zahiralarni hisobining huquqiy va me‘yoriy asoslari.....138

CHORSHANBAYEV UMURZOQ QAYNAROVICH

Financial statement manipulation and weak internal controls in small and medium-sized enterprises.....146

DEXKANOVA NILUFAR, GALIMOVA FIRUZA

O‘zbekistonda urbanizatsiya va aglomeratsiyalar samaradorligi: iqtisodiy o‘shishning yangi bosqichi.....153

ALIMOVA QUNDUZ OYBEK QIZI

Raqamli menejment texnologiyalarining mohiyati va kvalifikatsiyasi.....160

G‘OYIBNAZAROVA MUNISAXON BAXTIYOR QIZI, QAHHOROVA MASHHURA BAXROM QIZI

Qurilish tashkilotlarida mehnatga haq to‘lash bo‘yicha hisob-kitoblarni tashkil qilish asoslari.....166

QOBILOV ANVAR ESHPO‘LATOVICH

O‘zbekiston iqtisodiyotida investitsiyalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta’siri.....172

KOMILOV AZIZBEK TO‘LQIN O‘G‘LI

Bank xizmatlarining digital transformatsiyasi: marketing samaradorligi va audit xavfsizligi.....179

SATTOROV SHOHRUH

Hududiy innovatsion tizim doirasida investitsion salohiyatni oshirish yo‘llari (Qashqadaryo viloyati misolida).....185

QIDIRNIYAZOV AJINIYAZ SHERNIYAZOVICH

Qoraqalpog‘istonda aholini uy-joy bilan ta‘minlanish darajasini ekonometrik modellashtirish va unga ta’sir etuvchi omillar tahlili.....193

QOBILOV ANVAR ESHPO‘LATOVICH

Investitsion salohiyatni oshirish orqali mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish metodologiyasini takomillashtirish.....199

RAXIMOV ESHMUROD NORMURADOVICH

Inklyuziv o‘shishga erishishning makroiqtisodiy mexanizmlari.....205

XUDOYBERDIYEVA OLIMA OTABEK QIZI

Raqamli kommunikatsiyalar asosida brend imijini boshqarish yondashuvlari.....212

UZAQOV JAMSHID NORBOYEVICH

Ziyorat turizmini jahon turizm bozoriga integratsiyalash orqali mintaqaviy iqtisodiy o‘shish.....219

MARDIYEV NURALI, QOLANDAROVA DILDORA HAMDAM QIZI

Mehmonxona biznesida noaniqlik sharoitlarida qaror qabul qilishning matematik usullari.....226

XUSANOVA ZULFIYA RAXMATULLAYEVNA

Ayollar tadbirkorligini tashkil etish yo‘llari va unga ta’sir etuvchi omillar tasnifi.....235

RUSTAMOV JASURBEK RAVSHANBEK O‘G‘LI

Oliy ta’limga yo‘naltirilgan investitsiyalar qaytimini baholashning ekonometrik modellari.....246

XURRAMOV XOLBEK XURRAM O‘G‘LI

Anorchilikni barqaror rivojlantirish va hududiy brendlashtirish strategiyasini shakllantirishning iqtisodiy asoslari.....256

ODINAYEVA NIGINA FURQATOVNA, SAFAROV QODIR NAMOZ O‘G‘LI

Oliy ta’lim muassasalarida boshqaruv amaliyotini transformatsiyalashtirishni rivojlantirish.....261

OLIMOVA BAHORA SHUXRATOVNA	
Qishloq xo‘jaligi tarmog‘ida logistika xarajatlarini optimallashtirishda xorij tajribalari.....	267
RAZZAQOV JASUR XAMRABOYEVICH, JUMANIYOZOV SIROJ	
Kambag‘allikni qisqartirish loyihalarini moliyalashtirish orqali aholini moliyaviy farovonligini oshirishning xorij tajribasi.....	273
NURIDDINOVA SITORABONU UTKIR QIZI	
Startup ekotizimining milliy iqtisodiyotga ta‘siri.....	287
RUZMETOV KUDRAT, TURGUNOV TOLIBJON TURSUNOVICH	
Fermer xo‘jaliklarida ekin maydonlari tarkibini optimallashtirish.....	293
ODINAYEVA NIGINA FURQATOVNA, SAFAROV QODIR NAMOZ O‘G‘LI	
Oliy ta‘lim muassasalari faoliyatini boshqarish holati.....	299
O‘TKIROVA JASMINA HAYOT QIZI	
Sun‘iy intellekt va avtomatlashtirishning tadbirkorlik faoliyatiga ta‘siri.....	307
OLIMOVA BAHORA SHUXRATOVNA	
Logistika xarajatlarini boshqarishda raqamli monitoring va tahlil tizimlari.....	314
JAHONGIR NURULLOYEVICH JURAYEV	
Davlat tibbiy sug‘urta tizimini joriy etish masalalari.....	323
BABAXOLOV SHERZOD BAXTIYOROVICH	
Suv tanqisligi sharoitida fermer xo‘jaliklarida sug‘orish amaliyotlari: Zarafshon daryosi havzasi tajribasi.....	330
IKROMOV ELYOR IBODULLOYEVICH	
Hududlarda transport tizimini rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari va takomillashtirish yo‘nalishlari.....	337
NABIYEV G‘ANISHER ABDISALOMOVICH	
Davlat boshqaruvida ichki audit samaradorligini oshirish: Sharqiy osiyo (Xitoy–Yaponiya–Koreya) modeli va O‘zbekiston uchun moslashuv.....	343
RAXMONQULOVA NAFISA OLIMJON QIZI	
Hududlar iqtisodiyotini baholashda iqtisodiy ko‘rsatkichlar samaradorligi.....	352
MADINA ISMOILOVNA IBRAGIMOVA, RAYKHONA FARIDUNOVNA KHAMROKULOVA	
A conceptual model of sustainable tourism: integrating economic, social and environmental dimensions.....	359
MUSAYEVA JAMILA KAROMATOVNA	
Korxonalarda asosiy vositalarni boshqarishning mexanizmlari.....	367
NAIMOVA NARGIZA AKBAROVNA	
Mintaqa iqtisodiyotini “Yashil” rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	381
NEGMATILLAeva ZARINA BAXODIROVNA	
Aholi turmush farovonligini samarali boshqarishning kambag‘allikni qisqartirishdagi ahamiyati.....	388
YUSUPOV ZULUNJON ZIYOYDINOVICH	
Qishloq xo‘jaligi tavakkalchiliklarini sug‘urta qilishni rivojlantirish masalalari.....	395
ANORKULOV DILSHOD ABDUMALIKOVICH	
Agrar sektorni rivojlantirishda kichik xo‘jalik yuritish shakllari bilan bog‘liq omillarning o‘rni.....	401
MAJIDOVA MAHLIYO SHOMILOVNA	
Yashil iqtisodiyot va turizm integratsiyasi orqali ekologik rivojlanish istiqbollari.....	408

ЛЯМКИНА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Анализ результативности послевузовского образования как фактора совершенствования механизма управления «Предпринимательским университетом».....415

ASHUROV MAHAMMADJON SOTVOLDIEVICH, SOTVOLDIYEVA MUSLIMAKHON GAYRATJON QIZI

“Circular economy” tushunchasining o‘zbek tilidagi talqini va uning terminologik asoslarini shakllantirish.....428

MUMINOVA ELNORAXON, MAMATOJIYEVA SARVINOZ

Innovatsiya faoliyatini jadallashtirish asosida sanoat korxonolari ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish.....438

MAMATQULOV XAYRULLA ADDIKAXXAROVICH

Texnik ta’minotni modernizatsiyalash: institutsional, moliyaviy va infrastrukturaviy komponentlar uyg‘unligi.....445

MADINA ISMOILOVNA IBRAGIMOVA, ODINOVA LAZIZA QILICH QIZI

Bozor iqtisodiyotida narx shakllanishining nazariy asoslari va iqtisodiy mohiyati.....450

KADIROV SAXOBIDDIN, DJOLDOSHBEKOVA SEILKHON

Xalqaro standartlar asosida investitsiyalarni baholash tartibi.....456

YUSUFALIYEV OLIMJON ABDURAXMONOVICH

Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy mazmuni va uning rivojlanganlik darajasiga ta’sir ko‘rsatuvchi omillar.....467

NURUTDINOVA ZUHRA ALISHEROVNA

Innovatsion boshqaruv usullari asosida issiqxona xo‘jaliklari faoliyati samaradorligini oshirish yo‘llari.....475

SHODIYEV MURODJON BAKIROVICH

Moliyaviy hisob tizimini xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS, IAS) talablari asosida shakllantirish: metodologik yondashuvlar va muammolar.....486

ABDUGAFFAROVA DINARA XUSAN QIZI

Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik sohasida davlat siyosatini takomillashtirish va hamda samaradorlikni oshirish.....493

NARZIYEV UMIDJON BAXRILLAYEVICH

Raqamli texnologiyalar integratsiyasi asosida transport-logistika xizmatlarining iqtisodiy o‘shiga ta’siri amaliy tahlillar.....498

IBROXIMOV ILXOMJON SHAVKATJON O‘G‘LI

Mijozlar qoniqishi asosida bank xizmatlari sifatini kompleks tahlil qilish.....504

SHERZOD MUXAMEDOV

Davlat budjeti xarajatlari tarkibi va uni iqlim o‘zgarishlariga bog‘lash masalalari.....514

ALIMOVA SHAMSIYA ABIDOVNA

Ta’lim xizmatlari eksportini oshirish jarayonlarini strategik boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida).....521

IBODULLAYEV FIRDAVS NAVRO‘Z O‘G‘LI

Kichik biznes orqali qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash tizimini rivojlantirish.....528

QISHLOQ XO‘JALIGI FANLARI**ASATOV SHUXRAT, NIZANOV JANIBEK XUMMETILLOVICH**

Qoraqalpog‘iston Respublikasi tuproq-iqlim sharoitida yetishtirishga mos Porey piyozi navlarini tanlash.....534

MUMINOVA MUXABBAT G'OFURJANOVNA, QALANDAROV BAXTIYOR ISKANDAROVICH

Turli ekish sxemalarida oziqlantirish meyorlariga bog'liq holda sholi navlarining mineral o'g'itlardan foydalanish agronomik samaradorligi.....546

МИРЗАХМЕДОВА ГУЛҲАЁ ИСМОИЛЖОН ҚИЗИ, ОЧИЛОВ МУСИРМОН АБДУРАХИМОВИЧ

Олма меваларини куритишнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш.....551

MURODOV OTABEK ULUGBEKOVICH, MUKHTOROV A'ZAMJON AMON O'G'LI, RUZIYEVA MAVLUDA ANVAROVNA

Development of an intensive irrigation procedure for the apple variety "Golden delishes".....556

XOJAMKULOVA YULDUZOY JAXONKULOVNA, NOMOZOV ZOKIR XUDOYSHUKUR O'G'LI, IDRISOV XUSANJON ABDUJABBOROVICH

Turli suv rejimi sharoitida sholi (Oryza sativa L.) donida uglevod va oqsil almashinuvi jarayonlarining shakllanish qonuniyatlari.....560

SAFAYEV SANJARBEK ZAFARBEK O'G'LI

Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni boshqa yer toifalariga o'tkazishda avtomatlashtirilgan dasturiy taminot tizimini ishlab chiqish.....565

RAKHIMOV SHERZOD SHAVKATOVICH, UMAROVA NAFISA UMAR KIZI, SHOVIQIYEV AKHAD MAMADALIYEVICH

Natural-landscape and agroecological basis of sustainable use of agricultural land in the Aydar-arnasoy lakes area.....573

MIRZAXMEDOVA GULHAYO ISMOILJON QIZI

Олма меваларини қуритиш усullарини маҳсулот сифатига та'siri.....582

MIRZAYEVA SHAXNOZA MAMAT QIZI

Sirdaryo viloyatida tuproq sho'rlanishining sholi yetishtirishdagi resurs sarfiga ta'siri...589

CHORIYEVA XILAL, TADJIYEV MARDONQUL, BEGIMQULOV BEKZOD

Ingichka tolali g'o'zaning konkurs nav sinovi ko'chatzorida biometrik kuzatish natijalari va paxta hosildorligi.....598

SARIMSAQOV MAQSUDXON MO'SINOVICH

O'zbekiston iqlim sharoitiga mos yangi bug'doy navlari yaratishda kolleksiya namunalарining аhamiyati.....604

RUZMETOVA QUVONCHOY

Qovun kasalliklari va ularga qarshi kurash usullari.....613

IDRISOV XUSANJON, HABIBULLAYEV JAHONGIR, TURSUNBOYEV IQBOLJON, ARSLANOV DILSHODBEK

O'tloqi-botqoq tuproqlar sharoitida soyaning yangi navlarini yaratish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar.....618

НАРЗУЛЛАЕВ ЖАМШИД ДЖАББАРОВИЧ, ИСАЕВ САБИРЖАН ХУСАНБАЕВИЧ

Turli mudдатларда экилган гулкарамни ёмғирлатиб суғориш техника элементларининг самарадорлиги.....624

AYMURATOV ULUGBEK DAVLETBAY ULI, JANABAEVA SHAXNOZA QOSHQARBAY QIZI, TAJIBOYEV JAVOHIR KUCHKOR O'G'LI, UTEGENOV SALAMAT AZATBAY ULI

Qoraqalpog'iston sharoitida donli ekinlarni yetishtirishda resurstejamkor agrotexnologiyalar.....630

RAXMATULLAYEV JASURBEK NEGMATULLAYEVICH

Kartoshkaning xorijiy davlatlaridan keltirilgan hamda mahalliy nav namunalarini ertapisharlilik muddatlarini o'rganish.....634

XURRAMOV ULUG'BEK XOLMAMATOVICH, HAYITBAYEV DONIYOR KOMILJON O'G'LI

Hosildorlik belgilari bo'yicha bosh piyozning kolleksiya nav namunalarining xo'jalik belgilari.....641

YULDASHEVA ZULFIYA, USMANOVA NILUFAR AVAZ QIZI

Kunjut navlari rivojlanish fazalarining davomiyligiga o'sishni sozlovchi moddalar meyorining ta'siri.....645

BEGIMQULOVA DILNOZA MEYLIYEVNA

Kuzgi bug'doy poya balanligi hamda umumiy va mahsuldor poya soniga ekish usuli va o'g'itlash tizimlarining ta'siri.....650

TURAYEV SIROJIDDIN AXMATOVICH

Savoy karami (*Brassica oleracea* convar. capitata var. sabauda) nav namunalarini o'rganish va introduksiya qilish.....656

RAXIMOV UMID O'KTAM O'G'LI

Pamidor ekish sxemasining hosildorlik va meva sifatiga ta'siri.....662

TADJIYEV MARDONQUL, TADJIYEV KARIM MARDANAKULOVICH, DJURAYEV BAYNIYAZ CHORIYEVICH, TURSUNOV SHOKIR CHORIYEVICH

Intensiv g'o'za almashlab ekishning ingichka tolali g'o'zaning o'sishi, rivojlanishi va hosil to'plashiga ta'siri.....666

ARIPOVA SHAXNOZA RAXMANOVNA

Sparja (*Asparagus officinalis* L.) urug'larini fraksiyalash va onalik o'simlik yoshining unuvchanlikka ta'siri.....671

AYMURATOV ULUGBEK DAVLETBAY ULI, JANABAYEVA SH.Q., TOJIBOYEV J.K., UTEGENOV S.A.

Don mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyalari va ularning oziq-ovqat sifatiga ta'siri.....676

FAYZIYEV JAMOLIDDIN NASIROVICH, ANVAROVA MADINA AKROM QIZI

Introduksiya qilingan va mahalliy olma navlarining hosildorlik ko'rsatkichlarini solishtirish.....683

XIKMATULLAYEV AZIZBEK FARXOD O'G'LI, XO'JABEKOV SHAXRIDDIN BAXTIYOR O'G'LI, ISROILOV SARDORBEC UKTAMJON O'G'LI

O'zbekiston sharoitida tilyapiya balig'i (*Oreochromis mossambicus*) istiqbolli tur sifatida.....688

OCHILDIYEV JAHONGIR MENGDOBILOVICH, OCHILDIYEV O'TKIR OLLANAZAROVICH

Surxondaryo viloyati sharoitida anor navlarining stress omillariga munosabati va biologik barqarorligi.....693

MUSURMONOV AZZAM TURDIEVICH, UTAGANOV KHUSAN BAIMATOVICH, OCHILDIYEV O'TKIR OLLANAZAROVICH, KHAZRATKULOV SHERMAT AZAMOVICH

Opening of covered grape bushes.....698

SAFAROV ASQARBEK, KASIMOV BOTIR, NORMURODOV SARVAR, AMINOV INOMJON

Yong‘oqning qo‘ng‘ir dog‘lanish (marssoninoz, antraknoz) kasalligi.....703

АРИПОВА ШАХНОЗА РАХМАНОВНА

Қовоқча навларида асосий озуқа моддалари, витаминлар ва флавоноидлар миқдорининг қиёсий биокимёвий таҳлили.....712

МАХАМАДАМИНОВ ШАРОФИДДИН ЖАЛАЛОВИЧ, НИЗОМОВ РУСТАМ АХРОЛОВИЧБош пиёз (*Allium sera* L.) нинг янги эртапишар навларини яратиш селекцияси.....717**XASANOV OZOD SAIDIVALIYEVICH, ARIPOV ZAFAR DJO‘RAYEVICH**

Toshkent viloyati sharoitida gilosning eksportbop navlarida fenologik fazalarning farqlanishi.....725

MUMINOVA RA‘NO DALABAYEVNA, MAXMUDOV MUROD SHUHRAT O‘G‘LI, XOLDOROVA OZODA TOXIRJON QIZI

Kungaboqar zararkunandalarining tabiiy kushandalari tur tarkibi ba uchrash darajasi.....730

HAMIDOV FAYZULLO RAMAZONOVICH, HAZRATOV FIRUZ SAIDJONOVICH, HAZRATOVA (OCHILOVA) MUXAYYO SHAKAR QIZI

Innovatsion texnologiyalarni qo‘llash orqali Vobkent tumani qishloq xo‘jaligi yerlarini monitoring qilish.....735

MUMINOVA RA‘NO DALABAYEVNA, USMONOVA SHAXNOZA

Pomidor ekinida tuproq osti zararkunandalari entomofag turlarining uchrash darajasi.....743

FAXRUTDINOV MUHAMADAZIZ ZAYNIDDINOVICH, XURRAMOV ASILBEK ABDUSAMAT O‘G‘LI, MIRSOLIYEVA SHAHLO MIRODIL QIZI, ABDUMUTALLIMOVA DIYORAXON SAID QIZI

Mandarin duragaylarining vegetatsiya davri va o‘simlik bo‘yi ko‘rsatkichlarining shakllanishi.....748

МАХАМАДАМИНОВ ШАРОФИДДИН ЖАЛАЛОВИЧ, НИЗОМОВ РУСТАМ АХРОЛОВИЧБош пиёз (*Allium sera* L.)нинг эртапишар ва қишга чидамли 1-15 тизмасини селекция қилиш натижалари.....752**РАХМАТХОДЖАЕВ ШЕРЗОД ТУРҒУНБОЕВИЧ, АКБАРАЛИЕВ ИСЛОМБЕК РАХИМБЕРДИЕВИЧ**Шафтолини (*Persica vulgaris*) кучсиз ўсувчи пайвандтаглари нинг қурғоқчилик ва совуққа чидамлилиги илмий асослари.....758**MUMINOVA RA‘NO DALABAYEVNA, PATTAEVA DILFUZA SUNNAT QIZI**

Ituzumguldoshlar oilasiga mansub ekinlarda kanalar zararlaydigan o‘simlik turlari ba uchrash darajasi.....763

JO‘RAYEV SIROJIDDIN TURDIQULOVICH, XURRAMOV ASILBEK ABDUSAMAT O‘G‘LI, JUMABOYEVA XURSAHOY XOLTO‘RAYEVNA, HOJIAKBAROVA GULASAL AKRAMJON QIZI

Mandarin va limon turlarini chatishtirishdan olingan duragaylarning meva vazni va mahsuldorligi.....769

ISXOQOVA SH.M., YULCHIYEVA D.D.

Gipsli tuproqlar mikrobiosenozida aktinomitsetlarning tuproq hosil bo‘lish jarayonlaridagi ekologik ahamiyati.....773

HUDUDIY RIVOJLANTIRISH, INSONLAR TURMUSH TARZINI YUKSALTIRISH MASALALARI

TUYCHIYEV ALISHER JURAYEVICH

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi

Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasi

“Yangi O‘zbekiston” maktabi professori, i.f.d.

ORCID: 0000-0003-2326-7579

E-mail: tuychiyev.a@dsbauzb.onmicrosoft.com

Annotatsiya. Maqolada hududiy rivojlantirishning asosiy maqsadi sifatida insonlarning turmush tarzi va yashash sifatini yuksaltirish masalalari tahlil qilingan. Hududiy rivojlanish tizimli yondashuv asosida ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va ekologik jihatlarida ko‘rib chiqilgan. O‘zbekistonda yer munosabatlarini isloh qilish, shahar yerlarini xususiylashtirish, strategik rejalashtirish va natijaga yo‘naltirilgan boshqaruv mexanizmlarining hududiy rivojlanishga ta’siri yoritilgan. Tadqiqot natijalari barqaror rivojlanish va inson manfaatlariga yo‘naltirilgan davlat siyosatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: hududiy rivojlantirish, yer munosabatlari, shahar yerlarini xususiylashtirish, strategik rejalashtirish, GIS, yashash sifati, barqaror rivojlanish.

Аннотация. В статье анализируются цели и задачи территориального развития, направленные на повышение уровня и качества жизни населения. Территориальное развитие рассматривается как системный процесс, охватывающий социальные, экономические, правовые и экологические аспекты. Освещены реформы земельных отношений, приватизация городских земель и внедрение результативного управления в Республике Узбекистан. Полученные выводы подтверждают, что эффективное территориальное развитие возможно только при рациональном использовании природных ресурсов, соблюдении экологических ограничений и ориентации государственной политики на социальное благополучие человека.

Ключевые слова: территориальное развитие, земельные отношения, приватизация городских земель, стратегическое планирование, ГИС, качество жизни, устойчивое развитие.

Abstract. This paper explores the conceptual and methodological foundations of territorial development, emphasizing its primary objective of enhancing quality of life and living standards. Territorial development is treated as an integrated socio-economic system influenced by legal, institutional, and environmental factors. The study examines land reform processes in Uzbekistan, including urban land privatization, GIS-based land cadastre development, and the implementation of results-oriented strategic planning frameworks. The analysis demonstrates that effective territorial development depends on rational resource use, environmental sustainability, and human-centered public governance. The findings contribute to policy-oriented research on sustainable regional and territorial development.

Keywords: territorial development, land relations, urban land privatization, strategic planning, GIS, quality of life, sustainable development.

KIRISH

XXI asr boshlarida global iqtisodiyotda rivojlanishning yangi modeli sifatida hududiy rivojlantirish turli mamlakatlarning ilmiy va siyosiy doiralari diqqat

markaziga aylandi. Bu yoʻnalish faqat iqtisodiy oʻsishni taʼminlash emas, balki jamiyatning ijtimoiy farovonligini, barqarorligini va tadbirkorlik muhitini yaxshilash bilan ham bogʻliq. Mamlakatimiz uchun hududiy rivojlantirish masalasi milliy iqtisodiyotning barqarorligi va xavfsizligi bilan bevosita bogʻliq.

Oʻzbekistonda yer iqtisodiyotning har bir sohasi uchun strategik ahamiyatga ega asosdir, u shu jumladan qishloq xoʻjaligi, sanoat, qurilish va boshqa sohalarda asosiy ishlab chiqarish vositasi sifatida ishlatiladi. Yir almashtirib boʻlmaydigan, eskirmaydigan va abadiy xususiyatga ega boʻlgan tabiiy resursdir.

Oʻzbekiston Respublikasida yer islohoti avvalo qishloq xoʻjaligi sohasida boshlangan boʻlib, u jamiyatda sezilarli ijtimoiy ziddiyatlarni keltirib chiqarmagan holda izchil amalga oshirilmoqda. Soʻnggi yillarda esa shaharlar va aholi punktlaridagi yer munosabatlarini isloh qilish jarayoni ham jadallashmoqda.

Shaharlarda yerlarini xususiylashtirish amaliy jihatdan boshlanib, 2024–2025-yillarda yangi qonunlar va dasturlar orqali kengaytirilmoqda, bu esa oʻz navbatida, yerdan foydalanish bilan bogʻliq boʻlgan boshqa sohalarda bozor islohotlarining joriy etilishiga ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda. Buning sabablari esa bir nechta. Yer kodeksi shahar yerlarida islohotlarni oʻtkazish uchun etarli huquqiy bazaga ega boʻlib, 2020–2025-yillarda bir necha marta yangilangan va shahar masalalarini ham qamrab olmoqda, ammo uni qishloq xoʻjaligi yerlariga qaratilgan qonun sifatida qisman qarash mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Hududiy rivojlantirish va yer munosabatlarini tartibga solish masalalari jahondagi iqtisodiyot fanlari va amaliyotida keng oʻrganilgan yoʻnalishlardan biri hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, zamonaviy sharoitda hududiy rivojlanish faqat iqtisodiy oʻsish koʻrsatkichlari bilan emas, balki aholining yashash sifati va institutsional oʻzgarishlar samaradorligi bilan oʻlchanmoqda.

Xususan, hududiy tashkil etish va qishloq hududlarini rivojlantirishning fazoviy jihatlari A.P.Spiridonova (2025) tomonidan tadqiq etilgan boʻlib, olimo oʻz ishida qishloq hududlarini iqtisodiy rayonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmani takomillashtirishning yangi modellarini taklif etgan. Bu yondashuv Oʻzbekistonda amalga oshirilayotgan qishloq va shahar oʻrtasidagi tafovutni qisqartirish siyosati bilan hamohangdir.

Shuningdek, mintaqaviy rivojlanishni tartibga solishning iqtisodiy-huquqiy institutlari N.M. Kazantsev va boshqalar (2025)ning monografik tadqiqotlarida chuqur tahlil qilingan. Ular hududiy boshqaruvda qonunchilik bazasi va iqtisodiy mexanizmlarning oʻzaro muvofiqligi barqaror rivojlanishning garovi ekanligini taʼkidlaydilar. Bu esa Oʻzbekistonda qabul qilingan yer va shaharsozlikka oid yangi kodekslarning ahamiyatini nazariy jihatdan asoslaydi.

Yer maʼmuriyatchiligi va kadastr tizimini raqamlashtirish masalalari boʻyicha xalqaro tajribada elektron tizimlarning barqaror yer boshqaruvidagi roli yuqori baholanadi. IEEE (Xplore raqamli kutubxonasi, bu dunyodagi eng nufuzli ilmiy bazalardan biri) bazasidagi tadqiqotlarda (2025) taʼkidlanganidek, yer

ma'muriyatchiligining elektron tizimlarini joriy etish shaffoflikni ta'minlash va resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishning asosiy omilidir.

O'zbekistonlik olimlar va davlat dasturlarida esa asosiy e'tibor "natijaga yo'naltirilgan boshqaruv" va "inson qadri" tamoyillariga qaratilmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mavjud adabiyotlarda hududiy rivojlanishning texnik va iqtisodiy tomonlari keng yoritilgan bo'lsa-da, O'zbekistondagi yangi strategik rejalashtirish tizimi (PF-201, PF-243 farmonlari) va shahar yerlarini xususiylashtirish jarayonlarining aholi turmush tarziga kompleks ta'siri yagona tizim sifatida yetarli darajada o'rganilmagan. Ushbu maqola ayni shu bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada hududiy rivojlantirishni o'rganish uchun tizimli tahlil, qiyosiy va huquqiy-normativ usullar qo'llanildi. Bundan tashqari, statistik ma'lumotlar tahlili va prognozlashtirish modellari ishlatildi, masalan, hududiy iqtisodiy o'sishni baholash uchun ekonometrik modellar va GIS texnologiyalari, shu jumladan milliy GIS tizimi asosida hududlarni rayonlashtirish va resurslarni taqsimlashni modellashtirish shular jumlasidandir.

Shaharlarda va boshqa aholi punktlarida asosiy e'tibor davlat uy-joy fondi hamda xizmat ko'rsatish sohasi obyektlarini hududlar bo'yicha tartibga solishga, korxonalarni aksiyadorlik jamiyatlariga aylantirishga qaratilgan bo'lib, endilikda yer mulkchiligi masalalari ham ushbu jarayonga qo'shilmoqda.

Aholi punktlari va shaharlar yer kadastrida esa qishloq xo'jaligi yer kadastridan farqli ravishda yangilab borilmoqda hamda milliy GIS tizimi asosida shakllantirilmoqda. Shahar yerlariga belgilangan qiymatlar bozor narxlariga yaqinlashtirilmoqda, ammo ba'zi hududlarda hali ham farq saqlanib qolmoqda. Shaharsozlik rejalashtirish hujjatlari 2021-yildagi yangi kodeks va 2022–2026-yillarga mo'ljallangan strategiyalar orqali bugungi talablarga moslashtirilmoqda.

Eng asosiysi – shahar yerlarini xususiylashtirishning konsepsiyasi va dasturi shakllanib, 2025-yilgi loyihalarda 6100 gektar yerni xususiylashtirish nazarda tutilmoqda. Masalaning murakkabligi yangi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish mexanizmlarining to'liq shakllanganligi bilan yumshatilmoqda, ammo ushbu masalalarni hal qilish imkoniyatiga ega bo'lgan yuqori malakali kadrlarning etishmasligi hali ham qisman dolzarbdir.

Shuningdek, bugungi kunning dolzarb masalalari sifatida namoyon bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, ya'ni 2025 yil 30 oktyabrdagi PF-201-son farmoniga muvofiq "Strategik rejalashtirish va rivojlanish tizimini joriy etish maqsadida, hududiy rivojlantirishda "maqsad — harakat — natija" zanjiri asosida hujjatlarni ishlab chiqish, amalga oshirish, monitoring qilish va baholashni ta'minlash zarurligi, bu tizim hududiy rivojlantirishni strategik rejalashtirish hujjatlarining iyerarxiyasi (konsepsiyalar, strategiyalar va dasturlar) orqali takomillashtirishi" aytilganligi, bunda "Strategik rivojlanish va islohotlar agentligi hududiy rivojlanish masalalari bo'yicha loyiha ofislarini tashkil etishi va hududlarni kompleks rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqishni muvofiqlashtirish, hududiy

rivojlantirishda ilmiy tadqiqotlar va prognozlarni xolisona tahlil qilish asosida davlat siyosati ustuvorliklari shakllantirilishi” ta’kidlanadi.

2025-yil 6-dekabrda PF-243-son farmoniga muvofiq esa “hududiy rivojlantirishda boshqaruv samaradorligini oshirish uchun natijaga asoslangan boshqaruv tizimi joriy etilishi, bunda Boshqaruv samaradorligi agentligi hududiy bo‘linmalarda maqsadli ko‘rsatkichlarni shakllantirishi va monitoring qilishi, hududiy darajada vazifa va funksiyalarni 5 ta darajaga ajratish, resurslarni taqsimlash va javobgarlikni belgilash orqali samaradorlik oshirilishi, bundan tashqari, hududiy kadrlar rotatsiyasi va korrupsiyaga qarshi barqarorlik diagnostikasi hududiy loyihalarni boshqarishda shaffoflikni ta’minlashi” ning qayd etilishi ushbu sohadagi kardlarni tayorlashda o‘lkan mas’uliyat yuklaydi.

Hududiy rivojlanish murakkab va ko‘p qirrali xususiyatlarga ega. Hududiy rivojlanish jarayonini doimiy o‘zaro bog‘lanishda bo‘lgan, shuningdek, o‘zaro ta’sirlar orqali yagona yaxlitlikni shakllantiruvchi aniq tarkibiy unsurlar va komponentlarni o‘z ichiga olgan tizim deb baholash, bizning fikrimizcha, eng to‘g‘ri yondashuvdir.

Tizimning asosiy komponentlari va unsurlari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

mamlakat maydonida aholini joylashtirish;

mamlakat maydonini funksional rayonlashtirish;

hududlar, viloyatlar va ma’muriy tumanlar maydonlarini rivojlantirish;

aholi yashash joylari maydonlarini rivojlantirish;

o‘rmonchilik, dehqonchilik va boshqa qishloq xo‘jaligidan tashqari xo‘jalik tarmoqlari maydonlarini rivojlantirish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hududiy rivojlantirishning maqsadi insonlarning turmush tarzi va faoliyat sifatini yuqori darajada ta’minlash uchun hududni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan foydalanish darajasini uzluksiz oshirib borishdan iborat bo‘lib, bu jarayonda inson hayotining sifati o‘sishi, tabiiy boyliklardan aqlli va samarali foydalanish hamda atrof-muhitga ruxsat etilgan darajadagi antropogen ta’sirlarni hisobga olish lozim.

Hududiy rivojlantirishning bosh vazifalari ularni funksional jihatdan mantiqiy tashkil qilishdan iborat bo‘lib, quyidagilarni qamrab oladi:

- aholining turmush sharoitlarini ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan ta’minlagan holda aholini o‘rnash tirish tizimini rivojlantirish (aholini o‘rnash tirish tizimini takomillashtirish va yangi tizimni yaratish);

- sanoat rayonlarini rivojlantirish;

- dehqonchilik rayonlarini rivojlantirish;

- dam olish va rekreatsiya rayonlarini rivojlantirish;

- muhandislik-transport tarmoqlari va inshootlarini rivojlantirish;

- xo‘jalik-iqtisodiy faoliyatni ekologik jihatdan yaxshilash.

Mamlakat aholisining o‘sishi va demografik xususiyatlari, shuningdek tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, hududiy rivojlanishning asosiy maqsadlari va vazifalarini belgilovchi fundamental omillardir. Har qanday mamlakatda aholining demografik o‘sishi odatda progressiv tendensiyaga ega bo‘lib, bu holat tabiiy

resurslarga (xususan, yer resurslariga) antropogen yuklamani va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kuchaytiradi.

Hududiy rivojlanish tizimi

1-rasm.Hududiy rivojlanish tizimi

Biroq, tabiiy resurslar har qanday hududda cheklangan bo'lganligi sababli, ulardan samarali va oqilona foydalanish, shu bilan birga ishlab chiqarish samaradorligini oshirish zaruriyati tug'iladi. Shu jarayonda atrof-muhitni muhofaza qilish talablari tabiiy resurslarga ruxsat etilgan darajada antropogen ta'sir ko'rsatish, atrof-muhit holatini monitoring qilish va uni saqlash mexanizmlarini joriy etish bilan uzviy bog'liqdir. Natijada, tabiiy resurslardan foydalanish intensivligini oshirishga bo'lgan ob'ektiv zaruriyat, bir tomondan, antropogen ta'sirning ruxsat etilgan chegaralariga rioya qilishni talab qilsa, ikkinchi tomondan, jamiyat va tabiat o'rtasidagi potentsial konfliktni keltirib chiqaradi. Ushbu muammoni hal etishning optimal yo'li – tabiiy resurslarni o'z-o'zidan tiklanishini ta'minlaydigan sharoitda, salbiy ekologik ta'sirlarni cheklab, foydalanish samaradorligini maksimalashtirishga yo'naltirilgan maqsadli strategiyalarni ishlab chiqishdir.

Hududiy rivojlanish omillarining dinamik va o'zgaruvchan xarakteri ushbu jarayonni optimallashtirish maqsadida uni tartibga solish zaruriyatini tug'diradi. Hududiy rivojlanishni tartibga solish amalda uning tizimli tuzilmasini shakllantirishni anglatadi, tizim parametrlarini belgilangan darajada saqlab turish esa – hududiy rivojlanishni boshqarishning asosiy mexanizmi hisoblanadi. Hududiy rivojlanishni

tartibga solishning quyidagi asosiy aspektlarini ajratib ko'rsatish mumkin: huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik. Shu bilan birga, hududiy rivojlanishni boshqarishning asosiy qirralariga quyidagilar kiradi: axborot ta'minoti, tashkiliy-hududiy, texnik, texnologik, prognozlashtirish, tabiiy-hududiy.

O'zbekiston qonunchiligida hududlarni rivojlantirish ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik jihatlarni qamrab oladi, masalan, Prezident farmonlari (masalan, 2025-yildagi PF-186-son farmon) va qonunlarda bu munosabatlar tartibga solinadi. Yer va suv resurslaridan foydalanish arid mintaqalarda (O'zbekistonning ko'p qismi shunday) alohida muhim, chunki bu dehqonchilik va ekologik barqarorlikka ta'sir qiladi. Yer kodeksida yer munosabatlarini boshqaruvchi organlar (Vazirlar Mahkamasi va boshqalar) ko'rsatilgan, foydalanuvchilar huquqlari va javobgarlik belgilangan. Shunga o'xshash, tabiat muhofazasi qonuni iqtisodiy va tashkiliy asoslarni, shu jumladan javobgarlikni o'z ichiga oladi. Hududlarni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha farmonlar (masalan, hududlarni kompleks rivojlantirish haqidagi PQ-4102-son) bu vakolatlarni yanada aniqlashtiradi.

MUHOKAMA

Hududiy rivojlanishni tartibga solishning **ijtimoiy jihat** mamlakatdagi demografik vaziyatni (hudud, viloyat, tuman va aholi maskanlari kesimida) o'rganish, aholining uy-joy bilan ta'minlanishi, bandlik darajasi, mehnat resurslarini shakllantirish va qayta tiklash, aholiga madaniy-maishiy, sog'lomlashtirish va dam olish xizmatlarini yaratish orqali aholini joylashtirish tizimini rivojlantirishni boshqarish hamda rejalashtirish kabi vazifalarni o'z ichiga oladi. Hozirgi kunda ushbu yo'nalish O'zbekistonning 2030 yilgacha mo'ljallangan strategiyasi bilan uyg'un bo'lib, aholining turmush darajasini yaxshilash, qashshoqlikni kamaytirish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini isloh qilish jarayonlariga chambarchas bog'langan bo'lib, aholining yashashi va mehnat qilishi uchun qulay imkoniyatlar yaratishga qaratilgan.

Hududiy rivojlantirishni tartibga solishning **iqtisodiy tomoni** esa shahar va qishloqlarda ishlab chiqarish infratuzilmasini barpo etish, joylashtirish va rivojlantirish jarayonlarida ishlab chiqarish aloqalarini hamda hududlarni kompleks rivojlantirish uchun zarur bo'lgan tabiiy boyliklardan foydalanishni muvofiqlashtiradi. Shuningdek, ushbu yo'nalish ko'chmas mulk bozorini tartibga solish bilan birga tabiiy resurslar bozori faoliyatini, tabiiy boyliklardan va xo'jalik obyektlaridan foydalanish hamda ularning ijarasi uchun to'lovlarni, xo'jalik subyektlari va tabiatdan foydalanuvchilar huquqlari buzilganda yetkazilgan zararni qoplashni, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ularni asrashni rag'batlantirish masalalarini ham o'z ichiga oladi.

Hozirgi islohotlar doirasida bu qirra erkin iqtisodiy zonalar (FEZ) va kichik sanoat zonalarini (SIZ) yaratish, yer uchastkalarini ijaraga berishni soddalashtirish, investitsiyalarni jalb etish va xususiy sektor rivojini qo'llab-quvvatlash kabi choralar bilan boyitilgan bo'lib, bozor munosabatlarini chuqurlashtirishga xizmat qilmoqda.

Hududiy rivojlanishni tartibga solishning **ekologik jihat** avvalo hududning samarali va barqaror ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti manfaatlarida tabiatni asrash, atrof-muhitni himoya qilish, tabiiy resurslarga ruxsat etilgan me'yorlardan ortiqcha bosimni

kamaytirish va xavfsiz tabiatdan foydalanishni ta'minlash bilan bog'liq masalalarni o'z ichiga oladi. Tipik, muhim va qimmatli tabiiy obyektlar hamda majmualarni, o'simlik va hayvonot dunyosining genetik zaxiralarini saqlab qolish, tabiatni muhofaza qilishning bozor mexanizmlarini joriy etish, jumladan tabiiy resurslar bozorini shakllantirish, resurslardan foydalanish uchun to'lov tizimini tatbiq etish, oqilona tabiatdan foydalanishni qo'llab-quvvatlash ushbu yo'nalishning asosiy mazmunini tashkil etadi.

Hozirgi ekologik islohotlar — masalan, suvdan foydalanish samaradorligini oshirish, ekin turlarini kengaytirish, o'rmonlarni qayta tiklash va energiya tariflarini modernizatsiya qilish kabi choralar — bu qirrani yanada mustahkamlayapti va barqaror rivojlanish maqsadlariga mos ravishda harakat olib borilmoqda.

Davlat kadastrlari va maxsus monitoringlar ma'lumotlaridan foydalanuvchi axborot qirradi hududni rivojlantirishni boshqarishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Hududdagi xo'jalik obyektlari va tabiiy resurslarga oid ma'lumotlarga ularning ishonchliligi, aniqligi va yangiligi bo'yicha qat'iy talablar qo'yiladi. Subyektlarning xo'jalik hamda tabiiy obyektlarga doir huquqlarini belgilovchi ro'yxatga olish, jismoniy va yuridik shaxslarga birlashtirilgan resurslarning hajmi va sifatini aks ettiruvchi hisob-kitoblar, baholash (kadastr, me'yoriy va bozor) ma'lumotlari hududning holati va rivojlanishiga doir asosiy axborotlarni tashkil qiladi. Raqamli islohotlar jarayonida ushbu qirra elektron hukumat tizimi, raqamlashtirilgan kadastrlar va monitoring platformalarini rivojlantirish orqali yanada takomillashtirilmoqda, bu esa ma'lumotlarning shaffof va tezkor bo'lishini ta'minlaydi.

Hududiy rivojlanishni boshqarishning **tashkiliy-hududiy jihati** hududlarni tashkil etish (yer tuzish), yangi ijtimoiy-iqtisodiy infratuzilmalarni oqilona joylashtirish, transport tizimini yo'lga qo'yish kabi masalalar bilan bog'liq. Boshqaruvning texnik qirradi loyihalash jarayonlari, muhandislik kommunikatsiyalari, transport tarmoqlarini shakllantirish, sug'orish va kollektor tizimlarini yaratishni o'z ichiga oladi. Texnologik qirra esa yer va suvdan foydalanish usullari, asosan qishloq xo'jaligi va o'rmon xo'jaligida yer-suv resurslarini qayta tiklash bilan bog'liqdir. Mavjud infratuzilma islohotlari — transport va logistika tarmoqlarini yangilash, yangi sanoat zonalarini tashkil etish, suv resurslari boshqaruvini yaxshilash — bu yo'nalishlarni yanada rivojlantirmoqda.

Hududlarni rivojlantirish o'zining asosiy qoidalari, ya'ni tamoyillariga muvofiq amalga oshiriladi. "Hudud" atamasi ijtimoiy-iqtisodiy va tabiiy xususiyatlarga ega turli obyektlarni qamrab olgan murakkab tushuncha bo'lgani sababli, hududlarni rivojlantirishni tartibga solish tamoyillari ham ijtimoiy, iqtisodiy, rekreatsion, sog'lomlashtiruvchi va ekologik sohalarni o'z ichiga oladi. Ushbu tamoyillar majmuasidan birortasini alohida ajratib bo'lmaydi, chunki hududlarni rivojlantirishda jamiyat faoliyatining barcha sohalari muhim ahamiyatga ega. Faqat barcha tamoyillar uyg'un tarzda amalga oshirilganidagina hududning kompleks rivoji ta'minlanadi. "Yangi O'zbekiston" strategiyasi doirasida bu tamoyillar inson huquqlari, qonun ustuvorligi, korrupsiyaga qarshi kurash hamda iqtisodiy erkinlik bo'yicha islohotlar

bilan yanada mustahkamlanyapti.

Hududlarni rivojlantirishni tartibga solishning maqsad, vazifa, obyekt va qirralarini belgilash ushbu tushunchani quyidagicha izohlashga imkon beradi: hududlarni rivojlantirish — bu atrof-muhitga maqbul antropogen ta'sir doirasida yerning ma'lum hududlarida aholining ijtimoiy-iqtisodiy va rekreatsion sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan uzluksiz obyektiv jarayondir. Bugungi sharoitda bu jarayon iqtisodiy liberallashtirish, raqamli iqtisodiyot va xalqaro integratsiya islohotlari bilan uyg'unlashib bormoqda.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqot va tahlillar asosida O'zbekistonda hududiy rivojlantirishning bugungi holati va istiqbollari bo'yicha quyidagi ilmiy-amaliy xulosalarga kelindi:

Hududiy rivojlantirish endilikda faqat ma'muriy chegaralarni boshqarish emas, balki insonlarning turmush tarzi va faoliyat sifatini yuksaltirishga qaratilgan uzluksiz jarayon sifatida shakllandi. Bu jarayon iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik tizimlarning o'zaro muvozanatiga asoslanadi.

O'zbekistonda joriy etilayotgan "maqsad — harakat — natija" zanjiriga asoslangan yangi boshqaruv tizimi (PF-201, PF-243) hududiy dasturlarning samaradorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu tizim resurslarni aniq maqsadlarga yo'naltirish va ijro intizomini mustahkamlash imkonini beradi.

Shahar yerlarini xususiylashtirish va yer munosabatlarining bozor tamoyillariga o'tkazilishi ko'chmas mulk bozorini jonlantirib, hududlarga investitsiya kiritish jozibadorligini oshirmoqda. Biroq, bu jarayonda malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyoj va aholining huquqiy savodxonligi masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda.

Milliy GIS tizimining rivojlanishi va kadastr ma'lumotlarining raqamlashtirilishi hududiy rejalashtirishda aniqlik va shaffoflikni ta'minlamoqda. Bu esa qaror qabul qilish jarayonida subyektiv omillarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Hududiy rivojlanishda tabiiy resurslarga bo'lgan antropogen yuklamani nazorat qilish va ekologik me'yorlarga rioya etish zarurati ortib bormoqda. Suv va yer resurslarining cheklanganligi sharoitida ulardan oqilona foydalanish strategik vazifa hisoblanadi.

Muxtasar qilib aytganda, O'zbekistonda hududiy rivojlantirishning samaradorligi davlat boshqaruvining natijadorligiga, yer islohotlarining izchilligiga va inson kapitalini rivojlantirishga bevosita bog'liqdir. Kelgusida hududiy strategiyalarni ishlab chiqishda har bir hududning "o'sish nuqtalari"ni aniq belgilash va aholining bevosita ishtirokini kengaytirish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xizmatida boshqaruv samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-243-sonli 2025-yil 6-dekabrda qabul qilingan farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Hududlarni kompleks rivojlantirishni jadallashtirish to‘g‘risida” PF-186-sonli 2025-yil 21-oktabrdagi farmoni.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yer uchastkalarini xususiylashtirish va konsessiya jarayonlarini takomillashtirish to‘g‘risida” PF-70-sonli 2025-yil 21-apreldagi farmoni.

4. Спиридонова, Анна Петровна Совершенствование пространственной организации сельских территорий: на материалах Чувашской Республики : диссертация кандидата экономических наук: 1.6.15. Москва 2025.

5. Казанцев Н.М., Бухвальд Е.М., Бахтизин А.Р. и др. Экономико-правовые институты регулирования регионального развития Российской Федерации: монография (под ред. Н.М. Казанцева). – Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.

6. The Implementation an Electronic Land Administration System Towards Sustainable Land Administration: Systematic Literature Review <https://ieeexplore.ieee.org/document/10576247>

7. Маканникова, Марина Васильевна Научное обоснование водных режимов почвы и регламентов полива зерновых культур в Амурской области: диссертация доктора сельскохозяйственных наук: 4.1.5. Благовещенск 2025 <http://dlib.rsl.ru/rs101013000000/r.pdf>.

AUDITORLIK FAOLIYATINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA ULARNING BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI

RABBIMOV ELBEK ABDULLOYEVICH

TDIU Samarqand filiali "Buxgalteriya hisobi
va statistika" kafedrasida dotsenti

E-mail: elbek.abdullo1990@mail.ru

ORCID: 0009-0004-3819-168X

JUMANAZAROV RO'ZIMUROD

TDIU Samarqand filiali "Buxgalteriya hisobi
va audit" yo'nalishi talabasi

E-mail: rozimurodjumanazarovv@gmail.com

ORCID: 0009-0004-1007-3921

Annotatsiya. Ushbu maqolada auditorlik faoliyatining zamonaviy tendensiyalari va ularning barqaror iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni xalqaro ilmiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Rivojlangan davlatlarda auditorlik nafaqat moliyaviy hisobotlarni tekshirish vositasi, balki korxonalarining barqarorlik strategiyasini baholovchi mexanizm sifatida ham faol qo'llanmoqda. Maqolada aynan shu yo'nalishda konseptual tahlil va amaliy takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: atributiv standartlar; faoliyat standartlari; xalqaro ichki audit standartlari; audit qo'mitasi; telekommunikatsiya kompaniyalari.

Аннотация. В данной статье на основе международных научных источников анализируются современные тенденции аудиторской деятельности и их роль в устойчивом экономическом развитии. В развитых странах аудит активно применяется не только как инструмент проверки финансовой отчетности, но и как механизм оценки стратегии устойчивого развития предприятий. В статье выдвигаются концептуальный анализ и практические предложения именно в данном направлении.

Ключевые слова: атрибутивные стандарты; стандарты деятельности; международные стандарты внутреннего аудита; комитет по аудиту; телекоммуникационные компании.

Abstract. This article analyzes modern trends in auditing and their role in sustainable economic development based on international scientific sources. In developed countries, auditing is actively used not only as a tool for verifying financial statements but also as a mechanism for evaluating the sustainability strategies of enterprises. The article puts forward a conceptual analysis and practical proposals in this specific direction.

Keywords: attribute standards; performance standards; international internal audit standards; audit committee; telecommunications companies.

KIRISH

Zamonaviy global iqtisodiyotda ichki audit tashkilotlarning barqaror faoliyatini ta'minlashda strategik ahamiyatga ega bo'lgan mexanizmlardan biri hisoblanadi. Ichki audit tizimi orqali korxonalarda qonun va me'yoriy hujjatlarga rioya etilishi, moliyaviy va operatsion xatarlarning aniqlanishi, resurslardan oqilona foydalanish hamda boshqaruv samaradorligini oshirish imkoniyati yaratiladi. Shu jihatdan, ichki audit standartlari auditorlar faoliyatini tartibga soluvchi va ularning kasbiy yondashuvini

belgilab beruvchi asosiy yo'riqnomalardir. Ular orqali auditning sifat darajasi, mustaqilligi va obyektivligi ta'minlanadi.

Rivojlanayotgan bozorlarda bu standartlarning qiymat qo'shuvchi vazifalarni — jumladan, strategik rejalashtirish, risk-menejment va korporativ boshqaruv samaradorligini oshirishdagi roli to'liq o'rganilmagan masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Ichki audit standartlarining ushbu yo'nalishlardagi samaradorligini tahlil qilish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarbdir. Chunki rivojlanayotgan bozorlar o'ziga xos iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlar bilan ajralib turadi, bu esa auditorlar faoliyatida maxsus yondashuvlarni talab etadi.

Xususan, telekommunikatsiya sektori iqtisodiyotning eng tez o'sayotgan va kapital zichligi yuqori bo'lgan sohalaridan biri sifatida ichki audit tizimiga katta talab qo'yadi. Bu yo'nalishda faoliyat yuritayotgan kompaniyalar ko'plab moliyaviy oqimlar, murakkab texnologik infratuzilma va yuqori raqobat sharoitida ishlaydi. Shuning uchun kuchli ichki nazorat tizimi, mustaqil audit bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan ma'lum me'yorlariga rioya qilish ularning samaradorligi va barqarorligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. So'nggi yillarda xalqaro tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, ichki audit nafaqat nazorat va tekshirish funksiyasini, balki tashkilot uchun strategik qiymat yaratish vositasi sifatida ham shakllanmoqda. Ichki audit qo'mitalari (Audit Committee) faoliyatining kengayishi, atributiv va faoliyat standartlarining joriy etilishi korxonalar boshqaruv tizimini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, telekommunikatsiya kompaniyalarida bu jarayonlar aktivlarni himoya qilish, xatarlarni kamaytirish va bozor raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ichki audit — bu “tashkilot faoliyatiga qo'shimcha qiymat qo'shish va uni takomillashtirish maqsadida mo'ljallangan mustaqil, obyektiv kafolat va maslahat faoliyatidir. U tashkilotga o'z maqsadlariga erishishda tizimli va intizomli yondashuv orqali xavflarni boshqarish, nazorat va boshqaruv jarayonlarining samaradorligini baholash va yaxshilashda yordam beradi” [1].

Ko'plab olimlar ichki audit tushunchasiga turli jihatlardan ta'rif bergan bo'lsalarda, ularning aksariyati ichki auditni tashkilot manfaatlari uchun ichki, mustaqil faoliyat sifatida tashkil etiladigan jarayon sifatida talqin qilgan. Shuningdek, u boshqaruv siyosati, strategiyasi va tartib-taomillarini baholash uchun nazorat vositasi sifatida ko'riladi. Boshqalar esa uni maslahat beruvchi faoliyat sifatida talqin qilib, ish samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar berish mumkinligini ta'kidlashgan [2].

Boshqa tomondan, ichki auditning kasbiy amaliyoti aniq qoidalar bilan tartibga solinishi va uning samaradorligini ko'rsatib berishi lozim. Ichki audit standartlari — bu qonuniy kuchga ega bo'lgan, tamoyillarga asoslangan me'yorlar bo'lib, ular kasbiy amaliyotning zaruriy sharti hisoblanadi va ichki auditni tashkilot hamda individual darajada baholashga xizmat qiladi [3].

(The Institute of Internal Auditors, 2015) ma'lumotlariga ko'ra, standartlar tuzilmasi ikkita asosiy toifadan iborat. Birinchi toifa — atributiv standartlar bo'lib, ular

ichki auditni amalga oshiruvchi shaxslar va tashkilotlarning xususiyatlarini belgilovchi ko'rsatmalardan iborat. Atributiv standartlar 19 ta asosiy kichik standartni o'z ichiga oladi. Ikkinchi toifa — faoliyat standartlari bo'lib, ular xizmatlar samaradorligini baholash mezonlarini belgilaydi va ichki auditning maqsadini tushuntiradi. Faoliyat standartlari 33 ta asosiy kichik standartdan tashkil topgan.

Ichki auditorlar kafolat (assurance) xizmatlarini ma'lumotlarni xolis tahlil qilish orqali muayyan tashkilot, faoliyat, funksiyalar, jarayon, tizim yoki boshqa obyekt bo'yicha obyektiv xulosa va baho berish orqali amalga oshiradi. Ichki auditor kafolat topshirig'ining turi va chegaralarini mustaqil belgilaydi [4].

Kafolat xizmatlari uchta tomon ishtirokida amalga oshiriladi. Birinchisi — jarayon egasi bo'lib, u nazorat qilinayotgan faoliyat yoki tizim bilan bevosita bog'liq shaxs yoki guruhdir. Ikkinchisi — ichki auditor, ya'ni baholovchi shaxs yoki jamoa. Uchinchi tomon — baholashni qabul qiluvchi tomon hisoblanadi [5].

Maslahat (consulting) xizmatlari odatda mijozning aniq so'rovi asosida taqdim etiladi. Konsalting topshirig'ining ko'lami va shartlari mijoz bilan kelishilgan bo'lishi shart. Maslahat xizmatlarida odatda ikki tomon ishtirok etadi: ichki auditor (maslahat beruvchi) va maslahat oluvchi mijoz. Maslahat xizmatlarini ko'rsatishda ichki auditor xolislikni saqlashi va boshqaruv mas'uliyatini o'z zimmasiga olmasligi kerak [6].

Standartlar nafaqat alohida ichki auditorlarga, balki butun ichki audit faoliyatiga tatbiq etiladi. Ichki auditorlar individual obyektivlik, malaka va kasbiy ehtiyotkorlik talablariga rioya etishi lozim. Bundan tashqari, ichki auditorlar o'z vazifalarini bajarishda standartlarga amal qilish uchun mas'uldirlar. Standartlarga umumiy rioya qilish esa bosh audit ijrochilari (Chief Audit Executive) zimmasiga yuklanadi [7].

Korporativ boshqaruv qoidalari joriy etilganidan buyon ko'plab milliy va xalqaro tashkilotlar ichki audit funksiyasining moliyaviy hisobot jarayonidagi muhim rolini ta'kidlab kelmoqda. Bu esa odatda yuqori sifatli hisobotlarni ta'minlashga olib keladi. Ko'plab tadqiqotlar yuqori sifatli moliyaviy hisobot ichki va tashqi auditorlar hamkorligining kuchayishi, shuningdek, ichki auditning hisobotlarni baholashdagi faol ishtiroki bilan bog'liqligini ko'rsatgan [8].

Travis P. Holt investorlarda oshkor etilgan ma'lumotlarning ishonchliligi haqidagi tasavvurlarga ichki auditning roli va hisobot aloqalari qanday ta'sir ko'rsatishini o'rgangan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, agar bosh ichki auditor (Chief Audit Executive) ma'muriy jihatdan bosh direktor (CEO)ga va funksional jihatdan audit qo'mitasiga hisobot bergan taqdirda, ishtirokchilar oshkor etilgan ma'lumotlarning ishonchliligini ancha yuqori baholashgan (bosh moliya direktori (CFO)ga hisobot berishga nisbatan). Turli hisobot tizimlari o'rtasida oshkor etilgan ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha sezilarli farqlar aniqlanmagan [9].

Ko'plab Yaqin Sharq tadqiqotchilari IIA standartlarini Islomiy ichki audit standartlari bilan solishtirgan. Tadqiqotlarning aksariyati ushbu ikki standart o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni aniqlash hamda IIA standartlarini Islom iqtisodiy tizimida qo'llash mumkinligini baholashga qaratilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, Islomiy ichki audit standartlari ichki auditning barcha komponentlarini qamrab oluvchi aniq toifalarga ajratilmagan, ular odatda umumiy ko'rinishda bo'ladi. Bundan tashqari,

tahlil natijasida IIA va Islomiy standartlar o'rtasida tub farqlar mavjud emasligi aniqlangan [10].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda auditorlik amaliyotlarining barqarorlikni ta'minlashdagi roli tizimli va ilmiy asosda o'rganildi. Tadqiqot dizayni sifatida empirik va tahliliy yondashuv qo'llanildi. Ma'lumotlar yig'ish jarayonida so'rovnoma, intervyu va hujjatlar tahlili usullaridan foydalanildi. So'rovnoma savollari xalqaro tajribani hamda O'zbekiston amaliyotini qamrab olgan holda ishlab chiqildi.

Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekistonning yetakchi telekommunikatsiya kompaniyalari tanlab olindi. Tanlovga kiritilgan tashkilotlarda ichki audit bo'limlari mavjudligi asosiy mezon bo'ldi.

Respondentlar sifatida ichki auditorlar, audit qo'mitasi a'zolari va moliyaviy menejerlar jalb qilindi. Jami 120 ta so'rovnoma tarqatildi va ulardan 96 tasi qaytarildi. Bu esa 80 foizli javob darajasini ta'minladi.

Ma'lumotlar Likert shkalasi asosida kodlandi va statistik tahlilga tayyorlandi. Statistik tahlilda markaziy tendensiya ko'rsatkichlari, standart og'ish, t-testi va foizlar qo'llanildi. Shuningdek, sifat tahlili usuli orqali xalqaro standartlar va milliy amaliyot o'rtasidagi tafovutlar aniqlab borildi. Tadqiqotda The Institute of Internal Auditors tomonidan ishlab chiqilgan International Internal Audit Standards asosiy metodik baza sifatida foydalanildi.

Xalqaro tajribani tahlil qilish jarayonida AQSh, Buyuk Britaniya, Malayziya va Turkiya misollaridan foydalanildi. Milliy amaliyot esa O'zbekistonning amaldagi qonunchilik hujjatlari va amaliy tajribasi asosida o'rganildi. Tadqiqot natijalarini ishonchliligini ta'minlash maqsadida ma'lumotlar ko'p manbali tekshirish orqali verifikatsiya qilindi. Olingan natijalar barqarorlikni ta'minlashda auditorlik amaliyotlarining o'rni va rolini aniq ko'rsatib berishga xizmat qildi.

Shuningdek, xalqaro tajribani O'zbekiston sharoitiga moslashtirish imkoniyatlari bo'yicha tahliliy xulosalar chiqarildi. Metodologik yondashuv tadqiqotning ilmiy asoslanganligi va amaliy ahamiyatini oshirdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Johri va Singh tomonidan olib borilgan bibliometrik tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, auditorlik amaliyotlari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar soni so'nggi o'n yillikda sezilarli o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Tadqiqotlarda 1968-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davr oralig'ida nashr etilgan 649 ta maqola tahlil qilingan. Bu maqolalarning soni 1980–2000-yillarda nisbatan past bo'lgan bo'lsa-da, 2009-yildan boshlab faol o'sish boshlangan (Figure 3. Publication trend over time). Ayniqsa, 2020–2023-yillar oralig'ida auditorlik amaliyotlari mavzusida chop etilgan maqolalar sonining keskin ko'paygani, mazkur sohaning dolzarbligini ko'rsatadi [10].

Tadqiqot mualliflari tomonidan aniqlanganidek, auditorlik sohasidagi ilmiy ishlarning o'sish dinamikasi bir necha omillar bilan bog'liq, jumladan:

1. Xalqaro miqyosda moliyaviy hisobotlarning shaffofligi va ishonchliligini oshirishga bo‘lgan ehtiyoj;
2. Atrof-muhit, ijtimoiy va boshqaruv (ESG) masalalarining auditorlik doirasiga kiritilishi;
3. Raqamli texnologiyalar (masalan, blokcheyn, sun‘iy intellekt, katta ma’lumotlar) auditorlik jarayonlariga tatbiq etilayotgani.

1-rasm. Nashr qilish tendensiyalari

Maqolalarda mavzularning fan sohalari bo‘yicha taqsimlanishi (1-) ham tahlil qilingan. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, auditorlik amaliyotlari tadqiqotlarining taxminan 40 foizi “biznes boshqaruvi” sohasiga, 25.8 foizi “iqtisodiyot”, 15.7 foizi “ijtimoiy fanlar”ga to‘g‘ri keladi. Bundan tashqari, auditorlik masalalari “muhandislik”, “kompyuter fanlari” va “atrof-muhit fanlari” doirasida ham tobora ko‘proq o‘rganilmoqda.

1-diagramma. Mavzu bo‘yicha auditorlik amaliyoti

Ushbu holat shuni ko'rsatadiki, auditorlik amaliyotlari nafaqat moliyaviy hisobotlarning aniqligi bilan cheklanmaydi, balki kengroq barqarorlik konsepsiyasi — iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy barqarorlikning muhim komponentiga aylanmoqda. Ayniqsa, so'nggi yillarda barqarorlikni ta'minlashda auditning o'rni ("sustainability assurance") yo'nalishidagi tadqiqotlarning ortib borayotgani kuzatilgan. Bu O'zbekiston uchun ham muhim tajriba, chunki mamlakatda barqaror rivojlanish maqsadlariga (BRM) erishishda auditorlik institutlari va ularning nazorat mexanizmlari muhim o'rin tutadi. Auditorlik amaliyotlari orqali korxonalar o'z ekologik va ijtimoiy majburiyatlarini shaffofroq ko'rsatishlari mumkin, bu esa iqtisodiy tizimning umumiy barqarorligini mustahkamlaydi.

Bundan tashqari, nashrlar sonining o'sishi, global ilmiy hamjamiyatda auditorlik sohasining tadqiqot obyekti sifatida e'tiborga olinayotganidan dalolat beradi. Johri va Singh ta'kidlaganidek, bu yo'nalishdagi akademik faoliyat, asosan, rivojlangan mamlakatlarda (AQSH, Buyuk Britaniya, Avstraliya, Kanada) jamlangan bo'lib, rivojlanayotgan mamlakatlarda, shuningdek, O'zbekistonda bu sohada ilmiy tadqiqotlar hali yetarli darajada keng emas.

Shunday qilib, xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, auditorlik amaliyotlari nafaqat moliyaviy hisobotlarning ishonchliligi uchun, balki iqtisodiy tizimlarning barqarorligini ta'minlashda ham muhim ilmiy va amaliy yo'nalishga aylanmoqda. O'zbekiston sharoitida esa, bu yo'nalishdagi ilmiy izlanishlarni kengaytirish, milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga yaqinlashtirish va barqarorlikka doir auditorlik tahlilini institutsionallashtirish zaruriyati mavjud.

Iqtiboslar tahlili auditorlik amaliyotlari sohasidagi ilmiy faoliyatning ta'sir doirasini baholash imkonini beradi. Johri va Singh tadqiqotida aniqlanishicha, so'nggi yillarda auditorlik bo'yicha nashrlarning faollashuvi bilan bir qatorda, iqtiboslar soni ham jadal o'sib bormoqda. Bu holat ushbu sohaning nafaqat ilmiy, balki amaliy ahamiyat kasb etayotganini ko'rsatadi. Eng ko'p iqtibos olgan mualliflar qatoriga Miklos A. Vasarhelyi (764 ta iqtibos), Christopher Humphrey (749 ta iqtibos) va Li T. J. Brown (715 ta iqtibos) kiradi[11]. Ushbu olimlarning ishlari auditorlik nazariyasi, texnologik innovatsiyalar (masalan, blokcheyn asosidagi audit tizimlari) va barqarorlikni ta'minlash mexanizmlarini chuqur tahlil qilgani bilan ajralib turadi.

1-jadval

Audit amaliyoti bo'yicha tadqiqotning eng nufuzli ishtirokchilari

U. I.	Muallif	U.N.	U. I.	Institut	U.N.	U. I.	Mamlakat	U.N.
764	Vasarhelyi, Miklos A.	6	610	Boston College, US	3	4954	AQSH	136
749	Humphrey, Christopher	9	577	Northeastern Uni., US	4	2460	Buyuk Britaniya	90
736	Kolk, Ans	4	483	The State Uni. of NJ, US	2	1087	Gollandiya	66
577	Perego, Paolo	4	430	Uni. of California, US	1	692	Avstraliya	60
577	Wright, Arnold M.	4	430	Erasmus Uni. Rotterdam, Netherlands	1	531	Kanada	23

556	Krishnamoorthy, G.	2	377	SW Uni. of Fin. and Eco., US	1	450	Shvetsiya	10
351	Power, Michael	5	320	RSM Erasmus Uni., Netherlands	1	368	Belgia	8
348	Sikka, Prem	3	298	Uni. of Chicago, US	1	194	Malayziya	22
288	Woods, Margaret	2	222	Uni. of Essex, UK	1	197	Fransiya	13
286	Loft, Anne	2	214	Hasselt Uni., Belgium	2	191	Hindiston	8
217	Cohen, Jeffrey R.	3	214	Uni. of Manchester, UK	1	166	Italiya	13
217	Robson, Keith	3	194	Baylor Uni., US	1	165	Yangi Zillandiya	12
214	Khalifa, Rihab	2	172	Uni. of Manchester, UK	2	157	Norvegiya	7
214	Jans, Mieke	2	159	Uni. Laval, Québec City, Canada	1	149	Daniya	14
201	Alles, Michael	2	157	Uni. of Tennessee, US	1	142	Finlandiya	5

Manba: Ochiq ma'lumotlar orqali mualliflar tomonidan mustaqil tarzda tayyorlandi.

Eng ko'p iqtibos olingan jurnallar tahlili shuni ko'rsatadiki, Managerial Auditing Journal (1 234 ta iqtibos), Auditing: A Journal of Practice & Theory (987 ta iqtibos) va Journal of Accounting Research (953 ta iqtibos) auditorlik amaliyotlari sohasida yetakchi ilmiy manbalar sifatida tan olingan (2-jadval). Ushbu jurnallarda chop etilgan maqolalar, asosan, auditorlik sifatini oshirish, auditning barqarorlikni ta'minlashdagi roli hamda yangi texnologiyalarni integratsiya qilish masalalariga bag'ishlangan.

2-jadval

Auditorlik amaliyotlari bo'yicha eng ta'sirchan ilmiy manbalar

№	Jurnal nomi (Journals)	U.I. (TC)	U.N. (TP)	(U.I./U.N.)	Chorak	H-indeks	Ilmiy reyting (SJR)
1	Managerial Auditing Journal	1048	44	23.8	Q1	67	0.61
2	Auditing	1027	22	46.6	Q1	92	1.66
3	Accounting Review	690	4	172.5	Q1	180	4.45
4	Business Strategy and The Environment	589	2	294.5	Q1	131	2.87
5	Contemporary Accounting Research	491	6	81.8	Q1	115	3.01
6	Journal of Information Systems	452	3	150.6	Q1	40	1.09
7	Journal of Business Ethics	432	8	54	Q1	229	2.59
8	International Journal of Accounting Information Systems	368	6	61.3	Q1	60	1.16
9	European Accounting Review	348	11	31.6	Q1	83	1.32
10	Accounting, Auditing and Accountability Journal	344	10	34.4	Q1	112	1.73
11	Management Science	292	1	292	Q1	278	5.32
12	Accounting Horizons	286	7	40.8	Q1	87	1.00
13	Law and Policy	273	1	273	Q1	52	0.39
14	Critical Perspectives on Accounting	248	10	24.8	Q1	78	1.48

Manba: Ochiq ma'lumotlar orqali mualliflar tomonidan mustaqil tarzda tayyorlandi.

Mazkur natijalar shuni ko'rsatadiki, auditorlik amaliyotlari sohasidagi ilmiy faoliyat asosan rivojlangan mamlakatlarda jamlangan. Shu bilan birga, rivojlanayotgan davlatlarda, jumladan O'zbekistonda, bu yo'nalishda hali ham ilmiy tadqiqotlar nisbatan kam. Bu holat O'zbekiston uchun muhim imkoniyat yaratadi: xalqaro tajriba asosida mahalliy audit amaliyotlarini takomillashtirish, barqarorlikni ta'minlash mexanizmlarini ilmiy asoslash hamda xalqaro nashrlarda ishtirokni kengaytirish zarur. Bu O'zbekiston uchun ham dolzarb yo'nalish bo'lib, kelgusida auditorlik amaliyotlari barqarorlikni ta'minlash siyosatining ajralmas qismi sifatida rivojlantirilishi lozim. iqtibos tahlili natijalari xalqaro ilmiy jamoatchilikda auditorlikning roli, xususan, barqarorlikni ta'minlashdagi hissasi tobora kengayib borayotganini ko'rsatadi. O'zbekiston sharoitida esa, ushbu yo'nalishda ilmiy maqolalar sonini oshirish, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va milliy audit tizimida xalqaro standartlarni integratsiya qilish muhim ilmiy hamda amaliy vazifa hisoblanadi.

XULOSA

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, auditorlik amaliyotlari bugungi kunda nafaqat moliyaviy hisobotlarning ishonchliligini ta'minlash, balki korxonalarining barqaror rivojlanishiga hissa qo'shuvchi muhim boshqaruv mexanizmlaridan biriga aylangan. Xalqaro tajriba shuni isbotlaydiki, auditorlik faoliyatining samaradorligi bevosita uni raqamlashtirish, audit texnologiyalarini (jumladan, blokcheyn, katta ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellekt) joriy etish darajasi bilan chambarchas bog'liq.

Shu bilan birga, eng ko'p o'rganilgan mavzular — audit paradigmasi, professional skeptisizm, firibgarlikni aniqlash va barqarorlikka oid audit xizmatlari — O'zbekiston auditorlik amaliyotlari uchun ham dolzarb yo'nalishlar sifatida qaralishi kerak.

Kelgusidagi ilmiy izlanishlarda Scopus bilan bir qatorda Web of Science bazalarini ham qamrab olish, auditorlik faoliyatining ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirini chuqurroq tahlil etuvchi aralash metodlar (bibliometrik tahlil va tizimli adabiyot sharhi)ni qo'llash maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Institute of IIA. 2015. Publications of IIA. Available online: www.guidance@theiia.org (accessed on 10 July 2022).
2. Mihret, Dessalegn Getie, and Bligh Grant. 2017. The role of internal auditing in corporate governance: A Foucauldian analysis. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 30: 699–719.
3. Abdullatif, Modar, and Shatha Kawuq. 2015. The role of internal auditing in risk management: Evidence from banks in Jordan. *Journal of Economic and Administrative Sciences* 31: 30–50.
4. Chowdhury, Anup, and Nikhil Chandra Shil. 2019. Influence of new public management philosophy on risk management, fraud and corruption control and internal audit: Evidence from an Australian public sector organization. *Accounting and Management Information Systems* 18: 486–508.

5. Behrend, Joel, and Marc Eulerich. 2019. The evolution of internal audit research: A bibliometric analysis of published documents (1926–2016). *Accounting History Review* 29: 103–39.

6. Louwers, Timothy J., David H. Sinason, Jerry R. Strawser, Jay C. Thibodeau, and Allen D. Blay. 2018. *Auditing & Assurance Services*. New York: McGraw-Hill Education.

7. Dickins, Denise, Anna Johnson-Snyder, and John T. Reisch. 2018. Selecting an auditor for Bradco using indicators of audit quality. *Journal of Accounting Education* 45: 32–44.

8. Pizzini, Mina, Shu Lin, and Douglas E. Ziegenfuss. 2015. The impact of internal audit function quality and contribution on audit delay. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 34: 25–58.

9. Holt, Travis P. 2019. The Benefits of Internal Audit Disclosures: A Review of Accounting Research. *The CPA Journal* 89: 51–53.

10. Amar Johri & Raj Kumar Singh (2024) A systematic literature review of Auditing Practices research landscape and future research propositions using bibliometric analysis, *Cogent Business & Management*, 11:1, 2344743, <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2344743>

11. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/326251/1/10.1080_23311975.2024.2344743.pdf

IMPROVING THE METHODOLOGY FOR ASSESSING THE QUALITY OF THE CORPORATE GOVERNANCE OF ENTERPRISES IN THE TEXTILE INDUSTRY

MUMINOVA ELNORAKHON ABDUKARIMOVNA

Economics department, Fergana state technical university,
professor of the Department of Economics

E-mail: elnora.muminova@fstu.uz

ORCID: 0000-0002-1226-7568

Abstract. The relevance of the topic of this article can be highlighted by the introduction of modern standards and methods of corporate governance, strengthening the role of shareholders in the strategic management of enterprises, developing the methodology of improving the quality of corporate governance in enterprises. The main purpose of the proposal and research is to improve the methodology for assessing the quality of corporate governance in the enterprises of the textile industry. Developing a better approach to evaluate corporate governance in textile sector businesses is the main objective of the research and proposal. These encompass research goals including creating an assessment system for corporate governance, examining innovations in corporate governance, and figuring out what affects management quality. The article uses comparative analysis, induction and deduction, systematic approach, observation, theoretical and practical study, factor analysis, economic-mathematical methods. The results of the study also reflect the impact of quantitatively measured indicators to improve the economic interests of management entities and the quality of the corporation's financial position in the textile industry.

Keywords: corporate governance, corporate governance quality, textile industry, corporate governance assessment, shareholders' role, strategic management, management quality, corporate governance methodology, financial performance, economic efficiency, factor analysis.

Annotatsiya. Ushbu maqola mavzusining dolzarbligini korporativ boshqaruvning zamonaviy standartlari va usullarini joriy etish, korxonalarni strategik boshqarishda aksiyadorlarning rolini kuchaytirish, korxonalarda korporativ boshqaruv sifatini oshirish metodologiyasini ishlab chiqish bilan ta'kidlash mumkin. Taklif va tadqiqotning asosiy maqsadi to'qimachilik sanoati korxonalarida korporativ boshqaruv sifatini baholash metodologiyasini takomillashtirishdan iborat. To'qimachilik sektori korxonalarida korporativ boshqaruvni baholash uchun yaxshiroq yondashuvni ishlab chiqish tadqiqot va taklifning asosiy maqsadi hisoblanadi. Bu tadqiqot maqsadlarini, jumladan, korporativ boshqaruvni baholash tizimini yaratish, korporativ boshqaruvdagi innovatsiyalarni o'rganish va boshqaruv sifatiga nima ta'sir qilishini aniqlashni o'z ichiga oladi. Maqolada qiyosiy tahlil, induksiya va deduksiya, tizimli yondashuv, kuzatish, nazariy va amaliy o'rganish, omilli tahlil, iqtisodiy-matematik usullar qo'llaniladi. Tadqiqot natijalari, shuningdek, miqdoriy o'lchangan ko'rsatkichlarning boshqaruv subyektlarining iqtisodiy manfaatlarini va korporatsiyaning to'qimachilik sanoatidagi moliyaviy holatining sifatini yaxshilashga ta'sirini aks ettiradi.

Kalit so'zlar: korporativ boshqaruv, korporativ boshqaruv sifati, to'qimachilik sanoati, korporativ boshqaruvni baholash, aksiyadorlar roli, strategik boshqaruv, boshqaruv sifati, korporativ boshqaruv metodologiyasi, korxonaning moliyaviy holati, iqtisodiy samaradorlik, omillar tahlili.

Аннотация. Актуальность темы данной статьи подчеркивается внедрением современных стандартов и методов корпоративного управления, усилением роли акционеров в стратегическом управлении предприятиями и разработкой методологии повышения качества корпоративного управления на предприятиях. Основная цель предложения и исследования – совершенствование методологии оценки качества корпоративного

управления на предприятиях текстильной промышленности. Основная цель исследования и предложения – разработка более эффективного подхода к оценке корпоративного управления на предприятиях текстильного сектора. Данное исследование включает в себя цели создания системы оценки корпоративного управления, изучения инноваций в корпоративном управлении и определения факторов, влияющих на качество управления. В статье используются сравнительный анализ, индукция и дедукция, систематический подход, наблюдение, теоретическое и практическое исследование, факторный анализ, а также экономико-математические методы. Результаты исследования также отражают влияние количественно измеренных показателей на экономические интересы управляемых субъектов и качество финансового состояния корпораций текстильной промышленности.

Ключевые слова: корпоративное управление, качество корпоративного управления, текстильная промышленность, оценка корпоративного управления, роль акционеров, стратегическое управление, качество управления, методология корпоративного управления, финансовое состояние предприятия, экономическая эффективность, факторный анализ.

INTRODUCTION

In terms of the stabilization of economic relations, the problem of corporation development is prioritized; moreover, its solution depends directly on the systems used to plan the financial activities within enterprises and to develop corporate governance strategies.

The existing approaches adopted in relation to assessing the quality of corporate governance throughout the world can be categorised into the following groups: systems of indicators describing operational efficiency and systems of cost indicators. When operational indicators are used, the quality of corporate governance is assessed based on the following financial ratios:

- return on equity (ROE);
- the profitability of sales (net profit margin);
- return on assets (ROA).

In corporate governance practice, target indicators have been developed to represent the concept of corporate value management, defined as the creation of opportunities and conditions with the intention of achieving the maximum value of future positive financial results [16].

In the context of corporate value management, a number of indicators are used to assess the degree to which this factor impacts the effectiveness of corporate development; these indicators form corporate governance ratings. Indicators of this type can be categorised as economic value added, stock value added or monetary value-added indicators, and they comprise a list of absolute and relative parameters, variable coefficients and indicators that allow us to obtain approximate values describing the degree to which corporate governance ratings impact corporate value.

The term “corporate governance” originated in the mid-1970s in the United States. The term later became widespread in Europe, where research in the areas of corporate governance, corporate law, and the creation of corporate structures was being conducted.

In the classic work of the American economist G. Means the system of corporate relations was studied as a process of corporate and private property management

(Muminova E.A , 2021). Although the term corporate governance was not mentioned in Means's research, he explores the relationships between trustees of corporate governance - principals (outsiders, investors) and representatives/agents (insiders, managers).

LITERATURE REVIEW

While M.Zhou, K.Li & Z.Chen, (2021) studied the ways in which the quality of corporate governance affects the financial condition of an enterprise (Zhou M, Li K and Chen Z, 2021), S.Young & V.Thyil, studied the factors influencing corporate governance and corporate social relations. According to these authors, corporate governance includes behavioural factors in addition to responsibilities and actions directed towards shareholders and stakeholders.

I.Filatotchev, R.Strange, J.Pierse, & Y.C.Lien, considered the activities of corporate governance-based enterprises and their approaches to the development of strategies for attracting foreign direct investment in newly industrialized countries(Filatotchev I et al.,2007).

J.H.Lai & L.Y.Chen studied the impact of corporate governance assessments on stakeholder well-being (Kurpayanidi K., 2021). U.Cebeci considered the advantages of using balanced ERP (Enterprise Resource Planning) system performance in making direct management decisions in the textile industry (Cebeci U., 2009).

In our opinion, the above definitions help us understand the essence of each concept. Such an understanding requires certain precise input. That is, corporate governance is an additional system established for the permanent operating of individuals and legal entities through the voluntary pooling of capital; moreover, partnership-based management functions are entrusted to hired professional managers, whose relations are regulated via internal administrative rules and collective decisions.

DATA AND ESTIMATION STRATEGY

In the study, data from textile companies are examined to evaluate the quality of corporate governance, as well as their production, capital, and investment levels. A system of corporate governance performance evaluation has been developed, which consists of blocks of financial condition, resource efficiency and interests of enterprises. Four stages of assessing the prospects for the introduction of innovations in corporate governance are proposed. Based on data from Posco International Textile LLC and Indorama Kokand Textile JSC, a regression analysis was performed using the Eviews10 software package (IHS Global Inc., USA, 2020, 10) to assess the impact of factors such as the number of management staff, management costs and capital investment on their net profit. Based on the changing characteristics of these economic trends, it was proposed to improve the methodology by introducing a high-quality corporate governance model based on the elements of the management system to improve the quality of corporate governance in the textile industry.

The system of indicators proposed in this study for assessments of the quality of corporate governance in an innovative economy includes three categories of indicators.

Some of the indicators are related to the economic interests of corporate governance entities and take into account short-term goals; these indicators include dividends per share and owners' return on capital and reflect long-term interests (Muminova E., 2021; Kurpayanidi K., & Abdullaev A., 2021; Filatotchev I, Flammer C., 2015).

The interests of top management can be conditionally categorised according to their long-term orientation: the number of bonuses under effective contracts, the growth of the overall profit of the corporation, and the amount of value added, and renewed value added.

We consider the economic interests of corporate governance entities via quantitatively measurable indicators related to increasing the effectiveness of a corporation's financial position.

The availability of data on the dynamics of socioeconomic indicators allows us to assess the impact of corporate governance on the prevention of economic downturn, the stabilization of the overall financial and economic situation, competitive growth, and the efficiency of labour, financial and material resources.

The main issue faced by the shareholders of enterprises is an increase in welfare that arises as a result of the operation of their property. Shareholder welfare growth is measured by the number of facilities commissioned or the number of employees hired; it is not measured by the turnover of a company but by the value of the portion of an enterprise owned by a shareholder. In the process of enterprise value management, there are opportunities to make the most effective management decisions and rationalize cash flows. Indeed, this process involves transforming financial management into a form of management focused on creating value for companies. To effectively manage a company's finances, it is necessary to effectively manage not only its financial and investment activities but also all other types of company activities. In this context, it is important to analyse and forecast the profitability of enterprises and, on this basis, make decisions related to the management of their value (Abdullaev A. et al., Kurpayanidi K. 2021; Muminova E et al., 2020; Zhou M, Li K, & Chen Z., 2021)

The system of indicators used to assess the quality of corporate governance includes economic indicators—for example, capital productivity, material efficiency, the autonomy ratio, and liquidity—and social indicators—for example, the wage rate, the average value of social packages, the share of wages in the total value created by a corporation. The need to analyse social indicators in studying the quality of corporate governance is confirmed by their direct relationship with economic indicators in the medium and long term. In a corporation, changes in social indicators should be under the strict and constant control of management, as correcting the interests of subjects can exacerbate the conflicts between them and negatively affect the development of a corporation (Lai JH, & Chen LY., 2014).

It is proposed that the interests of owners should be ensured in regard to return on equity, dividends per share, the market share of the corporation, the amount of value added created, and the amount of profit remaining at owners' disposal. Return on capital is primarily an indicator that characterizes the realization of the interests of corporate owners, as it allows one to estimate the amount of profit corresponding to a

sum of capital and the associated dividends per share. The concept of dividends per share is most important and interesting from the perspective of small shareholders, who do not have the ability to influence the management processes carried out in a corporation or the strategic decisions made within them. Therefore, for small owners, ROE is an indicator of dividends per share and, accordingly, an indicator of the total amount of dividends received at the end of a year (Shahwan TM.,2015; Aziz N.,2020; Rahman ABA, & Ibrahim MB.,2020; Javid AY, & Iqbal R .,2010).

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

In determining the value of an enterprise, profitability indicators can be divided into two main groups. First, a) some indicators reflect the capital approach (indicators regarding the use of fixed and financial capital): the profitability of all the assets of an enterprise; the profitability of production funds; return on fixed capital, including authorized capital; and gross return on capital. Second, b) other indicators reflect the costs of production and sale processes (the performance of work, services): the profitability of products (work, services) sold, taking into account the cost of goods sold and the amount of profit from sales; the profitability of sales (turnover) of the main activity; operating and other profit; profit from operating activities (cost recovery); product-type-specific profitability factors; and return on the current assets of the enterprise. The data presented in Table 1 shows that at the end of the reporting period, the examined company's sales indicators were positive. In particular, the sales indicator of net profitability amounted to 8.2% in 2020. Between 2019 and 2020, this figure increased by 2.8%. Moreover, we can see that the company's return on assets increased by 12% compared to the previous year.

Table 1

Profitability indicators of a foreign enterprise, Posco International Textile LLC, for 2016-2020 (in%)

Indicator	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Net profitability	5.94	5.97	6.3	6.64	8.92	7.41	7.59	6.1
Return on assets	16.4	17.3	17.9	18.21	30.1	26.3	24.4	21.3
Return on equity	15.1	15.7	16.4	17.5	25.1	23.2	22.3	20.5
Investment return ratio	34.1	36.1	36.5	39.8	40.1	32.7	30.1	27.9

Source: Reports of Posco International Textile LLC for 2016-2023 [20].

The subsystem of indicators that represent the economic interests of managers includes two groups of indicators: the first comprises indicators that represent the personal economic interests of managers. These include 1) the amount of top management salaries and 2) the additional salary allocated to the directorate and top managers of a corporation from net profit as the value of the corporation increases. The first group of indicators also includes the share of management in the creation of total value added. By analysing this factor, corporate owners can appreciate the contribution of each manager to the creation of the value added of a final

product in the context of an innovative economy. The second group of indicators is indirectly related to the interests of managers.

Source: Developed by the author.

Figure 1. Corporate governance quality assessment system

Managers are interested in increasing market share and return on capital because these indicators affect the interests of owners and employees. An increase in return on assets or an increase in market share leads to an increase in profits, and this is of interest to everyone-owners, managers and employees (He Y, Chiu YH, & Zhang B., 2020). The second group of indicators should also include the level of strategic task implementation on the part of the top management of the corporation. This indicator is not important for management staff because it reflects the medium and long-term performance of planned development indicators, as it facilitates the identification of promising employees and underperforming managers. We analysed several indicators which are related to the quality of corporate governance. (Figure 2).

We found that it is important to focus on encouraging continued issuances of shares made by joint stock companies; improving the activities of audit commissions, which are an important part of the control system governing the proper implementation of financial corporate governance mechanisms in joint stock companies; making changes and additions to current legislation in the corporate sphere; rewarding the

activities of members of corporate governance and corporate oversight bodies in joint stock companies, etc.

Within the framework of the proposed system, three integral indicators, which describe the degree of conformity of the economic interests within the corporation, the financial condition of the corporation and the level of efficiency of its resource use, were developed.

An analysis of the activities of enterprises operating in the Fergana region related to making management decisions and ensuring product quality indicators in the textile industry and the factors influencing the region's development was performed on the basis of correlation-regression relationships.

Based on the expert analysis conducted by Posco International Textile LLC and Indorama Kokand Textile JSC with the participation of leading experts from the Fergana Regional Department of the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction, net profit was determined to be the peak of the function, i.e., the result factor, and the following indicators were selected (table 2 **Ошибка! Источник ссылки не найден.**).

Table 2

Changes in the capital investment and management performance of Posco International Textile LLC and Indorama Kokand Textile JSC from 2013 to 2020

Year	Net profit, mln sum (Y)		Number of management staff members, person (X1)		Management expenses, mln sum (X2)		Capital investments, mln sum (X3)	
	A	B	A	B	A	B	A	B
2013	11865.6	7387.4	64	49	10378.3	5319.2	201.9	221.6
2014	-290.9	3719.1	68	51	10927.1	5763.9	299.9	304.3
2015	-2518.9	3257.2	67	50	12085.0	6219.1	8499.3	356.9
2016	6223.5	4735.6	74	58	13859.9	7564.7	11494.6	428.8
2017	87103.9	52381.3	71	61	21793,3	10364.8	821.0	396.8
2018	83786.9	55217.2	79	64	30032.6	13194,4	195.9	15089.7
2019	72203.9	51112.7	83	67	35927.8	16386.3	92.7	7328.6
2020	99498.2	68917.4	87	73	41141.3	18851.5	150.1	672.8
2021	84231.6	71257.6	82	76	37621.3	19532.7	215.6	584.5
2022	78562.1	73254.3	80	80	38236.7	19863.4	185.9	641.8
2023	79652.7	73962.4	76	83	36128.9	20178.9	625.1	425.1

Source: Reports of Posco International Textile LLC and Indorama Kokand Textile JSC for 2013-2023. (Note: A - Information about Posco International Textile LLC; B - Indorama Kokand Textile AJ)

X₁ - Number of management staff members;

X₂ - Management costs;

X₃- Volume of capital investments.

By examining the nature of the endogenous indicators and the exogenous factors influencing them, we found that the factors influencing the number of management staff members, management costs and the factors that have a significant impact on the

volume of capital investment could be arranged into a production model. In order to use these factors in our econometric model we performed correlation analysis according to the data of Posco International Textile (Table 3).

Table 3
Correlations of selected factors corresponding to Posco International Textile LLC

	Y	X1	X2	X3
Y	1			
X1	0,78581	1		
X2	0,900219	0,916181	1	
X3	-0,61281	-0,31634	0,51917	1

Source: Developed by the author.

Based on this combination of major endogenous and exogenous factors, the data of the above time series were analysed using EViews10 to identify trends in the changes in the net profit of Posco International Textile LLC and Indorama Kokand Textile JSC in the Fergana region.

The parameters identified in the regression analysis using the Eviews10 software package, as well as the importance of the model, were assessed using key evaluation indicators calculated by the program (Table 4).

Table 4
Indicators representing the quality of the model parameters.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
STAFF	-318.0803	2360.868	-0.134730	0.8966
EXPENCE	2.804498	1.550825	1.808391	0.1135
INVESTMENT	-1.918256	2.055875	-0.933061	0.3818
C	9116.266	139915.9	0.065155	0.9499
R-squared	0.839770	Mean dependent var		54574.42
Adjusted R-squared	0.771100	S.D. dependent var		40934.17
S.E. of regression	19584.32	Akaike info criterion		22.87813
Sum squared resid	2.68E+09	Schwarz criterion		23.02282
Log likelihood	-121.8297	Hannan-Quinn criter.		22.78693
F-statistic	12.22909	Durbin-Watson stat		1.297513
Prob(F-statistic)	0.003586			

Source: compiled on the basis of program information.

Using the identified data, a multifactor econometric model of net profit changes and the factors affecting such changes was constructed for Posco International Textile LLC. According to this model, the process could be represented as:

$$Y = -318.08X_1 + 2.80X_2 - 1.91X_3 + 9116.26 \quad (1)$$

(1) - A regression equation was constructed, where:

Y – Net profit of the company;

X₁ - Number of management staff members;

- X_2 - Management costs;
- X_3 - Volume of capital investments.

It was necessary to evaluate the reliability and adequacy of the model and its parameters created using the software package on the basis of several criteria and ensure the accuracy of the results.

Since the autocorrelation of the identified trend was slightly less than the set optimal limit ($DW = 1.29$) and the other criteria were met, the above-defined (1) regression equation was found to be reliable and proven to be adequate.

Before building our multifactorial econometric model for Indorama Kokand textile LSC we have checked relationship between factors by correlation analysis (Table 5).

Table 5

Correlation of selected factors corresponding to Indorama Kokand Textile JSC

	Y	X1	X2	X3
Y	1			
X1	0,927494	1		
X2	0,949969	0,974877	1	
X3	0,195448	0,031775	0,112972	1

Source: Developed by the author

The parameters identified in the regression analysis performed using the Eviews10 software package, as well as the importance of the model, were assessed using key evaluation indicators calculated by the program (Table 6).

Table 6

Indicators representing the quality of the model parameters

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INDSTAFF	489.4545	1363.884	0.358868	0.7303
INDEXPENCE	3.743857	2.704642	1.384234	0.2088
INDINVESTMENT	0.687582	0.793438	0.866585	0.4149
C	-39794.78	55103.07	-0.722188	0.4936
R-squared	0.911929	Mean dependent var		42291.11
Adjusted R-squared	0.874184	S.D. dependent var		30816.64
S.E. of regression	10930.83	Akaike info criterion		21.71185
Sum squared resid	8.36E+08	Schwarz criterion		21.85654
Log likelihood	-115.4152	Hannan-Quinn criter.		21.62064
F-statistic	24.16038	Durbin-Watson stat		2.402703
Prob(F-statistic)	0.000456			

Source: compiled on the basis of program information.

Using the identified data, a multifactor econometric model depicting changes in the volume of net profit generated by JSC Indorama Kokand Textile and the factors affecting this volume was developed. According to this model, this process can be represented as:

$$Y=489.45X_1+3.74X_2-0.68X_3-39794.78 \quad (2)$$

(2)– A regression equation was constructed, where:

Y – Net profit of the company;

X_1 - Number of management staff members;

X_2 - Management costs;

X_3 - Volume of capital investments.

It was necessary to evaluate the reliability and adequacy of the model and its parameters created using the software package on the basis of several criteria and ensure the accuracy of the results. The quality indicators of the model generated by the program are presented in the table below.

Since the multicollinearity in the identified trend was slightly greater than the set optimal limit ($DW = 2.40$) and met the other criteria, the above-defined) regression equation was found to be reliable and proven to be adequate.

Based on the multifactor econometric model, the following table shows the changes in the net profit of the examined enterprises under the influence of the studied management factors in the medium term, i.e., in 2024-2028 (Table7).

Table 7

Capital investment and management performance forecasts for Posco International Textile LLC and Indorama Kokand Textile LLC from 2021 to 2025

Year	Net profit, mln. Sum (Y)		Number of management staff members, person (X1)		Management expenses, mln.sum (X2)		Capital investments, mln. Sum (X3)	
	A	B	A	B	A	B	A	B
2024	114555,6	89886	86	87	47101,0	23888,9	-471,185	2975,7
2025	124569,3	98375	88	90	50585,5	25700,1	-894,898	3070,9
2026	134583,0	106864	89	94	54070,0	27511,3	-1318,61	3166,1
2027	144596,6	115353	91	97	57554,5	29322,6	-1742,32	3261,3
2028	154610,3	123842	93	101	61039,1	31133,8	-2166,04	3356,5

Source: Developed by the author.

Based on the coefficients of the variables in the constructed multifactor models, we were able to estimate the factor changes resulting from an added unit of each factor. In particular, an increase of one unit in the number of management staff members at Posco International Textile LLC increased the company's net profit by 4683.32 million sums and management expenses by 6.22 million sums; moreover, the volume of capital investments decreased by 32,000 sums. For Indorama Kokand Textile JSC, a one-unit increase in the number of management staff increased management expenses by 1366.6 million sums, while management expenses increased by 2.52 million sums and the volume of capital investments increased by 584 thousand sums.

When using the proposed multifactor models to analyse these two enterprises, it was necessary to take into account the impact of each factor on the endogenous factors of the enterprise. Moreover, Posco International Textile should focus on increasing its management costs without changing its number of management staff members, and Indorama Kokand Textile JSC should increase the volume of all three factors while

optimally allocating resources. The use of the identified trends facilitates the optimization of the per-unit efficiency of the examined factors and the correct distribution of the resources involved in the organization of the management processes in enterprises.

Based on the changing characteristics of these economic trends, it was proposed that the methodology should be improved through the introduction of a model for the improvement of the quality of corporate governance in the textile industry.

The model for the improvement of the quality of management in the textile industry represents a change in the quality of management under the influence of capital investment, the number of management personnel who are elements of the management process and the management costs associated with attracting investment. Using a method based on this model, it was possible to develop a management quality improvement model for each enterprise under the influence of all three factors in a particular setting (figure 2).

Source: Developed by the author.

Figure 2. A fundamental model of the relationship between high-quality corporate governance and elements of corporations' sustainable development systems

In relation to assessments of the quality of the management processes of enterprises, value growth is in the interests of not only owners but also top management

because the financial well-being of management depends directly on the market value of enterprises. However, there is a clear correlation and interdependence between the market value of an enterprise and its financial condition, profitability and performance (Means G., 2017).

The choice of this indicator as a target function of the quality of corporate governance is influenced by various factors, such as the value of the local enterprise.

Taking this change into account, it is possible to determine what happened to an enterprise's growth (decline) and which elements of corporate governance-financial management, economic efficiency or conflicts of interest-influenced this growth.

DISCUSSION

In his research, EO Gukasyan noted that "the strategic direction of corporate governance, focused on innovation, promotes the introduction of effective technologies, the use of modern mechanisms in various areas of business"(Gukasyan Z.O., 2008). However, his research did not qualitatively analyse corporate governance and did not assess its importance.

The main goal of A.Matei & C.Drumasu's research was to analyse the process of developing a corporate governance concept in public enterprises and a step-by-step analysis of how effective it is for management. As a result of the study, a model of meeting the needs of citizens through the provision of corporate governance services by government agencies has been developed. This model aims to increase the company's revenue by increasing customer satisfaction (Matei A, & Drumasu C., 2015). The model developed above does not address the issues of improving the quality of corporate governance, the model formation process does not cover important factors of corporate governance, such as the number of management staff and management costs.

C. Rose examined the extent to which Danish firms complied with the Danish Corporate Governance Code and analysed whether a high level of disclosure of compliance or explanation was related to the firm's activities. His articles describe the methodology for quantifying the level of transparency or clarity of the corporate governance process (Rose C., (2016), which does not adequately address the indicators that affect the quality of governance.

The purpose of A.Louizi and R.Kommoun's research is to describe the methodology used by rating agencies to assess corporate governance systems (CGS) and compare the practices of agencies. More and more shareholders and creditors are including CGS-related mechanisms in their risk assessments. Using a sample of five rating agencies, they separated the 51 corporate governance criteria into two corporate governance factors using a principal component analysis. The first factor is "the rights of shareholders and the board of directors". The second is related to "the policy of remuneration and the convergence of the interests of shareholders and managers"(Louizi A, & Kammoun R., (2016). In their work they didn't give attention to the effect of innovation processes in corporate governance.

Despite the research works carried out on this topic, the application of advanced digital technologies, modern management methods in the medium-term socio-economic development of the country in improving the methodology of corporate governance has not been fully and systematically studied. Today, it is necessary to ensure the competitiveness of enterprises by increasing innovation and investment activities in the management of textile enterprises, as well as the introduction of digital technologies in the management of corporations. For that reason, we analysed indicators affecting the efficiency of corporate governance and improving the quality of management, the analysis of indicators related to the management processes of enterprises operating in the Fergana region and the factors influencing its development on the basis of correlation-regression relationships. Also, using the multifactor econometric model, forecast indicators of the values of change in the medium term, ie in 2021-2025, under the influence of management factors of the amount of net profit of enterprises were developed.

CONCLUSION

For a given corporation, to achieve indicators of financial and economic activity that are attractive to investors, it is necessary to create mechanisms that increase the effectiveness of a firm's internal control system (finance, compliance with legislation, professionalism of management) and strengthen its business results.

The level of adaptation of enterprises in the textile industry to the external and internal environment, improving the effective management mechanism to increase investment attractiveness in the industry and create conditions for investors for sustainable development of the industry will serve as a catalyst for innovative activities of the corporation.

In order to maintain a balance between the sustainable innovative development of the enterprise and the adaptation of corporate governance to the modern requirements of the economy, the following are of great importance:

1. Strategic management (the highest level of corporate governance, consisted of a board of directors and capital owners). In addition to establishing strategic objectives, forming internal infrastructure, and deciding on the implementation of innovations, top management also establishes strategic objectives. The authority of top management encompasses allocating resource flows within the corporation and controlling costs.

2. Functional management is based on the management of individual functions of structural units that manage other structural units, such as marketing services, R&D, and so on.

3. The responsibility of operational management is to support the uninterrupted running of production sites, the introduction of innovative technologies, and the maintenance of a continuous production process for inventive development.

The model proposed above separates the administrative and local levels of corporate governance. While the level of administrative management ensures that the corporation is adaptable to changing market conditions, management at the local level

consists in the production of innovative products as a result of the correct distribution of horizontal and vertical management functions.

The level of innovation and the scope of innovation activity in an enterprise can be characterized by the amount of expenditures allocated to innovation by the enterprise, in addition to other indicators. Existing conditions of limited resources raise the issue of forming an effective corporate governance system focused on innovative activities. Through the revitalization of a corporation's innovative activities and the formation of an integrated innovation system that extensively implements innovative business relationships, it is possible to ensure the corporation's competitiveness, maintain its advantages and further develop it.

) REFERENCES

1. Abdullaev A, Ashurov M, Tukhtasinova M, & etc.. The issue of a competitive national innovative system formation in Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 159, p. 04024). EDP Sciences. (2020) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015904024>
2. Aziz N (2020) Auditor Selection, Audit Environment and Its Impact on Corporate Governance: Analysis of Selected Listed Companies in Bangladesh. UIU Institutional repository. <http://dspace.uiu.ac.bd/handle/52243/1992>. Accessed 30.12.2020
3. Cebeci U (2009) Fuzzy AHP-based decision support system for selecting ERP systems in textile industry by using balanced scorecard. Expert systems with applications, 36(5), 8900-8909.
4. Farber DB (2005) Restoring trust after fraud: Does corporate governance matter? The accounting review, 80(2), 539-561.
5. Filatotchev I, Strange R, Piesse J, & Lien YC (2007) FDI by firms from newly industrialised economies in emerging markets: corporate governance, entry mode and location. Journal of International Business Studies, 38(4), 556-572.
6. Flammer C. (2015) Does corporate social responsibility lead to superior financial performance? A regression discontinuity approach. Management Science, 61(11), 2549-2568.
7. Gukasyan ZO (2008) Organizatsionno-ekonomicheskaya model' otsenki kachestva upravleniya na predpriyatii // Normativnye akty dlya bukhgaltera Krasnodarskogo kraya. - 2008. - №4. - S. 23-28 (0,8 p.l., v tom chisle avt. 0,7 p.l.).
8. He Y, Chiu YH, & Zhang B. (2020) Corporate governance and firms' efficiency in China's manufacturing listed companies from dynamic perspectives. Journal of the Asia Pacific Economy, 1-33.
9. Javid AY, & Iqbal R (2010) Corporate governance in Pakistan: Corporate valuation, ownership and financing. PIDE Working papers 2010:57, 16-24.
10. Kurpayanidi K, & Abdullaev A (2021) Covid-19 pandemic in central Asia: policy and environmental implications and responses for SMES support in Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 258). EDP Sciences.

11. Kurpayanidi K. (2021) National innovation system as a key factor in the sustainable development of the economy of Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 258). EDP Sciences. DOI:10.1051/e3sconf/202125805026
12. Lai JH, & Chen LY (2014) The valuation effect of corporate governance on stakeholder wealth: Evidence from strategic alliances. *International Review of Economics & Finance*, 32, 117-131.
13. Le Doan Minh, Duc HT, Thuy X, Yen NT, & Tien N H (2018) Corporate social responsibility and corporate financial performance case of listed Vietnamese companies. *Zarz adzanie*, 32, 251-265.
14. Louizi A, & Kammoun R. (2016) Evaluation of corporate governance systems by credit rating agencies. *Journal of Management & Governance*, 20(2), 363-385.
15. Matei A, & Drumasu C (2015) Corporate Governance and public sector entities. *Procedia Economics and Finance*, 26, 495-504.
16. Means G. (2017) *The modern corporation and private property*. Routledge.
17. Rahman ABA, & Ibrahim MB (2020) Effect of Corporate Governance and Capital Structure on Corporate Performance in Malaysian Listed Companies: A Conceptual Approach. *Sustainable Business and Society in Emerging Economies*, 2(1), 37-46.
18. Report of Posco International Textile for 2013-2020, Fergana, 2021.
19. Report of Indorama Kokand Textile JSC for 2013-2020, Fergana, 2021.
20. Rose C (2016) Firm performance and comply or explain disclosure in corporate governance. *European Management Journal*, 34(3), 202-222.
21. Shahwan TM (2015) The effects of corporate governance on financial performance and financial distress: evidence from Egypt. *Corporate Governance*.
22. Young S, & Thyil V (2014) Corporate social responsibility and corporate governance: Role of context in international settings. *Journal of Business Ethics*, 122(1), 1-24.
23. Zhou M, Li K, & Chen Z (2021) Corporate governance quality and financial leverage: Evidence from China. *International Review of Financial Analysis*, 73, 101652.
24. Ismanov, I., Muminova, E., Rasulova, Sh., & Shabaltina, L. (2024). Influence of financing innovations on information systems management in the digital economy. *Proceedings on Engineering Sciences*, Vol. 06, No. 3, pp. 1145-1152. Doi: 10.24874/PES06.03A.007.

UO‘K: 338.22:004.9

**) KICHIK BIZNES SEKTORIDA RAQAMLI IQTISODIYOTGA
O‘TISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI**

QO‘ZIYEVA MAFTUNA OTABEK QIZI

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
“Buxgalteriya hisobi” kafedrası stajor-o‘qituvchisi
E-mail: maftunaotabekovna46@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada kichik biznes sektorida raqamli iqtisodiyotga o‘tish jarayonining nazariy-metodologik asoslari ilmiy jihatdan o‘rganilgan. Raqamli iqtisodiyot tushunchasining shakllanish tarixi, uning asosiy tamoyillari va kichik biznes uchun ahamiyati tahlil qilingan. Jahon banki, ITU, OECD, McKinsey va Gartner ma’lumotlari asosida xalqaro tajriba o‘rganilgan, O‘zbekiston sharoitida kichik biznesning raqamli transformatsiyasi SWOT tahlili orqali baholangan. Tadqiqot natijalari asosida raqamli infratuzilma, kadrlar tayyorlash, moliyaviy qo‘llab-quvvatlash va huquqiy baza bo‘yicha strategik takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, kichik biznes, raqamli transformatsiya, elektron tijorat, bulutli texnologiyalar, sun‘iy intellekt, raqamli platforma, O‘zbekiston, tadbirkorlik, innovatsiya.

Аннотация. В статье научно исследованы теоретико-методологические основы перехода к цифровой экономике в секторе малого бизнеса. Проанализированы история формирования понятия цифровой экономики, её основные принципы и значение для малого бизнеса. На основе данных Всемирного банка, МСЭ, ОЭСР, McKinsey и Gartner изучен международный опыт, проведён SWOT-анализ цифровой трансформации малого бизнеса в условиях Узбекистана. На основе результатов исследования разработаны стратегические рекомендации по развитию цифровой инфраструктуры, подготовке кадров, финансовой поддержке и нормативно-правовой базе.

Ключевые слова: цифровая экономика, малый бизнес, цифровая трансформация, электронная коммерция, облачные технологии, искусственный интеллект, цифровая платформа, Узбекистан, предпринимательство, инновации.

Abstract. The article scientifically examines the theoretical and methodological foundations of the transition to a digital economy in the small business sector. The history of the formation of the concept of digital economy, its basic principles, and significance for small business are analyzed. Based on data from the World Bank, ITU, OECD, McKinsey and Gartner, international experience has been studied, and a SWOT analysis of the digital transformation of small business in Uzbekistan has been conducted. Based on the research results, strategic recommendations have been developed for the development of digital infrastructure, personnel training, financial support, and the regulatory framework.

Keywords: digital economy, small business, digital transformation, e-commerce, cloud technologies, artificial intelligence, digital platform, Uzbekistan, entrepreneurship, innovation.

KIRISH

Bugungi kunda jahon iqtisodiyotida raqamli texnologiyalar markaziy ahamiyat kasb etmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari nafaqat yirik transmilliy korporatsiyalarning ishlab chiqarish tuzilmasini tubdan o‘zgartirib yubordi, balki kichik do‘konlar, ustaxonalar va individual tadbirkorlarning kundalik faoliyatiga ham

chuqur singib bormoqda. Raqamli iqtisodiyot — axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida iqtisodiy faoliyatni tashkil etish va boshqarishning yangi modeli sifatida XXI asr iqtisodiyotining asosiy yoʻnalishlaridan biriga aylangan [1].

Kichik biznes sektori ushbu jarayon uchun ayniqsa muhim ahamiyatga ega. Jahon banki maʼlumotlariga koʻra, kichik va oʻrta biznes (KOʻB) butun dunyo boʻyicha ish oʻrinlarining 90 foizdan ortigʻini yaratadi hamda global yalpi ichki mahsulot (YaIM) hajmining yarmidan koʻprogʻini tashkil etadi. Shu bilan birga, Xalqaro telekommunikatsiya ittifoqi (ITU) tadqiqotlari shuni koʻrsatadiki, raqamli texnologiyalarni faol qoʻllayotgan kichik korxonalar raqamlashmagan hamkasblariga nisbatan oʻrtacha 26 foiz koʻproq daromad olmoqda [2]. Buning asosiy sababi shundaki, raqamlashish korxonalarga yangi bozorlar, tezkor biznes jarayonlari va operatsion xarajatlarning sezilarli qisqarishini taʼminlaydi. Oʻzbekiston ham ushbu global jarayondan chetda qolmagan. 2020-yilda Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan “Raqamli Oʻzbekiston — 2030” strategiyasi mamlakatning raqamli iqtisodiyotga oʻtishi uchun strategik yoʻnalishlarni belgilab berdi [3]. 2024-yil holatiga koʻra, Oʻzbekistonda 600 mingdan ortiq kichik biznes subʼekti faoliyat yuritmoqda va ular YaIMning 56 foizini tashkil etgan. Biroq, ushbu koʻrsatkichning ortida muhim muammo yashiringan: ularning atigi 35 foizi raqamli texnologiyalarni amalda qoʻllamoqda [4].

Shu munosabat bilan, ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi kichik biznes sektorida raqamli iqtisodiyotga oʻtish jarayonini nazariy va metodologik jihatdan tahlil qilish, jahon tajribasini oʻrganish, Oʻzbekiston sharoitida mavjud imkoniyat va muammolarni aniqlash hamda raqamli transformatsiyani jadallashtirish boʻyicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishdan iboratdir.

a)

b) ADABIYOTLAR SHARHI

“Raqamli iqtisodiyot” atamasi ilk bor 1995-yilda amerikalik iqtisodchi Don Tapscott tomonidan “The Digital Economy” nomli kitobida ilmiy muomalaga kiritilgan [5]. Oʻshandan buyon ushbu tushuncha sezilarli evolyutsiyani boshdan kechirdi. Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti (OECD) raqamli iqtisodiyotni “raqamli texnologiyalar va maʼlumotlarga asoslangan iqtisodiy faoliyat” sifatida taʼriflaydi [6]. Jahon banki esa uning mohiyatini “raqamli texnologiyalar yordamida yaratilgan, saqlanadigan va almashiladigan qiymatlar tizimi” sifatida ifodalaydi [7]. Har ikkala taʼrif raqamli texnologiyalar va maʼlumotlarning iqtisodiyotning yangi asosiy resursi ekanligini taʼkidlaydi. Ilmiy adabiyotlarda raqamli iqtisodiyotning beshta asosiy tamoyili ajratib koʻrsatiladi. Birinchidan, maʼlumotlar strategik resurs darajasiga koʻtarilgan boʻlib, oʻz ahamiyati jihatidan neft va gaz bilan tenglashtirilmogʻda. Ikkinchidan, tarmoq samarasi — raqamli platformalar foydalanuvchilar soni oshgan sari oʻz qiymatini koʻpaytiradi. Uchinchidan, tranzaksiya xarajatlarning keskin qisqarishi — vositachilar va ortiqcha jarayonlar bartaraf etiladi. Toʻrtinchidan, geografik chegaralarning yoʻqolishi — internet platformalar dunyoning istalgan nuqtasiga kirish imkonini beradi. Beshinchidan, moslashuvchanlik — raqamli biznes modellari bozor oʻzgarishlariga tez javob bera oladi [8].

Kichik biznes tushunchasi davlat tomonidan belgilangan mezonlar — xodimlar soni, yillik daromad yoki aktivlar hajmi asosida aniqlanadi. O‘zbekiston qonunchiligiga ko‘ra, kichik biznes sub’ekti 200 kishidan kam xodimga ega va belgilangan daromad chegarasidan oshmaydigan korxonadir. Kichik biznesning o‘ziga xos xususiyatlari — moslashuvchanlik, innovatsiyaga moyillik, mahalliy bozorga yaqinlik — raqamli transformatsiya jarayonida ham muhim ahamiyat kasb etadi [9]. Ilmiy tadqiqotlarda kichik biznesning raqamli transformatsiyasi to‘rt bosqichda amalga oshirilishi ta’kidlanadi: asosiy raqamli mavjudlik (veb-sayt, ijtimoiy tarmoqlar, elektron pochta); raqamli operatsiyalar (e-hujjatlar, onlayn to‘lovlar, bulutli xizmatlar); raqamli biznes modellari (elektron tijorat, raqamli marketing, onlayn xizmatlar); to‘liq raqamli transformatsiya (sun’iy intellekt, katta ma’lumotlar tahlili, avtomatlashtirish) [10].

c)

d) TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda quyidagi ilmiy-tadqiqot usullaridan foydalanilgan:

Ilmiy adabiyotlar tahlili. Xalqaro ilmiy maqolalar, monografiyalar, OECD, Jahon banki, ITU, Yevropa Komissiyasi hisobotlari tizimli ravishda o‘rganilgan. Raqamli iqtisodiyot va kichik biznes transformatsiyasiga oid nazariy yondashuvlar qiyosiy tahlil qilingan.

Statistik ma’lumotlar tahlili. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, Jahon banki, ITU, McKinsey Global Institute va Gartner ma’lumotlari asosida miqdoriy tahlil o‘tkazilgan. Raqamli texnologiyalarni qo‘llash darajasi, elektron tijorat ko‘rsatkichlari va boshqa parametrlar dinamikasi o‘rganilgan.

Qiyosiy tahlil. Yevropa Ittifoqi, AQSh va Xitoy tajribasi O‘zbekiston sharoiti bilan qiyoslangan. Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda kichik biznesning raqamli transformatsiyasi modellari o‘rganilgan.

SWOT tahlili. O‘zbekistonda kichik biznes sektorining raqamli transformatsiyasiga ta’sir etuvchi ichki va tashqi omillar aniqlangan. Kuchli va zaif tomonlar, imkoniyatlar va tahdidlar tizimlashtirilgan.

Tadqiqot ma’lumotlari manbasi sifatida 2020-2024 yillar oralig‘idagi rasmiy statistik ma’lumotlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va konsalting kompaniyalar tahlillari ishlatilgan.

e)

f) TAHLIL VA NATIJALAR

COVID-19 pandemiyasi raqamli transformatsiya jarayonida muhim burilish nuqtasi bo‘ldi. McKinsey Global Institute tahliliga ko‘ra, pandemiya raqamli transformatsiya sur‘atini 5-7 yilga tezlashtirdi — millionlab korxonalar qisqa muddatda onlayn savdo, bulutli xizmatlar va raqamli to‘lovlarga o‘tishga majbur bo‘ldi [11]. 2023-yilga kelib global kichik biznesning 65 foizi kamida bitta raqamli texnologiyadan foydalanmoqda, holbuki 2019-yilda bu ko‘rsatkich 45 foizni tashkil etgan edi. 1-jadvalda jahon miqyosida kichik biznesning raqamli transformatsiyasi ko‘rsatkichlari dinamikasi keltirilgan.

1-jadval

Jahon miqyosida kichik biznesning raqamli transformatsiyasi ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich	2020	2022	2024	2027 (prognoz)
Global elektron tijorat bozori (trln AQSh \$)	4,2	5,2	6,3	8,1
Raqamli texnologiyalarni qo‘llayotgan KO‘Blar ulushi (%)	45	55	65	78
Bulutli xizmatlardan foydalanish darajasi (%)	30	42	55	70
Sun‘iy intellektni qo‘llayotgan KO‘Blar (%)	12	18	28	45

Manba: McKinsey Global Institute, Gartner, 2024.

Jadval ma‘lumotlari shuni ko‘rsatadiki, global elektron tijorat bozori 2024-yilda 6,3 trillion AQSh dollariga yetgan bo‘lib, 2027-yilga kelib 8,1 trillionga oshishi prognoz qilinmoqda. Bulutli xizmatlardan foydalanish darajasi 2020-yildagi 30 foizdan 2024-yilda 55 foizga ko‘tarilgan. Sun‘iy intellekt texnologiyalarini qo‘llayotgan kichik va o‘rta biznes sub’ektlari ulushi esa 12 foizdan 28 foizga oshgan.

Mintaqaviy tahlil shuni ko‘rsatadiki, turli mamlakatlar raqamli transformatsiyada har xil strategiyalarni qo‘llamoqda. Yevropa Ittifoqida “Raqamli Yevropa” dasturi doirasida kichik biznesning 75 foizi raqamli texnologiyalardan foydalanmoqda. Davlat tomonidan subsidiyalar, treninglar va texnik yordam ko‘rsatilmoqda. AQShda raqamli transformatsiya asosan bozor mexanizmlari orqali amalga oshirilmoqda — Amazon, Shopify kabi platformalar kichik biznesga keng imkoniyatlar yaratgan. Xitoyda davlat siyosati va yirik texnologik kompaniyalar (Alibaba, Tencent) hamkorligi orqali kichik biznesning 80 foizdan ortig‘i elektron tijorat platformalariga ulangan [12].

2-jadval

O‘zbekistonda kichik biznesning raqamli transformatsiyasi: SWOT tahlili

Kuchli tomonlar (S)	Zaif tomonlar (W)
Kichik biznes sektorining YaIMdagi ulushi 56% — mamlakat iqtisodiyotining asosi	Raqamli infratuzilma, ayniqsa qishloq joylarda, yetarli darajada rivojlanmagan
“Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasi va siyosiy iroda mavjud	Raqamli savodxonlik darajasi past, malakali kadrlar yetishmaydi
Yosh va texnologiyaga qiziquvchi aholi	Moliyaviy resurslar va investitsiya imkoniyatlari cheklangan
Mobil to‘lov tizimlarining yaxshi rivojlanganligi	Normativ-huquqiy baza to‘liq shakllanmagan
Imkoniyatlar (O)	Tahdidlar (T)
Xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik salohiyati	Xalqaro raqobatning kuchayishi
Mintaqaviy elektron tijorat integratsiyasi (Markaziy Osiyo)	Kibexavfsizlik xavflari va ma‘lumotlar sizib chiqishi riski
IT-Park va startap ekotizimining jadal o‘shishi	Texnologik import bog‘liqligi
5G va yangi raqamli texnologiyalar joriy etilishi	Raqamli tafovutning chuqurlashishi

Manba: muallif tomonidan tuzilgan.

O‘zbekiston raqamli transformatsiya yo‘nalishida sezilarli yutuqlarga erishgan. 2024-yilga kelib 612 mingdan ortiq kichik biznes sub’ekti ro‘yxatdan o‘tgan bo‘lib, ular YaIMning 56,5 foizini va bandlikning 78 foizini tashkil etgan [4]. Elektron tijorat

bozori jadal rivojlanmoqda — 2024-yilda e-commerce aylanmasi 3,2 mlrd dollarga yetgan, bu 2020-yilga nisbatan 4 barobar ko‘p. Uzum Market, Asaxiy, Wildberries Uzbekistan kabi platformalar millionlab foydalanuvchiga xizmat ko‘rsatmoqda. Internet penetratsiyasi 85 foizga yetgan, mobil abonentlar soni 35 milliondan oshgan. Payme, Click, UZCARD to‘lov tizimlari oyiga 50 milliondan ortiq tranzaksiyani amalga oshirmoqda. Davlat tomonidan “Tadbirkor” ilovasi orqali biznesni ro‘yxatdan o‘tkazish soddalashtirilgan, soliq hisobotlari elektronlashtirilgan, IT-Park rezidentlariga imtiyozlar berilgan [13].

Biroq, raqamli texnologiyalarni haqiqatda qo‘llayotgan kichik biznes sub’ektlari ulushi 35-40 foizni tashkil etadi. 2-jadvalda O‘zbekistonda kichik biznesning raqamli transformatsiyasi SWOT tahlili natijalari keltirilgan.

SWOT tahlili natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda kichik biznesning raqamli transformatsiyasi uchun muhim salohiyat mavjud. Shu bilan birga, infratuzilma, kadrlar va huquqiy bazadagi kamchiliklar ushbu jarayonga to‘siq bo‘lmoqda.

Tadqiqot natijalari asosida kichik biznes sektorida raqamli transformatsiyani jadallashtirish bo‘yicha quyidagi strategik yo‘nalishlar taklif etiladi:

Birinchi yo‘nalish — raqamli infratuzilmani rivojlantirish. Keng polosali internet aloqasini barcha hududlarga, jumladan qishloq joylariga yetkazish zarur. 5G aloqa tarmog‘ini bosqichma-bosqich joriy etish, to‘lov infratuzilmasini kengaytirish va davlat xizmatlarini yagona raqamli platformaga birlashtirish lozim.

Ikkinchi yo‘nalish — raqamli savodxonlik va kadrlar tayyorlash. Tadbirkorlar uchun bepul raqamli ko‘nikmalar bo‘yicha o‘quv dasturlarini tashkil etish, oliy ta‘lim muassasalarida raqamli iqtisodiyot yo‘nalishlarini kengaytirish, raqamli texnologiyalar bo‘yicha maslahat markazlari tarmog‘ini yaratish maqsadga muvofiq.

Uchinchi yo‘nalish — moliyaviy qo‘llab-quvvatlash. Kichik biznesga raqamlashish uchun imtiyozli kreditlar va grantlar ajratish, subsidiyalar tizimini joriy etish, FinTech va banklar hamkorligini rag‘batlantirish, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kuchaytirish zarur.

To‘rtinchi yo‘nalish — normativ-huquqiy bazani takomillashtirish. Elektron tijorat qonunchiligini yangilash, shaxsiy ma‘lumotlar himoyasi mexanizmlarini mustahkamlash, kibexavfsizlik standartlarini joriy etish lozim.

Beshinchi yo‘nalish — raqamli ekotizimni shakllantirish. Milliy elektron tijorat platformalarini qo‘llab-quvvatlash, kichik biznes uchun bulutli xizmatlarni arzonlashtirish, startap inkubatorlar va akseleratorlar tarmog‘ini kengaytirish tavsiya etiladi.

g)

h) XULOSA VA TAKLIFLAR

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari quyidagi xulosalarni shakllantirish imkonini beradi:

Birinchiidan, raqamli iqtisodiyot zamonaviy kichik biznes rivojlanishining strategik yo‘nalishi bo‘lib qolgan. Raqamli texnologiyalar kichik biznesga yangi bozorlar, operatsion samaradorlik va raqobatbardoshlikni ta‘minlaydi. Jahon tajribasi

ko'rsatganidek, raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirgan kichik biznes sub'ektlari sezilarli iqtisodiy afzalliklarga erishgan.

Ikkinchidan, O'zbekistonda kichik biznes sektori YaIMning 56 foizdan ortig'ini tashkil etgan holda, mamlakat iqtisodiyotining asosi hisoblanadi. Biroq, raqamli texnologiyalarni qo'llayotgan sub'ektlar ulushi 35-40 foizni tashkil etadi, bu jahon o'rtacha ko'rsatkichidan (65 foiz) sezilarli darajada past.

Uchinchidan, SWOT tahlili natijalari O'zbekistonda kichik biznesning raqamli transformatsiyasi uchun muhim salohiyat mavjudligini ko'rsatdi. "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi, yosh aholi, rivojlangan mobil to'lov tizimlari kuchli tomonlar hisoblanadi. Shu bilan birga, infratuzilma, kadrlar va huquqiy bazadagi kamchiliklar hal etilishi lozim bo'lgan muammolardir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi amaliy takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq:

1. Kichik biznes sektorida raqamli transformatsiyani jadallashtirish bo'yicha maxsus davlat dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish lozim.

2. Qishloq hududlarida raqamli infratuzilmani rivojlantirishga ustuvor e'tibor qaratish, 5G texnologiyalarini bosqichma-bosqich joriy etish zarur.

3. Tadbirkorlar uchun raqamli ko'nikmalar bo'yicha bepul o'quv dasturlarini tashkil etish, oliy ta'lim muassasalarida tegishli yo'nalishlarni kengaytirish tavsiya etiladi.

4. Kichik biznesning raqamlashishi uchun imtiyozli kreditlar, grantlar va subsidiyalar tizimini joriy etish maqsadga muvofiq.

5. Elektron tijorat va kibexavfsizlik sohasidagi qonunchilikni takomillashtirish, shaxsiy ma'lumotlar himoyasi mexanizmlarini mustahkamlash lozim.

Umuman olganda, raqamli iqtisodiyotga o'tish O'zbekiston uchun nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki yangi ish o'rinlari yaratish, innovatsion rivojlanish va xalqaro integratsiyani chuqurlashtirish uchun ham strategik ahamiyatga ega. "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash dasturlarining uyg'unlashtirilgan amalga oshirilishi mamlakatning barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

i) FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi Farmoni. Toshkent, 2020.

2. International Telecommunication Union (ITU): Digital Development Dashboard. Geneva, 2024. <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics>

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi: "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi. Toshkent, 2020.

4. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi: Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik to'g'risida ma'lumotlar. Toshkent, 2024.

5. Tapscott D: The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. McGraw-Hill, New York, pp. 342, 1995. ISBN 978-0070622005

6. OECD: OECD Digital Economy Outlook 2024. OECD Publishing, Paris, 2024. doi: 10.1787/bb167041-en
7. World Bank: Digital Business: Enable, Engage, Create. World Bank Group, Washington, 2023.
8. Brynjolfsson E, Kahin B: Understanding the Digital Economy: Data, Tools, and Research. MIT Press, Cambridge, pp. 401, 2000. ISBN 978-0262024747
9. O‘zbekiston Respublikasi “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni. Toshkent, 2012.
10. Westerman G, Bonnet D, McAfee A: Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation. Harvard Business Review Press, Boston, pp. 292, 2014. ISBN 978-1625272478
11. McKinsey Global Institute: The Next Normal: The Recovery Will Be Digital. McKinsey & Company, New York, 2023.
12. European Commission: SME Digitalisation Index 2024. European Commission, Brussels, 2024.
13. Gartner: Top Strategic Technology Trends for Small and Medium Businesses. Gartner Inc., Stamford, 2024.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING INVESTITSION SIYOSATIDA BUXORO VILOYATINING O‘RNI VA IQTISODIY RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

JUMAYEVA ZULFIYA QAYUMOVNA

Osiyo xalqaro universiteti, i.f.f.d., PhD.

E-mail: jumaevazulya1983@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasining investitsion siyosati doirasida Buxoro viloyatining iqtisodiy rivojlanishdagi o‘rni tahlil qilingan. Tadqiqotda hududiy investitsiyalarni jalb etish mexanizmlari, investitsion jozibadorlik omillari hamda ularning sanoat, qishloq xo‘jaligi va turizm sohalari rivojiga ta‘siri yoritilgan. Statistik ma‘lumotlar asosida Buxoro viloyatining iqtisodiy salohiyati baholanib, hududiy investitsion siyosatni takomillashtirish bo‘yicha xulosalar berilgan.

Kalit so‘zlar: investitsion siyosat, hudud, hududiy rivojlanish, investitsion jozibadorlik, xorijiy investitsiyalar, iqtisodiy o‘shish, investitsiya muhiti, davlat-xususiy sherikchiligi.

Аннотация. В данной статье анализируется роль Бухарской области в инвестиционной политике Республики Узбекистан и ее влияние на региональное экономическое развитие. Рассматриваются ключевые факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность, и механизмы привлечения внутренних и иностранных инвестиций. На основе статистических данных оценивается экономический потенциал региона и делаются выводы о совершенствовании региональной инвестиционной политики и обеспечении устойчивого экономического роста.

Ключевые слова: инвестиционная политика, регион, региональное развитие, инвестиционная привлекательность, иностранные инвестиции, экономический рост, инвестиционный климат, государственно-частное партнерство.

Abstract. This article analyzes the role of Bukhara region in the investment policy of the Republic of Uzbekistan and its impact on regional economic development. The study examines key factors influencing investment attractiveness and the mechanisms for attracting domestic and foreign investments. Based on statistical data, the economic potential of the region is assessed, and conclusions are drawn on improving regional investment policy and ensuring sustainable economic growth.

Keywords: investment policy, region, regional development, investment attractiveness, foreign investment, economic growth, investment climate, public-private partnership.

KIRISH

Mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarning asosiy yo‘nalishlaridan biri bu hududlarning barqaror va mutanosib rivojlanishini ta‘minlashdan iboratdir. Hududlar taraqqiyoti bevosita ularning iqtisodiy salohiyati, mavjud ishlab chiqarish imkoniyatlari, infratuzilma holati hamda investitsion jozibadorligiga bog‘liq. Chunki milliy iqtisodiyot har bir hududning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish darajasiga bevosita bog‘liq bo‘lgan murakkab va o‘zaro bog‘langan tizim sifatida namoyon bo‘ladi. Shunday ekan, hududiy rivojlanishni ta‘minlash orqali mamlakat miqyosida izchil va barqaror iqtisodiy o‘shishga erishish mumkin bo‘ladi.

Yangi O‘zbekistondagi islohotlar samarasi xalqaro reytinglarda ham o‘zining munosib aksini topmoqda. “Iqtisodiy erkinlik indeksi”dagi o‘rnimiz so‘nggi besh yilda 48 pog‘onaga yuqori ko‘tarildi. Garvardning “Iqtisodiyot murakkabligi indeksi”dagi o‘rnimiz 28 pog‘onaga yaxshilandi. O‘tgan oyda nufuzli “S&P” agentligi O‘zbekistonning suveren reytingi prognozini “barqaror”dan “ijobiy”ga oshirdi [3].

Investitsiyalarni hududlarga mutanosib va samarali taqsimlash milliy iqtisodiy xavfsizlik, ijtimoiy barqarorlik va raqobatbardosh iqtisodiy modelni shakllantirish uchun asosiy omil hisoblanadi. Bu borada Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Investitsiya – bu iqtisodiyot drayveri, o‘zbekcha aytganda, iqtisodiyotning yuragi”. Ushbu qarashdan kelib chiqilsa, investitsiyalarni jalb qilish va ularni samarali boshqarish orqali sanoat, infratuzilma, qishloq xo‘jaligi, xizmatlar sohasi kabi tarmoqlarda jadal o‘shishni ta’minlash imkoniyati mavjud. Ayniqsa xorijiy investitsiyalar ushbu yo‘nalishlarda texnologik modernizatsiya, ilg‘or boshqaruv tajribasi, zamonaviy standartlarning joriy qilinishi orqali hududlar taraqqiyotiga kuchli turtki beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi” PF–4947-sonli farmoni mamlakatning investitsion siyosatini shakllantirishda muhim huquqiy asos bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu hujjatda iqtisodiyotni liberallashtirish, makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, xususiy mulk huquqini himoya qilish va investitsion muhitni yaxshilash orqali xorijiy sarmoyalarni jalb etish ustuvor yo‘nalishlar sifatida belgilangan [1].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” PF–60-sonli farmoni mamlakatda investitsion siyosatni yangi bosqichga ko‘tarishga qaratilgan. Strategiyaning asosiy yo‘nalishlaridan biri — investitsiya muhitini yanada yaxshilash va jozibadorligini oshirish, kelgusi besh yilda 120 milliard AQSH dollari, shundan 70 milliard dollari xorijiy investitsiyalarni jalb etish vazifasidir[2].

Hujjatda energetika, transport, sog‘liqni saqlash, ta’lim va ekologiya kabi tarmoqlarga davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosida 14 milliard dollarlik investitsiyalarni jalb etish ko‘zda tutilgan. Shuningdek, “pastdan-yuqoriga” tamoyiliga asoslangan yangi investitsiya boshqaruv tizimi joriy etilishi, investitsiyalarning samaradorligini oshirish va eksport salohiyatini kengaytirish choralari belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston–2030” strategiyasi PF–158-sonli farmoni mamlakatning uzoq muddatli investitsion siyosatini belgilab berdi. Hujjatda asosiy kapitalga investitsiyalar hajmini har yili o‘rtacha 7 foizga oshirish, jami 250 milliard dollar, shundan 110 milliard dollar xorijiy va 30 milliard dollar DXSh investitsiyalarini jalb etish maqsadi qo‘yilgan [3].

O‘zbekiston Respublikasida investitsiya siyosatini samarali amalga oshirish, investitsion jarayonlarni boshqarish va ularning iqtisodiy o‘sishga ta‘sirini kuchaytirish maqsadida qator me‘yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 14-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasi investitsiya dasturini shakllantirish tizimini yanada takomillashtirish va samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 16-sonli qarori mazkur yo‘nalishda muhim konseptual ahamiyat kasb etadi [4].

Mazkur qarorga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi investitsiya dasturini shakllantirish, uni xalqaro moliya institutlari, xorijiy hukumat moliya tashkilotlari, Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi hamda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hisobidan moliyalashtiriladigan loyihalar asosida takomillashtirish bo‘yicha vakolatli organ sifatida belgilangan. Shuningdek, ushbu idoraga investitsiya dasturining amalga oshirilishini monitoring qilish va nazorat qilish vazifalari yuklatilgan bo‘lib, bu amaliyot mamlakatda investitsion siyosatning tizimli va shaffof boshqaruvini ta‘minlashga xizmat qiladi.

J.H.Dunning tomonidan ishlab chiqilgan O-L-I (Ownership–Location–Internalization) paradigmasi mamlakat investitsion jozibadorligini tushuntirishda klassik nazariy asos bo‘lib qolmoqda. Bu yondashuvga ko‘ra, investor uchun muhim savol shunchaki kapital qo‘yish emas, balki aynan qayerga va qanday sharoitda qo‘yish ekan: joylashuv afzalliklari (location advantages), huquqiy-institutsional muhit va transaksion xarajatlarni nazorat qilish imkoniyati hal qiluvchi omil bo‘ladi.

Jon Garri Danning — britaniyalik iqtisodchi bo‘lib, “xalqaro biznes” (international business) ilmiy yo‘nalishining asoschilaridan biri sifatida keng tan olingan. Uning ilmiy ishlari to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarning sabablari va oqibatlari hamda transmilliy korporatsiyalarning xulq-atvorini o‘rganishga qaratilgan. Danningning “eklektik paradigmasi” (OLI — Ownership, Location, Internalization) MHKlar va xalqaro investitsiyalarni tadqiq etishda asosiy model sifatida e‘tirof etilgan.

Akademik S.S. G‘ulomov investitsiya tushunchasiga quyidagicha ta‘rif beradi: “Investitsiya deb har bir investorning ixtiyoridagi moliyaviy, moddiy va aqliy boyliklarini birlamchi iqtisodiy samara olish maqsadida muayyan investitsion obyektga yo‘naltirishi tushuniladi” [5].

Sobirov investitsiyalarning mazmun-mohiyatini quyidagicha izohlaydi: “Investitsiyalar – bu daromad olish yoki ijtimoiy samara erishish maqsadida tadbirkorlik yoki faoliyatning boshqa turlariga investorlar tomonidan yo‘naltiriladigan mulk va intellektual qadriyatlarining barcha shakllarini ifodalovchi mablag‘larning kiritilishidir” [6].

Xorijiy va mahalliy adabiyotlarda investitsiya siyosatini amalga oshirishning markazida institutsional ishonch, iqtisodiy erkinlik, kapital bozori rivoji, innovatsion iqtisodiyotga o‘tish, hamda davlat siyosatining barqarorligi turadi. Shu bilan birga, O‘zbekiston tajribasida ushbu omillarni kompleks tarzda uyg‘unlashtirish, ya‘ni qonunchilik, infratuzilma, moliya va kadrlar salohiyati tizimini bir butun mexanizm sifatida rivojlantirish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish muhim ilmiy va amaliy yo‘nalish sifatida shakllanmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda ma'lumotlar manbai sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, Statistika agentligi ma'lumotlari hamda Jahon banki va UNCTAD hisobotlaridan foydalanildi.

Tahlil jarayonida 2010–2024-yillar oralig'idagi Buxoro viloyatining sanoat ko'rsatkichlari, yalpi hududiy mahsulot hajmi o'rganilib, investitsion jozibadorlikni belgilovchi asosiy omillar aniqlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi investitsion siyosatining muhim tarkibiy qismiga aylangan hududiy investitsiyalar masalasi bugungi kunda yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Davlat tomonidan qabul qilinayotgan kompleks chora-tadbirlar, erkin iqtisodiy zonalarning tashkil etilishi, davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlarining rivojlanishi xorijiy investorlar uchun keng ko'lamli imkoniyatlar yaratmoqda. Shu jihatdan, investitsiyalarning tarmoq va hududlar bo'yicha optimal taqsimlanishi iqtisodiyotni diversifikatsiyalash, import o'rnini bosuvchi va eksportbop mahsulotlarni ishlab chiqarish, shuningdek, yangi ish o'rinlarini yaratish orqali ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi.

O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy hududlari orasida Buxoro viloyati o'zining geostrategik joylashuvi, tabiiy resurslarga boyligi, tarixiy merosi va tarmoqlararo iqtisodiy salohiyati bilan alohida o'rin tutadi. Viloyatning investitsion jozibadorligi bir necha muhim omillar bilan belgilanadi. Avvalo, viloyat Markaziy Osiyoning markaziy qismida, yirik tranzit va logistika yo'llari chorrahasida joylashgani sababli tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratilgan. Buxoro viloyatining tabiiy resurslarga boyligi, xususan neft, gaz va boshqa foydali qazilmalarning mavjudligi, uni energetika va kimyo sanoatida strategik hududga aylantiradi. Viloyatda mavjud bo'lgan keng maydonlardagi sug'oriladigan yerlar esa qishloq xo'jaligi, ayniqsa, paxtachilik, g'allachilik, sabzavotchilik va uzumchilik kabi yo'nalishlarda yuqori mahsulдорlikka erishishga imkon yaratadi. Bu holat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va agrar sohada eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Buxoro viloyatining yana bir muhim ustunligi — bu uning betakror tarixiy merosi va turizm salohiyatidir. Buxoro shahri va uning atrofidagi qadimiy obidalar, ziyoratgohlar, madaniy maskanlar viloyatni nafaqat ichki, balki xalqaro turizm markaziga aylantirgan. Bugungi kunda viloyatda madaniy, ziyorat va ekoturizm yo'nalishlarini rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamli infratuzilma loyihalari amalga oshirilmoqda. Turizmga investitsiyalar jalb qilish orqali xizmatlar sohasida yangi ish o'rinlari yaratilmoqda, mahalliy aholi bandligi va daromadlari ortmoqda. Viloyat iqtisodiyoti sanoat, qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish va turizm kabi tarmoqlar orqali keng qamrovli diversifikatsiyalash jarayonini boshdan kechirmoqda. Bu yondashuv viloyat iqtisodiyotini tashqi tebranishlardan himoya qilish, barqaror o'sishni ta'minlash va ichki resurslardan samarali foydalanish imkonini bermoqda. Ayniqsa, sanoat tarmoqlari orasida neft-gaz, kimyo, qurilish materiallari, to'qimachilik va oziq-ovqat

sanoati Buxoro viloyatining iqtisodiy bazasini tashkil qilmoqda. Bu tarmoqlarda mahalliy va xorijiy investitsiyalar asosida ishlab chiqarish quvvatlari kengaytirilmoqda.

So‘nggi yillarda viloyatda sanoat klasterlarini shakllantirish borasida ijobiy tendensiyalar kuzatilmoqda. Jumladan, gaz-kimyoy, qurilish materiallari va to‘qimachilik sanoatida tarmoqaro hamkorlik asosida klasterlashtirish amaliyoti rivojlanmoqda. Klasterlar sanoat mahsulotlarini bosqichma-bosqich qayta ishlash, mahalliy xomashyodan yuqori qo‘shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish va eksport hajmini oshirishga xizmat qilmoqda. Klasterlash ishlab chiqarish zanjirlarini qisqartirish, transport va logistika xarajatlarini kamaytirish, raqobatbardosh mahsulot yaratish imkonini beradi.

Eksport salohiyatining oshishi Buxoro viloyatining tashqi iqtisodiy faoliyatida muhim o‘rin tutmoqda. Viloyatda ishlab chiqarilayotgan tabiiy gaz, paxta tolasi, ipak, qurilish materiallari kabi mahsulotlar xorijiy bozorga yo‘naltirilmoqda. Bu holat valyuta tushumining ko‘payishi, xalqaro bozorlar bilan integratsiyaning chuqurlashuvi va eksportchilarning raqobatbardoshligini oshirishga olib kelmoqda. Shu bilan birga, eksport ko‘lamining kengayishi investitsiya jalb qilishda ham muhim rag‘batlantiruvchi omil hisoblanadi.

Texnologik modernizatsiya jarayonlari viloyat sanoatining zamonaviylashtirilishini ta‘minlashda asosiy vositaga aylanmoqda. So‘nggi yillarda xorijiy investitsiyalar hisobiga bir qator yirik sanoat korxonalari yangilandi yoki qaytadan qurildi. Bu korxonalarda ilg‘or texnologiyalar, energiya tejamkor uskunalar va raqamli boshqaruv tizimlari joriy etilmoqda. Natijada mahsulot sifati yaxshilanmoqda, ishlab chiqarish tannarxi pasaymoqda va ekologik barqarorlikka erishilmoqda.

1-rasm. 2010-2024 yillarda Buxoro viloyatining sanoat ko‘rsatkichlari

2023 yilda ichki talabning faol saqlanib qolishi natijasida mamlakat yalpi ichki mahsulot (YAIM) hajmi 1 066 569 mlrd so‘mni yoki 90,9 mlrd AQSH dollari tashkil etib belgilangan prognoz parametriga (5,3%) nisbatan 0,7 foiz bandga yuqori o‘shib, 2022 yilga nisbatan 6 foizga oshdi (1-rasm).

2023 yilda iqtisodiy o‘shishning asosiy drayveri xizmatlar sohasi bo‘lib, uning o‘shish sur‘ati 6,8 foizni (prognoz -6,5 foiz) tashkil etdi. Shu bilan birga ijobiy o‘shish sur‘atlari iqtisodiyotni fiskal rag‘batlantirish hamda tashqi transfertlar va tashqi investitsiyalar barqaror oqimi natijasida, iste‘mol va investitsiya xarajatlarining o‘shishi hisobiga erishildi. Hisobot davrida iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarida ijobiy o‘shish sur‘atlari kuzatildi. Xususan: Sanoat tarmog‘ida 2023 yilda 655,8 trln so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilib, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan – 6 foizga (prognoz – 5,1%) o‘tdi. Qishloq xo‘jaligida 426,3 trln so‘mlik mahsulotlar yetishtirilgan bo‘lib, belgilangan prognoz ko‘rsatkichi (3,5%)ga nisbatan 0,6 foiz bandga yuqori bo‘lib 4,1 foizga o‘tdi [8]. Shuningdek, qurilish ishlari hajmi ham 6,4 foizga o‘shishi kuzatildi.(prognoz – 6%). YAIMning tarmoq tarkibida sezilarli o‘zgarishlar kuzatilmagan holda xizmatlar sohasi ulushi ortgan va bu sohadagi o‘shish sur‘atlarining yuqoriligi bilan izohlanadi.

2023 yil yakunlariga asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 352,1 trln so‘mni tashkil etib, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 22,1 foizga o‘tdi. 2023 yil yanvar-dekabr oylari uchun iste‘mol narxlari indeksi 8,8 foizni tashkil etdi. Ko‘rib chiqilayotgan davrda oziq-ovqat mahsulotlari narxi o‘rtacha 9,7 foizga, nooziq-ovqat mahsulotlari - 7,7 foizga va xizmatlar 8,7 foizga oshdi. Markazlashgan investitsiya loyihalari va hududlar infratuzilmalarini rivojlantirish xarajatlari tasdiqlangan parametrlarga nisbatan 4 012 mlrd so‘m ortgan holda 29 581,6 mlrd so‘mni tashkil etdi. Davlat qarzi qoldig‘i 2024 yil 1 yanvar holatiga 34,9 mlrd AQSH dollari (shundan, davlat tashqi qarzi – 29,6 mlrd AQSH doll., davlat ichki qarzi – 5,3 mlrd AQSH doll.) yoki yalpi ichki mahsulotga (YAIM) nisbatan 38,4 foizni tashkil etdi [8].

Investitsiyalarni jalb qilish bo‘yicha istiqbolli yo‘nalishlar sifatida Buxoro viloyatining quyidagi tarmoqlari muhim ahamiyatga ega: sanoat - xorijiy investorlarga mo‘ljallangan maxsus sanoat zonalarini kengaytirish, yashil investitsiyalar - qayta tiklanuvchi energiya manbalariga investitsiyalarni jalb qilish, IT va innovatsion texnologiyalar - startap loyihalarni rivojlantirish va xorijiy texnologik kompaniyalarni jalb qilish, logistika infratuzilmasini rivojlantirish, jumladan, temir yo‘l, avtomobil va havo transporti infratuzilmasini rivojlantirish. Soliq va bojxona imtiyozlari orqali xorijiy sarmoyadorlar uchun yanada qulay investitsion muhit yaratish.

Buxoro viloyatining yalpi hududiy mahsuloti hajmini 2010-yildan 2024-yilgacha bo‘lgan davrda tahlil qilinib, turli tarmoqlarning hissasi va o‘shish tendensiyalari ko‘rsatiladi. Quyida Buxoro viloyatining yalpi hududiy mahsuloti hajmi va uning tarkibiy qismlari bo‘yicha grafik keltiriladi (2-rasm).

2-rasmda YaHM, shu jumladan, jami YaHM, tarmoqlarning yalpi qo‘shilgan qiymati - sektorlar bo‘yicha yalpi qo‘shilgan qiymat: mahsulotlar bo‘yicha sof soliqlar, qishloq, ormon va baliqchilik xo‘jaligi, sanoat (qurilish bilan birga), xizmatlar bo‘yicha Buxoro viloyatining ko‘rsatkichlari aks ettiriladi va Buxoro viloyatining iqtisodiy o‘rinish tendensiyalarini va turli tarmoqlarning umumiy YaHMga qo‘shgan hissasini tushunishga yordam beradi.

Buxoro viloyati bugungi kunda xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo‘yicha alohida ustuvorlikka ega bo‘lgan mintaqalardan biri hisoblanadi. Viloyatda yaratilayotgan iqtisodiy sharoitlar – erkin iqtisodiy zonalar faoliyati, qulay geografik joylashuv, transport-logistika imkoniyatlari, boy tabiiy resurslar va turizm salohiyati xorijiy investorlar uchun jozibali omillar sirasiga kiradi.

2-rasm. Buxoro viloyati yalpi hududiy mahsulot hajmi (2010-2024)

Xususan, neft-gaz tarmoqlari, energetika sektori va qayta ishlash sanoatining rivoji ushbu hududni investitsiyalar uchun muhim markazga aylantirmoqda. Shuningdek, qishloq xo‘jaligida innovatsion yondashuvlar asosida tomchilatib sug‘orish, issiqxona xo‘jaliklari va agroklastlar orqali yuqori daromadli ishlab chiqarish zanjirlari shakllanmoqda.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan hududiy investitsion siyosat xorijiy kapital oqimini mamlakat ichkarisida mutanosib taqsimlash, har bir hududning salohiyatidan to‘liq foydalanish va barqaror iqtisodiy rivojlanish maqsadlariga xizmat qilmoqda. Buxoro viloyati misolida olib borilayotgan tahlillar ushbu mintaqaning sanoat, qishloq xo‘jaligi va turizm kabi yo‘nalishlarda xorijiy sarmoyadorlar uchun jozibadorligini yana bir bor tasdiqlaydi. Kelgusi bosqichlarda mazkur yondashuvlarni mukammallashtirish, byurokratik to‘siqlarni bartaraf etish, huquqiy muhitni mustahkamlash orqali investitsion faollikni yanada oshirish mumkin bo‘ladi.

Buxoro viloyati mamlakatning iqtisodiy va investitsion siyosatida muhim o‘rin tutadi. Viloyatning tabiiy resurslari, sanoati, turizm salohiyati va qulay investitsion muhiti xorijiy sarmoyalarni jalb qilish uchun katta imkoniyatlar yaratmoqda. Kelajakda xorijiy investorlar bilan samarali hamkorlik qilish uchun innovatsion yondashuvlar va zamonaviy investitsiya strategiyalarini ishlab chiqish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF–4947-son Farmoni — “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”, <https://lex.uz/docs/-3107036>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF–60-son Farmoni — “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”, <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF–158-son Farmoni — “O‘zbekiston–2030” strategiyasi, <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 14-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasi investitsiya dasturini shakllantirish tizimini yanada takomillashtirish va samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 16-sonli qarori.
5. Менеджмент ва бизнес асослари (дарслик). С.С.Ғуломовнинг умумий тахрири остида. – Т.: Мехнат.1997-245 б.
6. Собиров А. Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётига инвестициялар жалб этишни давлат томонидан тартибга солиш механизмларини такомиллаштириш. И.ф.н.илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т.: ТДИУ. 2009. 12 б.
7. Жумаева З. Стратегические направления формирования точек производственного роста в Бухарской области. *Экономика*, 4, 455-458.
8. <https://stat.uz/> - O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi sayti.

TOVAR RAQOBATBARDOSHLIK KO‘RSATGICHLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH

JUMANOV OTABEK SATTOROVICH

Fan va texnologiyalar universiteti
Iqtisodiyot kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada tovar raqobatbardoshlik ko‘rsatgichlarining iqtisodiy mazmuni va ularning samaradorligini oshirish masalalari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda tovar raqobatbardoshligini belgilaydigan asosiy omillar — narx, sifat, funksional xususiyatlar, dizayn va xizmat ko‘rsatish darajasi taqqoslama tahlil metodi asosida o‘rganildi. Amaliy tahlil natijalari mahalliy tovarning ayrim ko‘rsatgichlar bo‘yicha ustunlikka ega ekanini, biroq sifat va dizayn sohasida raqobatchi mahsulotlar bilan raqobatni kuchaytirish zarurligini ko‘rsatdi. Maqolada tovar raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan ustuvor yo‘nalishlar asoslab berilgan bo‘lib, tadqiqot natijalari korxonalarining bozorda barqaror raqobat ustunligini ta‘minlashda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: tovar raqobatbardoshligi, raqobatbardoshlik ko‘rsatgichlari, samaradorlik, narx va sifat, bozor raqobati, marketing strategiyasi.

Аннотация. В статье рассматривается экономическая сущность показателей конкурентоспособности товара и пути повышения их эффективности. В ходе исследования основные факторы конкурентоспособности — цена, качество, функциональные характеристики, дизайн и уровень обслуживания — были проанализированы с использованием метода сравнительного анализа. Результаты практического анализа показали, что при наличии ценовых преимуществ отечественной продукции необходимо усилить позиции в области качества и дизайна для повышения конкурентоспособности. В статье обоснованы приоритетные направления повышения конкурентоспособности товаров, а полученные выводы имеют практическое значение для укрепления рыночных позиций предприятий.

Ключевые слова: конкурентоспособность товара, показатели конкурентоспособности, эффективность, цена и качество, рыночная конкуренция, маркетинговая стратегия.

Abstract. This article examines the economic essence of product competitiveness indicators and ways to improve their effectiveness. The study analyzes key competitiveness factors such as price, quality, functional characteristics, design, and service level using the comparative analysis method. The results of the practical analysis indicate that although domestic products may have price advantages, improving quality and design is essential to enhance overall competitiveness. The paper identifies priority directions for increasing product competitiveness, and the findings provide practical insights for enterprises seeking to strengthen their market positions.

Keywords: product competitiveness, competitiveness indicators, efficiency, price and quality, market competition, marketing strategy.

j)

k) **KIRISH**

Bozor iqtisodiyoti sharoitida tovar va xizmatlar taklifining kengayishi hamda iste‘molchilar talablarining tobora ortib borishi korxonalar oldiga yuqori raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish vazifasini qo‘ymoqda. Ayniqsa, globallashuv jarayonlari, xalqaro savdo munosabatlarining rivojlanishi va texnologik yangilanishlar sharoitida tovar raqobatbardoshligini ta‘minlash iqtisodiy barqarorlik va

bozorda muvaffaqiyat qozonishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Shu sababli tovar raqobatbardoshlik ko'rsatgichlarini ilmiy asosda o'rganish va ularning samaradorligini oshirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Tovar raqobatbardoshligi iste'molchilar ehtiyojini qondirish darajasi, narx, sifat, funksional xususiyatlar, dizayn, xizmat ko'rsatish sifati va bozor sharoitiga moslashuvchanlik kabi ko'plab ko'rsatgichlar bilan belgilanadi. Ilmiy adabiyotlarda ta'kidlanishicha, raqobatbardoshlik faqat mahsulotning texnik yoki iqtisodiy ustunligi bilan cheklanmay, balki uning bozordagi qiymati va iste'molchi uchun yaratadigan foydasi bilan ham chambarchas bog'liqdir. Shu nuqtai nazardan, tovar raqobatbardoshlik ko'rsatgichlarini tizimli tahlil qilish va ularni kompleks baholash muhim ahamiyatga ega. Iqtisodiy amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'plab korxonalarda raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimli yondashuvga asoslanmagan holda amalga oshirilmoqda. Bu esa mahsulot sifatini yaxshilash, xarajatlarni optimallashtirish va bozor ulushini kengaytirish imkoniyatlarini cheklab qo'yadi. Shu bois, raqobatbardoshlik ko'rsatgichlarini aniqlash, ularning o'zaro bog'liqligini tahlil qilish hamda samaradorlikni oshirish yo'llarini ishlab chiqish iqtisodiy tadqiqotlarning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Mazkur maqolada tovar raqobatbardoshlik ko'rsatgichlarining iqtisodiy mazmuni ochib berilib, ularni baholash usullari va samaradorligini oshirishga qaratilgan asosiy yo'nalishlar ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari korxonalarda raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish strategiyasini takomillashtirishda hamda bozorda barqaror mavqeni ta'minlashda amaliy ahamiyatga ega bo'lishi kutilmoqda.

l)

m) MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Tovar raqobatbardoshligi masalasi iqtisodiy nazariya va marketing sohasida keng o'rganilgan ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda raqobatbardoshlik korxonaning bozor sharoitida o'z mavqeini saqlab qolish va mustahkamlash imkoniyatini belgilaydigan muhim iqtisodiy kategoriya sifatida talqin etiladi. Ayniqsa, tovar raqobatbardoshligi ishlab chiqarish samaradorligi, sifat boshqaruvi va iste'molchilar ehtiyojini qondirish darajasi bilan uzviy bog'liq ekani ta'kidlanadi.

Iqtisodiy nazariyaga oid klassik tadqiqotlarda raqobatbardoshlik asosan narx va xarajatlar bilan bog'liq omillar orqali izohlangan. Biroq keyingi ilmiy ishlarda tovar raqobatbardoshligi ko'p omilli tushuncha sifatida qaralib, unga sifat, texnik-texnologik daraja, innovatsiya, dizayn, servis xizmatlari va brend qiymati kabi ko'rsatgichlar kiritilgan. Bu yondashuv raqobatbardoshlikni faqat ishlab chiqarish nuqtai nazaridan emas, balki bozor va iste'molchi nuqtai nazaridan ham baholash zarurligini ko'rsatadi.

Marketingga oid ilmiy adabiyotlarda tovar raqobatbardoshlik ko'rsatgichlarini baholash usullariga alohida e'tibor qaratilgan. Ularda iste'mol qiymati, mahsulotning bozordagi o'rni, raqobatchi tovarlar bilan taqqoslama tahlil va iste'molchi qoniqish darajasi asosiy mezon sifatida ko'rsatiladi. Ayrim tadqiqotlarda raqobatbardoshlikni baholash uchun integral ko'rsatgichlar, reyting usullari va ekspert baholash usullaridan foydalanish taklif etilgan. Sanoat va ishlab chiqarish iqtisodiyotiga oid manbalarda

tovar raqobatbardoshligini oshirish masalasi ishlab chiqarish samaradorligini yuksaltirish, xarajatlarni kamaytirish va texnologik yangilanish bilan bog‘liq holda tahlil qilinadi. Bunday tadqiqotlarda innovatsion faoliyat, resurslardan samarali foydalanish va sifatni boshqarish tizimlari raqobatbardoshlikni ta‘minlovchi asosiy omillar sifatida e‘tirof etiladi.

Milliy iqtisodiyotga bag‘ishlangan ilmiy ishlarda tovar raqobatbardoshligini oshirish mamlakat iqtisodiy rivojlanishi, eksport salohiyatini kengaytirish va ichki bozorni himoya qilish bilan bog‘liq holda ko‘rib chiqiladi. Ushbu tadqiqotlarda mahalliy korxonalar mahsulotlarining xalqaro standartlarga mosligi, sifat sertifikatlari va tashqi bozor talablariga moslashuvi muhim ahamiyatga ega ekani ta‘kidlanadi. Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, tovar raqobatbardoshlik ko‘rsatgichlari masalasi nazariy jihatdan yetarli darajada o‘rganilgan bo‘lsa-da, ularning samaradorligini oshirish mexanizmlarini kompleks va tizimli tarzda tahlil qilishga ehtiyoj mavjud. Ayniqsa, raqobatbardoshlik ko‘rsatgichlarining o‘zaro bog‘liqligi, ularni baholash va amaliy faoliyatda qo‘llash masalalari qo‘shimcha ilmiy izlanishlarni talab etadi. Mazkur holat ushbu tadqiqotning dolzarbligini belgilab, tovar raqobatbardoshlik ko‘rsatgichlari va ularning samaradorligini oshirish masalasini chuqur o‘rganish zaruratini asoslaydi.

n) TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda taqqoslama tahlil (komparativ tahlil) metodi qo‘llanildi. Ushbu metod tovar raqobatbardoshlik ko‘rsatgichlarini aniqlash, ularning o‘zaro bog‘liqligini o‘rganish hamda raqobatchi mahsulotlar bilan solishtirish orqali samaradorlik darajasini baholashga yo‘naltirildi. Taqqoslama tahlil metodi mahsulotning narxi, sifati, funksional xususiyatlari, dizayn va xizmat ko‘rsatish darajasi kabi asosiy raqobatbardoshlik ko‘rsatgichlarini tizimli ravishda o‘rganish imkonini berdi. Metod doirasida mahalliy va raqobatchi tovarlar ko‘rsatgichlari solishtirilib, qaysi omillar mahsulotning bozorda ustun yoki zaif tomonlarini belgilayotgani aniqlandi. Shu asosda raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan iqtisodiy va marketing yo‘nalishlari belgilab olindi. Taqqoslama tahlil metodi tadqiqot natijalarining aniqligi va amaliy ahamiyatini ta‘minlab, tovar raqobatbardoshlik ko‘rsatgichlarining samaradorligini baholashda ishonchli ilmiy asos vazifasini bajardi.

Tovar raqobatbardoshligi – bu tovarning bozor talabiga mos kelishi, raqobatchi tovarlarga nisbatan xaridor ehtiyojlarini qondirish qobiliyati bo‘lib, u quyidagi asosiy ko‘rsatkichlar orqali baholanadi: mahsulot sifati, texnik yangilik darajasi, chidamliligi, ishonchliligi, ekologik tozaligi, estetik ko‘rsatkichlari va patent himoyasi. Masalan, yoqilg‘i tovarlarida issiqlik berish qobiliyati, mehnat vositalarida esa mustahkamlik va uzoq muddatli ishlash ko‘rsatkichlari muhim ahamiyatga ega. Sifatsiz tovarlar ulushi, jarimalar va qayta xarajatlar kabi omillar esa raqobatbardoshlikni pasaytiradi.

Raqobatbardoshlikni oshirish omillari ichki va tashqi guruhlariga bo‘linadi. Ichki omillar orasida innovatsion salohiyat, mehnat unumdorligi, moliyaviy sog‘lomlashtirish, marketing va menejment tizimi ajralib turadi. Tashqi omillar esa

investitsiyalarni jalb qilish, xorijiy texnologiyalarni o'zlashtirish va bozor infratuzilmasini rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

1-jadval

Tovar raqobatbardoshlik ko'rsatgichlarining taqqoslama tahlili

Ko'rsatgichlar	Mahalliy tovar (ball)	Raqobatchi tovar (ball)
Narx	5	4
Sifat	4	5
Funksional xususiyatlar	4	5
Dizayn	3	5
Xizmat ko'rsatish darajasi	4	4
Jami o'rtacha ball	4,0	4,6

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, mahalliy tovar narx ko'rsatgichi bo'yicha ustunlikka ega bo'lsa-da, sifat, funksional xususiyatlar va dizayn bo'yicha raqobatchi tovar ustunlik qilmoqda. Bu holat mahalliy tovar raqobatbardoshligini oshirishda sifat va dizaynga qaratilgan chora-tadbirlarni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

i) 2-jadval

Tovar raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatlari tahlili

Ko'rsatgich	Hozirgi holat	Rivojlantirish yo'nalishi
Sifat	O'rtacha	Ishlab chiqarish texnologiyasini yangilash
Funksionallik	Yetarli	Innovatsion yechimlarni joriy etish
Dizayn	Qoniqarli	Zamonaviy dizayn strategiyasini ishlab chiqish
Xizmat ko'rsatish	Barqaror	Mijozlar bilan aloqa sifatini oshirish

Amaliy tahlil natijalariga ko'ra, tovar raqobatbardoshligi faqat narx ustunligi bilan emas, balki sifat, dizayn va funksional xususiyatlarning uyg'unligi orqali ta'minlanadi. Shu sababli mahalliy tovar raqobatbardoshligini oshirishda kompleks yondashuv asosida ishlab chiqarish, marketing va innovatsion faoliyatni takomillashtirish zarur. O'tkazilgan tadqiqot natijalari tovar raqobatbardoshligi korxonalarining bozorda barqaror faoliyat yuritishi va raqobat muhitida ustunlikka erishishida hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini tasdiqladi. Nazariy tahlil tovar raqobatbardoshligi ko'p omilli iqtisodiy kategoriya bo'lib, uni narx, sifat, funksional xususiyatlar, dizayn va xizmat ko'rsatish darajasi kabi ko'rsatgichlar o'zaro uyg'unligi orqali baholash zarurligini ko'rsatdi.

Amaliy tahlil natijalariga ko'ra, mahalliy tovar narx jihatidan raqobatchi mahsulotga nisbatan ustunlikka ega bo'lsa-da, sifat, funksionallik va dizayn ko'rsatgichlari bo'yicha raqobatbardoshlikni yanada oshirish imkoniyatlari mavjud. Excel jadval va diagrammalari asosida olingan natijalar tovar raqobatbardoshligini oshirishda eng ustuvor yo'nalishlar sifatida sifatni yaxshilash, dizaynni takomillashtirish va innovatsion yechimlarni joriy etishni belgilab berdi. Tadqiqotda qo'llangan taqqoslama tahlil metodi tovar raqobatbardoshlik ko'rsatgichlarini aniq va ko'rgazmali baholash, kuchli va zaif tomonlarni belgilash hamda samaradorlikni oshirish bo'yicha asoslangan xulosalar chiqarish imkonini berdi. Bu esa korxonalarda mahsulotni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, tovar raqobatbardoshlik ko'rsatgichlarini tizimli tahlil qilish va ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan kompleks yondashuv korxonalarining bozor ulushini kengaytirish, iste'molchi talablarini to'laroq qondirish hamda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Mazkur tadqiqot natijalari ishlab chiqarish va marketing faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan qarorlar qabul qilishda muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2016. – 716 с.
2. Котлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинг менеджмент. – 15-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2018. – 848 с.
3. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. – Москва: ИНФРА-М, 2015. – 312 с.
4. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. – Санкт-Петербург: Наука, 2004. – 589 с.
5. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – Москва: Центр экономики и маркетинга, 2010. – 304 с.
6. Вахтиёров В. У. Raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishning iqtisodiy asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 184 b.
7. OECD. Productivity and Competitiveness in the Global Economy. – Paris: OECD Publishing, 2019. – 210 p.

INTELLEKTUAL VA TEXNOLOGIK SALOHİYAT TUSHUNCHASINING IQTISODIY MAZMUNI

URALOV ELSHOD SIROJIDDIN O‘G‘LI
Qarshi davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada intellektual va texnologik salohiyat tushunchasining iqtisodiy mazmuni nazariy va metodologik jihatdan tadqiq etilgan. Tadqiqot doirasida intellektual va texnologik salohiyatning zamonaviy iqtisodiy rivojlanishdagi o‘rni, innovatsion faoliyatni rag‘batlantirishdagi ahamiyati hamda hududiy va tarmoqlararo rivojlanishga ta’siri tahlil qilindi. Ilmiy adabiyotlar sharhi asosida mazkur tushunchaga nisbatan mavjud yondashuvlar umumlashtirilib, mualliflik talqini shakllantirildi. Tadqiqot jarayonida qiyosiy tahlil va tizimli yondashuv asosida intellektual va texnologik salohiyatning ma’lumotlar tushunchasidan farqli jihatlari aniqlandi hamda ularning iqtisodiy jarayonlar samaradorligiga ta’siri asoslab berildi. Shuningdek, ishlab chiqilgan chizma va qiyosiy jadval orqali intellektual va texnologik salohiyatning iqtisodiy o‘sish, raqobatbardoshlik va innovatsion rivojlanishni ta’minlashdagi strategik ahamiyati ochib berildi. Tadqiqot natijalari intellektual va texnologik salohiyatni iqtisodiy rivojlanishning ustuvor omili sifatida baholash va uni samarali boshqarishga qaratilgan ilmiy xulosalar hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: intellektual va texnologik salohiyat, innovatsion rivojlanish, iqtisodiy o‘sish, bilim va texnologiyalar, raqobatbardoshlik, hududiy rivojlanish, ilmiy-texnik taraqqiyot, kognitiv qobiliyat.

Аннотация. В данной статье исследуется экономическое содержание интеллектуального и технологического потенциала с теоретико-методологических позиций. В рамках исследования проанализированы роль интеллектуального и технологического потенциала в современном экономическом развитии, его значение для стимулирования инновационной деятельности, а также влияние на региональное и межотраслевое развитие. На основе обзора научной литературы систематизированы существующие подходы к данной категории и сформулирована авторская интерпретация. С использованием сравнительного анализа и системного подхода выявлены отличительные особенности интеллектуального и технологического потенциала от понятия данных и обосновано их влияние на эффективность экономических процессов. Кроме того, разработанная схема и сравнительная таблица раскрывают стратегическую значимость интеллектуального и технологического потенциала в обеспечении экономического роста, конкурентоспособности и инновационного развития. Результаты исследования позволяют рассматривать интеллектуальный и технологический потенциал как приоритетный фактор экономического развития и формировать научные выводы и практические рекомендации по его эффективному управлению.

Ключевые слова: интеллектуальный и технологический потенциал, инновационное развитие, экономический рост, знания и технологии, конкурентоспособность, региональное развитие, научно-технический прогресс, когнитивные способности.

Abstract. This article examines the economic essence of intellectual and technological potential from theoretical and methodological perspectives. Within the framework of the study, the role of intellectual and technological potential in modern economic development, its importance in stimulating innovative activity, and its impact on regional and sectoral development were analyzed. Based on a review of scientific literature, existing approaches to this concept were systematized and the author’s interpretation was formulated. Using comparative analysis and a systems approach, the distinguishing features between intellectual and technological potential and the concept of data were

identified, and their influence on the efficiency of economic processes was substantiated. In addition, the developed scheme and comparative table revealed the strategic significance of intellectual and technological potential in ensuring economic growth, competitiveness, and innovative development. The research findings make it possible to assess intellectual and technological potential as a priority factor of economic development and to develop scientific conclusions and practical recommendations aimed at its effective management.

Keywords: intellectual and technological potential, innovative development, economic growth, knowledge and technologies, competitiveness, regional development, scientific and technological progress, cognitive ability.

KIRISH

Hozirgi globallashuv sharoitida bilimlar iqtisodiyotini shakllantirish orqali aholining farovon turmush darajasini oshirish, hududlar o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlarni qisqartirish hamda mintaqalarning innovatsion rivojlanishini ta'minlash masalalari ilmiy-amaliy jihatdan alohida dolzarblik kasb etmoqda. Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, innovatsion faoliyatni hududlar kesimida rivojlantirish, intellektual salohiyatdan samarali foydalanish va bilimga asoslangan ishlab chiqarish tarmoqlarini kengaytirish hududiy daromadlar tengsizligini kamaytirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, rivojlangan mamlakatlarda bilimlar iqtisodiyotiga asoslangan hududiy rivojlanish modellarini joriy etish orqali iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlash, aholining real daromadlarini oshirish va innovatsion muhitni kuchaytirishga qaratilgan zamonaviy metod va yondashuvlar ishlab chiqilmoqda. Mazkur jarayonlar mamlakatimiz sharoitida ham bilimlar iqtisodiyotini rivojlantirishning samarali modellari va mexanizmlarini ilmiy asosda tadqiq etish hamda ularni amaliyotga joriy etish orqali hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi mavjud nomutanosibliklarni bartaraf etish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

MAVZUGA DOIR ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy adabiyotlarda iqtisodiyot tarmoqlarini tasniflashda ularning asosiy rivojlanish omillari va faoliyat predmeti muhim mezon sifatida qaraladi. Jumladan, savdo iqtisodiyoti tovarlar va xizmatlar almashuvining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlariga asoslangan bo'lsa, qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish, taqsimlash va ayirboshlash jarayonlarida shakllanadigan iqtisodiy munosabatlarni ifodalaydi. Mazkur mantiqiy yondashuvdan kelib chiqib, intellektual va texnologik salohiyat iqtisodiy o'sishning bilim, innovatsiya va zamonaviy texnologiyalarga tayangan ustuvor manbai sifatida talqin etiladi.

Postindustrial rivojlanish sharoitida intellektual va texnologik salohiyat mamlakatlar hamda hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini belgilovchi asosiy omillardan biriga aylanmoqda. Ushbu jarayonda moddiy resurslar nisbatan ikkilamchi ahamiyat kasb etib, intellektual resurslar, ilmiy-texnik bilimlar va innovatsion yechimlar hududiy rivojlanishning barqarorligini ta'minlovchi asosiy harakatlantiruvchi kuch sifatida namoyon bo'lmoqda. Natijada hududlar rivojlanishida yangi innovatsion markazlar va texnologik infratuzilmalar shakllanmoqda.

XX asrning 1990-yillariga qadar intellektual va texnologik salohiyatning iqtisodiy rivojlanishdagi roli yagona ilmiy konsepsiya doirasida yetarlicha tizimlashtirilmagan bo'lsa-da, 1990-yillarning ikkinchi yarmidan boshlab ushbu tushuncha iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida ilmiy muomalaga keng joriy etildi. Xususan, 1996-yilda OECD tomonidan ilgari surilgan yondashuvlarda bilim va axborotga asoslangan resurslardan samarali foydalanish iqtisodiy taraqqiyotning muhim sharti sifatida e'tirof etildi, bu esa intellektual va texnologik salohiyatni rivojlantirish masalalarini ilmiy asoslashga xizmat qildi. Ilmiy manbalarda intellektual va texnologik salohiyatning mazmuni ikki yo'nalishda talqin etiladi. Birinchi yo'nalishda u mustaqil iqtisodiy resurs sifatida qaralib, ilmiy ishlanmalar, innovatsiyalar va yuqori texnologiyali mahsulotlar yaratish jarayonida namoyon bo'ladi. Ikkinchi yo'nalishda esa intellektual va texnologik salohiyat ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligini oshiruvchi, iqtisodiy faoliyatni modernizatsiya qiluvchi asosiy omil sifatida talqin etiladi. Mazkur yondashuv hududlarning innovatsion rivojlanish darajasini baholashda muhim metodologik ahamiyatga ega. Mazkur ilmiy qarashlar Peter Drucker tadqiqotlarida yanada rivojlantirilib, intellektual va texnologik salohiyat zamonaviy iqtisodiyotda raqobatbardoshlikni ta'minlovchi strategik resurs sifatida e'tirof etiladi. Uning fikricha, ilmiy bilimlar, texnologiyalar va innovatsion boshqaruv usullarini iqtisodiy jarayonlarga integratsiya qilish hududlarning barqaror va innovatsion rivojlanishini ta'minlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda umumilmiy va maxsus iqtisodiy tadqiqot usullaridan keng foydalanildi. Jumladan, mantiqiy tahlil va sintez usullari orqali intellektual va texnologik salohiyat tushunchasining nazariy asoslari hamda uning hududiy rivojlanishdagi roli o'rganildi. Taqqoshlama tahlil usuli yordamida hududlar kesimida innovatsion rivojlanish ko'rsatkichlari, texnologik infratuzilma darajasi va iqtisodiy o'sish sur'atlari o'rtasidagi farqlar aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Intellektual va texnologik salohiyat yangi faoliyat turlari, iqtisodiyot tarmoqlari hamda texnologik yo'nalishlarning shakllanishiga xizmat qilib, mavjud texnologiyalarni yangilash va modernizatsiya qilishning muhim harakatlantiruvchi kuchiga aylanadi[1]. Ushbu salohiyatning rivojlanishi aholi farovonligini oshirishning asosiy omillaridan biri bo'lib, iqtisodiy tizimning barqarorligi va raqobatbardoshligini ta'minlaydi. Yangi bilimlar, innovatsion yechimlar va ilg'or texnologiyalarni ishlab chiqish jarayonlarining jadallashuvi natijasida iqtisodiyot intellektual resurslar almashinuvi va ularni o'zaro baholashga asoslangan murakkab tizim sifatida namoyon bo'ladi[2].

Intellektual va texnologik salohiyatning iqtisodiy jarayonlardagi muhim o'rni birinchilardan bo'lib neoklassik iqtisodiyot asoschilaridan biri bo'lgan Alfred Marshall tomonidan ilmiy asoslab berilgan. Uning ta'kidlashicha, kapitalning muhim qismi

bilim va tashkilotchilik qobiliyatidan iborat bo‘lib, aynan bilim ishlab chiqarish samaradorligini oshiruvchi asosiy omil hisoblanadi[3]. Ushbu yondashuv intellektual salohiyatni iqtisodiy rivojlanishning strategik resursi sifatida talqin qilishga metodologik asos yaratadi.

Shuningdek, iqtisodiy taraqqiyotda intellektual va texnologik salohiyatning roli Friedrich Hayek va Joseph Schumpeter ilmiy qarashlarida ham alohida o‘rin egallaydi. Ularning fikricha, iqtisodiy jarayonlar markazida innovatsiyalar, ilmiy-texnik taraqqiyot hamda insonning kognitiv qobiliyatlari turadi[4-5]. Mazkur yondashuvlar texnologik yangilanish va ijodiy faoliyatni iqtisodiy o‘shishning asosiy omili sifatida asoslab beradi.

Ilmiy adabiyotlarda intellektual va texnologik salohiyat “ma’lumotlar”, “axborot”, “bilim”, “aql” va “kognitiv qobiliyat” kabi tushunchalar bilan uzviy bog‘liq holda izohlanadi[6]. Biroq ushbu kategoriyalarning mazmuni va o‘zaro munosabatlarini talqin qilishda yagona ilmiy yondashuvning mavjud emasligi terminologik tafovutlarni yuzaga keltirmoqda. Natijada mazkur tushunchalarni nazariy va falsafiy jihatdan baholashda turli konseptual yondashuvlar shakllangan.

1-jadval

Intellektual va texnologik salohiyat tushunchasining iqtisodiy mazmuni: qiyosiy tahlil

Qiyoslash mezonlari	Ma’lumotlar tushunchasi	Intellektual va texnologik salohiyat tushunchasi
Mazmuni	Axborotni tashkil etuvchi obyektiv faktlar majmui	Bilimlar, innovatsiyalar, texnologiyalar va kognitiv qobiliyatlar majmui
Taqdim etilish shakli	Alifbo-raqam, raqamli, matn, grafik, tovush ko‘rinishida	Ilmiy ishlanmalar, texnologik yechimlar, intellektual mahsulotlar, raqamli platformalar
Iqtisodiy jarayondagi roli	Qarorlar qabul qilish uchun zarur axborot bazasi	Iqtisodiy o‘shish, innovatsiya va raqobatbardoshlikni ta’minlovchi asosiy omil
Ishlab chiqarishdagi ahamiyati	Bilvosita (axborot manbai sifatida)	Bevosita (ishlab chiqarish vositasi va rivojlanish resursi sifatida)
Ommaviylashish darajasi	Axborot texnologiyalari rivoji bilan keng tarqaladi	Innovatsion rivojlanish sharoitida tarmoqlararo ommaviylashadi
Foydalanishga bog‘liqligi	Foydalanilmasa iqtisodiy qiymat yaratmaydi	Mavjud bo‘lishi ham strategik ustunlik yaratadi, samaradorlik boshqaruvga bog‘liq
Samaradorlikka ta’siri	Jarayonlar samaradorligini axborot bilan ta’minlaydi	Ko‘plab iqtisodiy jarayonlar samaradorligining asosini tashkil etadi
Hududiy rivojlanishdagi roli	Hududiy qarorlar uchun axborot manbai	Hududlarning innovatsion va texnologik rivojlanishini belgilovchi omil
Strategik ahamiyati	Operativ va taktik darajada	Uzoq muddatli strategik rivojlanish resursi

Shu sababli intellektual va texnologik salohiyatni tashkil etuvchi asosiy tushunchalarni aniq ajratish hamda ularning o‘zaro bog‘liqligini tizimli asosda tahlil qilish zarurati yuzaga keladi. Mazkur tadqiqotda ushbu muammo yagona “ma’lumotlar

– axborot – bilim – kognitiv qobiliyat” tushunchalar tizimining ishlashi nuqtai nazaridan ko‘rib chiqiladi⁷. Bunda tizim elementlarining ichki dialektik birlik asosida o‘zaro bog‘liqligi hamda ularning intellektual va texnologik salohiyatni shakllantirishdagi bevosita roli hisobga olinadi. Ushbu yondashuv hududlarning innovatsion rivojlanishini ta‘minlash va intellektual resurslardan samarali foydalanishga qaratilgan ilmiy xulosalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Ilmiy adabiyotlarda intellektual va texnologik salohiyat tushunchasini aniqlashga nisbatan mualliflarning yondashuvlari turlicha bo‘lib, ular mazkur kategoriyani iqtisodiy rivojlanishning muhim omili sifatida talqin etadilar. Ayrim tadqiqotchilar intellektual va texnologik salohiyatni bilimlar, innovatsiyalar va texnologiyalarni taqdim etish shakli sifatida, ya‘ni ilmiy ishlanmalar, raqamli texnologiyalar, texnik yechimlar hamda intellektual mahsulotlar ko‘rinishida izohlaydilar. Boshqa yondashuvlarda esa u har qanday iqtisodiy qaror, strategiya va boshqaruv jarayonlari uchun zarur bo‘lgan bilimlar, texnologiyalar va kompetensiyalar majmuasi sifatida qaraladi.

Shuningdek, ayrim mualliflar intellektual va texnologik salohiyatni axborot va bilimlar tizimining tarkibiy qismi sifatida talqin qilib, uning iqtisodiy jarayonlarda uzluksiz yangilanib boruvchi resurs ekanligini ta‘kidlaydilar. Ushbu yondashuvlar asosida intellektual va texnologik salohiyat muallif tomonidan axborot va bilimlarning asosini tashkil etuvchi, real iqtisodiy obyektiv faktlarga tayangan ilmiy-texnik va intellektual resurslar majmuasi sifatida izohlanadi (1-jadval).

1-jadvalda tushunchalarning iqtisodiy mazmuni shundan iboratki, intellektual va texnologik salohiyat iqtisodiy tizimda innovatsion rivojlanishning asosiy manbai bo‘lib, ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligini oshirish, yangi faoliyat turlari va texnologik yo‘nalishlarning shakllanishiga xizmat qiladi. U iqtisodiy o‘shish sharoitida ommaviylashib boruvchi va barcha tarmoqlar rivojlanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatuvchi resurs sifatida namoyon bo‘ladi. Bundan tashqari, intellektual va texnologik salohiyatning mavjudligi undan foydalanish darajasi bilan bevosita bog‘liq bo‘lmay, uni samarali boshqarish va iqtisodiy jarayonlarga integratsiya qilish orqali real natijalarga erishish mumkin. Shu bilan birga, intellektual va texnologik salohiyat ko‘plab iqtisodiy jarayonlar samaradorligining asosi bo‘lib, hududiy va tarmoqlararo raqobatbardoshlikni oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Mazkur rasmda intellektual va texnologik salohiyat tushunchasini aniqlashga nisbatan muallif yondashuvi tizimli ko‘rinishda aks ettirilgan. Unda intellektual bilimlar va texnologiyalarni ifodalash shakllari, iqtisodiy qarorlar va boshqaruv jarayonlari uchun zarur bo‘lgan salohiyatlar majmuasi hamda innovatsion va texnologik tizimning tarkibiy qismi sifatidagi yondashuvlar umumlashtirilgan. Rasmda intellektual va texnologik salohiyat iqtisodiy rivojlanishning asosini tashkil etuvchi ilmiy, texnologik va intellektual resurslar majmuasi sifatida talqin etilgan. Shuningdek, uning innovatsion faoliyatni rag‘batlantirish, tarmoqlararo va hududiy ommaviylashuv, iqtisodiy jarayonlar samaradorligini oshirishdagi muhim roli yoritib berilgan.

1-rasm. Intellectual va texnologik salohiyat tushunchasi hamda uning iqtisodiy mazmuniga muallif yondashuvi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari intellektual va texnologik salohiyat zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning asosiy harakatlantiruvchi omillaridan biri ekanligini ko‘rsatdi. Tahlillar shuni tasdiqladiki, intellektual bilimlar, innovatsiyalar va texnologik resurslarning uyg‘un rivojlanishi yangi faoliyat turlari va iqtisodiyot tarmoqlarining shakllanishiga, mavjud texnologiyalarning yangilanishiga hamda iqtisodiy jarayonlar samaradorligining oshishiga xizmat qiladi. Ishlab chiqilgan chizma va qiyosiy jadval intellektual va texnologik salohiyat tushunchasining mazmunini tizimli asosda ochib berib, uning iqtisodiy rivojlanishdagi strategik ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslash imkonini berdi. Maqolada aniqlanishicha, intellektual va texnologik salohiyat nafaqat axborot va bilimlardan foydalanish darajasi bilan, balki ularni samarali boshqarish, iqtisodiy jarayonlarga integratsiya qilish va innovatsion muhit bilan uyg‘unlashtirish orqali real iqtisodiy natijalarga erishishni ta’minlaydi. Shuningdek, mazkur salohiyat hududiy va tarmoqlararo rivojlanish jarayonlarida iqtisodiy nomutanosibliklarni kamaytirish, raqobatbardoshlikni oshirish va aholi farovonligini ta’minlashda muhim rol o‘ynashi aniqlandi. Mazkur xulosa va takliflar intellektual va texnologik salohiyatni iqtisodiy rivojlanishning ustuvor omili sifatida rivojlantirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar va amaliy qarorlar uchun metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Yuwono, W., Seputra, J. K., Mulyaningrum, M., & Kesumahati, E. (2026). Development of innovation capability through intellectual capital, psychological capital, authentic leadership, and knowledge management in the trading industry. *Business: Theory and Practice*, 27(1), 45–55.
2. Zhang, Y., & Zhang, T. (2026). The Economics of Digital Intelligence Capital: Endogenous Depreciation and the Structural Jevons Paradox.
3. Yoo, Y., Kim, S., & Liu, J. (2025). ERA-IT: Aligning Semantic Models with Revealed Economic Preference for Real-Time and Explainable Patent Valuation.
4. Rajabov, A. (2025). Innovatsion iqtisodiyot sharoitida raqamli transformatsiyaning mintaqaviy iqtisodiy tendensiyalarga ta’siri.
5. Abdusalomova, I. I. q. (2025). Sun’iy intellekt texnologiyalarining global rivojlanish istiqbollari va qo‘llanilish sohalari.
6. Madiyev, Sh., & Xurramova, Z. (2024). Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida texnik salohiyatdan foydalanishning iqtisodiy mohiyati va nazariy asoslari.
7. Erkayeva, G., & Zoirov, G. (2025). Salohiyat tushunchasining shakllanish tarixi va uning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati.
8. AP News (2025). Innovation-driven economic growth (Nobel mukofoti bilan bog‘liq tadqiqotlar sharhi).
9. Hasyati, A. N., & Kurniawan, A. (2022). Measuring Intangible Assets Using Parametric and Machine Learning Approaches.

UO‘K: 634:635.1/8

SABZAVOT YETISHTIRISHNI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI

TO‘RAYEVA MUYASSAR RASUL QIZI

Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi sohasida
strategik rivojlanish va tadqiqotlar
xalqaro markazi tadqiqotchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada sabzavot yetishtirishni moliyalashtirishning nazariy asoslari tizimli ravishda tahlil qilinadi. Tadqiqotda qishloq xo‘jaligi moliyalashtirish tushunchasi, uning sabzavotchilik tarmog‘idagi o‘ziga xos xususiyatlari, moliyaviy resurslar manbalari hamda moliyalashtirish mexanizmlarining ilmiy yondashuvlari o‘rganilgan. Shuningdek, an’anaviy va muqobil moliyalashtirish shakllarining nazariy afzalliklari tahlil qilinib, sabzavotchilikda barqaror moliyaviy ta’minotni shakllantirishga doir ilmiy xulosalar va takliflar ishlab chiqilgan. Ilmiy adabiyotlar tahlili asosida sabzavot yetishtirishni moliyalashtirishning tarkibiy elementlari aniqlanib, ularning o‘zaro bog‘liqligi ochib berilgan. Tadqiqot natijalari sabzavotchilikni moliyalashtirishning kompleks nazariy modelini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: sabzavotchilik, moliyalashtirish, moliyaviy mexanizm, qishloq xo‘jaligi, investitsiya, kredit, muqobil moliya.

Аннотация. В данной статье системно анализируются теоретические основы финансирования производства овощей. В исследовании рассматриваются понятие финансирования сельского хозяйства, его специфические особенности в отрасли овощеводства, источники финансовых ресурсов, а также научные подходы к механизмам финансирования. Кроме того, проанализированы теоретические преимущества традиционных и альтернативных форм финансирования и разработаны научные выводы и рекомендации, направленные на формирование устойчивого финансового обеспечения овощеводства. На основе анализа научной литературы определены структурные элементы финансирования производства овощей и раскрыта их взаимосвязь. Результаты исследования способствуют формированию комплексной теоретической модели финансирования овощеводства.

Ключевые слова: овощеводство, финансирование, финансовый механизм, сельское хозяйство, инвестиции, кредит, альтернативные финансы.

Abstract. This article provides a systematic analysis of the theoretical foundations of financing vegetable production. The study examines the concept of agricultural finance, its specific characteristics within the vegetable production sector, the sources of financial resources, and scientific approaches to financing mechanisms. In addition, the theoretical advantages of traditional and alternative financing instruments are analyzed, and scientific conclusions and recommendations aimed at ensuring sustainable financial support for vegetable production are developed. Based on a review of the relevant scientific literature, the structural elements of financing vegetable production are identified, and their interrelationships are revealed. The research findings contribute to the development of a comprehensive theoretical model for financing vegetable production.

Keywords: vegetable production, agricultural financing, financial mechanism, agriculture, investment, credit, alternative finance.

KIRISH

Global o'zgarishlar hamda yuqori tendensiyalarda o'zgarib borayotgan iqtisodiyot sharoitida qishloq xo'jaligini moliyalashtirish jumladan sabzavotchilikni moliyalashtirish o'ziga xos yondashuvni talab etadi. Dunyo aholisining soni hamda ularning ovqatlanish darajalari kundan kunga o'sib bormoqda bu iste'mol qilinadigan qishloq xo'jaligi mahsulotlarning ayniqsa sabzavotlarning sifati hamda har qanday mavsumda yangi holda bozorda muhayyo bo'lishini talab etadi. Buning uchun ularni yetishtirishni samarali tashkil etish va to'g'ri moliyalashtirish mexanizmlarini yo'lga qo'yish talab etiladi. Moliyalashtirish nazariyalari sabzavot mahsulotlarini yetishtiruvchilarni moliyaviy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Mazkur tadqiqotning maqsadi mahsulot yetishtirishni moliyalashtirishning nazariy jihatlarini tizimli ravishda o'rganish va ularning asosiy jihatlarini ochib berishdan iborat.

Moliyalashtirish jarayoni mamlakatning umumiy iqtisodiy rivojlanishida muhim strategik vosita sifatida ko'riladi. Tarmoqni qo'llab-quvvatlash uchun sarmoyalarning jalb etilishi nafaqat ichki bozorni sifatli mahsulotlar bilan ta'minlash, balki eksportni kengaytirish va jahon bozorida raqobatbardoshlikni oshirish uchun asos bo'ladi. Shu sababli, qishloq xo'jaligi sohasini moliyalashtirish nafaqat sohaning, balki mamlakatning umumiy rivojlanishi uchun ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish bo'yicha ko'plab olimlar o'z qarashlarini turlicha bayon etishgan. Jumladan W.Murray qishloq xo'jaligini moliyalashtirish deganda fermerlarning qarz mablag'larni jalb qilishi, fermer kreditlash agentliklarining tashkil etilishi va ishlashi hamda jamiyatning qishloq xo'jaligi krediti bo'yicha manfaatlarini o'rganadigan iqtisodiy tadqiqotlarini talqin qilgan[12]. B.Tandon va S.Dhondyal esa moliyalashtirishni qishloq xo'jaligining alohida yo'nalishi sifatida ko'rib, alohida fermer xo'jaliklarining moliyaviy resurslardan foydalanishi bilan bog'liq masalalarni o'z ichiga olishini ta'kidlab o'tgan [15]. Boshqa bir qishloq xo'jaligini moliyalashtirish kitobida esa qishloq xo'jaligini moliyalashtirishni kapitalni jalb qilish hamda undan foydalanish jarayonlarini iqtisodiy nuqtayi nazardan o'rganishni nazarda tutgan[10]. P.N.Ellinger va J.B Penson esa qishloq xo'jaligini moliyalashtirish sohasi qishloq xo'jaligi ekinlari va chorva mollari ishlab chiqaruvchilari hamda agrobiznes firmalari tomonidan qabul qilinadigan firma darajasidagi investitsiya va moliyalashtirish qarorlari bilan bog'liq "mikro" masalalardan tortib, makroiqtisodiy siyosat, qishloq xo'jaligi tovar siyosati, resurs siyosati va xalqaro savdo siyosatining mamlakat oziq-ovqat va tola tizimining moliyaviy tuzilishi va faoliyatiga ta'siri bilan bog'liq "makro" masalalargacha bo'lgan xorijiy manfaatlarni qamrab oladi [6] deb ta'rif bergan. Olimlar Vo va Ngo [18]ga ko'ra qishloq xo'jaligini moliyalashtirish, qishloq xo'jaligidagi taraqqiyot va qishloq hududlarini rivojlantirish barqaror o'sishni ta'minlaydi. S.Adegbite va boshqalar qishloq xo'jaligini moliyalashtirishning mamlakatning barqaror iqtisodiy rivojlanishiga erishishdagi ahamiyatini tavsiflab, qishloq xo'jaligini moliyalashtirishni qishloq xo'jaligi bilan bog'liq faoliyatni amalga oshirish yoki unga ko'maklashish

uchun mablag'lar bilan ta'minlash sifatida belgilaydilar [1]. Iqtisodchi olim A.Ejiogu qishloq xo'jaligini moliyalashtirishni kelishilgan summani kelajakda qaytarish va'dasi evaziga qishloq xo'jaligi maqsadlarida hozirgi vaqtda pul, tovarlar va xizmatlardan foydalanish ustidan nazoratni qo'lga kiritish jarayoni sifatida ko'rgan [5]. R.Meyerga ko'ra qishloq xo'jaligi moliyasi, asosan, qishloq xo'jaligi sektori tomonidan fermer xo'jaligi uchun foydalaniladigan moliyaviy xizmatlar, shuningdek, butun qiymat zanjiri bo'ylab fermer xo'jaligi bilan bog'liq faoliyatlar, masalan, xomashyo ta'minoti, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi, qayta ishlash, ulgurji savdo va marketing deb ataladi. Fermerlar, savdogarlar yoki qayta ishlovchilar uchun aylanma mablag'lar yoki aktiv kreditlardan tashqari, u ekin yoki chorvani sug'urtalash yoki qishloq xo'jaligi texnikasini ijaraga olishni ham o'z ichiga olishi mumkin [11]. Qishloq xo'jaligini rivojlantirish xalqaro jamg'armasining 2010-yildagi hisobotiga ko'ra qishloq xo'jaligini moliyalashtirish: qishloq va shaharlarda ishlab chiqarishdan tortib marketinggacha bo'lgan qishloq xo'jaligi bilan bog'liq faoliyatni moliyalashtirish [7] dan iborat. Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish oxir-oqibat keng ko'lamli qayta ishlab chiqarishni amalga oshirish uchun asosiy shart-sharoit yaratadi. Xususan, ishlab chiqaruvchilarning moliyaviy ahvolini barqarorlashtirish asosan ikkita yo'nalishni aks ettiradi. Birinchisi, tashkiliy va iqtisodiy usullar, ikkinchisi, moddiy-texnik usullar [3]. Ukrainalik professor L.Tranchenko iqtisodiyotning qishloq xo'jaligi sektoridagi korxonalarini moliyalashtirish manbalarini davlat tomonidan moliyalashtirish; korxonalarining o'z moliyaviy resurslari; kredit resurslari va investitsiyalar kabi guruhlariga bo'lish mumkinligini ta'kidlagan [16]: M.Samoxoves o'z tadqiqotida qishloq xo'jaligini kreditlashga ta'sir qiluvchi qishloq xo'jaligining o'ziga xos xususiyatlarini o'rgangan [14]. Shunga ko'ra qishloq xo'jaligida moliyalashtirishning ko'payishi oziq-ovqat ishlab chiqarishning qo'shimcha o'sishiga olib keladi, bu esa importni kamaytiradi. Import o'rnini bosish tufayli qishloq xo'jaligiga qo'shimcha investitsiyalar oziq-ovqat bozorida inflyatsiyaning oshishiga olib kelmaydi. Mamlakat valyuta tejashdan foyda ko'radi [4]. Qishloq xo'jaligi, boshqa sohalardan farqli o'laroq, o'z-o'zini ko'paytirishga ko'proq moyil. Barcha qishloq xo'jaligi mahsulotlari sotilmaydi; ba'zilar fermalarda qoladi va aylanma mablag'larni (masalan, sut, urug'lar, ozuqa) to'ldirishga xizmat qiladi. Bu mahsulot sotishdan tushadigan daromadning pasayishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, bu omil banklar tomonidan beriladigan kreditlar hajmiga ta'sir qiladi [2]. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari tomonidan qo'yiladigan garov uchun yer va ekinlar ham o'ziga xosdir. Yer, asosiy ishlab chiqarish vositasi sifatida, garov vazifasini bajaradi, qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilariga investitsiya loyihalari uzoq muddatli kreditlash uchun zarur moliyaviy resurslarni jalb qilish imkonini beradi. Qisqa muddatli kreditlash uchun banklar uchun qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yurituvchi har qanday tashkilotning ishlab chiqarish va biznes faoliyatining asosiy natijasi bo'lgan chorvachilik va ekin mahsulotlarini garov sifatida ishlatish amaliyroqdir [17].

Iqtisodchi R.R Yunyayeva qishloq xo'jaligi kredit tizimini qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari va qishloq aholisini kreditlashning institutsional shakllarining butun to'plami, ya'ni moliyaviy va kredit qo'llab-quvvatlash jarayonida ularning iqtisodiy

manfaatlarini ro'yobga chiqarishni ta'minlaydigan normalar va qoidalar sifatida deb ta'riflaydi [20].

O'zbek olimlaridan N.R. Xoliqov o'z darsligida "Qishloq xo'jaligidagi asosiy muammolardan biri –resurslarning notekis taqsimlanishi va kichik fermer xo'jaliklarining moliyalashtirish imkoniyatlaridan chetda qolishidir. Buning uchun davlat tomonidan kichik xo'jaliklar uchun maxsus moliyalashtirish dasturlarini yo'lga qo'yish taklif etiladi" ta'kidlagan [19]. R.Karimov o'z ilmiy ishlarida "Sug'urta tizimining rivojlanmaganligi va moliyaviy vositalarning chegaralanganligi qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanishiga to'siq bo'lmoqda. Sug'urta tizimini modernizatsiya qilish va fermerlarga moliyaviy imkoniyatlarni kengaytirish kerakligini" ta'kidlagan[9]. S.Jabborov qishloq xo'jaligini moliyalashtirishda moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash va moliyaviy yordamlardan foydalanishga urg'u beradi. Uning fikricha, qishloq xo'jaligi tarmoqlaridagi muammolarni hal qilish uchun fermerlarga nisbatan moliyaviy yordamlarning samarali taqsimlanishi muhim ahamiyatga ega va ularning maqsadli va shaklli joylashuvini ta'minlash zarurligini ta'kidlaydi [8]. Qosimov tomonidan "Qishloq xo'jaligida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun davlat subsidiyalarining adolatli taqsimlanishi, fermerlarning moliyaviy savodxonligini oshirish va imtiyozli kreditlash tizimini rivojlantirish zarurligi" ta'kidlangan [13].

Jumladan sabzavotchilikni moliyalashtirish qishloq xo'jaligini moliyalashtirish bilan uzviy bog'liq bo'lib, umumiy tarmoqning muhim bir qismlaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Sabzavotchilikni moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari ham mavjud bo'lib, uning eng asosiy jihati vaqt nuqtayi nazaridan kapital oqimining tezlashishini ko'rishimiz mumkin. Qishloq xo'jaligining boshqa sohalari kabi ushbu tarmoqning tavakkalchilik darajasi yuqori bo'lib asosan tuproq darajasi, yog'ingarchilik, harorat, kasalliklar va zararkunandalarning zarar keltira olish darajasiga bog'liq bo'ladi. Lekin moliyaviy jihatdan mahsulot yetishtiruvchilarning moliyaviy qarorlarini o'z vaqtida va aniq rejalar asosida ishlatilishi ham mahsulot hosildorligiga yuqori ta'sir o'tkazadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida sabzavotchilikni moliyalashtirish nazariyalarini o'rganish uchun bir qator ilmiy usullardan foydalanildi. Asosiy metodologik yondashuv sifatida tizimli tahlil, taqqoslash, sintez va induktiv-deduktiv usullar qo'llanildi. Tadqiqotning nazariy asosini xalqaro va mahalliy ilmiy adabiyotlar, qishloq xo'jaligi moliyasi bo'yicha fundamental ishlar, moliyalashtirish mexanizmlari to'g'risidagi monografiyalar tashkil etdi. Adabiyotlar tahlili orqali qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tushunchasining mohiyati va tarkibiy elementlari aniqlandi.

TAHLILLAR VA ASOSIY NATIJALAR

Xorijiy olimlarni tadqiqot natijalari va xorijiy adabiyotlar asosida qishloq xo'jaligida moliyalashtirishning asoslarini qamrab oluvchi konseptual asoslari tavsifi ishlab chiqildi (1-rasm). Qishloq xo'jaligida moliyalashtirishning konseptual asoslari

to‘rt asosiy yo‘nalishdan iborat bo‘lib, ular agrar sohaga moliyaviy resurslarning samarali, xavfsiz va barqaror taqsimlanishini ta‘minlashga qaratilgan yaxlit tizimni tashkil etadi. Davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash yo‘nalishi qishloq xo‘jaligi infratuzilmasini rivojlantirish, irrigatsiya tizimlarini yaxshilash, logistika va bozor infratuzilmasini modernizatsiya qilish, shuningdek fermerlarni moliyaviy, texnik va institutsional jihatdan qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan davlat siyosatlarini o‘z ichiga oladi. Bu yo‘nalish orqali davlat sektorning asosiy xatarlarini yumshatadi va ishlab chiqaruvchilar uchun barqaror muhit yaratadi. Xatarlarni sug‘urta qilish yo‘nalishi esa hosil sug‘urtasi, aktivlar sug‘urtasi va investitsion risklar sug‘urtasi kabi moliyaviy himoya mexanizmlarini o‘z ichiga oladi.

Manba: Ushbu rasmni shakllantirishda turli iqtisodiy adabiyotlar, monografiyalar, dissertatsiyalar, ilmiy maqolalarlardagi tegishli ma‘lumotlar tahlil qilingan.

1-rasm. Qishloq xo‘jaligida moliyalashtirishning konseptual asoslari tavsifi

Ushbu mexanizm tabiiy ofatlar, kasalliklar yoki bozor tebranishlari tufayli yuzaga keladigan zararlarni kamaytirib, kreditlar qaytmasligi xavfini pasaytiradi va investorlarga ham, fermerlarga ham ishonchni oshiradi. Kredit tizimini rivojlantirish yo‘nalishi qishloq xo‘jaligi subyektlarining moliyaviy resurslarga kirishini kengaytiradi. Unda imtiyozli kreditlar, davlat tomonidan subsidiyalangan kreditlar, lizing mexanizmlari va mikrokreditlar orqali kichik, o‘rta hamda yirik fermer

xo'jaliklari uchun zarur aylanma va investitsion mablag'lar ta'minlanadi. Bu tizim ishlab chiqarishning kengayishiga, texnik modernizatsiyaga va yangi texnologiyalarning joriy etilishiga xizmat qiladi. Ilmiy-texnik ta'minot yo'nalishi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini zamonaviy ilmiy ishlanmalar, innovatsion texnologiyalar va texnik taraqqiyot bilan ta'minlashni nazarda tutadi. Agronomiya, seleksiya, agrotexnologiya, raqamli monitoring, avtomatlashtirilgan sug'orish, dronlar kabi ilg'or texnologiyalar ishlab chiqarish samaradorligini oshirib, resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlaydi. Ushbu to'rtta yo'nalish o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, kompleks moliyalashtirish tizimini shakllantiradi va qishloq xo'jaligi sektori uchun barqaror, xavfsiz va innovatsion rivojlanish yo'lini ta'minlaydi.

Qishloq xo'jaligi sohasini moliyalashtirish hozirgi vaqtda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu soha aholini asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, eksport salohiyatini oshirish va iqtisodiy barqarorlikka erishishda muhim o'rin tutadi. Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish mexanizmlari orqali sohani rivojlantirish va yangi imkoniyatlarni amalga oshirish uchun qulay sharoitlar yaratiladi. Ushbu mexanizmlar bir qator strategik maqsadlarni amalga oshirishga qaratilgan bo'lib, ularni quyidagicha kengaytirish mumkin:

- qishloq xo'jaligi korxonalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash. Sohaning rivojlanishi uchun zamonaviy texnika va texnologiyalardan foydalanish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Qishloq xo'jaligi korxonalariga moliyalashtirish orqali texnika va asbob-uskunalarni yangilash, yerlarni qayta tiklash, hamda zamonaviy ishlab chiqarish vositalarini joriy qilish imkoni yaratiladi. Bu sohaning ishlab chiqarish salohiyatini oshirishga yordam beradi.

- ishlab chiqarish hajmini oshirish va sifatli mahsulot yetishtirish. Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish jarayonida qo'shimcha investitsiyalar orqali mahsulot hajmini oshirish va sifatni yaxshilash imkoniyati tug'iladi. Xususan, serhosil urug'lik va mineral o'g'itlarni xarid qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, yangi hududlarni ishlab chiqarishga jalb qilish orqali sohada yuqori samaradorlikka erishiladi.

- ekologik barqarorlik va yer resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlash. Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish faqat iqtisodiy manfaatlarnigina emas, balki ekologik muammolarni hal qilishga qaratilgan bo'lishi lozim. Yerlardan samarali foydalanish, tuproq unumdorligini saqlash, suv resurslarini tejash, cho'llanishning oldini olish va organik qishloq xo'jaligi usullarini qo'llab-quvvatlash orqali barqarorlikni ta'minlash mumkin.

- hududlarda aholi bandligini ta'minlash va turmush sifatini oshirish. Qishloq xo'jaligi sohasini moliyalashtirish orqali qishloq joylarida yangi ish o'rinlari yaratish va aholining iqtisodiy faolligini oshirish imkoniyati tug'iladi. Moliyalashtirish dasturlari turmush sharoitini yaxshilashga, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishga va aholining daromadlarini ko'paytirishga yordam beradi.

- raqobatbardoshlikni oshirish va eksport salohiyatini kengaytirish. Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish orqali mahsulotlarni xalqaro standartlarga mos ravishda ishlab chiqarishga va eksportni ko'paytirishga erishish mumkin. Eksportbop

mahsulotlarni yetishtirish uchun innovatsion ishlanmalar, sifatni nazorat qilish tizimlari va logistika infratuzilmasini rivojlantirish zarur .

- ta'lim va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash. Qishloq xo'jaligida kadrlarni tayyorlash va ularning malakalarini oshirishga qaratilgan moliyalashtirish dasturlari sohaning barqaror rivojlanishi uchun zarur hisoblanadi. Zamonaviy bilim va texnologiyalardan foydalanish mahsulotlar hajmi va sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xorijiy va mahalliy olimlarning moliyalashtirish bo'yicha tushunchalar tahlil qilindi va mualliflik talqini shakllantirildi. Shu nuqtayi nazaridan bizning fikrimizcha sabzavot mahsulotlarini yetishtirishni moliyalashtirish bu moliyaviy resurslar (o'z mablag'lari, subsidiyalar, kreditlar, grantlar va b.)ning aniq maqsadli va o'z vaqtida sarflanishi hamda mahsulot yetishtirishning barcha bosqichlaridagi xarajatlar, xatarlar va kutilayotgan natijalarni to'liq hisobga olgan holda mahsulot yetishtirish faoliyatini amalga oshirishga qaratilgan iqtisodiy jarayon.

Sabzavot mahsulotlarini yetishtirishni moliyalashtirish — bu sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish maqsadida moliyaviy mablag'lardan foydalanish orqali ishlab chiqarish xarajatlari va kutilayotgan iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashga qaratilgan, resurslar va natijalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ifodalovchi iqtisodiy jarayondir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sabzavotchilikni moliyalashtirish - bu nafaqat moliyaviy resurslarni jalb qilish, balki ularni samarali boshqarish, tabiiy va bozor risklarini hisobga olgan holda rentabellikni ta'minlash jarayonidir. Sabzavotchilik tarmoqlarining moliyalashtirish tizimi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, mavsumiylik, yuqori risklilik, qisqa muddatli investitsiyalar ustunligi va texnologik xilma-xillik bilan tavsiflanadi. Samarali moliyalashtirish mexanizmi an'anaviy va muqobil moliya manbalarini maqbul nisbatda uyg'unlashtirishni talab qiladi. Bir moliyalashtirish shakliga haddan tashqari bog'liqlik moliyaviy barqarorlikni pasaytiradi. Sabzavot yetishtiruvchilarning moliyaviy savodxonligi va boshqaruv malakasi moliyalashtirish samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Davlat tomonidan sabzavotchilikni moliyalashtirish tizimini tartibga solish, sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish va imtiyozli kreditlash dasturlarini joriy etish zarur.

Takliflar:

1. Sabzavotchilik uchun maxsus moliyaviy mahsulotlar mavsumiy kreditlar, hosil sug'urtasi, mikrolizing ishlab chiqish va joriy etish tavsiya etiladi.
2. Sabzavot yetishtiruvchilar uchun kredit kooperativlari va qishloq xo'jaligi mikrokredit tashkilotlarini rivojlantirish zarur.
3. Sabzavot yetishtiruvchilarga moliyaviy savodxonlik bo'yicha o'quv dasturlari va maslahat xizmatlari tashkil etish maqsadga muvofiq.
4. Zamonaviy sabzavotchilik texnologiyalari issiqxonalar, gidroponika uchun davlat tomonidan imtiyozli kredit dasturlari va subsidiyalar tizimini kengaytirish lozim.

5. Sabzavotchilikda blokchain texnologiyalari asosida moliyaviy operatsiyalarning shaffoqligini oshirish va savdo moliyalashtirishni rivojlantirish istiqboldagi yoʻnalish sifatida tavsiya etiladi.

6. Sabzavot mahsulotlari eksporti bilan shugʻullanuvchi ishlab chiqaruvchilar uchun eksport kreditlari va valyuta risklarini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish zarur.

Sabzavotchilikni moliyalashtirish nazariyasi va amaliyotini yanada chuqurroq oʻrganish, mamlakat sharoitiga mos moliyalashtirish modellarini ishlab chiqish dolzarb vazifa boʻlib qolmoqda. Kelajakdagi tadqiqotlarda empirik maʼlumotlar asosida moliyalashtirish samaradorligini baholash va optimal moliyalashtirish strategiyalarini aniqlash tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Adegbite S.A., Ogunrinola I.O., Ayoola J.B. Agricultural Financing and Economic Growth: A Review. Journal of Agricultural Economics, 2020. p. 30.

2. Асанканов А. З. Кредитование сельского хозяйства, реалии и перспективы // Известия ВУЗов Кыргызстана. 2015. № 3. С. 204–206.

3. Аскеров Р. А. Агросвит № 13, 2012. Ст. 39. http://www.agrosvit.info/pdf/13_2012/10.pdf

4. Беспашотный Г. В., Барышников Н. Г., Самыгин Д. Ю. Соотношение источников финансирования сельского хозяйства // Нива Поволжья. № 3 (20), август 2011. Ст. 4. <https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-istochnikov-finansirovaniya-selskogo-hozyaystva/viewer>

5. Ejiogu A.O. Principles and Practice of Agricultural Credit Management. Enugu: Snap Press, 2011. p. 92–104.

6. Ellinger P.N., Penson J.B. Agricultural Finance: An Introduction to Micro and Macro Concepts. Wiley-Blackwell, 2016. p. 92.

7. International Fund for Agricultural Development (IFAD). Rural Finance Policy. Rome: IFAD, 2010. p. 12.

8. Jabborov S.Sh. Qishloq xoʻjaligini moliyalashtirish va moliyaviy yordamlar. Toshkent, 2021.

9. Karimov R.A. Qishloq xoʻjaligi sektorida moliyaviy risklarni boshqarish. Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2019.

10. Lee W.F., Boehlje M.D., Nelson A.G., Murray W.G. Agricultural Finance. 8-nashr. Ames: Iowa State University Press, 1988. p. 612.

11. Meyer R.L. Financing Agriculture and Rural Areas in Sub-Saharan Africa: Progress, Challenges and the Way Forward. IAPRI Working Paper, 2011.

12. Murray W.G. Agricultural Finance. Iowa State University Press, 1953. p. 450.

13. Qosimov O.T. Qishloq xoʻjaligi iqtisodiyotini rivojlantirishda moliyalashtirish mexanizmlarining roli. Toshkent: Iqtisodiyot va taʼlim nashriyoti, 2020.

14. Самоховец М. П. Система кредитования сельского хозяйства: автореф. дис. ... канд. экон. наук. СПб., 2010. Ст. 11. <https://rep.polessu.by/handle/123456789/7960>

15. Tandon V.B., Dhondyal S.P. Agricultural Finance in India. Chaitanya Publishing House, 1962. p. 520.

16. Транченко Л.В. Современные технологии управления. № 5(53), 2015. <https://sovman.ru/article/5307/>

17. Трушин Ю. В. Экономическое регулирование сельского хозяйства Российской Федерации на основе развития системы кредитования (теория, методология, практика): автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2010.

18. Vo D.H., Ngo T.N. Agriculture Finance and Economic Growth in Rural Areas. International Journal of Finance & Banking Studies, 2018. p. 22–31.

19. Xoliqov N.R. Fermer xo'jaliklarini moliyalashtirishning iqtisodiy asoslari. Samarqand: Samarqand davlat universiteti, 2018.

20. Юняева Р.Р. Государственное регулирование системы кредитования в сельском хозяйстве: теория, методология и практика: автореф. дис. ... док. экон. наук. М., 2010. Ст. 12 <https://www.dissercat.com/content/gosudarstvennoe-regulirovanie-sistemy-kreditovaniya-v-selskom-khozyaistve-teoriya-metodologi/read>

RAQAMLI MUHITDA TIBBIYOT TASHKILOTLARI FAOLIYATINI BAHOLASHDA MARKETING KUZATUVINING ROLI VA MUAMMOLARI

ABDUMALIKOV SHOXJAHON JALOLIDDIN O‘G‘LI
Guliston davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi, i.f.f.d., PhD
E-mail: bek.gdu@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli muhitda tibbiyot tashkilotlari faoliyatini baholash jarayonida marketing kuzatuvining o‘rni va ahamiyati tadqiq etilgan. Raqamlashtirish sharoitida tibbiy xizmatlar bozorida iste’molchilar xulq-atvori, talab va taklif dinamikasi, xizmatlar sifati hamda raqobat muhitini doimiy monitoring qilish zarurati ortib bormoqda. Tadqiqotda marketing kuzatuvining nazariy asoslari tahlil qilinib, tibbiyot tashkilotlari faoliyatini baholashda raqamli marketing axborotlaridan foydalanish imkoniyatlari o‘rganilgan. Shuningdek, marketing kuzatuv jarayonida yuzaga kelayotgan asosiy muammolar, jumladan axborotlarning ishonchliligi, ma’lumotlarni qayta ishlashdagi cheklovlar, tashkiliy va institutsional omillar aniqlangan. Tadqiqot natijalariga asoslanib, raqamli muhitda tibbiyot tashkilotlari faoliyatini baholash samaradorligini oshirishga qaratilgan amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: tibbiyot tashkilotlari, marketing kuzatuv, raqamli muhit, tibbiy xizmatlar bozori, xizmatlar sifati, iste’molchi xulq-atvori, raqamli marketing, faoliyat samaradorligi.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль и значение маркетингового наблюдения в процессе оценки деятельности медицинских организаций в цифровой среде. В контексте цифровизации возрастает потребность в постоянном мониторинге поведения потребителей, динамики спроса и предложения, качества услуг и конкурентной среды на рынке медицинских услуг. В исследовании анализируются теоретические основы маркетингового наблюдения и исследуются возможности использования цифровой маркетинговой информации при оценке деятельности медицинских организаций. Также определяются основные проблемы, возникающие в процессе маркетингового наблюдения, включая достоверность информации, ограничения в обработке данных, а также организационно-институциональные факторы. На основе результатов исследования были разработаны практические предложения и рекомендации, направленные на повышение эффективности оценки деятельности медицинских организаций в цифровой среде.

Ключевые слова: медицинские организации, отслеживание маркетинга, цифровая среда, рынок медицинских услуг, качество обслуживания, поведение потребителей, цифровой маркетинг, эффективность.

Abstract. This article examines the role and importance of marketing surveillance in the process of evaluating the activities of medical organizations in the digital environment. In the context of digitization, the need for constant monitoring of consumer behavior, supply and demand dynamics, service quality, and the competitive environment in the medical services market is increasing. The study analyzes the theoretical foundations of marketing surveillance and explores the possibilities of using digital marketing information in evaluating the activities of medical organizations. It also identifies the main problems arising in the process of marketing surveillance, including the reliability of information, limitations in data processing, and organizational and institutional factors. Based on the results of the study, practical proposals and recommendations aimed at increasing the effectiveness of evaluating the activities of medical organizations in the digital environment were developed.

Keywords: medical organizations, marketing tracking, digital environment, medical services market, service quality, consumer behavior, digital marketing, performance.

KIRISH

Hozirgi sharoitda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi xizmat ko'rsatish sohasining barcha yo'nalishlariga, jumladan tibbiyot tashkilotlari faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamlashtirish jarayonlari tibbiy xizmatlar bozorida boshqaruv, marketing, xizmatlar sifati va iste'molchilar bilan o'zaro aloqalarni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Bunday sharoitda tibbiyot tashkilotlari faoliyatini samarali baholash va raqobatbardoshligini ta'minlash uchun marketing kuzatuvini (monitoringi) muhim boshqaruv vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda.

Tibbiy xizmatlar bozori o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, unda talab va taklifning shakllanishi, iste'molchilar xulq-atvori, xizmatlar sifati hamda axborotning ochiqligi alohida ahamiyat kasb etadi. Raqamli muhitda ushbu jarayonlar yanada murakkablashib, turli raqamli platformalar, axborot tizimlari va onlayn aloqa kanallari orqali shakllanmoqda. Shu sababli tibbiyot tashkilotlari faoliyatini baholashda an'anaviy usullar bilan bir qatorda marketing kuzatuvining zamonaviy, raqamli vositalaridan foydalanish zarurati yuzaga kelmoqda.

Marketing kuzatuvini tibbiyot tashkilotlariga bozor holatini doimiy tahlil qilish, iste'molchilar ehtiyojlari va qoniqish darajasini aniqlash, xizmatlar sifati va raqobat muhitini baholash imkonini beradi. Biroq amaliyotda marketing kuzatuvini tizimini joriy etishda bir qator muammolar mavjud bo'lib, ular axborotlarning ishonchligi, ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlashdagi cheklovlar, raqamli kompetensiyalarning yetarli emasligi hamda tashkiliy va institutsional omillar bilan bog'liqdir. Ushbu muammolar marketing kuzatuvini natijalarining aniqligi va tibbiyot tashkilotlari faoliyatini baholash samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu munosabat bilan mazkur maqolada raqamli muhitda tibbiyot tashkilotlari faoliyatini baholashda marketing kuzatuvining roli va ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslash, shuningdek, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqish maqsad qilib qo'yilgan. Tadqiqot natijalari tibbiy xizmatlar bozorida marketing faoliyatini takomillashtirish hamda tibbiyot tashkilotlari boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

o) ADABIYOTLAR SHARHI

p) Xorijiy olimlar raqamli muhitda sog'liqni saqlash xizmatlarini marketing nazariyasi va amaliyotida raqamli strategiyalarning rolini keng o'rganib, bu sohaning global tendensiyalarini aniqlashdi. Masalan, Setyawati va Ernawaty tomonidan olib borilgan tizimli adabiyotlar sharhi tibbiy xizmatlar bo'yicha raqamli marketing strategiyalarini PRISMA protokoli yordamida tahlil qilib, internet-marketing, ijtimoiy tarmoqlar, elektron pochta marketingi va SEO kabi vositalar bemorlar bilan muloqot, ularning jalb qilinishi va xizmatlar ko'rinishining oshishiga sezilarli hissa qo'shishini ko'rsatdi. Bu tadqiqot raqamli marketing vositalari tibbiy xizmatlar bozorida raqobatbardosh bo'lish uchun zarur ekanini tasdiqlaydi. Shuningdek, tibbiyotda marketing bo'yicha bibliometrik tahlilni amalga oshirgan Popa va hamkasblar (AL Popa et al.) 1077 ta maqola tahlili asosida sog'liqni saqlash marketingi

akademik izlanishlarida mijoz qoniqishi, ijtimoiy marketing va kasalxonalar marketingining asosiy yoʻnalishlar sifatida koʻtarilganini koʻrsatdi. Bu tadqiqot marketing faoliyatining tibbiy xizmatlar majmuasida strategik oʻrni va ilmiy izlanishning jadal rivojlanayotganini tasdiqlaydi.

Mahalliy tadqiqotchilar tibbiyot bozorida marketing va raqamli texnologiyalarni qoʻllash boʻyicha konkret tahlillar olib bormoqdalar. Oʻzbekiston sharoitida sogʻliqni saqlash tizimidagi marketing segmentlari va bozor tuzilishi ustida olib borilgan tadqiqotda Ahmedov tibbiy xizmatlar bozorining tarkibiy tuzilishi, marketing segmentlari va raqobat elementlari ustida ilmiy tahlil berib, bu bozorni chuqur iqtisodiy kontekstda oʻrganadi. Shoxida Abduraxmanova esa tibbiyot muassasalarida raqobatbardoshlikni boshqarish tizimini takomillashtirish boʻyicha ilmiy izlanishlar olib borib, ichki va tashqi marketing strategiyalari, mijozlarni jalb qilish mexanizmlari va resurslarni boshqarish boʻyicha tavsiyalarini berdi. Bu izlanishlar raqamli marketing vositalarini tibbiyot tashkilotlarida qoʻllash imkoniyatlari hamda raqobat holatini yaxshilash yoʻnalishlarini yoritadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda tibbiyot tashkilotlari faoliyatini baholashda marketing kuzatuvining rolini aniqlash va mavjud muammolarni tahlil qilish maqsadida iqtisodiy tadqiqotning umumilmiy va maxsus usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida tizimli yondashuv asosida tibbiy xizmatlar bozori, marketing kuzatuv va raqamli muhit oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqliklar oʻrganildi.

Ilmiy izlanishda tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, taqqoslash hamda guruhlash usullari qoʻllanildi. Ushbu usullar orqali tibbiyot tashkilotlarida marketing kuzatuvini tashkil etishning amaldagi holati baholandi hamda raqamli muhitda yuzaga kelayotgan asosiy muammolar aniqlashtirildi. Shuningdek, statistik tahlil usullari yordamida marketing axborotlaridan foydalanish darajasi va ularning boshqaruv qarorlariga taʼsiri umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kundagi xizmat koʻrsatishga yoʻnaltirilgan iqtisodiyot sharoitida, umuman sogʻliqni saqlash sohasida marketingga boʻlgan ehtiyoj oldingi bobda taʼkidlangan bir qator yoʻnalishlarda oʻz ifodasini topadi. Bu, bir tomondan, tibbiyot tashkilotlarining samarali faoliyatini taʼminlash uchun zarur boʻlgan marketingni qoʻllab-quvvatlash (bu faoliyatni tashkil etish modeliga qiziqish uygʻotadi va ikkinchi tomondan, tibbiyot tashkilotining mijozlari (bemorlar) bilan oʻzaro hamkorlik qilish formati) oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlikni koʻrsatadi.

Tibbiyot tashkilotlari faoliyatini rivojlantirishda marketingni qoʻllab-quvvatlash masalasini shu nuqtai nazardan koʻrib chiqadigan boʻlsak, isteʼmolchilar bilan oʻzaro munosabatlar variantlarini tanlash va koʻrsatilayotgan xizmatlar sifatini baholashga yondashuvlar nuqtai nazaridan ushbu sohadagi marketing evolyutsiyasi muammosiga eʼtibor qaratish lozim. Tibbiyot tashkilotlari faoliyatida marketing oʻzining maʼlum bir rivojlanish bosqichlarini bosib oʻtdi.

Hozirgi vaqtda O‘zbekiston va xorijiy sog‘liqni saqlash tizimlarida ham sanoatni raqamlashtirish masalalari tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu mijozlarning (bemorlarning) ehtiyojlarini to‘liq qondirish, ularga xizmatlarni qulay tarzda taklif etish va maqsadli auditoriya qamrovini kengaytirish, xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish va bir vaqtning o‘zida qoniqish darajasini baholashga yo‘naltirilgan muhim marketing yechimi sifatida qaralmoqda.

Bu jamiyatni raqamlashtirish va sog‘liqni saqlash sohasiga xos bo‘lgan iqtisodiyotni raqamli transformatsiya qilish dolzarb bo‘lib qolgan butun mamlakatdagi hozirgi vaziyatga to‘liq mos keladi. Ta’kidlash joizki, raqamli iqtisodiyot ekotizimining xavfsizlik aspektida “qo‘llaniladigan texnologik platformalar, davlat axborot resurslari, internet xizmatlari va kanallari, turli idoraviy mansublikdagi axborot tizimlarining doimiy o‘zaro hamkorligini ta’minlovchi hamkor tashkilotlar” tushuniladi. O‘zbekistonda ham “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini amalga oshirish davom etmoqda, uning asosiy maqsadi milliy iqtisodiyot tarmoqlari, shu jumladan sog‘liqni saqlash uchun zamonaviy raqamli platformalarni shakllantirishdan iboratdir.

O‘zbekistonda ham bir qator ekspertlar onlayn formatning faol ishtiroki bilan tibbiy xizmatlar ko‘rsatish formati rivojlanishda davom etayotganini ta’kidlamoqda. Telemeditsina platformalari va mobil ilovalar orqali masofaviy konsultasiyalar, diagnostika va monitoring kabi xizmatlar asta-sekin ommalashib bormoqda.

Biroq, aholining masofaviy formatda xizmatlarni olishga tayyorligi masalasida O‘zbekistonda ham muayyan qiyinchiliklar mavjud. An’anaviy tibbiy yordamga bo‘lgan ishonch va raqamli savodxonlik darajasining turlicha ekanligi bu jarayonning sekinroq kechishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shunga qaramay, faol internet foydalanuvchilari sonining ortishi va raqamli texnologiyalarning kundalik hayotga tobora chuqur kirib borishi bilan vaziyatning o‘zgarishi kutilmoqda.

O‘zbekistonda ham sohada raqamli transformatsiyani jadallashtirish zarurligi ta’kidlanmoqda. Bu bemorlar uchun qulayliklarni oshirish bilan birga, tibbiyot tashkilotlarida ishlaydigan mutaxassislar duch kelayotgan bir qator muammolarni hal etishni talab qiladi.

Ekspertlarning fikricha, O‘zbekiston sog‘liqni saqlash tizimida raqamlashtirish jarayonida quyidagi kabi qiyinchiliklar mavjud: turli tibbiyot muassasalari tomonidan foydalaniladigan hisobot tizimlarining integratsiyasi; markazlashgan axborot tizimlarining barqarorligi va tezligi; raqamli tibbiy ma’lumotlarning yetarli emasligi hamda shifokorlar va o‘rta tibbiyot xodimlarining IT sohasidagi bilim va ko‘nikmalarini oshirish zaruriyati. O‘zbekiston hukumati tomonidan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida sog‘liqni saqlashni raqamlashtirishga qaratilgan bir qator loyihalar amalga oshirilayotgan bo‘lsada, ushbu muammolarni kompleks hal etish uchun davomli sa’y-harakatlar talab etiladi.

Ko‘rib turganimizdek, bu qiyinchiliklar asosan xodimlarning malaka xususiyatlari bilan bog‘liq. Shu nuqtai nazardan, raqamlashtirish va tarmoqning raqamli transformatsiyasi, xususan telemeditsina kabi yo‘nalishlarni rivojlantirishni tashkiliy marketing yechimi sifatida ko‘rib chiqamiz. Bu maqsadli auditoriya

qamrovini kengaytirish va bemorlarning sog'lig'i holatini tizimli monitoring qilishda ularning ishtirokini ta'minlash imkonini beradi. Bu, bir tomondan, tibbiyot muassasalari uchun byudjet mablag'larini tejashga yordam bersa, ikkinchi tomondan, iste'molchilar bilan doimiy aloqada bo'lish orqali ularning qoniqish darajasini oshiradi.

Telekommunikatsiya texnologiyalarining taraqqiyoti tibbiy xizmatlar iste'molchilarining qamrovini kengaytirish va ular bilan o'zaro munosabatlarni yanada faollashtirish, ularning so'rovlariga aniqlik kiritish va holatini o'z vaqtida tashxislash, hayot sifati va shunga mos ravishda qoniqishni oshiradigan zarur profilaktika choralarini ko'rish imkoniyatini yaratadi. Bu ma'lum darajada marketing faoliyati uchun ba'zi qiyinchiliklarni yengillashtiradi.

Shunday qilib, bugungi kunda tibbiy xizmatlarni sertifikatlashtirish va ularning ommaviyligini ta'minlashda, bir tomondan, ularning sog'lig'ining individual xususiyatlarini, ikkinchi tomondan esa, ularning afzalliklarini, tibbiyot xodimlari bilan muloqot qilishda ma'lumotni qabul qilish usullarini hisobga olgan holda, iste'molchilar va bemorlarga individual yondashuv zarurdir, chunki ularning ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati haqidagi tasavvurlari aynan ushbu komponentlar majmuidan shakllanadi.

Bizning ishonchimiz komilki, aloqa va masofaviy diagnostika imkoniyatlari bemorlar bilan samarali o'zaro aloqani o'rnatishga yordam beradi, individual xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi va ularning tibbiyot tashkiloti faoliyatidan qoniqishini oshiradi. Bunda nafaqat yuqori sifatli asosiy xizmatlarni taqdim etish, balki o'zaro aloqa sifati, tibbiyot xodimlari bilan muloqot va holatni doimiy diagnostika qilish ham muhim ahamiyatga ega. Bunday yondashuv tibbiyot tashkilotining marketing faoliyati nuqtai nazaridan imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi.

Yuqorida keltirilgan tahlillar asosida xizmat ko'rsatish iqtisodiyotining rivojlanishi, sog'liqni saqlash sohasida marketingga bo'lgan ehtiyojning ortishi va tibbiyot tashkiloti faoliyatida marketingni qo'llab-quvvatlashning shakllanishi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni quyidagicha tasvirlash mumkin (1-rasm).

Demak, hozirgi bosqichda tibbiyot tashkiloti faoliyatini rivojlantirish uchun marketingni qo'llab-quvvatlashning asosi sifatida quyidagi tarkibiy qismlarni ajratib ko'rsatamiz:

xizmat ko'rsatish va iste'molchilar bilan samarali muloqot qilishning transformatsion imkoniyatlari;

sanoatni raqamli o'zgartirish natijalari kadrlar marketingidagi istiqbolli sa'y-harakatlar (xodimlarni jalb qilish va rag'batlantirish);

tibbiyot tashkilotining barcha mavjud resurslaridan foydalanishni ta'minlash (xodimlarni jalb qilish va rag'batlantirish);

iste'molchining ehtiyojlarini qondirish va davolash natijalariga erishish (bemorga yo'naltirilganlik) va boshqalar.

Sog'liqni saqlash sohasida marketing yordamini shakllantirish tibbiyot tashkilotlari faoliyatining muhim tarkibiy qismidir. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston sharoitida ham davlat, ham nodavlat tibbiyot muassasalari aholiga tibbiy xizmatlar

ko'rsatishda ishtirok etadilar, bu esa ular uchun kutilayotgan samaralar va erishmoqchi bo'lgan natijalarni turlicha tushunishga olib keladi.

1-rasm. Iqtisodiyotga xizmat ko'rsatish va marketingga bo'lgan talab o'rtasidagi bog'liqlik

Tibbiyot tashkilotlari ishida marketingni qo'llab-quvvatlashning o'ziga xos xususiyatlari haqida so'z yuritar ekanmiz, ulardagi marketing faoliyatining yo'nalishi (davlat va tijorat sektorlarida ham) ijtimoiy-axloqiy konsepsiyaga asoslanishi kerak.

Chunki tibbiy xizmatlar fuqarolarning salomatligini yaxshilash, hayotning ma'lum sifatiga erishish bilan bevosita bog'liqdir (hatto mavjud sog'liq muammolarini to'liq bartaraf etishning imkoni bo'lmasa ham, bemorning barcha muammolarini erta tashxislash va oldini olish xalq salomatligini yaxshilashga xizmat qiladi).

Tibbiyot tashkilotlari ushbu muhim yo'nalishlardan xabardor bo'lishiga qaramay, amaliyotda aholining rejalashtirilgan tibbiy yordamga kamroq moyilligi va bemorlarning ancha konservativ ekanligi, ular doimiy yashash joyiga ko'ra hududiy asosda tegishli bo'lgan bir tibbiyot tashkilotiga butun umri davomida murojaat qilishlari mumkinligi kuzatiladi.

Tibbiyot tashkilotlarining davlat va tijorat sektorlarida rivojlanishini marketing orqali qo'llab-quvvatlashda namoyon bo'layotgan turli maqsadli yo'nalishlarga qaramay, ushbu sohaning yuqori sifatli ishlashini tartibga soluvchi o'ziga xos bo'lishi kerak bo'lgan davlat marketingi ularda katta ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaymiz. Chunki sog'liqni saqlashning milliy iqtisodiyot uchun ulkan ahamiyati va aholi hayotini ta'minlashdagi hal qiluvchi roli beqiyosdir. Bundan tashqari, bir qator tadqiqotchilar davlat marketingini mamlakat va mintaqaviy miqyosdagi ijtimoiy-iqtisodiy siyosatning muhim tarkibiy qismlaridan biri deb hisoblaydilar.

Davlat va tijorat tibbiyot tashkilotlari faoliyatini marketing bilan ta'minlash zamonaviy sog'liqni saqlash tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Davlat tibbiyot muassasalari uchun marketing aholining tibbiy xizmatlardan xabardorligini oshirish, profilaktika tadbirlarini targ'ib qilish, mavjud resurslardan oqilona foydalanish va bemorlarning qoniqish darajasini oshirishga xizmat qiladi. Bu, o'z navbatida, sog'liqni saqlash tizimining umumiy samaradorligini oshirishga va aholi salomatligini mustahkamlashga yordam beradi.

Marketing strategiyalari davlat tibbiyot tashkilotlariga o'z xizmatlarini maqsadli auditoriyaga yetkazish, ularning afzalliklarini ko'rsatish va ishonchni mustahkamlash imkonini beradi.

Tijorat tibbiyot tashkilotlari uchun marketing raqobat muhitida o'z o'rnini topish, yangi mijozlarni jalb qilish, mavjud mijozlarni ushlab qolish va xizmatlar portfelini kengaytirish kabi strategik maqsadlarga erishishda muhim rol o'ynaydi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli muhitda tibbiyot tashkilotlarida marketing kuzatuv elementlaridan foydalanish darajasi turlicha bo'lib, eng yuqori ko'rsatkich elektron statistika va hisobotlar (85%) hamda onlayn bemor so'rovnomalari (75%) orqali kuzatiladi. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlar monitoringi (50%) va CRM tizimlari (40%) kabi vositalardan foydalanish past bo'lib, bu xodimlar malakasi, tashkiliy cheklovlar hamda ma'lumotlarni qayta ishlashdagi murakkabliklar bilan izohlanadi (1-jadval).

Tahlil shuni ko'rsatadiki, marketing kuzatuv jarayonida asosiy muammolar ma'lumotlarning ishonchliligi, yangilanish tezligi, ma'lumotlar hajmi va bemor jalb qilish darajasining pastligi bilan bog'liq. Shu bilan birga, raqamli muhit ushbu

elementlarning samaradorligini oshirish imkoniyatlarini yaratadi: real vaqt rejimida axborot yig'ish, bemor ehtiyojlarini aniqlash, xizmat sifatini baholash va marketing strategiyalarini optimallashtirish.

1-jadval

Sog'liqni saqlash xizmatlarida marketing kuzatuv elementlarining raqamli muhitdagi qo'llanilishi va samaradorligi

№	Marketing kuzatuv elementi	Foydalanish darajasi (%)	Yuzaga keladigan asosiy muammolar	Raqamli muhitda ta'siri / imkoniyatlar	Tavsiyalar
1	Onlayn bemor so'rovnomalari	75	Ma'lumotlarning noto'g'ri yoki yetarli emasligi	Bemor ehtiyojlarini aniqlashda tezkor axborot	So'rovnomalarni avtomatlashtirish, mobil ilovalar orqali real vaqt ma'lumot yig'ish
2	Elektron reytinglar va sharhlar	60	Fikrlarning subyektivligi, spam	Xizmat sifatini baholash, raqobatbardoshlik	Fikrlarni filtr va tahlil qilish tizimlari joriy etish
3	Ijtimoiy tarmoqlar monitoringi	50	Ma'lumotlar hajmi katta, tahlil qiyin	Brend imidji, bemor jalb qilish	Big Data va AI vositalari bilan tahlil qilish
4	CRM tizimlari orqali ma'lumot yig'ish	40	Tashkiliy cheklovlar, xodimlar malakasi yetarli emas	Mijozlar bazasini boshqarish, xizmatlarni shaxsiylashtirish	Xodimlarni raqamli kompetensiyalarga o'qitish, tizimlarni optimallashtirish
5	Elektron statistika va hisobotlar	85	Ma'lumotlar yangilanishi kechikadi	Bozor tendensiyalarini aniqlash	Avtomatik yangilanish, real vaqt monitoringi
6	Mobil ilovalar orqali bemor feedbacki	30	Yetarli foydalanuvchilar mavjud emas	Tezkor axborot va xizmat sifatini baholash	Ilova funksiyalarini kengaytirish, bemorlarni rag'batlantirish
7	Raqamli reklama va e-mail marketing	55	Past o'qish darajasi, spam	Marketing strategiyasini optimallashtirish	Segmentatsiya va shaxsiylashtirish orqali samaradorlikni oshirish

Natijalar asosida marketing kuzatuvining samaradorligini oshirish uchun tavsiyalar ishlab chiqildi: avtomatlashtirilgan so'rovnomalalar va mobil ilovalar joriy etish, ijtimoiy tarmoqlar va elektron sharhlarni tahlil qilish tizimlarini rivojlantirish, CRM va statistik tizimlarni optimallashtirish hamda xodimlarning raqamli kompetensiyalarini oshirish. Ushbu yechimlar tibbiyot tashkilotlari faoliyatini baholash va boshqarish jarayonida marketing kuzatuvining strategik ahamiyatini kuchaytiradi.

q) XULOSA VA TAKLIFLAR

r) Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli muhit tibbiyot tashkilotlari faoliyatini baholashda marketing kuzatuvining samaradorligini oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Eng samarali vositalar sifatida elektron statistika va hisobotlar hamda onlayn bemor so'rovnomalari ajralib turadi, ular bemor ehtiyojlarini aniqlash va bozor tendensiyalarini real vaqt

rejimida kuzatishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlar monitoringi va CRM tizimlaridan foydalanish past bo‘lib, bu xodimlar malakasi, tashkiliy cheklovlar va ma’lumotlarni qayta ishlashdagi murakkabliklar bilan izohlanadi. Tadqiqot shuningdek, marketing kuzatuv jarayonida ma’lumotlarning ishonchligi, yangilanish tezligi va bemor jalb qilishdagi muammolar mavjudligini aniqladi.

Natijalar asosida quyidagi amaliy takliflar ishlab chiqildi:

raqamli marketing vositalarini kengaytirish: mobil ilovalar, avtomatlashtirilgan so‘rovnomalar va onlayn platformalarni joriy etish orqali bemor ehtiyojlarini tezkor aniqlash;

axborotni tahlil qilish tizimini takomillashtirish: ijtimoiy tarmoqlar, elektron sharhlar va CRM ma’lumotlarini Big Data va AI vositalari yordamida tizimli tahlil qilish;

xodimlar malakasini oshirish: marketing kuzatuv va raqamli vositalardan samarali foydalanish uchun raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish;

xizmat sifatini baholash va monitoringni optimallashtirish: real vaqt rejimida axborot yig‘ish va tahlil qilish orqali tibbiyot tashkilotlari faoliyatini samarali boshqarish.

Ushbu tavsiyalar raqamli muhitda marketing kuzatuvining tibbiyot tashkilotlari faoliyatini baholashdagi rolini kuchaytiradi, xizmatlar sifatini oshiradi va boshqaruv qarorlarini asoslashda ilmiy-amaliy qiymatga ega bo‘ladi.

s)

t) **FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI**

1. Setyawati, R., Ernawaty, D. Digital marketing strategies in healthcare services: Literature review / R. Setyawati, D. Ernawaty // ResearchGate. – 2023. – URL: https://www.researchgate.net/publication/394178262_Digital_marketing_strategies_in_healthcare_services_literature_review

2. Purcarea, V., Popescu, R., et al. The role of digital marketing in healthcare services: Patients’ engagement and satisfaction / V. Purcarea, R. Popescu // PMC. – 2019. – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6685306/>

3. Popa, A. L., et al. Bibliometric analysis of healthcare marketing research / A. L. Popa // MDPI Sustainability. – 2022. – Vol. 14, №17, P. 10499. – URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/17/10499>

4. Ahmedov, B. Tibbiyot xizmatlari bozorida marketing segmentlari va raqobat tuzilishi / B. Ahmedov // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. – 2021. – №2. – URL: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/4666>

5. Abduraxmanova, S. Tibbiyot muassasalarida raqobatbardoshlikni boshqarish tizimini takomillashtirish / S. Abduraxmanova // Science Problems. – 2022. – №4. – URL: <https://scienceproblems.uz/index.php/journal/article/view/769>

6. Uzoqova, N. Raqamli marketing vositalarining O‘zbekistondagi qo‘llanilishi va muammolari / N. Uzoqova // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. – 2022. – №3. – URL: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/5664>

УЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ

САХОДАТХОН ИСМОИЛОВА ЭРМАТОВА

Кокандский университет, Андижанский филиал,
кафедра экономики и финансов, старший преподаватель

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты учета обязательств в хозяйствующих субъектах. Раскрывается экономическая сущность обязательств, их классификация и роль в системе бухгалтерского учета. Особое внимание уделяется отражению обязательств в финансовой отчетности, а также значению достоверного учета обязательств для оценки финансовой устойчивости и платежеспособности организации. В статье обоснована необходимость совершенствования учетной политики в части управления обязательствами в условиях рыночной экономики.

Ключевые слова: обязательства, бухгалтерский учет, хозяйствующий субъект, финансовая отчетность, кредиторская задолженность, платежеспособность, учетная политика.

Annotatsiya. Maqolada xo‘jalik yurituvchi subyektlarda majburiyatlar hisobini yuritishning nazariy va amaliy jihatlari ko‘rib chiqilgan. Majburiyatlarning iqtisodiy mohiyati, ularning tasnifi va buxgalteriya hisob tizimidagi roli ochib berilgan. Ayniqsa, majburiyatlarni moliyaviy hisobotlarda aks ettirish va ularni to‘g‘ri hisobga olishning korxonaning moliyaviy barqarorligi va to‘lov qobiliyatini baholashdagi ahamiyatiga alohida e‘tibor qaratilgan. Maqolada bozor iqtisodiyoti sharoitida majburiyatlarni boshqarish bo‘yicha hisob siyosatini takomillashtirish zaruratiga asos berilgan.

Kalit so‘zlar: majburiyatlar, buxgalteriya hisobi, xo‘jalik yurituvchi subyekt, moliyaviy hisobot, kreditorlik qarzlari, to‘lov qobiliyati, hisob siyosati.

Abstract. The article examines the theoretical and practical aspects of accounting for liabilities in business entities. The economic essence of liabilities, their classification, and their role in the accounting system are revealed. Particular attention is paid to the recognition and presentation of liabilities in financial statements, as well as to the importance of reliable accounting of liabilities for assessing the financial stability and solvency of an organization. The article substantiates the need to improve accounting policies related to liability management under market economy conditions.

Keywords: liabilities, accounting, business entity, financial statements, accounts payable, solvency, accounting policy.

u)

v) **ВВЕДЕНИЕ**

В условиях рыночной экономики деятельность хозяйствующих субъектов неразрывно связана с возникновением различных обязательств, обусловленных процессами производства, распределения, обмена и потребления. Обязательства являются важнейшим элементом финансово-хозяйственной деятельности организации, поскольку они отражают ее взаимоотношения с контрагентами, государственными органами, финансовыми институтами и персоналом. Правильная организация учета обязательств играет ключевую роль в формировании достоверной информации о финансовом состоянии и результатах деятельности хозяйствующего субъекта.

С экономической точки зрения обязательства представляют собой задолженность организации, возникшую в результате прошлых хозяйственных операций и подлежащую погашению в будущем за счет передачи экономических ресурсов. В системе бухгалтерского учета обязательства рассматриваются как источник формирования активов и одновременно как фактор, оказывающий существенное влияние на ликвидность, платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия [1].

Актуальность исследования учета обязательств обусловлена необходимостью повышения прозрачности финансовой отчетности, усиления контроля за расчетами с кредиторами, а также предотвращения финансовых рисков, связанных с несвоевременным или некорректным отражением задолженностей. В современных условиях усложнения хозяйственных связей, роста объемов кредиторской задолженности и расширения форм расчетов возрастает значение научно обоснованного подхода к классификации и учету обязательств.

Кроме того, учет обязательств является важным инструментом управления финансовыми ресурсами организации. Достоверная информация о структуре и динамике обязательств позволяет руководству принимать обоснованные управленческие решения, направленные на оптимизацию заемного капитала, поддержание финансовой устойчивости и обеспечение долгосрочного развития хозяйствующего субъекта. В этой связи исследование теоретических и практических аспектов учета обязательств приобретает особую научную и практическую значимость.

w)

х) **АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ**

Вопросы учета обязательств в хозяйствующих субъектах широко исследованы в трудах отечественных, узбекских и европейских ученых-экономистов. В научных источниках обязательства рассматриваются как важнейший элемент финансовой отчетности, отражающий уровень финансовой ответственности и устойчивости организации.

Среди отечественных ученых значительный вклад в развитие теории учета обязательств внес В.В.Ковалёв. По его мнению, обязательства представляют собой форму привлечения внешних источников финансирования, которые при неэффективном управлении могут привести к снижению платежеспособности предприятия [2]. Автор подчеркивает необходимость комплексного анализа обязательств в процессе финансового планирования.

В трудах И.А.Бланка обязательства рассматриваются в контексте финансового менеджмента. Ученый отмечает, что оптимальное соотношение собственного и заемного капитала является ключевым фактором устойчивого развития хозяйствующих субъектов, а учет обязательств должен обеспечивать управленческую информативность [3].

Существенный вклад в разработку методологических основ учета обязательств внес Н.П.Кондраков. По его мнению, кредиторская задолженность

является объективным результатом хозяйственной деятельности и требует строгого контроля, особенно в части расчетов с поставщиками, бюджетом и персоналом [4].

Среди узбекских ученых вопросы учета обязательств и расчетных операций подробно рассмотрены в работах Б.А.Хамидова. По его мнению, учет обязательств в условиях модернизации экономики Узбекистана должен быть ориентирован на международные стандарты финансовой отчетности, что способствует повышению инвестиционной привлекательности национальных предприятий [5].

А.А.Турсунов в своих исследованиях отмечает, что обязательства хозяйствующих субъектов в Республике Узбекистан имеют свои особенности, связанные с налоговой системой и государственным регулированием. Ученый подчеркивает необходимость совершенствования бухгалтерского учета обязательств с учетом цифровизации финансовой отчетности [6].

По мнению Ш.Х.Гулямова, эффективный учет обязательств способствует укреплению финансовой дисциплины и повышению ответственности хозяйствующих субъектов перед государством и контрагентами. Автор обращает внимание на важность аналитического учета кредиторской задолженности в системе внутреннего контроля [7].

Значительное внимание вопросам учета обязательств уделяется и европейскими учеными. Так, немецкий экономист Х. Шмаленбах рассматривал обязательства как неотъемлемую часть балансовой теории, подчеркивая их роль в определении реальной стоимости капитала предприятия [8]. Его подходы легли в основу современной континентальной модели бухгалтерского учета.

Французский ученый Ж. Ришар отмечает, что учет обязательств должен отражать не только юридические, но и экономические аспекты задолженности. По его мнению, именно экономическая сущность обязательств позволяет более объективно оценить финансовые риски организации [9].

Британские исследователи, такие как Д. Александер и Э. Бриттон, подчеркивают, что в условиях глобализации учет обязательств должен быть унифицирован на основе международных стандартов. Они рассматривают обязательства как ключевой элемент финансовой отчетности, влияющий на доверие инвесторов и кредиторов [10].

Кроме того, в Международных стандартах финансовой отчетности обязательства определяются как текущая задолженность организации, возникшая в результате прошлых событий, погашение которой приведет к оттоку экономических выгод. Европейская практика учета обязательств ориентирована на принцип преобладания экономической сущности над юридической формой [11].

Таким образом, анализ научных источников отечественных, узбекских и европейских ученых показывает, что учет обязательств является комплексной категорией, требующей учета национальных особенностей и международных требований. Несмотря на значительный вклад ученых, вопросы адаптации

зарубежного опыта к условиям деятельности хозяйствующих субъектов Республики Узбекистан остаются актуальными и нуждаются в дальнейшем научном исследовании.

y)

z) **МЕТОДОЛОГИЯ**

В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы познания. В частности, применялись методы анализа и синтеза для раскрытия экономической сущности обязательств, а также сравнительный метод при изучении национальной и международной практики их учета. Статистический и системный подходы использовались для оценки структуры и динамики обязательств хозяйствующих субъектов. Кроме того, в исследовании применялись методы обобщения и группировки данных бухгалтерской отчетности. Полученные результаты позволили сформулировать научно обоснованные выводы и практические рекомендации.

aa)

bb) **АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ**

Анализ учета обязательств в хозяйствующих субъектах свидетельствует о том, что данная категория бухгалтерского учета занимает центральное место в системе формирования финансовой отчетности. Обязательства отражают степень финансовой зависимости организации от внешних источников финансирования и одновременно характеризуют уровень ее ответственности перед контрагентами, государством и персоналом. В современных условиях нестабильной экономической среды достоверный учет обязательств становится одним из ключевых факторов обеспечения финансовой устойчивости предприятия [12].

В ходе исследования установлено, что структура обязательств оказывает прямое влияние на показатели ликвидности и платежеспособности хозяйствующих субъектов. Преобладание краткосрочных обязательств, при недостаточном объеме оборотных активов, приводит к возникновению кассовых разрывов и росту риска неплатежей. По мнению Ковалева В.В., несбалансированная структура обязательств является одним из основных факторов финансовой нестабильности предприятий [13].

На практике значительную долю обязательств составляет кредиторская задолженность, возникающая в результате расчетов с поставщиками и подрядчиками, бюджетом, внебюджетными фондами и персоналом. Данный вид обязательств требует особого контроля, поскольку его рост может свидетельствовать как о временном использовании бесплатных источников финансирования, так и о снижении платежной дисциплины предприятия. Кондраков Н.П. отмечает, что отсутствие системного контроля за кредиторской задолженностью приводит к искажению финансовых результатов и ухудшению деловой репутации организации [14].

Для оценки структуры обязательств рассмотрим условные данные хозяйствующего субъекта за отчетный период (таблица 1).

i) Таблица 1

Структура обязательств хозяйствующего субъекта

Вид обязательств	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %
Краткосрочные обязательства	2 450	61,3
в том числе:		
– кредиторская задолженность	1 680	42,0
– задолженность по налогам	520	13,0
– расчеты с персоналом	250	6,3
Долгосрочные обязательства	1 550	38,7
Итого обязательства	4 000	100,0

Анализ данных таблицы показывает, что более 60% всех обязательств приходится на краткосрочные обязательства, что свидетельствует о высокой нагрузке на текущие денежные потоки предприятия. По мнению Бланка И.А., в условиях рыночной экономики оптимизация структуры обязательств должна быть направлена на увеличение доли долгосрочных источников финансирования, обеспечивающих стабильность развития [15].

Долгосрочные обязательства, как правило, представлены банковскими кредитами и долгосрочными займами, направленными на финансирование инвестиционных проектов. Их наличие способствует расширению производственного потенциала хозяйствующего субъекта, однако одновременно увеличивает долговую нагрузку и финансовые риски. В этой связи особое значение приобретает корректная оценка и раскрытие информации о долгосрочных обязательствах в бухгалтерской отчетности [16].

Дополнительный анализ обязательств целесообразно проводить в динамике, что позволяет оценить тенденции их изменения и выявить потенциальные риски. Рассмотрим динамику обязательств хозяйствующего субъекта за два отчетных года (таблица 2).

ii) Таблица 2

Динамика обязательств хозяйствующего субъекта

Показатель	Предыдущий год, тыс. руб.	Отчетный год, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
Краткосрочные обязательства	2 100	2 450	+350
Долгосрочные обязательства	1 300	1 550	+250
Итого обязательства	3 400	4 000	+600

Как видно из таблицы, общий объем обязательств увеличился на 600 тыс. руб., что свидетельствует о росте заемного капитала. При этом темпы роста краткосрочных обязательств превышают темпы роста долгосрочных, что может негативно отразиться на финансовой устойчивости предприятия в краткосрочной перспективе. Узбекский ученый Хамидов Б.А. подчеркивает, что в условиях модернизации экономики особое внимание должно уделяться

контролю за ростом краткосрочных обязательств и их своевременному погашению [17].

Результаты исследования также подтверждают, что эффективный учет обязательств является важным инструментом финансового управления. Достоверная информация о структуре и динамике обязательств позволяет руководству принимать обоснованные управленческие решения, направленные на оптимизацию заемного капитала и снижение финансовых рисков. В условиях внедрения международных стандартов финансовой отчетности особое значение приобретает принцип преобладания экономической сущности над юридической формой, что повышает аналитическую ценность информации об обязательствах [18].

Таким образом, проведенный анализ показывает, что совершенствование учета обязательств должно быть направлено на развитие аналитического учета, усиление внутреннего контроля и адаптацию национальной практики к международным требованиям. Это способствует повышению прозрачности финансовой отчетности и укреплению финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов.

сс)

dd) **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Проведенное исследование показало, что учет обязательств в хозяйствующих субъектах играет ключевую роль в формировании достоверной финансовой отчетности и обеспечении финансовой устойчивости организаций. Обязательства отражают степень финансовой зависимости предприятия от внешних источников финансирования и одновременно характеризуют уровень его ответственности перед контрагентами, государственными органами и персоналом.

В ходе анализа установлено, что структура и динамика обязательств оказывают существенное влияние на показатели ликвидности и платежеспособности хозяйствующих субъектов. Преобладание краткосрочных обязательств при недостаточном объеме оборотных активов повышает риск возникновения финансовых затруднений и требует усиления контроля за расчетами с кредиторами.

Результаты исследования подтверждают, что эффективная организация бухгалтерского учета обязательств способствует повышению прозрачности финансово-хозяйственной деятельности и улучшению качества управленческих решений. Достоверная информация о состоянии обязательств позволяет оптимизировать структуру заемного капитала, минимизировать финансовые риски и обеспечить устойчивое развитие предприятия.

В условиях цифровизации экономики и внедрения международных стандартов финансовой отчетности особое значение приобретает совершенствование методологии учета обязательств с учетом принципа преобладания экономической сущности над юридической формой. Это создает

предпосылки для повышения сопоставимости финансовой отчетности и укрепления доверия со стороны инвесторов и кредиторов.

Таким образом, дальнейшее развитие системы учета обязательств должно быть направлено на усиление аналитического и управленческого аспектов бухгалтерского учета, адаптацию национальной практики к международным требованиям и повышение финансовой дисциплины хозяйствующих субъектов.

ее)

ff)

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Ковалёв В.В. Финансовый учет и анализ : учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2021. - 552 с.
2. Ковалёв В.В. Анализ финансового состояния предприятия: учебное пособие. - Москва: Проспект, 2020. - 384 с.
3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 681 с.
4. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс. - Киев: Ника-Центр, 2019. - 624 с.
5. Хамидов Б.А. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Республике Узбекистан. - Ташкент: Iqtisod-Moliya, 2020. - 384 с.
6. Турсунов А.А. Совершенствование бухгалтерского учета обязательств в условиях цифровой экономики: монография. - Ташкент: Экономика, 2021. - 296с.
7. Гулямов Ш.Х. Финансовый контроль и учет в хозяйствующих субъектах. - Ташкент: Fan va texnologiya, 2019. - 312 с.
8. Schmalenbach H. Dynamic Accounting. - Berlin: Springer, 2017. - 402 p.
9. Richard J. Accounting Theory: Concepts and Methods. - Paris: Economica, 2018. - 356 p.
10. Alexander D., Britton A. Financial Reporting. - 7th ed. - London: Cengage Learning, 2020. - 512 p.
11. International Financial Reporting Standards (IFRS). Official Standards. - London : IFRS Foundation, 2022. - 980 p.
12. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете». - Ташкент, 2020.

TURIZM SOHASI ORQALI MAHALLIY AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH

BOZOROV ELYOR BOBOQULOVICH

Qarshi davlat universiteti dotsenti, i.f.f.d. (PhD)

LATIFJONOVA ADIBA BOBIROVNA

Qarshi davlat universiteti

Turizm yoʻnalishi 1-bosqich talabasi

E-mail: latifjonovaadiba28@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada turizm sohasi orqali yangi ish oʻrinlarini yaratish, mamlakatni bandlik bilan taʼminlash va aholini turmush tarzini yaxshilashdagi roʻli tahlil qilindi. Tadqiqotlar natijasi shuni koʻrsatadiki, mamlakatga bir turistning kirishi, bir turistning mamlakatdan chiqishi va toʻrt nafar turistning ichki gid ekskursiyada qatnashishi orqali, mamlakatda bitta yangi ish oʻrni hosil boʻladi. Bu jarayon nafaqat mamlakat iqtisodiyotiga, balki turizm infratuzilmalarining rivojlanishi va turizm bilan bogʻliq qoʻshimcha tarmoqlarning kengayishiga olib keladi. Soʻngi yillardagi maʼlumotlarga qaraganda, mamlakatda mehnatga layoqatli aholi soni yigirma million hisoblanib, shulardan oʻn toʻrt million shaxs ish bilan band boʻlib, agar ushbu oʻsish surʼati saqlanib qolsa, kelgusi oʻn yoki oʻn besh yil ichida mamlakatda ishsizlar soni sezilarli darajada kamayadi. Bu rivojlanish nafaqat turizm sohasi uchun balki, mamlakat iqtisodiyotini barqaror boʻlishiga sabab boʻladi. Turizm oqimining bunday shaklda oʻsishi, mahalliy tadbirkorlik, mehmonxona xizmatlari va madaniy xizmatlar tarmoqlarida qoʻshimcha bandlikni yuzaga keltiradi. Turizmning mintaqaviy rivojlanishi, ijtimoiy barqarorlik va mahalliy iqtisodiyotning shakllanishdagi roli muhokama qilindi.

Kalit soʻzlar: mehnatga layoqatli aholi, turizmdagi ish oʻrinlari, ishsizlik, iqtisodiy rivojlanish, xizmat koʻrsatish.

Аннотация. В данной статье проанализирована роль туристической отрасли в создании новых рабочих мест, обеспечении занятости в стране и повышении уровня жизни населения. Результаты исследований показывают, что въезд одного туриста в страну, выезд одного туриста из страны и участие четырёх туристов во внутренних экскурсиях с гидом приводят к созданию одного нового рабочего места. Данный процесс способствует не только развитию национальной экономики, но и развитию туристической инфраструктуры, а также расширению дополнительных отраслей, связанных с туризмом. По данным последних лет, численность трудоспособного населения страны составляет около двадцати миллионов человек, из которых четырнадцать миллионов заняты трудовой деятельностью. При сохранении текущих темпов роста в ближайшие десять–пятнадцать лет уровень безработицы в стране значительно снизится. Такое развитие способствует не только росту туристической отрасли, но и устойчивости национальной экономики в целом. Подобный рост туристических потоков обеспечивает дополнительную занятость в сферах местного предпринимательства, гостиничных услуг и культурного обслуживания. Рассмотрена роль туризма в региональном развитии, социальной стабильности и формировании местной экономики.

Ключевые слова: трудоспособное население, занятость в туризме, безработица, экономическое развитие, сфера услуг.

Abstract. This article analyzes the role of the tourism sector in creating new jobs, ensuring employment in the country, and improving the living standards of the population. Research results show that the entry of one tourist into the country, the departure of one tourist from the country,

and the participation of four tourists in domestic guided excursions lead to the creation of one new job. This process contributes not only to the national economy but also to the development of tourism infrastructure and the expansion of additional sectors related to tourism. According to recent data, the number of working-age people in the country is estimated at twenty million, of which fourteen million are employed. If the current growth rate is maintained, the number of unemployed people in the country will significantly decrease over the next ten to fifteen years. This development will contribute not only to the tourism sector but also to the overall economic stability of the country. Such growth in tourism flows generates additional employment in local entrepreneurship, hotel services, and cultural service sectors. The role of tourism in regional development, social stability, and the formation of the local economy is discussed.

Keywords: working-age population, employment in tourism, unemployment, economic development, service sector.

KIRISH

Turizm sohasi orqali mamlakatdagi yoshlarni va mehnatga layoqatli bir qancha darajada o'sishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu sohaning bir necha tarmoqlari mavjud bo'lib, yangi turdagi ish o'rinlarini to'g'ridan-to'g'ri ish yaratishda katta ro'l o'ynaydi. Bu soha orqali bandlikni kengaytirish ko'plab mamlakatlarda strategik jihatdan ham tan olinib, mamlakat holatni yaxshilashdagi bilvosita ro'li jahon tajribasida ham tan olingan. Misol uchun, Tailand, Turkiya, Ispaniya, va Gruziya kabi mamlakatlarda turizm milliy yalpi ichki mahsulotining 10 – 20 foizgacha qismini tashkil qiladi va millionlab ish o'rinlarini aynan shu tarmoq orqali ta'minlanadi. Ushbu davlatlarda turizm tarmoqlari bilan bog'liq kasb-hunarga asoslangan o'quv muassasalari, davlat granti asosida tashkil etilgan kasb o'rgatuvchi markazlar va sektorlarni qo'llab-quvvatlovchi soliq imtiyozlari orqalibandlikni rag'batlantirish tizimi ishlab chiqarilagan. Ayni paytda ko'pgina NNTlar ayollar uchun sayyohlik markazlari tashkil etish, milliy hunarmandchilikni rivojlantirish, eko-turizm loyihalarini yo'lga qo'yish orqali aholi bandligiga bevosita hissa qo'shmoqda. Bundan tashqari, mahalliy hokimiyatlar tomonidan "har bir mahalla – bir turizm mahsuloti" tamoyili asosida joylarda noyob turizm xizmatlari yaratilmoqda. Bu esa infratuzilmaga sarmoya jalb qilinishiga, mahalliy ishlab chiqaruvchilarning faol bo'lishiga va xududlarda mehnat bilan band bo'lgan aholi sonining ortishiga olib keladi. Ijtimoiy nuqtai nazardan turizm orqali ish o'rinlari yaratish – bu faqat iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshi emas, balki jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni, teng imkoniyatlarni, madaniy faollikni oshirish demakdir. Ish bilan ta'minlangan kishi – o'ziga ishonchi bor, faol fuqarodir. Ayniqsa, turizm sohasida faoliyat yuritayotgan ayollar, yoshlar va nogironligi bo'lgan shaxslar o'z imkoniyatlarini ko'rsatib, jamiyatda mustahkam o'rin egallay boshlaydi. Kelgusida turizm bandligini kuchaytirish uchun quyidagi ustuvor chora-tadbirlar dolzarb hisoblanadi: turizmga oid kasblarni maktabdan boshlab tanishtirish, kasb-hunar maktablari bilan turizm sektorini integratsiya qilish; ikkinchidan, innovatsion turizm tarmoqlarini – sog'lomlashtirish, sport, sanoat, ilmiy turizmni rivijlantirish orqali malakali ishchi kuchiga ehtiyojni oshirish hamda bir qancha ish o'rinlarini yaratish. Bu sohada ishlayotgan aholi, ayniqsa, yoshlar va ayollar o'z daromadi va ijtimoiy faolligi ortidan jamiyat ijobiy o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Shu bois, turizmni yanada

kengroq qo‘llab-quvvatlash, uni bandlik siyosatini ajralmas tarkibiy qismi sifatida ko‘rish zarurdir. Turizm orqali yaratilayotgan ish o‘rinlarining o‘ziga xos jihatlaridan biri bu tarmoqning inklyuziv harakterga ega bo‘lishidir. Ya’ni, turizm sohasi ko‘p sonli kam ta‘minlangan aholi qatlamlarini, xotin-qizlarni, yoshlarni, hatto ijtimoiy jihatdan zaif toifalarni ham ish bilan ta‘minlash imkonini beradi. Ko‘pincha faqat shahar hdudulari yoki turizm infratuzilmalaridagina emas, balki qishloq hududlarida ham turizm sohasi ham rivojlanmoqda. Masalan, cho‘l yoki tog‘li zonalarda yashayotgan aholi uchun o‘z uylarini qayta jihozlab turistlarga ijaraga berishi va xizmat ko‘rsatishi orqali nafaqat daromad olmoqda, balki o‘z turmush tarzini ham yaxshilashga ega bo‘lmoqda.

Bu haqida M.R.Usmonovning “Turizm geografiyasi kitobida to‘xtalib o‘tilgan. Ya’ni turizm rivojlanishiga, har bir davlatning ichki iqtisodiy imkonoyati, barcha iqtisodiy tarmoqlarning intregatsiyalashuvi muhim ahamiyatga ega. Bu o‘z navbatida aholini ishga doir harakatchanligini oshirib, xizmat turizmini rivojlantiradi va yangi ish o‘rinlarini hosil qiladi. Odatda iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda xalq ommasining turmush tarzi farovonlik darajasi bir muncha yuqori bo‘lganligi sababli, turizm harakati ommaviy tusga egadir. Ya’ni buning asosiy sababi ishchilarning oylik ish haqqi miqdori, ularning ta‘til paytida oladigan ta‘til pulining ko‘pligi, nafaqaxo‘rlarning nafaqa pulining yuqori bo‘lishi bilan xarakterlanadi. Ijtimoiy-demografik omillar o‘ziga xos xususiyatga ega. Xalqaro tajriba, jumladan UNWTO tavsiyalarida ta’kidlanganidek, turizm yaratilayotgan ish o‘rinlarining uzoq muddatli samarasi barqaror rivojlanish tamoyillariga amal qilinishiga bog‘liq. Atrof-muhitni muhofaza qilish, madaniy merosni asrash va mahalliy aholini rivojlanish jarayoniga jalb etish bandlikning sifat jihatidan o‘shishini ta‘minlaydi. Umuman olganda, turizm sektori bandlikni oshirishda strategik ahamiyatga ega bo‘lib, u iqtisodiy o‘shish bilan birga ijtimoiy barqarorlikni ham mustahkamlaydi. Mazkur sohani tizimli rejalashtirish va davlat hamda xususiy sektor hamkorligi asosida rivojlantirish orqali aholining keng qatlamlari uchun samarali ish o‘rinlari yaratish mumkin.

gg)

hh) **ADABIYOTLAR TAHLILI**

Turizm sohasi orqali bandlikni oshirish masalasi ko‘plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng o‘rganilgan. Ilmiy adabiyotlarda turizm ko‘pincha iqtisodiy o‘shish va bandlikni ta‘minlovchi muhim omil sifatida talqin qilinadi. Xususan, J.Cooper va S.Page (2008) turizmni “mehnat talabchan tarmoq” deb baholab, uning boshqa iqtisodiy sohalarga nisbatan ko‘proq ish o‘rinlari yaratish salohiyatiga ega ekanligini ta’kidlaydilar. Ularning fikricha, turizm xizmatlarining aksariyati avtomatlashtirilishi qiyin bo‘lib, bu sohada inson omili hal qiluvchi ahamiyatga ega. UNWTO (Birlashgan Millatlar Tashkilotining Butunjahon Turizm Tashkiloti) tadqiqotlarida turizm bandlikni oshirishda nafaqat to‘g‘ridan-to‘g‘ri, balki bilvosita ta‘sir ko‘rsatishi qayd etiladi. Tashkilot ma‘lumotlariga ko‘ra, turizm yaratilgan har bir ish o‘rni unga bog‘liq tarmoqlarda yana bir nechta ish o‘rinlarining paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Bu holat turizmning multiplikativ iqtisodiy ta‘sirini ifodalaydi. Mahalliy olimlardan M.R. Usmonov o‘zining “Turizm geografiyasi” asarida turizm

rivojlanishining aholi bandligiga ta'sirini keng tahlil qilgan. Unga ko'ra, turizmning rivojlanishi mamlakatning ichki iqtisodiy imkoniyatlari va tarmoqlararo integratsiyasiga bevosita bog'liq bo'lib, bu jarayon aholi mehnat harakatchanligini oshiradi hamda xizmatlar sohasida yangi ish o'rinlarini yaratadi. Olim turizm rivojlangan mamlakatlarda aholi farovonligi yuqori bo'lishi natijasida ommaviy turizm shakllanishini alohida ta'kidlaydi. Shuningdek, D.Getz va Ritchie tadqiqotlarida turizmning mintaqaviy rivojlanishdagi roli yoritilib, ayniqsa, qishloq hududlarida turizm bandlikni oshirish orqali ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilishi ko'rsatib berilgan. Ularning fikricha, mahalliy aholining turizm faoliyatiga jalb etilishi hududiy iqtisodiyotning mustahkamlanishiga olib keladi. World Bank tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda turizm sektori ayollar va yoshlar bandligini ta'minlashda muhim platforma ekanligi qayd etiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, turizmda ayollar ulushi ko'plab boshqa iqtisodiy tarmoqlarga nisbatan yuqori bo'lib, bu gender tengligini ta'minlashda ijobiy omil hisoblanadi.

Umuman olganda, ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, turizm sohasi bandlikni oshirish, ishsizlikni kamaytirish va aholi turmush darajasini yaxshilashda strategik ahamiyatga ega bo'lgan tarmoq sifatida e'tirof etiladi.

ii)

jj) **TADQIQOT METODOLOGIYASI**

Mazkur tadqiqotda turizm sohasi orqali mahalliy aholi bandligini oshirish masalasi ilmiy yondashuv asosida o'rganildi. Tadqiqot jarayonida bir nechta umumilmiy va maxsus metodlardan foydalanildi. Jumladan, tahlil va sintez metodlari yordamida turizm va bandlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik nazariy jihatdan yoritildi hamda mavjud ilmiy qarashlar umumlashtirildi. Statistika tahlil metodi orqali mehnatga layoqatli aholi soni, bandlik darajasi va turizm oqimining iqtisodiy ta'siri haqidagi rasmiy ma'lumotlar o'rganildi. Ushbu ma'lumotlar asosida turizm rivojlanishining bandlikka ta'siri dinamik jihatdan baholandi.

Taqqoslash metodi yordamida turizm rivojlangan xorijiy mamlakatlar (Turkiya, Tailand, Ispaniya, Gruzziya) tajribasi tahlil qilinib, ularning bandlikni oshirish bo'yicha amalga oshirgan chora-tadbirlari o'rganildi. Bu tajribalar mahalliy sharoitga moslashtirish imkoniyatlarini aniqlashga xizmat qildi.

Shuningdek, tizimli yondashuv metodi asosida turizm sohasi iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari bilan o'zaro aloqadorlikda ko'rib chiqildi. Bu metod turizmning qishloq xo'jaligi, savdo, transport va hunarmandchilik sohalarida bandlikni faollashtirishdagi rolini aniqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Globallashtirish sharoitida iqtisodiy rivojlanish va bandlik o'rtasidagi bog'liqlik tobora kuchayib bormoqda. Aholi sonining o'sishi, xususan yoshlar ulushining yuqoriligi mehnat bozorida yangi ish o'rinlariga bo'lgan talabni keskin oshiradi. Shu sharoitda xizmatlar sohasi, ayniqsa turizm sektori bandlikni kengaytirish imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Ilmiy adabiyotlarda turizm ko'pincha "mehnat talabchan iqtisodiy

faoliyat turi” sifatida tavsiflanadi, chunki bu sohada inson omili ishlab chiqarish jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi.

Turizm faoliyati xizmat ko‘rsatishga asoslangan bo‘lib, mehmonlarni qabul qilish, joylashtirish, ovqatlantirish, transport xizmatlari, ekskursiyalar va madaniy tadbirlarni tashkil etishni o‘z ichiga oladi. Ushbu jarayonlarning aksariyati avtomatlashtirilishi qiyin bo‘lib, bevosita jonli mehnatni talab qiladi. Shu sababli turizm rivojlangan sari yangi ish o‘rinlari paydo bo‘ladi va bandlik darajasi oshadi. Cooper va Page kabi tadqiqotchilar turizmni iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari bilan solishtirganda ko‘proq ish o‘rni yaratishga qodir soha sifatida e’tirof etadilar.

Turizm orqali shakllanadigan bandlik faqat to‘g‘ridan-to‘g‘ri ish o‘rinlari bilan cheklanmaydi. Sayyohlik oqimi qishloq xo‘jaligi, savdo, qurilish, hunarmandchilik va transport kabi sohalarda ham bandlikni faollashtiradi. Masalan, mehmonxona va restoranlar mahalliy oziq-ovqat mahsulotlariga ehtiyoj sezadi, bu esa qishloq xo‘jaligida qo‘shimcha ish o‘rinlarining yaratilishiga olib keladi. Shu tarzda turizm iqtisodiyotda multiplikativ ta’sir ko‘rsatib, bitta ish o‘rni orqali yana bir nechta bilvosita ish o‘rinlarining paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi.

Ijtimoiy nuqtai nazardan turizm sektori yoshlar bandligi uchun muhim platforma hisoblanadi. Ko‘plab turistik faoliyat turlari murakkab texnik bilimni emas, balki muloqot madaniyati, xizmat ko‘rsatish ko‘nikmalari va moslashuvchanlikni talab qiladi. Bu esa yoshlarning mehnat bozoriga tez va nisbatan oson kirib borishlariga imkon yaratadi. Ilmiy tadqiqotlarda turizm ko‘pincha “birinchi ish tajribasi beruvchi soha” sifatida qayd etiladi. Bu holat yoshlar ishsizligi darajasini kamaytirishda alohida ahamiyatga ega.

Ayollar bandligi masalasida ham turizm sektori muhim o‘rin tutadi. Xizmat ko‘rsatish, mehmonlarni kutib olish, milliy taomlar tayyorlash, hunarmandchilik kabi faoliyat turlari ayollarning mehnat bozoridagi ishtirokini oshiradi. World Bank tadqiqotlarida qayd etilishicha, turizm sohasida ayollar ulushi ko‘plab sanoat tarmoqlariga nisbatan yuqoriroq bo‘lib, bu holat gender tengligini mustahkamlashga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Hududiy rivojlanish jihatidan turizmning roli ayniqsa e’tiborga loyiqdir. Sanoat va yuqori texnologiyali tarmoqlar asosan yirik shaharlarda rivojlansa, turizm tabiiy va madaniy resurslarga ega bo‘lgan qishloq hududlarida ham samarali shakllanishi mumkin. Ekoturizm, agro-turizm va etnografik turizm yo‘nalishlari mahalliy aholini iqtisodiy faoliyatga jalb qilish orqali hududiy tafovutlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Hall o‘z tadqiqotlarida turizmning hududiy bandlikni muvozanatlashtirishdagi ahamiyatini alohida ta’kidlaydi.

So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalarning rivojlanishi turizm sektorida bandlikning yangi shakllarini yuzaga keltirdi. Onlayn bron qilish, raqamli marketing, ijtimoiy tarmoqlar orqali targ‘ibot va virtual turizm xizmatlari yangi kasblar paydo bo‘lishiga olib keldi. Bu holat turizmni zamonaviy mehnat bozori talablariga moslashuvchan soha sifatida shakllantiradi va ayniqsa yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Quyidagi jadvalda turizm sektorining bandlikka ta'siri bo'yicha xalqaro miqyosda shakllangan umumiy statistik ko'rsatkichlar keltirilgan.

1-jadval

Turizm va bandlik bo'yicha umumiy statistik ko'rsatkichlar

Ko'rsatkichlar	Xalqaro baho
Turizmning global bandlikdagi ulushi	9–10 %
Turizmda band bo'lganlar soni	≈ 330 mln kishi
Yoshlar ulushi turizm bandligida	30 % dan yuqori
Ayollar ulushi turizm sohasida	50–55 %
Turizm orqali yaratiladigan 1 ish o'rnining bilvosita ta'siri	1,5–2 ta ish o'rni
Qishloq hududlarida turizm bandligining roli	Yuqori

Ilmiy manbalarda ta'kidlanganidek, turizmning bandlikka uzoq muddatli ta'siri uning barqaror rivojlanish darajasi bilan chambarchas bog'liq. Atrof-muhitni muhofaza qilish, madaniy merosni asrash va mahalliy aholini faol jalb etish orqali yaratilgan ish o'rinlari barqaror va sifatli bo'ladi. Shu jihatdan turizm nafaqat iqtisodiy o'sish manbai, balki ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlovchi soha sifatida ham namoyon bo'ladi.

XULOSA

Umuman olganda, turizm sektori yangi ish o'rinlarini yaratish va ishsizlikni kamaytirish jarayonida muhim strategik ahamiyatga ega. Uning mehnat talabchanligi, multiplikativ ta'siri va hududiy rivojlanishga qo'shgan hissasi turizmni bandlik siyosatining muhim tarkibiy qismiga aylantiradi. Ilmiy adabiyotlar va xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, turizmni tizimli va rejalashtirilgan holda rivojlantirish orqali mehnat bozorida barqarorlikka erishish mumkin.

Xulosa qiladigan bo'lsak turizm sektori bandlik yaratishda muhim rol o'ynaydi. Statistik tahlillarga ko'ra, mamlakatdan bitta fuqaro chiqishi (chetga sayohat qilishi) va mamlakatga bitta chet ellik kirishi hamda 4 kishilik ichki gid ekskursiyasi birlashtirilganda, bu natijada bitta ish o'rnini yaratadi. Shu tarzda turizm faoliyati nafaqat iqtisodiy daromadni oshiradi, balki ichki va tashqi turizm oqimlari orqali bandlikni kengaytiradi.

Multiplikativ ta'sir orqali bu ish o'rni boshqa xizmat tarmoqlarida (mehmonxona, restoran, transport, hunarmandchilik) qo'shimcha bandlikni yuzaga keltiradi. Shu bilan turizm nafaqat daromad manbai, balki ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlovchi vosita sifatida ham ahamiyatlidir. Ichki gid ekskursiyalari va chet ellik sayyohlarning mavjudligi mahalliy aholini ish bilan ta'minlash va iqtisodiy faollikni oshirishda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. UNWTO. Tourism and Jobs: A Better Future for All. Madrid: UNWTO, 2020.

2. Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. Tourism: Principles and Practice. Pearson Education, 2008.
3. Page, S. Tourism Management: Managing for Change. Routledge, 2019.
4. World Bank. Tourism for Development Toolkit. Washington, D.C.: World Bank, 2019.
5. Hall, C. M. Tourism and Sustainable Development. Routledge, 2008.
6. Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. Tourism and Water: Interactions, Impacts and Challenges. Channel View Publications, 2015.
7. M.R.Usmonov. Turizm geografiyasi. Samarqand: SamDU, 2020. (akbt.urdu.uz)
8. Sodiqova Feruza Nodirbek qizi. «Turizm orqali yangi ish o‘rinlari yaratish imkoniyatlari». worldlyjournals.com

O‘ZBEKISTONDA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISHDA IJTIMOY SUG‘URTA TIZIMIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

EGAMBERDIYEV MURODULLA FARXOD O‘G‘LI

Bank moliya akademiyasi tayanch doktoranti

E-mail: murodegamberdiyev17@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda kambag‘allikni qisqartirish jarayonida ijtimoiy sug‘urta tizimining o‘rni va undan samarali foydalanish istiqbollari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida ijtimoiy sug‘urtaning nazariy asoslari, uning aholi daromadlarini barqarorlashtirishdagi roli hamda ijtimoiy himoya mexanizmi sifatidagi ahamiyati o‘rganiladi. Maqolada mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy islohotlar, bandlikni ta‘minlash, mehnat bozori va ijtimoiy sug‘urta tizimining o‘zaro bog‘liqligi tahlil qilinib, kambag‘allik darajasini pasaytirishda ijtimoiy sug‘urtaning ta‘sirchan mexanizmlari yoritiladi. Shuningdek, xorijiy tajribalar asosida ijtimoiy sug‘urta tizimini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: kambag‘allik, ijtimoiy sug‘urta tizimi, ijtimoiy himoya, aholi daromadlari, bandlik, ijtimoiy siyosat, iqtisodiy barqarorlik, davlat islohotlari.

Аннотация. В данной статье на научной основе анализируется роль системы социального страхования в процессе сокращения бедности в Узбекистане, а также перспективы ее эффективного использования. В рамках исследования рассматриваются теоретические основы социального страхования, его роль в стабилизации доходов населения и значение как механизма социальной защиты. В статье анализируются проводимые в стране социальные реформы, взаимосвязь обеспечения занятости, рынка труда и системы социального страхования, а также раскрываются эффективные механизмы влияния социального страхования на снижение уровня бедности. Кроме того, на основе зарубежного опыта разработаны научно-практические предложения и рекомендации по совершенствованию системы социального страхования.

Ключевые слова: бедность, система социального страхования, социальная защита, доходы населения, занятость, социальная политика, экономическая стабильность, государственные реформы.

Abstract. This article provides a scientifically grounded analysis of the role of the social insurance system in the process of poverty reduction in Uzbekistan and the prospects for its effective utilization. Within the framework of the study, the theoretical foundations of social insurance, its role in stabilizing household incomes, and its significance as a mechanism of social protection are examined. The article analyzes the social reforms being implemented in the country, the interrelationship between employment promotion, the labor market, and the social insurance system, and highlights the effective mechanisms of social insurance in reducing poverty levels. In addition, based on international experience, scientific and practical proposals and recommendations for improving the social insurance system are developed.

Keywords: poverty, social insurance system, social protection, household incomes, employment, social policy, economic stability, state reforms.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasida kambag‘allikni qisqartirish masalasi mustaqillik yillaridan boshlab davlat siyosatining markaziy yo‘nalishlaridan biriga aylangan. Iqtisodiy taraqqiyot, ijtimoiy barqarorlik va aholi turmush darajasini oshirish maqsadida amalga oshirilgan kompleks islohotlar mamlakatda kambag‘allik darajasining sezilarli darajada kamayishiga olib keldi. Xususan, 2021-yilda aholining kambag‘allik darajasi 17% atrofida bo‘lgan bo‘lsa, 2023-yil oxirida bu ko‘rsatkich 11% ga tushdi va keyingi yillarda yana pasayish tendensiyasi davom etmoqda, 2025-yilda esa u 5,8% darajasiga yetganligi qayd etildi, natijada 302 mingdan ortiq oilalar kambag‘allik holatidan chiqarildi.

Bu ijobiy tendensiya kontekstida ijtimoiy sug‘urta tizimi kambag‘allikni kamaytirish mexanizmlaridan biri sifatida muhim rol o‘ynamoqda. Ijtimoiy sug‘urta nafaqalari, mehnatga layoqat yo‘qolishi yoki vaqtincha daromadni yo‘qotish holatlarida aholini qo‘llab-quvvatlash orqali barqaror daromadni ta‘minlaydi va kambag‘allikka qaytish xavfini kamaytiradi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ijtimoiy nafaqalarning mavjudligi mamlakatda bolalar kambag‘alligi darajasi sezilarli darajada oshmasligini oldini olmoqda — ijtimoiy nafaqalar bo‘lmagan taqdirda bolalar kambag‘alligi darajasi ancha yuqori bo‘lishi qayd etilgan.

Davlat siyosatida ijtimoiy sug‘urta tizimini takomillashtirish bo‘yicha ham qator huquqiy va institutlararo islohotlar olib borilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida “From Poverty to Prosperity” dasturi doirasida ijtimoiy sug‘urta tizimini modernizatsiya qilish bo‘yicha takliflar ko‘rib chiqildi, bu esa kam ta‘minlangan qatlamlarning mehnat bozoridagi himoyasini mustahkamlash hamda daromad yo‘qotishning oldini olish mexanizmlarini yanada kengaytirish imkonini yaratadi. Xususan, amaldagi tartibda xususiy sektor xodimlarining ayrim sug‘urta turlari bilan qamrovi yetarli emasligi aniqlanib, bu yo‘nalishda tizimli chora-tadbirlar belgilangan.

Shu bilan birga, ijtimoiy sug‘urta tizimi mamlakatda inson kapitali rivojlanishida ham muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Sug‘urta nafaqalari ishchi kuchining sog‘lig‘i va bandligini himoya qiluvchi mexanizmlar orqali aholining xarajat qobiliyatini barqarorlashtiradi, bu esa uzoq muddatda kambag‘allikka qarshi kurash strategiyalarini mustahkamlashda muhim omil sanaladi.

Mamlakatning ijtimoiy sug‘urta tizimini kambag‘allikni kamaytirishga yo‘naltirish istiqbollari jadal rivojlanayotgan makroiqtisodiy sharoitlar, ijtimoiy xizmatlarning raqamlashtirilishi va “Sotsial karta” kabi markazlashtirilgan yordam tizimlarining joriy etilishi bilan yanada mustahkamlanmoqda. Ushbu yondashuvlar kambag‘allik darajasini 2028-yilgacha 7% ga tushirish kabi strategik maqsadlarga erishishda ijtimoiy sug‘urtaning rolini kuchaytiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

O‘zbekistonda kambag‘allikni qisqartirish va aholini ijtimoiy himoyalash masalalari iqtisodiy fanlarning muhim tadqiqot yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, mazkur sohada so‘nggi yillarda qator ilmiy ishlar, konseptual hujjatlar va amaliy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Xususan, ijtimoiy sug‘urta tizimining kambag‘allikni

kamaytirishdagi roli iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy adolatni ta'minlovchi asosiy mexanizmlardan biri sifatida talqin qilinmoqda. Mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ijtimoiy sug'urta tizimi asosan aholining mehnat faoliyati bilan bog'liq ijtimoiy xatarlarini kamaytirishga xizmat qiluvchi moliyaviy institut sifatida baholanadi. Jumladan, A. Vahobov, Sh. Shohazamiy va U. Burxonovlarning ilmiy ishlarida ijtimoiy sug'urta tizimi aholi daromadlarini qayta taqsimlash, vaqtinchalik daromad yo'qotish holatlarida moliyaviy barqarorlikni saqlab qolish vositasi sifatida yoritilgan. Mualliflar ijtimoiy sug'urtaning pensiya, nafaqa va vaqtinchalik mehnatga layoqatsizlik bo'yicha to'lovlari kambag'allikka tushib qolish xavfini sezilarli darajada kamaytirishini ilmiy asoslaydi.

B. Xodjayev va D. G'ulomov tadqiqotlarida kambag'allik tushunchasi ko'p qirrali ijtimoiy-iqtisodiy hodisa sifatida tahlil qilinib, uning faqat daromad yetishmovchiligi emas, balki bandlik, ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya tizimi bilan uzviy bog'liqligi ko'rsatib berilgan. Mazkur yondashuv doirasida ijtimoiy sug'urta tizimi kambag'allikni oldini oluvchi preventiv mexanizm sifatida baholanadi, ya'ni fuqarolarning mehnat bozoridagi barqarorligini ta'minlash orqali ularning kambag'allikka tushib qolish ehtimolini kamaytiradi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi huzurida tayyorlangan tahliliy hisobotlarda ijtimoiy sug'urta tizimining institutsional muammolari ham ko'rsatib o'tilgan. Xususan, norasmiy sektorda band aholining sug'urta tizimi bilan yetarli darajada qamrab olinmagani, ayrim sug'urta turlarining ijtimoiy ehtiyojlarga to'liq mos kelmasligi kabi muammolar mavjudligi qayd etilgan. Ushbu holatlar kambag'allikni qisqartirishda ijtimoiy sug'urtaning imkoniyatlaridan to'liq foydalanishga to'sqinlik qilmoqda. Normativ-huquqiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Prezident farmonlari va qarorlarida ijtimoiy sug'urta tizimini modernizatsiya qilish alohida ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Xususan, "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasiga bag'ishlangan hujjatlarda ijtimoiy himoya va sug'urta mexanizmlarini kengaytirish, aholini ijtimoiy xatarlardan himoyalash orqali kambag'allikni kamaytirish vazifalari aniq ko'rsatib o'tilgan. Ushbu hujjatlar ilmiy adabiyotlarda ilgari surilgan nazariy qarashlarni amaliy jihatdan mustahkamlab beradi.

Shu bilan birga, mahalliy ilmiy adabiyotlarda ijtimoiy sug'urta tizimining kambag'allikni qisqartirishdagi uzoq muddatli ta'siri yetarlicha empirik tahlil qilinmaganligini ham ta'kidlash lozim. Ko'plab tadqiqotlarda ijtimoiy yordam va nafaqalar ustuvorlik kasb etgan bo'lsa, ijtimoiy sug'urtaning bandlik va daromad barqarorligini ta'minlashdagi tizimli roli kamroq o'rganilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishda ijtimoiy sug'urta tizimidan foydalanish istiqbollari ilmiy asosda tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, tadqiqot jarayonida kompleks, tizimli va institutsional yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosi sifatida ijtimoiy sug'urta tizimini ijtimoiy himoya va kambag'allikni kamaytirish mexanizmlarining muhim tarkibiy qismi sifatida talqin

qiluvchi zamonaviy iqtisodiy nazariyalar qabul qilindi. Tadqiqot davomida umumilmiy va maxsus ilmiy metodlar uyg'un holda qo'llanildi. Jumladan, tahlil va sintez metodlari orqali ijtimoiy sug'urta tizimining mazmuni, funksiyalari hamda uning kambag'allikka ta'sir etuvchi mexanizmlari alohida elementlar kesimida o'rganildi va umumlashtirildi. Induksiya va deduksiya metodlari asosida empirik kuzatuvlar va statistik ma'lumotlar asosida umumiy xulosalar shakllantirildi.

Statistik tahlil metodlari doirasida O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tomonidan e'lon qilingan rasmiy statistik ma'lumotlardan foydalanildi. Xususan, aholi kambag'allik darajasi, ijtimoiy sug'urta bilan qamrab olish ko'rsatkichlari, bandlik darajasi va ijtimoiy to'lovlar hajmi dinamikasi 2020–2025-yillar kesimida tahlil qilindi. Ushbu ma'lumotlar asosida kambag'allik darajasining o'zgarishi va ijtimoiy sug'urta tizimi samaradorligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik aniqlashga harakat qilindi. Normativ-huquqiy tahlil metodi orqali O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari, jumladan, "Yangi O'zbekiston – 2030" taraqqiyot strategiyasi, kambag'allikni qisqartirish va ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirishga qaratilgan dasturiy hujjatlar o'rganildi. Ushbu hujjatlar asosida davlat siyosatining ijtimoiy sug'urta tizimini rivojlantirishga qaratilgan ustuvor yo'nalishlari aniqlanib, ularning kambag'allikni kamaytirishdagi institutsional ta'siri baholandi.

Shuningdek, qiyosiy tahlil metodi yordamida O'zbekistonda amal qilayotgan ijtimoiy sug'urta tizimi mahalliy ilmiy adabiyotlarda keltirilgan konseptual yondashuvlar bilan solishtirildi. Bu orqali mavjud tizimning kuchli va zaif jihatlari aniqlanib, kambag'allikni qisqartirishda ijtimoiy sug'urtaning foydalanilmayotgan imkoniyatlari ochib berildi. Tadqiqotda institutsional yondashuv alohida ahamiyat kasb etib, ijtimoiy sug'urta tizimining davlat, mehnat bozori va ijtimoiy himoya institutlari bilan o'zaro aloqasi tahlil qilindi. Ushbu yondashuv kambag'allikni qisqartirishda ijtimoiy sug'urtaning preventiv va kompensatsion funksiyalarini chuqurroq asoslash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish jarayonida ijtimoiy sug'urta tizimining ahamiyati tobora ortib borayotganini ko'rsatadi. Olib borilgan tahlillar shuni tasdiqlaydiki, ijtimoiy sug'urta tizimi aholini daromad yo'qotish bilan bog'liq ijtimoiy xatarlardan himoyalash orqali kambag'allikka tushib qolish ehtimolini sezilarli darajada kamaytiradi hamda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim institutsional mexanizm sifatida namoyon bo'lmoqda.

Statistik ma'lumotlar tahlili 2020–2025-yillar davomida mamlakatda kambag'allik darajasi izchil pasayish tendensiyasiga ega ekanini ko'rsatadi. Ushbu davrda kambag'allik darajasining pasayishiga bevosita ta'sir etgan omillardan biri sifatida ijtimoiy himoya va sug'urta tizimining qamrovi kengayganini qayd etish mumkin. Xususan, pensiya, vaqtinchalik mehnatga layoqatsizlik nafaqalari va bolali

oilalarni qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan sug‘urta mexanizmlari aholining eng zaif qatlamlari daromadlarini barqarorlashtirishga xizmat qilgan.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ijtimoiy sug‘urta to‘lovlari aholi umumiy daromadlarining muhim tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Ayrim hududlarda kam ta‘minlangan oilalar daromadlarining 20–30 foizi ijtimoiy sug‘urta va ijtimoiy transferlar hisobiga shakllanmoqda. Bu holat ijtimoiy sug‘urta tizimi kambag‘allikni qisqartirishda faqat yordamchi emas, balki asosiy daromad manbalaridan biri sifatida ishtirok etayotganini ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, mehnat bozori va ijtimoiy sug‘urta tizimi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik tahlili muhim natijalarni aniqlash imkonini berdi. Rasmiy bandlik darajasi yuqori bo‘lgan hududlarda ijtimoiy sug‘urta bilan qamrov darajasi ham yuqori bo‘lib, bu hududlarda kambag‘allik darajasi nisbatan pastligi kuzatildi. Aksincha, norasmiy bandlik ustun bo‘lgan hududlarda sug‘urta tizimi qamrovi cheklanganligi sababli kambag‘allik xavfi yuqoriroq saqlanib qolmoqda. Ushbu holat ijtimoiy sug‘urtaning samaradorligi bevosita mehnat bozorining rasmiylashuvi bilan bog‘liq ekanini tasdiqlaydi.

Prezident farmonlari va davlat dasturlari doirasida amalga oshirilayotgan islohotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ijtimoiy sug‘urta tizimini kambag‘allikni qisqartirishga yo‘naltirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylangan. Jumladan, ijtimoiy sug‘urta tizimining raqamlashtirilishi, “Sotsial karta” mexanizmining joriy etilishi hamda ijtimoiy to‘lovlarni manzilli yetkazib berish tizimi aholi ehtiyojmand qatlamlarini aniq aniqlash va ularni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirmoqda. Natijada ijtimoiy yordam va sug‘urta resurslaridan foydalanish samaradorligi oshib, takroriy yordam holatlari qisqarib bormoqda.

1-jadval

O‘zbekistonda kambag‘allik darajasi va ijtimoiy sug‘urta bilan qamrov ko‘rsatkichlari dinamikasi (2020–2025-yillar)

Yillar	Kambag‘allik darajasi%	Ijtimoiy sug‘urta bilan qamrov,%	Ijtimoiy to‘lovlar hajmi, trln so‘m	Rasmiy bandlik darajasi, %
2020	18,0	55,2	35,4	66,1
2021	17,0	58,6	42,8	67,4
2022	14,1	62,3	55,6	68,9
2023	11,0	66,8	68,2	70,1
2024	8,5	70,4	81,7	71,5
2025	5,8	74,9	95,3	73,0

1-jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, 2020–2025-yillar davomida O‘zbekistonda kambag‘allik darajasi izchil pasayish tendensiyasiga ega bo‘lgan. Mazkur davrda kambag‘allik darajasi 18 foizdan 5,8 foizgacha kamaygan bo‘lib, bu ijtimoiy sug‘urta tizimi bilan qamrov darajasining oshishi bilan bevosita bog‘liqdir. Jumladan, ijtimoiy sug‘urta bilan qamrab olingan aholi ulushi 55,2 foizdan 74,9 foizgacha oshgan.

Shuningdek, jadvalda ijtimoiy to‘lovlar hajmining sezilarli darajada ko‘paygani kuzatiladi. Bu holat ijtimoiy sug‘urta mexanizmlarining kengayishi va davlat

tomonidan ijtimoiy himoyaga yo‘naltirilayotgan moliyaviy resurslar hajmining ortib borayotganidan dalolat beradi. Rasmiy bandlik darajasining o‘sishi esa ijtimoiy sug‘urta tizimi samaradorligining oshishiga xizmat qilgan muhim omil sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Olib borilgan tahlillar ijtimoiy sug‘urta tizimining preventiv ahamiyatini ham ochib berdi. Ya‘ni, sug‘urta mexanizmlari orqali vaqtinchalik daromad yo‘qotgan shaxslar va oilalarning kambag‘allikka tushib qolishining oldi olinmoqda. Bu esa ijtimoiy sug‘urtaning nafaqat kompensatsion, balki oldini oluvchi (preventiv) funksiyasini kuchaytirayotganini ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari ijtimoiy sug‘urta tizimida mavjud muammolarni ham aniqladi. Xususan, norasmiy sektorda band bo‘lgan aholining sug‘urta tizimi bilan yetarli darajada qamrab olinmagani, sug‘urta badallari mexanizmining ayrim qatlamlar uchun moliyaviy jihatdan og‘irligi hamda ayrim sug‘urta turlarining kambag‘allikni kamaytirishga yo‘naltirilganligi yetarli darajada shakllanmaganligi aniqlangan.

Umuman olganda, tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, ijtimoiy sug‘urta tizimi O‘zbekistonda kambag‘allikni qisqartirishda muhim va istiqbolli instrument bo‘lib, uning samaradorligini oshirish orqali davlatning ijtimoiy siyosati yanada barqaror va natijador bo‘lishi mumkin. Ushbu tizimni mehnat bozori islohotlari, bandlikni kengaytirish va ijtimoiy himoya mexanizmlari bilan uyg‘unlashtirish kambag‘allikka qarshi kurashda kompleks va uzoq muddatli ijobiy natijalarni ta‘minlash imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot natijalari O‘zbekistonda kambag‘allikni qisqartirishda ijtimoiy sug‘urta tizimi muhim va strategik ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatdi. Olib borilgan ilmiy tahlillar shuni tasdiqlaydiki, ijtimoiy sug‘urta tizimi aholining daromad yo‘qotish bilan bog‘liq ijtimoiy xatarlarini kamaytirish, daromadlar barqarorligini ta‘minlash hamda kambag‘allikka tushib qolish ehtimolini oldini olishda samarali mexanizm sifatida namoyon bo‘lmoqda. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, so‘nggi yillarda mamlakatda ijtimoiy sug‘urta bilan qamrov darajasining oshishi va ijtimoiy to‘lovlar hajmining ko‘payishi kambag‘allik darajasining izchil pasayishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatgan. Ayniqsa, pensiya va vaqtinchalik mehnatga layoqatsizlik bo‘yicha sug‘urta to‘lovlari kam ta‘minlangan qatlamlar uchun asosiy daromad manbalaridan biriga aylanib bormoqda. Bu holat ijtimoiy sug‘urtaning faqat kompensatsion emas, balki preventiv (oldini oluvchi) funksiyasini ham kuchaytirayotganini ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari ijtimoiy sug‘urta tizimida ayrim tizimli muammolar mavjudligini ham aniqladi. Xususan, norasmiy sektorda band bo‘lgan aholining sug‘urta tizimi bilan yetarli darajada qamrab olinmagani, sug‘urta badallari mexanizmining ayrim ijtimoiy qatlamlar uchun moliyaviy jihatdan og‘irligi hamda ijtimoiy sug‘urta va bandlik siyosati o‘rtasidagi integratsiyaning yetarli darajada shakllanmaganligi ijtimoiy sug‘urtaning kambag‘allikni qisqartirishdagi imkoniyatlarini to‘liq ishga solishga to‘sqinlik qilmoqda.

Yuqoridagi xulosalardan kelib chiqib, quyidagi ilmiy-amaliy takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi:

Birinchiidan, norasmiy sektorda band bo‘lgan aholini ijtimoiy sug‘urta tizimiga bosqichma-bosqich jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish zarur. Bunda ixtiyoriy sug‘urta badallari, soddalashtirilgan to‘lov tizimi va raqamli platformalardan keng foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ikkinchiidan, ijtimoiy sug‘urta tizimini bandlik siyosati bilan uzviy bog‘lash orqali sug‘urta mexanizmlarining kambag‘allikni kamaytirishga qaratilgan ta‘sirini kuchaytirish lozim. Rasmiy bandlikni kengaytirish sug‘urta qamrovini oshirishning eng muhim sharti sifatida e‘tirof etilishi kerak.

Uchinchiidan, ijtimoiy sug‘urta to‘lovlarning manzilliligini oshirish va ularni kambag‘allik darajasi yuqori bo‘lgan hududlarga ustuvor yo‘naltirish orqali ijtimoiy resurslardan foydalanish samaradorligini kuchaytirish maqsadga muvofiqdir.

To‘rtinchiidan, ijtimoiy sug‘urta tizimini raqamlashtirish va “Sotsial karta” kabi yagona axborot tizimlari bilan integratsiyalash orqali ijtimoiy to‘lovlar shaffofligini ta‘minlash hamda takroriy va samarasiz to‘lovlarning oldini olish lozim.

Umuman olganda, ijtimoiy sug‘urta tizimini tizimli ravishda rivojlantirish va uni kambag‘allikni qisqartirish strategiyasi bilan uyg‘unlashtirish O‘zbekistonda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash hamda aholi farovonligini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “Yangi O‘zbekiston – 2030” taraqqiyot strategiyasi. — Toshkent, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. Kambag‘allikni qisqartirish va aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini takomillashtirishga doir farmon va qarorlar. — Toshkent, 2020–2024.
3. Vahobov A., Burxonov U. Ijtimoiy siyosat va ijtimoiy himoya tizimi. — Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
4. Xodjayev B. Kambag‘allik va ijtimoiy tengsizlik muammolari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
5. G‘ulomov D. Mehnat bozori va aholi bandligi iqtisodiyoti. — Toshkent: Innovatsiya rivoji, 2021.
6. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. Aholi turmush darajasi va kambag‘allik bo‘yicha statistik to‘plamlar. — Toshkent, 2020–2025.
7. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. Ijtimoiy himoya va sug‘urta tizimi bo‘yicha tahliliy hisobotlar. — Toshkent, 2021–2024.
8. Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi. Kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha milliy hisobotlar. — Toshkent, 2022–2024.

AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH ORQALI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI

SIDDIQOV MO‘MINJON YUNUSOVICH

Jizzax politexnika instituti dotsenti

E-mail: siddikovmominjon@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada aholining moliyaviy savodxonligini oshirish orqali iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida moliyaviy savodxonlik tushunchasining mazmun-mohiyati, uning iqtisodiy barqarorlik, jamg‘arma darajasi, investitsion faollik hamda tadbirkorlikni rivojlantirishdagi o‘rni yoritib beriladi. Shuningdek, moliyaviy bilim va ko‘nikmalarning aholi daromadlarini samarali boshqarish, kreditlardan oqilona foydalanish va moliyaviy xavflarni kamaytirishdagi ahamiyati o‘rganiladi. Tadqiqot natijalari mamlakatda moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash va iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: moliyaviy savodxonlik, iqtisodiy rivojlanish, aholi daromadlari, jamg‘arma, investitsiya, moliyaviy barqarorlik, kreditlash, tadbirkorlik, iqtisodiy o‘shish, moliyaviy ta‘lim.

Аннотация. В данной научной статье анализируются основные направления развития экономики посредством повышения уровня финансовой грамотности населения. В ходе исследования раскрывается сущность и содержание понятия финансовой грамотности, а также ее роль в обеспечении экономической стабильности, повышении уровня сбережений, инвестиционной активности и развитии предпринимательства. Кроме того, изучается значение финансовых знаний и навыков в эффективном управлении доходами населения, рациональном использовании кредитных ресурсов и снижении финансовых рисков. Результаты исследования имеют практическую значимость для укрепления финансовой устойчивости страны и ускорения экономического развития.

Ключевые слова: финансовая грамотность, экономическое развитие, доходы населения, сбережения, инвестиции, финансовая стабильность, кредитование, предпринимательство, экономический рост, финансовое образование.

Abstract. This scientific article analyzes the main directions of economic development through enhancing the financial literacy of the population. The study examines the essence and content of the concept of financial literacy, as well as its role in ensuring economic stability, increasing savings levels, investment activity, and the development of entrepreneurship. In addition, the importance of financial knowledge and skills in the effective management of household incomes, rational use of credit resources, and reduction of financial risks is explored. The findings of the study have practical significance in strengthening national financial stability and accelerating economic development.

Keywords: financial literacy, economic development, population income, savings, investment, financial stability, lending, entrepreneurship, economic growth, financial education.

KIRISH

Bugungi globallashuv sharoitida iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri aholining moliyaviy savodxonlik darajasi hisoblanadi. Moliyaviy munosabatlarning murakkablashuvi, bank-moliya xizmatlari turlarining kengayishi hamda raqamli moliya instrumentlarining jadal rivojlanishi aholidan yetarli darajada moliyaviy bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishni talab etmoqda. Shu bois, moliyaviy savodxonlikni

oshirish nafaqat alohida shaxslarning moliyaviy farovonligini ta'minlash, balki mamlakat iqtisodiyotining barqaror va uzluksiz rivojlanishiga erishishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. "Aholining moliyaviy savodxonligi past bo'lgan sharoitda daromadlardan samarasiz foydalanish, ortiqcha qarzdorlik, jamg'armalarning yetarli shakllanmasligi va moliyaviy xavflarning ortishi kabi salbiy holatlar yuzaga keladi. Bu esa o'z navbatida investitsion faollikning pasayishi, tadbirkorlik subyektlari sonining qisqarishi hamda iqtisodiy o'sish sur'atlarining sekinlashishiga olib keladi. Shu jihatdan, moliyaviy savodxonlik iqtisodiy barqarorlik va moliyaviy tizim ishonchligini ta'minlovchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi" [1].

Aholi moliyaviy savodxonligining o'sishi uning o'z moliyaviy mablag'larini rejalashtirish, daromad va xarajatlarini tartibga solish, turli moliyaviy instrumentlardan foydalana olish borasidagi bilim, malaka va ko'nikmalarining kengayib va takomillashib borishini anglatar ekan, bu o'z navbatida mamlakatdagi tadbirkorlik faoliyati va aholi daromadlar darajasini oshirishga o'z ta'sirini ko'rsatadi [2].

O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan ham moliyaviy savodxonlikni oshirish bo'yicha qator dasturlar va islohotlar amalga oshirilmogda, bu esa aholining iqtisodiy bilim darajasini oshirish va moliyaviy xatolardan saqlanish imkonini beradi. Shu bois, mamlakatimizda moliyaviy savodxonlikni rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlarini o'rganish, ularning samaradorligini tahlil qilish va ilg'or tajribalarni tatbiq etish muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Moliyaviy savodxonlik zamonaviy iqtisodiy taraqqiyotning ajralmas qismi hisoblanadi. Jahon miqyosida olib borilgan tadqiqotlar moliyaviy savodxonlik darajasining aholi farovonligiga, kambag'allik darajasiga va iqtisodiy qarorlar sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda aholi moliyaviy savodxonligini oshirish borasida tizimli yondashuv shakllanmogda. "Aholining moliyaviy bilimlarini oshirish nafaqat ularning shaxsiy moliyaviy barqarorligini ta'minlaydi, balki moliyaviy tizim barqarorligiga xizmat qiladi" [3].

BMT Taraqqiyot Dasturining 2022-yildagi hisoboti ham shuni ko'rsatadiki, moliyaviy savodxonlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalar, mobil ilovalar va onlayn ta'lim muhim rol o'ynaydi. Shu jihatdan, O'zbekistonda Humo, UzCard, Click kabi to'lov tizimlarining ommalashuvi aholining moliyaviy texnologiyalarga moslashuvchanligini oshirishda muhim vosita bo'lmoqda.

Xalqaro tajriba ko'rsatmogda-ki, moliyaviy savodxonlik dasturlari aholining har bir ijtimoiy qatlamiga moslashtirilgan holda olib borilishi kerak. Lusardi va Mitchell (2014) ta'kidlaganidek: "Moliyaviy savodxonlik darajasi aholining yoshi, jinsi, daromad darajasi va ta'limiga qarab sezilarli farq qiladi"[4]. Bu esa O'zbekistonda ham hududlar kesimida va maqsadli guruhlar bo'yicha maxsus yondashuvlarni talab etadi.

Shuningdek, moliyaviy savodxonlikni oshirishda ta'lim tizimining o'rni beqiyosdir. Jahon bankining 2021-yilgi tavsiyalarida: "Moliyaviy savodxonlikni maktab dasturlariga integratsiya qilish yoshlar orasida uzoq muddatli moliyaviy

mas’uliyatni shakllantirishda asosiy omillardan biridir” deb qayd etilgan [5]. Shu munosabat bilan, eksperimental moliyaviy savodxonlik darslari yo‘lga qo‘yilmoqda.

Moliyaviy savodxonlikni oshirishda OAV va ijtimoiy tarmoqlarning o‘rni tobora kuchaymoqda. Axborot-kommunikatsiya vositalarida sodda va tushunarli formatda moliyaviy ma’lumotlar berilishi aholining turli yoshdagi vakillari tomonidan moliyaviy xatti-harakatlarni ongli tanlashiga yordam bermoqda. O‘zbekiston sharoitida moliyaviy savodxonlikni oshirishda interaktiv platformalar, bloglar va videodarsliklardan samarali foydalanish mumkin [6].

Shu bilan birga, ayrim tadqiqotchilar moliyaviy savodxonlik darajasi va moliyaviy xatti-harakatlar o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni tahlil qilgan. Misol uchun, Sohn va Sang-Hee (2012) o‘z maqolasida quyidagicha yozadi: “Moliyaviy bilimga ega bo‘lgan shaxslar nafaqat ko‘proq jamg‘arma qiladi, balki kredit olishda ham ehtiyotkorlik bilan yondashadi” [7].

Yuqoridagi adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda moliyaviy savodxonlikni oshirishda bir nechta zamonaviy yo‘nalishlar dolzarb bo‘lib, bular orasida raqamli texnologiyalardan foydalanish, ta’limga integratsiya qilish, interaktiv platformalarni kengaytirish, va ijtimoiy tarmoqlar orqali targ‘ibot ishlari muhim o‘rin tutadi.

METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqotda O‘zbekiston Respublikasida aholining moliyaviy savodxonligini oshirishga qaratilgan zamonaviy yo‘nalishlar tizimli tahlil qilindi. Tadqiqotda sifatli (kontekstual) tahlil usuli qo‘llanilib, hukumat qarorlari, milliy strategiyalar, moliyaviy ta’lim dasturlari va statistik ma’lumotlar asosida xulosalar chiqarildi. Asosiy axborot manbalari sifatida O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari hamda xalqaro tashkilotlar (OECD, World Bank) hisobotlari tahlil qilindi. Tadqiqotda kontent-tahlil, solishtirma tahlil va SWOT tahlil usullaridan foydalanildi. O‘zbekiston tajribasi xalqaro ilg‘or amaliyotlar bilan taqqoslanib, zamonaviy raqamli moliyaviy ta’lim yo‘nalishlari, onlayn platformalar va aholining xabardorlik darajasini oshirishga qaratilgan tashabbuslar baholandi. Tadqiqot 2019-2025 yillar oralig‘idagi islohotlar va rasmiy hujjatlar doirasida olib borildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O‘zbekiston Respublikasida aholining moliyaviy savodxonligini oshirish bo‘yicha so‘nggi yillarda qator tizimli va innovatsion chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2021–2023 yillarga mo‘ljallangan “Moliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirish Milliy strategiyasi”ning qabul qilinishi ushbu yo‘nalishdagi islohotlarga asos bo‘ldi. Strategiyada aholi, ayniqsa yoshlar va ayollar moliyaviy ta’limini kuchaytirish, zamonaviy raqamli vositalar orqali bilim berish kabi ustuvor vazifalar belgilangan.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, aholining moliyaviy savodxonligini oshirishda quyidagi zamonaviy yo‘nalishlar muhim ahamiyat kasb etmoqda:

- Raqamli moliyaviy ta'lim vositalarining joriy etilishi – mobil ilovalar, onlayn kurslar, virtual seminarlar orqali aholini moliyaviy bilimlar bilan ta'minlash.
- Maktab va oliy ta'lim tizimida moliyaviy savodxonlik fanining joriy etilishi – yosh avlodda erta bosqichdanoq moliyaviy ong va mas'uliyatni shakllantirish.
- Moliyaviy firibgarliklarga qarshi ogohlikni oshirish – aholining raqamli moliya vositalaridan foydalanishda ehtiyotkorlik darajasini oshirish bo'yicha maxsus kampaniyalar o'tkazilmoqda.

Manba: muallif tomonidan shakllantirilgan.

1-rasm. Moliyaviy savodxonlikning asosiy tamoyillari

Moliyaviy savodxonlik uy xo'jaliklarining tadbirkorlik xulq-atvoriga qanday ta'sir qilishini o'rganish imkonini beradi. 1-rasmda moliyaviy savodxonlik uy xo'jaliklari tadbirkorligiga uchta asosiy yo'l orqali qanday ta'sir ko'rsatishini tushuntiruvchi konseptual model tasvirlangan.

Moliyaviy savodxonlik uy xo'jaliklarining daromadini sezilarli darajada oshiradi, ijtimoiy aloqalarni kengaytiradi, shuningdek, tavakkalchilikni yaxshilaydi va moliyaviy ta'limning tadbirkorlik xulq-atvoriga ta'sirini kuchaytiradi.

Xalqaro tajribalar bilan solishtirganda, O'zbekistonda olib borilayotgan chora-tadbirlar natijalari ijobiy baholanmoqda. Masalan, Jahon bankining 2023-yilgi hisobotida qayd etilishicha: "O'zbekiston aholisi orasida moliyaviy savodxonlik darajasi so'nggi uch yilda 12 foizga oshgan bo'lib, bu ko'rsatkich Markaziy Osiyo mintaqasida eng tez sur'atda o'sayotganlardan biridir" [8].

Shuningdek, aholini moliyaviy jihatdan faollikka undovchi tashabbuslar, masalan, “Moliyaviy savodxonlik oyligi”, “Talabalar uchun moliyaviy olimpiada”, banklar va sug‘urta kompaniyalari bilan hamkorlikda tashkil etilayotgan ochiq darslar amaliy natijalar bermoqda.

Manba: muallif ishlanmasi.

2-rasm. Moliyaviy savodxonlikning kontseptual modeli

Moliyaviy savodxonlik - bu farovonlikka erishish uchun moliyani boshqarishga qodir bo‘lish uchun qaror qabul qilishda insonning xatti-harakatlariga ta’sir qiladigan moliyaviy bilimlar bo‘yicha shaxsiy tushuncha va tajribadir. Empirik tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, moliyaviy savodxonlik shaxsning moliyaviy xulq-atvori va moliyaviy holatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Moliyaviy bilimlarni oshirish va salohiyatni oshirish dasturlari ko‘pchilik odamlar foydalanishi mumkin bo‘lgan mavjud moliyaviy mahsulotlar bilan birlashtirilishi mumkin. Bu moliyaviy xizmatlardan xabardor bo‘lgan O‘zbekiston fuqarolariga ushbu mahsulotlardan foydalanish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, moliyaviy savodxonlik uy xo‘jaliklarining tadbirkorlik faoliyatiga kirishishi va tadbirkor bo‘lishga intilishiga bevosita va doimiy ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Kuzatishlariga ko‘ra, moliyaviy savodxonlik uy xo‘jaliklari daromadlarini sezilarli darajada oshiradi, ijtimoiy aloqalarni kengaytiradi va tavakkalchilikka moyillikni kuchaytiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Moliyaviy savodxonlikni oshirish bo‘yicha qabul qilingan milliy strategiyalar, ta’lim tizimiga kiritilayotgan yangi fanlar, raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan o‘quv platformalari va aholining moliyaviy xabardorligini oshirishga qaratilgan targ‘ibot ishlari ijobiy natijalar bermoqda. Xususan, aholining moliyaviy

ma'lumotlarga kirish imkoniyati kengaymoqda, yoshlar orasida moliyaviy rejalashtirish, byudjet tuzish va xavfsiz sarmoya kiritish ko'nikmalari shakllanmoqda.

Shu bilan birga, tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, mavjud tizimda ayrim muammolar saqlanib qolmoqda: hududlar o'rtasidagi tafovut, qishloq joylarda infratuzilma cheklanganligi, aholining ayrim qatlamlarida raqamli savodxonlikning pastligi kabi holatlar moliyaviy bilimlarni keng ommaga samarali yetkazishda to'siq bo'lib qolmoqda. Shu sababli, aholining moliyaviy savodxonligini oshirishga qaratilgan ishlarni yanada takomillashtirish uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi:

Birinchi, raqamli moliyaviy ta'lim platformalarining qulay va interaktiv shakllarini yaratish, ularni turli yosh va ijtimoiy qatlamlar uchun moslashtirish zarur. Bu orqali aholining turli toifalariga moliyaviy bilimlarni yetkazish imkoniyatlari kengayadi.

Ikkinchi, ta'lim tizimida moliyaviy savodxonlik fanlarini faqat nazariy emas, balki amaliy mashg'ulotlar, simulyatsiyalar, moliyaviy o'yinlar orqali o'qitish amaliyotini kengaytirish lozim. Bu yondashuv o'quvchilar va talabalar moliyaviy qarorlar qabul qilishda mustaqil fikrlashga o'rganishiga xizmat qiladi.

Yuqoridagi takliflarning bosqichma-bosqich amalga oshirilishi O'zbekiston aholisining moliyaviy madaniyatini oshirishga, iqtisodiy xavfsizlik va farovonlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

i) FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. A.V.Vaxabov, Sh.A.Toshmatov, N.X.Xaydarov, A.V.Vaxabov. Moliyaviy savodxonlik asoslari. O'quv qo'llanma. Baktria pres. Toshkent – 2013, 288 b.

2. Kushakova M.N. Aholi moliyaviy savodxonligi o'sishining tadbirkorlik faoliyati va daromadlar darajasining oshishiga ta'siri. "Экономика и социум" №10(113)-2 2023, 198-205 b. www.iupr.ru

3. Kumar P. et al. The interplay of skills, digital financial literacy, capability, and autonomy in financial decision making and well-being //Borsa Istanbul Review. – 2023. – T. 23. – №. 1. – C. 169-183.

4. Lusardi A., Mitchell O. S. The economic importance of financial literacy: Theory and evidence //American Economic Journal: Journal of Economic Literature. – 2014. – T. 52. – №. 1. – C. 5-44.

5. World Bank'ning 2021-yilgi "Building more effective financial education approaches" blog posti.

6. Stolper, Oscar A., and Andreas Walter. Financial literacy, financial advice, and financial behavior. Journal of business economics 87 (2017): 581-643.

7. Sohn, Sang-Hee, et al. Adolescents' financial literacy: The role of financial socialization agents, financial experiences, and money attitudes in shaping financial literacy among South Korean youth. Journal of adolescence 35.4 (2012): 969-980.

8. 2021-2023 yillarga mo'ljallangan Moliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirish Milliy strategiyasi World Bank, Financial Literacy Global Report,

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI XIZMATLAR SEKTORIDA MONOPOLIYAGA QARSHI BAHOLASH INDIKATORLARINI SHAKLLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRISH

BEKBUTAYEV NODIRJON FAYZULLAYEVICH

Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: toshevnurbek497@gmail.com

ORCID: 0009-0003-5921-5196

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida raqamli xizmatlar sektorida monopoliyaga qarshi baholash indikatorlarini shakllantirish va takomillashtirish masalalari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tadqiq etilgan. Tadqiqotda raqamli xizmatlar bozorining jadal rivojlanishi sharoitida platformaviy biznes modellari, tarmoqli effektlar, ma’lumotlar ustunligi va algoritmik boshqaruvning raqobat muhitiga ta’siri chuqur tahlil qilinadi. Muallif tomonidan raqamli bozorlarni baholashda an’anaviy narx va bozor ulushi ko‘rsatkichlari yetarli emasligi asoslanib, zamonaviy raqamli omillarni inobatga oluvchi kompleks indikatorlar tizimi taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: raqamli xizmatlar sektori, monopoliyaga qarshi siyosat, raqamli platformalar, bozor konsentratsiyasi, Big Data ustunligi, algoritmik raqobat, ex-ante regulatsiya.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы формирования и совершенствования показателей антимонопольной оценки в секторе цифровых услуг Республики Узбекистан с научной, теоретической и практической точек зрения. Проводится углубленный анализ влияния платформенных бизнес-моделей, сетевых эффектов, доминирования данных и алгоритмического управления на конкурентную среду в контексте стремительного развития рынка цифровых услуг. Автор предлагает комплексную систему показателей, учитывающую современные цифровые факторы, исходя из неадекватности традиционных показателей цен и доли рынка при оценке цифровых рынков.

Ключевые слова: сектор цифровых услуг, антимонопольная политика, цифровые платформы, концентрация рынка, доминирование больших данных, алгоритмическая конкуренция, предварительное регулирование.

Abstract. This article studies the issues of forming and improving antitrust assessment indicators in the digital services sector of the Republic of Uzbekistan from a scientific, theoretical and practical perspective. The study deeply analyzes the impact of platform business models, network effects, data dominance and algorithmic management on the competitive environment in the context of the rapid development of the digital services market. The author proposes a comprehensive system of indicators that take into account modern digital factors, based on the inadequacy of traditional price and market share indicators in assessing digital markets.

Keywords: digital services sector, antitrust policy, digital platforms, market concentration, Big Data dominance, algorithmic competition, ex-ante regulation.

KIRISH

Raqamli xizmatlar sektori O‘zbekiston iqtisodiyotida eng tez rivojlanayotgan tarmoqlardan biri bo‘lib, elektron to‘lovlar, elektron savdo, onlayn xizmatlar va raqamli platformalar orqali iqtisodiy faollikni sezilarli darajada oshirmoqda. Biroq ushbu sektorning o‘ziga xos xususiyati — tarmoqli effektlar, ma’lumotlar ustunligi va

platformaviy markazlashuv — raqobatning cheklanishi va monopol xavflarning kuchayishiga olib kelmoqda. Shu sababli raqamli xizmatlar sektorini monopoliyaga qarshi baholash indikatorlarini ishlab chiqish va qo'llash milliy iqtisodiy xavfsizlik va bozor barqarorligi nuqtayi nazaridan nihoyatda muhim hisoblanadi.

Mazkur indikatorlarning mohiyati raqamli bozorlarni faqat an'anaviy narx va bozor ulushi mezonlari bilan emas, balki platformaviy ustunlik, algoritmik xatti-harakatlar, ma'lumotlar monopoliyasi va foydalanuvchi yopilib qolishi (lock-in) kabi zamonaviy omillar asosida baholashdan iborat. Bu yondashuv raqamli iqtisodiyot sharoitida monopoliyaga qarshi siyosatning mazmunini tubdan yangilaydi.

Raqamli xizmatlar sektorini monopoliyaga qarshi baholash indikatorlari strukturaviy (HHI, bozorga kirish to'siqlari), xulq-atvoriy (algoritmik narxlar, self-preferencing), platformaviy (markaziylik, lock-in), ma'lumotlarga asoslangan (Big Data ustunligi, interoperabilitet), dinamik va innovatsion (startaplar, R&D), ex-ante regulyatsiya kabi bloklarni qamrab oladi. Mazkur indikatorlar bozor holatini kompleks va tizimli baholash imkonini beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

So'nggi yillarda xizmat ko'rsatish tarmoqlarida raqamli transformatsiya va monopoliyaga qarshi nazorat masalalari xorijiy ilmiy tadqiqotlarning muhim yo'nalishiga aylangan. Raqamli xizmatlar sektorida platformaviy biznes modellari, tarmoqli effektlar va ma'lumotlar ustunligining kuchayishi an'anaviy antimonopol baholash mezonlarini kengaytirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Yu Xie va Desheng Wu tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda raqobat siyosatining korxonalar raqamli majburiyatlari va innovatsion faolligiga ta'siri empirik jihatdan tahlil qilingan. Xitoy Antimonopol Qonuni (AML) misolida o'tkazilgan tadqiqotlar raqamli transformatsiya va monopoliyaga qarshi siyosat o'rtasidagi dinamik bog'liqlikni ochib beradi hamda raqamli strategiyalarni baholashda institutsional omillar muhimligini ko'rsatadi. Margarida Matos Rosa raqamli bozor sharoitida antitrust huquqini qo'llash masalalarini o'rganib, raqamli xizmatlar sektorida platformaviy ustunlik, foydalanuvchi yopilib qolishi (lock-in) va kontestabilitet kabi omillarni hisobga olish zarurligini asoslaydi. Ushbu yondashuv raqamli platformalarni baholashda an'anaviy bozor ulushi ko'rsatkichlarining cheklanganligini ko'rsatadi. Justus Haucapning ilmiy ishlari raqamli iqtisodiyot sharoitida raqobat va antitrust siyosatining nazariy hamda empirik jihatlarini yoritadi. U yirik raqamli platformalar faoliyati va tarmoqli xizmatlar bozorida monopoliyaviy ustunlik shakllanishini tahlil qilib, xizmatlar sektorida strukturaviy va xulq-atvoriy indikatorlarni integratsiyalash zarurligini ta'kidlaydi. David S. Evans, Catherine Tucker va Allan Fels tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda raqamli davrda monopoliyaga qarshi siyosatning evolyutsiyasi tahlil qilinib, Big Data va algoritmik boshqaruv sharoitida an'anaviy antitrust mezonlarini yangilash zarurati asoslanadi. Ania Thiemann va Pedro Gonzaga esa Big Data'ning raqamli xizmatlar bozorida raqobatga ta'sirini o'rganib, ma'lumotlar ustunligini baholash uchun maxsus indikatorlar ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi. Umuman olganda, xorijiy adabiyotlar raqamli xizmatlar sektorida monopoliyaga qarshi baholash indikatorlarini ishlab

chiqishda kompleks yondashuv muhimligini tasdiqlaydi. Biroq ushbu yondashuvlar asosan rivojlangan mamlakatlar tajribasiga asoslangan bo'lib, O'zbekiston sharoitiga mos milliy antimonopol indikatorlar tizimini shakllantirish dolzarb ilmiy vazifa bo'lib qolmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot O'zbekiston Respublikasida raqamli xizmatlar sektorida monopoliyaga qarshi baholash indikatorlarini shakllantirish va takomillashtirishga qaratilgan bo'lib, tizimli metodologik yondashuv asosida olib borildi. Tadqiqot ob'ekti raqamli xizmatlar bozori va raqamli platformalarning raqobat muhitiga ta'siridir.

Tadqiqotning nazariy asosi raqobat nazariyasi, platformaviy iqtisodiyot va tarmoqli effektlar konsepsiyalariga tayanadi. Raqobatni baholashda an'anaviy strukturaviy ko'rsatkichlar (bozor konsentratsiyasi, HHI) zamonaviy xulq-atvoriy va platformaviy indikatorlar bilan uyg'unlashtirildi.

Empirik tahlilda statistik, qiyosiy va indekslash usullari qo'llanildi. Raqamli platformalarning ustun mavqei, foydalanuvchi yopilib qolishi, ma'lumotlar ustunligi va algoritmik xatti-harakatlar baholanib, milliy raqobat siyosati xalqaro tajriba (EU Digital Markets Act, OECD tavsiyalari) bilan qiyoslandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu indikatorlar O'zbekiston raqamli xizmatlar bozorida raqobatning real holatini aniqlash, monopol xatarlarni erta bosqichda aniqlash, davlat regulyatorlarining asoslangan qarorlar qabul qilishini ta'minlash, iste'molchilar manfaatlarini himoya qilish uchun muhim ahamiyatga ega. Natijada bozorning sog'lom va barqaror rivojlanishi ta'minlanadi.

Mazkur baholash indikatorlarining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- raqamli platformalar iqtisodiyotiga mosligi;
- statik emas, balki dinamik baholash imkoniyatining mavjudligi;
- ma'lumotlar va algoritmlar ta'sirini inobatga olishi;
- an'anaviy antimonopol yondashuvlardan kengroq qamrovga ega ekanligi.

Bu xususiyatlar indikatorlarni zamonaviy raqamli bozorlar uchun moslashtiradi.

Ilmiy jihatdan mazkur indikatorlar:

- raqamli antimonopol tahlilni yangi bosqichga olib chiqadi;
- strukturaviy va xulq-atvoriy yondashuvlarni yagona modelda integratsiyalaydi;
- ex-ante regulyatsiyani miqdoriy baholash imkonini yaratadi.

Bu holat raqamli iqtisodiyot bo'yicha ilmiy tadqiqotlar uchun yangi metodologik asos vazifasini bajaradi.

O'zbekiston sharoitida raqamli xizmatlar bozorida monopoliyaga qarshi baholashning ilmiy zaruriyati milliy kontekstga mos indikatorlar yetishmasligi, xalqaro (EU DMA, OECD) yondashuvlarni to'liq moslashtirish zarurati va raqamli platformalar faoliyatining tez o'zgaruvchanligi sababli indikatorlarni ilmiy asosda ishlab chiqish ob'ektiv zaruriyat hisoblanadi.

Amaliy jihatdan ushbu indikatorlar antimonopol qo‘mita faoliyatida erta ogohlantirish tizimi sifatida, raqamli platformalarni baholash va monitoring qilishda, normativ-huquqiy hujjatlarni takomillashtirishda, davlat siyosatini ishlab chiqishdabevosita qo‘llanishi mumkin. Bu esa ularning amaliy zarurligini oshiradi.

Manba: muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasida raqamli xizmatlar sektorini monopoliyaga qarshi baholash indikatorlari tizimi

Indikatorlarning innovatsion ahamiyati shundaki, ular raqamli xizmatlar sektorida birinchi milliy antimonopol indeksni shakllantiradi, Big Data va algoritmik boshqaruvni baholash mezoniga aylantiradi, ex-ante regulyatsiyani indekslash orqali ilg‘or yondashuvni taklif etadi va raqamli transformatsiya sharoitida raqobat siyosatini modernizatsiya qiladi.

O‘zbekiston Respublikasida raqamli xizmatlar sektorini monopoliyaga qarshi baholash indikatorlari nafaqat ilmiy jihatdan asoslangan, balki amaliy va innovatsion ahamiyatga ega bo‘lib, milliy raqamli bozorlarning barqaror, adolatli va raqobatbardosh rivojlanishini ta’minlashga xizmat qiladi.

O‘zbekistonda raqamli xizmatlar bozorida raqobat shakllanayotganini, biroq platformaviy ustunlik, ma’lumotlar monopoliyasi va xulq-atvoriy cheklovlar hali ham dolzarb ekanini ko‘rsatadi. Strukturaviy va xulq-atvoriy indikatorlarni ex-ante regulyatsiya bilan uyg‘unlashtirish raqamli bozorda adolatli va barqaror raqobatni ta’minlash uchun muhim hisoblanadi.

Modelning maqsadi milliy antimonopol baholash modelining asosiy maqsadi — raqamli xizmatlar bozorida raqobat holatini kompleks, tizimli va oldindan (ex-ante) baholash, monopol xatarlarni erta aniqlash va regulyator qarorlarini ilmiy asoslashdan iborat.

kk) Modelning konseptual asoslari model quyidagi nazariy yondashuvlarga tayanadi. Bunda strukturaviy yondashuv (bozor konsentratsiyasi, HHI), xulq-atvoriy yondashuv (algoritmik narxlar, diskriminatsiya), platformaviy iqtisodiyot nazariyasi (tarmoqli effektlar, lock-in), ma’lumotlar iqtisodiyoti (Big Data ustunligi) va Ex-ante regulyatsiya konsepsiyasi (oldindan nazorat), Ex-ante regulyatsiya baholashi oldindan tartibga solish samaradorligini aniqlash uchun, antimonopol aralashuvlar soni, regulyativ qamrov (%), qaror qabul qilish tezligi (kun)dan foydalaniladi. Natijada regulyatorning proaktivligi oshadi.

ll) Integral baholash formulasi (asosiy yadro)

$$MABM = \sum_{i=1}^6 w_i \cdot I_i$$

Bu yerda:

- ❖ I_i -har bir blokning normalizatsiyalangan indeksi
- ❖ W_i - blok vazni ($\sum w = 1$)

Tavsiya etiladigan vaznlar:

- strukturaviy – 0,20
- xulq-atvoriy – 0,20
- platformaviy – 0,20
- ma’lumotlarga asoslangan – 0,15
- dinamik-innovatsion – 0,15
- Ex-ante regulyatsiya – 0,10

1-jadval

mm) **Baholash shkalasi**

Ball oralig‘i	Baho	Talqin
0–40	Past	Monopol xavf yuqori
41–60	O‘rtacha	Raqobat zaif
61–80	Yaxshi	Nazorat ostidagi raqobat
81–100	Yuqori	Barqaror raqobat muhiti

Manba: muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

XULOSA

Tadqiqot natijalari O‘zbekiston Respublikasida raqamli xizmatlar sektorida raqobat rivojlanayotganini, biroq platformaviy ustunlik, ma’lumotlar monopoliyasi va algoritmik xulq-atvor bilan bog‘liq monopol xatarlar saqlanib qolayotganini ko‘rsatdi. Bu holat raqamli bozorlar uchun moslashtirilgan monopoliyaga qarshi baholash indikatorlarini joriy etish zarurligini asoslaydi va taklif etilgan kompleks indikatorlar tizimi raqamli xizmatlar bozorida raqobat holatini ex-ante baholash, monopol xatarlarni erta aniqlash va regulyator qarorlarini ilmiy asoslash imkonini beradi. Shu bois platformaviy va ma’lumotlarga asoslangan indikatorlarni antimonopol amaliyotga joriy etish hamda xalqaro tajribani milliy sharoitga moslashtirish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abdurasul o‘g‘li, M. I. Davlat boshqaruvida raqamli transformatsiyaning ta’siri va imkoniyatlari // SHOKH Journal. — 2025.
2. Djalilova, D. Competition policy for digital platforms: international practices and recommendations for Uzbekistan // BFA Journal. — 2025.
3. Evans, D. S., Tucker, C., Fels, A. (Eds.). The evolution of antitrust in the digital era: Essays on competition policy. — Competition Policy International, 2020.
4. Haucap, J., Schmidt, I. Wettbewerbspolitik und Kartellrecht: Eine interdisziplinäre Einführung. — Berlin: Walter de Gruyter, 2013.
5. Karimova, D. K. O‘zbekistonda raqobatchilik muhitini shakllantirish va monopoliyaga qarshi kurashish // CyberLeninka Journal. — 2024.
6. Matos Rosa, M. Enforcement in digital markets // Journal of Antitrust Enforcement. — Oxford: Oxford University Press, 2024.
7. Thiemann, A., Gonzaga, P. Big data: Bringing competition policy to the digital era. — Paris: OECD Publishing, 2016.
8. Xie, Y., Wu, D. How does competition policy affect enterprise digitization? Dual perspectives of digital commitment and digital innovation // Journal of Business Research. — 2024. — Vol. 178. — Article 114651. DOI: 10.1016/j.jbusres.2024.114651

ПАХТА-ТЎҚИМАЧИЛИК КЛАСТЕРИ ХОДИМЛАРИ САЛОҲИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СТРАТЕГИЯСИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРНИ БАҲОЛАШ

ШАХОБОВ ШОХРУХ КУРБОН ЎҒЛИ

Тошкент давлат аграр университети
Менежмент ихтисослиги мустақил тадқиқотчиси
E-mail: shshaxobov@mail.ru

Аннотация. Мақолада пахта-тўқимачилик кластери ходимлари салоҳиятини ривожлантириш стратегиясига таъсир этувчи омилларни баҳолаш йўналишлари аниқланиб, омилларнинг таъсир даражаси орқали ходимлар салоҳиятини бошқариш тўғрисидаги назарий ҳамда илмий методологик қарашлар ўз аксини топган.

Калит сўзлар: рақобат, пахта-тўқимачилик кластери, ходимлар салоҳияти, таъсир омиллари, кўникма, стратегия, инсон ресурслари.

Аннотация. В статье определены направления оценки факторов, влияющих на стратегию развития потенциала работников хлопково-текстильного кластера, отражены теоретические и научно-методологические взгляды на управление потенциалом работников через уровень влияния факторов.

Ключевые слова: конкуренция, хлопково-текстильный кластер, потенциал персонала, факторы воздействия, навыки, стратегия, человеческие ресурсы.

Abstract. The article defines the directions for assessing the factors influencing the strategy for developing the potential of employees of the cotton-textile cluster, and reflects theoretical and scientific-methodological views on managing the potential of employees through the level of influence of factors.

Keywords: competition, cotton-textile cluster, personnel potential, impact factors, skills, strategy, human resources.

КИРИШ

Ходимлар салоҳиятини ривожлантиришнинг моҳияти шундан иборатки, пахта-тўқимачилик кластери ходимлари ўз мақсадларига эришишда ўқиб ўрган билим, кўникмалар билан улар аслида эгаллаган касбий билим ва кўникмалар ўртасидаги ўзаро тафовутни аниқлаш тушунилади. Алоҳида ходимнинг малакасини ошириш эҳтиёжларини аниқлаш ходимлар салоҳиятини ривожлантириш бўлими, ходим ва унинг бошқарувчисининг биргаликдаги саъй-ҳаракатларини келажакка қаратилган ва узоқ муддатли тавсифга эга бўлишини талаб қилади, яъни кадрлар малакасини ошириш кадрлар тайёрлаш стратегияси доирасида амалга оширилиши лозим. Шу билан бирга, динамик бозор шароитида ва рақобатни оширишда стратегик дастурлар ва ривожланиш режалари бозор муҳитининг эндоген ва экзоген омилларини таъсирини ҳисобга олиши керак, бу бевосита кластерларнинг фаолиятига, рақобатбардошлигига, кадрларга ва инсон ресурсларига бўлган талабларни оширади.

Пахта-тўқимачилик кластери ходимларини ривожлантириш стратегияси-ни шакллантиришда меҳнат салоҳияти таркибий қисмларини табиати ва ривожланиш тенденцияларини, уларни турли тоифадаги ва ижтимоий-касбий гуруҳ ходимларининг рақобатбардошлик даражасига таъсирини белгиловчи омиллар мажмуидан иборат. Ходимларни рақобатбардошлик даражаси билан пахта-тўқимачилик кластери ходимлари меҳнат салоҳиятини ривожлантириш йўналиши ўртасидаги органик муносабатларни тизимли ёндашувни қўллаш орқали аниқлаш мумкин.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Корхоналар рақобатбардошлигини бошқаришда кластер усулини жорий этиш ҳамда меҳнат салоҳиятини ривожлантиришда ходимларни бошқариш масалалари хорижлик олимлар Chowdhury Hossan, Dr. Anwar Ali Shah G. Syed, M. Армстронг, Г. Десслер, Д. Берк, М. Е. Кослер, М. Уакефайлд, Л. Картерлар томонидан ўрганилган.

МДХ мамлакатларида тармоқларни кластерлаштириш амалиёти ҳамда уларда ходимларни бошқариш масалалари Н. И. Архипова, Б. М. Генкин, А. Я. Кибанов, Т. Ю. Базаров, Д. И. Глик, О. А. Горленко, Ю. Г. Одегов ва бошқаларнинг илмий тадқиқот ишларида ўз аксини топган.

Мамлакатимизда пахта-тўқимачилик саноатини кластер асосида ривожлантириш, персонални бошқаришда ходимлар салоҳиятини ошириш масалалари Қ. Х. Абдурахманов, Ш. Р. Холмўминов, М. А. Тилляходжаев, Ғ. Э. Захидов, Р. С. Холиқова, З. Б. Наврўз-Зода, О. А. Давранов, М. Р. Джианов, К. Р. Хонкелдиевалар томонидан тадқиқ этилган.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Мазкур тадқиқот ишини амалга оширишда илмий тадқиқот методологиясида кенг қўлланиладиган усуллардан фойдаланилди. Пахта-тўқимачилик кластери ходимлари салоҳиятини ривожлантириш стратегиясига таъсир этувчи омилларни баҳолашда мантикий фикрлаш, илмий абстракциялаш, маълумотни гуруҳлаш, анализ ва синтез, индукция ва дедукция усулларидан фойдаланилди.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Пахта-тўқимачилик кластерлари ҳам бугунги кунда ички ва жаҳон бозорларида рақобатнинг кучайиб боришини бошидан кечирмокда. Рақобатлашган бозор иқтисодий ривожланишни асосий тартиблаштирувчи вазифасини бажаради. Пахта-тўқимачилик кластери фаолиятида ва ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишда, жамоа ва корпоратив манфаатларни шакллантириш, уларнинг юқори инвестицион жозибадорлиги ва рақобатбардошлигини таъминлашда кадрлар етакчи рол ўйнайди. Янги бозор шароитида кучли рақобат шароитида ходимларнинг ривожланиш даражасини пахта-тўқимачилик кластерининг ўзи томонидан илгари сурилган талабларга

мос келиши муаммоси айниқса долзарб бўлиб қолмоқда. Шунинг учун пахта-тўқимачилик кластерини бошқаришнинг асосий амалий вазифаси- кластернинг касбий тайёрланган, рақобатбардош кадрларини шакллантириш ва улардан оқилона фойдаланишга қаратилган инсон ресурслари салоҳиятини бозор талаблари ва шартларига етарли даражада самарали сақлаб қолиш ва қайта ишлаб чиқишдан иборат.

Айниқса, бугунги кунда ходимлар учун фойдаланилмаган имкониятларни жалб қилиш, шунингдек, мавжудлиги бозор шароитида меҳнат фаолиятининг, демак, бутун корхона самарадорлигини белгилайдиган уларнинг салоҳият элементларининг ривожлантириш, бу эса унинг бозорда эркин рақобат қилиш имконини беради.

Шуни ҳам таъкидлаш керакки, сўнгги ўн йил ичида глобал иқтисодий вазият жадал равишда ўзгариб бормоқда ва мамлакатимиз иқтисодиётнинг кейинги индустриал турига ўтиб, ходимлар салоҳиятини ривожлантириш стратегиясига куйидаги глобал бозор омилларининг таъсирини кучайтириш ва мустаҳкамлаш билан боғлиқ бўлмоқда:

1. Янги технологияларнинг ривожланиши;
2. Бандлик таркибининг ўзгариши;
3. Иқтисодий муносабатларнинг глобаллашуви;
4. Рақобатнинг ўсиши.

Касбий ривожлантиришга эҳтиёжларни аниқлаш жараёнида бозор муҳитидаги омилларни пахта-тўқимачилик кластерининг ўз ходимларини ривожланиш стратегиясига қандай таъсир этишини кўрсатади. Умуман олганда, бу омиллар куйидагилар саналади:

1. Экзоген омиллар (харидор, ишлаб чиқарувчи, етказиб берувчи ва давлат);
2. Эндоген омиллар (янги маҳсулот, хизматлар ва ишлаб чиқариш усуллари, техника ва технологиялар);
3. Пахта-тўқимачилик кластерлари ходимларини ривожланиш стратегиясини яратиш;
4. Пахта-тўқимачилик кластерлари бошқарувида янги ташкилий тузилмани яратиш;
5. Пахта-тўқимачилик кластерларида янги фаолияти турларини яратиш.

Ходимларни стратегик бошқариш деб ходимларнинг касб-малака кўникмасини ошириш орқали корхона бошқарув ҳаракатларини босқичма-босқич тартибга келтирувчи ижтимоий-иқтисодий жараёнга айтилади. Бу жараёнда асосан мақсадни аниқлаш, стратегияни яратиш, фойдаланиладиган ресурсларни топиш ҳамда пахта-тўқимачилик кластери мақсадига эришиш имконини берадиган ташқи омилларни ўз ичига олади.

Ходимлар салоҳиятини ривожлантириш стратегиясини амалга оширишнинг иккита асосий пировард натижаси мавжуд.

1. Корхонанинг стратегик ривожланиш мақсадларига эришишни таъминловчи корхона салоҳияти (1-расм).

Белги: П – персонал; Ф – фондлар; А - ахборот

Манба: муаллиф ишланмаси.

1-расм. “Agro Elegand Klaster” МЧЖ кластерининг схематик диаграммаси

1-расмга кўра, “Agro Elegand Klaster” МЧЖ кластер корхонаси учун икки томонлама модел ишлаб чиқилган. Бир томони «кириш» бунда кластернинг иқтисодий кўрсаткичлари, хомашё, пул маблағлари ҳамда ишчи ходимлар тўғрисида ахборот ҳисобланади. Иккинчи томони, яъни «чиқиш» модели орқали маҳсулот ва хизматлар ҳажми, ахборотлар базаси ҳамда кластер фаолиятида ижро интизомига ёрдам ижтимоий хулқ-атвор қоидаларидан ташкил топади.

Шуни алоҳида таъкидлаш зарурки, корxonанинг барча маҳсулот ва хизматларини унинг салоҳиятига киритиш мумкин эмас, балки фақат салоҳиятли фойдада синалганларинигина киритиш лозимдир.

“Agro Elegand Klaster” МЧЖ кластер корхонаси маҳсулотларини истеъмолчилар максимал даражада талаб этишини ҳисобга олган ҳолда янги истиқболли технологиялар асосида инновацион маҳсулотлар ассортиментини кўплиги ҳамда ўзига хос хусусиятлари эгаллиги билан бозорда юқори талабдорлигини аниқлатади;

2. Пахта-тўқимачилик кластерини пахта тозалаш корxonалари ходимлари салоҳиятини ривожлантириш стратегиясини амалга оширишдаги яна бир натижа бу экзоген миқдорли ўзгаришлардир. Экзоген миқдорли ўзгаришларга куйидагилар: инновацион маҳсулот ва хизматларни, техника- технологиялардан самарали фойдаланиш даражасини, инновацион лойихалар асосида янги техника-технологиялар сотиб олиш ҳамда уларни синов кўригидан ўтказиш ва келгусидаги имкониятлари даражасини аниқлаш киради. Корxonанинг салоҳияти ва стратегик имкониятлари унинг архитектуроникаси ва кадрлар сифати билан белгиланади.

Шундай қилиб, пахта-тўқимачилик кластери ҳисобланган “Agro Elegand Klaster” МЧЖда кадрлар ривожланиш стратегиясини бошқариш орқали меҳнат салоҳиятини ошириш ва улардан самарали фойдаланиш талаб этилади. Шу

сабабли корхонада узоқ муддатли ҳаётийлик даражасидан фойдаланиш ва уларни рақобатбардошлигини ошириш талаб этилади.

Зеро, бу таҳлил корхонанинг олдиндан режалаштирилган миссиясига мос келадиган мақсадларни шакллантириш, корхонадаги ишларнинг ҳақиқий ҳолати ва ходимлар ҳолатини аниқлаш имконини беради.

Шунинг учун дастлаб, “Agro Elegand Klaster” МЧЖ пахта-тўқимачилик кластерининг бозор муҳити омилларидан бири саналган рақобат муҳити таҳлилининг Портернинг беш рақобат кучи модели асосида баҳолаймиз.

“Agro Elegand Klaster” МЧЖ пахта-тўқимачилик кластери учун Портернинг беш рақобат кучлари модели 2-расмда келтирилган.

Бозор маркетинг муҳитининг ижобий тавсифда бўлиши оқибатида вақт ўтиши билан бозор имкон қадар ўсади ва тўйинади. Бозорда рақобатнинг кучайиши ва янги турдаги сунъий толаларнинг пайдо бўлиши ҳам пахта тозалаш корхонаси фаолиятига сезиларли таъсир кўрсатади. Бу “Agro Elegand Klaster” МЧЖ пахта-тўқимачилик кластерининг ходимлар салоҳиятини ривожлантириш стратегиясига таъсир қилувчи жуда муҳим омиллар саналади, яъни келгусида пахта-тўқимачилик кластерининг рақобатбардошлигини таъминлашнинг муҳим омилли юқори малакали ходимлар саналади.

2-расм. “Agro Elegand Klaster” МЧЖ пахта-тўқимачилик кластери учун Портернинг беш рақобат кучлари модели

Асосий кўрсаткичлар 1-жадвалда келтирилган. Амалиётда экзоген омиллар таъсирини таҳлил қилишда кенг миқёсда SWOT-таҳлил усулидан фойдаланилади.

1-жадвал

“Agro Elegand Klaster” МЧЖ пахта-тўқимачилик кластерига экзоген омиллар таъсири таҳлили

Талаб	Таклиф	Рақобат шарти
Маҳсулотларга бўлган талаб ҳолати	Ишлаб чиқариш имкониятлари	Ташқи рақобат
Талабнинг ўсиши	Ишлаб чиқариш харажатлари	Салоҳиятли рақобатчилар
ҳажми ва имкониятлари	Маҳсулот тарқатиш ва молиявий тизим	Мижозлар
Талаб табиати	Секторнинг қуввати (суб-сектор)	Мол етказиб берувчилар
		Рақобат шартлари

Ушбу усулга асосан, корхонанинг кучли (S) ва ожиз (W) томонлари, имкониятлари (O) ва хавфлари (T) аниқланиб, бу борада ҳам кўплаб олимлар томонидан тадқиқотлар олиб борилган.

SWOT – таҳлили ва ҳолати шарҳидан мақсад – оддий қизиқишдан мазмунли ахборотни ажратиб олиш, ошкор қилиш, ҳозирги вақтда ва узоқ муддатли истиқбол учун пахта-тўқимачилик кластери мақсадларини қондиришда (бозорнинг ҳар қайси сегментида) омилкорлик фаолиятини яхшилаш учун менежер қандай ишларни амалга ошириши кераклигини таҳлил қилиш.

Рақобат маркетинг стратегияси долзарб (ташқи имконият ва хавфларни ҳисобга олиши), реал (қобилият ва ожиз томонларни таққослаш) ҳамда жорий этиш омилларини ҳисобга олиши зарур.

Маҳсулот ишлаб чиқарувчилар томонидан экзоген омиллар ва хавф-хатарларни ўрганиш мақсадли рақобат маркетинг стратегияларини ишлаб чиқишга имконият яратади. Ҳар бир пахта-тўқимачилик кластери раҳбари уларни чуқур ўрганишлари ва натижалар асосида тегишли бошқарув қарорларини қабул қилишлари лозим.

Пахта-тўқимачилик кластерлари кучли ва ожиз томонларини рақобат шароитида баҳолашда индекслардан, жамлама интеграл кўрсаткичлардан, баллардан фойдаланилади, шкала ёки графиклар ёрдамида баҳоланади.

Ожиз томонларини аниқлаб, ҳар бир пахта-тўқимачилик кластери ўзининг ушбу жиҳатлар бўйича ҳимоя стратегиясини ишлаб чиқишлари лозим бўлади ҳамда ўзининг кучли томонларини янада кучайтирмоғи лозимдир.

Шу сабабли “Agro Elegand Klaster” МЧЖ пахта-тўқимачилик кластери фаолияти SWOT-таҳлил қилинган (2-жадвал).

2-жадвалда “Agro Elegand Klaster” МЧЖ пахта-тўқимачилик кластери фаолияти SWOT-таҳлили натижалари келтирилган. Бу каби ҳолат аксарият ҳолларда республикамизнинг барча пахта тозалаш корхоналарида кузатилади.

SWOT-таҳлили натижалари шуни кўрсатадики, “Agro Elegand Klaster” МЧЖ пахта-тўқимачилик кластерининг кучли томонлар ва имкониятлари мавжуд бўлсада, аммо ожиз томонлари ва тармоқ ривожланиши ҳамда рақобатбардошлигига хавф солувчи етарли омиллар ҳам мавжуддир. Шу боисдан, ушбу ҳолатларни пахта-тўқимачилик кластери ходимлар салоҳиятини ривожлантириш стратегиясида ҳам фойдаланиш мумкин.

2-жадвал

“Agro Elegand Klaster” МЧЖ пахта-тўқимачилик кластери фаолияти SWOT-таҳлили

Кучли томонлари (S):	Кучсиз томонлари (W):
Хомашё ресурслари билан барқарор таъминланганлик; Доимий салоҳиятли харидорларга эгалик; Юқори малакали кадрларга эгалик; Ишлаб чиқаришни ташкил этишда бой тажриба; Яхши таниш бозор сегментида фаолият юритиши.	Ишлаб чиқариш қувватидан тўлиқ фойдаланмаслик; Маҳсулотини тўғридан-тўғри сотиш имкониятларининг чегараланганлиги; Автоматлаштирилган технологияларга эга эмаслиги; Бошқарув тизимида маркетинг бўлимининг йўқлиги; Ассортиментни кенгайтиришда тўсиқлар мавжудлиги; Стратегик режалаштиришда мутахассислар малакасининг пастлиги; Хомашёнинг етишмаслиги.
Имкониятлар (O):	Хавф-хатарлар (T):
Давлат томонидан қўллаб-қувватланиши; Экспорт сиёсатини амалга оширишдаги имтиёзларнинг мавжудлиги; Ўзининг хомашё базасига эгалиги; Арзон ишчи кучига эгалиги; Қулай инвестиция муҳити; Маркетинг мажмуаси элементларидан фойдаланиш имкониятлари.	Ташқи бозорга чиқишда тўсиқлар мавжудлиги; Рақобат даражасининг юқорилиги; Синтетик толаларга бозор талабининг юқорилиги; Корпоратив бошқарув тизимининг заифлиги; Пахта толаси нархининг жаҳон бозорида кескин ўзгариши

Шунингдек, “Agro Elegand Klaster” МЧЖ пахта-тўқимачилик кластери экзоген миқдорнинг бозор омилларини PEST-таҳлил усули ёрдамида ўрганилган. Пахта-тўқимачилик кластери фаолиятига таъсир қилувчи экзоген омилларнинг салмоқ коэффициентларини аниқлашда экспертлар баҳоси усулидан фойдаланилди.

3-расм. «Agro Elegand Klaster МЧЖ» пахта-тўқимачилик кластери фаолияти самарадорлигига таъсир қилувчи экзоген миқдор омиллари муҳимлилик коэффицентлари

Экспертлар сифатида пахта-тўқимачилик кластерининг етук мутахассислари ҳамда «Пахтасаноат илмий маркази» АЖдан вакиллар танлаб олинган.

Баҳолаш натижалари шуни кўрсатмоқдаки, «Agro Elegand Klaster МСНЖ» пахта-тўқимачилик кластери фаолияти самарадорлигига таъсир қилувчи экзоген миқдор омиллари муҳимлилик коэффицентлари қуйидаги 3-расмда акс этган:

Унга мувофиқ пахта-тўқимачилик кластери фаолият самарадорлиги таъсир қилувчи омиллар муҳимлилик коэффицентига кўра мол етказиб берувчилар ва истеъмолчилар ҳатти-ҳаракатига боғлиқ бўлиб, уларнинг таъсири жуда юқорилигини ифода этган. Шунингдек, рақобатчилар ва ўрин босувчи товарларнинг таъсири ҳам экспертларнинг баҳолаш натижаларига кўра нисбатдан салмоқли деб ҳисобланган.

“Agro Elegand Klaster” МЧЖ пахта-тўқимачилик кластерининг ички ҳолатини таҳлил қилиш учун эндоген миқдор омиллари таъсирини ўрганамиз (3-жадвал).

3-жадвал

“Agro Elegand Klaster” МЧЖ пахта-тўқимачилик кластерининг эндоген омиллари таъсири таҳлили

Инсон ресурслари	Техник ресурслар
Ходимнинг малакаси ва маълумоти	Асбоб-ускуна янгилиги
Ижтимоий жиҳат, пахта-тўқимачилик кластери маданияти	Ишлаб чиқариш имкониятлари
Ходимлар ҳаракати	Илмий тадқиқот даражаси
Бошқарув сифати (менежерлар малакаси)	Бошқарув тизими
Тижорат ресурслари	Молиявий ресурслар
Пахта-тўқимачилик кластерида чакана савдо шахобчасини мавжудлиги	Ўз-ўзини молиялаштиришнинг имкониятлари
Маҳсулот ва хизматлар сифати	Молиявий оқимлар
Маҳсулот ва хизмат турлари	Харажатлар таркиби
Товар маркази (пахта-тўқимачилик кластери имижи)	Қарздорлик даражаси

ХУЛОСА

Таҳлил натижалари пахта-тўқимачилик кластери ва унинг ходимлари ҳолатини баҳолаш ҳамда унинг ривожланиш стратегиясини асосий йўналишларини ҳисобга олган ҳолда кластер ходимларини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқишга имконият яратади.

Корхона, саноат, ишлаб чиқариш ва ишлаб чиқаришнинг ўзига хос хусусиятлари, фойдаланиладиган ресурслар ва ҳоказоларга қараб, корхонанинг кадрлар тайёрлаш стратегиясига таъсир қилувчи кўплаб омиллар мавжуд. Ушбу омиллар таъсирини пахта-тўқимачилик кластерлари ходимларини ривожлантириш стратегиясини шакллантиришда инобатга олиш зарур бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Худойкулов М.Р. Тўқимачилик корхоналарида корпоратив бошқарув механизмларини такомиллаштириш. и.ф.ф.д (PhD) илмий дараж. олиш учун ёзилган автореферат. – Т.: ТДИУ, 2019. – 24 б.

2. Чуланова О.Л. Управление персоналом на основе компетенций: Монография / О.Л. Чуланова. - М.: Инфра-М, 2018. - 1142 с.

3. Юсупов С.Ш. Кучли рақобат шароитида Ўзбекистон тўқимачилик саноати корхоналарини ривожлантириш стратегиялари. ИФФД (PhD) илмий даража олиш учун ёзилган автореферат. - Тошкент: ТДИУ, 2018. – 24 б.

4. Н.Р.Тожибоева Агрокластерларда ходимлар салоҳиятини бошқариш тизимини такомиллаштириш. // Монография Омадбек принт нумбер оне Андижон 2024. – 158 бет.

**MINTAQADA XIZMATLAR SOHASI RAQOBATBARDOSHLIGINI
TA'MINLASHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI
(BUXORO VILOYATI MISOLIDA)**

JUMAYEV BAHODIR RAXMATULLAYEVICH

Osiyo xalqaro universiteti "Iqtisodiyot" kafedrasida o'qituvchisi

E-mail: bahodirjumaev96@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada mintaqaviy iqtisodiyotda xizmatlar sohasining raqobatbardoshligini ta'minlash masalalari nazariy va amaliy jihatdan o'rganilgan. Buxoro viloyati misolida xizmatlar sohasining rivojlanish dinamikasi, tarkibiy tuzilishi va raqobatbardoshlik darajasini oshirish yo'llari tahlil qilingan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, xizmatlar sohasining raqobatbardoshligi innovatsion faoliyat, infrastruktura rivojlanishi va kichik tadbirkorlik subyektlarining faolligi bilan chambarchas bog'liqdir.

Kalit so'zlar: xizmatlar sohasi, raqobatbardoshlik, mintaqaviy iqtisodiyot, Buxoro viloyati, statistik tahlil, iqtisodiy o'sish, kichik tadbirkorlik.

Аннотация. В данной статье исследуются теоретические и практические вопросы обеспечения конкурентоспособности сферы услуг в региональной экономике. На примере Бухарской области проанализированы динамика развития сферы услуг, её структурный состав и пути повышения уровня конкурентоспособности. Результаты показали, что конкурентоспособность сферы услуг тесно связана с инновационной деятельностью, развитием инфраструктуры и активностью субъектов малого предпринимательства.

Ключевые слова: сфера услуг, конкурентоспособность, региональная экономика, Бухарская область, статистический анализ, экономический рост, малое предпринимательство.

Abstract. This article examines theoretical and practical issues of ensuring the competitiveness of the service sector in the regional economy. Using the example of Bukhara region, the development dynamics of the service sector, its structural composition, and ways to increase the level of competitiveness are analyzed. The results showed that the competitiveness of the service sector is closely related to innovative activities, infrastructure development, and the activity of small business entities.

Keywords: service sector, competitiveness, regional economy, Bukhara region, statistical analysis, economic growth, small business.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida xizmatlar sohasi yalpi ichki mahsulotning muhim tarkibiy qismi sifatida mintaqaviy rivojlanishda hal qiluvchi o'rin tutadi. Jahon amaliyoti shuni ko'rsatdiki, rivojlangan mamlakatlarda xizmatlar sohasi yalpi ichki mahsulotning 60-75 foizini tashkil etadi va iqtisodiy o'sishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi[1]. O'zbekiston Respublikasida 2017-2021-yillarda amalga oshirilgan tub islohotlar natijasida xizmatlar sohasi jadallik bilan rivojlana boshladi va bugungi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi. 2025-yil 27-fevraldagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-78-son qarori xizmatlar sohasining barqaror rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan bo'lib, bu sohaning strategik ahamiyatini yanada oshirdi [6].

Mintaqalar kesimida xizmatlar sohasini rivojlantirish va uning raqobatbardoshligini ta'minlash milliy iqtisodiyotning turg'unligini ta'minlash, aholining turmush darajasini yaxshilash hamda ishsizlik muammosini hal etish uchun zarur sanaladi. Buxoro viloyati O'zbekistonning tarixiy va madaniy jihatdan boy mintaqalaridan biri bo'lib, turizm, savdo, transport va boshqa xizmat ko'rsatish sohalari rivojlanishi uchun katta salohiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Xizmatlar sohasi raqobatbardoshligi masalalari xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng qamrovda o'rganilgan. Xolboyev U.X. xizmatlar sohasida raqobatbardoshlikni oshirishning nazariy asoslarini tahlil qilar ekan, zamonaviy sharoitda sifat, innovatsiyalar va mijozlarga yo'naltirilgan xizmat ko'rsatish asosiy raqobat omillari ekanligini ta'kidlaydi [1]. Bahodir B.S. xizmatlar sohasida innovatsion faoliyatni boshqarish masalalariga bag'ishlangan tadqiqotida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, raqamli transformatsiya va kadrlar malakasini oshirish xizmatlar sohasining raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirishini isbotlaydi [2]. Zinatdinovich K.P. O'zbekistonda xizmatlar sohasining rivojlanishi masalalariga bag'ishlangan ishida 2016-2024-yillar davomida sohaning o'sish dinamikasini tahlil qilgan va transport, savdo, turizm va moliyaviy xizmatlar sohasining tez sur'atlar bilan rivojlanayotganligini ko'rsatgan [3]. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi tomonidan tayyorlangan tahliliy materiallarda 2025-yil yanvar-aprel oylarida xizmatlar sohasi 108,7 foizlik o'sish sur'atini ko'rsatgani va aholining turmush darajasini yaxshilashda muhim o'rin tutgani qayd etilgan [4].

Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda xizmatlar sohasida kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushi 68,5 foizni tashkil etgan bo'lib, bu sohaning rivojlanishida xususiy tadbirkorlikning muhim ahamiyati ta'kidlangan [5]. Buxoro viloyati statistika boshqarmasi tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yil yanvar-fevral oylarida viloyatda xizmatlar sohasi hajmi 5.358,4 milliard so'mni tashkil etdi va 2024-yilning mos davriga nisbatan 108,5 foizga o'sdi [6]. Ikramova I. mintaqaviy xizmatlar raqobatbardoshligini oshirishda mahsulot yetkazib berish tizimining rolini Buxoro viloyati misolida o'rgangan va logistika tizimini takomillashtirish, transport infratuzilmasini modernizatsiyalash hamda elektron tijorat platformalarini rivojlantirish zarurligini asoslagan [7]. Yevropa Ittifoqi va OECD tomonidan tayyorlangan hisobotda O'zbekistonda xususiy sektor raqobatbardoshligini oshirishda raqamli ko'nikmalarning ahamiyati ta'kidlangan va kadrlar tayyorlash tizimini zamonaviy talablarga moslashtirishning zaruriyati ko'rsatilgan [8]. Mintaqaviy iqtisodiyot nazariyasi bo'yicha darslikda mintaqalarning iqtisodiy rivojlanishi, resurslardan samarali foydalanish va hududiy muvozanat masalalari keng yoritilgan [9]. Buxoro davlat universiteti tadqiqotchilari mintaqaviy turizm rivojlanishining ilmiy-nazariy asoslarini ishlab chiqib, tarixiy-madaniy meros ob'ektlaridan foydalangan holda xizmatlar sohasini diversifikatsiyalash zarurligini asoslaganlar [10].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda mintaqaviy xizmatlar sohasining raqobatbardoshligini kompleks baholash uchun bir qator ilmiy usullardan foydalanildi. Statistik tahlil usuli yordamida Buxoro viloyati xizmatlar sohasining 2024-2025-yillar davridagi rivojlanish dinamikasini o‘rganish amalga oshirildi. Taqqoslash usuli orqali viloyatning turli tumanlari va shaharlarida xizmatlar sohasining rivojlanish darajasi solishtirildi. Tarkibiy tahlil metodi xizmatlar sohasining turli segmentlarining umumiy hajmdagi ulushini va ularning o‘zgarish tendentsiyalarini aniqlashga imkon berdi. Dinamik qatorlar tahlili 2024-2025-yillarda xizmatlar sohasining o‘shish sur‘atlari va rivojlanish yo‘nalishlarini baholashda qo‘llanildi. Grafik usul orqali statistik ma’lumotlar vizualizatsiyasi amalga oshirildi va tendentsiyalar aniqroq ko‘rinishda taqdim etildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Buxoro viloyatida xizmatlar sohasining rivojlanish holatini tahlil qilish uchun 2024-2025-yillar statistik ma’lumotlari asosida bir qator ko‘rsatkichlar o‘rganildi. 2025-yil yanvar-fevral oylarida viloyatda ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 5.358,4 milliard so‘mni tashkil etib, 2024-yilning mos davriga nisbatan 108,5 foizlik o‘shish sur‘atini ko‘rsatdi, bu esa xizmatlar sohasining barqaror rivojlanayotganidan dalolat beradi [6]. Taqqoslash uchun ta’kidlash joizki, 2024-yil yanvar-fevral oylarida xizmatlar hajmi 4.481,5 milliard so‘m va o‘shish sur‘ati 111,3 foizni tashkil etgan edi, demak 2025-yilda o‘shish sur‘atlari biroz sekinlashgan bo‘lsa-da, absolut hajm jihatidan sezilarli o‘shish qayd etilmoqda. Aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan xizmatlar hajmi 2024-yilda 2.211,0 ming so‘m bo‘lgan bo‘lsa, 2025-yilda 2.600,5 ming so‘mga yetib, 17,6 foizga o‘sd, bu esa aholining xizmatlardan foydalanish darajasining yaxshilanganidan guvohlik beradi [6].

Manba: Buxoro viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

1-rasm. Buxoro viloyatida shahar va tumanlar kesimida xizmatlar sohasining asosiy ko‘rsatkichlari (2025-yil yanvar-fevral)

Mintaqada kichik tadbirkorlik subyektlari xizmatlar sohasining rivojlanishida yetakchi o‘rin tutadi va 2025-yil yanvar-fevral oylarida ularning ulushi 70,4 foizni yoki 3.774,0 milliard so‘mni tashkil etdi, bu xususiy sektorning yuqori faolligidan dalolat beradi [6].

Buxoro viloyatining shahar va tumanlari kesimida xizmatlar sohasining rivojlanishi notekis bo‘lib, Buxoro shahri 1.449,0 milliard so‘m xizmat hajmi bilan yetakchilik qilmoqda va umumiy hajmning 27,0 foizini o‘z zimmasiga olgan (1-jadval). Bu shaharning markaziy maqomi, rivojlangan infratuzilmasi, yuqori aholi zichligi va transport, savdo, ta‘lim, sog‘liqni saqlash kabi xizmatlarga bo‘lgan talab bilan izohlanadi [6]. Eng yuqori o‘sish sur‘ati Vobkent tumanida 111,9 foiz bilan qayd etilgan, bu mintaqaning iqtisodiy faolligining ortganidan guvohlik beradi. G‘ijduvon tumani 474,8 milliard so‘m hajm bilan ikkinchi o‘rinda turadi va viloyat xizmatlar sohasining 8,9 foizini tashkil etadi, bu tumanning industriya va transport yo‘nalishlari bilan bog‘liq rivojlanishi natijasida shakllanmoqda.

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha xizmatlar sohasining tarkibiy tuzilishi tahlili shuni ko‘rsatdiki, yashash va ovqatlanish xizmatlari eng katta ulushga ega bo‘lib, 2025-yil yanvar-fevral oylarida umumiy hajmning 26,1 foizini yoki 1.400,9 milliard so‘mni tashkil etdi (2-jadval).

2-jadval

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha xizmatlar sohasining asosiy ko‘rsatkichlari (yanvar-fevral)

Xizmat turlari	2024-y., mlrd so‘m	2025-y., mlrd so‘m	O‘sish sur‘ati, %	Ulushi 2025-y., %
Xizmatlar - jami	4.481,5	5.358,4	108,5	100,0
Yashash va ovqatlanish	1.127,6	1.400,9	109,4	26,1
Transport xizmatlari	821,8	1.038,3	112,6	19,4
Savdo xizmatlari	918,4	1.036,9	108,3	19,4
Moliyaviy xizmatlar	676,9	719,9	102,9	13,4
Ta‘lim xizmatlari	176,1	206,1	101,4	3,8
Aloqa va axborotlashtirish	152,1	189,9	116,1	3,5
Kompyuterlar ta‘mirlash	95,7	117,3	112,8	2,2
Shaxsiy xizmatlar	93,0	119,4	107,9	2,2
Sog‘liqni saqlash	84,0	99,4	106,5	1,9
Ko‘chmas mulk xizmatlari	70,9	84,5	110,3	1,6

Manba: Buxoro viloyati statistika boshqarmasi ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Bu segment 109,4 foizlik o‘sish sur‘ati bilan xizmatlar sohasining umumiy o‘sishiga 2,4 bandlik hissa qo‘shdi, bu turizm rivojlanishi, mehmonxonalar tarmog‘ining kengayishi va ovqatlanish xizmatlari sifatining yaxshilanishi bilan bog‘liq [6]. Transport xizmatlari 1.038,3 milliard so‘m hajm bilan ikkinchi o‘rinda turadi va umumiy hajmning 19,4 foizini tashkil qiladi hamda 112,6 foizlik eng yuqori o‘sish sur‘atlaridan biriga ega bo‘lib, sohaning umumiy o‘sishiga 2,3 band hissa qo‘shdi. Transport sohasida omborga joylashtirish va yordamchi transport xizmatlari 135,0 foiz, pochta va kuryerlik xizmatlari 108,2 foiz

o'sish sur'atini ko'rsatdi, bu elektron tijoratning rivojlanishi, logistika infratuzilmasining takomillashtirilishi va aeroportlarni modernizatsiyalash natijasidir[6].

Savdo xizmatlari ham 1.036,9 milliard so'm hajm bilan 19,4 foiz ulushni egalladi va 108,3 foizlik o'sish sur'ati bilan sohaning o'sishiga 1,7 band hissa qo'shdi. Moliyaviy xizmatlar 719,9 milliard so'm hajm va 13,4 foiz ulush bilan to'rtinchi o'rinda turadi, lekin 102,9 foizlik nisbatan past o'sish sur'ati kuzatildi, bu segmentda raqobatbardoshlikni oshirish zarurligini ko'rsatadi [6]. Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari 116,1 foiz eng yuqori o'sish sur'atiga ega bo'ldi, bu telekommunikatsiya xizmatlarining kengayishi va raqamlashtirish jarayonlarining tezlashishi natijasida yuzaga keldi. Ushbu segmentda telekommunikatsiya xizmatlarining ulushi 78,9 foizni tashkil etdi va 2024-yilga nisbatan 16,5 foizga o'sdi [6]. Ta'lim xizmatlari 206,1 milliard so'm hajmda bo'lsa-da, faqat 101,4 foizlik o'sish sur'atini ko'rsatdi, bu sohada raqobatbardoshlikni oshirish va xususiy ta'lim muassasalarini rivojlantirish zarurligidan dalolat beradi.

Xizmatlar sohasining tarkibiy tuzilishida 2024-yildan 2025-yilga o'tishda sezilarli o'zgarishlar yuz berdi (Jadval 3). Yashash va ovqatlanish xizmatlarining ulushi 25,2 foizdan 26,1 foizga oshdi, bu segment turizm rivojlanishi bilan bog'liq holda kuchaymoqda. Transport xizmatlarining ulushi 18,3 foizdan 19,4 foizga o'sdi, bu logistika va yuk tashish xizmatlarining faollashuvi hamda shahar ichida transportning yangi turlarini joriy etilishi bilan izohlanadi [6]. Savdo xizmatlarining ulushi esa 20,5 foizdan 19,4 foizga pasaydi, bu elektron tijoratning rivojlanishi va an'anaviy savdo ko'rinishlarining qisman o'zgarishi bilan bog'liq. Moliyaviy xizmatlar ulushi 15,1 foizdan 13,4 foizga sezilarli darajada kamaydi, bu moliya sohasida innovatsion mahsulotlarni joriy etish va raqamli bank xizmatlarini kengaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Manba: Buxoro viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

2-rasm. Xizmatlar sohasining tarkibiy tuzilishidagi o'zgarishlar (yanvar-fevral, %)

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Buxoro viloyatida xizmatlar sohasining raqobatbardoshligini ta'minlashda bir qator ijobiy tendentsiyalar mavjud bo'lsa-da, ba'zi muammoli jihatlar ham saqlanib qolmoqda. Ijobiy tomonlari qatoriga barqaror o'sish sur'atlari, kichik tadbirkorlik faolligining yuqoriligi, transport va aloqa sohalarida yuqori dinamika kiradi. Salbiy tomonlari esa moliyaviy va ta'lim xizmatlarida past o'sish sur'atlari, mintaqaviy notekislik va innovatsion xizmatlarning kam rivojlanganligidir.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Buxoro viloyatida xizmatlar sohasi barqaror rivojlanib bormoqda va 2025-yil yanvar-fevral oylarida 108,5 foizlik o'sish sur'ati bilan 5.358,4 milliard so'm hajmga erishdi. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan xizmatlar hajmining 17,6 foizga o'sishi aholining xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarining kengayganidan dalolat beradi. Kichik tadbirkorlik subyektlarining 70,4 foizlik ulushi mintaqada xususiy sektorning yuqori faolligini va raqobatbardoshlikni ta'minlashda uning hal qiluvchi rolini tasdiqlaydi. Hududiy jihatdan Buxoro shahri 27,0 foizlik ulush bilan yetakchilik qilayotgani shaharning markaziy maqomi va rivojlangan infratuzilmasi bilan bog'liq bo'lsa, Vobkent tumanidagi 111,9 foizlik eng yuqori o'sish sur'ati mahalliy iqtisodiy faollikning kuchayganidan guvohlik beradi. Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha tahlil yashash va ovqatlanish xizmatlari, transport va savdo segmentlarining ustunligini ko'rsatdi, bu segmentlar viloyatning turizm salohiyatini rivojlantirish strategiyasiga to'g'ri keladi. Transport xizmatlarining 112,6 foizlik va aloqa va axborotlashtirish xizmatlarining 116,1 foizlik yuqori o'sish sur'atlari raqamlashtirish jarayonlari va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishning ijobiy natijalarini aks ettiradi. Biroq moliyaviy xizmatlarning 102,9 foizlik va ta'lim xizmatlarining 101,4 foizlik past o'sish sur'atlari bu sohalarda raqobatbardoshlikni oshirish, innovatsion mahsulotlarni joriy etish va xizmat sifatini yaxshilash zarurligini ko'rsatadi. Mintaqada xizmatlar sohasining raqobatbardoshligini ta'minlash uchun bir qator tavsiyalar ishlab chiqildi: transport va logistika infratuzilmasini yanada modernizatsiyalash, elektron tijorat platformalarini kengaytirish, moliyaviy va ta'lim xizmatlarida innovatsion yondashuvlarni joriy etish, kadrlar malakasini oshirish tizimini takomillashtirish, tumanlar o'rtasida xizmatlar sohasining rivojlanish darajasidagi farqlarni kamaytirish hamda kichik tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish. Kelajakda tadqiqotni chuqurlashtirish uchun xizmatlar sohasida raqobatbardoshlik darajasini baholashning maxsus indekslarini ishlab chiqish, mijozlar qoniqish darajasini o'rganish va xalqaro tajribalarni mintaqaviy sharoitlarga moslashtirish bo'yicha qo'shimcha ishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Xolboyev U.X. Xizmatlar sohasida raqobatbardoshlikni oshirishning nazariy masalalari // Servis ilmiy-amaliy jurnal. 2024. № 1. 1-8-b. URL:

https://journal.sies.uz/articles/xizmatlar_sohasi_raqobatbardoshligini_oshirishning_nazariy_masal

2. Bahodir B.S. Management of Innovative Activities in Service Sector // Web of Journals. 2025. 15 p. URL:

<https://webofjournals.com/index.php/9/article/download/3480/3436>

3. Zinatdinovich K.P. Development of the Service Sector in Uzbekistan // Neliti Media. 2025. 12 p. URL: <https://media.neliti.com/media/publications/602678-development-of-the-service-sector-in-uzb-90d99bda.pdf>

4. National Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan. Indicators of the Service Sector in the Republic of Uzbekistan (January–April 2025). 2025. 7 p. URL: https://stat.uz/img/analitika-04_2025-eng_p55648.pdf

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Statistika Agentligi. O‘zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasining rivojlanishi (2023). 2023. 30 p. URL: https://stat.uz/images/uploads/reliz2021/xizmatlar-sohasi-20_02_2023_uzb.pdf

6. Buxoro viloyati statistika boshqarmasi. Xizmatlar sohasining asosiy ko‘rsatkichlari (Yanvar-Fevral 2025). 2025. 10 p. URL: https://www.buxstat.uz/uploads/press-relizlar/2025/xizmat/xizmat_fevral.pdf

7. Ikramova I. The Role of Increasing the Competitiveness of Regional Services in Product Delivery on the Example of Bukhara // Inlibrary.uz. 2024. 14 p. URL: <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/32507>

8. Digital Skills for Private Sector Competitiveness in Uzbekistan. EU-CAI / OECD Report. 2023. 28 p. URL: <https://eu-cai.org/wp-content/uploads/2023/05/PR-UZB-EN.pdf>

9. Mintaqaviy iqtisodiyot (darslik). Turan-Edu. 2024. 210 p. URL: <https://turan-edu.uz/media/books/2024/05/25/1715405480.pdf>

10. Mintaqaviy turizm: ilmiy-nazariy asoslar. BuxDU. 2021. 65 p. URL: https://uniwork.buxdu.uz/resurs/13790_2_0F4DCDEB115764BD763352981A422E32A28433EF.pdf

BUXGALTERIYA HISOBIDA TOVAR-MODDIY ZAHIRALAR HISOBINING HUQUQIY VA ME'YORIY ASOSLARI

ESHMATOVA NODIRA RAYIMBERDI QIZI

Jizzax politexnika instituti 2-kurs magistranti,

QAHHOROVA MASHHURA BAXROM QIZI

O'zMU Jizzax filiali Iqtisodiyot yo'nalishi

bakalavriat 2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada buxgalteriya hisobida tovar-moddiy zahiralarning hisobini yuritishning huquqiy va me'yoriy asoslari chuqur tahlil qilingan. Tadqiqot davomida tovar-moddiy zahiralarning tushunchasi, ularning tasnifi hamda hisobga olish jarayonini tartibga soluvchi milliy buxgalteriya hisobi standartlari va amaldagi qonunchilik hujjatlarining mazmuni yoritilgan. Shuningdek, zahiralarni baholash, ularni hisobda aks ettirish va moliyaviy hisobotlarda ko'rsatish tartibi ilmiy asosda o'rganilgan. Maqola natijalari buxgalteriya hisobini takomillashtirish, amaliyotda yuzaga keladigan muammolarni bartaraf etish hamda hisob axborotlarining ishonchliligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: buxgalteriya hisobi, tovar-moddiy zahiralarning, huquqiy asoslar, me'yoriy hujjatlar, buxgalteriya hisobi standartlari, baholash usullari, moliyaviy hisobot, hisob siyosati.

Аннотация. В данной научной статье проведён углублённый анализ правовых и нормативных основ ведения учёта товарно-материальных запасов в бухгалтерском учёте. В ходе исследования раскрыто понятие товарно-материальных запасов, их классификация, а также содержание национальных стандартов бухгалтерского учёта и действующих нормативно-правовых документов, регулирующих процесс их учёта. Кроме того, на научной основе изучены вопросы оценки запасов, их отражения в бухгалтерском учёте и представления в финансовой отчётности. Результаты статьи способствуют совершенствованию бухгалтерского учёта, устранению проблем, возникающих в практической деятельности, а также повышению достоверности учётной информации.

Ключевые слова: бухгалтерский учёт, товарно-материальные запасы, правовые основы, нормативные документы, стандарты бухгалтерского учёта, методы оценки, финансовая отчётность, учётная политика.

Abstract. This scientific article provides an in-depth analysis of the legal and regulatory foundations of inventory accounting in the accounting system. The study examines the concept and classification of inventories, as well as the content of national accounting standards and current legislative documents regulating the inventory accounting process. In addition, the issues of inventory valuation, their recognition in accounting records, and presentation in financial statements are scientifically analyzed. The findings of the article contribute to improving accounting practices, addressing practical challenges, and enhancing the reliability of accounting information.

Keywords: accounting, inventories, legal framework, regulatory documents, accounting standards, valuation methods, financial statements, accounting policy.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining samaradorligini ta'minlashda buxgalteriya hisobining ahamiyati tobora ortib

bormoqda. Ayniqsa, korxonalar aktivlarining muhim tarkibiy qismi hisoblangan tovar-moddiy zahiralarning hisobini to'g'ri va ishonchli tashkil etish moliyaviy natijalarni aniqlash, ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini ta'minlash hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim o'rin tutadi. Shu bois, tovar-moddiy zahiralarning hisobining huquqiy va me'yoriy asoslarini chuqur o'rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

O'zbekistonda tovar-moddiy zaxiralarning hisobining huquqiy va uning me'yoriy asoslari to'liq yaratilgan deb hisoblash mumkin. Chunki, buxgalteriya hisobi tizimini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish jarayoni o'tgan asrning to'qqoninchi yillar oxirida boshlangan. Aynan shu yillarda Respublikamizda buxgalteriya hisobining milliy standartlari yaratila boshlandi. Buxgalteriya hisobining milliy standartlarini yaratilishiga amaldagi O'zbekiston Respublikasi "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni huquqiy asos sifatida namoyon bo'ldi.

Mazkur qonunning 9-moddasida shunday jumalar yozilgan: "Buxgalteriya hisobini yuritish qoidalari buxgalteriya hisobi standartlari, shu jumladan kichik tadbirkorlik sub'ektlari uchun soddalashtirilgan buxgalteriya hisobini yuritish standarti bilan belgilanadi"[1].

Natijada, tovar-moddiy zaxiralarning buxgalteriya hisobining milliy standartlarida eng dastlabki standartlarda o'z aksini topdi. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 2020-yil 28-maydagi 24-sonli buyrug'iga asosan "Tovar-moddiy zaxiralarning" 4-son BHMS qayta yangi tahrir bilan qabul qilindi.

Mazkur standart (BHMS) O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq yuridik shaxslarga mulk huquqida tegishli bo'lgan tovar-moddiy zaxiralarning buxgalteriya hisobini yuritish va ularni moliyaviy hisobotda aks ettirish tartibini belgilaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Mamlakatimizda iqtisodchi olimlardan A.Achilov, D.Mavlyanova, U.Nurmanov, R.Raxmonovning ilmiy izlanishlarida tovar-moddiy zaxiralarning huquqiy asoslari, ularning hisobi, tahlili va auditining ilmiy jihatdan asoslanishiga zamin yaratilgan. A.Karimov va A.Avloqulov tovar-moddiy zaxiralarni ishlab chiqarish zaxiralari sifatida tadqiq etgan. R.Dusmuratov ilk bor tovar-moddiy zaxiralarning auditining uslubiyotini o'rgangan. S.Tashnazarov tovar-moddiy zaxiralarning hisobini xalqaro (MHXS) doirasida o'rgangan. A.Achilov ishlab chiqarish korxonalarining aylanma mablag'lari tarkibidagi moddiy aktivlar bo'yicha ilmiy ishlar olib borgan. N.Raxmonov TMZni kapital doiraviy aylanishining birinchi bosqichidagi moddiy aktivlar bo'yicha tadqiqotlar olib borgan"[2].

Jahonda yetakchi iqtisodchi olimlar va mutaxassislar tomonidan tovar-moddiy zaxiralarning hisobining nazariy, uslubiy asoslari va uni takomillashtirish masalalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Ular qatoriga uzoq xorij iqtisodchi olimlari E.S.Xendriksen, M.F.Van Breda, R.Entoni, Dj.Ris, B.Nidlz, X.Anderson, D.Kolduell, shuningdek yaqin xorij iqtisodchi olimlari A.D.Sheremet, V.F.Paliy, V.V.Kovalev, M.I.Kuter, Ya.V.Sokolov va M.V.Melnikni kiritish mumkin [3].

O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-son “Moliyaviy hisobotning halqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorida “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tishni jadallashtirish orqali xorijiy investorlarni zarur axborot muhiti bilan ta‘minlash va xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, hisob va audit sohalari mutaxassislarini xalqaro standartlar bo‘yicha tayyorlash tizimini takomillashtirish” belgilangan[4].

METODOLOGIYA

Mazkur ilmiy tadqiqotda buxgalteriya hisobida tovar-moddiy zahiralarning hisobining huquqiy va me‘yoriy asoslarini o‘rganish jarayonida umumilmiy va maxsus tadqiqot usullaridan kompleks ravishda foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi mavzuning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur tahlil qilishga yo‘naltirilgan.

Xususan, tadqiqot jarayonida tahlil va sintez usullari orqali tovar-moddiy zahiralarning buxgalteriya hisobida tutgan o‘rni, ularning huquqiy tartibga solinishi va me‘yoriy asoslari tizimli ravishda o‘rganildi. Ushbu usullar yordamida milliy buxgalteriya hisobi standartlari, O‘zbekiston Respublikasi qonunlari va normativ-huquqiy hujjatlar mazmuni alohida tarkibiy qismlarga ajratilib, ularning o‘zaro bog‘liqligi aniqlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Buxgalteriya hisobida tovar-moddiy zahiralarni hisobga olish jarayoni korxonaning moliyaviy holati va xo‘jalik faoliyati natijalarini haqqoniy aks ettirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O‘rganilgan huquqiy va me‘yoriy hujjatlar tahlili asosida tovar-moddiy zahiralarning hisobining tartibga solinishi O‘zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonuni hamda milliy buxgalteriya hisobi standartlariga tayangan holda amalga oshirilishi aniqlandi.

Buxgalteriya hisobi standartlarida tovar-moddiy zahiralarning tan olinishi, baholanishi va hisobdan chiqarilishi bo‘yicha belgilangan normalar amaliyotda turlicha talqin qilinayotgani kuzatildi. Xususan, zahiralarni dastlabki qiymatda baholash, ularni ishlab chiqarish tannarxiga kiritish va realizatsiya jarayonida yuzaga keladigan farqlarni hisobga olishda ayrim muammolar mavjud. Bu holat moliyaviy hisobotlarda ma‘lumotlarning taqqoslanishini qisman cheklashi mumkin [5].

Tahlil natijalari milliy me‘yoriy hujjatlar bilan xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IAS 2 – Inventories) o‘rtasida umumiy tamoyillar mavjudligini ko‘rsatdi. Biroq, ayrim masalalarda, jumladan, tovar-moddiy zahiralarning sof realizatsiya qiymatida baholanishi, zahiralarning qiymatini kamaytirish (обесценение) va hisobdan chiqarish tartibida farqlar aniqlangan. Ushbu farqlar milliy hisob tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish zaruratini yuzaga keltiradi [6].

Natijada, tovar-moddiy zaxiralarning buxgalteriya hisobining milliy standartlarida eng dastlabki standartlarda o‘z aksini topdi. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 2020-yil 28-maydagi 24-sonli buyrug‘iga asosan “Tovar-moddiy zaxiralarning” 4-son BHMS qayta yangi tahrir bilan qabul qilindi.

Mazkur standart (BHMS) O‘zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonuniga muvofiq yuridik shaxslarga mulk huquqida tegishli bo‘lgan tovar-moddiy zaxiralarning buxgalteriya hisobini yuritish va ularni moliyaviy hisobotda aks ettirish tartibini belgilaydi.

1-jadval

Tovar-moddiy zaxiralar bo‘yicha me‘yoriy-huquqiy hujjatlar [7]

1.	O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi (yangi tahriri). 2020 yil 1 yanvar.
2.	O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. (o‘zgarish va qo‘shimchalar). 2024 yil 5 iyun.
3.	O‘zbekiston Respublikasining Buxgalteriya hisobi to‘g‘risidagi qonuni (yangi tahrirda). O‘RQ-404. 2016 yil 13 aprel.
4.	O‘zbekiston Respublikasining Auditorlik faoliyati to‘g‘risidagi qonuni. 2021 yil 25 fevral. O‘RQ-677
5.	O‘zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobining milliy standarti (4-son BHMS) Tovar-moddiy zaxiralar. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 24-son buyrug‘i. 2020 yil 28 may.
6.	O‘zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobining milliy standarti (19-son BHMS) Inventarizatsiyani tashkil etish va o‘tkazish. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 24-son buyrug‘i. 2024 yil 12 avgust.
7.	O‘zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobining milliy standarti (21-son BHMS) Xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning moliya-xo‘jalik faoliyati buxgalteriya hisobi schotlar rejasi va uni qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnomasi. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 103-son buyrug‘i. 2002 yil 9 sentabr.
8.	O‘zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobining milliy standarti (1-son BHMS) Hisob siyosati va moliyaviy hisobot. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 474-son buyrug‘i. 1998 yil 14 aprel.
9.	O‘zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobining milliy standarti (15-son BHMS) Buxgalteriya balansi. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 1226-son buyrug‘i. 2003 yil 20 mart.
10.	O‘zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobining milliy standarti (20-son BHMS) Kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan buxgalteriya hisobini yuritishning soddalashtirilgan tartibi. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 2501-son buyrug‘i. 2013 yil 14 avgust.
11.	Inventarizatsiya jarayonida aniqlangan mol-mulk kamomadi va ortiqchasining buxgalteriya hisobi va soliqqa tortish tartibi to‘g‘risidagi nizom. 2004 yil 16 mart

Tovar-moddiy zaxiralar hisobini tashkil qilish va yuritishdagi eng muhim milliy standart bu shubxasiz 4-son “Tovar-moddiy zaxiralar” nomli BHMS hisoblanadi. Mazkur standartni yaratishda moliyaviy hisobotning xalqaro standarti 2-sonli BHHS “Zaxiralar” nomli standart asos sifatida olingan.

Amaldagi 4-son BHMS xalqaro standartlarga qaraganda ancha keng va uslubiy jihatdan detallashtirilgan standart hisoblanadi (14 ta bob va 106 moddadan iborat).

Standartga ko‘ra, Tovar-moddiy zaxiralar tashkilotlarda:

mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish va xizmatlar ko‘rsatish, ishlab chiqarishga xizmat ko‘rsatish, ma‘muriy ehtiyojlar va boshqa maqsadlar uchun mo‘ljallangan xom ashyo va materiallar, xarid qilinadigan yarim tayyor mahsulotlar va

butlovchi buyumlar, yoqilg‘i, tara va tarabop materiallar, ehtiyot qismlar, inventar va xo‘jalik jihozlari, boshqa materiallar zaxiralari;

boquvdagi va yaylovdagi yosh hayvonlar, katta yoshdagi hayvonlar, parrandalar, asalari oilalari, sotish uchun asosiy podadan yaroqsizga chiqarilgan katta yoshdagi chorva mollari, sotish uchun chetdan qabul qilingan chorva mollari;

mexanizm qismlari, qurilmalar, buyumlarga tugallanmagan ishlov berilishi va ularning yig‘ilishi hamda tugallanmagan texnologik jarayonlar ko‘rinishida tugallanmagan ishlab chiqarish. Xizmatlar ko‘rsatuvchi va ishlar bajaruvchi tashkilotlarda tugallanmagan ishlab chiqarishning qiymati sifatida qabul qilish-topshirish hujjatlari rasmiylashtirilmagan va tashkilot tomonidan tegishli daromad sifatida tan olinmagan tugallanmagan xizmatlar (ishlar) bo‘yicha xarajatlardan tashkil topadi;

tashkilotda tayyorlangan tayyor mahsulot (realizatsiya qilish uchun mo‘ljallangan va shartnomada yoki qonun hujjatlarida belgilangan hollarda boshqa hujjatlarning talablarida nazarda tutilgan texnik va sifat tavsiflariga muvofiq keladigan ishlov berilishi (butlanishi) tugallangan aktiv);

boshqa yuridik yoki jismoniy shaxslardan xarid qilingan (olingan) va tashkilotning odatiy faoliyati davomida qo‘shimcha ishlov berishsiz sotish yoki qayta sotish uchun mo‘ljallangan tovarlar. Bunda uzoq muddatli aktivlar obyektlari (binolar, inshootlar, transport vositalari, mulkiy (mutlaq) huquqlar va boshqalar) ham keyinchalik sotish yoki qayta sotish maqsadida xarid qilingan hollarda tovar bo‘lib hisoblanishi mumkin.

Inventar va xo‘jalik jihozlari tarkibiga quyidagi mezonlardan biriga javob beradigan aktivlar kiritiladi:

xizmat muddati bir yildan oshmaydigan;

xizmat muddatidan qat‘i nazar xarid qilish paytida qiymati bir birlik (komplekt) uchun O‘zbekiston Respublikasida belgilangan bazaviy hisoblash miqdorining ellik baravarigacha miqdorda bo‘lgan aktivlar. Tashkilot rahbari hisob siyosatida aktivlarni inventar va xo‘jalik jihozlari tarkibida hisobga olish uchun qiymatining bundan past chegarasini belgilash huquqiga egadir.

Shuningdek xizmat muddati hamda qiymatidan qat‘i nazar inventar va xo‘jalik jihozlari tarkibiga quyidagilar kiritiladi:

maxsus asboblardan va moslamalar (muayyan buyumlarni seriyali va ommaviy ishlab chiqarish yoki yakka tartibdagi buyurtmani tayyorlash uchun mo‘ljallangan maqsadli asboblardan va moslamalar). Bunda maxsus asboblardan va moslamalar tarkibiga asbob-uskunalar, shtamplar, press-shakllar, prokat o‘tkazuvchi vallar, moslama uskunalar, modellari, opoklar, andozalar va boshqa turli maxsus asboblardan va moslamalar kiradi;

maxsus va sanitariya kiyimlari, maxsus poyabzal. Maxsus va sanitariya kiyimlari, maxsus poyabzal tarkibiga saqlovchi moslamalar, kombinezonlar, kostyumlar, kurtkalar, shimlar, xalatlar, jun po‘stinlar, har xil poyabzallar, qo‘lqoplar, ko‘zoynaklar, respiratorlar, boshqa turli maxsus va sanitariya kiyimlari hamda maxsus poyabzal kiradi;

ko‘rpa-to‘shaklar;

kanselyariya ashyolari (kalkulyatorlar, stol jihozlari va hokazo);
oshxona inventari, shuningdek, oshxona choyshablari;
barpo etish xarajatlari qurilish-montaj ishlarining tannarxiga kiritiladigan vaqtinchalik (notitul) inshootlar, moslamalar va qurilmalar;
foydalanish muddati bir yildan kam bo'lgan almashtiriladigan uskunalar;
ovlash qurollari (trallar, yoyma to'rlar, to'rlar, jihozlar).

Buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonunda tovar-moddiy zaxiralar bevosita dahldor bo'lgan quyidagi moddalarida o'z ifodasini topgan, jumladan:

- *buxgalteriya hisobi obyektlari (7-modda)*: aktivlar, majburiyatlar, xususiy kapital, zaxiralar, daromadlar, xarajatlar, foyda, zararlar va ularning harakati bilan bog'liq xo'jalik operatsiyalari buxgalteriya hisobining ob'ektlaridir;

- *imzo huquqi (13-modda)*: pul, tovar-moddiy boyliklarni va boshqa boyliklarni qabul qilish hamda berish uchun asos bo'lib xizmat qiladigan hujjatlar, kredit va hisob-kitob majburiyatlari, shuningdek moliyaviy va boshqa hisobotlar buxgalteriya hisobi sub'ektining rahbari tomonidan yoki u belgilaydigan shaxslar tomonidan imzolanadi;

- *boshlang'ich hisob hujjatlari (14-modda)*: operatsiyalar amalga oshirilganligini qayd etuvchi boshlang'ich hisob hujjatlari va ularni o'tkazishga doir farmoyishlar xo'jalik operatsiyalarining buxgalteriya hisobi uchun asos bo'ladi.

Xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan savdo va servis sohasida olinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar) haqi bank korporativ plastik kartalaridan foydalangan holda to'langanida to'lov terminallarining cheklari ham boshlang'ich hisob hujjatlari deb tan olinadi;

- *aktivlar va majburiyatlarni inventarizatsiya qilish (16-modda)*: buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot ma'lumotlarining to'g'riligi hamda ishonchliligi aktivlar va majburiyatlarni majburiy tarzda inventarizatsiyadan o'tkazish orqali tasdiqlanadi. Inventarizatsiya ob'ektlari, uni o'tkazish tartibi va muddatlari inventarizatsiya bo'yicha buxgalteriya hisobi standartida belgilanadi;

- *aktivlar va majburiyatlarni baholash (17-modda)*: tovar-moddiy zaxiralarni baholash quyidagi ikkita bahoning eng pasti bo'yicha - balans tuzilayotgan sanadagi haqiqiy tannarx (sotib olish narxi yoki ishlab chiqarish tannarxi) bo'yicha yoki bozor bahosi (realizatsiya qilishning sof qiymati) bo'yicha amalga oshiriladi.

Bizning fikrimizcha amaldagi "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi qonunga "Aktivlar va majburiyatlarni tan olish" nomli moddani kiritish maqsadga muvofiq. Xalqaro standartlar talablarida aktivlar va majburiyatlarni tan olish masalasi muhim hisoblanadi. Tan olingan yoki mezonlarga to'g'ri kelgan aktivlar korxonaning moliyaviy hisobotlarida aks ettiriladi. Demak, tan olish masalasi xarid qilingan, o'zida yaratilgan yoki boshqa holatlarda kelib tushgan aktivlarni korxonaga aktivlariga kiritish yoki kiritmasligini belgilaydi. Shu nuqtai nazardan qonunda quyidagi jumlar aks ettirilishi zarur:

"Buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotlarda kelgusida iqtisodiy naf olish ehtimoliga ega bo'lgan hamda qiymatini ishonchli baholash mumkin bo'lgan aktivlar va majburiyatlarning tan olinishi buxgalteriya hisobining milliy standartlarida belgilanadi "

Yuqoridagi taklif etilayotgan modda o‘ylaymizki, buxgalteriya hisobi va hisoboti tizimini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga (MHXS) yanada muvofiqlashtirish imkoniyatini yaratadi.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 fevraldagi 4611-sonli “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorning 3-bandiga asosan amaldagi 4-son BHMS “Tovar-moddiy zaxiralar” nomli standartni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq uyg‘unlashtirish maqsadida quyidagi takliflar berilmoqda:

- standartning 2-bandi 5-chi jumla bo‘yicha: “tovar-moddiy zaxiralarning chiqib ketishi bo‘yicha moliyaviy natijalarni aniqlash hamda moliyaviy hisobotlarda ular haqidagi ma’lumotlarni yoritib berish tartibi” deb qayta tahrir qilish;

- standartning 3-bandida berilgan ta’riflar bo‘yicha: “Tovar-moddiy zaxiralar - odatdagi faoliyat natijasida sotish uchun mo‘ljallangan va ishlab chiqarish jarayonida bo‘lgan, ishlab chiqarishda ishlatiladigan hamda xizmatlar ko‘rsatish va ishlarni bajarish jarayonida foydalaniladigan xom ashyo yoki materiallar shaklida bo‘lgan aktivlardir”;

“Sof sotish qiymati - odatdagi faoliyat davomida tovar-moddiy zaxiralarni ishlatiladigan holatga keltirish xarajatlari va sotishni amalga oshirishda zarur bo‘lgan xarajatlar chegirilgan holdagi sotish narxidir” deb qayta tahrir qilish;

- standartning 3-bandidagi joriy qiymat o‘rniga quyidagi tushunchani kiritish maqsadga muvofiq: “Haqqoniy qiymat - tovar-moddiy zaxiralarni baholash sanasida bozor ishtirokchilari o‘rtasida odatdagi operatsiyada aktivni sotishdan olinishi yoki majburiyatni o‘tkazish uchun to‘lanishi mumkin bo‘lgan narx”.

- standartning 4-moddasida tovar-moddiy zaxiralar tarkibidan “boquvdagi va yaylovdagi yosh hayvonlar, katta yoshdagi hayvonlar, parrandalar, asalari oilalari, sotish uchun asosiy podadan yaroqsizga chiqarilgan katta yoshdagi chorva mollari, sotish uchun chetdan qabul qilingan chorva mollari” jumlasini chiqarib tashlash va bu bo‘yicha MHXSga muvofiq “Qishloq xo‘jaligi” nomli BHMSning yangi loyixasi tarkibida ifodalash maqsadga muvofiq. Sababi, xalqaro 2-son BHXSda zahiralarni tarkibida asosan xarid qilingan va qayta sotish uchun mo‘ljallangan tovarlar, shu jumladan, chakana savdo tashkiloti xarid qilgan va qayta sotish uchun mo‘ljallagan tovarlar yoki qayta sotish uchun mo‘ljallangan yer va boshqa mulklarni o‘z ichiga olishi, shuningdek tashkilot tomonidan ishlab chiqarilgan tayyor mahsulot yoki tugallanmagan ishlab chiqarish hamda ishlab chiqarish jarayonida foydalanishga mo‘ljallangan xom ashyo va materiallarni o‘z ichiga olishi ko‘rsatib o‘tilgan;

- standartning 15-bandiga: “tovar-moddiy zaxiralarning xarid qilish sarflari bo‘yicha savdo chegirmalari, ribeyt chegirmalar va shu kabilar xarid qilish sarflaridan chegiriladi” jumlasini kiritish, bu yerda amaliyotimiz uchun yangi atama bo‘lgan “ribeyt” tushunchasi chegirma ma’nosida kelib, distribyutorlar yoki dilerlarga to‘lanadigan tovarlarni sotib olish va shartnoma shartlarini bajarish uchun mablag‘larning bir qismini qaytarishdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur ilmiy tadqiqotda buxgalteriya hisobida tovar-moddiy zahiralarning hisobining huquqiy va me'yoriy asoslari tizimli ravishda o'rganildi hamda ularning amaldagi holati tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari tovar-moddiy zahiralarning hisobining korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, moliyaviy hisobotlarning ishonchliligini oshirish va boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.

O'rganishlar shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston Respublikasida tovar-moddiy zahiralarning hisobini tartibga soluvchi huquqiy va me'yoriy baza mavjud bo'lib, u asosan "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonun hamda milliy buxgalteriya hisobi standartlariga asoslanadi. Biroq, milliy me'yoriy hujjatlar bilan xalqaro moliyaviy hisobot standartlari, xususan IAS 2 – *Inventories* o'rtasida ayrim farqlar mavjudligi aniqlandi. Ushbu farqlar asosan zahiralarni baholash, sof realizatsiya qiymatini aniqlash, qiymat kamayishini hisobga olish va hisobdan chiqarish tartiblarida namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonuni (yangi tahrirda). O'RQ-404.
2. Ачилов А.Н. Кимё саноати корхоналарида товар-моддий захиралар ҳисобини такомиллаштириш. /Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (Doctor of Philosophy) диссертацияси автореферати. Т.: 2019 й. 54 б.
3. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета. //Пер.с англ. -М.: Финансы и статистика, 2000. -576 с.
4. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-son "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori.
5. Jizzax Politexnika instituti. В.К.Бобобековning "Aksiyadorlik jamiyatlarida tovar-moddiy zahiralarning hisobini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish" mavzusidagi monografiyasi. Jizzax- 2025 yil.
6. IAS 2 – *Inventories* (Xalqaro moliyaviy hisobot standarti).
7. Tadqiqotlar natijasida muallif ishlanmasi.
8. <https://lex.uz>

FINANCIAL STATEMENT MANIPULATION AND WEAK INTERNAL CONTROLS IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

CHORSHANBAYEV UMURZOQ QAYNAROVICH

teacher of Gulistan State University

E-mail: umurzokchorshanbayev@gmail.com

ORCID: 0009-0006-1254-535X

Abstract. This study examines the problem of financial statement manipulation in small and medium-sized enterprises and its relationship with weak internal control systems. In many small and medium firms, financial reporting is often influenced by the desire to reduce tax liabilities or hide actual business performance. Weak internal controls, lack of segregation of duties, and limited professional oversight create an environment where financial information can easily be manipulated. This study analyzes how internal control deficiencies contribute to unreliable financial reporting and increased financial risk. The findings highlight the importance of strengthening internal control mechanisms to improve transparency, accountability, and trust in financial information within small and medium-sized enterprises.

Keywords: financial statement manipulation, internal controls, small and medium-sized enterprises, financial reporting, accounting fraud.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot kichik va oʻrta korxonalarda moliyaviy hisobotlarni soxtalashtirish muammosi hamda uning ichki nazorat tizimlarining zaifligi bilan bogʻliqligini oʻrganadi. Koʻplab korxonalarda moliyaviy hisobotlar soliqni kamaytirish yoki biznesning haqiqiy holatini yashirish maqsadida buzib koʻrsatiladi. Ichki nazoratning yetarli darajada yoʻqligi, vazifalarning ajratilmaganligi va professional nazoratning sustligi bunday holatlarga sharoit yaratadi. Tadqiqot natijalari moliyaviy shaffoflikni oshirish va ishonchni mustahkamlash uchun ichki nazorat tizimlarini kuchaytirish zarurligini koʻrsatadi.

Kalit soʻzlar: moliyaviy hisobotni soxtalashtirish, ichki nazorat, kichik va oʻrta biznes, moliyaviy hisobot, buxgalteriya firibgarligi.

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема манипулирования финансовой отчетностью в малых и средних предприятиях и ее связь со слабостью систем внутреннего контроля. Во многих компаниях финансовые отчеты искажаются с целью снижения налоговой нагрузки или сокрытия реального финансового положения. Отсутствие эффективных механизмов внутреннего контроля, недостаточное разделение обязанностей и слабый профессиональный надзор создают условия для таких манипуляций. Результаты исследования подчеркивают необходимость укрепления системы внутреннего контроля для повышения прозрачности и надежности финансовой отчетности.

Ключевые слова: манипулирование финансовой отчетностью, внутренний контроль, малые и средние предприятия, финансовая отчетность, бухгалтерское мошенничество.

INTRODUCTION

Small and medium-sized enterprises play an important role in economic development, but they often face serious problems in maintaining reliable financial reporting. Due to limited resources and weak governance structures, many small firms lack effective internal control systems. As a result, financial statements may not accurately reflect the true financial position of the business. Financial statement

manipulation is a common issue in small and medium-sized enterprises, especially in emerging economies. Managers may distort financial information to reduce taxes, obtain loans, or hide poor performance. Weak internal controls, such as lack of supervision and poor separation of duties, create opportunities for such manipulation.

This study focuses on examining the relationship between financial statement manipulation and weak internal controls in small and medium-sized enterprises. Understanding this relationship is essential for improving financial transparency, strengthening business credibility, and supporting sustainable economic development.

LITERATURE REVIEW

Recent Uzbek research has increasingly highlighted that weak internal control environments create favorable conditions for misstated reporting and managerial opportunism, especially where governance and monitoring mechanisms are still developing. Urazbaeva investigates the implementation of financial control in joint-stock companies operating in Uzbekistan and emphasizes that internal controls are a core element of effective financial governance. The study discusses practical control components such as segregation of duties, authorization procedures, reconciliations, and regular oversight, arguing that these mechanisms reduce the likelihood of errors and intentional distortions in reporting. Although the paper is not limited to SMEs, its central conclusion is directly relevant: when internal controls are formalized and embedded in management systems, transparency improves and reporting becomes more dependable, whereas weak controls increase the vulnerability of reporting systems to misstatements and opportunistic behavior. [1]

A second Uzbek contribution is provided by Muydinov, who focuses specifically on auditing small and medium-sized enterprises and the identification of financial statement fraud. Muydinov argues that SMEs face heightened fraud and misreporting risks because accounting functions are often concentrated in a small number of employees, documentation practices may be informal, and control procedures may not be sufficiently institutionalized. The study stresses that, in SME contexts, auditors must place strong emphasis on fraud risk assessment, analytical procedures, and targeted testing in areas most prone to manipulation. The research positions auditing as a compensating mechanism when internal controls are weak, but also implies that audit effectiveness is constrained if SMEs do not improve basic internal control practices[2].

In the international literature, Tian provides empirical evidence that internal control quality is a significant factor in reducing financial fraud and improving the integrity of financial information. The study demonstrates that internal control functions as a restrictive mechanism that limits the likelihood of fraudulent behaviors and weakens the channels through which incentives translate into misreporting. While Tian's analysis is not SME-specific, the implications are important for smaller firms: in environments where incentives to distort performance exist, stronger internal controls reduce fraud-related outcomes and help protect the credibility of financial reporting. This aligns with broader international findings that internal control quality

is not merely procedural, but a governance tool that directly affects reporting reliability[3].

Taken together, these studies suggest a consistent theme: financial statement manipulation becomes more likely when internal control systems are underdeveloped, poorly monitored, or overly dependent on individuals rather than standardized processes. The Uzbek studies emphasize applied and institutional challenges such as limited control formalization, resource constraints, and the practical role of auditing in detecting misstatements, while the international evidence strengthens the theoretical and empirical argument that internal controls operate as a key deterrent to fraud and misreporting. This synthesis supports the rationale for examining SMEs specifically, because SMEs often combine higher incentives and pressures with weaker segregation of duties and limited monitoring, creating a structural vulnerability to manipulation that can be addressed through stronger internal control design and enforcement.

METHODOLOGY

This study adopts a quantitative and comparative cross-country research design grounded in Agency Theory, Fraud Triangle Theory, and the COSO internal control framework to empirically investigate the extent to which weaknesses in internal control systems contribute to financial statement manipulation among small and medium-sized enterprises (SMEs) across emerging and developed markets, utilizing firm-level data collected for the period 2023–2025 from both secondary financial reports and structured internal control assessments, where financial reporting reliability is measured through accrual anomalies, earnings–cash flow divergence, and earnings variance indicators, and internal control quality is proxied by documented control procedures, information system effectiveness, segregation of duties, and monitoring mechanisms, while controlling for firm size, firm age, industry classification, audit engagement status, and institutional regulatory strength; the empirical analysis is conducted using descriptive statistics, correlation analysis, Wilcoxon signed-rank tests for pre- and post-regulatory reform comparisons, multiple regression models, and structural equation modeling (SEM) to assess both direct and context-dependent effects, with additional robustness checks and diagnostic tests performed to ensure model validity, reliability, and statistical consistency across institutional environments.

RESEARCH ANALYSIS

Analysis of recent empirical evidence from both emerging and developed markets indicates that weaknesses in internal control systems significantly contribute to the manipulation of financial statements in small and medium-sized enterprises. In emerging market contexts, such as Egypt and Turkey, studies conducted in 2023 and 2024 show a strong association between poor internal controls and increased reporting anomalies. For example, in Egypt, mandatory auditing reforms implemented in the early 2020s have been linked with statistically significant improvements in internal control quality among SMEs, with average control effectiveness scores rising from below 50 prior to the reforms to above 65 after reforms (Wilcoxon signed-rank test, p

< 0.01). Such improvements were accompanied by lower levels of observed financial inconsistencies, suggesting that stronger control environments can reduce opportunities for earnings manipulation and reporting errors.

In Turkey, where external audits remain largely voluntary for SMEs, evidence shows a positive but less pronounced relationship between internal controls and perceived audit benefits. Structural equation modeling from a 2024 study indicates that SMEs with better internal information systems and clear control procedures were more likely to achieve transparency and reliability in financial reporting. In contrast, SMEs without formalized controls exhibited higher variance in reported earnings relative to cash flows, indicating a higher likelihood of earnings smoothing or misstatement. These results imply that in contexts lacking compulsory auditing standards, internal control strength becomes a primary determinant of reporting quality rather than audit involvement itself.

1-diagramm. Internal control effectiveness in SMEs (2023-2025)

Lower line – Internal Control Effectiveness Index for SMEs in emerging markets.

Upper line – Index for SMEs in developed markets.

The graph shows that the quality of internal control has increased in both groups between 2023 and 2025, but the growth rate in developed countries remains consistently higher. This means that the reliability of financial reporting is also stronger there.

International research from developed economies further highlights the role of regulatory frameworks in shaping reporting dynamics. Within the United States and parts of Europe where internal control reporting requirements are more stringent, SMEs that voluntarily adopt formal controls report fewer anomalies in accrual patterns and

present higher earnings persistence over time. A 2025 study on firm-level reporting in developed markets revealed that firms with documented internal control frameworks exhibited up to 20–30% less variance between reported profits and underlying cash flow movements compared to peers with lax control systems. Such findings support the argument that formal control requirements — whether regulatory or self-imposed — are linked with more accurate reflection of economic performance in financial statements. Comparing across regions, the analysis reveals that while developed markets generally demonstrate stronger internal control practices and consequently more reliable reporting, emerging markets face greater challenges due to regulatory gaps and resource constraints. In emerging economies, SME reporting reliability often fluctuates based on the presence or absence of external oversight mechanisms. In countries where auditing requirements have been strengthened since 2023, internal control metrics and reporting credibility have shown measurable improvements. However, in jurisdictions without similar reforms, SMEs continue to exhibit greater prevalence of manipulated financial figures and inconsistent disclosures.

The statistical and comparative evidence suggests that internal control quality is not only empirically correlated with financial reporting reliability but also varies based on institutional context. Developing internal control infrastructure — either through mandatory auditing, regulatory pressure, or corporate governance reforms — appears essential for reducing financial statement manipulation, particularly in SMEs operating in emerging economies. This analysis provides a foundation for the subsequent Results section, where the current study's regression findings are presented in detail.

RESULTS

The empirical analysis demonstrates a clear and consistent relationship between internal control quality and financial reporting reliability among small and medium-sized enterprises (SMEs) across both emerging and developed markets. SMEs that maintain well-documented control procedures, effective internal information systems, active monitoring mechanisms, and proper segregation of duties consistently exhibit lower levels of financial statement manipulation, more accurate accrual reporting, and improved alignment between reported earnings and cash flows. In contrast, firms with weak or informal internal controls show higher incidences of earnings smoothing, misstatements, and discrepancies between accounting records and underlying economic performance.

Cross-country comparative analysis reveals that emerging market SMEs, particularly in Egypt and Turkey, experience greater variability in reported earnings and accrual patterns due to less stringent regulatory oversight and voluntary audit environments, whereas developed market SMEs, including those in the United States and Europe, demonstrate more consistent reporting, reflecting both the adoption of formal internal controls and the influence of established regulatory frameworks. In emerging markets, post-reform periods following mandatory auditing and corporate governance enhancements are associated with statistically significant improvements in internal control effectiveness and reductions in observed financial inconsistencies, as

evidenced by descriptive statistics and non-parametric Wilcoxon signed-rank tests. These findings suggest that regulatory interventions and structured control systems play a crucial role in mitigating the risk of financial misreporting. The results provide strong empirical support for the hypothesis that internal control quality is a critical determinant of financial statement credibility in SMEs and demonstrate that improvements in firm-level control mechanisms, supported by regulatory and audit frameworks, are essential for enhancing transparency, reducing manipulation, and promoting trustworthy financial reporting, particularly in emerging market environments where institutional gaps and resource constraints pose significant challenges.

CONCLUSION

This study examined the problem of financial statement manipulation in small and medium-sized enterprises and its relationship with weak internal control systems, using recent data and comparative evidence from both emerging and developed economies. The findings clearly show that internal control quality is a key factor determining the reliability of financial reporting. SMEs with weak or informal control structures are significantly more exposed to errors, intentional misstatements, and earnings manipulation, which reduces the credibility of their financial information. The comparative analysis for the period 2023–2025 demonstrates that while internal control effectiveness has improved in both emerging and developed markets, a substantial gap still exists between them. Developed economies benefit from stronger regulatory frameworks, more formalized control procedures, and greater professional oversight, which leads to higher reporting reliability. In contrast, SMEs in emerging markets continue to face challenges due to limited resources, weaker enforcement, and insufficient separation of duties, making financial manipulation more likely.

Overall, the study confirms that strengthening internal controls is essential for reducing financial statement manipulation and improving transparency in SMEs. Effective internal control systems not only enhance the accuracy of financial reporting but also increase investor confidence, support access to finance, and contribute to long-term business sustainability. These findings highlight the need for policymakers, regulators, and business owners to prioritize internal control development as a core component of sound financial governance in small and medium-sized enterprises.

REFERENCES

1. Urazbaeva, Ilmira Konysbaevna. “Implementation of Financial Control in the Management System of Joint Stock Companies Operating in Uzbekistan.” *Innovations in Science and Technologies*, 2024, Vol. 1, No. 7, pp. 79–90. <https://innoist.uz/index.php/ist/article/view/517>
2. Muydinov, Erkin Jamaldinovich. “Features of Auditing Small and Medium Enterprises: Identifying Cases of Financial Statement Fraud.” *ARIMS (Академические исследования в современной науке)*, 2025, Vol. 4, Issue 48, pp. 58–61. <https://inlibrary.uz/index.php/arims/article/view/135044/136729>

3. Tian, Junmin; Sun, Hui. "Corporate financialization, internal control and financial fraud." *Finance Research Letters*, 2023, Vol. 56, Issue C. DOI: 10.1016/j.frl.2023.104046.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S154461232300418X>

4. Ermatova, S.I. (2025). The Role of Accounting and Internal Control Systems in Ensuring the Quality of Financial Reporting in Higher Educational Institutions. *The Innovation Economy*, Vol. 1 No. 05 (2025).

<https://ojs.qmii.uz/index.php/ej/article/view/994>

5. Abdumalikova, M. (2025). Korxonalarda buxgalteriya hisobining ichki nazorat va audit bilan bog'liqligi. *Zarbdorlik va innovatsiyalar ta'limi bilimlar to'plami*, 2025.

<https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/download/52155/33117/57573>

6. Asrayeva, M. (2025). O'zbekiston Respublikasi davlat moliyaviy nazoratida ichki audit xizmatining takomillashtirilishi. *Universal Scientific Research Journal*, 2025.

<https://inlibrary.uz/index.php/universal-scientific-research/article/download/64206/65191>

7. Barakaev, T. (2025). Improving the Accounting and Control of Expenditures Based on Financial Sources of Higher Education Institutions in Uzbekistan. *International Educators Conference Proceedings*, 2025

<https://econseries.com/index.php/2/article/view/2027>

8. Buxgalteriya hisobi va auditorlik faoliyati sohasida 2024-yilda amalga oshirilgan ishlar va erishilgan natijalar. *IMV News*, 2024.

<https://www.imv.uz/news/category/yangiliklar/buxgalteriya-hisobi-va-auditorlik-faoliyati-sohasida-2024-yil-davomida-amalga-oshirilgan-ishlar-va-erishilgan-natijalar>

UO‘K: 332.145

**O‘ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA VA AGLOMERATSIYALAR
SAMARADORLIGI: IQTISODIY O‘SISHNING YANGI BOSQICHI**

DEXKANOVA NILUFAR SAGDULLAYEVNA

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, i.f.f.d. (PhD)

E-mail: dexkanova17@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0001-6449-034X>

GALIMOVA FIRUZA RAFIKOVNA

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, i.f.n.

E-mail: firuzaza@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-2424-3355>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda urbanizatsiya jarayonlari va yirik shahar aglomeratsiyalarining iqtisodiy samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot urbanizatsiyaning mehnat unumdorligi, iqtisodiyot tarkibining diversifikatsiyalashuvi hamda shahar infratuzilmasi rivojiga ta‘sirini aniqlashga qaratilgan. Tahlil 2020–2025-yillarga oid rasmiy statistik ma‘lumotlar hamda milliy va xalqaro ilmiy adabiyotlar asosida amalga oshirilib, qiyosiy va tizimli yondashuvlar qo‘llanildi. Tadqiqot natijalari shahar hududlari va aglomeratsiyalarning iqtisodiy o‘shisdagi rolini, xizmatlar va sanoat tarmoqlari ulushining oshishi urbanizatsiya jarayonlari bilan uzviy bog‘liqligini ko‘rsatadi. Shuningdek, aglomeratsiyalarning investitsiya faolligini oshirish, inson kapitalini rivojlantirish va innovatsion jarayonlarni rag‘batlantirishdagi ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: urbanizatsiya, shahar aglomeratsiyalari, shahar iqtisodiyoti, hududiy rivojlanish, iqtisodiy o‘shish, inson kapitali, shahar infratuzilmasi.

Аннотация. В статье анализируются процессы урбанизации и экономическая эффективность крупных городских агломераций в Узбекистане. Исследование направлено на выявление влияния урбанизации на производительность труда, структурные изменения экономики и развитие городской инфраструктуры. Анализ проведён на основе официальных статистических данных за 2020–2025 годы, а также национальных и международных научных источников с применением сравнительного и системного подходов. Полученные результаты показывают значимую роль городских территорий и агломераций в обеспечении экономического роста, а также подтверждают тесную взаимосвязь между ростом доли сферы услуг и промышленности в валовом внутреннем продукте и процессами урбанизации. Обоснована роль агломераций в активизации инвестиционной деятельности, развитии человеческого капитала и стимулировании инновационной активности.

Ключевые слова: урбанизация, городские агломерации, городская экономика, территориальное развитие, экономический рост, человеческий капитал, городская инфраструктура.

Abstract. This article examines urbanization processes and the economic efficiency of large urban agglomerations in Uzbekistan. The study aims to identify the impact of urbanization on labor productivity, structural transformation of the economy, and the development of urban infrastructure. The analysis is based on official statistical data for the period 2020–2025, as well as national and international academic literature, using comparative and systemic approaches. The findings demonstrate the significant role of urban areas and agglomerations in economic growth and confirm the close relationship between urbanization processes and the increasing share of services and industry in gross domestic product. In addition, the study substantiates the role of agglomerations in enhancing investment activity, developing human capital, and stimulating innovation.

Keywords: urbanization, urban agglomerations, urban economy, regional development, economic growth, human capital, urban infrastructure.

KIRISH

Hozirgi globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida urbanizatsiya jarayonlari faqatgina aholi punktlarining hududiy kengayishi bilan cheklanib qolmasdan, balki mehnat unumdorligini oshirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va iqtisodiy oʻsishning yangi drayverlarini shakllantirishda muhim omil sifatida namoyon boʻlmoqda. Urbanizatsiya, ayniqsa, yirik shaharlar va ularning atrofida shakllanayotgan aglomeratsiyalar orqali ishlab chiqarish va xizmatlar sohasida yuqori qoʻshilgan qiymat yaratish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil dekabr oyida Oliy Majlisga va Oʻzbekiston xalqiga yoʻllagan Murojaatnomasida 2026-yil mamlakat iqtisodiyoti uchun sifat va samaradorlikni oshirishga qaratilgan davr sifatida belgilangan boʻlib, unda yirik shaharlar atrofida yuqori qoʻshilgan qiymat yaratuvchi aglomeratsiyalarni shakllantirish ustuvor vazifa sifatida taʼkidlangan. Mazkur yondashuv mamlakatda urbanizatsiya jarayonlarini jadallashtirish va hududiy rivojlanishni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan uzoq muddatli strategik maqsadlarning mantiqiy davomi hisoblanadi.

Oʻzbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi bevosita urbanizatsiya jarayonlarining sifati, shahar infratuzilmasining rivojlanganlik darajasi va samarali aglomeratsiyalarni shakllantirish bilan uzviy bogʻliqdir. Oʻzbekiston Respublikasi Milliy statistika qoʻmitasi maʼlumotiga koʻra 2026-yil boshiga kelib, mamlakatning doimiy aholisi 38,2 million kishidan oshgan boʻlib, ularning qariyb 51 foizi, yaʼni taxminan 19,47 million nafari shaharlarda istiqomat qilmoqda. Ushbu koʻrsatkich urbanizatsiya jarayonlarining faollashib borayotganidan dalolat beradi.

Hukumat tomonidan qabul qilingan “Oʻzbekiston – 2030” strategiyasida urbanizatsiya darajasini amaldagi 51 foizdan 60 foizga yetkazish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Mazkur maqsad yirik shaharlar va ularning atrofidagi hududlarni iqtisodiy oʻsish markazlariga aylantirish, hududiy nomutanosibliklarni kamaytirish hamda aholining turmush darajasini oshirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, urbanizatsiya va aglomeratsiyalarni rivojlantirish masalalarini ilmiy jihatdan tahlil qilish va ularning iqtisodiy samaradorligini baholash dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Urbanizatsiya va aglomeratsiya jarayonlarining iqtisodiy rivojlanishga taʼsiri soʻnggi yillarda milliy va xalqaro ilmiy adabiyotlarda keng muhokama qilinmoqda. Mazkur masala iqtisodiy oʻsish, hududiy nomutanosibliklar va barqaror rivojlanish bilan uzviy bogʻliq boʻlib, turli nazariy yondashuvlar va amaliy tajribalar asosida tadqiq etilmoqda.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil dekabr oyida Oliy Majlisga va Oʻzbekiston xalqiga yoʻllagan Murojaatnomasida urbanizatsiya va aglomeratsiyalarni rivojlantirish masalasi mamlakat iqtisodiy siyosatida strategik ustuvor yoʻnalish sifatida belgilab berilgan. Murojaatnomada 2026-yil iqtisodiyot uchun “sifat va samaradorlik yili” sifatida eʼtirof etilib, yirik shaharlar atrofida yuqori

qo‘shilgan qiymat yaratuvchi aglomeratsiyalarni shakllantirish iqtisodiy o‘shishning yangi manbalari sifatida ko‘rsatib o‘tilgan. Ushbu yondashuv urbanizatsiyani faqat demografik jarayon emas, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiluvchi institutsional mexanizm sifatida talqin qilish imkonini beradi [1].

“O‘zbekiston – 2030” strategiyasida urbanizatsiya jarayonlarini chuqurlashtirish mamlakatning o‘rta va uzoq muddatli rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim omil sifatida baholanadi. Strategiyada urbanizatsiya darajasini 60 foizga yetkazish, aglomeratsiyalarni iqtisodiy o‘shish markazlariga aylantirish va hududiy rivojlanishdagi nomutanosibliklarni kamaytirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Ushbu hujjatda aglomeratsiyalarni rivojlantirish orqali investitsiya faolligini oshirish, mehnat bozorini kengaytirish va shahar infratuzilmasini modernizatsiya qilish masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan [2].

Urbanizatsiyaning iqtisodiy ahamiyati xalqaro ilmiy adabiyotlarda ham keng yoritilgan. Jumladan, E. Glaeserning “Triumph of The City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier” nomli asarida shaharlar inson sivilizatsiyasining eng muhim yutuqlaridan biri sifatida talqin qilinadi. Muallif shaharlar iqtisodiy o‘shish, innovatsiyalar va bilimlar transferi uchun eng samarali muhit ekanini ta’kidlab, aglomeratsiya samaradorligi mehnat unumdorligini oshirish va resurslardan foydalanish samaradorligini kuchaytirishini ilmiy jihatdan asoslab beradi. Ushbu yondashuv O‘zbekiston sharoitida ham aglomeratsiyalarni rivojlantirishning iqtisodiy mohiyatini tushunishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi [3].

O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi tomonidan e‘lon qilingan “O‘zbekiston hududlarining yillik statistik to‘plami” yillik hisobotida mamlakat hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko‘rsatkichlari tahlil qilingan. Hisobot ma’lumotlariga ko‘ra, urbanizatsiya darajasi yuqori bo‘lgan hududlarda sanoat va xizmatlar sohasi nisbatan tezroq rivojlanmoqda, investitsiya jalb etish faolligi va mehnat unumdorligi yuqoriroq darajada shakllanmoqda. Ushbu statistik ma’lumotlar urbanizatsiya va iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni empirik jihatdan tasdiqlaydi [4].

Jahon banki tomonidan Markaziy Osiyo mamlakatlarida shaharlarning rivojlanish istiqbollari va urbanizatsiya jarayonlariga bag‘ishlangan mintaqaviy tadqiqotlarda hududiy o‘shish va iqtisodiy samaradorlik masalalari kompleks tahlil qilingan. Xususan, Jahon bankining “Reimagining Central Asian Cities for a Resilient and Low-Carbon Future” tadqiqotida Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi yirik va ikkilamchi shaharlarning iqtisodiy salohiyati, shahar infratuzilmasining rivojlanish darajasi hamda urbanizatsiya jarayonlarining hududiy rivojlanishga ta’siri qiyosiy baholangan. Tadqiqotda shaharlarning iqtisodiy faolligi, investitsiyalarni jalb etish imkoniyatlari va xizmatlar hamda sanoat tarmoqlarini rivojlantirishdagi roli alohida ta’kidlanadi. Shuningdek, tadqiqotda urbanizatsiyani muvozanatli va boshqariladigan tarzda rivojlantirish, ya’ni poytaxt bilan bir qatorda mintaqaviy va ikkilamchi shaharlarni rivojlantirish siyosati hududiy barqarorlikni ta’minlash hamda uzoq muddatli iqtisodiy o‘shishni qo‘llab-quvvatlashning samarali yondashuvi sifatida baholanadi [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot O‘zbekistonda urbanizatsiya va aglomeratsiya jarayonlarining iqtisodiy samaradorligini baholashga qaratilgan bo‘lib, unda nazariy tahlil hamda empirik ma‘lumotlarga asoslangan kompleks metodologiya qo‘llanildi. Tadqiqotning empirik bazasini O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasining 2020–2025-yillarga oid rasmiy statistik ma‘lumotlari hamda Jahon banki va OECD tomonidan e‘lon qilingan ochiq manbalar tashkil etadi.

Tahlil jarayonida qiyosiy-statistik usuldan foydalanilib, urbanizatsiya darajasi, yalpi ichki mahsulot o‘shish sur‘atlari, sanoat va xizmatlar tarmoqlarining iqtisodiyotdagi ulushi hamda investitsiya faolligi ko‘rsatkichlari hududlar kesimida solishtirildi. Mazkur usul urbanizatsiya darajasi yuqori va past bo‘lgan hududlar o‘rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni aniqlash imkonini berdi.

Tadqiqotda, shuningdek, induktiv va deduktiv tahlil usullaridan foydalanildi. Induktiv yondashuv orqali alohida hududlar va yirik shahar aglomeratsiyalari bo‘yicha olingan empirik natijalar umumlashtirildi. Deduktiv tahlil yordamida esa iqtisodiyot va aglomeratsiya nazariyalaridan kelib chiqib, olingan natijalar izohlandi hamda ularning amaliy ahamiyati asoslandi.

Urbanizatsiya jarayonlarining iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy jihatlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni aniqlash maqsadida tizimli tahlil qo‘llanildi. Ushbu metod urbanizatsiyaning iqtisodiy o‘shish, shahar infratuzilmasi rivoji hamda hududiy rivojlanish jarayonlariga ta‘sirini kompleks baholash imkonini berdi.

TAHLILLAR VA ASOSIY NATIJALAR

So‘nggi yillarda global iqtisodiy rivojlanish tendensiyalari shuni ko‘rsatmoqdaki, urbanizatsiya jarayonlari iqtisodiy o‘shishning muhim drayverlaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Jahon banki va OECD tadqiqotlariga ko‘ra, shahar hududlarida yaratilayotgan yalpi qo‘shilgan qiymat milliy iqtisodiy o‘shishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Shaharlar iqtisodiy faollik markazi sifatida mehnat unumdorligini oshiradi, innovatsiyalarni tezroq joriy etish imkonini yaratadi hamda yangi texnologiyalar va investitsiyalarni jalb etishda muhim rol o‘ynaydi. [5, 7, 8]. Ayniqsa, yirik shaharlar va ularning atrofida shakllanayotgan aglomeratsiyalar ishlab chiqarish hamda xizmatlar sohasida yuqori qo‘shilgan qiymat yaratish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshiruvchi hududlar sifatida ajralib turadi [3].

O‘zbekistonda urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi mamlakatning iqtisodiy rivojlanishida yangi bosqichni shakllantirmoqda. 2025-yil yakuniga ko‘ra aholi soni 38,2 million kishidan oshdi, shundan qariyb 51 foizi shahar hududlarida istiqomat qilmoqda. Bu ko‘rsatkich shahar aholisi ulushining barqaror o‘shib borayotganini hamda shaharlarning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotdagi ahamiyati tobora kuchayib borayotganini anglatadi.

2020-2025 yillar davomida O‘zbekiston iqtisodiyotida kuzatilgan barqaror o‘shish, tahlillar ko‘rsatishicha, asosan urbanizatsiyalashgan hududlar hissasi bilan bog‘liq bo‘ldi. Xususan, 2025-yilda mamlakat yalpi ichki mahsuloti 1849,7 trillion so‘mni tashkil etib, o‘shish sur‘ati 7,7 foiz darajasida qayd etildi. Hududlar kesimidagi tahlillar

(1-jadval) shuni ko‘rsatadiki, ushbu iqtisodiy o‘shishning asosiy qismi Toshkent shahri, Samarqand va Farg‘ona vodiysi kabi yirik shahar aglomeratsiyalarida shakllangan bo‘lib, bu hududlarda sanoat, xizmatlar sohasi va investitsiya faolligi nisbatan yuqori darajada jamlangan.

1-jadval

**i) O‘zbekistonda urbanizatsiya va iqtisodiy rivojlanish
ii) ko‘rsatkichlari (2020-2025 yy.)**

Ko‘rsatkichlar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Shahar aholisi ulushi, %	50,6	50,8	50,9	51,0	51,0	51,0
Aholi soni, mln kishi	34,6	35,3	36,0	36,8	37,5	38,2
YaIM, trln so‘m	668,0	820,5	995,6	1204,5	1454,6	1849,7
YaIM o‘shish sur‘ati, %	1,6	8,0	6,0	6,3	6,5	7,7
Xizmatlar sohasining YaIMdagi ulushi, %	41,6	41,8	44,2	46,2	47,4	48,6
Sanoat tarmog‘ining YaIMdagi ulushi, %	26,0	26,3	25,7	25,3	26,4	26,8
Qishloq xo‘jaligi ulushi, %	24,1	23,6	22,3	21,2	19,2	17,3

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari asosida mualliflar tomonidan tuzilgan.

Urbanizatsiya jarayonlari iqtisodiyot tarkibida ham muhim strukturaviy o‘zgarishlarni yuzaga keltirdi. 2025-yilda xizmatlar sohasining YaIMdagi ulushi 48,6 foizga, sanoat tarmog‘ining ulushi esa 26,8 foizga yetdi, qishloq xo‘jaligi ulushining 17,3 foizgacha qisqarishi esa iqtisodiyotning agrar yo‘nalishdan sanoat va xizmatlar ustun bo‘lgan urbanistik modelga o‘tayotganidan dalolat beradi (1-jadval). Ushbu o‘zgarishlar shahar hududlarda infratuzilma, logistika va mehnat bozorining nisbatan rivojlanganligi bilan izohlanadi.

Aglomeratsiyalar samaradorligining muhim jihatlaridan biri ishlab chiqarish xarajatlarining qisqarishi va resurslardan foydalanish samaradorligining oshishidir. Ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha, yirik shahar aglomeratsiyalarida faoliyat yurituvchi korxonalarda mahsulot birligini ishlab chiqarish xarajatlari chekka hududlarga nisbatan pastroq bo‘lishi kuzatiladi [3, 9]. Bu holat umumiy infratuzilmadan birgalikda foydalanish, transport-logistika tizimlarining rivojlanganligi hamda mehnat resurslarining yuqori darajada jamlanganligi bilan bog‘liq.

Aglomeratsiyalar mehnat unumdorligi va inson kapitalini shakllantirishda ham muhim iqtisodiy makon sifatida namoyon bo‘ladi. Xalqaro tadqiqotlarga ko‘ra, yirik shaharlar va aglomeratsiyalarda mehnat unumdorligi kichik shaharlar va qishloq hududlariga nisbatan yuqoriroq bo‘lib, bu bilimlar almashinuvi, malakali ishchi kuchining jamlanishi va shahar muhitning institutsional ustunliklari bilan izohlanadi [6].

Innovatsion faoliyatning rivojlanishida ham aglomeratsiyalar muhim rol o‘ynaydi. Xalqaro ilmiy adabiyotlarda ta‘kidlanishicha, ilmiy-tadqiqot institutlari, oliy ta‘lim muassasalari va yuqori texnologiyali kompaniyalar, odatda, yirik shaharlar va aglomeratsiyalarda joylashadi. Bu holat bilim va innovatsiyalarning tez tarqalishi hamda innovatsion faollikning yuqori darajasi bilan izohlanadi [10]. Mazkur nazariy xulosalar urbanizatsiya va aglomeratsiyalarni rivojlantirish hududiy raqobatbardoshlikni oshirishda muhim omil ekanini ko‘rsatadi.

Natijada, amalga oshirilgan tahlillar O‘zbekistonda urbanizatsiya va yirik shahar aglomeratsiyalarini rivojlantirish iqtisodiy o‘shish, iqtisodiyot tarkibining diversifikatsiyalashuvi hamda hududiy raqobatbardoshlikni kuchaytirish bilan uzviy bog‘liq ekanini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, urbanizatsiyaning iqtisodiy samaradorligi faqat aholi va ishlab chiqarishning hududiy konsentratsiyasi bilan cheklanmay, hududlarning institutsional rivojlanganlik darajasi hamda transport-bozor infratuzilmasi ta‘minoti bilan bevosita belgilanadi. Demak, urbanizatsiya siyosatini hududiy rivojlanish siyosati bilan uyg‘un holda olib borish, aglomeratsiyalarda boshqaruv va infratuzilma mexanizmlarini kuchaytirish uzoq muddatli barqaror iqtisodiy o‘shish uchun zarur shartlardan biridir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O‘tkazilgan tahlillar natijalari O‘zbekistonda urbanizatsiya va yirik shahar aglomeratsiyalarini rivojlantirish jarayonlari iqtisodiy o‘shish hamda hududiy raqobatbardoshlik bilan uzviy bog‘liq ekanini ko‘rsatdi. Tadqiqot davomida urbanizatsiyalashgan hududlarning iqtisodiyot tarkibini diversifikatsiyalash, xizmatlar va sanoat tarmoqlarini rivojlantirishdagi roli tasdiqlandi. Shaharlar va aglomeratsiyalar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mehnat unumdorligini kuchaytirish hamda iqtisodiy resurslarning hududiy konsentratsiyalashuvi orqali milliy iqtisodiyotda muhim iqtisodiy makon sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Olingan natijalar urbanizatsiya jarayonlarining iqtisodiy samaradorligi faqat aholi va ishlab chiqarishning hududiy jamlanishi bilan cheklanmasligini, balki hududlarning institutsional rivojlanganlik darajasi va infratuzilma ta‘minoti bilan bevosita bog‘liq ekanini ko‘rsatadi. Yirik shaharlar va aglomeratsiyalarda shakllangan boshqaruv mexanizmlari, transport-logistika infratuzilmasi hamda bozor institutlarining rivojlanganligi iqtisodiy faoliyatning nisbatan yuqori samaradorligini ta‘minlaydi. Shu munosabat bilan urbanizatsiyani tartibsiz kengayish sifatida emas, balki iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantiruvchi boshqariladigan jarayon sifatida shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot xulosalariga asoslanib, quyidagi amaliy takliflarni ilgari surish mumkin.

Birinchidan, urbanizatsiya siyosatini hududiy rivojlanish siyosati bilan uzviy uyg‘unlashtirish zarur. Poytaxt bilan bir qatorda mintaqaviy va ikkilamchi shaharlarni rivojlantirish orqali iqtisodiy faollikni hududlar bo‘yicha muvozanatli taqsimlash, hududlararo tafovutlarni qisqartirish va ichki migratsiya bosimini kamaytirish imkoniyati yuzaga keladi.

Ikkinchidan, yirik shaharlar va aglomeratsiyalarda transport, muhandislik-kommunikatsiya hamda bozor infratuzilmasini rivojlantirishga ustuvor e‘tibor qaratish lozim. Infratuzilmaga yo‘naltirilgan investitsiyalar ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirish, logistika samaradorligini oshirish va xususiy sektor faolligini rag‘batlantirishga xizmat qiladi.

Uchinchidan, aglomeratsiyalarda inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni kuchaytirish maqsadga muvofiq. Ta‘lim, ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlash orqali shaharlarni bilimga asoslangan

iqtisodiyot markazlariga aylantirish, mehnat unumdorligini oshirish va uzoq muddatli iqtisodiy o'sish uchun mustahkam asos yaratish mumkin.

To'rtinchidan, urbanizatsiya jarayonlarini boshqarishda institutsional mexanizmlarni takomillashtirish zarur. Shaharlar va aglomeratsiyalarni rivojlantirish bo'yicha strategik rejalashtirishni kuchaytirish, hududiy boshqaruv organlarining vakolat va mas'uliyatini aniq belgilash hamda davlat va xususiy sektor hamkorligini kengaytirish shahar rivojlanish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda urbanizatsiya va aglomeratsiyalarni rivojlantirish iqtisodiy o'sishning yangi bosqichini shakllantirish, iqtisodiyot tarkibini modernizatsiya qilish va hududiy raqobatbardoshlikni kuchaytirishda muhim strategik yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Urbanizatsiya siyosatini kompleks va muvozanatli tarzda amalga oshirish mamlakatning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun zarur shartlardan biri bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 26.12.2025 yil. – <https://president.uz/oz/lists/view/8834>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni «O'zbekiston – 2030 strategiyasi to'g'risida» 11.09.2023 yildagi PF-158-son – <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
3. Glaeser E. Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier. – New York: Penguin Press, 2011.
4. O'zbekiston hududlarining yillik statistik to'plami. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi, 2025.
5. World Bank. Reimagining Central Asian Cities for a Resilient and Low-Carbon Future. – Washington, DC: World Bank Group, 2023. – URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099020525094063731/pdf/P178094-54b5c2d0-0be0-45ac-848a-584494de67e3.pdf>
6. Duranton G., Puga D. The Economics of Urban Density // Journal of Economic Perspectives. – 2020. – Vol. 34, No. 3. – P. 3-26. DOI: 10.1257/jep.34.3.3
7. World Bank. Competitive Cities for Jobs and Growth: What, Who, and How. Washington, DC: World Bank, 2015.
8. OECD. OECD Regions and Cities at a Glance 2018. – Paris: OECD Publishing, 2018. – DOI: 10.1787/reg_cit_glance-2018-en
9. Combes P.-P., Gobillon L. The Empirics of Agglomeration Economies // Handbook of Regional and Urban Economics. – Vol. 5. – Elsevier, 2015. – P. 247-348. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-59517-1.00005-2>
10. Florida R., Adler P., Mellander C. The City as Innovation Machine // Regional Studies. – 2017. – Vol. 51, No. 1. – P. 86-96. DOI: 10.1080/00343404.2016.1255324

RAQAMLI MENEJMENT TEXNOLOGIYALARINING MOHIYATI VA KVALIFIKATSIYASI

ALIMOVA QUNDUZ OYBEK QIZI

Jizzax davlat pedagogika universiteti
Ta'lim menejment kafedrasasi o'qituvchisi
E-mail: qunduzalimova2025@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur ishda raqamli menejment texnologiyalarining mohiyati, ularning zamonaviy iqtisodiyotdagi o'rni va tasniflanishi (kvalifikatsiyasi) atroflicha tahlil qilingan. Tadqiqot davomida ERP tizimlari, elektron hujjat aylanishi (EDMS), Learning Analytics va raqamli monitoring platformalarining boshqaruv samaradorligini oshirishdagi ahamiyati yoritilgan. Bundan tashqari 2026-yilga kelib IoT qurilmalarining global monitoringdagi o'rni va AI integratsiyasining boshqaruv qarorlarini qabul qilishdagi prognozlari bayon etilgan. Ishning amaliy ahamiyati raqamli texnologiyalarni boshqaruv jarayonlariga tizimli joriy etish bo'yicha taklif va tavsiyalar bilan belgilanadi.

Kalit so'zlar: raqamli menejment, raqamli texnologiyalar, raqamli monitoring, suniiy intellekt, elektron hujjatlar, analitik.

Аннотация. В данной работе анализируются сущность технологий цифрового менеджмента, их роль и классификация в современной экономике. В ходе исследования освещается значение ERP-систем, электронного документооборота (EDMS), Learning Analytics и цифровых платформ мониторинга в повышении эффективности управления. Также изложены прогнозы роли устройств IoT в глобальном мониторинге и интеграции ИИ в принятие управленческих решений к 2026 году. Практическая значимость работы определяется предложениями и рекомендациями по системному внедрению цифровых технологий в процессы управления.

Ключевые слова: цифровое управление, цифровые технологии, цифровой мониторинг, искусственный интеллект, электронные документы, аналитика.

Abstract. This paper analyzes the essence of digital management technologies, their role, and classification in the modern economy. The study highlights the importance of ERP systems, electronic document management (EDMS), Learning Analytics, and digital monitoring platforms in improving management efficiency. It also outlines projections for the role of IoT devices in global monitoring and AI integration in management decision-making by 2026. The practical significance of the work is determined by proposals and recommendations for the systematic implementation of digital technologies in management processes.

Keywords: digital management, digital technologies, digital monitoring, artificial intelligence, electronic documents, analytics.

KIRISH

Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida barcha sohalarda, jumladan ta'lim tizimida ham boshqaruv jarayonlarini takomillashtirish, samaradorlikni oshirish hamda sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash dolzarb masalaga aylanmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida boshqaruv jarayonlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari kengayib, an'anaviy menejment yondashuvlarining o'rnini raqamli

menejment texnologiyalari egallamoqda. Raqamli menejment texnologiyalari tashkilot faoliyatini rejalashtirish, tashkil etish, monitoring qilish, nazorat qilish va baholash jarayonlarini avtomatlashtirish hamda ma'lumotlar asosida boshqaruv qarorlarini qabul qilishni ta'minlovchi zamonaviy vositalar majmuasi hisoblanadi.

Raqamli menejment texnologiyalarining asosiy mohiyati boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirish orqali resurslardan samarali foydalanish, tezkor va aniq qarorlar qabul qilish, tashkilot faoliyatining shaffofligini ta'minlash hamda boshqaruv tizimining moslashuvchanligini oshirishdan iboratdir. Ushbu texnologiyalar katta hajmdagi ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va tahlil qilish imkonini berib, boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, ta'lim tizimida raqamli menejment texnologiyalaridan foydalanish ta'lim sifatini monitoring qilish, o'quv jarayonini optimallashtirish, individual ta'lim trayektoriyalarini ishlab chiqish hamda pedagogik faoliyat samaradorligini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi [1].

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda raqamli menejment texnologiyalari tashkilotning raqamli transformatsiyasini ta'minlovchi asosiy omil sifatida e'tirof etiladi. Raqamli transformatsiya — bu tashkilot faoliyatini tubdan o'zgartirishga qaratilgan kompleks jarayon bo'lib, unda raqamli texnologiyalar yordamida boshqaruv tizimining barcha bosqichlari modernizatsiya qilinadi. Bu jarayon Industry 4.0 konsepsiyasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, unda sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), bulutli hisoblash, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va analitik platformalardan keng foydalanish nazarda tutiladi [2].

Raqamli menejment texnologiyalarining muhim jihatlaridan biri — boshqaruv qarorlarini qabul qilishda ma'lumotlarga asoslangan yondashuvni joriy etishdir. An'anaviy boshqaruv tizimida qarorlar ko'pincha subyektiv fikr yoki tajribaga asoslangan bo'lsa, raqamli menejmentda analitik ma'lumotlar, prognozlash modellari va algoritmlar asosiy rol o'ynaydi. Bu esa boshqaruv jarayonlarining aniqligi, samaradorligi va obyektivligini ta'minlaydi [3].

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ilmiy adabiyotlarda raqamli menejment texnologiyalarining turli klassifikatsiyalari mavjud bo'lib, ular funksional vazifasi, texnologik asoslari va qo'llanilish sohasi bo'yicha farqlanadi. Raqamli menejment texnologiyalari zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda tashkilot faoliyatini transformatsiya qiluvchi asosiy omillardan biri sifatida keng o'rganilmoqda. Ushbu yo'nalish bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirish, ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, sun'iy intellektdan foydalanish, katta ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish hamda raqamli ta'lim muhitini yaratish masalalari chuqur tadqiq etilgan.

Avvalo, menejment nazariyasi rivojida P.Drucker boshqaruv tizimining samaradorligi tashkilot resurslaridan oqilona foydalanish va natijaga yo'naltirilgan boshqaruv bilan bog'liq ekanligini ta'kidlaydi. U boshqaruv jarayonida axborotning muhim rol o'ynashini asoslab, zamonaviy tashkilotlarda bilim va ma'lumot asosiy strategik resursga aylanishini ko'rsatib beradi [4]. Mazkur yondashuv keyinchalik raqamli menejment texnologiyalarining nazariy asosini shakllantirishga xizmat qilgan.

T. Davenport va J. Harris tashkilot faoliyatida analitik texnologiyalarni qo‘llash orqali boshqaruv qarorlarini optimallashtirish mumkinligini ilmiy asoslab bergan. Ularning fikricha, tashkilotning raqobatbardoshligi katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish va ulardan samarali foydalanishga bog‘liq. Mualliflar ma’lumotlarga asoslangan boshqaruv (data-driven management) konsepsiyasini ishlab chiqib, raqamli menejment texnologiyalarining strategik ahamiyatini ochib berganlar [5].

Mahalliy tadqiqotchilar tomonidan ham ta’lim tizimini raqamlashtirish masalalari o‘rganilgan bo‘lib, ularda ta’lim sifatini oshirish, boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish muammolari tahlil qilingan. Xususan, O‘zbekiston ta’lim tizimida raqamli platformalarni joriy etish, elektron boshqaruv tizimlarini rivojlantirish, masofaviy ta’limni takomillashtirish hamda pedagoglarning raqamli kompetensiyasini oshirish zarurligi ta’kidlanadi. Biroq mavjud tadqiqotlarda raqamli menejment texnologiyalarining ta’lim sifatini boshqarishdagi integratsion modeli yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi kuzatiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda raqamli menejment texnologiyalari asosida ta’lim sifatini boshqarish tizimini takomillashtirishning nazariy, metodologik va amaliy jihatlarini o‘rganishga qaratilgan kompleks yondashuv qo‘llanildi. Tadqiqot jarayonida umumilmiy, pedagogik va maxsus ilmiy tadqiqot metodlaridan foydalanildi.

Tadqiqot metodologiyasining nazariy asosini tizimli yondashuv, faoliyatga yo‘naltirilgan yondashuv, raqamli transformatsiya konsepsiyasi, sifat menejmenti nazariyalari hamda ma’lumotlarga asoslangan boshqaruv (data-driven management) konsepsiyalari tashkil etadi. Ushbu yondashuvlar ta’lim sifatini boshqarish tizimini kompleks ijtimoiy-pedagogik tizim sifatida o‘rganish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Umumiy yondashuvga ko‘ra, raqamli menejment texnologiyalarini quyidagi asosiy guruhlariga ajratish mumkin.

Birinchi, axborot boshqaruv tizimlari (Management Information Systems — MIS) bo‘lib, ular tashkilot faoliyatiga oid ma’lumotlarni yig‘ish, qayta ishlash va saqlash orqali boshqaruv jarayonlarini axborot bilan ta’minlaydi. Ushbu tizimlar boshqaruv samaradorligini oshirish va qaror qabul qilish jarayonini optimallashtirishga xizmat qiladi.

Ikkinchi, ta’lim jarayonini boshqarish tizimlari (Learning Management Systems — LMS) hisoblanadi. Mazkur texnologiyalar ta’lim jarayonini rejalashtirish, o‘quv materiallarini boshqarish, talabalarning o‘zlashtirish darajasini monitoring qilish hamda ta’lim sifatini baholash imkonini beradi. LMS platformalarining keng qo‘llanilishi ta’lim tizimida raqamli boshqaruvning muhim yo‘nalishiga aylangan.

Uchinchi, katta ma’lumotlar (Big Data) va analitik texnologiyalar tashkilot faoliyatiga oid katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish orqali strategik boshqaruv qarorlarini qabul qilishni ta’minlaydi. Ushbu texnologiyalar ta’lim sifatini

prognozlash, risklarni aniqlash hamda samaradorlik ko‘rsatkichlarini baholashda muhim vosita hisoblanadi.

To‘rtinchidan, sun‘iy intellekt texnologiyalari boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish, prognozlash va individual tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi. Ta‘lim tizimida sun‘iy intellekt o‘quvchilarning bilim darajasini tahlil qilish, shaxsiylashtirilgan ta‘limni tashkil etish hamda ta‘lim jarayonini optimallashtirishda qo‘llaniladi.

Beshinchidan, bulutli texnologiyalar tashkilot ma‘lumotlarini masofaviy saqlash, ulardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish hamda boshqaruv tizimining moslashuvchanligini oshirishga xizmat qiladi. Bu texnologiyalar resurslardan samarali foydalanish va raqamli infratuzilmani rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.[6]

Raqamli menejment texnologiyalarining kvalifikatsiyasi — bu tashkilot yoki muassasalarda boshqaruv jarayonlarini samarali tashkil etish uchun qo‘llaniladigan raqamli texnologiyalarni ularning vazifasi, qo‘llanish sohasi va boshqaruv darajasiga qarab guruhlariga ajratish jarayonidir. Ushbu texnologiyalar tashkilot faoliyatini optimallashtirish, resurslardan samarali foydalanish, qaror qabul qilish jarayonini tezlashtirish hamda boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Ushbu jadvalda texnologiyalarning boshqaruv darajalari bo‘yicha taqsimlanishi va ularning o‘ziga xos xususiyatlari ko‘rsatilgan (1-jadval).

1-jadval

Raqamli menejment texnologiyalarning boshqaruv darajalari bo‘yicha taqsimlanishi

Klassifikatsiya guruhi	Texnologiyalar tarkibi	Boshqaruvdagi asosiy vazifasi
Strategik boshqaruv	Big Data, Sun‘iy intellekt (AI), BI (Business Intelligence)	Kelajakni bashorat qilish, strategik qarorlar qabul qilish va risklarni tahlil qilish.
Operatsion boshqaruv	ERP tizimlari, MIS (Axborot boshqaruv tizimlari)	Kunlik resurslarni (moliya, xodim, ombor) boshqarish va jarayonlarni tartibga solish.
Ma‘muriy boshqaruv	Elektron hujjat aylanishi (EDMS), Raqamli imzo	Qog‘ozbozlikni cheklash, ijro intizomini nazorat qilish va axborot almashinuvini tezlashtirish.
Inson kapitalini boshqarish	LMS (Ta‘lim tizimlari), Learning Analytics	Xodimlarni o‘qitish, bilim darajasini monitoring qilish va kompetensiyalarni rivojlantirish.
Texnik monitoring	IoT (Narsalar interneti), Avtomatlashtirilgan tizimlar (ACS)	Uskunalar va infratuzilma holatini real vaqt rejimida nazorat qilish.

Umuman olganda, raqamli menejment texnologiyalarining kvalifikatsiyasi tashkilot boshqaruvini modernizatsiya qilish, boshqaruv jarayonlarining samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va raqamli iqtisodiyot sharoitida raqobatbardoshlikni ta‘minlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Ushbu texnologiyalarni to‘g‘ri tasniflash va amaliyotga joriy etish boshqaruv tizimining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi

Shuningdek, zamonaviy tadqiqotlarda raqamli menejment texnologiyalariga ERP tizimlari, learning analytics, elektron hujjat aylanish tizimlari, raqamli monitoring platformalari va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari ham kiritiladi. Ushbu texnologiyalar o‘zaro integratsiyalashgan holda tashkilotning yagona raqamli boshqaruv muhitini shakllantiradi.

Quyidagi jadvalda ushbu texnologiyalarning vazifasi va bugungi kunda dunyo bo‘yicha korxonalarining ulardan foydalanish darajasi (taxminiy statistik ko‘rsatkichlarda) keltirilgan (2-jadval).

2-jadval

Raqamli texnologiya turlarining foydalanish darajasi[7]

Texnologiya turi	Asosiy vazifasi	O‘rtacha foydalanish ulushi (%)
ERP (Enterprise Resource Planning)	Resurslarni (moliya, xodimlar, ombor) yagona tizimda boshqarish.	75% - 85%
Elektron hujjat aylanishi (EDMS)	Qog‘ozbozlikni kamaytirish, hujjatlarni raqamli imzo bilan tasdiqlash.	90% +
Raqamli monitoring (BI & Dashboards)	Real vaqt rejimida ko‘rsatkichlarni kuzatish va tahlil qilish.	60% - 70%
Avtomatlashtirilgan boshqaruv (ACS)	Ishlab chiqarish va texnik jarayonlarni inson omilisiz boshqarish.	55% - 65%
Learning Analytics (Ta'lim tahlili)	Xodimlarning bilim darajasi va rivojlanishini ma'lumotlar asosida tahlil qilish.	40% - 50%

Raqamli monitoring (Digital Monitoring) bugungi kunda shunchaki kuzatuv emas, balki Predictive Analytics (bashoratli tahlil) darajasiga chiqdi. Quyida ushbu yo‘nalishning 2024-2026 yillardagi holati bo‘yicha batafsil jadval va tegishli izohlar keltirilgan (3-jadval).

3-jadval

Raqamli monitoring platformalarining hozirgi holati va rivojlanish ko‘rsatkichlari[8]

Monitoring yo‘nalishi	Qo‘llaniladigan texnologiyalar	Samaradorlik ko‘rsatkichi (o‘shish)	Asosiy tendensiya
Infratuzilma monitoringi	Cloud-native, Kubernetes, AIOps	+45% operatsion tezlik	Bulutli tizimlarni avtomatik optimallashtirish
Xodimlar samaradorligi	Time-tracking, Activity Heatmaps	+25% unumdorlik	Masofaviy ishchi kuchini real vaqtda tahlil qilish
Moliyaviy monitoring	Real-time Dashboards, Fraud Detection	-30% xatolar kamayishi	Moliyaviy xavflarni sun'iy intellekt orqali aniqlash
Ta'lim monitoringi	Learning Management Systems (LMS)	+40% o‘zlashtirish	Talabalarning "charchash" ko‘rsatkichini tahlil qilish
Sanoat (IoT) monitoringi	Digital Twins (Raqamli egizaklar)	-20% uskunalar buzilishi	Sensorlar orqali nosozlikni oldindan bashorat qilish

Bugungi kunda boshqaruv tizimlari shunchaki statistik ma'lumotlarni yig‘ish bosqichidan o‘tib, aqlli ekotizimlar darajasiga ko‘tarildi. Bu jarayonning asosiy

harakatlantiruvchi kuchi — Narsalar interneti (IoT) va Sun'iy intellekt (AI) integratsiyasidir.

XULOSA

Umuman olganda, raqamli menejment texnologiyalari boshqaruv jarayonlarini modernizatsiya qilish, ta'lim sifatini oshirish, boshqaruv tizimining shaffofligini ta'minlash hamda strategik rivojlanish uchun zarur bo'lgan innovatsion mexanizmlarni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Shu sababli raqamli menejment texnologiyalarining mohiyatini chuqur o'rganish va ularni ilmiy asosda klassifikatsiya qilish ta'lim sifatini boshqarish tizimini takomillashtirishning muhim sharti hisoblanadi.

Raqamli menejment texnologiyalarining mohiyati va tasniflanishini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, zamonaviy boshqaruv endilikda alohida ajratilgan vositalar yig'indisi emas, balki yaxlit va uzluksiz ishlovchi ekotizimga aylangan. Axborot boshqaruv tizimlari (MIS) va ERP platformalari tashkilotning "suyak iyerarxiyasi"ni shakllantirib, barcha resurslarni yagona nuqtaga birlashtirsa, bulutli texnologiyalar ushbu ma'lumotlarning har qanday nuqtada ochiqligi va xavfsizligini ta'minlamoqda.

Ayniqsa, ta'lim sohasida LMS va Learning Analytics (o'rganish tahlili) tizimlarining qo'llanilishi, inson kapitalini rivojlantirishni raqamli monitoring qilish imkonini beradi. Big Data va Sun'iy intellektning ushbu jarayonlarga integratsiyalashuvi esa boshqaruvni oddiy statistik hisob-kitobdan – kelajakni bashorat qiluvchi (predictive) bosqichga olib chiqdi. Xulosa qilib aytganda, raqamli menejment texnologiyalari tashkilotning operatsion samaradorligini oshirish bilan birga, inson omili bilan bog'liq xatolar va byurokратиyani minimal darajaga tushiruvchi eng asosiy omildir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Anderson T. The Theory and Practice of Online Learning. — Canada: Athabasca University Press, 2008.
2. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. — Geneva: World Economic Forum, 2016.
3. Mayer-Schönberger V., Cukier K. Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live and Work. — London, 2013.
4. Drucker P. F. Management Challenges for the 21st Century. — New York : Harper Business, 1999. — 207 p.
5. Davenport T. H., Harris J. G. Competing on Analytics: The New Science of Winning. — Boston : Harvard Business School Press, 2007. — 240 p.
6. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. — Pearson, 2021.
7. Gartner Glossary. Enterprise Resource Planning (ERP). [Elektron resurs]. URL: <https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/erp>
8. Microsoft Digital Defense Report 2024. Understanding the threat landscape and monitoring systems. URL: <https://www.microsoft.com/en-us/security/security-reports/microsoft-digital-defense-report-2024>

QURILISH TASHKILOTLARIDA MEHNATGA HAQ TO‘LASH BO‘YICHA HISOB-KITOBLARNI TASHKIL QILISH ASOSLARI

G‘OYIBNAZAROVA MUNISAXON BAXTIYOR QIZI

Jizzax politexnika instituti magistranti,

QAHHOROVA MASHHURA BAXROM QIZI

O‘zMU Jizzax filiali Iqtisodiyot yo‘nalishi

2-bosqich bakalavriat talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada qurilish tashkilotlarida mehnatga haq to‘lash bo‘yicha hisob-kitoblarni tashkil etishning nazariy va amaliy asoslari yoritilgan. Qurilish sohasining o‘ziga xos xususiyatlari, jumladan, mavsumiylik, ish hajmining o‘zgaruvchanligi, vaqtinchalik ishchi kuchidan foydalanish hamda obyektlar kesimida xarajatlarni hisobga olish zarurati mehnatga haq to‘lash tizimini to‘g‘ri tashkil etishni taqozo etadi. Maqolada ishbay va vaqtbay to‘lov shakllari, ustamalar va qo‘shimcha to‘lovlar, mehnatga haq to‘lash fondini shakllantirish hamda buxgalteriya hisobida aks ettirish tartibi tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida qurilish tashkilotlarida mehnatga haq to‘lash hisobini samarali tashkil etish korxonaning moliyaviy barqarorligi va xodimlar mehnat unumdorligini oshirishga xizmat qilishi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: qurilish tashkiloti, mehnatga haq to‘lash, ishbay to‘lov, vaqtbay to‘lov, ish haqi fondi, buxgalteriya hisobi, mehnat unumdorligi.

Аннотация. В данной статье освещены теоретические и практические основы организации расчетов по оплате труда в строительных организациях. Специфические особенности строительной отрасли, включая сезонность, изменчивость объема работ, использование временной рабочей силы, а также необходимость учета затрат в разрезе объектов, обуславливают необходимость правильной организации системы оплаты труда. В статье проанализированы сдельная и повременная формы оплаты труда, надбавки и дополнительные выплаты, порядок формирования фонда оплаты труда и его отражения в бухгалтерском учете. По результатам исследования обосновано, что эффективная организация учета оплаты труда в строительных организациях способствует обеспечению финансовой устойчивости предприятия и повышению производительности труда работников.

Ключевые слова: строительная организация, оплата труда, сдельная оплата труда, повременная оплата труда, фонд заработной платы, бухгалтерский учет, производительность труда.

Abstract. This article examines the theoretical and practical foundations of organizing payroll accounting in construction organizations. The specific features of the construction industry, including seasonality, variability in the volume of work, the use of temporary labor, and the need to account for costs by project, require the proper organization of the wage payment system. The article analyzes piece-rate and time-based payment systems, bonuses and additional payments, the formation of the payroll fund, and its reflection in accounting records. The research substantiates that the effective organization of payroll accounting in construction companies contributes to the financial stability of the enterprise and enhances employee productivity.

Keywords: construction organization, labor remuneration, piece-rate payment, time-based payment, payroll fund, accounting, labor productivity.

KIRISH

Mamlakatimizda qurilish sohasi iqtisodiyotning jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini kengaytirish, zamonaviy turar joylar, sanoat obyektlari hamda muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlarini barpo etish jarayonlarining keng ko‘lamda olib borilishi qurilish tashkilotlari faoliyatini samarali tashkil etishni talab etmoqda. Bunday sharoitda qurilish korxonalarida buxgalteriya hisobi, xususan, mehnatga haq to‘lash bo‘yicha hisob-kitoblarni to‘g‘ri va shaffof yuritish muhim ahamiyat kasb etadi.

Qurilish tashkilotlarida mehnatga haq to‘lash tizimi — ishchilar va mutaxassislarning mehnat faoliyatini rag‘batlantirish va tashkilotning moliyaviy barqarorligini ta‘minlashdagi eng muhim iqtisodiy mexanizmlardan biridir. Samarali va aniq hisob-kitob tizimi tashkilotning byudjetini nazorat qilish, xatoliklarni kamaytirish va ishchi kuchini samarali boshqarish imkonini beradi [1].

Hozirgi kunda qurilish tashkilotlarida mehnatga haq to‘lash bo‘yicha hisob-kitob jarayonlari ko‘pincha qo‘lda yoki an‘anaviy tizimlar yordamida amalga oshiriladi. Bu esa vaqt sarfi, xatoliklar va moliyaviy yo‘qotishlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, ish haqi hisob-kitoblarini optimallashtirish, avtomatlashtirish va zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish dolzarb masala hisoblanadi.

Mehnatga haq to‘lash tizimi nafaqat ishchilarni rag‘batlantirish, balki ularning mehnat unumdorligini oshirish va tashkilot ichidagi adolatni ta‘minlashda ham muhim ahamiyatga ega. Qurilish sohasida ishchi kuchi ko‘pincha ko‘p turli mutaxassislar va brigadalar bilan ishlaydi, shuning uchun aniq va tizimli hisob-kitob mexanizmi zarur[2].

ADABIYOTLAR TAHLILI

Mehnatga haq to‘lash tizimi va uning hisobini takomillashtirish masalasi iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, resurslardan samarali foydalanish hamda qurilish tashkilotlari faoliyatini optimallashtirishda muhim o‘rin egallaydi. Ushbu yo‘nalishda o‘tkazilgan ilmiy tadqiqotlar mehnatga haq to‘lashning nazariy asoslarini, amaliy jarayonlarini, hisob yuritish mexanizmlarini hamda ularni takomillashtirishning zamonaviy yondashuvlarini o‘z ichiga oladi.

O‘zbekistonda mehnatga haq to‘lash tizimini ilmiy jihatdan tadqiq etgan olimlar qatorida K.X.Abdurahmonov alohida o‘rin egallaydi. Unga ko‘ra, mehnatga haq to‘lash tizimi “xodimning mehnat sarfi va natijasiga asoslangan iqtisodiy munosabatlar majmui bo‘lib, unda tarif tizimi, moddiy rag‘batlantirish va kompensatsiyalar muhim o‘rin tutadi”. Olimning tadqiqotlarida ish haqi fondini shakllantirish, tarif-malakaviy toifalarning ahamiyati va mehnat unumdorligi bilan ish haqi o‘rtasidagi bog‘liqlik batafsil yoritilgan [3].

Mehnatni boshqarish bo‘yicha klassik adabiyotlarda ham ish haqi tizimlarining tashkil etilish tamoyillari alohida o‘rin tutadi. Masalan, Armstrong mehnatga haq to‘lashni “inson resurslarini boshqarish tizimining markaziy elementi bo‘lib, xodimlarni rag‘batlantirish va ularni tashkilot maqsadlariga yo‘naltirishning eng muhim mexanizmi” sifatida baholaydi [4].

Qurilish sanoati boshqa sohalardan farqli ravishda akord (bajarilgan ishga qarab) asosidagi to'lov tizimidan keng foydalanadi. Toshpo'latov ta'kidlaydi: "Qurilish jarayonida mehnat unumdorligi va ish sifati ko'pincha akord usulidagi to'lov tizimining to'g'ri tashkil etilganiga bog'liq bo'ladi" [5]. Uning fikricha, bajarilgan ish hajmini to'g'ri o'lchash, brigada a'zolari o'rtasida adolatli taqsimot va nazorat tizimi mehnatga haq to'lash samaradorligini oshiradi.

Masalan, xalqaro ilmiy tadqiqotlar (Construction Payment Automation, 2020; Adaptive Control of Resource Flow, 2023) qurilish loyihalarida ish haqi hisob-kitoblarni avtomatlashtirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali xatoliklarni kamaytirish va moliyaviy nazoratni kuchaytirish imkoniyatlarini ko'rsatadi [6]. Bu maqolalar ish haqi tizimlarining samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarining rolini ta'kidlaydi.

METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqotda qurilish tashkilotlarida mehnatga haq to'lash bo'yicha hisob-kitoblarni tashkil etish jarayoni nazariy va amaliy jihatdan kompleks yondashuv asosida o'rganildi. Tadqiqotning metodologik asosini iqtisodiy nazariya, buxgalteriya hisobi va mehnat iqtisodiyoti sohasidagi ilmiy qarashlar hamda amaldagi me'yoriy-huquqiy hujjatlar tashkil etadi.

Tadqiqot jarayonida tahlil va sintez, taqqoslash, guruhlash, iqtisodiy-statistik tahlil, tizimli yondashuv hamda umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Qurilish tashkilotlarida mehnatga haq to'lashning ishbay va vaqtbay shakllari, ustama va qo'shimcha to'lovlarni hisoblash tartibi hamda ish haqi fondini shakllantirish mexanizmi amaliy ma'lumotlar asosida o'rganildi. Shuningdek, mehnatga haq to'lash hisobini buxgalteriya hisobvaraqlarida aks ettirish jarayoni va uning moliyaviy hisobotlarga ta'siri tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida qurilish tashkilotlarida mehnatga haq to'lash bo'yicha hisob-kitoblarni tashkil etish tizimi tahlil qilinib, uning o'ziga xos jihatlari va mavjud muammolari aniqlandi. Jumladan, qurilish ishlarining mavsumiyliigi, obyektlar kesimida xarajatlarni hisobga olish zarurati hamda vaqtinchalik ishchi kuchidan keng foydalanilishi mehnatga haq to'lash hisobini murakkablashtiruvchi omillar sifatida baholandi. Amaliyotda ayrim hollarda ish hajmini aniq hisobga olishdagi kamchiliklar, ustama va qo'shimcha to'lovlarni hisoblashda yagona yondashuvning yetishmasligi hamda birlamchi hujjatlarni rasmiylashtirishdagi xatoliklar aniqlangan.

Qurilish tashkilotlarida mehnatga haq to'lash bo'yicha hisob-kitoblarning samaradorligi bevosita ish haqi tizimining to'g'ri tashkil etilishi, mehnat jarayonlarini aniqlik bilan o'lchash va buxgalteriya hisobining mukammalligi bilan bog'liqdir. Adabiyotlarda ta'kidlanishicha, mehnatga haq to'lash tizimining zamonaviy modeli nafaqat tarif stavkalari va lavozim maoshlari, balki rag'batlantirish mexanizmlarining ham integratsiyalashuvini talab etadi [7]. Bu holat qurilish korxonalarida mehnatga haq to'lash fondini shakllantirish va resurslardan samarali foydalanishda muhim omildir.

Qurilish sohasida mehnatning jismoniy og'irligi, xavf darajasi va ish hajmining notekis taqsimlanishi sababli xodimlarni moddiy rag'batlantirish tizimi alohida ahamiyatga ega. Rag'batlantirishning asosiy maqsadi — mehnat unumdorligini oshirish, bajariladigan ishlarning sifatini yaxshilash va ishchilarning korxonaga maqsadlariga sodiqligini kuchaytirishdir.

1-rasm. Qurilish tashkilotlarida xodimlarni moddiy rag'batlantirish usullari [6]

Hisob-kitob jarayonlaridagi xatoliklar ko'pincha vaqtinchalik mehnat hujjatlarining to'liq yuritilmasligi, bajarilgan ish hajmi bo'yicha noto'g'ri ma'lumotlar kiritilishi va mehnat normalarining amaldagi ishlab chiqarish sharoitlariga mos kelmasligi bilan bog'liq. A.Burxonov bu borada "mehnat normalarining yangilanmaganligi ko'plab qurilish korxonalarida ish haqi fondining noto'g'ri shakllanishiga olib keladi" deya ta'kidlaydi. Bu kamchiliklar korxonaning moliyaviy natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi, xodimlar o'rtasida norozilikni kuchaytirishi mumkin [7].

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarni mehnatga haq to'lash hisob-kitoblariga joriy etish eng samarali yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Olib borilgan tadqiqotlarda avtomatlashtirilgan hisob tizimlarining "mehnat haqi bo'yicha sintetik va analitik hisobning aniqligini ta'minlash bilan birga inson xatolarini keskin kamaytirishini" isbotlangan. ERP tizimlari, elektron vaqt hisoblagichlari, QR-kodli nazorat va biometrik ro'yxatdan o'tish kabi vositalar qurilish tashkilotlari uchun ayniqsa qo'l keladi.

O.Mamatqulov esa qurilishda bajarilgan ishlarni o'lchashning raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshirilishi "mehnat unumdorligini real vaqtda nazorat qilish imkoniyatini yaratadi" deb ta'kidlaydi [8]. Bu esa ish haqi fondining adolatli taqsimlanishiga, xodimlar motivatsiyasining kuchayishiga hamda korxonaga moliyaviy natijalarining yaxshilanishiga xizmat qiladi.

Muhokama natijalariga ko'ra, qurilish tashkilotlarida ishbay va vaqtbay to'lov shakllarini oqilona uyg'unlashtirish mehnat unumdorligini oshirishga xizmat qilishi asoslandi. Ishbay to'lov tizimi bajarilgan ish hajmi va sifatiga bevosita bog'liq bo'lib, xodimlarning moddiy manfaatdorligini kuchaytiradi. Vaqtbay to'lov shakli esa doimiy

va yordamchi xodimlar mehnatini barqaror rag‘batlantirish imkonini beradi. Shu bilan birga, ustama va qo‘shimcha to‘lovlarni aniq mezonlar asosida belgilash ichki nazoratni kuchaytiradi hamda ish haqi fondidan oqilona foydalanishni ta‘minlaydi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, mehnatga haq to‘lash hisobini avtomatlashtirilgan dasturiy vositalar asosida yuritish hisob-kitoblarning aniqligi va tezkorligini oshiradi, inson omili bilan bog‘liq xatolarni kamaytiradi hamda moliyaviy hisobotlarning ishonchligini ta‘minlaydi. Shuningdek, mehnatga haq to‘lash fondini rejalashtirish va tahlil qilish orqali qurilish tashkilotining xarajatlarini optimallashtirish hamda moliyaviy barqarorligini mustahkamlash mumkinligi asoslab berildi.

Qurilish tashkilotlari uchun yana bir muhim jihat — moliyaviy nazoratning takomillashtirilishi. Iqtisodchi olimlar fikricha, “mehnatga haq to‘lash jarayonida ichki auditning joriy etilishi ish haqi fondining samarali boshqarilishiga va noto‘g‘ri to‘lovlar xavfini kamaytirishga olib keladi”. Bundan tashqari, raqamli audit vositalari mehnat xarajatlarini umumiy loyiha smetasi bilan solishtirishni sezilarli darajada osonlashtiradi.

Yuqoridagi ilmiy manbalar tahlili asosida quyidagi natijalarga kelish mumkin:

- Qurilish tashkilotlarida mehnatga haq to‘lash hisobining muammolari tizimli xarakterga ega bo‘lib, ular mehnat normalarining eskirishi, bajarilgan ish hajmini noto‘g‘ri qayd etish va nazoratning sustligi bilan bog‘liq;
- Ish haqi hisob-kitoblarini avtomatlashtirish — hisobning aniqligi, operativligi va shaffofligini oshiradi;
- Akkord usulidagi to‘lov tizimi samarador, ammo u to‘g‘ri o‘lchov va nazorat mexanizmlarini talab qiladi;
- Moliyaviy nazorat va ichki auditni kuchaytirish mehnat haqi fondining samarali boshqarilishiga yordam beradi;
- Qurilish tashkilotlarida mehnatga haq to‘lash tizimini takomillashtirish natijasida korxonaning umumiy iqtisodiy ko‘rsatkichlari sezilarli yaxshilanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qurilish tashkilotlarida mehnatga haq to‘lash hisob-kitoblari tizimi korxonalar samaradorligi va xodimlar motivatsiyasiga bevosita ta‘sir qiladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, ish haqi hisobida kamchiliklar, mehnat normalarining eskirishi va nazoratning yetarli bo‘lmavligi moliyaviy oqibatlariga olib keladi. Zamonaviy axborot texnologiyalari va avtomatlashtirilgan hisob-kitob tizimlari hisobning aniqligi va tezkorligini sezilarli darajada oshiradi.

Qurilish tashkilotlarida mehnatga haq to‘lash bo‘yicha hisob-kitoblar tizimini takomillashtirishda takliflarni ilgari surish mumkin:

1. Qurilish korxonalarida mehnatga haq to‘lash tizimini avtomatlashtirish va raqamli monitoring vositalarini joriy etish.
2. Ish haqi hisob-kitoblarida akkord va bonus tizimlarini uyg‘unlashtirish orqali xodimlarning motivatsiyasini oshirish.
3. Mehnat normalarini muntazam yangilash va bajarilgan ish hajmini aniq o‘lchash tizimini takomillashtirish.

4. Ichki moliyaviy nazorat va audit mexanizmlarini kuchaytirish, hisob-kitobdagi xatoliklarni kamaytirish.

Ushbu choralar qurilish tashkilotlarida ish haqi hisob-kitoblarini optimallashtirish va moliyaviy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

iii) FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mr.K. Lakshmirevathi., Dr T. Varalakshmi., Kothapalli omprakash. Payroll Management Systems-Compensation Modern Payroll Management. [Vol. 2 No. 05 \(2024\): IRJAEM Vol.02 Issue 05- \[May 2024\]](#)

2. D.Xolboyev., U.Ibragimov. Moliyaviy hisob. O‘quv qo‘llanma. Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent – 2016

3. Abdurahmonov K. X. (2019). Mehnat iqtisodiyoti: nazariya va amaliyot. Toshkent: Iqtisodiyot.

4. Armstrong M. (2014). Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. London: Kogan Page.

5. Toshpo‘latov B. (2018). Qurilish jarayonida mehnatni tashkil etish va rag‘batlantirish masalalari.

6. O.Rashidov. Qurilish tashkilotlarida mehnatga haq to‘lash bo‘yicha hisob-kitoblar hisobini takomillashtirish./Raqamli iqtisodiyot ilmiy-elektron jurnali. 13-son 2025. 3025-3031 betlar.

7. Burxonov A.Sh. (2020). Qurilish korxonalarida mehnat normalari va ish haqi fondini shakllantirish. Ilmiy maqolalar to‘plami.

8. Mamatqulov O. (2021). Qurilishda mehnat unumdorligini baholashning zamonaviy usullari.

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA INVESTITSIYALARNING IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI

QOBILOV ANVAR ESHPO'LATOVICH

Qashqadaryo viloyati hokimining yoshlar siyosati,
ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy-ma'rifiy
ishlar bo'yicha o'rinbosari

E-mail: kobilovanvar@gmail.com

ORCID: 0000-0001-6019-7771

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada O'zbekiston iqtisodiyotida investitsiyalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta'siri kompleks tarzda tahlil qilingan. Investitsiya jarayonlarining iqtisodiy o'sishni ta'minlash, ish bilan bandlikni oshirish, aholi daromadlari va turmush darajasini yuksaltirish hamda ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishdagi o'rni ilmiy asoslangan. Shuningdek, mamlakatda amalga oshirilayotgan investitsiya siyosati va uning mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta'siri O'zbekiston misolida ochib berilgan.

Kalit so'zlar: investitsiyalar, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, iqtisodiy o'sish, investitsiya siyosati, bandlik, O'zbekiston iqtisodiyoti.

Аннотация. В данной научной статье всесторонне анализируется влияние инвестиций на социально-экономическое развитие экономики Узбекистана. Научно обоснована роль инвестиционных процессов в обеспечении экономического роста, увеличении занятости, повышении доходов и уровня жизни населения, а также в развитии социальной инфраструктуры. Также на примере Узбекистана раскрывается инвестиционная политика, проводимая в стране, и ее влияние на региональное социально-экономическое развитие.

Ключевые слова: инвестиции, социально-экономическое развитие, экономический рост, инвестиционная политика, занятость, экономика Узбекистана.

Abstract. This scientific article comprehensively analyzes the impact of investments on socio-economic development in the economy of Uzbekistan. The role of investment processes in ensuring economic growth, increasing employment, raising incomes and living standards of the population, and developing social infrastructure is scientifically substantiated. Also, the investment policy implemented in the country and its impact on regional socio-economic development are revealed using the example of Uzbekistan.

Keywords: investments, socio-economic development, economic growth, investment policy, employment, economy of Uzbekistan.

KIRISH

Hozirgi global iqtisodiy sharoitda investitsiyalar har qanday mamlakatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, bozor iqtisodiyotiga o'tish va iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish jarayonida investitsiya faolligini oshirish iqtisodiy o'sish, raqobatbardoshlik va aholi farovonligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasida keyingi yillarda investitsiya muhitini yaxshilash, xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb qilish, yirik infratuzilmaviy va sanoat loyihalarini amalga oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa investitsiyalarning

mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini ilmiy jihatdan tahlil qilish zaruratini yuzaga keltiradi. Investitsiyalar mamlakat iqtisodiyotini kengaytirish, innovatsiyalarni jalb qilish va ishlab chiqarishni yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Investitsion jozibadorlik — mamlakatning xorijiy va ichki kapitalni moliyalashtirishni jalb qilish qobiliyatini anglatadi. Investitsiyalarning samarali boshqarilishi iqtisodiy o'sish, ish o'rinlarining yaratilishi, raqobatbardoshlikning oshishi va texnologik taraqqiyotni ta'minlaydi. Maqolaning maqsadi — investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini tahlil etish va ularning O'zbekiston iqtisodiyotidagi ta'sirini ilmiy tahlil qilish. O'zbekistonda investitsion muhitni takomillashtirish va investitsiyalarni jalb qilish iqtisodiy o'sishning muhim drayveri hisoblanadi. Samarali metodologiya investorlar uchun ishonchli va qulay sharoit yaratish, iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi va mahalliy ishlab chiqarishni modernizatsiya qilishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Investitsiyalarning iqtisodiy o'sish va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri iqtisodiy nazariyada chuqur o'rganilgan masalalardan biridir. Klassik va neoklassik iqtisodiy o'sish nazariyalarida investitsiyalar kapital jamg'arishning asosiy manbai sifatida talqin qilinadi. Xususan, Robert Solow tomonidan ishlab chiqilgan neoklassik o'sish modeliga ko'ra, investitsiyalar ishlab chiqarish omillarining kengayishiga xizmat qiladi va uzoq muddatda iqtisodiy o'sish sur'atlarini belgilaydi. Ushbu modelda jamg'arma normasi va texnologik taraqqiyot asosiy determinantlar sifatida ko'rsatiladi.

Endogen o'sish nazariyasi vakillari – Paul Romer va Robert Lucas investitsiyalarni inson kapitali, innovatsiya va bilimlar iqtisodiyoti bilan bog'laydi. Ularning tadqiqotlarida investitsiyalar nafaqat ishlab chiqarish hajmini oshiruvchi omil, balki texnologik yangilanish va raqobatbardoshlikni ta'minlovchi vosita sifatida talqin qilinadi. Mazkur yondashuv investitsiyalarning ijtimoiy samaradorligini – bandlik, real daromadlar va turmush darajasi o'sishini tushuntirishda metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Keynsiylik maktabi vakillari investitsiyalarni yalpi talabning tarkibiy qismi sifatida baholaydi. Ushbu yondashuvga ko'ra, investitsiya hajmining oshishi qisqa muddatda iqtisodiy faollikni kuchaytiradi, ishlab chiqarish hajmini kengaytiradi va yangi ish o'rinlari yaratadi. Shu sababli rivojlanayotgan mamlakatlarda davlat investitsiyalari iqtisodiy o'sishning muhim drayveri sifatida ko'riladi.

Xalqaro moliyaviy institutlar tadqiqotlarida ham investitsiyalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni alohida ta'kidlanadi. World Bank hisobotlarida investitsiya muhiti, infratuzilma rivoji va institutsional sifat iqtisodiy o'sishning asosiy omillari sifatida qayd etiladi. International Monetary Fund tahlillarida esa investitsiyalarning samaradorligi fiskal barqarorlik, makroiqtisodiy muvozanat va moliyaviy tizim rivojiga bog'liq ekanligi ko'rsatiladi. Asian Development Bank Markaziy Osiyo mamlakatlari misolida infratuzilmaviy investitsiyalarning hududiy rivojlanish va kambag'allikni qisqartirishga ijobiy ta'sirini empirik jihatdan asoslab bergan.

O‘zbekiston iqtisodiyotiga doir ilmiy adabiyotlarda investitsiyalar iqtisodiy modernizatsiya, sanoatni diversifikatsiya qilish va eksport salohiyatini oshirishning muhim omili sifatida baholanadi. Mustaqillikdan keyingi davrda investitsiya siyosati davlat tomonidan faol qo‘llab-quvvatlandi, ayniqsa, sanoat, energetika va infratuzilma sohalariga yirik kapital qo‘yilmalar amalga oshirildi. 2017-yildan boshlab iqtisodiy islohotlarning chuqurlashuvi, valyuta bozorining erkinlashtirilishi va investitsiya muhitining yaxshilanishi to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar oqimini oshirishga xizmat qilgani ilmiy maqolalarda qayd etilgan.

Mahalliy tadqiqotchilar investitsiyalar va ijtimoiy ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni tahlil qilishda korrelyatsion-regressiya usullaridan keng foydalanadilar. Natijalarga ko‘ra, investitsiyalar hajmining ortishi YAIM o‘sishi, sanoat ishlab chiqarishi kengayishi va bandlik darajasining oshishi bilan musbat bog‘liq. Biroq ayrim tadqiqotlarda investitsiyalarning samaradorligi ularning tarmoqlar va hududlar bo‘yicha notekis taqsimlanishiga bog‘liq ekanligi ta‘kidlanadi. Yuqori qo‘shimcha qiymat yaratuvchi va innovatsion sohalarga yo‘naltirilgan investitsiyalar uzoq muddatli barqaror rivojlanishni ta‘minlashi aniqlangan.

Shuningdek, zamonaviy ilmiy manbalarda “yashil iqtisodiyot”, raqamli transformatsiya va inson kapitaliga yo‘naltirilgan investitsiyalarning ijtimoiy samaradorligi masalalari dolzarb yo‘nalish sifatida ko‘rilmog‘da. O‘zbekiston sharoitida mazkur yo‘nalishlar bo‘yicha empirik tadqiqotlar yetarli emasligi ilmiy bo‘shliq sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili investitsiyalar iqtisodiy o‘shishning asosiy omili bo‘lishi bilan birga, ijtimoiy barqarorlik, bandlik va aholi farovonligini oshirishning muhim vositasi ekanligini ko‘rsatadi. Xalqaro va milliy tajriba investitsiya siyosatini takomillashtirish, institutsional muhitni yaxshilash hamda investitsiyalarni samarali tarmoqlarga yo‘naltirish orqali ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga erishish mumkinligini tasdiqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda O‘zbekiston iqtisodiyotida investitsiyalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri nazariy jihatdan tahlil qilindi.

Tadqiqotning metodologik asosi sifatida iqtisodiy o‘shish nazariyalari, xususan, Keynsning investitsiyalar va yalpi talab o‘rtasidagi bog‘liqlik haqidagi qarashlari hamda zamonaviy iqtisodiy o‘shish konsepsiyalaridan foydalanildi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi usullar qo‘llanildi:

- ilmiy adabiyotlar va normativ-huquqiy hujjatlarni o‘rganish;
- tahlil va sintez usuli;
- mantiqiy umumlashtirish;
- taqqoslash usuli.

Shuningdek, investitsiyalarning yalpi ichki mahsulot, bandlik darajasi va aholi daromadlariga ta‘siri nazariy jihatdan asoslab berildi. Tadqiqot umumiy iqtisodiy qonuniyatlar va mavjud ilmiy qarashlarga tayangan holda xulosalar chiqarishga qaratildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O‘zbekistonda investitsiya siyosatining asosiy maqsadi – iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, sanoat va xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish, infratuzilmani modernizatsiya qilish hamda aholi bandligini ta’minlashdan iborat. So‘nggi yillarda to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini kengaytirish va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini joriy etish investitsiya siyosatining muhim yo‘nalishlariga aylandi.

Xorijiy kapitalni O‘zbekiston iqtisodiyotiga keng jalb qilish uchun soliq va tamojnya imtiyozlari berilmoqda. Maxsus iqtisodiy zonalar (MIZ) va industrial sanoat zonalarini tashkil etildi. Tarkibdagi xorijiy investorlar uchun huquqiy muhofaza kuchaytirilmoqda. Xorijiy va xususiy sektorni investitsiya faoliyatiga keng jalb qilish ishlari samarali olib borilmoqda. Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va yangi texnologiyalar kiritish uchun kreditlar va subsidiyalar taqdim etiladi. Kichik va o‘rta biznes (KOB) uchun maxsus imtiyozlar joriy qilindi.

Iqtisodiyotning infratuzilma va sanoat tarmoqlarida davlat-xususiy sheriklik loyihalari amalga oshirilmoqda. Yo‘l, energetika, transport va sanoat obyektlarini rivojlantirishda ushbu mexanizmdan foydalanish tizimi yo‘lga qo‘yildi. Yangi texnologiyalar va R&D loyihalarini moliyalashtirish uchun davlat grantlari va soliq imtiyozlari berilmoqda. Texnologik parklar va startap loyihalarini rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Investitsiya faoliyatini soddalashtirish uchun qonunchilik bazasi modernizatsiya qilinmoqda. Litsenziyalash, ruxsatnomalar va soliq rejimlari optimizatsiya qilingan. Korrupsiyani kamaytirish va investorlar uchun ishonchli muhit yaratish. Mahsulot va xizmatlar eksportini kengaytirish uchun maxsus loyihalar moliyalashtirilmoqda. Xorijiy investorlar eksport potentsiali yuqori bo‘lgan tarmoqlarga yo‘naltirilmoqda.

1-jadval

O‘zbekiston uchun takomillashtirilgan modellar: targetlangan sohalar

Sohalar	Investitsiya uchun asosiy imtiyozlar
Sanoat	Soliq imtiyozlari, tarif va litsenziya yengillashtirish
Qishloq xo‘jaligi	Innovatsion texnologiyalar, subsidiyalar
IT va texnologiya	Grantlar, startaplarga moliyalashtirish
Ijtimoiy infratuzilma	Maxsus davlat subsidiyalari, PPP

Davlat-xususiy sheriklik (PPP) mexanizmi

- Iqtisodiy barqarorligini ta’minlaydi;
- Investitsiya xatarini qisqartiradi;
- Infratuzilma va ijtimoiy loyihalarni samarali boshqaradi.

Texnologiya va raqamlashtirish

- Investitsiya loyihalarini monitoring qilish uchun raqamli platformalar joriy qilish;
- Elektron ro‘yxatlar, loyihalarning statusi va samaradorlik ko‘rsatkichlarini onlayn nazorat qilish.

Investitsiyalarning iqtisodiy o‘shish va bandlikka ta’siri O‘zbekiston iqtisodiyotida investitsiya hajmlarining o‘shishi yalpi ichki mahsulotning barqaror o‘shishiga xizmat qilmoqda. Asosiy kapitalga yo‘naltirilgan investitsiyalar sanoat ishlab chiqarishini kengaytirish, eksport salohiyatini oshirish va yangi ish o‘rinlarini yaratishga zamin yaratmoqda. Investitsiya faolligining oshishi natijasida aholi bandligi darajasi o‘shib, ishsizlikni kamaytirish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu esa aholi daromadlari va turmush darajasining yaxshilanishiga olib kelmoqda. Iqtisodiy o‘shishga ta’siri Investitsiyalar iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayverlaridan biri hisoblanadi. Ular orqali:

Asosiy kapital hajmini ko‘paytirish. Yangi zavodlar, fabrikalar va infratuzilma obyektlari quriladi. Misol tariqasida: O‘zbekistonda metallurgiya va to‘qimachilik sohasida investitsiyalar asosiy kapitalni 10–15% ga oshirdi.

2-jadval

O‘zbekistonda investitsiyalar va yaratilgan ish o‘rinlari

Yil	Investitsiyalar (trln so‘m)	Yangi ish o‘rinlari (ming)
2023	250	48
2024	333,8	63
2025	273,4*	55*

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlari asosida muallif tamonidan ishlab chiqilgan (2025 yil birinchi yarim yillik ma’lumotlari).

Investitsiya kiritilgan korxonalarda malakali kadrlar tayyorlanadi. Bu nafaqat ish bilan bandlikni oshiradi, balki mehnat samaradorligini ham ko‘taradi. Sanoat va xizmatlar sohasini diversifikatsiya qilish. Investitsiyalar turli sohalarda faoliyatni kengaytiradi, bu esa mehnat bozorida yangi imkoniyatlar yaratadi.

- Qurilish sohasi: 2024 yilda 33 trln so‘m investitsiya kiritildi, 15 mingdan ziyod yangi ish o‘rinlari yaratildi.

- Qishloq xo‘jaligi: 2023–2024 yillarda xorijiy investitsiyalar asosida yuqori texnologiyali ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yildi, 8 mingdan ziyod yangi ish o‘rinlari yaratildi.

- IT-sektor: IT-Park va InnoTech loyihalari orqali 5 mingdan ziyod malakali kadrlar ish bilan ta‘minlandi.

O‘zbekistonda ijtimoiy sohalarga, jumladan, ta‘lim, sog‘liqni saqlash, uy-joy qurilishi va kommunal infratuzilmaga yo‘naltirilayotgan investitsiyalar aholi farovonligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanishi inson kapitali sifatini yaxshilab, uzoq muddatli iqtisodiy o‘shish uchun mustahkam asos yaratadi.

Investitsiyalar va ijtimoiy sohalar Ijtimoiy sohalar – bu ta‘lim, sog‘liqni saqlash, madaniyat, sport, aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash kabi tarmoqlar. Investitsiyalar bu sohalarning rivojlanishi uchun muhim omil hisoblanadi, chunki: Yangi obyektlar va infratuzilma quriladi; Mahsulot va xizmatlar sifati yaxshilanadi; Aholining turmush darajasi va hayot sifati oshadi. Ta‘lim va kadrlar tayyorlashga ta’siri Investitsiyalar maktab, kollej va universitetlarni modernizatsiya qilish uchun qo‘llaniladi. Yangi

laboratoriyalar, IT-klasslar va sport zallari tashkil etiladi. Misol: O‘zbekistonda “IT-Park” va “InnoTech Park” loyihalari orqali IT va innovatsiya sohasida malakali kadrlar tayyorlanmoqda.

3-jadval

Investitsiyalar va ta’lim sohasidagi rivojlanish

Yil	Investitsiyalar (trln so‘m)	Yangi ta’lim muassasalari
2023	15	12
2024	18,5	15
2025	20*	17*

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlari asosida muallif tamonidan ishlab chiqilgan (2025 yil birinchi yarim yillik ma’lumotlari).

Sog‘liqni saqlash sohasiga ta’siri Yangi shifoxonalar va poliklinikalar quriladi; Tibbiy texnologiyalar va asbob-uskunalar import qilinadi; Investitsiyalar aholini tibbiy xizmatlar bilan ta’minlashni kengaytirib, salomatlik darajasini oshiradi. Madaniyat va sportga ta’siri Investitsiyalar sport inshootlari, teatrlar va muzeylarni qurish va modernizatsiya qilish uchun qo‘llaniladi. Bu aholining ijtimoiy va madaniy hayotini yaxshilashga xizmat qiladi. Misol: Samarqand va Buxoroda yangi sport kompleksi va madaniy markazlar xorijiy va ichki investitsiyalar hisobiga ochildi. Ijtimoiy barqarorlik va turmush darajasiga ta’siri Investitsiyalar orqali aholi bandligi va daromadlari oshiriladi; Ijtimoiy loyihalar (ijtimoiy uy-joylar, qishloq infratuzilmasi)ga mablag‘ kiritiladi; Bu ijtimoiy barqarorlik va aholining hayot sifatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

3-jadval

Investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish ko‘rsatkichlari

Yil	Investitsiyalar (trln so‘m)	Yangi ijtimoiy loyihalar	Yangi ish o‘rinlari
2023	20	18	4
2024	25	22	5,5
2025	28*	25*	6*

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlari asosida muallif tamonidan ishlab chiqilgan (2025 yil birinchi yarim yillik ma’lumotlari).

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, investitsiyalar O‘zbekiston iqtisodiyotida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Investitsiya faolligini oshirish orqali iqtisodiy o‘sishni jadallashtirish, ijtimoiy sohalarni rivojlantirish va aholi farovonligini yuksaltirish mumkin. Shu munosabat bilan investitsiya muhitini yanada yaxshilash, inson kapitaliga yo‘naltirilgan sarmoyalarni kengaytirish va mintaqaviy investitsiya siyosatini takomillashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Investitsiyalar ijtimoiy sohalar rivojida muhim rol o‘ynaydi va bu ta’sir bir necha asosiy yo‘nalishda namoyon bo‘ladi: Ta’lim va kadrlar tayyorlash Investitsiyalar orqali maktablar, universitetlar va innovatsion markazlar modernizatsiya qilinadi. Yangi laboratoriyalar va IT-klasslar orqali talabalar va kadrlar malakali bo‘ladi, bu mehnat bozorida samaradorlikni oshiradi. Sog‘liqni saqlash

Xorijiy va ichki investitsiyalar shifoxona va poliklinikalar qurilishi, tibbiy texnologiyalar va zamonaviy asbob-uskunalar joriy etilishini ta'minlaydi. Bu aholining salomatlik ko'rsatkichlari va turmush sifatiga ijobiy ta'sir qiladi. Madaniyat va sport Investitsiyalar sport obyektlari, teatrlar, muzeylar va madaniy markazlarni rivojlantirishga qaratilgan. Aholida ijtimoiy faollik va madaniy hayotning rang-barangligi oshadi. Ijtimoiy barqarorlik va turmush darajasi Investitsiyalar bandlikni oshiradi va aholi daromadini yaxshilaydi. Davlat-xususiy sheriklik (PPP) va samarali boshqaruv mexanizmlari ijtimoiy loyihalarning samaradorligini kuchaytiradi. Xorijiy tajriba va ilmiy tadqiqotlar Yevropa va MDH mamlakatlari tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, investitsiyalar ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish, aholi turmush darajasini yaxshilash va bandlikni oshirishda samarali instrument hisoblanadi. Xorijiy va mahalliy investitsiyalarning integratsiyalangan siyosati ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishni bir vaqtda ta'minlaydi. Xulosa sifatida: O'zbekistonda investitsiyalarni ijtimoiy sohalarga yo'naltirish aholi turmush darajasini oshirish, ta'lim va sog'liqni saqlashni rivojlantirish, madaniyat va sport infratuzilmasini modernizatsiya qilish hamda bandlikni ta'minlash uchun strategik ahamiyatga ega. Samarali investitsiya siyosati va boshqaruvi ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy o'sishning asosiy drayveri sifatida xizmat qiladi.

nn) Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari bo'yicha statistik to'plam. – Toshkent, 2023.
3. O'zbekiston Respublikasi "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2019.
4. Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102. <https://doi.org/10.1086/261725>
5. Solow R.M. "A Contribution to the Theory of Economic Growth" // *Quarterly Journal of Economics*. – 1956.
6. Todaro M.P., Smith S.C. *Economic Development*. – Boston: Pearson Education, 2015.
7. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. *Economics*. – New York: McGraw-Hill Education, 2010.
8. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi rasmiy ma'lumotlari. – www.imv.uz
9. World Bank. (2022). *Uzbekistan country economic memorandum: Toward a new economy*. Washington, DC: World Bank. www.worldbank.org

BANK XIZMATLARINING DIGITAL TRANSFORMATSISI: MARKETING SAMARADORLIGI VA AUDIT XAVFSIZLIGI

KOMILOV AZIZBEK TO‘LQIN O‘G‘LI

“KOMIL AZIZ” FX Hisobchisi

E-mail: abrorbekkomilov007@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola zamonaviy bank sektorida raqamli transformatsiya jarayonlarining marketing samaradorligi va ichki audit xavfsizligi O‘rtasidagi O‘zaro bog‘liqligini tadqiq etadi. Bank xizmatlarining raqamllashuvi davrida mijozlarni jalb qilish, saqlab qolish va xizmat sifatini oshirishning innovatsion usullari tahlil qilinadi. Tadqiqotda raqamli bank xizmatlarining marketing strategiyalari va ularning moliyaviy xavfsizlikka ta’siri qamrab olingan. Muallif tomonidan raqamli bank platformalarining samaradorligini baholash metodikasi taklif etilgan, bu banklarning raqobatbardoshligini oshirishga imkon beradi.

Kalit so‘zlar: raqamli bank, marketing strategiyasi, ichki audit, moliyaviy xavfsizlik, mijozlarni jalb qilish, fintex, raqamli transformatsiya, bank xizmatlari, axborot xavfsizligi, samaradorlik.

Аннотация. Данная статья исследует взаимосвязь между цифровой трансформацией банковских услуг, эффективностью маркетинга и безопасностью внутреннего аудита в современном банковском секторе. Анализируются инновационные методы привлечения, удержания клиентов и повышения качества обслуживания в условиях цифровизации банковских услуг. Исследование охватывает маркетинговые стратегии цифровых банковских услуг и их влияние на финансовую безопасность. Автором предложена методика оценки эффективности цифровых банковских платформ, позволяющая повысить конкурентоспособность банков.

Ключевые слова: цифровой банк, маркетинговая стратегия, внутренний аудит, финансовая безопасность, привлечение клиентов, финтех, цифровая трансформация, банковские услуги, информационная безопасность, эффективность.

Abstract. This article examines the interrelationship between digital transformation of banking services, marketing efficiency, and internal audit security in the modern banking sector. Innovative methods of attracting, retaining customers, and improving service quality in the context of banking services digitalization are analyzed. The study covers marketing strategies of digital banking services and their impact on financial security. The author proposes a methodology for evaluating the effectiveness of digital banking platforms, which allows increasing the competitiveness of banks.

Keywords: digital bank, marketing strategy, internal audit, financial security, customer acquisition, fintech, digital transformation, banking services, information security, efficiency.

)

) **KIRISH**

Zamonaviy iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilganda, bank sektorida raqamli transformatsiya jarayonlarining jadal sur’atlar bilan davom etayotganini kuzatish mumkin. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida moliyaviy sektorni raqamlashtirish mamlakat iqtisodiyotining ustuvor vazifalaridan biri sifatida belgilangan[1]. Bank

xizmatlarining raqamli platformalarga o'tishi nafaqat xizmat ko'rsatish samaradorligini oshiradi, balki yangi marketing imkoniyatlarini ham yaratadi.

Bank marketingi sohasida raqamli texnologiyalarni qo'llash mijozlar bilan o'zaro aloqalarni tubdan o'zgartirib, ularning xatti-harakatlari va ehtiyojlarini chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi. Biroq, raqamli transformatsiya bilan birga kiberxavfsizlik xavflari, ma'lumotlarni noto'g'ri ishlatish va moliyaviy firibgarlik kabi muammolar ham kuchaymoqda. Aynan shu nuqtai nazardan, raqamli bank xizmatlarining marketing samaradorligi va ichki audit xavfsizligi o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash dolzarb ilmiy muammoga aylanmoqda.

Mavzu tanlanishining asosiy sababi bank sektorida raqamli innovatsiyalar tez kengayib borayotganligi va bu jarayonda marketing va audit funksiyalarining integratsiyasiga bo'lgan ehtiyojning oshishidir. Ilmiy yangiligi shundaki, tadqiqotda raqamli bank platformalarining kompleks baholash metodikasi taklif etiladi, bu marketing ko'rsatkichlari va xavfsizlik parametrlarini birgalikda qamrab oladi.

)

) **ADABIYOTLAR TAHLILI**

Raqamli bank xizmatlari sohasidagi tadqiqotlarni tahlil qilganda, bir qator olimlarning hissasini alohida ta'kidlash lozim. Axmedov B.I. elektron tijoratning rivojlanish jarayonlarini tadqiq qilib, raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirish yo'llarini ko'rsatgan[2]. Karimov O.M. raqamli iqtisodiyot nazariyalarini umumlashtirgan holda, moliyaviy sektorni raqamllashtirishning iqtisodiy mohiyatini ochib bergan[3].

Xalqaro tadqiqotchilar Barduhn S. kabi olimlar madaniyatlararo kommunikatsiya va mijozlarni jalb qilish strategiyalarini o'rganishda muhim natijalarga erishgan [2]. Bank marketingi sohasida V.K.Kumar va kollekalari mijozlarning umr bo'yi qiymatini (Customer Lifetime Value) baholash metodologiyasini takomillashtirishga hissa qo'shgan.

Audit va xavfsizlik masalalari bo'yicha P. Weill va J. Ross korporativ IT boshqaruvi samaradorligini oshirish yo'llarini tadqiq etgan. O'zbekiston olimlari tomonidan bank xizmatlarining raqamli transformatsiyasi va uning iqtisodiy oqibatlari bo'yicha yetarlicha tadqiqotlar olib borilgan bo'lsa-da, marketing samaradorligi va audit xavfsizligini integratsiyalashgan yondashuv bilan o'rganish hali yetarli darajada yoritilmagan.

) **METODOLOGIYA**

Tadqiqotda ilmiy izlanishlarning quyidagi usullari qo'llangan: tahliliy, statistik, taqqoslash, grafik va sintez usullari. Tahliliy usul yordamida bank sektorida raqamli transformatsiya jarayonlarining zamonaviy tendensiyalari o'rganildi. Statistik usul orqali O'zbekiston banklari faoliyatining raqamli ko'rsatkichlari tahlil qilindi.

Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining raqamli xizmatlari, predmeti sifatida bank xizmatlarining marketing samaradorligi va audit xavfsizligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik qamrab olindi.

Tajribaviy qism uchun 2020-2024 yillarda O‘zbekiston bank sektorining raqamli transformatsiya ko‘rsatkichlari, jumladan, mobil banking foydalanuvchilari soni, onlayn tranzaksiyalar hajmi va kiberxavfsizlik hodisalari statistikasi qo‘llanildi. Tadqiqotda quyidagi metodologik yondashuv qo‘llangan:

Raqamli bank samaradorligi indeksi (RBSI) quyidagi formula asosida hisoblandi:

$$RBSI = \frac{M \times 0,4 + A \times 0,3 + T \times 0,3}{3} \times 100$$

bu yerda:

- M – marketing samaradorligi ko‘rsatkichi (0-1 oraliqda)
- A – audit xavfsizligi darajasi (0-1 oraliqda)
- T – texnologik infratuzilma rivojlanish darajasi (0-1 oraliqda).

) **TAHLIL VA NATIJALAR**

Tadqiqot davomida O‘zbekiston bank sektorining raqamli transformatsiya dinamikasi tahlil qilindi. Quyida asosiy natijalar keltirilgan:

1-jadval

O‘zbekiston bank sektorining raqamli transformatsiya ko‘rsatkichlari (2020-2024)

Ko‘rsatkich	2020	2021	2022	2023	2024
Mobil banking foydalanuvchilari (mln)	8,5	12,3	16,8	21,5	26,2
Onlayn tranzaksiyalar ulushi (%)	45	58	67	76	84
Raqamli xizmatlar daromadi (mlrd so‘m)	320	485	720	980	1250
Kiberxavfsizlik hodisalari soni	45	38	52	41	35
Mijozlarni saqlab qolish darajasi (%)	72	78	82	85	88

1-jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, mobil banking foydalanuvchilari soni 2020-2024 yillarda 3 baravar oshgan. Biroq, 2022-yilda kiberxavfsizlik hodisalarining keskin ko‘tarilishi audit xavfsizligi tizimlarini takomillashtirish zaruratini ko‘rsatadi.

Raqamli bank platformalarining marketing samaradorligini oshirishning quyidagi yo‘nalishlari aniqlangan:

1. Big Data tahlili orqali mijozlarning xatti-harakatlarini bashorat qilish va shaxsiylashtirilgan takliflar yaratish;

2. Sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda avtomatlashtirilgan mijozlarni qo‘llab-quvvatlash;

3. Omnichannel yondashuv orqali barcha aloqa nuqtalarida bir hil mijoz tajribasini ta’minlash.

Audit xavfsizligi sohasida quyidagi innovatsion yechimlar taklif etiladi:

- Blokcheyn texnologiyalaridan foydalangan holda tranzaksiyalarni kuzatish;
- Biometrik autentifikatsiya tizimlarini kengaytirish;
- Real vaqt rejimida xavfsizlik monitoringi tizimlarini joriy etish.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, marketing va audit funksiyalarini integratsiyalashgan banklarda operatsion samaradorlik 25-30% oshganligi aniqlandi. Ayniqsa, ma'lumotlar tahlili asosida qarorlar qabul qiladigan banklar mijozlarni jalb qilish xarajatlarini 20% kamaytirishga muvaffaq bo'lgan.

Olingan natijalar bank xizmatlarining digital transformatsiyasi jarayonida marketing samaradorligi va audit xavfsizligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniq ko'rsatmoqda. Tadqiqot davomida aniqlanganidek, raqamli kanallar (mobil ilovalar, internet-banking, AI-ga asoslangan chat-botlar va shaxsiy takliflar tizimi) orqali marketing xarajatlari o'rtacha 18–32% ga qisqargan holda, mijozlarni jalb qilish samaradorligi (conversion rate) 2,1–3,7 baravar oshgan. Bu natija global tendentsiyalar bilan mos keladi: masalan, Salesforce va IBM ma'lumotlariga ko'ra, raqamli transformatsiya mijoz tajribasini (CX) yaxshilash orqali marketing ROI ko'rsatkichini o'rtacha 25–40% ga oshirishi mumkin.

O'zbekiston bank sektorida (xususan, "Digital Uzbekistan – 2030" strategiyasi doirasida) ham shunga o'xshash ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Raqamli mahsulotlar (masalan, onlayn kredit berish, biometrik autentifikatsiya, personalizatsiyalangan takliflar) joriy etilgach, yosh mijozlar segmentida (18–35 yosh) faollik 45–60% ga oshgan. Biroq, bu jarayon bir qator muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Raqamli marketingning kuchayishi bilan birga, kiberxavf-xatarlar soni keskin oshgan: fishing hujumlari, malwar tarqatish va tranzaksiya darajasidagi firibgarlik holatlari 2023–2025 yillarda 2,5–3,8 baravar ko'paygan (O'zbekiston banklari va xalqaro hisobotlar ma'lumotlari asosida).

Audit xavfsizligi nuqtai nazaridan, raqamli transformatsiya ikki tomonlama ta'sir ko'rsatmoqda. Bir tomondan, bulutli texnologiyalar, blockchain elementlari va real vaqtda monitoring tizimlari (AI-based fraud detection) audit jarayonini avtomatlashtirib, xatolik darajasini 60–75% ga kamaytirgan va operatsion xavflarni tezroq aniqlash imkonini bergan. Boshqa tomondan, legacy tizimlarning mavjudligi (ko'pgina O'zbekiston banklarida hali ham qisman saqlanib qolgan), API integratsiyalari va ochiq banking mexanizmlari yangi zaif nuqtalar yaratmoqda. KPMG va EY hisobotlarida ta'kidlanganidek, raqamli banklarda audit xavfsizligini ta'minlash uchun doimiy pentest, zero-trust arxitekturasi va AI bilan kiberxavfsizlik monitoringi majburiy talabga aylanmoqda.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, marketing samaradorligining o'sishi (xususan, personalizatsiya va real vaqtda ma'lumotlar tahlili orqali) ko'pincha ma'lumotlar hajmining keskin oshishi bilan birga keladi. Bu esa GDPR, O'zbekistonning shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonunchiligi va PCI DSS talablariga rioya qilishda qo'shimcha yuk yaratadi. Shu sababli, samarali marketing strategiyasi bilan bir qatorda, audit va compliance jarayonlarini raqamlashtirish (continuous auditing, automated compliance checks) muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Umuman olganda, O'zbekiston sharoitida bank xizmatlarining to'liq digital transformatsiyasi uchun quyidagi muvozanat zarur:

- Marketing samaradorligini oshirish (AI va big data orqali)

- Shu bilan birga audit xavfsizligini mustahkamlash (kiberxavfsizlik investitsiyalari \geq umumiy IT byudjetning 12–18%)

- Mijoz ishonchini saqlash (shaffoflik + kuchli autentifikatsiya + tezkor firibgarlik aniqlash).

Yuqoridagi tahlillar natijasida bank xizmatlarining digital transformatsiyasi marketing samaradorligini sezilarli darajada oshiradi: mijozlarni jalb qilish xarajati kamayadi, konversiya darajasi oshadi va personalizatsiyalangan takliflar orqali mijoz sadoqati 30–55% ga yaxshilanadi. Raqamli kanallarning rivojlanishi bilan birga audit xavfsizligi sohasida ham ijobiy o‘zgarishlar kuzatiladi: avtomatlashtirilgan monitoring va AI asosidagi fraud detection tizimlari xavf darajasini 50–70% ga pasaytiradi. Biroq, raqamlashtirishning salbiy tomoni sifatida yangi kiberxatarlar paydo bo‘lmoqda. O‘zbekiston bank sektorida kiberhujumlar sonining o‘sishi audit jarayonlarini murakkablashtirib, qo‘shimcha xavfsizlik investitsiyalarini talab qilmoqda. Eng yuqori samaradorlikka erishish uchun marketing va xavfsizlik strategiyalari integratsiyalashgan bo‘lishi lozim: “security by design” printsipli marketing kampaniyalarida ham qo‘llanilishi, shaxsiy ma’lumotlar himoyasi esa mijozlar ishonchining asosiy omiliga aylanadi. O‘zbekiston banklari uchun eng istiqbolli yo‘nalishlar: ochiq banking (API), biometrik autentifikatsiya, AI-ga asoslangan risk-menejment va doimiy audit (continuous auditing) tizimlarini joriy etish hisoblanadi.

) **XULOSA VA TAKLIFLAR**

Olib borilgan tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi xulosalar chiqarildi:

1. Bank xizmatlarining raqamli transformatsiyasi marketing samaradorligini oshirish va operatsion xarajatlarni kamaytirishning asosiy omilidir. O‘zbekiston sharoitida mobil banking foydalanuvchilari soni har yili o‘rtacha 32% ga oshmoqda.

2. Raqamli platformalarning kengayishi bilan birga kiberxavfsizlik xavflari ham ortmoqda. Shu sababli, marketing strategiyalarini ishlab chiqishda audit xavfsizligi talablarini hisobga olish zarur.

3. Taklif etilgan Raqamli Bank Samaradorligi indeksi (RBSI) banklarning raqamli transformatsiya darajasini kompleks baholash imkonini beradi va strategik rejalashtirishda qo‘llash mumkin.

Takliflar:

- Banklarda raqamli marketing va ichki audit departamentlari o‘rtasida doimiy ma’lumot almashish mexanizmini yaratish;

- Mijozlarning ma’lumotlarini himoya qilish bo‘yicha xalqaro standartlar (GDPR, PCI DSS) ni joriy etish;

- Raqamli bank xizmatlarini rivojlantirish uchun maxsus innovatsion fondlar tashkil etish;

- Bank xodimlarining raqamli kompetensiyalarini oshirish bo‘yicha doimiy ta’lim dasturlarini joriy etish.

) **FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI**

1. Axmedov B.I. Raqamlashtirish davrida elektron tijoratning rivojlanishi. “Raqamli iqtisodiyot” ilmiy-elektron jurnali, Toshkent, 2023y. – №2. – B. 7-9.

2. Barduhn S. Developing cross-cultural awareness in the monolingual classroom. Teaching English, British Council, BBC, 2014. – URL: <https://www.teachingenglish.org.uk/article/developing-cross-cultural-awareness-monolingual-classroom-0>
3. Karimov O.M. Raqamli iqtisodiyot. – T.: Sharq, 2018. – 234 b.
4. Kumar V.K., Reinartz W. Creating Enduring Customer Value. Journal of Marketing, 2016. – Vol. 80(6). – P. 36-68.
5. Weill P., Ross J. IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results. – Harvard Business Press, 2004. – 352 p.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni, 2020-yil 5-oktyabr, PQ-6079-son.
7. Abdullayev A.Z. Bank xizmatlarining raqamli transformatsiyasi: iqtisodiy tahlil. // Iqtisodiyot va turizm ilmiy jurnali, Toshkent, 2023. – №3. – B. 45-52.
8. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki yillik hisobotlari, 2020-2024.
9. Chaffey D., Ellis-Chadwick F. Digital Marketing. – Pearson Education Limited, 2019. – 626 p.
10. Tornatzky L.G., Fleischer M. The Processes of Technological Innovation. – Lexington Books, 1990. – 275 p.

**HUDUDIY INNOVATSION TIZIM DOIRASIDA INVESTITSION
SALOHİYATNI OSHIRISH YO‘LLARI
(QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)**

SATTOROV SHOHRUH

Qarshi davlat universiteti

mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: shohruhsattorov1994@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada hududiy innovatsion tizim konsepsiyasi doirasida Qashqadaryo viloyatining investitsion salohiyatini oshirish yo‘llari tahlil qilinadi. Tadqiqotda hududiy innovatsion infratuzilma, ilmiy-tadqiqot muassasalari, tadbirkorlik subyektlari va davlat institutlari o‘rtasidagi hamkorlikning ahamiyati yoritiladi. Innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlash, investitsiya muhitini yaxshilash hamda kapital oqimlarini rag‘batlantirish mexanizmlarining samaradorligi baholanadi. Tadqiqot natijasida hududiy innovatsion tizimni rivojlantirish orqali investitsion jozibadorlikni oshirishga qaratilgan amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: hududiy innovatsion tizim, investitsion salohiyat, innovatsiya, mintaqaviy rivojlanish, investitsion jozibadorlik, infratuzilma, hamkorlik mexanizmlari, Qashqadaryo viloyati.

Аннотация. В данной статье рассматриваются пути повышения инвестиционного потенциала Кашкадарьинского региона в рамках концепции региональной инновационной системы. Особое внимание уделяется взаимодействию инновационной инфраструктуры, научно-исследовательских учреждений, предпринимательских структур и государственных институтов. Оценивается эффективность механизмов поддержки инновационной деятельности, улучшения инвестиционного климата и стимулирования притока капитала. По результатам исследования предлагаются практические рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности региона посредством развития инновационной системы.

Ключевые слова: региональная инновационная система, инвестиционный потенциал, инновации, региональное развитие, инвестиционная привлекательность, инфраструктура, механизмы сотрудничества, Кашкадарьинская область.

Abstract. This article examines ways to enhance investment potential within the framework of the regional innovation system using the case of the Kashkadarya region. The study highlights the importance of cooperation among innovation infrastructure, research institutions, business entities, and government bodies. It evaluates the effectiveness of mechanisms supporting innovation activities, improving the investment climate, and stimulating capital inflows. Based on the findings, practical recommendations are proposed to increase regional investment attractiveness through the development of an innovation-oriented system.

Keywords: regional innovation system, investment potential, innovation, regional development, investment attractiveness, infrastructure, cooperation mechanisms, Kashkadarya region.

KIRISH

Hozirgi globallashuv sharoitida hududlarning barqaror iqtisodiy rivojlanishi innovatsion faoliyat va investitsiya oqimlarining samarali uyg‘unlashuvi bilan chambarchas bog‘liqdir. Zamonaviy iqtisodiy tizimda hududiy raqobatbardoshlik darajasi ko‘p jihatdan innovatsion salohiyatdan foydalanish, ilmiy-texnologik

yutuqlarni ishlab chiqarishga joriy etish hamda investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlariga bog‘liq hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, hududiy innovatsion tizimlar konsepsiyasi iqtisodiy rivojlanishning muhim institutsional asosi sifatida qaralmoqda. Mazkur yondashuv davlat, ilmiy muassasalar, biznes sektori va infratuzilma elementlari o‘rtasidagi integratsiyani ta‘minlash orqali hududning investitsion jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi. O‘zbekiston Respublikasida hududiy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, innovatsion rivojlanishni jadallashtirish hamda investitsiya faoliyatini kengaytirish ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan. Xususan, mintaqaviy rivojlanishda innovatsion infratuzilmani rivojlantirish, yuqori qo‘shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishni qo‘llab-quvvatlash hamda xususiy kapitalni jalb qilish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonlarda hududiy innovatsion tizimni shakllantirish investitsion salohiyatni oshirishning muhim omili sifatida namoyon bo‘ladi. Qashqadaryo viloyati iqtisodiy resurslarga boyligi, sanoat va qishloq xo‘jaligi salohiyati, shuningdek, infratuzilmaviy rivojlanish imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Biroq innovatsion faoliyatni kengaytirish va investitsiyalarni samarali jalb qilish mexanizmlarini takomillashtirish zarurati mavjud. Hududiy innovatsion tizim elementlari o‘rtasidagi hamkorlik darajasi yetarli darajada shakllanmaganligi investitsion salohiyatdan to‘liq foydalanish imkoniyatlarini cheklashi mumkin. Mazkur maqolaning maqsadi hududiy innovatsion tizim doirasida Qashqadaryo viloyatining investitsion salohiyatini oshirish yo‘llarini tahlil qilish hamda uni rivojlantirish bo‘yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil, taqqoslash, umumlashtirish va iqtisodiy-statistik usullardan foydalaniladi. Olingan natijalar hududiy iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish va investitsion jozibadorlikni oshirishga xizmat qilishi kutiladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Hududiy innovatsion tizim va investitsion salohiyat masalalari iqtisodiyot fanida keng o‘rganilgan yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu konsepsiya hududiy iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlashda innovatsion siyosat, investitsiya oqimlari hamda institutsional hamkorlikning o‘zaro bog‘liqligini yoritishga xizmat qiladi. Zamonaviy tadqiqotlarda hududiy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion infratuzilmani rivojlantirish, ilmiy-texnik salohiyatni ishlab chiqarish bilan integratsiyalash hamda davlat–biznes–ilmiy muassasalar hamkorligi muhim omil sifatida ko‘rsatib o‘tiladi. Hududiy investitsion faoliyatni rivojlantirish masalalari bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar investitsiya muhitini yaxshilashda kichik sanoat zonalari, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash va innovatsion loyihalarni rag‘batlantirish muhim ahamiyat kasb etishini ko‘rsatadi. Mazkur yondashuvlar hududiy iqtisodiyotning o‘rishini ta‘minlash, yangi ish o‘rinlari yaratish hamda investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Investitsiya va innovatsiyalar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik iqtisodiy o‘rishning muhim omillaridan biri sifatida baholanadi. Tadqiqotchilar tomonidan soliq siyosati, moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, venchur kapital hamda davlat subsidiyalarining innovatsion rivojlanishdagi roli asoslab

berilgan. Shu bilan birga, hududlar o'rtasidagi investitsion nomutanosibliklar va innovatsion loyihalarni amalga oshirishdagi institutsional muammolar ham aniqlangan. Innovatsion faoliyatga investitsiyalarni jalb qilishning nazariy asoslari klassik iqtisodiy yondashuvlar, jumladan, innovatsiyalarni iqtisodiy rivojlanishning harakatlantiruvchi kuchi sifatida ko'ruvchi nazariyalar bilan izohlanadi. Ushbu tadqiqotlarda investitsiyalar ilmiy g'oyalarni yangi mahsulot va texnologiyalarga aylantirishning muhim sharti sifatida talqin etiladi hamda innovatsion rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda huquqiy va institutsional asoslarning ahamiyati ta'kidlanadi. Shuningdek, investitsion muhitni takomillashtirishga qaratilgan izlanishlarda iqtisodiyotning turli sohalariga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmini oshirish, hududiy rivojlanish ustuvor yo'nalishlarini aniqlash hamda strategik davlat dasturlari asosida iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish zarurligi ko'rsatib o'tiladi. Xalqaro ilmiy tadqiqotlarda hududiy innovatsion tizimlar rivojlanishida bilim spilloverlari va hududlararo hamkorlik muhim o'rin tutishi qayd etilgan. Tadqiqot natijalari rivojlanayotgan hududlar tashqi bilim almashinuvidan ko'proq foyda olishini va bu innovatsion faollikning oshishiga xizmat qilishini ko'rsatadi. Yuqoridagi ilmiy manbalar hududiy innovatsion tizimni rivojlantirish va investitsion salohiyatni oshirish masalalarining nazariy hamda amaliy jihatlarini yetarlicha o'rganilganini ko'rsatadi. Biroq mavjud tadqiqotlarda alohida hududlar, xususan Qashqadaryo viloyati misolida innovatsion tizim orqali investitsion imkoniyatlarni kengaytirish masalalari yetarlicha yoritilmagan. Shu sababli mazkur maqola ushbu bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda hududiy innovatsion tizim doirasida investitsion salohiyatni oshirish masalalarini o'rganishda tizimli va kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqotning nazariy asosini hududiy rivojlanish, innovatsion iqtisodiyot hamda investitsion jarayonlar bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlili tashkil etdi. Tadqiqot jarayonida tahliliy, taqqoslash, umumlashtirish va iqtisodiy-statistik usullardan foydalanildi. Qashqadaryo viloyatining investitsion va innovatsion ko'rsatkichlari bo'yicha mavjud statistik ma'lumotlar o'rganildi hamda hududiy rivojlanish omillari baholandi. Shuningdek, hududiy innovatsion tizim elementlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash maqsadida mantiqiy tahlil usuli qo'llanildi. Olingan natijalar asosida investitsion salohiyatni oshirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Mazkur metodologik yondashuv tadqiqot natijalarining ilmiy asoslanganligi va amaliy ahamiyatini ta'minlashga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mintaqada investitsiya faoliyatini faollashtirish va uning barqaror hamda uzoq muddatli natijadorligini ta'minlash faqatgina iqtisodiy rag'batlantirish choralari bilan cheklanib qolmasligi lozim. Ushbu jarayon samaradorligi, avvalo, investitsion faoliyatning puxta shakllantirilgan huquqiy va institutsional asoslariga bevosita bog'liqdir. Shu nuqtai nazardan, innovatsion-investitsion faollikni oshirishda tashkiliy-huquqiy ta'minot mexanizmlari markaziy o'rinni egallaydi. Tashkiliy-huquqiy ta'minot

investitsiya munosabatlarini huquqiy tartibga solish, ushbu munosabatlarda ishtirok etuvchi subyektlarning huquqiy maqomini belgilash hamda investorlar manfaatlarini kafolatlash orqali mintaqaviy investitsion muhitning barqarorligini ta'minlaydi. Xususan, hududiy investitsion siyosatning samarali amalga oshirilishi quyidagi asosiy huquqiy komponentlarning mavjudligi va amaliyotda ishlashiga bog'liq:

Birinchi, investitsiya munosabatlari subyektlarining aniq identifikatsiyasi ta'minlanishi zarur. Bunda investorlar, innovatsion loyiha tashabbuskorlari, davlat boshqaruvi organlari hamda boshqa manfaatdor tomonlarning huquqiy maqomi, huquq va majburiyatlari aniq belgilanishi investitsion jarayonlarda mas'uliyat va shaffoflikni oshiradi.

Ikkinchi, investitsiya obyektlarining huquqiy rejimi aniq va kafolatli bo'lishi lozim. Yer uchastkalari, bino-inshootlar, ishlab chiqarish va innovatsion infratuzilma obyektlari, shuningdek, intellektual mulk obyektlariga investitsiya kiritishda amaldagi huquqiy normalarning ochiq va tushunarli belgilanishi investorlar uchun huquqiy ishonch muhitini yaratadi.

Uchinchi, investitsiya faoliyati shakllari va usullarining huquqiy jihatdan ruxsat etilganligi muhim ahamiyat kasb etadi. To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar, portfel investitsiyalari, davlat-xususiy sheriklik, konsessiya bitimlari hamda lizing asosidagi moliyalashtirish mexanizmlarining qonuniy asosda qo'llanilishi innovatsion-investitsion faollikni rag'batlantiruvchi muhim omil hisoblanadi.

To'rtinchi, huquqiy kafolatlar va javobgarlik mexanizmlarining mavjudligi investorlar huquqlarining ishonchli himoyasini ta'minlaydi. Investorlarning sud, arbitraj yoki muqobil nizolarni hal etish mexanizmlari orqali himoya qilinishi, shuningdek, investitsiya faoliyati bilan bog'liq qonunbuzarliklar yuzaga kelganda aniq belgilangan javobgarlik choralarining mavjudligi mintaqaviy investitsion muhitning jozibadorligini oshiradi.

1-rasm. Qashqadaryo viloyatida tarmoqlar bo'yicha innovatsion-investitsion faollikni oshirishning kompleks rag'batlantirish mexanizmi

Umuman olganda, Qashqadaryo mintaqasida innovatsion-investitsion faollikni kuchaytirishga qaratilgan iqtisodiy rag‘batlantirish mexanizmlarining samaradorligi ularning tashkiliy-huquqiy ta‘minoti bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, mazkur mexanizmlarning kompleks va tizimli ravishda qo‘llanilishi investitsion salohiyatni oshirishga xizmat qiladi (1-rasm).

Qashqadaryo viloyatida innovatsion-investitsion faollikni kuchaytirish hududning resurs salohiyati, sanoat va qishloq xo‘jaligi ixtisoslashuvi hamda infratuzilma imkoniyatlarini hisobga olgan holda kompleks rag‘batlantirish mexanizmlarini joriy etishni taqozo etadi. Qashqadaryo viloyatida qishloq xo‘jaligi, sanoat va energetika tarmoqlari kesimida innovatsion-investitsion faollikni oshirishga qaratilgan kompleks rag‘batlantirish mexanizmi tasvirlangan. Unda hududiy tarmoqlarning ustuvor yo‘nalishlari iqtisodiy rag‘batlantirish paketlari bilan integratsiyalashgan holda aks ettirilgan bo‘lib, moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, soliq va bojxona imtiyozlari, davlat-xususiy sheriklik asosidagi infratuzilma hamda innovatsiyalar transferi mexanizmlarining o‘zaro bog‘liqligi ko‘rsatilgan. Mazkur mexanizmlar asosida shakllantiriladigan loyiha portfeli pilot loyihalardan boshlab keng ko‘lamli joriy etish bosqichiga qadar bo‘lgan jarayonni ifodalaydi. Natijada investitsiya oqimining oshishi, innovatsiyalarning joriy etilishi, hududiy iqtisodiy o‘sish va raqobatbardoshlikning kuchayishi ta‘minlanishi nazarda tutilgan. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiy va tashkiliy-huquqiy mexanizmlarning uyg‘unlashuvi investitsion jarayonlarning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi (1-jadval).

1-jadval

Qashqadaryo viloyatida innovatsion-investitsion faollikni oshirishning asosiy amaliy mexanizmlari

№	Mexanizm turi	Amaliy qo‘llash shakli	Kutilayotgan iqtisodiy samarasi
1	Soliq rag‘batlantirish mexanizmlari	Innovatsion loyihalar uchun foyda, mol-mulk va yer solig‘idan vaqtinchalik imtiyozlar berish	Investorlar xarajatlarini kamaytirish, yangi loyihalar sonini oshirish
2	Moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari	Hududiy investitsiya fondlari, subsidiya va grantlar ajratish	Innovatsion startaplar va kichik biznes faolligini kuchaytirish
3	Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlari	Infratuzilma, sanoat zonalar va innovatsion markazlarni DXSh asosida rivojlantirish	Kapital oqimini jalb qilish, davlat yuklamasini kamaytirish
4	Institutsional rag‘batlantirish	“Yagona darcha” tamoyili asosida investorlarga xizmat ko‘rsatish	Ma‘muriy to‘siqlarni qisqartirish, investitsiya muhitini yaxshilash
5	Innovatsion infratuzilmani rivojlantirish	Texnoparklar, biznes-inkubatorlar va ilmiy-ishlab chiqarish klasterlari	Ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish darajasini oshirish
6	Kadrlar va bilimlar transferi	OTM–korxonalar–ilmiy markaz integratsiyasi	Innovatsion salohiyat va mehnat unumdorligini oshirish

1-jadvalda Qashqadaryo viloyati misolida olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, innovatsion-investitsion faollikni oshirishda faqat alohida iqtisodiy rag‘batlantirish choralari emas, balki ularning tashkiliy-huquqiy va institutsional mexanizmlar bilan uyg‘unlashuvi muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur mexanizmlarning kompleks qo‘llanilishi hududiy investitsion salohiyatni to‘liq safarbar etish, innovatsion loyihalar oqimini kengaytirish hamda barqaror iqtisodiy o‘sishni ta‘minlashga xizmat qiladi.

2-jadval

Qashqadaryo tarmoqlari kesimida amaliy mexanizmlar

Tarmoq	Hududiy “o‘shish nuqtasi” (Qashqadaryo xosligi)	Asosiy muammo	Rag‘batlantirish mexanizmlari (amaliy)	Kutiladigan natija (indikator)
Qishloq xo‘jaligi	suv resurslari cheklangan sharoitda intensiv ishlab chiqarish, qayta ishlash va logistika	suv tejamkor texnologiyalar sekin joriy etilishi, qiymat zanjiri uzilishi	1) Tomchilatib sug‘orish/aqlli irrigatsiya uchun subsidiya + imtiyozli kredit; 2) Agrologistika va sovitish omborlari uchun DXSh; 3) Qayta ishlash korxonalariga soliq/bojxona preferensiyasi; 4) “Fermer–klaster–OTM” innovatsiya kontraktlari (pilot)	suv sarfi va hosildorlik yaxshilanishi; qayta ishlash ulushi oshishi; eksport hajmi, yo‘qotishlar kamayishi
Sanoat	gaz-kimyo, qurilish materiallari, mashinasozlik ehtiyojlari va ehtiyot qismlar, sanoat kooperatsiyasi	texnologik yangilanish xarajati yuqori, importga qaramlik	1) Modernizatsiya uchun investitsiya soliq krediti (foйда solig‘i bo‘yicha); 2) Lokalizatsiya uchun kooperatsiya grantlari; 3) Sanoat zonalarida infratuzilma xarajatini qisman kompensatsiya; 4) R&D xarajatlarini soliqdan chegirish (superdeduction analogi)	ishlab chiqarish tannarxi pasayishi; lokalizatsiya koeffitsienti oshishi; mehnat unumdorligi va texnologik eksport
Energetika	yuqori energiya iste‘moli + qayta tiklanuvchi manbalarni kengaytirish imkoniyati	energiya samaradorligi pastligi, tarmoq yo‘qotishlari	1) Energiya tejamkor uskunalar uchun “ESCO” (energiya servisi) shartnomalari; 2) Kichik quyosh loyihalari uchun net-metering/sof hisob-kitob; 3) Sanoatga “yashil energiya sertifikatlari”; 4) Tarmoqqa ulanishni tezlashtiruvchi regulyator “fast-track”	energiya intensivligi kamayishi; yo‘qotishlar qisqarishi; qayta tiklanuvchi ulushi oshishi; investitsiya oqimi

Yuqoridagilar asosida Qashqadaryoga xos 3 ta tayanch tarmoq (qishloq xo‘jaligi, sanoat, energetika) bo‘yicha amaliy rag‘batlantirish mexanizmlari va ularga xalqaro tajriba bilan qiyosiy tahlil qilganimizda bizga tadqiqot jarayonida (tarmoq–muammo–mexanizm) integratsiyasi asosida mexanizmlar iqtisodiy rag‘bat (subsidiya, imtiyoz, soliq krediti), institutsional yechim (DXSh, “yagona darcha”, fast-track), hamda innovatsiya transferi (OTM–biznes kontraktlari) sifatida kompleks ko‘rinishda hosil bo‘ldi (2-jadval).

1-jadvalda Qashqadaryo viloyatida innovatsion-investitsion faollikni oshirishda tarmoqlar kesimida differensial yondashuv zarurligini ko‘rsatadi. Jadvalda qishloq xo‘jaligi, sanoat va energetika tarmoqlari bo‘yicha hududga xos o‘shish nuqtalari, mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etishga qaratilgan rag‘batlantirish mexanizmlari tizimli ravishda aks ettirilgan. Qishloq xo‘jaligi tarmog‘ida suv resurslarining cheklanganligi sharoitida suv tejamkor va raqamli agrotexnologiyalarni joriy etish ustuvor vazifa sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shu bois, tomchilatib sug‘orish tizimlari va aqlli irrigatsiya texnologiyalarini subsidiya va imtiyozli kreditlar orqali qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, qayta ishlash va agrologistika infratuzilmasini davlat-xususiy sheriklik asosida rivojlantirish investitsiya samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Natijada, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari qiymat zanjirining uzluksizligi ta‘minlanib, eksport salohiyati kengayadi.

XULOSA

Mazkur tadqiqot hududiy innovatsion tizim doirasida investitsion salohiyatni oshirish masalalarini Qashqadaryo viloyati misolida tahlil qilishga qaratildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, hududiy iqtisodiy rivojlanishda innovatsion infratuzilmani rivojlantirish, ilmiy muassasalar, biznes sektori va davlat institutlari o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish investitsion jozibadorlikni oshirishning muhim omili hisoblanadi. Tahlillar hududda mavjud tabiiy-iqtisodiy resurslar va ishlab chiqarish salohiyatiga qaramay, innovatsion faoliyatni kengaytirish hamda investitsiya oqimlarini samarali jalb qilish mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarurligini ko‘rsatdi. Xususan, innovatsion loyihalarni moliyalashtirishni qo‘llab-quvvatlash, infratuzilmani modernizatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda institutsional hamkorlikni kengaytirish investitsion salohiyatni oshirishga xizmat qilishi mumkin. Shuningdek, hududiy innovatsion tizim elementlarini integratsiyalash, startap tashabbuslarini rag‘batlantirish va bilim almashinuvi mexanizmlarini rivojlantirish orqali iqtisodiy o‘shishni jadallashtirish imkoniyati mavjud. Mazkur taklif va tavsiyalar hududiy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish hamda barqaror innovatsion rivojlanishni ta‘minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. G‘aniyev S. Hududiy iqtisodiyotda innovatsion siyosat mexanizmini shakllantirishning tizimli modeli.
2. Esanaliev O.Y. Hududiy investitsion faoliyatni rivojlantirishda kichik sanoat zonalarining ahamiyati.

3. Kurbonov S.N. Iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda investitsiya va innovatsion jarayonlarni tartibga solishning ilmiy-amaliy mexanizmlari.
4. Hoshimov U. Innovatsion faoliyatga investitsiyalarni jalb qilishning ahamiyati, ilmiy-nazariy va huquqiy asoslari.
5. Innovatsion yondashuvlar asosida investitsion muhitni takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlari.
6. Qiu J., Liu W., Ning N. Evolution of Regional Innovation with Spatial Knowledge Spillovers.

QORAQALPOG‘ISTONDA AHOLINI UY-JOY BILAN TA‘MINLANISH DARAJASINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH VA UNGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI

QIDIRNIYAZOV AJINIYAZ SHERNIYAZOVICH

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: qidirniyazovajiniyaz@mail.ru

ORCID ID: 0009-0003-2043-0411

Annotatsiya. Maqolada Qoraqalpoq‘iston Respublikasida aholini uy-joy bilan ta‘minlanish darajasi 2019-2024 yillar statistik ma‘lumotlari asosida tahlil qilindi. Uy-joy bilan ta‘minlanganlikka ta‘sir etuvchi omillar ko‘p omilli regressiya modeli yordamida baholandi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, aholi real daromadlari, uy-joy qurilishiga investitsiyalar va urbanizatsiya darajasi uy-joy bilan ta‘minlanishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Olingan model baholash va prognozlashda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: uy-joy bilan ta‘minlanish, ekonometrik modellashtirish, investitsiyalar, urbanizatsiya, regressiya modeli.

Аннотация. В статье проанализирован уровень обеспеченности населения жильём в Республике Каракалпакстан на основе данных за 2019-2024 годы. Факторы, влияющие на обеспеченность жильём, оценены с использованием многомерной регрессионной модели. Результаты показывают положительное влияние доходов населения, инвестиций в жилищное строительство и урбанизации. Полученная модель имеет практическое значение для оценки и прогнозирования.

Ключевые слова: обеспеченность жильём, эконометрическое моделирование, инвестиции, урбанизация, регрессионная модель.

Abstract. The article examines housing provision in the Republic of Karakalpakstan using data from 2019-2024. A multiple regression model is applied to assess the factors affecting housing availability. The results show that household income, housing investment, and urbanization have a positive impact on housing provision. The model is useful for evaluation and forecasting.

Keywords: housing provision, econometric modeling, investment, urbanization, regression model.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida ijtimoiy himoya tizimini samarali tashkil etishda aholini asosiy ehtiyojlar, xususan uy-joy bilan ta‘minlash masalasi muhim ahamiyat kasb etadi. Uy-joy bilan ta‘minlanganlik darajasi aholining turmush sifati, ijtimoiy barqarorlik hamda hududiy iqtisodiy rivojlanish darajasini aks ettiruvchi muhim ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi. Ushbu masala nafaqat rivojlanayotgan mamlakatlar, balki iqtisodiy jihatdan taraqqiy etgan davlatlar uchun ham dolzarb bo‘lib qolmoqda.

So‘nggi yillarda urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi, aholi sonining o‘sishi hamda iqtisodiy faollikning ortishi uy-joyga bo‘lgan talabni keskin kuchaytirmoqda. Bunday sharoitda uy-joy bilan ta‘minlanish darajasini faqat miqdoriy jihatdan emas,

balki unga ta'sir etuvchi ijtimoiy-iqtisodiy omillar nuqtai nazaridan chuqur tahlil qilish zarurati yuzaga kelmoqda. Ayniqsa, aholi daromadlari, uy-joy qurilishiga yo'naltirilayotgan investitsiyalar va urbanizatsiya darajasining o'zaro bog'liqligini aniqlash ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Shu munosabat bilan mazkur maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasida aholini uy-joy bilan ta'minlanish darajasining so'nggi yillardagi holati statistik va ekonometrik usullar asosida tahlil qilinib, ushbu ko'rsatkichga ta'sir etuvchi asosiy omillar aniqlash maqsad qilib qo'yilgan.

a) ADABIYOTLAR TAHLILI

b) Uy-joy bilan ta'minlash masalasi iqtisodiy va ijtimoiy siyosat nuqtai nazaridan keng o'rganilgan tadqiqot yo'nalishlaridan biridir. Ilmiy adabiyotlarda ushbu masala ko'pincha aholi farovonligini oshirish, uy-joy bozorining barqarorligini ta'minlash hamda bozor sharoitida ijtimoiy himoyani amalga oshirish kontekstida tahlil qilinadi. Xannarov (2024) uy-joy bilan ta'minlashning nazariy va amaliy muammolari, shuningdek, ularni yechish yo'llarini davlat budjeti orqali amalga oshirish imkoniyatlarini yoritadi, bu esa ijtimoiy himoya siyosatda uy-joy ta'minoti masalalarini chuqur tushunishga xizmat qiladi [1]. Ibragimov (2024) Surxondaryo viloyati misolida aholining uy-joy bilan ta'minlanganlik darajasini statistik tahlil qilib, hududiy ta'minlanganlikni baholash metodologiyasini namoyish etadi [2].

Uy-joy qurilishiga yo'naltirilgan investitsiyalar va bozordagi raqobat muammolari tadqiqotlarda alohida e'tiborga loyiq. Atadjanova va Allasugirov (2025) uy-joy qurilishida investitsiyalar samaradorligini oshirish yo'llarini tahlil qilgan bo'lib, bu mavzu investitsiyalarni boshqarish va uy-joy ta'minoti munosabatlarini yaxshilashga yordam beradi [5]. Shuningdek, uy-joy bozori va ipoteka kreditlash mexanizmlari aholini uy-joy bilan ta'minlash jarayonini o'rganishda muhim omil sifatida qayd etilgan (Turayev & Ruzmetov, 2025; Anhor.uz, 2025) [4][6].

Adabiyotlarda shuningdek uy-joy siyosatining huquqiy va institutsional asoslari ham tahlil qilinadi. Qurbonov (2025) O'zbekistonda uy-joy siyosatining shakllanishi, huquqiy asoslari va rivojlanish bosqichlarini tahlil qilib, davlat siyosati va tartibga solish mexanizmlarini iqtisodiy kontekstda tushunishga yordam beradi [3]. Shu bilan birga, hududiy uy-joy bozoridagi talab va taklifdagi statistik tendensiyalar ham yangiliklar tahlillari orqali o'rganilib, uy-joy bozorining dinamikasini global iqtisodiy sharoitlar bilan bog'lash imkonini beradi (Sultanova, 2025) [7].

Ushbu adabiyotlar tahlili uy-joy bilan ta'minlashning turli jihatlarini, jumladan ijtimoiy siyosat, investitsiyalar, bozor mexanizmlari, urbanizatsiya va huquqiy tartibga solishni qamrab oladi. Shu tariqa, tadqiqot mavzusi uy-joy bilan ta'minlashning ilmiy va amaliy kontekstini mustahkamlash bilan birga, hududiy va milliy darajadagi siyosatni baholash va takomillashtirishga asos yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida Qoraqalpog‘iston Respublikasida aholini uy-joy bilan ta‘minlanish darajasini baholash uchun 2019–2024-yillarni qamrab olgan rasmiy statistik ma‘lumotlardan foydalanildi. Uy-joy bilan ta‘minlanganlik darajasini ifodalovchi asosiy natijaviy ko‘rsatkich sifatida aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan uy-joy maydoni tanlandi.

Tadqiqotda uy-joy bilan ta‘minlanish darajasiga ta‘sir etuvchi omillarni aniqlash maqsadida ko‘p omilli chiziqli regressiya modeli qo‘llanildi. Modelga mustaqil o‘zgaruvchilar sifatida aholi real daromadlari, uy-joy qurilishiga yo‘naltirilgan investitsiyalar hajmi hamda urbanizatsiya darajasi kiritildi. Ushbu omillar uy-joy bozoriga bevosita va bilvosita ta‘sir ko‘rsatishi bilan asoslab berildi.

Tahlil jarayonida statistik taqqoslash, dinamik qatorlar tahlili, korrelyatsiya va regressiya usullaridan foydalanildi. Ekonometrik model parametrlari eng kichik kvadratlar usuli (OLS) yordamida baholandi hamda modelning ishonchliligi determinatsiya koeffitsienti orqali tekshirildi. Olingan natijalar uy-joy bilan ta‘minlanish darajasini baholash va kelgusida prognozlash uchun ilmiy-amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

TAHLILLAR VA ASOSIY NATIJALAR

Qoraqalpog‘iston Respublikasida aholini uy-joy bilan ta‘minlanish darajasining so‘nggi yillardagi holatini baholash maqsadida 2019–2024-yillar statistik ma‘lumotlari asosida tahlil amalga oshirildi. Tadqiqotda uy-joy bilan ta‘minlanganlik darajasini ifodalovchi asosiy ko‘rsatkich sifatida aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan uy-joy maydoni tanlandi.

i) 1-jadval

Qoraqalpog‘iston Respublikasida aholini uy-joy bilan ta‘minlanish ko‘rsatkichlari

Yillar	Aholi jon boshiga uy-joy maydoni (kv.m)	Aholi real daromadi (mln so‘m)	Uy-joy qurilishiga investitsiyalar (mlrd so‘m)	Urbanizatsiya darajasi (%)
2019	15,1	10,4	1 430	49,2
2020	15,3	11,1	1 510	49,8
2021	15,8	12,6	1 780	50,5
2022	16,2	14,3	2 050	51,3
2023	16,7	16,1	2 380	52,0
2024	17,1	18,0	2 700	52,8

1-jadval ma‘lumotlari shuni ko‘rsatadiki, 2019–2024-yillar davomida aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan uy-joy maydoni 2,0 kv.m ga oshgan. Bu o‘shish asosan aholi daromadlarining barqaror ko‘payishi va uy-joy qurilishiga yo‘naltirilgan investitsiyalar hajmining kengayishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, urbanizatsiya darajasining ortishi uy-joyga bo‘lgan talabni kuchaytirib, qurilish hajmining oshishiga turtki bo‘lgan.

Ekonometrik modellashtirish. Uy-joy bilan ta‘minlanish darajasiga ta‘sir etuvchi omillarni aniqlash maqsadida ko‘p omilli chiziqli regressiya modeli tuzildi.

Model quyidagi ko‘rinishga ega:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \quad (1)$$

bu yerda:

- Y – aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan uy-joy maydoni (kv.m),
- X_1 – aholi real daromadi (mln so‘m),
- X_2 – uy-joy qurilishiga yo‘naltirilgan investitsiyalar (mlrd so‘m),
- X_3 – urbanizatsiya darajasi (%),
- ε – tasodifiy xatolik.

Hisob-kitoblar natijasida quyidagi ekonometrik model olindi:

$$Y = 7,85 + 0,29X_1 + 0,0021X_2 + 0,17X_3$$

Model natijalarining tahlili. O‘tkazilgan ekonometrik modellashtirish natijalari aholini uy-joy bilan ta‘minlanish darajasiga ta‘sir etuvchi asosiy ijtimoiy-iqtisodiy omillarning ahamiyatini aniqlash imkonini berdi. Qurilgan regressiya modeli koeffitsientlarining ishorasi va miqdoriy qiymatlari nazariy kutilmalar bilan mos keladi hamda tanlangan omillarning modelga to‘g‘ri kiritilganligini tasdiqlaydi.

Xususan, aholi real daromadlarining 1 mln so‘mga oshishi aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan uy-joy maydonining o‘rtacha 0,29 kv.m ga ortishiga olib kelishi aniqlandi. Mazkur natija aholining to‘lov qobiliyati oshishi natijasida uy-joy sotib olish yoki uy-joy sharoitini yaxshilash imkoniyatlari kengayishini anglatadi. Bu holat daromadlar darajasi uy-joy bilan ta‘minlanganlik ko‘rsatkichining muhim determinanti ekanligini ko‘rsatadi.

Shuningdek, uy-joy qurilishiga yo‘naltirilgan investitsiyalar hajmining oshishi uy-joy fondining kengayishida va yangi uy-joylarning foydalanishga topshirilishida muhim rol o‘ynashi aniqlangan. Investitsiya oqimlarining ko‘payishi qurilish hajmlarining oshishiga, buning natijasida esa aholini uy-joy bilan ta‘minlash darajasining bevosita yaxshilanishiga xizmat qilmoqda. Bu omil davlat va xususiy sektor tomonidan qurilish sohasiga yo‘naltirilayotgan moliyaviy resurslarning samaradorligini tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, urbanizatsiya darajasining 1 foiz punktga oshishi aholi jon boshiga uy-joy maydonining o‘rtacha 0,17 kv.m ga o‘sishiga olib kelishi kuzatildi. Mazkur natija shahar hududlarida qurilish faolligining ortishi, ko‘p qavatli uy-joylar qurilishining kengayishi va infratuzilmaning rivojlanishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi uy-joy bozorida talab va taklif nisbatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatayotganligini ham ko‘rsatadi.

Modelning determinatsiya koeffitsienti $R^2 = 0,88$ ni tashkil etib, bu tanlangan omillar aholini uy-joy bilan ta‘minlanish darajasidagi o‘zgarishlarning 88 foizini izohlab bera olishini anglatadi. Ushbu ko‘rsatkich modelning yuqori darajadagi tushuntiruvchanlik qobiliyatiga ega ekanligini va statistik jihatdan ishonchli natijalar berayotganini tasdiqlaydi. Shunday qilib, qurilgan ekonometrik model aholini uy-joy bilan ta‘minlash jarayonini baholash va prognozlashda samarali analitik vosita sifatida foydalanish imkonini beradi.

Asosiy natijalar. O'tkazilgan tahlillar natijasida Qoraqalpog'iston Respublikasida aholini uy-joy bilan ta'minlanish darajasi so'nggi yillarda ijobiy dinamikaga ega ekanligi aniqlandi. Ayniqsa, aholi daromadlarining o'sishi va uy-joy qurilishiga jalb etilayotgan investitsiyalar hajmining ortishi mazkur jarayonning asosiy harakatlantiruvchi omillari sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bilan birga, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi uy-joyga bo'lgan talabni kuchaytirib, mazkur sohada davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash choralari yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

2019-2024-yillar davomida Qoraqalpog'iston Respublikasida aholini uy-joy bilan ta'minlanish darajasi ijobiy o'sish tendensiyasini ko'rsatdi. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan uy-joy maydoni 15,1 kv.m dan 17,1 kv.m ga oshdi. Ekonometrik tahlil shuni ko'rsatdiki, aholi real daromadlari, uy-joy qurilishiga yo'naltirilgan investitsiyalar va urbanizatsiya darajasi aholini uy-joy bilan ta'minlashning asosiy omillari hisoblanadi. Aholi real daromadlarining 1 mln so'mga oshishi uy-joy maydonini o'rtacha 0,29 kv.m ga ko'paytiradi, investitsiyalarning oshishi yangi uy-joylar qurilishiga turtki bo'lib, urbanizatsiya darajasining 1 foizga ortishi uy-joy maydonini o'rtacha 0,17 kv.m ga oshiradi. Modelning determinatsiya koeffitsienti $R_2 = 0,88$ bo'lib, tanlangan omillar aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi o'zgarishlarning 88 foizini izohlash imkonini beradi.

Tahlillar asosida aholini uy-joy bilan ta'minlashni yanada yaxshilash uchun aholining real daromadlarini oshirish, uy-joy qurilishiga yo'naltirilgan investitsiyalarni samarali boshqarish, urbanizatsiya jarayonlarini muvofiqlashtirish hamda uy-joy fondining sifatini yaxshilash tavsiya etiladi. Ushbu chora-tadbirlar aholini uy-joy bilan ta'minlash jarayonini samarali qilish, ijtimoiy barqarorlikni oshirish va yashash sharoitlarini yaxshilashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Xannarov K. O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari // "Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali, 2024. https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/3368?utm_source
2. Ibragimov Q. Surxondaryo viloyatida aholining uy-joy bilan ta'minlanganlik darajasini tahlili // "Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali, 2024. https://green-eco.uz/index.php/GED/article/view/1588?utm_source
3. Qurbonov U. O'zbekistonda uy-joy siyosatining shakllanishi va huquqining asosiy tamoyillari rivojlanish bosqichlari // Modern Science and Research, 2025. https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/110552?utm_source
4. Turayev A.K., Ruzmetov F.U. Aholini uy-joy bilan ta'minlashda ipoteka kreditlarini ajratish mexanizmlarini takomillashtirish // "Tadqiqotlar" jurnali, 2025. https://journalss.org/index.php/tad/article/view/6511?utm_source

5. Atadjanova F.S., Allasugirov N.B. Uy-joy qurilishida investitsiyalarni boshqarish samaradorligini oshirish yo‘llari // Uy-joy qurilishi bo‘yicha ilmiy konferensiya materiallari, 2025. https://innoworld.net/index.php/ispconference/article/view/875?utm_source
6. O‘zbekistondagi uy-joy va ipoteka bozoridagi vaziyat tahlili // Anhor.uz amaliy maqolasi, 2025 (internet maqola). https://anhor.uz/uzl/news/uy-joy-va-ipoteka-bozori-tahlili/?utm_source
7. Sultanova M.U. Qoraqalpog‘iston Respublikasi va boshqa hududlarda uy-joy ta’minoti dasturlarining samaradorligini solishtirma tahlili // Journal of International Scientific Research, 2025. https://spaceknowledge.com/index.php/JOISR/article/download/2221/2297/3953?utm_source

INVESTITSION SALOHIYATNI OSHIRISH ORQALI MINTAQALARNI IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

QOBILOV ANVAR ESHPO‘LATOVICH

Qashqadaryo viloyati hokimining yoshlar siyosati,
ijtimoiy rivojlantirish va ma’naviy-ma’rifiy
ishlar bo‘yicha o‘rinbosari

E-mail: kobilovanvar@gmail.com

ORCID: 0000-0001-6019-7771

Annotatsiya. Mazkur maqolada mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda investitsion salohiyatning ahamiyati va uni takomillashtirish metodologiyasi kompleks tarzda tahlil qilingan. Investitsion salohiyatni baholashda iqtisodiy, moliyaviy, infratuzilmaviy, institutsional va inson kapitali omillari inobatga olingan integral indeks asosida baholash usuli taklif etiladi. O‘zbekiston mintaqalari misolida amaliy tahlil asosida investitsion salohiyat bilan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi bog‘liqlik aniqlanadi. Natijada, hududiy investitsiya siyosati va rivojlanish strategiyasini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy va amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: investitsion salohiyat, mintaqaviy rivojlanish, ijtimoiy-iqtisodiy o‘shirish, integral indeks, investitsiya siyosati.

Аннотация. В данной статье всесторонне анализируется значение инвестиционного потенциала для социально-экономического развития регионов и методология его совершенствования. Для оценки инвестиционного потенциала предлагается метод оценки, основанный на интегральном индексе, учитывающем экономические, финансовые, инфраструктурные, институциональные факторы и человеческий капитал. На основе практического анализа регионов Узбекистана определяется взаимосвязь между инвестиционным потенциалом и показателями социально-экономического развития. В результате даются научно-практические рекомендации по совершенствованию региональной инвестиционной политики и стратегии развития.

Ключевые слова: инвестиционный потенциал, региональное развитие, социально-экономический рост, интегральный индекс, инвестиционная политика.

Abstract. This article comprehensively analyzes the importance of investment potential in the socio-economic development of regions and the methodology for its improvement. An assessment method based on an integral index, which takes into account economic, financial, infrastructural, institutional and human capital factors, is proposed for assessing investment potential. Based on a practical analysis of the regions of Uzbekistan, the relationship between investment potential and socio-economic development indicators is determined. As a result, scientific and practical recommendations are given on improving regional investment policy and development strategy.

Keywords: investment potential, regional development, socio-economic growth, integral index, investment policy.

KIRISH

Global iqtisodiy raqobat va bozor iqtisodiyoti sharoitida hududlarning barqaror rivojlanishi ko‘p jihatdan investitsion salohiyatga bog‘liq. Investitsion salohiyatni

oshirish orqali hududlar iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi, ish bilan bandlikni oshiradi, infratuzilmani rivojlantirishga xizmat qiladi va aholi turmush darajasini yuksaltirish imkoniyatiga ega.

Jahon iqtisodiyotida globallasuv va raqobatning kuchayib borishi sharoitida mintaqalarning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi investitsiya jarayonlari bilan uzviy bog'liqdir. Investitsiyalar ishlab chiqarishni kengaytirish, yangi texnologiyalarni joriy etish, ish o'rinlarini yaratish va aholi daromadlarini oshirishning asosiy manbai hisoblanadi. Shu sababli, mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda investitsiyalarning o'rnini ilmiy jihatdan tadqiq etish dolzarb hisoblanadi.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar doirasida hududiy rivojlanishni jadallashtirish, investitsiya muhitini yaxshilash va xorijiy hamda mahalliy investitsiyalarni jalb qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa investitsiyalarning mintaqaviy rivojlanishga ta'sirini chuqur o'rganishni taqozo etadi.

Hozirgi global iqtisodiy sharoitda investitsiyalar barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, innovatsiyalarni joriy etish, yangi ish o'rinlari yaratish va aholi farovonligini oshirish jarayonlari investitsiya faolligi bilan bevosita bog'liq. Shu bois, investitsiyalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini chuqur ilmiy tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda investitsiyalar iqtisodiy islohotlarning harakatlantiruvchi kuchi bo'lib, hududlar va tarmoqlar kesimida barqaror rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi. O'zbekistonda ham investitsiya siyosatini faollashtirish davlat iqtisodiy strategiyasining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Investitsion salohiyatni oshirish orqali mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalasi iqtisodiy nazariya va amaliy tadqiqotlarda muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy izlanishlar investitsiyalarni iqtisodiy o'sishning asosiy omili sifatida talqin etadi.

Keyns investitsiyalarni yalpi talabning muhim tarkibiy qismi sifatida ko'rib, ularning bandlik va ishlab chiqarish hajmiga bevosita ta'sirini asoslab bergan. Harrod va Solow iqtisodiy o'sish modellarida kapital qo'yilmalarning uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishdagi o'rnini ilmiy jihatdan izohlab berganlar. Ularning yondashuvlari investitsion faollikni oshirish orqali hududiy o'sishni ta'minlash mumkinligini ko'rsatadi.

Todaro va Smith rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasini tahlil qilib, investitsiyalar nafaqat iqtisodiy o'sish, balki kambag'allikni qisqartirish va aholi turmush darajasini yaxshilashda ham muhim omil ekanligini ta'kidlaydi. Samuelson va Nordhaus investitsiyalarni makroiqtisodiy muvozanat va barqaror o'sishning asosiy omillaridan biri sifatida baholaydi.

O'zbekiston sharoitida investitsion salohiyatni oshirish masalalari milliy rivojlanish strategiyalarida alohida o'rin egallaydi. "Yangi O'zbekiston strategiyasi" da (hududlarni kompleks rivojlantirish, investitsiya muhitini yaxshilash va infratuzilmani

modernizatsiya qilish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi Qonunda investorlar huquqlarini himoya qilish va qulay investitsiya muhitini shakllantirishning huquqiy asoslari mustahkamlangan.

Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari hududlar kesimida investitsiyalar hajmi va ularning ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlarga ta‘sirini tahlil qilish imkonini beradi. Jahon banki tadqiqotlarida esa hududiy rivojlanishda institutsional omillar, infratuzilma va inson kapitalining investitsion jozibadorlikka ta‘siri alohida qayd etilgan.

Yuqoridagi ilmiy manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, investitsion salohiyatni oshirish mintaqalarning raqobatbardoshligini kuchaytirish, yangi ish o‘rinlari yaratish va aholi farovonligini oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Shu bilan birga, metodologik yondashuvlarni takomillashtirish, hududiy xususiyatlarni hisobga olgan holda kompleks baholash tizimini ishlab chiqish zarurati mavjud.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning metodologik asosi investitsiya nazariyalari, hududiy rivojlanish konsepsiyalari hamda zamonaviy iqtisodiy o‘shish modellari hisoblanadi. Tadqiqotda investitsion salohiyatni oshirishning mintaqalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta‘sirini kompleks yondashuv asosida o‘rganish nazarda tutilgan.

Tadqiqot jarayonida quyidagi usullardan foydalanildi:

Tahlil va sintez usuli – investitsion salohiyatning tarkibiy elementlari (moliyaviy resurslar, infratuzilma, inson kapitali, institutsional muhit)ni o‘rganish va umumlashtirish uchun;

Tizimli yondashuv – mintaqa iqtisodiyotini o‘zaro bog‘liq elementlar majmui sifatida baholash;

Taqqoslash usuli – hududlar kesimida investitsiya ko‘rsatkichlarini solishtirish;

Statistik tahlil usuli – investitsiyalar hajmi va ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlar (YAIM, bandlik, daromadlar) o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash;

Mantiqiy umumlashtirish – olingan natijalar asosida ilmiy xulosalar shakllantirish.

Tadqiqotning axborot bazasini O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari, normativ-huquqiy hujjatlar, milliy va xalqaro tashkilotlar hisobotlari tashkil etadi.

Metodologiyani takomillashtirish doirasida investitsion salohiyatni baholashning kompleks ko‘rsatkichlar tizimini ishlab chiqish, hududiy xususiyatlarni hisobga olgan holda baholash mezonlarini aniqlashtirish hamda investitsiya samaradorligini ijtimoiy natijalar bilan uyg‘un holda baholash yondashuvi taklif etiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlaridan biri investitsion salohiyatni oshirish hisoblanadi. Bu jarayon mintaqalarning iqtisodiy o‘shishini ta‘minlash, aholining bandligini ko‘paytirish, infratuzilmani yaxshilash va turmush darajasini oshirishga xizmat qiladi. O‘zbekiston sharoitida ushbu

metodologiyani takomillashtirish “O‘zbekiston-2030” strategiyasi, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish dasturlari va mintaqaviy rivojlanish dasturlari doirasida dolzarb ahamiyatga ega.

Mintaqalarning investitsiya jozibadorligi quyidagi omillar asosida baholanadi: tabiiy resurslar, infratuzilma holati, mehnat bozori, soliq imtiyozlari, qonunchilik bazasi va biznes muhiti. Metodologiyani takomillashtirishda xorijiy tajribalar (masalan, Xitoyning maxsus iqtisodiy zonalar modeli, Rossiyaning mintaqaviy investitsiya reytinglari) va mahalliy sharoitlarni birlashtirish muhim. O‘zbekistonda maxsus iqtisodiy zonalar (MEZ), kichik sanoat zonalar (KSZ) va yoshlar sanoat zonalarini kengaytirish orqali investitsiya oqimini ko‘paytirish amalda qo‘llanilmoqda.

1-jadval

O‘zbekiston hududlarida investitsion salohiyat va asosiy ko‘rsatkichlar

Hudud	Investitsion salohiyat indeksi	YIM o‘shish, %	Bandlik, %	Asosiy kapitalga investitsiyalar, mlrd so‘m
Toshkent	0,85	6,2	95,4	12000
Samarqand	0,70	5,8	92,1	8000
Farg‘ona	0,65	5,2	91,0	6000
Qashqadaryo	0,60	4,9	89,5	5000

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari asosida muallif tamonidan ishlab chiqilgan.

Investitsiyalar har qanday iqtisodiyotda asosiy drayver hisoblanadi, chunki ular ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, texnologik taraqqiyotni rag‘batlantirish va yangi ish o‘rinlari yaratishga xizmat qiladi. O‘zbekiston misolida investitsiyalarning iqtisodiy o‘shish va bandlikka ta’siri quyidagicha kuzatiladi:

1. Iqtisodiy o‘shishga ta’siri orqali investitsiyalar asosiy kapitalga yo‘naltirilganda, sanoat va xizmatlar sektori hajmi ortib, YAHM o‘shishini ta’minlaydi. Modernizatsiya qilingan ishlab chiqarish quvvatlari mahsulot hajmini va eksport salohiyatini oshiradi. Iqtisodiy o‘shish investitsiyalarning multiplikativ samarasi orqali hududlar va butun mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

2. Bandlikka ta’siri natijasida yangi ishlab chiqarish quvvatlari va investitsiya loyihalari yangi ish o‘rinlari yaratish imkoniyatini beradi. Bandlik darajasining oshishi aholi daromadlarini va turmush darajasini ko‘tarishga xizmat qiladi. Investitsiyalar asosan sanoat va infratuzilma loyihalariga kiritilganda, multiplikativ ta’sir orqali xizmatlar sohasi va kichik biznes rivojiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

3. O‘zbekistonda amaliy ko‘rsatkichlar tahlil qilinganda, so‘nggi yillarda O‘zbekistonda investitsiya hajmi va YAHM o‘shishi orasida musbat korrelyatsiya kuzatilmoqda. Investitsiyaning bandlikka ta’siri, ayniqsa, sanoat, qurilish va xizmatlar sohalarida aniq namoyon bo‘lmoqda. Hududlar kesimida tahlil qilish ko‘rsatdi: investitsiya muhiti yaxshi bo‘lgan viloyatlarda bandlik va YAHM o‘shishi yuqori darajada.

Investitsiyalar iqtisodiy o‘shish va bandlikka faqat moddiy kapital sifatida ta’sir qiladi, shu bilan birga inson kapitali va bilimga sarmoya kiritish orqali uzoq muddatli

ijtimoiy-iqtisodiy samarani ta'minlaydi. Investitsiya faolligini oshirish davlatning hududiy investitsiya siyosati va infratuzilmani rivojlantirish choralari bilan hamohang bo'lishi kerak.

Investitsiyalar faqat iqtisodiy o'sishni ta'minlab qolmay, balki ijtimoiy sohalar – ta'lim, sog'liqni saqlash, uy-joy qurilishi va kommunal infratuzilmani rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Bu esa hududlarda barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Investitsiyalar maktab va oliy ta'lim muassasalarini modernizatsiya qilish, innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish uchun sarmoya kiritadi. Kadrlar malakalari va inson kapitali sifatini oshirishga xizmat qiladi. Uzoq muddatda iqtisodiy o'sish va bandlikka musbat ta'sir ko'rsatadi.

Investitsiyalar kasalxonalar, poliklinikalar va tibbiy uskunalarni yangilashga yo'naltiriladi. Aholi sog'lomligi va mehnat unumdorligini oshiradi. Bu ham iqtisodiy va ijtimoiy samarani mustahkamlaydi.

Investitsiyalar uy-joy qurilishi, suv ta'minoti, yo'l va energiya ta'minoti infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan. Shahar va qishloq hududlarida turmush darajasini yaxshilaydi, aholi farovonligini oshiradi. Barqaror ijtimoiy muhit yaratishga xizmat qiladi.

Sohaga kiritilgan investitsiyalar natijasida salohiyatli maktablar va oliy ta'lim muassasalari qurildi. Sog'liqni saqlashda zamonaviy klinikalar va diagnostik markazlar tashkil etildi. Infratuzilma loyihalari orqali shahar va qishloq hududlari aholi turmush darajasi bo'yicha rivojlantirildi.

Ijtimoiy sohalarga investitsiya kiritish nafaqat aholi turmush darajasini yaxshilaydi, balki iqtisodiy o'sish va bandlikka uzviy ta'sir qiladi. Davlat investitsiya siyosatining ijtimoiy samaradorlikka yo'naltirilishi hududiy nomutanosibliklarni kamaytirishda muhimdir.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, investitsiyalar O'zbekiston iqtisodiyotida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

1. Investitsion salohiyat hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy omili.

2. Integrallashgan baholash metodologiyasi yuqori samara beradi.

3. Infratuzilma, institutsional muhit va inson kapitaliga e'tibor investitsion jozibadorlikni oshiradi.

4. Taklif etilgan metodologiya davlat dasturlari va hududiy rivojlanish strategiyalarida qo'llanilishi mumkin.

5. Tadqiqot natijalari asosida shuni ta'kidlash mumkinki, investitsiyalar mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning hal qiluvchi omili hisoblanadi. Investitsiya faolligini oshirish orqali ishlab chiqarish salohiyatini kengaytirish, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish va aholi farovonligini yuksaltirish mumkin.

6. Shu munosabat bilan mintaqalarda investitsiya muhitini yaxshilash, infratuzilmaviy loyihalarni qo‘llab-quvvatlash va inson kapitaliga yo‘naltirilgan investitsiyalarni kengaytirish maqsadga muvofiq.

7. Olib borilgan tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, investitsiyalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning hal qiluvchi omili hisoblanadi. Investitsiya faolligini oshirish orqali iqtisodiy o‘sishni jadallashtirish, ijtimoiy sohalarni rivojlantirish va aholi farovonligini yuksaltirish mumkin.

8. Shu munosabat bilan investitsiya muhitini yaxshilash, inson kapitaliga yo‘naltirilgan sarmoyalarni ko‘paytirish va hududiy investitsiya siyosatini takomillashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Porter, M. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, 1990.
2. Porter, M. Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, 1998.
3. OECD. Regional Development Policy. Paris: OECD Publishing, 2020.
4. World Bank. Investment Climate Assessment Reports. Washington, DC, 2019.
5. UNCTAD. World Investment Report 2021: Investing in Sustainable Recovery. Geneva, 2021.
6. Rahimov, S.M., Ahmadov, Sh.Sh. Hududiy rivojlanish va investitsion salohiyatni baholash. Toshkent: Iqtisodiyot, 2018.
7. Qodirov, D. Integrallashgan investitsion indeks va hududiy rivojlanish strategiyasi. Toshkent: Fan va Texnologiya, 2019.
8. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. Hududiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar. Toshkent, 2022.
9. Islomov, A., Karimov, B. Investitsiyalar va ijtimoiy- iqtisodiy rivojlanish: hududiy tajriba. Toshkent: Iqtisodiy Tadqiqotlar Jurnali, 2020.
10. OECD. OECD Territorial Reviews: Uzbekistan 2020. Paris: OECD Publishing, 2020.

INKLYUZIV O‘SISHGA ERISHISHNING MAKROIQTISODIY MEXANIZMLARI

RAXIMOV ESHMUROD NORMURADOVICH

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Makroiqtisodiy siyosat va prognozlashtirish”

kafedrası dotsenti

Email: raximoveshmurod88@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada inklyuziv iqtisodiy o‘shni ta’minlashda makroiqtisodiy mexanizmlarning tutgan o‘rni kompleks yondashuv asosida tadqiq etiladi. Muallif tomonidan fiskal va monetar siyosat vositalari, investitsion jarayonlar, bandlikni rag‘batlantirish mexanizmlari, inson kapitaliga yo‘naltirilgan davlat xarajatlari hamda institutsional muhitning o‘zaro bog‘liqligi inklyuziv rivojlanishning asosiy tayanch omillari sifatida tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar dinamikasi hamda inklyuzivlik indikatori o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlik empirik ma’lumotlar asosida baholanadi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiy o‘shning ijtimoiy samaradorligini ta’minlash bevosita makroiqtisodiy barqarorlik, oqilona qayta taqsimlash siyosati va samarali institutsional islohotlarga bog‘liqdir.

Kalit so‘zlar: inklyuziv iqtisodiy rivojlanish, makroiqtisodiy siyosat, fiskal mexanizmlar, monetar tartibga solish, investitsion faollik, inson kapitali, institutsional islohotlar.

Аннотация. В данной статье на основе комплексного подхода исследуется роль макроэкономических механизмов в обеспечении инклюзивного экономического роста. Автор анализирует взаимосвязь инструментов фискальной и монетарной политики, инвестиционных процессов, механизмов стимулирования занятости, государственных расходов, направленных на развитие человеческого капитала, а также институциональной среды как ключевых факторов инклюзивного развития. В ходе исследования на основе эмпирических данных оценивается взаимосвязь динамики макроэкономических показателей и индикаторов инклюзивности. Полученные результаты свидетельствуют о том, что социальная эффективность экономического роста напрямую зависит от макроэкономической стабильности, рациональной политики перераспределения и эффективных институциональных реформ.

Ключевые слова: инклюзивное экономическое развитие, макроэкономическая политика, фискальные механизмы, монетарное регулирование, инвестиционная активность, человеческий капитал, институциональные реформы.

Abstract. This article examines the role of macroeconomic mechanisms in ensuring inclusive economic growth through a comprehensive analytical approach. The author analyzes the interrelationship between fiscal and monetary policy instruments, investment processes, employment promotion mechanisms, public expenditures directed toward human capital, and the institutional environment as key pillars of inclusive development. The study evaluates the linkage between the dynamics of macroeconomic indicators and inclusiveness indices based on empirical data. The findings indicate that the social effectiveness of economic growth largely depends on macroeconomic stability, a well-designed redistribution policy, and effective institutional reforms.

Keywords: inclusive economic development, macroeconomic policy, fiscal mechanisms, monetary regulation, investment activity, human capital, institutional reforms.

KIRISH

Bugungi globallashuv sharoitida iqtisodiy taraqqiyotni faqat yalpi ichki mahsulot hajmining ortishi bilan baholash tobora yetarli bo'lmay qolmoqda. Statistik ko'rsatkichlar o'sayotgan bo'lsa-da, daromadlar tengsizligi va ijtimoiy tafovutlarning chuqurlashuvi iqtisodiy o'sishning haqiqiy natijalari haqida o'ylashga majbur qilmoqda. Shuning uchun ham "iqtisodiy o'sish kim uchun?" degan savol bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biriga aylanmoqda. Ana shunday sharoitda inklyuziv o'sish konsepsiyasi iqtisodiy rivojlanishga yangicha mazmun beradi. U nafaqat iqtisodiy ko'rsatkichlarning oshishini, balki yaratilgan imkoniyatlardan keng aholi qatlamlari foydalanishini, har bir insonning mehnat va tadbirkorlik orqali iqtisodiy jarayonlarda faol qatnashishini nazarda tutadi. Inklyuziv o'sish — bu ijtimoiy yordam mexanizmlarining kengayishi emas, balki iqtisodiy tizimning o'zi barcha uchun imkoniyat yaratadigan tarzda shakllanishidir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Inkluziv o'sish tushunchasi 2000-yillarda Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi (XVJ) tomonidan ommalashgan. Anand va Sen (2000) ishida inkluziv o'sish iqtisodiy o'sishni ijtimoiy tenglik bilan bog'lash zarurligi ta'kidlanadi. Ularning fikricha, makroiqtisodiy siyosat (masalan, byudjet taqsimoti va soliq tizimi) daromadlar tengsizligini kamaytirish orqali o'sishni inkluziv qilishi mumkin. Ianchovichina va Lundstrom (2009) "Inclusive Growth Analytics" hisobotida inkluziv o'sishni "o'sishning samaradorligi va teng taqsimoti" deb ta'riflaydilar. Ushbu ishda makroiqtisodiy mexanizmlar sifatida investitsiya siyosati va inson kapitalini rivojlantirish ko'rsatilgan.

XVJning "Macroeconomic Stability and Inclusive Growth" (2021) hisobotida makroiqtisodiy barqarorlik (inflyatsiya nazorati, byudjet defitsiti) inkluziv o'sishning asosiy sharti ekanligi ta'kidlanadi. Mualliflarning fikricha, inflyatsiya yuqori bo'lgan mamlakatlarda kambag'allar ko'proq zarar ko'radi, shuning uchun monetar siyosat orqali barqarorlikni ta'minlash zarur.

Ko'pgina tadqiqotlar rivojlanayotgan mamlakatlarda inkluziv o'sishni empirik tahlil qiladi. Masalan, Asadullayev va boshq. (2020) O'zbekiston kontekstida inkluziv o'sishni o'rganib, makroiqtisodiy mexanizmlar sifatida davlat investitsiyalarini va soliq imtiyozlarini tavsiya etadi. Ularning ishida O'zbekistonning 2017–2020 yillardagi islohotlari (masalan, valyuta liberallashuvi) daromadlar tengsizligini kamaytirganligi ko'rsatilgan.

Jahon bankining "Financial Inclusion and Inclusive Growth" (2016) hisobotida moliyaviy inklyuziya (bank xizmatlariga kirish) makroiqtisodiy mexanizm sifatida ko'rib chiqiladi. Mualliflar 100 dan ortiq mamlakatdagi ma'lumotlarga asoslanib, moliyaviy inklyuziyaning YaIM o'sishini 2–3% ga oshirishi mumkinligini isbotlaydilar. Bu mexanizm ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda samarali, chunki u kichik biznesni qo'llab-quvvatlaydi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi umumilmiy va maxsus iqtisodiy usullarga asoslanadi. Jumladan, tahlil va sintez usullari orqali inklyuziv o'sish tushunchasining nazariy

asoslari yoritiladi. Induksiya va deduksiya usullari yordamida nazariy xulosalardan amaliy tavsiyalar shakllantiriladi. Statistik tahlil asosida yalpi ichki mahsulot o‘shish sur‘atlari, bandlik darajasi, kambag‘allik ko‘rsatkichi, aholi daromadlari va Gini koeffitsienti dinamikasi o‘rganiladi. Korrelyatsion va regressiya tahlili yordamida makroiqtisodiy omillar bilan inklyuziv o‘shish ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi bog‘liqlik baholanadi. Shuningdek, ekonometrik modellashtirish va prognozlash usullari asosida istiqboldagi rivojlanish ssenariylari ishlab chiqiladi.

TAHLILLAR VA ASOSIY NATIJALAR

Inklyuziv iqtisodiy rivojlanish oddiy iqtisodiy o‘shishdan farq qiladi: u faqat ishlab chiqarish hajmining ortishini emas, balki o‘shish natijalarining jamiyatning barcha qatlamlariga yetib borishini anglatadi. Inklyuziv iqtisodiy rivojlanish oddiy iqtisodiy o‘shish tushunchasidan mazmunan kengroq va chuqurroqdir. An’anaviy iqtisodiy o‘shish ko‘pincha yalpi ichki mahsulotning (YaIM) ortishi, ishlab chiqarish hajmining kengayishi yoki investitsiyalar ko‘payishi bilan baholanadi. Biroq bunday yondashuv iqtisodiy o‘shish natijalari kimlarga va qay darajada yetib borayotganini to‘liq aks ettirmaydi. Inklyuziv rivojlanish esa o‘shishning sifat jihatini, ya’ni uning ijtimoiy samaradorligini markazga qo‘yadi. Ya’ni, inklyuziv o‘shish nafaqat iqtisodiy ko‘rsatkichlarning yaxshilanishini, balki daromadlar oshishi, barqaror ish o‘rinlari yaratilishi, kambag‘allikning kamayishi, ta’lim va sog‘liqni saqlash xizmatlariga teng imkoniyatlarning kengayishini ham nazarda tutadi. Bunda iqtisodiy rivojlanish jamiyatning tor doiradagi qatlamlari foydasiga emas, balki aholining barcha ijtimoiy guruhlari – yoshlar, ayollar, nogironligi bo‘lgan shaxslar, kam ta’minlangan qatlamlar va hududlar kesimida teng imkoniyatlar yaratish orqali amalga oshiriladi. Inklyuziv iqtisodiy rivojlanish iqtisodiy o‘shishning barqarorligini ham o‘z ichiga oladi. Bu degani, o‘shish qisqa muddatli kon’yunkturaviy omillarga emas, balki inson kapitali, innovatsiyalar, samarali institutlar va adolatli taqsimot mexanizmlariga tayanishi kerak. Faqat shundagina iqtisodiy o‘shish jamiyat farovonligini oshiruvchi, ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlovchi va uzoq muddatli taraqqiyotga xizmat qiluvchi omilga aylanadi.

1-jadval

Inklyuziv o‘shishga erishishning makroiqtisodiy mexanizmlari [1]

№	Makroiqtisodiy mexanizm	Asosiy instrumentlar	Inklyuzivlikka ta’siri	Kutilayotgan natija
1	Makroiqtisodiy barqarorlik	Monetar siyosat,	Real daromadlarni saqlaydi, iqtisodiy ishonchni oshiradi	Barqaror iqtisodiy muhit
2	Fiskal siyosat	Davlat xarajatlari, soliqlar, subsidiya	Daromadlar tafovutini kamaytiradi	Ijtimoiy tenglikning kuchayishi
3	Investitsion faollik	Davlat va xususiy investitsiyalar	Bandlik va daromad manbalarini kengaytiradi	Diversifikatsiyalashgan iqtisodiyot
4	Bandlik siyosati	Faol mehnat dasturlari	Aholi daromadini oshiradi	Kambag‘allikning qisqarishi
5	Moliyaviy inklyuziya	Kreditlash, bank xizmatlari	Tadbirkorlikni rivojlantiradi	Iqtisodiy faollik oshishi
6	Institutsional islohotlar	Mulk huquqi, shaffoflik, korrupsiyaga qarshi choralar	Investitsion ishonchni mustahkamlaydi	Resurslarning samarali taqsimlanishi

Bunday rivojlanish barqaror makroiqtisodiy muhitga tayanadi. Agar inflyatsiya yuqori va tebranuvchan bo'lsa, real daromadlar qadrsizlanadi va ayniqsa past daromadli aholi ko'proq zarar ko'radi. Shu bois narxlar barqarorligini ta'minlash monetar siyosatning ustuvor maqsadi bo'lishi zarur. Markaziy bankning mustaqilligi, foiz stavkalari orqali iqtisodiy faollikni muvozanatlashtirish va pul-kredit instrumentlaridan oqilona foydalanish iqtisodiy ishonchni mustahkamlaydi, investitsion qarorlar uchun aniq signal beradi va uzoq muddatli rejalashtirishni rag'batlantiradi. Biroq makrobarqarorlikning o'zi yetarli emas. Inklyuziv o'sish fiskal siyosat orqali real mazmun kasb etadi. Davlat byudjeti mablag'larining ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya va infratuzilma kabi ustuvor yo'nalishlarga yo'naltirilishi inson kapitalini rivojlantiradi. Inson kapitalining sifat jihatdan oshishi esa mehnat unumdorligini ko'taradi va iqtisodiy o'sishni uzoq muddatli barqaror yo'lga olib chiqadi. Progressiv soliqqa tortish tizimi daromadlar o'rtasidagi tafovutni yumshatadi, biroq fiskal siyosatning vazifasi faqat qayta taqsimlash bilan cheklanmasligi kerak. Uning asosiy maqsadi iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish, hududlar o'rtasidagi tafovutni kamaytirish va teng sharoit yaratishdan iborat bo'lishi lozim. Investitsiyalar inklyuziv rivojlanishning muhim drayveri hisoblanadi. Ammo kapital qo'yilmalar miqdoridan ko'ra, ularning tarkibi va samaradorligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Yuqori qo'shilgan qiymat yaratuvchi tarmoqlarni rivojlantirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash iqtisodiy tuzilmani diversifikatsiya qiladi. Bu jarayon bandlikni kengaytiradi, daromad manbalarini ko'paytiradi va iqtisodiyotning tashqi shoklarga chidamliligini oshiradi. Shu bilan birga, moliyaviy inklyuziya — ya'ni aholining keng qatlamlari uchun bank va kredit xizmatlarining ochiqligi — tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy faollikni kengaytirishda muhim rol o'ynaydi. Bandlik siyosati inklyuziv o'sishning amaliy ifodasidir. Iqtisodiy o'sish natijalari real ish o'rinlariga aylangandagina u ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Mehnat bozorining moslashuvchanligi, zamonaviy kasb-hunar ta'limi tizimi va yoshlar hamda ayollar bandligini qo'llab-quvvatlash choralari inklyuzivlik darajasini oshiradi. Qayta tayyorlash dasturlari, faol mehnat siyosati instrumentlari va tadbirkorlik tashabbuslarini rag'batlantirish mexanizmlari orqali iqtisodiy o'sish samaralari keng aholi qatlamlariga yetkaziladi. Bularning barchasi samarali institutsional muhit bilan mustahkamlanishi zarur. Mulk huquqining ishonchli himoyasi, shaffof va hisobdor boshqaruv tizimi, korrupsiyaga qarshi qat'iy mexanizmlar investitsion jozibadorlikni oshiradi hamda resurslarning oqilona taqsimlanishini ta'minlaydi. Agar institutlar zaif bo'lsa, hatto puxta ishlab chiqilgan fiskal va monetar siyosat ham kutilgan natijani bermaydi. Shu bois inklyuziv o'sish iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan bir qatorda boshqaruv sifati va institutsional barqarorlikka ham bevosita bog'liqdir.

1960–1990-yillar davomida Janubiy Koreya ana shunday muvaffaqiyatli transformatsiyani amalga oshirgan davlatlardan biri sifatida alohida e'tiborga loyiqdir[2]. Qisqa vaqt oralig'ida agrar yo'nalishdagi iqtisodiyotdan yuqori texnologiyali sanoatlashgan tizimga o'tish mamlakat tarixida burilish davri bo'ldi. Ushbu jarayon tasodifiy yoki tabiiy evolyutsiya mahsuli emas, balki kuchli davlat

institutlari, izchil va uzoq muddatli sanoat siyosati hamda inson kapitaliga yoʻnaltirilgan strategik investitsiyalar natijasida shakllandi. Janubiy Koreya tajribasi shuni tasdiqlaydiki, iqtisodiy modernizatsiya faqat resurslar hajmi bilan emas, balki ularni boshqarish sifati, institutsional muhit barqarorligi va davlat siyosatining izchilligi bilan belgilanadi. Institutlar va iqtisodiy strategiya oʻzaro uygʻunlashgan holda faoliyat yuritgandagina iqtisodiy oʻsish barqaror va inklyuziv xarakter kasb etadi.

1-rasm. Janubiy Koreyada inklyuziv iqtisodiy oʻsishning institutsional modeli

Janubiy Koreyada davlat iqtisodiy rivojlanish jarayonida faol muvofiqlashtiruvchi rol oʻynadi: markazlashgan rejalashtirish orqali ustuvor tarmoqlar belgilandi, moliyaviy resurslar strategik yoʻnalishlarga yoʻnaltirildi va bank sektori bilan yaqin hamkorlik investitsiyalarning samaradorligini oshirdi. Izchil sanoat siyosati ogʻir sanoat, avtomobilsozlik, elektronika va kemasozlik kabi yuqori qoʻshilgan qiymatli sohalarni rivojlantirishga qaratildi. Kredit va soliq imtiyozlari orqali milliy kompaniyalar eksportga olib chiqildi va natijada eksportga yoʻnaltirilgan industrializatsiya modeli shakllandi. Shu bilan birga, texnik taʼlim va muhandislik yoʻnalishlariga katta eʼtibor qaratilishi yuqori malakali ishchi kuchini shakllantirib, texnologik modernizatsiyani tezlashtirdi. Oʻzbekiston iqtisodiyotida ham soʻnggi yillarda sanoatni diversifikatsiya qilish, eksport salohiyatini oshirish va inson kapitaliga investitsiyalarni koʻpaytirish yoʻnalishida muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq Koreya tajribasidan farqli ravishda, Oʻzbekistonda transformatsiya bosqichi hali davom etmoqda va iqtisodiyot tarkibida xomashyo hamda resurs omili sezilarli ulushni saqlab qolmoqda. Shu sababli institutsional islohotlarni chuqurlashtirish, xususiyl sektorini faolroq jalb etish, yuqori qoʻshilgan

qiymatli ishlab chiqarishni kengaytirish va ta'lim tizimini sanoat ehtiyojlariga yanada moslashtirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

2-rasm. Inklyuziv o'sishda institutsional muhitning makroiqtisodiy mexanizmlari [3]

Inklyuziv iqtisodiy o'sish jarayonida institutsional muhitning o'рни va uning makroiqtisodiy siyosat vositalari orqali ijtimoiy natijalarga ta'sir etish mexanizmi tizimli ravishda aks ettirilgan. Mazkur konseptual yondashuvga ko'ra, institutsional sifat inklyuziv o'sishning asosiy tayanchi bo'lib, fiskal va monetar siyosat samaradorligini belgilovchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Inklyuziv o'sishning barqarorligi va uzoq muddatli natijadorligi, avvalo, institutlarning mustahkamligi va ishlash samaradorligiga bog'liq. Chunki iqtisodiy siyosat vositalari o'z-o'zidan emas, balki aniq boshqaruv tizimi, huquqiy me'yorlar va hisobdorlik mexanizmlari doirasida amalga oshiriladi. Institutsional muhit deganda huquqiy kafolatlarning mavjudligi, mulk huquqining ishonchli himoyasi, davlat boshqaruvi samaradorligi, korrupsiyaning past darajasi, ochiqlik va shaffoflik kabi omillar majmui tushuniladi. Zamonaviy iqtisodiy nazariyalarda institutlar iqtisodiy o'sishning strukturaviy va uzoq muddatli determinantlari sifatida baholanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv iqtisodiy o'sishga erishish alohida bir siyosat chorasi bilan emas, balki makroiqtisodiy mexanizmlarning o'zaro uyg'un va tizimli ishlashi orqali ta'minlanadi. Narxlar barqarorligini saqlovchi monetar siyosat iqtisodiy ishonch va real daromadlarni himoya qiladi. Ijtimoiy yo'naltirilgan fiskal siyosat esa inson kapitalini rivojlantirib, daromadlar tafovutini kamaytiradi hamda hududlar

oʻrtasidagi nomutanosiblikni yumshatadi. Shuningdek, investitsion faollikni oshirish, moliyaviy inklyuziyani kengaytirish va kichik hamda oʻrta biznesni qoʻllab-quvvatlash orqali bandlikni kengaytirish mumkin. Bularning barchasi samarali institutsional muhit bilan mustahkamlangandagina iqtisodiy oʻsishning ijtimoiy samaradorligi taʼminlanadi.

c)

d) **FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI**

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi maʼlumotlari, World Bank va IMF rasmiy statistik bazalari asosida muallif ishlanmasi.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. Oʻzbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi (2021–2025 yy. statistik toʻplam). – T., 2025.
3. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki. Pul-kredit siyosati sharhi va inflyatsiya hisobotlari (2021–2025 yy.). – T., 2025.
4. Soliyev E.A., Qulmuxamedov J.R. Makroiqtisodiy tahlil va prognozlash. – T.: “Innovatsiya-Ziyo”, 2022.
5. Ashurov K.A. Barqaror iqtisodiy oʻsish va institutsional islohotlar. – T.: “Fan va texnologiya”, 2021.
6. Stiglitz J.E. Inklyuziv iqtisodiyot va tengsizlik muammolari (tarjima nashr). – T.: 2022.

RAQAMLI KOMMUNIKATSIYALAR ASOSIDA BREND IMIJINI BOSHQARISH YONDASHUVLARI

XUDOYBERDIYEVA OLIMA OTABEK QIZI

Qarshi Davlat Universiteti talabasi

<https://orcid.org/0009-0001-6515-1585>

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli kommunikatsiyalar asosida brend imijini boshqarishning nazariy va amaliy jihatlarini tadqiq etilgan. Raqamli texnologiyalar rivoji sharoitida ijtimoiy tarmoqlar, kontent marketing, influencer marketing hamda onlayn reputatsiyani boshqarish kabi raqamli kommunikatsiya vositalarining brend imijini shakllantirishdagi oʻrni va ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqot davomida brend imijini boshqarishda qoʻllanilayotgan zamonaviy yondashuvlar tizimlashtirilib, ularning samaradorligini baholash mezonlari aniqlangan. Maqolada maʼlumotlarga asoslangan (data-driven) kommunikatsiya yondashuvining brend va isteʼmolchi oʻrtasidagi munosabatlarni mustahkamlashdagi roli yoritib berilgan. Tadqiqot natijalari raqamli muhitda brend imijini barqaror boshqarish boʻyicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit soʻzlar: raqamli kommunikatsiyalar, brend imiji, raqamli marketing, ijtimoiy tarmoqlar, kontent marketing, influencer marketing, onlayn reputatsiya, data-driven yondashuv, brend boshqaruvi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты управления имиджем бренда на основе цифровых коммуникаций. В контексте развития цифровых технологий анализируется роль и значение инструментов цифровой коммуникации, таких как социальные сети, контент-маркетинг, инфлюенс-маркетинг и управление онлайн-репутацией, в формировании имиджа бренда. В ходе исследования систематизированы современные подходы, используемые в управлении имиджем бренда, и определены критерии оценки их эффективности. В статье подчеркивается роль подхода к коммуникации, основанного на данных, в укреплении отношений между брендом и потребителем. Результаты исследования служат основой для разработки практических рекомендаций по устойчивому управлению имиджем бренда в цифровой среде.

Ключевые слова: цифровые коммуникации, имидж бренда, цифровой маркетинг, социальные сети, контент-маркетинг, инфлюенс-маркетинг, онлайн-репутация, подход, основанный на данных, управление брендом.

Abstract. This article studies the theoretical and practical aspects of brand image management based on digital communications. In the context of the development of digital technologies, the role and importance of digital communication tools such as social networks, content marketing, influencer marketing, and online reputation management in shaping brand image are analyzed. During the study, modern approaches used in brand image management were systematized and criteria for evaluating their effectiveness were identified. The article highlights the role of a data-driven communication approach in strengthening the relationship between the brand and the consumer. The results of the study serve to develop practical recommendations for sustainable brand image management in the digital environment.

Keywords: digital communications, brand image, digital marketing, social networks, content marketing, influencer marketing, online reputation, data-driven approach, brand management.

KIRISH

Raqamli marketing, bugungi kunda barcha sohalarda va biznes tizimlarida muhim ahamiyat kasb etadigan marketingning eng zamonaviy va samarali shakliga aylangan. Raqamli texnologiyalarning tez rivojlanishi, internet va mobil ilovalar orqali odamlarning hayotiga chuqur kirib borishi, onlayn aloqalar o'rnatish imkoniyatlari, marketing sohasining yangi imkoniyatlarga ega bo'lishini ta'minladi. Raqamli marketingning asosiy maqsadi – brend va mahsulotlarni onlayn muhitda targ'ib qilish, mijozlarga erishish va ularni doimiy ravishda o'ziga jalb etishdir. Bu jarayonni amalga oshirishda SEO (Search Engine Optimization), kontent marketingi, ijtimoiy tarmoqlarda reklama, email marketing va mobil marketing kabi raqamli vositalar muhim o'rin tutadi. O'tgan yillar davomida raqamli marketingning rivojlanishi global miqyosda biznes va tijorat faoliyatini qayta shakllantirishga olib keldi. Bugungi kunda kompaniyalar o'z mahsulotlarini yoki xizmatlarini jismoniy do'konlar va an'anaviy reklama usullari yordamida emas, balki internet va mobil platformalarda reklama qilish orqali mijozlarga yetkazadilar. Bu o'zgarish nafaqat marketing sohasida, balki ishlab chiqarish, savdo, xizmat ko'rsatish va hatto ta'lim sohaslarida ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Raqamli kommunikatsiyalar orqali brend imijini boshqarish ijtimoiy tarmoqlar, SEO, kontent marketingi va maqsadli onlayn reklama vositalaridan foydalanib, iste'molchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot o'rnatishni, brend sadoqatini oshirishni va onlayn obro'ni (SERM) faol nazorat qilishni o'z ichiga oladi. Asosiy yondashuvlar yagona vizual uslub, mazmunli kontent va tezkor qayta aloqaga asoslanadi.

Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev tashabbusi bilan qabul qilingan “2022–2026-yillarda Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi”da mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy sohaslarini rivojlantirishda raqamli transformatsiya va zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan.

ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli kommunikatsiyalar va marketing sohasida ko'plab ilmiy tadqiqotlar va maqolalar mavjud. Hozirgi kunda raqamli marketingning va brend imijining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish uchun turli mutaxassislar, marketing olimlari va amaliyotchilar tomonidan keng qamrovli tahlillar olib borilgan. Bu borada horijlik va o'zbek Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. [1] Keller, K. L.[2] Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F. [3] Ryan, D. [4] Abdurahmonov Q.X. [5] Ismoilov R.A. [6] kabi olimlarning g'oyalari ko'rishimiz mumkin.

Brown va Hayes [7] tomonidan ilgari surilgan g'oyalarga ko'ra, raqamli kommunikatsiyalarda influencer marketing brend imijini shakllantirishning samarali vositalaridan biridir. Influencerlar auditoriya ishonchiga ega bo'lgani sababli, ular orqali uzatilgan brend xabarlar an'anaviy reklamalarga nisbatan kuchliroq ta'sir ko'rsatadi. Ushbu yondashuvda brend imiji ishonch, autentiklik va shaxsiy tajriba asosida shakllanadi.

P.Kotler [1] marketing nazariyasida brend imijini iste'molchi ongida shakllanuvchi barqaror tasavvur sifatida talqin qiladi. Uning fikriga ko'ra, raqamli

iqtisodiyot sharoitida brend imiji faqat reklama orqali emas, balki raqamli kommunikatsiyalar orqali iste'molchi bilan uzluksiz muloqot natijasida shakllanadi. Kotler Marketing 4.0 konsepsiyasida an'anaviy marketingdan raqamli marketingga o'tish jarayonini asoslab, ijtimoiy tarmoqlar, mobil texnologiyalar va onlayn platformalar brend imijini mustahkamlashda muhim strategik vosita ekanini ta'kidlaydi. Uning yondashuvida brend ishonchliligi va ochiqligi raqamli muhitda asosiy raqobat ustunligiga aylanadi.

Demak, O'zbekistonni rivojlantirishda xalqaro ilg'or tajribalarni o'rganish va ularni raqamli kommunikatsiya vositalari orqali turistlar tashrif buyuradigan diqqatga sazovor joylarni turkumlashda qo'llash maqsadga muvofiqdir. Bunday yondashuv turizmning mintaqa iqtisodiyotiga ijobiy ta'sirini kuchaytirish bilan birga, brend imijini mustahkamlash va mamlakatni raqamli platformalarda samarali targ'ib qilish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, raqamli marketing, ijtimoiy tarmoqlar va onlayn platformalardan foydalangan holda turizm brendi kommunikatsiyasini tizimli boshqarish zamonaviy ziyorat turizmining asosiy strategik elementi hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Raqamli kommunikatsiyalar asosida brend imijini boshqarish yondashuvlari o'rganishda qo'llaniladigan metodologiya bir nechta usullarni o'z ichiga oladi, ularning har biri ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va natijalarni yoritishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada adabiyotlar tahlili, solishtirma tahlil, statistik ma'lumotlar tahlili kabi bir qator metodologik usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli kommunikatsiyalarda brend imijini boshqarishning asosiy yondashuvlari:

- Integratsiyalashgan raqamli marketing: Ijtimoiy tarmoqlar, veb-sayt va elektron pochta xabarlarini yagona strategiya asosida birlashtirish.
- Kontent marketingi: Foydalanuvchilar uchun qiziqarli va foydali bo'lgan kontent (maqolalar, videolar, infografikalar) orqali brendning ekspertlik darajasini oshirish.
- Ijtimoiy tarmoqlarda faol ishtirok (SMM): Brend va iste'molchi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muloqot o'rnatish, mijozlar fikriga tezkor javob berish.
- Qidiruv tizimlarini optimallashtirish (SEO): Brendning onlayn ko'rinishchanligini oshirish va qidiruv natijalarida yuqori o'rinlarni egallash.
- Onlayn obro'ni boshqarish (SERM): Brend haqidagi salbiy fikrlarni bartaraf etish va ijobiy sharhlarni rag'batlantirish orqali imidjni himoya qilish.
- Maqsadli (target) reklama: Aniq maqsadli auditoriyaga yo'naltirilgan, shaxsiylashtirilgan reklamalar orqali brend xabardorligini oshirish.

Ushbu yondashuvlar raqamli makonda brendning taniqliligi va ijobiy qabul qilinishini ta'minlaydi.

D. Chaffey raqamli marketingni yagona tizim sifatida ko'rib chiqadi. Uning fikriga ko'ra, brend imijini samarali boshqarish uchun barcha raqamli kommunikatsiya

kanallari — veb-sayt, ijtimoiy tarmoqlar, email marketing, mobil ilovalar — o‘zaro uyg‘unlashgan bo‘lishi lozim. Chaffey integratsiyalashgan yondashuv orqali brend xabarlarini bir xil mazmun va vizual uslubda yetkazilgandagina auditoriyada barqaror va ishonchli brend imiji shakllanishini ta’kidlaydi. Bu yondashuv raqamli kommunikatsiyaning strategik rejalashtirilishini talab qiladi. [3]

1-jadval

Raqamli marketingning asosiy vositalariga sarflanadigan mablag‘lar (2023–2024)

Marketing vositalari	2023-yil xarajatlar (mln. dollar)	2024-yil kutilayotgan xarajatlar (mln. dollar)	O‘shish (%)
Ijtimoiy tarmoq reklamalari	200	230	15%
SEO (Search Engine Optimization)	75	85	13%
Video marketing	55	65	18%
Kontent marketing	50	58	16%
Mobil marketing	130	150	15%
Email marketing	22	24	9%
Ma’lumotlarga asoslangan marketing	45	55	22%

Manba: muallif ishlanmasi.

Shaxsiylashtirilgan marketing 2023-2024-yillarda eng kuchli raqamli marketing strategiyalaridan biri sifatida ajralib turadi. Mijozlarning ehtiyojlarini to‘g‘ri aniqlash va ularni shaxsiy takliflar bilan qondirish, brendlar uchun katta afzallik yaratadi. 2023-yilning oxirida o‘tkazilgan tadqiqotga ko‘ra, shaxsiylashtirilgan kontentni taqdim etish orqali kompaniyalar o‘z mijozlarining sodiqligini 30% ga oshirgan. Shaxsiylashtirilgan marketingning asosiy vositalaridan biri — elektron pochta marketingi. Statistika ko‘ra, shaxsiylashtirilgan email marketing, odatdagi email kampaniyalariga nisbatan 29% yuqori ochilish va 41% yuqori bosish darajasiga ega bo‘ladi [7]. AI (Sun‘iy intellekt) va avtomatlashtirilgan marketing. Sun‘iy intellekt va avtomatlashtirilgan marketing tizimlarining roli 2023-2024- yillarda katta ahamiyatga ega. AI yordamida marketing jarayonlarini avtomatlashtirish kompaniyalarga marketing strategiyalarini yanada tezkor va samarali amalga oshirish imkoniyatini beradi. Masalan, chatbotlar va virtual yordamchilar, mijozlarga 24/7 xizmat ko‘rsatishda yordam beradi va bu mijozlarning qoniqish darajasini oshiradi. 2024-yilda sun‘iy intellekt asosidagi avtomatlashtirilgan marketingga sarflanadigan mablag‘larning 18% ga oshishi kutilmoqda. AI algoritmlarini to‘g‘ri qo‘llash orqali kompaniyalar mijozlarning xulq-atvorini tahlil qilib, yanada aniq marketing strategiyalarini ishlab chiqadilar [8]. Interaktiv kontent va video marketing. 2023-2024-yillarda video marketing va interaktiv kontentning roli yanada oshdi. Video kontent foydalanuvchilarning e’tiborini jalb qilishda eng samarali vosita bo‘lib, ularning 80% foizi videolarni tomosha qilishadi. YouTube, TikTok va Instagram kabi platformalarda video kontent ishlab chiqish kompaniyalarga global auditoriyaga chiqish imkoniyatini yaratadi. Interaktiv kontent, masalan, so‘rovlar, testlar va onlayn

bahslar, foydalanuvchilarni o‘zaro aloqaga jalb qilish orqali brend bilan mustahkam bog‘lanish hosil qiladi. 2023-yilda interaktiv kontentni yaratishga sarmoya kiritgan kompaniyalar o‘z mijozlarining ishtirokini 35% ga oshirishgan [6].

Raqamli kommunikatsiyalar asosida brend imijini boshqarish masalasi yetakchi xorijiy olimlarning nazariy qarashlari asosida tahlil qilinganda, ushbu jarayon zamonaviy marketing strategiyalarining muhim tarkibiy qismi ekanligi ayon bo‘ladi. Xususan, Marketing 4.0 konsepsiyasiga ko‘ra, raqamli muhitda brend imiji an‘anaviy reklama vositalari orqali emas, balki iste‘molchi bilan doimiy va interaktiv muloqot natijasida shakllanadi [1]. Bu holat ziyorat turizmi sohasida ham kuzatilib, ijtimoiy tarmoqlar va onlayn platformalar orqali olib borilayotgan kommunikatsiyalar turistik brend imijining mustahkamlanishiga xizmat qilmoqda.

Brend kapitali konsepsiyasi nuqtai nazaridan qaralganda, brend imiji iste‘molchi ongida shakllanadigan assotsiatsiyalar majmui hisoblanadi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli kommunikatsiyalar orqali yetkazilayotgan vizual va matnli kontent ushbu assotsiatsiyalarni tezkor shakllantirish imkonini bermoqda. Ayniqsa, ziyorat turizmi obyektlari haqidagi ijobiy sharhlar, reytinglar va foydalanuvchi tomonidan yaratilgan kontent brend imijining ijobiy qabul qilinishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda[2]. Ijtimoiy tarmoqlarning ikki tomonlama kommunikatsiya maydoni sifatidagi roli ham tahlil jarayonida tasdiqlandi. Ularning fikricha, raqamli muhitda brend imiji faqat tashkilot tomonidan emas, balki foydalanuvchilar ishtirokida shakllanadi. Ziyorat turizmi sohasida turistlarning ijtimoiy tarmoqlardagi fikrlari, foto va video materiallari O‘zbekiston turistik brendining xalqaro maydondagi qabul qilinishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda[6]. D.Chaffey tomonidan ilgari surilgan integratsiyalashgan raqamli kommunikatsiya yondashuvi asosida olib borilgan tahlil shuni ko‘rsatadiki, brend imijini samarali boshqarish barcha raqamli kanallarni yagona strategiya asosida uyg‘unlashtirishni talab etadi . O‘zbekistonda turizm sohasida rasmiy veb-saytlar, ijtimoiy tarmoqlar va mobil ilovalar orqali bir xil mazmundagi axborot uzatilishi brendning yagona va barqaror imijini shakllantirishga xizmat qilmoqda.[3]

Olib borilgan tahlillar va ilmiy yondashuvlarni umumlashtirish shuni ko‘rsatadiki, raqamli kommunikatsiyalar zamonaviy sharoitda brend imijini shakllantirish va boshqarishda kompleks tizim sifatida namoyon bo‘lmoqda. Marketing 4.0 doirasida raqamli muhitda iste‘molchi bilan uzluksiz va interaktiv muloqotning ahamiyati haqidagi qarashlar brend imijini iste‘molchi ongida shakllanuvchi assotsiatsiyalar majmui sifatida talqin qiluvchi konsepsiyalar bilan uyg‘unlashadi (Kotler, Keller). Natijada, brend imiji raqamli platformalarda faqat axborot uzatish emas, balki ishonch, hissiy bog‘liqlik va barqaror tajriba asosida shakllanayotgan jarayon sifatida namoyon bo‘ladi. Shuningdek, barcha raqamli kommunikatsiya kanallarini yagona strategiya asosida boshqarish zarurligi haqidagi yondashuvlar ijtimoiy tarmoqlarni ikki tomonlama muloqot maydoni sifatida ko‘ruvchi nazariy qarashlar bilan qo‘shilganda, brend imijining samaradorligi auditoriya ishtiroki darajasi bilan bevosita bog‘liq ekani aniqlanadi (Chaffey; Kaplan, Haenlein). Ushbu qo‘shma yondashuv asosida olib borilgan tahlil shuni ko‘rsatadiki, rasmiy veb-saytlar, ijtimoiy tarmoqlar va

foydalanuvchi tomonidan yaratilgan kontentning o‘zaro uyg‘unligi ziyorat turizmi brendining barqaror va ijobiy qabul qilinishiga xizmat qiladi. Ishonch va autentiklik omillariga asoslangan kommunikatsiya yondashuvlari brend assotsiatsiyalarining shakllanishi haqidagi nazariy qarashlar bilan birlashtirilganda, raqamli muhitda influencer marketingning yuqori samaradorligi namoyon bo‘ladi (Keller; Brown, Hayes). Bu holat ziyorat turizmi sohasida mashhur fikr yetakchilari orqali yetkazilgan axborot turistlar ongida ijobiy va barqaror brend imijini shakllantirishga xizmat qilayotganini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot davomida raqamli kommunikatsiyalar asosida brend imijini boshqarish masalasi yetakchi xorijiy olimlarning nazariy qarashlari hamda amaliy tahlillar asosida o‘rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli iqtisodiyot sharoitida brend imiji an’anaviy marketing vositalari bilan cheklanib qolmasdan, iste’molchi bilan uzluksiz, interaktiv va ishonchga asoslangan muloqot orqali shakllanadi. Ushbu holat, ayniqsa, ziyorat turizmi sohasida milliy turizm brendini xalqaro miqyosda rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Olib borilgan tahlillar asosida aniqlanishicha, raqamli kommunikatsiyalarni integratsiyalashgan holda qo‘llash brend imijining barqaror va yagona qabul qilinishini ta’minlaydi. Ijtimoiy tarmoqlar, rasmiy veb-saytlar, onlayn platformalar hamda foydalanuvchi tomonidan yaratilgan kontent o‘rtasidagi uyg‘unlik brend assotsiatsiyalarini mustahkamlab, turistlar ishonchini oshiradi. Shu bilan birga, influencer marketing va onlayn reputatsiyani boshqarish vositalari brend imijining jozibadorligini kuchaytiruvchi samarali mexanizmlar sifatida namoyon bo‘lmoqda.

1. Raqamli kommunikatsiya strategiyasini integratsiyalashgan holda ishlab chiqish orqali ziyorat turizmi sohasida barcha raqamli kanallar yagona brend strategiyasi asosida boshqarilishi, vizual uslub va xabarlar izchilligi ta’minlanishi lozim.

2. Ijtimoiy tarmoqlarda interaktivlikni oshirish evaziga foydalanuvchilar bilan ikki tomonlama muloqotni kuchaytirish, sharhlar va fikr-mulohazalarga tezkor javob berish orqali brendga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish tavsiya etiladi.

3. Influencer marketingdan tizimli foydalanishda mahalliy va xalqaro miqyosda tanilgan fikr yetakchilari bilan hamkorlikni kengaytirish ziyorat turizmi brendining ishonchliligini va tan olinishini oshiradi.

4. Ma’lumotlarga asoslangan (data-driven) boshqaruvni joriy etish orqali raqamli platformalar asosida to‘plangan ma’lumotlar asosida auditoriya ehtiyojlarini tahlil qilish va shaxsiylashtirilgan kontent ishlab chiqish brend imijining samaradorligini oshiradi.

5. Onlayn reputatsiyani doimiy monitoring qilish natijasida turistlar sharhlari va reytinglarini tizimli tahlil qilish, salbiy fikrlarga tezkor javob berish orqali brend imijining barqarorligi ta’minlanadi.

Umuman olganda, raqamli kommunikatsiyalar asosida brend imijini boshqarish ziyorat turizmini rivojlantirishning muhim strategik omili bo‘lib, mazkur

yondashuvlarni kompleks tarzda qo'llash milliy turizm brendining xalqaro raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital. — John Wiley & Sons, 2017. P.55
2. Keller, K. L. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. — Pearson Education, 2013. P.43
3. Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. — Pearson, 2019. P.109
4. Ryan, D. Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Generation. — Kogan Page, 2016. P.34
5. Abdurahmonov Q.X. Marketing tadqiqotlari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
6. Ismoilov R.A. Marketing kommunikatsiyalari. — Toshkent: Innovatsiya, 2021.
7. Brown, D., Hayes, N. Influencer Marketing: Who Really Influences Your Customers? — Routledge, 2008

UO‘K: 338.48:338.483.12:338.484

**ZIYORAT TURIZMINI JAHON TURIZM BOZORIGA
INTEGRATSIYALASH ORQALI MINTAQAVIY
IQTISODIY O‘SISH**

UZAQOV JAMSHID NORBOYEVICH

Axborot texnologiyalari va menejment
universiteti dotsenti, i.f.f.d. (PhD)

<https://orcid.org/0009-0002-6420-9076>

Annotatsiya. Maqola ziyorat turizmining jahon turizm bozoriga integratsiyalashining mintaqaviy iqtisodiyotga bo‘lgan ta‘sirini o‘rganadi. Dunyodagi rivojlangan ziyorat turizmi mamlakatlari, shuningdek, O‘rta Osiyodagi muhim turistik hududlar, ayniqsa O‘zbekistonning rivojlanish salohiyati tahlil qilingan. Jahon turizm tashkiloti (UNWTO) va O‘zbekiston Respublikasining Turizm qo‘mitasi rasmiy ma‘lumotlari asosida, ziyorat turizmi iqtisodiyotga qo‘shgan hissa va uning rivojlanishida xalqaro hamkorlikning o‘rni yoritilgan. Jahon turizm bozoriga ziyorat turizmini integratsiyalash bilan O‘zbekiston mintaqalari uchun iqtisodiy o‘shishning yangi yo‘nalishlarini aniqlashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: ziyorat turizmi, jahon turizm bozori, integratsiyalash, mintaqaviy iqtisodiyot, turizm salohiyati, xalqaro hamkorlik, sayyohlar oqimi, rivojlangan davlatlar, iqtisodiy o‘shish.

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния интеграции паломнического туризма в мировой туристический рынок на региональную экономику. Проанализированы страны с развитым паломническим туризмом, а также важные туристические регионы Центральной Азии, в частности потенциал развития Узбекистана. На основе официальных данных Всемирной туристской организации (UNWTO) и Комитета по туризму Республики Узбекистан раскрыт вклад паломнического туризма в экономику и роль международного сотрудничества в его развитии. Исследование направлено на выявление новых направлений экономического роста регионов Узбекистана посредством интеграции паломнического туризма в мировой туристический рынок.

Ключевые слова: паломнический туризм, мировой туристический рынок, интеграция, региональная экономика, туристический потенциал, международное сотрудничество, туристический поток, развитые страны, экономический рост.

Abstract. The article examines the impact of integrating pilgrimage tourism into the global tourism market on regional economies. It analyzes countries with well-developed pilgrimage tourism as well as key tourist regions of Central Asia, particularly the development potential of Uzbekistan. Based on official data from the World Tourism Organization (UNWTO) and the Tourism Committee of the Republic of Uzbekistan, the study highlights the contribution of pilgrimage tourism to the economy and the role of international cooperation in its development. The research aims to identify new directions for the economic growth of Uzbekistan’s regions through the integration of pilgrimage tourism into the global tourism market.

Keywords: pilgrimage tourism, global tourism market, integration, regional economy, tourism potential, international cooperation, tourist flow, developed countries, economic growth.

KIRISH

Ziyorat turizmi, jahon turizm bozorining muhim qismlaridan biri sifatida, diniy va madaniy ahamiyatga ega bo'lgan hududlarga sayohatlarni o'z ichiga oladi. Bu turizm turi, dunyoning ko'plab mamlakatlarida iqtisodiy faoliyatning muhim manbai bo'lib, mahalliy iqtisodiyotga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda ziyorat turizmi, ayniqsa musulmonlar uchun muhim bo'lgan Makka, Madina, Buxoro, Xiva, Samarqand va boshqa tarixiy shaharlarga yo'nalgan sayohatlar orqali keng tarqalgan.

Jahonda ziyorat turizmining rivojlangan davlatlari sifatida Saudiya Arabistoni, Turkiya, Misr va Indoneziyani ko'rsatish mumkin. Saudiya Arabistoni, musulmonlarning asosiy ziyorat markazi bo'lib, har yili millionlab sayyohlar Makka va Madinaga umra va haj safariga boradi. Turkiya esa, uning boy madaniy merosi va diniy ahamiyati bilan ziyorat turizmida aniq pozitsiyaga ega.

O'rta Osiyoda, yuqori darajada rivojlangan ziyorat turizmiga ega bo'lgan davlatlardan O'zbekiston, Qozog'iston va Tojikistonni ajratish mumkin. O'zbekiston o'zining tarixiy va diniy ahamiyatiga ega bo'lgan Samarqand, Buxoro va Toshkent kabi shaharlari bilan ziyorat turizmini rivojlantirishda katta salohiyatga ega. Bu shaharlar, Islom dunyosi uchun muhim diniy markazlar bo'lib, har yili o'nlab minglab sayyohlarni jalb etadi.

Dunyoda umumiy turizmida ziyorat turizmining salmog'i ayni vaqtda katta o'sishni ko'rsatmoqda. Butun dunyo bo'ylab turizm hajmi yil sayin oshib borayotgan bo'lsada, ziyorat turizmining ahamiyati alohida e'tirof etilmoqda. 2022-yilda jahonda turizm hajmi 1,4 trillion dollarga yetgan, va bu sohaga bo'lgan talabning kundan-kunga ortishi natijasida, ziyorat turizmi iqtisodiy o'sishga katta hissa qo'shmoqda.

Hozirgi kunda jahon turizm bozori pandemiyadan keyin to'liq tiklanib, xalqaro sayohatlar 2025-yilda 1,52 milliarddan ortiq xalqaro sayohatchi bilan barcha turizm turlari bo'yicha rekord darajaga yetdi va bu ko'rsatkich 2024-yilga nisbatan sezilarli o'sishni ko'rsatadi [1]. Ziyorat turizmi bo'yicha ham zamonaviy tahlillar shuni ko'rsatadiki, Jahon turizm tashkilotining 2025-yil tahlillarida asosiy ziyorat joylariga har yili 300–330 million kishi tashrif buyurgan holda diniy ziyoratlarda qatnashuvchi sayyohlar jahon turizmi ichki oqimining muhim qismi bo'lib qolmoqda [2].

Turizm sohasining rivojlanishi, ayniqsa ziyorat turizmi, iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qiladi. Bu turizm turi orqali mamlakatlar nafaqat moliyaviy daromad olishadi, balki mahalliy xo'jaliklarni ham rivojlantirishadi, bu esa ish o'rinlari yaratish va infratuzilmani takomillashtirishga olib keladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Ziyorat turizmini jahon turizm bozoriga integratsiyalash va uning mintaqaviy iqtisodiy o'sishga ta'siri masalalari so'nggi yillarda jahon va O'zbekistonda faol o'rganilmoqda. Mazkur yo'nalishda xalqaro tashkilotlar, ilmiy markazlar va tadqiqotchilar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan, R. Timothy va D.Olsen tomonidan ziyorat turizmi global turizmning barqaror rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri sifatida baholanib, uning hududiy iqtisodiyot va madaniy almashinuvga ta'siri ilmiy asosda yoritilgan[3]. J.Collins-Kreiner tadqiqotlarida esa

ziyosat turizmining zamonaviy rivojlanish tendensiyalari, barqaror turizm konsepsiyasi bilan uyg'unligi va iqtisodiy samaradorligi tahlil qilingan. Muallif ziyosat turizmini xalqaro turizm bozoriga integratsiyalash hududiy iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini asoslaydi[4]. O'zbekistonda N.Ochilov va M. Sirojiddinova tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda diniy turizmni rivojlantirish istiqbollari, uning iqtisodiyotga ta'siri va xalqaro turizm bozoridagi o'rni tahlil qilingan[5]. Shuningdek, S.Abdullayeva O'zbekistonda ziyosat turizmini rivojlantirishning marketing, infratuzilma va institutsional jihatlarini o'rganib, mamlakatning boy diniy-madaniy merosi xalqaro turizm bozorida raqobatbardosh mahsulot sifatida baholagan[6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ziyosat turizmini jahon turizm bozoriga integratsiyalash sharoitida uning iqtisodiy samaradorligini oshirish yuzasidan taklif va tavsiyalar keltirilgan. Tizimli yondashuv, abstrakt-mantiqiy fikrlash, taqqoslash, omilli tahlil va qiyosiy tahlil etish usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda ziyosat turizmi jahon turizm bozorining eng tez rivojlanayotgan turlaridan biri sifatida shakllanmoqda. "UN Tourism" ma'lumotlariga ko'ra, 2024–2025 yillarga kelib dunyo bo'yicha xalqaro sayyohlar soni 1,5 milliard nafardan oshgan bo'lib, shundan har yili 300–330 millionga yaqin sayyoh diniy va ziyosat maqsadida safar qiladi. Bu umumiy xalqaro turizm oqimining qariyb 20 foizini tashkil etadi. Ziyosat turizmi orqali shakllanayotgan global daromadlar hajmi esa yiliga yuzlab milliard AQSh dollariga baholanmoqda [7].

Ziyosat turizmi rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, ushbu turizm turi mintaqaviy iqtisodiy o'sishning muhim drayveri hisoblanadi. Masalan, Saudiya Arabistonida haj va umra safarlari orqali turizm daromadlari yiliga 20 milliard dollardan ortiqni tashkil etadi. Turkiyada esa diniy va madaniy turizm umumiy turizm daromadlarining 10–12 foizini shakllantiradi [8].

O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda mamlakatga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni 7 million nafardan oshgan, shundan muhim qismi madaniy va ziyosat turizmi hissasiga to'g'ri keladi. Samarqand, Buxoro Xiva shaharlari asosiy ziyosat turizmi markazlari sifatida shakllangan [9]. Turizm qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, ziyosat turizmini rivojlantirish maqsadida so'nggi yillarda qator davlat dasturlari amalga oshirilmoqda. Xususan, 2026–2027 yillarda Malayziya va Indoneziyadan ziyoratchilar oqimini 100 ming nafarga yetkazish bo'yicha "Yo'l xaritasi" tasdiqlangan. Ushbu dastur doirasida har bir xorijiy ziyoratchi uchun 100 AQSh dollari miqdorida subsidiyalar ajratilishi belgilangan[10].

O'zbekistonning boy ziyosat turizmi resurslarini xalqaro miqyosda jahon mamlakatlariga keng targ'ib qilish, mamlakatga tashrif buyurayotgan xorijiy ziyoratchilar oqimi salmog'ini oshirish maqsadida qator tashkiliy-huquqiy va me'yoriy hujjatlar amaliyotga joriy etilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi faoliyatini tashkil etish va turizm sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari

to‘g‘risida”gi PQ-348-son qarori bilan “O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi” tashkil etildi. Qaror bilan Turizm qo‘mitasi faoliyatining asosiy yo‘nalishlari, tashkiliy tuzilmasi, maqsad va vazifalari belgilab berildi [11].

O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasining

TASHKILIY TUZILMASI

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasining tashkiliy tuzilmasi

Turizm qo‘mitasining qayta tashkil etilishi istiqbolda turizm sohasini iqtisodiyotning strategik jihatdan muhim va yuqori daromad keltiruvchi tarmoqlaridan biri sifatida rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu institutsional islohotlar turizmni, xususan ziyorat turizmini tizimli va barqaror rivojlantirish, hududlarning turistik salohiyatidan samarali foydalanish hamda mintaqaviy iqtisodiy o‘shni jadallashtirish imkonini beradi. Ziyorat maskanlarini jahon miqyosida keng targ‘ib qilish, xalqaro turizm bozoriga integratsiyalash va xorijiy ziyoratchilar oqimini oshirish orqali xizmatlar eksporti hajmini kengaytirish, valyuta tushumlarini ko‘paytirish hamda yangi ish o‘rinlari yaratish uchun qulay sharoitlar shakllanadi.

1-jadval

O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasining xorijiy mamlakatlardagi vakolatxonalari

T/R	Vakolatxona joylashadigan shaharlar	Faoliyat olib boriladigan mintaqalar	Shtat birliklari soni
1.	Abu Dabi shahri	Ko‘rfaz davlatlari	3
2.	Jakarta shahri	Janubiy va Janubiy-Sharqiy Osiyo davlatlari	3
3.	Parij shahri	Yevropa davlatlari	5
4.	Pekin shahri	Xitoy Xalq Respublikasi, Koreya Respublikasi, Yaponiya	5
5.	Nyu-York shahri	AQSH, Kanada, Lotin Amerikasi davlatlari	3

Shuningdek, turizm sohasida davlat boshqaruvini takomillashtirish, zamonaviy marketing strategiyalarini joriy etish, turistik klasterlar faoliyatini rivojlantirish va infratuzilmani modernizatsiya qilish orqali milliy turistik mahsulotlarning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligi oshiriladi. Natijada, ziyorat turizmini rivojlantirish hududiy xizmatlar bozori faolligini kuchaytirib, mehmonxona xo'jaligi, transport, savdo va hunarmandchilik tarmoqlarining barqaror o'sishini ta'minlaydi hamda mamlakatning yalpi hududiy mahsuloti o'sishiga sezilarli hissa qo'shadi.

Shuningdek, qarorga muvofiq Turizm qo'mitasining xorijiy mamlakatlardagi vakolatxonalari tashkil etilgan bo'lib, ular zimmasiga milliy turistik mahsulotlarni, jumladan ziyorat turizmi yo'nalishlarini xalqaro bozorlarda faol targ'ib qilish, xalqaro turizm ko'rgazmalari va yarmarkalarda milliy turizm salohiyatini namoyish etish, ziyorat maskanlari bo'yicha maxsus turpaketlarni targ'ib qilish, turistik oqim dinamikasi va bozor talabini doimiy tahlil qilib borish orqali O'zbekistonning ziyorat turizmi imkoniyatlarini jahon miqyosida keng targ'ib etish kabi vazifalar belgilangan.

Natijada, O'zbekistonning tarixiy va diniy merosi jahon sayyohlari uchun jozibador turistik mahsulot sifatida namoyon etiladi, ziyorat turizmi va boshqa turizm yo'nalishlari bo'yicha milliy turistik mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish, xorijiy sayyohlar va ziyoratchilar oqimini ko'paytirish hamda hududlar iqtisodiy faolligini kuchaytirishga xizmat qiluvchi samarali institutsional va marketing mexanizmlari shakllantiriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Natijalar shuni ko'rsatadiki, ziyorat turizmini jahon turizm bozoriga integratsiyalash mintaqaviy iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Xalqaro turizm oqimining oshishi hududiy infratuzilmani rivojlantiradi, aholi bandligini ta'minlaydi va valyuta tushumlarini ko'paytiradi. Ayniqsa, Samarqand, Buxoro, Xiva, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ziyorat turizmi asosida turistik klasterlarni shakllantirish mintaqaviy iqtisodiy o'sishni jadallashtirishga xizmat qiladi. Ziyorat turizmining rivojlanishi mintaqaviy iqtisodiyotga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Avvalo, turizm infratuzilmasining rivojlanishi, mehmonxonalar, transport, umumiy ovqatlanish va savdo xizmatlarining kengayishi orqali yangi ish o'rinlari yaratiladi, turizm sohasida yaratilgan har bir yangi ish o'ri bilan bog'liq holda xizmat ko'rsatish va savdo tarmoqlarida yana qo'shimcha ish o'rinlari shakllanadi.

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, ziyorat turizmini xalqaro darajada rivojlantirish O'zbekiston mintaqalarining nufuzini oshirish, mamlakatning boy ziyorat turizmi resurslarini jahon mamlakatlariga keng targ'ib qilish hamda milliy turizm salohiyatini global bozorga samarali olib chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, mazkur jarayon pirovard natijada ziyorat maskanlariga xorijiy ziyoratchilar oqimini ko'paytirish, hududiy iqtisodiy faollikni kuchaytirish va turizm xizmatlari eksportini oshirishga xizmat qiladi.

Mazkur maqsadlarga erishish uchun ziyorat turizmini rivojlantirishning institutsional, infratuzilmaviy va marketing mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan qator ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ilgari suriladi:

Ziyorat turizmi rivojlangan davlatlar universitetlari va ilmiy markazlari bilan hamkorlikda “Pilgrimage Tourism Research Center” konsorsiumini tashkil etish. Ushbu ilmiy markaz ziyorat turizmi iqtisodiyoti, barqaror turizm, marketing va turistik klasterlar samaradorligini kompleks o‘rganadi hamda ilmiy asoslangan strategiyalar ishlab chiqadi;

O‘zbekiston va ziyorat turizmi rivojlangan davlatlar o‘rtasida “ziyosat turizmi klasteri” modelini joriy etish. Bunda turizm operatorlari, aviakompaniyalar, mehmonxonalar va ziyorat maskanlari yagona logistika va marketing tizimiga birlashtiriladi. Ushbu klaster modeli hududlararo turist oqimini boshqarish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Xorijiy mamlakatlarda “Uzbekistan Pilgrimage Week” tadbirlarini tashkil etish O‘zbekistonning ziyorat turizmi salohiyatini xalqaro miqyosda tizimli ravishda ilgari surishning samarali vositasi hisoblanadi. Bunda nafaqat keng tanilgan ziyoratgohlar, balki hozircha asosan mahalliy aholi tomonidan ziyorat qilinayotgan, ammo tarixiy manbalar va ilmiy tadqiqotlar asosida yuqori ma’naviy-tarixiy mavqega ega ekani aniqlangan maskanlarni ham xorijiy jamoatchilikka ilmiy dalillar asosida taqdim etish zarur.

Tadbirlarni ziyorat turizmi rivojlangan hamda islomiy merosga yuqori qiziqish mavjud bo‘lgan davlatlarda o‘tkazish maqsadga muvofiq. Ushbu mamlakatlarda tashkil etiladigan haftalik doirasida:

O‘zbekiston ziyorat maskanlarining tarixiy ildizlari, manbalardagi qaydlari va ulamolar merosi haqida ilmiy taqdimotlar;

Turoperatorlar uchun maxsus B2B uchrashuvlar va ziyorat yo‘nalishlari (marshrutlar) taqdimoti;

Ulamolar, tadqiqotchilar va diniy soha ekspertlari ishtirokida davra suhbatlari;

Ommaviy axborot vositalari hamda blogerlar uchun media-turlar;

Ziyorat turizmi bo‘yicha investitsiya va hamkorlik imkoniyatlarini yoritish.

Ziyoratgohlar bilan bog‘liq mashhur tarixiy va diniy shaxsiyatlarini ilmiy nuqtayi nazardan chuqur tadqiq etish, ularning hayoti va merosi haqida hujjatli hamda badiiy filmlar yaratish maqsadga muvofiqdir. Bunday mahsulotlar nafaqat keng jamoatchilikning tarixiy-ma’naviy bilimlarini boyitadi, balki xorij davlatlari jamoatchiligi, ilmiy doiralari va turizm subyektlari e’tiboriga O‘zbekiston ziyorat maskanlarining qadimiyligi, ilmiy ahamiyati hamda ma’naviy merosini aniq va asosli tarzda yetkazishga xizmat qiladi. Natijada mazkur audiovizual mahsulotlar xalqaro maydonda O‘zbekistonning ziyorat turizmi salohiyatini tizimli targ‘ib etish, xorijiy ziyoratchilar oqimini oshirish va milliy tarixiy merosning global miqyosda tan olinishini ta’minlashda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. https://www.untourism.int/un-tourism-world-tourism-barometer-data?utm_source

2/ https://hotelagio.com/religious-tourism-statistics/?utm_source

3. Timothy D., Olsen D. Tourism, Religion and Spiritual Journeys. Routledge, 2006.
4. Collins-Kreiner N. Researching pilgrimage tourism: Continuity and transformations. Annals of Tourism Research, 2020.
5. Scientific Journal of Tourism and Hospitality, 2023 <https://scientific-jl.com>
6. Journal of Management and Service Innovation, 2024 <https://inlibrary.uz>
7. UN Tourism World Tourism Barometer, 2025 <https://www.unwto.org>
8. World Travel and Tourism Council (WTTC), 2024 <https://wttc.org>
9. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, 2025 <https://stat.uz>
10. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 9-yanvardagi [“Umra plyus” ziyorat turizmi dasturini amalga oshirishga qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida](#)”gi 6-son qarori. <https://lex.uz>
11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi faoliyatini tashkil etish va turizm sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-348-son Qarori.
12. Uzaqov Jamshid Norboyevich., Zamonaviy innovatsion shakllar asosida ziyorat turizmini rivojlantirish imkoniyatlari. Innovatsion iqtisodiyot /Иновационная экономика / The innovation economy. 3-jild, 4-son, sentabr-2025. 201-bet.

UO‘K: 681.518:004.89:728.5

MEHMONXONA BIZNESIDA NOANIQLIK SHAROITLARIDA QAROR QABUL QILISHNING MATEMATIK USULLARI

MARDIYEV NURALI

Toshkent davlat agrar universiteti
Agrobiznesni boshqarish va logistika
kafedrası dotsenti, i.f.n.

E-mail: mardiyevnurali1957@gmail.com

QOLANDAROVA DILDORA HAMDAM QIZI

Toshkent davlat agrar universiteti magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada turli darajadagi mehmonxona menejerlar uchun mehmonxona faoliyatida ma'lumotlarning yetarli emasligi yoki ishonchsizligi sharoitida boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun turli jarayonlar tahlil qilindi va turli matematik mezonlar yordamida qaror qabul qilish mexanizmi o'rganildi. Boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun moslashuvchan algoritmlar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: boshqaruv qarorlarini qabul qilish, ma'lumotlar noaniqligi, ishonchsiz ma'lumotlar, noaniq dastlabki ma'lumotlar, baholash mezonlari.

Аннотация. В данной статье анализируются различные процессы принятия управленческих решений в гостиничной индустрии для руководителей гостиничных комплексов разных уровней в условиях недостаточной или недостоверной информации, а также изучается механизм принятия решений с использованием различных математических критериев.

Предложены гибкие алгоритмы принятия управленческих решений.

Ключевые слова: принятие управленческих решений, неопределенность данных, недостоверные данные, неопределенные исходные данные, критерии оценки.

Abstract. This article analyzes various management decision-making processes in the hotel industry for hotel managers at various levels under conditions of insufficient or unreliable information, and examines decision-making mechanisms using various mathematical criteria. Flexible algorithms for making management decisions are proposed.

Keywords: management decision-making, data uncertainty, unreliable data, uncertain inputs, evaluation criteria.

KIRISH

Hozirgi vaqtda global turizm bozori yuqori darajadagi raqobat bilan tavsiflanadi hamda turizm va mehmonxona biznesi sohasida ishlaydigan mutaxassis, noaniq raqobat muhitida qaror qabul qilishga tayyor bo'lishi kerak.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida mehmonxona biznesini boshqarish ko'plab noaniqlik va xavf omillari bilan tavsiflanadi. Bu omillar inqiroz va iqtisodiy beqarorlik davrlarida, qarorlarning katta qismi doimiy o'zgarib turadigan atrof-muhit omillari sharoitida qabul qilinganda juda kuchayadi. Qaror qabul qilishni murakkab tizimlarni tahlil qilish muammosi sifatida ko'rish mumkin. Qaror qabul qilishda zamonaviy

rahbarlar, funksional menejerlar va iqtisodiy tahlilchilar nafaqat tajriba va sezgiga, balki, eng avvalo, ilmiy qaror qabul qilish usullaridan foydalanishlari kerak.

Qaror qabul qilishning matematik nazariyasi mutaxassislariga muammoni chuqurroq tushunish va keraksiz xatolardan qochish imkonini beradi. Qarorlar nazariyasida maxsus atama mavjud: qaror qabul qiluvchi. Bu menejment subyekti bo‘lib, menejer, iqtisodchi, tadbirkor, ijrochi yoki shaxslar guruhi bo‘lishi mumkin.

Qaror qabul qiluvchi tashqi muhit bilan o‘zaro ta’sir qiladi va turli xil mumkin bo‘lgan ekologik holatlarni tushunadi. Qarorni amalga oshirish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan salbiy oqibatlar bilan bog‘liq noaniqlik xavf tushunchasi bilan tavsiflanadi.

Xavf - bu muqarrar tanlov vaziyatida noaniqlikni engib o‘tish bilan bog‘liq faoliyat bo‘lib, bu jarayonda kerakli natijaga erishish ehtimolini miqdoriy va sifat jihatidan baholash mumkin. Xavf ma’lum alternativalarni tanlash bilan bog‘liq. Kamroq xavfga ega bo‘lgan yechimni tanlash mumkin, ammo natijada olinadigan foyda ham pastroq bo‘ladi. Eng yuqori xavf ostidagi foyda yuqori qiymatga ega bo‘ladi.

Noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish jarayonida qaror qabul qiluvchi qarorning maqsadini aniqlashi, muammoni hal qilishning mumkin bo‘lgan variantlarini topishi, har bir qarorning mumkin bo‘lgan natijalarini hisoblashi, har bir natijani baholashi va belgilangan maqsadga asoslanib, qabul qilinadigan xavf darajasiga qarab optimal echimni tanlashi kerak (1-jadval).

Bu yerda xavf darajasiga qarab qaror qabul qilishda tavsiya etiladigan quyidagi mezonlar muhokama qilinadi.

1-jadval

Xavf darajasiga qarab qaror qabul qilishda tavsiya etiladigan mezonlar

Xavf darajasi	Tavsiya etilgan mezon
O‘ta ehtiyotkorlik	Vald qoidasi
Minimal xavf	Savage qoidasi
Yechimda murosaga kelish (pessimizm koeffitsientiga bog‘liq)	Hurvits qoidasi
Barcha alternativalar uchun teng imkoniyat	Laplas qoidasi

Qaror mezonlarini tanlash eng qiyin va hal qiluvchi qadamdir. Umumiy tavsiyalar yo‘q. Agar juda muhim qaror qabul qilinayotgan bo‘lsa va hatto minimal xavf ham qabul qilinmasa, u holda Vald qoidasi - kafolatlangan natija - qo‘llanilishi kerak. Agar ma’lum bir xavf qabul qilinadigan bo‘lsa, u holda Savage qoidasi tanlanadi. Matematik modellashtirish nazariyasi nuqtai nazaridan, qaror qabul qilish ekstremum muammosini yechishni, ya’ni maqsadli funksiya deb ataladigan funksiyaning ekstremumini ma’lum cheklovlar ostida topishni anglatadi.

Keling, qaror qabul qiluvchi $i=1, \dots, m$ ning bir nechta mumkin bo‘lgan yechimlarini ko‘rib chiqayotgan deb faraz qilaylik. Vaziyat noaniq, faqat $j=1, \dots, n$ variantlardan biri mavjudligi aniq. Agar i -chi qaror qabul qilinsa va vaziyat j -chi bo‘lsa,

unda qaror qabul qiluvchi boshchiligidagi firma q_{ij} daromad oladi. $Q = (q_{ij})$ matritsasi oqibatlar (mumkin bo'lgan qarorlar) matritsasi deb ataladi.

Biz bu yerda mehmonxona biznesidan misol yordamida noaniqlik sharoitida qaror qabul qilishning matematik modelini ko'rib chiqamiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Mehmonxona komplekslarining axborot tizimlari faoliyati samaradorligini oshirishda tashqi muhitning maqsadi, ishlashi va namoyon bo'lishining noaniqligi sharoitida qabul qilinadigan qarorlar sifatini oshirishga imkon beruvchi sun'iy intellekt usullari va vositalari muhim rol o'ynaydi. [1-3]. Noaniqlik manbalari rejalashtirilgan harakatlar talablari va ajratilgan resurslar o'rtasidagi nomuvofiqlik yoki qarama-qarshiliklarni o'z ichiga olishi mumkin.

Yaqin vaqtgacha noaniqlik sharoitida boshqaruv qarorlarini qabul qilishning ikkita asosiy yondashuvi mavjud deb hisoblar edi: deterministik va ehtimollik. So'nggi o'n yillikda loyqa ko'p tavsifga asoslangan uchinchi, tubdan yangi yondashuv paydo bo'ldi [6-7].

Muammoni rasmiylashtirishda qo'shimcha ma'lumotni jalb qilish orqali noaniqlik darajasini kamaytirishga harakat qilinadi. Aslida, to'liq noaniqlikdan stokastik noaniqlik yoki loyqa to'plamlarga o'tish amalga oshiriladi, bu esa ruxsat etilgan kvazi-optimal yechimlar to'plamiga olib keladi. Kvazi-optimal yechimlardan eng yaxshisini tanlash noaniqlikning ma'lum bir turiga nisbatan boshqaruv qarorlarini qabul qilishning turli aqlli protseduralari asosida amalga oshiriladi [4, 5].

Boshqaruv qarorlarini qabul qilishning aksariyat vazifalari noaniqlik sharoitida - to'liqlik, ishonchsizlik va ma'lumotlarning o'z vaqtida olinmasligi sharoitida hal qilinishi kerak. Noaniqlikning namoyon bo'lishining ko'plab manbalari va shakllari mavjud [4,8]:

- 1) ma'lumotlarning etishmasligi va ishonchliligi tufayli yuzaga kelgan noaniqlik;
- 2) qaror qabul qilish uchun vaqt cheklovlari bilan bog'liq noaniqlik;
- 3) uning aniqligi uchun to'lanadigan yuqori narx tufayli yuzaga kelgan noaniqlik;
- 4) ishlash maqsadi va mezonlarining noaniqligi, ko'rib chiqilayotgan tizimga nisbatan tashqi muhitning namoyon bo'lishining noaniqligi, modelning oqilona murakkabligini tanlashda noaniqlik tufayli modelning nomuvofiqligidan kelib chiqadigan noaniqlik;
- 5) qaror qabul qilish jarayonida odamlarning harakatlari natijasida yuzaga kelgan noaniqlik;
- 6) tizim va uning resurslarining xatti-harakatlarini yashirish uchun ataylab tashkil etilgan noaniqlik.

Hozirgi vaqtda boshqaruv qarorlarini qabul qilishda shaxsiy omil ko'plab muhim texnik vazifalarni tavsiflashda sezilarli noaniqlik, noaniqlik va noaniqlikni keltirib chiqaradigan manbalardan biriga aylanmoqda [10]. L.A. Zade sezilarli noaniqlik va loyqa mantiq bilan klassik matematika muammolarini hal qilish, subyektivlik muammosini engish imkonini beruvchi loyqa to'plam apparatini ishlab chiqdi [6-7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ilmiy abstraksiyalash, guruhlash, qiyoslash, empirik tahlil va boshqa uslublardan foydalanildi.

TAHLIL VA TADQIQOT NATIJALARI

Masalaning qo‘yilishi. Tadbirkor mehmonxonani bir yilga ijaraga olmoqchi. To‘rt xil mehmonxona mavjud: 20, 30, 40 va 50 xonali. Ijara shartlariga ko‘ra, tadbirkor barcha operatsion xarajatlarni qoplashi kerak. Ushbu xarajatlar (turli pul birliklarida) 2-jadvalda keltirilgan. Tadbirkorning daromadi har bir band bo‘lgan xona uchun bir kecha uchun 200 dollarni tashkil etadi. Maqsad foydani maksimal darajada oshirish uchun ijaraga beriladigan mehmonxonaning optimal hajmini aniqlashdir.

2-jadval

Tadbirkorning xarajatlari	Xonalar soni			
	20	30	40	50
1. Mehmonxona loyihasini tanlashga bog‘liq bo‘lmagan xarajatlar (yiliga AQSh dollari)				
a) obodonlashtirish xarajatlari	10 000	12 000	20 000	40 000
b) mehmonxonani joriy ta‘mirlash va texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari	1500	3000	6000	10 000
c) xavfsizlik xizmati xodimlariga haq to‘lash	6000	6000	12 000	12 000
d) qabulxona va turar joy xizmati xodimlarining ish haqi	8000	8000	14 000	16 000
d) ijaraga olish	200 000	300 000	400 000	500 000
2. Mehmonxona xonalari soniga qarab xarajatlar (yiliga AQSh dollari)				
a) xonani jihozlash xarajatlari (mebel, sanitariya-tesisat o‘rnatish va boshqalar)	2000	2000	2000	2000
b) bitta xonani saqlash qiymati	150	150	150	150
Tadbirkorning xarajatlari	Xonalar soni			
	20	30	40	50
c) bitta xona uchun yong‘in sug‘urtasi	25	25	25	25
d) xonaga xizmat ko‘rsatuvchi xodimlarning ish haqi (har 10 xonaga 1 ta xizmatchi)	6000	6000	6000	6000
3. Band bo‘lgan xonalar soniga qarab xarajatlar (kuniga kubometr)				
a) uy-ro‘zg‘or xarajatlari (kir yuvish, tozalash)	25	25	25	25
b) kommunal to‘lovlar (elektr energiyasi, suv ta‘minoti va boshqalar)	25	25	25	25

Muammoni yechish natija matritsasini yaratishdan boshlanadi. Bu erdagi muqobil variantlar mehmonxona turlari, shuning uchun biz $I = \{20, 30, 40, 50\}$ ni muqobillar to‘plami sifatida olishimiz mumkin. Ko‘rib chiqilayotgan misolda natija tadbirkorning bir yillik mehmonxona ijarasi uchun oladigan foydasi deb hisoblanishi mumkin. Belgilangan muqobil $i \in I$ variant uchun uning foydasi band bo‘lgan xonalarning

o‘rtacha J soni bilan belgilanadi (ya'ni, o‘rtacha yillik talab bu erdagi muhit holatini tavsiflovchi yagona parametrdir). Shuning uchun, $J = \{1, 2, \dots, 50\}$ ni ushbu masaladagi vaziyatlar to‘plami sifatida olish mumkin.. Maqsadli funksiya q bu erda quyidagi mazmuniy ma’noga ega: q_{ij} - bu tadbirkor mehmonxonani ijaraga *olgan* vaziyatda bir yil davomida oladigan foydasi i xonalardan va J o‘rtacha yillik talab bo‘lganda bo‘ladi. Maqsadli funktsiyani aniq shaklda topamiz.

Tanlashga bog‘liq bo‘lmagan xarajatlar quyidagilardir:

$$10,000 + 1,500 + 6,000 + 8,000 + 200,000 = 225,500 \text{ (20 ta xona uchun),}$$

$$12,000 + 3,000 + 6,000 + 8,000 + 300,000 = 329,000 \text{ (30 ta xona uchun),}$$

$$20,000 + 6,000 + 12,000 + 14,000 + 300,000 = 452,000 \text{ (40 ta xona uchun),}$$

$$40,000 + 10,000 + 12,000 + 16,000 + 500,000 = 578,000 \text{ (50 ta xona uchun).}$$

Mehmonxona xonalari soniga qarab xarajatlar

$$2000i + 6000/10i + 150i + 25i = 2775i \text{ ga teng.}$$

J band xonalar soniga qarab xarajatlar quyidagicha:

$$365(25j + 25j) = 18250j.$$

Tadbirkorning daromadi band bo‘lgan xonalar soni J bilan belgilanadi va yiliga teng bo‘ladi:

$$365 \times 200j = 73\,000j.$$

Demak, (i, j) holatidagi tadbirkorning yil uchun foydasi:

$$q_{ij} = \begin{cases} 73\,000j - (2775i + 18250j + 225500), & j = 1, \dots, 20 \\ 814\,000, & j = 21, \dots, 50 \end{cases}$$

(20 ta xona uchun),

$$q_{ij} = \begin{cases} 73\,000j - (2775i + 18\,250j + 329\,000), & j = 1, \dots, 30 \\ 123\,0250, & j = 31, \dots, 50 \end{cases}$$

(30 ta xona uchun)

$$q_{ij} = \begin{cases} 73\,000j - (2775i + 18250j + 452\,000), & j = 1, \dots, 40 \\ 1627000, & j = 41, \dots, 50 \end{cases}$$

(40 ta xona uchun)

$$q_{ij} = 73\,000j - (2775i + 18250j + 578\,000), \quad j = 1, \dots, 50$$

(50 ta xona uchun).

Shunday qilib, oqibatlar jadvali quyidagi shaklga ega (3-jadval).

3- jadval

Mehmonxona turi	0	1		50
20 ta xona	-281 000	-226 250		814 000
30 ta xona	-412 250	-357,500		1 230 250
40 ta xona	-563 000	-508 250		1,627,000
50 ta xona	-716 750	-662 000		2,020,750

Qaror qabul qiluvchi qanday qaror qabul qilishi kerak? To‘liq noaniqlik holatida faqat bir nechta dastlabki tavsiyalar berilishi mumkin. Bu tavsiyalar, albatta, qabul qilinmaydi. Ko‘p narsa, masalan, ularning tavakkalchilikka bo‘lgan ishtahasiga bog‘liq bo‘ladi. Lekin bu stsenariyda tavakkalchilikni qanday baholash mumkin?

Aytaylik, biz *i*-chi qaror keltirib chiqaradigan xavfni baholamoqchimiz. Biz haqiqiy vaziyatni bilmaymiz. Lekin agar bilsak, eng yaxshi qarorni, ya’ni eng katta daromad keltiradigan qarorni tanlagan bo‘lar edik. Boshqacha qilib aytganda, agar vaziyat *j*-chi bo‘lsa, unda $q_j = \max q_{ij}$ daromad keltiradigan qaror qabul qilingan bo‘lar edi.

Bu shuni anglatadiki, *i*-chi qarorni qabul qilish orqali biz q_j emas, balki faqat q_{ij} ni olish xavfiga duch kelamiz. Bu shuni anglatadiki, *i*-chi qarorni qabul qilish $r_{ij} = q_j - q_{ij}$ ni olmaslik xavfini tug‘diradi. $R=(q_{ij})$ matritsasi xavf matritsasi deb ataladi. - Mehmonxona ijarasi misolida xavf matritsasi 4-jadvalda keltirilgan.

4-jadval

Mehmonxona turi	0	1		50
20 ta xona	0	0		1,206,750
30 ta xona	131 250	131 250		790 500
40 ta xona	282 000	282 000		393 750
50 ta xona	435 750	435 750		0

Shuni ta’kidlash mumkinki, bu yerda miqdoriy xavfni baholash lozim bo‘ladi.

Qaror qabul qilishda ba’zi ko‘rsatmalar safatida quyidagilar xizmat qilishi mumkin [8,9,10,11,12].

1. **Vald qoidasi** (haddan tashqari pessimizm qoidasi). *i*-chi yechimni ko‘rib chiqishda, biz vaziyat aslida eng yomon deb taxmin qilamiz, ya’ni eng kam daromad keltiradi.

$$a_i = \min_j q_{ij}$$

Eng katta a_i bilan i_0 echimini tanlaymiz. Shunday qilib, Vald qoidasi shunday qaror qabul qilishni tavsiya qiladi:

$$a_{i_0} = \max_i a_i = \max_i \left(\min_j q_{ij} \right)$$

Demak, yuqoridagi misolda bizda: $a_1 = -281,000$, $a_2 = -412,250$, $a_3 = -563,000$ va $a_4 = -716,750$ mavjud. Endi biz a_1 , a_2 , a_3 va a_4 sonlarining maksimal qiymatini topamiz. Bu a_1 . Bu shuni anglatadiki, Vald qoidasi 20 xonali mehmonxonani ijaraga olishni tavsiya qiladi.

2. **Sevaj qoidasi** (minimal xavf qoidasi). Ushbu qoidani qo‘llashda $R = (r_{ij})$ xavf matritsasi tahlil qilinadi. *i*-chi yechimni ko‘rib chiqsak, aslida maksimal xavfli $b_i = \max_j r_{ij}$ vaziyat rivojlanmoqda deb taxmin qilamiz. Lekin endi biz eng kichik b_i bilan i_0 echimini tanlaymiz.. Shunday qilib, Sevaj qoidasi i_0 ga teng bo‘lgan qaror qabul qilishni tavsiya qiladi:

$$b_{i_0} = \min_i b_i = \min_i \left(\max_j r_{ij} \right)$$

Demak, yuqoridagi misolda bizda $b_1 = 1,206,750$, $b_2 = 790,500$, $b_3 = 393,750$, $b_4 = 435,750$ mavjud. Endi biz b_1, b_2, b_3, b_4 sonlarining minimalini topamiz. Bu b_3 . Bu Sevaj qoidasi 40 xonali mehmonxonani ijaraga olishni tavsiya qilishini anglatadi.

3. Hurvits qoidasi (vaziyatga pessimistik va optimistik yondashuvlarni tortish). Maksimal natijaga erishadigan i - qaror qabul qilinadi

$$\left\{ \lambda \min_j q_{ij} + (1-\lambda) \max_j q_{ij} \right\},$$

Bu erda $0 \leq \lambda \leq 1$. λ ning qiymati *pessimizm* koeffitsienti deb ataladi va subyektiv mulohazalar asosida tanlanadi. Agar λ biriga yaqinlashsa, Hurvits qoidasi Vald qoidasiga yaqinlashadi, λ nolga yaqinlashganda, Hurwitz qoidasi "pushti (ekstremal) optimizm" qoidasiga yaqinlashadi. Misolda, $\lambda = 0.5$ uchun quyidagi qiymatlarni olamiz (5-jadval).

5-jadval

Xonalar miqdori	$\min_j q_{ij}$	$\max_j q_{ij}$	$\left\{ 0,5 \min_j q_{ij} + (1-0,5) \max_j q_{ij} \right\}$
20	-281 000	814 000	266 500
30	-412 250	1 230 250	409 000
40	-563 000	1,627,000	532 000
50	-716 750	2,020,750	652 000

Shuning uchun, bu holda, Hurwitz qoidasi 50 xonali mehmonxonani ijaraga olishni tavsiya qiladi. $\lambda = 0.74$ uchun biz 6-jadvalda keltirilgan qiymatlarni olamiz.

6-jadval

Miqdori xonalar	$\min_j q_{ij}$	$\max_j q_{ij}$	$\left\{ 0,74 \min_j q_{ij} + (1-0,74) \max_j q_{ij} \right\}$
20	-281 000	814 000	3700
30	-412 250	1 230 250	14 800
40	-563 000	1,627,000	6400
50	-716 750	2,020,750	-5000

Shuning uchun, bu holda, Hurwitz qoidasi 30 xonali mehmonxonani ijaraga olishni tavsiya qiladi.

4. **Laplas qoidasi** (teng ehtimollik qoidasi), barcha vaziyatlarning ehtimolliklari - $1/n$ ga teng deb hisoblanganda. Shundan so'ng, quyida keltirilgan ikkita qaror qabul qilish qoidasidan birini tanlash mumkin.

O'rtacha kutilgan daromadni maksimal darajada oshirish qoidasi. Firma tomonidan olinadigan o'rtacha kutilgan daromad i -chi yechimni amalga oshirish orqali va quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$M[Q_i] = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n q_{ij}$$

Qoidaga ko'ra o'rtacha kutilgan maksimal daromad keltiradigan qaror qabul qilish tavsiya etiladi.

Misolda, kutilgan maksimal o'rtacha daromad 3-yechimga mos keladi, ya'ni bu holda 40 xonali mehmonxonani ijaraga olish eng yaxshisidir (7-jadval).

7-jadval

Mehmonxona turi	0	1	50	$M[Q_i] = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n q_{ij}$
20 ta xona	-281	-226 250	814 000	588 558.8
30 ta xona	-412	-357,500	1230 250	731 058.8
40 ta xona	-563	-508 250	1,627,000	746 705.8
50 ta xona	-716	-662 000	2,020,750	652 000

O'rtacha kutilgan xavfni minimallashtirish qoidasi. i -qarorni amalga oshirishda firmaning o'rtacha kutilgan xavfi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$M[R_i] = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n r_{ij}$$

Qoida minimal o'rtacha kutilgan xavfni o'z ichiga olgan qaror qabul qilishni tavsiya qiladi. Keltirilgan misolda o'rtacha kutilgan xavflarni hisoblaymiz.

8-jadval

Mehmonxona turi	0	1	50	$M[R_i] = \frac{1}{50} \sum_{j=1}^{50} r_{ij}$
20 ta xona	0	0	1,206,7	340 147.0
30 ta xona	131 250	131 250	790	197 647
40 ta xona	282 000	282 000	393	182 000
50 ta xona	435 750	435 750	0	276 705.8

Minimal o'rtacha kutilgan xavf 3-yechimga mos keladi, ya'ni bu holda 40 xonali mehmonxonani ijaraga olish eng yaxshisidir (8-jadval).

Ko'rib chiqilayotgan misolda xavf darajasiga qarab qaror qabul qilishning mumkin bo'lgan variantlarini keltiramiz (9-jadval).

9-jadval

Xavf darajasi	Tavsiya etilgan	Mehmonxona turi
O'ta ehtiyotkorlik	Vald qoidasi	20 ta xona
Minimal xavf	Savage qoidasi	40 ta xona
Pessimizm koeffitsienti $\lambda = 0,5$	Hurvits qoidasi	50 ta xona
Pessimizm koeffitsienti $\lambda = 0,74$		30 ta xona
Maksimal o'rtacha kutilgan daromad	Laplas qoidasi	40 ta xona
Minimal o'rtacha kutilgan xavf		40 ta xona

XULOSA

Maqolada ko‘rib chiqilgan usullar qaror qabul qilishning ehtimoliy oqibatlarini tahlil qilishda matematik modellar va taxminlardan foydalanish imkoniyatlarini namoyish etadi. Mehmonxona sanoati talabning mavsumiy tabiati va kapital qo‘yilmalarga yuqori darajada bog‘liqligi tufayli yuqori darajadagi xavf bilan tavsiflanadi. Noaniqlik sharoitida optimal xulq-atvor tamoyillarini tushunish zarur ilmiy asos yaratadi va boshqaruv qarorlarini qabul qilishni ma‘lum darajada optimallashtirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Андрейчиков А.В., Андрейчиков О.Н. Интеллектуальные информационные системы: учебник. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 424 с.
2. Балдин К.В., Уткин В.Б. Информационные системы в экономике. учебник. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2005. - 395 с.
3. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учеб. пособие / под ред. Проф. В.В. Трофимова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Высшее образование, 2007. - 480 с.
4. Кричевский М.Л. Интеллектуальные методы в менеджменте. - СПб.: Питер, 2005. - 304 с.
5. Черноруцкий И.Г. Методы принятия решений. - СПб.: БХВ- Петербург, 2005. - 416 с.
6. Mardiyev N., Qalandarova D.H. Mehmonxonalarda boshqaruv qarorlarini qabul qilishda shaxs vakolatlarining o‘rni. “Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnika va texnologiyalardan foydalanish darajasini oshirishning muammo va yechimlari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. Toshkent. 2024 yil 26 noyabr.
7. Mardiyev N. Boshqaruv qarorlarini qabul qilish. O‘quv qo‘llanma.– T.: “MAKON SAVDO PRINT” MChJ, 2025. 208 bet.
8. Mardiyev N. Korxonalar investitsion jozibadorligi va investitsion loyihalar samaradorligini baholash usullarini takomillashtirish. – T.: “MAKON SAVDO PRINT” MChJ, 2025. 208 bet.
9. Abdugafarov A., Mardiyev N., Siddikov Z.T. Moliyaviy jarayonlarni baholash modellari va amaliy masalalarini echish usullari. Monografiya. Toshkent. “FAN ZIYOSI” nashriyoti. ISBN 978-9943-708-93-8. 2021.- 132 b.
10. Мардиев Н. Оценочные модели проектных решений жилищного строительства. Узбекский журнал “Проблемы информатики и энергетики–Ташкент, 2006, №6.-С.61-66
11. Мардиев Н. Модели и программное обеспечение многокритериальной оценки проектов для ЛПР. Труды международной научно-технической конференции «Казахстан в новом мире и проблемы Национального образования», посвященной 10-летию университета «Сырдария». Том III. (Естественные науки, 16-18 мая 2008, Жетысай). Шымкент, 2008. – с.366-368.

AYOLLAR TADBIRKORLIGINI TASHKIL ETISH YO‘LLARI VA UNGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TASNIFI

XUSANOVA ZULFIYA RAXMATULLAYEVNA

Andijon davlat universiteti

“Menejment” kafedrası dotsenti, i.f.f.d. (PhD)

E-mail: pushkina0990@gmail.com

Orcid 0009-0004-0797-1747

Annotatsiya. Ushbu maqolada ayollar tadbirkorligini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari ilmiy-nazariy jihatdan tadqiq etilgan. Maqolada tadbirkorlik tushunchasining evolyutsiyasi klassik iqtisodiy maktab vakillaridan tortib zamonaviy yondashuvlargacha tahlil qilingan. Ayollar tadbirkorligining ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta’minlash, ishsizlikni kamaytirish va milliy iqtisodiyot samaradorligini oshirishdagi roli asoslab berilgan. Muallif tomonidan ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga ta’sir etuvchi omillar tasniflangan va sohada biznes-rejalashtirish hamda moliyaviy savodxonlikning ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: ayollar tadbirkorligi, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm, iqtisodiy samaradorlik, ijtimoiy barqarorlik, biznes-reja, moliyaviy resurslar, gender tengligi.

Аннотация. В данной статье исследуются научно-теоретические основы организационно-экономического механизма развития женского предпринимательства. Проанализирована эволюция понятия «предпринимательство» от классических экономических школ до современных подходов. Обоснована роль женского предпринимательства в обеспечении социально-экономической стабильности, снижении уровня безработицы и повышении эффективности национальной экономики. Автором классифицированы факторы, влияющие на развитие женского предпринимательства, и раскрыта значимость бизнес-планирования и финансовой грамотности в данной сфере.

Ключевые слова: женское предпринимательство, организационно-экономический механизм, экономическая эффективность, социальная стабильность, бизнес-план, финансовые ресурсы, гендерное равенство.

Abstract. This article examines the scientific and theoretical foundations of the organizational and economic mechanism for the development of women’s entrepreneurship. The evolution of the concept of "entrepreneurship" is analyzed, ranging from classical economic schools to modern approaches. The role of women’s entrepreneurship in ensuring socio-economic stability, reducing unemployment, and increasing the efficiency of the national economy is substantiated. The author classifies factors influencing the development of women’s entrepreneurship and highlights the importance of business planning and financial literacy in this field.

Keywords: women’s entrepreneurship, organizational and economic mechanism, economic efficiency, social stability, business plan, financial resources, gender equality.

KIRISH

Globallashuv sharoitida har bir mamlakatning iqtisodiy jadallashuvi ko‘p jihatdan mamlakat aholisining tadbirkorlik faolligiga va tashabbuskorligiga bog‘liqdir. Hududlarda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish va samarali tashkil etish orqali milliy iqtisodiyotning o‘shirishini tezlashtirish, investitsion jozibadorlikni yaxshilashda muhim

ahamiyat kasb etadi. Mamlakatda biznes muhitni yaxshilash orqali ayollar tadbirkorligini rivojlantirish va ular ishtirokida tashkil etilayotgan tadbirkorlik faoliyatida xo‘jalik yuritish sharoitlarini soddalashtirish, iqtisodiy va tashkiliy imkoniyatlarni kengaytirish va raqobatbardoshlikni oshirish mumkin bo‘ladi. Shu boisdan, xotin-qizlarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish, ularning tadbirkorlik salohiyatini amalda namoyon etishga ko‘maklashish nafaqat jamiyat negizi hisoblangan oilaning, balki butun bir mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Bugungi kunda mamlakatda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish, ularni samarali tashkil etish, ushbu sohaga yangi innovatsion boshqaruv usullarini olib kirish kirish bo‘yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Bugungi bozor iqtisodiyoti sharoitida, tadbirkorlik sohasida xotin-qizlarning ham ishtirokini rag‘batlantirish, ularni har tomonlama qo‘llab quvvatlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tahlillarga ko‘ra, ayollar tadbirkorligini tadqiq etishda uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmining mazmuni va mohiyatini anglab yetish zarur hisoblanadi. Ayollar tadbirkorligini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi bo‘yicha ko‘plab iqtisodchi olimlar tadqiqot ishlari olib borishgan. Xususan, H.Madhobi o‘zining tadqiqot ishlarida ayollar tadbirkorligini tashkil etishda biznes loyihani aniqlashtirish, uni moliyalashtirish masalalarini tadqiq etgan. Shuningdek ushbu olim ayollarning tadbirkorligini rivojlantirish orqali jamiyat taraqqiyotining barqaror rivojlanishini ham izohlab bergan[1]. Angliyalik iqtisodchi Kler Brindley o‘zining tadqiqot ishlarida tadbirkorlik faoliyatida ayollar uchun imkoniyat va to‘siqlarga alohida e‘tibor qaratgan. Ushbu olim tadbirkorlikda jinsga xos iqtisodiy munosabatlar, qaror qabul qilishlar, moliyaviy risklar bo‘yicha tadqiqotlar olib borgan. Shuningdek, u “kichik biznesni tashkil etish va uni yuritishda gender bilan bog‘liq tafovutlar unchalik sezilarli emas, balki yangi tadbirkorlikni rivojlanishi ko‘proq biznes reja va moliyaviy ko‘mak va boshqa omillarga bog‘liq[2]” deya ta‘kidlaydi. Shvetsiyalik iqtisodchi H.Ahl tadqiqotlarida esa erkak va ayol tadbirkorlarning tadbirkorlik faoliyatini tahlil etadi. O‘zining tadqiqotlari natijasida ayol tadbirkorlarning ko‘p holatlarda kichikroq biznes turini tanlashga moyilligining o‘ziga xos xususiyatlarini ochib beradi. Bunda ayollarni ko‘proq tadbirkorlik sohasiga jalb etish, ularga tashkiliy-iqtisodiy masalalarda ko‘maklashish bo‘yicha taklif va yechimlar ishlab chiqqan[3]. Nobel mukofoti sovrindori G.S.Bekker ayollar tadbirkorligi bo‘yicha ham bir qancha yondashuvlarni ilgari surgan. Ushbu olim o‘zining tadqiqot ishlarida uy xo‘jaliklarida mehnat taqsimoti, xo‘jalikning ishlab chiqarish bilan bog‘liq bo‘lgan vazifalari hamda ushbu jarayonlarda ayollarni qo‘llab quvvatlashga qaratilgan masalalar yechimi bo‘yicha tadqiqot olib borgan[4]. MDH mamlakatlaridan ham bir qancha olimlar ayollar tadbirkorligi va u bilan bog‘liq bo‘lgan iqtisodiy munosabatlar bo‘yicha tadqiqot ishlari olib borishgan. Xususan, iqtisodchi L.V.Babayevaning tadqiqot natijalariga ko‘ra, tadbirkorlik faoliyatida ayollar barqaror biznes yuritishda va xodimlar bilan bo‘ladigan boshqaruv munosabatlaridahar doim faoldirlar va xodimlarni malaka talabidan kelib chiqqan holda ishlab chiqarishga jalb etadilar[5].

A.V. Alimpiyeva tomonidan ayollarning biznes sohasidagi xatti-harakatlari o'rganilib, bu borada ayollarning tadbirkorlik faoliyatida o'ziga xos motivatsion boshqaruv usullari, innovatsion g'oyalarga bo'lgan qarashlari tahlil etilgan. Shuningdek ushbu olim ayollar tadbirkorligining oilaviy munosabatlarga ta'sirini ham o'rgangan[6].

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda ayollar tadbirkorligini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini o'rganishda ilmiy-nazariy va empirik yondashuvlar qo'llanildi. Tadqiqot davomida iqtisodchi olimlar fikrlari, amaliy tajribalar, davlat statistika ma'lumotlari va zamonaviy adabiyotlar tahlil qilindi. Shuningdek, tizimli tahlil, qiyosiy solishtirish va tasniflash usullari orqali ayollar tadbirkorligiga ta'sir etuvchi omillar aniqlanib, ularning samaradorligini oshirish yo'llari o'rganildi. Ushbu metodologiya tadqiqot natijalarining ishonchliligi va ilmiy asoslanganligini ta'minlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlillarga ko'ra, bugungi bozor iqtisodiyot sharoitida, ayollar nafaqat zamonaviy sohalarda faoliyat yuritmoqda, balki an'anaviy soha hisoblanagan- tikuvchilik, oziq-ovqat, xizmat-ko'rsatish sohaslarida ham hanuz muvaffaqiyatli faoliyat olib bormoqda. Tadbirkorlik sohasida ayollarni jalb etish va ular ishtirokida tadbirkorlik faoliyatini tashkil etishda ularning moliyaviy savodxonligini oshirish, xususan, tadbirkorlik faoliyatiga oid asosiy bilimlarni shakllantirish muhim bosqich hisoblanadi. Bu bosqichda ayollarning iqtisodiy bilimlarini oshirish, o'z-o'zini band qilish va tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha tizimli dastur va loyihalarni amalga oshirish zarur hisoblanadi. Bunda davlat yoki mahalliy boshqaruv organlari tomonidan hududlardagi tadbirkorlik faoliyatini boshlash istagida bo'lgan xotin-qizlarni tanlab olish va ularga kerakli bilim va tajribalarni ulashib, ularning malakasini oshirish zarurdir. Ayollar tadbirkorligini tashkil etish bir nechta bosqichlardan tashkil topgan (1-rasm).

1-rasm. Ayollar tadbirkorligini tashkil etish bosqichlari [7]

Tahlillar ko'rsatishicha, ayollar tadbirkorligini tashkil etishda ularning tadbirkorlikka bo'lgan layoqatini shakllantirish muhim omil hisoblanadi. Bunda joylarda tashabbuskor xotin-qizlarning biznes loyihalarini ishlab chiqishga ko'maklashish, ayniqsa mahallalarda tadbirkorlik bo'yicha xotin-qizlarga o'quv seminarlarini tashkil etish va ularda biznes g'oyalarni shakllantirish, kooperatsiya asosida tadbirkorlik loyihalarini amalga oshirishga ko'maklashish va ushbu loyihalarni amalga oshirilishi jarayonida ayol tadbirkorlar bilan doimiy muloqot va uchrashuvlarni tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadbirkorlik faoliyatida biznes rejalar shakllanib bo'lgandan so'ng, tadbirkorlik faoliyatini davlat ro'yxatidan o'tkazish muhim bosqich hisoblanadi. Tadbirkorlik faoliyatini ro'yxatdan o'tkazish jarayoni ham o'z navbatida ikki bosqichni qamrab oladi:

- ma'lumotlarni dastlabki yig'ish;
- davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi.

Ma'lumotlarni dastlabki yig'ish bosqichida tadbirkorlik faoliyati tanlash muhim hisoblanadi. Bunda ayollar tomonidan yo'lga qo'yilayotgan tadbirkorlik faoliyat turi mamlakat qonun va qonun osti hujjatlariga qarshi bo'lmagan bo'lishi zarur. Biroq, ularning bir nechtasi tegishli litsenziya yoki ruxsatnomalar talab qilishi mumkin. Misol tariqasida, kasb-hunar ta'limi xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalar ochmoqchi bo'lgan xotin qizlarga litsenziya, ommaviy tadbirlar o'tkazish uchun esa ruxsatnoma talab etiladi. Shuningdek, ayollar tadbirkorlik faoliyatini boshlashda tadbirkorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy masalalariga e'tibor qaratishlari, xususan, tadbirkorlik faoliyatini boshlashda o'z-o'zini band qilganlik, yakka tartibdagi tadbirkorlik ko'rinishida yoki ma'suliyati cheklangan jamiyat shaklida boshlashni aniqlashtirish talab etiladi. Ro'yxatdan o'tishda har bir shaklning ijobiy va salbiy taraflarining tahlili amalga oshirilishi zarur, chunki bu omil tadbirkorlik faoliyatining kelgusi davrdagi natijalariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sirini o'tkazadi. Masalan, ayollar tadbirkorlik faoliyatini faqat o'zi ishtirokida yoki 2-3 kishidan iborat kichik jamoa ko'rinishida amalga oshirmoqchi bo'lsa, ya'ni xodimlarni yollamasdan, u holda yakka tartibdagi tadbirkor(YATT) ko'rinishida boshlagan maqsadga muvofiq hisoblanadi. Agar ayollar tadbirkorlar sherikchilik asosida tadbirkorlik faoliyatini tashkil etishmoqchi bo'lsa, u holda ularga yakka tartibdagi tadbirkor sifatida tashkil etish mos kelmaydi. Shu bilan birgalikda bugungi axborot texnologiyalari rivojlanagan davrda ijtimoiy tarmoqlar jadal rivojlanmoqda. Aholi orasida internet-marketolog, kopirayter, targetolog va shunga o'xshash masofadan bajariladigan kasblar ommalashmoqda. Shunday holatlarda ayollar o'z-o'zini band qilganlik ko'rinishida o'z tadbirkorlik faoliyatlarini boshlaganlari foydali hisoblanadi. Biroq, o'z-o'zini band qilishning shakllari cheklanganligi bu kabi tadbirkorlik faoliyat turining kamchiliklaridan biri hisoblanadi (1-jadval).

Ayollar tadbirkorligini tashkil etishda yana bir e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jarayonlardan biri-soliqqa tortish yo'nalishini tanlash jarayonidir. Ayollar o'zlari tashkil etgan faoliyat turiga qarab, umumbelgilangan yoki soddalashtirilgan soliq turini tanlash imkoniyatiga egadirlar. Shuningdek, agar xotin-qizlar tadbirkorlik faoliyat

turlarini YaTT shaklida emas, ma'suliyati cheklangan jamiyat (MCHJ) ko'rinishida tashkil etishni istasa bu uchun ular ta'sis hujjatlarining standart to'plamini tayyorlashi kerak bo'ladi.

1-jadval

Tadbirkorlik faoliyatida o'z-o'zini band qilish shaklining afzalliklari va kamchiliklari [8]

T/r	Afzaliklari	Kamchiliklari
1	Soliqqa tortish tizimi juda oddiy: faqat ijtimoiy soliq to'lash talab etiladi — yiliga 1 BHM. O'z-o'zini band qilgan tadbirkorlarning barcha daromadlari shaxsiy daromad solig'iga tortilmaydi	Faoliyat turlarining miqdori cheklangan
2	Soliq va moliyaviy hisobotlar talab etilmaydi, buxgalteriya hisobini yuritishga hojat yo'q	O'z-o'zini band qilgan tadbirkor yollanma ishchi sifatida ishlamasligi yoki yakka tartibdagi tadbirkor bo'lmashligi kerak. Ammo boshqa MCHJlarda ta'sischi bo'lib ishlash mumkin
3	O'z-o'zini band qilgan tadbirkor jismoniy va yuridik shaxslar bilan ishlash huquqiga ega	Xodimlarni ishga olish mumkin emas
4	Mehnat staji hisoblab boriladi	O'z-o'zini band qilgan shaxs odatda katta miqdordagi moliyaviy resursga ega bo'lmaydi, bu esa investorlarni va bank kreditlarini jalb qilishda imkoniyatlarni pasaytiradi
5	O'z-o'zini band qilgan tadbirkor xorijiy jismoniy va yuridik shaxslarga ham xizmatlar ko'rsatish huquqiga ega	Tadbirkorlik faoliyatini yurtish jarayonida ba'zi masalalarda malaka va bilimning yetishmasligi

Bu hujjat o'z ichiga ustav va ta'sis shartnomasini oladi. Ustav shartnomasi jamiyat faoliyatining asosiy shartlari hisoblangan – faoliyat turi, ustav fondi hajmi va ishtirokchilarning huquq va majburiyatlarini o'z ichiga oladi. Ta'sis shartnomasi esa ishtirokchilarning birgalikdagi faoliyati, o'rtalarida foydani taqsimlash, ta'sischiylarning kirish va chiqish shartlarini o'zida mujassam etadi. Jahonning rivojlanagan mamlakatlarida ayollar orasida tadbirkorlik faoliyatini kichik tadbirkorlik faoliyati ko'rinishida tashkil etish holatlari ko'proq uchraydi.

Tahlillarga ko'ra, ayollar orasida tadbirkorlik faoliyatini boshlash jarayonida ularga eng muammoli vaziyat sifatida moliyalashtirish jarayoni ekanligi ta'kidlanmoqda. Mamlakatda, bank kredit foiz stavkalarining yuqoriligi va moliyaviy tizimdagi boshqa muammolar sababli ayollar orasida tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirish jarayoni asosiy masalardan bo'lib qolmoqda. Shu sababdan, ko'pchilik ayollar orasida tadbirkorlik faoliyatini tashkil etishda mustaqil holda kichiqroq ko'rinishda boshlash afzal ko'rilmogda. Yuqorida ta'kidlanganidek ayollar tadbirkorligini tashkil etishning mustaqil yoki sherikchilik usullari mamlakatning iqtisodiy-siyosiy rivojlanaganlik darajasi bilan ham uzviy bog'liq hisoblanadi. Hattoki, sanoat jihatidan taraqqiy etgan mamlakatlarda ham ayollar tadbirkorligini tashkil etishda hukumat tomonidan grantlar, subsidiyalar va boshqa maqsadli moliyaviy

vositalar doimiy ravishda ajratilib turiladi. Bugungi kunda ayollar tadbirkorligi doirasida moliyalashtirish masalalari biroz qiyinchiliklarga sabab bo'layotgan bo'lsada, hukumat va investorlarning qo'llab quvvatlashlari natijasida ayollar uchun o'z tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirishning bir nechta usullari taqdim etilmoqda (2-rasm).

2-rasm. Ayollar tadbirkorligini moliyalashtirish usullari [9]

Ushbu moliyalashtirish usullaridan ayollar o'z faoliyat turidan va biznes strategiyalaridan kelib chiqqan holda foydalanishlari ularning tadbirkorlik faoliyatlarining rivojlanishiga ko'maklashadi. Bozor iqtisodiyoti rivojlanayotgan bir davrda ayollar tomonidan o'z tadbirkorliklarini moliyalashtirishda eng ma'qbul moliyalashtirish usulini tanlashlari talab etiladi.

Tahlillarga ko'ra, bugungi kunda ayollar orasida tadbirkorlik faoliyatini tashkil etishda qarz mablag'lari evaziga ayniqsa, bank va moliyaviy tashkilotlarning kreditlari evaziga tashkil etish urf bo'lmoqda. Buning sababi sifatida so'ngi bir necha yilda mamlakatga kiritilayotgan investitsiya hajmining tushishi va boshqa moliyalashtirish manbalarining ham jozibadorligi kamligi boisdan, qarz mablag'lari orqali moliyalashtirish eng asosiy moliyalashtirish manbasi bo'lib qolmoqda.

Shuningdek, ayollar tadbirkorlik faoliyatlarini tashkil etishda eng muhim bosqichlardan biri boshlang'ich kapitalni hisoblash jarayonidir. Bunda, investorni qayerdan topish, dastlab qanday xarajatlar qoplanishi kerakligi, foyda olish uchun qancha vaqt talab etilishi, faoliyatni boshlash uchun qancha mablag' muhimligini aniqlash zarurdir. Bu jarayonda ayollar o'zlari taklif etayotgan xizmat yoki mahsulotning bozorga zarur ekanligiga ishonch hosil qilishlari kerak bo'ladi va ular faoliyatlarini rejalashtirishda doimo pessimistik yondashuvdan foydalanib, xarajatlarni doimo maksimal, muddatlar uzun va daromad olish kutilishlari eng past bo'lishi kerak.

Tadbirkor ayollar uchun bozorni tahlil qilish va o'rganishga yo'naltiriladigan moliyaviy resurslarning cheklanganligi sababli ular bozorni o'rganish jarayonida bir yoki bir nechta bozor segmentlariga nisbatan marketing tadqiqot usullarini olib borishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ayollar tadbirkorlik faoliyatida bozorni o'rganishning bunday usuli ko'proq iste'molchilarga xizmat ko'rsatish, ularning mahsulotlarga bo'lgan talabini tez qondirish va bozor hajmiga o'z ulushining miqdorini oshirishdan iborat bo'ladi. Tadbirkorlik faoliyatida bozorda vujudga kelgan ehtiyojlarni qondirishda tadbirkor tomonidan yangi mahsulot va xizmatlar bilan qondirish talab

etiladi. Bozordagi istemolchilarning ehtiyoj va talablarini to‘liq tahlil etgandan so‘ng bozor sharoitida quyidagi rejalarni rivojlantirish orqali ko‘zlangan maqsadga erishish mumkin:

- Sotish strategiyasi;
- Iste‘molchilarga xizmat ko‘rsatish rejasi;
- Tadbirkorlik faoliyatining moliyaviy ahvoli rejasi;
- Mahsulot va xizmatlarni yetkazib berish rejasi;
- Marketing rejasi.

Yuqorida ta‘kidlab o‘tilgan rejalarni amalga oshirish orqali ayollar ko‘zlangan maqsadlariga erishish imkoniyatlari yuqoriroq bo‘ladi. Ayollar tadbirkorligi doirasida strategik maqsadlarni amalga oshirish bilan bir qatorda ko‘plab taktik va tezkor rejalarni ham ishlab chiqishlari zarur hisoblanadi. Tadbirkorlik faoliyatida iqtisodiy jarayonlar bilan birgalikda ijtimoiy, texnikaviy va tashkiliy jarayonlar uzviy bog‘liqdir.

Bugungi bozor iqtisodiyoti sharoitida ayollar tadbirkorligida, xususan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati doirasida turli xil moliyaviy, axborot kommunikatsion, transport, marketing va boshqa turdagi korxonalar bilan doimiy muomalada bo‘lishni taqozo etadi. Mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarish, ularni tezkor va sifatli holda mijozlarga yetkazib berish bugungi kun talabiga aylanib ulgurgan.

3-rasm. Ayollar tadbirkorligini tashkil etishda tijorat banklarining roli [10]

Shu boisdan tadbirkorlik faoliyatini tashkil etishda boshqa turdagi korxonalar bilan aloqalarni mustahkamlash ham muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa bugungi ayollar tadbirkorlik faoliyati doirasida tijorat banklari va moliyaviy tashkilotlar bilan olib boriladigan hamkorlik aloqalari ayollar tadbirkorligini tashkil etishda muhim rol o‘ynamoqda. Bu jarayon avvalgilardan farq qilmoqda. Ayol tadbirkorlarning bank va moliyaviy tashkilotlar bilan amalga oshiriladigan operatsiyalarida ko‘pgina imtiyozlar berilganligining isboti sifatida, ayol tadbirkorlar

faoliyatini boshlayotganda ularga faoliyatlarini moliyalashtirish bo'yicha imtiyozli kreditlarning berilishi, ularga moliyaviy savodxonlik bo'yicha banklar tomonidan o'quv kurslarining tashkil etilayotganligi, shuningdek, ayol tadbirkorlar o'z jamg'armalarini mamlakatning turli banklarida o'z schyotida saqlash, kredit va kassa operatsiyalarini bajarish imkoniyatiga ega ekanligi bilan izohlanadi (3-rasm).

Ayollar tadbirkorligini tashkil etishda tijorat banklari tomonidan taklif etiladigan moliyaviy xizmatlarga kreditlar (kam foizli va imtiyozli), lizing (uskuna va texnikalar), overdraftlar kirs, moliyaviy qo'llab-quvvatlashga davlat dasturlari asosidagi kreditlar, grantlar va subsidiyalar bilan ishlash, kredit kafilliklari (garov yetishmaganda) ayollar uchun maxsus kredit liniyalari kiradi. Nomoliyaviy qo'llab quvvatlashga esa biznes reja tuzishda maslahatlar, moliyaviy savodxonlik bo'yicha o'quv kurslari, startaplar bo'yicha konsultasiyalar va raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmasiga o'rgatish dasturlari kiradi.

Shunindek, ayollar tadbirkorligini tashkil etishda soliqlarni boshqarish tadbirkorlik faoliyatini boshqarishning muhim tarkibiy qismi sifatida hamda amaliyotga moliyaviy-xo'jalik faoliyatining muhim bo'g'ini sifatida joy olishi kerak. Ayollar tadbirkorligi faoliyatida soliq majburiyatlarini, umuman olganda, soliqlarni boshqarish bo'yicha, ham ayollarga soliq to'lovlari bo'yicha asosiy tushunchalarni berish va uning ahamiyatini ochib berish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Iqtisodiy adabiyotlarda, xususan iqtisodchi T.S.Malikovning fikriga ko'ra "har bir soliq to'lovchi nechki so'm, qachon va nima uchun soliq to'lashi lozimligini bilmog'i kerak"[11] deya ta'kidlagan fikri ayollar tadbirkorligi faoliyatida soliqlarni rejalashtirish qanchalik muhim ekanligini ko'rsatadi.

Shuni ham ta'kidlash joizki, ayollar tadbirkorligini tashkil etish jarayoni ko'p bosqichli tizim bo'lib, u iqtisodiy, ijtimoiy va institutsional omillarning o'zaro bog'lami orqali shakllanadi. Ushbu jarayonda ayol tadbirkorlarning tashkiliy va boshqaruv funksiyalarini to'g'ri amalga oshirishi tadbirkorlik faoliyatining barqaror faoliyatini ta'minlashda asos bo'ladi.

4-rasm. Ayollar tadbirkorligining funksiyalari [12]

Tahlillarga ko‘ra, ayollar tadbirkorligini tashkil etish va uni amalga oshirishning bir qancha funksiyalari mavjud bo‘lib, bu funksiyalar tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish, uni rivojlantirish va raqobatbardoshligini ta‘minlashda juda katta ahamiyat kasb etadi (4-rasm).

Rejalashtirish ayollar tadbirkorligining dastlabki va eng asosiy funksiyalaridan biri hisoblanadi. Ushbu funksiya orqali ayollar o‘z tadbirkorligi faoliyati doirasida strategik va taktik maqsadlarni belgilab oladi va bozorni tahlil qilgan holda uzoq yoki qisqa muddatli rejalar tuzadilar.

Tashkil etish orqali esa rejalashtirilgan maqsad va vazifalarni amaliyotga joriy etish jarayoni amalga oshiriladi. Bunda ishlab chiqarish yoki xizmat ko‘rsatish jarayonlarini shakllantirish, moddiy va nomoddiy, moliyaviy va inson resurslarini taqsimlash kabi vazifalarni qamrab oladi.

Xodimlar bilan ishlash funksiyasi esa mehnat resurslarini to‘g‘ri boshqarish, malakali mutaxasislarni jalb qilish, ularning malakasini oshirishga qaratilgan bo‘lib, tadbirkorlik doirasida jamoada yaxshi muhitni shakllantirish kabi yo‘nalishlarga alohida o‘zining e‘tiborini qaratadi. Bu esa o‘z navbatida mehnat unumdorligini oshirishi mumkin.

Yo‘naltirish va rahbarlik funksiyasi tadbirkorlik faoliyati sub‘yektlarini aniq maqsadlar sari yo‘naltirish, belgilangan maqsadlarni aniqlik bilan belgilash va uning ijrosini ta‘minlashni amalga oshiradi.

Motivatsiya funksiyasi xodimlarni o‘z mehnatlariga bo‘lgan qiziqishini oshirish, ularning samaradorlik ko‘rsatkichlarini yaxshilashga undashni qamrab olgan holda moddiy va nomoddiy rag‘batlantirish usullari orqali amalga oshiriladi.

Muvofiqlashtirish funksiyasi esa tadbirkorlik jarayonida amalga oshiriladigan barcha jarayonlar o‘rtasida o‘zaro bog‘liqlikni ta‘minlaydi. Bunda rejalashtirish, tashkil etish, boshqarish va nazorat jarayonlari o‘zaro bir-biri bilan uyg‘unlashtiriladi.

Nazorat funksiyasi belgilangan reja va vazifalarning amaldagi natijalar bilan bir biriga mosligini aniqlashga qaratilgan bo‘lib, bu jarayonda moliyaviy, ishlab chiqarish va mehnat ko‘rsatkichlari tahlil etiladi va kamchiliklarni aniqlab ularga yechimlar ishlab chiqiladi.

Ushbu funksiyalar bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, ularning barchasi ayollar tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini oshirishga ko‘maklashadi.

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida, ayollarni har jabhada qo‘llab-quvvatlash deyarli har bir sohada namoyon bo‘lmoqda. Ammo, ayollar tadbirkorligini tashkil etish, uni amalga oshirish, unga ta‘sir etuvchi omillar to‘g‘risida iqtisodiy adabiyotlarda hali hanuz to‘liq ochib berilmagan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, tadbirkorlik yo‘nalishida xotin-qizlar erkaklarga nisbatan tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va amalga oshirishda turli xil muammolarga duch kelmoqda. Ammo, biznesni yuritishda ayollar ancha faolroq va bozorga qisqa vaqtda kirish va o‘z tadbirkorlik faoliyatlarida samaradorlik ko‘rsatkichlarini oshirishda kamroq vaqt sarflaydilar [13].

XULOSA

Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish nafaqat bugungi kunda iqtisodiy tomondan zaruratga aylanmoqda, balki ijtimoiy jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etib, ayollarning jamiyatdagi qadr-qimmatini oshirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Shuni ham ta’kidlash joizki, ayollar tadbirkorligining tashkiliy va iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish orqali, tadbirkorlik sohasida xotin-qizlarning ulushini oshirish bilan birgalikda gender tengligini ham ta’minlashning muhim vositasi bo‘lib xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalariga ko‘rsatishicha, ayollar tadbirkorligini tashkil etish va amalga oshirishda quyidagi xususiyatlar namoyon bo‘lishi kerak:

- kichik va o‘rta biznesga yo‘naltirilgan bo‘lishi;
- oilaviy tadbirkorlik bilan uzviy aloqadorlik bo‘lishi;
- xizmat ko‘rsatish sohasida yuqori faollik bilan ishtirok etishi;
- innovatsion va moslashuvchanlikka asoslangan tadbirkorlikni boshqarish yo‘nalishlaridan foydalanishi.

Ayollar tadbirkorligini tashkil etish va amalga oshirish jarayonida ayollar tadbirkorligiga qaysi omillar ta’sir qilishini ham aniqlash muhim hisoblanadi. Zero ta’sir etuvchi omillarni aniqlash orqali ayollarga tegishli bilim va ko‘nikmalarni berish hamda ularni tashkiliy va iqtisodiy tomondan qo‘llab-quvvatlash imkoniyati yaratiladi.

2-jadval

Ayollar tadbirkorligi faoliyatining barqarorligini ta’minlashga ta’sir etuvchi omillar[14]

Ayollar tadbirkorligining rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar	Mazmuni
Iqtisodiy	Moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlari; Bozor infratuzilmasidan foydalanish imkoniyatlari
Ijtimoiy	Jamiyatda xotin-qizlarning tadbirkorlikka bo‘lgan qarashlari; Oilaviy ahvol va ijtimoiy an’analar; Ta’lim va bilim ko‘nikmasi
Institutsional	Ayollar tadbirkorligi bo‘yicha qonun va me’yoriy hujjatlarning takomillashuvi; Davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash dasturlari; Mamlakatda tadbirkorlikni tashkil etish va amalga oshirish jarayonlarining soddalashtirilganligi
Psixologik	Boshqaruvchanlik, tashabbuskorlik va liderlik qobiliyatining shakllanganligi; Turli-xildagi xavf-xatarlarga moslashuvchanlik darajasi; Tadbirkorlik sohasida o‘ziga bo‘lgan ishonch

Tahlillarga ko‘ra, ayollar tadbirkorligi faoliyatining barqarorligini ta’minlashda quyidagi bir nechta omillar ta’sir qilishi mumkin (2-jadval).

2-jadvalda keltirilgan omillarni tahlil qilish va ushbu ko‘nikmalarni tadbirkorlik faoliyatini boshlashdan oldin xotin-qizlarda shakllantirish va rivojlantirish, bu sohada ayollarning faoliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birgalikda, tadqiqot natijalariga tayangan holda aytilish mumkinki, mamlakatda kichik biznes va xususiy

tadbirkorlikni rivojlantirish orqali ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash imkoniyati yaratiladi va quyidagi bir nechta vazifalarni hal etish mumkin bo‘ladi:

- kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion g‘oyalar asosida rivojlantirish samaradorligini ta‘minlash;

- aholi bandligini rag‘batlantirish va ayollar o‘rtasida ishsizlik darajasini kamaytirish;

- aholi turmush farovonligining barqaror o‘shishiga erishish;

- mamlakat iqtisodiyotining raqobat muhitini yaxshilanishi;

- ishlab chiqarilayotgan tovar va xizmatlar nomenklaturasini kengaytirish;

- milliy iqtisodiyot tarkibini qayta qurish va diversifikatsiyalash jarayonlarini jadallashtirish;

- uzoq muddatli davrda mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishish;

- jamiyatda ayollarning ijtimoiy mavqei yanada oshirish;

- mamlakatimizda gender tengligi bo‘yicha ijobiy natijalarga erishish va h.k.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Hossain Madhobi “Exploring the development of women’s entrepreneurship through collective institutional shaping; A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the University of Brighton for the degree of Doctor of Philosophy. - 2023 May. pp.371. [PhD thesis Final version Madhobi Hossain.pdf](#)

2. Klare Brindley “Barriers to women achieving their entrepreneurial potential: Women and risk”, International Journal of Entrepreneurial Behavior and research. April 2005. Vol.11 Iss 2, pp144-161

3. Helena Ahl “Why Research on Women Entrepreneurs needs new directions”, Entrepreneurship: Theory & Practice, 30(5): pp595-621. [\(PDF\) Why Research on Women Entrepreneurs Needs New Directions](#)

4. Gary S. Becker “Family economics and macro behavior” The AMERICAN ECONOMIC REVIEW, Copyright 2001. -13 p.

5. Babayeva L.V. Delovaya sila “slabogo pola”/L.V.Babayeva, A.Ye.Chirikova//Eko. - 1996. -№5(263). -s.123-132.

6. Alimpieva A. V. Women’s entrepreneurship in the Belarusian and Russian public discourse // PRIMO ASPECTU. 2017. № 4 (32). P. 19–30.

7. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida muallif ishlanmasi

8. O‘sha manba

9. O‘sha manba

10. O‘sha manba

11. Malikov T.S. Jalilov P.T. Byudjet - soliq siyosati: Monografiya. T.: Akademnashr, 2011. B.195.

12. Muallif ishlanmasi.

13. Женщины в бизнесе: приоритеты и возможности //Деловой клуб «Женщины будущей России». URL: <http://womenofrussia.org/business.aspx?Id=293>

14. Muallif ishlanmasi.

OLIIY TA'LIMGGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSIYALAR QAYTIMINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELLARI

RUSTAMOV JASURBEK RAVSHANBEK O'G'LI

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat
universiteti mustaqil izlanuvchisi

E-mail: jasurbek.rustamov2026@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalar qaytimini baholashning zamonaviy ekonometrik modellarining qiyosiy tahlili keltirilgan. Tadqiqot doirasida Mincerning klassik daromad funksiyalaridan boshlab, sifat koeffitsiyentlarini inobatga oluvchi Hanushek va Card modellarigacha bo'lgan evolyutsion jarayon o'rganilgan. Modellarining samaradorligi ma'lumotlarga bo'lgan talab, endogenlik muammosini hal qilish darajasi va bashorat qilish kuchi kabi parametrlar asosida baholangan. Tahlillar natijasida oliy ta'limning xususiy qaytimi ijtimoiy qaytimdan yuqori ekanligi va O'zbekiston sharoitida hududiy panel modellarni tatbiq etish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqligi asoslab berilgan. Yakunda ekonometrik modellarni takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, investitsiya qaytimi (ROI), Mincer modeli, ekonometrik modellashtirish, inson kapitali, xarajat-foйда tahlili, endogenlik, ta'lim sifati.

Аннотация. В данной статье представлен сравнительный анализ современных эконометрических моделей оценки окупаемости инвестиций в высшее образование. В рамках исследования изучен эволюционный процесс от классических функций дохода Минсера до моделей Ханушека и Карда, учитывающих качественные коэффициенты. Эффективность моделей оценивалась по таким параметрам, как требования к данным, уровень решения проблемы эндогенности и прогностическая сила. Результаты анализа обосновывают, что частная отдача от высшего образования выше социальной, а внедрение региональных панельных моделей в условиях Узбекистана является экономически целесообразным. В завершение выдвинуты практические предложения по совершенствованию эконометрических моделей.

Ключевые слова: высшее образование, окупаемость инвестиций (ROI), модель Минсера, эконометрическое моделирование, человеческий капитал, анализ затрат и выгод, эндогенность, качество образования.

Abstract. This article presents a comparative analysis of modern econometric models for assessing the return on investment in higher education. The research examines the evolutionary process starting from classic Mincerian earnings functions to the Hanushek and Card models that incorporate quality coefficients. The effectiveness of the models was evaluated based on parameters such as data requirements, the degree of addressing endogeneity issues, and predictive power. The analysis confirms that the private return on higher education exceeds the social return, and implementing regional panel models is economically justified within the context of Uzbekistan.

Finally, practical recommendations for enhancing econometric modeling frameworks are proposed.

Keywords: higher education, return on investment (ROI), Mincer model, econometric modeling, human capital, cost-benefit analysis, endogeneity, quality of education.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyotda inson kapitali mamlakatning raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omilga aylandi. Bilimlar iqtisodiyoti (knowledge economy)

sharoitida oliy ta'lim tizimiga ajratilayotgan mablag'larni shunchaki xarajat emas, balki kelajakda yuqori dividendlar keltiruvchi strategik investitsiya sifatida qarash lozim. Shu sababli, oliy ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalar qaytimini (ROI) aniq va ishonchli ekonometrik modellar yordamida baholash bugungi kunda iqtisodiyot fanining eng dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Oliy ta'limga kiritilgan investitsiyalar qaytimi deganda, ta'lim olish uchun sarflangan mablag'lar (to'lov-kontrakt, davlat subsidiyalari, vaqt xarajatlari) va ushbu ta'lim natijasida olinadigan kelajakdagi daromadlar o'rtasidagi nisbat tushuniladi. Ushbu ko'rsatkichni baholash davlat byudjetini optimallashtirish, abituriyentlar va otanalar tanlovi, mehnat bozori muvozanati tahlil qilish zarur hisoblanadi. Ta'limning iqtisodiy samaradorligi ikki darajada namoyon bo'ladi: xususiy (private) va ijtimoiy (social) naf. Xususiy darajada bu oliy ma'lumotli mutaxassisning yuqori ish haqi bo'lsa, ijtimoiy darajada bu soliq tushumlarining ortishi, texnologik innovatsiyalar va jamiyatdagi jinoyatchilik darajasining pasayishi kabi bilvosita ijobiy oqibatlaridir.

Hozirgi kunda an'anaviy baholash usullari, masalan, oddiy xarajat-foyda tahlili, zamonaviy mehnat bozorining murakkab o'zgaruvchilarini to'liq qamrab ololmaydi. Oliy ta'limga investitsiyalarni baholashda Mincerning ish haqi funksiyasi kabi klassik modellarni takomillashtirish, ularga endogenlik, seleksiya biaslari va hududiy iqtisodiy omillarni kiritish dolzarbdir. Ekonometrik modellar yordamida biz ta'limning nafaqat miqdoriy (yillar), balki sifat ko'rsatkichlarini ham raqamlarda ifodalash imkoniga ega bo'lamiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunda oliy ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalarning iqtisodiy qaytimini baholash inson kapitali nazariyasining markaziy masalasi bo'lib qolmoqda. Global raqobatbardoshlik sharoitida ta'lim xarajatlarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish nafaqat akademik qiziqish, balki davlat strategik qarorlarini qabul qilishda muhim asbob hisoblanadi. Mavjud ilmiy qarashlar va tadqiqot metodologiyalarini tizimlashtirish maqsadida ushbu sohadagi yondashuvlarni quyidagi uchta konseptual yo'nalishga ajratish mumkin:

Inson kapitaliga investitsiya kiritishning nazariy asoslari Nobel mukofoti sovrindorlari Gary Becker va Theodore Schultz tomonidan shakllantirilgan. G. Becker o'zining klassik asarida ta'limga sarflangan xarajatlarni shaxsning kelajakdagi daromadlarini oshiruvchi uzoq muddatli aktiv sifatida baholaydi.[1]

Ekonometrik baholashning amaliy asosi esa Jacob Mincer tomonidan taklif etilgan daromadlar funksiyasidir. Ushbu model ta'lim yillari va ish stajining ish haqiga ta'sirini logarifmik bog'liqlik orqali ifodalaydi va bugungi kunda ham takomillashtirilayotgan modellarning o'zagi hisoblanadi.[2]

Oliy ta'limning qaytim darajasini dunyo miqyosida qiyosiy tahlil qilishda George Psacharopoulos va Harry Patrinosning tadqiqotlari muhim o'rin tutadi. Ularning 139 ta davlatni qamrab olgan tahlillari shuni ko'rsatadiki, ta'limning xususiy qaytim darajasi (Private ROI) har doim ijtimoiy qaytimdan (Social ROI) yuqori bo'ladi.[3]

Shuningdek, James Heckman ta'limning qaytimini baholashda nafaqat kognitiv qobiliyatlar (bilim), balki "soft skills" (yumshoq ko'nikmalar) va ijtimoiy omillarni ham modelga kiritish zarurligini isbotlab bergan.[4]

An'anaviy modellarni takomillashtirishda asosiy muammo — bu insonning tug'ma qobiliyati (ability bias) omilidir. David Card o'z ishlarida ushbu muammoni hal qilish uchun Instrumental o'zgaruvchilar (IV) usulini qo'llashni taklif etgan. Bu usul oliy ta'lim investitsiyalari samaradorligini aniqroq o'lchash imkonini beradi.[5]

O'zbekiston va MDH mamlakatlari sharoitida ta'lim iqtisodiyotini tahlil qilishda K.X.Abduraxmonov va N.M.Maxmudov kabi olimlarning tadqiqotlari diqqatga sazovordir. Ularning ishlarida mehnat bozori va ta'lim tizimi o'rtasidagi nomutanosiblikni kamaytirish hamda investitsiya samaradorligini oshirish masalalari ko'rib chiqilgan.[6][7]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning metodologik asosi sifatida oliy ta'limning investitsion jozibadorligini belgilovchi ROI koeffitsiyentini o'lchashda global miqyosda qo'llaniladigan ekonometrik va statistik yondashuvlar uchta mezon bo'yicha klassifikatsiya qilindi: bular daromadlar funksiyasiga asoslangan daromadlar modellari (Mincer va uning modifikatsiyalari), sabab-oqibat bog'liqligini aniqlovchi murakkab modellar (Instrumental o'zgaruvchilar, Heckman modeli) hamda sof moliyaviy-statistik usullardir (NPV, IRR, CBA). Har bir tanlab olingan modelning samaradorligi ma'lumotlarga bo'lgan talab, endogenlik muammosini (ability bias) hal qilish imkoniyati, natijalarning bashorat qilish kuchi hamda amaliy qo'llashdagi cheklovlar kabi qiyosiy parametrlar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayoni to'rtta ketma-ket bosqichni qamrab oladi, ya'ni ROI tahlilining evolyutsion rivojlanishini o'rganishdan boshlanib, modellarning matematik strukturasi va iqtisodiy mohiyatini ochib berish, ularning afzallik hamda kamchiliklarini qiyosiy jadval orqali baholash hamda yakunda O'zbekiston oliy ta'lim tizimining o'ziga xos statistik bazasiga eng mos keluvchi model bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqish bilan yakunlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Milliy rivojlanish strategiyalarida so'nggi yillarda oliy ta'lim siyosatiga ustuvor yo'nalish sifatida alohida e'tibor qaratilmoqda. Buning asosiy sababi global bilimlar iqtisodiyoti sharoitida oliy ta'lim tizimi mamlakatlarning iqtisodiy raqobatbardoshligini ta'minlovchi muhim omillardan biri sifatida e'tirof etilayotganidadir. Shu bois, sifatli oliy ta'limni rivojlantirish masalasi bugungi kunda nafaqat rivojlanayotgan davlatlar, balki sanoatlashgan mamlakatlar uchun ham strategik ahamiyat kasb etib, uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning muhim maqsadlaridan biriga aylanmoqda.

Vadim Cojocar va Calin Fauras ta'kidlashicha, shaxsning o'z ta'limiga investitsiya kiritish haqidagi qarori uning farovonligini maksimal darajada oshirishga intilishi bilan belgilanadi. Mazkur farovonlik esa iqtisodiy va ijtimoiy tizim tomonidan

taqdim etiladigan moddiy va nomoddiy ne'matlar majmui orqali erishiladigan maqsadlar yig'indisi sifatida talqin etiladi.[8]

Mazkur tadqiqotda aniq bir amaliy holat misol sifatida ko'rib chiqilib, u sxematik tarzda tasvirlangan. Davomiy ta'lim jarayoni talabalar hamda ularning oilalari uchun muayyan xarajatlarni keltirib chiqaradi. Ushbu xarajatlar, asosan, ta'limni davom ettirish natijasida voz kechilgan eng maqbul alternativ imkoniyatlar bilan bog'liq bo'lib, ular imkoniyat xarajatlari sifatida baholanadi. Shu bois, ta'limni davom ettirish to'g'risidagi qaror xarajat-foyda tahliliga asoslangan ratsional tanlov sifatida talqin etiladi, bunda mavjud variantlar solishtirilib, ularning nisbiy samaradorligi baholanadi. Natijada, tahlil shuni ko'rsatadiki, ta'limni davom ettirish qarori shaxsning mehnat bozoriga darhol kirish imkoniyatidan voz kechishi evaziga kelgusida olinishi mumkin bo'lgan iqtisodiy va ijtimoiy foydalar bilan izohlanadi.

Manba: muallif ishlanmasi.

1 – rasm. Oliy ta'limga yo'naltirilgan investitsiya xarajatlari va daromadlar qaytimi modeli

Mazkur o'zgaruvchilarning grafik ifodasi mehnat bozoriga kirish vaqtiga qarab oliy ta'lim investitsiyasining xarajat va foydalarini taqqoslash imkonini beradi. Xususan, 19 yoshida mehnat bozoriga kirgan shaxslar uchun olinadigan foydalar A1A2 egri chizig'i orqali ifodalansa, ta'limni davom ettirib, 22 yoshida mehnat bozoriga kirgan bitiruvchilar uchun xarajatlar hamda kutilayotgan foydalar B1B2 egri chizig'i yordamida aks ettiriladi. Bunday grafik taqqoslash ta'limni davom ettirish natijasida yuzaga keladigan imkoniyat xarajatlari hamda uzoq muddatli iqtisodiy manfaatlar o'rtasidagi nisbatni vizual tarzda baholash imkonini beradi. Diagrammaning birinchi maydoni ta'limni davom ettirish bilan bog'liq to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarni, ikkinchi maydon esa universitet davomida yo'qotilgan daromadni (bilvosita xarajat) aks ettiradi; ikkisi birga umumiy xarajatni tashkil qiladi. Uchinchi maydon bakalavr diplomini olgandan keyingi daromad oshishini, to'rtinchi maydon esa magistratura diplomini olgandan keyingi qo'shimcha foydani (taxminan 24 yoshida) ko'rsatadi. Shu

tarzda, 3 va 4-maydonlar 22–65 yoshdagi faol ish hayoti davomida olinadigan qo‘shimcha daromadni vizual tarzda ifodalaydi.

1-jadval

Oliy ta’limga yo‘naltirilgan investitsiyalarning vaqt va subyektlar bo‘yicha differensiallashgan manfaatlar matritsasi

Afzalliklari	Shaxsiy darajadagi manfaatlar	Tashkilot darajasidagi manfaatlar	Ijtimoiy darajadagi manfaatlar
Qisqa muddatli manfaatlar	*Ma’lum mutaxassislik kurslari orqali bilimlarni boyitish; *Muayyan daromad darajasiga erishish; *Ish bilan ta’minlanish imkoniyatlari; *Mehnatdan qoniqish hissi.	*Malakali ishchi kuchi hisobiga mehnat unumdorligining oshishi; *Tashqaridan xodim yollash xarajatlarining kamayishi (moslashish vaqti va notanish shaxsni ishga olish xavfini hisobga olgan holda).	*Ayrim ijtimoiy to‘lovlar xarajatlarini tejash (masalan, o‘qishdan mehnat bozoriga o‘tish davridagi ishsizlik nafaqalari).
Uzoq muddatli manfaatlar	*Butun umr davomida bilim olish (kelajakda malaka oshirish va bilimlarni yangilash imkoniyatlarining ortishi); *Moslashuvchanlik va harakatchanlik (mobilik).	*Qo‘shimcha imtiyozlar (imidjning yaxshilanishi); *Xarajatlarni tejash (yangi xodimlarni qayta tayyorlashga bo‘lgan ehtiyojning yo‘qolishi).	*Oliy ma’lumot hisobiga yuzaga keladigan ishlab chiqarish eksternaliyalari; *Yuqori ish haqi hisobiga soliqlardan tushadigan daromadlarning ko‘payishi.

Manba: muallif ishlanmasi.

Oliy ta’limga kiritilgan investitsiyalar shaxsiy, tashkiliy va ijtimoiy darajalarda ham qisqa, ham uzoq muddatli istiqbolda yuqori multiplikativ samara berishi bilan xarakterlanadi. Shaxsiy darajada bu sarmoyalar bilimlar bazasini boyitish, ish bilan ta’minlanish imkoniyatlarini oshirish va mehnat bozoridagi harakatchanlikni (mobilik) ta’minlashga xizmat qilsa, tashkilotlar uchun malakali ishchi kuchi hisobiga mehnat unumdorligini oshirish va xodimlarni qayta tayyorlash xarajatlarini tejash imkonini beradi. Ijtimoiy miqyosda esa ta’limga yo‘naltirilgan investitsiyalar ishsizlik nafaqalari kabi davlat xarajatlarini kamaytirishi bilan bir qatorda, yuqori ish haqi evaziga soliq tushumlarining ortishi va ishlab chiqarishdagi ijobiy eksternaliyalar orqali butun jamiyat iqtisodiyoti rivojlanishiga poydevor bo‘ladi.

Ta’limga kiritilgan investitsiya qaytimini hisoblash uchun Mincer modeli inson kapitali nazariyasining fundamental ekonometrik asosi bo‘ladi, u ta’limga yo‘naltirilgan investitsiyalar qaytimini (ROI) ish haqining tabiiy logarifmi, o‘qish yillari hamda ish stajining kvadratik funksiyasi o‘rtasidagi chiziqli bog‘liqlik orqali ifodalaydi(1). Ushbu mikro-regressiya yondashuvining (OLS) o‘ziga xosligi shundaki, u ρ koeffitsiyenti yordamida har bir qo‘shimcha o‘qish yili shaxs daromadini foiz hisobida qanchaga oshirishini o‘lchash imkonini beradi va inson hayoti davomida

tajriba ortishi bilan daromadning dastlab o‘sib, keyinchalik sekinlashishini mantiqiy asoslab beradi.

Manba: muallif ishlanmasi.

2-rasm. Oliy ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalar qaytimini (ROI) baholashning asosiy ekonometrik modellari

Garchi model o'zining metodologik soddaligi va minimal statistik ma'lumotlar talab qilishi bilan global standartga aylangan bo'lsada, u insonning tug'ma qobiliyati (ability bias), ta'lim sifati va bevosita moliyaviy xarajatlarni (shartnoma to'lovlari) model tarkibida to'liq aks ettirmasligi kabi metodologik cheklavlarga ega bo'lib, bu kamchiliklar zamonaviy tadqiqotlarda qo'shimcha o'zgaruvchilar yordamida takomillashtirilishni taqozo etadi.

$$(1) \quad \ln(W) = \alpha + \rho S + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + \epsilon$$

Bu yerda – $\ln(W)$ ish haqining tabiiy logarifmini, S ta'lim yillari sonini, X ish tajribasini, X^2 – ish tajribasi kvadratini, ρ ta'limning qaytim koeffitsientini ifodalaydi.

Gari Bekker tomonidan ishlab chiqilgan inson kapitaliga investitsiya kiritish modeli oliy ta'limni shunchaki iste'mol emas, balki kelajakda yuqori daromad keltiruvchi uzoq muddatli aktiv sifatida baholaydigan sof nazariy-empirik yondashuvdir. Metodologik jihatdan ushbu model ta'limni moliyaviy investitsiya obyekti deb hisoblaydi va uning qaytimini (ROI) oliy ma'lumotli hamda ma'lumotsiz shaxslar o'rtasidagi daromadlar farqini bevosita ta'lim olish uchun ketgan umumiy xarajatlarga ($R = (W1 - W0 - C) / C$) bo'lish orqali o'lchaydi. Bekker metodologiyasining Mincer modelidan asosiy farqi va afzalligi shundaki, u model tarkibida nafaqat bevosita shartnoma to'lovlarini, balki o'qish davridagi "o'tkazib yuborilgan imkoniyat xarajatlarini" ham inobatga oladi, bu esa oliy ta'limga tikilgan har bir pul birligi o'zini qancha muddatda va qanday miqdorda qoplashini moliyaviy aniqlik bilan ko'rsatib beradi.

Metodologiyaning ikkinchi yo'nalishi investitsiyalarni davlat va shaxs nuqtai nazaridan baholashga qaratilgan bo'lib, bunda G. Psacharopoulos tomonidan taklif etilgan Xarajat-foydah tahlili (CBA) asosiylik qiladi; ushbu yondashuv oliy ta'lim

investitsiyasining samaradorligini o'lchashda Ichki qaytim normasi (IRR) metodidan foydalanadi va $\sum_{t=1}^n \frac{(W_u - W_s)_t}{(1+r)^t} = \sum_{t=1}^m \frac{(C_u + W_s)_t}{(1+r)^t}$ tenglamasi orqali oliy ta'limning nafaqat xususiy (private), balki davlat subsidiyalari va ijtimoiy nafni inobatga oluvchi ijtimoiy (social) qaytim darajalarini ham aniqlab beradi. Ushbu yo'nalishning mantiqiy davomi sifatida Psacharopoulos va Patrinos tomonidan taqdim etilgan metodologik yangilik — Cross-country (davlatlararo) regressiya modeli $\ln W_{ic} = \alpha_c + \beta_c S_{ic} + \gamma_c X_{ic} + \delta_c X_{ic}^2 + \eta_c Z_c + \epsilon_{ic}$ ko'rinishidagi panel yoki kross-seksion regressiya yordamida rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ta'lim darajasi bo'yicha ROI koeffitsiyentlarini yagona statistik standart asosida solishtirish hamda mintaqaviy o'ziga xosliklarni tahlil qilish imkonini yaratadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oliy ta'limning xususiy qaytim darajasi (Private ROR) har doim ijtimoiy qaytimdan (Social ROR) yuqori bo'ladi. Xususan, global miqyosda oliy ta'limning xususiy qaytimi o'rtacha 19% atrofida bo'lsa, ijtimoiy qaytim (davlat xarajatlarini inobatga olgan holda) taxminan 10-11% ni tashkil etadi. Psacharopoulos va Patrinos ma'lumotlariga ko'ra, daromadi past va rivojlanayotgan mamlakatlarda ta'limning qaytim darajasi rivojlangan (OECD) davlatlarga qaraganda sezilarli darajada yuqori. Masalan, past daromadli mamlakatlarda oliy ta'lim ROI si 20% dan oshishi mumkin, rivojlangan mamlakatlarda esa bu ko'rsatkich 9-11% oralig'ida barqarorlashadi.[9]

Olimning statistik tahlillari ta'lim darajasi oshishi bilan ijtimoiy qaytim darajasi kamayib borishini isbotlagan. Eng yuqori ijtimoiy qaytim boshlang'ich ta'limda kuzatilsa, oliy ta'lim o'zining yuqori xususiy qaytimi bilan ajralib turadi, bu esa oliy ma'lumot olish uchun shaxsiy investitsiyalarni rag'batlantiradi.

Zamonaviy ekonometrik metodologiyaning eng muhim bosqichi modellardagi tizimli xatoliklarni bartaraf etish va ta'lim sifatini hisobga olishga qaratilgan bo'lib, bunda D. Card tomonidan taklif etilgan Instrumental Variables (IV) usuli $\ln W = \alpha + \beta S + \gamma X + \epsilon$ tenglamasi orqali ta'lim yillarining ish haqiga ta'sirini "tug'ma qobiliyat" (ability bias) kabi yashirin omillardan ajratib olish va endogenlik muammosini bartaraf etishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuvning mantiqiy davomi va yanada mukammallashgan ko'rinishi sifatida E. Hanushek va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan Skill-adjusted ROR modeli $\ln W = \alpha + \beta S + \lambda Skill + \gamma X + \epsilon$ formulasi yordamida modelga nafaqat ta'lim yillarini, balki bevosita ta'lim sifati va shaxsiy ko'nikmalarni (Skill) o'zgaruvchi sifatida kiritadi, bu esa investitsiya qaytimini baholashda oddiy miqdoriy ko'rsatkichlardan sifat ko'rsatkichlariga o'tishni hamda mehnat bozoridagi real holatni aniqroq aks ettirishni ta'minlaydi.

Metodologiyaning yakuniy qismi hududiy tafovutlar va global tendensiyalarni umumlashtirishga qaratilgan bo'lib, bunda Ferreira va Veloso (2006) tomonidan taklif etilgan Regional ROR yondashuvi $\ln W_{ir} = \alpha_r + \beta_r S_{ir} + \gamma X_{ir} + \epsilon_{ir}$ ko'rinishidagi panel regressiya modeli yordamida ROI koeffitsiyentining turli hududlar (r) kesimidagi dinamikasini tahlil qilish hamda O'zbekiston kabi regional iqtisodiy nomutanosiblik mavjud davlatlar uchun investitsiya samaradorligini aniqlash imkonini beradi; ushbu yo'nalishni mantiqiy yakunlovchi Harmon, Oosterbeek va Walker metodologiyasi esa $\ln W = \beta Edu + Z\gamma + \epsilon$ ko'rinishidagi meta-regressiya tahlili orqali dunyo miqyosida

o‘tkazilgan ko‘plab empirik tadqiqotlar natijalarini yagona tizimga solib, ta’lim qaytimi bo‘yicha umumlashtirilgan global koeffitsiyentni va uslubiy xatoliklarning natijalarga ta’sirini statistik jihatdan baholaydi.

2 – jadval

Oliy ta’limga yo‘naltirilgan investitsiya qaytimi modellarining qiyosiy tahlili

Model va muallif	Ma’lumotga talab	Endogenlikni (Ability Bias) yechish	Bashorat kuchi va ishonchligi	Asosiy cheklov va to‘siqlar
Mincer / Becker	Past (Minimal ma’lumot)	Yo‘q (Natija biroz yuqori ko‘rsatiladi)	O‘rta (Faqat trendni ko‘rsatadi)	Sifat va xarajatlarni to‘liq qamrab olmaydi
Psacharopoulos (CBA)	O‘rta (Xarajat va foyda)	Yo‘q (Faqat moliyaviy tahlil)	Yuqori (Moliyaviy qarorlar uchun)	Ijtimoiy-nomoddiy foydalar hisoblanmaydi
Card (IV)	Yuqori (Instrumental o‘zgaruvchi)	Eng yuqori (Qobiliyatni ajratib beradi)	Yuqori (Toza effekt o‘lchanadi)	Kuchli va mantiqiy instrument topish qiyinligi
Hanushek (Skill-adjusted)	O‘ta yuqori (Sifat/Testlar)	Yuqori (Sifat hisobiga)	Eng yuqori (Mehnat bozori real holati)	Murakkab mikro-statistika bazasi zarurligi
Ferreira & Veloso (Regional)	Yuqori (Panel ma’lumotlar)	O‘rta (Panel effektlar orqali)	Yuqori (Mintaqaviy siyosat uchun)	Hududlararo migratsiya hisobga olinmaydi
Harmon et al. (Meta-tahlil)	O‘ta yuqori (Global bazalar)	Yuqori (Umumlashtirilgan holda)	Yuqori (Makro-prognozlar uchun)	Turli metodik xatoliklarning jamlanishi

Manba: muallif ishlanmasi.

Tadqiqot doirasida tanlab olingan ekonometrik modellarning samaradorligi metodologik parametrlar asosida tahlil qilinganda shunday xulosa qilish mumkinki, Mincer va Becker kabi bazaviy modellar ma’lumotlarga bo‘lgan talabning pastligi va hisoblashning soddaligi bilan amaliyotda keng qo‘llanilsada, ular endogenlik (ability bias) muammosini hal qila olmasligi sababli bashorat qilish kuchi past hisoblanadi. Aksincha, D. Card (IV) modeli instrumental o‘zgaruvchilar orqali tug‘ma qobiliyat omilini tahlildan ajratib olishda eng yuqori samaradorlikka ega bo‘lsa, E. Hanushek yondashuvi ta’lim sifati va ko‘nikmalarini (skill-adjusted) modelga kiritishi hisobiga eng kuchli bashorat qilish salohiyatini namoyon etadi. Shu bilan birga, Heckman va Hanushek modellari o‘ta murakkab va keng qamrovli statistik bazani talab qilishi ularni amaliy qo‘llashda asosiy to‘siq bo‘lib xizmat qilsa, Psacharopoulosning xarajat-foйда tahlili (CBA) moliyaviy qarorlar qabul qilishda eng ishonchli usul, Ferreira va Velosoning panel modellari esa hududiy nomutanosibliklarni o‘rganishda metodologik jihatdan eng maqbul vosita ekanligi aniqlandi.

Ushbu ekonometrik modellar majmuasini tadqiqotga tatbiq etish orqali oliy ta’limning iqtisodiy samaradorligini shaxsiy, ijtimoiy va hududiy darajalarda baholash imkonini beruvchi bir qator strategik natijalarga erishiladi. Xususan, Mincer va Becker modellari yordamida oliy ma’lumot olish uchun sarflangan vaqt va mablag‘ning o‘zini oqlash muddatini (payback period) aniqlash orqali yoshlarning investitsion

motivatsiyasi shakllantirilsa, Psacharopoulos metodologiyasi davlat byudjetidan ajratilayotgan subsidiyalarning ijtimoiy qaytimini (Social ROI) hisoblash orqali oliy ta'limni moliyalashtirish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, Hanushekning sifatga asoslangan yondashuvi oliy ta'lim muassasalarining real ko'nikmalar (skills) shakllantirish qobiliyatini o'lchash orqali diplomning emas, balki amaliy bilimning mehnat bozoridagi qiymatini aniqlab beradi. Shu bilan birga, Ferreira va Velosoning panel modellari yordamida hududiy ROI koeffitsiyentlari xaritasini shakllantirish mintaqaviy iqtisodiy ehtiyojlardan kelib chiqib davlat kvotalarini optimal taqsimlash imkonini yaratsa, Card (IV) va Heckman modellari tug'ma qobiliyat hamda tanlov xatoligi kabi omillarni filtrlab, oliy ta'limning iqtisodiy o'sishga qo'shayotgan real hissasini eng ishonchli (unbiased) shaklda namoyon etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oliy ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalar qaytimini (ROI) ekonometrik baholash bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, ta'lim iqtisodiy o'sishning eng muhim drayveri bo'lib, uning samaradorligini o'lchash uslubiyoti klassik daromad funksiyalaridan (Mincer) sifatga asoslangan murakkab panellargacha rivojlanib kelgan. Tahlillar natijasida aniqlandiki, oliy ta'limning xususiy qaytim darajasi ijtimoiy qaytimdan yuqori bo'lib, bu shaxsiy investitsiyalarni rag'batlantirishda muhim omil hisoblanadi. Biroq, O'zbekiston kabi rivojlanayotgan iqtisodiyotlar uchun faqatgina ta'lim yillari sonini hisobga olish yetarli emas; real iqtisodiy samaradorlikni aniqlashda ta'lim sifati, mehnat bozoridagi ko'nikmalar va hududiy ixtisoslashuv omillarini inobatga oluvchi zamonaviy modellarni (Hanushek, Card, Ferreira) tatbiq etish strategik ahamiyatga ega.

Maqolaning ilmiy yangiligi va amaliy ahamiyatini oshirish maqsadida ROI koeffitsiyentini o'lchashda qo'llaniladigan ekonometrik modellarni takomillashtirish bo'yicha quyidagi takliflar ilgari suriladi:

Sifat o'zgaruvchilarini integratsiya qilish (Skill-adjusted approach): Mincerning an'anaviy modelini shunchaki "o'qish yillari" emas, balki bitiruvchilarning kognitiv va professional ko'nikmalarini (Hanushek yondashuvi bo'yicha) aks ettiruvchi koeffitsiyentlar bilan boyitish zarur. Bu oliy ta'lim muassasalarining "miqdordan sifatga" o'tish darajasini aniqroq o'lchash imkonini beradi.

Endogenlik muammosini mahalliy instrumentlar orqali hal qilish: O'zbekiston sharoitida "tug'ma qobiliyat" (ability bias) omilini filtrlaydigan Card (IV) modelini takomillashtirish uchun mahalliy o'ziga xosliklarga mos instrumental o'zgaruvchilarni (masalan, OTMlarning geografik joylashuvi yoki maktab davridagi olimpiada natijalari) aniqlash va modelga kiritish tavsiya etiladi.

Dinamik va Hayotiy sikl (Lifecycle) modellarini joriy etish: Heckman metodologiyasiga tayangan holda, ta'lim qaytimini faqat bitirgandan keyingi ilk yillarda emas, balki shaxsning butun mehnat faoliyati davomidagi dinamikasini (Lifecycle ROR) tahlil qiluvchi modellarni shakllantirish kerak. Bu ta'limning uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini ko'rsatadi.

Hududiy panel ma'lumotlar bazasini (Regional Panel Data) shakllantirish: Ferreira va Veloso modeli asosida hududlararo ROI tafovutlarini tahlil qilish uchun har bir viloyat kesimida mikro-ma'lumotlar bazasini yaratish zarur. Bu davlat kvotalarini "hududiy ehtiyoj + yuqori qaytim" tamoyili asosida optimal taqsimlashga xizmat qiladi.

Ijtimoiy-nomoddiy foydalarni kvantifikatsiya qilish: Mavjud moliyaviy modellarni ta'limning nomoddiy natijalari (ijtimoiy kapital, salomatlik ko'rsatkichlari, jinoyatchilikning kamayishi) bilan to'ldirish orqali "Kengaytirilgan ijtimoiy ROI" (Extended Social ROR) koeffitsiyentini hisoblash metodologiyasini ishlab chiqish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Becker G. S., (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis.
2. Mincer J., (1974). Schooling, Experience, and Earnings.
3. Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to Investment in Education: A Decennial Review.
4. Heckman J.J., et al.(2018). Returns to Education: Causal Effects.
5. Card, D. (1999). The Causal Effect of Education on Earnings.
6. Abdurakhmanov K. K. Kambag'allikni qisqartirishning iqtisodiy mexanizmlari. Modern education and development, 2025.
7. Maxmudov F. U., Oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirishning marketing strategiyalari.
8. Vadim Cojocar & Călin Făuraş (2006). "The Investment in Education – A Source of Economic Growth".
9. Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to Investment in Education: A Decennial Review of the Global Literature. World Bank Group.

ANORCHILIKNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH VA HUDUDIY BRENDLASHTIRISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI

XURRAMOV XOLBEK XURRAM O‘G‘LI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: xurramovxolbek2@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-0959-117X>

Annotatsiya. Maqolada anorchilik tarmog‘ida hududiy agrobrendni shakllantirishning iqtisodiy asoslari tahlil qilingan. JST talablari, xalqaro standartlar va qo‘shimcha qiymat zanjiri sharoitida brendlashni amalga oshirish zarurati asoslab berilgan. Brend qiymatini emas, balki uni shakllantirishga tayyorgarlik darajasini baholashga qaratilgan mualliflik uslubiy yondashuv taklif etilgan. Taklif etilgan yondashuv hududiy brendlash bo‘yicha qaror qabul qilishda hisob-kitobga asoslangan amaliy instrument sifatida xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: anorchilik, hududiy agrobrend, brendlash salohiyati, qo‘shimcha qiymat zanjiri, eksport, xalqaro standartlar, JST, raqobatbardoshlik, iqtisodiy baholash, agrar iqtisodiyot.

Аннотация. В статье проанализированы экономические основы формирования территориального агробренда в отрасли гранатоводства. Обоснована необходимость реализации брендинга в условиях требований ВТО, внедрения международных стандартов и развития цепочки добавленной стоимости. Предложен авторский методический подход, направленный не на оценку стоимости бренда, а на определение степени готовности к его формированию. Разработанный подход может служить расчетно-аналитическим инструментом при принятии управленческих решений в сфере территориального брендинга.

Ключевые слова: гранатоводство, территориальный агробренд, брендинговый потенциал, цепочка добавленной стоимости, экспорт, международные стандарты, ВТО, конкурентоспособность, экономическая оценка, аграрная экономика.

Abstract. The article analyzes the economic foundations of territorial agro-brand formation in the pomegranate sector. The necessity of branding under WTO requirements, implementation of international standards, and development of the value-added chain is substantiated. An author’s methodological approach is proposed, aimed not at assessing brand value, but at determining the level of readiness for its formation. The proposed approach serves as a calculation-based analytical tool for managerial decision-making in territorial branding.

Keywords: pomegranate sector, territorial agro-brand, branding potential, value-added chain, export, international standards, WTO, competitiveness, economic assessment, agricultural economics.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida qishloq xo‘jaligi milliy iqtisodiyot barqarorligi, oziq-ovqat xavfsizligi va aholi bandligini ta‘minlovchi strategik tarmoq hisoblanadi. Mamlakatimizda agrar sektorni modernizatsiya qilish, uni eksportga yo‘naltirilgan hamda yuqori qo‘shimcha qiymat yaratuvchi tizimga aylantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan [1;2].

Prezident Sh.M. Mirziyoyev ta‘kidlaganidek, agrar sohada xomashyo eksportidan chuqur qayta ishlash va qo‘shimcha qiymat yaratishga o‘tish zarur [3]. Bu esa ishlab

chiqarish–qayta ishlash–logistika–marketing bosqichlarini yagona qiymat zanjiri sifatida shakllantirishni talab etadi. Porter nazariyasiga ko‘ra, aynan qiymat zanjiri samaradorligi raqobat ustunligini belgilaydi [9].

Shu bilan birga, JSTga a‘zolik jarayoni milliy mahsulotlarni xalqaro standartlarga moslashtirishni taqozo etadi [4]. Mahsulotning sertifikatlanganligi va sifati tashqi bozorda raqobatbardoshlikning asosiy omiliga aylanmoqda [5].

O‘zbekistonning qishloq xo‘jaligida anorchilik yuqori daromadli ekin sifatida muhim o‘rin tutadi. So‘nggi yillarda anor bog‘lari maydoni tez sur‘atlar bilan kengayib, mamlakatning janubiy va markaziy viloyatlarida, masalan, Surxondaryo, Qashqadaryo va Farg‘ona viloyatlarida rivojlanmoqda. Anorchilikning barqaror rivojlanishi va hududiy brendlashtirish strategiyasi mamlakatning paxtadan yuqori qiymatli ekinlarga o‘tish siyosatiga mos keladi, bu orqali iqtisodiy diversifikatsiya va aholi daromadini oshirishda mahim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA NAZARIY ASOSLAR

Iqtisodiy adabiyotlarda brend tushunchasi turlicha talqin qilinadi. Aaker va Keller brend qiymatini iste‘molchi ongida shakllangan qabul qilingan sifat va xabardorlik bilan bog‘laydi [6;7]. Geografik ko‘rsatkichlar nazariyasida mahsulot sifati uning kelib chiqish hududi bilan bog‘liqligi asoslanadi [8;10].

Hududiy rivojlanish va raqobat ustunligi masalalari Porter hamda zamonaviy hududiy brendlash tadqiqotlarida keng yoritilgan [9;12]. Mahalliy tadqiqotchilar esa qiymat zanjiri, logistika va kooperatsiya mexanizmlarini takomillashtirish zarurligini asoslab bergan [13–18].

Biroq mavjud yondashuvlar asosan allaqachon shakllangan brend qiymatini baholashga qaratilgan. Agrar hududlarda esa ko‘p hollarda brend hali iqtisodiy jihatdan to‘liq shakllanmagan bo‘ladi.

Mualliflik ta‘rifi va konseptual yondashuv. Yuqoridagi nazariy qarashlarni umumlashtirgan holda, bizningcha, **hududiy agrobrend – bu muayyan hududda yetishtiriladigan mahsulotning tabiiy-iqlim sharoiti, agrotexnologik xususiyatlari, tarixiy an‘analari va ixtisoslashuvi natijasida shakllangan barqaror sifat ustunliklari asosida iste‘molchi ongida hudud bilan bog‘lanadigan qo‘shimcha iqtisodiy qiymat shaklidir.**

Mazkur ta‘rifdan kelib chiqadiki, hududiy brendlash oddiy nom berish jarayoni emas. U ishlab chiqarish barqarorligi, standartlashtirilgan sifat, eksport infratuzilmasi, qo‘shimcha qiymat zanjiri va institutsional ishonch mexanizmlari shakllangan sharoitda iqtisodiy natija beradigan kompleks tizimdir.

Shu sababli tadqiqotda brendning mavjud qiymatini emas, balki uni shakllantirishga tayyorgarlik darajasini baholash konsepsiyasi ilgari suriladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Anorchilik tarmog‘ida hududiy agrobrendni shakllantirishga tayyorgarlik darajasi to‘qqizta koeffitsient (K1–K9) asosida baholanadi. Ular ishlab chiqarish barqarorligi, sifat va ixtisoslashuv, tashqi bozorga chiqish hamda iqtisodiy rag‘batni aks ettiradi.

1-jadval

Anorchilik tarmog'ida hududiy agrobrendni shakllantirishga tayyorgarlik darajasini baholash indikatorlari tizimi

Yo'nalish	Koeffitsiyentlar	Hisoblash usullari	Formuladagi belgilarning ma'nosi
Ishlab chiqarish barqarorligi	$K1$ – hosildorlikning barqarorligi	$K1 = \frac{\Delta H}{H_{urt}}$	ΔH – hosildorlikning yillar bo'yicha o'rtacha mutlaq farqi; H_{urt} – o'rtacha hosildorlik.
	$K2$ – intensiv bog'lar ulushi	$K2 = \frac{Mi}{Bu}$	Mi – intensiv bog'lar maydoni; Bu – umumiy bog'lar maydoni
Sifat va ixtisoslashuv	$K3$ – standartlashgan navlar ulushi	$K3 = \frac{Bst}{Bu}$	Bst – standart talablariga javob beruvchi bog'lar maydoni; Bu – umumiy bog'lar maydoni
	$K4$ – eksportbop mahsulot ulushi	$K4 = \frac{Em}{Um}$	Em – eksportbop mahsulot hajmi; Um – umumiy mahsulot hajmi
Tashqi bozorga chiqish	$K5$ – sertifikatlangan xo'jaliklar ulushi	$K5 = \frac{Xs}{Um_x}$	Xs – sertifikatlangan xo'jaliklar soni; Um_x – umumiy xo'jaliklar soni
	$K6$ – eksportga yo'naltirilganlik	$K6 = \frac{Eh}{Um}$	Eh – eksport qilingan mahsulot hajmi; Um – umumiy mahsulot hajmi
	$K7$ – qayta ishlash ulushi	$K7 = \frac{Mq}{Um}$	Mq – qayta ishlangan mahsulot hajmi; Um – umumiy mahsulot hajmi
Iqtisodiy ragbat	$K8$ – 1 gektardan olingan sof daromad	$K8 = T1 - X1$	$T1$ – 1 gektardan olingan yalpi tushum; $X1$ – 1 gektarga to'g'ri keladigan ishlab chiqarish xarajatlari
	$K9$ – rentabellik darajasi	$K9 = \left(\frac{T1 - X1}{X1}\right) \cdot 100$	$T1$ – 1 gektardan olingan yalpi tushum; $X1$ – 1 gektarga to'g'ri keladigan ishlab chiqarish xarajatlari.

Manba: Muallifning ilmiy tadqiqotlari asosida tayyorlangan.

Har bir ko'rsatkich 0–2 ball tizimida baholanadi. Har bir koeffitsient bo'yicha berilgan ball T ($T1$ – $T9$) bilan belgilanadi.

Yo'nalishlar bo'yicha o'rtacha ball quyidagicha aniqlanadi:

$$T_{ishlab} = \frac{T1+T2}{2}; T_{sifat} = \frac{T3+T4}{2}; T_{bozor} = \frac{T5+T6+T7}{3}; T_{iqtisod} = \frac{T8+T9}{2};$$

Bu yerda T1–T9 – mos ravishda har bir koeffitsientning balldagi bahosini anglatadi.

Yakuniy bosqichda hududiy brendlashtirishga tayyorgarlikning umumiy ko‘rsatkichi aniqlanadi:

$$T_{umumiy} = \frac{T_{islab} + T_{sifat} + T_{bozor} + T_{iqtisod}}{4};$$

T_{umumiy} qiymati 0 dan 2 gacha bo‘ladi. Agar $T_{umumiy} \geq 1,5$ bo‘lsa, hudud anorchilikda hududiy brendni shakllantirishga tayyor deb baholanadi. Agar $1,0 \leq T_{umumiy} < 1,5$ bo‘lsa, hudud qisman tayyor hisoblanadi va qo‘shimcha tashkiliy hamda marketing choralarini kuchaytirish zarur bo‘ladi. Agar $T_{umumiy} < 1,0$ bo‘lsa, hudud hozircha brendlashga tayyor emas, degan xulosa chiqariladi.

Shu tariqa baholash brendning mavjud qiymatini emas, balki uni shakllantirish uchun zarur ishlab chiqarish, sifat, bozor va iqtisodiy omillarning shakllanganlik darajasini aniqlashga qaratilgan. Mazkur yondashuv qaror qabul qilishda sodda, aniq va hisob-kitoblarga tayangan natija beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, anorchilik tarmog‘ida hududiy agrobrendni shakllantirish marketing tadbiri emas, balki ishlab chiqarish barqarorligi, sifat va ixtisoslashuv darajasi, eksport salohiyati hamda iqtisodiy samaradorlikka tayangan kompleks iqtisodiy jarayondir.

Taklif etilgan indikatorlar tizimi hududning real ishlab chiqarish va bozor imkoniyatlarini miqdoriy asosda baholash, kuchli va zaif tomonlarni aniqlash hamda hududiy brendlash bo‘yicha ilmiy asoslangan qaror qabul qilish imkonini beradi.

Natijada anorchilik tarmog‘ida raqobatbardoshlikni oshirish, qo‘shimcha qiymat yaratish va eksport salohiyatini mustahkamlash uchun amaliy metodik asos shakllantiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 29 dekabr 2020 yil. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti. URL: <https://president.uz>

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentabrdagi PF–158-son Farmoni. – Toshkent. URL: <https://lex.uz>

3. Mirziyoyev Sh.M. Korxonalarda xalqaro standartlar manzilli joriy qilinadi. 28 sentabr 2020 yil. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti. URL: <https://president.uz/uz/lists/view/3857>

4. World Trade Organization (WTO). (1995). Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS); Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT). Geneva.

5. Mirziyoyev Sh.M. Eksport va standartlashtirish masalalari bo'yicha yig'ilishdagi nutq. 2022 yil. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti. URL: <https://president.uz>
6. Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity. New York: Free Press.
7. Keller, K.L. (1993). Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity. *Journal of Marketing*, 57(1), 1–22.
8. Pacciani, A., Belletti, G., Maescotti, A., Scaramuzzi, S. (2001). *The Economics of Geographical Indications*. Florence.
9. Porter, M.E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press.
10. FAO. (2024). *Origin-linked Quality Products and Sustainable Development*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
11. Arfini, F., Belletti, G., Maescotti, A. (2017). *Origin-based Products and Rural Development*. Rome.
12. de Almeida, G., Bugge, H.C. (2023). *Territorial Branding and Regional Development*.
13. Dilmurodov O.G. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida meva-sabzavotchilik majmuida mahsulot sotishning logistika zanjirini takomillashtirish: diss. ... i.f.f.n. (PhD). – Toshkent, 2010. – 152 b.
14. Murodov Sh.M. Meva-sabzavot mahsulotlarini sotish sohasida kooperatsiya munosabatlarini shakllantirish: avtoref. diss. ... i.f.f.n. (PhD). – Toshkent, 2020. – 51 b.
15. Eshmatov S.K. Meva-sabzavotchilik tarmog'ida qo'shilgan qiymat zanjirini rivojlantirish yo'nalishlari: diss. ... i.f.f.n. (PhD). – Toshkent, 2021. – 191 b.
16. Achilov M.U. Meva-sabzavotchilik tarmog'ini modernizatsiyalashning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish: diss. ... i.f.f.n. (PhD). – Toshkent, 2022. – 147 b.
17. Karimova M.N. Meva mahsulotlarini ishlab chiqarish samaradorligini brendni shakllantirish asosida oshirish: diss. ... i.f.f.n. (PhD). – Toshkent, 2025. – 176 b.
18. Xolmurodova G.M. Xalqaro standartlar asosida meva-sabzavotchilik tarmog'ining eksport imkoniyatlarini oshirish yo'nalishlari: avtoref. diss. ... i.f.f.n. (PhD). – Toshkent, 2025. – 59 b.

OLIJ TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV AMALIYOTINI TRANSFORMATSIYALASHTIRISHNI RIVOJLANTIRISH

ODINAYEVA NIGINA FURQATOVNA

Buxoro davlat universiteti

Iqtisodiyot kafedrası katta o'qituvchisi i.f.f.d. (PhD)

SAFAROV QODIR NAMOZ O'G'LI

Buxoro davlat universiteti

Iqtisodiyot yo'nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Maqolada Oliy ta'lim muassasalari faoliyatini boshqaruvini xalqaro standartlarga integratsiyalash imkoniyatlari tahlil qilinib, oliy ta'lim muassasalari faoliyatini boshqarishning xalqaro integratsiyalash jarayonlari aniqlangan. Jumladan, oliy ta'lim muassasalari faoliyatini boshqarishni takomillashtirish bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, oliy ta'lim, oliy ta'lim muassasalari, oliy ta'lim boshqaruv, xalqaro standartlar, oliy ta'lim boshqaruvni integratsiyalash.

Аннотация. В статье анализируются возможности интеграции управления деятельностью высших учебных заведений в соответствии с международными стандартами, а также определены процессы международной интеграции управления высшими учебными заведениями. В частности, разработаны научные предложения и практические рекомендации по совершенствованию управления деятельностью высших учебных заведений.

Ключевые слова: образование, высшее образование, высшие учебные заведения, управление высшим образованием, международные стандарты, интеграция управления высшим образованием.

Abstract. The article analyzes the possibilities of integrating the management of higher education institutions in accordance with international standards and identifies the processes of international integration in higher education management. In particular, scientific proposals and practical recommendations for improving the management of higher education institutions have been developed.

Keywords: education, higher education, higher education institutions, higher education management, international standards, integration of higher education management.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi mamlakatlar milliy iqtisodiyotining global qo'shilgan qiymat zanjiridagi ishtirokini kuchaytirish orqali ularning barqaror iqtisodiy o'sishga erishishlarining kafolatiga aylanishiga olib keldi. Bu esa xalqaro mehnat taqsimotida mamlakatlar ishtirokini kengaytirish zaruriyatini oshiradi. Bunda mehnat resurslarining sifat ko'rsatkichlarini takomillashtirish talab etiladi.

Jahon iqtisodiyotining rivojlanishidagi global tendensiyalar har bir mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar tizimidagi keskin o'zgarishlarni harakatlantiruvchi kuch sifatida namoyon bo'lmoqda. Jumladan, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgan innovatsion va

axborotlashgan davrda oliy ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish va uni boshqarish amaliyotini tubdan isloh qilish orqali zamonaviy boshqaruv amaliyotiga o'tish zaruriyatini uyg'otmoqda. Shu o'rinda, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev tomonidan mamlakatimizda oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida "oliy ta'lim muassasalarida ta'lim, fan, innovatsiya va ilmiy-tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish faoliyatining uzviy bog'liqligini nazarda tutuvchi "Universitet 3.0" konsepsiyasini bosqichma-bosqich joriy etish"[1] vazifasining belgilanligiga e'tiborni qaratish maqsadga muvofiq. Ushbu holat keyingi yillarda mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalari faoliyatini boshqarishda zamonaviy boshqaruv usullarini ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etishni talab etadi.

Oliy ta'lim muassasalari faoliyatini boshqarishning ko'plab zamonaviy modellari ichida bugungi kunda aksariyat mamlakatlarda ijobiy natijaga erishish imkoniyatini berayotgan model "Universitet 3.0" konsepsiyasiga asoslangan bo'lishi lozimligi bir qator ilmiy tadqiqotlarda o'z isbotini topgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Iqtisodiy adabiyotda "Universitet 1.0" konsepsiyasiga ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasalari faoliyati faqatgina talabalarga bilim berish orqali jamiyatning ijtimoiy qiyofasini takomillashtirishga qaratilgan bo'lishi ilmiy asoslangan bo'lsa, oliy ta'lim muassasalari faoliyatini boshqarishning "Universitet 2.0" modeli esa, aholiga ta'lim xizmatlari ko'rsatish bilan birgalikda, ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirishga ustuvorlik qaratilishi bilan xarakterlanadi. Bunda oliy ta'lim muassasalari tomonidan amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari sanoat tarmoqlarining ilmiy ishlar va innovatsiyalarga bo'lgan ehtiyojlariga asoslangan holda tashkil etiladi.

Oliy ta'lim muassasalari faoliyatini boshqarishning yuqorida keltirib o'tilgan ikki modelining ijobiy taraflarini o'zida mujassamlashtirish bilan birgalikda, ularni tijoratlashtirish amaliyoti "Universitet 3.0" modelining afzalligi hisoblanadi. Mazkur modelga asoslangan boshqaruv amaliyotiga ega bo'lgan oliy ta'lim muassasalari zamonaviy texnik-texnologik rivojlanish tendensiyalarini harakatlantiruvchi kuch sifatida baholanadi. Jumladan, bu turdagi oliy o'quv yurtlarining afzalliklari quyidagilarda namoyon bo'ladi:[2]

- intellektual mulkka egalik qilish darajasi va uning hajmi (soni)ning ko'pligi;
- mamlakat iqtisodiyotidagi ilmiy-texnik va texnologik rivojlanishni qo'llab-quvvatlash bilan birgalikda, uni innovatsion rivojlanish yo'liga o'tkazish imkoniyatini yuqoriligi;
- ta'lim jarayoni va ilmiy tadqiqot natijalarini tijoratlashtirish amaliyotini yuqori saviyada tashkil etilganligi hisobiga oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy jihatdan mustaqilligi va barqarorligi.

Jahon oliy ta'lim xizmatlari bozorida "Universitet 3.0" konsepsiyasidan o'z boshqaruvi amaliyotida foydalanayotgan oliy ta'lim muassasalari sonining ortib borishi natijasida ular ta'lim jarayonlarini tashkil etish, ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirish, oliy ta'lim muassasalarining tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish kabi tendensiyalar kuzatildi.[3] Bu esa oliy ta'lim muassasalarining nafaqat mamlakat, balki

xalqaro darajadagi ilmiy-texnik, texnologik va innovatsion jarayonlar bilan bog‘liq bo‘lgan tadbirkorlik bozorlariga kirib borishini ta‘minladi.

Fikrimizcha, keyingi yillarda mamlakatimiz oliy ta‘lim muassasalari faoliyatini boshqarishda “Universitet 3.0” modeliga o‘tish oliy ta‘lim tizimiga qo‘yiladigan talablarni takomillashtirish zaruriyatini uyg‘otadi. Amaldagi oliy ta‘lim muassasalari boshqaruvi amaliyoti kelajakda “Universitet 3.0” modeliga o‘tishni nisbatan cheklaydi. Shu sababli jahondagi yyetakchi oliy ta‘lim muassasalari boshqaruvi amaliyoti uchun xos bo‘lgan xususiyatlarni inobatga olgan holda, mamlakatimizda “Yangi O‘zbekiston Oliy ta‘lim boshqaruvi” me‘yorlariga asoslanishni taklif etamiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda oliy ta‘lim muassasalarida boshqaruv amaliyotini transformatsiyalashtirish jarayonlari tizimli va institutsional yondashuv asosida o‘rganildi. Tadqiqotning nazariy-metodologik asosi sifatida ta‘lim menejmenti nazariyasi, strategik boshqaruv konsepsiyasi hamda raqamli transformatsiya tamoyillari qabul qilindi.

Tadqiqot jarayonida umumilmiy usullar — tahlil va sintez, taqqoslash, guruhlash va umumlashtirish qo‘llanildi. Oliy ta‘lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini baholash uchun ko‘rsatkichlar tizimi (qaror qabul qilish tezligi, boshqaruv xarajatlari, ta‘lim sifati ko‘rsatkichlari, raqamlashtirish darajasi) shakllantirildi.

Statistik tahlil bosqichida dinamik qatorlar va strukturaviy tahlil usullaridan foydalanildi. Shuningdek, boshqaruv amaliyotini transformatsiyalashtirish omillarining ta‘lim samaradorligiga ta‘siri regressiya modeli asosida baholandi. Modelda natijaviy o‘zgaruvchi sifatida ta‘lim sifati va institutsional samaradorlik ko‘rsatkichlari, omil o‘zgaruvchilar sifatida esa raqamli texnologiyalarni joriy etish darajasi, boshqaruv innovatsiyalari va inson kapitali salohiyati qabul qilindi.

Tadqiqot axborot bazasini rasmiy statistik ma‘lumotlar, oliy ta‘lim muassasalari hisobotlari hamda normativ-huquqiy hujjatlar tashkil etdi. Olingan natijalar boshqaruv amaliyotini transformatsiyalashtirishning ustuvor yo‘nalishlarini aniqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bakalavr va magistratura talabalarining bitiruv ishlari hamda magistrlik dissertatsiya mavzulari ro‘yxati ham aynan oliy ta‘lim muassasasining hamkor korxonalar va tashkilotlari tomonidan taklif etilishi lozim bo‘ladi. Bitiruv malakaviy ishlari bilan magistrlik dissertatsiyalari mavzularini shakllantirishda hamkor korxonalar va tashkilotlar o‘z iqtisodiy faoliyatidagi mavjud bo‘lgan ilmiy-amaliy masalalarga ustuvorlik qaratilishi talab etiladi. Bu orqali oliy ta‘lim muassasalari bazasida amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarining amaliyotga joriy etilishi ko‘rsatkichi yaxshilanishiga erishiladi. Makro darajada esa ilm-fan yangiliklarini ishlabchiqarish jarayonlariga tatbiq etish jarayonlari kuchayishiga olib keladi.

Tahlillar ko‘rsatishicha, jahonning TOP–1000 universitetlari boshqaruvi amaliyotga yo‘naltirilganligi hisobiga ularning xalqaro reyting ko‘rsatkichlaridagi ish

beruvchi reputatsiyasi bo'yicha ko'rsatkichlari boshqa oliy ta'lim muassasalariga nisbatan yuqoriligi bilan ajralib turadi. Oliy ta'lim muassasalarining "Universitet 3.0" modeliga asoslangan boshqaruv tizimining o'ziga xosligi ham uning amaliyotga yo'naltirilganligi, ya'ni mehnat bozorida yuqori malakali kadrlarning kasbiy bilim, ko'nikma va malakalaridan kelib chiqqan holda, oliy ta'lim xizmatlari ko'rsatishni tashkil etilganligi bilan ajralib turadi. Bunday boshqaruvni amalga oshirish mexanizmi quyidagi 1-rasmda keltirib o'tilgan.

1-rasm. "Universitet 3.0" modeliga asoslangan "Yangi O'zbekiston Oliy ta'lim boshqaruvi"ni amalga oshirish mexanizmi

"Universitet 3.0" modeliga asoslangan "Yangi O'zbekiston Oliy ta'lim boshqaruvi"ni amalga oshirish mexanizmidan marketing va menejment dasturlarining o'zaro mutanosibligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda marketing dasturlari mehnat bozorida oliy ma'lumotli kadrlarga, jumladan ularning kasbiy

bilim, ko‘nikma va malakalariga nisbatan mavjud ehtiyojni aniqlagan holda, kelgusi 5-10 yillik davrda sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan o‘zgarishlarni baholashi talab etiladi.

Amalga oshirilgan mehnat bozoridagi marketing tadqiqotlari xulosalariga asoslangan holda, oliy ta‘lim muassasasida xizmat ko‘rsatish amaliyotini tashkil etishga oid boshqaruv qarorlari ishlab chiqiladi. Boshqaruv qarorlarini ishlab chiqishda esa oliy ta‘lim muassasasida talabalarga ta‘lim berish va uni sifatini oshirish jarayonida ishtirok etuvchi barcha bo‘limlar ishtirok etishlari talab etiladi.

Fikrimizcha, yuqorida bildirilgan “Universitet 3.0” modeliga o‘tishda “Yangi O‘zbekiston Oliy ta‘lim boshqaruvi” me‘yorlari bo‘yicha takliflarni amaliyotga joriy etish orqali quyidagi natijalarga erishiladi:

- oliy ta‘lim muassasalari boshqaruvi uning iste‘molchilariga yo‘naltirilib, ta‘lim xizmatlari ko‘rsatish sifati ortadi;

- oliy ta‘lim muassasasi kelajakdagi mehnat bozoridagi o‘zgarishlarni inobatga olgan holda, ta‘lim xizmatlari ko‘rsatish amaliyotiga o‘tadi;

- oliy ta‘lim muassasalari boshqaruvi amaliyoti takomillashib, uning milliy va xalqaro reyting, jumladan, ish beruvchi reputatsiyasi ko‘rsatkichlari yaxshilanadi;

- oliy ta‘lim muassasalari boshqaruvida akademik mustaqillik kengayadi.

So‘nggi yillarda sodir bo‘lgan “Covid-19” inqirozi ham mamlakatlardagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi bilan birgalikda oliy ta‘lim muassasalari boshqaruvi amaliyotining takomillashuviga olib keldi. Jumladan, Xalqaro universitetlar assotsiatsiyasi (International Association of Universities) ekspertlari tomonidan koronavirus pandemiyasi sharoitida oliy ta‘lim muassasalarida talabalarni o‘qitish jarayonlarini boshqarishning “Blended Learning”, “Flipped Classroom” kabi raqamli texnologiyalardan foydalangan holda tegishli platformalar asosida onlayn ta‘lim metodologiyalarini oliy ta‘lim muassasalari boshqaruvi amaliyotini rivojlantirish strategiyalariga kiritish tavsiya etilgan.[4] Shu bilan birgalikda, YUNESKO xalqaro tashkiloti ekspertlari oliy ta‘lim muassasalari faoliyatini masofadan turib boshqarish va tashkil etishda professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lash tizimini optimallashtirish, xodimlar faoliyati samaradorligini baholashning yangicha uslubiyotini ishlab chiqish, onlayn ta‘lim bilan bog‘liq bo‘lgan texnik va me‘yoriy cheklovlarni bartaraf etish bo‘yicha boshqaruv amaliyotini takomillashtirish zarurligini ilmiy asoslashgan.[5]

XULOSA

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, bugungi kunda mamlakatimiz oliy ta‘lim muassasalari faoliyatini boshqarishning zamonaviy usullarini ishlab chiqish orqali jahon oliy ta‘lim xizmatlari bozoriga mahalliy universitetlarning integratsiyalashuvini kuchaytirishga erishiladi, degan xulosaga kelish mumkin bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son farmoni, 08.10.2019. <https://lex.uz/docs/4545884>

2. Нариманова О.В. Концепция Университет 3.0: перспективы реализации в России в условиях новой технологической революции // Личност в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие: сетевой науч. журн. – 2019. Т.7. - № 2 (25). – с. 650-362.

3. Васеская Н.О. Функции университета в экономике знаний // Бизнес. Образование. Право. – 2019. - № 2 (47). – с. 86-89.

4. Shaping Teaching & Learning and Internationalization beyond the Pandemic. A qualitative research project following the IAU Report: Higher Education one year into the COVID-19 Pandemic. International Association of Universities (IAU). France 2023. 39 p.

5. Covid-19 and higher education: Today and tomorrow. Impact analysis, policy responses and recommendations. UNESCO (2020). April 9, 2020. 46 p.

QISHLOQ XO‘JALIGI TARMOG‘IDA LOGISTIKA XARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISHDA XORIJ TAJRIBALARI

OLIMOVA BAHORA SHUXRATOVNA

Qarshi davlat texnika universiteti

Biznes va boshqaruv kafedrasida dotsenti

E-mail: olimovabahora84@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada agrosanoat majmuasida mahsulot yetkazib berish zanjiri samaradorligini oshirish va logistika xarajatlarini pasaytirishning xalqaro mexanizmlari tadqiq etilgan. Tadqiqot jarayonida rivojlangan davlatlar (Niderlandiya, Isroil, AQSH) tajribasidagi agrologistika klasterlari, “Smart Supply Chain” tizimlari va raqamli platformalar orqali xarajatlarni optimallashtirish modellari tahlil qilingan. Maqolada mahsulot nobudgarchiligini kamaytirish va transport xarajatlarini minimallashtirishda intellektual marshrutlash hamda integratsiyalashgan omborxonalar tizimlarining o‘rni ilmiy asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari asosida O‘zbekiston agrar sektorida logistika tannarxini pasaytirishga qaratilgan amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: agrologistika, xarajatlarni optimallashtirish, yetkazib berish zanjiri (supply chain), raqamlashtirish, innovatsion infratuzilma, “sovuqlik zanjiri” (cold chain), klaster yondashuvi, tranzaksiya xarajatlari, xalqaro tajriba, agrosanoat majmuasi.

Аннотация. В данной статье исследованы международные механизмы повышения эффективности цепочек поставок и снижения логистических затрат в агропромышленном комплексе. В ходе исследования проанализирован опыт развитых стран, таких как Нидерланды, Израиль и США, в части функционирования агрологистических кластеров, систем «Smart Supply Chain» и моделей оптимизации затрат на основе цифровых платформ. В статье научно обоснована роль интеллектуальной маршрутизации и интегрированных складских систем в снижении потерь продукции и минимизации транспортных расходов. По результатам исследования разработаны практические предложения и рекомендации, направленные на снижение себестоимости логистики в аграрном секторе Узбекистан.

Ключевые слова: агрологистика, оптимизация затрат, цепочка поставок, цифровизация, инновационная инфраструктура, «холодовая цепь», кластерный подход, транзакционные издержки, международный опыт, агропромышленный комплекс.

Abstract. This article examines international mechanisms for improving supply chain efficiency and reducing logistics costs in the agro-industrial complex. During the research process, agrologistics clusters, “Smart Supply Chain” systems, and cost optimization models implemented through digital platforms in developed countries such as the Netherlands, Israel, and the United States were analyzed. The article scientifically substantiates the role of intelligent routing and integrated warehouse systems in reducing product losses and minimizing transportation costs. Based on the research findings, practical proposals and recommendations aimed at reducing logistics costs in the agricultural sector of Uzbekistan have been developed.

Keywords: agrologistics, cost optimization, supply chain, digitalization, innovative infrastructure, cold chain, cluster approach, transaction costs, international experience, agro-industrial complex.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyotda agrosanoat majmuasining raqobatbardoshligi nafaqat mahsulot ishlab chiqarish hajmi, balki yetkazib berish zanjirining (Supply Chain

Management) qanchalik samarali tashkil etilganligi bilan belgilanadi. Global miqyosda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining tez buziluvchanlik xususiyati va mavsumiyligi logistika xarajatlarini optimallashtirish masalasini ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb qilib qo‘ymoqda. Dunyo amaliyotida logistika xarajatlari mahsulot yakuniy narxining o‘rtacha 10-12 foizini tashkil etsa-da, rivojlanayotgan mamlakatlarda, jumladan, O‘zbekistonda bu ko‘rsatkich infratuzilma va texnologik uzilishlar sababli 25-30 foizgacha yetmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 16-fevraldagi PQ-130-sonli “Chorvachilikni qo‘llab-quvvatlash va sohani rivojlantirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi hamda 2023-yil 10-iyundagi PF-158-sonli “Eksport faoliyatini rag‘batlantirishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmon va qarorlari agrar sektorda zamonaviy logistika markazlarini tashkil etish va transport xarajatlarini subsidiya qilish orqali mahsulot tannarxini tushirishga qaratilgan huquqiy poydevorni mustahkamladi.

Biroq, O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi tahlillari shuni ko‘rsatadiki, ichki bozorda logistika operatsiyalarining past darajadagi raqamlashgani va saqlash quvvatlarining (Cold Storage) yetishmasligi natijasida meva-sabzavot mahsulotlarining qariyb 20-25 foizi iste‘molchiga yetib borgunga qadar nobud bo‘lmoqda. Bu, o‘z navbatida, oziq-ovqat xavfsizligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatib, eksport salohiyatini cheklab qo‘ymoqda.

Xalqaro tajriba, xususan, Niderlandiyaning agrologistika klasterlari, AQSHning “Integrated Logistics” tizimi va Isroilning resurs tejamkor raqamli texnologiyalari ko‘rsatmoqda-ki, xarajatlarni optimallashtirishning asosiy omili — bu logistika sub’ektlari o‘rtasidagi vertikal va gorizontol integratsiyadir. Mazkur tadqiqot ishi doirasida xorijiy davlatlarning logistika operatsiyalarini avtomatlashtirish, “aqlli” marshrutlash va multimodal tashuvlarni boshqarish tajribasi tahlil qilinadi.

Tadqiqotning maqsadi — O‘zbekistonning geografik joylashuvi va agrar salohiyatini hisobga olgan holda, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish va logistika zanjiri ishtirokchilari o‘rtasida axborot almashinuvini optimallashtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflarni ishlab chiqishdan iborat. Ushbu yondashuv mamlakatimizning global agrosanoat bozoridagi mavqeyini mustahkamlash va agrar sohada “yashil logistika” tamoyillarini joriy etish uchun xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Agrologistika va yetkazib berish zanjirida xarajatlarni optimallashtirish masalalari ko‘plab xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Logistika xarajatlarini kamaytirishning nazariy asoslari klassik iqtisodiy maktab vakillaridan boshlab, zamonaviy “Supply Chain Management” (SCM) konsepsiyasi doirasida rivojlanib kelmoqda. Xususan, logistika tizimlarining samaradorligini baholashda M. Porter o‘zining “qiymat zanjiri” (Value Chain) nazariyasida logistikani korxonalar raqobatbardoshligini ta‘minlovchi asosiy operatsion bo‘g‘in sifatida ko‘rsatib o‘tgan. Uning fikricha, logistika operatsiyalarini optimallashtirish mahsulot tannarxini pasaytirish va iste‘molchi uchun qo‘shimcha qiymat yaratishning eng qisqa yo‘lidir.

Rossiyalik olim, professor B.A.Anikin agrosanoat majmuasida logistikani boshqarishda integratsiyalashgan yondashuvning muhimligini ta'kidlaydi. Uning ilmiy ishlarida qishloq xo'jaligi mahsulotlarining tez buziluvchanligi logistika tizimidan yuqori moslanuvchanlik va tezkorlikni (Agility) talab qilishi asoslab berilgan. Professor V.V.Sherbakov esa logistika xarajatlarini optimallashtirishda raqamli texnologiyalar va axborot oqimlarini sinxronlashtirish birinchi darajali ahamiyatga ega ekanligini qayd etadi.

G'arb olimlaridan D.Lambert va J.Stok o'zlarining fundamental tadqiqotlarida logistika xarajatlarining o'zaro bog'liqligi (trade-offs) tamoyilini ilgari suradilar. Masalan, transport xarajatlarining kamayishi saqlash xarajatlarining oshishiga olib kelishi mumkin, shuning uchun optimallashtirish "umumiy logistika xarajatlari" (Total Logistics Costs) tushunchasi asosida amalga oshirilishi lozim.

O'zbekistonlik olimlardan, i.f.d., professor M.Q.Pardaev agrosanoat majmuasida servis va logistika xizmatlarini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq etgan. U o'z ishlarida qishloq xo'jaligida xarajatlarni kamaytirish uchun klaster tizimi ichida logistika markazlarini tashkil etishning iqtisodiy samaradorligini ko'rsatib beradi. Shuningdek, iqtisodchi olim A.Sh.Tashmatov qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportida logistika infratuzilmasini takomillashtirish va transport yo'laklaridan samarali foydalanish masalalarini o'z tadqiqotlarining ob'ekti sifatida olgan.

Xalqaro miqyosdagi yetakchi muassasalar, xususan, Jahon banki (World Bank) tomonidan muntazam e'lon qilinadigan "Logistics Performance Index" (LPI) hisobotlarida ta'kidlanishicha, O'zbekiston kabi dengizga chiqish imkoniyati cheklangan mamlakatlar uchun logistika xarajatlarini optimallashtirishning eng samarali yo'li — bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish va multimodal transport tizimini rivojlantirishdir.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ko'plab olimlar logistika xarajatlarini kamaytirishni faqat texnik muammo deb emas, balki boshqaruv va raqamli integratsiya natijasi deb bilishadi. Biroq, agrar sohada "aqli logistika" (Smart Logistics) tizimlarini joriy etish orqali xarajatlarni minimallashtirish masalasi mahalliy sharoitda hali yanada chuqurroq tadqiq etishni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning metodologik asosi qishloq xo'jaligi logistikasida xarajatlarni optimallashtirishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganishga qaratilgan kompleks va tizimli yondashuvga tayanadi. Tadqiqot jarayonida O'zbekiston va rivojlangan davlatlarning agrologistika tizimlari o'rtasidagi tarkibiy farqlarni aniqlash uchun qiyosiy tahlil usulidan foydalanildi. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi hamda Jahon bankining xalqaro indeksleri asosida logistika xarajatlarining dinamikasi statistik tahlil qilinib, eng yuqori yo'qotish bo'g'inlari identifikatsiya qilindi. Niderlandiya va Isroil kabi davlatlarning muvaffaqiyatli "Case-study" namunalari orqali logistika operatsiyalarini optimallashtirishning institutsional va texnologik omillari tahlil etildi. Shuningdek, logistika zanjiridagi vaqt va masofa omillarining mahsulot tannarxiga ta'sirini baholashda iqtisodiy-matematik modellashtirish

elementlaridan foydalanilib, tadqiqotning huquqiy asosi sifatida sohadagi so‘nggi Prezident Farmon va qarorlari qiyosiy o‘rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksportining geografiyasi 2024-yilda sezilarli kengayib, logistika tizimiga tushayotgan yuklamani 1.5 baravarga oshirdi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Niderlandiya va Isroil kabi davlatlarda qo‘llaniladigan “Shared Logistics” (umumiy foydalaniladigan logistika) va “Digital Freight Matching” (yuklarni raqamli moslashtirish) modellari O‘zbekiston sharoitida xarajatlarni 22-25% gacha qisqartirish imkoniyatiga ega.

O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasining 2024-yil yakuniy hisobotlariga ko‘ra, meva-sabzavot eksporti hajmi 1,2 mlrd dollardan oshdi, biroq transport xarajatlarining mahsulot tannarxidagi ulushi saqlanib qolmoqda.

Tadqiqot natijalarini vizuallashtirish maqsadida, 2024-2025 yillardagi prognoz ko‘rsatkichlari va xalqaro qiyosiy tahlillar asosida quyidagi diagrammalar tayyorlandi. Bu chizmalar logistika xarajatlarining tarkibiy qismlari va ularni optimallashtirish orqali erishiladigan iqtisodiy samaradorlikni ilmiy jihatdan ifodalaydi.

1-rasm. Agrologistika samaradorligi va xarajatlar tahlili

1-rasmda logistika xarajatlari tarkibi O‘zbekiston (2024) va xorijiy tajriba kesimida qiyosiy ko‘rsatilgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, O‘zbekistonda transport xarajatlari 58 % ni tashkil etmoqda, xorijiy amaliyotda esa bu ko‘rsatkich 38 % atrofida. Bu juda katta tafovut – 20 foizlik farq mavjud. Demak, bizda mahsulotni yetkazib berish zanjirida transport tizimi yetarlicha optimallashtirilmagan, logistika marshrutlari, multimodal tashish, raqamli monitoring tizimlari to‘liq joriy etilmagan.

Saqlash xarajatlari O‘zbekistonda 22 %, xorijda esa 16 %. Bu yerda ham 6 foizlik ortiqcha yuk mavjud. Xorijiy davlatlarda sovutkichli omborlar, avtomatlashtirilgan logistika markazlari va “just-in-time” tizimi keng qo‘llaniladi. Natijada ortiqcha zahira saqlanmaydi va mahsulot aylanishi tezlashadi.

Eng katta farq nobudgarchilikda ko‘rinadi: O‘zbekistonda 17 %, xorijiy tajribada esa atigi 4 %. Bu 13 foizlik tafovut qishloq xo‘jaligida eng og‘riqli nuqta ekanini ko‘rsatadi. Rivojlangan davlatlarda mahsulotni yig‘ib olishdan tortib iste‘molchiga yetkazishgacha bo‘lgan “sovuq zanjir” (cold chain) to‘liq ishlaydi. Bizda esa saqlash va tashish sharoitlari sababli hosilning sezilarli qismi yo‘qotilmoqda.

Ma‘muriy xarajatlar ham O‘zbekistonda 3 %, xorijda 2 % bo‘lib, bu farq katta emas. Ammo bu yerda ham raqamlashtirish va hujjatlashtirishni soddalashtirish orqali tejamkorlikka erishish mumkin.

Ikkinchi diagrammada logistika xarajatlarini pasaytirish dinamikasi ko‘rsatilgan. 2023-yilda tarmoqdagi logistika xarajatlari ulushi 30 % bo‘lgan bo‘lsa, 2024-yilda 28 % ga tushgan. 2025-yil prognoziga ko‘ra 21 %, 2026-yil maqsad ko‘rsatkichi esa 15 % etib belgilangan. Bu shuni anglatadiki, agar xorijiy tajribadagi mexanizmlar – logistika klasterlari, agrologistika markazlari, sovuq zanjir, raqamli monitoring va optimallashtirilgan transport yo‘nalishlari joriy etilsa, 3–4 yil ichida xarajatlarni deyarli ikki baravar kamaytirish mumkin.

Umumiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi logistika tizimida asosiy muammo transport va nobudgarchilik bilan bog‘liq. Xorijiy tajribadan kelib chiqib, quyidagi yo‘nalishlar ustuvor hisoblanadi:

- sovuq zanjir tizimini joriy etish;
- hududiy agrologistika markazlarini tashkil etish;
- raqamli logistika platformalarini yaratish;
- kooperatsiya va klaster modelini kengaytirish;
- multimodal tashish tizimini rivojlantirish.

Logistika xarajatlarini optimallashtirish faqatgina transportni arzonlashtirish emas, balki butun ta‘minot zanjirini tizimli isloh qilishni talab etadi. Xorijiy tajriba esa bu borada samarali model bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

XULOSA VA TAFLIFLAR

O‘zbekiston agrar tarmog‘ida logistika xarajatlarini optimallashtirish bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotlar va xorijiy tajriba (Niderlandiya, Isroil, Xitoy) tahlili shuni ko‘rsatadiki, logistika zanjiridagi samaradorlik faqatgina transport infratuzilmasini yaxshilash bilan emas, balki raqamli integratsiya va klasterli boshqaruv orqali ta‘minlanadi. 2024-2025 yillar uchun shakllantirilgan statistik prognozlar shuni tasdiqladiki, tizimli islohotlar natijasida mahsulot tannarxidagi logistika ulushini 25-28 foizdan 15-18 foizgacha tushirish imkoniyati mavjud.

Olingan ilmiy natijalar asosida quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi:

“Shared Logistics” (Umumiy logistika) platformasini joriy etish: Niderlandiya tajribasiga tayanib, kichik va o‘rta fermer xo‘jaliklari uchun yuklarni birlashtiruvchi (consolidation) yagona raqamli platformani ishga tushirish. Bu yuk mashinalarining bo‘sh yurish koeffitsientini 0.45 dan 0.20 gacha kamaytirishga xizmat qiladi.

Agrologistika klasterlari tarkibida “Cross-docking” markazlarini tashkil etish: Mahsulotni daladan yig‘ishtirib olgandan so‘ng uzoq saqlamasdan, darhol saralash, qadoqlash va eksportga yo‘naltirish tizimini yo‘lga qo‘yish. Bu tabiiy nobudgarchilikni 15 foizga qisqartiradi.

“Smart Cold Chain” (Aqlli sovitish zanjiri) texnologiyalarini qo‘llash: O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi ko‘magida ref-konteynerlar va omborlarni IoT (Internet buyumlar) datchiklari bilan jihozlash. Bu mahsulot sifatini real vaqt rejimida nazorat qilish va eksport bozoridagi narxni saqlab qolish imkonini beradi.

Multimodal transport koridorlaridan foydalanishni kengaytirish: Eksport yuklarini tashishda temir yo‘l va avtotransport kombinatsiyasini optimallashtirish uchun davlat tomonidan transport subsidiyalarini (masalan, PF-158-sonli Farmon doirasida) yanada manzilli yo‘naltirish.

Logistika xodimlarining malakasini oshirish: Agrar soha logistlari uchun xalqaro standartlar (FIATA, INCOTERMS 2020) asosida maxsus o‘quv markazlarini tashkil etish, bu orqali ma‘muriy va tranzaksiya xarajatlarini 5-7 foizga kamaytirishga erishish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, tavsiya etilayotgan ushbu chora-tadbirlarning kompleks amalga oshirilishi O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining tashqi bozordagi raqobatbardoshligini oshiradi va mamlakatning Jahon banki LPI reytingidagi o‘rnini tubdan yaxshilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-iyundagi “Eksport faoliyatini rag‘batlantirishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-158-sonli Farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 16-fevraldagi “Chorvachilikni qo‘llab-quvvatlash va sohani rivojlantirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-130-sonli Qarori.

3. Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press. (Qiymat zanjiri nazariyasi).

4. Anikin, B. A., & Tyapuxin, A. P. (2023). *Kommercheskaya logistika*. Uchebnik. Moskva: Prospekt.

5. Lambert, D. M., & Stock, J. R. (2001). *Strategic Logistics Management*. McGraw-Hill/Irwin.

6. Pardaev, M. Q. va boshqalar. (2021). *Xizmat ko‘rsatish sohasi iqtisodiyoti*. Darslik. Toshkent: “Innovatsion rivojlanish nashriyoti”.

7. O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasi. (2024). *Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari tashqi savdosi bo‘yicha yillik hisobot*. stat.uz.

8. World Bank. (2023). *Connecting to Compete: Logistics Performance Index (LPI) Report*. lpi.worldbank.org.

9. Wageningen University & Research. (2024). *Agro-logistics in the Netherlands: Innovation and Efficiency analysis*. wur.nl.

**KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH LOYIHALARINI
MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLINI MOLIYAVIY
FAROVONLIGINI OSHIRISHNING XORIJ TAJRIBASI**

RAZZAQOV JASUR XAMRABOYEVICH

Toshkent davlat agrar universiteti
“Buxgalteriya hisobi, tahlil va audit”
kafedrası mudiri, i.f.d., professor,

JUMANIYOZOV SIROJ AZIMBOY O‘G‘LI

Toshkent davlat agrar universiteti
“Buxgalteriya hisobi, tahlil va audit”
kafedrası o‘qituvchisi

E-mail: jumaniyozov.s@inbox.ru

ORCID: 0009-0009-0182-2499

Annotatsiya. O‘zbekistonda kambag‘allikni kamaytirish borasida olib borilayotgan strategiyalar va siyosiy mexanizmlar etarli darajada samaradorlik ko‘rsatayotgani yo‘q. Amalda qo‘llanilayotgan chora-tadbirlarning kutilgan iqtisodiy natijalarni bermasligi kambag‘allikka qarshi kurashda yangicha yondashuvlarni, xususan, xalqaro tajribalarni o‘rganish va moslashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ushbu tadqiqot muammoni nazariy jihatdan O‘zbekistonning milliy taraqqiyoti ustuvor yo‘nalishlari doirasida tahlil qilishga, amaliy jihatdan esa kambag‘allikni qisqartirishga qaratilgan mavjud mexanizmlarning samaradorligini oshirish masalalarini yoritishga qaratilgan. Mazkur masalalar mamlakatda barqaror iqtisodiy o‘rni ta‘minlash hamda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotning asosiy mazmuni O‘zbekistonda kambag‘allikni kamaytirish bo‘yicha milliy strategiyani takomillashtirish yo‘llarini aniqlash, bu jarayonda xorijiy mamlakatlar tajribasini chuqur tahlil qilish va ularning eng samarali jihatlari amaliyotga joriy etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Kalit so‘zlar: strategiyalar, siyosiy mexanizmlar, xalqaro tajribalar, milliy taraqqiyot, milliy strategiya.

Аннотация. Стратегии и политические механизмы, реализуемые в Узбекистане для сокращения бедности, не показывают достаточной эффективности. Тот факт, что принимаемые на практике меры не дают ожидаемых экономических результатов, создает необходимость изучения и адаптации новых подходов к борьбе с бедностью, в частности, международного опыта. Данное исследование направлено на теоретический анализ проблемы в рамках приоритетных направлений национального развития Узбекистана, а с практической точки зрения - на освещение вопросов повышения эффективности существующих механизмов, направленных на сокращение бедности. Эти вопросы имеют важное значение в обеспечении устойчивого экономического роста и укреплении социальной стабильности в стране. Основное содержание исследования заключается в определении путей совершенствования национальной стратегии сокращения бедности в Узбекистане, глубоком анализе опыта зарубежных стран в этом процессе и разработке предложений по внедрению их наиболее эффективных аспектов в практику.

Ключевые слова: стратегии, политические механизмы, международный опыт, национальное развитие, национальная стратегия.

Abstract. The strategies and political mechanisms being implemented in Uzbekistan to reduce poverty are not sufficiently effective. The fact that the measures taken in practice do not give the

expected economic results creates the need to study and adapt new approaches to combating poverty, in particular, international experience. This research is aimed at theoretically analyzing the problem within the framework of the priorities of national development of Uzbekistan, and practically highlighting the issues of increasing the effectiveness of existing mechanisms aimed at reducing poverty. These issues are of great importance in ensuring sustainable economic growth and strengthening social stability in the country. The main content of the research is to determine ways to improve the national strategy for poverty reduction in Uzbekistan, to deeply analyze the experience of foreign countries in this process, and to develop proposals for the implementation of their most effective aspects into practice.

Keywords: strategies, political mechanisms, international experience, national development, national strategy.

KIRISH

Kambag'allik darajasini kamaytirish hamda aholini ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlashni moliyalashtirish masalasi har qanday davlatning barqaror rivojlanish strategiyasida muhim o'rin egallaydi. Kambag'allikni qisqartirish jarayoni faqatgina iqtisodiy o'sish bilan cheklanib qolmay, balki aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, imkoniyatlar va resurslardan teng foydalanish sharoitlarini yaratishni ham talab etadi. Ushbu maqolada kambag'allikni kamaytirish va aholini ijtimoiy himoyalashni moliyalashtirish masalasining asosiy jihatlari tahlil qilinib, uning zaruriyati, samaradorligi hamda xalqaro tajribalar o'rganiladi.

Kambag'allikni qisqartirishning muhim tamoyillaridan biri iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish bilan birga, kam ta'minlangan qatlamlar foydasiga resurslarni qayta taqsimlashdir. Iqtisodiy rivojlanish yangi ish o'rinlari yaratish va aholining daromadlarini oshirish orqali kambag'allikni kamaytirishga xizmat qiladi. Biroq, iqtisodiy o'sishning o'zi ushbu muammoni to'liq hal eta olmaydi. Shu sababli, davlat tomonidan ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmatlar va yordam turlarini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ijtimoiy himoya tizimi kambag'allikka qarshi kurashda asosiy vositalardan biri bo'lib, aholining eng zaif qatlamlarini himoyalashga qaratilgan. Ushbu tizim fuqarolarning asosiy ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo'lgan moliyaviy va ijtimoiy resurslarni taqdim etadi. Ijtimoiy himoya nafaqat iqtisodiy inqiroz davrlarida, balki kundalik hayotda ham aholining barqaror turmush tarzini ta'minlashga xizmat qiladi. Pensiya, bolalar uchun nafaqalar, ishsizlik bo'yicha to'lovlar hamda sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari ijtimoiy himoya tizimining muhim tarkibiy qismlaridir.

Kambag'allikni qisqartirish va aholini ijtimoiy himoyalashni moliyalashtirish samaradorligi, avvalo, amalga oshirilayotgan siyosatning puxta rejalashtirilgani va uzoq muddatli barqarorligiga bog'liq. Moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish orqali ijtimoiy himoya tizimining ta'sirchanligini oshirish mumkin. Shu bilan birga, ijtimoiy yordamlarni manzilli tarzda taqdim etish, ya'ni yordamga eng muhtoj aholiga etkazish muhim vazifa hisoblanadi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, kambag'allikni qisqartirish va ijtimoiy himoyani moliyalashtirish bo'yicha turli model va yondashuvlar mavjud. Rivojlangan

mamlakatlarning aksariyatida samarali ijtimoiy himoya tizimlari shakllantirilgan bo'lib, bu ularning kambag'allik darajasini sezilarli kamaytirishga imkon bergan. Jumladan, Skandinaviya mamlakatlarida keng qamrovli va yaxshi moliyalashtirilgan ijtimoiy himoya tizimlari joriy etilgan bo'lib, ular aholi ijtimoiy ta'minoti darajasi bo'yicha dunyoda etakchi o'rinlarni egallaydi. Ushbu tajriba ijtimoiy himoya tizimining iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni ta'minlashdagi muhim rolini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, xalqaro tajribalarni to'liq ko'chirish har doim ham kutilgan natijani bermasligi mumkin. Har bir davlatning iqtisodiy salohiyati, ijtimoiy tuzilmasi va siyosiy sharoitlari turlicha bo'lgani sababli, kambag'allikni qisqartirish va ijtimoiy himoya tizimini moliyalashtirishda milliy xususiyatlarni inobatga olish zarur. Moliyalashtirish manbalari, resurslarni taqsimlash mexanizmlari va ijtimoiy himoya tizimining shakli mamlakat sharoitiga mos bo'lishi lozim.

O'zbekiston so'nggi yillarda kambag'allikni qisqartirish va aholini ijtimoiy himoyalash borasida keng ko'lamlı islohotlarni amalga oshirmoqda. Qabul qilingan davlat dasturlari va chora-tadbirlar natijasida aholining ijtimoiy himoalanish darajasi sezilarli darajada oshmoqda. Moliyaviy resurslarni samarali boshqarish, ijtimoiy yordamlarning manzilliligini ta'minlash hamda ilg'or xalqaro tajribalarni moslashtirish mamlakatda olib borilayotgan siyosatning samaradorligini kuchaytiradi. Kelgusida ijtimoiy himoya tizimini yanada takomillashtirish va uni moliyalashtirishning innovatsion usullarini joriy etish aholi farovonligini oshirish hamda mamlakatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida kambag'allikni kamaytirishga qaratilgan siyosat iqtisodiy o'sishni jadallashtirish hamda ijtimoiy yordam mexanizmlarini kuchaytirish orqali izchil amalga oshirilmoqda. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda mamlakatda kambag'allik darajasi bosqichma-bosqich qisqarib, ijtimoiy himoya tizimi va asosiy infratuzilma rivojida muayyan ijobiy natijalarga erishilgan. Xususan, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalariga qaratilgan davlat e'tiborining kuchaytirilishi aholining hayot sifati va turmush darajasini yaxshilashga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu bilan birga, mazkur yo'nalishda echimini kutayotgan masalalar ham mavjud. Ish bilan ta'minlash darajasini oshirish, ta'lim tizimi sifatini yanada yaxshilash hamda qishloq hududlarida yashovchi aholining iqtisodiy faolligini kengaytirish mamlakat oldida turgan ustuvor vazifalar sirasiga kiradi. Bu borada Xitoy, Janubiy Koreya va Meksika kabi davlatlarning tajribasi O'zbekiston sharoitiga mos samarali yondashuvlarni ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

Kelgusida kambag'allikni qisqartirish samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq:

Aholini ish bilan ta'minlashni kengaytirish, ayniqsa yoshlar va ayollar bandligini oshirish hamda kichik va o'rta biznes subyektlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash zarur. Tadbirkorlik faoliyati uchun qulay shart-sharoitlar yaratish orqali o'zini o'zi band qilish imkoniyatlarini rivojlantirish muhim hisoblanadi.

Ta'lim tizimini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish, kasb-hunar o'rgatish dasturlarini kengaytirish va yoshlarni mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan mutaxassisliklarga tayyorlash orqali ularning iqtisodiy salohiyatini oshirish lozim.

Kam ta'minlangan oilalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish, ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish va uning manzilliligini ta'minlash kambag'allikni kamaytirishda muhim omil hisoblanadi.

Hududlar kesimida infratuzilmani rivojlantirish, ayniqsa qishloq joylarda transport, kommunikatsiya va ijtimoiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini yaxshilash aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Xalqaro tajribalarni chuqur tahlil qilish va ularni milliy sharoitlarga moslashtirish orqali kambag'allikni qisqartirish bo'yicha samarali va barqaror strategiyalarni ishlab chiqish zarur.

Kambag'allikni qisqartirish bo'yicha avvalo, kam ta'minlangan aholini qo'llab-quvvatlash tizimini mustahkamlash, ijtimoiy yordam dasturlarining qamrovini kengaytirish hamda ularning natijadorligini oshirishga qaratilishi lozim. Shu bilan birga, ta'lim va kasb-hunar tayyorlash tizimini rivojlantirish orqali yoshlar va ishsiz fuqarolarning mehnat bozoriga muvaffaqiyatli integratsiyasini ta'minlash muhimdir. Infratuzilmani hududlar bo'yicha izchil rivojlantirish esa iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va kambag'allikni kamaytirish uchun mustahkam zamin yaratadi.

O'zbekiston Respublikasida kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan amalga oshirilayotgan strategiyalarni yanada takomillashtirish, zamonaviy yondashuvlarni joriy etish va ilg'or xalqaro tajribalardan oqilona foydalanish orqali yanada yuqori natijalarga erishish mumkin. Mazkur chora-tadbirlar mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini jadallashtirishga hamda milliy taraqqiyot strategiyasida belgilangan maqsadlarni ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Adabiyotlar tahlili. N.Fayzullayev va S.Mayliyevalarning 2023-yilgi tadqiqotlarida kambag'allikni qisqartirish maqsadida aholi daromadlarini oshirishda olib borilayotgan siyosatlarning dolzarbligi tahlil qilingan. Ushbu tadqiqotda davlat tomonidan aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan iqtisodiy islohotlar va ularning samaradorligi yoritilgan. Mualliflar iqtisodiy islohotlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi kambag'allikni kamaytirishning muhim omili ekanini ta'kidlaydi.[8]

G.Sultonovning 2024-yilgi tadqiqotida O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish siyosatining real ta'siri o'rganilgan. Muallif o'z tadqiqotida ijtimoiy himoya tizimi va iqtisodiy barqarorlikni oshirish bo'yicha qabul qilingan dasturlarni tahlil qilib, ularning kambag'allikni qisqartirishga qanchalik hissa qo'shishini baholaydi. Tadqiqot natijalari kambag'allikni kamaytirish siyosatining kompleks yondashuv orqali amalga oshirilishi zarurligini ko'rsatadi.[9]

R.Maxmudovning 2024-yilgi asarida kambag'allikni qisqartirishning ijtimoiy-falsafiy masalalari keng yoritilgan. Tadqiqotda kambag'allik nafaqat iqtisodiy muammo, balki jamiyatning madaniy va axloqiy rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi omil

sifatida qaraladi. Muallif ijtimoiy mas'uliyat, fuqarolik jamiyatining roli va davlat siyosatining ahamiyatini chuqur tahlil qiladi.[10]

B.G.Gulamovaning 2023-yilda chop etilgan tadqiqotida aholi turmush darajasini oshirish va kambag'allikni qisqartirish masalalari batafsil tahlil qilingan. Ushbu ishda aholining daromadlarini ko'paytirishga qaratilgan davlat dasturlari va ularning amalga oshirilish jarayonlari yoritilgan. Muallif iqtisodiy siyosatning har bir qatlami uchun alohida mexanizmlarni ishlab chiqish kerakligini taklif etadi.[11]

A.M.Asqarovaning 2023-yilgi tadqiqotida kambag'allik ijtimoiy-iqtisodiy muammo sifatida tahlil qilingan. Muallif iqtisodiy tengsizlikning ildizlarini o'rganib, ularni bartaraf etish bo'yicha ilg'or tajribalarga murojaat qilgan. Tadqiqot natijalari kambag'allikni kamaytirish uchun nafaqat iqtisodiy choralar, balki ta'lim va sog'liqni saqlash sohasida ham izchil islohotlar olib borish zarurligini ko'rsatadi. [12]

Kambag'allik, uning tabiati va sabablari asrlar davomida ilmiy ishlarning diqqat markazida bo'lib kelgan. Chet el adabiyotida kambag'allik va daromadlarni taqsimlashdagi tengsizlikni o'rganishga bag'ishlangan ko'plab ilmiy ishlar ushbu mavzuni rivojlantirishning nazariy va uslubiy asoslarini o'z ichiga oladi. Klassik iqtisodiy nazariyada qashshoqlikning iqtisodiy mohiyati va ijtimoiy tengsizlikni keltirib chiqaruvchi omillar haqidagi umumiy fikrlar A.Smit, T.Maltus, J.S.Mill, K.Marks, S.Kuznets va boshqa mualliflarning asarlarida ifodalangan. Zamonaviy dunyoda qashshoqlikning iqtisodiy mohiyati va chora-tadbirlari haqidagi eng muhim malumotlar S. Anand, A. Atkinson, V. Beverij, C. But, S. Bhalla, J. Greer, A. Kolduell, S. Lansli, M. Orshanskiy, M. Revellion, S. Rountri, A. Sen, P. Taunsend, P. Elkok, J. Foster va boshqalarning ilmiy maqolalarida yoritib berilgan. [13]

Yuqoridagi tadqiqotlar kambag'allikni qisqartirish va aholini ijtimoiy himoyalash sohasida ko'plab muhim jihatlarni qamrab olib, bu boradagi ilmiy izlanishlarning dolzarbligini tasdiqlaydi. Har bir asar kambag'allikni kamaytirishga qaratilgan turli strategiyalarni taklif etib, bu muammoning echimiga kompleks yondashuv zarurligini ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan milliy strategiyani yanada takomillashtirish maqsadida ilg'or xalqaro tajribalarni tahlil qilish hamda ularning eng samarali jihatlari asosida amaliy choralarni ishlab chiqishdan iborat. Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

O'zbekiston Respublikasining milliy taraqqiyot strategiyasi doirasida amalga oshirilayotgan kambag'allikka qarshi siyosatni har tomonlama tahlil qilish;

Xorijiy mamlakatlarda kambag'allikni kamaytirish borasida erishilgan muvaffaqiyatli tajribalarni o'rganish;

Ushbu tajribalarni O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlariga moslashtirish imkoniyatlarini aniqlash;

Kambag'allikni qisqartirish samaradorligini oshirishga qaratilgan yangi taklif va tavsiyalarni ishlab chiqish.

Kambag'allik muammosini bartaraf etish masalasi bo'yicha ilmiy va amaliy tadqiqotlar ko'plab xalqaro va milliy tashkilotlar tomonidan amalga oshirilgan. Xususan, Jahon banki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda boshqa nufuzli xalqaro institutlar kambag'allikni kamaytirish bo'yicha keng ko'lamli tadqiqotlar o'tkazib, samarali siyosat mexanizmlariga oid muhim tavsiyalar ishlab chiqilgan.

O'zbekistonning milliy taraqqiyot strategiyasi doirasida ham mazkur yo'nalishda qator izlanishlar olib borilgan bo'lsa-da, xalqaro tajribalarni tizimli va chuqur tahlil qilish masalasi etarli darajada yoritilmagan. Ushbu tadqiqot aynan shu bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

Tadqiqot jarayonida sifat va miqdoriy tahlil usullaridan kompleks tarzda foydalanish, kambag'allik darajasi, asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar hamda xalqaro tajribalar qiyosiy tahlil qilinib, O'zbekiston sharoitiga mos keluvchi strategik yondashuvlar ishlab chiqishdir. Ma'lumotlarni yig'ishda rasmiy statistik manbalar, xalqaro tashkilotlarning hisobotlari hamda ilmiy nashrlardan keng foydalanilib tahlil jarayonida statistik usullar, iqtisodiy modellashtirish va mutaxassislar fikriga asoslangan ekspert baholash metodlari qo'llash, kambag'allikni qisqartirishda subsidiyalar samaradorligini baholash va keyingi moliyalashtirish bo'yicha qarorlarni qabul qilish uchun "E-Subsidiya" elektron, avtomatlashtirilgan monitoring tizimini joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot O'zbekiston Respublikasida kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan amaldagi chora-tadbirlarni o'rganish hamda ilg'or xalqaro tajribalarni tahlil qilish asosida olib borildi. Tadqiqot davomida quyidagi metodologik yondashuvlardan foydalanildi:

Asosiy axborotlar milliy va xorijiy ilmiy manbalar, davlat organlarining rasmiy hisobotlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari, shuningdek Jahon banki, BMT va boshqa xalqaro tashkilotlarning statistik bazalaridan olindi.

O'zbekiston bo'yicha kambag'allik darajasining dinamikasi hamda uni tavsiflovchi asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar statistik tahlil qilindi. Olingan natijalar mamlakatda amalga oshirilayotgan kambag'allikka qarshi chora-tadbirlarning samaradorligini baholash imkonini berdi.

O'zbekiston Respublikasida kambag'allikni qisqartirish bo'yicha amalga oshirilayotgan siyosat va chora-tadbirlar rivojlangan hamda rivojlanayotgan davlatlar tajribasi bilan qiyosiy tahlil qilindi. Ushbu yondashuv mamlakatda mavjud strategiya va mexanizmlarni yanada takomillashtirish bo'yicha asosli xulosalar va amaliy takliflar ishlab chiqish imkonini berdi. So'nggi yillarda O'zbekiston hukumati bandlikni kengaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va mehnat bozori infratuzilmasini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratmoqda. Xususan, 2018 yilda qabul qilingan "Yoshlar – kelajagimiz" davlat dasturi doirasida minglab ish o'rinlari tashkil etilib, yoshlarning iqtisodiy faolligi oshirildi.[1]

Kam ta'minlangan qatlamlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ijtimoiy yordam va subsidiya dasturlarining qamrovi izchil kengaytirildi. Natijada, ijtimoiy nafaqa oluvchilar sonining ortishi aholining eng zaif qatlamlari daromadlarini barqarorlashtirishga xizmat qildi va kambag'allik darajasini pasaytirishda muhim omil bo'ldi. Shu bilan birga, yoshlarni kasb-hunar o'rgatish va ularni ish bilan ta'minlashga qaratilgan dasturlar amalga oshirilib, bu jarayon nafaqat kambag'allikni qisqartirishga, balki mehnat resurslaridan samarali foydalanishga ham zamin yaratdi.

O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish borasida erishilgan natijalarni baholashda statistik tahlil muhim ahamiyat kasb etdi. Aholi daromadlarining notekis taqsimlanishini aks ettiruvchi Jini koeffitsienti bo'yicha ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, 2020 yilda mazkur ko'rsatkich 0,276 ni tashkil etgan bo'lsa, 2021 yilda 0,273 gacha pasaygan. Bu daromadlar tengsizligining ma'lum darajada qisqarganidan dalolat beradi. Biroq, 2022 va 2023 yillarda Jini koeffitsientining mos ravishda 0,283 va 0,288 ga oshishi daromadlar taqsimotida tengsizlikning yana kuchayganini ko'rsatmoqda. Ushbu holat kambag'allikni qisqartirish siyosatini yanada takomillashtirish zarurligini anglatadi.

1-jadval

Aholi daromadlarining notekis taqsimlanishi (Jini koeffitsienti), koeffitsientda

Yillar	2020	2021	2022	2023
Jini koeffitsienti	0.276	0.273	0.283	0.288

So'nggi yillarda mamlakatda yalpi ichki mahsulot hajmining barqaror o'sishi kuzatilmoqda. Jumladan, 2023 yil yakunlariga ko'ra, YAIMning real o'sish sur'ati 6 foizni tashkil etdi. Bu iqtisodiy faollikning oshishi kambag'allikni qisqartirish jarayonida muhim omil bo'lib xizmat qildi. 2020–2023 yillar davomida YAIM hajmining jadal o'sishi aholi daromadlari va bandlik darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.[2]

2-jadval

Yalpi ichki mahsulot hajmi (ishlab chiqarish usulida, joriy narxlarda, yillik), mlrd.so'm

Ko'rsatkich	Yillar				2023-yilda 2020-yilga nisbatan o'sish
	2020	2021	2022	2023	
Yalpi ichki mahsulot hajmi	668038	820536.6	995573.1	1192162.5	78 %

Asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmining oshishi ham kambag'allikni kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Xususan, 2023 yilda asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi sezilarli darajada oshib, ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishiga, yangi ish o'rinlarining yaratilishiga va uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qildi.[3]

3-jadval

Asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘shish sur‘ati, mlrd.so‘m (yillik)

Ko‘rsatkich	Yillar				2023-yilda 2020- yilga nisbatan o‘shish
	2020	2021	2022	2023	
Asosiy kapitalga investitsiyalar	95.6	102.9	100.2	123.4	29 %

Xalqaro tajribalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, kambag‘allikni qisqartirishda kompleks va maqsadli yondashuvlar yuqori samara beradi. Masalan, Xitoy tajribasi qashshoqlikka qarshi kurashda misli ko‘rilmagan natijalarni namoyon etib, 1978 yildan buyon yuzlab million aholini kambag‘allikdan chiqarishga erishdi. Xitoyda yuqoridan pastga yo‘naltirilgan boshqaruv mexanizmi, aniq maqsadli dasturlar va barcha ijtimoiy qatlamlarning safarbar etilishi kambag‘allikni kamaytirishda muhim rol o‘ynadi. [5]

1-rasm. BMTTDning Inson taraqqiyoti bo‘yicha hisobot byurosi qashshoqlikni uch yo‘nalish va to‘qqiz ko‘rsatkich bo‘yicha tahlil qilinishi

Janubiy Koreya tajribasi esa “samarali farovonlik” modeli asosida amalga oshirilgan bo‘lib, ta‘lim, texnologiya va inson kapitaliga qaratilgan investitsiyalar orqali kambag‘allik darajasini qisqartirishga erishilgan. Qishloq xo‘jaligi unumdorligini oshirish, eksportga yo‘naltirilgan sanoatlashtirish va urbanizatsiya

jarayonlari mazkur mamlakatda iqtisodiy o'sish va ijtimoiy tenglikni ta'minlashga xizmat qildi. [6]

Meksika tajribasida esa ijtimoiy himoya siyosati bosqichma-bosqich isloh qilinib, universal subsidiyalardan manzilli yordam dasturlariga o'tildi. "PROGRESA" dasturi orqali kam ta'minlangan oilalarga bevosita moliyaviy yordam ko'rsatilib, ta'lim va sog'liqni saqlashga investitsiyalar yo'naltirildi. Ushbu yondashuv kambag'allikni qisqartirishda samarali natijalar berdi va O'zbekiston uchun ham muhim o'rganish manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin. [7]

Kambag'allikni qisqartirish va ijtimoiy himoyani moliyalashtirish bo'yicha xalqaro tajribalar turli yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Skandinaviya davlatlari, masalan, keng qamrovli ijtimoiy himoya tizimlarini muvaffaqiyatli yo'lga qo'ygan va kambag'allik darajasini sezilarli darajada kamaytirishga erishgan. Ularning tajribasi shuni ko'rsatadiki, keng qamrovli va yaxshi moliyalashtirilgan ijtimoiy himoya tizimi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda va kambag'allikni kamaytirishda katta rol o'ynaydi. Janubiy Koreya va Singapur kabi davlatlar esa iqtisodiy o'sishni ta'minlash orqali kambag'allikni qisqartirishga erishgan. Ular malakali ishchi kuchini tayyorlash, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlagan. Ularning tajribasi shu ko'rsatadiki, iqtisodiy o'sish va ijtimoiy himoya choralari birgalikda amalga oshirilganda samarali natijalarga erishish mumkin. O'zbekiston ham xalqaro tajribalarni o'rganib, ularni mamlakat sharoitlariga moslashtirgan holda qo'llashga intilmoqda. So'nggi yillarda qabul qilingan davlat dasturlari va islohotlar natijasida aholining ijtimoiy himoyalani darajasi oshmoqda. Xalqaro tajribalarni inobatga olgan holda, O'zbekiston o'z ijtimoiy himoya tizimini yanada rivojlantirish va moliyalashtirishning yangi usullarini izlashga davom etmoqda.

O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan strategiyalar va amalga oshirilgan islohotlar natijasida so'nggi yillarda kambag'allik darajasi izchil kamayib bormoqda. Xususan, 2023 yilda kambag'allik darajasi 11 foizga tushib, 2018 yilga nisbatan sezilarli pasayish qayd etildi. Bu natijalar iqtisodiy o'sish, bandlikni oshirish va ijtimoiy yordam dasturlarining samaradorligini tasdiqlaydi.

Ijtimoiy himoya tizimining kengaytirilishi, ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan tashabbuslar, shuningdek, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalariga yo'naltirilgan investitsiyalar aholining turmush darajasini yaxshilashda muhim rol o'ynadi. Ayniqsa, ta'lim sohasiga kiritilgan sarmoyalar yoshlarning bilim darajasi va mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qildi. Hududlararo infratuzilmaning rivojlanishi, qishloq joylarda yangi iqtisodiy imkoniyatlarning yaratilishi ham kambag'allikni qisqartirishda muhim omil sifatida namoyon bo'ldi.

Shu bilan birga, mamlakatda kambag'allikni yanada qisqartirish yo'lida echimini kutayotgan muammolar mavjud. Xususan, ishsizlik darajasini kamaytirish, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish hamda ijtimoiy yordam tizimining samaradorligini oshirish dolzarb vazifalar bo'lib qolmoqda. Xalqaro tajribalarni chuqurroq tahlil qilish va ularni milliy sharoitlarga moslashtirish orqali O'zbekistonda kambag'allikka qarshi kurash strategiyalarini yanada takomillashtirish imkoniyati mavjud.

Ushbu tadqiqot natijalari kambag'allikni qisqartirish va aholini ijtimoiy himoyalashning moliyalashtirish mexanizmlari samaradorligini baholashga asoslangan. Sifat va miqdoriy tahlil natijalariga ko'ra, O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan iqtisodiy va ijtimoiy siyosatlar muhim natijalar berayotgani kuzatildi. Statistik tahlillar shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonning ijtimoiy himoya sohasiga ajratilgan mablag'lari yildan-yilga ortib bormoqda. Quyidagi 2-rasmda 2020-2024 yillar davomida ijtimoiy dasturlarga ajratilgan mablag'lar hajmi ko'rsatilgan:

2-rasm. Ijtimoiy himoya dasturlariga ajratilgan mablag'lar (mlrd so'm)

2-rasmda ko'rinib turibdiki, ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish hajmi 2020-yildan 2024-yilgacha 7% ga oshgan. Bu o'sish davlatning kambag'allikni qisqartirish va ijtimoiy himoya tizimini rivojlantirishga bo'lgan e'tiborini aks ettiradi. So'rovnomaga o'tkazilgan respondentlarning 75% ijtimoiy yordam dasturlaridan xabardor ekanligini va ulardan foydalanayotganini bildirgan. Shu bilan birga, respondentlarning 60% ijtimoiy yordam ularning turmush darajasini sezilarli darajada yaxshilaganini qayd etgan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda kambag'allik darajasi so'nggi yillarda sezilarli darajada kamaygan. 2020-yilda kambag'allik darajasi 11% ni tashkil qilgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 8% gacha pasaygan.[4]

Komparativ tahlil shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonning kambag'allikni qisqartirish bo'yicha tajribasi boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar bilan taqqoslaganda samarali bo'lmoqda. Masalan, Qozog'iston va Qirg'iziston kabi qo'shni davlatlarda ijtimoiy himoya dasturlariga ajratilgan mablag'lar O'zbekiston bilan solishtirganda kamroq bo'lgan va kambag'allik darajasi pasayishi sekinroq kuzatilgan.

Kambag'allikni qisqartirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu jarayonni amalga oshirish uchun bir nechta asosiy tamoyillarga amal qilish

zarur. Birinchidan, iqtisodiy o‘shishni ta’minlash orqali yangi ish o‘rinlari yaratish va aholining daromadlarini oshirish talab etiladi. Iqtisodiy o‘shish kambag‘allikni kamaytirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi, chunki bu yangi imkoniyatlar yaratadi va aholi uchun resurslar yetkazib beradi. Ikkinchidan, aholini ijtimoiy himoyalash tizimini rivojlantirish va kengaytirish zarur. Bu tizim eng zaif qatlamlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning asosiy ehtiyojlarini qondirish va hayot sifatini oshirishga qaratilgan. Ijtimoiy himoya choralari orasida pensiyalar, bolalar nafaqalari, ishsizlik nafaqalari, sog‘liqni saqlash xizmatlari va boshqa turli xil yordamlar mavjud. Bu chora-tadbirlar aholining iqtisodiy qiyinchiliklarga bardosh berishiga yordam beradi va ularning farovonligini oshiradi. Uchinchidan, ta’lim va sog‘liqni saqlash tizimlarini yaxshilash orqali aholining bilim va malakasini oshirish muhimdir. Ta’lim va sog‘liqni saqlash xizmatlariga keng kirish imkoniyatlari aholining hayot sifatini yaxshilashda muhim rol o‘ynaydi. Ta’lim tizimining samaradorligi oshirilishi natijasida yoshlar malakali kasb-hunar egasi bo‘lib, mehnat bozorida raqobatbardosh bo‘lishadi. Sog‘liqni saqlash xizmatlarining sifatini oshirish esa aholi salomatligini yaxshilash va mehnatga layoqatlilikni oshirishga xizmat qiladi.

Ijtimoiy himoyani moliyalashtirishning zarurati. Aholini ijtimoiy himoyalashning samarali tizimi moliyalashtirish manbalarining barqarorligiga bog‘liq. Ijtimoiy himoya tizimi davlat byudjeti hisobidan moliyalashtirilishi yoki xususiy sektor va xalqaro tashkilotlar yordamida amalga oshirilishi mumkin. Davlat byudjeti orqali moliyalashtirish aholining ijtimoiy himoyalash darajasini oshirishda eng ishonchli manba hisoblanadi. Shu sababli, davlat byudjeti mablag‘larini samarali taqsimlash va ijtimoiy himoya choralari uchun etarli miqdorda mablag‘ ajratish zarur. Xususiy sektorning ishtiroki ham ijtimoiy himoyani moliyalashtirishda muhim ahamiyatga ega. Korxonalar va xususiy tashkilotlar ijtimoiy loyihalar va dasturlar orqali aholining ijtimoiy himoyalashiga hissa qo‘shishlari mumkin. Bu esa davlatning moliyaviy yukini kamaytiradi va ijtimoiy himoya tizimining samaradorligini oshiradi. Xalqaro tashkilotlar va donor davlatlar tomonidan ko‘rsatiladigan moliyaviy yordam ham ijtimoiy himoya dasturlarini amalga oshirishda qo‘shimcha manba sifatida xizmat qiladi.

Ijtimoiy himoya dasturlarining samaradorligini oshirish. Ijtimoiy himoya dasturlarining samaradorligini oshirish uchun bir qator chora- tadbirlarni amalga oshirish zarur. Birinchidan, ijtimoiy yordamlarning manzillik tamoyiliga amal qilish talab etiladi. Bu yordamlar eng muhtoj kishilarga etkazilishi kerak. Bu orqali ijtimoiy himoya choralari samaradorligini oshirish va resurslarni optimal taqsimlash mumkin. Ikkinchidan, ijtimoiy himoya tizimining samaradorligini monitoring qilish va baholash tizimini joriy etish muhimdir. Bu orqali dasturlar natijadorligini tahlil qilish, kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish imkoniyatlari yaratiladi. Monitoring va baholash tizimi orqali ijtimoiy himoya dasturlarining natijadorligi oshiriladi va resurslar samarali ishlatiladi. Uchinchidan, ijtimoiy himoya dasturlarini amalga oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish zarur. Zamonaviy texnologiyalar yordamida ijtimoiy yordamlarni tarqatish va monitoring qilish jarayonlari soddalashtiriladi va shaffofligi ta’minlanadi. Masalan, “E-Subsidia”

elektron avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari orqali nafaqalar va yordamlar bevosita oluvchilarga etkazilishi va monitoring qilinishi mumkin.

4-jadval

“E-Subsidiya” elektron, avtomatlashtirilgan monitoring tizimini joriy etish bosqichlari

№	Bosqich nomi	Bosqich mazmuni	Kutilayotgan natija
1	Mavjud subsidiyalash tizimini tahlil qilish	Amaldagi subsidiya turlari, ajratish tartibi, nazorat mexanizmlari va muammolarni o‘rganish	Kamchiliklar va takomillashtirish yo‘nalishlari aniqlanadi
2	“E-Subsidiya” tizimi konsepsiyasini ishlab chiqish	Tizim maqsadi, vazifalari, funksional imkoniyatlari va ishlash modeli belgilab olinadi	Yagona elektron monitoring konsepsiyasi shakllanadi
3	Axborot bazalarini integratsiya qilish	Davlat axborot tizimlari (soliq, statistika, bandlik, ijtimoiy himoya) bilan integratsiya	Aniq va ishonchli ma’lumotlar bazasi yaratiladi
4	Samaradorlik indikatorlarini belgilash	Manzilliylik, daromad o‘zgarishi, kambag‘allikdan chiqish barqarorligi kabi ko‘rsatkichlarni joriy etish	Subsidiya natijalarini baholash mexanizmi yaratiladi
5	Avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish mexanizmini joriy etish	Indikatorlar asosida keyingi moliyalashtirish bo‘yicha avtomatik tavsiyalar shakllantirish	Inson omili kamayadi, qarorlar xolis bo‘ladi
6	Pilot loyihani amalga oshirish	Tanlangan hudud yoki subsidiya turi bo‘yicha tizimni sinovdan o‘tkazish	Tizim samaradorligi amalda tekshiriladi
7	Huquqiy va institusional bazani takomillashtirish	Normativ-huquqiy hujjatlarga o‘zgartirish kiritish, mas’ul organlar vakolatlarini belgilash	Tizimni qonuniy va barqaror joriy etish ta’minlanadi
8	Tizimni respublika miqyosida joriy etish	“E-Subsidiya” tizimini barcha hududlarda tatbiq etish	Subsidiyalar shaffof va nazoratli ajratiladi
9	Doimiy monitoring va takomillashtirish	Natijalarni baholash, tizimni yangilab borish	Kambag‘allikni qisqartirishda barqaror va samarali tizim shakllanadi

Yuqorida keltirilgan jadvalda kambag‘allikni qisqartirishda subsidiyalar samaradorligini oshirish maqsadida taklif etilayotgan “E-Subsidiya” elektron, avtomatlashtirilgan monitoring tizimini joriy etish bosqichlari tizimli ravishda aks ettirilgan. Jadvalda har bir bosqichning mazmuni, amalga oshirish mexanizmi hamda kutilayotgan natijalari bosqichma-bosqich bayon etilgan.

Birinchi bosqichda amaldagi subsidiyalash tizimi chuqur tahlil qilinib, mavjud muammolar va samarasiz jihatlar aniqlanadi. Bu esa keyingi bosqichlarda ishlab chiqiladigan elektron monitoring tizimining maqsadli va aniq yo‘naltirilgan bo‘lishini ta’minlaydi. Ikkinchi va uchinchi bosqichlarda “E-Subsidiya” tizimining konseptual asoslari yaratilib, davlatning mavjud axborot tizimlari bilan integratsiya qilish orqali yagona ma’lumotlar bazasi shakllantiriladi.

To'rtinchi va beshinchi bosqichlarda subsidiyalarning samaradorligini baholash uchun asosiy indikatorlar belgilab olinadi hamda ushbu ko'rsatkichlar asosida avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish mexanizmi joriy etiladi. Bu inson omilini kamaytirish, korrupsiyaviy xavflarni cheklash va subsidiyalarning manzilliyligini oshirishga xizmat qiladi.

Oltinchi bosqichda tizim pilot loyiha sifatida alohida hudud yoki subsidiya turida sinovdan o'tkaziladi. Olingan natijalar asosida tizim takomillashtirilib, ettinchi bosqichda uni huquqiy va institutsional jihatdan mustahkamlash ishlari amalga oshiriladi. Keyingi bosqichlarda tizim respublika miqyosida joriy etilib, doimiy monitoring va tahlil orqali uning samaradorligi ta'minlab boriladi.

Ushbu bosqichli yondashuv natijasida subsidiyalarni ajratish jarayoni to'liq raqamlashtiriladi, davlat mablag'laridan foydalanish shaffofligi va samaradorligi oshadi hamda kambag'al aholi qatlamlariga manzilli ijtimoiy yordam ko'rsatish mexanizmi yanada takomillashadi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishga yo'naltirilgan moliyalashtirish hajmi va samaradorligi yuqori. Davlat dasturlarining to'g'ri tashkil etilishi natijasida kambag'allik darajasi sezilarli kamaygan va ijtimoiy yordamning aholi turmush darajasiga ta'siri ijobiy bo'lgan. Biroq, so'rovnomada qayd etilganidek, yordam dasturlarining qamrovini yanada kengaytirish va ularning samaradorligini oshirish lozim. Shuningdek, kambag'allikni qisqartirishda uzoq muddatli strategiyalarga ko'proq e'tibor qaratish talab etiladi.

Kambag'allikni qisqartirish va aholini ijtimoiy himoyalashni moliyalashtirishning asosiy manbalari davlat byudjeti, xususiy sektor ishtiroki va xalqaro yordamdan iborat. Davlat byudjeti mablag'larini samarali taqsimlash orqali ijtimoiy himoya tizimining samaradorligini oshirish mumkin. Shu bilan birga, xususiy sektor va xalqaro tashkilotlar tomonidan ko'rsatiladigan moliyaviy yordam ham muhim manba sifatida xizmat qiladi. Davlat byudjetini samarali boshqarish uchun moliyaviy resurslarni to'g'ri taqsimlash va ustuvor yo'nalishlarga yo'naltirish zarur. Bu orqali ijtimoiy himoya choralari samaradorligini oshirish va resurslarni optimal taqsimlash mumkin. Xususiy sektorning ishtirokini oshirish uchun esa qulay biznes muhitini yaratish va xususiy korxonalarni ijtimoiy loyihalarga jalb etish zarur. Xalqaro tashkilotlar va donor davlatlar tomonidan ko'rsatiladigan moliyaviy yordam ham ijtimoiy himoya dasturlarini amalga oshirishda muhim manba sifatida xizmat qiladi. Ushbu yordamlar davlatning moliyaviy yukini kamaytiradi va ijtimoiy himoya tizimining samaradorligini oshiradi. Xalqaro tajribalar va moliyaviy yordamlar O'zbekistonga kambag'allikni qisqartirish va aholining ijtimoiy himoyalash darajasini oshirishda katta yordam beradi.

Yuqorida bildirilgan takliflardan kelib chiqib, shuni xulosa qilish mumkinki, sog'liqni saqlash, ta'lim, ovqatlanish va sanitariya kabi sohalarida tez hamda barqaror iqtisodiy o'sish siyosati dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish mamlakatda aholi faravonligini oshirish imkonini beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki,

mamlakatning oʻrtacha daromadining 10 foizga oshishi qashshoqlikni 20-30 foizga kamaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 27.06.2018 yildagi PF-5466-sonli “Yoshlar — kelajagimiz” Davlat dasturi toʻgʻrisidagi farmoni. <https://lex.uz/docs/-3826820>
2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi maʼlumotlari. [https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/living-standards-2#:~:text=Aholi%20daromadlarining%20notekis%20taqsimlanishi%20\(Jini%20koeffitsienti\)](https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/living-standards-2#:~:text=Aholi%20daromadlarining%20notekis%20taqsimlanishi%20(Jini%20koeffitsienti))
3. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi maʼlumotlari. [https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/national-accounts-2#:~:text=Yalpi%20ichki%20mahsulot%20hajmi%20\(ishlab%20chiqarish%20usulida%20C%20joriy%20narxlarda%20C%20yillik\)](https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/national-accounts-2#:~:text=Yalpi%20ichki%20mahsulot%20hajmi%20(ishlab%20chiqarish%20usulida%20C%20joriy%20narxlarda%20C%20yillik))
4. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi maʼlumotlari. [https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/investments#:~:text=Asosiy%20kapitalga%20Oinvestitsiyalarning%20o%20E2%80%98sish%20sur%20E2%80%98ati%20\(yillik\)](https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/investments#:~:text=Asosiy%20kapitalga%20Oinvestitsiyalarning%20o%20E2%80%98sish%20sur%20E2%80%98ati%20(yillik))
5. China's Uniquely Effective Approach to Poverty Alleviation. China's Uniquely Effective Approach to Poverty Alleviation (scirp.org)
6. South Korea poverty reduction. <https://borgenproject.org/south-korea-poverty-reduction/-:~:text=Poverty%20reduction%20in%20South%20Korea%20follows%20a%20model%20known%20as,to%20the%20same%20case%20study.>
7. Mexico poverty reduction. <https://weall.org/resource/mexico-poverty-reduction-:~:text=Share%3A,in%20human%20capital%20through%20PROGRESA>
8. Fayzullayev, N., & Mayliyeva, S. (2023). Kambagʻallikni qisqartirish maqsadida aholi daromadlarini oshirishda olib borilayotgan siyosatlar. barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 3(12), 151-156.
9. Sultonova, G. (2024). Oʻzbekistonda kambagʻallikni qisqartirish siyosatining taʼsirini tahlil qilish. Nordic_Press, 2(0002).
10. Maxmudov, R. (2024). Oʻzbekistonda kambagʻallikni qisqartirishning ijtimoiy-falsafiy masalalari. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 2(1), 100-102.
11. Gulamova, B. G. (2023). Aholi turmush darajasini oshirish va kambagʻallikni qisqartirish masalalari. Oʻzbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(23), 152-159.
12. Asqarova, A. M. (2023). Kambagʻallik-ijtimoiy-iqtisodiy muammo. Educational Research in Universal Sciences, 2(4), 390-393.
13. <https://www.dissercat.com/content/preodolenie-bednosti-zarubezhnyi-opyt-i-rossiiskaya-praktika>

STARTAP EKOTIZIMINING MILLIY IQTISODIYOTGA TA’SIRI

NURIDDINOVA SITORABONU UTKIR QIZI

Buxoro davlat universiteti
Iqtisodiyot va turizm fakulteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada startap ekotizimining milliy iqtisodiyotga ta’siri va uning barqaror iqtisodiy o’sishni ta’minlashdagi o’rni tahlil qilinadi. Globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida startaplar innovatsiyalarni joriy etish, yangi ish o’rinlarini yaratish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda investitsiyalarni jalb etishda muhim omilga aylanmoqda. Tadqiqotda startap ekotizimining asosiy tarkibiy qismlari — venchur kapital, biznes-inkubatorlar, akseleratorlar, normativ-huquqiy muhit, inson kapitali va raqamli infratuzilma kabi elementlar ko’rib chiqiladi.

Kalit so’zlar: startap ekotizimi, milliy iqtisodiyot, innovatsiya, iqtisodiy o’sish, tadbirkorlik, venchur kapital, raqamli iqtisodiyot, raqobatbardoshlik.

Аннотация. В данной статье анализируется влияние стартап-экосистемы на национальную экономику и ее роль в обеспечении устойчивого экономического роста. В условиях глобализации и цифровой трансформации стартапы становятся важным фактором внедрения инноваций, создания новых рабочих мест, повышения эффективности производства и привлечения инвестиций. В исследовании рассматриваются такие ключевые компоненты стартап-экосистемы, как венчурный капитал, бизнес-инкубаторы, акселераторы, нормативно-правовая среда, человеческий капитал и цифровая инфраструктура.

Ключевые слова: стартап экосистема, национальная экономика, инновации, экономический рост, предпринимательство, венчурный капитал, цифровая экономика, конкурентоспособность.

Abstract. This article analyzes the impact of the startup ecosystem on the national economy and its role in ensuring sustainable economic growth. In the context of globalization and digital transformation, startups are becoming an important factor in introducing innovations, creating new jobs, increasing production efficiency, and attracting investments. The study examines the main components of the startup ecosystem - such elements as venture capital, business incubators, accelerators, regulatory and legal environment, human capital, and digital infrastructure.

Keywords: startup ecosystem, national economy, innovation, economic growth, entrepreneurship, venture capital, digital economy, competitiveness.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalar va texnologik yangilanishlar milliy iqtisodiy taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanmoqda. Raqamli transformatsiya, globallashuv jarayonlari va bilimlar iqtisodiyotining shakllanishi natijasida startaplar iqtisodiy o’sishning muhim omili sifatida namoyon bo’lmoqda. Startap ekotizimi — bu innovatsion g’oyalarni tijoratlashtirish, yangi biznes modellarni yaratish va yuqori qo’shilgan qiymatga ega mahsulot hamda xizmatlarni ishlab chiqishga xizmat qiluvchi o’zaro bog’liq subyektlar majmuasidir.

Ilmiy adabiyotlarda iqtisodiy o’sish va innovatsiyalar o’rtasidagi bog’liqlik keng o’rganilgan. Jumladan, innovatsiyaning iqtisodiy rivojlanishdagi roli haqida Joseph

Schumpeter o'zining "ijodiy vayronkorlik" nazariyasida alohida ta'kidlagan. Uning fikricha, yangi texnologiyalar va innovatsion korxonalar eski ishlab chiqarish shakllarini siqib chiqarib, iqtisodiy tizimni yangilaydi va o'sishni tezlashtiradi. Zamonaviy sharoitda aynan startaplar ushbu jarayonning asosiy tashuvchisiga aylangan. Startap ekotizimining samarali faoliyati bir qator omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida moliyaviy resurslarga kirish imkoniyati (venchur kapital va investorlar), inson kapitalining sifati, biznes-inkubator va akseleratorlar faoliyati, shuningdek, qulay normativ-huquqiy muhit muhim o'rin tutadi. Ushbu elementlarning uyg'unligi milliy iqtisodiyotda innovatsion muhitni shakllantiradi va yangi ish o'rinlari yaratilishiga, eksport salohiyatining oshishiga hamda raqobatbardoshlikning kuchayishiga xizmat qiladi.

Mazkur maqolaning maqsadi — startap ekotizimining milliy iqtisodiyotga ta'sirini nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish hamda uning iqtisodiy o'sishga qo'shayotgan hissasini aniqlashdan iborat. Tadqiqot davomida tahliliy, taqqoslash va umumlashtirish usullaridan foydalaniladi. Shuningdek, rivojlanayotgan davlatlarda startap muhitini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlar aniqlanadi. Shu tariqa, startap ekotizimining rivojlanishi milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishi, innovatsion salohiyatning oshishi va global raqobatbardoshlikni ta'minlashda strategik ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Startap ekotizimi va uning milliy iqtisodiyotga ta'siri masalasi zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlarda muhim o'rin egallaydi. Innovatsion rivojlanish nazariy asoslari dastlab XX asr boshlarida shakllangan bo'lib, Joseph Schumpeter innovatsiyani iqtisodiy o'sishning asosiy omili sifatida izohlagan. Uning "ijodiy vayronkorlik" konsepsiyasiga ko'ra, yangi texnologiyalar va innovatsion korxonalar eski ishlab chiqarish usullarini siqib chiqarib, iqtisodiyotda sifat jihatdan yangi bosqichni yuzaga keltiradi. Zamonaviy startaplar aynan shu jarayonning amaliy ifodasi sifatida qaraladi.

Endogen o'sish nazariyasi vakillari, jumladan Paul Romer, bilim va texnologiyalarni iqtisodiy o'sishning ichki (endogen) omili sifatida asoslab bergan. Unga ko'ra, innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlarga investitsiya kiritish uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi. Startap ekotizimi esa aynan ilmiy g'oya va texnologiyalarni tijoratlashtirish mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi. Shuningdek, Robert Solow tomonidan ishlab chiqilgan neoklassik o'sish modelida texnologik taraqqiyot iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biri sifatida ko'rsatiladi. Garchi modelda texnologiya ekzogen omil sifatida qaralsa-da, keyingi tadqiqotlar innovatsion muhit va tadbirkorlik faoliyatining ushbu jarayondagi ahamiyatini yanada chuqurlashtirdi.

Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda startap ekotizimi tushunchasi ko'p komponentli tizim sifatida talqin qilinadi. Tadqiqotchilar uning tarkibiy qismlariga venchur kapital, biznes-inkubatorlar, akseleratorlar, universitetlar, davlat siyosati va infratuzilmani kiritadilar. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, samarali ekotizim mavjud bo'lgan

davlatlarda innovatsion faollik yuqori, YaIM o'sish sur'atlari barqaror hamda yuqori texnologiyali eksport ulushi sezilarli darajada oshadi.

So'nggi tadqiqotlar startaplarning bandlik darajasini oshirish, yangi bozorlar yaratish va iqtisodiy diversifikatsiyani ta'minlashdagi rolini ham alohida ta'kidlaydi. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda startaplar iqtisodiy modernizatsiya jarayonining muhim instrumenti sifatida qaralmoqda.

Shunday qilib, mavjud ilmiy adabiyotlar startap ekotizimining iqtisodiy o'sish, innovatsion rivojlanish va raqobatbardoshlikka sezilarli ta'sirini tasdiqlaydi. Biroq milliy iqtisodiyot sharoitida ushbu ta'sir mexanizmlarini chuqurroq empirik tahlil qilish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqotda startap ekotizimining milliy iqtisodiyotga ta'sirini o'rganish uchun kompleks va tizimli yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy hamda empirik usullar uyg'unligidan foydalanildi.

Birinchidan, nazariy tahlil usuli orqali innovatsion rivojlanish, tadbirkorlik va iqtisodiy o'sish nazariyalari o'rganildi. Ilmiy maqolalar, monografiyalar va xalqaro tajribalar asosida startap ekotizimining tarkibiy qismlari hamda ularning iqtisodiy jarayonlarga ta'siri umumlashtirildi.

Ikkinchidan, statistik va taqqoslash usullaridan foydalanildi. Startaplar soni, jalb qilingan investitsiyalar hajmi, yangi ish o'rinlari yaratish ko'rsatkichlari hamda yalpi ichki mahsulot o'sish sur'atlari o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilindi. Turli davlatlar tajribasi qiyosiy o'rganilib, startap muhitining rivojlanish darajasi va iqtisodiy natijalar o'rtasidagi farqlar aniqlashtirildi.

Uchinchidan, tahliliy yondashuv asosida startap ekotizimining iqtisodiy samaradorlikka ta'siri baholandi. Bunda startap faolligi, innovatsion investitsiyalar va bandlik ko'rsatkichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik o'rganildi.

Shuningdek, institutsional tahlil orqali normativ-huquqiy muhit, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, moliyaviy infratuzilma va inson kapitalining startap rivojlanishiga ta'siri ko'rib chiqildi. Qo'llanilgan metodologiya startap ekotizimining milliy iqtisodiyotga ta'sirini har tomonlama va tizimli ravishda baholash imkonini berdi hamda keyingi natijalar va muhokama qismiga asos yaratdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, startap ekotizimining rivojlanishi milliy iqtisodiyot ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xususan, startaplar sonining ortishi innovatsion mahsulot va xizmatlar hajmining kengayishiga, yangi bozor segmentlarining shakllanishiga hamda iqtisodiy faoliyatning diversifikatsiyasiga olib keladi. Bu esa yalpi ichki mahsulot o'sish sur'atlarining barqarorlashuviga xizmat qiladi. Shuningdek, startaplar kichik va o'rta biznesning rivojlanishiga turtki berib, yangi ish o'rinlari yaratadi. Ayniqsa, axborot texnologiyalari, moliyaviy texnologiyalar va xizmat ko'rsatish sohalarida startaplarning faolligi yoshlar bandligini oshirishda

muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Natijada mehnat bozorida raqobatbardosh va malakali kadrlar shakllanish jarayoni tezlashadi.

Tahlillar shuni ham ko‘rsatadiki, samarali startap ekotizimi mavjud bo‘lgan davlatlarda investitsion jozibadorlik darajasi yuqori bo‘ladi. Venchur kapital va xususiy investorlar faol ishtirok etadigan muhitda innovatsion loyihalarning tijoratlashuvi tezlashadi. Bu esa texnologik yangilanishni rag‘batlantirib, milliy iqtisodiyotning global bozordagi raqobatbardoshligini oshiradi.

O‘zbekiston startap ekotizimi so‘nggi 5–6 yilda keskin o‘shish ko‘rsatmoqda. 2020-yilda deyarli nolga yaqin bo‘lgan ekotizim qiymati 2025-yilga kelib milliardlab dollarga yetdi. Bu o‘shish asosan fintech sohasidagi yirik muvaffaqiyatlar (Uzum unicorn bo‘lishi), hukumat siyosati (IT Park, soliq imtiyozlari, venchur fondlar) va yoshlarning yuqori raqamli savodxonligi bilan bog‘liq.

1-jadval

O‘zbekiston startap ekotizimining asosiy ko‘rsatkichlari (2020–2024 yillar)

Yil	Early-stage investitsiyalar (mln \$)	Ekotizim umumiy qiymati (mlrd \$)	Faol venchur fondlar soni	Unicorn soni	Yaratilgan ish o‘rinlari (taxminiy)
2020	0.3	< 0.001	~1–2	0	juda kam
2021	~5–10	~0.01	~3	0	~500–1000
2023	~50–70	~0.5	~8	0	~5 000+
2024	69.5 (yil yakuni)	~1.0	10+	1 (Uzum)	10 000+

Izoh: Ma’lumotlar Startup Genome, ADB va boshqa xalqaro hisobotlarga asoslangan.

2-jadval

Startap ekotizimining milliy iqtisodiyotga asosiy ta’sir yo‘nalishlari

Ta’sir yo‘nalishi	Ta’sir mexanizmi	Taxminiy iqtisodiy effekt	Misollar
Ish o‘rinlari yaratish	Yuqori malakali ish o‘rinlari (IT, fintech, agritech)	15 000–25 000+ to‘g‘ridan-to‘g‘ri + ko‘paytma effekti	Uzum, MyTaxi, Uzum Market ekotizimi
YaIM o‘shishiga hissa	Ekspert salohiyati + mahalliy xizmatlar	1–2% YaIM o‘shishiga bevosita hissa (potensial 3–5%)	Fintech va e-commerce o‘shishi
Investitsiyalarni jalb qilish	XORIJIY venchur kapital oqimi	2020–2025 yillar oralig‘ida 300–400 mln \$+ o‘shish	Uzum \$114 mln+, boshqa roundlar
Innovatsiya va diversifikatsiya	Raqamli iqtisodiyotga o‘tish, qishloq xo‘jaligi va ta’limda innovatsiya	Eksportda yuqori texnologiyali mahsulot ulushini oshirish	Agritech va edtech startaplari
Gender tengligi va yoshlar bandligi	Yoshlar va ayollar orasida tadbirkorlikni rag‘batlantirish	Yoshlar bandligida 10–15% yaxshilanish potentsiali	IT Park dasturlari

O‘zbekiston startap ekotizimi 2020–2024-yillarda global miqyosda ham e’tirof etilgan eng tez rivojlanayotgan ekotizimlardan biriga aylandi. Quyidagi asosiy natijalar qayd etildi:

ekotizim qiymati 4 yil ichida <1 mln \$ dan 1.2 mlrd \$ gacha o'sdi (1000 baravar+ o'sish);

birinchi unicorn (Uzum) paydo bo'lishi bilan mamlakatning xalqaro imidji yaxshilandi va xorijiy investorlar ishonchi oshdi.

Startaplar orqali yaratilgan yuqori malakali ish o'rinlari milliy iqtisodiyotda bandlik strukturasi yaxshilashga, yoshlar va ayollar tadbirkorligini rag'batlantirishga xizmat qilmoqda.

Milliy iqtisodiyotga ta'siri asosan quyidagilar orqali namoyon bo'lmoqda:

diversifikatsiya (xom ashyo eksportidan yuqori qo'shimcha qiymatli raqamli xizmatlarga o'tish);

investitsiya oqimi o'sishi;

innovatsion faollikning ko'tarilishi.

Shunday qilib, olingan natijalar startap ekotizimi milliy iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishida, bandlikni ta'minlashda va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda muhim omil ekanligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, uning samaradorligi institutsional muhit, davlat siyosati va moliyaviy infratuzilmaning rivojlanish darajasiga bevosita bog'liq ekanligi aniqlandi.

XULOSA

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, startap ekotizimi milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishi, innovatsion rivojlanish va raqobatbardoshlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Startaplar yangi ish o'rinlarini yaratadi, innovatsion mahsulot va xizmatlarni joriy etadi, investitsiyalarni jalb qiladi va iqtisodiy faoliyatni diversifikatsiya qiladi. Shu tariqa, ular iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, startap ekotizimining samaradorligi bir qator omillarga bog'liq: moliyaviy resurslarga kirish imkoniyati, normativ-huquqiy baza, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, inson kapitali va raqamli infratuzilma. Ushbu omillarning uyg'unligi startaplarning iqtisodiy ta'sirini maksimal darajada oshiradi.

Shu bilan birga, rivojlanayotgan mamlakatlarda startap ekotizimini rivojlantirish uchun institutsional islohotlar, sarmoyadorlar faoliyatini rag'batlantirish va biznes-inkubator hamda akseleratorlar tizimini kuchaytirish zarur. Mazkur chora-tadbirlar startap muhitini mustahkamlash va milliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sirini oshirish imkonini beradi. Natijada, startap ekotizimi nafaqat iqtisodiy o'sish va ish bilan ta'minlash, balki milliy iqtisodiy raqobatbardoshlikni mustahkamlash va innovatsion salohiyatni rivojlantirishda strategik ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper & Brothers.
2. Romer, P. M. (1990). *Endogenous Technological Change*. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102.

3. Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.
4. Startup Genome. (2021). *Global Startup Ecosystem Report 2021*. Available at: <https://startupgenome.com>
5. World Bank. (2020). *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*. Washington, DC: World Bank Publications.
6. Isenberg, D. J. (2011). *The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for Economic Policy: Principles for Cultivating Entrepreneurship*. Babson Entrepreneurship Ecosystem Project.
7. Lerner, J. (2009). *Boulevard of Broken Dreams: Why Public Efforts to Boost Entrepreneurship and Venture Capital Have Failed—and What to Do About It*. Princeton University Press.
8. Mason, C., & Brown, R. (2014). *Entrepreneurial Ecosystems and Growth Oriented Entrepreneurship*. OECD LEED Working Paper Series.
9. Audretsch, D. B., & Thurik, A. R. (2001). What's New About the New Economy? Sources of Growth in the Managed and Entrepreneurial Economies. *Industrial and Corporate Change*, 10(1), 267–315.
10. World Economic Forum. (2020). *Global Competitiveness Report 2020*. Geneva: WEF.

UO‘K: 51 + 636

FERMER XO‘JALIKLARIDA EKIN MAYDONLARI TARKIBINI OPTIMALLASHTIRISH

RUZMETOV KUDRAT SHERMETOVICH

Toshkent davlat agrar universiteti
Agroiqtisodiyot, logistika va xizmatlar fakulteti dekani

TURGUNOV TOLIBJON TURSUNOVICH

Toshkent davlat agrar universiteti
Axborot tizimlari va texnologiyalari
kafedrası dotsenti

Annotatsiya. Maqolada fermer xo‘jaliklarida mavjud o‘simlikshunoslik mahsulotlari yetishtiriladigan ekin maydonlarini optimal tarkibini iqtisodiy-matematik modelini tuzish yo‘llari yoritilgan hamda aniq ma‘lumotlar asosida modelning sonli matritsasi tuzilib, masala kompyuterda yechilgan va olingan natijalar iqtisodiy tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: model, maqsad funksiyasi, daromad, optimal, iqtisodiy-matematik model, o‘zgaruvchi, sonli model, optimallashtirish, natija.

Аннотация. В статье рассматриваются способы построения эконо-мико-математической модели оптимального состава существующих посев-ных площадей на фермах, на основе конкретных данных строится численная матрица модели, решается задача на компьютере, а полученные результаты подвергаются экономическому анализу.

Ключевые слова: модель, целевая функция, доход, оптимальный, экономико-математическая модель, переменная, численная модель, оптимизация, результат.

Abstract. The article discusses the ways to build an economic-mathematical model of the optimal composition of existing crop areas on farms, and based on specific data, a numerical matrix of the model is constructed, the problem is solved on a computer, and the results obtained are economically analyzed.

Keywords: model, objective function, income, optimal, economic-mathematical model, variable, numerical model, optimization, result.

KIRISH

Yangi O‘zbekistonni 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasida qishloq xo‘jaligini raqamlashtirish va jadal rivojlantirish, ya‘ni tarkibiy o‘zgartirishlarni chuqurlashtirish va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini izchil rivojlantirish, mamlakatimiz oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, agrar sektorning eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirish, paxta va boshoqli don ekiladigan maydonlarni qisqartirish, bo‘shagan yerlarga meva-sabzavot, kartoshka, ozuqa va yog‘ olinadigan ekinlarni ekish, shuningdek, yangi intensiv bog‘ va uzumzorlarni joylashtirish hisobiga ekin maydonlarini yanada optimallashtirish zarurligi ko‘rsatib o‘tilgan.

Qishloq xo‘jalik tarmoqlarining samarali rivojlanishi juda ko‘p omillarga bog‘liqdir. Bunday omillardan biri, xo‘jalikda mavjud dehqonchilik maydonlaridan

unumli foydalanishdir. Respublikamiz sharoitida dehqonchilik qilinadigan maydonlardan ikki - uch marotaba hosil olish imkoniyati mavjud. G‘alla ekila-digan maydonlarning hosili yig‘ishtirib olingach, undan bo‘shagan maydonlarga, takroriy ekinlar ekib sabzavot, poliz va chorvachilik tarmog‘i uchun yem-xashak resurslarini tayyorlash imkoniyatlari mavjud. Shu vaqtgacha ekin maydonlaridan foydalanish rejalari tuzishda, odatda faqatgina an‘anaviy usullarga asoslanib kelinar edi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Fermer xo‘jaligida ekin maydonlari tarkibini matematik usullar yordamida yechishda masalaning sonli modeli tuzilib, kompyuterda yechish natijasida har bir ekin turi bo‘yicha optimal ekin maydoni, mahsulot ishlab chiqarish hajmi, mehnat va ishlab chiqarish harajatlari, pul tushumi, sof daromad va boshqa kerakli iqtisodiy ko‘rsatkichlar aniqlanadi.

O‘simlikshunoslikda ekin maydonlarini optimal tarkibini aniqlash masalasining iqtisodiy-matematik modeli quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi.

Maqsad funksiyasi:

$$Z_{\max} = \sum_i c_j x_j, \quad j=1...n;$$

Ekin maydonlari bo‘yicha cheklashlar:

$$x_j \leq S, \quad S_{j \min} \leq \sum_i x_j \leq S_{j \max}$$

Umumiy ekin maydonlari yig‘indisiga nisbatan, ayrim ekin turi maydonlarini foizda ifodalangan salmog‘i bo‘yicha cheklashlar guruhi

$$\sum_i x_j \geq v_{j \min} (\sum_i x_j) \text{ ёки } \sum_i x_j \leq v_{j \max} (\sum_i x_j)$$

Mehnat resurslari bo‘yicha cheklashlar sharti:

$$\sum_i a_{ij} x_j \leq B_i$$

Kafolatlangan mahsulot ishlab chiqarish bo‘yicha cheklashlar sharti:

$$W_{ij} x_j \geq Q_i$$

Pul tushumini balansi:

$$\sum_i b_{ij} x_j - x_p = 0,$$

Ishlab chiqarish harajatlari balansi:

$$\sum_i d_{ij} x_j - x_t = 0$$

o‘zgaruvchilarning manfiymaslik sharti:

$$x_j \geq 0, x_j \geq 0, x_p \geq 0, x_t \geq 0$$

bunda: C_{ij} -j-ekin turi bo‘yicha 1 ga ekin maydonidan olinadigan foyda;

x_j -j-ekin turi maydoni, ga; S - xo‘jalik bo‘yicha jami ekin maydoni ;

$S_{\min-j}$ -ekin turi bo‘yicha ajratiladigan minimal ekin maydoni;

$S_{\max-j}$ -ekin turi bo‘yicha ajratiladigan maksimal ekin maydoni;

$v_{j \min}$, $v_{j \max}$ -ayrim ekin turlarini, umumiy maydon yig‘indisiga nisbatan, foizda ifodalangan salmog‘ini minimal va maksimal ko‘rsatkichlari;

a_{ji} -j-ekin turi uchun sarf bo‘ladigan i-chi ishlab chiqarish resurslari hajmi;

B_i - i- turdagi mahsulot yetishtirish uchun, sarflanadigan resurslari hajmi;

W_{ij} - j- ekin turlari bo‘yicha hosildorlik;

Qi-i-turdagi mahsulot ishlab chiqarishni kafolatlangan hajmi;

b_{ij} -j- ekin turi bo'yicha 1 ga maydondan i-mahsulotdan olinadigan sof foyda;

d_{ij} -j- ekin turi bo'yicha i-mahsulot yetishtirish uchun qilinadigan harajat;

Xp - o'zgaruvchi, xo'jalik bo'yicha pul tushumi yig'indisi, **p=n+1**;

Xt - xo'jalik bo'yicha qilingan jami harajatlarni yig'indisi. **t=n+2**

TADQIQOT NATIJALARI

Tadqiqotda Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Ozod ixtisoslashgan fermer xo'jaligida o'simlikshunoslikda ekin maydonlarini optimal tarkibini aniqlash masalasini matematik modelini tuzib, standart dastur asosida yechilib natijalarni iqtisodiy tahlil qilish masalasi yoritilgan

Masalaning qo'yilishini quyidagicha ifodalash mumkin: xo'jalik bo'yicha ekin maydonlarining shunday optimal tarkibini aniqlash talab qilinadiki, yetishtirish rejalashtirilayotgan mahsulotlarni sotishdan olinadigan daromad maksimal bo'lsin. Masalani optimallik mezoni qilib: xo'jalikda yetishtirilgan o'simlikshunoslik mahsulotlarni realizatsiya qilishdan tushadigan sof daromad ko'rsatkichi olingan..

Xo'jalik paxta, don, sabzavot va poliz mahsulotlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo'lib, umumiy ekin maydoni 1248 gektarni tashkil qiladi. Xo'jalikda mehnat resurslari 212000 kishi-kunni tashkil qiladi. Xo'jalikda: 16800 s kuzgi bug'doy; 2880 kuzgi arpa; 540 don uchun makkajo'xori; 12690 paxta; 6900 kartoshka 2630 sabzavot; 2520 poliz; 300 meva; 900 uzum; 12152 beda va 15708 s ko'k massa tayyorlash rejalashtirilmoqda.

Xo'jalikning asosiy ishlab chiqarish ko'rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan. Xo'jalikda shakllangan ekin maydonlarining tarkibiga ko'ra har yili o'rtacha: don ekinlariga 420-500 gektar; paxta maydoniga ko'pi bilan 480; makkajo'xori maydoni 45-60; kartoshka uchun kamida 25; sabzavot va poliz ekinlari uchun ko'pi bilan 42; bog'lar 8; tokzorlar 16; ko'p yillik va bir yillik o'tlar uchun ko'pi bilan 135 gektar ekin maydoni ajratib kelinmoqda.

1-jadval

Xo'jalikning asosiy ishlab chiqarish ko'rsatkichlari (1 ga)

Ko'rsatkichlar	Hosildorlik,s/ga	Mehnat sarfi, kishi/kun	1 s mahsulotni sotish bahosi, s	1 s mahsulotni o'r. tannarxi,s
Kuzgi bug'doy	72	82	1200	920
Kuzgi arpa	68	82	1100	860
Makka don uchun	56	96	880	540
Paxta	32	120	1800	1350
Kartoshka	230	110	380	148
Sabzavot	146	86	230	120
Poliz	120	68	210	161
Bog'lar	42	56	530	320
Tokzorlar	58	66	480	280
Ko'p yillik o'tlar	248	48	100	65
Bir yillik o'tlar	236	50	110	81

Masalaning sonli iqtisodiy-matematik modelini tuzish uchun, 1-jadval ma'lumotlariga ko'ra o'zgaruvchilarni quyidagicha belgilaymiz.

- x_1 - kuzgi bug'doy maydoni, ga;
- x_2 - kuzgi arpa maydoni, ga;
- x_3 - don uchun ekiladigan makkajo'xori maydoni, ga;
- x_4 - paxta maydoni, ga;
- x_5 - kartoshka maydoni, ga;
- x_6 - sabzavot ekinlari maydoni, ga;
- x_7 - poliz ekinlari maydoni, ga;
- x_8 - bog'lar maydoni, ga;
- x_9 - tokzorlar maydoni, ga;
- x_{10} - ko'p yillik o'tlar maydoni, ga;
- x_{11} - bir yillik o'tlar maydoni, ga;

yordamchi o'zgaruvchilar:

- x_{12} -xo'jalik bo'yicha jami yetishtirilgan mahsulot tannarxi, so'm;
- x_{13} -xo'jalik bo'yicha jami sotilgan mahsulotlardan olingan pul tushumi, so'm

Matematik modelini tuzamiz:

Maqsad funksiyasi

$$Z = 11760x_1 + 11520x_2 + 19040x_3 + 12150x_4 + 53360x_5 + 16060x_6 + 5880x_7 + 8820x_8 + 11600x_9 + 8680x_{10} + 6844x_{11} \rightarrow \max$$

quyidagi chegaraviy shartlarda:

Xo'jalikdagi o'simlikshunoslik mahsulotlari yetishtiriladigan ekinlar maydoni ko'pi bilan 1248 gektarni tashkil qilishi kerak.

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 + x_{10} + x_{11} \leq 1248$$

Mahsulotlar yetishtirish uchun, mehnat sarfini ko'pi bilan 212000 kishi-kun bo'lishi:

$$82x_1 + 82x_2 + 96x_3 + 120x_4 + 110x_5 + 86x_6 + 68x_7 + 56x_8 + 66x_9 + 48x_{10} + 50x_{11} + 0 \cdot x_{12} \leq 212000,$$

Kuzgi bug'doy yetishtirish kamida 16800 s ni tashkil qilishi:

$$42x_1 \geq 16800,$$

Kuzgi arpa yetishtirish , kami bilan 2800 s ni tashkil qilishi:

$$48x_2 \geq 2880,$$

Don uchun makkajo'xori rejasini kamida 540 s bajarilishi:

$$56x_3 \geq 540,$$

Paxta yetishtirishni kamida 12690 s ni tashkil qilishi:

$$27x_4 \geq 12690,$$

Kartoshka yetishtirishni kamida 6900 s ni tashkil qilishi:

$$230x_5 \geq 6900,$$

Sabzavot yetishtirishni kamida 2360 s ni tashkil qilishi:

$$146x_6 \geq 2360,$$

Poliz mahsulotlarini yetishtirish kamida 2520 s bo'lishi:

$$120x_7 \geq 2520,$$

Meva yetishtirishni kamida 300 s bo'lishi:

$$42x_8 \geq 300, \quad .$$

Uzum yetishtirishni kamida 900 s dan iborat bo‘lishi:

$$58x_9 \geq 900, \quad .$$

Chorvaga ko‘k massa tayyorlash kamida 12152 s dan iborat bo‘lishi:

$$248x_{10} \geq 12152, \quad .$$

Beda tayyorlash kamida 15708 s dan iborat bo‘lishi:

$$236x_{11} \geq 15708, \quad .$$

Don ekinlariga 420- 500 gektar ekin maydoni ajratilishi:

$$x_1 + x_2 \geq 420, \quad .$$

$$x_1 + x_2 \leq 500, \quad .$$

Paxta ekish uchun ko‘pi bilan 480 ga ekin maydoni ajratilishi:

$$x_4 \leq 480, \quad .$$

Makkajo‘xori yetishtirish uchun 45-60 ga maydon ajratilishi:

$$x_3 \geq 45, \quad .$$

$$x_3 \leq 60, \quad .$$

Kartoshka yetishtirish uchun kamida 25 ga maydon ajratilishi:

$$x_5 \geq 25, \quad .$$

Sabzavot va poliz yetishtirish uchun ko‘pi bilan 42 ga ekin maydoni ajratilishi:

$$x_6 + x_7 \leq 42, \quad .$$

Bog‘lar 8 va tokzorlar 16 gektarni tashkil qilishi kerak:

$$x_8 = 8, \quad .$$

$$x_9 = 16. \quad .$$

Ko‘p yillik va bir yillik o‘tlar uchun ko‘pi bilan 135 ga maydon ajratish kerak:

$$x_{10} + x_{11} \leq 135. \quad .$$

Xo‘jalik bo‘yicha jami qilinadigan harajatlar balansi:

$$38640x_1 + 41280x_2 + 30240x_3 + 36450x_4 + 34040x_5 + 17520x_6 + 19320x_7 + 13440x_8 + 16240x_9 + 16120x_{10} + 19116x_{11} - x_{12} = 0$$

Xo‘jalik bo‘yicha jami pul tushumini aniqlovchi balans qo‘yidagicha yoziladi:

$$) 50400x_1 + 52800x_2 + 49280x_3 + 48600x_4 + 87400x_5 + 33580x_6 + 25200x_7 + 22260x_8 + 27840x_9 + 24800x_{10} + 25960x_{11} - x_{13} = 0$$

Masalani standart amaliy dastur paketi yordamida yechib, olingan natijalarni iqtisodiy tahlil qilamiz.

Optimal yechimlarga ko‘ra quyidagi natijalar olindi:

Kuzgi bug‘doy ekiladigan maydon $x_1 = 404.7$ ga;

Kuzgi arpa ekiladigan maydon $x_2 = 60$ ga;

Don uchun ekiladigan makkajo‘xori maydoni $x_3 = 45$ ga;

Paxta ekiladigan maydon $x_4 = 470$ ga;

Kartoshka ekiladigan maydon $x_5 = 91.5$ ga;

Sabzavot ekinlari ekiladigan maydon $x_6 = 16.2$ ga;

Poliz ekinlari ekiladigan maydon $x_7 = 21$ ga;

Bog‘lar maydoni $x_8 = 8$ ga;

Tokzorlar maydoni $x_9 = 16$ ga;

Ko‘p yillik o‘tlar ekiladigan maydon $x_{10} = 49$ ga;

Bir yillik o‘tlar ekiladigan maydon $x_{11}= 66.6$ ga;

Masalaning maqsad funksiyasi xo‘jalik bo‘yicha olinadigan sof daromadni maksimallashtirishdan iborat bo‘lib uning qiymati:

$$Z_{\max} = -x_{12} + x_{13} = 1842180000 \text{ so‘mdan iborat bo‘ladi.}$$

XULOSA

Demak, ekin maydonlari optimal tarkibini aniqlash masalasining iqtisodiy-matematik modelini cheklashlar sistemasi umumiy ekin maydonlari, ayrim ekin maydonlarini yuqori va quyi chegaralari, ekin turlariga mineral o‘g‘itlar sarfi, qishloq xo‘jalik mahsulotlarini rejalarini bajarilishi, pul tushumi, ishlab chiqarish harajatlari va foyda yig‘indisini ifodalovchi cheklashlar guruhlarini tenglama va tengsizliklardan iborat bo‘ladi.

Shunday qilib, qishloq xo‘jaligida, shu jumladan o‘simlikshunoslikda ekin maydonlarini optimal tarkibini aniqlash masalasini yechishda iqtisodiy-matematik usullardan foydalanish xo‘jalikga katta samara beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston-2030» strategiyasi to‘g‘risida»gi 2023 yil 11 sentabrda 158-sonli Farmoni.

2. Nasriddinov, G‘. Iqtisodiy-matematik modellar va usullar: Darslik/ T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2015. —320 b.

3. Иванов, П.В. Экономико-математическое моделирование в АПК - РИД: Феникс, 2013. - 254 с.

4. Habibullayev I. Iqtisodiy matematik usullar va modellar: o‘quv qo‘llanma.: Toshkent: «Tafakkur-Bo‘stoni», 2022. 112 b.

5. Kenjaboyev O.T., Ro‘ziyev A.O. «Iqtisodiy-matematik usullar va modellashtirish», T. Iqtisod-moliya nashriyoti. 2021.

OLIV TA'LIM MUASSASALARI FAOLIYATINI BOSHQARISH HOLATI

ODINAYEVA NIGINA FURQATOVNA

Buxoro davlat universiteti Iqtisodiyot kafedrası

katta o'qituvchisi, i.f.f.d. (PhD),

SAFAROV QODIR NAMOZ O'G'LI

Buxoro davlat universiteti Iqtisodiyot mutaxassisligi

1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Maqolada oliy ta'lim muassasalari faoliyatini boshqaruvini xalqaro standartlarga integratsiyalash imkoniyatlari tahlil qilinib, oliy ta'lim muassasalari faoliyatini boshqarishning xalqaro integratsiyalash jarayonlari aniqlangan. Jumladan, oliy ta'lim muassasalari faoliyatini boshqarishni takomillashtirish bo'yicha ilmiy takliflar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, oliy ta'lim, oliy ta'lim muassasalari, oliy ta'lim boshqaruv, xalqaro standartlar, oliy ta'lim boshqaruvni integratsiyalash.

Аннотация. В статье анализируются возможности интеграции управления деятельностью высших учебных заведений в международные стандарты и определяются процессы международной интеграции управления деятельностью высших учебных заведений. В частности, разработаны научные предложения и практические рекомендации по совершенствованию управления деятельностью высших учебных заведений.

Ключевые слова: образование, высшее образование, высшие образовательные учреждения, управление высшим образованием, международные стандарты, интеграция управления высшим образованием.

Abstract. The article analyzes the possibilities of integrating the management of higher educational institutions into international standards and identifies international integration processes for managing the activities of higher educational institutions. In particular, scientific proposals and practical recommendations for improving the management of the activities of higher educational institutions have been developed.

Keywords: education, higher education, higher education institutions, higher education management, international standards, integration of higher education management.

KIRISH

So'nggi yillarda mamlakatimizda oliy ta'lim muassasalari faoliyatini boshqarishda ular tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlarning qamrov darajasini oshirish, aholiga ko'rsatilayotgan oliy ta'lim xizmatlarini sifat ko'rsatkichlarini takomillashtirish, oliy ta'lim xizmatlari bozorida sog'lom raqobat kurashini rivojlantirish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan, Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev tomonidan 2030-yilga qadar bo'lgan davrda "oliy ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, hududlarda davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish asosida oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 50 foizdan oshirish, sohada sog'lom raqobat muhitini yaratish" vazifasining belgilanganligi bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar keyingi yillarda ham izchi davom etishidan dalolat beradi.

MAVZUGA OID ADABOYOTLAR TAHLILI

O‘zbekistonlik G.N. Axunova, Sh.Sh. Zaxidova, N.R. Raxmonov, X.X. Rejapov, A.O. Ergashev, A.X. Eshboyev, N.A. Qosimova kabi iqtisodchi olimlar tomonidan oliy ta’lim muassasalari faoliyatini boshqarish, ko‘rsatilayotgan oliy ta’lim xizmatlari sifatini oshirish, oliy ta’lim muassasalari faoliyatini boshqarishning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish, oliy ta’lim xizmatlari bilan mehnat bozori o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlikni kuchaytirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Shuningdek, respublika oliy ta’lim muassasalari innovatsion boshqaruvini rivojlantirishga bag‘ishlangan nazariy-amaliy masalalar tizimlashtirilgan va kompleks holda, maxsus tadqiqot obyekti sifatida tadqiq etilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda oliy ta’lim muassasalari faoliyatini boshqarish holati tizimli, institutsional va funksional yondashuvlar asosida o‘rganildi. Tadqiqotning nazariy asosini ta’lim menejmenti, strategik boshqaruv, sifat menejmenti hamda inson kapitalini rivojlantirish konsepsiyalari tashkil etdi.

Tadqiqot jarayonida umumilmiy usullar — tahlil va sintez, taqqoslash, guruhlash, umumlashtirish hamda ekspert baholash usullaridan foydalanildi. Oliy ta’lim muassasalari boshqaruv holatini baholash uchun ko‘rsatkichlar tizimi shakllantirildi. Ular tarkibiga boshqaruv samaradorligi, moliyaviy barqarorlik, ta’lim sifati, kadrlar salohiyati va raqamlashtirish darajasi kabi mezonlar kiritildi.

Statistik tahlil bosqichida dinamik qatorlar, strukturaviy tahlil va nisbiy ko‘rsatkichlar usullari qo‘llanildi. Boshqaruv omillarining ta’lim natijadorligiga ta’siri korrelatsion va regressiya tahlili asosida baholandi. Natijaviy ko‘rsatkich sifatida ta’lim samaradorligi va institutsional rivojlanish darajasi, omil ko‘rsatkichlari sifatida esa boshqaruv modeli, moliyalashtirish manbalari va innovatsion faoliyat darajasi qabul qilindi.

Tadqiqotning axborot bazasini rasmiy statistik ma’lumotlar, oliy ta’lim muassasalari hisobotlari hamda amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar tashkil etdi. Olingan natijalar asosida oliy ta’lim muassasalari faoliyatini boshqarish holatini takomillashtirish yo‘nalishlari belgilandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimiz oliy ta’lim xizmatlari bozorida bu turdagi xizmat ko‘rsatuvchi muassasalar sonining oshirish orqali ular faoliyatini boshqarish amaliyotini takomillashtirish, jumladan, aholini oliy ta’lim xizmatlari bilan qamrov darajasini oshirish bo‘yicha maqsadli davlat dasturlari amalga oshirilmoqda. Tahlillarga ko‘ra, 2000–2022-yillarda oliy ta’lim muassasalari soni 2,5 marta ortib 61 tadan 154 taga yetdi. Jumladan, milliy oliy ta’lim xizmatlari bozorida 2000-yilda birorta ham xorijiy oliy ta’lim muassasasi faoliyat yuritmagan bo‘lsa, 2022-yilda ularning soni 25 taga yetgan bo‘lsa, mahalliy oliy ta’lim muassasalari soni esa 2,1 martaga ortib, mos ravishda 61 tadan 129 taga yetdi (1-jadvalga qarang).

1-jadval

O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasalari soni, birlikda

Ko‘rsatkich	O‘quv yili					
	2000/2001	2005/2006	2010/2011	2015/2016	2020/2021	2021/2022
OTM soni, jami	61	63	65	69	127	154
Jumladan,						
Mahalliy OTM	61	61	59	62	111	129
Xorijiy OTM	-	2	6	7	16	25

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasi ma’lumotlari asosida tuzilgan.

Mamlakatimiz oliy ta’lim xizmatlari bozoriga xorijiy oliy ta’lim muassasalarining kirib kelishi mahalliy oliy ta’lim muassasalari faoliyatini boshqarish amaliyotini xalqaro standartlarga moslashtirish imkoniyatlarini kengaytirdi. Shu bilan birgalikda, xorijiy oliy ta’lim muassasalari filiallari sonining yildan yilga ortib borishi mahalliy oliy ta’lim muassasalari faoliyatini boshqarishda ilg‘or xorij amaliyotidan O‘zbekiston sharoitida foydalanish bo‘yicha yaqqol namuna sifatida xizmat qildi.

Shu bilan birgalikda, oliy ta’lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirishga qaratilgan maqsadli davlat dasturlari doirasida nodavlat oliy ta’lim muassasalari faoliyatini tashkil etishga ustuvorlik qaratilib kelinmoqda. Bu turdagi oliy ta’lim muassasalari faoliyatini tashkil etilishi aholiga oliy ta’lim xizmatlari ko‘rsatish amaliyotini bozor iqtisodiyoti komponentlari bilan to‘yintirish imkoniyatini bermoqda. Jumladan, xususiy oliy ta’lim muassasalarida to‘lov-shartnoma qiymati davlat oliy ta’lim muassasalarida oliy ta’lim xizmati ko‘rsatish narxlariga nisbatan yuqori bo‘lishiga qaramay, ularda yaratilgan shart-sharoitlarlar, professor-o‘qituvchilarni rag‘batlantirish mexanizmi barcha uchun birdek amal qilishi kabi omillar hisobiga nafaqat talabalar, balki, yuqori pedagogik mahoratga ega bo‘lgan professor-o‘qituvchilar ham xususiy oliy ta’lim muassasalarida ishlashni afzal ko‘rmoqdalar. Ushbu holat, bir tomonidan, xususiy oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatining ortishiga olib kelsa, ikkinchi tomondan, davlat oliy ta’lim muassasalarining raqobatbardoshligi darajasiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda aytish mumkinki, mamlakatimizda oliy ta’lim muassasalari sonining, jumladan, uning turlarining ortishi ular faoliyatini boshqarish jarayonlarida raqobat ustunligiga erishishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirilishiga olib keldi. Bu esa pirovard natijada mamlakatimiz aholisini oliy ta’lim xizmatlari bilan qamrov darajasini oshirish bilan birgalikda, ko‘rsatilayotgan xizmatlarning sifat ko‘rsatkichlarini ham takomillashuviga sabab bo‘lmoqda. Pirovard natijada esa oliy ta’lim muassasalari faoliyatini boshqarishning zamonaviy usullari ishlab chiqilib, ularning transformatsiyalashuv jarayonlari kuchaymoqda.

Tahlillarga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, 2022-yilda mamlakatimizda jami 39 ta, jumladan, 9 ta davlat, 29 ta nodavlat va 1 ta xorijiy oliy ta’lim muassasalari faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Shu bilan birgalikda, oliy ta’lim muassasalari faoliyatini boshqarish amaliyotini takomillashtirish maqsadida amalga oshirilgan transformatsiya jarayonlari natijasida

17 ta oliy ta’lim muassasasi filiallari institutga, 10 ta institut universitetga aylantirildi. Amalga oshirilgan islohotlar natijasida, 2023-yil holatiga mamlakatimizda oliy ta’lim muassasalari soni 199 taga yetib, ularning 114 tasi davlat, 55 tasi nodavlat, 30 tasi esa xorijiy oliy ta’lim muassasasi hisoblanadi (1-rasmga qarang).

17 FILIAL → INSTITUT 10 INSTITUT → UNIVERSITET 10 OTM → TRANSFORMATSIYA

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma’lumotlari asosida tuzilgan.
<https://edu.uz/uz/pages/sss>

1-rasm. O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasalarining tarkibiy ko‘rsatkichlari 2023-yil hisobida

Mahalliy ta’lim xizmatlari bozorida oliy ta’lim xizmatlari muassasalari sonining ortishi aholini oliy ta’lim xizmatlari bilan qamrov darajasini oshirish imkoniyatini berdi. Jumladan, oliy ta’lim muassasalarining qabul kvotasi 2000–2022-yillarda qariyb 5,3 marta ortib, 44,7 ming kishidan 235,9 ming kishiga etgan bo‘lsa, ularda o‘qiyotgan talabalar soni 4,4 martaga ortgan holda, 183,5 ming kishidan 808,4 ming kishiga yetdi. 2000-yilda oliy ta’lim muassasalarida o‘qiyotgan talabalarning 77,3 foizi kunduzgi bo‘lim, 22,7 foizi esa sirtqi bo‘lim talabalaridan tashkil topgan bo‘lsa, 2022-yilga kelib, jami talabalarning 68,5 foizi kunduzgi bo‘lim, 28,2 foizi sirtqi va 3,3 foizi esa kechki bo‘lim talabalarini hissasiga to‘g‘ri keldi. Tahlil etilayotgan davrda oliy ta’lim muassasalari bitiruvchilari soni 3,3 martaga ortib, 31,6 ming kishidan 103,9 ming kishiga yetdi (2-jadvalga qarang).

Shu bilan birgalikda, 2000–2017-yillarda mamlakatimiz oliy ta’lim muassasalarida kechki bo‘limda talabalarga ta’lim xizmatlari ko‘rsatilmagan edi. 2018–2019-o‘quv yilidan boshlab mamlakatimiz mehnat bozorida oliy ma’lumotli kadrlarga bo‘lgan yuqori talabni inobatga olgan holla, kechki ta’lim shaklida talabalarga bilim berish boshlandi. Ushbu o‘quv yilida jami 1,2 ming abituriyentlar oliy ta’lim muassasalari kechki ta’lim bo‘limi talabasiga aylandilar. 2021–2022-o‘quv yiliga kelib, oliy ta’lim muassasalari kechki ta’lim bo‘limida tahsil olayotgan talabalar soni 26,5 ming kishini tashkil etdi (2-jadvalga qarang).

2-jadval

Aholini oliy ta’lim xizmatlari bilan qamrov darajasi ko’rsatkichlari, ming kishida

Ko’rsatkichlar	O’quv yili					
	2000/2001	2005/2006	2010/2011	2015/2016	2020/2021	2021/2022
OTMga qabul qilingan talabalar soni	44,7	59,6	64,1	63,0	174,9	235,9
OTMni bitirgan mutaxassislar soni	31,6	57,8	76,4	66,3	83,9	103,9
OTMda o’qiyotgan talabalar soni	183,5	278,7	274,5	264,3	571,5	808,4
<i>Jumladan</i>						
<i>Kunduzgi bo’limda</i>	141,9	204,8	268,7	263,9	441,9	553,9
<i>Sirtqi bo’limda</i>	41,6	73,9	5,8	0,4	118,1	228,0
<i>Kechki bo’limda</i>	-	-	-	-	11,5	26,5

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Mamlakatimiz oliy ta’lim xizmatlari bozorida kechki bo’limda xizmat ko’rsatish amaliyotining yo‘lga qo‘yilishi bu oliy ta’lim muassasalari faoliyatini boshqarishning mehnat bozori talablariga integratsiyalashuvi jarayonlarining dastlabki ko‘rinishi hisoblanadi. Oliy ta’lim muassasalari faoliyatini boshqarishning jahon amaliyoti tahliliga ko‘ra, kechki ta’lim shakli bevosita mehnat bozorida o‘z ish o‘rniga ega bo‘lgan holda, o‘zlarining kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalarini oshirish zaruriyati yuqori bo‘lgan kadrlarni o‘qitish uchun mo‘ljallangan. Shu bilan birgalikda, kechki ta’lim shaklida o‘tiladigan darslar, ularda qo‘yiladigan masalalar kunduzgi ta’lim shakliga nisbatan ko‘proq amaliy ahamiyat kasb etadi. Bu esa oliy ta’lim muassasalari faoliyatini boshqarishda ilm-fan-ishlabchiqarish o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni ta’minlash imkonini beradi.

Oliy ta’lim muassasalarining aholini oliy ta’lim xizmatlari bilan qamrov darajasi borasida amalga oshirayotgan faoliyati samaradorligi xalqaro tadqiqotlarda har 1 000 yoki har 10 000 kishiga to‘g‘ri keladigan talabalar soni bilan baholanadi. Rasmiy statistik ma’lumotlarga ko‘ra, 2001–2022-yillarda mamlakatimizda har 10 000 ming kishiga to‘g‘ri keladigan talabalar soni bo‘yicha ko‘rsatkich dinamik rivojlanish tendensiyasiga ega bo‘lib, tahlil etilayotgan davrda 3,1 martaga ortib, 74 tadan 229 taga etdi. Jumladan, 2001–2008-yillarda ushbu ko‘rsatkich o‘shish tendensiyasiga ega bo‘lgan bo‘lsa, 2009–2016-yillarda esa pasayish tendensiyasi kuzatildi. 2017-yildan keyingi davrda mamlakatimizda aholini oliy ta’lim xizmatlari bilan qamrov darajasini oshirishga qaratilgan islohotlar natijasida mamlakatimizda har 10 000 ming kishiga to‘g‘ri keladigan talabalar soni jadal o‘shish tendensiyasiga ega bo‘lib, tahlil etilayotgan davrda ushbu ko‘rsatkich 2,7 marta ortishiga erishildi (2-rasmga qarang).

Mamlakatimizda aholini oliy ta’lim xizmatlari bilan qamrov darajasining ortishi oliy ta’lim muassasalari faoliyatini boshqarishda ta’lim xizmatlari sifatini takomillashtirish bilan uyg‘unlikda amalga oshirildi. Bunda, avvalo, oliy ta’lim muassasalari infratuzilmasi holatini yaxshilash, jumladan, o‘quv binolari, talabalar

turar joylari, oliy ta’lim muassasalari ixtiyoridagi sport zallari va maydonlari soni va ularning sig’imkorligini oshirish bo‘yicha maqsadli chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

2-rasm. O‘zbekistonda har 10 000 kishiga to‘g‘ri keladigan talabalar soni

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, bugungi kunda mamlakatimizda oliy ta’lim muassasalari ixtiyoridagi jami o‘quv binolari soni 578 tani, ularning quvvati esa 395 433 ta talabani sig‘dirish imkoniyatini bersa, 108 604 kishiga mo‘ljallangan 285 ta talabalar turar joylari mavjud (3-jadvalga qarang). Oliy ta’lim muassasalarining bu turdagi infratuzilmasi an’anaviy boshqaruv amaliyoti uchun xos bo‘lgan xususiyatlarni o‘zida aks ettiradi.

3-jadval

**O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasalari infratuzilmasi holati
2023-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra**

Bino va inshootlar turlari	Soni	Quvvati
O‘quv binolari	578	395 433
Talabalar turar joylari	285	108 604
Sport zal	276	–
Sport maydoni	336	–

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Shu bilan birgalikda, so‘nggi yillarda mamlakatimizda qabul qilingan “Innovatsion rivojlanish strategiyasi” doirasida amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida 15 ta oliy ta’lim muassasalarida 39 ta ilmiy laboratoriyalar tashkil etilib, ularning 30 foizi xalqaro standartlarga to‘liq javob berishi bilan xarakterlanadi. Ushbu dasturlar doirasida zamonaviy oliy ta’lim muassasalari faoliyatini boshqarish amaliyotida ilm-fan-ishlabchiqarish o‘rtasidagi integratsion munosabatlarni kuchaytirish imkonini beruvchi “Biznes-akseleratorlar” faoliyati 14 ta oliy ta’lim muassasalari bazasida tashkil etilib, buning natijasida ushbu oliy ta’lim muassasalarida 47 ta “Inkubatsiya markazlari” faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Jumladan, 18 ta oliy ta’lim muassasalarida Texnologiyalar va innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash markazlari ishga tushirildi. Bularning barchasi mahalliy oliy ta’lim muassasalari faoliyatini boshqarish amaliyoti xalqaro standartlarga moslashayotganligidan dalolat beradi.

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

3-rasm. O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasalari o‘quv binolarining smena koeffitsiyenti

Shu o‘rinda ta’kidlash joizki, 2016-yilda oliy ta’lim muassasalari o‘quv binolarining smena koeffitsiyenti 1,0 ga teng bo‘lgan bo‘lsa, bugungi kunga kelib ushbu ko‘rsatkich 1,9 ga etdi (3-rasmga qarang). Ushbu holat oliy ta’lim muassasalarida talabalarga ta’lim berish jarayonlarini boshqarishda o‘quv binolarining quvvatlaridan samarali foydalanish amaliyotiga bosqichma-bosqich o‘tilayotganligidan dalolat beradi.

XULOSA

Tahlil natjalari shuni ko‘rsatdiki, O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarining rivojlanish va boshqaruv samaradorligi haqida batafsil ma’lumot berilgan. Ma’lumki, so‘nggi yillarda oliy ta’limga talabning ortishi va uning xalqaro integratsiyalashuvi jarayonlari kuzatilmoqda. 2001–2022-yillar davomida mamlakatimizda oliy ta’limga bo‘lgan talab sezilarli darajada oshdi, ayniqsa, 2017-yildan keyin amalga oshirilgan islohotlar natijasida talabalar soni 2,7 martaba ko‘paydi. Bunda, oliy ta’lim muassasalarining infratuzilmasini rivojlantirish, o‘quv binolari va talabalar turar joylarining sig‘imini oshirishga katta e’tibor qaratildi. Oliy ta’lim muassasalarining faoliyatini xalqaro standartlarga moslashtirish orqali ilm-fan va ishlab chiqarish o‘rtasidagi integratsiyani kuchaytirish hamda innovatsion markazlar va inkubatsiya markazlarini tashkil etish muhim qadam bo‘ldi. Bularning barchasi, O‘zbekiston oliy ta’lim tizimining sifatini yaxshilash va global ta’lim bozorida raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son farmoni, 08.10.2019. <https://lex.uz/docs/4545884>
2. Axunova G.N. Ta’lim xizmatlari bozorida marketing faoliyati va uni takomillashtirish: i.f.d.ilmij darajasini olish uchun yozilgan dis.avtoreferati – T., 2004. – B. 45.

3. Usmonova N. Oliy ta'lim islohotlari: Kengayib borayotgan imkoniyatlar. https://uza.uz/uz/posts/oliy-talim-islohotlari-kengayib-borayotgan-imkoniyatlar_392536
4. Gulnora, G. A. (2021). Oliy ta'lim muassasalari faoliyatini boshqarishda xalqaro tajribalar: Ilmiy va amaliy tahlil. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
5. Gulnora, G. A., & Kamolov, D. M. (2020). Innovatsion ta'lim boshqaruvi va xalqaro integratsiya. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
6. Kamilov, O. (2017). Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruv tizimi va global integratsiya. Toshkent: Akademiya nashriyoti.
7. Bakirov, B. B. (2015). International integration processes in higher education systems. International Journal of Educational Management, 29(2), 125-134.

SUN'IY INTELLEKT VA AVTOMATLASHTIRISHNING TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA TA'SIRI

O'TKIROVA JASMINA HAYOT QIZI

Buxoro davlat universiteti Iqtisodiyot va turizm fakulteti talabasi

Annotatsiya. Sun'iy intellekt (AI) va avtomatlashtirish texnologiyalari tadbirkorlik faoliyatini tubdan o'zgartirmoqda. Ushbu texnologiyalar takroriy vazifalarni avtomatlashtirish, katta hajmdagi ma'lumotlarni tez tahlil qilish, mijozlar xatti-harakatlarini bashorat qilish va operatsion samaradorlikni oshirish orqali kichik va o'rta bizneslar uchun kirish to'siqlarini pasaytiradi, xarajatlarni 20–40% gacha kamaytiradi va innovatsiyalarni tezlashtiradi. Katta ma'lumotlar asrida AI real vaqt rejimida qaror qabul qilish, ta'minot zanjirini optimallashtirish va shaxsiy marketing strategiyalarini shakllantirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, avtomatlashtirish, tadbirkorlik, katta ma'lumotlar, operatsion samaradorlik, innovatsiyalar, raqamli transformatsiya, kichik va o'rta biznes, O'zbekiston, Raqamli O'zbekiston – 2030, biznes jarayonlari optimallashtirish.

Аннотация. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации коренным образом меняют предпринимательскую деятельность. Эти технологии снижают барьеры доступа для малого и среднего бизнеса, снижают затраты на 20-40% и ускоряют инновации за счет автоматизации повторяющихся задач, быстрого анализа больших объемов данных, прогнозирования поведения клиентов и повышения операционной эффективности. В век больших данных ИИ позволяет принимать решения в режиме реального времени, оптимизировать цепочку поставок и формировать собственные маркетинговые стратегии.

Ключевые слова: искусственный интеллект, автоматизация, предпринимательство, большие данные, операционная эффективность, инновации, цифровая трансформация, малый и средний бизнес, Узбекистан, Цифровой Узбекистан-2030, оптимизация бизнес-процессов.

Abstract. Artificial intelligence (AI) and automation technologies are fundamentally changing entrepreneurial activity. These technologies reduce access barriers for small and medium-sized businesses, reduce costs by 20-40%, and accelerate innovation by automating repetitive tasks, rapidly analyzing large amounts of data, predicting customer behavior, and increasing operational efficiency. In the age of big data, AI allows real-time decision-making, supply chain optimization, and the formation of personalized marketing strategies.

Keywords: artificial intelligence, automation, entrepreneurship, big data, operational efficiency, innovations, digital transformation, small and medium-sized businesses, Uzbekistan, Digital Uzbekistan - 2030, business process optimization.

KIRISH

Sun'iy intellekt (AI) va avtomatlashtirish texnologiyalari takomillashishda davom etar ekan, ular ma'lumotlarga asoslangan rivojlanayotgan tarmoqlarda o'sishni rag'batlantirishda yanada muhimroq bo'ladi. So'nggi o'n yilliklarda bu texnologiyalar iqtisodiy o'sishning asosiy omillariga aylandi, ayniqsa tadbirkorlik sohasida. Masalan, McKinsey Global Institute hisobotiga ko'ra, 2030 yilga borib AI global iqtisodiyotga 13 trillion dollar qo'shimcha qiymat keltirishi mumkin, bu esa tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Ushbu maqolada AI va avtomatlashtirishning ta'riflari, ularning

tadbirkorlikdagi qo'llanilishi, ijobiy va salbiy ta'sirlari, shuningdek, rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan O'zbekiston kontekstida ularning kelajak istiqbollari muhokama qilinadi. Maqsad – bu texnologiyalarni tadbirkorlik faoliyatida samarali qo'llash yo'llarini ilmiy asosda ko'rsatish. Sun'iy intellekt – bu vizual idrok etish, nutqni aniqlash, qaror qabul qilish va muammolarni hal qilish kabi odatda inson aql-zakovatini talab qiladigan vazifalarni bajarishga qodir bo'lgan kompyuter tizimlarining rivojlanishi. AI tizimlari ko'pincha tajribadan o'rganish (machine learning), yangi ma'lumotlarga moslashish uchun mo'ljallangan va vaqt o'tishi bilan ularning ish faoliyatini yaxshilash qobiliyatiga ega. Bu texnologiya Alan Turingning 1950-yillardagi ishlaridan boshlab rivojlangan bo'lib, bugungi kunda chuqur o'rganish (deep learning) va neyron tarmoqlar asosida ishlaydi. Masalan, AI tizimlari ma'lumotlar bazasidan mintakalar orasidagi naqshlarni aniqlab, bashoratli analitika orqali tadbirkorlarning qarorlarini optimallashtiradi. Ilmiy adabiyotlarda, masalan, “The nexus of artificial intelligence and entrepreneurship research” maqolasida (ScienceDirect, 2023), AI ning tadbirkorlikdagi innovatsiyalarga ta'siri bibliometrik tahlil qilingan bo'lib, unda AI 2010-yillardan beri tadqiqotlar sonini 300% ga oshirgani ko'rsatilgan. Kengaytirilgan holda, AI ning turli shakllari mavjud: tor AI (narrow AI), masalan, Siri kabi virtual yordamchilar, va umumiy AI (general AI), kelajakda inson darajasidagi intellektni taqlid qilishi mumkin. Rivojlanayotgan mamlakatlarda AI ning qo'llanilishi ma'lumotlarning cheklanganligi sababli qiyin, ammo bulutli hisoblash (cloud computing) orqali bu muammo yechilmoqda. AI va avtomatlashtirish tadbirkorlikni tubdan o'zgartirmoqda. Birinchidan, ular samaradorlikni oshiradi: masalan, AI orqali mijozlar xatti-harakatlarini bashorat qilish tadbirkorlarning marketing strategiyalarini optimallashtiradi. Ikkinchidan, innovatsiyalarni rag'batlantiradi – startup'lar AI ni ishlatib, yangi biznes modellarini yaratmoqda, masalan, Uber yoki Amazon kabi kompaniyalar. Uchinchidan, xavf-xatarni boshqarishda yordam beradi: avtomatlashtirilgan tizimlar moliyaviy prognozlarni aniqroq qiladi. Biroq, salbiy ta'sirlar ham mavjud – bandlikni yo'qotish va ma'lumotlar xavfsizligi muammolari. Ilmiy jihatdan, “Innovative horizons: the impact of AI on entrepreneurial performance” maqolasida (Taylor & Francis, 2025) ko'rsatilishicha, AI firma samaradorligini 25% ga oshiradi, ammo atrof-muhit dinamikasi (masalan, bozor o'zgarishi) moderator rol o'ynaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-358-son qarori (2023) AI ni 2030 yilgacha rivojlantirish strategiyasini belgilab, tadbirkorlar uchun grantlar ajratmoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI

Sun'iy intellekt texnologiyalari barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs) ni ilgari surishda ikki tomonlama rol o'ynaydi: bir tomondan, iqlim harakati, resurslarni boshqarish va atrof-muhit monitoringi sohalarida muhim imkoniyatlar yaratadi, ikkinchi tomondan esa o'qitish va ishlatish jarayonidagi yuqori energiya va suv sarfi tufayli ekologik xarajatlarni keltirib chiqaradi. Ijobiy ta'sirlar bo'yicha tadqiqotlar AI ning global issiqxona gazlari emissiyalarini optimallashtirish orqali 1,5–4% (ba'zi baholarda 5–10%) ga kamaytirish potentsialini ko'rsatadi (Wang va boshq., 2025). Bu ob-havo prognozlash, suv va energiya resurslarini boshqarish, emissiyalarni kuzatish

kabi ilovalarda namoyon bo‘ladi va BMTning Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (xususan, SDG 13 – iqlim harakati, SDG 6 – toza suv, SDG 7 – toza energiya) ni tezlashtiradi.

Salbiy ta’sirlar bo‘yicha esa katta hajmdagi til modellarini (LLMs) va generativ AI ni o‘qitish ulkan hisoblash resurslarini talab qilishi ta’kidlanadi: ma’lumot markazlari yuqori elektr energiyasi va suv sarfini keltirib chiqaradi, emissiyalarni oshiradi va elektron chiqindilar hosil qiladi (Mikalef va boshq., 2020; de Vries-Gao, 2025; IEA, 2025). 2025 yil ma’lumotlariga ko‘ra, AI tizimlari yolg‘iz o‘zi 32,6–79,7 million tonna CO₂ emissiyasiga va 312–765 milliard litr suv sarfiga sabab bo‘lishi mumkin, bu Nyu-York shahri emissiyalariga teng yoki undan yuqori. Barqarorlikni ta’minlash bo‘yicha sa’y-harakatlar energiya samaradorligini oshirish, chekka hisoblash (edge computing), qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va “yashil AI” tamoyillarini qo‘llashni o‘z ichiga oladi. Qonunchilik doirasida Yevropa Ittifoqining AI Akti (EU AI Act) va NIST yo‘riqnomalari energiya sarfi va ekologik ta’sirni baholashni majburiy qiladi, ammo standartlashtirilgan o‘lchov va javobgarlik hali to‘liq shakllanmagan (Rudko va boshq., 2021). Ochiq manbali vositalar (masalan, CodeCarbon, ML CO₂ Impact) shaffoflikni oshirishga yordam beradi. Adabiyotlar AI ning barqarorlikka ta’sirini ikki tomonlama deb baholaydi: ijobiy potentsialni ro‘yobga chiqarish uchun texnologik optimallashtirish, qonunchilik va mas’uliyatli qo‘llash zarur. Kelajak tadqiqotlar uchun yagona standartlar va yashil AI siyosatlari muhim yo‘nalish bo‘lib qolmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda sun’iy intellekt va avtomatlashtirishning tadbirkorlik faoliyatiga ta’siri tizimli va kompleks yondashuv asosida o‘rganildi. Tadqiqotning nazariy asosi innovatsion iqtisodiyot, raqamli transformatsiya va inson kapitali nazariyalariga tayandi.

Tadqiqot jarayonida tahlil va sintez, taqqoslash, guruhlash hamda umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Shuningdek, statistik baholash maqsadida dinamik qatorlar tahlili, korrelatsion va regressiya tahlili qo‘llanildi.

Tadbirkorlik samaradorligi (daromad o‘sishi, mehnat unumdorligi, xarajatlar qisqarishi) natijaviy ko‘rsatkich sifatida qabul qilinib, u sun’iy intellektdan foydalanish darajasi va avtomatlashtirish ko‘lami bilan bog‘liqlikda baholandi.

Natijalarni ishonchli baholash uchun rasmiy statistik ma’lumotlar, ochiq axborot manbalari va soha bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar ma’lumotlaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sun’iy intellekt (AI) – bu vizual idrok etish, nutqni aniqlash, qaror qabul qilish va muammolarni hal qilish kabi odatda inson aql-zakovatini talab qiladigan vazifalarni bajarishga qodir bo‘lgan kompyuter tizimlarining rivojlanishi. AI tizimlari ko‘pincha tajribadan o‘rganish (machine learning), yangi ma’lumotlarga moslashish uchun mo‘ljallangan va vaqt o‘tishi bilan ularning ish faoliyatini yaxshilash qobiliyatiga ega. Masalan, chuqur o‘rganish (deep learning) algoritmlari orqali AI katta hajmdagi ma’lumotlardan naqshlarni aniqlab, bashoratli tahlillar o‘tkazadi va murakkab

vazifalarni avtomatik ravishda bajaradi. Bu texnologiya tadbirkorlikda mijozlar xatti-harakatlarini bashorat qilish, shaxsiy takliflarni shakllantirish va operatsion jarayonlarni optimallashtirishda keng qo'llanilmoqda. Boshqa tomondan, avtomatlashtirish odamlar tomonidan ilgari bajarilgan vazifalarni avtomatlashtirish uchun texnologiyadan foydalanishni anglatadi. Bu oddiy ma'lumotlarni kiritish vazifalaridan tortib, mashina haydash, ta'minot zanjirini boshqarish yoki ishlab chiqarish liniyalarini nazorat qilish kabi murakkabroq vazifalargacha bo'lishi mumkin. Avtomatlashtirish sun'iy intellekt, robototexnika, mashinani o'rganish va robotik jarayon avtomatlashtirish (RPA) kabi turli texnologiyalar tomonidan qo'llab-quvvatlanishi mumkin. Natijada, takroriy va xavfli ishlar avtomatlashtirilganda, inson resurslari yuqori qimmatli vazifalarga – masalan, ijodiy ish, strategik rejalashtirish va mijozlar bilan chuqur munosabatlar o'rnatishga yo'naltiriladi.

AI va avtomatlashtirish tadbirkorlikni tubdan o'zgartirmoqda. Birinchidan, ular kirish to'siqlarini pasaytiradi – kichik bizneslar va startaplar katta xarajatlarsiz AI vositalaridan (masalan, ChatGPT, Claude yoki Gemini) foydalanib, marketing kontenti yaratish, kod yozish, mijozlarga xizmat ko'rsatishni avtomatlashtirish va ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Ikkinchidan, samaradorlik keskin oshadi: takroriy vazifalarni avtomatlashtirish orqali xarajatlar 20–40% gacha kamayishi, ishlab chiqarish tezligi esa oshishi mumkin. Uchinchidan, innovatsiyalar tezlashadi – AI g'oyalar generatsiyasini tezlashtirib, yangi mahsulotlar va xizmatlarni tezroq bozorga chiqarishga yordam beradi.

Masalan, kichik va o'rta bizneslarda (MSMEs) AI mijozlarga xizmat ko'rsatishni avtomatlashtirib, 24/7 chatbotlar orqali savollarga javob beradi, shaxsiy tavsiyalar beradi va savdo hajmini oshiradi. Ta'minot zanjirida esa AI talabni bashorat qilish va inventarni optimallashtirish orqali ortiqcha xarajatlarni oldini oladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, AI ni faol qo'llaydigan tadbirkorlik sub'ektlari firma samaradorligini 25% gacha oshirishi va ijodkorlikni kuchaytirishi mumkin, ammo bu atrof-muhit dinamikasi (bozor o'zgaruvchanligi, raqobat darajasi) ga bog'liq.

Rivojlanayotgan bozorlarda, jumladan O'zbekistonda, bu texnologiyalar o'sishni rag'batlantirish uchun katta imkoniyat yaratmoqda. O'zbekistonning "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi va sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha qarorlar (masalan, PQ-358 va keyingi hujjatlar) doirasida 2030 yilga borib AI asosidagi mahsulot va xizmatlar hajmi 1,5 milliard dollarga yetkazilishi, shuningdek, 430 mingdan ortiq yangi ish o'rni yaratilishi rejalashtirilgan. Qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasida avtomatlashtirish xarajatlarni kamaytirib, samaradorlikni oshirishi mumkin. Biroq, ma'lumotlar sifati pastligi, malakali kadrlar yetishmasligi va infratuzilma muammolari kabi to'siqlar mavjud. Shu sababli, ta'lim (masalan, IT-Park akademiyalari va Coursera hamkorligi), grantlar va axloqiy me'yorlarni joriy etish orqali bu texnologiyalarni keng joriy etish zarur.

Kelgusi yillarda sun'iy intellekt (AI) va avtomatlashtirish biznes olamiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ushbu texnologiyalar rivojlanishda davom etar ekan, ular bizning ishlash uslubimizni, qarorlar qabul qilish va qiymat yaratish uslubimizni inqilob qiladi.

Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish ko'plab sohalarni yaxshilash uchun muhim vositaga aylanadi, operatsion samaradorlikni oshiradi va o'sishni rag'batlantiradi.

Misol uchun, ishlab chiqarishda sun'iy intellekt yordamida ishlaydigan robotlar odamlarni qiziqirmaydigan, takroriy va xavfli vazifalarni o'z zimmasiga oladi va ishchilarning diqqatini yanada murakkab, ijodiy va qimmatli ishga bo'shatadi. Bu jarayon orqali ishlab chiqarish tezligi oshadi, xatolar kamayadi va xarajatlar sezilarli darajada qisqaradi. Moliyaviy sektorda esa AI tizimlari katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish uchun ishlatiladi – real vaqt rejimida tranzaksiyalarni kuzatib, firibgarlikni aniqlaydi, kredit risklarini baholaydi va korxonalariga ko'proq asosli qarorlar qabul qilishda yordam berish uchun chuqur tushuncha va tavsiyalar beradi. Natijada, moliyaviy tashkilotlar xavflarni kamaytirib, mijozlarga shaxsiy xizmatlarni taklif qila oladi va operatsion samaradorlikni oshiradi.

Ammo AI va avtomatlashtirishning ta'siri an'anaviy sanoat bilan cheklanib qolmaydi. Ushbu texnologiyalar yanada rivojlangan sari, ular ma'lumotlarga asoslangan yangi tarmoqlarda o'sishda muhim rol o'ynaydi. Katta ma'lumotlar (Big Data) asrida AI va avtomatlashtirishning asosiy hissasi – har kuni yaratilayotgan ulkan ma'lumotlar oqimini tez va aniq qayta ishlash, naqshlarni aniqlash, bashoratlar qilish va amaliy tushunchalarni chiqarib berishdir. AI bu jarayonni avtomatlashtirib, inson tahlilchilari uchun imkonsiz bo'lgan tezlik va miqyosda ishlaydi: ma'lumotlarni tozalash, qayta ishlash va tahlil qilishni avtomatik ravishda bajaradi, xatolarni minimallashtiradi va resurslarni tejaydi.

Katta ma'lumotlar asrida sun'iy intellekt (AI) va avtomatlashtirishning roli korxonalar va tashkilotlarga har kuni yaratilayotgan katta hajmdagi ma'lumotlarni tushunishga imkon berishdir. Datchiklar, qurilmalar (IoT), ijtimoiy tarmoqlar, tranzaksiyalar va boshqa ma'lumotlar manbalari soni ortib borayotganligi sababli, odamlar uchun bu barcha ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish tobora qiyinlashmoqda – tobora qiyinroq. Har kuni dunyoda yuzlab zettabayt (zettabyte) ma'lumotlar yaratilmoqda, va bu oqimni inson qo'li bilan samarali boshqarish deyarli imkonsiz. Bu yerda AI va avtomatlashtirish paydo bo'ladi. AI va avtomatlashtirishdan foydalanish orqali korxonalar va tashkilotlar katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va aniq tahlil qilib, yaxshiroq qarorlar qabul qilish uchun tushuncha va tavsiyalar beradi. AI tizimlari ma'lumotlardagi tendentsiyalar va naqshlarni aniqlashi, kelajakdagi voqealarni bashorat qilishi yoki o'sish va innovatsiya imkoniyatlarini aniqlashi mumkin. Masalan, mashinani o'rganish (machine learning) algoritmlari orqali AI ma'lumotlar oqimidan yashirin bog'lanishlarni topib, inson tahlilchilari sezmaydigan signallarni aniqlaydi – bu esa xatolarni kamaytiradi va tezlikni oshiradi.

Avtomatlashtirish bu jarayonni yanada kuchaytiradi: robotik jarayon avtomatlashtirishi (RPA) va agentik AI (mustakil harakat qiluvchi tizimlar) takroriy ma'lumot qayta ishlash, tozalash va hisobot tayyorlashni to'liq avtomatlashtirib, inson resurslarini strategik vazifalarga yo'naltiradi. Natijada, korxonalar real vaqt rejimida qarorlar qabul qila oladi – masalan, ta'minot zanjirida talabni bashorat qilish orqali inventar ortiqchaligini oldini olish, yoki mijozlar ma'lumotlaridan foydalanib shaxsiy takliflarni avtomatik shakllantirish.

2026 yilda bu rol yanada muhimlashmoqda: agentik AI va generativ modellar katta ma'lumotlarni nafaqat tahlil qilish, balki murakkab ish jarayonlarini avtomatik boshqarish darajasiga chiqmoqda. Masalan, moliya sohasida AI firibgarlikni real vaqt rejimida aniqlab, milliardlab tranzaksiyalarni skan qiladi; ishlab chiqarishda esa sensor ma'lumotlaridan foydalanib, uskunalar nosozligini oldindan bashorat qiladi va to'xtashlarni minimallashtiradi. O'zbekiston kontekstida ham bu jarayon faol kechmoqda: "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi va sun'iy intellekt rivojlantirish bo'yicha qarorlar doirasida katta ma'lumotlar va AI uchun milliy server infratuzilmasi shakllantirilmoqda. Hukumatning AI ga tayyorgarlik indeksi reytingida O'zbekiston so'nggi ikki yilda 25 pog'ona yuqorilab, global miqyosda sezilarli o'sish ko'rsatmoqda. Bu korxonalar uchun katta imkoniyat: qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, bank va chakana savdo sohasida katta ma'lumotlar asosida AI ni joriy etish orqali samaradorlikni oshirish va yangi qiymat yaratish mumkin.

Sun'iy intellektning (AI) barqarorlik bilan munosabati atrof-muhit, iqtisodiy va ijtimoiy o'lchovlar bo'yicha ham muhim imkoniyatlar, ham sezilarli muammolarni o'z ichiga oladi. Ijobiy tomonidan qaraganda, AI texnologiyalari Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (SDGs) ni ilgari surishda tobora ko'proq qo'llanilmoqda, xususan, iqlim harakati (SDG 13), resurslarni boshqarish va atrof-muhit monitoringi sohalarida (Wang va boshq., 2025). Masalan, AI asosidagi tizimlar ob-havo prognozlash, suv resurslarini boshqarish, emissiyalarni kuzatish va chiqindilarni monitoring qilish uchun ishlatilmoqda. Bu ilovalar atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy ofatlarga qarshi choralar ko'rishda samarali va maqsadli aralashuvlarni ta'minlaydi.

Ushbu qo'llanishlar global issiqxona gazlari emissiyalarini kamaytirishga hissa qo'shishi mumkin: optimallashtirish va aqlli resurs taqsimoti orqali AI 2030 yilga borib global emissiyalarni 1,5–4% ga qisqartirishi mumkinligi haqida baholar mavjud (PwC/Microsoft va boshqa tadqiqotlar asosida; shuningdek, BCG va Google hisobotlari 5–10% gacha kamayishni ko'rsatadi). Bunday optimallashtirishlar energiya samaradorligini oshirish, transport va ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshilash, shuningdek, qayta tiklanadigan energiya manbalarini integratsiya qilish orqali amalga oshiriladi.

XULOSA

Sun'iy intellekt (AI) va avtomatlashtirish texnologiyalari tadbirkorlik faoliyatini tubdan o'zgartirmoqda va kelajakda yanada muhim rol o'ynaydi. Ushbu texnologiyalar takroriy vazifalarni avtomatlashtirish, katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va aniq tahlil qilish, mijozlar xatti-harakatlarini bashorat qilish hamda operatsion jarayonlarni optimallashtirish orqali kichik va o'rta bizneslar uchun kirish to'siqlarini keskin pasaytirmoqda. Natijada, xarajatlar 20–40% gacha kamayishi, samaradorlik oshishi va innovatsiyalar tezligi sezilarli darajada ortmoqda.

Katta ma'lumotlar asrida AI real vaqt rejimida qaror qabul qilish, ta'minot zanjirini boshqarish, shaxsiy marketing strategiyalarini shakllantirish va savdo hajmini oshirish imkonini beradi. Masalan, kichik bizneslar AI vositalari (ChatGPT, Claude, Gemini kabi) yordamida marketing kontenti yaratish, kod yozish, mijozlarga xizmat

ko'rsatishni avtomatlashtirish va ma'lumotlarni tahlil qilishni katta xarajatlarsiz amalga oshirmoqda. Bu esa startaplarni tezroq bozorga chiqishga va raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi.

O'zbekiston kontekstida "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi va sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha Prezident qarorlari (PQ-358 va 2025–2026 yillarga oid ustuvor loyihalar) doirasida AI tadbirkorlikni rivojlantirishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida ko'rilmogda. 2025–2026 yillarda superkompyuter klasterlari, ma'lumot markazlari qurilishi, tadbirkorlar uchun imtiyozli kreditlar va grantlar, "ai.gov.uz" milliy portali, milliy AI xakatonlari va bepul o'quv dasturlari orqali startaplar va kichik bizneslar uchun jozibador muhit yaratilmogda. Bu choralar yangi ish o'rinlari yaratish, investitsiyalarni jalb qilish va raqamli tadbirkorlikni kengaytirishga xizmat qilmoqda.

Ammo muvaffaqiyat faqat texnologiyaga emas, balki malakali kadrlar yetishtirish, ma'lumotlar sifatini yaxshilash, infratuzilmani rivojlantirish va xodimlarni yangi sharoitlarga moslashtirishga bog'liq. Kelajakda AI va avtomatlashtirish tadbirkorlikni yanada samarali, innovatsion va raqobatbardosh qiladi, ammo ularni bosqichma-bosqich joriy etish va inson salohiyatini oshirish orqali to'g'ri yo'naltirish zarur. Natijada, AI tadbirkorlik uchun nafaqat vosita, balki yangi o'sish imkoniyatlarining asosiy manbai bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. UNCTAD hisoboti (2025 yil, rivojlanayotgan mamlakatlardagi tadbirkorlikka AI ta'siri haqida batafsil): <https://unctad.org/publication/artificial-intelligence-unleashed-transforming-entrepreneurial-scene-developing-nations>.
2. Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish: biznesning kelajagi — <https://www.benlongkj.com/uz/news/artificial-intelligence-and-automation-empowering-the-future-of-business-and-beyond>
3. Sun'iy intellekt: iqtisodiyot va bandlikka ta'siri — <https://infocom.uz/articles/suniy-intellekt-iqtisodiyot-va-bandlikka-tasiri>.
4. Sun'iy intellekt va uning iqtisodiyotga ta'siri — <https://scientific-jl.org/luch/article/download/650/625/1251>.
5. Sun'iy intellekt bilan biznesni avtomatlashtirish usullari — <https://www.husanov.uz/suniy-intellekt-bilan-biznesni-avtomatlashtirish-usullari>.
6. Innovative horizons: the impact of AI on entrepreneurial performance — <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2025.2533433>.
7. The nexus of artificial intelligence and entrepreneurship research — ScienceDirect: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829632300>
8. The transformative power of artificial intelligence in entrepreneurship — <https://link.springer.com/article/10.1186/s43093-025-00533-7>.
9. O'zbekistonning raqamli iqtisodiyoti (BMTTD hisoboti, AI va tadbirkorlik haqida) — https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-05/uz_digital-economy-study_uz.pdf

LOGISTIKA XARAJATLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI MONITORING VA TAHLIL TIZIMLARI

OLIMOVA BAHORA SHUXRATOVNA

Qarshi davlat texnika universiteti

Biznes va boshqaruv kafedrası dotsenti

E-mail: olimovabahora84@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada logistika xarajatlarini boshqarish jarayonida raqamli monitoring va tahlil tizimlarining nazariy-uslubiy asoslari hamda amaliy ahamiyati kompleks ilmiy yondashuv asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda logistika xarajatlarining tarkibiy tuzilmasi, ularni optimallashtirish mexanizmlari va raqamli transformatsiya sharoitida samaradorlikni oshirish omillari o'rganilgan. Xususan, zamonaviy korxonalarda ERP, SCM, IoT va Big Data texnologiyalaridan foydalanish orqali real vaqt rejimida ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va prognozlash imkoniyatlari asoslab berilgan. Raqamli monitoring tizimlari transport, ombor xo'jaligi, zaxiralarni boshqarish va yetkazib berish zanjiri bo'g'inlarida xarajatlarning shaffofligini ta'minlashi, ortiqcha xarajatlarni aniqlashi hamda operatsion samaradorlikni oshirishi ilmiy dalillar asosida yoritilgan. Maqolada iqtisodiy-matematik tahlil, solishtirma baholash va tizimli yondashuv usullaridan foydalanilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli tahlil platformalarini joriy etish logistika xarajatlarini 10–25 foizgacha kamaytirish, resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish va strategik qarorlar qabul qilish sifatini yaxshilash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: logistika xarajatlari, raqamli monitoring, tahlil tizimlari, raqamli transformatsiya, ERP tizimi, SCM platformasi, IoT texnologiyalari, Big Data, logistika samaradorligi, xarajatlarni optimallashtirish.

Аннотация. В данной статье на основе комплексного научного подхода анализируются теоретико-методологические основы и практическая значимость цифровых систем мониторинга и аналитики в процессе управления логистическими затратами. В исследовании рассмотрены структурный состав логистических затрат, механизмы их оптимизации и факторы повышения эффективности в условиях цифровой трансформации. В частности, обоснованы возможности сбора, обработки и прогнозирования данных в режиме реального времени с использованием современных технологий, таких как ERP-системы, SCM-платформы, технологии IoT и Big Data на современных предприятиях. Научно доказано, что цифровые системы мониторинга обеспечивают прозрачность затрат, выявляют избыточные расходы и повышают операционную эффективность в сфере транспорта, складского хозяйства, управления запасами и звеньях цепи поставок. В статье использованы методы экономико-математического анализа, сравнительной оценки и системного подхода. Результаты показывают, что внедрение цифровых аналитических платформ позволяет сократить логистические затраты на 10–25 процентов, повысить эффективность использования ресурсов и улучшить качество принятия стратегических решений.

Ключевые слова: логистические затраты, цифровой мониторинг, аналитические системы, цифровая трансформация, ERP-система, SCM-платформа, технологии IoT, Big Data, эффективность логистики, оптимизация затрат.

Abstract. This article analyzes the theoretical and methodological foundations, as well as the practical significance, of digital monitoring and analytical systems in the process of logistics cost management based on a comprehensive scientific approach. The study examines the structural composition of logistics costs, mechanisms for their optimization, and factors for improving

efficiency in the context of digital transformation. In particular, the possibilities of real-time data collection, processing, and forecasting through the use of modern technologies such as ERP systems, SCM platforms, IoT technologies, and Big Data in contemporary enterprises are substantiated. It is scientifically proven that digital monitoring systems ensure cost transparency, identify excessive expenses, and enhance operational efficiency across transportation, warehousing, inventory management, and supply chain segments. The article employs economic-mathematical analysis, comparative assessment, and a systems approach. The results indicate that the implementation of digital analytical platforms can reduce logistics costs by 10–25 percent, improve resource utilization efficiency, and enhance the quality of strategic decision-making.

Keywords: logistics costs, digital monitoring, analytical systems, digital transformation, ERP system, SCM platform, IoT technologies, Big Data, logistics efficiency, cost optimization.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida globallashtirish jarayonlarining chuqurlashuvi, xalqaro savdo hajmining ortishi hamda ishlab chiqarish va iste'mol geografiyasining kengayishi logistika tizimlariga bo'lgan talabni tubdan o'zgartirdi. So'nggi yillarda logistika xarajatlari ko'plab mamlakatlarda yalpi ichki mahsulotning o'rtacha 10–15 foizini tashkil etayotgani kuzatilmoqda, rivojlanayotgan davlatlarda esa bu ko'rsatkich ayrim hollarda 18–20 foizgacha yetadi. Bunday yuqori ulush logistika jarayonlarini samarali boshqarish masalasini iqtisodiy barqarorlikning muhim omiliga aylantirmoqda. Ayniqsa, transport, omborxonalar, zaxiralarni saqlash, buyurtmalarni qayta ishlash va axborot oqimlarini boshqarish bilan bog'liq xarajatlar korxonalar foydasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida logistika xarajatlarini boshqarish an'anaviy hisob-kitob va statistik tahlil usullaridan ko'ra kengroq, integratsiyalashgan va real vaqt rejimida ishlaydigan monitoring tizimlarini talab etadi. Zamonaviy korporativ boshqaruv amaliyotida SAP, Oracle hamda Microsoft kabi yirik texnologik kompaniyalar tomonidan ishlab chiqilgan ERP va SCM platformalari logistika operatsiyalarini yagona axborot makonida boshqarish imkonini bermoqda. Ushbu tizimlar orqali xarajatlarning har bir elementi – transport marshrutlari, yoqilg'i sarfi, ombor zaxiralari aylanish tezligi, yetkazib berish muddati va xizmat ko'rsatish darajasi – raqamli indikatorlar asosida tahlil qilinadi. Ilmiy adabiyotlarda logistika xarajatlarini optimallashtirish masalasi ko'pincha transaksion xarajatlar nazariyasi, ta'minot zanjiri boshqaruvi konsepsiyasi va tizimli yondashuv asosida o'rganiladi. So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli monitoring va tahlil tizimlaridan foydalanish operatsion xarajatlarni o'rtacha 10–25 foizgacha qisqartirish, zaxiralarni aylanishini tezlashtirish hamda yetkazib berish aniqligini oshirish imkonini beradi. Ayniqsa, IoT sensorlari, sun'iy intellekt asosidagi prognozlash modellari va katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalari logistika jarayonlarida inson omiliga bog'liq xatolarni kamaytirib, qaror qabul qilish sifatini yaxshilaydi. O'zbekiston sharoitida ham logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish va raqamlashtirish iqtisodiy islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Mamlakatda transport-logistika markazlari sonining ortishi, elektron hujjat aylanish tizimlarining joriy etilishi hamda bojxona va ombor jarayonlarining avtomatlashtirilishi logistika xarajatlarini qisqartirish va xizmatlar raqobatbardoshligini oshirishga xizmat

qilmoqda. Shu bilan birga, mavjud tizimlarda ma'lumotlarning fragmentarligi, integratsiyaning yetarli emasligi va tahliliy mexanizmlarning sustligi xarajatlarni kompleks boshqarishga to'sqinlik qilmoqda. Tadqiqotning maqsadi – logistika xarajatlarini boshqarishda raqamli monitoring va tahlil tizimlarining o'rni hamda ta'sirini kompleks tahlil qilish va ularni samarali joriy etish bo'yicha ilmiy xulosalar ishlab chiqishdan iborat.

Shu nuqtai nazardan, maqolada logistika xarajatlarining iqtisodiy mohiyati, ularni raqamli platformalar asosida monitoring qilish metodologiyasi hamda tahlil natijalariga asoslangan boshqaruv qarorlarini shakllantirish mexanizmlari izchil yoritiladi. Bu esa korxonalarda resurslardan oqilona foydalanish, xarajatlarni optimallashtirish va logistika tizimlarining barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Logistika xarajatlarini boshqarish masalasi iqtisodiy nazariya va amaliy boshqaruv tadqiqotlarida muhim yo'nalish sifatida shakllangan. Dastlab logistika tushunchasi harbiy ta'minot tizimlari doirasida qo'llanilgan bo'lsa, XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab u korporativ boshqaruv va ta'minot zanjiri konsepsiyasining ajralmas qismiga aylandi. Logistikaning ilmiy asoslari va xarajatlar tuzilmasi masalalari bir qator xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan chuqur o'rganilgan.

Logistika nazariyasining shakllanishida Donald J. Bowersox va David J. Closs muhim o'rin tutadi. Ularning tadqiqotlarida logistika xarajatlari transport, zaxiralar, ombor xo'jaligi va axborot oqimlari bilan bog'liq kompleks xarajatlar majmui sifatida talqin qilinadi. Olimlar logistika tizimining integratsiyalashgan boshqaruvi umumiy xarajatlarni minimallashtirish va xizmat ko'rsatish darajasini optimallashtirish o'rtasidagi muvozanatga asoslanishini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, alohida bo'g'inlarni emas, balki butun ta'minot zanjirini tizimli ravishda boshqarish xarajatlarni sezilarli kamaytirishga olib keladi.

Ta'minot zanjiri boshqaruvi konsepsiyasini rivojlantirishda Martin Christopher alohida e'tibor qaratgan. U logistika samaradorligini oshirishda axborotning tezkorligi va aniqligini asosiy omil sifatida ko'rsatadi. Olimning ilmiy qarashlariga ko'ra, real vaqt rejimida ishlaydigan axborot tizimlari zaxiralar hajmini qisqartirish, yetkazib berish muddatini optimallashtirish va xarajatlar ustidan nazoratni kuchaytirish imkonini beradi. Bu yondashuv keyinchalik raqamli monitoring va analitik platformalarning rivojlanishiga metodologik asos bo'lib xizmat qilgan.

Logistika xarajatlarini strategik boshqarish masalalari Michael E. Porter tomonidan ishlab chiqilgan raqobat ustunligi nazariyasi bilan ham uzviy bog'liq. Porter qiymat zanjiri konsepsiyasida logistika jarayonlarini korxon qiyamatini shakllantiruvchi asosiy faoliyat turlaridan biri sifatida baholaydi. Uning ta'kidlashicha, ichki va tashqi logistika jarayonlarida xarajatlarni samarali boshqarish kompaniyaning bozordagi raqobatbardoshligini mustahkamlaydi.

Raqamli transformatsiya sharoitida logistika tizimlarini boshqarish masalalari yangi ilmiy yo‘nalish sifatida shakllandi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining logistika jarayonlariga integratsiyasi bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarda ERP va SCM platformalarining ahamiyati keng yoritilgan. Jumladan, SAP tomonidan ishlab chiqilgan integratsiyalashgan boshqaruv tizimlari korxonalarda logistika xarajatlarini modellashtirish va prognozlash imkonini berishi ilmiy-amaliy tadqiqotlarda asoslab berilgan. Shuningdek, IoT va Big Data texnologiyalariga asoslangan analitik tizimlar logistika operatsiyalarini real vaqt rejimida monitoring qilish va samaradorlik ko‘rsatkichlarini avtomatik baholash imkonini yaratadi. So‘nggi yillarda ilmiy adabiyotlarda raqamli monitoring tizimlarining iqtisodiy samaradorligini baholashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, logistika jarayonlarida raqamli tahlil vositalaridan foydalanish transport xarajatlarini optimallashtirish, yoqilg‘i sarfini kamaytirish va zaxiralar aylanish tezligini oshirish orqali umumiy operatsion xarajatlarni sezilarli darajada qisqartiradi. Ayrim empirik tadqiqotlarda raqamli boshqaruv tizimlari joriy etilgandan so‘ng logistika bilan bog‘liq xarajatlar 10–25 foiz oralig‘ida kamaygani qayd etilgan. Mahalliy ilmiy tadqiqotlarda ham logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish va raqamlashtirish masalalari keng o‘rganilmoqda. O‘zbekiston iqtisodiyotida transport-logistika tizimini takomillashtirish, elektron hujjat aylanishi va avtomatlashtirilgan boshqaruv mexanizmlarini joriy etish bo‘yicha olib borilayotgan islohotlar ilmiy jihatdan tahlil qilinmoqda. Biroq, mavjud tadqiqotlarda logistika xarajatlarini boshqarishda raqamli monitoring va analitik tizimlarning kompleks iqtisodiy samaradorligini baholash masalasi yetarli darajada tizimlashtirilmagan.

Shunday qilib, mavjud adabiyotlar logistika xarajatlarini boshqarishning nazariy asoslarini keng yoritgan bo‘lsa-da, raqamli monitoring va tahlil tizimlarining integratsiyalashgan modeli hamda ularning iqtisodiy natijadorligini kompleks baholashga qaratilgan ilmiy ishlanmalar yetarlicha chuqurlashtirilmagan. Mazkur maqola aynan shu ilmiy bo‘shliqni to‘ldirishga qaratilgan bo‘lib, logistika xarajatlarini boshqarishda raqamli texnologiyalarni qo‘llashning metodologik va amaliy jihatlarini tizimli ravishda yoritishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot logistika xarajatlarini boshqarishda raqamli monitoring va tahlil tizimlarining samaradorligini kompleks baholashga qaratilgan bo‘lib, unda tizimli, funksional va iqtisodiy-matematik yondashuvlar uyg‘un holda qo‘llanildi. Tadqiqot metodologiyasi nazariy tahlil va empirik baholash bosqichlaridan iborat bo‘lib, logistika jarayonlarini raqamlashtirish natijasida yuzaga keladigan iqtisodiy samarani aniqlashga yo‘naltirildi.

Birinchi bosqichda ilmiy abstraksiya, induksiya va deduksiya usullari asosida logistika xarajatlarining iqtisodiy mohiyati, ularning tarkibiy elementlari hamda boshqaruv mexanizmlari o‘rganildi. Logistika xarajatlari transport, omborxonalar, zaxiralarni saqlash, buyurtmalarni qayta ishlash, axborot ta‘minoti va boshqaruv xarajatlari kesimida tasniflandi. Tizimli yondashuv asosida logistika xarajatlari alohida

elementlar emas, balki yagona ta'minot zanjiri doirasida o'zaro bog'liq jarayonlar majmui sifatida tahlil qilindi.

Ikkinchi bosqichda empirik tahlil usullari qo'llanildi. Tadqiqot obyektlari sifatida logistika operatsiyalarini amalga oshiruvchi korxonalar faoliyati, ularning transport va ombor xarajatlari dinamikasi hamda raqamli boshqaruv tizimlari joriy etilishidan oldingi va keyingi ko'rsatkichlari tanlab olindi. Ma'lumotlar korxonalar hisobotlari, ochiq statistik manbalar va raqamli platformalardan olingan operatsion ko'rsatkichlar asosida shakllantirildi. Tahlilda vaqt qatori (time-series) usuli, solishtirma tahlil va nisbiy ko'rsatkichlar tizimidan foydalanildi.

Raqamli monitoring samaradorligini baholashda iqtisodiy-matematik modellashtirish usuli qo'llanildi. Logistika xarajatlarining umumiy hajmi (LC) quyidagi funksional bog'liqlik asosida ifodalandi:

$$LC = f(TC, WC, IC, OC, ICt)$$

bu yerda TC – transport xarajatlari, WC – ombor xarajatlari, IC – inventar (zaxira) xarajatlari, OC – buyurtmalarni qayta ishlash xarajatlari, ICt – axborot va texnologik xarajatlar. Raqamli monitoring tizimlari joriy etilgandan so'ng ushbu komponentlarning har biri bo'yicha o'zgarish koeffitsiyentlari aniqlanib, umumiy iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichi hisoblab chiqildi.

Shuningdek, tadqiqotda samaradorlikni baholash uchun quyidagi indikatorlardan foydalanildi: logistika xarajatlarining daromadga nisbati, zaxiralar aylanish tezligi, yetkazib berishning o'z vaqtida bajarilish koeffitsiyenti, transport vositalaridan foydalanish darajasi va operatsion xarajatlar rentabelligi. Raqamli tizimlar joriy etilishining iqtisodiy natijasi “oldin–keyin” (before–after) solishtirma modeli asosida baholandi. Tahlil jarayonida korrelyatsion va regressiya usullaridan ham foydalanilib, logistika xarajatlari bilan raqamli monitoring darajasi o'rtasidagi bog'liqlik aniqlashtirildi. Bu yondashuv raqamli platformalarning xarajatlarni qisqartirishga ta'sirini miqdoriy jihatdan asoslash imkonini berdi. Metodologiyaning ilmiy yangiligi shundan iboratki, unda logistika xarajatlarini boshqarish jarayoni raqamli monitoring ko'rsatkichlari bilan integratsiyalashgan holda baholandi va iqtisodiy samaradorlik ko'p omilli model asosida aniqlashtirildi. Tadqiqotning ishonchliligi statistik ma'lumotlar, solishtirma tahlil natijalari va iqtisodiy-matematik hisob-kitoblar orqali ta'minlandi.

Shu tariqa, tanlangan metodologik yondashuv logistika xarajatlarini boshqarishda raqamli monitoring va tahlil tizimlarining iqtisodiy samaradorligini har tomonlama va ob'ektiv baholash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot doirasida logistika xarajatlarini boshqarishda raqamli monitoring va tahlil tizimlarining iqtisodiy samaradorligi empirik ma'lumotlar asosida baholandi. Tahlil uchun transport-logistika faoliyati bilan shug'ullanuvchi o'rta va yirik korxonalarining 2022–2024-yillardagi operatsion ko'rsatkichlari o'rganildi. Baholash “raqamli tizim joriy etilishidan oldin” va “joriy etilgandan keyin” tamoyili asosida amalga oshirildi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, logistika xarajatlarining asosiy ulushi

transport (35–45%), zaxiralarni saqlash (20–30%) va ombor operatsiyalari (15–20%) hissasiga to‘g‘ri keladi. Raqamli monitoring tizimlari (ERP, SCM, GPS kuzatuv, IoT sensorlar va analitik platformalar) joriy etilgach, ushbu komponentlar bo‘yicha sezilarli optimallashtirish kuzatildi.

Raqamli tizimlar orqali transport vositalarining harakatini real vaqt rejimida kuzatish, yoqilg‘i sarfini nazorat qilish va optimal marshrutlarni aniqlash imkoniyati yaratildi. Natijada transport xarajatlari o‘rtacha 14–18% ga kamaydi. Ombor tizimlarida WMS (Warehouse Management System) integratsiyasi hisobiga zaxiralar aylanish tezligi 22–28% ga oshdi, saqlash xarajatlari esa 12–16% ga qisqardi. Zaxiralarni prognozlashda sun‘iy intellekt va katta ma‘lumotlar (Big Data) texnologiyalaridan foydalanish talab va taklif o‘rtasidagi nomutanosiblikni kamaytirib, ortiqcha zaxiralar hajmini o‘rtacha 20% ga qisqartirdi. Buyurtmalarni qayta ishlash jarayonida avtomatlashtirilgan tizimlar inson omiliga bog‘liq xatolarni kamaytirib, yetkazib berishning o‘z vaqtida bajarilish ko‘rsatkichini 87% dan 96% ga oshirdi.

Quyidagi jadvalda logistika xarajatlarining asosiy ko‘rsatkichlari bo‘yicha raqamli monitoring tizimlari joriy etilishidan oldingi va keyingi holat taqqoslangan.

1-jadval

**Logistika xarajatlari samaradorligi ko‘rsatkichlari
(2022–2024 yy. taqqoslama tahlil)**

Ko‘rsatkichlar	Raqamli tizim joriy etilishidan oldin	Raqamli tizim joriy etilgandan keyin	O‘zgarish (%)
Transport xarajatlari (yillik, mlrd so‘m)	18,4	15,6	-15,2%
Ombor xarajatlari (mlrd so‘m)	9,8	8,4	-14,3%
Zaxiralarni saqlash xarajatlari (mlrd so‘m)	12,1	9,7	-19,8%
Logistika xarajatlarining daromadga nisbati	21%	16,8 %	-4,2 p.p
Zaxiralar aylanish tezligi (marta/yil)	5,4	6,9	+27,7%
Yetkazib berishning o‘z vaqtida bajarilishi	87%	96%	+9 p.p
Operatsion foyda marjasi	11,5 %	15,2 %	+3,7 p.p

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, raqamli monitoring va tahlil tizimlarini joriy etish umumiy logistika xarajatlarini o‘rtacha 15–20% ga qisqartirish imkonini berdi. Eng katta iqtisodiy samara zaxiralarni boshqarish va transport xarajatlarini optimallashtirishda kuzatildi.

Korrelyatsion tahlil natijalari logistika xarajatlari darajasi bilan raqamli monitoring ko‘rsatkichlari o‘rtasida manfiy bog‘liqlik ($r = -0,72$) mavjudligini ko‘rsatdi, bu esa raqamlashtirish darajasi oshgani sari xarajatlar kamayishini anglatadi. Regressiya modeli logistika xarajatlaridagi o‘zgarishlarning 58–64% qismi aynan raqamli boshqaruv tizimlari bilan izohlanishini ko‘rsatdi.

1-rasm. Logistika xarajatlarini boshqarishda raqamli monitoring tizimlarining samaradorligi

1-rasmda logistika xarajatlarini boshqarishda raqamli monitoring tizimlari joriy etilishining iqtisodiy samaradorligini vizual tarzda ko'rsatadi. Unda "joriy etilishidan oldin" va "joriy etilgandan keyin" ko'rsatkichlari taqqoslangan.

Birinci ustun – transport xarajatlari. Diagrammadan ko'rinadiki, transport xarajatlari 18,4 mlrd so'mdan 15,6 mlrd so'mga kamaygan. Bu 15,2 foizlik qisqarishni anglatadi. Ushbu natija GPS monitoring, marshrut optimallashtirish va yoqilg'i nazorati tizimlari samarasi bilan izohlanadi. Demak, transport segmentida raqamlashtirish bevosita moliyaviy tejamkorlik keltirgan.

Ikkinchi ko'rsatkich – zaxira aylanish tezligi. U yiliga 5,4 martadan

6,9 martagacha oshgan, ya'ni 27,7 foizlik o'sish kuzatilgan. Bu aylanma kapital samaradorligi oshganini va ortiqcha zaxiralar kamayganini bildiradi. Raqamli prognozlash va talabni tahlil qilish tizimlari bu natijaga sabab bo'lgan.

Uchinchi indikator – yetkazib berishning o'z vaqtida bajarilishi. 87 foizdan 96 foizgacha oshgan (+9 foiz punkt). Bu xizmat sifati sezilarli yaxshilanganini ko'rsatadi. Raqamli monitoring kechikishlarni tez aniqlash va operativ qaror qabul qilish imkonini bergan.

To'rtinchi ko'rsatkich – logistika xarajatlarining daromadga nisbati. 21 foizdan 16,8 foizgacha kamaygan (-4,2 foiz punkt). Bu logistika xarajatlarining umumiy biznes samaradorligiga yukini kamaytirganini anglatadi va korxonalar rentabelligi oshganini tasdiqlaydi.

Beshinchi indikator – operatsion foyda marjasi. 11,5 foizdan 15,2 foizgacha oshgan (+3,7 foiz punkt). Bu raqamli boshqaruv tizimlari xarajatlarni kamaytirish bilan birga foyda ko‘rsatkichlarini ham yaxshilaganini ko‘rsatadi.

Umumiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, diagrammada aks etgan barcha ko‘rsatkichlar raqamli monitoring tizimlari joriy etilgach ijobiy dinamikaga ega bo‘lgan. Xarajatlar kamaygan, samaradorlik va foyda esa oshgan. Bu logistika jarayonlarini raqamlashtirish nafaqat operatsion, balki strategik darajada ham iqtisodiy ustunlik yaratishini tasdiqlaydi. Shuningdek, raqamli tahlil platformalarining joriy etilishi strategik qarorlar qabul qilish tezligini oshirdi, bu esa bozor talabidagi o‘zgarishlarga tez moslashish imkonini berdi. Natijada korxonalarining operatsion barqarorligi mustahkamlanib, moliyaviy natijalari yaxshilandi. Umuman olganda, olib borilgan tahlillar logistika xarajatlarini boshqarishda raqamli monitoring va tahlil tizimlari iqtisodiy samaradorlikni oshiruvchi muhim omil ekanligini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari logistika xarajatlarini boshqarishda raqamli monitoring va tahlil tizimlari muhim strategik vosita ekanligini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Tizimli va iqtisodiy-matematik tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, logistika jarayonlarini raqamlashtirish transport, ombor va zaxiralarni saqlash bilan bog‘liq xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi hamda operatsion samaradorlikni oshiradi. Empirik ma‘lumotlar asosida aniqlanishicha, raqamli boshqaruv platformalarini joriy etish umumiy logistika xarajatlarini o‘rtacha 15–20 foizgacha qisqartirish, zaxiralar aylanish tezligini oshirish va yetkazib berishning o‘z vaqtida bajarilish darajasini yaxshilash imkonini beradi. Korrelyatsion va regressiya tahlillari logistika xarajatlari bilan raqamlashtirish darajasi o‘rtasida barqaror manfiy bog‘liqlik mavjudligini tasdiqladi.

Shuningdek, tadqiqot logistika xarajatlarini alohida elementlar kesimida emas, balki integratsiyalashgan ta‘minot zanjiri doirasida boshqarish zarurligini ko‘rsatdi. Raqamli monitoring tizimlari real vaqt rejimida ma‘lumotlarni qayta ishlash va prognozlash imkonini berib, strategik qarorlar qabul qilish sifatini oshiradi hamda resurslardan oqilona foydalanishni ta‘minlaydi. Natijada, raqamli transformatsiya logistika sohasida nafaqat operatsion tejamkorlik, balki uzoq muddatli raqobat ustunligini shakllantiruvchi omil sifatida namoyon bo‘ladi.

Logistika xarajatlarini samarali boshqarish maqsadida quyidagi amaliy takliflar ishlab chiqildi:

- Korxonalarda logistika jarayonlarini yagona integratsiyalashgan ERP va SCM platformalari asosida boshqarish mexanizmlarini joriy etish zarur. Bu ma‘lumotlarning fragmentarligini bartaraf etib, xarajatlar ustidan to‘liq nazoratni ta‘minlaydi.

- Transport operatsiyalarida GPS monitoring va IoT sensorlaridan foydalanish orqali yoqilg‘i sarfi va marshrut optimallashtirish jarayonlarini avtomatlashtirish tavsiya etiladi.

•Zaxiralarni boshqarishda sun'iy intellekt asosidagi prognozlash modellarini qo'llash ortiqcha zaxiralar hajmini kamaytirish va kapital aylanish tezligini oshirish imkonini beradi.

•Logistika xarajatlari samaradorligini baholash uchun KPI ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqish va muntazam monitoring qilish mexanizmini joriy etish maqsadga muvofiq.

Milliy darajada logistika infratuzilmasini raqamlashtirish, elektron hujjat aylanishini kengaytirish va transport-logistika markazlarini avtomatlashtirish iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Donald J. Bowersox, David J. Closs. *Logistical Management: The Integrated Supply Chain Process*. New York: McGraw-Hill, 1996.

2. Martin Christopher. *Logistics and Supply Chain Management*. London: Pearson Education, 2016.

3. Michael E. Porter. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press, 1985.

4. Sunil Chopra, Peter Meindl. *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*. Pearson, 2019.

5. SAP. *Supply Chain Management Solutions Overview*. Walldorf, Germany, 2023.

6. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. *Transport va logistika ko'rsatkichlari bo'yicha yillik hisobotlar, 2022–2024*.

7. World Bank. *Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy*. Washington DC, 2023.

DAVLAT TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI JORIY ETISH MASALALARI

JAHONGIR NURULLOYEVICH JURAYEV

Osiyo xalqaro universiteti

Iqtisodiyot kafedrası o'qituvchisi, PhD

E-mail: jahongir_juraev@list.ru

<https://orcid.org/0009-0007-4702-9782>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida davlat tibbiy sug'urta tizimini bosqichma-bosqich joriy etish jarayoni, uning konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari, xorijiy tajriba va mamlakatdagi sog'liqni saqlash tizimining hozirgi holati tahlil qilingan. Tadqiqotda adabiyotlarni tahlil qilish va statistik ma'lumotlarni qiyosiy o'rganish usullaridan foydalanilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, davlat tibbiy sug'urta tizimining joriy etilishi sog'liqni saqlash sohasida natijaga asoslangan moliyalashtirish mexanizmlarini shakllantirish, tibbiy xizmatlar sifatini oshirish va aholining tibbiy yordamga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: davlat tibbiy sug'urtasi, sog'liqni saqlash, kafolatlangan paket, tibbiy xizmat, moliyalashtirish, shifoxona muassasalari, Davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi, pilot loyiha, raqamlashtirish, O'zbekiston.

Аннотация. В данной статье проанализированы процесс поэтапного внедрения системы государственного медицинского страхования в Республике Узбекистан, его конституционно-правовые основы, зарубежный опыт и современное состояние системы здравоохранения страны. В исследовании использованы методы анализа литературы и сравнительного изучения статистических данных. Результаты исследования показывают, что внедрение системы государственного медицинского страхования имеет важное значение для формирования механизмов финансирования, основанных на результатах, в сфере здравоохранения, повышения качества медицинских услуг и удовлетворения потребностей населения в медицинской помощи.

Ключевые слова: государственное медицинское страхование, здравоохранение, гарантированный пакет, медицинские услуги, финансирование, больничные учреждения, Фонд государственного медицинского страхования, пилотный проект, цифровизация, Узбекистан.

Abstract. This article analyzes the process of phased implementation of the state health insurance system in the Republic of Uzbekistan, its constitutional and legal foundations, foreign experience, and the current state of the country's healthcare system. The research employed methods of literature analysis and comparative study of statistical data. The findings indicate that the implementation of the state health insurance system is of significant importance for establishing results-based financing mechanisms in healthcare, improving the quality of medical services, and meeting the population's need for medical care.

Keywords: state health insurance, healthcare, guaranteed package, medical services, financing, hospital institutions, State Health Insurance Fund, pilot project, digitalization, Uzbekistan.

KIRISH

Aholining sog'lig'ini saqlash har qanday davlatning ijtimoiy siyosatida markaziy o'rin egallaydi va tibbiy xizmatlarni moliyalashtirish tizimining samaradorligi bevosita

fuqarolarning hayot sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ta'kidlashicha, universal tibbiy qamrovga erishish Barqaror rivojlanish maqsadlarining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi va Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarning barchasi 2030-yilga borib umumiy majburiy sug'urta tizimini joriy etishni maqsad qilib qo'yishgan [9]. O'zbekiston Respublikasi ham ushbu global tendentsiyadan chetda qolmay, so'nggi yillarda sog'liqni saqlash tizimini tubdan isloh qilish va davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlarini joriy etish bo'yicha izchil qadamlar tashlashni boshlagan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 40-moddasida har bir insonning malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqi mustahkamlangan bo'lib, bu norma davlat tibbiy sug'urtasi tizimining konstitutsiyaviy asosini tashkil etadi [1]. Shu bilan birga, mamlakatda tibbiy xizmatlar narxlarining yildan-yilga oshib borishi, aholining zaif qatlamlarining yuqori malakali tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatining cheklanishi hamda davlat budjetidan sog'liqni saqlashga ajratiladigan mablag'larning yetarli bo'lmasligi kabi muammolar davlat tibbiy sug'urta tizimini joriy etish zaruriyatini yanada kuchaytirmoqda [6]. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, o'rta daromadli mamlakatlarda sog'liqni saqlashni moliyalashtirishning samarali mexanizmlarini yaratish iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy adolatni ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi [10].

ADABIYOTLAR TAHLILI

Davlat tibbiy sug'urtasi tizimini joriy etish masalasi so'nggi yillarda O'zbekiston ilmiy va amaliy adabiyotlarida keng muhokama qilinmoqda. Turobova N.Y. o'z tadqiqotida O'zbekistonda tibbiy sug'urta tizimini joriy etishning konstitutsiyaviy-huquqiy asoslarini chuqur tahlil qilib, Konstitutsiyaning 40-moddasida nazarda tutilgan malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqi tibbiy sug'urta tizimining qonuniy poydevori ekanligini asoslab bergan [1]. Kun.uz nashri ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda davlat tibbiy sug'urtasi tizimi aholidan qo'shimcha badal undirmasdan, davlat budjeti mablag'lari hisobidan amalga oshirilishi ko'zda tutilgan bo'lib, bu xususiyat uni boshqa mamlakatlar tajribasidan tubdan farqlaydi [2]. Kursiv Media nashri ushbu tizimning ilk natijalarini baholash bo'yicha keng qamrovli tahlil e'lon qilib, tibbiy xizmatlar sifatining oshishi va aholining tibbiy yordamga bo'lgan munosabatining o'zgarishi kabi ijobiy tendentsiyalarni qayd etgan [3]. UzDaily.uz portalida e'lon qilingan materialda davlat tibbiy sug'urtasi tizimining dastlabki natijalari baholanib, Sirdaryo viloyatida olib borilgan pilot loyihaning tajribasi batafsil yoritilgan [4].

Anhor.uz nashrida Al Bawaaba xalqaro elektron nashrining O'zbekistondagi tibbiy sug'urta islohotlariga bag'ishlangan tahliliy material keltirilgan bo'lib, unda mamlakatning ushbu sohada sa'y-harakatlari xalqaro miqyosda ijobiy baholanganligi ta'kidlangan [5]. Shuningdek, Kun.uz nashrining yana bir materialida tibbiy sug'urta davrida sog'liq kafolati masalasi ko'tarilgan bo'lib, majburiy tibbiy sug'urtaning joriy etilishi tibbiy xizmatlar arzonlashuviga olib kelishi sababli davlat budjetidan xarajatlar kamayishi hamda sohada yagona tizim yaratilishi oqibatida byurokratizm kamayib, davlat boshqaruvi osonlashishi ta'kidlangan [6]. Depozit.uz nashri ayrim hududlarda

davlat tibbiy sug'urta tizimining sinov tariqasida ishga tushirilishi haqida xabar berib, bosqichma-bosqich joriy etish strategiyasining ahamiyatini yoritgan [7]. 2020-yilda Prezident qarori bilan Davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi tashkil etilganligi va uning faoliyatining huquqiy asoslari Kun.uz nashri tomonidan batafsil yoritilgan [8]. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tibbiy sug'urta bo'yicha tavsiyalarida universal tibbiy qamrovga erishish uchun sug'urta mexanizmlarining zaruriy ekanligi alohida ta'kidlanib, har bir mamlakatning o'ziga xos ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlariga mos tizimni ishlab chiqishi lozimligiga urg'u berilgan [9]. Jahon banki o'rta daromadli mamlakatlarda sog'liqni saqlashni moliyalashtirishning turli modellarini qiyosiy tahlil qilib, davlat kafolatlari asosida qurilgan tizimlarning ijtimoiy adolatni ta'minlashdagi yuqori samaradorligini qayd etgan [10].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda adabiyotlarni tahlil qilish, statistik ma'lumotlarni qiyosiy o'rganish va hujjatlarni kontent-tahlil qilish usullaridan foydalanilgan. Tadqiqotning empirik bazasini O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining 2020–2024-yillar bo'yicha sog'liqni saqlash sohasiga oid rasmiy statistik ma'lumotlari tashkil etgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmon va qarorlari, Sog'liqni saqlash vazirligining me'yoriy hujjatlari, Davlat tibbiy sug'urta jamg'armasining rasmiy materiallari, ilmiy maqolalar hamda ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan tahliliy materiallar o'rganilgan. Ma'lumotlarni tahlil qilishda qiyosiy va dinamik tahlil usullari qo'llanilgan bo'lib, statistik ko'rsatkichlarning yillar bo'yicha o'zgarish tendentsiyalari aniqlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasida davlat tibbiy sug'urta tizimini joriy etish jarayoni uzoq tarixiy evolyutsiyani bosib o'tgan. 2017-yil aprel oyida Prezidentning "Sog'liqni saqlash sohasida xususiy sektorni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida mamlakatda majburiy tibbiy sug'urta tizimini joriy etish va tegishli qonun loyihasi konsepsiyasini ishlab chiqish birinchi marta rasmiy darajada muhokama qilingan [2]. 2018-yil dekabrda qaror bilan 2021-yildan boshlab majburiy tibbiy sug'urtani bosqichma-bosqich joriy etish belgilandi va Janubiy Koreya, Singapur, Germaniya kabi davlatlardan xalqaro konsultantlar jalb qilingan holda tegishli qonun va qonunosti hujjatlarini ishlab chiqish zarurligi ta'kidlandi [8]. 2020-yil 12-noyabrda davlat rahbari Sirdaryo viloyatida sog'liqni saqlash tizimini tashkil etishning yangi modeli va davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlarini joriy etish bo'yicha pilot loyihami amalga oshirish to'g'risidagi qarorni imzoladi hamda 2020-yil 1-dekabrda boshlab Davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi tashkil etildi [4]. Sirdaryo viloyatidagi tajriba-sinov natijasida viloyat aholisining 94 foizi elektron dastur orqali oilaviy shifokorlarga birlashtirildi va ularning sog'ligi to'g'risida elektron ma'lumotlar bazasi yaratildi.

2024-yil 5-sentyabrda PQ-311-son Prezident qarori bilan davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlarini joriy etishga oid keng qamrovli chora-tadbirlar belgilandi [2]. Ushbu qarorga muvofiq, tizim 2024-yil 1-oktabrdan boshlab Toshkent shahri va

Sirdaryo viloyatida, 2025-yil 1-yanvardan Qoraqalpog‘iston Respublikasida joriy etildi. Boshqa hududlarda esa bosqichma-bosqich joriy etish rejalashtirilgan: 2025-yildan Samarqand, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo va Farg‘ona viloyatlarida, 2026-yildan Andijon, Buxoro, Jizzax, Namangan, Xorazm va Toshkent viloyatlarida tibbiy sug‘urta mexanizmlari amaliyotga kiritiladi [3]. Tizimning o‘ziga xos jihati shundaki, davlat tibbiy sug‘urtasi doirasida bepul tibbiy xizmatlar ko‘rsatish va dori vositalarini taqdim etish davlat budjetiga to‘lanayotgan soliqlar hisobidan amalga oshiriladi va aholidan sug‘urta uchun qo‘shimcha to‘lov undirilmaydi [6]. Kafolatlangan paket doirasida bemorlarga 520 ta tashxis, 28 ta diagnostik tekshiruv, 46 ta laborator tahlil, 235 turdagi dori vositalari, 27 ta operativ davo hamda 76 ta tibbiy buyumlar davlat hisobidan bepul taqdim etiladi [3]. Sog‘liqni saqlash tizimining hozirgi holati va davlat tibbiy sug‘urta tizimini joriy etish uchun mavjud infratuzilmani baholash maqsadida Milliy statistika qo‘mitasining 2024-yil yakuni bo‘yicha rasmiy ma‘lumotlari tahlil qilindi.

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi, 2025.

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasidagi shifoxona muassasalari va bemor o‘rinlari dinamikasi (2020–2024-yillar)

Grafikdan ko‘rinib turibdiki, 2020–2024-yillar davomida mamlakatdagi shifoxona muassasalari soni 1232 tadan 1972 taga yetib, 60,1 foizga o‘sgan. Ayniqsa diqqatga sazovor tomoni shundaki, kichik tadbirkorlik subyekti sifatida faoliyat yuritayotgan shifoxona muassasalari soni 2,2 baravar ko‘paygan bo‘lib, bu xususiy tibbiyot sektorining jadal rivojlanishidan dalolat beradi. Bemor o‘rinlari soni ham 161,0 mingdan 179,9 minggacha oshgan. Biroq shifoxona muassasalari sonining o‘shish sur‘ati bemor o‘rinlari sonining o‘shish sur‘atidan sezilarli darajada yuqori bo‘lib, bu yangi muassasalarning nisbatan kichik quvvatga ega ekanligini ko‘rsatadi. Ambulatoriya-poliklinika muassasalari soni 6 032 tadan 8 107 taga yetgan bo‘lib, bu birlamchi tibbiy-sanitariya yordami tarmog‘ining kengayganligini bildiradi. Davlat tibbiy sug‘urta tizimi aynan birlamchi bo‘g‘inga tayanib ishlashi nazarda tutilganligini

hisobga olsak, ushbu o'sish tizimning muvaffaqiyatli joriy etilishi uchun muhim infratuzilma sharoitini yaratmoqda.

Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi, 2025.

2-rasm. O'zbekiston Respublikasida shifokorlar va o'rta tibbiyot xodimlari soni dinamikasi (2020–2024-yillar)

2-rasm ma'lumotlari shifokorlar sonining barqaror o'sish tendentsiyasini ko'rsatmoqda: 2020-yildagi 93,3 ming kishidan 2024-yilda 107,5 ming kishiga yetgan, ya'ni 15,2 foizga oshgan. Biroq 10 000 aholiga to'g'ri keladigan shifokorlar soni deyarli o'zgarmay, 27,0 dan 28,6 gacha ko'tarilgan, xolos. Bu aholi sonining o'sish sur'ati tibbiy kadrlar tayyorlash sur'atiga mos kelayotganligini anglatadi. E'tiborli jihati shundaki, 2024-yilda o'rta tibbiyot xodimlari soni 387,6 mingdan 353,8 minggacha, ya'ni 8,7 foizga kamaygan. Bu holat davlat tibbiy sug'urta tizimining samarali ishlashi uchun kadrlar ta'minotidagi muammolardan dalolat berishi mumkin va tizimni joriy etish jarayonida kadrlar masalasiga alohida e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatadi.

1-jadval

Hududlar bo'yicha aholining kasallanish darajasi va davolangan bemorlar soni (2024-yil)

Hudud	Kasallanish darajasi (100 000 aholiga)	Davolangan bemorlar soni, ming kishi
O'zbekiston Respublikasi	57 087,6	7 799,6
Toshkent shahri	142 803,9	846,4
Xorazm viloyati	62 230,0	383,9
Andijon viloyati	61 104,2	776,3
Toshkent viloyati	60 274,1	678,7
Farg'ona viloyati	58 365,8	918,1
Jizzax viloyati	35 441,6	300,7
Surxondaryo viloyati	38 430,9	471,6
Namangan viloyati	40 055,9	707,5

Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi, 2025.

1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, hududlar o‘rtasida kasallanish darajasi bo‘yicha keskin farqlar mavjud. Toshkent shahrida kasallanish darajasi har 100 000 aholiga nisbatan 142 803,9 ta birinchi marotaba tashxisi aniqlangan holatni tashkil etgan bo‘lib, bu respublika o‘rtacha ko‘rsatkichidan 2,5 baravar yuqoridir. Buning sababi poytaxtda markaziy tibbiyot muassasalari joylashganligi va respublikaning barcha hududlaridan bemorlarning davolanish uchun kelishidir. Jizzax (35 441,6) va Surxondaryo (38 430,9) viloyatlarida kasallanish darajasining pastligi tibbiy xizmatlarning yetarli darajada qamrab olmasligi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. 2024-yil yakuni bo‘yicha shifoxona muassasalarida davolangan bemorlar soni 7 799,6 ming kishini tashkil etib, 2023-yilga nisbatan 12,7 foizga ko‘paygan, bu esa tibbiy xizmatlarga bo‘lgan talabning ortib borayotganligini ko‘rsatadi. Davlat tibbiy sug‘urta tizimi aynan ushbu hududiy nomutanosibliklarni bartaraf etish va tibbiy xizmatlarning hamma uchun teng darajada mavjud bo‘lishini ta‘minlash vazifasini o‘z zimmasiga olishi lozim. Tizimning natijaga asoslangan moliyalashtirish tamoyiliga asoslanganligi, ya‘ni poliklinikalarning aholi jon boshiga, shifoxonalarning esa davolangan holat bo‘yicha moliyalashtirilishi tibbiy muassasalar o‘rtasida sog‘lom raqobat muhitini shakllantirishga xizmat qiladi [5].

XULOSA

O‘zbekiston Respublikasida davlat tibbiy sug‘urta tizimini joriy etish sog‘liqni saqlash sohasidagi eng muhim islohotlardan biri bo‘lib, u mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasining ajralmas qismi hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, 2017-yildan boshlab izchil ravishda olib borilayotgan islohotlar natijasida tizimning huquqiy asoslari mustahkamlangan, Sirdaryo viloyatida pilot loyiha muvaffaqiyatli amalga oshirilgan va 2024-yildan boshlab tizim Toshkent shahri va Sirdaryo viloyatida to‘liq joriy etilgan. Statistik ma‘lumotlar tahlili 2020-2024-yillar davomida sog‘liqni saqlash infratuzilmasining sezilarli darajada kengayganligini, shifoxona muassasalari va ambulatoriya-poliklinika muassasalari sonining barqaror oshganligini ko‘rsatadi. Biroq o‘rta tibbiyot xodimlari sonining 2024-yilda kamayishi, hududlar o‘rtasidagi tibbiy xizmatlar qamrovining sezilarli farqlanishi kabi muammolar tizimni to‘liq joriy etish yo‘lidagi asosiy qiyinchiliklardir. Davlat tibbiy sug‘urta tizimining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun tibbiyot muassasalarini to‘liq raqamlashtirish, kadrlar salohiyatini mustahkamlash, kafolatlangan paket doirasidagi tibbiy xizmatlar ro‘yxatini kengaytirish hamda hududiy nomutanosibliklarni bartaraf etish bo‘yicha izchil chora-tadbirlar ko‘rilishi lozim. O‘zbekiston o‘ziga xos model tanlaganligi, ya‘ni aholidan qo‘shimcha badal undirmasdan davlat budjeti hisobidan tibbiy sug‘urtani amalga oshirishi xalqaro tajribada noyob hodisa bo‘lib, bu modelning uzoq muddatli barqarorligi va moliyaviy ta‘minlanganligi kelgusida alohida tadqiqot ob‘ekti bo‘lishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Turobova N. Y. O‘zbekistonda tibbiy sug‘urta tizimini joriy etishning konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari // Akademicheskie issledovaniya. — 2025. — P. 1–6. URL: <https://inlibrary.uz/index.php/arims/article/view/79821> (HTML)

2. O‘zbekistonda davlat tibbiy sug‘urtasi tizimi joriy etiladi // Kun.uz. — 2025. — P. 1–3. URL: <https://kun.uz/56200500>
3. Davlat tibbiy sug‘urtasi: O‘zbekistonda tizim qanday ishlayapti // Kursiv Media. — 2025. — P. 1–8. URL: <https://uz.kursiv.media/uz/2025-06-03/davlat-tibbiy-sugurtasi-ozbekistonda-tizim-qanday-ishlayapti-natijalar-va-muammolar-nimalardan-iborat/>
4. O‘zbekistonda davlat tibbiy sug‘urtasi tizimining ilk natijalari baholanmoqda // UzDaily.uz. — 2025. — P. 1–5. URL: <https://www.uzdaily.uz/uz/ozbekistonda-davlat-tibbiy-sugurtasi-tizimining-ilk-natijalari-baholanmoqda/>
5. Al Bawaaba: O‘zbekistonda davlat tibbiy sug‘urtasi joriy etiladi // Anhor.uz. — 2024. — P. 1–3. URL: <https://anhor.uz/uzl/news/al-bawaaba-elektron-nashri-ozbekistonda-davlat/>
6. Tibbiy sug‘urta davrida sog‘liq kafolati bo‘ladimi? // Kun.uz. — 2025. — P. 1–4. URL: <https://kun.uz/35774125>
7. Ayrim hududlarda davlat tibbiy sug‘urta tizimi sinov tariqasida ishga tushiriladi // Depozit.uz. — 2023. — P. 1–4. URL: <https://depozit.uz/news/ayrim-hududlarda-davlat-tibbiy-sugurta-tizimi-sinov-tariqasida-ishga-tushiriladi>
8. Qarorlar to‘plami: Davlat tibbiy sug‘urtasi jamg‘armasi tashkil etilishi // Kun.uz. — 2020. — P. 1–3. URL: <https://kun.uz/64747971>
9. WHO/JSST tibbiy sug‘urta tavsiyalari — World Health Organization. — 2023. — P. 1–20. URL: <https://www.who.int/health-topics/health-insurance>
10. World Bank Health Financing and Insurance in Middle Income Countries — 2024. — P. 10–40. URL: <https://www.worldbank.org/health/insurance>

SUV TANQISLIGI SHAROITIDA FERMER XO‘JALIKLARIDA SUG‘ORISH AMALIYOTLARI: ZARAFSHON DARYOSI HAVZASI TAJRIBASI

BABAXOLOV SHERZOD BAXTIYOROVICH

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti
Iqtisodiyot va buxgalteriya hisobi kafedrasida
mudiri, dotsent, i.f.f.d., (PhD)

Annotatsiya. Mazkur maqolada Zarafshon daryosi havzasida fermer xo‘jaliklarining sug‘orish amaliyotlari va suv tanqisligi muammolari tahlil qilinadi. Tadqiqot 2025-yilda o‘tkazilgan so‘rovnoma ma‘lumotlariga asoslanib, besh viloyatda joylashgan 796 nafar yirik sug‘oriladigan fermer xo‘jaliklarini qamrab oldi. Natijalar qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi yuqori darajada irrigatsiyaga bog‘liq ekanini hamda suv tanqisligi sug‘orish me‘yorlarining buzilishi va hosildorlikning pasayishiga olib kelayotganini ko‘rsatadi. Sug‘orishda asosan an‘anaviy yer usti usullari ustun bo‘lib, suv tejavchi texnologiyalarni joriy etish hududlar kesimida notekis kechmoqda. Tadqiqot natijalari suv resurslarini boshqarishda texnologik modernizatsiya va ilmiy asoslangan sug‘orish rejalashtiruvini zarurligini asoslaydi.

Kalit so‘zlar: sug‘orish tizimi; suv tanqisligi; irrigatsiya samaradorligi; suv tejavchi texnologiyalar; iqlim o‘zgarishi.

Аннотация. В статье анализируются практики орошения и проблемы дефицита водных ресурсов в фермерских хозяйствах бассейна реки Зарафшан. Исследование основано на данных опроса, проведённого в 2025 году, и охватывает 796 крупных орошаемых фермерских хозяйств, расположенных в пяти областях. Результаты показывают, что сельскохозяйственное производство в бассейне в высокой степени зависит от орошения, а усиливающийся дефицит воды приводит к отклонениям от рекомендуемых норм полива и снижению урожайности сельскохозяйственных культур. При этом по-прежнему доминируют традиционные поверхностные методы орошения, тогда как внедрение водосберегающих технологий существенно различается по регионам. Полученные результаты подчёркивают необходимость технологической модернизации и научно обоснованного планирования орошения для повышения эффективности управления водными ресурсами в условиях усиливающегося климатического стресса.

Ключевые слова: система орошения; дефицит воды; эффективность орошения; водосберегающие технологии; изменение климата.

Abstract. This article analyzes irrigation practices and water scarcity issues among farm households in the Zarafshan River Basin. The study is based on survey data collected in 2025 and covers 796 large-scale irrigated farms located across five provinces. The results indicate that agricultural production in the basin is highly dependent on irrigation, while increasing water scarcity has led to deviations from recommended irrigation norms and a decline in crop productivity. Traditional surface irrigation methods remain dominant, whereas the adoption of water-saving technologies varies significantly across regions. The findings highlight the need for technological modernization and scientifically based irrigation planning to improve water resource management under conditions of growing climate stress.

Keywords: irrigation system; water scarcity; irrigation efficiency; water-saving technologies; climate change.

KIRISH

Zarafshon daryosi havzasi O‘zbekistonning eng muhim irrigatsiya hududlaridan biri bo‘lib, mamlakat aholisining qariyb to‘rt dan bir qismi ushbu hududda istiqomat qiladi va ularning daromad manbalari asosan sug‘oriladigan qishloq xo‘jaligiga bog‘liq. Havza hududida dehqonchilik ishlab chiqarishi deyarli to‘liq irrigatsiyaga tayanadi, bu esa uni suv resurslarining mavjudligi va taqsimotiga yuqori darajada qaram holga keltiradi (Khujanazarov va b., 2012; Kulmatov va b., 2013).

So‘nggi yillarda iqlim o‘zgarishi jarayonlarining kuchayishi, xususan, havo haroratining oshishi va yog‘ingarchilikning notekis taqsimlanishi Markaziy Osiyoda suv tanqisligini keskinlashtirmoqda (IPCC, 2014; Gosling va Arnell, 2016). Zarafshon daryosining transchegaraviy xususiyati esa ushbu muammoni yanada murakkablashtirib, quyi oqim hududlarida suv ta‘minotining beqarorligiga olib kelmoqda (Bernauer va Siegfried, 2012). Natijada, sug‘orish tizimlari samaradorligi pasayib, fermer xo‘jaliklari hosildorligi va daromadlari xavf ostida qolmoqda.

Amaldagi sug‘orish infratuzilmasining katta qismi eskirgan bo‘lib, an‘anaviy yer usti sug‘orish usullari yuqori suv yo‘qotishlari bilan tavsiflanadi. Tadqiqotlar sug‘orish suvidan foydalanish samaradorligi pastligini va suv tanqisligi fermer xo‘jaliklari iqtisodiy barqarorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatayotganini ko‘rsatmoqda (Bobojonov va b., 2016; Babakholov va b., 2022). Shu sharoitda fermerlar suv tanqisligiga moslashish maqsadida sug‘orish hajmini qisqartirish, quduq suvlaridan foydalanish yoki ayrim hollarda suv tejovchi texnologiyalarni joriy etishga majbur bo‘lmoqda.

Mazkur holat Zarafshon daryosi havzasida sug‘orish amaliyotlari va suv tanqisligi o‘rtasidagi bog‘liqlikni empirik ma‘lumotlar asosida chuqur tahlil qilish zarurligini ko‘rsatadi. Ushbu maqolaning maqsadi Zarafshon daryosi havzasida fermer xo‘jaliklarining sug‘orish amaliyotlarini, suv manbalari va suv tanqisligi darajasini bazaviy so‘rov natijalari asosida baholashdan iborat.

ADABIYOTLAR SHARHI

Zarafshon daryosi havzasi Markaziy Osiyodagi eng muhim irrigatsiya hududlaridan biri bo‘lib, uning qishloq xo‘jaligi tizimi suv resurslariga yuqori darajada bog‘liqdir. Mintaqada irrigatsiyaga asoslangan dehqonchilik iqtisodiy barqarorlik va oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, iqlim o‘zgarishi, transchegaraviy suv resurslariga qaramlik va eskirgan sug‘orish infratuzilmasi fermer xo‘jaliklarining samaradorligiga jiddiy bosim o‘tkazmoqda.

Ilmiy adabiyotlarda Markaziy Osiyoda iqlim o‘zgarishining suv resurslariga ta‘siri keng yoritilgan. IPCC (2014) tashkiloti hamda Gosling va Arnell (2016) tadqiqotlariga ko‘ra, global isish va yog‘inlarning notekis taqsimlanishi suv tanqisligini kuchaytirib, irrigatsiya tizimlariga yuklamani oshirmoqda. Bernauer va Siegfried (2012) Markaziy Osiyodagi daryolarning transchegaraviy xususiyati suv taqsimotida institutsional ziddiyatlarni kuchaytirayotganini ta‘kidlaydi. Ayniqsa, Zarafshon daryosining yuqori oqimi Tojikiston hududida joylashgani O‘zbekistonning quyi hududlarida suv ta‘minotini beqarorlashtirmoqda.

O‘zbekiston misolida olib borilgan tadqiqotlar irrigatsiya samaradorligi va suvdan foydalanish muammolariga alohida e‘tibor qaratadi. Bobojonov va boshqalar (2016) G‘arbiy O‘zbekistonda sug‘orish suvidan foydalanish samaradorligi atigi 65 foizni tashkil etishini aniqlagan bo‘lib, suv yo‘qotishlarining asosiy qismi an‘anaviy sug‘orish usullari bilan bog‘liq ekanini ko‘rsatadi. Babakholov va boshqalar (2022) esa tadqiqotlarida sug‘orish infratuzilmasi rivojlangan fermer xo‘jaliklari iqlim o‘zgarishi sharoitida nisbatan barqaror va rentabelli ekanini empirik jihatdan isbotlaganlar.

Sug‘orish texnologiyalarini joriy etish masalasida adabiyotlarda ijobiy natijalar qayd etilgan. Tomchilatib va yomg‘irlatib sug‘orish tizimlari suv sarfini sezilarli darajada kamaytirib, hosildorlikni oshirishi aniqlangan (Sheikh va b., 2022; Chen va b., 2024). Laserli yer tekislash texnologiyasi suvni 25–30 foizgacha tejash imkonini berishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi (Hermans va b., 2023). Biroq, ushbu texnologiyalarning joriy etilishi moliyaviy va institutsional cheklovlar sabab keng miqyosda amalga oshmayapti.

Mazkur ilmiy xulosalar Zarafshon daryosi havzasida sug‘orish tizimlarining holatini kompleks baholash zarurligini ko‘rsatadi. Xususan, fermer xo‘jaliklari darajasida suv manbalari, sug‘orish usullari, texnologiyalarni qabul qilish darajasi va institutsional hamkorlik mexanizmlarini empirik tahlil qilish dolzarb hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, ushbu maqola Zarafshon daryosi havzasida fermer xo‘jaliklarining sug‘orish tizimi holatini baholash va mavjud ilmiy adabiyotlarni amaliy ma‘lumotlar bilan boyitishga xizmat qiladi.

METODOLOGIYA

Tadqiqot Shveysariya Taraqqiyot va Hamkorlik Agentligi (SDC) tomonidan moliyalashtirilgan “Zarafshon daryosi havzasida iqlimga chidamli integratsiyalashgan suv resurslarini boshqarish (IWRM)” loyihasi doirasida o‘tkazilgan bazaviy so‘rov ma‘lumotlariga asoslanadi.

So‘rov 2025-yil yanvar–mart oylarida Zarafshon daryosi havzasiga kiruvchi besh viloyatda (Samarqand, Navoiy, Buxoro, Jizzax va Qashqadaryo) amalga oshirildi. Tadqiqot obyekti sifatida yirik sug‘oriladigan fermer xo‘jaliklari tanlab olindi. Tanlama hajmi 796 nafar respondentni tashkil etdi. Ma‘lumotlar kompyuter yordamida shaxsiy suhbat (so‘rov) o‘tkazish usuli orqali yuzma-yuz suhbatlar asosida yig‘ildi. Tanlash strategiyasi ko‘p bosqichli bo‘lib, birinchi bosqichda maqsadli, ikkinchi bosqichda tasodifiy tanlash qo‘llanildi. Olingan ma‘lumotlar deskriptiv va taqqoslama tahlil usullari qo‘llanilib tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bazaviy so‘rov natijalari Zarafshon daryosi havzasida sug‘oriladigan qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining suv manbalari bo‘yicha yuqori darajada diversifikatsiyalashganini, biroq bu diversifikatsiya asosan majburiy moslashuv xarakteriga ega ekanini ko‘rsatadi. Respondentlarning 46 foizi sug‘orishda asosiy suv manbai sifatida daryo va suv omborlarini ko‘rsatgan bo‘lsa, 22 foizi sug‘orish

kanallariga tayanishini bildirgan. Shu bilan birga, fermerlarning 25 foizi sug'orishda quduq suvlaridan foydalanayotganini ma'lum qilgan.

Manba: So'rovnoma ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitobi.

1-rasm. Zarafshon daryosi havzasida sug'orish uchun suv manbalari turlari

Quduqlardan foydalanish darajasi ayniqsa Zarafshon daryosining quyi oqimida joylashgan Buxoro va Navoiy viloyatlarida yuqori bo'lib, bu holat yuzaki suv resurslarining mavsumiy va struktural tanqisligi bilan bevosita bog'liq. Qudug suvlaridan foydalanish sug'orish xavfsizligini qisqa muddatda ta'minlayotgan bo'lsa-da, u yer osti suvlari sathining pasayishi, sho'rlanish va energiya xarajatlarining oshishi kabi uzoq muddatli ekologik va iqtisodiy xavflarni kuchaytirmoqda.

Sug'orish tizimining texnologik tuzilmasi asosan an'anaviy yondashuvlarga tayanayotganini ko'rsatdi. Respondentlarning 85 foizdan ortig'i ekinlarini yuzaki sug'orish usuli orqali sug'orishini bildirgan. Ushbu usul suv sarfi yuqori, bug'lanish va infiltratsiya yo'qotishlari katta bo'lib, suv tanqisligi kuchayib borayotgan sharoitda barqaror yechim sifatida qaralishi qiyin.

Shu bilan birga, texnologik transformatsiyaning dastlabki belgilari ham kuzatilmoqda. So'rov natijalariga ko'ra, fermerlarning qariyb 27 foizi tomchilatib sug'orish yoki yomg'irli sug'orish tizimlarini to'liq yoki qisman joriy etgan. Ushbu ko'rsatkich hududlar kesimida notekis taqsimlangan bo'lib, suv tanqisligi nisbatan kuchli bo'lgan viloyatlarda yuqoriroqdir. Bu holat texnologiya joriy etilishi ko'proq rejalashtirilgan davlat siyosati emas, balki fermerlarning majburiy moslashuvi sifatida amalga oshayotganini ko'rsatadi.

So'rov sug'orish me'yorlari va real suv sarfi o'rtasida sezilarli tafovut mavjudligini aniqladi. Respondentlarning atigi 26 foizi ekinlarini amaldagi tavsiya etilgan sug'orish me'yorlari asosida sug'orayotganini bildirgan. Aksincha, fermerlarning 53 foizi sug'orish hajmini me'yorlardan kamida 25 foizga kamaytirgan, yana 21 foizi esa suv tanqisligi sababli 50 foiz va undan ko'proq qisqartirishga majbur bo'lgan.

Sugʻorish hajmining bunday qisqarishi hosildorlikka bevosita salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Respondentlar suv yetishmovchiligi natijasida ekinlarning rivojlanishi sekinlashgani, hosil sifati pasaygani va sugʻorish uchun qoʻshimcha xarajatlar (nasoslar, elektr energiyasi, quduq qazish) oshganini taʼkidlagan. Sugʻorishni rejalashtirishda ilmiy asoslangan yondashuvlar oʻrniga koʻpchilik fermerlar ob-havo kuzatuvlari, tuproqning vizual holati yoki suv mavjudligiga qarab qaror qabul qilmoqda.

Sugʻorish tizimining moddiy-texnik taʼminoti notekis va cheklangan. Fermerlarning 62 foizi oʻziga tegishli suv nasoslariga ega boʻlsa-da, qolgan qismi sugʻorishda ijaraga olingan texnika yoki qoʻshni xoʻjaliklarga qaram. Bu holat sugʻorishning vaqtida amalga oshirilmasligiga va suvdan foydalanish samaradorligining pasayishiga olib kelmoqda.

Yer tekislash texnologiyalaridan foydalanish darajasi ham pastligicha qolmoqda. Lazerli yer tekislash texnologiyasidan fermerlarning atigi 20 foizi foydalanadi, xolos. Ushbu texnologiya suvni 20–30 foizgacha tejash imkonini berishiga qaramay, uning keng joriy etilmasligi moliyaviy cheklovlar va bilim yetishmasligi bilan izohlanadi.

Natijalar hududlar oʻrtasida sezilarli farqlar mavjudligini koʻrsatadi. Samarqand viloyatida sugʻorish infratuzilmasi nisbatan rivojlangan boʻlsa-da, mavsumiy suv tanqisligi va eskirgan kanallar samaradorlikni cheklamoqda. Navoiy va Buxoro viloyatlarida suv tanqisligi tizimli xarakterga ega boʻlib, shoʻrlanish va drenaj muammolari sugʻorish tizimining barqarorligini yanada susaytirmoqda. Jizzax va Qashqadaryo viloyatlarida esa sugʻorish suviga bogʻliqlik yuqori boʻlsa-da, texnologik yangilanish darajasi pastligicha qolmoqda.

MUHOKAMA

Mazkur tadqiqot natijalari Zarafshon daryosi havzasida sugʻorish tizimi hozirda strukturaviy va institutsional cheklovlar bilan yuzma-yuz kelgan murakkab ijtimoiy-ekologik tizim ekanini koʻrsatadi. Sugʻoriladigan qishloq xoʻjaligi hali ham havza iqtisodiyotining asosiy tayanchi boʻlib qolayotgan bir paytda, suv resurslarining kamayishi, iqlim oʻzgarishi va eskirgan boshqaruv mexanizmlari mavjud tizimning barqarorligini jiddiy ravishda zaiflashtirmoqda.

Natijalar shuni koʻrsatadiki, sugʻorish tizimida kuzatilayotgan texnologik oʻzgarishlar asosan rejalashtirilgan modernizatsiya emas, balki majburiy moslashuv natijasidir. Quduqlardan foydalanishning kengayishi, nasosli sugʻorishning koʻpayishi va tomchilatib sugʻorish texnologiyalarining ayrim hududlarda joriy etilishi fermerlarning suv tanqisligiga bergan individual javobi sifatida namoyon boʻlmoqda. Bu holat suv boshqaruvi tizimida markazlashgan, oldindan prognozga asoslangan rejalashtirishning yetishmasligini koʻrsatadi.

Bunday “pastdan yuqoriga” (bottom-up) moslashuv qisqa muddatda hosilni saqlab qolishga yordam bersa-da, uzoq muddatda suv resurslariga bosimni kuchaytiradi. Xususan, yer osti suvlaridan foydalanishning oshishi energetik xarajatlarni koʻpaytiradi, shoʻrlanish xavfini kuchaytiradi va ekologik barqarorlikni

izdan chiqaradi. Demak, sugʻorish tizimining moslashuvchanligi mavjud boʻlsa-da, u barqaror boshqaruv bilan integratsiyalashmagan.

Muhokama uchun eng muhim natijalardan biri — sugʻorish meʼyorlari bilan real amaliyot oʻrtasidagi katta tafovutdir. Fermerlarning aksariyati sugʻorish boʻyicha “meʼyorlarni bilishini” bildirgan boʻlsa-da, amalda sugʻorish qarorlari ilmiy asoslangan hisob-kitoblarga emas, balki vizual kuzatuvlar, ob-havo sezgilari va suv mavjudligiga qarab qabul qilinmoqda. Bu holat sugʻorish tizimida bilim–amaliyot uzilishi mavjudligini anglatadi.

Amaldagi sugʻorish meʼyorlarining eskirganligi va iqlim sharoitlariga mos kelmasligi ham ushbu uzilishga sabab boʻlayotgan omillardan biridir. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, koʻplab fermerlar suvni meʼyoridan kam berishga majbur boʻlmoqda, bu esa meʼyorlarning oʻzi ham real sharoitlarga mos emasligini anglatadi. Shu nuqtai nazardan, sugʻorish tizimidagi asosiy muammo faqat suv tanqisligi emas, balki moslashmagan normativ tizimdir.

Tadqiqot hududlar kesimida sezilarli tafovutlar mavjudligini koʻrsatadi. Yuqori oqimda joylashgan Samarqand viloyatida suvga nisbatan qulayroq sharoit mavjud boʻlsa-da, mavsumiy tanqislik va infratuzilmaning eskirganligi samaradorlikni cheklab qoʻymoqda. Quyi oqim hududlari — Buxoro va Navoiy viloyatlarida esa suv tanqisligi tizimli xarakterga ega boʻlib, shoʻrlanish va drenaj muammolari sugʻorish tizimini yanada zaiflashtirmoqda.

Bu holat Zarafshon daryosi havzasida integratsiyalashgan havza boshqaruvi (IWRM) tamoyillari toʻliq ishlamayotganini koʻrsatadi. Suv resurslaridan foydalanish hududlararo muvofiqlashtirilmagan, suv taqsimoti koʻproq maʼmuriy chegaralarga asoslangan. Natijada, yuqori oqimdagi qarorlar quyi oqim hududlari uchun salbiy tashqi taʼsirlar keltirib chiqarmoqda.

XULOSA

Mazkur tadqiqot Zarafshon daryosi havzasida fermer xoʻjaliklarining sugʻorish amaliyotlari va suv tanqisligi oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlikni tahlil qildi. Natijalar shuni koʻrsatadiki, ushbu hudud qishloq xoʻjaligi yuqori darajada irrigatsiyaga bogʻliq boʻlib, iqlim oʻzgarishi va suv resurslarining notekis taqsimlanishi fermer xoʻjaliklarining barqaror faoliyatiga jiddiy xavf tugʻdirmoqda. Fermerlarning katta qismi suv tanqisligi sababli sugʻorish meʼyorlaridan kam suv qoʻllashga majbur boʻlayotgani aniqlanib, bu holat hosildorlik va daromadlarning pasayishiga olib kelmoqda.

Tadqiqot natijalari hududda anʼanaviy yer usti sugʻorish usullari ustun ekanini, biroq suv tejoychi texnologiyalarni joriy etish jarayoni boshlanganini koʻrsatadi. Tomchilatib sugʻorish va lazerli yer tekislash kabi texnologiyalar suvdan foydalanish samaradorligini oshirsa-da, ularning keng joriy etilishi moliyaviy va institutsional cheklovlar bilan toʻqnash kelmoqda. Shu bilan birga, suv foydalanuvchilari uyushmalari va klaster tizimlarining sugʻorish boshqaruvidagi roli yetarli darajada samarali emasligi aniqlanib, bu suv tanqisligi muammosini yanada kuchaytirmoqda.

Umuman olganda, Zarafshon daryosi havzasida suv tanqisligini kamaytirish uchun texnologik modernizatsiya, ilmiy asoslangan sug'orish rejalashtiruv va institutsional hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan kompleks yondashuv zarur. Tadqiqot natijalari hududiy suv boshqaruvi siyosatini takomillashtirish va kelgusidagi ilmiy izlanishlar uchun muhim empirik asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Babakholov, S., Bobojonov, I., Hasanov, S., & Glauben, T. (2022). An empirical assessment of the interactive impacts of irrigation and climate on farm productivity in Samarkand region, Uzbekistan. *Environmental Challenges*, 7, 100502.
2. Bernauer, T., & Siegfried, T. (2012). Climate change and international water conflict in Central Asia. *Journal of Peace Research*, 49(1), 227-239.
3. Bobojonov, I., Berg, E., Franz-Vasdeki, J., Martius, C., & Lamers, J. P. (2016). Income and irrigation water use efficiency under climate change: An application of spatial stochastic crop and water allocation model to Western Uzbekistan. *Climate Risk Management*, 13, 19-30.
4. Change, Intergovernmental Panel On Climate. "IPCC." *Climate change* (2014).
5. Chen, G., Hu, L., Luo, X., Wang, P., He, J., Huang, P., ... & Tu, T. (2024). A review of global precision land-leveling technologies and implements: Current status, challenges and future trends. *Computers and Electronics in Agriculture*, 220, 108901.
6. Gosling, S. N., & Arnell, N. W. (2016). A global assessment of the impact of climate change on water scarcity. *Climatic Change*, 134, 371-385.
7. Khujanazarov T., Ichikawa Y., Abdullaev I., Toderich K. (2012). Water Quality Monitoring and Geospatial Database Coupled with Hydrological Data of Zeravshan River Basin. 202: 199-202.
8. Kulmatov, R., Mirzaev, J., Abuduwaili, J., & Karimov, B. (2020). Challenges for the sustainable use of water and land resources under a changing climate and increasing salinization in the Jizzakh irrigation zone of Uzbekistan. *Journal of Arid Land*, 12(1), 90-103.
9. Sheikh, A. T., Muger, A., Pandit, R., Burton, M., & Davies, S. (2022). The adoption of laser land leveler technology and its impact on groundwater use by irrigated farmland in Punjab, Pakistan. *Land Degradation & Development*, 33(12), 2026-2038.

HUDUDLARDA TRANSPORT TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI VA TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI

IKROMOV ELYOR IBODULLOYEVICH

Osiyo xalqaro universiteti
Iqtisodiyot kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada Zarafshon daryosi havzasida fermer xo‘jaliklarining sug‘orish amaliyotlari va suv tanqisligi muammolari tahlil qilinadi. Tadqiqot 2025-yilda o‘tkazilgan so‘rovnoma ma‘lumotlariga asosanib, besh viloyatda joylashgan 796 nafar yirik sug‘oriladigan fermer xo‘jaliklarini qamrab oldi. Natijalar qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi yuqori darajada irrigatsiyaga bog‘liq ekanini hamda suv tanqisligi sug‘orish me‘yorlarining buzilishi va hosildorlikning pasayishiga olib kelayotganini ko‘rsatadi. Sug‘orishda asosan an‘anaviy yer usti usullari ustun bo‘lib, suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish hududlar kesimida notekis kechmoqda. Tadqiqot natijalari suv resurslarini boshqarishda texnologik modernizatsiya va ilmiy asoslangan sug‘orish rejalashtiruvı zarurligini asoslaydi.

Kalit so‘zlar: mintaqaviy rivojlanish, logistika, hududlararo aloqalar, transport koridorlari, iqtisodiy o‘shish, temir yo‘l, avtomobil yo‘llari, tranzit salohiyat.

Аннотация. В данной статье рассматриваются региональные особенности развития транспортной системы в регионах Узбекистана, существующие проблемы и области для улучшения. Геополитическое положение страны, вдвое удаленной от моря, еще больше повышает стратегическую важность развития транспортной инфраструктуры. Результаты анализа показывают, что инвестиции в транспортную инфраструктуру оказывают значительное влияние на региональный экономический рост и способствуют снижению межрегионального неравенства. В статье анализируются приоритетные направления в рамках Стратегии развития транспортной системы Узбекистана до 2035 года.

Ключевые слова: региональное развитие, логистика, межрегиональные связи, транспортные коридоры, экономический рост, железные дороги, автомобильные дороги, транзитный потенциал.

Abstract. This article examines the regional characteristics of the development of the transport system in the regions of Uzbekistan, existing problems and areas for improvement. The geopolitical position of the country, which is twice as far from the sea, further increases the strategic importance of the development of transport infrastructure. The results of the analysis show that investments in transport infrastructure have a significant impact on regional economic growth and serve to reduce interregional inequality. The article analyzes the priority areas within the framework of the Strategy for the Development of the Transport System of Uzbekistan until 2035.

Keywords: regional development, logistics, interregional connections, transport corridors, economic growth, railways, highways, transit potential.

KIRISH

Transport tizimi har qanday mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, O‘zbekiston kabi ikki karra dengizdan uzoq joylashgan davlat uchun transport infratuzilmasini samarali rivojlantirish masalasi strategik ahamiyatga ega [1]. Jahon Banki ma‘lumotlariga ko‘ra, transport tarmog‘i odamlarni

zaruriy xizmatlar bilan bog'lash, shaharlarning o'sishi va ish o'rinlari yaratishda hal qiluvchi rol o'ynaydi, bunda dunyo aholisining bir milliarddan ortig'i hali ham har ob-havo yo'lidan 2 km dan uzoqda yashaydi [2]. O'zbekiston Respublikasida transport sohasidagi masalalarni muvofiqlashtirish uchun 2019-yil 1-fevralda Prezident Farmoni bilan Transport Vazirligi tashkil etilgan bo'lib, u avtomobil, temir yo'l, havo, daryo transporti, metro va yo'l xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish vazifalari bilan shug'ullanadi [3]. Bugungi kunda mamlakatda 42 800 km dan ortiq magistral avtomobil yo'llari va 7 400 km temir yo'l tarmog'i mavjud bo'lib, bu ko'rsatkichlar mintaqaviy savdo va mobillikni qo'llab-quvvatlashning asosiy omili hisoblanadi [4]. Shu bilan birga, mintaqalararo transport aloqalarida sezilarli tafovutlar mavjud bo'lib, bu hududlarning iqtisodiy rivojlanish darajasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatmoqda.

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Transport infratuzilmasining mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishga ta'siri masalasi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Bin Li va boshqalar [5] transport tarmoqlari tahlilidan mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlarini baholash usullarini ishlab chiqqan bo'lib, ularning tadqiqoti transport aloqalari zichligi va iqtisodiy faollik o'rtasidagi bevosita bog'liqlikni isbotlagan. Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatdiki, transport infratuzilmasining miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari mintaqaviy yalpi ichki mahsulot darajasini prognozlashda muhim omil sifatida xizmat qiladi. Eshoqobilova N. [6] mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlarini tadqiq qilib, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarning mikro, mezo va makro darajalarda amal qilishini asoslagan. Uning fikricha, O'zbekiston Respublikasi dunyo okeaniga to'g'ridan-to'g'ri chiqish imkoniga ega bo'lmagan 29 ta davlatdan biri bo'lib, aynan O'zbekiston va Lixtenshteyn ikki karra dengizga chiqishda chegaralangan yagona ikkita davlat hisoblanadi, bu esa tashqi savdo munosabatlarida transport xizmatlarining yuqori narx va ko'p vaqt evaziga amalga oshirilishini tushuntiradi. Usmonov M.D. va boshqalar [7] mamlakat transport tarmog'ining iqtisodiyotga ta'sirini o'rganib, transport sektori va YaIM o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqlikni statistik jihatdan dalillagan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekiston bo'yicha umumiy mamlakat tahlili [8] mamlakatning ikki karra dengizdan uzoq joylashgan holati xalqaro savdodan foydalanish va global bozorlarga integratsiyalashish uchun jiddiy to'siq ekanligini ta'kidlagan. Shuningdek, BMT tahlilida mintaqalar o'rtasidagi tengsizlik, qishloq va shahar joylari o'rtasidagi farqlar, transport xizmatlarining sifati va qamrov darajasi bo'yicha sezilarli tafovutlar mavjudligi qayd etilgan. UNESCAP [9] Osiyo-Tinch okeani mintaqasida barqaror transport rivojlanishi bo'yicha mintaqaviy harakatlar dasturini (2022–2026) qabul qilib, samarali va bardoshli transport va logistika tarmog'i, ekologik jihatdan barqaror transport tizimlari hamda xavfsiz va inklyuziv transport mobilligini uchta asosiy maqsad sifatida belgilagan. Osiyo Rivojlanish Banki [10] tomonidan ishlab chiqilgan Osiyo Transport Perspektivasi ma'lumotlar bazasi 51 ta mamlakatda 450 dan ortiq ko'rsatkich bo'yicha transport sektorini kuzatib boradi va transport infratuzilmasiga

investitsiyalar mintaqaviy iqtisodiy o‘shishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi ekanligini tasdiqlaydi.

Ushbu tadqiqotda qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv va adabiyotlar tahlili metodlaridan foydalanilgan. Tadqiqot O‘zbekiston transport infratuzilmasining hududiy taqsimlanishi, temir yo‘l va avtomobil transport tarmoqlarining mintaqaviy rivojlanish ko‘rsatkichlari, shuningdek, xalqaro tashkilotlar tomonidan e‘lon qilingan statistik ma‘lumotlarni tahlil qilishga asoslangan. Birlamchi ma‘lumotlar sifatida O‘zbekiston Transport Vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi, Jahon Banki, Osiyo Rivojlanish Banki va UNESCAP rasmiy hisobotlari hamda ilmiy jurnallarda chop etilgan maqolalar ishlatilgan. Tadqiqotda 2020–2025-yillar oralig‘idagi statistik ma‘lumotlar qamrab olingan bo‘lib, mintaqalararo transport ko‘rsatkichlarining qiyosiy jadvallari tuzilgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

O‘zbekiston transport tizimining tahlili shuni ko‘rsatadiki, mamlakatning quruqlik transport tarmog‘ining 97 foizini avtomobil yo‘llari, atigi 3 foizini temir yo‘llar va 1 foizdan kamrog‘ini shahar tezkor tranzit tizimlari tashkil etadi [10]. Bunday intermodal nomutanosiblik samaradorlik va ekologik jihatdan muammolar keltirib chiqarmoqda. 2024-yil holatiga ko‘ra, mamlakatda jami 179 900 km avtomobil yo‘llari mavjud bo‘lib, ularning 95 foizi asfaltlangan va 83 foizi yaxshi holatda, biroq yo‘l zichligi rivojlangan mamlakatlar darajasidan sezilarli darajada past [4]. Birlamchi yo‘l zichligi (24 m/kv.km) Yaponiya (420 m/kv.km) va Koreya Respublikasi (450 m/kv.km) ko‘rsatkichlaridan keskin farq qiladi [10]. Temir yo‘l infratuzilmasi bo‘yicha O‘zbekiston (million aholi uchun 139 km) Osiyo-Tinch okeani mintaqasi o‘rtacha ko‘rsatkichidan (122 km) yuqori turadi va CAREC mamlakatlarining aksariyatiga nisbatan zichroq tarmoqqa ega [10]. 2025-yil boshlarida temir yo‘llar 51 million tonnadan ortiq yuk tashigan, Toshkent xalqaro aeroporti esa 2024-yilda yo‘lovchilar sonida 28 foizlik o‘shishni qayd etib, 8,7 million yo‘lovchiga xizmat ko‘rsatgan [4].

1-jadval

O‘zbekiston transport infratuzilmasining asosiy ko‘rsatkichlari (2024-yil)

Ko‘rsatkich	Qiymat
Avtomobil yo‘llarining umumiy uzunligi	179 900 km
Asfaltlangan yo‘llar ulushi	95,0%
Yaxshi holatdagi yo‘llar ulushi	83,0%
Birlamchi yo‘llar ulushi	6,0%
Ikkilamchi yo‘llar ulushi	94,0%
Temir yo‘llarning umumiy uzunligi	7 400 km
Elektrifikatsiya qilingan temir yo‘llar	2 446 km
Aeroportlar soni	53 ta
Toshkent metrosi uzunligi o‘shishi (2017–2024)	2,0 baravar

Mintaqaviy farqlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, Toshkent shahri va Toshkent viloyati eng rivojlangan transport infratuzilmasiga ega bo‘lsa, Farg‘ona vodiysi uzoq vaqt davomida mamlakatning boshqa qismi bilan transport aloqalari jihatidan muammolarga duch kelgan. Angren–Pop temir yo‘l liniyasining 2016-yilda ishga

tushirilishi bu muammoni hal qilishda muhim qadam bo'ldi. Ushbu 123 km uzunlikdagi elektrlashtirilgan temir yo'l Toshkent va Namangan o'rtasida bevosita yo'nalish yaratib, Farg'ona vodiysini mamlakatning boshqa qismi bilan mustahkam bog'ladi [3]. Loyiha umumiy qiymati 1,9 milliard AQSh dollarini tashkil etgan bo'lib, uning tarkibida Markaziy Osiyodagi eng uzun tunnel – Qamchiq tunneli qurilgan. Bu loyiha O'zbekistonga Tojikistonning Sug'd viloyati orqali o'tadigan sovet davridan qolgan temir yo'ldan voz kechish imkonini berdi va yiliga 25 million AQSh dollari tranzit to'lovlarini tejashga olib keldi [3].

2-jadval

O'zbekistondagi yirik transport infratuzilma loyihalari va ularning mintaqaviy ta'siri

Loyiha nomi	Qiymati (mlrd AQSh dollari)	Ta'sir ko'rsatgan mintaqqa	Asosiy natija
Angren–Pop temir yo'li	1,9	Farg'ona vodiysi–Toshkent	YaIM o'sishiga 2,0% hissa qo'shgan
Toshg'uzor–Boysun–Qo'mqo'rg'on temir yo'li	0,4	Qashqadaryo–Surxondaryo	Janubiy mintaqalarni yagona tarmoqqa ulagan
Navoiy–Uchquduq–Nukus temir yo'li	0,5	Qoraqalpog'iston–Xorazm	Iste'mol tovarlari yetkazib berishni yaxshilagan
Xitoy–Qirg'iziston–O'zbekiston temir yo'li (rejalashtirilgan)	8,0	Butun mamlakat	Masofani 900 km ga qisqartiradi

Transport infratuzilmasining mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishga ta'siri bo'yicha empirik dalillar shuni ko'rsatadiki, Toshg'uzor–Boysun–Qo'mqo'rg'on temir yo'l liniyasi ta'sir ko'rsatgan mintaqalarda sanoat qo'shilgan qiymati taxminan 5 foizga, xizmatlar sektori esa 7 foizga o'sgan, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi esa 1 foizga oshgan [3]. Xalqaro yuk tashish hajmi so'nggi besh yil davomida yiliga o'rtacha 10 foizga oshib borgan bo'lib, 2023-yilda tranzit tashish hajmi 12 foizga o'sgan [4]. Xalqaro yuk tashishning 76 foizi temir yo'l, 24 foizi esa avtomobil transporti orqali amalga oshirilmoqda. Ekologik jihatdan qaraganda, 2024-yilda avtomobil transporti 18,3 million tonna CO2 ekvivalentini ishlab chiqargan bo'lib, bu transport sektorining umumiy emissiyasining 98 foizini va iqtisodiyot bo'yicha umumiy emissiyaning 8 foizini tashkil etadi [10]. Biroq, transport emissiyalarining iqtisodiy samaradorligi sezilarli darajada yaxshilangan: YaIMga nisbatan emissiya intensivligi 1990-yildagi 139 gramm CO2/AQSh dollaridan 2024-yilda 42 grammgacha kamaygan.

O'zbekiston hukumati 2035-yilgacha transport tizimini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqqan bo'lib, unga ko'ra 43 693 km yo'llarni qurish va ta'mirlash rejalashtirilgan, qishloq yo'llarining 85 foizini har ob-havo standartlariga keltirish maqsad qilingan [10]. 2030-yilgacha yuk tashish hajmi avtomobil yo'l tarmog'ining besh barobar, 2050-yilgacha esa o'n uch barobar kengaytirilishini talab qiladi [4]. Toshkent shahrida jamoat transporti tizimi takomillashtirilmoqda: 2024-yil noyabridan boshlab yagona avtobusda bir yo'la narxi 2 000 so'm (naqd) va 1 700 so'm (ATTO kartasi) etib belgilangan, ikkinchi yo'la bir soat ichida 700 so'm, uchinchi va

to‘rtinchi yo‘la esa bepul qilingan [4]. Shuningdek, 2024-yil fevralida ayollarga og‘ir transport vositalarini boshqarish bo‘yicha mehnat cheklavlari bekor qilingan, bu transport sektorida inklyuzivlikka qadam sifatida baholangan.

Izoh: OECD o‘rtacha qiymatlari Jahon Banki va ADB ma‘lumotlari asosida kiritilgan. Birlamchi yo‘l zichligi bo‘yicha OECD ko‘rsatkichi sifatida Yaponiya (420 m/kv.km) qiymati olingan.

1-rasm. O‘zbekiston transport sektorining mintaqaviy qiyosiy ko‘rsatkichlari (2024-yil)

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston hududlarida transport tizimining rivojlanish darajasida sezilarli mintaqaviy tafovutlar mavjud. Avtomobil yo‘llari transport tarmog‘ining asosiy qismini tashkil etishi (97%) intermodal nomutanosiblikka olib kelmoqda va temir yo‘l hamda tezkor tranzit tizimlariga investitsiyalarni oshirish zarurligini ko‘rsatmoqda. Angren–Pop va Toshg‘uzor–Boysun–Qo‘mqo‘rg‘on kabi yirik infratuzilma loyihalari mintaqaviy iqtisodiy o‘shishga bevosita ijobiy ta‘sir ko‘rsatganligi empirik dalillar bilan tasdiqlangan. Shu bilan birga, 6,3 million nafar qishloq aholisi hali ham har ob-havo yo‘llaridan uzoqda yashashi hududlararo transport tengsizligining davom etayotganidan dalolat beradi. Transport sektorida takomillashtirish yo‘nalishlari sifatida quyidagilarni alohida ta‘kidlash lozim: birinchidan, temir yo‘l va multimodal transport tizimlarining ulushini oshirish; ikkinchidan, Xitoy–Qirg‘iziston–O‘zbekiston temir yo‘li kabi transmintaqaviy loyihalarni amalga oshirishni tezlashtirish; uchinchidan, qishloq joylarda transport infrastrukturasi har ob-havo standartlariga keltirish; to‘rtinchidan, elektr transport vositalarini joriy etish orqali ekologik barqarorlikni ta‘minlash. O‘zbekistonning 2035-yilgacha transport strategiyasi ushbu yo‘nalishlarda aniq maqsadlarni belgilagan bo‘lib, uning izchil amalga oshirilishi mamlakatning mintaqaviy raqobatbardoshligini

oshirish va hududlararo tengsizlikni kamaytirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Eshqobilova N. Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari // Solution of Social Problems in Management and Economy. — 2024. — B. 86–93. URL: <https://inlibrary.uz/index.php/sspme/article/download/53334/53675/64639>
2. World Bank. Transport Overview // World Bank. — 2024. URL: <https://www.worldbank.org/en/topic/transport/overview>
3. Transport Strategy of Uzbekistan: Current Developments // Eurasian Research Institute (ERI). — 2024. URL: <https://www.eurasian-research.org/publication/transport-strategy-of-uzbekistan-current-developments/>
4. Uzbekistan expands transport network with new rail and air corridors for Central Asian businesses // Euronews. — 2025. URL: <https://www.euronews.com/business/2025/09/18/uzbekistan-expands-transport-network-with-new-rail-and-air-corridors-for-central-asian-bus>
5. Bin Li et al. Estimation of Regional Economic Development Indicator from Transportation Network Analytics // arXiv. — 2020. — P. 1–8. URL: <https://arxiv.org/abs/2002.00566>
6. Usmonov M.D. et al. Mamlakat transport tarmog'ining iqtisodiyotga ta'siri // Journal of Marketing, Business and Management. — 2024. — B. 1–10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mamlakat-transport-tarmog-ining-iqtisodiyotga-ta-siri>
7. Common Country Analysis: Uzbekistan // United Nations. — 2024. — P. 40–60. URL: <https://uzbekistan.un.org/sites/default/files/2025-01/Common%20Country%20Analysis%20Uzbekistan.pdf>
8. Angren–Pop railway line // Wikipedia. — 2016. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Angren%E2%80%93Pop_railway_line
9. UNESCAP. Regional Action Programme for Sustainable Transport Development in Asia and the Pacific (2022–2026). — 2022. URL: <https://repository.unescap.org/handle/20.500.12870/4669>
10. Asian Development Bank. Asian Transport Outlook: Uzbekistan Green Roads Profile. — 2025. URL: <https://asiantransportobservatory.org/analytical-outputs/greenroadsprofiles/uzbekistan-green-roads-profile-2025/>

**DAVLAT BOSHQARUVIDA ICHKI AUDIT SAMARADORLIGINI
OSHIRISH: SHARQIY OSIYO (XITOIY–YAPONIYA–KOREYA)
MODELI VA O‘ZBEKISTON UCHUN MOSLASHUV**

NABIYEV G‘ANISHER ABDISALOMOVICH

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi
Davlat moliyaviy nazorat va audit yo‘nalishi 2-kurs magistranti
E-mail: ganishernabiev@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada davlat boshqaruvi tizimida ichki audit samaradorligini oshirish masalalari Sharqiy Osiyo davlatlari – Xitoy, Yaponiya va Koreya tajribasi asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida ushbu mamlakatlarda ichki auditning institutsional modeli, riskga asoslangan yondashuv, raqamli audit texnologiyalari, ichki nazorat tizimi bilan integratsiya darajasi hamda audit mustaqilligi mexanizmlari o‘rganilgan. Qiyosiy tahlil asosida ichki auditni strategik boshqaruv instrumenti sifatida rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari aniqlangan. Shuningdek, O‘zbekiston davlat boshqaruvi tizimiga mos ravishda ichki audit faoliyatini takomillashtirish, uning samaradorligini oshirish hamda xalqaro standartlarga yaqinlashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: davlat boshqaruvi, ichki audit, audit samaradorligi, riskga asoslangan audit, ichki nazorat tizimi, institutsional model, Sharqiy Osiyo tajribasi, audit mustaqilligi, raqamli audit, O‘zbekiston.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности внутреннего аудита в системе государственного управления на основе опыта стран Восточной Азии – Китая, Японии и Республики Корея. В ходе исследования проанализированы институциональные модели внутреннего аудита, риск-ориентированный подход, цифровизация аудиторских процессов, интеграция системы внутреннего контроля и механизмы обеспечения независимости аудита. На основе сравнительного анализа определены приоритетные направления развития внутреннего аудита как инструмента стратегического управления. Разработаны практические рекомендации по адаптации эффективных зарубежных моделей к условиям Республики Узбекистан с целью повышения результативности и соответствия международным стандартам.

Ключевые слова: государственное управление, внутренний аудит, эффективность аудита, риск-ориентированный аудит, внутренний контроль, институциональная модель, опыт Восточной Азии, независимость аудита, цифровой аудит, Узбекистан.

Abstract. This article examines the issues of enhancing the effectiveness of internal audit within the system of public administration based on the experience of East Asian countries - China, Japan, and the Republic of Korea. The study analyzes institutional models of internal audit, risk-based approaches, digital audit technologies, integration with internal control systems, and mechanisms ensuring audit independence. Based on a comparative analysis, priority directions for developing internal audit as a strategic governance instrument are identified. Practical recommendations are proposed for adapting effective foreign models to the public administration system of Uzbekistan in order to improve efficiency and align with international standards.

Keywords: public administration, internal audit, audit effectiveness, risk-based audit, internal control system, institutional model, East Asian experience, audit independence, digital audit, Uzbekistan.

KIRISH

Zamonaviy sharoitda davlat boshqaruvi tizimining samaradorligi, avvalo, moliyaviy intizomni ta'minlash, byudjet mablag'laridan oqilona foydalanish hamda boshqaruv qarorlarining shaffofligini oshirish bilan chambarchas bog'liqdir. Davlat organlari va idoralari faoliyatida hisobdorlik va natijadorlikni kuchaytirishda ichki audit tizimi muhim institutsional mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Ichki audit nafaqat moliyaviy nazorat vositasi, balki risklarni boshqarish, ichki nazorat tizimini baholash hamda strategik boshqaruv qarorlarini qo'llab-quvvatlash instrumenti sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda ko'plab davlatlarda davlat moliyaviy nazoratini modernizatsiya qilish, ichki auditni xalqaro standartlar asosida tashkil etish hamda riskga asoslangan audit modelini joriy etish jarayonlari jadallashmoqda. Ayniqsa, Sharqiy Osiyo mamlakatlari - Xitoy, Yaponiya va Koreya Respublikasi - davlat boshqaruvida ichki auditni samarali tashkil etish, raqamli audit texnologiyalarini qo'llash hamda audit mustaqilligini ta'minlash borasida ilg'or tajribaga ega. Mazkur davlatlarda ichki audit tizimi strategik boshqaruvning ajralmas qismi sifatida shakllangan bo'lib, u samaradorlik auditi, muvofiqlik auditi va risk tahliliga asoslangan kompleks nazorat mexanizmlarini o'z ichiga oladi. O'zbekiston Respublikasida ham davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish, ichki audit tuzilmalarining institutsional salohiyatini oshirish va ularning mustaqilligini ta'minlash masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Davlat boshqaruvi tizimida natijadorlikka yo'naltirilgan byudjetlash mexanizmlarining joriy etilishi, raqamli transformatsiya jarayonlarining kuchayishi hamda korrupsiyaga qarshi kurashish siyosatining izchil olib borilishi ichki audit tizimiga yangi talablarni qo'yimoqda. Shu bois xorijiy ilg'or tajribalarni chuqur o'rganish va ularni milliy sharoitga moslashtirish ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Mazkur maqolaning maqsadi - Sharqiy Osiyo mamlakatlari tajribasi asosida davlat boshqaruvida ichki audit samaradorligini oshirishning institutsional va tashkiliy mexanizmlarini tahlil qilish hamda ularni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot davomida qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv hamda institutsional baholash usullaridan foydalaniladi. Ushbu tadqiqot natijalari davlat boshqaruvi organlarida ichki audit tizimini takomillashtirish, risklarni boshqarish samaradorligini oshirish hamda davlat moliyaviy nazoratining shaffofligi va natijadorligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat boshqaruvida ichki audit samaradorligini oshirish masalasi zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda muhim yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. So'nggi yillarda ichki auditning an'anaviy moliyaviy nazorat funksiyasidan strategik boshqaruv instrumentiga aylanish jarayoni kuzatilmoqda. Ichki auditning nazariy asoslari va professional tamoyillari bo'yicha yetakchi manbalardan biri – The Institute of Internal Auditors (IIA) tomonidan ishlab chiqilgan Global Internal Audit Standards (2024) hisoblanadi. Mazkur standartlarda ichki auditning mustaqilligi, xolisligi, riskga asoslangan yondashuvi hamda boshqaruv va nazorat tizimlariga qo'shadigan qiymati asosiy tamoyillar sifatida belgilangan. Davlat sektorida ichki auditni rivojlantirish

bo'yicha xalqaro tajribalar World Bank va OECD tadqiqotlarida keng yoritilgan. OECD (2023) hisobotlarida davlat boshqaruvida ichki nazorat va ichki audit tizimini integratsiyalashgan boshqaruv mexanizmi sifatida shakllantirish zarurligi ta'kidlanadi. Jahon banki (2022–2024) tahlillarida esa davlat moliyaviy boshqaruvi (PFM) islohotlarida ichki auditning risklarni boshqarish va korrupsiyani kamaytirishdagi roli alohida qayd etilgan. Sharqiy Osiyo mamlakatlari tajribasiga bag'ishlangan ilmiy ishlar ichki auditning institutsional modelini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Xitoy tajribasida davlat audit tizimi markazlashgan va qat'iy nazorat mexanizmlariga asoslangan bo'lib, raqamli audit platformalari va ma'lumotlar bazalaridan keng foydalaniladi. So'nggi yillarda Xitoyda "smart audit" va katta ma'lumotlar (big data) asosidagi audit amaliyoti rivojlanmoqda. Yaponiya modelida ichki audit korporativ boshqaruv tamoyillari bilan uyg'unlashgan holda tashkil etilgan. Yaponiya tajribasida audit qo'mitalari, mustaqil kuzatuv kengashlari va muvofiqlik nazorati tizimi muhim o'rin tutadi. Ilmiy tadqiqotlar (Yamamoto, 2023; Saito, 2024) ichki auditning strategik qarorlar qabul qilish jarayonidagi rolini kuchaytirish zarurligini asoslaydi. Koreya Respublikasi tajribasida esa ichki audit tizimi raqamli boshqaruv va elektron hukumat platformalari bilan integratsiyalashgan. Koreyada riskga asoslangan audit, samaradorlik auditi va real vaqt monitoring mexanizmlari keng qo'llaniladi. 2023–2024 yillardagi tadqiqotlar Koreya modelida audit mustaqilligi va professional sertifikatsiya tizimining yuqori darajada yo'lga qo'yilganini ko'rsatadi. O'zbekiston sharoitida ichki auditni takomillashtirish masalalari milliy olimlar tomonidan ham o'rganilmoqda. So'nggi yillarda davlat moliyaviy nazoratini modernizatsiya qilish, ichki auditni xalqaro standartlarga moslashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha ilmiy takliflar ishlab chiqilgan. Biroq Sharqiy Osiyo modeli asosida kompleks qiyosiy tahlil va institutsional moslashuv mexanizmlarini ishlab chiqish yetarli darajada tadqiq etilmagan. Shu bois mazkur tadqiqot Sharqiy Osiyo mamlakatlari tajribasini tizimli ravishda tahlil qilish va ularni O'zbekiston davlat boshqaruvi tizimiga moslashtirishning ilmiy asoslarini ishlab chiqishga qaratilganligi bilan dolzarbdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda davlat boshqaruvida ichki audit samaradorligini oshirish masalasi tizimli va qiyosiy yondashuv asosida o'rganildi. Tadqiqotning metodologik asosini institutsional yondashuv, riskga asoslangan audit konsepsiyasi hamda zamonaviy davlat moliyaviy nazorati nazariyalari tashkil etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalarining moliyaviy barqarorligi va raqobatbardoshligi ularning ichki nazorat tizimi va audit mexanizmlarining samaradorligi bilan bevosita bog'liqdir. Moliyaviy natijalarning ishonchliligi, daromad va xarajatlarning to'g'ri tan olinishi, aktivlar va majburiyatlarning haqqoniy baholanishi ichki nazorat va audit jarayonlari orqali ta'minlanadi. Shu sababli, ichki nazorat va audit natijalariga asoslangan empirik ma'lumotlar bazasini shakllantirish

korxonada moliyaviy natijalarini chuqur tahlil qilish, risklarni aniqlash va ularning moliyaviy ko'rsatkichlarga ta'sirini baholash uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Mazkur yondashuvning muhimligi shundaki, an'anaviy moliyaviy hisobot ma'lumotlari ko'pincha yakuniy natijalarni aks ettiradi, biroq ushbu natijalarning shakllanish jarayonidagi ichki kamchiliklar va risk manbalarini to'liq ochib bermaydi. Ichki nazorat va audit asosida shakllantirilgan empirik baza esa moliyaviy natijalarning kelib chiqish omillarini, nazorat buzilishlari va audit testlari natijalarini tizimli ravishda aks ettirib, iqtisodiy qarorlar qabul qilishda yuqori aniqlikni ta'minlaydi.

Ichki nazorat va audit asosida empirik ma'lumotlar bazasini shakllantirishning mohiyati moliyaviy natijalarga ta'sir etuvchi nazorat, risk va audit ko'rsatkichlarini miqdoriy va sifat jihatidan integratsiyalashdan iboratdir. Bunda audit testlari, nazorat protseduralari, aniqlangan xatolar, nomuvofiqliklar va tuzatishlar moliyaviy ko'rsatkichlar bilan bog'langan holda yagona axborot tizimida jamlanadi. Natijada, korxonada moliyaviy natijalarini faqat buxgalteriya hisobotlari asosida emas, balki ularning shakllanish mexanizmlarini hisobga olgan holda empirik tahlil qilish imkoniyati yuzaga keladi. Ushbu yondashuv korxonada faoliyatini "nazorat → audit → risk → moliyaviy natija" mantiqiy zanjiri asosida baholashga imkon beradi. Bu esa regressiya, panel va dinamik ekonometrik modellar uchun sifatli empirik ma'lumotlar bazasini yaratib, moliyaviy natijalar va ichki nazorat samaradorligi o'rtasidagi sabab-oqibat bog'liqligini ilmiy asosda aniqlashga xizmat qiladi.

Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida bank tizimida risklarni boshqarish va moliyaviy natijalarni ishonchli baholash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, kredit risklari, ECL (Expected Credit Loss), foiz va komissiya daromadlari, shuningdek, tartibga soluvchi talablar bilan bog'liq xatarlar bank barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtayi nazardan, ichki nazorat va audit testlari natijalari asosida shakllantirilgan empirik ma'lumotlar bazasi bank faoliyatidagi real risk manbalarini aniqlash va ularning moliyaviy natijalarga ta'sirini chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

Mazkur yondashuvning mohiyati shundan iboratki, an'anaviy statistik ko'rsatkichlar bilan cheklanib qolmasdan, ichki audit testlari, nazorat protseduralari, aniqlangan kamchiliklar, audit dalillari va risk indikatorlari yagona empirik ma'lumotlar bazasiga integratsiya qilinadi. Bu esa bank risklarini faqat natijaviy ko'rsatkichlar orqali emas, balki ularning shakllanish mexanizmlari, nazorat sifati va boshqaruv samaradorligi orqali baholashga imkon yaratadi.

Ichki nazorat va audit testlariga asoslangan empirik baza bank faoliyatini ekonometrik modellashtirishda muhim axborot manbai bo'lib xizmat qiladi. Ushbu yondashuv yordamida risk omillari bilan moliyaviy natijalar o'rtasidagi sabab-oqibat bog'liqligi aniqlanadi, regressiya, panel va dinamik modellarda foydalanish uchun sifat jihatidan yangi o'zgaruvchilar shakllantiriladi. Natijada, modellarining aniqligi va tushuntirish qobiliyati sezilarli darajada oshadi.

Milliy iqtisodiyot va aholining moliyaviy farovonligi bilan chambarchas bog'liq. Risklarni o'z vaqtida aniqlash va ularning moliyaviy oqibatlarini empirik tahlil qilish

resurslardan samarali foydalanish, muammoli kreditlar ulushini kamaytirish va moliyaviy inqirozlar xavfini pasaytirishga xizmat qiladi. Shu jihatdan, ichki nazorat va audit ma'lumotlariga asoslangan empirik baza bank tizimining ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashga hissa qo'shadi. Korxonada "hisobot → risk → nazorat → audit → model → qaror" zanjiri asosida tizimli ravishda tahlil qilish imkonini beradi. Bu tizimlilik korxonaning alohida operatsiyalari emas, balki butun biznes jarayonlari darajasida risklarni baholash va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, ichki nazorat va audit funksiyalarining risk-boshqaruv va moliyaviy tahlil bilan integratsiyalashuvi ta'minlanadi.

Strategik nuqtayi nazardan, empirik ma'lumotlar bazasining shakllantirilishi korxonaning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini asoslashda muhim rol o'ynaydi. Audit testlari orqali aniqlangan zaif nuqtalar va risklar kelgusida kapital yetarliligi, kredit siyosati, raqamli transformatsiya va compliance strategiyalarini ishlab chiqishda asos bo'lib xizmat qiladi. Bu esa bank boshqaruvida proaktiv va ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini yaratadi.

Zamonaviy ilmiy konsepsiyalar — riskga yo'naltirilgan audit (Risk-Based Audit), ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv (Data-Driven Management), hamda bank risklarini econometrik modellashtirishning ilg'or usullari bilan uyg'unlashgan. Ichki nazorat va audit testlari natijalarini empirik econometrik tahlilga jalb etish ushbu tadqiqotning ilmiy yangiligi va nazariy zamonaviyligini belgilaydi. Bu yondashuv an'anaviy moliyaviy tahlildan farqli ravishda, bank risklarini chuqurroq va tizimli baholash imkonini beradi.

1-jadvalda schyot guruhi korxonada (bank) aktivlarining eng yuqori riskli qismi hisoblanadi. Kredit berishda vakolatsiz qarorlar yoki limitlarning buzilishi moliyaviy yo'qotishlar va muammoli aktivlar ulushining oshishiga olib keladi. Kredit komiteti tasdig'i va limit nazoratining mavjudligi risklarni oldindan cheklashga xizmat qiladi. Audit testlari orqali kredit fayllari, scoring natijalari va tasdiqlash hujjatlarining mosligi tekshirilib, kredit riskining real darajasi empirik baholanadi.

ECL schyot guruhi moliyaviy hisobotlarda ehtimoliy zararlarni aks ettiruvchi muhim baholash ko'rsatkichidir. PD, LGD va EAD parametrlarining noto'g'ri belgilanishi foyda va kapital ko'rsatkichlarining sun'iy buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Model governance va back-testing audit testlari orqali ECL hisob-kitoblarning ishonchliligi baholanadi, bu esa risklarni empirik modellashtirish uchun muhim axborot manbai hisoblanadi.

Foiz daromadlari korxonada (bank)ning asosiy daromad manbalaridan biri bo'lib, foiz stavkalarining noto'g'ri qo'llanilishi moliyaviy natijalarning buzilishiga olib keladi. System rate table va "four-eyes" nazorati foiz hisoblash xatolarini kamaytiradi. Audit testlari orqali foizlarni qayta hisoblash va stavkalar o'zgarishining hujjatlashtirilganligi tekshiriladi.

Depozitlar bo'yicha accrualarning noto'g'ri hisoblanishi majburiyatlar va foiz xarajatlarining noto'g'ri aks ettirilishiga sabab bo'ladi. Avtomatik accrual va GL bilan reconciliation mexanizmlari ichki nazoratning muhim elementi hisoblanadi. Audit

dalillari orqali depozitlar bo'yicha hisob-kitoblarning to'liqligi va aniqligi empirik jihatdan tasdiqlanadi.

1-jadval

Korxonada (bankda) schyot guruhlarida kesimida risklar, ichki nazorat va audit testlarining tizimli tahlili

Hisobot satri → Schyot guruhi	Asosiy risk (misol)	Asosiy nazorat (key control)	Test (audit protsedura)	Dalil (evidence)	Davriylik / mas'ul
Kreditlar (gross) → Loans	Kredit berish vakolatsiz / limit buzilishi	Kredit komiteti tasdig'i + limit check	25 ta fayl: approval, limit, scoring tekshiruv	Kredit fayli, scoring log	Oylik/chorak; Kredit depart.
ECL (Allowance) → Stage 1/2/3	ECL modeli noto'g'ri parametrlar	Model governance: PD/LGD/EAD tasdiqlash	Model change log + back-testing	Model hisobotlari, log	Chorak; Risk + Finance
NPL/Klassifikatsiya	Kechikish noto'g'ri tasnif	DPD avtomatik trigger + manual override approval	DPD–klassifikatsiya mosligi (recon)	Core banking report	Oylik; Risk
Foiz daromadi	Foiz hisoblash xatosi	System rate table + 4-eyes change	Rate table o'zgarishlari + recalculation	Rate log, recalculation file	Oylik; Treasury/IT
Depozitlar	Accrual noto'g'ri	Accrual avtomatik + recon GL bilan	GL recon + sample recalculation	GL recon, depo report	Oylik; Finance
Komissiya daromadi	Daromad noto'g'ri tan olinishi	Tariflar katalogi + billing control	Tarif–billing mosligi	Tarif katalogi, billing	Oylik; Biznes
AML penalty xarajatlari	Jarima yashirilishi / noto'g'ri aks ettirish	Legal/compliance reporting + accounting tie-out	Legal case list ↔ GL tie-out	Legal reyestr, GL	Chorak; Compliance/Finance

Komissiya daromadlarining noto'g'ri tan olinishi daromadlarning vaqt bo'yicha siljishiga va moliyaviy natijalarning buzilishiga olib kelishi mumkin. Tariflar katalogi va billing nazorati ushbu riskni kamaytiradi. Audit testlari orqali tariflar va billing tizimi o'rtasidagi moslik baholanadi.

AML jarimalarining yashirilishi yoki noto'g'ri aks ettirilishi reputatsion va moliyaviy risklarni keskin oshiradi. Legal va compliance reporting'ning buxgalteriya hisobi bilan mosligi audit testlari orqali tekshiriladi. Ushbu schyot guruhi compliance risklarini empirik modellashtirish uchun muhim indikator hisoblanadi.

Schyot guruhlarida risklar, ichki nazorat va audit testlarini tizimli tahlil qilish korxonada moliyaviy natijalarining shakllanish mexanizmlarini chuqur ochib berib, empirik econometrik modellashtirish uchun sifatli va ishonchli ma'lumotlar bazasini shakllantirish imkonini yaratadi.

Kreditlar, ECL va NPL schyot guruhlarida bo'yicha ichki nazorat va audit testlari samaradorligi oshishi bank (korxonada) moliyaviy natijalarining yaxshilanishiga olib keladi.

$$\ln(PROF_t) = \alpha_0 + \alpha_1 LOAN_RISK_t + \alpha_2 ECL_ERR_t + \alpha_3 NPL_t + \alpha_4 \ln(ASSET_t) + \epsilon_t$$

Mazkur gipotezalarda bankning aniq schyot guruhlarida bo'yicha audit testlari natijalari miqdoriy ko'rsatkichlarga aylantirilib, ularning moliyaviy natijalarga ta'siri

empirik econometrik modellar orqali baholanadi. Bu yondashuv audit dalillarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri econometrik tahlilga jalb etishi bilan ilmiy yangilikka ega. Taklif etilgan empirik gipotezalar bankning kreditlar, ECL, NPL, foiz va komissiya daromadlari hamda compliance xarajatlari bo‘yicha ichki nazorat va audit testlari samaradorligini moliyaviy natijalar bilan bevosita bog‘lash imkonini beradi (2-jadval).

2-jadval

Ichki audit samaradorligini baholash ko‘rsatkichlari va moliyaviy natijalarga ta‘siri

Blok	Ko‘rsatkich	Formula (qisqa)	Maqsad
Qamrov	CCR (material schyot qamrovi)	qamrab olingan / jami material ×100	≥90%
Qamrov	MTC (material nazorat test qamrovi)	test qilingan / jami material nazorat ×100	≥85%
Nuqson	MDR (material nuqson ulushi)	material nuqson / jami nuqson ×100	↓
Ijro	R \bar{T} (o‘rtacha tuzatish muddati)	Σ_{kun} / n	↓
Moliyaviy ta‘sir	DEV (ECL)		ECLdiff
Moliyaviy ta‘sir	SAV (tejalgan yo‘qotish)	oldi olingan + qaytarilgan	↑

Mazkur 2-jadval ichki nazorat va audit jarayonlarining samaradorligini baholash uchun qamrov, nuqson, ijro va moliyaviy ta‘sir bloklari bo‘yicha kompleks ko‘rsatkichlar tizimini aks ettiradi. Xususan, CCR va MTC ko‘rsatkichlari audit qamrovining yetarlilik darajasini aniqlab, material schyotlar va asosiy nazoratlarning qanchalik to‘liq testdan o‘tkazilganini baholash imkonini beradi. MDR va R \bar{T} ko‘rsatkichlari aniqlangan nuqsonlarning sifat jihatdan muhimligini hamda ularni bartaraf etish tezligini tavsiflab, ichki nazorat tizimining amaliy ijro darajasini ko‘rsatadi. DEV (ECL) va SAV indikatorlari esa audit va nazorat tadbirlarining bevosita moliyaviy ta‘sirini ifodalab, kutilayotgan kredit yo‘qotishlaridagi farq hamda oldi olingan yoki qaytarilgan mablag‘lar orqali erishilgan iqtisodiy samarani aniqlashga xizmat qiladi.

3-jadval

Moliyaviy hisobot satrlari bo‘yicha material risklar tahlili

Hisobot satri	Material schyotlar guruhi (misol)	Tipik risk
Daromad (Revenue)	Sales revenue, returns/discounts	Daromadni erta/kech tan olish
Debitorlik (A/R)	Trade receivables, doubtful allowance	Soxta qarzdorlik, rezerv xatosi
Zaxiralar (Inventory)	Raw/WIP/Finished goods	Qoldiq noto‘g‘ri, obsolescence
Xarajatlar (COGS/OPEX)	COGS, admin/selling expenses	Klassifikatsiya, “cut-off”
Pul mablag‘lari	Cash/bank accounts	O‘zlashtirish, recon yo‘qligi
Asosiy vositalar	PPE, depreciation	Kapitalizatsiya xatosi
Kreditorlik (A/P)	Trade payables, accruals	Majburiyat yashirilishi
Soliq majburiyatlari	VAT/CIT/payroll taxes	Jarima, noto‘g‘ri hisob

Daromadlar schyoti korxonada moliyaviy natijalarini shakllantiruvchi asosiy manba bo'lib, bu yerda daromadni erta yoki kech tan olish bilan bog'liq risklar keng tarqalgan. Savdo daromadlari, qaytarishlar va chegirmalar bo'yicha noto'g'ri vaqt tanlanishi foydaning sun'iy oshirilishi yoki kamaytirilishiga olib keladi. Shu sababli, daromad schyotlari auditida "cut-off" va daromadni tan olish mezonlari muhim risk sifatida baholanadi.

Debitorlik schyotlari bo'yicha asosiy risklar soxta yoki undirilmaydigan qarzdorliklarning yashirilishi hamda shubhali qarzlarni bo'yicha rezervlarning noto'g'ri hisoblanishi bilan bog'liq. Trade receivables va allowance schyotlarining haqqoniy baholanmasligi korxonaning likvidligi va moliyaviy barqarorligini noto'g'ri aks ettiradi. Audit nuqtayi nazaridan bu schyotlar mavjudlik va baholash risklari yuqori bo'lgan guruhga kiradi.

Zaxiralar schyoti ishlab chiqarish va savdo faoliyatida muhim o'rin tutadi. Xomashyo, tugallanmagan ishlab chiqarish va tayyor mahsulot qoldiqlarining noto'g'ri hisobga olinishi yoki eskirgan (obsolescence) zaxiralarning vaqtida hisobdan chiqarilmasligi aktivlarning ortiqcha baholanishiga olib keladi. Shu bois, zaxiralar bo'yicha miqdoriy va qiymat risklari auditda alohida e'tibor talab qiladi.

Xarajatlar schyotlari bo'yicha asosiy risklar xarajatlarning noto'g'ri klassifikatsiyasi va davrlararo taqsimlanishida ("cut-off") yuzaga keladi. Ishlab chiqarish tannarxi va operatsion xarajatlarning noto'g'ri guruhlanishi moliyaviy natijalarning buzilishiga sabab bo'ladi. Audit jarayonida xarajatlarning to'liqligi va to'g'ri davrga tegishliligi tekshiriladi.

Pul mablag'lari schyotlari eng yuqori suiiste'mol va o'zlashtirish riski mavjud bo'lgan aktivlar guruhidir. Bank hisobvaraqlari bilan buxgalteriya yozuvlari o'rtasida reconciliationning yo'qligi yoki sustligi firibgarlik ehtimolini oshiradi. Shu sababli, pul mablag'lari auditida mavjudlik va nazorat risklari ustuvor hisoblanadi.

Asosiy vositalar schyotida kapitalizatsiya va amortizatsiya xatolari keng uchraydi. Joriy xarajatlarning noto'g'ri ravishda kapital xarajat sifatida tan olinishi aktivlar va foydaning sun'iy oshirilishiga olib keladi. Auditda baholash va tasniflash risklari ushbu schyot guruhi uchun muhim ahamiyatga ega.

Kreditorlik schyotlari bo'yicha asosiy risk majburiyatlarning yashirilishi yoki kechiktirib tan olinishi bilan bog'liq. Trade payables va accruals'larning to'liq aks ettirilmasligi moliyaviy majburiyatlarning kamaytirilgan ko'rinishda taqdim etilishiga olib keladi. Shu sababli, kreditorlik schyotlari auditida to'liqlik riski yuqori hisoblanadi.

Soliq majburiyatlari schyotlari bo'yicha noto'g'ri hisob-kitoblar, soliq bazasining noto'g'ri aniqlanishi va hisobot xatolari jarimalar va qo'shimcha moliyaviy yuklamalarga sabab bo'lishi mumkin. QQS, foyda solig'i va ish haqi soliqlari bo'yicha risklar korxonada moliyaviy barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Auditda ushbu schyotlar compliance va baholash risklari nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi.

XULOSA

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, davlat boshqaruvida ichki audit samaradorligini oshirish institutsional mustaqillik, riskga asoslangan yondashuv,

raqamli texnologiyalarni keng joriy etish hamda professional standartlarga qat'iy rioya etish bilan bevosita bog'liqdir. Sharqiy Osiyo mamlakatlari – Xitoy, Yaponiya va Koreya Respublikasi tajribasi ichki auditni davlat boshqaruvining strategik elementi sifatida shakllantirish mumkinligini tasdiqlaydi. adqiqot asosida O'zbekiston sharoitida ichki audit tizimini takomillashtirish bo'yicha quyidagi ustuvor yo'nalishlar taklif etiladi: institutsional mustaqillikni kuchaytirish, audit qo'mitalari faoliyatini rivojlantirish, risklarni boshqarish tizimi bilan integratsiyani chuqurlashtirish, raqamli audit platformalarini joriy etish hamda auditorlarning professional malakasini xalqaro standartlar darajasiga yetkazish. Umuman olganda, ichki audit tizimini zamonaviy boshqaruv talablari asosida takomillashtirish davlat moliyaviy nazoratining natijadorligini oshirish, byudjet mablag'laridan samarali foydalanish hamda davlat boshqaruvida shaffoflik va hisobdorlikni kuchaytirishga xizmat qiladi. Mazkur tadqiqot natijalari davlat boshqaruvi organlarida ichki audit tizimini yanada rivojlantirish uchun ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. The Institute of Internal Auditors. (2024). Global Internal Audit Standards. Altamonte Springs, FL: IIA.
2. OECD. (2023). Internal Control and Internal Audit in Public Governance. Paris: OECD Publishing.
3. World Bank. (2022). Enhancing Government Effectiveness through Public Financial Management Reforms. Washington, DC: World Bank.
4. World Bank. (2024). Public Sector Governance and Accountability Review. Washington, DC: World Bank.
5. Liu, J. (2023). Digital Transformation of Government Auditing in China. *Journal of Public Budgeting & Finance*, 43(4), 25–41.
6. Yamamoto, K. (2023). Internal Audit and Corporate Governance Reform in Japan. *Asian Journal of Public Administration*, 45(2), 110–128.
7. Saito, T. (2024). Risk-Based Internal Audit Practices in Japanese Public Institutions. *International Review of Administrative Sciences*, 90(1), 75–92.
8. Kim, S., & Park, H. (2023). Digital Governance and Internal Audit Integration in South Korea. *Public Administration Review*, 83(5), 890–904.
9. Choi, Y. (2024). Institutional Independence of Internal Audit in Korea's Public Sector. *Asian Governance Review*, 12(1), 54–70.
10. Abdullayev, B. (2023). O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish yo'nalishlari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, 6, 45–52.
11. Karimov, D. (2024). Davlat boshqaruvida ichki audit samaradorligini oshirish masalalari. *Moliya va bank ishi*, 2, 18–27.

HUDUDLAR IQTISODIYOTINI BAHOLASHDA IQTISODIY KO‘RSATKICHLAR SAMARADORLIGI

RAXMONQULOVA NAFISA OLIMJON QIZI

Osiyo xalqaro universiteti Iqtisodiyot

kafedrasi o‘qituvchisi, tayanch doktorant

E-mail: nafisarahmonkulova5@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-1307-7159>

Annotatsiya. Ushbu maqolada hududlar iqtisodiyotini baholashda qo‘llaniladigan iqtisodiy ko‘rsatkichlar samaradorligi masalasi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishni baholash uchun ishlatiladigan asosiy indikatorlarning ahamiyatini, ularning o‘zaro bog‘liqligini hamda samaradorlik darajasini aniqlashdan iborat. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, yalpi hududiy mahsulot, bandlik darajasi, infratuzilma rivojlanganligi va investitsiya hajmi kabi ko‘rsatkichlar hududlar iqtisodiy holatini baholashda eng samarali indikatorlar hisoblanadi, biroq ularning yagona tizimga birlashtirilishi zarurligi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: hududiy iqtisodiyot, iqtisodiy ko‘rsatkichlar, samaradorlik, yalpi hududiy mahsulot, mintaqaviy rivojlanish, investitsiya, infratuzilma.

Аннотация. В данной статье проводится научно-теоретический анализ эффективности экономических показателей, применяемых при оценке экономики регионов. Целью исследования является определение значимости основных индикаторов, используемых для оценки регионального экономического развития, их взаимосвязи и степени эффективности. Результаты показывают, что такие показатели, как валовой региональный продукт, уровень занятости, развитость инфраструктуры и объём инвестиций, являются наиболее эффективными индикаторами при оценке экономического состояния регионов, однако подчёркивается необходимость их объединения в единую систему.

Ключевые слова: региональная экономика, экономические показатели, эффективность, валовой региональный продукт, региональное развитие, инвестиции, инфраструктура.

Abstract. This article provides a scientific and theoretical analysis of the effectiveness of economic indicators used in assessing regional economies. The aim of the study is to determine the significance of the key indicators used for evaluating regional economic development, their interrelationships, and their degree of effectiveness. The results show that indicators such as gross regional product, employment rate, infrastructure development, and investment volume are the most effective indicators in assessing the economic condition of regions; however, the necessity of integrating them into a unified system is emphasized.

Keywords: regional economy, economic indicators, effectiveness, gross regional product, regional development, investment, infrastructure.

KIRISH

Hududlar iqtisodiyotini baholash zamonaviy iqtisodiy boshqaruvning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida tobora katta ahamiyat kasb etmoqda. Har bir davlatning iqtisodiy rivojlanishi pirovardida uning mintaqalari darajasida shakllanadi va shu sababli hududiy iqtisodiy ko‘rsatkichlarning to‘g‘ri tanlanishi hamda ularning samarali qo‘llanilishi strategik qarorlar qabul qilish jarayonida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Jahon

banki ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda so'nggi yillarda yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'ati barqaror tarzda saqlanib kelmoqda, biroq hududlar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlar hamon sezilarli darajada qolmoqda [3]. Ushbu muammo nafaqat O'zbekiston, balki ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar uchun xos bo'lib, mintaqaviy iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini ilmiy asosda o'rganish dolzarb masalaga aylangan. Mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishni baholashda turli xil ko'rsatkichlar tizimidan foydalaniladi. OECD tomonidan ishlab chiqilgan mintaqaviy iqtisodiy samaradorlik indikatorlari tizimi yalpi hududiy mahsulot, mehnat unumdorligi, bandlik darajasi va investitsiya hajmi kabi asosiy parametrlarni o'z ichiga oladi [4]. Shu bilan birga, BMT Taraqqiyot dasturining O'zbekiston bo'yicha umumiy tahlilida ta'kidlanishicha, an'anaviy iqtisodiy ko'rsatkichlar ko'pincha ijtimoiy rivojlanish, ekologik barqarorlik va inson kapitali kabi muhim omillarni to'liq aks ettirmaydi [2]. Shuning uchun hududlar iqtisodiyotini baholashda ko'rsatkichlar samaradorligini kompleks tarzda o'rganish zarurati mavjud.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Hududlar iqtisodiyotini baholash masalasi ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan bo'lib, turli xil nazariy yondashuvlar va empirik tadqiqotlar mavjud. Bin Li va boshqalar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda transport tarmoqlari tahlili orqali mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlarini baholash imkoniyatlari o'rganilgan [1]. Ushbu tadqiqotda mualliflar transport infratuzilmasining rivojlanganlik darajasi va mintaqaviy iqtisodiy faollik o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligini isbotlagan bo'lib, transport tarmoqlarining zichligi va sifati yalpi hududiy mahsulot darajasini prognozlashda muhim indikator vazifasini bajarishi ko'rsatilgan. Bu yondashuv an'anaviy iqtisodiy ko'rsatkichlardan farqli ravishda, infratuzilma ma'lumotlaridan foydalangan holda mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishni baholashning yangicha metodologiyasini taklif etadi.

OECD tomonidan ishlab chiqilgan mintaqaviy iqtisodiy samaradorlik indikatorlari tizimi hududlar iqtisodiyotini baholashda eng keng tarqalgan yondashuvlardan biri hisoblanadi [4]. Ushbu tizimda yalpi hududiy mahsulot jon boshiga, mehnat unumdorligi, bandlik va ishsizlik darajalari, tadbirkorlik faolligi hamda innovatsion salohiyat kabi ko'rsatkichlar asosiy o'rinni egallaydi. OECD yondashuvi mintaqalar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni aniqlash va ularni kamaytirish bo'yicha siyosat ishlab chiqishda keng qo'llaniladi. Biroq, ba'zi tadqiqotchilar ushbu ko'rsatkichlar tizimining rivojlanayotgan mamlakatlar sharoitiga to'liq mos kelmasligini ta'kidlaydilar, chunki norasmiy iqtisodiyot ulushi, statistik ma'lumotlarning to'liqligi va sifati kabi omillar hisobga olinmaydi.

BMT Taraqqiyot dasturining O'zbekiston bo'yicha umumiy tahlili mamlakatning iqtisodiy rivojlanishini ko'p qirrali nuqtai nazardan baholaydi [2]. Ushbu hujjatda ta'kidlanishicha, O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotning o'sishi barqaror tarzda davom etayotgan bo'lsa-da, hududlar o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlik muammosi hamon dolzarbligicha qolmoqda. Xususan, Toshkent shahri va viloyati bilan qolgan hududlar o'rtasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlardagi farq sezilarli darajada

katta bo‘lib, bu holat mintaqaviy rivojlanish strategiyasini qayta ko‘rib chiqish zarurligini ko‘rsatadi. Shuningdek, Osiyo taraqqiyot banki tomonidan nashr etilgan Osiyo va Tinch okeani bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar ma‘lumotnomasida mintaqaviy iqtisodiy indikatorlarning turli mamlakatlardagi qo‘llanilishi va ularning qiyosiy tahlili keltirilgan [6].

Transport va hududiy iqtisodiyot o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganuvchi akademik tahlilda infratuzilma rivojlanishi mintaqaviy iqtisodiy o‘rta sishning asosiy omillaridan biri ekanligi ilmiy asoslangan [9]. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, transport infratuzilmasiga qilingan investitsiyalar hududlarning iqtisodiy raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Muminova va boshqalar tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotda O‘zbekistonning yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayoni va hududiy indikatorlar tizimi tahlil qilingan bo‘lib, ekologik barqarorlik ko‘rsatkichlarining mintaqaviy iqtisodiy baholash tizimiga integratsiyalashuvi zarurligi ko‘rsatilgan [8]. Iqtisodiy murakkablik va barqarorlikka o‘tish masalalarini o‘rganuvchi tadqiqotda esa mamlakatlar va mintaqalarning iqtisodiy murakkablik indeksi ularning barqaror rivojlanish darajasi bilan chambarchas bog‘liqligi isbotlangan [10].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda hududlar iqtisodiyotini baholashda iqtisodiy ko‘rsatkichlar samaradorligini o‘rganish uchun qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv va hujjatlarni kontentli tahlil qilish usullaridan foydalanilgan. Tadqiqotning asosiy ma‘lumotlar bazasini xalqaro tashkilotlar — Jahon banki [3], BMT Taraqqiyot dasturi [2], Osiyo taraqqiyot banki [6], OECD [4] hamda O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi [5] tomonidan nashr etilgan rasmiy statistik ma‘lumotlar, hisobotlar va tahliliy hujjatlar tashkil etadi. Shuningdek, arxiv platformasida joylashtirilgan ilmiy maqolalar [1, 10] va xalqaro ilmiy jurnallarda chop etilgan tadqiqotlar [8, 9] ham tahlilga jalb qilingan.

Tadqiqot metodologiyasi uch bosqichdan iborat. Birinchi bosqichda hududiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha mavjud ilmiy-nazariy yondashuvlar tizimli ravishda o‘rganilgan va klassifikatsiya qilingan. Ikkinchi bosqichda O‘zbekiston hududlari bo‘yicha asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar — yalpi hududiy mahsulot, sanoat ishlab chiqarish hajmi, investitsiya hajmi, bandlik darajasi va infratuzilma rivojlanganligi — statistik ma‘lumotlar asosida qiyosiy tahlil qilingan. Uchinchi bosqichda esa olingan natijalar sintez qilingan va hududiy iqtisodiy baholash tizimini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqotda foydalanilgan barcha ma‘lumotlar rasmiy va ishonchli manbalardan olingan bo‘lib, tadqiqot sinov tajribalari, kuzatuvlar yoki intervyularni o‘z ichiga olmaydi, balki faqat adabiyotlar tahlili va shaxsiy ilmiy tahlilga asoslanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot doirasida O‘zbekiston hududlari bo‘yicha asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlarning qiyosiy tahlili o‘tkazildi. Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlariga asoslangan tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, hududlar o‘rtasida yalpi hududiy mahsulot, sanoat ishlab chiqarish hajmi va investitsiya ko‘rsatkichlari bo‘yicha

sezilarli tafovutlar mavjud [5]. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot 2024-yilda 6,0 foizga o'sgan bo'lib, biroq bu o'sish hududlar bo'yicha notekis taqsimlangan [3]. BMT Taraqqiyot dasturining tahlilida ta'kidlanishicha, Toshkent shahri va Toshkent viloyati yalpi hududiy mahsulotning deyarli 40 foizini ishlab chiqaradi, bu esa boshqa hududlar bilan keskin tafovutni ko'rsatadi [2].

Manba: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida tuzilgan [5].

1-rasm. O'zbekiston hududlari bo'yicha asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar (2024-yil)

Yuqoridagi grafikdan ko'rinib turibdiki, Toshkent shahri va viloyati birgalikda yalpi hududiy mahsulotning 34,2 foizini tashkil etadi, holbuki mamlakat aholisining atigi 16,9 foizi ushbu hududlarda istiqomat qiladi. Bu holat hududlar o'rtasidagi iqtisodiy tengsizlikning aniq ko'rsatkichi bo'lib, OECD tomonidan tavsiya etilgan mintaqaviy muvozanat tamoyillariga zid keladi [4]. Osiyo taraqqiyot banki ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda hududlararo iqtisodiy tafovut ko'rsatkichi Markaziy Osiyo mamlakatlarining o'rtacha darajasidan yuqori bo'lib, bu hududiy siyosatning samaradorligini oshirish zarurligini ko'rsatadi [6].

1-jadval

Hududiy iqtisodiy ko'rsatkichlar samaradorligining qiyosiy tahlili

Ko'rsatkich turi	Qo'llanish darajasi (1-5 baho)	Ma'lumot mavjudligi (%)	Xalqaro qiyoslanishi
Yalpi hududiy mahsulot	4,8	95,0	Yuqori
Bandlik darajasi	4,2	88,0	Yuqori
Sanoat ishlab chiqarish indeksi	4,0	92,0	O'rtacha
Investitsiya hajmi	3,9	85,0	Yuqori
Infratuzilma rivojlanganligi	3,5	72,0	Past
Ekologik barqarorlik indeksi	2,8	58,0	Past
Innovatsion salohiyat	2,6	45,0	Past

Manba: OECD [4], Jahon banki [3] va ADB [6] ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Ushbu jadvaldan ko‘rinib turibdiki, yalpi hududiy mahsulot eng yuqori samaradorlik va qo‘llanish darajasiga ega ko‘rsatkich sifatida baholangan (4,8 ball), shu bilan birga ma‘lumot mavjudligi ham 95,0 foizni tashkil etadi. Bandlik darajasi (4,2 ball) va sanoat ishlab chiqarish indeksi (4,0 ball) ham samarali ko‘rsatkichlar qatoriga kiradi. Biroq, innovatsion salohiyat (2,6 ball) va ekologik barqarorlik indeksi (2,8 ball) kabi ko‘rsatkichlar bo‘yicha ma‘lumotlar bazasi yetarli emas va xalqaro qiyoslanish darajasi past ekanligi aniqlangan. Bin Li va boshqalar ta‘kidlaganidek, transport tarmoqlari tahlili mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishni baholashda qo‘shimcha indikator sifatida muhim ahamiyatga ega [1], biroq O‘zbekistonda bu yo‘nalishda ma‘lumotlar bazasi hali to‘liq shakllanmagan.

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi [5] va Jahon banki [3] ma‘lumotlari asosida tuzilgan.

2-rasm. O‘zbekiston hududlarida investitsiya va iqtisodiy o‘shish ko‘rsatkichlari (2022–2024-yillar)

Grafik ma‘lumotlari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda 2022–2024-yillar davomida jami investitsiya hajmi 248,6 trln. so‘mdan 362,8 trln. so‘mgacha, ya‘ni 45,9 foizga o‘sgan. Shu bilan birga, yalpi ichki mahsulot o‘shish sur‘ati 5,7 foizdan 6,0 foizgacha barqaror darajada saqlanib qolgan, sanoat ishlab chiqarish o‘shishi esa 6,4 foizdan 6,8 foizgacha ko‘tarilgan [3, 5]. Bandlik darajasi ham 67,2 foizdan 69,1 foizgacha oshgan bo‘lib, bu investitsiya hajmining oshishi bilan iqtisodiy faollikning o‘shishi o‘rtasidagi ijobiy korrelyatsiyani tasdiqlaydi. Barqaror rivojlanish bo‘yicha milliy hisobotlarda ham ta‘kidlanganidek, iqtisodiy o‘shish ko‘rsatkichlari hududiy darajada ham ijobiy dinamikani namoyish etmoqda, biroq bu o‘shishning sifati va barqarorligi masalasi qo‘shimcha tadqiqotni talab etadi [7].

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, hududlar iqtisodiyotini baholashda an’anaviy ko‘rsatkichlar — yalpi hududiy mahsulot, sanoat ishlab chiqarish hajmi, investitsiya

va bandlik darajasi — eng yuqori samaradorlikka ega. Biroq, Muminova va boshqalarning tadqiqotida ta’kidlanganidek, zamonaviy sharoitda faqat an’anaviy iqtisodiy ko’rsatkichlar bilan cheklanish yetarli emas va ekologik barqarorlik, inson kapitali rivojlanganligi, innovatsion faollik kabi ko’rsatkichlarni ham hududiy baholash tizimiga qo’shish zarur [8]. Iqtisodiy murakkablik va barqarorlikka o’tish masalalarini o’rganuvchi tadqiqotda ham mamlakatlar va mintaqalarning iqtisodiy rivojlanish darajasini baholashda ko’p o’lchovli yondashuvning ahamiyati alohida ta’kidlangan [10].

XULOSA

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalarga kelindi. Birinchidan, hududlar iqtisodiyotini baholashda yalpi hududiy mahsulot, sanoat ishlab chiqarish hajmi, investitsiya va bandlik darajasi kabi an’anaviy iqtisodiy ko’rsatkichlar eng yuqori samaradorlikka ega bo’lib, ularning ma’lumot mavjudligi va xalqaro qiyoslanish imkoniyati boshqa ko’rsatkichlarga nisbatan ancha yuqori. Ikkinchidan, O’zbekiston hududlari o’rtasida iqtisodiy ko’rsatkichlar bo’yicha sezilarli tafovutlar mavjud bo’lib, Toshkent shahri va viloyati mamlakat yalpi hududiy mahsulotining uchdan biridan ko’pini ishlab chiqaradi, bu esa hududiy iqtisodiy muvozanatni ta’minlash zarurligini ko’rsatadi. Uchinchidan, innovatsion salohiyat, ekologik barqarorlik indeksi va inson kapitali rivojlanganligi kabi zamonaviy ko’rsatkichlar bo’yicha ma’lumotlar bazasi hali yetarli darajada shakllanmagan va ularning xalqaro qiyoslanish imkoniyati cheklangan.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqilgan: hududiy iqtisodiy ko’rsatkichlar tizimini takomillashtirish va ekologik hamda ijtimoiy indikatorlarni qo’shish; hududiy statistik ma’lumotlar bazasini kengaytirish va sifatini oshirish; transport infratuzilmasi tahlili kabi zamonaviy metodlarni mintaqaviy iqtisodiy baholash amaliyotiga joriy etish; hududlararo iqtisodiy tafovutlarni kamaytirish bo’yicha maqsadli dasturlar ishlab chiqish. Kelgusida ushbu yo’nalishda empirik tadqiqotlar o’tkazish va ko’rsatkichlar samaradorligini miqdoriy usullar yordamida baholash maqsadga muvofiq bo’ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Bin Li et al. Estimation of Regional Economic Development Indicator from Transportation Network Analytics // arXiv. — 2020. — P. 1–8. URL: <https://arxiv.org/abs/2002.00566>
2. UNDP Uzbekistan. Common Country Analysis Uzbekistan. — 2024. — P. 30–98. URL: <https://uzbekistan.un.org/sites/default/files/2025-01/Common%20Country%20Analysis%20Uzbekistan.pdf>
3. World Bank. Uzbekistan Country Economic Update: Investing in Sustainable Growth. — 2025. — P. 5–60. URL: <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/overview>
4. OECD. Regional Economic Performance Indicators. — 2024. — P. 10–45. URL: <https://www.oecd.org/regional/regional-statistics/>

5. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. Statistical Yearbook 2024. — P. 50–200. URL: <https://stat.uz/>
6. Asian Development Bank. Key Indicators for Asia and the Pacific. — 2025. — P. 1–150. URL: <https://www.adb.org/publications/key-indicators-2025>
7. United Nations. National Sustainable Development Reports. — 2024. — P. 10–80. URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/>
8. Muminova E.A. et al. Uzbekistan's Transition to a Green Economy, Problems and Solutions // European Journal of Emerging Technology and Discoveries. — 2024. — Vol. 2, Issue 4. — P. 88–93. URL: <https://europeanscience.org/index.php/1/article/download/544/525/1062>
9. Transport and Regional Economies: A Synthesis of Evidence // Academic Review. — 2023. — P. 1–50. URL: <https://www.researchgate.net/publication>
10. Economic Complexity and Sustainability Transition // arXiv. — 2023. — P. 1–30. URL: <https://arxiv.org/abs/2308.07172>

A CONCEPTUAL MODEL OF SUSTAINABLE TOURISM: INTEGRATING ECONOMIC, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL DIMENSIONS

MADINA ISMOILOVNA IBRAGIMOVA

Acting Associate Professor (PhD)

Samarkand Branch of Tashkent

International Kimyo University

E-mail: m.ibragimovauzb@gmail.com

ORCID:0000-0002-2191-5109

RAYKHONA FARIDUNOVNA KHAMROKULOVA

Student of the Samarkand Branch of Tashkent

International Kimyo University

Abstract. This article presents a conceptual model of sustainable tourism that combines economic, social, and environmental dimensions into a single framework. The model is based on systems thinking and highlights the links between key sustainability factors. It helps explain how tourism development affects communities, the economy, and nature at the same time. The proposed framework can support better planning, management, and long-term sustainable development of tourism destinations.

Keywords: sustainable tourism, conceptual model, economic dimension, social dimension, environmental dimension, tourism management, sustainable development.

Annotatsiya. Ushbu maqolada iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik o'lchamlarni yagona tizimga birlashtiruvchi barqaror turizmning konseptual modeli taqdim etilgan. Model tizimli yondashuvga asoslangan bo'lib, barqarorlikning asosiy omillari o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklarni ochib beradi. U turizm rivojlanishining mahalliy jamoalar, iqtisodiyot va atrof-muhitga bir vaqtning o'zida ko'rsatadigan ta'sirini tushuntirishga xizmat qiladi. Taklif etilgan model turizm destinatsiyalarini samarali rejalashtirish, boshqarish va uzoq muddatli barqaror rivojlantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: barqaror turizm, konseptual model, iqtisodiy o'lcham, ijtimoiy o'lcham, ekologik o'lcham, turizmni boshqarish, barqaror rivojlanish.

Аннотация. В статье представлен концептуальный модель устойчивого туризма, объединяющий экономическое, социальное и экологическое измерения в единую систему. Модель основана на системном подходе и отражает взаимосвязи между ключевыми факторами устойчивости. Она позволяет показать, как развитие туризма одновременно влияет на местные сообщества, экономику и окружающую среду. Предлагаемая модель способствует более эффективному планированию, управлению и долгосрочному устойчивому развитию туристических дестинаций.

Ключевые слова: устойчивый туризм, концептуальная модель, экономическое измерение, социальное измерение, экологическое измерение, управление туризмом, устойчивое развитие.

INTRODUCTION

Tourism is one of the largest and most rapidly growing sectors of the global economy, exerting a significant impact on the socio-economic development of regions and countries [4]. However, traditional models of tourism development—primarily

focused on maximizing economic gains—often disregard long-term consequences for the environment, local communities, and cultural heritage [1,2]. Such an approach has led to a range of adverse effects, including the degradation of natural landscapes, depletion of resources, social inequality, marginalization of local populations, and the erosion of destination authenticity [7].

In response to these challenges, the concept of sustainable tourism has gained wide recognition as a paradigm for more responsible and balanced sectoral development. Initially articulated in the Brundtland Commission's report *Our Common Future* (1987), sustainability emphasizes the need to balance economic growth, social equity, and environmental responsibility [3]. In the tourism context, this approach is reflected in the definition proposed by the United Nations World Tourism Organization, which describes sustainable tourism as tourism that “takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities” [4,8].

Despite the widespread acceptance of sustainability principles, their practical implementation remains challenging due to the absence of integrated tools for comprehensive assessment, planning, and management [5,6]. Existing approaches are often fragmented, focusing on isolated aspects—such as environmental impacts—or relying on indicator sets that lack a coherent conceptual structure capable of linking economic, social, and environmental dimensions into a unified system [6,9].

The limitations of current approaches become particularly evident when examined in light of global statistical trends in tourism development. Prior to the COVID-19 pandemic, tourism accounted for approximately 10% of global GDP and one in every ten jobs worldwide, while international tourist arrivals reached 1.5 billion in 2019, reflecting sustained long-term growth [4,17]. At the same time, tourism-related activities contribute an estimated 8% of global greenhouse gas emissions and intensify pressures on water resources, waste management systems, and biodiversity in high-density destinations [8]. Empirical evidence indicates that tourism can increase municipal solid waste generation by 30–50% during peak seasons, placing substantial strain on local infrastructure and ecosystems [2,9].

From a social perspective, tourism generates significant employment opportunities but is also characterized by structural vulnerabilities, including seasonal, low-paid, and informal work. Although women represent approximately 54% of the global tourism workforce, they remain disproportionately concentrated in lower-wage and less secure positions [4,18]. Furthermore, the sharp decline in international tourist arrivals during 2020–2021—exceeding 70% globally—exposed the economic fragility of tourism-dependent regions and highlighted the risks associated with over-reliance on tourism as a single growth engine [8,17]. Collectively, these statistical patterns demonstrate the close interdependence between tourism's economic benefits and its social and environmental costs [6].

The purpose of this study is to develop and substantiate a conceptual model of sustainable tourism that integrates key economic, social, and environmental dimensions into a unified analytical framework. The proposed model is designed to

support holistic assessment and management of sustainability in tourism destinations [5]. Its distinctive feature lies in its hierarchical structure and emphasis on dynamic interconnections among decomposed elements within and across dimensions, enabling a deeper understanding of systemic interactions and the identification of leverage points for targeted interventions. By doing so, the model aims to support more effective decision-making at multiple levels of governance—from strategic planning to operational management—thereby contributing to the balanced and resilient development of tourism regions.

LITERATURE REVIEW

The concept of sustainable tourism originates from the broader framework of sustainable development. As formulated by the Brundtland Commission (World Commission on Environment and Development, 1987), sustainable development is defined as “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” [3]. In the context of tourism, this implies that tourism development must ensure the long-term viability of natural and cultural resources while promoting the well-being of local communities [1,4].

A number of international organizations and researchers have made significant contributions to the development of sustainable tourism theory and practice. The World Tourism Organization (UNWTO, 2005) developed a set of principles and indicators for sustainable tourism that emphasize the balance among economic, social, and environmental dimensions [4]. In collaboration with the United Nations Environment Programme (UNEP), UNWTO published in 2005 the guide “Making Tourism More Sustainable,” which laid the foundation for many practical approaches to sustainability assessment [8]. The Global Sustainable Tourism Council (GSTC) established the GSTC Criteria, globally recognized standards for sustainable tourism covering economic, social, cultural, and environmental aspects [9]. Academic research has also played a crucial role: Butler’s (1980) concept of the Tourism Area Life Cycle (TALC), along with studies on tourism carrying capacity (O’Reilly, 1986; Inskeep, 1991), significantly influenced the understanding of sustainability constraints and destination management. More recent studies (Farsari & Butler, 2017; Ko, 2005) have expanded the discussion by developing sustainability indicators, evaluation models, and management tools.

Despite the richness of theoretical and practical resources, the current landscape still lacks a comprehensive, hierarchically structured conceptual model that not only accounts for individual indicators but also integrates them into a systemic framework. Many existing models do not sufficiently reflect the interconnections among dimensions and fail to support strategic, multi-level decision-making.

The present study seeks to address this gap by proposing an integrated and interactive model of sustainable tourism. It provides a theoretical foundation for operational tools that can guide policy formulation, monitoring, and adaptive management. The model emphasizes the multi-dimensional nature of sustainability and

the dynamic relationships among economic viability, social inclusiveness, and ecological integrity.

METHODOLOGY

The development of the conceptual model of sustainable tourism was grounded in a systems-thinking approach, which views tourism as a complex socio-ecological-economic system composed of numerous interdependent elements. The methodology applied in this study involved several key stages.

An extensive review of academic literature, monographs, international reports such as those by UNWTO, UNEP, GSTC, and the World Bank, government documents, and practical case studies was undertaken [1,4,8,9]. The objective was to identify core concepts, definitions, principles, indicators, and existing frameworks for assessing sustainability. Special attention was given to studies highlighting the multidimensional nature of sustainability and the interactions between its various components.

Drawing on the literature review, three fundamental dimensions of sustainable tourism were identified: economic, social, and environmental. Each dimension was further broken down into specific parameters representing essential aspects of sustainability within that domain. This process involved brainstorming sessions and expert evaluations aimed at selecting the most relevant and measurable parameters.

Both direct and indirect causal relationships among parameters within each dimension and across different dimensions were identified. Understanding these interdependencies was crucial for constructing a dynamic model capable of capturing the complex systemic interactions present in tourism destinations.

A graphical representation of the model was created to illustrate the hierarchical structure of its components, their interconnections, and flows of influence. The model employs a tree-like structure, with the three core dimensions serving as root nodes. Branches represent parameters, linked vertically from dimensions to parameters and horizontally between parameters across dimensions. This design enhances clarity and interpretability for a wide range of stakeholders.

The model was validated by benchmarking it against internationally recognized sustainability frameworks, particularly the Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC) and guidelines from organizations such as UNWTO and UNEP. This validation confirmed the model's alignment with core sustainability principles and its applicability across diverse tourism contexts. The process involved a comparative analysis of the model's parameters and their interrelations relative to global best practices in sustainable tourism assessment and planning.

RESULTS: CONCEPTUAL MODEL OF SUSTAINABLE TOURISM

The developed conceptual model of sustainable tourism is a multidimensional and hierarchically structured framework that integrates three key dimensions—economic, social, and environmental—each consisting of interconnected parameters. The model is designed to facilitate comprehensive evaluation, strategic planning, and effective governance of sustainability in tourism destinations.

Table 1

Conceptual framework of sustainable tourism

Dimension	Parameters	Description / Examples	Interconnections with Other Dimensions
Economic	Economic Growth	Increase in income, job creation in tourism	Supports social stability and funds environmental protection
Infrastructure Investment	Development of facilities and services	Contributes to improved quality of life and environmental conservation	
Local Population Income	Level of earnings and well-being	Influences social welfare	
Social	Quality of Life of Local Population	Health, education, level of satisfaction	Depends on economic development and environmental safety
Cultural Preservation	Conservation of traditions and customs	Linked to environmental aspects and affects tourist attractiveness	
Social Equity	Equal access to resources and benefits	Overlaps with economic and environmental spheres	
Environmental	Natural Resource Conservation	Protection of flora, fauna, and natural landscapes	Supports health and quality of life, influences economy and social sphere
Waste and Pollution Management	Emission reduction, waste recycling	Affects quality of life and economic sustainability	
Energy Saving and Sustainable Technologies	Use of renewable energy sources	Promotes economic efficiency and social responsibility	

The economic dimension emphasizes the financial viability of tourism, ensuring long-term benefits for local communities and businesses while minimizing negative externalities and promoting fair profit distribution. It includes growth in local income and the creation of decent, stable jobs with fair wages, exemplified by increased per capita income, reduced unemployment, and the development of family businesses and local crafts. Economic diversification is also key, aiming to reduce dependence on a single type of tourism and to promote related sectors that benefit from tourism but can operate independently, such as agriculture, ecotourism, cultural, or medical tourism. Investment plays a crucial role by attracting responsible long-term funding in infrastructure and services aligned with sustainability goals, including investments in green technologies, infrastructure improvements, and heritage conservation projects. Additionally, the localization of supply chains prioritizes local products, services, and labor to support the local economy and reduce carbon footprints, demonstrated by the use of local food in restaurants, local souvenirs, and hiring local guides and service staff.

The social dimension focuses on community involvement, cultural preservation, social justice, and quality of life for all stakeholders. It highlights meaningful participation of local residents in tourism planning, development, and management through mechanisms such as public consultations, local tourism committees, and equitable revenue-sharing. Cultural heritage preservation is vital for protecting and promoting tangible and intangible cultural assets, traditions, and the authenticity of destinations, with support for museums, festivals, tourist education, and prevention of cultural commodification. Social inclusion ensures accessibility and equality in tourism for all population groups, including marginalized communities, through barrier-free environments, employment opportunities for women and minorities, and fair labor conditions. Health and well-being encompass the safety and sanitary standards for both tourists and residents, as well as improvements in public services such as healthcare access, clean water and sanitation, and the reduction of noise and crime.

The environmental dimension aims to minimize tourism's environmental footprint, conserve biodiversity, and promote responsible use of natural resources. Efficient resource management includes the use of water-saving technologies, renewable energy, and waste minimization efforts such as recycling and reuse initiatives. Biodiversity conservation focuses on protecting ecosystems and vulnerable species while minimizing disturbance to natural habitats through protected areas, tourist behavior management, and ecosystem restoration programs. Waste management seeks to reduce waste generation and promote sustainable processing and disposal methods, including waste separation systems, composting, and bans on single-use plastics. Pollution mitigation involves controlling greenhouse gas emissions, water and air pollution, and noise and light pollution by implementing clean transportation, wastewater treatment, and environmental quality monitoring.

The model underscores the systemic interdependence of the economic, social, and environmental dimensions. Progress in one area often depends on or influences outcomes in others. Positive interactions include economic gains funding biodiversity protection and cultural infrastructure, community participation fostering resource stewardship and pollution reduction, and cultural preservation enhancing destination appeal and tourism income. Conversely, negative interactions can arise when environmental degradation reduces tourist arrivals and economic benefits, social exclusion sparks conflict and damages the destination's image, or economic over-reliance on tourism increases vulnerability to external shocks.

DISCUSSION

The proposed conceptual model of sustainable tourism provides a comprehensive and systematic framework for understanding and applying sustainability principles in tourism destinations. Its main strength lies in its multidimensional design and its ability to illustrate the interconnections among the economic, social, and environmental components of sustainability. Unlike approaches that focus narrowly on either economic profitability or environmental protection, this model encourages a balanced development across all dimensions, promoting holistic and integrated progress.

In practical terms, the model offers several valuable applications. It can be used to develop sets of indicators and assessment tools that evaluate a destination's current sustainability status by dimension and parameter, thereby helping to identify critical bottlenecks and priority areas for intervention. The model also serves as a foundation for strategic planning, allowing stakeholders to formulate long-term tourism strategies that account for trade-offs and synergies among diverse sustainability goals. This enables the creation of balanced plans that maximize positive impacts while minimizing risks. Furthermore, the model supports ongoing monitoring and adaptation by facilitating the tracking of progress over time, which allows decision-makers to adjust policies based on observed trends, impact evaluations, and evolving local conditions. Its clear and logical structure is useful for education and awareness-raising, helping local communities, tourism operators, and governments better understand the complexity inherent in sustainable tourism. Finally, the model functions as a decision support tool, providing a robust analytical framework to predict the consequences of tourism policies, investments, and development initiatives.

Despite its strengths, the model remains conceptual and requires further operationalization for practical use. This includes the development of SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) indicators tailored to each parameter, designing appropriate data collection methods suited to various types of destinations, and building analytical tools such as system dynamics models or econometric simulations to capture and analyze parameter interdependencies. Additionally, contextual adaptation is essential, as the relative importance and interpretation of sustainability parameters can differ significantly across regions, cultures, and tourism types. Future research should therefore prioritize testing and refining the model within specific geographic and socio-economic contexts, as well as creating flexible toolkits to facilitate its local implementation and ensure its relevance and effectiveness in diverse settings.

CONCLUSION

This study has developed a comprehensive conceptual model of sustainable tourism that integrates economic, social, and environmental dimensions into a unified and dynamic framework. The model addresses a critical gap in current sustainability assessment and planning tools by offering a system-based structure that emphasizes both vertical decomposition of parameters and horizontal linkages among them. Such an approach enables a more profound understanding of the complex systemic interactions within tourism destinations.

By facilitating the identification of key leverage points and interactions between components, the model provides a strategic foundation for tourism policy, planning, and governance. It supports the transition from reactive problem-solving to proactive, long-term decision-making aimed at fostering resilient, inclusive, and environmentally sound tourism development.

The model's conceptual nature calls for further development to enable its practical application. This includes creating quantitative indicators, measurement tools, and analytical instruments tailored to specific destinations and tourism types. Additionally,

the model's flexibility makes it suitable for adaptation across diverse contexts, offering researchers, policymakers, and practitioners a valuable tool for the implementation of sustainability strategies.

In conclusion, the model contributes to the global discourse on sustainable tourism by promoting an integrated and multidimensional perspective and providing a framework for operational action. Its implementation can help tourism destinations achieve long-term prosperity, preserve their unique value, and align with broader sustainable development goals.

REFERENCES

1. Inskip E. *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*. Van Nostrand Reinhold; 1991.
2. O'Reilly AM. Tourism carrying capacity: A review of the literature. *Tourism Management*. 1986; 7(4):254–258.
3. World Commission on Environment and Development. *Our Common Future*. Oxford University Press; 1987.
4. UNWTO. *Sustainable Tourism Development: Guide for Local Planners*. Madrid: World Tourism Organization; 2005.
5. Ko TG. A sustainable tourism development model. *Annals of Tourism Research*. 2005;32(4):1084–1090.
6. Farsari Y, Butler RW. Tourism indicators and the concept of sustainable tourism. In: *The Routledge Handbook of Tourism and Sustainability*. Routledge; 2017.
7. Butler RW. The concept of a tourist area cycle of evolution. *Canadian Geographer*. 1980;24(1):5–12.
8. UNEP, UNWTO. *Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers*. Paris/Madrid; 2005.
9. Global Sustainable Tourism Council (GSTC). *GSTC Criteria for Destinations*. GSTC; 2013.
10. Butler RW. *Tourism Area Life Cycle*. Channel View Publications; 2006.
11. O'Reilly AM. Tourism carrying capacity. *Tourism Management*. 1986.
12. Inskip E. *Tourism Planning*. 1991.
13. Ko TG. Sustainable tourism development model. *Annals of Tourism Research*. 2005.
14. Farsari Y, Butler RW. *Tourism Indicators and Sustainability*. Routledge; 2017.
15. Meadows DH. *Thinking in Systems*. Chelsea Green Publishing; 2008.
16. Sterman JD. *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World*. McGraw-Hill; 2000.
17. World Travel & Tourism Council (WTTC). *Global Economic Impact and Trends 2023*. London: WTTC; 2023.
18. World Bank. *Tourism and the Environment: Managing Growth Sustainably*. Washington, DC: World Bank Group; 2020.

KORXONALARDA ASOSIY VOSITALARNI BOSHQARISHNING MEXANIZMLARI

MUSAYEVA JAMILA KAROMATOVNA

Buxoro davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi

E-mail: jmk_1973@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0002-0349-6091>

Annotatsiya. Maqolada axborot bilan ta'minlanganlik va innovatsion faollik muhitida sanoat korxonalarining asosiy vositalarini boshqarish mexanizmlari xususiyatlari, shuningdek, korxonalarining asosiy vositalarining tarkibining xususiyatlari, tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan kapital - xo'jalik vositalari tarkibi va shakllanish manbalari keng yoritilgan. Korxonalarda asosiy vositalardan foydalanish samaradorligini oshirishda asosiy vositalarni boshqarish masalalari strategik ahamiyatga ega bo'lib, maqolada bu borada asosiy vositalar tuzilmasi, unga turli omillar ta'siri, asosiy vositalari miqdoriy va sifat jihatidan takomillashtirish yo'nalishlari yoritib berilgan, korxonada asosiy vositalarni boshqarishga yondashuvlarning tavsiflari yoritilgan. Maqolada korxonada asosiy vositalarini samarali boshqarishni mexanizmi sifatida uskunalarni modernizatsiya qilish yo'nalishlari belgilanib, ishlab chiqilgan ilmiy -amaliy takliflar va tadbirlar asosida xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: muhit, asosiy vosita, aktiv, kapital, fond, tuzilma, boshqarish, omil, rekonstruksiya, taklif, tadbir, modernizatsiya, raqamlashtirish, tashkiliy, platforma, yangi qurilish, jihozlash, yondashuv, mexanizm, natija.

Аннотация. В статье широко освещены особенности механизмов управления основными средствами промышленных предприятий в условиях информационной обеспеченности и инновационной активности, а также особенности структуры основных средств предприятий, состав и источники формирования капитала -хозяйственных средств, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности. Вопросы управления основными средствами на предприятиях имеют стратегическое значение в повышении эффективности их использования. В статье раскрыты структура основных средств, влияние различных факторов, направления их количественного и качественного совершенствования, а также охарактеризованы подходы к управлению основными средствами на предприятии. В качестве механизма эффективного управления основными средствами предприятия в статье определены направления модернизации оборудования, а на основе разработанных научно-практических предложений и мероприятий обобщены соответствующие выводы.

Ключевые слова: среда, основные средства, актив, капитал, фонд, структура, управление, фактор, реконструкция, предложение, мероприятие, модернизация, цифровизация, организационный, платформа, новое строительство, оснащение, подход, механизм, результат.

Abstract. The article extensively examines the features of mechanisms for managing fixed assets of industrial enterprises in the context of information availability and innovative activity, as well as the characteristics of the structure of enterprises' fixed assets, the composition and sources of formation of capital and economic assets necessary for carrying out entrepreneurial activities. Issues of fixed asset management at enterprises are of strategic importance for increasing the efficiency of their use. The article reveals the structure of fixed assets, the influence of various factors, directions for their quantitative and qualitative improvement, and also characterizes approaches to managing

fixed assets at an enterprise. As a mechanism for effective management of an enterprise's fixed assets, the article identifies directions for equipment modernization, and on the basis of the developed scientific and practical proposals and measures, the relevant conclusions are summarized.

Keywords: environment, fixed assets, asset, capital, fund, structure, management, factor, reconstruction, proposal, measure, modernization, digitalization, organizational, platform, new construction, equipment, approach, mechanism, result.

KIRISH

2030-yilga qadar yalpi ichki mahsulot hajmini 240 milliard dollardan oshirish uchun eng to'g'ri yo'l – barcha sohalarni texnologik va innovatsion o'sish modeliga o'tkazish hamda kelgusi yillarda iqtisodiy taraqqiyot strategiyamizning asosiy yo'nalishi bo'ladi. "To'rtinchi sanoat inqilobi markazi" tashkil etilib, markaz negizida robototexnika, internet buyumlari, "aqlli" fabrika kabi "Industriya 4.0" yechimlarini sanoat korxonalarida joriy etish uchun "tartibga solish mexanizmi" yaratiladi. [1].

Bugungi iqtisodiyot globallashtirish, texnologik o'zgarishlar, raqamlashtirish va innovatsiyalar bilan bog'liq. Bunday muhitda korxonalarining barqaror bozor mavqeini saqlab qolishida tashqi muhit o'zgarishlariga moslashuvchan bo'lishini talab qilinadi. Bugungi kunda raqobatbardoshlik investitsiya qilingan resurslarning ko'lami bilan emas, balki mavjud aktivlardan samarali foydalanish mahorati, ishlab chiqarish quvvatlarini o'z vaqtida tezkor modernizatsiya qilish va innovatsion texnologiyalarni integratsiya qilish imkoniyati bilan ham belgilanadi. Shu sababli, asosiy vositalarni boshqarish masalalari strategik ahamiyatga ega bo'lib, nafaqat buxgalteriya hisobining predmeti, balki korxonaning uzoq muddatli innovatsion strategiyasining bir qismiga aylanib bormoqda.

So'nggi yillarda O'zbekistonda aktivlarni boshqarishni modernizatsiya qilish bo'yicha muhim qadamlar qo'yildi. 2019-yilda Davlat aktivlarini boshqarish agentligining tashkil etilishi va 2023-yilda "Davlat mulkini boshqarish to'g'risida"gi qonunning qabul qilinishi institutsional islohotlarning muhim bosqichlari bo'ldi [1; 2]. Aktivlarini boshqarishda milliy model uchta darajaga asoslangan: davlat, mintaqaviy va korporativ/ishlab chiqarish. Muhim yo'nalish buxgalteriya hisobini raqamlashtirish, elektron registrlarni shakllantirish va ISO 55000 xalqaro standartlarini joriy etishga qaratilgan bo'lib, maqsad esa "Raqamli O'zbekiston 2030" Strategiyasini amalga oshirishdir [4].

Maqolada tadqiqotning uslubiy asosini o'zaro bir-birini to'ldiruvchi umumilmiy va maxsus usullar majmuasi tashkil etdi, bu esa o'rganilayotgan jarayonlarni ko'p qirrali tahlil qilishni ta'minladi. Ish jarayonida iqtisodiy-statistik tahlil, tizimli hamda tuzilmaviy-funksional yondashuvlar, shuningdek, tahlil va sintez usullari qo'llanildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Innovatsion iqtisodiyotning shakllanishi, asosiy vositalardan samarali foydalanish, iqtisodiy samaradorlik hamda boshqarish masalalarining ilmiy asoslari xorijlik olimlar, jumladan, McConnell, Brue, Adam Smit, J.Klark, L.Valras, I.Fisher, D.Xayman, P.Xeyne, E.Dolon, J.Robinson, R.Dombush A. Marshall, M.Fisher,

K.X.Haksever, Y.A.Shumpeter, E.Yu. amchatova, M. B.Xайрулова, E.K.Зорин, V.D.Kamayev va D.D.Moskvin, V.Ya.Ioxin, A.G.Gryaznova, E.F.Borisov, A.C.Aлисенов, E.E.Румянцева, O.O. Korobeynikova., M.Mamatov, T.Jo‘rayev, A.Xurramov, T.M.Ziyayev, Sh.T.Israilova, D.I.Ro‘ziyeva, R.S. Muratov, I.A.Djalilova, S.Sh.Oripov, A.Ortiqov, N.G.Muminov, T.Malikov, B.Y.Xodiyev, Sh.Sh.Shodmonov va boshqalar tomonidan tadqiq qilingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kapital (mulk, aktivlar, vositalar) — korxonaning resurslaridir. Har bir korxonaga kapitalga, ya'ni alohida ajratilgan mulkka ega bo'ladi. Kapital korxonaga huquq obyekt sifatida mulk majmui deb e'tirof etiladi, ya'ni faoliyatni amalga oshirish jarayonida foydalaniladigan xo'jalik vositalari yig'indisini anglatadi.

Tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan kapital - xo'jalik vositalari tarkibi va shakllanish manbalariga ko'ra tasniflanadi. Asosiy va aylanma mablag'lar ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etish xususiyatiga (uzoq muddat foydalanish yoki bir ishlab chiqarish sikli davomida iste'mol qilinishi) hamda qiymatni ko'chirish xarakteriga (uzoq muddat davomida qisman yoki bir ishlab chiqarish sikli davomida to'liq) ko'ra farqlanadi.[2]

Jalb qilingan mablag'lar korxonaning mulki hisoblanmaydi, ular ma'lum muddat davomida vaqtincha foydalaniladi va muddat tugagach, ma'lum to'lov yoki foiz evaziga qaytarilishi lozim.

Asosiy va aylanma mablag'lar yig'indisi korxonaga aktivlarini tashkil etadi, ya'ni kelgusida daromad keltirishga qodir bo'lgan, mulk ko'rinishidagi iqtisodiy resurslardir.

Korxonaning asosiy kapitali — bu moddiy -ashyoviy va nomoddiy shakldagi mulkning bir qismi bo'lib, uzoq vaqt davomida “harakatsiz” holatda bo'ladi, ya'ni korxonaga tomonidan xo'jalik jarayonlarida uzoq muddat foydalaniladigan mulk obyektlari ko'rinishidagi xo'jaliklarning asosiy bazasini ifodalaydi. [3]

Nomoddiy aktivlar — intellektual mulk obyektlari -mualliflik huquqlari, ixtirolar, foydali modellar, sanoat namunalari, firma nomlari, tovar belgilari, ma'lumotlar bazalari, EHM dasturlari, nou-xau, shuningdek ishbilarmonlik obro'sidir. Mamlakatda nomoddiy aktivlar ulushi mahalliy korxonalar mulkining o'rtacha 1 foizidan kamini tashkil etadi. Bu holat ularning mahalliy boshqaruv tomonidan keskin darajada kam baholanayotganidan dalolat beradi. AQShda esa korxonalar aktivlarida nomoddiy aktivlar ulushi taxminan 50 foizni tashkil etadi, bu iqtisodiyotning postindustrial xarakteri va xizmatlar sohasining ustunligi bilan izohlanadi.

Uzoq muddatli investitsiyalar — muddati bir yildan ortiq bo'lgan qo'yilmalar bo'lib, ularga quyidagilar kiradi: boshqa tashkilotlarning ustav kapitalida ulushli ishtirok etish; qarz majburiyatlari asosida boshqa tashkilotlarga qarz berish; qimmatli qog'ozlarni - aksiyalar, obligatsiyalar va boshqalar, aktivlarni uzoq muddatli asosda sotib olish, shuningdek yangi qurilish obyektlarini barpo etish. [4]

O'zbekisda asosiy kapital tarkibida korxonaning asosiy vositalari eng katta qiymat ulushiga ega.

Korxonaning asosiy vositalari — bu ishlab chiqarish jarayonida ko‘p marotaba ishtirok etadigan, uzoq vaqt davomida o‘zining tabiiy shaklini saqlab qoladigan va eskirishiga qarab qiymatini ishlab chiqarilayotgan mahsulotga qismlab o‘tkazadigan mehnat vositalaridir. Ular kapital qo‘yilmalar hisobidan to‘ldiriladi. [5]

Korxonona kapitali (aktivlari):

- Asosiy kapital: asosiy fondlar (vositalar), uzoq muddatli investitsiyalar, nomoddiy aktivlar;

- Aylanma kapital: ishlab chiqarish aylanma fondlari, muomala fondlari/

Asosiy fondlar tarkibiga xizmat muddati 1 yildan ortiq va qiymati kamida eng kam ish haqining 50 baravaridan kam bo‘lmagan binolar, inshootlar, mashina va uskunalar, uzatish qurilmalari, transport vositalari, asbob-uskuna va inventarlar kiradi. Biroq korxonona qaroriga ko‘ra ushbu qiymat chegarasi kamaytirilishi mumkin. [6]

Ilmiy nazariy manbalarni o‘rganishda taniqli olimlarning talqinlari o‘rganildi.

1-jadval

Kapital, asosiy fondlar va asosiy vositalar tushunchalarining mohiyatini aniqlash bo‘yicha iqtisodchi olimlarning yondashuvlari

№	Myalliflar	Tariflar
1	McConnell, Brue.	<i>Kapital</i> – tushunchasiga insonlar tomonidan yaratilgan barcha ishlab chiqarish vositalarini kiritiladi. Bular sirasiga zavod fabrikalar, omborxonalar, transport vositalari, yetkazib berish xizmati, texnika va asbob-uskunalar kiradi. Kapital tovarlar xaridiga sarflarga investitsiya deb qaraladi.
2	J.Klark, L.Valras, I.Fishyerlar	Kapitalga daromad keltiruvchi, foyda keltiruvchi, foiz keltiruvchi qiymat deb qaraydilar
3	A.Smit va J.S.Mill, S.Marshall va boshqa iqtisodchilar	Kapitalning bino, inshoot, stanok, asbob-uskunalar sifatida moddiylashgan, bir necha ishlab chiqarish turlarida qatnashadigan va bir necha yil xizmat qiladigan qismini alohida ajratib ko‘rsatishgan. Kapitalni ana shu qismini asosiy kapital deb ataladi
4	D.Xayman, P.Keyne, E.Dolon, J.Robinson, R.Dombush	«Haqiqatdan ham - kapital o‘zidan o‘zi ko‘payuvchi qiymat»
5	V.D.Kamayev va D.D.Moskvin, V.Ya. Ioxin, A.G.Gryaznova, E.F.Borisov	Kapitalni barcha ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohalarida qo‘llaniladigan moddiy vositalardan, ya‘ni hamma turdagi mashinalar, asbob-uskunalar, inshootlar, zavod-fabrikalar, omborlar, transport vositalari va boshqa shu kabilardan iborat deb ko‘rsatadi, unga pul va tovarni kiritmaydi
6	Izmaylov M.K.	Asosiy vositalar – korxonona tomonidan uzoq muddat davomida foydalaniladigan, qayta sotish uchun emas, balki ishlab chiqarishni davom ettirish va rivojlantirish uchun xizmat qiladigan aktivlar.
7	Korobeynikova O.O.	“Asosiy vositalar” tushunchasi iqtisodiyotdagi “asosiy fondlar” atamasi bilan mazmunan teng qo‘llaniladi.
8	B.Y. Xodiyev, SH.SH. Shodmonov	« Kapital » ham qiymatga, ham naflilikka ega bo‘lgan, ma‘lum foyda olish maqsadida ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish jarayonida foydalaniladi
9	M.Mamatov, T.Jo‘rayev, A.Xurramov.	Iqtisodchi olimlar resurs sifatidagi “kapital” terminiga pul sifatida emas, balki jihozlar, texnika va boshqa ishlab chiqarish vositalari sifatida qarashadi.
10	B.Y.Xodiyev, Sh.Sh.Shodmonov	Mehnat qurollari deb, inson uning yordamida tabiatga, mehnat predmetlariga ta‘sir qiladigan vositalarga aytiladi. Bular turli xildagi mashinalar, stanoklar, traktorlar, qurilmalar, uskunalar va boshqalar.
11	Ziyayev T.M., Israilova Sh.T.	Kapital lotincha so‘z bo‘lib, katta mablag‘, ko‘p pul, boylik degan ma‘noni anglatadi. Bu so‘z iqtisodiy tizimda uning o‘zi yaratgan ishlab chiqarish omilini ifodalash uchun ishlatiladi. Kapitalni ishlab chiqarish omili sifatida iqtisodchilar ishlab chiqarish vositalari deb qarashadi. korxonona kuchi va vositalari erdamida yaratilgan asosiy kapital ishlab chiqarish quvvatlarini shakllantirish va ulardan samarali foydalanishga faol ravishda ta‘sir ko‘rsatuvchi mulk hisoblanadi. Asosiy kapital

		korxonada ishlab chiqarish vositalarining bir qismi bo'lib, ishlab chiqarish jarayonida uzoq vaqt ishtirok etadi va o'zining natural-moddiy shaklini yo'qotmaydi hamda o'z qiymatini tayyorlanayotgan mahsulotlarga qismlab o'tkazib beradi.
12	D.I.Ro'ziyeva	Asosiy fondlar korxonada ishlab chiqarish vositalarining bir qismi bo'lib, ishlab chiqarish jarayonida uzoq vaqt ishtirok etadi va o'zining natural-moddiy shaklini yo'qotmaydi hamda o'z qiymatini tayyorlanayotgan mahsulotlarga qismlab o'tkazib beradi.
13	R.S. Muratov, I.A. Djalilova, S.Sh. Oripov	Korxonada asosiy fondlarining belgilari - ularning o'zlariga tegishli mulkning mavjudligidir
14	G'.A. Samatov	Mehnat predmetlariga ta'sir o'tkazib, mahsulot ishlab chiqarishda odamlar tomonidan foydalaniladigan hamma buyumlar mehnat vositalari deyiladi
15	Sirojiddinov Ikromiddin Qutbiddinovich	Korxonada kapitalning uzoq muddatli aktivlarni shakllantirishni moliyalash uchun xizmat qilayotgan qismi asosiy kapitalni tashkil etadi. Uzoq muddatli aktivlar tarkibiga asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar, uzoq muddatli moliyaviy qo'yilmalar, kapital qo'yilmalar va uzoq muddatli debitorlik qarzlari kiritiladi.
14	I.O. Ulashev, Sh.A. Atamuradov	Asosiy fondlar (ashyoviy) boylik bo'lib, o'zining tabiiy korinishini uzoq vaqt mobaynida o'zgartirmaydi hamda qiymatini ishlab chiqarayotgan mahsulot (xizmat) qiymatiga qismlab o'tkazadi. Asosiy ishlab chiqarish fondlari umumiy ishlab chiqarishning moddiy texnika bazasi hisoblanadi
15	Muminov N.G.	Mehnat qurollari asosiy fondlarni , mehnat buyumlari esa aylanma fondlarni tashkil etadi. Ular ish bajarishda, xizmat ko'rsatishda va mahsulot ishlab chiqarishda qatnashadilar.
16	Ortiqov A.	Asosiy ishlab chiqarish fondlari deb ishlab chiqarish jarayonida uzoq davr bevosita va bilvosita qatnashadigan, moddiy boyliklar yaratishda ishtirok etadigan hamda tabiiy shaklini saqlagan holda o'z qiymatini tayyorlanayotgan mahsulotga asta-sekin, o'tkazib boradigan mehnat vositalariga aytiladi
17	X.A.Shodiyev, I.H.Habibullayev;	Asosiy fondlar (asosiy kapital) mahsulot ishlab chiqarish, bozor va nobozor xizmatlari ko'rsatishda ishtirok etuvchi hamda uzoq davr mobaynida foydalanishga moljallangan aktivlarda o'z aksini topadi. Moddiy asosiy kapitali guruhi ishlab chiqarish va yashash binolari, inshootlar, mashina va jihozlar, shuningdek, o'stiriladigan aktivlardan iborat.
18	Muminov N.G.	Asosiy fondlar - ham moddiy ishlab chiqarish sohasida (asosiy ishlab chiqarish fondlari), ham noishlab chiqarish sohasida (noishlab chiqarish asosiy fondlari) band bo'lgan material-moddiy qiymatlar majmuasidir.
19	T. Malikov	Umumlashtirilgan ko'rinishda asosiy kapital mehnat vositalariga (binolar, inshootlar, uzatish qurilmalari, mashinalar va dastgohlar, transport vositalari va foydali foydalanish muddati 12 oydan oshadigan boshqa vositalar) joylashtirilgan avanslashtirilgan kapital qiymatining bir qismidir . Xo'jalik yurituvchi subyektning buxgalteriya balansida asosiy kapital aylanmadan tashqaridagi aktivlar sifatida aks ettiriladi. Uning asosini asosiy vositalar tashkil etadi.

Shunday qilib, biz ko'pgina ta'riflarda kapital, asosiy fondlar va asosiy vositalarning asosiy xususiyatlari quyidagilar ekanligini aniq ko'rishimiz mumkin: uzoq muddatda foydalanish (xizmat muddati bir yildan ortiq); moddiy buyumlashgan shakl (mashinalar, binolar, uskunalar); ishlab chiqarish jarayonida jismoniy shaklini yo'qotmasdan ko'p marta ishtirok etishi; va amortizatsiya summasi orqali mahsulot qiymatiga qisman-qisman o'tkazilishi. Asosiy vositalar deganda korxonada tomonidan tovarlar ishlab chiqarishda, xizmatlar ko'rsatishda yoki ishlarni bajarishda, shuningdek, ma'muriy va ijtimoiy funktsiyalar uchun ishlatiladigan, foydali muddati bitta operatsion sikldan oshadigan uzoq muddatli mehnat vositalarining moddiy va pul shaklidagi to'plami tushunilishi mumkin.

Namunaviy tasnifga ko'ra asosiy vositalar quyidagi belgilar bo'yicha guruhlanadi:

• ishlab chiqarish jarayonida ishtiroki bo'yicha (ishlab chiqarish va noishlab chiqarish);

- egalik shakliga ko'ra –(o'ziga tegishli va ijaraga olingan);
- foydalanish xarakteriga ko'ra -faol va nafaol - zahirada yoki konservatsiyada;
- ishlab chiqarish jarayonidagi ishtiroki bo'yicha -faol va passiv.

Faol asosiy vositalar mehnat predmetiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Passiv asosiy vositalar esa ishlab chiqarish jarayonini ta'minlashda yordamchi rol o'ynaydi. Masalan, mahsulot bevosita ishlab chiqariladigan stanok faol vosita bo'lsa, sex binosi va sex ichidagi transport vositalari passiv vositalarga kiradi. Dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchi korxonada hisoblash texnikasi faol fond bo'lsa, boshqa sohadagi korxonalarda u passiv vosita hisoblanishi mumkin. [7]

Asosiy vositalarning ishlab chiqarish jarayonidagi roli bo'yicha guruhlari

Faol qism:

a) mashina va uskunalar:– kuch mashinalari va uskunalari, ishchi mashinalar va uskunalar, o'lchash va rostlash asboblar, laboratoriya uskunalari– hisoblash texnikasi, boshqa mashina va uskunalar, b) transport vositalari; v) asbob-uskunalar; g) inventar va jihozlar; d) boshqa asosiy vositalar.

Passiv qism:

a) yer; b) binolar; v) inshootlar (ko'priklar, yo'llar); g) uzatish qurilmalari (suv quvurlari, gaz quvurlari va boshqalar).

Asosiy vositalar tuzilmasi — har bir guruhning korxonasi asosiy vositalari umumiy qiymatidagi ulushi bilan tavsiflanadi. [8] Faol va passiv vositalar o'rtasidagi nisbat optimal bo'lishi lozim. Tuzilma quyidagicha bo'lishi mumkin:

- progressiv — kapitalning faol qismi 50 foizdan ortiq;
- noprogresiv — kapitalning faol qismi 50 foizdan kam.

Asosiy ishlab chiqarish vositalari tuzilmasiga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatadi:

- korxonaning tarmoq mansubligi;
- ishlab chiqarishning texnik darajasi;
- korxonasi hajmi;
- ishlab chiqarishni tashkil etish shakllari (ixtisoslashuv va kooperatsiya);
- korxonaning geografik joylashuvi va boshqalar.

Asosiy vositalarni boshqarishning maqsad va vazifalari

Asosiy fondlarni boshqarishning bosh maqsadi — korxonaning normal faoliyat yuritishi va rivojlanishi uchun ularning yetarliligini ta'minlash, shuningdek iqtisodiy va moliyaviy natijalarni maksimal darajada oshirish maqsadida ulardan eng samarali foydalanishdir. [9]

Asosiy vazifalar quyidagilardan iborat:

korxonasi normal faoliyatini ta'minlash uchun zarur bo'lgan asosiy vositalar hajmini aniqlash;

asosiy vositalarning oqilona tarkibi va tuzilmasini ta'minlash;

asosiy kapitalni qayta ishlab chiqarishni moliyalashtirish manbalarining oqilona tarkibini shakllantirish, amortizatsiya hisoblash usulini tanlash;

ishlab chiqarish-xo'jalik faoliyatida asosiy kapitaldan foydalanish samaradorligini maksimal darajaga yetkazish. [10]

Asosiy vositalarni boshqarish bo'yicha qarorlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- asosiy vositalarning eng maqbul (tejamkor va uzoq muddat xizmat qiladigan) variantini tanlash;

- asosiy vositalarning oddiy va kengaytirilgan qayta ishlab chiqarilishini ta'minlash;

- asosiy kapitalga investitsiyalarni moliyalashtirish uchun ichki va tashqi manbalarni shakllantirish va jalb etish usullarini tanlash;

- asosiy vositalar to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan reja va hisob hujjatlari shakllarini ishlab chiqish va shakllantirish usullarini tanlash;

- asosiy vositalar amortizatsiyasini hisoblash usulini tanlash (bu foyda va mulk solig'i bo'yicha soliq bazasiga ta'sir ko'rsatadi);

- asosiy vositalardan foydalanish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tarkibi va ularni hisoblash metodologiyasini aniqlash.

O'z navbatida asosiy vositalarni boshqarish masalalarini o'rganishda "asosiy vositalar" tushunchasining o'zini, shuningdek, tegishli mezonlar, kategoriyalar, tushunchalar – "kapital", "asosiy fondler" va "asosiy aktivlar"ni batafsil tahlil qilishdan boshlanishi kerak. Ularning talqinlaridagi farqlar va o'xshashliklar bizga ilmiy yondashuvlarning evolyutsiyasini, milliy amaliyotlarning institutsional xususiyatlarini va xalqaro standartlarni aniqlash, shuningdek, zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini yaratish hamda ishlab chiqish uchun uslubiy asosni aniqlash imkonini beradi. [11]

Asosiy vositalarning asosiy xususiyatlari quyidagilar: uzoq muddatda foydalanish (xizmat muddati bir yildan ortiq); moddiy buyumlashgan shakl (mashinalar, binolar, uskunarlar); ishlab chiqarish jarayonida jismoniy shaklini yo'qotmasdan ko'p marta ishtirok etishi; va amortizatsiya summasi orqali mahsulot qiymatiga qisman-qisman o'tkazilishi. Asosiy vositalar deganda korxonadan tovarlar ishlab chiqarishda, xizmatlar ko'rsatishda yoki ishlarni bajarishda, shuningdek, ma'muriy va ijtimoiy funktsiyalar uchun ishlatiladigan, foydali muddati bitta operatsion sikldan oshadigan uzoq muddatli mehnat vositalarining moddiy va pul shaklidagi to'plami tushunilishi mumkin. [12]

Asosiy vositalarni boshqarish ularning amortizatsiya qiymatini va foydalanish samaradorligini baholash masalalari bilan chambarchas bog'liqdir. Zamonaviy buxgalteriya hisobining talablariga muvofiq, asosiy vositaning boshlang'ich qiymati umumiy aktiv qiymatiga nisbatan sezilarli bo'lganda har bir asosiy vositaning tashkil etuvchilariga (komponentlari) amortizatsiya alohida hisoblanadi. Ushbu yondashuv jismoniy eskirishni yanada aniqroq va haqqoniy aks ettirish imkonini beradi va korxonaning ishlab chiqarish bazasini ob'ektiv tahlil qilish uchun asosini ta'minlaydi[13].

Asosiy vositalarning samaradorligini baholashning zamonaviy usul va uslublarilarining xilma-xilligi mavjudligini ta'kidlash joiz. Yondashuvlarning xilma-xilligiga qaramasdan, ularning aksariyati fond samarasi, fond sig'imi va aktivlarning

rentabelligini baholashda o'xshash koeffitsientlar va ko'rsatkichlarga tayanadi. [14] Bugungi zamonaviy sharoitlarda bozordagi mavqeini mustahkamlash va raqobatbardoshlikni oshirishga intilayotgan har bir korxonalar tovar ishlab chiqaruvchisi sifatida o'z mustaqilligini ham, hukumatning makroiqtisodiy siyosatiga va iqtisodiy muhitning tashqi omillarining ta'siriga bog'liqligini ham hisobga olishi kerak. [15]

Sanoat korxonasi faoliyati barqaror va daromadli bo'lib qolishi uchun uning asosiy vositalari nafaqat miqdoriy, balki sifat jihatidan ham takomillashtirilishi (yaxshilanishi) kerak. Gap shundaki, Bunday yondashuv uskunalarni o'z vaqtida modernizatsiya qilishni, ishlab chiqarish vositalarining texnologik darajasini oshirishni va ulardan foydalanish samaradorligini oshirishni ta'minlaydigan tashkiliy va iqtisodiy sharoitlarni yaratishni lozimligini bildiradi. [16] Shunday qilib, ishlab chiqarishning natijaviyligi ko'p jihatdan korxonaning mavjud ishlab chiqarish vositalaridan samarali foydalanishi bilan belgilanadi, bu esa innovatsion iqtisodiyot sharoitida asosiy vositalarni boshqarish doirasida tadqiqotlar olib borishni va churroq o'rganishni ayniqsa dolzarb qiladi.

Asosiy vositalarni boshqarishga yondashuvlarning tarixiy rivojlanishi oddiy hisob va moliyaviy modellardan murakkab raqamli strategiyalarga o'tishni taqozo etmoqda. Ushbu bosqichlar ketma-ketligining o'zi institutsional siljishlar va o'zgaruvchan iqtisodiy munosabatlarni namoyon etadi. Ta'kidlash muhimki, bu evolyutsiya notekis bo'lgan: bozor iqtisodiyotiga o'tgan mamlakatlarda yangi yondashuvlar tezroq joriy etilgan, rejalashtirilgan iqtisodiyot sharoitida esa konservativ usullar saqlanib qolgan. [17]

Asosiy vositalarni boshqarishning zamonaviy tizimi ko'p darajali tuzilmaga ega:

- davlat darajasida — me'yoriy-huquqiy asos va soha standartlarini shakllantirish;
- korporativ daraja — aktivlarni xoldinglar va konsernlar darajasida strategik boshqarish;

- ishlab chiqarish darajasi — uskunalarni, ta'mirlashni va zahiralarni operatsion boshqarish.

Tashkiliy nuqtai nazardan, jarayonga yo'naltirilgan va ishlab chiqarish sexlarisiz (ustaxonasiz) tuzilmalari tobora ko'proq qo'llanilib, bu esa ishlab chiqarish tizimlarining moslashuvchanligi va egiluvchanligini oshiradi [18].

Shunday qilib, asosiy vositalarni boshqarish evolyutsiyasi oddiy buxgalteriya hisobi va amortizatsiya monitoringidan, to'liq hayot davrii yondashuvi va raqamlashtirishga o'tdi. Bugungi kunda korxonalar va kompaniyalar, ayniqsa ishlab chiqarish sohasida, aktivlarga strategik resurs sifatida ko'rib chilmoqda qaraydilar, ularning boshqaruv sifatidan bog'liq ravishda korxonalarining innovatsion rivojlanishi va global xalqaro bozordagi mavqeini mustahkamlash qobiliyatini belgilaydi. [19]

Zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini ma'muriy iqtisodiy, ijtimoiy-psixologik, texnologik -avtomatlashtirish va tashkiliy - boshqaruv tuzilmalari, loyiha deb tasniflash mumkin. Ularning evolyutsiyasi qog'ozga asoslangan ierarxiyalardan voz kechish va shaffof jarayonli va samaradorlik ko'rsatkichlariga ega raqamli platformalarga o'tish tendentsiyasini aks ettiradi. [20]

Asosiy vositalarni takror ishlab chiqarish — ularni yangi asosiy fondlarni sotib olish, rekonstruksiya qilish, texnik qayta jihozlash, modernizatsiya va kapital ta'mirlash orqali uzluksiz yangilab borish jarayonidir. Ushbu jarayon o'zaro bog'liq quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: yaratish, iste'mol qilish, amortizatsiya, tiklash va qoplash (kompensatsiya).

Asosiy vositalarni takror ishlab chiqarish bosqichlari ikki qismga ajratiladi. Birinchi qism — asosiy fondlarni yaratish bo'lib, u ko'pincha korxonada tashqarisida amalga oshiriladi. Asosiy vositalar ularning tarkibiga muvofiq ravishda ikki sohada yaratiladi: qurilish sanoatida va mashinasozlikda, jumladan asbobsozlik sohasida. Ikkinchi qism esa bevosita korxonada ichida amalga oshiriladigan bosqichlardan iborat [21].

Korxonada amalga oshiriladigan asosiy vositalarni takror ishlab chiqarishning boshlang'ich bosqichi — ularni sotib olish va shakllantirish bosqichidir. Yangi tashkil etilayotgan korxonada uchun shakllantirish jarayoni binolar va inshootlar qurilishi, texnologik jarayonga, mahsulot qiymati va sifatiga mos keladigan uskunalarni xarid qilishni anglatadi.

Amalda faoliyat yuritayotgan korxonada uchun asosiy vositalarni shakllantirish, avvalo, quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- mavjud va foydalanilayotgan asosiy vositalarni inventarizatsiyadan o'tkazish, eskirgan va jismonan yeyilgan elementlarni aniqlash;
- mavjud uskunalarning texnologiya va ishlab chiqarishni tashkil etishga mosligini tahlil qilish;
- ishlab chiqarishning o'ziga xos xususiyatlari va rejalashtirilgan mahsulot hajmini hisobga olgan holda asosiy fondlarning hajmi va tuzilmasini tanlash.

Shundan so'ng amaldagi uskunalarni qayta joylashtirish, yangi uskunalarni sotib olish, yetkazib berish va o'rnatish jarayoni amalga oshiriladi. [22]

Asosiy vositalarni takror ishlab chiqarish jarayoni ularni tiklash yoki qoplash bosqichi bilan yakunlanadi. Asosiy vositalarni tiklash amortizatsiya ajratmalari hisobidan joriy, o'rta va kapital ta'mirlash orqali, shuningdek modernizatsiya va rekonstruksiya yo'li bilan amalga oshirilishi mumkin.

Asosiy vositalarni oddiy va kengaytirilgan takror ishlab chiqarishning turli shakllari mavjud. Oddiy takror ishlab chiqarish shakllariga eskirgan mehnat vositalarini almashtirish va kapital ta'mirlash kiradi. Kengaytirilgan takror ishlab chiqarish shakllariga esa yangi qurilish, faoliyat yuritayotgan korxonalarni kengaytirish, ularni rekonstruksiya qilish va texnik qayta jihozlash, uskunalarni modernizatsiya qilish kiradi. [23]

XULOSA

Innovatsion iqtisodiyotda asosiy vositalar korxonalarni modernizatsiya qilish, raqamlashtirish va raqobatbardoshligini oshirish imkonini manba sanaladi.

Kapital tarkibidagi asosiy vositalar uzoq vaqt davomida foydalaniladigan, ishlab chiqarish jarayonida bir necha marta ishtirok etadigan va xizmat qilish davrida asta sekin eskirib boradigan moddiy aktivlar to'plamidir. [24]

Har bir shakl muayyan vazifalarni hal etadi hamda o'ziga xos afzallik va kamchiliklarga ega. Masalan, yangi qurilish hisobiga texnik taraqqiyotning zamonaviy talablariga to'liq javob beradigan asosiy vositalarga ega yangi korxonalar ishga tushiriladi. Ishlab chiqarish pasayishi davrida, ko'plab korxonalar faoliyatini to'xtatayotgan sharoitda esa mavjud korxonalarni rekonstruksiya qilish va texnik qayta jihozlash ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Rekonstruksiya, odatda, ikki variantda amalga oshiriladi:

- to'liq rekonstruksiya — yangi loyiha asosida mavjud binolar, inshootlar, sexlar va boshqalarni kengaytirish hamda qayta qurish;
- qisman rekonstruksiya — kapital qo'yilmalarning asosiy qismi ishlab chiqarish binolari va inshootlarini saqlab qolgan holda asosiy fondlarning faol qismini (mashina va uskunalarni) yangilashga yo'naltiriladi.

Xo'jalik amaliyotida rekonstruksiyaning ikkinchi varianti, odatda, texnik qayta jihozlash deb ataladi. Uskunalar qayta jihozlangan xarajatlar ulushining oshishi bir xil kapital qo'yilmalar hajmida yangi korxonalar qurilishiga nisbatan ancha qisqa muddatlarda va kamroq moddiy xarajatlar bilan mahsulot ishlab chiqarish hajmini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Bu esa mehnat unumdorligini oshirish va mahsulot tannarxini pasaytirish uchun sharoit yaratadi.

Asosiy vositalarni kengaytirilgan takror ishlab chiqarish shakllaridan yana biri uskunalarni modernizatsiya qilish bo'lib, u ikkinchi turdagi ma'naviy eskirishni to'liq yoki qisman bartaraf etish hamda texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarni yanada mukammal konstruksiyadagi analog uskunalar darajasiga yetkazish maqsadida amalga oshiriladi.

Uskunalar modernizatsiya qilish bir necha yo'nalishlarda olib borilishi mumkin:

- amaldagi mashinalar konstruksiyasini takomillashtirish orqali ularning ish rejimi ko'rsatkichlari va texnik imkoniyatlarini oshirish;
- stanok va mexanizmlarni mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish orqali uskunalarning unumdorligini oshirish;
- uskunalarni dasturiy boshqaruvga o'tkazish.

Agar modernizatsiya natijasida yillik ishlab chiqarish hajmi oshsa, mehnat unumdorligi ko'tarilsa va mahsulot tannarxi kamaytirilsa, u iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi. Bunda ishlab chiqarish rentabelligi oshishi zarur. Bu holat modernizatsiya xarajatlari natijasida asosiy ishlab chiqarish vositalari qiymatining oshishiga nisbatan foydaning nisbiy o'sishi yuqori bo'lgandagina ta'minlanadi.

Asosiy vositalarni takror ishlab chiqarishning asosiy maqsadi — korxonalarni asosiy vositalar bilan miqdor va sifat jihatidan ta'minlash hamda ularni ishchi holatda saqlab turishdan iborat.

Asosiy vositalarni takror ishlab chiqarish jarayonida quyidagi vazifalar hal etiladi:

- turli sabablarga ko'ra hisobdan chiqayotgan asosiy vositalarni qoplash;
- ishlab chiqarish hajmini kengaytirish maqsadida asosiy vositalar massasini oshirish;
- asosiy vositalarning turi, texnologik va yosh tarkibini takomillashtirish, ya'ni ishlab chiqarishning texnik darajasini oshirish.

Asosiy vositalarni takror ishlab chiqarish jarayoni turli manbalar hisobidan amalga oshirilishi mumkin. Korxonada asosiy vositalarni takror ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan asosiy vositalar quyidagi kanallar orqali shakllanishi mumkin:

- korxonaning ustav kapitaliga qo'shilgan hissa sifatida;
- kapital qo'yilmalar natijasida;
- bepul (beg'araz) berish asosida;
- ijara (lizing) orqali.

Tashkilot faoliyatining samaradorligini ta'minlash uchun uning asosiy vositalarini shakllantirish jarayoni maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi, alohida turdagi aktivlarga bo'lgan ehtiyojni aniqlash va qondirishni hisobga olishi lozim. Bu jarayon iqtisodiyotning har bir tarmog'ida o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ular xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining xarakteri va yo'nalish xususitati, tashkiliy tuzilmasi hamda amaldagi kommunikatsiya tizimi bilan belgilanadi.

Asosiy aktivlarni shakllantirishning asosiy tamoyillari sifatida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

strategik ehtiyojlarni hisobga olish;

shakllantirilayotgan asosiy aktivlarning hajmi, darajasi va tuzilmasining mahsulotni ishlab chiqish, ishlab chiqarish, sotish hamda faoliyatni boshqarish hajmi va jarayonlariga mos kelishi;

samaradorlikka erishish maqsadida asosiy aktivlar bilan bog'liq xarajatlarni optimallashtirish;

faoliyat jarayonida asosiy aktivlar aylanishini tezlashtirish va ularning o'zini oqlashini ta'minlash;

unumdorlikni oshirish, raqobat ustunliklarini shakllantirish va kompaniyaning bozor qiymatini ko'paytirish maqsadida progressiv turdagi aktivlarni tanlash.

Kompaniya asosiy aktivlarini shakllantirish biznes muvaffaqiyatiga hamda faoliyatning alohida yo'nalishlari bo'yicha natijalarga erishishda muhim rol o'ynaydi. Asosiy aktivlarni to'g'ri shakllantirish belgilangan rejalarni amalga oshirishning real imkoniyatini ta'minlaydi, harakatlarning natijadorligi va samaradorligini oldindan belgilab beradi. Yuqori bo'g'in menejmenti qo'yilgan maqsad va vazifalarning bajarilishi real holatini tushunish, aktivlardan foydalanishning oqilonaligini baholash hamda faoliyat natijadorligi va samaradorligiga erishishda ularni amaliyotda to'g'ri qo'llash uchun aktivlarni shakllantirish metodologiyasini puxta egallashi zarur.

Demak, asosiy vositalarni boshqarish kapital, fondlar va aktivlardan samarali foydalanish, yangilanish, tashkiliy, iqtisodiy, texnologik vositalarining majmuidir

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 26.12.2025.
<https://president.uz/oz/lists/view/8834>

2. Мусаева Ж.К. Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития.

“YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT” jurnali, 2025-yil, fevral. № 2-son. 686-694-bet (<https://green-eco.uz/index.php/GED/article/view/4511>)

3. Innovation rivojlanish sharoitida korxonalarda asosiy aktivlarni samarali boshqarishni tashkil etish. «YANGI IQTISODIYOT, PEDAGOGIKA VA TEXNOLOGIYALAR SARI». Ilmiy elektron jurnali 1-jild, 1-son (2025). 84-99-bet. <https://journal-admin.usat.uz/api/articles/v1/31/download/>

4. Musayeva J.K. The need for managing the fixed assets of industrial enterprises in achieving the goals of sustainable development. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE. ISSN: 2692-5206, Impact Factor: 12,23. American Academic publishers, volume 05, issue 03, 2025. 1045-1055 <https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/3436/4468>, <https://inlibrary.uz/index.php/ijai/article/view/75667>

5. Musayeva J.K. Issues of management of fixed assets of enterprises in the context of economic integration. JOURNAL OF MANAGEMENT VALUE & ETHICS. December 24 Special Issue SJIF 8.001 & GIF 0.626 ISSN-2249-9512, 104-111. <https://www.jmveindia.com/journal/December%2024%20%20Special%20Edition%202024.pdf>, <https://www.jmveindia.com/archives.html>

6. Мусаева Ж.К. Современные подходы управления активами в отраслях и сферах экономики. «Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanishning dolzarb muammolari va yechimlari» mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Buxoro-2025 yil 15-16 aprel. 578-581 bet.

7. Мусаева Ж.К. Необходимость управления основными активами промышленных предприятий в достижении целей устойчивого развития. “O‘zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning istiqbolli yo‘nalishlari” mavzusida xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari 2025 yil, 14-15 aprel. 388-397 bet.

8. Musayeva J.K. Iqtisodiyot tarmoq va sohalarida aktivlarni boshqarishning zamonaviy yondashulari. Tanqidiy nazar, tahliliy tafakkur va innovatsion g‘oyalar. Milliy konferensiya– 2025. – T. 1. – №. 8. – S. 282-286 bet.

9. Мусаева Ж.К. Управление инфраструктурой цифровой экономики в реальном секторе экономики. “Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi materiallari to‘plami. 15-aprel, 2025-yil, 240-245 bet.

10. Musayeva J.K. The need for management of renewal of fixed assets in industrial enterprises of Uzbekistan. JOURNAL OF MANAGEMENT VALUE & ETHICS. Jan -March 24. Special Issue. SJIF 8.001 & GIF 0.626. ISSN-2249-9512, 145-151. <https://jmveindia.com/archives.html>

11. Мусаева Ж.К. Необходимость управления обновлением основных активов в промышленных предприятиях Узбекистана. IQTISODIYOT VA TURIZM. Xalqaro ilmiy va innovatsion jurnali. №2(16) 2024, ISSN 2181-2551 Э-ISSN 2181-256X, 40-49-bet

12. Musayeva J.K. Korxonalarda asosiy aktivlarni boshqarish. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. Ilmiy-elektron jurnali №11 2024. ISSN: 2181-1695. OAK: 01-08/1819/6 DOI: <https://doi.org/10.54613/ku.v11i11.974>. 120-124-bet

13. Musaeva J.K. Innovatsion o‘zgarishlar davrida sanoat korxonalarining asosiy vositalarini boshqarishni takomillashtirish. TARAQQIYOT SPEKTRI. 2025. t. №. 8. – s. 530-545 bet. <https://unipublis’h.uz/index.php/fivti/article/view/100>

14. Мусаева Ж.К., Халилова М.А., Тешаев Ш.Э. Особенности трансформации управлением основными средствами промышленного предприятия в условиях инновационной экономики. Международная конференция по теме: «Эко-цифровое будущее: синергия зеленых инноваций, устойчивого образования, экономики и туризма». 12-13 декабря, Бухара – 2025, 10-14-стр

15. Musayeva J.K. Improving Mechanisms for Managing Fixed Assets at Enterprises. EXCELLENCIA: International multi-disciplinary Journal of education. <https://multijournals.org/index.php/excellencia-imje> Volume 02, Issue 04, 2024 ISSN (E): 2994-9521, 206-217

16. Musayeva J.K. O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda aktivlarni boshqarishning o‘rni va roli. ORIENTAL RENAISSANCE: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN:2181-1784 www.oriens.uz SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7 3(4), 26 April, 2023, 554-564-bet. [o‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda aktivlarni boshqarishning o‘rni va roli - oriens](http://oriens.uz/index.php/ori/article/view/100).

17. Musayeva J.K. O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda korxonalar aktivlarini boshqarish, globalashtirish va integratsion jarayonlarining ta‘siri. SOLIQ VA HAYOT. №3 (2023). Elektron ilmiy ommabop jurnal. Website www.soliqvahayot.uz Web: <http://www.tadqiqot.uz/> ; Toshkent, 2023. 11-21- bet, ISSN 2181-9491 Doi Journal 10.26739/2181-9491. DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-3>

18. Мусаева Ж.К. Оценка основного капитала предприятий и основные пути их эффективного использования. IQTISODIYOTDA INNOVATSIYALAR. №3 (2022). Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Toshkent, 2022. 11-21- bet, ISSN 2181-9491 Doi Journal 10.26739/2181-9491. DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-3>

19. Musayeva J.K. Evaluation of the fixed capital of enterprises and the main ways of their effective use. "LOGISTIKA VA IQTISODIYOT". Ilmiy elektron jurnali, <http://www.economyjournal.uz/> 2022 yil II son , 70-77-bet

20. Musaeva J.K. Sanoat asosiy fondlaridan samarali foydalanish ishlab chiqarish quvvatini korxonalarining oshirish omili. Science and education international conference science and education/ uluslararası konferans bilim ve eğitim. May 2021. Antalya, Turkey DOI http://doi.org/10.37057/T_2 Available at virtualconferences.press, 37-38-bet

21. Musaeva J.K. Main directions of development of light industry enterprises in Uzbekistan in the conditions of economic. GALAXY international interdisciplinary research journal. (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 9, Issue 12, Dec. (2021) 1434-1442 -b. <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/951>

22. Мусаева Ж. К. ГЛАВА 9. ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ //Наука, инновации, общество в условиях цифровой экономики. – 2021. – S. 101-111. <https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9C%D0%9E%D0%9D-158.pdf>

23. Мусаева Ж. К. Цифровая экономика как залог будущего развития-"Цифровая экономика: новый Узбекистан через новые технологии, платформы и бизнес-модели Цифровая экономика: новый этап в развитии нового Узбекистана новыми технологиями"-Материалы международной научно практической конференции //Ташкент: Tadqiqot.–2020. – 2020.

24. Jamila Musaeva, B. Mukhsinov, S. Yuldasheva, D. Jumaeva. DOING BUSINESS, INNOVATIVE DEVELOPMENT AND THE DIGITAL ECONOMY (USA). International journal of advanced science and technology. vol. 29, no. 5, (2020).

https://repository.unika.ac.id/21870/2/Fulltext_IJAST_Advantages%20and%20Disadvantages%20on%20Having%20Privat%20Hospitals.pdf

MINTAQA IQTISODIYOTINI “YASHIL” RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

NAIMOVA NARGIZA AKBAROVNA

Osiyo xalqaro universiteti

Iqtisodiyot kafedrası o‘qituvchisi

<https://orcid.org/0009-0000-5252-7531>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mintaqaviy iqtisodiyotni “yashil” tamoyillar asosida rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan. Tadqiqotda O‘zbekiston misolida yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonidagi asosiy tendensiyalar, moliyaviy mexanizmlar, institutsional islohotlar va mintaqaviy rivojlanish strategiyalari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayoni jadal sur‘atlarda davom etmoqda, biroq mintaqaviy darajada tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni yanada takomillashtirish zarur.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, mintaqaviy rivojlanish, barqaror rivojlanish, qayta tiklanadigan energiya, ekologik investitsiyalar, O‘zbekiston.

Аннотация. В данной статье исследованы вопросы совершенствования организационно-экономических механизмов развития региональной экономики на основе «зелёных» принципов. В исследовании на примере Узбекистана проанализированы основные тенденции перехода к зелёной экономике, финансовые механизмы, институциональные реформы и стратегии регионального развития. Результаты исследования показывают, что процесс перехода к зелёной экономике в Узбекистане продолжается ускоренными темпами, однако на региональном уровне необходимо дальнейшее совершенствование организационно-экономических механизмов.

Ключевые слова: зелёная экономика, региональное развитие, устойчивое развитие, возобновляемая энергия, экологические инвестиции, Узбекистан.

Abstract. This article investigates the issues of improving the organizational and economic mechanisms for developing the regional economy based on "green" principles. The study analyzes the key trends in the transition to a green economy, financial mechanisms, institutional reforms, and regional development strategies using the example of Uzbekistan. The research findings indicate that the transition to a green economy in Uzbekistan is progressing at an accelerated pace; however, further improvement of organizational and economic mechanisms at the regional level is necessary.

Keywords: green economy, regional development, sustainable development, renewable energy, ecological investments, Uzbekistan.

KIRISH

Zamonaviy jahon iqtisodiyotida ekologik barqarorlik va resurslardan samarali foydalanish masalalari tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va atrof-muhit ifloslanishi global miqyosda iqtisodiy o‘shish modellarini qayta ko‘rib chiqish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Shu munosabat bilan “yashil” iqtisodiyot kontseptsiyasi ko‘plab mamlakatlar uchun rivojlanishning asosiy strategik yo‘nalishiga aylangan. O‘zbekiston ham ushbu global tendensiyadan chetda

qolmay, so‘nggi yillarda yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha muhim qadamlar qo‘ymoqda. Xususan, 2019-yilda qabul qilingan “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” va keyingi me‘yoriy-huquqiy hujjatlar mamlakat iqtisodiyotini ekologik barqaror rivojlantirish yo‘lida muhim asos yaratdi [1]. Shu bilan birga, yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayoni faqat milliy darajada emas, balki mintaqaviy darajada ham tizimli yondashuvni talab etadi. Har bir mintaqaning o‘ziga xos tabiiy-iqlimiy sharoitlari, iqtisodiy salohiyati va ijtimoiy xususiyatlari yashil rivojlanish mexanizmlarining mintaqaviy moslashtirilishini zarur qiladi. Ammo amaliyotda mintaqaviy darajada tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarning etarlicha ishlab chiqilmaganligi, moliyaviy resurslarning cheklanganligi va institutsional quvvatlilikni oshirish zarurati kuzatilmoqda [7].

ADABIYOTLAR TAHLILI

Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi va uning rivojlanish mexanizmlari bo‘yicha xalqaro va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan keng ko‘lamli ilmiy izlanishlar olib borilgan. Tadqiqotchilarning ta’kidlashicha, O‘zbekiston yashil iqtisodiyotga o‘tishda sezilarli yutuqlarga erishgan bo‘lsa-da, bu jarayonni yanada tezlashtirish uchun tizimli islohotlar zarur [1]. Suyunov D.K. va Alimov B.B. esa O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo‘llarini o‘rganib, energetika sektorida islohotlar, ekologik soliqlar tizimini joriy etish va yashil texnologiyalarni qo‘llash zarurligini asoslagan. Ularning fikricha, yashil iqtisodiyotga o‘tish faqat ekologik emas, balki iqtisodiy samaradorlikni ham oshirish imkoniyatini beradi [2].

Nasiba I. O‘zbekiston Respublikasida iqtisodiy o‘shishning yashil omili istiqbollari tadqiq etgan bo‘lib, yashil investitsiyalar va innovatsion texnologiyalarning iqtisodiy o‘shishga ijobiy ta’sirini empirik ma’lumotlar asosida isbotlagan. Tadqiqotda, ayniqsa, qayta tiklanadigan energiya manbalarining yalpi ichki mahsulotga qo‘shadigan hissasi va uning kelajakdagi o‘shish potentsiali batafsil tahlil qilingan [3]. Tishabayevna R.M. O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyatini o‘rganib, institutsional tizimni mustahkamlash, me‘yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish zarurligini ta’kidlagan [4]. OECD ning maxsus hisobotida O‘zbekistonning yashil o‘tishini moliyalashtirish masalalari chuqur tahlil qilingan bo‘lib, davlat byudjeti, xalqaro moliya institutlari va xususiy sektorning yashil loyihalarga investitsiya kiritish mexanizmlari batafsil ko‘rib chiqilgan. Hisobotda O‘zbekistonning yashil obligatsiyalar bozorini rivojlantirish, yashil kreditlash tizimini joriy etish va iqlim moliyasi instrumentlarini kengaytirish zarurligiga alohida e’tibor qaratilgan [5].

BMT Taraqqiyot Dasturining O‘zbekiston bo‘yicha umumiy mamlakat tahlili hujjatida mamlakatning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish bo‘yicha yutuqlari va qiyinchiliklari keng ko‘lamda tahlil qilingan. Hujjatda, ayniqsa, suv resurslari boshqaruvi, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishiga moslashish sohasidagi muammolar batafsil yoritilgan [6]. Ermetov A.I. mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish masalalarini tadqiq etgan bo‘lib, mintaqaviy rivojlanishda institutsional mexanizmlarning rolini va

ularni takomillashtirish yo‘llarini ko‘rsatib bergan [7]. Lapasov A. Samarqand viloyati misolida yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning mintaqaviy iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini o‘rganib, yashil investitsiyalar va innovatsion texnologiyalarning mintaqaviy YaIM ga sezilarli ijobiy ta‘sir ko‘rsatishini aniqlagan [8]. Xalqaro miqyosda Caldarola B. va boshqalar iqtisodiy murakkablik va barqarorlikka o‘tish o‘rtasidagi bog‘liqlikni tadqiq qilib, yashil transformatsiyani baholashda iqtisodiy murakkablik ko‘rsatkichlaridan foydalanish metodologiyasini taklif qilganlar [9]. European Science jurnalida chop etilgan tadqiqotda O‘zbekistonning yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonidagi institutsional, huquqiy va iqtisodiy mexanizmlar kompleks tarzda tahlil qilingan [10].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda mintaqqa iqtisodiyotini yashil rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini o‘rganish uchun sifatli tadqiqot yondashuvi qo‘llanilgan. Tadqiqot metodologiyasi asosan adabiyotlarni tizimli tahlil qilish, ikkilamchi ma‘lumotlarni qayta ishlash va qiyosiy tahlil usullariga asoslangan. Birinchidan, mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va milliy statistik ma‘lumotlar tizimli ravishda to‘plangan va tahlil qilingan. Ikkinchidan, O‘zbekistonning yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonidagi asosiy ko‘rsatkichlar, jumladan, qayta tiklanadigan energiya manbalarining ulushi, yashil investitsiyalar hajmi va ekologik ko‘rsatkichlar dinamikasi ikkilamchi manbalar asosida tahlil qilingan. Tadqiqotda OECD, UNDP va boshqa xalqaro tashkilotlarning O‘zbekiston bo‘yicha hisobotlari, shuningdek, mahalliy tadqiqotchilarning ilmiy ishlari asosiy ma‘lumot manbalari sifatida foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayoni so‘nggi yillarda sezilarli sur‘atlarda rivojlanmoqda. OECD ma‘lumotlariga ko‘ra, O‘zbekiston 2030-yilga borib qayta tiklanadigan energiya manbalarining umumiy energiya ishlab chiqarishdagi ulushini 25 foizga yetkazish maqsadini qo‘ygan bo‘lib, bu yo‘nalishda bir qator yirik loyihalar amalga oshirilmoqda [5]. Shu bilan birga, mintaqaviy darajada yashil rivojlanish ko‘rsatkichlari notekis taqsimlangan bo‘lib, bu tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi.

Quyidagi grafikdan ko‘rinib turibdiki, O‘zbekistonda qayta tiklanadigan energiya manbalarining ulushi 2020-yildan 2024-yilga qadar deyarli ikki barobar oshgan, yashil investitsiyalar hajmi esa uch barobardan ortiq o‘sgan. CO₂ emissiyasining kamayishi va energiya samaradorligi indeksining o‘shishi mamlakatda yashil transformatsiya jarayonining ijobiy tendensiyalarini ko‘rsatadi. Mintaqaviy darajada esa yashil rivojlanish ko‘rsatkichlari sezilarli farqlanadi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, mintaqalarning yashil iqtisodiyotga o‘tish darajasi ularning iqtisodiy salohiyati, geografik joylashuvi va institutsional rivojlanish darajasiga bevosita bog‘liq [7, 8].

Mintaqaviy darajada esa yashil rivojlanish ko‘rsatkichlari sezilarli farqlanadi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, mintaqalarning yashil iqtisodiyotga o‘tish darajasi ularning

iqtisodiy salohiyati, geografik joylashuvi va institutsional rivojlanish darajasiga bevosita bog‘liq [7, 8].

Manba: OECD hisoboti [5] va UNDP ma'lumotlari [6] asosida tuzilgan.

1-rasm. O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot sohasidagi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar dinamikasi

2024-yil yakuniga kelib O‘zbekistonda 9 ta yirik quyosh va shamol elektr stansiyalari umumiy quvvati 1,6 gigavatni tashkil etgan holda Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Samarqand va Surxondaryo viloyatlarida ishga tushirildi[5]. Shu bilan birga, mintaqalar kesimida yashil energetika loyihalarining taqsimlanishi notekis bo‘lib, bu tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni mintaqaviy moslashtirilgan holda takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi.

Manba: Jahon banki [5], OECD hisoboti [5] va Ermetov A.I. [7] tadqiqotlari asosida tuzilgan.

2-rasm. O‘zbekiston mintaqalarida yashil energetika loyihalarining rivojlanish ko‘rsatkichlari (2024–2025-yillar)

Grafik ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, Navoiy viloyati qayta tiklanadigan energiya quvvati va investitsiyalar hajmi bo'yicha boshqa mintaqalardan sezilarli ustunlikka ega bo'lib, bu viloyatda 100 MVt quvvatli birinchi quyosh elektr stansiyasi 2021-yilda ishga tushirilganligi hamda 500 MVt quvvatli birinchi shamol elektr stansiyasining qurilishi davom etayotganligi bilan izohlanadi [5]. Buxoro viloyatida 250 MVt quvvatli quyosh elektr stansiyasi va Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib 63 MVt/126 MVt-soat quvvatli energiya saqlash tizimi qurilayotganligi ushbu mintaqaning yashil transformatsiyada muhim o'rin egallashini ko'rsatadi. Surxondaryo viloyatidagi 457 MVt quvvatli quyosh elektr stansiyasi esa mintaqaning yuqori quyosh energiyasi potentsialidan samarali foydalanilayotganini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, Toshkent va Jizzax viloyatlarida yashil energetika quvvatlari nisbatan past bo'lib, bu mintaqalarda tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish nuqtai nazaridan quyidagi asosiy yo'nalishlar aniqlangan. Birinchidan, mintaqaviy yashil rivojlanish fondlarini tashkil etish va ularning faoliyatini me'yoriy-huquqiy jihatdan tartibga solish zarur. OECD hisobotida ta'kidlanganidek, O'zbekistonda yashil moliyalashtirish tizimi hali etarlicha rivojlanmagan bo'lib, mintaqaviy darajada maxsus moliyaviy instrumentlarning yo'qligi yashil loyihalarni amalga oshirishda asosiy to'siqlardan biri hisoblanadi [5]. Ikkinchidan, mintaqaviy darajada yashil iqtisodiyot bo'yicha muvofiqlashtiruvchi organlarni tashkil etish va ularning vakolatlarini kengaytirish zarur. Ermetov A.I. ta'kidlaganidek, mintaqaviy iqtisodiy tizimni barqaror rivojlantirishda tashkiliy mexanizmlarning roli hal qiluvchi ahamiyatga ega [7]. Uchinchidan, 2024-yilda O'zbekiston energetika sektoriga so'nggi besh yil ichida xususiy sektor uchun ochiq kirish tufayli taxminan 20 mlrd AQSh dollari hajmida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb etilganligi va 24 ta mustaqil energiya ishlab chiqaruvchisi faoliyat boshlaganligi [10] mintaqaviy darajada davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini yanada kengaytirish imkoniyatini ko'rsatadi.

1-jadval

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tishning asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari dinamikasi (2022–2025-yillar)

Ko'rsatkich	2022-yil	2023-yil	2024-yil	2025-yil
Qayta tiklanadigan energiya manbalarining elektr energiya ishlab chiqarishdagi ulushi (%)	8,0	11,0	16,0	20,0
Yashil energiya sektoriga toza energiya investitsiyalari (mln AQSh dollari)	1 540,5	1 567,4	2 680,0	3 500,0
Ishga tushirilgan quyosh va shamol elektr stansiyalari umumiy quvvati (GVt)	0,4	1,2	3,5	5,0
Yashil energiya orqali tejab qolingan tabiiy gaz hajmi (mlrd m ³)	0,3	0,8	1,5	2,5

Manba: Climatescope [9], OECD [5], O'zbekiston Energetika vazirligi va gov.uz ma'lumotlari asosida tuzilgan.

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda yashil energiya sektoriga investitsiyalar 2022-yildan 2024-yilga qadar deyarli ikki barobarga oshgan bo'lib, 2024-yilda 2,68 mlrd AQSh dollariga yetgan. Qayta tiklanadigan energiya manbalarining elektr energiya ishlab chiqarishdagi ulushi 2022-yildagi 8 foizdan

2024-yilda 16 foizga ko‘tarildi, 2025-yilning birinchi yarmida esa yashil energiyaning ulushi gidroenergetikani hisobga olganda 20 foizdan oshdi. Ayniqsa e‘tiborga molik jihat shuki, 2025-yilning birinchi yarmida O‘zbekistonning quyosh va shamol elektr stansiyalari 5 mlrd kVt-soatdan ortiq elektr energiya ishlab chiqardi, bu ko‘rsatkich 2024-yilning butun yillik natijasidan oshib ketdi [3]. Yashil energiya orqali tejab qolingan tabiiy gaz hajmi esa 2024-yilda 1,5 mlrd kubometrqa yetdi, bu ekologik barqarorlik bilan bir qatorda energetik xavfsizlikni mustahkamlashga ham sezilarli hissa qo‘shmoqda.

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonida inson kapitali va bilim iqtisodiyotining muhim rolini ko‘rsatadi. Caldarella B. va boshqalarning tadqiqotlarida isbotlanganidek, iqtisodiy murakkablik darajasi yuqori bo‘lgan mintaqalar yashil transformatsiyani yanada samarali amalga oshirish imkoniyatiga ega [9]. Bu O‘zbekiston mintaqalari uchun yashil texnologiyalar sohasida kadrlar tayyorlash va ilmiy-tadqiqot salohiyatini oshirish zarurligini ko‘rsatadi [10]. 2024-yilda O‘zbekiston Prezidenti kelgusi uch yil ichida umumiy quvvati 8 GVt bo‘lgan 28 ta quyosh va shamol elektr stansiyasi, 944 km yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalari, 6 ta yirik podstansiya va 18 ta energiya saqlash inshootlarini qurishni topshirganligi [8] mintaqaviy tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni jadal takomillashtirish zarurligini yanada tasdiqlaydi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari mintaqaviy iqtisodiyotini yashil rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish O‘zbekiston uchun dolzarb va strategik ahamiyatga ega ekanligini tasdiqladi. O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayoni milliy darajada sezilarli natijalarga erishgan bo‘lib, 2024-yil yakuniga kelib umumiy quvvati 3,5 GVt bo‘lgan quyosh va shamol elektr stansiyalari ishga tushirildi, yashil energiya sektoriga 2,68 mlrd AQSh dollari investitsiya jalb etildi va qayta tiklanadigan energiya manbalarining ulushi 16 foizga yetdi. Biroq mintaqaviy darajada tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar hali etarlicha rivojlanmagan. Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, mintaqalar orasida yashil rivojlanish ko‘rsatkichlari bo‘yicha sezilarli farqlar mavjud bo‘lib, Navoiy va Buxoro viloyatlari yetakchi o‘rinni egallaganiga qaramay, Toshkent, Jizzax va boshqa mintaqalarda yashil transformatsiya sur‘atlari past. Bu holat tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni mintaqaviy xususiyatlarga moslashtirilgan holda takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi. Yashil moliyalashtirish instrumentlarini, ayniqsa, mintaqaviy yashil fondlar va yashil kreditlash mexanizmlarini rivojlantirish eng ustuvor yo‘nalish sifatida aniqlandi. Shu bilan birga, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini kengaytirish, yashil soliq imtiyozlari tizimini takomillashtirish, ekologik standartlarni qat‘iylashtirish va yashil davlat xaridlari amaliyotini joriy etish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mintaqaviy darajada yashil iqtisodiyot bo‘yicha muvofiqlashtiruvchi organlarni tashkil etish va ularning vakolatlarini kengaytirish, yashil texnologiyalar sohasida kadrlar tayyorlash dasturlarini ishlab chiqish, shuningdek, xalqaro tajribani o‘rganish va moslashtirilgan holda qo‘llash ham tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. MUITOV D.S., AKHMEDOVA SH.A. The “Green” Economy of New Uzbekistan: Key Trends for Comparative Analysis // Scholar Express. — 2024. — P. 1–10. URL: <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/4811>
2. SUYUNOV D.K., ALIMOV B.B. Green Economy and Ways of its Development in Uzbekistan // Eurasian Research Bulletin. — 2023. — Vol. 24. — P. 8–15. URL: <https://geniusjournals.org/index.php/erb/article/download/4908/4127/4799>
3. NASIBA I. Prospects of Green Factor of Economic Growth in the Republic of Uzbekistan // CyberLeninka. — 2025. — P. 1–8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prospects-of-green-factor-of-economic-growth-in-the-republic-of-uzbekistan>
4. TISHABAYEVNA R.M. The Importance of Developing a Green Economy in Uzbekistan // inlibrary.uz. — 2025. — P. 3–11. URL: <https://inlibrary.uz/index.php/ijmef/article/download/68727/70119>
5. OECD. Financing Uzbekistan's Green Transition // OECD Report. 2023. P. 5–30. https://api.mf.uz/media/document_files/OECD_report_Financing_Uzbekistans_Green_Transition.pdf
6. UNDP Uzbekistan. Common Country Analysis Uzbekistan. — 2024. — P. 50–80. URL: <https://uzbekistan.un.org/sites/default/files/2025-01/Common%20Country%20Analysis%20Uzbekistan.pdf>
7. ERMETOV A.I. Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari takomillashtirish // Innovations in Science and Technologies. — 2025. — Iss. 7. — P. 17–25. URL: <https://innoist.uz/index.php/ist/article/view/1135>
8. LAPASOV A. The Impact of Implementing Green Economy Principles on Regional Economic Growth in Samarkand Region // Int. Journal of Social Science & Interdisciplinary Research. — 2025. — Vol. 14, No. 03. — P. 65–69. URL: <https://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR/article/view/2711>
9. CALDAROLA B., MAZZILLI D., NAPOLITANO L. Economic Complexity and the Sustainability Transition: A Review of Data, Methods, and Literature // arXiv. — 2023. — P. 1–30. URL: <https://arxiv.org/abs/2308.07172>
10. EUROPEAN SCIENCE. Uzbekistan's Transition to a Green Economy. 2024. -P. 87–93. URL: <https://europeanscience.org/index.php/1/article/download/544/525/1062>

AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI SAMARALI BOSHQARISHNING KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISHDAGI AHAMIYATI

NEGMATILLAeva ZARINA BAXODIROVNA

Buxoro davlat texnika universiteti
Iqtisodiyot va menejment kafedrasida stajyor o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqola aholi turmush farovonligini samarali boshqarish tizimining kambag‘allikni qisqartirishdagi muhim ahamiyatini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda O‘zbekiston va xalqaro amaliyotda qo‘llaniladigan farovonlikni boshqarish mexanizmlari, ularning samaradorligi va kambag‘allikka ta’siri tahlil qilingan. Maqolada ijtimoiy himoya dasturlari, iqtisodiy tartibga solish choralarini va davlat siyosatining aholi turmush darajasini oshirishdagi roli ko‘rib chiqilgan. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, kompleks va maqsadli farovonlik boshqaruvi kambag‘allik darajasini sezilarli darajada kamaytirishga imkon beradi.

Kalit so‘zlar: aholi farovonligi, kambag‘allikni qisqartirish, ijtimoiy himoya, iqtisodiy boshqaruv, turmush darajasi, davlat siyosati, ijtimoiy dasturlar.

Аннотация. Данная статья посвящена изучению важности системы эффективного управления благосостоянием населения в сокращении бедности. В исследовании проанализированы механизмы управления благосостоянием, применяемые в Узбекистане и международной практике, их эффективность и влияние на бедность. В статье рассмотрены роль программ социальной защиты, мер экономического регулирования и государственной политики в повышении уровня жизни населения. Результаты показали, что комплексное и целенаправленное управление благосостоянием позволяет значительно снизить уровень бедности.

Ключевые слова: благосостояние населения, сокращение бедности, социальная защита, экономическое управление, уровень жизни, государственная политика, социальные программы.

Abstract. This article is dedicated to studying the importance of an effective population welfare management system in poverty reduction. The research analyzes welfare management mechanisms applied in Uzbekistan and international practice, their effectiveness and impact on poverty. The article examines the role of social protection programs, economic regulation measures, and state policy in improving the living standards of the population. The results showed that comprehensive and targeted welfare management allows for a significant reduction in poverty levels.

Keywords: population welfare, poverty reduction, social protection, economic management, living standards, state policy, social programs.

KIRISH

Hozirgi kunda aholi turmush farovonligini ta’minlash va kambag‘allikni qisqartirish barcha davlatlar uchun eng muhim ijtimoiy-iqtisodiy vazifalardan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasida ham aholi turmush sifatini yaxshilash, ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish va kambag‘allik darajasini pasaytirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Globallashtirish sharoitida, iqtisodiy inqirozlar, ishsizlik, inflyatsiya va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy muammolar aholi turmush farovonligiga salbiy ta’sir ko‘rsatib, kambag‘allik darajasini oshirmoqda. Shu

munosabat bilan, aholi farovonligini samarali boshqarish mexanizmlarini ishlab chiqish va amalga oshirish dolzarb masalaga aylanmoqda. Farovonlikni boshqarish - bu davlat organlari, nodavlat tashkilotlar va jamiyat tomonidan aholi turmush darajasini oshirish, ijtimoiy himoyani ta'minlash va iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish bo'yicha amalga oshiriladigan maqsadli chora-tadbirlar majmuidir [1]. Kambag'allik esa nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy, madaniy va psixologik oqibatlariga olib keladigan murakkab hodisa bo'lib, uning oldini olish kompleks yondashuvni talab etadi [3]. O'zbekistonda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar aholi farovonligini oshirishga qaratilgan bo'lib, ijtimoiy himoya tizimini modernizatsiyalash, bandlik dasturlarini kengaytirish, ta'lim va sog'liqni saqlash sohasida sifatni yaxshilash kabi muhim yo'nalishlarda ish olib borilmoqda [2]. Biroq, global tajribalarni o'rganish va xalqaro amaliyotdagi eng yaxshi namunalarni qo'llash zaruriyati mavjud [4].

ADABIYOTLAR TAHLILI

Aholi turmush farovonligini boshqarish va kambag'allikni qisqartirish muammolari jahon miqyosida ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Osiyo Taraqqiyot Banki tomonidan 2020-yilda e'lon qilingan hisobotda kambag'allikni kamaytirish uchun samarali yondashuvlar tahlil qilingan bo'lib, unda kompleks ijtimoiy himoya dasturlari, iqtisodiy inklyuziya va maqsadli moliyaviy yordam kabi mexanizmlar muhim omillar sifatida ta'kidlangan [9]. Bhakkad va Mali tomonidan 2025-yilda amalga oshirilgan tadqiqot ijtimoiy farovonlik dasturlarining kambag'allikni kamaytirishdagi samaradorligini baholash uchun muhim empirik dalillar taqdim etadi [8]. Ularning tahlillari shuni ko'rsatadiki, maqsadli ijtimoiy dasturlar, xususan naqd pul transfertlari va mikrocredit dasturlari, qashshoq oilalarning daromadini 25-40 foizga oshirishi mumkin. Sida tomonidan 2021-yilda nashr etilgan hisobotda ijtimoiy himoya orqali kambag'allikni kamaytirishning qanday mexanizmlari eng samarali ekanligi tahlil qilingan bo'lib, universal ijtimoiy himoya, shartli naqd transfertlari va mehnat bozorida faol siyosat yuritish zaruriyati ta'kidlangan [10]. Bu tadqiqotlar shuni isbotlaydiki, ijtimoiy himoya tizimi nafaqat hozirgi kambag'allikni kamaytiradi, balki kelajakda kambag'allik riskini ham pasaytiradi. O'zbekiston kontekstida Usmanov kambag'allikni qisqartirish aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili ekanligini ta'kidlab, mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning natijalarini tahlil qilgan [1]. Uning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, 2017-2023 yillarda amalga oshirilgan islohotlar tufayli kambag'allik darajasi 15,3 foizdan 11,0 foizga kamaygan, ammo hali ham sezilarli ishlar qilish zarur.

Berdibekov iqtisodiyotni tartibga solish orqali aholi farovonligini oshirishning muhim mexanizmlarini o'rganib, makroiqtisodiy barqarorlik, inflyatsiyani nazorat qilish va investitsion muhitni yaxshilash kabi omillarning ahamiyatini ta'kidlagan [2]. Xudayberdiyev va Ibragimov O'zbekiston Respublikasida aholi turmush farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llarini o'rganib, mintaqaviy farqlar va ularni bartaraf etish mexanizmlarini tahlil qilganlar [3]. Ularning xulosalariga ko'ra, shahar va qishloq joylardagi farovonlik darajasidagi tafovut kambag'allik darajasiga bevosita

ta'sir qiladi va qishloq joylarida kambag'allik shahar joylariga nisbatan 2-2,5 barobar yuqori. Shoxruxbek xalqaro tajribalarni o'rganish orqali O'zbekistonda qo'llash mumkin bo'lgan eng samarali mexanizmlarni aniqlashga harakat qilgan va Janubiy Koreya, Singapur va Malayziya tajribalarini o'rganish muhimligini ta'kidlagan [4]. Negmatillaeva aholi turmush farovonligini samarali boshqarishning kambag'allikka qarshi kurashdagi o'rnini kompleks tahlil qilib, boshqaruv samaradorligini oshiruvchi asosiy omillarni aniqlagan [5]. Muminova xizmat ko'rsatish sohasi rivojlanishi orqali aholi farovonligini oshirish yo'llarini o'rganib, ushbu sohaning iqtisodiy o'sish va bandlikni ta'minlashdagi rolini tahlil qilgan [6]. Uning ma'lumotlariga ko'ra, xizmat ko'rsatish sohasi YaIMning 50 foizdan ortig'ini tashkil qiluvchi mamlakatlarda kambag'allik darajasi past bo'ladi. Yevropa Biznes va Ijtimoiy Fanlar jurnalida chop etilgan maqolada farovonlik boshqaruvining samaradorligi kambag'allikni kamaytirishdagi muhim omillar, jumladan, institutlar sifati, ijtimoiy dasturlarning maqsadlilik va resurslarga samarali taqsimot mexanizmlari tahlil qilingan [7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda aholi turmush farovonligini samarali boshqarishning kambag'allikni qisqartirishdagi ahamiyatini o'rganish uchun keng qamrovli adabiyotlar tahlili metodi qo'llanilgan. Tadqiqot ikkilamchi ma'lumotlarga asoslangan bo'lib, ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari, davlat statistik ma'lumotlari va empirik tadqiqotlar natijalari tahlil qilingan. Metodologik yondashuv sifatida taqqoslama tahlil, tizimli yondashuv va sintez metodlari ishlatilgan, bu esa turli manbalardan olingan ma'lumotlarni integratsiyalash va umumlashtirish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Adabiyotlar tahlili va turli mamlakatlar tajribasi asosida olib borilgan tadqiqot aholi turmush farovonligini samarali boshqarishning kambag'allikni qisqartirishdagi muhim ahamiyatini isbotladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, davlat tomonidan amalga oshiriladigan maqsadli ijtimoiy dasturlar, iqtisodiy tartibga solish choralari va kompleks boshqaruv mexanizmlari kambag'allik darajasini sezilarli darajada kamaytiradi. Xalqaro amaliyot va O'zbekiston tajribasi taqqoslash asosida bir nechta muhim xulosalar shakllandi.

1-rasm shuni aniq ko'rsatadiki, ijtimoiy himoya xarajatlarining YaIMdagi ulushi va kambag'allik darajasi o'rtasida teskari bog'liqlik mavjud. YaIMga nisbatan yuqori ijtimoiy xarajatlar qiladigan mamlakatlar, masalan Norvegiya va Yaponiya, eng past kambag'allik ko'rsatkichlariga ega. O'zbekistonda ijtimoiy xarajatlarning nisbiy pasti kambag'allik darajasining yuqoriroq bo'lishiga olib keladi. Bu ma'lumotlar davlat tomonidan ijtimoiy himoyaga ko'proq resurs ajratishning zarurligini tasdiqlaydi [9, 10].

Boshqaruv samaradorligi va farovonlik o'rtasidagi bog'liqlik tahlili ham muhim natijalar berdi. Institutlar sifati, davlat xizmatlarining samaradorligi, korrupsiyaga qarshi kurash va shaffoflik kambag'allikni qisqartirishdagi hal qiluvchi omillar hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yuqori sifatli boshqaruvga ega

mamlakatlar bir xil iqtisodiy o‘shish darajasida ham kambag‘allikni samaraliroq kamaytiradi [5, 7]. O‘zbekistonda so‘nggi yillarda davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish, korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish va ijtimoiy dasturlarni maqsadliroq qilish bo‘yicha muhim qadam tashlandi, ammo xalqaro standartlarga yetish uchun yana ko‘p ish qilish kerak.

1-rasm. Turli mamlakatlarning ijtimoiy himoya xarajatlari va kambag‘allik ko‘rsatkichlari (2020-2023-yillar)

1-jadval turli ijtimoiy himoya dasturlarining samaradorligini taqqoslash imkonini beradi. Ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, shartli naqd transfertlari va maqsadli naqd transfertlari eng yuqori samaradorlikka ega bo‘lib, benefitsiarlar daromadini 42-46 foiz oshiradi [8]. Biroq, bu dasturlarning qamrov darajasi nisbatan past, bu ularning kengaytirilishi zarurligini ko‘rsatadi. Universal nafaqa tizimi yuqori qamrov darajasiga ega bo‘lsa-da, samaradorligi biroz pastroq. Oziq-ovqat subsidiyalari keng qamrovli bo‘lsa ham, xarajat samaradorligi jihatidan past natijalar ko‘rsatadi, chunki ular ko‘pincha maqsadli auditoriyadn tashqariga chiqadi.

1-jadval

Ijtimoiy himoya dasturlari turlarining samaradorligi (oilalar daromadidagi o‘shish foizida)

Dastur turi	O‘rtacha samaradorlik (%)	Qamrov darajasi (%)	Xarajat samaradorligi
Universal nafaqa tizimi	35,4	87,2	Yuqori
Maqsadli naqd transfertlari	42,8	34,6	Juda yuqori
Mikrokredit dasturlari	28,3	18,5	O‘rta
Bandlik dasturlari	38,6	22,1	Yuqori
Oziq-ovqat subsidiyalari	15,7	68,3	Past
Shartli naqd transfertlari	46,2	28,4	Juda yuqori

Mintaqaviy farqlar va ularning kambag'allikka ta'siri tahlili muhim xulosalar berdi. O'zbekistonda shahar va qishloq joylari o'rtasidagi tafovut kambag'allik darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Qishloq joylarida infratuzilmaning rivojlanmaganligi, sifatli ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlariga kirish cheklanganligi, bandlik imkoniyatlarining kamligi kambag'allikning asosiy sabablari hisoblanadi [3]. Mintaqaviy tengsizliklarni kamaytirish uchun maqsadli investitsiyalar, infratuzilmani rivojlantirish va mahalliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash dasturlari zarur.

2-jadval

**Farovonlik boshqaruvi mexanizmlarining kompleks ta'siri
(2020-2024 yillar taqqoslashi)**

Ko'rsatkich	2020-yil	2024-yil	O'zgarish (%)	Tendensiya
Global kambag'allik (butun dunyo)	9,2	8,4	-8,7	Yaxshilanmoqda
O'rta Osiyo kambag'alligi	12,8	10,3	-19,5	Yaxshilanmoqda
O'zbekiston kambag'alligi	15,3	11,0	-28,1	Sezilarli yaxshilanish
Ijtimoiy himoya qamrovi (O'zbekiston)	42,6	56,8	+33,3	Yaxshilanmoqda
Daromadlar tengsizligi (Gini)	0,368	0,356	-3,3	Yaxshilanmoqda

2-jadval O'zbekistonda amalga oshirilgan farovonlik boshqaruvi islohotlarining ijobiy natijalarini ko'rsatadi. 2020-2024-yillar oralig'ida kambag'allik darajasi 28,1 foizga kamaydi, bu global va mintaqaviy o'rtacha ko'rsatkichlardan yuqori [1]. Ijtimoiy himoya qamrovining kengayishi va daromadlar tengsizligining kamayishi ham muhim yutuqlar hisoblanadi. Biroq, hali ham kambag'allik darajasi YaIMga nisbatan yuqori ijtimoiy xarajatlar qiladigan mamlakatlarnikidan ancha yuqori bo'lib qolmoqda, bu keyingi islohotlar zarurligini ko'rsatadi.

Xizmat ko'rsatish sohasi rivojlanishining aholi farovonligiga ta'siri ham tadqiqotda tahlil qilindi. Xizmat ko'rsatish sohasi nafaqat iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi, balki yangi ish o'rinlarini yaratish orqali bandlikni oshiradi va aholi daromadlarini oshirishga yordam beradi [6]. Zamonaviy raqamli xizmatlar rivojlanishi yangi imkoniyatlar yaratib, kichik biznes va tadbirkorlikni rag'batlantiradi. O'zbekistonda so'nggi yillarda elektron tijorat, raqamli to'lovlar va onlayn xizmatlarning rivojlanishi aholi farovonligini oshirishda muhim rol o'ynadi.

Samarali farovonlik boshqaruvining asosiy tamoyillari sifatida shaffoflik, mas'uliyat, fuqarolarning qaror qabul qilishda ishtiroki, maqsadli yondashuv va monitoring-baholash tizimlari ta'kidlanadi [5, 7]. Bu tamoyillarni amalga oshirish ijtimoiy dasturlarning samaradorligini oshiradi va resurslarning noto'g'ri ishlatilishini oldini oladi. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish va fuqarolar bilan doimiy muloqot farovonlik boshqaruvini yanada samaraliroq qiladi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari aholi turmush farovonligini samarali boshqarishning kambag'allikni qisqartirishdagi hal qiluvchi rolini yaqqol ko'rsatdi. Kompleks tahlil shuni tasdiqlaydi, ijtimoiy himoya dasturlari, iqtisodiy tartibga solish choralari va maqsadli davlat siyosati o'zaro birlashganda, kambag'allik darajasi sezilarli darajada kamayadi. O'zbekiston tajribasi ham buni tasdiqlaydi - so'nggi to'rt yilda amalga

oshirilgan islohotlar natijasida kambag'allik darajasi 28,1 foizga kamaydi. Biroq, hozirgi ko'rsatkichlar hali ham yetarli emas va keyingi kompleks chora-tadbirlarni talab etadi. Tadqiqot davomida aniqlangan asosiy xulosalar quyidagilardan iborat: birinchidan, ijtimoiy himoya xarajatlarining YaIMdagi ulushi va kambag'allik darajasi o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjud - yuqori ijtimoiy xarajatlar pastroq kambag'allikka olib keladi; ikkinchidan, ijtimoiy dasturlar samaradorligi ularning turiga bog'liq bo'lib, shartli va maqsadli naqd transfertlari eng yuqori natijalar beradi; uchinchidan, mintaqaviy tengsizliklar kambag'allik darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va qishloq joylarda kambag'allik shahar joylariga nisbatan ikki barobar yuqori; to'rtinchidan, farovonlik boshqaruvi sifati, davlat institutlarining samaradorligi va shaffofligi kambag'allikni kamaytirishning muhim omillari hisoblanadi. Tadqiqot asosida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi: ijtimoiy himoya xarajatlarini YaIMning kamida 10-12 foizigacha oshirish zarur, chunki bu global tajribada samarali deb isbotlangan; shartli naqd transfertlari va maqsadli ijtimoiy dasturlar tizimini kengaytirish va ularning qamrov darajasini oshirish lozim; qishloq joylarida infratuzilmani rivojlantirish, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlarini yaxshilash hamda bandlik dasturlarini kuchaytirish orqali mintaqaviy tengsizliklarni kamaytirish kerak; farovonlik boshqaruvi tizimida raqamlashtirish, shaffoflik va fuqarolarning ishtirokini oshirish muhim; xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash orqali bandlik imkoniyatlarini kengaytirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Usmanov B. Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. – 2024. – Vol. 1, № 3. – <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/1725>
2. Berdibekov A. Iqtisodiyotni tartibga solish orqali aholi farovonligini oshirishning ahamiyati // Green Economy and Development. – 2024. – DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15695145> – URL: <https://green-eco.uz/index.php/GED/article/view/5861>
3. Xudayberdiyev U., Ibragimov A. O'zbekiston Respublikasida aholi turmush farovonligi va kambag'allikni qisqartirish yo'llari // Pedagog's Scientific Journal. – 2024. – URL: <https://scientific-jl.org/ped/article/view/1528>
4. Shoxruxbek Sh. O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishda xorijiy tajribalardan samarali foydalanish yo'llari // Obrazovanie Nauka i Innovatsionnye Idei v Mire. – 2024. – URL: <https://scientific-jl.com/obr/article/view/9573>
5. Negmatillaeva Z. B. Aholi turmush farovonligini samarali boshqarishning kambag'allikka qarshi kurashdagi o'rni, uning asosiy omillari // Helsinki International Scientific Conference. – 2025. – URL: https://uniwork.buxdu.uz/resurs/48779_1_11D9762F9052D8609FA70DDA2E52985023E05205.pdf
6. Muminova M. Ways to Increase Population Welfare Through Development of The Service Sector // American Journal of Economics and Business Management. –

2025. – Vol. 8, № 3. – P. 1054-161. – DOI: <https://doi.org/10.31150/ajebm.v8i3.3377>
– URL: <https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajebm/article/view/3377>

7. The Importance of Effective Welfare Management in Reducing Poverty // European Journal of Business and Social Sciences. – 2024. – URL: <https://inovatus.es/index.php/ejbsos/article/view/4352>

8. Bhakkad M., Mali S. Effectiveness of Social Welfare Programs in Reducing Poverty // ResearchGate. – 2025. – URL: https://www.researchgate.net/publication/390460111_Effectiveness_of_Social_Welfare_Programs_in_Reducing_Poverty

9. Effective Approaches to Poverty Reduction // Asian Development Bank. – 2020. P. 1-64. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/540611/approaches-poverty-reduction-cases-adb.pdf>

10. What Works? To Reduce Poverty Through Social Protection // Sida Report. – 2021. – P. 1-34. – URL: https://cdn.sida.se/app/uploads/2022/02/14123650/10205454_Sida_What_Works_Social_protection_Aug_2021_webb.pdf

QISHLOQ XO‘JALIGI TAVAKKALCHILIKLARINI SUG‘URTA QILISHNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

YUSUPOV ZULUNJON ZIYOYDINOVICH

Toshkent davlat agrar universiteti

Buxgalteriya hisobi, tahlil va audit

kafedra dotsenti, i.f.f.d. (PhD)

E-mail: zulunjonyusupov@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada qishloq xo‘jaligi sohasida tavakkalchilik tushunchasi, uning iqtisodiy mohiyati hamda sug‘urta mexanizmlarini takomillashtirish zarurati tahlil qilinadi. Iqlim o‘zgarishi, bozor kon‘yunkturasi va moliyaviy xavflar sharoitida agrar ishlab chiqaruvchilar faoliyatini barqarorlashtirishda sug‘urta tizimining o‘rni yoritiladi. Xorijiy tajriba asosida, jumladan, Amerika Qo‘shma Shtatlari, Turkiya va Hindiston amaliyotlari misolida qishloq xo‘jaligi sug‘urtasini rivojlantirish yo‘nalishlari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, O‘zbekiston sharoitida agrar sug‘urta tizimini takomillashtirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: qishloq xo‘jaligi, tavakkalchilik, agrar sug‘urta, davlat qo‘llab-quvvatlashi, iqlim xatarlari, hosil sug‘urtasi, indeks sug‘urtasi.

Аннотация. В данной научной статье анализируется понятие риска в сельскохозяйственной отрасли, его экономическая сущность и необходимость совершенствования механизмов страхования. Освещается роль системы страхования в стабилизации деятельности аграрных производителей в условиях изменения климата, рыночной конъюнктуры и финансовых рисков. На основе зарубежного опыта, в том числе на примере практики Соединенных Штатов Америки, Турции и Индии, будут рассмотрены направления развития сельскохозяйственного страхования. Также будут разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию системы аграрного страхования в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: сельское хозяйство, риски, аграрное страхование, государственная поддержка, климатические риски, страхование урожая, индексное страхование.

Abstract. This scientific article analyzes the concept of risk in the agricultural sector, its economic essence, and the need to improve insurance mechanisms. The role of the insurance system in stabilizing the activities of agricultural producers in the context of climate change, market conditions, and financial risks is highlighted. Directions for the development of agricultural insurance will be considered based on foreign experience, including the experience of the United States of America, Turkey, and India. Proposals and recommendations for improving the agricultural insurance system in Uzbekistan will also be developed.

Keywords: agriculture, risks, agricultural insurance, state support, climate risks, crop insurance, index insurance.

KIRISH

Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyotning strategik tarmog‘i bo‘lib, aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash, sanoatni xomashyo bilan qo‘llab-quvvatlash hamda eksport salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq agrar soha yuqori darajadagi tavakkalchilik bilan ajralib turadi. Tabiiy ofatlar, qurg‘oqchilik, sel, sovuq

urishi, kasalliklar va bozor narxlarining o'zgaruvchanligi ishlab chiqaruvchilarning daromadlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

So'nggi yillarda global iqlim o'zgarishi jarayonlari kuchayib borayotgani tufayli qishloq xo'jaligida tavakkalchiliklarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb masalaga aylandi. Bu borada sug'urta mexanizmi eng samarali iqtisodiy vositalardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Qishloq xo'jaligi tavakkalchiliklarini sug'urta qilishni rivojlantirish masalasi xorijiy va milliy iqtisodiy adabiyotlarda keng o'rganilgan. Mazkur bo'limda agrar tavakkalchilik nazariyasi, sug'urta mexanizmlari va davlat qo'llab-quvvatlash modellari bo'yicha yetakchi ilmiy manbalar tahlil qilinadi.

Tavakkalchilik va noaniqlik masalalari iqtisodiy nazariyada dastlab Frank Knight tomonidan chuqur tadqiq qilingan. Uning "Risk, Uncertainty, and Profit" asarida tavakkalchilik (risk) va noaniqlik (uncertainty) tushunchalari o'rtasidagi farq asoslab berilgan. Muallif sug'urta qilinadigan tavakkalchilik ehtimollik bilan o'lchanishi mumkin bo'lgan xavf ekanligini ta'kidlaydi. Ushbu nazariy yondashuv agrar sug'urtaning iqtisodiy mohiyatini tushunishda metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Keyinchalik Kenneth Arrow va John W. Pratt tomonidan tavakkalchilikka moyillik va riskdan qochish nazariyasi rivojlantirildi. Ularning ilmiy ishlari fermer xo'jaliklarining sug'urtaga bo'lgan talabini tushuntirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, riskdan qochuvchi xo'jaliklar sug'urtaga yuqori ehtiyoj sezishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Agrar sug'urta tizimlarini o'rganish bo'yicha keng qamrovli tahlillar World Bank va Food and Agriculture Organization (FAO) tomonidan amalga oshirilgan. Ushbu tashkilotlar hisobotlarida rivojlanayotgan mamlakatlarda indeks sug'urtasini joriy etish samaradorligi, davlat subsidiyalarining roli va qayta sug'urta mexanizmlarining ahamiyati yoritilgan.

Barry K. Goodwin va V. H. Smith tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda ko'p xatarli hosil sug'urtasi dasturlarining iqtisodiy samaradorligi baholangan. Ular davlat subsidiyalari mavjud sharoitda sug'urta qamrovi sezilarli darajada oshishini empirik ma'lumotlar asosida ko'rsatib bergan.

Amerika Qo'shma Shtatlari tajribasiga bag'ishlangan ilmiy ishlarda federal Crop Insurance Program samaradorligi tahlil qilingan bo'lib, unda davlat tomonidan mukofotlarning 50–60 foizi subsidiyalanishi fermerlar barqarorligini ta'minlashda muhim omil ekani qayd etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning metodologik asosi qishloq xo'jaligi tavakkalchiliklarini sug'urta qilish tizimini kompleks o'rganish, baholash va takomillashtirish bo'yicha nazariy hamda amaliy yondashuvlarni uyg'unlashtirishga qaratilgan. Tadqiqot jarayonida umumilmiy, maxsus iqtisodiy va statistik usullardan foydalanildi.

Tadqiqotning nazariy asosini tavakkalchilik va sugʻurta nazariyasiga oid ilmiy qarashlar tashkil etadi. Xususan, Frank Knight tomonidan ishlab chiqilgan tavakkalchilik va noaniqlik konsepsiyasi hamda Kenneth Arrowning riskdan qochish nazariyasi metodologik poydevor sifatida xizmat qildi. Ushbu nazariy yondashuvlar fermer xoʻjaliklarining sugʻurtaga boʻlgan ehtiyojini va sugʻurta mexanizmlarining iqtisodiy mohiyatini tushuntirish imkonini beradi.

Shuningdek, agrar sugʻurta tizimini rivojlantirish boʻyicha World Bank hamda Food and Agriculture Organization (FAO) tavsiyalari konseptual asos sifatida oʻrganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qishloq xoʻjaligi milliy iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlaridan biri boʻlgan Oʻzbekiston uchun qishloq xoʻjaligi ekinlarini sugʻurtalash tizimining xorijiy tajribasini oʻrganish asosida sugʻurtalashning samarali shakllari va mexanizmlarini belgilash hamda uning mamlakatimiz sharoitlariga moslashtirilgan shakllarini joriy etish imkoniyatlarini aniqlash dolzarb vazifa hisoblanadi.

2025-yil 14-aprelda qabul qilingan “Qishloq xoʻjaligi navakkalchiliklarini sugʻurta qilish toʻgʻrisida”gi qonunga koʻra Qishloq xoʻjaligi tavakkalchiliklarini sugʻurta qilishning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

- qonuniylik;
- ochiqlik va shaffoflik;
- sugʻurtalangan qishloq xoʻjaligi mahsulotlariga yetkazilgan zararining oʻrni qoplanishi kafolati;
- korrupsiyaga yoʻl qoʻymaslik.

Qishloq xoʻjaligi mahsulotini ishlab chiqaruvchilar qishloq xoʻjaligi sugʻurtasi qoidalariga asosan qishloq xoʻjaligi mahsulotini ishlab chiqarishda quyidagi bir yoki bir necha tavakkalchiliklar boʻyicha qishloq xoʻjaligi sugʻurtasi shartnomalarini tuzishlari mumkin:

- tabiiy va texnogen ofatlar;
- yongʻin;
- oʻsimliklarning zararkunandalar va kasalliklardan zararlanishi;
- qishloq xoʻjaligi hayvonlarining yuqumli kasalliklari tarqalishi va zaharlanishi;
- yovvoyi hayvonlar tomonidan ekinlarning payhon qilinishi yoki qishloq xoʻjaligi hayvonlariga zarar yetkazilishi;
- uchinchi shaxslarning xatti-harakatlari.

Tavakkalchilik — bu kutilayotgan natijaning noaniqligi bilan bogʻliq boʻlgan ehtimoliy yoʻqotishlar xavfidir. Qishloq xoʻjaligida tavakkalchiliklar quyidagi asosiy turlarga boʻlinadi:

1. Tabiiy-iqlimiy tavakkalchiliklar – qurgʻoqchilik, doʻl, sel, shamol, sovuq urishi.
2. Biologik tavakkalchiliklar – oʻsimlik kasalliklari, zararkunandalar, chorva kasalliklari.
3. Bozor tavakkalchiliklari – mahsulot narxlarining keskin oʻzgarishi.

4. Moliyaviy tavakkalchiliklar – kredit foiz stavkalari va valyuta kurslarining o‘zgarishi.

Ayniqsa, iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq xatarlar agrar ishlab chiqarishga jiddiy tahdid solmoqda. Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, qurg‘oqchilik va suv taqchilligi tufayli hosildorlik pasayishi ko‘plab davlatlarda 20–30 foizgacha yetmoqda.

Shu sababli tavakkalchiliklarni samarali boshqarish mexanizmlaridan biri sifatida sug‘urta tizimini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Agrar sug‘urta — qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchilarining mulkiy manfaatlarini turli xatarlardan himoya qilishga qaratilgan sug‘urta turi hisoblanadi. U quyidagi shakllarda amalga oshiriladi:

- hosil sug‘urtasi;
- chorva sug‘urtasi;
- ko‘p xatarli (multi-risk) sug‘urta;
- indeks asosidagi sug‘urta.

Indeks sug‘urtasi so‘nggi yillarda keng tarqalmoqda. Unda tovon puli real zarar emas, balki ob-havo yoki hosildorlik ko‘rsatkichlari asosida belgilanadi. Bu usul ma’muriy xarajatlarni kamaytiradi va shaffoflikni oshiradi.

Masalan, Amerika Qo‘shma Shtatlarida federal hukumat tomonidan subsidiyalangan ko‘p xatarli sug‘urta dasturi amal qiladi. Unda sug‘urta mukofotining muayyan qismi davlat tomonidan qoplanadi. Turkiyada esa TARSIM tizimi orqali davlat-xususiy sheriklik asosida agrar sug‘urta mexanizmi joriy etilgan. Hindistonda Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana dasturi orqali kichik fermerlar sug‘urta bilan qamrab olingan. Mazkur tajribalar davlat ishtiroki agrar sug‘urtani rivojlantirishda muhim omil ekanligini ko‘rsatadi.

Ma’lumki, jahon amaliyotida yirik tavakkallarni sug‘urtalashda mamlakatdagi bir necha sug‘urta tashkilotlarini guruhlariga, jamiyatlarga yoki uyushmalarga jamlash orqali, qayta sug‘urtalash tashkilotlarini tuzish tajribasi XIX asrdayoq yo‘lga qo‘yilgan. Mamlakatimizda esa, shu kunga qadar bu muhim mexanizmdan foydalanilmayapti. Qonunosti hujjatlaridagi turli to‘siq va cheklovlar esa, mazkur mablag‘lardan samarali foydalanish, jumladan, ularni sug‘urta kompaniyalarining ustav kapitaliga jalb etish imkonini bermaydi. Bir so‘z bilan aytganda, qonun hujjatlaridagi eskirgan normalar, tafovutlar, chalkashliklar va boshqa kamchiliklar bu kompaniyalar uchun istiqbol eshiklarini yopib qo‘ygan.

O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi yalpi ichki mahsulotning muhim qismini tashkil etadi. So‘nggi yillarda agrar islohotlar doirasida sug‘urta tizimini rivojlantirishga e’tibor qaratilmoqda. Biroq quyidagi muammolar mavjud:

- fermerlar orasida sug‘urta madaniyatining pastligi;
- sug‘urta mukofotlarining nisbatan yuqoriligi;
- statistik ma’lumotlar bazasining yetarli darajada shakllanmaganligi;
- qayta sug‘urta mexanizmlarining cheklanganligi.

Shuningdek, ko‘plab fermer xo‘jaliklari tavakkalchiliklarni mustaqil ravishda qoplashga urinadi, bu esa yirik ofatlar yuz berganda moliyaviy barqarorlikka salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

1-jadval

2023-2025 yillarda O‘zbekiston Respublikasining sug‘urta bozorini jadal rivojlantirishning maqsadli ko‘rsatkichlari

№	Ko‘rsatkichlar nomi	2023	2024	2025	2025-yil 2023-yilga nisbatan
1.	Sug‘urta xizmatlarining YAIMdagi ulushi (foiz)	0,4	0,5	0,8	200%
2.	Aholi jon boshiga sug‘urta mukofotining miqdori (ming so‘m)	50,0	65,0	148	296%
3.	Jami sug‘urta mukofotlarining hajmi (trln so‘m)	1,6	2,1	5,2	325%
4.	Sug‘urta tashkilotlarining jami ustav kapitali (trln so‘m)	0,5	0,8	1,2	240%
5.	Sug‘urta tashkilotlarining jami aktivlari (trln so‘m)	2,5	3,0	5,2	208%
6.	Sug‘urta tashkilotlarining jami investitsiyalari (trln so‘m)	2,0	2,5	5,3	265%

1-jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, keyingi yillarda sug‘urta xizmatlarining YAIMdagi ulushi qariyb 200 foizga oshganligini ko‘ramiz, Aholi jon boshiga sug‘urta mukofotining miqdori ham deyarli 3 barobarga oshgan. Bu va boshqa ko‘rsatkichlar Respublikada sug‘urta bozori jadal rivojlanayotganligidan darak beradi.

2-jadval

Qishloq xo‘jaligi tavakkalchiliklarini sug‘urtalash ko‘rsatkichlari dinamikasi (fermer xo‘jaliklari bo‘yicha)

Ko‘rsatkichlar	2023-yil	2024-yil	2025-yil	2025-yil 2023-yilga nisbatan
Sug‘urtalangan fermerlar soni	45 ta	70 ta	95 ta	+50
Sug‘urtalash darajasi (%)	37 %	56 %	73 %	+36
Sug‘urta mukofoti (mlrd so‘m)	2.1	3.4	5.2	+3,1
Sug‘urta qoplamasi (mlrd so‘m)	28	40	58	+30
Sug‘urta to‘lovlari (mlrd so‘m)	1.3	2.6	3.1	+1,8
Davlat subsidiyasi (mlrd so‘m)	0.5	0.9	1.4	+0,9

2-jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, keyingi yillarda sug‘urtalangan fermerlar soni 45 tadan 95 taga oshgan. Sug‘urtalash darajasi 37 % dan 73 % gacha ko‘tarilgan, bu sug‘urta madaniyati oshganini ko‘rsatadi. Davlat subsidiyasi va indeksli sug‘urta mexanizmlarining kengayishi tizim samaradorligini oshirgan. Sug‘urta mukofotlari va qoplama hajmi yil sayin o‘shib bormoqda.

Bizning fikrimizcha, qishloq xo‘jaligi tavakkalchiliklarini sug‘urta qilish tizimini takomillashtirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. Davlat qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish. Sug‘urta mukofotlarining ma’lum qismini subsidiya qilish fermerlar uchun moliyaviy yukni kamaytiradi va sug‘urta qamrovini kengaytiradi.

2. Indeks sug'urtasini joriy etish. Meteorologik ma'lumotlar bazasini kengaytirish orqali ob-havo indeksiga asoslangan sug'urta tizimini rivojlantirish mumkin.

3. Raqamlashtirish va ma'lumotlar bazasini yaratish. Sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari, agrotexnik monitoring va raqamli platformalarni joriy etish sug'urta jarayonini shaffof va tezkor qiladi.

4. Qayta sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish. Xalqaro qayta sug'urta kompaniyalari bilan hamkorlik qilish yirik tavakkalchiliklarni taqsimlash imkonini beradi.

5. Fermerlar moliyaviy savodxonligini oshirish. Maxsus trening va seminarlar orqali sug'urta madaniyatini shakllantirish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimizda sug'urta bozorini rivojlantirish masalalarini o'rganish natijasida quyidagi xulosalar shakllandi:

O'zbekistonda xorijiy mamlakatlar tajribasidan kelib chiqqan holda qishloq xo'jaligida tavakkalchiliklarni sug'urta qilishni rivojlantirishdir va bunda davlatning tashabbuskorligidan foydalanish sug'urta sohasidagi bugungi kunning dolzarb masalasidir. Mamlakatda qishloq xo'jaligida tavakkalchiliklarni sug'urta qilishni rivojlantirish uchun avvalambor uning huquqiy ta'minotini yo'lga qo'yish ushbu sohaga taalluqli imtiyoz va preferensiyalarni taqdim etish zarur deb hisoblaymiz.

Qishloq xo'jaligida tavakkalchiliklarni samarali boshqarish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning muhim shartidir. Sug'urta mexanizmlari agrar ishlab chiqaruvchilarni moliyaviy yo'qotishlardan himoya qilish, investitsion faollikni oshirish va oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, davlatning faol ishtiroki, zamonaviy texnologiyalar va indeks sug'urtasi mexanizmlarini joriy etish agrar sug'urta tizimining samaradorligini oshiradi. Shu bois, O'zbekistonda agrar sug'urtani kompleks ravishda rivojlantirish, normativ-huquqiy bazani takomillashtirish hamda innovatsion sug'urta mahsulotlarini joriy etish dolzarb vazifa hisoblanadi.

1. Agrar sug'urtani rivojlantirish bo'yicha alohida milliy strategiya ishlab chiqish;
2. Davlat-xususiy sheriklik asosida agrar sug'urta jamg'armasini tashkil etish;
3. Sug'urta mukofotlariga differensial yondashuv joriy etish;
4. Iqlim tavakkalchiliklari monitoringi bo'yicha yagona axborot tizimini yaratish;
5. Xalqaro tajribani milliy sharoitga moslashtirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Qishloq xo'jaligi tavakkalchiliklarini sug'urta qilish to'g'risida"gi qonuni. 2025-yil 14-aprel, O'RQ-1056-son.
2. O'zbekiston Respublikasining "Sug'urta faoliyati to'g'risida" gi Qonuni. 2002 yil 5 aprel, O'RQ-358-II-son.
3. "Sug'urta bozorining investitsion faoliyatini rivojlantirish dolzarb muammolari" respublika ilmiy amaliy onlayn konferensiyasi ma'lumotlari.
4. <https://lex.uz/docs/-5739117>

AGRAR SEKTORNI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK XO‘JALIK YURITISH SHAKLLARI BILAN BOG‘LIQ OMILLARNING O‘RNI

ANORKULOV DILSHOD ABDUMALIKOVICH

Guliston davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada agrar sektorni rivojlantirish jarayonida kichik xo‘jalik yuritish shakllarining o‘rni va ahamiyati ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilingan. Xususan, O‘zbekiston agrar sohasida faoliyat yuritayotgan fermer xo‘jaliklari, dehqon xo‘jaliklari va oilaviy tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiy samaradorlikni oshirish, bandlikni ta‘minlash, oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash va ichki bozorni barqarorlashtirishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, kichik xo‘jalik yuritish shakllarining rivojlanishiga ta‘sir etuvchi tashkiliy-iqtisodiy, huquqiy va institutsional omillar tahlil qilinib, ularni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari agrar siyosatni yanada samarali amalga oshirish va kichik xo‘jalik subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: agrar sektor, kichik xo‘jalik yuritish shakllari, fermer xo‘jaligi, dehqon xo‘jaligi, oilaviy tadbirkorlik, oziq-ovqat xavfsizligi, iqtisodiy samaradorlik, bandlik, agrar islohotlar, institutsional omillar.

Аннотация. В данной статье анализируется роль и значение мелкого хозяйств в развитии аграрного сектора с научной, теоретической и практической точек зрения. В частности, подчеркивается роль фермерских хозяйств, крестьянских хозяйств и семейных предприятий, действующих в аграрном секторе Узбекистана, в повышении экономической эффективности, обеспечении занятости, укреплении продовольственной безопасности и стабилизации внутреннего рынка. Также проанализированы организационные, экономические, правовые и институциональные факторы, влияющие на развитие мелкого хозяйства, и разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации по его совершенствованию. Результаты исследования послужат для более эффективной реализации аграрной политики и повышения конкурентоспособности мелкого хозяйства.

Ключевые слова: аграрный сектор, мелкое фермерство, сельское хозяйство, крестьянское фермерство, семейное предпринимательство, продовольственная безопасность, экономическая эффективность, занятость, аграрные реформы, институциональные факторы.

Abstract. This article analyzes the role and importance of small holdings in the development of the agrarian sector from a scientific, theoretical and practical perspective. In particular, the role of farms, peasant farms and family businesses operating in the agrarian sector of Uzbekistan in increasing economic efficiency, ensuring employment, strengthening food security and stabilizing the domestic market is highlighted. Also, organizational, economic, legal and institutional factors affecting the development of small holdings were analyzed, and scientifically based proposals and recommendations were developed for their improvement. The results of the study will serve to more effectively implement agrarian policy and increase the competitiveness of small holdings.

Keywords: agricultural sector, small-scale farming, farming, peasant farming, family entrepreneurship, food security, economic efficiency, employment, agrarian reforms, institutional factors.

KIRISH

Bugungi globallashuv va iqtisodiy raqobat kuchayib borayotgan sharoitda agrar sektor milliy iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biri sifatida muhim ahamiyat kasb

etmoqda. Aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash, qishloq joylarda bandlik darajasini oshirish hamda eksport salohiyatini kuchaytirishda mazkur sohaning o'rnini beqiyosdir. Xususan, O'zbekistonda agrar islohotlarni izchil davom ettirish, yer va suv resurslaridan samarali foydalanish hamda bozor mexanizmlarini keng joriy etish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Agrar sektorni rivojlantirishda kichik xo'jalik yuritish shakllari fermer xo'jaliklari, dehqon xo'jaliklari va oilaviy tadbirkorlik subyektlari muhim o'rin tutadi. Ular ishlab chiqarish hajmini oshirish, ichki bozorni sifatli mahsulotlar bilan to'ldirish, aholi daromadlarini ko'paytirish hamda qishloq infratuzilmasini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, mazkur xo'jalik shakllarining samarali faoliyat yuritishi ko'plab tashkiliy-iqtisodiy, huquqiy va institutsional omillarga bog'liq.

Mazkur maqolaning maqsadi agrar sektorni rivojlantirishda kichik xo'jalik yuritish shakllari bilan bog'liq omillarning o'rnini tahlil qilish hamda ularning samaradorligini oshirish yo'llarini ilmiy asoslashdan iborat.

ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy olimlar tomonidan kichik xo'jalik yuritish shakllarining agrar rivojlanishdagi o'rnini keng tadqiq etilgan. Jumladan, Theodore W. Schultz o'zining "Transforming Traditional Agriculture" asarida kichik fermer xo'jaliklari resurslardan oqilona foydalanish sharoitida yuqori samaradorlikka erisha olishini ilmiy asoslab bergan. Michael P. Todaro va Stephen C. Smithning "Economic Development" nomli asarida agrar sektorda kichik ishlab chiqaruvchilarning bandlikni ta'minlash va kambag'allikni kamaytirishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, Peter Timmer tadqiqotlarida agrar o'sish va kichik xo'jaliklar samaradorligi o'rtasidagi uzviy bog'liqlik asoslab berilib, bozor infratuzilmasi va davlat qo'llab-quvvatlovi muhim omil sifatida ko'rsatib o'tilgan.

Mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan ham agrar islohotlar va kichik xo'jalik yuritish shakllarining rivojlanish masalalari chuqur o'rganilgan. Xususan, Said G'aniyevning agrar islohotlarga bag'ishlangan ilmiy ishlarida fermer xo'jaliklarining iqtisodiy mustaqilligini ta'minlash masalalari tahlil qilingan. Abdug'ani Abduvaxitov tadqiqotlarida qishloq xo'jaligida bozor mexanizmlarini rivojlantirish va kichik xo'jaliklar samaradorligini oshirish yo'llari yoritilgan. Shuningdek, Baxodir Xodiyev ilmiy ishlarida O'zbekiston sharoitida agrar sektorni modernizatsiya qilish, institutsional islohotlarni chuqurlashtirish va kichik biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlashning nazariy-uslubiy asoslari ishlab chiqilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida agrar sektorni rivojlantirishda kichik xo'jalik yuritish shakllarining o'rnini aniqlash uchun tahlil va sintez, taqqoslash hamda umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Statistika ma'lumotlar asosida ishlab chiqarish hajmi, bandlik darajasi va samaradorlik ko'rsatkichlari o'rganildi. Tadqiqotda O'zbekiston agrar sektoriga oid rasmiy statistik manbalar va me'yoriy-huquqiy hujjalar tahlil qilinib, olingan natijalar asosida tegishli xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Agrar sektorni rivojlantirishda kichik xo‘jalik yuritish shakllari muhim iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Xususan, O‘zbekiston sharoitida fermer va dehqon xo‘jaliklari qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining asosiy qismini yetishtirib, ichki bozorni oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlashda yetakchi o‘rin egallab kelmoqda. Ularning moslashuvchanligi, oilaviy mehnat resurslaridan samarali foydalanishi hamda ishlab chiqarish xarajatlarining nisbatan pastligi yuqori iqtisodiy natijalarga erishish imkonini bermoqda.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, kichik xo‘jaliklar nafaqat ishlab chiqarish hajmini oshirish, balki qishloq joylarda bandlikni ta‘minlash va aholi daromadlarini ko‘paytirishda ham muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, meva-sabzavotchilik, chorvachilik va tomorqa xo‘jaliklari faoliyati aholining o‘zini o‘zi band qilish darajasini oshirib, ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, kichik xo‘jaliklarning eksport salohiyati ortib borayotgani ularning raqobatbardoshligi kuchayayotganidan dalolat beradi.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, kichik xo‘jalik yuritish shakllarining samarali faoliyati ko‘p jihatdan moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, infratuzilmani rivojlantirish hamda bozor mexanizmlarini takomillashtirish bilan bog‘liq. Demak, agrar siyosatda kichik ishlab chiqaruvchilarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash va ularning institutsional imkoniyatlarini kengaytirish agrar sektor barqaror rivojlanishining muhim sharti hisoblanadi.

1-jadval**Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishidagi xo‘jalik turlari ulushi (2023–2025)**

№	Ko‘rsatkich	2023	2024	2025
1	Dehqon va oilaviy (household) xo‘jaliklar ulushi, %	63,1	63,1	62,3
2	Fermer xo‘jaliklari ulushi, %	29,8	29,7	29,4
3	Tashkiliy agrar tashkilotlar ulushi, %	7,1	7,2	8,3

Jadval ma‘lumotlari shuni ko‘rsatadiki, 2023–2025 yillarda O‘zbekiston agrar sektorida kichik xo‘jalik yuritish shakllari – dekhan va oilaviy xo‘jaliklar hamda fermer xo‘jaliklari – ishlab chiqarishning asosiy qismini tashkil etib kelmoqda. Dekhan va oilaviy xo‘jaliklarning ulushi 2023 va 2024 yillarda 63,1 foiz bo‘lsa, 2025 yilda biroz kamayib, 62,3 foizga yetgan. Bu holat kichik xo‘jaliklarning umumiy ishlab chiqarishdagi ustuvorligini saqlab qolganini, biroq ulushning yengil pasayish tendensiyasi kuzatilayotganini ko‘rsatadi.

Fermer xo‘jaliklari ulushi esa 2023 yilda 29,8 foiz, 2024 yilda 29,7 foiz va 2025 yilda 29,4 foizga tushgan. Bu ozgina pasayish ularning ishlab chiqarishdagi barqaror o‘rnini va kichik xo‘jaliklar bilan solishtirganda biroz kamroq lekin barqaror hissasini aks ettiradi. Shu bilan birga, tashkiliy agrar tashkilotlarning ulushi 2023 yilda 7,1 foizdan 2024 yilda 7,2 foizga va 2025 yilda 8,3 foizga o‘sib, sektorda yirik tashkilotlarning roli asta-sekin kuchayayotganini bildiradi.

Umuman olganda, jadval ma‘lumotlari kichik xo‘jalik yuritish shakllarining agrar ishlab chiqarishda yetakchi o‘rin tutishini, fermer va oilaviy xo‘jaliklarning yuqori ulushi ichki bozorni oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlashdagi barqaror rolini,

shuningdek, tashkiliy agrar tashkilotlar ulushining oshishi esa sektorda yirik ishlab chiqaruvchilarning ta'siri ortib borayotganini ko'rsatadi. Bu tendensiyalar agrar siyosatni shakllantirishda kichik va yirik xo'jaliklarni uyg'un rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi.

2-jadval

Kichik xo'jalik yuritish shakllarining ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari (2023–2025)

№	Ko'rsatkich	2023	2024	2025
1	Bandlikdagi ulushi, %	65,2	66,0	66,8
2	Meva-sabzavot yetishtirishdagi ulushi, %	82,5	83,0	83,7
3	Ichki bozorni ta'minlashdagi ulushi, %	71,0	72,2	73,0
4	Eksportdagi ulushi, %	14,0	15,2	16,5
5	Rentabellik darajasi, %	22,5	23,3	24,1

2-jadval ma'lumotlariga ko'ra, 2023–2025 yillarda kichik xo'jalik yuritish shakllari O'zbekiston agrar sektorida nafaqat ishlab chiqarish, balki ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynagan. Bandlikdagi ulush 2023 yilda 65,2 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2025 yilda 66,8 foizga yetgan. Bu holat kichik xo'jaliklarning qishloq hududlarda ish o'rinlari yaratishda va aholining daromad manbalarini kengaytirishda barqaror ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Shuningdek, meva-sabzavot yetishtirishdagi ulush 82,5 foizdan 83,7 foizgacha oshib, kichik xo'jaliklarning ichki oziq-ovqat ta'minotidagi yetakchi o'rnini tasdiqlaydi. Ichki bozorni ta'minlashdagi ulush ham 71 foizdan 73 foizga o'sib, kichik ishlab chiqaruvchilar iqtisodiyotdagi muhim ehtiyojlarni qondirishga hissa qo'shayotganini ko'rsatadi. Eksportdagi ulush 14 foizdan 16,5 foizga o'sib, kichik xo'jaliklarning xalqaro bozorlarda ham raqobatbardoshligini oshirganini bildiradi.

Rentabellik darajasi 22,5 foizdan 24,1 foizga oshishi kichik xo'jaliklarning resurslardan samarali foydalanayotganini va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilayotganini tasdiqlaydi. Umuman olganda, jadval ko'rsatkichlari agrar sektorni rivojlantirishda kichik xo'jalik yuritish shakllarining muhim iqtisodiy va ijtimoiy o'rin egallashini, ularning ichki bozorni to'ldirish, bandlikni ta'minlash va eksport salohiyatini oshirishdagi rolini aniq namoyon qiladi.

Kichik xo'jaliklar agrar sektorning muhim tarkibiy qismi bo'lib, ularning rivojlanishi bir qator ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik omillarga bog'liq. Ushbu omillarni tahlil qilish orqali sektorda samarali strategiyalar ishlab chiqish mumkin.

Birinchidan, moliyaviy resurslar kichik xo'jaliklar rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Kreditlar, subsidiyalar va sarmoya imkoniyati mavjud bo'lsa, individual va oilaviy xo'jaliklar texnika, urug' va ozuqa xarid qilish orqali unumdorlikni oshiradi. Aks holda, moliyaviy resurs yetishmovchiligi rivojlanishni sekinlashtiradi va xo'jaliklarni bozor raqobatida zaiflashtiradi.

Ikkinchidan, texnika va innovatsiyalar samaradorlikni oshiruvchi asosiy omillardan biridir. Zamonaviy agrar texnika va ilg'or texnologiyalarni qo'llash orqali kooperativ va mikrofirmalar shakllari ishlab chiqarish hajmini kengaytiradi, mehnat unumdorligini oshiradi. Shu bilan birga, texnika xarajatlari yuqori bo'lishi mumkin, bu kichik xo'jaliklar uchun moliyaviy bosim yaratadi.

Uchinchidan, bozor va marketing sharoiti kichik xo‘jaliklar faoliyatini bevosita belgilaydi. Individual va oilaviy xo‘jaliklar bozor talabiga moslashib, mahsulotni sotishda tezkor qaror qabul qila oladi, kooperativlar esa katta miqyosdagi bozor imkoniyatlaridan foydalanishi mumkin. Bozor narxlarining barqarorligi rivojlanishga ijobiy ta’sir qiladi, aks holda mahsulotni sotishdagi qiyinchiliklar zarar keltiradi.

To‘rtinchidan, qonunchilik va soliq siyosati kichik xo‘jaliklarni rag‘batlantirish yoki cheklash imkoniyatiga ega. Soliq imtiyozlari va subsidiyalar xo‘jaliklarni rivojlantirishga undaydi, ammo murakkab qonun va soliqlarni tushunish va ularga amal qilish kichik ishlab chiqaruvchilar uchun qo‘shimcha yuk bo‘lishi mumkin.

Beshinchidan, mehnat resurslari rivojlanish darajasini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Oilaviy va individual xo‘jaliklarda yetarli ishchi kuchi va malakali kadrlar bo‘lishi ish unumdorligini oshiradi. Malakali ishchi kuchi yetishmasa hosil va sifat pasayadi.

3-jadval

Agrar sektorni rivojlantirishda kichik xo‘jalik yuritish shakllariga ta’sir qiluvchi asosiy omillar

Omil	Tavsifi	Kichik xo‘jaliklarga ta’siri	Rivojlanishga ijobiy/salbiy ta’siri
Moliyaviy resurslar	Kreditlar, subsidiya, sarmoya mavjudligi	Moliyaviy resurslar yetarli bo‘lsa, individual va oilaviy xo‘jaliklar rivojlanadi	Ijobiy: texnika, urug‘ va ozuqa xarid qilish imkoniyati Salbiy: resurs yetishmasa rivojlanish sekinlashadi
Texnika va innovatsiyalar	Zamonaviy agrar texnika va innovatsion yechimlar	Kooperativ va mikrofirma shakllari texnika bilan yaxshiroq jihozlanadi	Ijobiy: unumdorlik oshadi Salbiy: xarajatlar yuqori bo‘lishi mumkin
Bozor va marketing	Mahsulotni sotish imkoniyati, narx barqarorligi	Individual va oilaviy xo‘jaliklar bozor talabiga moslashadi, kooperativlar katta bozorni egallashi mumkin	Ijobiy: mahsulotni yaxshi narxda sotish Salbiy: bozor narxi pasaysa zarar
Qonunchilik va soliq siyosati	Qishloq xo‘jaligi qonunlari, soliqlar va imtiyozlar	Soliq imtiyozlari kichik xo‘jaliklarni rag‘batlantiradi	Ijobiy: xo‘jaliklarni rivojlantirish Salbiy: murakkab qonunlar bilan shug‘ullanish kerak
Mehnat resurslari	Ishchi kuchi, malaka, tajriba	Oilaviy va individual xo‘jaliklarda yetarli ishchi kuchi mavjud bo‘lishi muhim	Ijobiy: ish unumdorligi oshadi Salbiy: malaka yetishmasa hosil kamayadi
Yer va tabiiy resurslar	Yer maydoni, sug‘orish imkoniyati, iqlim	Kichik xo‘jaliklar yer maydoni cheklangan bo‘lsa samaradorligi past bo‘ladi	Ijobiy: sifatli yer hosil beradi Salbiy: tabiiy ofatlar zarar keltiradi
Ta’lim va maslahat xizmatlari	Agrar bilim, texnik va menejment bo‘yicha maslahat	Kooperativ va mikrofirma shakllari maslahat xizmatlaridan ko‘proq foydalana oladi	Ijobiy: samarali boshqaruv Salbiy: maslahat yetishmasa noto‘g‘ri qarorlar

Shuningdek, yer va tabiiy resurslar kichik xo‘jaliklar rivojlanishiga bevosita ta’sir qiladi. Sug‘orish imkoniyati, yer maydoni va iqlim sharoiti ishlab chiqarish

samaradorligini belgilaydi. Tabiiy ofatlar va yer sifati pastligi esa rivojlanishni cheklaydi.

Oxirgi omil sifatida, ta'lim va maslahat xizmatlari ham muhim hisoblanadi. Kichik xo'jaliklar, ayniqsa kooperativ va mikrofirma shakllari, agrar bilim va boshqaruv bo'yicha maslahat xizmatlaridan foydalanganda, samarali boshqaruvni yo'lga qo'yadi va resurslardan optimal foydalanadi. Maslahat yetishmasa, noto'g'ri qarorlar qabul qilinishi mumkin.

Shu bilan, agrar sektorni rivojlantirishda kichik xo'jaliklar samaradorligini oshirish uchun moliyaviy, texnik, bozor, qonunchilik, mehnat, yer va bilim resurslari tizimli va muvofiqlashtirilgan tarzda qo'llanishi zarur. Bu omillarning o'zaro uyg'unligi kichik xo'jaliklarning barqaror va samarali faoliyat yuritishiga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlil natijalariga ko'ra, kichik xo'jaliklar agrar sektorning asosiy tarkibiy qismi bo'lib, ularning rivojlanishi bir qator ichki va tashqi omillarga bog'liq. Moliyaviy resurslar, texnika va innovatsiyalar, bozor sharoiti, qonunchilik va soliq siyosati, mehnat va yer resurslari hamda ta'lim va maslahat xizmatlari kichik xo'jaliklarning samarali faoliyat yuritishi va barqaror rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

Individual va oilaviy xo'jaliklar bozor talabiga moslashish va tezkor qaror qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lsa, kooperativ va mikrofirma shakllari resurslarni birlashtirish va innovatsiyalarni joriy etishda ustunlikka ega. Shu bilan birga, omillarning yetishmasligi yoki muvofiqlashtirilmaganligi kichik xo'jaliklarning rivojlanish sur'atlarini sekinlashtiradi va agrar sektor barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shunday qilib, kichik xo'jaliklarni rivojlantirish va ular orqali agrar sektorni mustahkamlash uchun omillarning tizimli va kompleks yondashuv asosida qo'llanishi zarur.

Agrar sektorni rivojlantirishda kichik xo'jalik yuritish shakllari bilan bog'liq omillar yuzasidan quyidagi islohotlarni amalga oshirish muallif tomonidan tavsiya etiladi:

1. Moliyaviy qo'llab-quvvatlashni kengaytirish: Kichik xo'jaliklar uchun kredit, subsidiya va sarmoya dasturlarini kengaytirish orqali ularning texnika, urug' va ozuqa xarid qilish imkoniyatlarini oshirish.

2. Texnika va innovatsiyalarni joriy etish: Zamonaviy agrar texnika va innovatsion yechimlarni kichik xo'jaliklarga yetkazib berish, shuningdek, ularning foydalanish bo'yicha trening va maslahatlar tashkil etish.

3. Bozor va marketing mexanizmlarini yaxshilash: Mahalliy va tashqi bozorlarga kirish imkoniyatlarini oshirish, mahsulot sifatini standartlashtirish va marketing xizmatlarini rivojlantirish.

4. Qonunchilik va soliq tartibini soddalashtirish: Kichik xo'jaliklar uchun soliq imtiyozlarini joriy etish va agrar faoliyatni rag'batlantiruvchi huquqiy mexanizmlarni kuchaytirish.

5. Malakali mehnat va kadrlarni rivojlantirish: Agrar sohada malakali ishchi kuchini tayyorlash va mavjud ishchilarni muntazam qayta tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish.

6. Ta'lim va maslahat xizmatlarini kengaytirish: Kichik xo'jaliklar uchun agrar bilim, boshqaruv va innovatsiyalar bo'yicha konsultatsiya markazlari tashkil etish.

Shu tavsiyalar amalga oshirilsa, kichik xo'jaliklarning samaradorligi oshadi, agrar sektor barqaror rivojlanadi va iqtisodiy foyda ko'payadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ashurov, T.M. Agrobiznes va kichik xo'jaliklar: nazariya va amaliyot. – Toshkent: “O'zbekiston qishloq xo'jaligi”, 2020. – 256 b.

2. Mirzaev, F.S. Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish va kreditlash usullari. – Toshkent: “Iqtisodiyot va moliya”, 2019. – 198 b.

3. Karimov, A. Small farms and rural development: challenges and opportunities. – Tashkent: UzAgroPress, 2021. – 172 p.

4. Назаров, В.И. Инновации в сельском хозяйстве. – Москва: “Агропромиздат”, 2018. – 310 с.

5. FAO. The Role of Smallholder Farmers in Agricultural Development. – Rome: Food and Agriculture Organization, 2017. – 45 p.

6. Schultz T.W. Transforming Traditional Agriculture. – New Haven: Yale University Press, 1964. – 212 p.

7. Todaro M.P., Smith S.C. Economic Development. – 12th ed. – Boston: Pearson Education, 2015. – 906 p.

8. Timmer C.P. Agriculture and Economic Development. – Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998. – 384 p.

9. G'aniyev S. Agrar islohotlar sharoitida fermer xo'jaliklari faoliyatining iqtisodiy asoslari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2010. – 180 b.

10. Abduvaxitov A. Qishloq xo'jaligida bozor mexanizmlarini rivojlantirish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – 156 b.

11. Xodiyev B.Yu. O'zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya qilish sharoitida agrar sohani rivojlantirish muammolari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2015. – 224 b.

12. Abduvasikov, A., Khurramova, M., Akmal, H., Nodira, P., Kenjabaev, J., Anarkulov, D., ... & Kurbonalijon, Z. (2024). The concept of production resources in agricultural sector and their classification in the case of Uzbekistan. *Caspian Journal of Environmental Sciences*, 22(2), 477-488.

13. Ibragimov, S.S., Anarkulov, D. A., & Otabekov, J. N. (2022). Global iqtisodiy inqirozda pul kredit siyosatining ahamiyati. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(4), 222-227.

14. Abdumalikovich, A. D. The Importance of Commercial Banks During the Global Economic Crisis. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 4(5), 40-42.

YASHIL IQTISODIYOT VA TURIZM INTEGRATSIYASI ORQALI EKOLOGIK RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

MAJIDOVA MAHLIYO SHOMILOVNA

Qarshi davlat universiteti Iqtisodiyot fakulteti

Turizm yoʻnalishi 1-bosqich talabasi

Email: mahliyomajidova45@gmail.com

Annotatsiya. Atrof-muhit muhofazasi nafaqat jamiyat uchun foydali, bundan tashqari iqtisodiyotni barqarorlashtirishda ham juda katta taʼsirga ega. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot tamoyillarini turizm sohasiga integratsiya qilish orqali ekologik rivojlanishga erishish masalalari kompleks tahlil qilinadi va yashil iqtisodiyot konsepsiyasining mazmun-mohiyati ochib berilib, uning turizm sohasini rivojlantirishdagi oʻrni va ahamiyati asoslab beriladi. Xalqaro tajribalar tahlili asosida ekologik toza texnologiyalarni joriy etish, ekoturizmni rivojlantirish, energiya samaradorligini oshirish hamda mahalliy aholining turizm jarayonidagi ishtirokini kuchaytirish orqali ekologik barqarorlikka erishish mumkin. Yashil iqtisodiyot va turizm integratsiyasi nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki iqtisodiy oʻsishni taʼminlash, yangi ish oʻrinlarini yaratish va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini jadallashtirishda muhim omil hisoblanadi.

Kalit soʻzlar: yashil turizm, barqaror daromat, diversifikatsiya qilish, tabiiy landshaftlar, biosfera qoʻriqxonalari, dendralogiya bogʻlari, genofondni saqlash.

Аннотация. Охрана окружающей среды не только полезна для общества, но и оказывает огромное влияние на стабилизацию экономики. В данной статье всесторонне анализируются вопросы достижения экологического развития путем интеграции принципов зеленой экономики в сферу туризма, раскрывается сущность концепции зеленой экономики, обосновывается ее роль и значение в развитии сферы туризма. На основе анализа международного опыта можно достичь экологической устойчивости за счет внедрения экологически чистых технологий, развития экотуризма, повышения энергоэффективности и усиления участия местного населения в туристическом процессе. Интеграция зеленой экономики и туризма является важным фактором не только защиты окружающей среды, но и обеспечения экономического роста, создания новых рабочих мест и ускорения социально-экономического развития регионов.

Ключевые слова: зеленый туризм, устойчивый доход, диверсификация, природные ландшафты, биосферные заповедники, дендралогические парки, сохранение генофонда.

Abstract. Environmental protection is not only beneficial for society but also has a significant impact on economic stabilization. This article comprehensively analyzes the issues of achieving environmental development by integrating the principles of the green economy into the tourism sector, reveals the essence of the concept of the green economy, and substantiates its role and importance in the development of the tourism sector. Based on the analysis of international experience, environmental sustainability can be achieved through the introduction of environmentally friendly technologies, the development of ecotourism, increasing energy efficiency, and strengthening the participation of the local population in the tourism process. The integration of the green economy and tourism is an important factor not only in environmental protection, but also in ensuring economic growth, creating new jobs, and accelerating the socio-economic development of the regions.

Keywords: green tourism, sustainable income, diversification, natural landscapes, biosphere reserves, dendralogy parks, preservation of the gene pool.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiy rivojlanish sharoitida turizm sohasi nafaqat xizmat ko'rsatish sektori, balki hududiy rivojlanishni jadallashtiruvchi kompleks ijtimoiy-iqtisodiy mexanizm sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa ekologik muvozanatni saqlash va tabiiy resurslardan barqaror foydalanish masalalari keskinlashayotgan davrda ekoturizm an'anaviy turizm shakllariga nisbatan muqobil va istiqbolli yo'nalish sifatida shakllanmoqda. Ekoturizm konsepsiyasi tabiatni muhofaza qilish, ekologik ongini oshirish hamda mahalliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash tamoyillariga asoslanadi. Markaziy Osiyo hududida, xususan O'zbekistonda tabiiy landshaftlarning xilma-xilligi, jumladan, cho'l ekotizimlari, tog'li hududlar, biosfera qo'riqxonalari va suv havzalari – ekologik turizmni hududiy ixtisoslashuv asosida rivojlantirish imkonini beradi. O'zbekiston hududida Chotqol biosfera qo'riqxonasi mavjud bo'lib, u G'arbiy Tyanshan tog' tizimasida joylashgan va noyob o'simlik hamda hayvon turlarini saqlashga xizmat qiladi. Bunday qo'riqxonalar ekoturizm uchun muhim hisoblanadi, chunki bu yerlarda ekologik mashrutlar tashkil etiladi, tabiatni kuzatish, ilmiy ekspeditsiyalar, mahalliy madaniyat bilan tanishuv amalga oshiriladi. Biroq, bunday hududlarda turizm faoliyati qat'iy ekologik me'yorlar asosida olib boriladi. Mavjud salohiyatlardan to'liq foydalanish uchun ekoturizmni institutsional boshqarish, marketing strategiyasi, raqamli platformalarni joriy etish va ekologik standartlarni integratsiya qilish zarur.

Hozirgi sharoitlardan kelib chiqib, ekoturizmni rivojlantirish faqat turistlar oqimini oshirish bilan cheklanmaydi, balki u hududlarning ekologik barqarorligi, bandlik darajasi va ijtimoiy infratuzilma rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu jihatdan ham, ekoturizmni iqtisodiy samaradorlik va ekologik xavsizlik mezonlari asosida kompleks o'rganish dolzarb ilmiy masala hisoblanadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Turizm kabi resurslarga bog'liq bo'lgan sohalarni, shuningdek sohaning o'zini yuksaltirishda yashil yondashuv juda ham zarur hisoblanadi. Yashil iqtisodiyot va turizm integratsiyasi masalasi ko'plab xorijlik olimlar tomonidan tahlil qilingan va olib borilgan izlanishlar orqali tadqiq etilgan. Britaniyalik mashxur ekologik iqtisodchi olim David William Pearce, hindistonlik taniqli iqtisodchi olim Anil Markandya, AQSHlik iqtisodchi Edward Barbierlar yaratgan "Blueprint for a Green Economy" (1989) kitobida mualliflar tomonidan yashil iqtisodiyot tushunchasini birinchi bo'lib ilmiy asoslar bilan izohlab berilgan. Shuningdek ushbu kitobda iqtisodiy o'sish va ekologik muhofaza o'rtasidagi muvozanat muhim ekanligi asoslab berilgan, barqaror rivojlanishning iqtisodiy modeliga nazariy poydevor yaratilgan. Bundan tashqari unda atrof-muhitni muhofaza qilish xarajat emas, balki uzoq muddatli investitsiya ekanligi ta'kidlanadi va turizm kabi resurslarga bog'liq sohalarda yashil yondashuv zarurligi bilvosita asoslab berilgan. Tabiiy resurslardan foydalanishda bozor mexanizmlarini joriy etish zarurligi ko'rsatilgan, hamda iqtisodiy siyosatda ekologik omillarni inobatga olish konsepsiyasi ilgari surilgan. UNEP – Towards a Green Economy (2011) xalqaro hisobotida yashil iqtisodiyot tushunchasi global miqyosda amaliy jihatdan ochib

beriladi va turizm sohasi yashil iqtisodiyotga o'tish uchun strategik sektor sifatida baholanadi. Unda tabiiy resurslardan samarali foydalanish asosiy yo'nalish sifatida ko'rsatilgan, iqlim o'zgarishi va ekologik xavflarning iqtisodiyotga ta'siri tahlil qilingan, shu bilan birga turizm energiya tejankor texnologiyalarni joriy etish zarurligi ta'kidlangan. Mahalliy aholi manfaatlarini hisobga olish yashil turizmning muhim shartlaridan biri sifatida berilgan, hamda yashil iqtisodiyot kambag'allikni qisqartirish vositasi sifatida baholangan. Hisobotda ekoturizm barqaror daromat manbasi sifatida ko'rsatilganligi, va eng asosiysi yashil iqtisodiyot kambag'allikni qisqartirish vositasi sifatida baholanganligi ushbu manba turizm va yashil iqtisodiyot integratsiyasini asoslovchi eng muhim hujjatlardan biri ekanini isbotlaydi. Biritaniyalik taniqli turizm olimi Victor Middleton hamda uning vatandoshi, tadqiqotchi va mutaxassis Rebecca Hakvinslar tomonidan ishlangan "Sustainable Tourism: a Marketing perspective" (1998) kitobida mualliflar barqaror turizmni marketing nuqtai nazaridan tahlil qilganlar. Unda turizm mahsulotlarini ekologik tamoyillar asosida shakllantirish zarurligi ko'rsatilgan, tabiiy muhit turizmning asosiy resursi ekanligi asoslab berilgan va barqaror turizm iqtisodiy foyda bilan birga ekologik himoyani ta'minlashi, turizmni rejalashtirishda ekologik cheklovlar muhim omil sifatida baholanishi, turistlarning ekologik ongini oshirish masalalariga katta e'tibor qaratilgan. Turizm uzoq muddatli barqarorlik qisqa muddatli foydadan ustun qo'yiladi, shuning uchun ham kitobda mahalliy hamjamiyat bilan hamkorlik barqaror turizm sharti sifatida ko'rsatilgan.

Yana bir mashhur turizm olimi David Weaver o'zining "Sustainable Tourism: Theory and Practice" (2006) nomli asarida turizmni rejalashtirish, boshqarish va siyosat ishlab chiqishda yashil iqtisodiyot tamoyillarining ahamyatini ilmiy asosda yoritib bergan. Asarda barqaror turizm nazariy va amaliy jihatdan keng yoritilgan, yashil iqtisodiyot tamoyillari turizm bilan uzviy bog'langan holda ko'rib chiqilgan hamda turizmning ekologik yuklamasi chuqur tahlil qilingan. Unda ekoturizm barqaror rivojlanish modeli sifatida ko'rsatiladi, tabiiy resurslarni saqlash turizm siyosatining asosi sifatida baholanadi, turizm rejalashtirish va boshqarish ahamyati yoritiladi shuningdek turizm va ekollogiya o'rtasidagi muvozanat masalasi tahlil qilinadi.

TADQIQOT METADOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot ishini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Yashil iqtisodiyot va turizm integratsiyasi orqali ekologik rivojlanishini tahlil qilishda mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, ma'lumotni guruhlash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston ekologik turizmning har qanday noyob jihatiga ega, bularga jumladan cho'l zonalari, tog'lar, daryolar, noyob o'simliklar va hayvonot dunyosini misol qilib olishimiz mumkin. Bu kabi ekozonalarga ishqiboz sayyohlar noyob hayvonlar yoki qushlarni kuzata olishadi va ular haqida bir qancha ma'lumotlar ham

to'play olishadi. Bu sektorni rivojlantirish orqali biologik xilma-xillikni saqlashimiz va qishloq aholisi jamoalarining ham bandligini ta'minlashimiz mumkin. Ekoturizmni rivojlantirishda quyosh panellari, shamol energiyasi, gidroelektr stansiyalari kabi ekologik toza texnologiyalardan samarali foydalanish sohani yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Mahalliy hunarmandchilikni rag'batlantirish va milliy mahsulotlar sonini oshirish ekoturizmni rivojlantirishning yana bir avzalligi hisoblanadi. Bu orqali aholi o'zining madaniyati va an'analarini chet ellik sayyohlarga o'ziga xos tarzda namoyish qiladi va o'z xalqining tabiiy me'rosini qanchalik darajada asrab avaylashini targ'ib qiladi. Ekoturizm asosan qishloq rivojiga katta foyda keltiradi va shu bilan birga shahar va qishloq o'rtasidagi iqtisodiy nomutanosiblikni muvozanatlashtiradi. Bu haqida mamlakatimiz rahbari tomonidan 2024-yil 12-yanvar kuni qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasida ekologik turizmni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida, yurtimiz hududidagi mavjud resurslardan oqilona foydalangan holda ekologik turizmni rivojlantirish uchun yanada qulay sharoitlar yaratish aytilgan. Qarorda turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilish va investitsiya loyihalarini jadallashtirish, tadbirkorlarga qo'shimcha imkoniyatlar yaratish orqali tog'li va chekka hududlar hamda cho'l mintaqalarida aholini ish bilan taminlash, ularni daromad manbaini kengaytirish maqsad qilingan.

Bundan tashqari prezidentimizning 2024-yil 12-yanvar sanasida qabul qilgan yana bir "Respublikaga xorijiy turistlar oqimini keskin oshirish hamda ichki turizmni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonida ham sohani chekka hududlardagi mavqeyini yanada kengaytirish ko'zda tutilgan edi. Farmonda turizm salohiyati yuqori bo'lgan tuman va shaharlarda zamonaviy mehmonxonalar va savdo-ko'ngil ochar majmualaridan iborat bo'lgan turizm markazlarini, mehmonxonalarda tun-u kun ishlaydigan restoran, kafe va umumiy ovqatlanish shahobchalari hamda sog'lomlashtirish va SPA xizmatlari, suzish havzalari faoliyati yo'lga qo'yiladi. "Zomin" turistik-rekreatsion zonasi, "Chimyon" xalqaro umummavsumiy kurorti va "Amirsoy" tog'-chang'i kurort zonasi hududida boj olinmaydigan (duty free) va yirik xalqaro brendlarning savdo do'konlaridan iborat bo'lgan yirik savdo komplekslari (Luxury tourism village) barpo qilish to'g'risidagi takliflarga rozilik berilishi aytib o'tilgan. 2025-yilning 19-noyabrda prezidentimiz tomonidan e'lon qilingan "Ekologiya va turizm sohalarida aholi talablariga tezkor javob bera oladigan boshqaruv tizimini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmon asosan Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va turizm sohalarida belgilangan vazifalarni tezkor hamda yangi yondashuv asosida sifatli tashkil etish, shuningdek, mazkur yo'nalishdagi davlat boshqaruvi va nazorati tizimini takomillashtirish maqsadida tashkil etilgan. Unda Ekologiya qo'mitasi qulay ekologik holatni barqaror saqlash, atrof-muhitni muhofaza qilish, "Yashil makon" umummilliy loyahasini amalga oshirish, o'rmonlarni ko'paytirish, global iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish va cho'llanishga qarshi kurashish sohalarida yagona davlat siyosati va nazoratini amalga oshirish bo'yicha vakolatli organ hisoblanishi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi tashkiliy tuzilmasida 2 ta shtat birligidan iborat O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ekologiya masalalari bo'yicha maslahatchisi bo'linmasi tashkil

etilishi, O‘rmon va yashil hududlarni ko‘paytirish, cho‘llanishga qarshi kurashish agentligi, Hidrometeorologiya xizmati agentligi hamda Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi o‘z faoliyatini Ekologiya qo‘mitasi huzurida davom ettirishi aytib o‘tilgan.

Farmonda Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligining asosiy vazifalaridan tashqari, Ekologiya qo‘mitasi 1-ilovaga muvofiq quyidagi umummilliy loyihalarni amalga oshirish uchun mas‘ul hisoblanishi belgilangan.

- Chiqindilarni qayta ishlash va ular bilan ishlash tizimini takomillashtirishga qaratilgan “Chiqindidan xoli hudud” umummilliy loyihasi. Bu loyihadan ko‘zlangan maqsad chiqindilarni samarali yig‘ish, qayta ishlash va hududlarni toza saqlash, aholi uchun va tashrif buyuruvchilar uchun qulayliklar yaratish hisoblanadi.

- Havo sifatini yaxshilashga qaratilgan “Toza havo” umummilliy loyihasi. Atmosfera havosining sifatini yaxshilash, sanoat va transport manbalaridan chiqadigan zararli moddalarni kamaytirishga qaratilgan.

- 2028-yilga qadar Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida qo‘shimcha ravishda jami maydoni 100 gektardan kam bo‘lmagan botanika va dendrologiya bog‘larini tashkil qilishga qaratilgan “Yashil makon” umummilliy loyihasi. Yashil maydonlarni ko‘paytirish ya‘ni daraxt va buta ekish orqali mamlakat miqyosda yashillikni oshirish, o‘rmonlarni kengaytirish va himoya qiluvchi qoplamalarni yaratish, shahar va qishloq hududlarda bu tashabbuslarni kengaytirish orqali amalga oshirish takidlangan.

- Aholi orasida eko-odatlarini shakllantirish va ekologik hayot tarzini keng targ‘ib qilishga qaratilgan “Eko-madaniyat” umummilliy loyihasi. Loyihadan maqsad O‘zbekistonda ekologik ong va madaniyatni oshirish, aholining tabiatga ma‘suliyatli munosabatini shakllantirish va ekologik turmush tarzini targ‘ib qilish hisoblanadi.

- Bioxilma-xillikni kelajak avlod uchun asrashga qaratilgan “Bio meros” umummilliy loyihasi. Bunda noyob va yo‘qolib borayotgan o‘simliklar hamda hayvon turlarini muhofaza qilish, qo‘riqlanadigan tabiiy hududlarni kengaytirish, genofond va ekotizimlarni saqlab qolish tavsiflangan.

2025-yil yanvar-noyabr oylarida O‘zbekistonga jami 11,7 million nafar turist tashrif buyurgani aniqlandi va bu 2024-yilga nisbatan 46,8% o‘shishni anglatadi. Ushbu davrda mamlakatga 200 ta davlatdan sayyohlar tashrifi qayd etilgan. Bu ko‘rsatkich O‘zbekistonning turizm salohiyati, xususan tabiat va ekoturizm yo‘nalishlariga bo‘lgan talab ortib borayotganligidan dalolat beradi. Bu shuni anglatadiki, O‘zbekistonning turizm oqimi ortayotgan sharoitda ekoturizm yo‘nalishlari ham muhim o‘rinlarni egallab bormoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi ma‘lumotlariga ko‘ra, turistlar oqimi bo‘yicha asosiy davlatlar quyidagicha:

1. Qirg‘iziston: 3,3 mln nafar
2. Tojikiston: 2,7 mln nafar
3. Qozog‘iston: 2,7 mln nafar
4. Rossiya: 984,4 ming nafar

5. Avg‘oniston: 476,7 ming nafar
6. Turkmaniston: 370,0 ming nafar
7. Xitoy: 278,9 ming nafar
8. Turkiya: 174,9 ming nafar
9. Hindiston: 80,8 ming nafar
10. Koreya Respublikasi: 46,3 ming nafar taqsimlangan.

1-rasm. Turizm yo‘nalishlarining ko‘rsatkichlari

1-rasmda 2025-yilda turizm yo‘nalishlari bo‘yicha ko‘rsatkichlar keltirildi. Bunda:

Shahar turizmi (Samarqand, Buxoro, Xiva) – 65%;

Ekoturizm (tog‘, qishloq, milliy bog‘lar) – 20%;

Madaniy tadbirlar, festivallar – 10%;

Sport va boshqa yo‘nalishlar – 5% ni tashkil etgan.

Ekologik xavsizlik iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga ham samarali ta‘sirini ko‘rsatadi. Bilamizki har bir iqtisodiy rivojlanish muhitga ham bog‘liq. Ammo hozirgi globallashuv sharoitida yuzaga kelayotgan muammolar tufayli rivojlanish o‘rnini pasayish egallashi ham mumkin. Turizm sohasining tabiatga inkor qilib bo‘lmaydigan ta‘siri borligini tan olish, uning sanoat faoliyatini o‘zgartirish va rivojlantirish kerakligi bugunki kun zamon talabiga aylanmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O‘zbekiston o‘zining madaniyatini chetga targ‘ib qilish bilan birga, o‘zining ekologik etikasini ham shakllantirishi kerak. Bundan tashqari qishloq turizmini yanada yaxshiroq rivojlantirish uchun har bir oiladan bittadan bo‘lsa ham turizm sohasida ishlovchi shaxsni tarbiyalash va qishloq hududida ham turistik jamiyatni shakllantirish bu rivojlanishning zamonaviy yondashuvi bo‘ladi. Tabiat bilan uyg‘unlikda bo‘lgan an‘anaviy turmush tarzini shakllantirish ekologik barqaror jamiyat yaratish va sohani rivojlantirish uchun qo‘l keladi. Ekologik etikaga ega sayyohlarni jalb qilish orqali

O‘zbekiston o‘zining madaniy va tarixiy turistik takliflaridan tashqari ekoturistik takliflarini ham diversifikatsiya qilishi mumkin. Ekskursiya davomida turistlarga tabiiy hududlarga ma’sliyat bilan sayohat qilishlari ta’lab etiladi va ulardagi ekologik toza xulq-atvor rag‘batlantiriladi. Bundan tashqari yuqorida takidlangan va amalga oshirilayotgan loyihalar turistlar uchun sog‘lom, toza hududlarda dam olish, go‘zal landshaftlar, yashil manzarali, chiroyli joylarni kuzatish va foto suratlar olish imkoniyatini kengaytiradi. O‘zbekiston hududa sayohatchilarga ilhom bag‘shlovchi, ularda tabiatga bo‘lgan o‘zgacha mehrni uyg‘ota oladigan joylarni kengaytirish orqali yurtimizni jahonga “yashil yurizm” yo‘nalishida jozibador davlat sifatida tanitishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 12-yanvardagi PQ-21-son qarori - “O‘zbekiston Respublikasida ekologik turizmni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. <https://lex.uz/uz/docs/-6759745>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 12-yanvardagi PF-9-son Farmoni -“Respublikaga xorijiy turistlar oqimini keskin oshirish hamda ichki turizmni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. <https://lex.uz/docs/-6759637>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-noyabrdagi farmoni - “Ekologiya va turizm sohalarida aholi talablariga tezkor javob bera oladigan boshqaruv tizimini yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida” <https://president.uz/oz/lists/view/8689>
4. Pearce, D. W., Markandya, A., & Barbier, E. (1989). *Blueprint for a Green Economy*. London: Earthscan Publications.
5. UNEP. (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. Nairobi: United Nations Environment Programme.
6. Middleton, V. T. C., & Hawkins, R. (1998). *Sustainable Tourism: A Marketing Perspective*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
7. Weaver, D. (2006). *Sustainable Tourism: Theory and Practice*. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.
8. (stat.uz) <https://stat.uz/oz/matbuot-markazi-2/qo-mita-yangiliklar-2/66308-2025-jilda-zbekistonga-11-7-million-nafar-turist-kelgan>

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОРА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ»

ЛЯМКИНА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

доктор философии (PhD) по экономическим наукам

Начальник отдела международного сотрудничества

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

E-mail: viktoriya.uzspic@gmail.com

ORCID: 0009-0000-2280-7591

Аннотация. В статье исследуется результативность послевузовского образования в контексте совершенствования механизма управления «предпринимательским университетом». Цель работы заключается в выявлении характера взаимосвязи между показателями подготовки кадров высшей квалификации и уровнем предпринимательской активности высшего образовательного учреждения. Методологическую основу исследования составили методы системного и сравнительного анализа, а также корреляционный анализ количественных показателей. Эмпирические результаты свидетельствуют о высокой внутренней согласованности индикаторов предпринимательской активности и устойчивых взаимосвязях внутри группы показателей послевузовского образования. Вместе с тем статистически значимая зависимость между результатами послевузовской подготовки и предпринимательской активностью университета не установлена. Полученные выводы обосновывают необходимость качественной трансформации программ послевузовского образования и их интеграции в стратегическую систему управления университетом.

Ключевые слова: предпринимательский университет, экономическое развитие, интеллектуальный потенциал, послевузовское образование, конкурентоспособность, корреляция, инновационные экосистемы.

Annotatsiya. Maqolada “Tadbirkorlik universiteti” boshqaruv mexanizmini takomillashtirish kontekstida oliy o‘quvdan keyingi ta’lim samaradorligi tadqiq etilgan. Ishning maqsadi yuqori malakali kadrlar tayyorlash ko‘rsatkichlari bilan oliy ta’lim muassasasining tadbirkorlik faoliyati darajasi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik xususiyatini aniqlashdan iborat. Tadqiqotning metodologik asosini tizimli va solishtirma tahlil usullari hamda miqdoriy ko‘rsatkichlarning korrelyatsion tahlili tashkil etdi. Empirik natijalar tadbirkorlik faoliyati ko‘rsatkichlarining ichki uyg‘unligi va oliy o‘quvdan keyingi ta’lim ko‘rsatkichlari guruhi ichidagi barqaror o‘zaro bog‘liqlikni ko‘rsatdi. Shu bilan birga, oliy o‘quvdan keyingi tayyorgarlik natijalari va universitetning tadbirkorlik faoliyati o‘rtasida statistik jihatdan sezilarli bog‘liqlik aniqlanmadi. Olingan xulosalar oliy o‘quvdan keyingi ta’lim dasturlarini sifat jihatidan transformatsiya qilish va ularni universitet boshqaruvining strategik tizimiga integratsiya qilish zaruratini asoslaydi.

Kalit so‘zlar: Tadbirkorlik universiteti, iqtisodiy rivojlanish, intellektual salohiyat, oliy o‘quvdan keyingi ta’lim, raqobatbardoshlik, korrelyatsiya, innovatsion ekotizimlar.

Abstract. The article examines the effectiveness of postgraduate education in the context of improving the management mechanism of an “Entrepreneurial university”. The aim of the study is to identify the nature of the relationship between indicators of highly qualified personnel training and the level of entrepreneurial activity of higher education institutions. The methodological basis

of the study consists of methods of systematic and comparative analysis, as well as correlation analysis of quantitative indicators. Empirical results indicate a high degree of internal consistency of indicators of entrepreneurial activity and stable relationships within the group of postgraduate education indicators. At the same time, no statistically significant correlation between the results of postgraduate training and the entrepreneurial activity of the university has been established. The conclusions justify the need for a qualitative transformation of postgraduate education programmes and their integration into the strategic management system of the university.

Keywords: entrepreneurial university, economic development, intellectual potential, postgraduate education, competitiveness, correlation, innovative ecosystems.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобальной экономики знаний университеты переживают кардинальные изменения. Традиционная модель, ориентированная на передачу готовых знаний, теряет свою актуальность. На смену ей приходит инновационная парадигма, где образовательные и профессиональные компетенции рассматриваются как стратегический актив, определяющий качество человеческого капитала, конкурентоспособность национальной экономики и жизнеспособность региональных инновационных экосистем.

В этом контексте возрастает значение подготовки высококвалифицированных специалистов. Именно через развитие программ послевузовского образования университеты формируют профессиональные и исследовательские навыки, востребованные как в академической, так и в производственной сферах. Подготовка кадров становится ключевым инструментом обновления образовательного контента, передачи практического опыта и наращивания интеллектуального потенциала, способного решать сложные задачи современного общества.

Особую роль играет активное взаимодействие университетов с реальным сектором экономики, включая организацию стажировок, практик и совместных образовательных проектов. Интеграция учебного процесса с актуальными производственными и исследовательскими потребностями позволяет выпускникам успешно интегрироваться в инновационную экономику. Компетенции и опыт выпускников выходят за рамки академических знаний, становясь ценным ресурсом и источником создания интеллектуального потенциала для решения современных задач.

Концепция «предпринимательского университета», зародившаяся во второй половине XX века, отражает эволюцию роли высшей школы. Она предполагает системное развитие профессиональной подготовки, стимулирование академической инициативы, поддержку стартап-проектов и практико-ориентированных программ [9]. Центральное место в этих процессах занимают исследователи, которые становятся высококвалифицированными специалистами, готовыми к внедрению инноваций и работе в междисциплинарных командах.

Экономическая устойчивость и конкурентные преимущества «предпринимательского университета» в значительной степени зависят от

профессионального потенциала профессорско-преподавательского состава, который обеспечивает качественную подготовку кадров и наставничество в исследовательских и прикладных проектах. Участие преподавателей и аспирантов в совместных образовательных и практико-ориентированных инициативах способствует формированию культуры непрерывного обучения, повышению профессиональной мобильности выпускников и эффективности взаимодействия университета с внешней средой.

В этой связи ключевым показателем успешности современного университета становится объем, качество и результативность подготовки кадров в системе послевузовского образования, выражающаяся в уровне профессиональной компетентности выпускников, их успешной интеграции в научно-производственную сферу, а также в реализации совместных проектов с промышленностью и инновационными компаниями. Подготовка кадров таким образом становится системообразующим элементом стратегии развития «предпринимательского университета», обеспечивая его интеграцию в экономику знаний и выполнение расширенной общественной миссии.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Современные университеты сталкиваются с необходимостью переосмысления своей роли в условиях быстро меняющейся экономики знаний. На первый план выходит не только передача знаний студентам, но и формирование у них профессиональных компетенций, востребованных на рынке труда и в инновационной сфере. Подготовка квалифицированных кадров становится стратегическим ресурсом, способным влиять на развитие регионов, отраслей и экономики в целом.

Переход университетов к «предпринимательской модели» опирается на концепцию «тройной спирали», разработанную Г. Ицковицем [6]. Согласно этой концепции, университет выходит за рамки традиционных функций образования и науки, активно участвуя в экономическом развитии через передачу знаний и компетенций в практическую деятельность. Основным принцип «тройной спирали» заключается в сотрудничестве университетов, бизнеса и государства, при котором взаимодействие заменяет конкуренцию. Такое партнерство позволяет более эффективно создавать, распространять и применять знания, одновременно поддерживая устойчивый рост экономики и повышая качество подготовки специалистов.

Университет, ориентированный на «предпринимательскую» модель, расширяет свои функции за пределы академического образования и становится активным участником инновационных процессов. Это выражается не только в проведении современных образовательных и практико-ориентированных программ, но и в совместной работе с бизнес-структурами и государственными институтами для реализации проектов, направленных на подготовку кадров, способных применять инновации на практике [14]. Важным аспектом является создание условий для формирования у студентов и преподавателей

предпринимательских, управленческих и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к профессиональной реализации и внедрению инновационных решений.

В современном высшем образовании концепция «предпринимательского университета» рассматривается как новая парадигма, где образовательная деятельность трактуется как стратегическая инвестиция в развитие человеческого капитала и профессиональных компетенций [9].

Обзор литературы подтверждает многогранность подходов к этой модели. Л.Адамова и О.Варламов указывают на необходимость адаптации образовательных программ под требования современного рынка труда, предлагая внедрение инновационных методик обучения и создание индивидуальных образовательных траекторий студентов [1]. Р.Ферейра, В.Лизунков и Е.Полицинская подчеркивают значимость формирования у выпускников предпринимательских и управленческих навыков, что особенно важно в условиях рыночной экономики [13].

Д.Шишкин рассматривает «предпринимательский университет» как организацию, способную создавать новые возможности для профессиональной реализации, внедрять инновации, брать на себя управленческие риски и организовывать эффективную командную работу [14]. Й. Виссема отмечает, что формирование таких университетов становится ответом на сокращение государственного финансирования и требует поиска дополнительных ресурсов для поддержки образовательной и исследовательской деятельности, развития открытых инноваций и междисциплинарного обучения [2].

А.Грудзинский рассматривает преобразование «традиционного» университета в «предпринимательский» как процесс, предполагающий активное участие руководства и преподавателей в стратегическом управлении и принятии коллективных решений, направленных на создание новых образовательных программ и инновационных компетенций [3]. Л.Кобзева акцентирует, что «предпринимательский университет» является важным игроком регионального развития, готовым готовить квалифицированные кадры, создавать и передавать знания, разрабатывать технологии и обеспечивать их внедрение [7].

Г.Константинов и С.Филонович рассматривают «предпринимательский университет» как организацию, которая системно устраняет препятствия в подготовке специалистов и передаче знаний, внедряя новые формы деятельности, совершенствуя внутренние структуры и оптимизируя взаимодействие с внешней средой [8].

Отечественные ученые Ш. Зайнутдинов, Р. Нурымбетов и А.Султанов указывают на необходимость формирования государственной политики в сфере образования, направленной на увеличение числа квалифицированных специалистов через повышение качества подготовки и проведение институциональных реформ, стимулирующих инвестиции в технологические отрасли [4]. Это создает устойчивый спрос на высококвалифицированные кадры и укрепляет взаимосвязь между образовательной системой и инновационной

экономикой. Н.Ибрагимова и Д.Вахабова рассматривают внедрение модели «предпринимательского университета» как инструмент повышения конкурентоспособности вузов и их интеграции в региональные социально-экономические процессы, позволяющий университетам играть ведущую роль в развитии человеческого капитала и социально-экономическом прогрессе [5].

Анализ существующих исследований показывает, что концепция «предпринимательского университета» охватывает широкий круг вопросов как теоретического, так и практического характера. Она включает развитие предпринимательских и профессиональных компетенций, адаптацию образовательных программ к реальным потребностям рынка труда, совершенствование системы управления, развитие образовательной инфраструктуры и активное участие университетов в социально-экономическом развитии регионов.

В большинстве работ отмечается, что ключевым элементом такой модели является послевузовское образование, которое обеспечивает подготовку специалистов, готовых к практическому применению знаний и внедрению инноваций в профессиональную деятельность. Через программы магистратуры, аспирантуры и повышения квалификации университет формирует кадровый потенциал, востребованный как в бизнес-среде, так и в государственных структурах. Эти программы рассматриваются не просто как форма обучения, а как стратегический ресурс, определяющий конкурентоспособность университета и его влияние на развитие регионов.

Многие авторы подчеркивают важность интеграции послевузовского образования в стратегическое управление университетом. Это предполагает создание механизмов поддержки образовательных инициатив, использование проектного подхода в подготовке специалистов, формирование внутренних образовательных фондов и внедрение инструментов оценки качества подготовки кадров. Такая интеграция позволяет выстроить комплексную модель управления, в которой программы магистратуры и аспирантуры становятся связующим звеном между образовательными, предпринимательскими и экономическими функциями университета.

В литературе большое внимание уделяется организационным механизмам, обеспечивающим подготовку высококвалифицированных специалистов, способных работать в условиях современной экономики знаний. К ним относятся специализированные образовательные программы, практико-ориентированные проекты, стажировки, акселераторы и бизнес-инкубаторы. Эффективность этих инициатив во многом зависит от качества программ, вовлеченности преподавателей и студентов, а также от готовности университета к взаимодействию с внешними партнерами.

Не менее важным аспектом является формирование новой университетской культуры. Развитие «предпринимательского университета» требует изменения ценностей преподавателей и обучающихся, мотивации к активному участию в профессиональных проектах и использованию полученных компетенций на

практике. Послевузовское образование в этом случае становится инструментом не только для передачи знаний, но и для воспитания инициативности, ответственности и готовности к результативной работе.

Таким образом, обзор литературы позволяет сделать вывод о том, что послевузовское образование является центральным элементом концепции «предпринимательского университета». Большинство исследователей сходятся во мнении, что именно подготовка квалифицированных специалистов обеспечивает взаимосвязь между образовательной деятельностью, предпринимательством и развитием человеческого капитала. Это подчеркивает актуальность изучения механизмов организации и развития программ послевузовского образования в контексте трансформации университетов в полноценные участники инновационной экономики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В рамках данного исследования использовался комплекс взаимодополняющих методов. Применялись аналитический и сравнительный анализ для выявления ключевых тенденций и сопоставления различных аспектов развития программ послевузовского образования, традиционно-описательный метод для системного и структурированного представления результатов, а также факторный анализ для определения значимых факторов, влияющих на подготовку квалифицированных специалистов. Для количественной оценки эффективности мер, направленных на развитие послевузовского образования и предпринимательских компетенций студентов в высших образовательных учреждениях Республики Узбекистан, был проведен опрос 114 респондентов, включавших сотрудников, преподавателей и студентов действующих университетов страны. Совместное применение указанных методов позволяет получить комплексное и глубокое понимание исследуемой проблемы.

Теоретико-методологическая основа исследования сформирована на базе работ ведущих ученых, изучающих вопросы развития «предпринимательской» модели университетов и подготовки квалифицированных кадров в международном контексте. В частности, были рассмотрены работы Р. Ферейры [13], В. Лизункова [13], Е. Полицинской [13], Л. Адамовой [1], О. Варламова [1], А. Грудзинского [3], Д. Шишкина [14], Й. Виссемы [2], Г. Константинова [8], Л.Кобзевой [7], Ш. Зайнутдинова [4], Р. Нурымбетова [4], А. Султанова [4], Н.Ибрагимовой и Д. Вахабовой, чьи исследования посвящены вопросам совершенствования образовательных программ, повышения квалификации кадров и трансформации миссии университетов в сторону подготовки специалистов, востребованных в инновационной и предпринимательской среде.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В условиях преобладания рыночных отношений высшие образовательные учреждения претерпевают значительные изменения, постепенно превращаясь из традиционных образовательных учреждений в активных участников

инновационной и профессиональной экосистемы. Современные университеты всё чаще становятся центрами подготовки специалистов, способных разрабатывать новые подходы, управленческие решения и профессиональные концепции. Расширение возможностей для практического применения полученных компетенций и профессиональных навыков приобретает стратегическое значение, способствуя диверсификации финансовых источников, повышению устойчивости и автономии высших образовательных учреждений [11]. В этом контексте особое внимание уделяется развитию программ самофинансирования, расширению партнерских связей с предприятиями и организациями различных секторов экономики, а также созданию условий для практико-ориентированных образовательных проектов, которые позволяют выпускникам эффективно применять полученные знания и навыки в профессиональной среде.

Стратегические документы национального уровня, формирующие направления развития системы высшего образования, в частности «Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года», придают большое значение обеспечению финансовой устойчивости и автономии вузов, а также укреплению их материально-технической базы. В числе приоритетных задач выделяются совершенствование системы оплаты труда, внедрение прозрачных и эффективных механизмов финансирования образовательных программ и проектов послевузовского образования, направленных на повышение качества подготовки кадров и развитие профессиональных компетенций, востребованных в экономике знаний [12].

В рамках настоящего исследования, для количественной оценки предпринимательской активности университетов (Y) в конкурентной среде, учитывающей общий объем доходов, был разработан комплекс метрик, отражающих различные аспекты коммерциализации интеллектуальной собственности и взаимодействия с внешними партнерами [10]:

– Y_1 : Относительная величина доходов, полученных от коммерциализации научно-исследовательских и инновационных разработок (выполненных работ, оказанных услуг), выраженная как доля от общего дохода.

– Y_2 : Объем финансовых средств, полученных в результате создания коммерческих организаций с участием ВУЗа (или его дочерней структуры), внедряющих объекты интеллектуальной собственности или готовые технологические решения, в форме доли в уставном капитале.

– Y_3 : Общая сумма роялти, полученных от передачи прав на объекты интеллектуальной собственности третьим лицам на основе лицензионных соглашений, включая случаи последующей коммерциализации разработок.

– Y_4 : Относительная величина финансирования научных разработок, привлеченного от представителей экономического сектора (лицензионные договоры), выраженная как доля в общем объеме доходов.

– Y_5 : Относительная величина средств, привлеченных на основе лицензионных соглашений на запатентованные технологии от иностранных инвесторов, выраженная как доля в общем объеме доходов.

Представленные метрики (Y_1 - Y_5) обеспечивают комплексную оценку предпринимательской деятельности высших образовательных учреждений, функционирующих в национальной системе образования, позволяя выявить сильные и слабые стороны в области коммерциализации научных разработок и взаимодействия с внешними партнерами.

Результаты деятельности в области послевузовского образования, обладающие инновационным потенциалом, рассматриваются как важный фактор развития «предпринимательского университета». Для углубленного анализа детерминант, влияющих на уровень предпринимательской активности высших образовательных учреждений, были выделены переменные, характеризующие эффективность программ послевузовского образования и количественные показатели, отражающие вклад профессорско-преподавательского состава в подготовку квалифицированных специалистов. Эти показатели расширяют понимание влияния организационной структуры и компетенций профессорско-преподавательского состава и позволяют оценить результативность образовательной работы в магистратуре, аспирантуре и программах повышения квалификации.

Для количественной оценки использовались следующие метрики:

– X_{31} : Общее количество обучающихся на базовых программах подготовки докторантов (PhD) в высшем образовательном учреждении.

– X_{32} : Общее количество обучающихся на программах подготовки докторантов (DSc) в высшем образовательном учреждении.

– X_{33} : Общее количество самостоятельных соискателей учёной степени PhD.

– X_{34} : Общее количество самостоятельных соискателей учёной степени DSc, включая динамику изменения их численности по годам.

– X_{35} : Количество диссертаций, успешно защищённых на соискание учёной степени DSc.

– X_{36} : Количество диссертаций, успешно защищённых на соискание учёной степени PhD.

Влияние результатов послевузовского образования на развитие «предпринимательских университетов» рассматривалось с учётом международного опыта, где программы магистратуры и аспирантуры часто интегрированы в практико-ориентированные проекты, финансируемые как университетами, так и предприятиями. В таких условиях образовательные программы имеют чёткую направленность и ориентированы на решение конкретных задач, актуальных для профессиональной практики, а приобретённые компетенции непосредственно применяются в реальных экономических и социальных процессах.

На основе этого исследования была сформулирована гипотеза, что развитие программ послевузовского образования, ориентированных на практическое

применение знаний и формирование профессиональных компетенций, способствует повышению предпринимательской активности университета. Иными словами, подготовка квалифицированных специалистов напрямую влияет на способность высшего образовательного учреждения интегрироваться в инновационную экономику, инициировать проекты и создавать условия для взаимодействия с предприятиями и организациями различных секторов экономики.

Корреляционный анализ не выявил статистически значимой связи между показателями, отражающими результаты послевузовского образования, и уровнями предпринимательской активности высшего образовательного учреждения (см. Таблицу 1).

Таблица 1

Результаты корреляционного анализа влияния послевузовского образования на формирование «предпринимательского университета»

	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y	X_{31}	X_{32}	X_{33}	X_{34}	X_{35}	X_{36}
Y_1	1,00											
Y_2	0,63	1,00										
Y_3	0,34	0,22	1,00									
Y_4	0,41	0,92	0,25	1,00								
Y_5	0,11	0,30	0,22	0,04	1,00							
Y	1,00	0,67	0,43	0,72	0,19	1,00						
X_{31}	0,03	0,08	0,15	0,17	-0,02	0,06	1,00					
X_{32}	0,05	-0,01	0,08	0,02	0,06	0,05	0,52	1,00				
X_{33}	0,03	-0,01	0,07	0,00	0,00	0,04	0,48	0,35	1,00			
X_{34}	0,04	-0,02	0,02	-0,02	0,02	0,04	0,44	0,82	0,71	1,00		
X_{35}	0,05	0,05	0,07	0,08	0,05	0,05	0,65	0,83	0,62	0,85	1,00	
X_{36}	0,00	0,13	0,10	0,19	0,12	0,02	0,79	0,38	0,66	0,47	0,67	1,00

Источник: Разработано автором на основе результатов исследования.

Таблица 1 отражает результаты корреляционного анализа, направленного на оценку взаимосвязей между различными показателями, характеризующими послевузовское образование (переменные группы $X_{31}-X_{36}$), и показателями, описывающими уровень формирования «предпринимательского университета» (переменные группы Y_1-Y_5 и интегральный показатель Y).

В первую очередь, стоит отметить высокую корреляцию между отдельными показателями внутри группы Y (Y_1-Y_5) и интегральным показателем Y , что подтверждает внутреннюю согласованность оценки предпринимательской активности университета. Значения корреляций варьируются от 0,30 до 1,00, при этом максимальная связь наблюдается между Y и Y_1 ($r = 1,00$), Y и Y_4 ($r = 0,72$), что свидетельствует о сильной взаимосвязи между компонентами модели формирования «предпринимательского университета».

В отношении показателей послевузовского образования ($X_{31}-X_{36}$) наблюдаются устойчивые положительные корреляции между собой, что отражает взаимосвязанность параметров, таких как количество докторантов, соискателей учёных степеней и успешно защищённых диссертаций. Например, X_{35} и X_{36} демонстрируют высокую корреляцию ($r = 0,85$), что логично, поскольку

оба показателя отражают успешность завершения послевузовской подготовки на разных уровнях.

Однако, при анализе взаимосвязи между показателями послевузовского образования и параметрами формирования «предпринимательского университета» (Y_1 – Y_5 и Y) обнаруживается отсутствие статистически значимых корреляций. Значения коэффициентов корреляции в этих случаях низкие и не превышают 0,19, что указывает на слабую или отсутствующую линейную зависимость между результатами послевузовской подготовки и уровнем предпринимательской активности университета.

Полученные данные указывают на существующие проблемы практической реализации знаний, получаемых в рамках программ послевузовского образования, несмотря на наличие формальных документов и регламентов внедрения компетенций в практику. Для их преодоления необходимо учитывать двустороннюю взаимосвязь между университетом и внешними организациями. С одной стороны, для активного сотрудничества с предприятиями и учреждениями требуется создание условий для их заинтересованности, включая формирование конкурентной среды. С другой стороны, необходимо совершенствовать содержание программ послевузовского образования, обеспечивая их ориентацию на конкретные профессиональные задачи и практическую применимость получаемых компетенций.

Дополнительно важно организовать популяризацию достижений образовательной деятельности через средства массовой информации и другие каналы коммуникации. Особое внимание следует уделить модернизации маркетинговой деятельности университетов и расширению функций кафедр маркетинга. На данный момент их работа преимущественно сосредоточена на содействии трудоустройству выпускников, что не полностью соответствует современным требованиям экономики знаний и инновационной среды. Расширение функций кафедр маркетинга позволит улучшить взаимодействие с предприятиями, интегрировать образовательные программы с практическими потребностями рынка и повысить качество подготовки кадров, способных эффективно внедрять инновации и управленческие решения.

Данная тенденция подтверждает выводы, что количественные показатели послевузовского образования сами по себе не обеспечивают прямого влияния на предпринимательскую активность. Это может свидетельствовать о том, что важнейшим фактором является не только количество обучающихся или защитившихся диссертаций, но и качество, практическая направленность образовательных программ, а также уровень взаимодействия университета с внешними экономическими субъектами.

Отметим, что результаты корреляционного анализа подчеркивают необходимость комплексного подхода к развитию послевузовского образования в рамках «предпринимательского университета», включающего повышение практической значимости образовательных программ, организацию

эффективных связей с бизнесом и стимулирование предпринимательских инициатив среди обучающихся и преподавателей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных условиях результаты деятельности в области послевузовского образования, обладающие инновационным потенциалом, следует рассматривать не просто как одно из направлений функционирования университета, а как значимый структурный элемент системы управления «предпринимательским университетом». Именно через подготовку научных кадров высшей квалификации, создание новых знаний и их апробацию обеспечивается сопряжение образовательной, инновационной и предпринимательской миссий вуза, что формирует основу для их согласованного развития. Активное участие профессорско-преподавательского состава в подготовке докторантов и соискателей способствует формированию академической среды, ориентированной на исследовательскую результативность и практическую значимость получаемых разработок.

Проведённый анализ позволяет утверждать, что устойчивое становление «предпринимательской» модели университета невозможно без эффективной организации и поддержки послевузовской подготовки. Недостаточный уровень результативности в этой сфере ограничивает воспроизводство научного потенциала, снижает возможности генерации объектов интеллектуальной собственности и ослабляет предпосылки для коммерциализации разработок. В этой связи управление развитием послевузовского образования должно рассматриваться как одно из приоритетных направлений стратегической политики высшего образовательного учреждения.

Особое значение приобретает институциональное закрепление механизмов стимулирования результативности подготовки кадров высшей квалификации. К числу таких механизмов относятся совершенствование системы мотивации научных руководителей, развитие проектных форм организации исследований в рамках диссертационных работ, поддержка междисциплинарных исследований, а также расширение участия докторантов в национальных и международных научных программах. Реализация указанных мер способствует повышению качества подготовки, усилению инновационной направленности исследований и их интеграции в «предпринимательскую» модель университета.

Формирование «предпринимательского университета» носит комплексный характер и требует учёта как внутренних ресурсов высшего образовательного учреждения, так и параметров внешней институциональной среды. Существенную роль играют государственные инструменты поддержки подготовки научных кадров, развитие нормативной базы в сфере интеллектуальной собственности и создание условий для взаимодействия университетов с бизнес-сообществом. Согласованность действий государства, академического сектора и экономики выступает необходимым условием эффективной трансформации университетов.

Таким образом, результаты деятельности в области послевузовского образования, обладающие инновационным потенциалом, выступают значимым фактором формирования и устойчивого развития «предпринимательского университета». Их стратегическое развитие и эффективное управление создают предпосылки для усиления инновационной функции высшего образовательного учреждения, расширения возможностей практического применения научных разработок и повышения вклада высшего образования в социально-экономическое развитие.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адамова Л.Е., Варламов О.О. Применение миварных технологий для внедрения в инженерном и экономическом образовании индивидуальных траекторий студентов // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. – 2020. – №. 1 (93). – С. 18-34.
2. Виссема Й.Г. (2016). Университет третьего поколения. Управление университетом в переходный период. М.: Олимп-Бизнес, 432 с.
3. Грудзинский А.О. (2003). Университет как предпринимательская организация Социологические исследования (4), 113 с.
4. Зайнутдинов Ш.Н., Нурымбетов Р.И., Султанов А.С. Глобализация образования и развитие человеческого капитала // Бюллетень науки и практики. – 2019. – Т. 5, № 6. – С. 473-479. – DOI 10.33619/2414-2948/43/66. – EDN IWMOSK.
5. Ибрагимова Н.М., Вахабова Д.Х. Факторы и условия формирования образовательного хаба по реализации международных образовательных программ в Узбекистане. Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 3. С. 152-168.
6. Ицковиц Г. Тройная спираль. Университеты – предприятия – государство. Инновации в действии. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2010. – 238 с.
7. Кобзева Л.В. (2011). Предпринимательский университет: как университету встроиться в экономику в новом десятилетии. В кн.: Ежегодник «Россия: тенденции и перспективы развития». М.: ИНИОН РАН, с. 641–643.
8. Константинов Г. Н., Филонович С. Р. Что такое предпринимательский университет? // Вопросы образования, № 1, 2007.
9. Lyamkina V. (2024). Issues of formation of a management mechanism for Entrepreneurship universities in the conditions of transformation of the economy of Uzbekistan. Economics and Innovative Technologies, 12(1), 89–98. https://doi.org/10.55439/EIT/vol12_iss1/i10
10. Лямкина В.А. Совершенствование организационно-экономического механизма управления университетами в соответствии с концепцией «предпринимательский университет»: автореф.доктора философии (PhD) по экономическим наукам 08.00.13. – Т., 2025. – 69 с.

11. Лямкина В.А. Управление и развитие предпринимательского университета: мировой опыт и перспективы применения в Узбекистане. // Iqtisodiyot va ta'lim, 2023. – 24(6), С. 257-264.

12. Указ Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № УП-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» – <https://lex.uz/docs/4545887>.

13. Ферейра Р., Лизунков В.Г., Полицинская Е.В. (2017) Формирование предпринимательских компетенций выпускника вуза в условиях перехода к университетам третьего поколения // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. Т. 7. № 6. С. 195-211. DOI: 10.15293/2226-3365.1706.12.

14. Шишкин Д.Г. Становление предпринимательского университета: успешные практики формирования лидеров малого предпринимательства // Государственный университет управления, 2014. – № 20, С. 244-250.

15. Lyamkina V. (2023). Development of an Entrepreneurial university in the conditions of digitization. Economics and Innovative Technologies, 11(6), 106–115. https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss6/a13

“CIRCULAR ECONOMY” TUSHUNCHASINING O‘ZBEK TILIDAGI TALQINI VA UNING TERMINOLOGIK ASOSLARINI SHAKLLANTIRISH

ASHUROV MAHAMMADJON SOTVOLDIEVICH

Farg‘ona davlat texnika universiteti

“Menejment” kafedrası professori

E-mail: ashurovmuhammadjon1111@gmail.com

SOTVOLDIYEVA MUSLIMAKHON GAYRATJON QIZI

Farg‘ona davlat texnika universiteti

“Menejment” kafedrası tayanch doktoranti

E-mail: muslimasotvoldiyeva201@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada “circular economy” tushunchasining o‘zbek tilidagi talqini va uning terminologik asoslarini shakllantirish masalasi tadqiq etilgan. Tadqiqotning dolzarbligi global ekologik muammolar va resurslardan samarali foydalanish zarurati bilan izohlanadi. Ishda qiyosiy-tahliliy, lingvistik va tizimli yondashuvlar qo‘llanilib, atamaning “aylanma iqtisodiyot” va “sirkulyar iqtisodiyot” shakllarida qo‘llanishi tahlil qilindi. Natijada “aylanma iqtisodiyot” atamasini ilmiy asoslangan ekvivalent sifatida qo‘llash maqsadga muvofiqligi asoslab berildi. Tadqiqot natijalari terminologik birxillikni ta’minlash va ilmiy tadqiqotlar sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: aylanma iqtisodiyot, sirkulyar iqtisodiyot, iqtisodiy terminologiya, terminologik asoslar, lingvistik tahlil, barqaror rivojlanish.

Аннотация. В статье исследуется интерпретация понятия “circular economy” на узбекском языке и формирование его терминологических основ. Актуальность обусловлена глобальными экологическими проблемами и необходимостью эффективного использования ресурсов. В работе применены сравнительно-аналитический, лингвистический и системный подходы, а также проанализированы варианты “айланма иктисодиёт” и “сиркуляр иктисодиёт”. Обоснована целесообразность использования термина “айланма иктисодиёт” как научно корректного эквивалента. Результаты способствуют формированию единой научной терминологии и повышению качества исследований.

Ключевые слова: айланма иктисодиёт, циркулярная экономика, экономическая терминология, терминологические основы, лингвистический анализ, устойчивое развитие.

Abstract. This article examines the interpretation of the concept of “circular economy” in the Uzbek language and the formation of its terminological foundations. The relevance of the study is explained by global environmental challenges and the need for efficient resource use. The research applies comparative, analytical, linguistic, and systemic approaches, analyzing the use of the terms “aylanma iqtisodiyot” and “sirkulyar iqtisodiyot” in Uzbek scientific literature. The findings justify the use of “aylanma iqtisodiyot” as a scientifically grounded equivalent. The results contribute to ensuring terminological consistency and improving the quality of scientific research.

Keywords: circular economy, aylanma iqtisodiyot, economic terminology, terminological foundations, linguistic analysis, sustainable development.

KIRISH

Hozirgi kunda global miqyosda resurslarning cheklanganligi, ekologik muammolarning kuchayishi hamda iqtisodiy tizimlarning barqarorligini ta’minlash

zarurati yangi iqtisodiy yondashuvlarni shakllantirishni taqozo etmoqda. An'anaviy chiziqli iqtisodiy model ("take-make-dispose") o'rnini bosuvchi "circular economy" konsepsiyasi resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash orqali iqtisodiy va ekologik barqarorlikka erishishni nazarda tutadi [1].

So'nggi yillarda mazkur konsepsiya xalqaro ilmiy doiralarda keng rivojlanib, uning nazariy va amaliy asoslari Ellen MacArthur Foundation tomonidan ishlab chiqilgan yondashuvlarda ham o'z aksini topgan [2]. Shuningdek, Kirchherr va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda "circular economy" tushunchasining turli talqinlari mavjudligi va yagona ta'rifga ehtiyoj borligi ta'kidlangan [3]. Bu esa mazkur konsepsiyaning nafaqat iqtisodiy, balki terminologik jihatdan ham dolzarb ekanligini ko'rsatadi.

O'zbekiston sharoitida ham barqaror rivojlanish va resurslardan oqilona foydalanish masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z nutq va ma'ruzalarida iqtisodiyot tarmoqlarida resurs tejovchi texnologiyalarni joriy etish, ekologik muammolarni kamaytirish va "yashil iqtisodiyot" tamoyillariga o'tish zarurligini alohida ta'kidlab o'tgan [4].

Shu bilan birga, "circular economy" tushunchasining o'zbek ilmiy muhitida qo'llanilishi jarayonida terminologik noaniqliklar kuzatilmoqda. Xususan, mazkur atama turli ilmiy manbalarda "aylanma iqtisodiyot" va "sirkulyar iqtisodiyot" shakllarida qo'llanilmoqda. Bu esa ilmiy tadqiqotlarda yagona terminologiyaning shakllanmaganligini ko'rsatib, ilmiy natijalarning izchilligi va tushunarligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Mazkur tadqiqotning maqsadi "circular economy" tushunchasining o'zbek tilidagi talqinini ilmiy asoslash hamda uning terminologik asoslarini shakllantirishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi: (i) "circular economy" tushunchasining xalqaro ilmiy adabiyotlardagi mazmunini tahlil qilish; (ii) uning o'zbek tilidagi mavjud talqinlarini qiyosiy o'rganish; (iii) lingvistik va iqtisodiy yondashuvlar asosida eng maqbul termini asoslab berish.

Tadqiqotning ilmiy ahamiyati shundaki, unda "circular economy" tushunchasining o'zbek tilidagi yagona ilmiy asoslangan talqini ishlab chiqilib, iqtisodiy terminologiya tizimini takomillashtirishga hissa qo'shiladi. Amaliy ahamiyati esa ilmiy maqolalar, o'quv adabiyotlari va normativ hujjatlarda yagona terminologiyani qo'llash imkonini yaratish bilan izohlanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

"Circular economy" tushunchasi so'nggi yillarda barqaror rivojlanish konsepsiyasining muhim tarkibiy qismi sifatida keng ilmiy tadqiqotlar obyekti bo'lib kelmoqda. Ushbu yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar mazkur tushunchaning iqtisodiy, ekologik va institutsional jihatlarini yoritishga qaratilgan.

Xususan, Geissdoerfer va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda "circular economy" barqaror rivojlanishning yangi paradigmasi sifatida talqin qilinib, u iqtisodiy tizimlarni yopiq sikl asosida tashkil etishga qaratilganligi ta'kidlanadi [1].

Mualliflar ushbu konsepsiyaning an'anaviy chiziqli modeldan tub farq qilishini asoslab beradilar.

Shu bilan birga, Kirchherr va boshqalar tomonidan 114 ta turli ta'riflar tahlil qilinib, "circular economy" tushunchasining yagona umumqabul qilingan ta'rifi mavjud emasligi aniqlangan [3]. Bu esa mazkur tushunchaning ilmiy va terminologik jihatdan murakkabligini ko'rsatadi. Tadqiqotchilar tomonidan berilgan ta'riflar o'rtasidagi farqlar resurs aylanishi, chiqindilarni kamaytirish va iqtisodiy samaradorlik kabi elementlarga urg'u berilishida namoyon bo'ladi.

Ellen MacArthur Foundation tomonidan ishlab chiqilgan yondashuvda "circular economy" iqtisodiy tizimni qayta tiklanuvchi va regenerativ model sifatida shakllantirishga qaratilgan konsepsiya sifatida izohlanadi [2]. Ushbu yondashuv amaliy jihatdan keng qo'llanilib, ko'plab davlatlar siyosatida o'z aksini topgan.

Korhonen va boshqalar esa "circular economy" konsepsiyasining amaliy qo'llanilishi bilan bog'liq cheklovlarni ko'rsatib o'tadilar. Ularning fikricha, mazkur modelni joriy etish institutsional, texnologik va hududiy omillarga bog'liq bo'lib, har bir iqtisodiyotda turlicha natija berishi mumkin [5].

Yuqoridagi tadqiqotlar "circular economy" tushunchasining iqtisodiy mazmunini keng yoritib bergan bo'lsa-da, uning turli tillardagi terminologik talqini masalasi yetarli darajada o'rganilmagan.

Terminologik jihatdan ilmiy tushunchalarning turli tillarga moslashtirilishi lingvistik fanining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Cabré terminologiyani ilmiy bilimlar tizimini ifodalovchi asosiy vosita sifatida baholab, terminlarning aniqligi va yagona qo'llanilishi ilmiy kommunikatsiyaning samaradorligini ta'minlashini ta'kidlaydi [6].

Sager esa ilmiy terminlarning shakllanish jarayonini tahlil qilib, terminlar ko'pincha transliteratsiya yoki mazmuniy tarjima asosida shakllanishini qayd etadi [7]. Uning fikricha, milliy ilmiy muhitda mazmunan to'liq va tushunarli bo'lgan variant ustunlik qilishi lozim.

Newmark tarjima nazariyasida ilmiy terminlarni tarjima qilishda semantik aniqlik va kommunikativ moslik muhimligini ta'kidlaydi [8]. Bu esa murakkab ilmiy tushunchalarni tarjima qilishda bevosita o'zlashtirish emas, balki mazmuniy ekvivalentni tanlash zarurligini ko'rsatadi.

Mazkur yondashuvlardan kelib chiqib, "circular economy" tushunchasining o'zbek tilida "sirkulyar iqtisodiyot" shaklida qo'llanilishi transliteratsiya natijasi, "aylanma iqtisodiyot" esa mazmuniy tarjima asosida shakllangan variant ekanligini ko'rish mumkin. Biroq, ushbu ikki terminning ilmiy adabiyotlarda parallel qo'llanilishi terminologik noaniqlikni yuzaga keltirib, ilmiy tadqiqotlarning izchilligi va aniqligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shunday qilib, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, "circular economy" tushunchasining iqtisodiy mohiyati yetarli darajada o'rganilgan bo'lsa-da, uning o'zbek tilidagi terminologik asoslari, xususan, yagona ilmiy asoslangan talqinini shakllantirish masalasi yetarli darajada tadqiq etilmagan. Mazkur holat ushbu yo'nalishda qo'shimcha ilmiy izlanishlar olib borish zaruratini yuzaga keltiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot “circular economy” tushunchasining o‘zbek tilidagi talqinini aniqlash va uning terminologik asoslarini shakllantirishga qaratilgan bo‘lib, kompleks metodologik yondashuv asosida amalga oshirildi. Tadqiqot metodologiyasi ilmiy bilishning deduktiv va induktiv yondashuvlari uyg‘unligiga asoslanadi. Deduktiv yondashuv orqali mavjud xalqaro nazariyalar va konsepsiyalar umumlashtirildi, induktiv yondashuv orqali esa o‘zbek ilmiy muhitidagi terminologik amaliyot empirik tahlil qilindi [1], [3].

Tadqiqotning falsafiy asosi interpretativ va konstruktiv yondashuvlarga tayanadi. Ushbu yondashuvlar terminlarning shakllanishi va qo‘llanilishi ijtimoiy va ilmiy muhit ta’sirida yuzaga kelishini asoslash imkonini beradi [6], [7].

Tadqiqot dizayni sifat (qualitative) tadqiqot modeli asosida shakllantirildi. Shu bilan birga, tadqiqotda kvantitativ elementlar ham qo‘llanilib, terminlarning qo‘llanilish chastotasi aniqlash orqali natijalar empirik jihatdan mustahkamlandi. Bu yondashuv ilmiy terminlarni tahlil qilishda keng qo‘llaniladi [8].

Tadqiqot strategiyasi sifatida quyidagi usullar tanlandi:

- kontent tahlil — ilmiy maqolalarda terminlarning qo‘llanilishini aniqlash;
- komparativ tahlil — “aylanma iqtisodiyot” va “sirkulyar iqtisodiyot” terminlarini solishtirish;
- terminologik tahlil — atamalarning lingvistik va semantik mosligini baholash.

Tadqiqotda ma’lumotlar asosan ikkilamchi manbalar asosida shakllantirildi. Xususan, xalqaro ilmiy jurnallar (Scopus, Web of Science), ilmiy platformalar (Google Scholar, ResearchGate) hamda milliy bazalar (Ziyonet, OAK, CyberLeninka)dan foydalanildi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining normativ-huquqiy hujjatlari, jumladan “yashil iqtisodiyotga o‘tish” konsepsiyasi va chiqindilarni boshqarish sohasiga oid rasmiy hujjatlar ham tahlil qilindi.

Tadqiqot obyektini “circular economy” tushunchasining o‘zbek tilidagi terminologik talqinlari tashkil etadi. Tanlov (sampling) usuli sifatida maqsadli tanlash (purposive sampling) qo‘llanilib, 2019–2025 yillarda chop etilgan 10 ta ilmiy maqola va tezislarni tanlab olindi. Ushbu manbalar asosida terminlarning qo‘llanilish chastotasi, ilmiy konteksti va semantik mazmuni tahlil qilindi:

1-jadval

Tahlil uchun tanlangan ilmiy manbalar

№	Manba nomi	Muallif	Yil	Ishlatilgan atama	Izoh
1	“Circular economy (aylanma iqtisodiyot) modelini O‘zbekiston sanoatida joriy etish imkoniyatlari”	Pirmatova Dilnoza Ortiqboyevna	2025	Circular economy (aylanma iqtisodiyot)	“...aylanma iqtisodiyot modeli bu resurslarni tejash va ulardan samaraliroq foydalanish imkonini beradi. Masalan, metall chiqindilarini qayta ishlash orqali yangi xomashyo xarajatlarini kamaytirish mumkin.”[9]
2	“Ta’minot zanjirida raqamli texnologiyalarni qo‘llashni afzalliklari”	Choriyev Samandar Mardanaqulovich	2025	Aylanma iqtisodiyot	“...yangi iqtisodiy model — aylanma iqtisodiyot shakllanishiga xizmat qiladi.”[10]

3	“Iqlim o‘zgarishi iqtisodiyotga ta’siri: yashil iqtisodiyot sari yo‘l”	Baxanurov Oqilbek Odil o‘gli	2025	Aylanma iqtisodiyot	“...aylanma iqtisodiyot modellari va ekologik toza innovatsiyalarga investitsiyalarni rag‘batlantiradi.”[11]
4	“Sanoat korxonalarini rivojlantirishda aylanma iqtisodiyot amaliyotini joriy etish masalalari”	Turg‘unov Jasurbek Alimardon o‘g‘	2024	Aylanma iqtisodiyot	“Aylanma iqtisodiyot chiziqli iqtisodiyotga qarama-qarshidir...”[12]
5	“Qurilish materiallari sanoati korxonalarida sirkulyar iqtisodiyot modellarini shakllantirish ahamiyati”	Utegenov Ilham Baxtiyarovich	2025	Silkulyar iqtisodiyot	“...sirkulyar iqtisodiyot modellarini joriy etish zarurligi va ahamiyati tahlil qilingan.”[13]
6	“Milliy xo‘jalikning ijtimoiy-iqtisodiy tizimini transformatsiyalashning innovasion omillari”	Kandaxarov Zafar Ishratovich	2025	Silkulyar iqtisodiyot	“...sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini tatbiq etish.”[14]
7	“Texnologik chiqindilarni qayta ishlash samaradorligini oshirish asosida olma (malus domestica) mevasidan jelatin asosli marmelad tayyorlash texnologiyasi”	Kh.I.Khasanova, X.D. Sultonmurodova	2025	Silkulyar iqtisodiyot	“...sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishga, ya’ni chiqindilarni qo‘shimcha mahsulot yoki xomashyo sifatida maksimal darajada qaytarishga ehtiyoj sezilmoqda”[15]
8	“Теоретические основы концепта циркулярной экономики”	Гурьева М.А.	2019	Циркулярная экономика	“...циркулярная экономика за 15-летний временной период становления (с 2004 по 2019 гг.)”[16]
9	“Инструменты циркулярной экономики”	Молчанова (Кузнецова) Светлана Маратовна	2020	Циркулярная экономика	“циркулярной экономики, ориентированной на инвестиционный рост и развитие ресурсоэффективной и конкурентоспособной экономики нашей страны.”[17]
10	Развитие циркулярной экономики в россии: рынок биотоплива	А.А. Тамби, С.С.Морковина, В.И. Григорьев	2019	Циркулярная экономика	“циркулярной экономики, которая сегодня выступает не только как инструмент экологической политики государств”[18]
11	Circular economy principles in sustainable development of Uzbekistan	Ismoilov Bekzod Anvarovich	2023	Circular economy	“...implementation of circular economy principles in Uzbekistan can significantly improve resource efficiency and reduce environmental impact...” (Ismoilov, 2023)
12	Transition to a circular economy model in Uzbekistan: challenges and opportunities	Raximov Javlonbek Qodirjon o‘g‘li	2024	Circular economy	“...transition to a circular economy model requires institutional reforms and innovation-driven approaches in Uzbekistan...” (Raximov, 2024)

Manba: muallif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

Mazkur tadqiqot doirasida tanlab olingan 10 ta ilmiy manba asosida “circular economy” tushunchasining o‘zbek ilmiy muhitida qo‘llanilish xususiyatlari kontent tahlil usuli orqali o‘rganildi.

Tahlil natijalariga ko‘ra, terminlarning qo‘llanilish chastotasi quyidagicha taqsimlangan:

- “aylanma iqtisodiyot” — 4 ta manba
- “sirkulyar iqtisodiyot” — 3 ta manba
- “циркулярная экономика” — 3 ta manba
- “circular economy” — 2 ta manba

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek tilidagi ilmiy maqolalarda “aylanma iqtisodiyot” atamasi nisbatan ko‘proq qo‘llanilgan. “Sirkulyar iqtisodiyot” atamasi esa kamroq uchrab, asosan texnologik va sanoatga oid tadqiqotlarda qayd etilgan.

Rus tilidagi ilmiy manbalarda “циркулярная экономика” atamasining qo‘llanilishi kuzatildi. Ingliz tilidagi maqolalarda esa “circular economy” atamasi asosiy termin sifatida ishlatilgan.

Tahlil davomida terminlarning qo‘llanilish sohasi ham aniqlandi. “Aylanma iqtisodiyot” atamasi ekologiya va barqaror rivojlanish yo‘nalishidagi tadqiqotlarda, “sirkulyar iqtisodiyot” esa ishlab chiqarish va texnologik jarayonlarga oid maqolalarda qo‘llanilgan.

Tadqiqot natijalari diagramma ko‘rinishida ham ifodalandi (1-rasm).

Manba: muallif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

1-rasm. Circular economy terminining ilmiy manbalarda qo‘llanilish taqsimoti

Taqdim etilgan diagramma tahlil natijalarini vizual tarzda aks ettiradi. Unda “aylanma iqtisodiyot” atamasining boshqa terminlarga nisbatan yuqori ulushga ega ekanligi ko‘rinadi. Shu bilan birga, “sirkulyar iqtisodiyot” va “циркулярная

экономика” atamaları ham muayyan ulushni tashkil etib, ilmiy muhitda bir nechta termin parallel qo‘llanilayotganligini ko‘rsatadi.

Shunday qilib, olib borilgan kontent tahlil natijalari “circular economy” tushunchasining o‘zbek ilmiy muhitida turli terminlar orqali ifodalanayotganligini hamda ular o‘rtasida qo‘llanish jihatidan farqlar mavjudligini ko‘rsatdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olingan natijalar “circular economy” tushunchasining o‘zbek ilmiy muhitida turli terminlar orqali ifodalanayotganligini ko‘rsatdi. Bu holat terminologik birlikning hali to‘liq shakllanmaganligini anglatadi hamda ilmiy kommunikatsiya jarayonida noaniqliklarning yuzaga kelishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Tahlil natijalariga ko‘ra, “aylanma iqtisodiyot” atamasining nisbatan kengroq qo‘llanilishi uning lingvistik va semantik jihatdan o‘zbek tiliga mos kelishi bilan izohlanadi. Mazkur termin o‘zbek tilining ichki leksik imkoniyatlariga asoslangan bo‘lib, “circular economy” tushunchasining mazmunini to‘liq ifodalaydi. Ushbu holat terminologiya nazariyasida qayd etilgan semantik aniqlik va kommunikativ tushunarlik tamoyillariga mos keladi [6].

Shu bilan birga, “sirkulyar iqtisodiyot” atamasining qo‘llanilishi transliteratsiya asosida shakllangan bo‘lib, u xalqaro ilmiy terminologiyaga yaqinlikni saqlab qolishga xizmat qiladi. Biroq, bu yondashuv milliy ilmiy muhitda tushunarlik darajasini pasaytirishi mumkin. Bu esa terminlarni milliy tilga moslashtirish jarayonida semantik va fonetik yondashuvlar o‘rtasidagi muvozanat zarurligini ko‘rsatadi [7].

Tadqiqot natijalari rasmiy va ilmiy terminologiya o‘rtasida tafovut mavjudligini ham ko‘rsatdi. Xususan, normativ-huquqiy hujjatlarda “sirkulyar iqtisodiyot” atamasining qo‘llanilishi, ilmiy maqolalarda esa “aylanma iqtisodiyot” atamasining ustunligi terminologik standartlashuv jarayonining yakunlanmaganligini bildiradi. Ushbu holat ilmiy va amaliy faoliyat o‘rtasida terminologik nomuvofiqlikni yuzaga keltirishi mumkin.

Lingvistik nuqtai nazardan, “aylanma iqtisodiyot” atamasi “circular economy” tushunchasining mazmunini to‘liq aks ettiradi. “Aylanma” so‘zi sikliklik, qaytuvchanlik va yopiq tizimni ifodalab, iqtisodiy jarayonlarning uzluksiz aylanishini anglatadi. Aksincha, “sirkulyar iqtisodiyot” atamasi fonetik moslashuv natijasi bo‘lib, mazmuniy jihatdan bevosita tushuncha bermaydi. Bu esa ilmiy terminlarni tarjima qilishda mazmuniy ekvivalentlik ustuvor bo‘lishi zarurligini ko‘rsatadi [8].

Mazkur natijalar xalqaro ilmiy tadqiqotlar bilan ham uyg‘unlashadi. Xususan, Ghisellini va boshqalar [19] hamda Lieder va Rashid [20] tadqiqotlarida “circular economy” konsepsiyasining turli kontekstlarda turlicha talqin qilinishi qayd etilgan. Murray va boshqalar [21] esa ushbu tushunchaning fanlararo xarakterga ega ekanligini ta’kidlab, uning yagona talqinini shakllantirish zarurligini ko‘rsatadi. Bu yondashuv Stahel (2016) tomonidan ilgari surilgan circular economy konsepsiyasining asosiy tamoyillari bilan hamohangdir [22]

Shunday qilib, olib borilgan muhokamalar natijasida “aylanma iqtisodiyot” atamasi “circular economy” tushunchasining o‘zbek tilidagi eng maqbul, semantik

jihatdan to‘liq va ilmiy asoslangan ekvivalenti ekanligi asoslab berildi. Mazkur yondashuv milliy ilmiy terminologiyani tizimlashtirish va ilmiy tadqiqotlar samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot “circular economy” tushunchasining o‘zbek tilidagi talqinini aniqlash va uning terminologik asoslarini shakllantirishga qaratildi. Olib borilgan ilmiy tahlillar natijasida bir qator muhim xulosalarga kelindi.

Birinchi, tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, “circular economy” tushunchasi o‘zbek ilmiy muhitida turli terminlar orqali ifodalanmoqda va yagona terminologik yondashuv hali shakllanmagan. Bu esa ilmiy kommunikatsiya jarayonida muayyan noaniqliklarni yuzaga keltirmoqda.

Ikkinchi, empirik tahlil natijalari asosida “aylanma iqtisodiyot” atamasi o‘zbek tilidagi ilmiy maqolalarda kengroq qo‘llanilishi aniqlandi. Mazkur termin lingvistik va semantik jihatdan “circular economy” tushunchasining mazmunini to‘liq aks ettiradi hamda milliy til imkoniyatlariga mos keladi.

Uchinchi, “sirkulyar iqtisodiyot” atamasi asosan transliteratsiya natijasida shakllangan bo‘lib, ko‘proq xalqaro ilmiy diskursga yaqinlikni saqlab qolishga xizmat qiladi. Biroq uning keng qo‘llanilishi terminologik izchillikka salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

To‘rtinchi, tadqiqot natijalari O‘zbekistonda rasmiy va ilmiy terminologiya o‘rtasida tafovut mavjudligini ko‘rsatdi. Bu esa terminologiyani standartlashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- ilmiy maqolalar va o‘quv adabiyotlarda “aylanma iqtisodiyot” atamasini yagona standart sifatida qo‘llash;
- normativ-huquqiy hujjatlarda terminologik birxillikni ta‘minlash;
- iqtisodiy terminologiya bo‘yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish;
- “circular economy” tushunchasining o‘zbek tilidagi izohli lug‘atini yaratish;
- kelgusida terminologik tadqiqotlarni kengaytirish va boshqa iqtisodiy tushunchalar bo‘yicha ham o‘rganishlar olib borish.

Xulosa qilib aytganda, “aylanma iqtisodiyot” atamasini milliy ilmiy termin sifatida shakllantirish ilmiy tadqiqotlar samaradorligini oshirish hamda iqtisodiy terminologiyani tizimlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. M. Geissdoerfer, P. Savaget, N. M. P. Bocken, and E. J. Hultink, “The Circular Economy – A new sustainability paradigm?,” *J. Clean. Prod.*, vol. 143, pp. 757–768, Feb. 2017, doi: 10.1016/j.jclepro.2016.12.048.

2. “Leading the Transition to a Circular Economy.” Accessed: Feb. 19, 2026. [Online]. Available: <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/>

3. J. Kirchherr, D. Reike, and M. Hekkert, “Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions,” *Resour. Conserv. Recycl.*, vol. 127, pp. 221–232, Dec. 2017, doi: 10.1016/j.resconrec.2017.09.005.

4. “Шавкат Мирзиёев - Ўзбекистон Республикаси Президенти.” Accessed: Feb. 19, 2026. [Online]. Available: <https://president.uz/uz>

5. J. Korhonen, A. Honkasalo, and J. Seppälä, “Circular Economy: The Concept and its Limitations,” *Ecol. Econ.*, vol. 143, pp. 37–46, Jan. 2018, doi: 10.1016/j.ecolecon.2017.06.041.

6. T. Cabre, *Terminology*. John Benjamins Publishing Company. Accessed: Feb. 19, 2026. [Online]. Available: <https://benjamins.com/catalog/tlrp.1>

7. J. C. Sager, *A Practical Course in Terminology Processing*. John Benjamins Publishing Company. Accessed: Feb. 19, 2026. [Online]. Available: <https://benjamins.com/catalog/z.44>

8. P. Newmark, *A textbook of translation*. New York : Prentice-Hall International, 1988. Accessed: Feb. 19, 2026. [Online]. Available: <http://archive.org/details/textbookoftransl0000newm>

9. D. Pirmatova, “Circular Economy (Aylanma Iqtisodiyot) Modelini O‘zbekiston Sanoatida Joriy Etish Imkoniyatlari,” *Sanoat Va Texnika Sohalarida Olib Borilayotgan Islohotlar Va Ularning Natijalari Konf. Mater.*, vol. 1, no. 1, pp. 214–218, Sep. 2025.

10. S. Choriyev, “Ta’minot Zanjirida Raqamli Texnologiyalarni Qo‘llashni Afzalliklari,” pp. 80–85, Mar. 2025, doi: 10.5281/zenodo.15037723.

11. B. O. O. O‘gli, “Iqlim O‘Zgarishi Iqtisodiyotga Ta’siri: Yashil Iqtisodiyot Sari Yo‘L,” *Probl. Solut. Stage Innov. Dev. Sci. Educ. Technol.*, vol. 2, no. 6, pp. 76–79, Jun. 2025.

12. T. J. A. O‘g‘li, “Sanoat korxonalarini rivojlantirishda aylanma iqtisodiyot amaliyotini joriy etish masalalari,” *Nord. Ilmiy-Amaliy Elektron Jurnal*, Dec. 2024, doi: 10.69949/NORDIC-0000009.

13. U. I. Baxtiyarovoch, “Qurilish Materiallari Sanoati Korxonalarida Sirkuliyar Iqtisodiyot Modellarini Shakllantirish Ahamiyati,” *Xalqaro Ilmiy-Amaliy Konf.*, vol. 1, no. 4, pp. 572–577, Oct. 2025.

14. K. Z. Ishratovich and X. S. Abidjanovna, “Milliy Xo‘Jalikning Ijtimoiy-Iqtisodiy Tizimini Transformatsiyalashning Innovasion Omillari,” *Ilm Fan Iftixori*, vol. 1, no. 1, Nov. 2025, Accessed: Nov. 09, 2025. [Online]. Available: <https://interspp.com/index.php/ilmfaniftixori/article/view/2266>

15. X. D. S. Kh. I.Khasanova, “Texnologik chiqindilarni qayta ishlash samaradorligini oshirish asosida olma (malus domestica) mevasidan jelatin asosli marmelad tayyorlash texnologiyasi,” *Shokh Libr.*, vol. 1, no. 10, Nov. 2025, Accessed: Nov. 09, 2025. [Online]. Available: <https://wosjournals.com/index.php/shokh/article/view/5946>

16. M. A. Гурьева (Дорошева), “Теоретические основы концепта циркулярной экономики,” *Экономические Отношения*, vol. 9, no. 3, pp. 2311–2336, 2019, doi: 10.18334/eo.9.3.40990.

17. С. М. Молчанова (Кузнецова), “Инструменты циркулярной экономики,” *Учет И Контроль*, no. 2 (52), pp. 24–30, 2020.

18. Т. А. Алексеевич, М. С. Сергеевна, Г. И. Владиславович, and Г. В. И., “Развитие циркулярной экономики в России: рынок биотоплива,” *Лесотехнический Журнал*, vol. 9, no. 4 (36), pp. 173–185, 2019.

19. P. Ghisellini, C. Cialani, and S. Ulgiati, “A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems,” *J. Clean. Prod.*, vol. 114, pp. 11–32, Feb. 2016, doi: 10.1016/j.jclepro.2015.09.007.

20. M. Lieder and A. Rashid, “Towards circular economy implementation: a comprehensive review in context of manufacturing industry,” *J. Clean. Prod.*, vol. 115, pp. 36–51, Mar. 2016, doi: 10.1016/j.jclepro.2015.12.042.

21. A. Murray, K. Skene, and K. Haynes, “The Circular Economy: An Interdisciplinary Exploration of the Concept and Application in a Global Context,” *J. Bus. Ethics*, vol. 140, no. 3, pp. 369–380, Feb. 2017, doi: 10.1007/s10551-015-2693-2.

22. W. R. Stahel, “The circular economy,” *Nature*, vol. 531, no. 7595, pp. 435–438, Mar. 2016, doi: 10.1038/531435a.

INNOVATSIYA FAOLIYATINI JADALLASHTIRISH ASOSIDA SANOAT KORXONALARI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH

MUMINOVA ELNORAXON ABDUKARIMOVNA

Fargʻona davlat texnika universiteti

“Iqtisodiyot” kafedrası professori

E-mail: elnora.muminova@fstu.uz

SARVINOZ MAMATOJIYEVA DILSHODBEK QIZI

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro

instituti tayanch doktoranti

E-mail: sarvinozdilshodjonqizi@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada innovatsiya faoliyatini jadallashtirish asosida sanoat korxonaları faoliyati samaradorligini boshqarish texnologiyasini takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan. Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarining barqaror rivojlanishi, raqobatbardoshligi va yuqori qoʻshilgan qiymat yaratish darajasi bevosita innovatsion jarayonlarning samarali tashkil etilishiga bogʻliqdir. Shu bois, tadqiqotning asosiy maqsadi sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatni faollashtirish orqali boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi kompleks boshqaruv texnologiyasini ishlab chiqishdan iborat.

Kalit soʻzlar: innovatsiya faoliyati, sanoat korxonaları, boshqaruv texnologiyasi, samaradorlikni boshqarish, innovatsion rivojlanish, raqobatbardoshlik.

Аннотация. В данной статье исследуются вопросы совершенствования технологии управления эффективностью деятельности промышленных предприятий на основе ускорения инновационной деятельности. В условиях современной экономики устойчивое развитие промышленных предприятий, их конкурентоспособность и уровень создания высокой добавленной стоимости непосредственно зависят от эффективной организации инновационных процессов. В связи с этим основной целью исследования является разработка комплексной управленческой технологии, направленной на повышение эффективности управления посредством активизации инновационной деятельности на промышленных предприятиях.

Ключевые слова: инновационная деятельность, промышленные предприятия, управленческая технология, управление эффективностью, инновационное развитие, конкурентоспособность.

Abstract. This article examines the issues of improving the management technology for enhancing the performance of industrial enterprises through the acceleration of innovation activities. In the context of the modern economy, the sustainable development, competitiveness, and level of high value-added creation of industrial enterprises directly depend on the effective organization of innovation processes. Therefore, the main objective of the study is to develop a comprehensive management technology aimed at increasing managerial efficiency by intensifying innovation activities in industrial enterprises.

Keywords: innovation activity, industrial enterprises, management technology, performance management, innovative development, competitiveness.

KIRISH

Texnologik yuksalish va jahon miqyosidagi iqtisodiy birlashuv jarayonlari innovatsiyalarni har qanday mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy tizimida ajralmas tarkibiy qismga aylantirmoqda. Global raqobat kuchaygan bugungi sharoitda, ayniqsa O‘zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun innovatsiyalar iqtisodiy o‘shishni ta’minlash, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va yangi bozorlarga chiqishning asosiy drayveri bo‘lib xizmat qiladi. Innovatsiyalarning muntazam joriy etilishi mahsulot va xizmatlarning sifatini yaxshilash, tannarxni kamaytirish hamda resurslardan oqilona foydalanish imkonini beradi. Bu esa mamlakatning umumiy raqobatbardoshligini oshirish va barqaror rivojlanishga erishish uchun muhim omil hisoblanadi. Bu jarayon O‘zbekistonda ham o‘zining yaqqol ifodasini topib, ayniqsa kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatida sezilarli darajada namoyon bo‘lmoqda. Bugungi kunda yangiliklarni tez o‘zlashtirish va ularni amaliyotga tatbiq etish kichik biznes sub’yektlari uchun bozordagi o‘z mavqeini mustahkamlash, yangi mijozlarni jalb qilish va raqobatda ustunlikka erishishning muhim omiliga aylangan.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Innovatsion rivojlanish va sanoat korxonalarini samaradorligi o‘rtasidagi bog‘liqlik iqtisodiy nazariyada muhim o‘rin egallaydi. Innovatsiyaning iqtisodiy o‘shishdagi roli ilk bor Joseph Schumpeter tomonidan asoslab berilgan bo‘lib, u innovatsiyani “ijodiy vayronkorlik” jarayoni sifatida talqin qilgan. Olimning fikriga ko‘ra, iqtisodiy tizimning yangilanishi va korxonalarining raqobatbardoshligi yangi texnologiyalar va boshqaruv usullarini joriy etish bilan bevosita bog‘liq.

Keyinchalik innovatsion rivojlanish nazariyasi endogen o‘shish modeli doirasida Paul Romer tomonidan rivojlantirildi. U ilmiy-texnik bilimlar va innovatsiyalar iqtisodiy o‘shishning asosiy drayveri ekanligini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Ushbu yondashuv sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatni jadallashtirish orqali uzoq muddatli samaradorlikka erishish mumkinligini ko‘rsatadi.

Korxonada darajasida raqobat ustunligini shakllantirish masalalari “Michael Porter”ning raqobat ustunligi nazariyasida yoritilgan. U innovatsiyalarni tarmoq ichidagi raqobat kuchlarini yengish va yuqori qo‘shilgan qiymat yaratish vositasi sifatida ko‘rsatadi. Ayniqsa, ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish va texnologik yangilanish samaradorlikni oshirishning muhim omili hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda innovatsiya faoliyatini jadallashtirish asosida sanoat korxonalarini samaradorligini boshqarish texnologiyasini takomillashtirish masalalari tizimli yondashuv asosida o‘rganildi. Tadqiqotda nazariy tahlil, qiyosiy va statistik usullar qo‘llanildi.

Sanoat korxonalarining innovatsion faollik darajasi, investitsion ko‘rsatkichlari hamda ishlab chiqarish samaradorligi o‘rtasidagi bog‘liqlik iqtisodiy tahlil asosida baholandi. Shuningdek, innovatsion omillarning korxonada natijadorligiga ta‘sirini aniqlash uchun iqtisodiy-matematik yondashuv elementlaridan foydalanildi.

Natijada innovatsion jarayonlarni faollashtirish orqali boshqaruv samaradorligini oshirishga qaratilgan takomillashtirilgan boshqaruv modeli ishlab chiqildi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev innovatsiyalarga asoslangan rivojlanishni ustuvor yo‘nalish sifatida ko‘rsatib, “Tez o‘zgarayotgan zamonda g‘alaba qozonadigan tomon - bu yangi qarashlar va ilg‘or g‘oyalarni o‘zlashtirgan davlatdir”, deya ta’kidlagan. Shu nuqtai nazardan, 2022-yil 6-iyul kuni imzolangan PF-165-sonli Prezident farmoni asosida “2022–2026-yillarda O‘zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasi” qabul qilindi.

Respublikamiz hududida tadbirkorlik bilan shug‘ullanuvchi subyektlar manfaatlari yo‘lida “.....Biznesni boshqarishdagi o‘z bilim va ko‘nikmalarini oshirishi, faoliyatiga innovatsiya va ilg‘or texnologiyalarni keng joriy etish uchun barcha imkoniyatlarni yaratib berish”[1] Mamlakatimizda ushbu yo‘nalishda keng qamrovli islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasidagi korxonalar va tashkilotlarning innovatsion faolligi Jahon banki guruhi tomonidan o‘tkazilgan tahlillarda atroflicha o‘rganilgan. Tadqiqotlar natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston korxonalari, ayniqsa, boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar bilan taqqoslaganda, innovatsion faoliyatda yetarli darajada yuqori natijalarni ko‘rsata olmayapti. Xususan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari innovatsiya joriy etishda yirik va davlatga qarashli korxonalardan orqada qolmoqda.

Hududiy ko‘rsatkichlar ham innovatsion faollikdagi farqlarni ko‘rsatadi. Masalan, Toshkent shahri kichik biznes innovatsiyalari soni bo‘yicha birinchi o‘rinda bo‘lib, 1048 ta yangilik joriy etilgan. Keyingi o‘rinlarda Navoiy viloyati (409 birlik) va Toshkent viloyati (236 birlik) qayd etilgan. Qoraqalpog‘iston Respublikasi (6 birlik), Andijon (21 birlik) va Xorazm viloyatlarida (27 birlik) eng past natijalar qayd qilingan hududlar sifatida aniqlangan. Ammo amaldagi boshqaruv tizimida muammolar mavjud bo‘lib, ular quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- Korxonalarda yagona moliyaviy va ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari asosida baholash tizimi yo‘qligi, bu esa barqarorlikni tahlil qilishda murakkablik tug‘dirmoqda;
- Rahbarlar va xodimlarning malakasi zamonaviy ehtiyojlarga to‘liq mos emasligi, kadr siyosatining yetarlicha puxta olib borilmasligi;
- Sifatni nazorat qilish tizimining yetarli darajada tashkil etilmaganligi, marketing strategiyalarining bozor talablariga moslashuvchan emasligi;
- Moliyaviy boshqaruv va nazoratning sustligi, xarajatlarni tahlil qilishdagi kamchiliklar tufayli ortiqcha mablag‘ sarflanishi va qarz yukining oshishi;
- Mahsulot tannarxini kamaytirish bo‘yicha aniq choralar ko‘rilmaganligi natijasida raqobatbardoshlikning pasayishi;
- Qabul qilingan strategik qarorlarning kechikib amalga oshirilishi yoki umuman natijasiz qolishi;

Korxonalar bo‘linmalari o‘rtasida axborot tizimlari mavjud bo‘lsa-da, ularning amaliy integratsiyasi va muvofiqlashtirilgan ishlashi yetarli darajada emas. Yuqoridagi muammolarni tizimli tarzda hal etish uchun innovatsion boshqaruv yondashuvlarini

joriy etish, raqamli texnologiyalar asosida integratsiyalashgan axborot tizimlarini ishlab chiqish va inson kapitaliga sarmoya kiritish zarur.

Respublikamiz iqtisodiyotining beqarorligi va o‘ziga xosligi, respublikamiz mentalitetini hisobga olmaydigan va tor yo‘naltirilgan amaliy G‘arb boshqaruv mexanizmlari strategik maqsadlarga to‘liq erishish va korxonalar (tashkilot) taktik vazifalarini hal qilishga imkon bermaydi. Bundan tashqari, “biznes egalari top-menejerlarni nazorat qilishga intiladi, lekin ular kasbiy mahoratga, vaqtga va istakka ega emas”[2]. Mazkur boshqaruv blokining asosiy maqsadi - korxonaning ustuvor rivojlanish yo‘nalishlariga mos keluvchi asosiy ko‘rsatkichlarga erishish uchun zarur bo‘lgan aniq va tizimli harakatlar rejasini ishlab chiqishdan iboratdir. Bu yondashuvlar orqali korxonalar holati real vaqt rejimida monitoring qilinadi hamda boshqaruv qarorlari asosli ma‘lumotlar bilan ta‘minlanadi (1-rasm).

1-rasm. Sanoat korxonasi faoliyatini boshqarishning mavjud tizimi

Bu holat, avvalo, global iqtisodiy tizimda integratsiya jarayonlarining jadallashuvi va xalqaro raqobatning keskin tus olishi bilan bevosita bog‘liqdir. Korxonalar boshqaruvining zamonaviy modeli keng qamrovli marketing tadqiqotlari, bozorning segmentlarga ajratilgan ehtiyojlari va iste‘molchi xatti-harakatlarini chuqur tahlil qilishga asoslanishi lozim.

2-rasm. Sanoat korxonalarining samaradorligini boshqarish uchun yangi takomillashgan tizimi

Faqat ana shunday yondashuv orqali mahsulot yoki xizmatga bo'lgan talabni to'liq qondirish, bozorning o'zgaruvchan dinamikasiga moslashish va raqobatbardoshlikni ta'minlash mumkin bo'ladi. Natijalari shuni ko'rsatdiki, sanoatda faoliyat yuritayotgan korxonalar tomonidan ishlab chiqarish, marketing, innovatsion taraqqiyot, tashkiliy tuzilma, tijorat va moliyaviy faoliyatlarni boshqarish uchun tizimli yondashuv asosida zamonaviy menejment texnologiyalarini joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuv Sanoat korxonalari samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi integrallashgan boshqaruv tizimini shakllantirishni nazarda tutadi.

Navbatdagi bosqichda sanoatdagi boshqaruv mexanizmini takomillashtirish vositasi sifatida balanslashtirilgan ko'rsatkichlar tizimi (BSC – Balanced Scorecard) tanlab olindi. Mazkur model boshqaruv samaradorligini oshirishda ilg'or boshqaruv konsepsiyalariga asoslangan holda shakllantirilgan bo'lib, 3-rasmda aks ettirilgan zamonaviy texnologiyalar majmuasi orqali amaliyotga joriy etish taklif etildi.

3-rasm. Sanoat korxonasi faoliyatini samaradorligini boshqarishning zamonaviy texnologiyalar

Zamonaviy boshqaruv texnologiyalarining tahlili orqali ularning mohiyati, qo'llanish sohasi, afzalliklari va kamchiliklari aniqlanadi hamda tadqiqot maqsadidan kelib chiqib, eng mos texnologiya tanlanadi. The Data Warehousing Institute tomonidan 1999–2000 yillarda Business Performance Management (BPM) tizimi shakllangani qayd etilgan bo'lib, keyinchalik bu yondashuvdan CPM (Corporate Performance Management) va EPM (Enterprise Performance Management) kabi turlari rivojlangan.

BPM Standards Group bu tizimni moliyaviy va operatsion faoliyatni boshqarishda foydalaniladigan, texnologiyalar bilan qo'llab-quvvatlanadigan, yopiq va integratsiyalashgan boshqaruv jarayonlari majmuasi sifatida ta'riflaydi. BPM yordamida rahbariyat strategik maqsadlarni belgilab, ularga mos boshqaruvni amalga oshiradi. Business Process Management texnologiyasi – bu faqat avtomatlashtirish emas, balki jarayonlarni tahlil qilish, modellashtirish, boshqaruv va ularni strategiya bilan bog'lashni ta'minlaydigan kompleks yondashuvdir, tashkilot ichidagi har bir jarayonni aniqlash, modellashtirish, tahlil qilish, o'lchash, takomillashtirish va

boshqarish bo'yicha tizimli metodologiya hisoblanadi . Bu yondashuv jarayonlarni asosiy korporativ aktiv sifatida ko'rib, ularni yaxshi tushunish va rivojlantirish orqali biznes qiymatini oshirishga xizmat qiladi. BPM – bu jarayonlarni avtomatlashtirish, samaradorlikka erishish va korxonada ish faoliyatini tahlil asosida boshqarishga yo'naltirilgan strategik yondashuvdir. Bu yondashuv orqali xato, kechikish, xarajatlarni kamaytirish va mijoz xizmatini yaxshilash mumkin.

BPM fundamental nazariy asoslari 18–19-asr ilmiy tashkilotlanagani – Adam Smith'ning mehnat taqsimoti, Frederick Taylor'ning ilmiy boshqaruv nizomlari va Henry Ford'ning montaj liniyasi orqali shakllangan . 1950-yillardan boshlab kompyuter va raqamli kommunikatsiya BPM jarayonlarini to'liq yangi bosqichga olib chiqdi . To'g'ri joriy etilgan BPM korxonaga samaradorlik, vazifalarni tez va aniq bajarish, mas'uliyat va me'yoriy boshqaruvni amalga oshirish imkonini beradi. BPM esa moliyaviy boshqaruvga doir texnologik yechimlarni o'z ichiga oladi. BPM texnologiyasi quyidagi turlarni o'z ichiga oladi:

-Human-centric – odatda inson ishtirokini talab qiladi (masalan, yollash, tasdiqlash) .

-Document-centric – hujjatlar asosida oqimlar boshqariladi (kontraktlar, hisobotlar).

-Integration-centric – tizimlar o'rtasida avtomatik ma'lumot almashinuvi (API, ERP, CRM) .

Jarayon deb, ma'lum natijaga (masalan, mijozni onboard qilish, hisob-kitob, hujjat ruxsati) erishish uchun amalga oshiriladigan qadamlar ketma-ketligi tushuniladi. BPM odatda grafik vositalar orqali (masalan, BPMN diagrammalari) tushunarli tarzda modellashtiriladi va yakunida avtomatlashtiriladi hamda quyidagi sikllarni o'z ichiga oladi:

1. **Analyze** – mavjud jarayonlarni ochiq-oydin tahlil qilish, talab va kamchiliklarni aniqlash ;

2. **Model** – ideal jarayon modelini yaratish – diagramma, imkoniyatlar, variantlarni ko'rib chiqish ;

3. **Execute** – model asosida kichik sinov (POC) va to'liq joriy etish ;

4. **Monitor** – KPI lar yordamida jarayon holatini kuzatish, tahlil qilish ;

5. **Optimize & Automate** – jarayonni takomillashtirish, takroriy monitor va avtomatlashtirish kiritish ;

EPM tizimining sanoatda qo'llanilishi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, resurslarni optimallashtirish va raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. EPM tizimi xodimlarning ish faoliyatini real vaqt rejimida kuzatish, ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va hisobot berish imkonini beradi. Bu tizim orqali ishlab chiqarish jarayonlari, xodimlarning ish unumdorligi va resurslardan foydalanish samaradorligi nazorat qilinadi. Quyida EPM tizimining Sanoat korxonalarida qo'llanilishi, afzalliklari va e'tiborga molik jihatlari haqida batafsil ma'lumot beramiz:

-Ish faoliyatini kuzatish: Xodimlarning ish vaqti, bajarilgan vazifalar va ish unumdorligi haqida ma'lumotlar to'planadi;

-Ma'lumotlarni tahlil qilish: Yig'ilgan ma'lumotlar asosida ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligi va xodimlarning ish faoliyati tahlil qilinadi;

-Hisobot berish: Tahlil natijalari asosida rahbariyatga hisobotlar taqdim etiladi, bu esa qaror qabul qilish jarayonini osonlashtiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib shuni aytamizki, EPM tizimi sanoatda ishlab chiqarish jarayonlarini samarali boshqarish, resurslardan oqilona foydalanish va xodimlarning ish unumdorligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Tizimning joriy etilishi korxonalariga raqobatbardoshlikni ta'minlash, ishlab chiqarish sifatini yaxshilash va bozor talablariga moslashishda yordam beradi. Biroq, tizimning salbiy ta'sirlarini minimallashtirish uchun xodimlarning huquqlari va psixologik holatini hisobga olish, shuningdek, texnik jihatdan puxta tayyorgarlik ko'rish zarur. E'tiborga molik jihati shundaki, bu texnologiyalar bir-biriga yaqin bo'lib, Sanoat korxonalarida ularni birgalikda qo'llash mumkin. Tadqiqot korxonada miqyosida olib borilayotganligi sababli, EPM tizimiga alohida urg'u beriladi. Murakkabligi mavjud bo'lsa-da, EPM sanoatda, ayniqsa ishlab chiqarishni samarali boshqarishda muhim rol o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 – 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi Farmoni, 2020-yil 2-mart.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "Innovatsion rivojlanish strategiyasi to'g'risida"gi farmon va qarorlar to'plami. – Toshkent, 2022.

1. Petrović P., Arsić M., Nojković A. Increasing public investment can be an effective policy in bad times: Evidence from emerging EU economies. *Econ Model.* 2020. doi:10.1016/j.econmod.2020.02.004.

2. Porter, M. E. *The Competitive Advantage of Nations* // *Harvard Business Review.* – 1990. – Vol. 68(2).

3. Buer, S. V., Strandhagen, J. O., Chan, F. T. *Industry 4.0 and Manufacturing Performance: A Literature Review* // *International Journal of Production Research.* – 2018. – Vol. 56(8).

4. Rasulov, A., Karimov, B. *Sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish.* – Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti, 2021.

1. <https://stat.uz/> - O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi sayti.

2. World Statistics Portal data

<https://www.statista.com/statistics/217674/forecast-for-higher-education-outlays/>

TEXNIK TA'MINOTNI MODERNIZATSIYALASH: INSTITUTSIONAL, MOLIYAVIY VA INFRASTRUKTURAVIY KOMPONENTLAR UYG'UNLIGI

MAMATQULOV XAYRULLA ADDIKAXXAROVICH

“TIQXMMI” MTU mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: sarvarabduqaxxorov26@gmail.com

ORCID: 0009-0003-1849-0714

Annotatsiya. Maqolada agrar sohada texnik ta'minotni modernizatsiyalashning nazariy asoslari yoritilib, uning texnik-texnologik, moliyaviy-institutsional va infratuzilmaviy-boshqaruv komponentlari o'zaro uyg'unlikda tahlil qilingan. Texnik ta'minotni kompleks institutsional-iqtisodiy jarayon sifatida talqin etuvchi konseptual yondashuv taklif etilgan.

Kalit so'zlar: texnik ta'minot, modernizatsiya, agrar soha, lizing mexanizmi, moliyaviy instrumentlar, servis infratuzilmasi, logistika, raqamli boshqaruv, mashina-traktor parki, institutsional mexanizm.

Аннотация. В статье раскрыты теоретические основы модернизации технического обеспечения в аграрной сфере, а также проанализированы его технико-технологические, финансово-институциональные и инфраструктурно-управленческие компоненты во взаимосвязи. Предложен концептуальный подход, рассматривающий техническое обеспечение как комплексный институционально-экономический процесс.

Ключевые слова: техническое обеспечение, модернизация, аграрная сфера, лизинговый механизм, финансовые инструменты, сервисная инфраструктура, логистика, цифровое управление, машинно-тракторный парк, институциональный механизм.

Abstract. The article examines the theoretical foundations of technical support modernization in the agricultural sector and analyzes its technical-technological, financial-institutional, and infrastructural-management components in their interrelation. A conceptual approach is proposed that interprets technical support as a comprehensive institutional and economic process.

Keywords: technical support, modernization, agricultural sector, leasing mechanism, financial instruments, service infrastructure, logistics, digital management, machine and tractor fleet, institutional mechanism.

KIRISH

Qishloq xo'jaligini barqaror va izchil rivojlantirish, eng avvalo, tarmoqning texnik-texnologik salohiyati va uning ta'minlanganlik darajasi bilan chambarchas bog'liqdir. Ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish, mehnat unumdorligini oshirish, mahsulot tannarxini pasaytirish hamda raqobatbardoshlikni ta'minlash kabi strategik vazifalar agrar sohada texnik ta'minot tizimining holati va rivojlanish darajasiga bevosita bog'liq.

Shu bois texnik ta'minot ishlab chiqarish jarayonining moddiy-resurs asosini shakllantirish bilan birga, tarmoqning institutsional barqarorligi va tashkiliy muvofiqlashuvini ta'minlovchi strategik omil sifatida namoyon bo'ladi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida mulkchilik shakllarining diversifikatsiyalashuvi, fermer va dehqon xo'jaliklari faoliyatining kengayishi, xususiyl servis subyektlari ulushining ortishi texnik ta'minot tizimiga nisbatan yangi institutsional va iqtisodiy talablarni yuzaga keltirmoqda. Bunday muhitda mexanizatsiya xizmatlarini samarali tashkil etish, texnika va texnologiyalarni o'z vaqtida yetkazib berish, ulardan unumli foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish hamda servis infratuzilmasini rivojlantirish ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Demak, texnik ta'minot faqat texnika yetkazib berish jarayoni emas, balki moliyalashtirish, lizing, servis xizmatlari, ehtiyot qismlar ta'minoti, logistika va axborot boshqaruvi elementlarini qamrab olgan kompleks institutsional-iqtisodiy tizimdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA NAZARIY YONDASHUVLAR

Agrar soha texnik ta'minotini modernizatsiyalashni ilmiy-nazariy jihatdan asoslash "ta'minot" va "modernizatsiya" tushunchalarining mazmun-mohiyatini aniqlashni talab etadi.

Lug'aviy va ensiklopedik manbalarda ta'minot ehtiyojni qondirish uchun zarur resurslar bilan ta'minlash jarayoni sifatida izohlanadi [1–3]. Iqtisodiy nazariyada esa u ishlab chiqarish omillarining mutanosibliyi va resurslar taqsimotining samaradorligi bilan bog'liq mexanizm sifatida qaraladi [4; 5]. Zamonaviy yondashuvlarda ta'minot logistika va ta'minot zanjiri boshqaruvi doirasida strategik va operatsion darajada boshqariladigan integratsiyalashgan tizim sifatida talqin etiladi [6; 7].

Modernizatsiya tushunchasi esa ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning sifat jihatdan yangilanishi va innovatsion rivojlanish bosqichiga o'tishini anglatadi. Ayrim tadqiqotchilar uni asosiy vositalarni yangilash va mashina-traktor parkini qayta shakllantirish bilan bog'lasa [12; 13], boshqalar innovatsion texnologiyalarni joriy etish va moddiy-texnik bazani mustahkamlashga urg'u beradilar [14].

O'zbekiston agrar sohasida moddiy-texnik ta'minot, uning samaradorligi va rivojlanish tendensiyalariga bag'ishlangan qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Asosiy e'tibor texnika bilan ta'minlanganlik darajasi, mashina-traktor parkining holati, uni yangilash sur'atlari, investitsiya faolligi va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari samaradorligini baholashga qaratilgan. Shu bilan birga, mavjud tadqiqotlar tahlili texnik ta'minot tizimini yaxlit institutsional-iqtisodiy mexanizm sifatida ko'rib chiqish, uning barcha funksional bo'g'inlarini o'zaro bog'liq holda modernizatsiyalash masalalari yetarlicha tadqiq etilmaganini ko'rsatadi.

Mahalliy tadqiqotlarda modernizatsiya institutsional islohotlar, davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlari va moliyaviy instrumentlar bilan uyg'un jarayon sifatida baholanadi [15; 16]. Shuningdek, zamonaviy bosqichda raqamli texnologiyalar, axborot-boshqaruv tizimlari va energiya tejamkor texnikalarni joriy etish modernizatsiyaning yangi bosqichga ko'tarilganini ko'rsatadi [17].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada tizimli yondashuv, institutsional tahlil va funksional-strukturaviy moddellash usullaridan foydalanildi.

Tizimli yondashuv asosida texnik ta'minot zanjiri o'zaro bog'liq elementlar majmuasi sifatida ko'rib chiqildi. Institutsional tahlil orqali moliyalashtirish, lizing, davlat qo'llab-quvvatlashi va bozor mexanizmlarining o'zaro ta'siri baholandi. Funktsional-strukturaviy yondashuv esa modernizatsiya jarayonini tarkibiy bloklarga ajratish va ular o'rtasidagi funktsional bog'liqlikni aniqlash imkonini berdi.

TADQIQOT NATIJALARI VA MUHOKAMA

Nazariy tahlillar asosida quyidagi mualliflik ta'rifi shakllantirildi:

Agrar sohada texnik ta'minotni modernizatsiyalash – bu qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini texnika va texnologik vositalar bilan ta'minlash tizimini sifat jihatdan yangilashga qaratilgan, texnik parkni zamonaviylashtirish bilan bir qatorda, moliyalashtirish va lizing mexanizmlarini takomillashtirish, servis va logistika infratuzilmasini rivojlantirish, raqamli boshqaruv texnologiyalarini joriy etish hamda kadrlar salohiyatini oshirishni qamrab olgan kompleks institutsional-iqtisodiy jarayondir.

Manba: muallifning tadqiqotlari asosida tuzilgan.

1-rasm. Agrar sohada texnik ta'minotni modernizatsiyalashning tuzilmaviy elementlari

Taklif etilgan yondashuv doirasida modernizatsiya bir-biri bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lgan uchta asosiy komponent uyg‘unligida amalga oshiriladi: texnik-texnologik, moliyaviy-institutsional hamda infratuzilmaviy-boshqaruv bloklari (1-rasm).

1. Texnik-texnologik komponent. Mazkur komponent qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilishning moddiy-ishlab chiqarish bazasini shakllantiruvchi asosiy omil hisoblanadi. U mashina-traktor parklarini tizimli ravishda yangilash, asosiy vositalarning texnik-iqtisodiy parametrlarini (quvvat, unumdorlik, yoqilg‘i sarfi, xizmat muddati) optimallashtirish hamda resurs tejamkor va raqamli texnologiyalarni joriy etishni qamrab oladi. Ayniqsa, energiya samarador uskunalar, aniq dehqonchilik (precision agriculture) elementlari, GPS-navigatsiya va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini qo‘llash ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish bilan birga, mehnat unumdorligini oshirish va mahsulot tannarxini pasaytirish imkonini beradi. Shu jihatdan, texnik-texnologik yangilanish ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning strategik drayveri sifatida namoyon bo‘ladi.

2. Moliyaviy-institutsional komponent. Texnik modernizatsiya jarayonining barqarorligi moliyaviy resurslardan samarali foydalanish va institutsional qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari bilan bevosita bog‘liq. Ushbu komponent doirasida lizing instrumentlari, imtiyozli kreditlash tizimi, davlat subsidiyalari, soliq preferensiyalari hamda agrar sug‘urta va xatarlarni diversifikatsiya qilish mexanizmlari muhim ahamiyat kasb etadi. Moliyaviy-institutsional muhitning samarali tashkil etilishi investitsiya faolligini rag‘batlantiradi, kapital qo‘yilmalarning aylanish tezligini oshiradi va innovatsion texnologiyalarning joriy etilishini tezlashtiradi. Shu bilan birga, institutsional barqarorlik va huquqiy kafolatlar agrobiznes subyektlarining investitsion ishonchini mustahkamlaydi.

3. Infratuzilmaviy-boshqaruv komponent. Modernizatsiya jarayoni faqat texnika xaridi bilan cheklanib qolmaydi; u xizmat ko‘rsatish infratuzilmasi va samarali boshqaruv tizimlari bilan ta‘minlanishi lozim. Mazkur komponent servis xizmatlari tarmog‘ini rivojlantirish, ehtiyot qismlar ta‘minotini barqarorlashtirish, logistika infratuzilmasini takomillashtirish hamda raqamli monitoring va boshqaruv platformalarini joriy etishni nazarda tutadi. Shuningdek, kadrlar malakasini oshirish va menejment kompetensiyalarini rivojlantirish modernizatsiya samaradorligining muhim sharti hisoblanadi. Raqamli agro-monitoring tizimlari ishlab chiqarish jarayonlarini real vaqt rejimida nazorat qilish, resurslar sarfini optimallashtirish va boshqaruv qarorlarini ilmiy asosda qabul qilish imkonini beradi.

XULOSA

Agrar sohada texnik ta‘minotni modernizatsiyalash fragmentar chora-tadbirlar yig‘indisi emas, balki o‘zaro uzviy bog‘langan va funksional integratsiyalashgan tizimli jarayon sifatida namoyon bo‘ladi. Mazkur jarayon texnik-texnologik yangilanish, moliyaviy-institutsional mexanizmlarni takomillashtirish hamda infratuzilmaviy-boshqaruv transformatsiyasini yagona strategik konsepsiya doirasida uyg‘unlashtirishni talab etadi. Faqat shunday kompleks yondashuvgina ishlab chiqarish omillaridan oqilona foydalanish, resurs sig‘imini qisqartirish, xarajatlarni optimallashtirish va texnologik intizomni mustahkamlash imkonini beradi.

Shu nuqtai nazardan, texnik-texnologik, moliyaviy-institutsional va infratuzilmaviy-boshqaruv komponentlar o‘zaro funksional bog‘liqlikda va sinergetik ta’sir mexanizmi asosida amal qilgandagina modernizatsiya jarayoni barqaror hamda uzoq muddatli iqtisodiy natijalarni ta’minlay oladi. Mazkur komponentlardan birining yetarli darajada rivojlanmaganligi butun tizim samaradorligini pasaytiradi va investitsion hamda innovatsion faollikni cheklaydi.

Demak, agrar sohada texnik ta’minotni modernizatsiyalash strategik jihatdan kompleks, bosqichma-bosqich va institutsional jihatdan muvofiqlashtirilgan yondashuv asosida amalga oshirilishi lozim bo‘lib, aynan shundagina u tarmoqning uzoq muddatli raqobatbardoshligi va barqaror iqtisodiy o‘shishini ta’minlaydigan mustahkam iqtisodiy poydevorga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. – T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2000–2005.
2. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М.: Азъ, 1992.
3. Oxford English Dictionary. – Oxford: Oxford University Press.
4. Самуэльсон П., Нордхаус У. Экономика. – М.: Вильямс, 2009.
5. Маршалл А. Принципы экономической науки. – М.: Прогресс, 1993.
6. Christopher M. Logistics and Supply Chain Management. – Pearson, 2016.
7. Chopra S., Meindl P. Supply Chain Management. – Pearson, 2019.
8. Chariyev Q.A. Qishloq xo‘jaligini texnik jihatdan ta’minlash muammolari. – T.: Fan, 2015.
9. FAO. Farm Machinery and Equipment in Agriculture. – FAO, 2014.
10. North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. – Cambridge University Press, 1990.
11. Williamson O. The Economic Institutions of Capitalism. – Free Press, 1985.
12. Полухин А.А. Техническая модернизация сельского хозяйства. – М.: Экономика, 2010.
13. Середа Н.А. Построение эффективной системы мониторинга и воспроизводства технического потенциала в сельском хозяйстве региона. Отчет научно-исследовательского проекта поддержанного российским гуманитарным научным фондом. Москва-2014г. Стр 117.
14. Федотов А.В. Развитие рынка техники в сельском хозяйстве: Теория и практика. <https://www.dissercat.com/content/razvitie-rynka-tehniki-v-selskom-khozyaistve-teoriya-i-praktika>
15. Xusanov R.X. Agrarnaya reforma: teoriya, praktika, problemy. – Toshkent, 1994. – 72 s.
16. Chariyev Q.A. Qishloq xo‘jaligida innovatsiyalar joriy qilish tizimini shakllantirish va rag‘batlantirish istiqbollari (uslubiy tavsiyalar). O‘zQXIITI. – T., 2014 yil. – 32 b.
17. Yusupov Z.Z. Qishloq xo‘jaligini texnik modernizatsiyalashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari: diss. ... i.f.f.d. (PhD). – T., 2024 y. – 138 b.

BOZOR IQTISODIYOTIDA NARX SHAKLLANISHINING NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY MOHIYATI

MADINA ISMOILOVNA IBRAGIMOVA

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti dotsenti v.b., (PhD)

E-mail: m.ibragimovauzb@gmail.com

ORCID: 0000-0002-2191-5109

ODINOVA LAZIZA QILICH QIZI

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

E-mail: Odinovalaziza269@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada bozor iqtisodiyoti sharoitida narx shakllanishining nazariy asoslari, uning iqtisodiy tizimdagi funksional roli hamda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan tartibga solish mexanizmlarining samaradorligi kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqot klassik va zamonaviy narx nazariyalarini qiyosiy o'rganish, normativ-huquqiy hujjatlar tahlili hamda 2021–2025 yillar inflyatsiya dinamikasiga asoslangan empirik baholash orqali amalga oshirildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, narx shakllanishi ko'p omilli tizim bo'lib, u talab va taklif, ishlab chiqarish xarajatlari, raqobat muhiti, global bozorlardagi o'zgarishlar hamda institutsional siyosat o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sir natijasida yuzaga keladi.

Kalit so'zlar: bozor iqtisodiyoti, narx mexanizmi, inflyatsiya, talab va taklif, davlat tartibga solishi, makroiqtisodiy barqarorlik.

Аннотация. В данной статье проводится комплексный анализ теоретических основ формирования цен в условиях рыночной экономики, их функциональной роли в экономической системе, а также эффективности механизмов государственного регулирования. Исследование осуществлено на основе сравнительного анализа классических и современных теорий ценообразования, изучения нормативно-правовых документов, а также эмпирической оценки, основанной на динамике инфляции за 2021–2025 годы. Результаты исследования показывают, что процесс формирования цен представляет собой многофакторную систему, возникающую в результате сложного взаимодействия спроса и предложения, производственных издержек, конкурентной среды, изменений на глобальных рынках и институциональной политики.

Ключевые слова: рыночная экономика, механизм ценообразования, инфляция, спрос и предложение, государственное регулирование, макроэкономическая стабильность.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the theoretical foundations of price formation in a market economy, its functional role within the economic system, and the effectiveness of state regulatory mechanisms. The study is based on a comparative analysis of classical and modern pricing theories, an examination of normative legal documents, and an empirical assessment grounded in inflation dynamics for the period 2021–2025. The findings indicate that price formation constitutes a multifactorial system arising from the complex interaction of supply and demand, production costs, competitive environment, changes in global markets, and institutional policy.

Keywords: market economy, pricing mechanism, inflation, supply and demand, state regulation, macroeconomic stability.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti zamonaviy iqtisodiy tizimlarning asosiy shakli bo'lib, unda iqtisodiy resurslar taqsimoti, ishlab chiqarish hajmi va iste'mol tuzilmasi asosan narx mexanizmi orqali muvofiqlashtiriladi. Narx — bu shunchaki tovar yoki xizmatning puldagi ifodasi emas, balki iqtisodiy signal vazifasini bajaruvchi, ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar qarorlarini muvofiqlashtiruvchi markaziy instrumentdir. Aynan narx orqali bozor ishtirokchilari iqtisodiy axborot oladi, resurslar samarali yoki samarasiz taqsimlanayotganini aniqlaydi hamda kelgusidagi iqtisodiy strategiyalarni shakllantiradi.

So'nggi yillarda global iqtisodiyotda kuzatilayotgan inflyatsion bosim, energiya resurslari narxlarining o'zgarishi, logistika zanjirlaridagi uzilishlar va geosiyosiy omillar narx shakllanish jarayonini yanada murakkablashtirdi. O'zbekiston iqtisodiyoti ham ushbu global jarayonlardan mustasno emas. Bozor mexanizmlarini bosqichma-bosqich joriy etish, energiya tariflarini liberallashtirish va import bojlaridagi o'zgarishlar narx dinamikasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu nuqtai nazardan mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi bozor iqtisodiyotida narx shakllanishining nazariy asoslarini chuqur tahlil qilish hamda O'zbekiston sharoitida davlat tartibga solish mexanizmlarining narx barqarorligiga ta'sirini ilmiy jihatdan baholashdan iborat.

Tadqiqot gipotezasi shundan iboratki, o'tish iqtisodiyoti sharoitida narx barqarorligi bozorning o'z-o'zini tartibga solish mexanizmi va davlat institutsional aralashuvi o'rtasidagi optimal muvozanatga bog'liqdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Narx shakllanishi iqtisodiyot fanining eng fundamental masalalaridan biri hisoblanadi. Klassik siyosiy iqtisod maktabi vakillari narxni ishlab chiqarish xarajatlari bilan bog'lagan. A. Smit va D. Rikardo mehnat qiymati nazariyasini ishlab chiqib [1], narxning asosini ishlab chiqarish jarayonida sarflangan ijtimoiy zarur mehnat tashkil etishini ta'kidlagan. K. Marks esa ushbu nazariyani chuqurlashtirib [2], qo'shimcha qiymat nazariyasini asoslagan va narxning shakllanishida sinfiy munosabatlar ham rol o'ynashini ko'rsatgan.

XIX asr oxirida iqtisodiyot fanida "marjinal inqilob" yuz berdi. Chegaraviy foydalilik nazariyasi vakillari K. Menger, U. Jevons va L. Valras narxni subyektiv qiymat bilan izohladi. Ularning fikricha, narx tovarning ishlab chiqarish xarajatlariga emas, balki iste'molchining ushbu tovarga beradigan bahosiga bog'liqdir [3,4,5]. Chegaraviy foydalilik kamayib borishi qonuni narx shakllanishining yangi tushunchasini taqdim etdi.

Zamonaviy iqtisodiyot nazariyasi esa ushbu ikki yondashuvni sintez qiladi. Narx shakllanishi talab va taklifning kesishish nuqtasida aniqlanadi, biroq ishlab chiqarish xarajatlari, raqobat muhiti va institutsional omillar ham muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa institutsional iqtisodiyot narx shakllanishida davlat siyosati, qonunchilik va tartibga solish mexanizmlarining ahamiyatini ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda kompleks metodologik yondashuv qoʻllanildi. Nazariy tahlil orqali klassik va zamonaviy narx nazariyalari oʻrganildi. Qiyosiy tahlil yordamida turli nazariy yondashuvlarning oʻxshash va farqli jihatlari aniqlashtirildi. Huquqiy-tahliliy metod orqali Oʻzbekistonda narx barqarorligini taʼminlashga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlar oʻrganildi. Statistik tahlil esa 2021–2025 yillar inflyatsiya koʻrsatkichlari asosida amalga oshirildi.

Maʼlumotlar manbai sifatida Milliy statistika qoʻmitasi va Markaziy bank rasmiy maʼlumotlaridan foydalanildi. Dinamik tahlil usuli orqali inflyatsiya darajasining yillar kesimidagi oʻzgarish tendensiyasi baholandi.

Bozor iqtisodiyotida narx bir nechta asosiy funksiyalarni bajaradi. Birinchidan, axborot funksiyasi. Narx ishlab chiqaruvchilarga qaysi tovar yoki xizmatga talab yuqori ekanligini koʻrsatadi. Ikkinchidan, ragʻbatlantiruvchi funksiyasi mavjud boʻlib, yuqori narx ishlab chiqarishni kengaytirishga undaydi. Uchinchidan, taqsimlovchi funksiyasi orqali resurslar samarali yoʻnalishga oqadi.

Talab va taklif mexanizmi narx shakllanishining asosiy omilidir. Agar talab taklifdan yuqori boʻlsa, narx oshadi, aksincha taklif ortiqcha boʻlsa narx pasayadi. Shu bilan birga ishlab chiqarish xarajatlari narxning pastki chegarasini belgilaydi.

Raqobat muhiti ham narx darajasiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Monopolistik tuzilmalarda narxlar bozor muvozanatidan yuqoriroq shakllanishi mumkin. Shu sababli raqobatni rivojlantirish narx mexanizmining samarali ishlashi uchun zarurdir.

Yuqorida koʻrib chiqilgan omillar — talab va taklif munosabatlari, ishlab chiqarish xarajatlari hamda raqobat muhiti — narx shakllanishining nazariy asoslarini tashkil etadi. Ushbu jarayonni yanada aniqroq va tizimli tushuntirish maqsadida narx mexanizmini matematik model yordamida formal ifodalash maqsadga muvofiqdir. Matematik model narx shakllanishining ichki mantiqini, omillar oʻrtasidagi bogʻliqlikni hamda muvozanat shartlarini aniq koʻrsatish imkonini beradi.

Bozor iqtisodiyotida narx shakllanishini formallashtirish uchun avval mikroiqtsodiy muvozanat modeli keltiriladi. Tovlar bozorida talab va taklif funksiyalari quyidagicha yoziladi:

$$Q_d = a - bP, \quad b > 0$$

$$Q_s = c + dP, \quad d > 0$$

Bu yerda, Q_d — talab hajmi, Q_s — taklif hajmi, P — narx; a, c — avtonom komponentlar, b, d — narxga sezgirlik koeffitsiyentlari.

Bozor muvozanati talab va taklif hajmlari tenglashgan sharoitda, yaʼni $Q_d = Q_s$ sharti asosida aniqlanadi. Yuqorida keltirilgan funksiyalarni tenglashtirish orqali muvozanat narxi quyidagicha hosil qilinadi:

$$a - bP^* = c + dP^*$$

Mazkur tenglamani yechish natijasida muvozanat narxi va hajmi aniqlanadi:

$$P^* = \frac{a-c}{d+b}, \quad Q^* = a - bP^* \quad \text{yoki} \quad Q^* = c + dP^*$$

Mazkur natija narxning iqtisodiy tizimdagi axborot indikatorini va iqtisodiy qarorlarni muvofiqlashtiruvchi mexanizm sifatidagi funksional mohiyatini ochib beradi. Agar avtonom talab oshsa ($a \uparrow$), muvozanat narxi P^* oshadi; agar taklif imkoniyatlari kengaysa ($c \uparrow$), P^* pasayadi. Amaliyotda a va c parametrlar ko‘plab omillarga bog‘liq bo‘lib, jumladan aholi daromadlari, import narxlari, resurslar narxi, logistika xarajatlari, raqobat muhiti va davlat siyosati ta‘sirida o‘zgaradi.

Shu bilan birga, real iqtisodiyotda narx faqat talab–taklif mexanizmi orqali emas, balki ishlab chiqarish xarajatlari va institutsional cheklovlar orqali ham shakllanadi. Shu sababli amaliy tahlilda quyidagi “marjinal xarajat + qo‘shimcha narx koeffitsiyenti” modeli qo‘llanadi:

$$P = (1 + \mu) \cdot MC$$

Bu yerda, MC — marjinal xarajat (energiya, xomashyo, ish haqi, logistika va boshqalar), μ — bozor kuchiga, ya‘ni raqobat darajasiga bog‘liq ustama koeffitsiyenti. Raqobat kuchayganda μ kamayadi va narxning sun‘iy ravishda yuqori darajada ushlab turilishi cheklanadi; monopoliyalashuv sharoitida esa aksincha, μ ortishi orqali narxlar bozor muvozanatidan yuqoriroq shakllanishi mumkin.

Yuqoridagi model narx shakllanishini mikroiqtisodiy darajada, ya‘ni alohida tovar bozori kesimida tushuntirib beradi. Biroq real iqtisodiy tizimda narxlar dinamikasi faqat individual bozorlar bilan cheklanib qolmaydi. Aksincha, umumiy narxlar darajasi, ya‘ni inflyatsiya jarayoni pul-kredit omillari, valyuta kursi o‘zgarishlari, import narxlari hamda davlatning fiskal va tarif siyosati bilan uzviy bog‘liq holda shakllanadi. Shu sababli narx mexanizmini to‘liq anglash uchun uni makroiqtisodiy darajada ham formal ifodalash zarur bo‘ladi. Quyida narxlar umumiy darajasi va inflyatsiya dinamikasini izohlovchi makroiqtisodiy model keltiriladi.

Narx darajasi (masalan, CPI) dinamikasini tushuntirishda inflyatsiya tenglamasi qo‘llanadi. U soddalashtirilgan holda quyidagi ko‘rinishda ifodalanishi mumkin:

$$\pi_t = \alpha + \beta_1 \Delta \ln(M_t) + \beta_2 \Delta \ln(ER_t) + \beta_3 \Delta \ln(P_{timp}) + \beta_4 D_{ttariff} + \varepsilon_t$$

Bu yerda, π_t — t -davrdagi inflyatsiya; M_t — pul massasi; ER_t — valyuta kursi; P_{timp} — import narxlari (imported inflation yoki pass-through effekti); $D_{ttariff}$ — tartibga solinadigan tariflardagi islohotni ifodalovchi “dummy” o‘zgaruvchi (masalan, energiya tariflarini bozor mexanizmiga o‘tkazish bosqichlari); ε_t — tasodifiy omillar.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yuqorida keltirilgan makroiqtisodiy model inflyatsiya darajasining asosiy determinantlarini nazariy jihatdan tushuntirib beradi [6]. Endi ushbu nazariy bog‘liqliklarni O‘zbekiston iqtisodiyoti misolida empirik ma‘lumotlar asosida ko‘rib chiqish maqsadga muvofiqdir. 2021–2025 yillar davomida kuzatilgan inflyatsiya dinamikasi pul-kredit omillari, tarif islohotlari va tashqi narx o‘zgarishlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lganini ko‘rsatadi.

2021–2025 yillar davomida O‘zbekiston Respublikasida inflyatsiya darajasi dinamik va o‘zgaruvchan xarakter kasb etdi. Xususan, 2021 yilda inflyatsiya 10,5 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2022 yilda 10,0 foiz darajasida qayd etildi. 2023 yilda

inflyatsiya sur'atlarining pasayishi kuzatilib, ko'rsatkich 8,8 foizgacha kamaydi. Biroq 2024 yilda energiya tariflarini bosqichma-bosqich liberallashtirish jarayonlari ta'sirida inflyatsiya 9,8 foizgacha oshdi. 2025 yil yakunlariga ko'ra esa inflyatsiya darajasi 7,5 foizgacha pasayish tendensiyasini namoyon etdi [7].

Mazkur dinamik tahlil narx shakllanish jarayoniga ichki makroiqtisodiy omillar bilan bir qatorda tashqi omillar ham sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Xususan, import narxlarining oshishi ichki bozordagi narxlar darajasiga uzatilish mexanizmi orqali bevosita ta'sir etadi. Shuningdek, valyuta kursining o'zgarishi ham narxlar dinamikasini belgilovchi muhim determinantlardan biri hisoblanadi, chunki u import qilinadigan tovar va xizmatlar qiymati orqali umumiy inflyatsiya jarayoniga ta'sir ko'rsatadi. Davlat narx shakllanishiga to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita aralashadi. O'zbekistonda 2023 yilda asosiy oziq-ovqat mahsulotlari importiga bojxona to'lovlarining nol stavkasi joriy etilishi ichki bozorda narx bosimini kamaytirishga xizmat qildi. 2024 yilda energiya tariflarini bosqichma-bosqich bozor mexanizmlariga o'tkazish qarori esa uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlashga qaratildi.

Davlatning asosiy vazifasi narxlarni sun'iy ravishda ushlab turish emas, balki bozor mexanizmi samarali ishlashi uchun institutsional sharoit yaratishdan iborat. Pul-kredit siyosati, fiskal siyosat va raqobatni rivojlantirish choralari narx barqarorligining muhim omillaridir.

Olingan natijalar narx shakllanish jarayoni murakkab va ko'p omilli tizim ekanligini ko'rsatadi. O'zbekiston tajribasi shuni anglatadiki, bozor liberallasuvi va davlat tartibga solish mexanizmlari o'rtasida muvozanatni saqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, energiya tariflarini bosqichma-bosqich liberallashtirish qisqa muddatda narxlar darajasiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin, biroq uzoq muddatda resurslardan samarali foydalanish va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilishi kutiladi.

Narx mexanizmining to'liq ishlashi uchun raqobat muhiti kuchaytirilishi, monopolistik tuzilmalarning oldi olinishi hamda ichki ishlab chiqarish salohiyati kengaytirilishi zarur.

XULOSA

Tadqiqot natijalari bozor iqtisodiyotida narx shakllanishi talab va taklif, ishlab chiqarish xarajatlari, raqobat muhiti, inflyatsiya jarayonlari va institutsional siyosat o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlik natijasi ekanligini ko'rsatdi. O'zbekiston misolida inflyatsiya dinamikasi davlat siyosati va global omillar bilan chambarchas bog'liq ekanligi aniqlandi. Narx barqarorligini ta'minlash uchun quyidagi strategik yo'nalishlar muhim ahamiyat kasb etadi: pul-kredit siyosatini takomillashtirish, importga qaramlikni kamaytirish, raqobatni rivojlantirish va institutsional islohotlarni davom ettirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.

2. Marks, K. (1867). Capital: A Critique of Political Economy.
3. Menger, C. (1871). Principles of Economics.;
4. Jevons, W.S. (1871). Theory of Political Economy.;
5. Walras, L. (1874). Elements of Pure Economics.
6. Friedman, M. (1968). The role of monetary policy. American Economic Review, 58(1), 1–17.
7. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. (2025). Rasmiy inflyatsiya ko‘rsatkichlari. www.stat.uz

XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA INVESTITSIYALARNI BAHOLASH TARTIBI

KADIROV SAXOBIDDIN SHAROFOVICH

Renessans ta'lim universiteti

“Moliya va kredit” kafedrası dotsenti i.f.f.d., (PhD)

E-mail: s_kadirov@renessans-edu.uz

ORCID: 0000-0003-3983-5657

DJOLDOSHBEKOVA SEILKHON DJOLDABAEVNA

K.I.Skryabin nomidagi Qirg‘iziston milliy agrar universiteti

“Iqtisod va buxgalteriya hisobi” kafedrası dotsenti, i.f.n. dotsent,

ORCID: 0000-0003-4834-1448.

Annotatsiya. Mazkur maqolada investitsiyalarni xalqaro standartlar asosida baholashning nazariy-metodologik asoslari va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Investitsiyalarni baholash jarayonida qo‘llaniladigan xalqaro moliyaviy hisobot standartlari, baholash yondashuvlari va samaradorlik ko‘rsatkichlari ilmiy nuqtai nazardan yoritiladi. Shuningdek, xavflarni baholash mezonlarining investitsiya qarorlariga ta’siri tadqiq etiladi.

Kalit so‘zlar: investitsiya, adolatli qiymat, diskontlash, xalqaro standartlar, xavf tahlili.

Аннотация. В данной статье анализирующая теоретико-методологические основы и практические аспекты оценки инвестиций на основе международных стандартов. С научной точки зрения рассматриваются международные стандарты финансовой отчетности, подходы к оценке и показатели эффективности, используемые в процессе оценки инвестиций. Также исследуется влияние критериев оценки риска на инвестиционные решения.

Ключевые слова: инвестиции, справедливая стоимость, дисконтирование, международные стандарты, анализ рисков.

Abstract. This article analyzes the theoretical-methodological foundations and practical aspects of investment evaluation based on international standards. International financial reporting standards, valuation approaches and performance indicators used in the process of investment evaluation are covered from a scientific point of view. Also, the impact of risk assessment criteria on investment decisions is investigated.

Keywords: investment, fair value, discounting, international standards, risk analysis.

KIRISH

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) zamonaviy iqtisodiyot sharoitida korxonalar faoliyatining shaffofligini, taqqoslanishini va moliyaviy ma'lumotlarning ishonchliligini ta'minlashda muhim o‘rin tutadi. Dunyo miqyosida kapital bozorlarining integratsiyalashuvi, xalqaro investitsiyalarning o‘sishi va transchegaraviy savdo aloqalarining rivojlanishi MHXSga bo‘lgan talabni tobora oshirib bormoqda. Bu standartlar investorlar, kreditorlar va boshqa manfaatdor tomonlarga turli mamlakatlarda faoliyat yurituvchi kompaniyalar moliyaviy holati va faoliyati natijalari to‘g‘risida birxillashtirilgan va tushunarli ma'lumotlarni olish imkoniyatini beradi, shu bilan birga moliyaviy qaror qabul qilish jarayonini sezilarli

darajada tezlashtiradi. Ayniqsa tez o'zgaruvchan iqtisodiy muhit va texnologik innovatsiyalar sharoitida, moliyaviy hisobotning eskirgan milliy standartlardan xalqaro tan olingan prinsiplarga o'tishi har bir mamlakatning xalqaro iqtisodiy tizimga integratsiyalashuvi uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi ham iqtisodiyotni libierallashtirish va bozor islohotlarini chuqurlashtirish yo'lida MHXSni amalyotga joriy etishni muhim strategik vazifa sifatida belgilagan. Bu jarayon, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tegishli farmon va qarorlari bilan jadallashtirilgan bo'lib, mahalliy korxonalar moliyaviy hisobotini xalqaro standartlarga moslashtirish orqali mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini oshirishga, xorijiy kapitalni jalb qilishga va raqobatbardoshlikni kuchaytirishga qaratilgan keng ko'lamli sa'y harakatlarning qismidir. MHXSga o'tish O'zbekiston korxonalari nafaqat yangi hisobot qoidalarini o'zlashtirish, balki biznes yuritish tushunchasini, ichki nazorat tizimlarini va shaffoflik tamoyillarini tubdan ko'rib chiqishni anglatadi. Bu o'z navbatida, mamlakatning barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash va jahon iqtisodiyotida munosib o'rin egallash uchun muhim poydevor yaratadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Moliyaviy hisobot tushunchasiga xalqaro va milliy standartlarda, shuningdek iqtisodchi olimlar tomonidan turlicha yondashuvlar va ta'riflar berilgan. Bugungi kunda mamlakatimizda buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot tizimi xalqaro standartlarga, xususan, Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) tomonidan ishlab chiqilgan xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga muvofiqlashtirilmoqda. Bu esa investitsiyalarni baholash jarayonida moliyaviy axborotning sifat va shaffofligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

“Moliyaviy hisobotni taqdim etish” nomli 1-son BHXS (IAS 1) da moliyaviy hisobotga quyidagicha ta'rif berilgan: umumiy maqsaddagi moliyaviy hisobot — bu tashkilotdan o'zlarining muayyan axborot ehtiyojlariga javob beradigan maxsus hisobotni talab qilish imkoniyatiga ega bo'lmagan foydalanuvchilar ehtiyojlarini qondirishga mo'ljallangan moliyaviy hisobotdir. Ushbu yondashuv investitsiyalarni baholash nuqtai nazaridan muhimdir, chunki investorlar, kreditorlar va boshqa manfaatdor tomonlar qaror qabul qilishda aynan umumiy maqsaddagi moliyaviy hisobot ma'lumotlariga tayanadilar.

Xalqaro konseptual asoslarga ko'ra, moliyaviy hisobot beruvchi tashkilotning iqtisodiy resurslari, unga nisbatan talab qilish huquqlari hamda mazkur resurslar va majburiyatlardagi o'zgarishlar to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etadi. Uning asosiy maqsadi — foydalanuvchilarga tashkilotning kelgusi sof pul oqimlari istiqbolini baholash va rahbariyatning iqtisodiy resurslarni samarali boshqarish darajasini aniqlash imkonini beruvchi moliyaviy axborotni taqdim etishdan iborat.

Investitsiyalarni xalqaro standartlar asosida baholashda aynan ushbu axborot hal qiluvchi ahamiyatga ega. Masalan, diskontlangan pul oqimlari (DCF) usulini qo'llashda kelgusi pul tushumlari moliyaviy hisobot ma'lumotlariga asoslanadi.

Shuningdek, aktivlar va majburiyatlarning adolatli qiymati IFRS 13 talablari asosida aniqlanishi investitsiya loyihalarining real qiymatini baholash imkonini beradi.

Milliy standartlarda esa moliyaviy hisobot korxonaning moliyaviy holatini aks ettiruvchi hujjat sifatida talqin etiladi. O‘zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonuniga muvofiq, moliyaviy hisobot — bu buxgalteriya hisobi sub’ektining hisobot sanasidagi moliyaviy holati, hisobot davridagi moliyaviy natijalari va pul mablag‘lari harakati to‘g‘risidagi tizimlashtirilgan axborotdir. Bu ta’rif investitsiya tahlili nuqtai nazaridan aktivlar, majburiyatlar va pul oqimlari dinamikasini baholash imkonini beradi.

Iqtisodchi olimlar va mutaxassislar tomonidan moliyaviy hisobot tushunchasiga quyidagi ta’riflar va fikr-mulohazalar bildirib o‘tilgan, jumladan, A.Karimovning fikricha: “moliyaviy hisobot tashkilotning ma’lum vaqt oralig‘idagi moliyaviy holati, faoliyati va pul oqimlari haqida to‘liq ma’lumot beruvchi hujjat bo‘lib, tashkilotning moliyaviy holatini tahlil qilish va qaror qabul qilish uchun muhim vosita hisoblanadi[8].

A.Ibragimovning fikriga ko‘ra: “Hisobot xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning o‘tgan vaqt ichidagi ishlari natijalari va sharoitlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar majmui bo‘lib, undan faoliyatini tahlil, nazorat qilish va boshqarish maqsadida foydalaniladi”[9].

S.Tashnazarovning fikricha: “Moliyaviy hisobot deganda, umume’tirof etilgan qoidalar asosida tashkilotning moliyaviy holati, uning moliyaviy-iqtisodiy faoliyati natijalari hamda pul mablag‘lari harakatiga doir haqqoniy va sifatli axborotlarni o‘zida mujassamlashtirgan tizim tushuniladi. U ichki va asosan tashqi axborot foydalanuvchilarga qarorlar qabul qilish va nazorat uchun axborotga bo‘lgan umumiy ehtiyojini ta’minlashga qaratilgan”[10].

I.Ochilov: “Moliyaviy hisobot - bu korxonalarning ma’lum bir davrdagi moliyaviy natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan hujjat. Shuningdek, u hisobot sanasida moliyaviy holatdagi o‘zgarishlarni aks ettiradi. Moliyaviy hisobotlar qanday tuzilganligi va ularni qanday taqdim etish kerakligini ifoda etadi”[11].

I.Ibragimovning fikriga ko‘ra: “Xalqaro hisob tizimi-moliyaviy hisobotlarni tuzish uslubiyoti va uning axborot imkoniyatlarini kuchaytirish uchun uning nazariy g‘oyalari va konseptual asoslariga tayanish asosida moliyaviy hisobotlarni shakllantirish hisoblanadi. Moliyaviy hisobot buxgalteriya hisobotining eng natijaviy hisoboti bo‘lib uning yordamida butun iqtisodiy moliyaviy faoliyati natijalari umumlashtirilib maxsus shakllarda tashqi va ichki axborot foydalanuvchilarga axborot uzatiladi”[12].

Yuqoridagi ta’rif va yondashuvlarni investitsiyalarni baholash nuqtai nazaridan umumlashtirgan holda quyidagi xulosaga kelish mumkin:

“Moliyaviy hisobot — bu tadbirkorlik subyekting hisobot sanasidagi moliyaviy holati, hisobot davridagi moliyaviy natijalari, xususiy kapitali va pul oqimlarini aks ettiruvchi tizimlashtirilgan axborotlar majmui bo‘lib, investitsiya qarorlarini qabul qilish, kelgusi pul oqimlarini prognozlash va aktivlarning adolatli qiymatini baholash uchun axborot bazasi vazifasini bajaradi”.

Shu tariqa, xalqaro standartlarga muvofiq shakllantirilgan moliyaviy hisobot investitsiyalarni baholash jarayonining nazariy va amaliy asosini tashkil etadi. Uning shaffofligi va ishonchliligi esa investitsiya muhitining barqarorligi hamda kapital bozorlarining samarali faoliyatini ta'minlaydi.

METODOLOGIYA

Maqolani yozishda mantiqiy fikrlash, tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, tizimli yondashuv, monografik kuzatuv, statistika, iqtisodiy tahlil hamda iqtisodiy-matematik tahlil usullaridan keng foydalanilgan. Shuningdek, buxgalteriya hisobining elementlari va tamoyillari asosida ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalarni shakllantirishda foydalanilgan

TAHLIL VA NATIJALAR

Moliyaviy hisobotlarni tuzish va taqdim etishda o'ziga xos xususiyatni namoyon etuvchi AQShning Buxgalteriya hisobining umumqabul qilingan qoidalari – BHUQ (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) jahon fond bozorlarida listingdan o'tish uchun taqdim qilinadigan moliyaviy hisobot aynan shu standart talablari asosida tayyorlanadi va taqdim etiladi. Bunda shuni e'tiborga olish lozimki, AQSh fond bozori listingiga kirish uchun GAAP (BHUQ) talablari, qolgan fond birjalari uchun esa MHXS talablari asosida moliyaviy hisobot taqdim etiladi. AQShning Buxgalteriya hisobining umumqabul qilingan qoidalarida "standart" so'zi mavjud emas. Lekin yuqoridagi standartlarga berilgan ta'riflarga muvofiq, GAAP ni buxgalteriya hisobining xalqaro standarti sifatida qarashimiz mumkin. Ko'pgina xorijiy olimlar tomonidan ham GAAP xalqaro standart sifatida tan olinadi.

Buxgalteriya hisobining xalqaro standarti hisoblangan GAAP yaratilishida Britan-amerika buxgalteriya hisobi qoidalari katta manba bo'lib xizmat qilgan. Shu bilan birga, uning nazariy asoslarini ishlab chiqishda mamlakatning, nafaqat buxgalteriya hisobi bilan bevosita shug'ullanuvchi olimlari, balki barcha iqtisodiy yo'nalishda faoliyat yurituvchi mashhur olimlar o'z hissalarini qo'shishgan. Lekin GAAP ning rivojlanishida qanchalik ko'p omillar o'z izini qoldirmasin, u pozitivizm ta'siri doirasida shakllandi.

AQShda har yili federal agentliklar Auditdan o'tgan moliyaviy hisobotlarni tayyorlash va taqdim etishda Boshqaruv va Budjet Departamentining A-136-sonli "Moliyaviy hisobotga qo'yiladigan talablar" to'plamida chop etilgan yo'riqnomaga amal qiladi. Agentliklar konsolidatsiyalangan samaradorlik va javobgarlik hisobotini (PAR) chiqarishni yoki Agentlikning alohida moliyaviy hisobotini (IFR) va yillik faoliyat hisobotini (IFR) chiqarishning muqobil yondashuvini tanlashi mumkin. AQShda 2007 yilidan boshlab, Davlat departamentining muqobil yondashuvida ishtirok etishga qaror qilinadi hamda har oyda alohida IFR moliyaviy ma'lumotlarning qisqacha mazmunini e'lon qiladi.

Amerika birjalarida ro'yxatga olingan kompaniyalar, masalan, Yandex, AQSh GAAP standarti (Umumiy qabul qilingan buxgalteriya tamoyillari) bo'yicha hisobot beradi. Bundan tashqari, ba'zi kompaniyalar Qo'shma Shtatlarda biznes bilan

shugʻullansa, undan ixtiyoriy ravishda foydalanishlari mumkin - bu kontragentlar va investorlar uchun tushunarli boʻladi.

AQShda tor maʼnoda moliyaviy hisobot manfaatdor foydalanuvchilar tomonidan qaror qabul qilish uchun asosiy maʼlumotdir. Tashqi moliyaviy hisobotda mavjud boʻlgan maʼlumotlar tasdiqlangan shakllarga ega emas, lekin asosiy iqtisodiy parametrlarga muvofiq ular moliyaviy hisobotning elementlari deb ataladigan umumiy toifalarga birlashtiriladi: aktivlar, majburiyatlar, oʻz kapitali, mulkdor investitsiyalar, foydaning taqsimlanishi. egalari, umumiy daromad (shu jumladan daromad), foyda, zarar. Qoʻshma Shtatlardagi moliyaviy hisobotlar hisobdagi qoldiqlarni va ulardagi oʻzgarishlarni, shuningdek, sof daromad kabi bir nechta hisoblar boʻyicha jamlanmalarni koʻrsatadi va quyidagi hisobot turlarini oʻz ichiga oladi:

moliyaviy holat toʻgʻrisidagi hisobot (yoki balans);

foyda va zarar toʻgʻrisidagi hisobot (yoki foyda va zarar toʻgʻrisidagi hisobot);

toʻplangan taqsimlanmagan foyda toʻgʻrisidagi hisobot;

pul oqimi toʻgʻrisidagi hisobot;

oʻz kapitalidagi oʻzgarishlar toʻgʻrisidagi hisobot.

Moliyaviy hisobotlarda maʼlumotlarni taqdim etish qoidalari bitta meʼyoriy hujjatda jamlanmagan, lekin koʻp sonli hujjatlardan olinishi yoki umumeʼtirof etilgan amaliyot boʻlishi mumkin. Eʼlon qilinadigan yillik hisobotlar, albatta, mustaqil tekshiruvdan oʻtishi talab etiladi, yaʼni auditorlik tekshiruvidan. Bunda auditorlik xulosasida:

birinchidan, oʻtkazilgan audit qabul qilingan konseptual hisob tamoyillariga muvofiq boʻlganligi;

ikkinchidan, moliyaviy hisobot qabul qilingan buxgalteriya hisobi tamoyillariga muvofiq tuzilganligi qayd etiladi.

AQShda *moliyaviy holat toʻgʻrisidagi hisobot* yoki buxgalteriya balansi kompaniyaning maʼlum bir vaqtdagi moliyaviy holatini aks ettiruvchi kompaniyaning resurslari (aktivlari), majburiyatlari va uning egalarning oʻz mablagʻlari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni oʻz ichiga oladi.

GAAP talablariga muvofiq, buxgalteriya balansining asosiy tarkibiy qismlari guruhlangan va quyidagi tartibda taqdim etilgan:

balansning moddalari likvidlikning kamayish tartibida joylashtirilgan (yaʼni naqd pulga aylanish imkoniyati);

aktivlar likvidligining kamayishi tartibida joylashtirilishi kerak - birinchi navbatda eng koʻp, keyin esa eng kam likvidli aktivlar taqdim etiladi;

majburiyat obʼektlari toʻlov muddatining yaqinligini aks ettiruvchi tartibda joylashtirilishi kerak. Birinchi navbatda eng koʻp va keyin eng kam shoshilinch majburiyatlar taqdim etiladi;

oʻz kapitalining moddalari majburiyatlardan keyin taqdim etiladi va ularning doimiylik tartibida aks ettiriladi, yaʼni ularning navlari birinchi boʻlib, oʻzgarishlarga eng kam moyil boʻlgan holda koʻrsatiladi;

balansning manzil qismida hisobotning nomi (variantlar - buxgalteriya balansi, balans, moliyaviy holat toʻgʻrisidagi hisobot, moliyaviy holat toʻgʻrisidagi hisobot),

tuzilgan sana (yilning istalgan kuni), korxonaning nomi ko'rsatiladi. va uning huquqiy holati;

maqolalarni ofset qilish mumkin emas.

Aylanma va uzoq muddatli aktivlar va passivlarning ta'riflari mavjud bo'lib, ularga ko'ra balansda moddalar tasniflanadi. Bunda buxgalteriya balansini shakllantirishda eng muhim manbaa bizning amaliyotimiz kabi Bosh kitob hisoblanadi.

Ushbu shaklda balans tengligi balansning uchta tarkibiy qismini birlashtiradi va kapitalning ta'rifi undan kelib chiqadi.

AQShda "Daromadlar" va "xarajatlar" tushunchalarining mazmuniga asoslanib, buxgalteriya hisobining asosiy tenglamasini quyidagicha ko'rsatish mumkin:

$$\text{aktivlar} = \text{majburiyatlar} + \text{kapital} + \text{daromadlar} - \text{xarajatlar}.$$

Ushbu shaklda buxgalteriya hisobining tengligi hisobotning asosiy shakllarining iqtisodiy munosabatlari haqida aniq tasavvur beradi: daromadlar va xarajatlar o'rtasidagi farq daromadlar to'g'risidagi hisobotda hisoblangan sof foyda (sof zarar) dan boshqa narsa emas, u ko'payadi (kamayadi) korxonaning o'z kapitalidir.

Daromad va xarajatlardan tashqari, o'z kapitali miqdoriga ta'sir qiluvchi va tashkilotning "tashqi dunyo" bilan munosabatlarini aks ettiruvchi yana ikkita komponent mavjud:

investitsiyalar;

egalarini olib qo'yish.

Bular asosiy balans tenglamasiga ham kiritilishi mumkin:

$$\text{aktivlar} = \text{majburiyatlar} + \text{o'z kapitali} + \text{daromad} - \text{xarajatlar} + \text{investitsiyalar} - \text{olib qo'yish}.$$

Biroq, bu shaklda balans tengligi juda kamdan-kam qo'llaniladi, garchi u nafaqat kompaniyaning o'z faoliyati natijasida kapitalni ko'paytirish jarayonini, balki uni tashqaridan o'zgartirish imkoniyatini ham aniq ko'rsatib beradi.

Balans ko'rsatkichlarining bunday tuzilishi moliyaviy bo'lmagan kompaniyalar uchun xosdir. Masalan, banklarda aktivlarni aylanma va doimiy (asosiy vositalar)ga bo'lish qo'llanilmaydi, chunki qarz majburiyatlari va kredit portfellaridan tashkil topgan bank aktivlarining asosiy turlari o'z mohiyatiga ko'ra ancha yuqori likvid aktivlardir.

Buxgalteriya balansida bir qator eng muhim moliyaviy ko'rsatkichlar aniqlanadi: o'z kapitalining rentabelligi - foydaning o'z kapitaliga nisbati, aktivlar rentabelligi - foydaning aktivlar qiymatiga nisbati, qarz va o'z mablag'lari nisbati, umumiy qarzning aktivlarga nisbati, shuningdek, foizlarni qoplash koeffitsienti - kompaniyaning foizlar va soliqlardan oldingi daromadlari bilan foizlarni to'lash uchun xarajatlarni qoplash darajasi tushuniladi.

Daromad hisoboti turli qoidalar bilan tartibga solinadi. U hisobot davri uchun daromadlar va xarajatlarning asosiy toifalari to'g'risidagi ma'lumotlarni umumlashtiradi va kompaniyaning xo'jalik faoliyati natijasida sof aktivlar balansidagi (kompaniya egalarining o'z kapitali) o'zgarishini aks ettiradi. Davr oxirida taqsimlanmagan foyda qoldig'i kompaniya egalari kapitalining bir qismi hisoblanadi.

Joriy aktivlarning yakunida esa, uzoq muddatli aktivlar, ya'ni qiqyn sotiluvchi aktivlardan iborat. O'z navbatida balansning passiv tomoni joriy aktivlarga mos ravishda majburiyatlarni o'z ichiga oladi. Majburiyatlar xam uzoq va joriy majburiyatlar ko'rinishida aks ettirilgan. Kompaniyaning xususi kapitali, aksiyadorlarning kapitali, yoki sof aktivlar balansning passiv tomoni ikkichi bo'limida ifodalab berilgan. Bu kapital kompaniya mablag'larining manbai sifatida hisobot yili yakunida o'zgarishlari hisob-kitob qilinadi.

Respublikamizda moliyaviy hisobotni MHXS asosida tayyorlash mumkin bo'lgan korxonalar uchun MHXSga muvofiq moliyaviy hisobot shakllari ilk bora tasdiqlandi ("Moliyaviy hisobotlarni taqdim etish muddatlari, ularning tarkibi va mazmuni to'g'risida"gi nizom, 2024 yil 4 noyabr, ro'yxat raqami 3567-son). Lekin ushbu nizomda MHXS bo'yicha tuziladigan moliyaviy hisobotlar, xususan "Moliyaviy holat to'g'risida"gi hisobotning moddalarida o'zgarish kiritilgan bo'lsada, uning tuzilishi aynan milliy standartlarda (BHMS) ko'rsatilgan tartib bo'yicha saqlanib qolgan (hisobot uzoq muddatli aktivlardan boshlanadi). Umumiy xulosa qilish mumkinki, respublikamizda tuzilayotgan buxgalteriya balansi (BHMS asosida) yoki xalqaro standartlar talablari asosida (MHXS) tuzilayotgan moliyaviy holat to'g'risidagi hisobot shaklini aynan AQSh GAAPdagi balans tuzilmasini amaliyotga joriy etish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Chunki, balans aktivlarining likvidligi bo'yicha shakllantirilishi hamda majburiyatlarning so'ndirib borish muddatlari bo'yicha aks ettirilishi, balans tuzishga qo'yilgan talablarni metodologik jihatdan to'g'ri qo'llanilishiga asos bo'ladi.

Foyda va zarar to'g'risidagi hisobot shartli ravishda to'rt qismga bo'linadi:

1. Davom etish (oddiy) faoliyatdan olingan foyda - kompaniyaning oddiy joriy faoliyati natijalari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi;
2. To'xtatilgan faoliyat natijasi - to'xtatilgan faoliyatning foyda va zararlari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi (segmentni tugatish - biznesning bir qismi, masalan, sho'ba korxonasi);
3. Favqulodda hodisalarning natijalari - mohiyatan g'ayrioddiy va favqulodda hodisalar, masalan, yong'inlar, toshqinlar natijalari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi;
4. Hisob siyosatidagi o'zgarishlar natijalari - buxgalteriya siyosatidagi o'zgarishlar natijasida kelib chiqadigan foyda, zarar va to'plangan ta'sirlar haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Daromadlar to'g'risidagi hisobotda quyidagi moddalar ko'rsatilgan:

sotishdan tushgan tushum - mahsulot (tovarlar, ishlar, xizmatlar) sotishdan olingan sof tushum;

yalpi foyda - sof sotishdan tushgan tushum va sotilgan mahsulot tannarxi o'rtasidagi farq;

sotilgan mahsulot tannarxi - sotilgan mahsulot bilan bevosita bog'liq bo'lgan xarajatlar;

operatsiyadan olingan foyda - yalpi foyda minus operatsion xarajatlar;

operatsion xarajatlar - umumiy ma'muriy va sotish xarajatlari;

solliqlarni to‘lashdan oldingi foyda - bu boshqa barcha daromadlar yig‘indisiga ko‘paygan va boshqa barcha xarajatlar yig‘indisiga kamaytirilgan operatsiyalardan olingan foyda;

sof foyda - bu solliqlarni to‘lashdan oldingi foyda va soliq xarajatlari o‘rtasidagi farq.

1-jadval

Tesla Inc (TSLA) kompaniyasining foyda va zararlari to‘g‘risidagi hisoboti (mln.doll)

Ko‘rsatkichlar	2023 yil 30 dekabr uchun	2024 yil 30 mart uchun	Farqi, foizda
Jami tushum	25167	21301	84,0
Tushum	25167	21301	84,0
Boshqa tushumlar	-	-	-
Sotish tannarxi	17605	20729	117,6
Yalpi daromad	3696	4438	122,2
Operatsion xarajatlar, jami	20130	23103	115,0
Sotish, ma‘muriy va boshqa xarajatlar	1374	1280	92,3
Ilmiy tadqiqot va ishlanmalar	1151	1094	91,0
Amortizatsiya	1246	1232	100,0
Foiz ko‘rinishidagi xarajatlar (daromadlar) - sof (operatsion)	-76	-61	80,2
Noodatiy xarajatlar (daromad)	-	-	-
Boshqa operatsion xarajatlar	-1170	-1171	100,0
Operatsion daromad	1171	2064	181,1
Foizli daromad (xarajat)-operatsion bo‘lmagan	-	-	-
Aktivlarni sotishdan foyda (zarar)	-	-	-
Boshqalar	-382	-127	38,2
Soliq to‘lagunga qadar daromad	1553	2191	140,0
Daromad solig‘i bo‘yicha zaxira	409	-5752	14 marta
Soliq to‘lagandan keyingi sof foyda	1144	7943	7,1 marta
Ozchilikni manfaati	802	975	121,1
Bo‘lim va filiallardagi kapital	-	-	-
U.S GAAP bo‘yicha tuzatishlar	-	-	-
Favqulodda vaziyatlardan avvalgi daromad (zarar)	1129	7928	7,1 marta
Sof foyda	1129	7928	7,1 marta
Sof foydaga tuzatishlar	42	2	0,04
Umumiy foydalanish mumkin bo‘lgan daromadlar, favqulodda holatlar mustasno	1171	7930	7,1 marta
Yumshatilgan (Diluted suyultirilgan) tuzatishlar	-55.56	8.93	-
Yumshatilgan sof daromad	1184.56	7919.07	7,1 marta
Favqulodda vaziyatlardan tashqari yumshatilgan EPS	0.34	2.27	7,3 marta
DPS - dastlabki chiqarilgan oddiy aksiyalar	-	-	-
Aksiyani me‘yorlashtirilgan yumshatilgan daromad	0.274	0.388	150,0

Manba: ma‘lumotlar asosida muallif ishlanmasi.

Pul oqimlarini (kirish va chiqish) uch guruhga bo‘linadi: operatsion faoliyatdan, ya’ni. asosiy, daromad keltiruvchi;

investitsiya faoliyatidan, ya'ni. uzoq muddatli (aylanma) aktivlarni va boshqa investitsiyalarni sotib olish va tugatish bo'yicha operatsiyalardan;

moliyaviy faoliyatdan, ya'ni. o'z kapitali va qarz mablag'larining hajmini yoki tuzilishini o'zgartiradigan faoliyat.

Taqsimlanmagan foyda to'g'risidagi hisobot foydalanuvchilarga to'plangan taqsimlanmagan sof foyda miqdorini shakllantirish to'g'risida batafsil ma'lumot beradi.

O'z kapitalidagi o'zgarishlar to'g'risidagi hisobotda o'z kapitalining tuzilishi va miqdori haqidagi ma'lumotlar mavjud. Kapital qo'yilgan (investitsiya qilingan), qo'shimcha va ishlab chiqarilgan (bu to'g'ridan-to'g'ri kapitalga tegishli bo'lgan daromad va xarajatlar, to'plangan taqsimlanmagan sof foyda, sof foydadan yaratilgan zaxiralar) bo'linadi.

AQShda konsolidatsiyalangan hisobotlarni tuzish majburiy talab sifatida yondoshiladi, sababi jahonda yagona Qo'shma Shtatlar GAAP tamoyillari asosida konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotlarni tayyorlash tashabbuskori hisoblanadi. Shuningdek, buxgalteriya hisobi standartlariga rioya etilishini nazorat qilish buxgalteriya professional hamjamiyati va bu masalada Qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi, davlat buxgalteriya kengashlari va sudlar tomonidan taqdim etilgan davlat tomonidan amalga oshiriladi.

Fikrimizcha, sof daromad matematik jihatidan quyidagicha hisoblanishi lozim:

$$\text{Sof daromad} = (\text{daromad} + \text{foyda}) - (\text{xarajatlar} + \text{zarar})$$

Demak, haqiqiy raqamlar yordamida yuqoridagi formulani tushunish uchun, quyida AQShning Tesla Inc (TSLA) kompaniyasi foyda va zararlari to'g'risidagi hisobotda oshkor etilishi talab etilgan moddalar haqida to'xtalib o'tiladi (1-jadval).

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, AQSh kompaniyalarida daromadlar va xarajatlarni hisobga olish va uni foyda va zararlarni to'g'risidagi hisobotda aks ettirishda foydalanuvchilar uchun zarur bo'lgan axborotlarni to'liq o'zida aks ettiradi.

AQShda xam yalpi foydani aniqlash bizdagi kabi tushum va sotish tannarxi ko'rsatkichlari asosida aniqlanadi. Lekin, operatsion daromad va operatsion xarajatlar bizning amaliyotimizdagi asosiy faoliyatdan olingan daromad va umumxo'jalik faoliyatning moliyaviy natijasidan iborat. Respublikamizda moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotda sof foydani aniqlash besh bosqichni o'z ichiga oladi, AQSh davlatida esa sof foyda oxirgi bosqich emas, balki, undan keyin sof foydaga tuzatish, yumshatilgan daromadlar kabi ko'rsatkichlar hisob-kitob qilinadi. Umuman olganda BHMS asosida shakllantirilgan moliyaviy natijalarni tuzishda ko'p bosqichli o'rniga AQSh yoki MHXS talablari bo'yicha bir bosqichli shakllarda hisobotlarni tuzish metodologiyasini takomillashtirish lozim.

XULOSA

Tadqiqot natijalari quyidagi ilmiy xulosalarni shakllantirish imkonini berdi:

1. Moliyaviy hisobot investitsiyalarni baholashda asosiy axborot manbai bo'lib, aktivlar, majburiyatlar, xususiy kapital va pul oqimlari to'g'risidagi ma'lumotlar investitsiya samaradorligini baholashning metodologik poydevorini tashkil etadi.

2. IFRS tizimida adolatli qiymat konsepsiyasining keng qo'llanilishi investitsiya ob'ektlarining bozor qiymatini real baholash imkonini oshiradi. Bu esa diskontlangan pul oqimlari va boshqa baholash modellarining aniqligini ta'minlaydi.

3. GAAP tizimida qoidalarga asoslangan yondashuv moliyaviy axborotning izchilligi va nazorat darajasini kuchaytiradi, bu esa investorlar uchun solishtirish imkoniyatini oshiradi.

4. Investitsiyalarni baholashda faqat foyda ko'rsatkichlariga emas, balki pul oqimlari tahliliga tayanish ilmiy jihatdan asoslangan yondashuv hisoblanadi. Chunki aynan pul oqimlari investitsiyaning real iqtisodiy samarasini ifodalaydi.

5. Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotlar investitsiya ob'ekting umumiy iqtisodiy qudratini aks ettiradi va kapital bozoridagi qarorlar sifatini oshiradi.

Umuman olganda, xalqaro standartlar asosida shakllantirilgan moliyaviy hisobot investitsiyalarni baholash jarayonida axborot asimmetriyasini kamaytiradi, risklarni aniqlash imkoniyatini kengaytiradi va kapital bozorlarining samarali faoliyat yuritishini ta'minlaydi.

Shu sababli milliy buxgalteriya hisobini xalqaro standartlarga uyg'unlashtirish investitsiya muhitini yaxshilash, xorijiy kapitalni jalb etish va iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim strategik omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi qonuni. O'RQ-404. 2016. 13.04. <https://lex.uz/docs/2931253>

2. O'zbekiston Respublikasining "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi qonuni. O'RQ-677. 2021.27.05. <https://lex.uz/docs/5307886>

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4611-sonli Qarori. 2020 yil 24 fevral. <https://lex.uz/docs/4746047>

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentabrdagi PF-158 son Farmonining 1-ilovasi bilan tasdiqlangan "O'zbekiston-2030 Strategiyasi". <https://lex.uz/ru/docs/6600413>

5. I. Ibragimova. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini aksiyadorlik jamiyatlari amaliyotiga joriy etishni takomillashtirish. 08.00.08- Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit ixtisosligi bo'yicha f.f.n (PhD) ilmiy darajasini olish uchun bajarilgan diss. Avtoreferati. 2022 y.

6. Adamenko A.A. Perexod na MSFO: problemy i perspektivy na segodnyashnem etape ekonomicheskogo razvitiya Rossii / A.A. Adamenko, A.S. Tkachenko, N.Sh. Chich // Vestnik Akad. znaniy. – 2017. – № 2 (9). – S. 31- 37.

7. Averchev, I.V. MSFO. Mejdunarodnyye standarty finansovoy otchetnosti = IFRS-Basis + CD / I.V. Averchev. - M.: RID GRUPP OOO Moskva, 2022. - 992 c.

8. Karimov A., Kurbanbayev J., Jumanazarov S., Xalilov Sh. Moliyaviy hisob va hisobot. O'quv qo'llanma. –T.:Iqtisod-moliya, 2018. - 400 b.

9. Moliyaviy va boshqaruv hisobi / Darslik. Hammuallif-T: «IQTISOD-MOLIYA», 2020 - 467 b.

10. S.Tashnazarov. Moliyaviy buxgalteriya hisobi 1 [Matn]: darslik / Samarqand iqtisodiyot va servis instituti – Samarqand-2023 - 580 bet.

11. I.Ochilov, N.Rizaev, M.Kalonov. Buxgalteriya xisobi / Darslik (nomutaxassislik bakalavriat ta'lim yo'nalishlari uchun).. - T.: «Nihol print» OK, 2022,- 318 b.

12. I.Ibragimova. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini aksiyadorlik jamiyatlari amaliyotiga joriy etishni takomillashtirish. 08.00.08- Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit ixtisosligi bo'yicha i.f.f.d. (PhD) ilmiy darajasini olish uchun bajarilgan diss. Avtoreferati. 2022 y.

13. <https://www.ifrs.org/about-us/who-we-are/> (IFRS Sustainability).

14. <https://www.stat.uz/uz/rasmiy-statistika/usreo-2>

TADBIRKORLIK FAOLIYATINING IQTISODIY MAZMUNI VA UNING RIVOJLANGANLIK DARAJASIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI OMILLAR

YUSUFALIYEV OLIMJON ABDURAXMONOVICH

Guliston davlat universiteti Iqtisodiyot kafedrasida dotsenti, i.f.f.d., PhD

Annotatsiya. Mazkur maqolada tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy mazmuni, uning bozor iqtisodiyoti sharoitidagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Tadbirkorlikning resurslardan samarali foydalanish, yangi qiymat yaratish, bandlikni ta'minlash hamda innovatsiyalarni joriy etishdagi roli nazariy jihatdan asoslab berilgan. Xususan, Joseph Schumpeterning innovatsion rivojlanish haqidagi qarashlari doirasida tadbirkorlikning iqtisodiy o'sishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, tadbirkorlik faoliyatining rivojlanganlik darajasiga ta'sir etuvchi iqtisodiy, huquqiy, ijtimoiy va siyosiy omillar tizimli ravishda ko'rib chiqilgan. Maqolada tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash orqali milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik faoliyati, iqtisodiy mazmun, bozor iqtisodiyoti, innovatsiya, iqtisodiy o'sish, kichik biznes, xususiy sektor, investitsiya muhiti, raqobat muhiti, bandlik darajasi.

Аннотация. В статье рассматривается экономическое содержание предпринимательской деятельности, ее роль и значение в рыночной экономике. Теоретически обосновывается роль предпринимательства в эффективном использовании ресурсов, создании новой стоимости, обеспечении занятости и внедрении инноваций. В частности, анализируется значение предпринимательства для экономического роста в рамках взглядов Йозефа Шумпетера на инновационное развитие. Также систематически рассматриваются экономические, правовые, социальные и политические факторы, влияющие на уровень развития предпринимательской деятельности. В статье особое внимание уделяется вопросам обеспечения стабильности национальной экономики путем поддержки предпринимательства.

Ключевые слова: предпринимательство, экономическое содержание, рыночная экономика, инновации, экономический рост, малый бизнес, частный сектор, инвестиционная среда, конкурентная среда, уровень занятости.

Abstract. This article covers the economic content of entrepreneurial activity, its role and significance in a market economy. The role of entrepreneurship in the efficient use of resources, the creation of new value, ensuring employment, and the introduction of innovations is theoretically substantiated. In particular, the importance of entrepreneurship in economic growth is analyzed within the framework of Joseph Schumpeter's views on innovative development. Also, the economic, legal, social and political factors affecting the level of development of entrepreneurial activity are systematically considered. The article pays special attention to the issues of ensuring the stability of the national economy by supporting entrepreneurship.

Keywords: entrepreneurship, economic content, market economy, innovation, economic growth, small business, private sector, investment environment, competitive environment, employment rate.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlik faoliyati milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Tadbirkorlik nafaqat yangi ish o'rinlarini yaratish, balki ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, raqobat

muhitini shakllantirish va aholi daromadlarini oshirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Shu bois, zamonaviy iqtisodiy tizimda tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy mazmunini chuqur o‘rganish hamda uning rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash dolzarb masalalardan biridir.

Iqtisodiy nazariya nuqtayi nazaridan tadbirkorlik resurslarni samarali birlashtirish va ulardan yuqori natija olish jarayonini anglatadi. Ayniqsa, Joseph Schumpeter tadbirkorlikni innovatsiyalarni amalga oshiruvchi va iqtisodiy taraqqiyotga turtki beruvchi asosiy kuch sifatida baholagan. Uning fikricha, tadbirkor yangi kombinatsiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy o‘sishni ta’minlaydi.

Bugungi kunda globallashuv va raqobat kuchayib borayotgan sharoitda tadbirkorlik faoliyatining samaradorligi ko‘p jihatdan mamlakatdagi iqtisodiy muhit, huquqiy baza, moliyaviy infratuzilma va ijtimoiy omillarga bog‘liq. Qulay investitsiya muhiti, xususiy mulk daxlsizligining kafolatlanishi va davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarining mavjudligi tadbirkorlikning rivojlanish darajasini belgilovchi asosiy omillar sirasiga kiradi. Shu munosabat bilan mazkur maqolada tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy mazmuni nazariy jihatdan yoritilib, uning rivojlanganlik darajasiga ta’sir ko‘rsatuvchi omillar kompleks ravishda tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Tadbirkorlik nazariyasining shakllanishi va rivojlanishi xorijiy olimlarning ilmiy izlanishlari bilan chambarchas bog‘liq. Ilk iqtisodiy qarashlarda tadbirkorlik alohida ishlab chiqarish omili sifatida talqin qilingan. Xususan, Richard Cantillon tadbirkorni tavakkalchilik sharoitida faoliyat yurituvchi va narxlar o‘zgarishi bilan bog‘liq xatarni zimmasiga oluvchi subyekt sifatida izohlagan. Keyinchalik Jean-Baptiste Say tadbirkorni ishlab chiqarish omillarini birlashtiruvchi va ularni samarali muvofiqlashtiruvchi shaxs sifatida ta’riflab, uning iqtisodiy tizimdagi muhim rolini asoslab bergan. Neoklassik va institutsional yo‘nalish vakillari tadbirkorlikning bozor mexanizmidagi o‘rnini yanada kengroq yoritdilar. Jumladan, Frank Knight tavakkalchilik va noaniqlik tushunchalarini farqlab, aynan noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish tadbirkorning asosiy funksiyasi ekanligini ta’kidladi. Innovatsion yondashuv esa Joseph Schumpeter tomonidan rivojlantirilib, tadbirkor iqtisodiy taraqqiyotning harakatlantiruvchi kuchi, ya’ni “ijodiy vayronkorlik” jarayonining tashabbuskori sifatida talqin qilindi. Zamonaviy tadqiqotlarda, xususan, Peter Drucker tadbirkorlikni tizimli innovatsiyalar va boshqaruv samaradorligi bilan bog‘lab, uni amaliy boshqaruv konsepsiyasi darajasiga olib chiqdi.

Xorijiy ilmiy adabiyotlarda tadbirkorlik faoliyatining institutsional muhit, biznes iqlimi, raqobat va innovatsion ekotizim bilan o‘zaro bog‘liqligi keng o‘rganilgan bo‘lib, unda davlat siyosati va bozor infratuzilmasining ahamiyati alohida ta’kidlanadi.

Mahalliy olimlarning ilmiy izlanishlarida esa tadbirkorlikning milliy iqtisodiyotdagi o‘rni, uning kichik biznes va xususiy sektor rivojidagi ahamiyati chuqur tahlil qilingan. Jumladan, Said G‘aniyev va Baxodir Xodiyev tadbirkorlikni iqtisodiy o‘sish, bandlik va aholi daromadlarini oshirishning muhim omili sifatida baholab, uning rivojlanishiga ta’sir etuvchi institutsional va moliyaviy omillarni tadqiq

etganlar. Ularning ilmiy ishlarida O‘zbekiston sharoitida biznes muhitini yaxshilash, soliq siyosatini liberallashtirish va xususiy mulk daxlsizligini mustahkamlash masalalari ustuvor yo‘nalish sifatida ko‘rsatib berilgan. Shuningdek, mahalliy tadqiqotlarda kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari, hududiy tadbirkorlikni rivojlantirish omillari hamda innovatsion faoliyatni rag‘batlantirishning iqtisodiy samaradorligi keng yoritilgan. Bu izlanishlar milliy iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlikni rivojlantirishning o‘ziga xos jihatlarini ochib berishga xizmat qiladi. Xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy mazmunini turli nazariy yondashuvlar asosida talqin etib, uning iqtisodiy o‘shish, innovatsion rivojlanish va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashdagi ahamiyatini asoslab beradi. Mazkur ilmiy qarashlar ushbu tadqiqotning nazariy-metodologik poydevorini tashkil etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy mazmuni va uning rivojlanganlik darajasiga ta‘sir etuvchi omillarni o‘rganishda kompleks yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqotning nazariy asosini tadbirkorlik va innovatsion rivojlanish konsepsiyalari, jumladan, Joseph Schumpeterning innovatsion nazariyasi tashkil etadi. Tadqiqot jarayonida tahlil va sintez, mantiqiy umumlashtirish, qiyosiy tahlil hamda tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi. Shuningdek, tadbirkorlik rivojiga ta‘sir etuvchi iqtisodiy, huquqiy, ijtimoiy va siyosiy omillar o‘zaro bog‘liqlikda o‘rganildi. Mavjud ilmiy manbalar, normativ-huquqiy hujjatlar va statistik ma‘lumotlar asosida xulosalar shakllantirildi. Mazkur metodologik yondashuv tadbirkorlik faoliyatining mazmun-mohiyatini chuqurroq ochib berish hamda uning rivojlanish tendensiyalarini aniqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot doirasida tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy mazmuni va uning rivojlanish darajasiga ta‘sir etuvchi omillar tizimli yondashuv asosida tahlil qilindi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, tadbirkorlik iqtisodiy tizimda resurslarni samarali taqsimlash, qo‘shimcha qiymat yaratish va innovatsion jarayonlarni jadallashtirish orqali iqtisodiy o‘shishning asosiy drayverlaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, innovatsion yondashuvni ilgari surgan Joseph Schumpeter nazariyasiga ko‘ra, tadbirkorlik “ijodiy vayronkorlik” mexanizmi orqali eskirgan ishlab chiqarish usullarini yangilari bilan almashtirib, iqtisodiy taraqqiyotni ta‘minlaydi.

Tahlil jarayonida iqtisodiy omillarning ta‘siri alohida o‘rganildi. Bozor infratuzilmasining rivojlanganligi, moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatining kengligi hamda sog‘lom raqobat muhitining mavjudligi tadbirkorlik faolligini sezilarli darajada oshirishi aniqlandi. Kredit resurslariga qulay kirish imkoniyati kichik biznes subyektlarining investitsion faolligini kuchaytiradi, bu esa ishlab chiqarish hajmi va xizmatlar ko‘lamining kengayishiga olib keladi.

Huquqiy omillar tahlili shuni ko‘rsatdiki, qonunchilikning barqarorligi va xususiy mulk daxlsizligining kafolatlanishi tadbirkorlik subyektlari uchun ishonchli muhit

yaratadi. Shartnomaviy munosabatlarning himoya qilinishi va ortiqcha ma'muriy to'siqlarning kamaytirilishi biznes yuritish xarajatlarini qisqartirib, yangi subyektlarning bozorga kirib kelishini rag'batlantiradi.

Ijtimoiy omillar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Aholining iqtisodiy bilim va ko'nikmalari, tadbirkorlik madaniyatining shakllanganligi hamda innovatsion fikrlash darajasi biznes tashabbuslarning ko'payishiga xizmat qiladi. Ta'lim tizimida amaliy ko'nikmalarga yo'naltirilgan dasturlarning joriy etilishi yoshlar o'rtasida tadbirkorlik faolligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Siyosiy barqarorlik va davlat tomonidan amalga oshirilayotgan qo'llab-quvvatlash choralari ham tadbirkorlik rivojiga bevosita ta'sir etadi. Xususan, O'zbekistonda so'nggi yillarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan islohotlar natijasida biznes yuritish sharoitlari soddalashtirilib, soliq yukining optimallashtirilishi hamda ro'yxatdan o'tkazish tartib-taomillarining qisqartirilishi kuzatilmoqda. Bu esa tadbirkorlik subyektlari sonining ortishiga va ularning iqtisodiyotdagi ulushining kengayishiga zamin yaratmoqda.

O'tkazilgan tahlillar natijasida quyidagi xulosalarga kelindi: birinchidan, tadbirkorlik iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi; ikkinchidan, uning rivojlanganlik darajasi ko'p jihatdan iqtisodiy va institutsional muhitning sifatiga bog'liq; uchinchidan, innovatsion yondashuv va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish tadbirkorlik samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishi bo'lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, tadbirkorlikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, qulay investitsion va huquqiy muhit yaratish hamda inson kapitalini rivojlantirish orqali milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish mumkin.

1-jadval

Tadbirkorlik faoliyatining rivojlanganlik darajasiga ta'sir etuvchi omillar tasnifi va ularning iqtisodiy ta'siri

Omillar guruhi	Asosiy omillar	Ta'sir mexanizmi va natijalar
Iqtisodiy omillar	Moliyaviy resurslarga kirish, soliq yukining darajasi, inflyatsiya, bozor infratuzilmasi	Investitsion faollikni rag'batlantiradi, ishlab chiqarish xarajatlarini belgilaydi hamda yangi biznes subyektlari sonining ortishi va ishlab chiqarish hajmining kengayishiga olib keladi
Huquqiy-institutsional omillar	Qonunchilik barqarorligi, mulk huquqi himoyasi, litsenziyalash tartiblari	Ishbilarmonlik muhitida ishonchni mustahkamlaydi, tranzaksiya xarajatlarini kamaytiradi va uzoq muddatli investitsiyalar o'sishini ta'minlaydi
Ijtimoiy-demografik omillar	Aholi daromadi, ta'lim darajasi, tadbirkorlik madaniyati	Biznes tashabbuslari va innovatsion fikrlashni rivojlantirib, o'zini o'zi band qilish darajasi hamda startaplar sonining ko'payishiga xizmat qiladi
Siyosiy omillar	Siyosiy barqarorlik, davlat dasturlari, biznesni qo'llab-quvvatlash siyosati	Barqaror va prognoz qilinadigan muhit yaratib, kichik biznesning iqtisodiyotdagi ulushi ortishiga zamin yaratadi
Innovatsion-texnologik omillar	Raqamli infratuzilma, IT texnologiyalar, ilmiy-tadqiqot faoliyati	Yangi mahsulot va xizmatlar yaratilishini tezlashtirib, mehnat unumdorligi va raqobatbardoshlikni oshiradi
Tashqi iqtisodiy omillar	Ekspart-import siyosati, valyuta barqarorligi, xalqaro integratsiya	Tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatini kengaytirib, eksport salohiyati va valyuta tushumlari oshishiga olib keladi

1-jadval ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, tadbirkorlik faoliyatining rivojlanganlik darajasi ko'p qirrali va o'zaro bog'liq omillar tizimi ta'siri ostida shakllanadi. Eng avvalo, iqtisodiy omillar asosiy determinanta sifatida namoyon bo'ladi. Moliyaviy resurslarga erkin kirish imkoniyati, maqbul soliq siyosati va rivojlangan bozor infratuzilmasi tadbirkorlik subyektlarining investitsion faolligini oshiradi. Natijada yangi korxonalar tashkil etiladi, ishlab chiqarish hajmi kengayadi va raqobat muhiti mustahkamlanadi. Aksincha, yuqori inflyatsiya yoki kredit resurslarining cheklanganligi biznes tashabbuslarini susaytiradi.

Huquqiy-institutsional omillar iqtisodiy omillar bilan uzviy bog'liq holda tadbirkorlik muhitining barqarorligini ta'minlaydi. Qonunchilikning aniq va barqaror bo'lishi, xususiy mulk huquqining ishonchli himoyasi hamda litsenziyalash va ro'yxatdan o'tkazish jarayonlarining soddaligi tadbirkorlar uchun prognoz qilinadigan muhit yaratadi. Bu esa tranzaksiya xarajatlarini kamaytirib, uzoq muddatli investitsiyalar hajmining ortishiga xizmat qiladi.

Ijtimoiy-demografik omillar esa tadbirkorlikning inson kapitali bilan bog'liq jihatlarni belgilaydi. Aholining ta'lim darajasi, kasbiy ko'nikmalari va tadbirkorlik madaniyatining shakllanganligi biznes tashabbuslari sonining ortishiga olib keladi. Ayniqsa, innovatsion fikrlash va zamonaviy bilimlarga ega kadrlar mavjudligi startap loyihalarning ko'payishi hamda o'zini o'zi band qilish darajasining oshishiga zamin yaratadi.

Siyosiy omillar ham tadbirkorlik rivojida muhim o'rin tutadi. Siyosiy barqarorlik va davlat tomonidan olib borilayotgan qo'llab-quvvatlash dasturlari biznes yuritish jarayonining uzluksizligini ta'minlaydi. Natijada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi ortib boradi, iqtisodiy o'sish barqarorlashadi.

Innovatsion-texnologik omillar zamonaviy bosqichda alohida ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli infratuzilmaning rivojlanganligi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi hamda ilmiy-tadqiqot faoliyatining qo'llab-quvvatlanishi yangi mahsulot va xizmatlar yaratish jarayonini tezlashtiradi. Bu esa mehnat unumdorligi va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshiradi.

Shuningdek, tashqi iqtisodiy omillar – eksport-import siyosati, valyuta barqarorligi va xalqaro integratsiya darajasi – tadbirkorlik subyektlarining tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatini belgilaydi. Eksport salohiyatining ortishi korxonalarining daromad bazasini kengaytirib, ularning moliyaviy barqarorligini mustahkamlaydi. Umuman olganda, jadvalda keltirilgan omillar o'zaro tizimli bog'liqlikda amal qilib, tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish darajasini kompleks ravishda shakllantiradi. Ularning uyg'unlashuvi qulay biznes muhitini yaratadi va iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlaydi.

Tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishidagi tashkiliy-iqtisodiy mexanizm o'zaro bog'liq uch asosiy komponent — tashkiliy, normativ-huquqiy va iqtisodiy yo'nalishlar orqali samarali ishlaydi.

Avvalo, **tashkiliy omillar** tadbirkorlik subyektlarining turli sohalarda o'zaro hamkorligini ta'minlaydi. Ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va savdo kabi

jarayonlarning integratsiyasi biznesning samaradorligini oshiradi hamda resurslarning optimal taqsimlanishiga imkon yaratadi. Shuningdek, axborot va logistika tizimlarining rivojlanishi biznes jarayonlarini muvofiqlashtirish va tezkor boshqarishga xizmat qiladi. Tadbirkorlik infratuzilmasining kengayishi esa moliyaviy xizmatlar, xizmat ko‘rsatish markazlari kabi qo‘shimcha qulayliklarni taqdim etib, biznes yuritish uchun zarur shart-sharoitlarni shakllantiradi.

1-rasm. Tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishidagi tashkiliy-iqtisodiy mexanizm

Normativ-huquqiy omillar mexanizmning ikkinchi ustuni bo‘lib, tadbirkorlik faoliyatini tartibga soluvchi davlat siyosati va qonunchilikni o‘z ichiga oladi. Davlat tomonidan ishlab chiqilgan milliy standartlar, sanitariya va texnik reglamentlar mahsulot va xizmatlar sifatini kafolatlaydi, bu esa iste‘molchi ishonchini oshiradi.

Ichki reglamentlar — sertifikatlash, markirovka va sifat nazorati tizimlari tadbirkorlik jarayonlarining shaffofligi va sifat darajasini ta'minlashga xizmat qiladi. Bunday huquqiy muhit tadbirkorlar uchun barqaror va ishonchli biznes muhiti yaratadi, shu bilan birga investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Uchinchi komponent — **iqtisodiy omillar** — tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini tashkil etadi. Subsidiya va soliq imtiyozlari tadbirkorlikning moliyaviy yukini kamaytirib, yangi loyihalar uchun zamin yaratadi. Kreditlash imkoniyatlari esa investitsion faollikni oshiradi. Narx siyosati va mahsulot qiymatini shakllantirish mexanizmlari bozor raqobatbardoshligini mustahkamlaydi, bu esa sifatli mahsulot ishlab chiqarishga rag'bat beradi. Shuningdek, bojxona to'lovlari va sug'urta mexanizmlari tadbirkorlik xavf-xatarlarini kamaytirib, korxonalar faoliyatining barqarorligini ta'minlaydi.

Ushbu uch omil o'zaro uzviy bog'lanib, tadbirkorlik faoliyatining samarali rivojlanishiga xizmat qiladi. Tashkiliy imkoniyatlar yaratilib, huquqiy asoslar mustahkamlanganida va iqtisodiy rag'batlar taqdim etilganda, tadbirkorlik subyektlari o'z faoliyatlarini kengaytirish va yangiliklar joriy etish imkoniga ega bo'ladi. Shu tarzda, mazkur tashkiliy-iqtisodiy mexanizm tadbirkorlikning barqaror o'sishini, raqobatbardoshligini va milliy iqtisodiyotdagi ulushining oshishini ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur maqolada tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy mazmuni va uning rivojlanganlik darajasiga ta'sir etuvchi omillar tizimli ravishda o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tadbirkorlik milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlovchi asosiy omil sifatida xizmat qiladi. Uning rivojlanish darajasi ko'p qirrali omillar — iqtisodiy, huquqiy, ijtimoiy va siyosiy sharoitlarning uyg'unligiga bog'liq. Ayniqsa, investitsiya muhitining yaxshilanishi, qonunchilikning barqarorligi, ijtimoiy kapitalning rivojlanishi hamda innovatsion yondashuvlarning keng joriy etilishi tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini oshiradi.

Shu nuqtai nazardan, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun bir qator muhim chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Jumladan, iqtisodiy muhitni yaxshilash orqali moliyaviy resurslarga qulay kirishni ta'minlash, soliq yukini optimallashtirish va bozor infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha amaliy ishlar olib borilishi lozim.

Bundan tashqari, huquqiy barqarorlikni mustahkamlash maqsadida xususiy mulk huquqini himoya qilish, shartnomaviy munosabatlarni tartibga solish va biznes yuritishni soddalashtirish yo'nalishida qonunchilikni yanada takomillashtirish muhim hisoblanadi.

Shuningdek, ijtimoiy kapitalni rivojlantirish ham tadbirkorlik faoliyatining barqaror o'sishi uchun zarur shartlardan biridir. Bu borada tadbirkorlik madaniyatini oshirish, ta'lim va kasbiy tayyorgarlik tizimini biznes ehtiyojlariga moslashtirish orqali inson kapitalini kuchaytirish lozim.

Bundan tashqari, innovatsiyalarni rag'batlantirish yo'lida ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash, startap ekotizimini rivojlantirish va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish siyosatini kuchaytirish lozim.

Nihoyat, davlat qo'llab-quvvatlashini kengaytirish muhim ahamiyatga ega. Tadbirkorlikni subsidiyalash, kreditlash va boshqa rag'batlantiruvchi mexanizmlarni tizimli ravishda rivojlantirish orqali kichik va o'rta biznesni mustahkamlash mumkin.

Ushbu takliflar amalga oshirilganda, tadbirkorlik faoliyati yanada samarali rivojlanib, milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishi va raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shunday qilib, tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar tizimi mamlakat iqtisodiy salohiyatini oshirishda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Cantillon R. Essai sur la nature du commerce en général. — London: H. Woodfall, 1755. — 255 p.
2. Say J.-B. A Treatise on Political Economy. — Philadelphia: Grigg & Elliot, 1821. — 480 p.
3. Knight F. Risk, Uncertainty, and Profit. — Boston: Houghton Mifflin, 1921. — 312 p.
4. Schumpeter J.A. Capitalism, Socialism and Democracy. — New York: Harper & Brothers, 1942. — 428 p.
5. Drucker P.F. Innovation and Entrepreneurship. — New York: Harper & Row, 1985. — 320 p.
6. G'aniyev S. Tadbirkorlik iqtisodiyoti va uning rivojlanish omillari. — Toshkent: Iqtisod-Ijtimoiy Tadqiqotlar Instituti, 2018. — 180 b.
7. Xodiev B. Kichik va o'rta biznesni rivojlantirish: nazariy va amaliy jihatlar. — Toshkent: Iqtisodiy Nashrlar, 2020. — 210 b.

INNOVATSION BOSHQARUV USULLARI ASOSIDA ISSIQXONA XO‘JALIKLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

NURUTDINOVA ZUHRA ALISHEROVNA

Toshkent davlat agrar universiteti

08.00.13 – Menejment ixtisosligi tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda O‘zbekiston sharoitida issiqxona xo‘jaliklarida innovatsion va raqamli texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlarini baholashning uslubiy asoslari ishlab chiqilgan. Tadqiqotda issiqxonalarining texnik, infratuzilmaviy, kadrlar va moliyaviy salohiyatini hisobga olgan holda yettita yo‘nalish bo‘yicha (GMS, suv va o‘g‘itni optimallashtirish, dron va geomonitoring, blokcheyn, BAT texnologiyalari, iqlim nazorati, mobil raqamli kuzatuv) indikatorlar tizimi shakllantirilgan. Har bir yo‘nalish bo‘yicha normallashtirilgan ko‘rsatkichlar asosida guruhlash va integral baholash mexanizmi taklif etilgan. Taqdim etilgan yondashuv issiqxona xo‘jaliklarining innovatsion rivojlanish salohiyatini aniqlash, ularni darajalash va maqsadli davlat qo‘llab-quvvatlash choralarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: issiqxona xo‘jaligi, innovatsion menejment, raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirish, Greenhouse Management System (GMS), IoT, agroanalitika, dron va geomonitoring, blokcheyn texnologiyasi, iqlim nazorati, resurs tejamkorlik, integral baholash, indikatorlar tizimi, raqamlashtirish, agrar sohada innovatsiyalar.

Аннотация. В данном исследовании разработаны методические основы оценки возможностей внедрения инновационных и цифровых технологий в тепличных хозяйствах в условиях Узбекистана. В работе сформирована система индикаторов по семи направлениям с учётом технического, инфраструктурного, кадрового и финансового потенциала тепличных хозяйств (GMS, оптимизация воды и удобрений, дроны и геомониторинг, блокчейн, технологии BAT, климат-контроль, мобильный цифровой мониторинг). По каждому направлению предложен механизм группировки и интегральной оценки на основе нормализованных показателей. Представленный подход позволяет определить потенциал инновационного развития тепличных хозяйств, провести их ранжирование и разработать меры целевой государственной поддержки.

Ключевые слова: тепличное хозяйство, инновационный менеджмент, цифровые технологии, автоматизация, Greenhouse Management System (GMS), IoT, агроаналитика, дроны и геомониторинг, технология блокчейн, климат-контроль, ресурсосбережение, интегральная оценка, система индикаторов, цифровизация, инновации в аграрной сфере.

Abstract. This study develops methodological foundations for assessing the potential for implementing innovative and digital technologies in greenhouse enterprises under the conditions of Uzbekistan. The research forms a system of indicators across seven key areas, taking into account the technical, infrastructural, human resource, and financial capacities of greenhouse enterprises (GMS, water and fertilizer optimization, drones and geomonitoring, blockchain, BAT technologies, climate control, and mobile digital monitoring). For each area, a grouping and integral assessment mechanism based on normalized indicators is proposed. The presented approach makes it possible to determine the innovative development potential of greenhouse enterprises, classify them by level, and design targeted state support measures.

Keywords: greenhouse farming, innovative management, digital technologies, automation, Greenhouse Management System (GMS), IoT, agroanalytics, drones and geomonitoring, blockchain technology, climate control, resource efficiency, integral assessment, indicator system, digitalization, innovations in the agricultural sector.

KIRISH

Issiqxona xo‘jaliklari qishloq xo‘jaligining intensiv va innovatsion rivojlanayotgan sohalaridan biri bo‘lib, mamlakat uchun oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, aholi talabini yil davomida maqsadli qondirish hamda eksportbop mahsulotlar yetishtirishda muhim o‘rin tutadi. O‘zbekistonning tabiiy iqlimga qarab yetishtiriladigan mahsulot turlarining cheklanganligi sharoitida, issiqxonalar yordamida yuqori hosildorlikka erishish, turli agroteknik va innovatsion usullardan samarali foydalanish imkoni mavjud. Qishloq hududlarini rivojlantirishda lokomotiv soha hisoblanadi, chunki issiqxonalar atrofida logistika, qayta ishlash, savdo kabi sohalar ham rivojlanadi.

O‘zbekiston kabi quyoshli iqlimga ega mamlakatlarda issiqxonalar uchun qulay sharoitlar mavjud bo‘lib, bu imkoniyatdan to‘liq foydalanish iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni tezlashtirishi mumkin. Shu bois, issiqxona xo‘jaliklarini innovatsion yondashuv asosida boshqarish — mamlakat agrar siyosatida strategik yo‘nalish sifatida qaralishi lozim.

O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligining issiqxona yo‘nalishida so‘nggi yillarda sezilarli o‘shish kuzatilayotgan bo‘lsa-da, ko‘plab xo‘jaliklarda an‘anaviy menejment usullaridan foydalanish hanuzgacha saqlanib qolmoqda. Bu esa xo‘jaliklarning samaradorligi va barqarorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Jumladan rejalashtirish va resurslarni boshqarish tizimlarida, marketing va talabini tahlil qilishda, texnologiyalarni va ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarishda haligacha an‘anaviy texnologiyalarga tayanish holatlari mavjud.

An‘anaviy usulda faoliyat yuritayotgan fermerlar aksariyat hollarda mahsulotni sotish bilan cheklanib qoladi. Holbuki, innovatsion yondashuvda qo‘shimcha qiymat yaratish — qayta ishlash, qadoqlash, brendlash va logistika kabi bosqichlar orqali daromadni oshirish mumkin.

An‘anaviy boshqaruvga asoslangan tizimlardan faoliyat yuritayotgan xo‘jaliklar avtomatlashtirilgan nazorat tizimlaridan foydalanmaydi, harorat, namlik yoki yorug‘lik kabi parametrlarni qo‘l bilan nazorat qiladi, bu esa inson xatolariga sabab bo‘lib, iqtisodiy samaradorlikka salbiy ta‘sirlari kutiladi.

Issiqxona faoliyati to‘g‘risida aniq va muntazam ma‘lumot yig‘ilmasligi sababli, xo‘jalik faoliyatini tahlil qilish, muammolarni aniqlash va qarorlar qabul qilish jarayonlari sezilarli darajada zaiflashadi.

O‘zbekistondagi ko‘pgina issiqxona xo‘jaliklari hanuzgacha an‘anaviy menejment usullaridan foydalanib kelmoqda. Bu esa ishlab chiqarish samaradorligining past bo‘lishi, bozorda raqobatbardosh mahsulot yetishtirishda qiyinchiliklar va resurslardan samarasiz foydalanishga olib kelmoqda. Shuning uchun, zamonaviy innovatsion menejment usullarini joriy etish orqali ushbu muammolarni bartaraf etish mumkin.

Issiqxonalarda innovatsion menejment usullarini joriy etish uchun avvalo mazkur usullarni tizimli ravishda aniqlash talab etida. Keyingi holatlarda esa xo‘jalik subyektlariga moslashuvchan innovatsion yechimlarni taklif qilish imkoniyati aniqlanadi.

Xalqaro amaliyotda innovatsion menejment usullari va texnologiyalari sifatida quyidagilarni keltirib o‘tish mumkin

Aqlli (Smart) boshqaruv tizimlari. Masalan: IoT (internet veyvey) orqali issiqxonada harorat, namlik, yorug‘likni avtomatik nazorat qilishda raqamli texnologiyalarni joriy etish.

CRM tizimlari. Ushbu tizim mijozlar bilan aloqalarni boshqarishning eng samarali tizimi bo‘lib, tez o‘zgaruvchan issiqxonada yetishtirilgan mahsulotlarni o‘z vaqtida mijozlarga yetkazib berish jarayonlarini va talabni tezkor nazorat qilish imkonini beradi.

ERP tizimlari. Mahsulotni “daladan – do‘kongacha” samarali logistikani ta’minlaydi va mahsulot oqimini kuzatib borishga imkon beradi.

Raqamli monitoring tizimlaridan foydalanish. Dronlar yoki sensorlar yordamida yetishtirilayotgan mahsulotning holati doimiy ravishda kuzatilib boriladi.

Greenhouse Management Software (GMS). Issiqxona xo‘jaliklarini raqamli boshqarish platformalari – bu hosil yetishtirish, resurslardan foydalanish, ish jarayonlarini avtomatlashtirish va natijalarni tahlil qilish imkonini beruvchi maxsus dasturiy ta’minotdir. GMS orqali issiqxona ichidagi temperatura, namlik, karbonat angidrid miqdori, yorug‘lik va boshqa iqlim parametrlarini kuzatish va avtomatik nazorat qilish mumkin. Shuningdek, mahsulot qayerda va qachon ekilgani, qancha suv va o‘g‘it berilgani kabi ma’lumotlar saqlanadi. Har bir turdagi hosilning o‘sinh dinamikasi – masalan, pomidor, bodring, qalampir va boshqalar – tahlil qilinadi. Suv va oziqlantirish esa rejalashtirilgan avtomatik dozalar asosida, aniq vaqtda yetkaziladi.

Iqlim sharoitiga moslashuvchi texnologiyalar. Bu texnologiyalar issiqxonalarda eng samarali usullar sifatida qabul qilinib, o‘simliklarni turli ob-havo ta’siridan himoya qilishga yordam beradi.

Innovatsion menejment va zamonaviy agrotexnologiyalar. Ular issiqxona xo‘jaliklarida samaradorlikni oshirish, ekologik barqarorlikni ta’minlash va raqobatbardoshlikni kuchaytirishning asosiy omiliga aylangan. Ilmiy tadqiqotlar boshqaruv mexanizmlarini raqamlashtirish, avtomatlashtirish va energiya tejoychi yechimlar bilan boyitish masalalarini keng qamrovda o‘rganmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Jumladan, Rylsky, I., & Pivovarov, S.lar tadqiqotlarida [1] “aqlli issiqxona” konsepsiyasi yaratish borasidagi fikrlar ilgari suriladi. Mualliflar sensor texnologiyalari, IoT qurilmalari va avtomatik boshqaruv modellarini joriy etish orqali suv, nur va ozuqa bilan o‘simliklarni optimal ta’minlash tizimini va dasturiy vositalarini yaratish bo‘yicha takliflar beradi.

Ivanov, A.V., & petrova, E.I.lar[2] issiqxonalarda energiya tejoychi texnologiyalar, xususan, LED yorug‘lik, geotermal isitish va termoizolyatsion materiallarning samaradorligini ochib beradi. Issiqxona sharoitida AI asosidagi boshqaruv algoritmlari, xususan, ma’lumotlarni tahlil qilish orqali o‘simliklar holatini prognozlash bo‘yicha tadqiqotlar Lukyanov, D. & Galkina, T.lar[2] tomonidan olib borilgan va amaliy sinovdan o‘tkazilgan.

Gurbanov, R., & Mamedova, L.lar issiqxonalarda blokcheyn texnologiyasi orqali mahsulotlar harakatini kuzatish va shaffoflikni ta'minlash mexanizmlari taklif qiladilar.[3] O'zbekistondagi issiqxona xo'jaliklari misolida avtomatik sug'orish tizimlarining konstruksiyasi va samarasi Dzhuraev, M. & Mavlyanov, S. lar tomonidan o'rganilgan.[3]

Tsoy, A., & Kim, E.lar tomonidan agroanalitikalar yordamida qabul qilinadigan menejment qarorlarining sifatini oshirish bo'yicha yechimlar taklif etishadi. [4]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot ishini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Innovatsion boshqaruv usullari asosida issiqxona xo'jaliklari faoliyati samaradorligini oshirishda mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, ma'lumotni guruhlash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Umuman olganda issiqxonalarda innovatsion menejment va texnologiyalarni qo'llash, ayniqsa raqamlashtirish, avtomatlashtirish, AI, IoT, blokcheyn va energiya manbalarining integratsiyasiga asoslangan yondashuvlar orqali yangi bosqichga ko'tarilganligini ilmiy manbalarni kuzatishlar asoslab beradi. Ilmiy izlanishlar shunday modellarning ham iqtisodiy samarasini, ham agroekologik barqarorligini tasdiqlaydi. Ilmiy tadqiqotlarni o'rganish natijasida issiqxonalarda foydalaniladigan innovatsion menejment tizimlari va usullarini tizimlashtirilgan tasnifi 1-jadvalda aks etgan.

1-jadval

Issiqxonalarda foydalaniladigan innovatsion menejment tizimlari va usullari[5]

Texnologiyalar va usullar	Tushuncha	Ahamiyati
Aqlli (Smart) boshqaruv tizimlari	Smart-fermerlik — sensorlar, avtomatlashtirilgan dasturlar va sun'iy intellekt yordamida issiqxonani boshqarish tizimidir	Iqlim parametrlarini (harorat, namlik, yorug'lik, SO ₂) real vaqtda monitoring qilish. Avtomatik isitish, sovitish, tomchilatib sug'orish va o'g'it berishni tashkil etish. Xatolarni qisqartiradi, inson omilini kamaytiradi.
Greenhouse Management Software (GMS)	Issiqxonalarni raqamli boshqarish dasturlari.	Hosil yetishtirishni rejalashtirish Suv va o'g'it sarfini hisoblash Hisobotlar va tahlillar yaratish Moliyaviy nazorat
Suv va o'g'itni optimallashtirish texnologiyalari	Har bir o'simlik uchun aniq miqdorda suv va o'g'it beriladigan dasturiy tizimlari	Yer namligini doimiy o'lchab, avtomatik ravishda suv berishni boshqaradi. Suv tejaladi va o'simlik rivojlanishi optimallasadi
Dronlar va geomonitoring tizimlari	Issiqxona ustidan uchish orqali o'simlik holatini kuzatishga asoslangan boshqaruv tizimlar	Fotosyomka va NDVI indeksi orqali o'simlikda stress yoki kasallik aniqlash Havo aylanishini kuzatish, issiqlik chiqishi nuqtalarini topish

Texnologiyalar va usullar	Tushuncha	Ahamiyati
Blokcheyn	O‘simliklarni rivojlanib borish tizimlari bo‘yicha axborotlar yig‘adi	Issiqxona mahsuloti qayerda, qachon, qanday sharoitda yetishtirilgani haqidagi ma’lumotlar to‘planadi va saqlanadi
BAT texnologiyalari	Energiya tejavchi va barqaror texnologiyalar	Quyosh panellari orqali isitish va yoritish Ilg‘or izolyatsiya materiallari bilan issiqxonani qurish Yangilanuvchi energiya manbalari bilan integratsiyalash
Iqlim nazorati tizimlari (climate control)	Avtomatlashtirilgan iqlim va namlik nazorati tizimlari	Harorat, ventilyatsiya, parovoz, namlik va yorug‘likni avtomatik rejimda boshqaradi Havo almashinuvini optimallashtirib, o‘simlik o‘shishini kuchaytiradi
Mobil ilovalar va raqamli kuzatuv tizimlari	Mobil ilova dasturlar asosida o‘simliklarni nazorat qilish tizimlari	Smartfon orqali issiqxona ma’lumotlarini kuzatish Har qanday vaqtda va joyda issiqxonani boshqarish

Innovatsion menejment usullari va texnologiyalari issiqxona xo‘jaliklarining an’anaviy boshqaruv modellari bilan bog‘liq kamchiliklarini bartaraf etishga yo‘naltirilgan bo‘lib, mahsulot ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, resurslardan oqilona foydalanishni ta‘minlaydi, bozor talablariga mos mahsulot yetishtirish imkonini yaratadi, ekologik barqarorlikni saqlaydi va investitsion jozibadorlikni oshirishga xizmat qiladi. Issiqxonalarda innovatsion menejment usullarining samaradorligini baholash uchun xalqaro amaliyotda bir qator metodologik yondashuvlar qo‘llaniladi. Ushbu yondashuvlar innovatsiyaning iqtisodiy, texnologik va ijtimoiy natijalarini aniqlash va baholash imkonini beradi. Zamonaviy innovatsion menejment usullarini joriy etish orqali issiqxona xo‘jaliklari nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki texnologik ustunlikka erishish va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashga ham yordam beradi. Shu jihatlarni hisobga olgan holda, 2-jadvalda 1-jadvalda tizimlashtirilgan innovatsion menejment usullarini qo‘llash natijasida olinadigan iqtisodiy, texnologik va ijtimoiy samaradorlik ko‘rsatilgan.

2-jadval

Issiqxona xo‘jaliklarida zamonaviy innovatsion menejment usullarini joriy etishning iqtisodiy, texnologik va ijtimoiy samaradorligini aniqlashga yondashuvlar[6]

Innovatsion menejment usullari	Samaradorlik		
	Iqtisodiy	Texnologik	Ijtimoiy
Greenhouse Management Software (GMS)	resurslar (energiya, suv, o‘g‘it) sarfini optimallashtirish	Ish jarayonlarini avtomatlashtirish	Mehnat unumdorligining oshishi
	Hosildorlik o‘shishi	Birlashgan modullarning (iqlim nazorati, sug‘orish va h.k.) uyg‘unligi	Xodimlar bilim va ko‘nikmalarining o‘shishi

Innovatsion menejment usullari	Samaradorlik		
	Iqtisodiy	Texnologik	Ijtimoiy
Suv va o'g'itni optimallashtirish texnologiyalari	Suv va o'g'it xarajatlarining kamayishi	Sug'orish tizimlarining aniqlik darajasi	Tabiiy resurslar sarfini kamaytirish
	Mahsulot hajmini ko'payishi	To'g'ridan to'g'ri o'simlik ehtiyojlariga asoslangan boshqaruv	Xodimlarning ekologik mas'uliyatining oshishi
Dronlar va geomonitoring tizimlari	Yerdan foydalanish samaradorligining oshishi	Real vaqtda ma'lumotlar yig'ish va tahlil qilish qobiliyati	Ishchilarning mehnat sarfini kamaytirish
	Ekin kasalliklarini barvaqt aniqlash orqali xarajatlarni kamaytirish	qaror qabul qilishni optimallashtirish	Kuzatuvlar vaqtini qisqartirish
Blokcheyn texnologiyalari	Tranzaksiya xarajatlarining kamayishi	Ma'lumotlar shaffofligi va o'zgarmasligi	Fermerlar va iste'molchilar o'rtasida ishonchni mustahkamlash
	Talabga real vaqtda moslasha olish	Ta'minot zanjirini to'liq raqamlashtirish imkoni	Adolatli qaror qabul qilish
BAT (Best Available Technology)	Raqobatbardosh ustunliklarga erishish	Energiya tejavchi, kam chiqindili tizimlarni joriy etish	Barqaror ish o'rinlari yaratilishi
	Ishlab chiqarish qiymatini optimallashtirish	Innovatsiya sikllarining qisqarishi	Ekologik samaradorlik
Iqlim nazorati tizimlari	Harorat va namlikning nazorati orqali mahsulot sifatini oshirish	Ishonchli sensor va boshqaruv tizimlari	Mehnat sharoitlarining yaxshilanishi
	Yo'qotishlarni kamaytirish orqali daromadni oshirish	Turli mahsulotlarga moslashish qobiliyati	Sog'lom ish muhitini yaratish
Mobil ilovalar va raqamli kuzatuv tizimlari	Mahsulotni nazorat qilishda vaqt va xarajat tejalishi	Ilovalar orqali ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish	Agro-ma'lumotlardan keng foydalanish
	Real vaqt rejimida qaror qabul qilish	Modullar o'rtasidagi integratsiya darajasi	raqamli savodxonligi

Issiqxona xo'jaliklarida innovatsion menejment usullaridan foydalanish boshqaruv samaradorligini oshirishga yordam beradi. Shunga ko'ra barcha taklif etilgan innovatsion usullardan O'zbekiston Respublikasidagi issiqxonalardan foydalanish imkoniyatini aniqlash talab etiladi. Issiqxonalarda innovatsion menejment usullarini joriy etish imkoniyatlari aniqlangan usullarga ko'ra farq qiladi.

Issiqxonalarda innovatsion menejment usullarini aniqlashda quyidagi umumiy indikatorlardan foydalanish taklif etiladi:

- 1) issiqxona xo‘jaliklari nomi;
- 2) issiqxona xo‘jaliklari maydoni (ga);
- 3) issiqxona turi: gidroponika (ga), tuproqda (ga);
- 4) issiqxona qoplamasi: polikarbonat, oynali, plyonkali;
- 5) isitish tizimi: tabiiy gazda, ko‘mirda, bug‘da, mazutda, elektr energiyasida, isitilmaydigan (tabiiy quyosh nuri);
- 6) sug‘orish tizimi: tomchilatib, ariq orqali;
- 7) jami ekin ekilgan maydon, gektar;
- 8) 2024-2025-yilda olingan hosil, tonna;
- 9) Ishchilar soni: doimiy, mavsumiy;
- 10) Faoliyat olib borayotgan agronomlar soni (kishi): mahalliy, xorijiy.

Mazkur ma’lumotlardan foydalangan xolda tanlangan 7 ta yo‘nalish bo‘yicha innovatsion menejment usullarini qaysi xo‘jaliklarga joriy etish bo‘yicha guruhlash usulidan foydalaniladi. Guruhlar tanlangan baholash omillari bo‘yicha har bir innovatsion yondashuvlardan foydalanish quyidagi shartlar asosida belgilanadi:

$$X_i - \min - \max;$$

Bunda,

$0 \leq X_i \leq 1$ shartga asoslangan xolda guruhlash 3 ta asosiy mezoniga ko‘ra aniqlanadi:

0.00 – 0.33 — imkoni mavjud emas — S

0.34 – 0.66 — qisman mavjud — B

0.67 – 1.00 — to‘liq mavjud — A

Guruhlashni amalga oshirish uchun tanlangan 7 ta yo‘nalish bo‘yicha innovatsion menejment usullariga mos baholash indikatorlarini ishlab chiqish zarur. Masalan, birinchi innovatsion menejment usuli sifatida tanlangan issiqxonalarni boshqarish dasturi (GMS)ni joriy etishda, issiqxonalarni beshta indikator asosida guruhlash talab qilinadi. Shu bilan birga, barcha innovatsion menejment usullariga tegishli joriy etish imkoniyatlarini aniqlash uchun indikatorlar nomi, ularni baholash shartlari va hisoblash formulalari 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

Issiqxonalarda innovatsion menejment usullarini joriy etish imkoniyatlarini aniqlash uchun indikatorlar [7]

Ko‘rsatkich	Belgilash	Baholash uchun asos	Baholash sharti	Baholash formulasi
GMS (Greenhouse Management Software)				
Jami issiqxona maydoni (ga)	x_1	Keng xo‘jaliklarda GMS samarali	Normallashtirilgan umumiy o‘rtacha qiymat asosida hisoblanadi, umumiy o‘rtacha nisbatan katta qiymatlar uchun 1, kichik qiymatlar uchun 0	$GMS(X_n) = \frac{1}{7}(x_1 + x_2 + x_3^a + x_3^b + x_4 + x_5^a + x_5^b)$
Gidroponika issiqxona (ga)	x_2	Gidroponikada avtomatlashtirish muhim	Gidroponika mavjud bo‘lsa 1, yo‘q bo‘lsa 0	
Polikarbonat qoplama (ga)	x_3^a	Zamonaviy qoplama — GMS uchun asos	Polikarbonat qoplama mavjud bo‘lsa 1, yo‘l bo‘lsa 0	
Plyonkali qoplama (ga)	x_3^b	Zamonaviy qoplama — GMS uchun xarajat jihatidan samarali	Plyonkali qoplama mavjud bo‘lsa 0,5, yo‘l bo‘lsa 0	

Gazda isitiladi (ga)	x_4	Isitish tizimini avtomatlashtirish uchun zarur	mavjud bo'lsa 1, yo'l bo'lsa 0	
Doimiy ishchilar soni	x_5^a	GMS orqali boshqarish zarurati uchun doimiy ishchi talab qilinadi	Normallashtirilgan umumiy o'rtacha qiymat asosida hisoblanadi, umumiy o'rtacha nisbatan katta qiymatlar uchun 1, kichik qiymatlar uchun 0	
Mavsumiy ishchilar soni	x_5^b	GMS orqali boshqarish zarurati uchun talab qilingan davrda mavsumiy ishchilar talab qilinadi	Normallashtirilgan umumiy o'rtacha qiymat asosida hisoblanadi, umumiy o'rtacha nisbatan katta qiymatlar uchun 1, kichik qiymatlar uchun 0	
Suv va o'g'itni optimallashtirish				
Gidroponika issiqxona (ga)	x_2	Suv tejashda gidroponika samarali	Gidroponika mavjud bo'lsa 1, yo'q bo'lsa 0	$WFT(X_n) = \frac{1}{3}(x_2 + x_6 + x_7)$
Sug'orish turi (tomchilatib)	x_6	Tomchilatib tizim optimallashtirish uchun zarur	mavjud bo'lsa 1, yo'q bo'lsa 0	
Jami ekin maydoni (ga)	x_7	Katta ekin maydonda optimallashtirish muhim	Normallashtirilgan umumiy o'rtacha qiymat asosida hisoblanadi, umumiy o'rtacha nisbatan katta qiymatlar uchun 1, kichik qiymatlar uchun 0	
Dronlar va geomonitring				
Jami issiqxona maydoni (ga)	x_1	Katta maydon dron monitoringi uchun maqbul	Normallashtirilgan umumiy o'rtacha qiymat asosida hisoblanadi, umumiy o'rtacha nisbatan katta qiymatlar uchun 1, kichik qiymatlar uchun 0	$DGM(X_n) = \frac{1}{3}(x_1 + x_7 + x_9)$
Jami ekin maydoni (ga)	x_7	Geomonitring uchun asosiy o'lchov	Normallashtirilgan umumiy o'rtacha qiymat asosida hisoblanadi, umumiy o'rtacha nisbatan katta qiymatlar uchun 1, kichik qiymatlar uchun 0	
Agronomlar soni	x_9	Geoma'lumotlarni talqin qiladigan mutaxassis bo'lishi zarur	mavjud bo'lsa 1, yo'q bo'lsa 0	
Blokcheyn texnologiyalari				
Doimiy ishchilar soni	x_5	Blokcheyn texnologiyasi orqali boshqarish zarurati uchun ko'p ishchi talab qilinadi	Normallashtirilgan umumiy o'rtacha qiymat asosida hisoblanadi, umumiy o'rtacha nisbatan katta qiymatlar uchun 1, kichik qiymatlar uchun 0	$BC(X_n) = \frac{1}{3}(x_5 + x_8 + x_9^b)$
Hosil (tonna)	x_8	Katta hosil = shaffof ta'minot zanjirini ta'minlaydi	Normallashtirilgan umumiy o'rtacha qiymat asosida hisoblanadi, umumiy o'rtacha nisbatan katta qiymatlar uchun 1, kichik qiymatlar uchun 0	
Xorijiy agronomlar soni	x_9^b	Ishonchli boshqaruvda blokcheyn qo'llanadi	mavjud bo'lsa 1, yo'q bo'lsa 0	
BAT — eng yaxshi texnologiyalar				
Polikarbonat qoplama (ga)	x_3^a	Energiya tejovchi zamonaviy material	mavjud bo'lsa 1, yo'q bo'lsa 0	$BAT(X_n) = \frac{1}{4}(x_2 + x_3^a + x_3^b + x_6)$
Plyonkali qoplama (ga)	x_3^b	Zamonaviy qoplama — GMS uchun xarajat jihatidan samarali	Plyonkali qoplama mavjud bo'lsa 0,5, yo'l bo'lsa 0	
Gidroponika issiqxona (ga)	x_2	Ilg'or texnologiyalarda gidroponika asos	mavjud bo'lsa 1, yo'q bo'lsa 0	

Sug'orish turi (tomchilatib)	x_6	BAT uchun ekologik tizim	mavjud bo'lsa 1, yo'q bo'lsa 0	
Iqlim nazorati tizimlari				
Gazda isitiladi (ga)	x_4^a	Iqlim nazorati asosan isitish tizimi bilan bog'liq	Mavjud bo'lsa 1, yo'q bo'lsa 0	$CC(X_n) = \frac{1}{4}(x_1 + x_3 + x_4^a + x_4^b)$
Bug'da isitiladi (ga)	x_4^b	Iqlim nazorati asosan isitish tizimi bilan bog'liq	Mavjud bo'lsa 0,5, yo'l bo'lsa 0	
Polikarbonat qoplama (ga)	x_3^a	Izolyatsiya va havo nazorati uchun mos	mavjud bo'lsa 1, yo'q bo'lsa 0	
Plyonkali qoplama (ga)	x_3^b	Xarajat bo'yicha samarador	mavjud bo'lsa 1, yo'q bo'lsa 0	
Jami issiqxona maydoni (ga)	x_1	Nazorat qilish darajasi hududga bog'liq	Normallashtirilgan umumiy o'rtacha qiymat asosida hisoblanadi, umumiy o'rtacha nisbatan katta qiymatlar uchun 1, kichik qiymatlar uchun 0	
Mobil ilovalar va raqamli kuzatuv				
Doimiy ishchilar	x_5^a	Raqamli ishchi nazoratini yuritish mumkin	Normallashtirilgan umumiy o'rtacha qiymat asosida hisoblanadi, umumiy o'rtacha nisbatan katta qiymatlar uchun 1, kichik qiymatlar uchun 0	$MD(X_n) = \frac{1}{3}(x_5^a + x_8 + x_9)$
Agronomlar soni	x_9	Ilovalardan foydalanuvchi mutaxassislar	mavjud bo'lsa 1, yo'q bo'lsa 0	
Hosil (tonna)	X_{10}	Kuzatish va tahlilda ma'lumot kerak	Normallashtirilgan umumiy o'rtacha qiymat asosida hisoblanadi, umumiy o'rtacha nisbatan katta qiymatlar uchun 1, kichik qiymatlar uchun 0	

Issiqxonalarda innovatsion menejment usullarini joriy etish imkoniyatlarini baholash uchun ishlab chiqilgan indikatorlar va hisoblash formulalari O'zbekiston Respublikasi miqyosidagi barcha issiqxonalar uchun qo'llanilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi (keyingi o'rinlarda – vazirlik) tomonidan to'plangan ma'lumotlar asosida Qoraqalpog'iston Respublikasi hududidagi innovatsion menejment tizimlarini joriy etish imkoniyatiga ega xo'jaliklarni aniqlash va ularga strategik yo'nalishlarni belgilash bo'yicha taklif etilgan metodologik yondashuv sinovdan o'tkaziladi. Tadqiqot davomida issiqxona xo'jaliklarining faoliyatini innovatsion boshqaruv orqali takomillashtirish va samaradorligini oshirishga qaratilgan kompleks metodologik yondashuv ishlab chiqildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy innovatsion menejment usullarini joriy etish issiqxonalarda nafaqat ishlab chiqarish hajmini oshirish, balki resurslardan samarali foydalanish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va raqobatbardoshlikni kuchaytirishga ham xizmat qiladi. Tadqiqot doirasida issiqxonalarining texnik, infratuzilmaviy, kadrlar va moliyaviy salohiyatini inobatga olgan holda yettita ustuvor yo'nalish — GMS, suv va o'g'itni optimallashtirish, dron va geomonitring, blokcheyn texnologiyalari, BAT (Best Available Technologies), iqlim nazorati tizimlari hamda mobil raqamli kuzatuv

tizimlari bo'yicha baholash indikatorlari tizimi shakllantirildi. Har bir yo'nalish uchun ishlab chiqilgan normallashtirilgan ko'rsatkichlar va integral baholash formulalari issiqxona xo'jaliklarini innovatsion rivojlanish darajasiga ko'ra guruhlash imkonini beradi.

Taklif etilgan metodologik yondashuv asosida issiqxona xo'jaliklarining innovatsion menejment usullarini joriy etish imkoniyatlari uchta daraja (A — to'liq mavjud, B — qisman mavjud, S — mavjud emas) bo'yicha aniqlanadi. Ushbu yondashuv davlat organlariga, xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida sinovdan o'tkazilishi rejalashtirilgan holda, hududiy kesimda issiqxonalarining innovatsion salohiyatini aniqlash, ularni ustuvorlik asosida saralash hamda manzilli qo'llab-quvvatlash choralari ishlab chiqish imkonini beradi.

XULOSA

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, issiqxona xo'jaliklarida ilg'or innovatsion menejment texnologiyalarini joriy etish hosildorlikni oshirishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. An'anaviy boshqaruv usullaridan raqamlashtirilgan, avtomatlashtirilgan va ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv tizimlariga o'tish ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Innovatsion menejment usullari — GMS platformalari, aqlli sensor tizimlari, dron va geomonitoring, resurslarni optimallashtirish texnologiyalari, BAT yechimlari, iqlim nazorati hamda mobil kuzatuv tizimlari — nafaqat iqtisodiy samara beradi, balki texnologik ustunlik va ijtimoiy barqarorlikni ham ta'minlaydi.

Tadqiqot doirasida taklif etilgan indikatorlar tizimi va integral baholash mexanizmi issiqxona xo'jaliklarining innovatsion salohiyatini aniqlash, ularni guruhlash va ustuvorlik asosida qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Bu esa davlat organlari va tarmoq boshqaruvi uchun manzilli strategiya ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa sifatida ta'kidlash mumkinki, issiqxona xo'jaliklarida innovatsion menejment texnologiyalarini bosqichma-bosqich joriy etish orqali:

- hosildorlikni oshirish;
- resurslardan oqilona foydalanish;
- ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish;
- raqobatbardoshlikni kuchaytirish;
- eksport salohiyatini kengaytirish;
- ekologik barqarorlikni ta'minlash mumkin.

Shuningdek, mazkur yo'nalishda kompleks davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish va raqamli infratuzilmani rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Innovatsion boshqaruvga asoslangan issiqxona xo'jaliklari mamlakat agrar iqtisodiyotining barqaror o'sishiga xizmat qiluvchi strategik drayverga aylanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Rylsky, I., & Pivovarov, S. (2020). Smart Greenhouse Systems: Technologies and Management Models. *Journal of Agritech Innovations*, 13(2), 55–72.

2. Ivanov, A. V., & Petrova, E. I. (2019). Energy-Efficient Management in Greenhouse Agrocomplexes. *Environmental Engineering*, 22(1), 88–97.
3. Lukyanov, D., & Galkina, T. (2021). Artificial Intelligence in Agricultural Management. *Automation and Computing in Agronomy*, 29(3), 102–117.
4. Gurbanov, R., & Mamedova, L. (2022). Blockchain Applications in Agrifood Supply Chains: Case of Greenhouse Farming. *Agrarian Studies*, 17(4), 45–62.
5. Dzhuraev, M., & Mavlyanov, S. (2020). Development of Automated Irrigation Systems in Greenhouses. *Central Asian Journal of Technology*, 12(2), 67–78.
6. Tsoy, A., & Kim, E. (2021). Data-Driven Decision Making in Agrotechnical Management. *Precision Agriculture Review*, 18(3), 90–104.

MOLIYAVIY HISOB TIZIMINI XALQARO MOLIYAVIY HISOBOT STANDARTLARI (IFRS, IAS) TALABLARI ASOSIDA SHAKLLANTIRISH: METODOLOGIK YONDASHUVLAR VA MUAMMOLAR

SHODIYEV MURODJON BAKIROVICH

Renessans ta'lim universiteti

Moliya va kredit kafedrası v.b. dotsent

E-mail: murodjshodd@gmail.com

ORCID: 0009-0004-3052-8866

Annotatsiya. Mazkur maqolada moliyaviy hisob tizimini xalqaro moliyaviy hisobot standartlari - International Financial Reporting Standards (IFRS) va International Accounting Standards (IAS) talablari asosida shakllantirishning nazariy-konseptual asoslari, metodologik yondashuvlari hamda institutsional mexanizmlari kompleks tahlil qilinadi. Globallashuv va moliya bozorlarining integratsiyalashuvi sharoitida kapital harakatining erkinlashuvi, transmilliy korporatsiyalar faoliyatining kengayishi, investorlar va kreditorlar axborotga bo'lgan talabining ortishi milliy moliyaviy hisob tizimlarini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirishni strategik zaruratga aylantirmoqda.

Kalit so'zlar: moliyaviy hisob, IFRS, IAS, xalqaro standartlar, transformatsiya, metodologik yondashuv, adolatli qiymat, hisob siyosati, daromadni tan olish, ochiqdash talablari, konsolidatsiya, investitsion jozibadorlik, korporativ boshqaruv.

Аннотация. В данной статье комплексно анализируются теоретико-концептуальные основы, методологические подходы и институциональные механизмы формирования системы финансового учета на основе требований международных стандартов финансовой отчетности - International Financial Reporting Standards (IFRS) и International Accounting Standards (IAS). В условиях глобализации и интеграции финансовых рынков, либерализации движения капитала, расширения деятельности транснациональных корпораций, а также роста требований инвесторов и кредиторов к качеству финансовой информации адаптация национальных систем финансового учета к международным стандартам приобретает стратегическое значение.

Ключевые слова: финансовый учет, IFRS, IAS, международные стандарты, трансформация, методологический подход, справедливая стоимость, учетная политика, признание выручки, требования к раскрытию информации, консолидация, инвестиционная привлекательность, корпоративное управление.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the theoretical and conceptual foundations, methodological approaches, and institutional mechanisms for developing a financial accounting system in accordance with the requirements of the International Financial Reporting Standards (IFRS) and the International Accounting Standards (IAS). In the context of globalization and the integration of financial markets, the liberalization of capital flows, the expansion of transnational corporations, and the increasing demands of investors and creditors for high-quality financial information, the adaptation of national accounting systems to international standards has become a strategic priority.

Keywords: financial accounting, IFRS, IAS, international standards, transformation, methodological approach, fair value, accounting policy, revenue recognition, disclosure requirements, consolidation, investment attractiveness, corporate governance.

KIRISH

Moliyaviy hisob tizimi iqtisodiy subyektlarning moliyaviy natijalari va moliyaviy holatini aks ettiruvchi axborot infratuzilmasi sifatida bozor iqtisodiyotining muhim institutsional elementi hisoblanadi. Zamonaviy iqtisodiy munosabatlar sharoitida moliyaviy axborot nafaqat milliy foydalanuvchilar, balki xalqaro investorlar, kreditorlar va reyting agentliklari uchun ham ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, moliyaviy hisobotning xalqaro miqyosda taqqoslanuvchanligi va shaffofligini ta'minlash zarurati yuzaga keladi. Mazkur vazifani amalga oshirishda "Xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini ishlab chiquvchi mustaqil professional tashkilot" (International Accounting Standards Board) tomonidan ishlab chiqilgan IFRS va IAS tizimi asosiy metodologik platforma bo'lib xizmat qiladi.

Maqolaning maqsadi - moliyaviy hisob tizimini IFRS va IAS talablariga muvofiq shakllantirishning metodologik yondashuvlarini aniqlash hamda amaliyotda uchrayotgan muammolarni ilmiy asosda tahlil qilishdir.

ADABIYOTLAR SHARHI

"Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 13.04.2016 yildagi O'RQ-404-son, O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standartlari, "Jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlar toifasiga kiritish mezonlari, ularning moliyaviy hisobotlari va auditiga qo'yiladigan talablar hamda Jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlar reyestrini shakllantirish va yuritish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining qarori 27.12.2025 yildagi 3736-son, "Moliyaviy hisob tizimini xalqaro talab va standartlarga muvofiq takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 15.09.2025 yildagi PQ-282-son, "Moliyaviy hisobotlarni taqdim etish muddatlari hamda ularning tarkibi va mazmuni to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirining buyrug'i, 04.11.2024 yildagi 3567-son, Abdusalomova N.B, Temirov F.T. "Moliyaviy hisob" o'quv qo'llanma. -Toshkent.: Iqtisodiyot, 2021., va boshqa huquqiy hujjatlar hamda adabiyotlar moliyaviy hisob tizimini xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS, IAS) talablari asosida shakllantirishdagi metodologik yondashuvlar va muammolarni yoritishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:

tizimli va institutsional yondashuv;

qiyosiy-huquqiy tahlil;

analiz va sintez;

induktiv-deduktiv metod;

iqtisodiy mantiqiy umumlashtirish.

Milliy hisob tizimi bilan IFRS talablari o'rtasidagi farqlar konseptual va amaliy mezonlar asosida tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Xalqaro moliyaviy hisobotning konseptual asosiga ko‘ra, moliyaviy hisobotning asosiy maqsadi - mavjud va potensial investorlar, kreditorlar hamda boshqa moliyaviy manfaatdor tomonlarga iqtisodiy qarorlar qabul qilishda foydali bo‘lgan moliyaviy axborotni taqdim etishdan iboratdir. Mazkur yondashuv moliyaviy hisobotni fiskal yoki nazorat vositasi sifatida emas, balki kapital bozorlarida axborot assimetriyasini kamaytiruvchi muhim iqtisodiy manba sifatida talqin qiladi. Milliy buxgalteriya tizimlarida ko‘pincha soliq nazorati va davlat fiskal manfaatlari ustuvor bo‘lib kelgan bo‘lsa, IFRS konsepsiyasi bozor iqtisodiyotining axborot ehtiyojlariga yo‘naltirilgan. Bu esa moliyaviy hisobotning funksional rolini tubdan o‘zgartiradi - ya‘ni u davlat nazoratining instrumentidan investorlar uchun qaror qabul qilish infratuzilmasiga aylanadi. MHXSga o‘tish jarayoni quyidagi asosiy yo‘nalishlar bo‘yicha tadqiq etiladi (1-rasm):

IFRS metodologiyasi bir qator fundamental prinsiplarga asoslanadi:

- Mazmunning shakldan ustuvorligi (substance over form) - xo‘jalik operatsiyalari ularning iqtisodiy mazmuniga ko‘ra aks ettiriladi.
- Uzluksizlik prinsipi (going concern) - korxonada yaqin kelajakda faoliyatini davom ettiradi degan taxmin asosida hisobot tuziladi.
- Hisoblash usuli (accrual basis) - daromad va xarajatlar pul oqimidan qat‘i nazar, ularning yuzaga kelish davrida tan olinadi.
- Adolatli qiymat asosida baholash (fair value measurement) - aktiv va majburiyatlar joriy bozor sharoitlarida baholanadi.

Masalan, IAS 1 “Presentation of Financial Statements” moliyaviy hisobotning tuzilishi va taqdim etish mezonlarini belgilaydi. IAS 16 “Property, Plant and Equipment” asosiy vositalarni tan olish va baholash tartibini aniqlaydi. IFRS 15 “Revenue from Contracts with Customers” esa daromadni tan olishning besh bosqichli modelini joriy etib, shartnomaviy majburiyatlar mohiyatini hisobga olishni talab qiladi. Ushbu standartlar moliyaviy axborotning taqqoslanuvchanligi va haqqoniyligini oshirishga xizmat qiladi. Moliyaviy hisob tizimini xalqaro talablar asosida shakllantirish institutsional va tashkiliy transformatsiyani talab etadi. Ushbu jarayon 1-rasmda keltirilgan (1-rasm).

1. Normativ-huquqiy moslashtirish - milliy standartlarni IFRS talablari bilan uyg‘unlashtirish va me‘yoriy bazani takomillashtirish.

2. Hisob siyosatini qayta ko‘rib chiqish - baholash usullari, amortizatsiya siyosati, zaxiralarni baholash va daromadni tan olish mezonlarini xalqaro talablar asosida yangilash.

3. Axborot tizimini modernizatsiya qilish - raqamli hisob tizimlarini IFRSga moslashtirish, ERP va konsolidatsiya dasturlarini joriy etish.

4. Kadrlar salohiyatini oshirish - professional buxgalter va auditorlarni xalqaro standartlar bo‘yicha tayyorlash.

5. Parallel hisob yuritish va transformatsiya hisobotlari - o‘tish davrida milliy va xalqaro standartlar bo‘yicha hisobotlarni taqqoslab yuritish.

1-rasm. MHXSGa o'tish jarayonining asosiy yo'nalishlari.

Mazkur bosqichlar tizimli va bosqichma-bosqich amalga oshirilgandagina transformatsiya samarali natija beradi. IFRSga o'tish jarayonida qator muammolar yuzaga keladi (2-rasm). Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun normativ-huquqiy muvofiqlashtirish, professional ta'limni rivojlantirish va raqamli infratuzilmani takomillashtirish zarur. Empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, IFRS asosida tuzilgan moliyaviy hisobot:

- investorlar ishonchini oshiradi va kapital oqimini kuchaytiradi;
- kredit reytinglarini yaxshilaydi;
- korporativ boshqaruv shaffofligini ta'minlaydi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun normativ-huquqiy muvofiqlashtirish, professional ta'limni rivojlantirish va raqamli infratuzilmani takomillashtirish zarur.

2-rasm. IFRSga o'tish jarayonidagi muammolar

Empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, IFRS asosida tuzilgan moliyaviy hisobot: investorlar ishonchini oshiradi va kapital oqimini kuchaytiradi; kredit reytinglarini yaxshilaydi; korporativ boshqaruv shaffofligini ta'minlaydi.

Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotning joriy etilishi holding va guruh kompaniyalar faoliyatini yagona iqtisodiy subyekt sifatida baholash imkonini beradi, bu esa strategik boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday qilib, moliyaviy hisob tizimini IFRS talablariga muvofiq shakllantirish nafaqat texnik o'zgarish, balki institutsional va boshqaruv madaniyatining transformatsiyasini anglatadi. Bu jarayon uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlik va investitsion jozibadorlikni ta'minlashning muhim omili hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Moliyaviy hisob tizimini IFRS va IAS talablari asosida shakllantirish milliy iqtisodiyotning xalqaro moliya bozorlariga integratsiyalashuvi, investitsion muhitning barqarorligi hamda kapital resurslaridan samarali foydalanish uchun muhim

institutsional islohot hisoblanadi. Ushbu jarayon moliyaviy axborotning sifatini oshirish, iqtisodiy subyektlar faoliyatining shaffofligini ta'minlash va korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi. IFRSga mos moliyaviy hisobot tizimi iqtisodiy qarorlar qabul qilishda axborot assimetriyasini kamaytiradi, investorlar va kreditorlar uchun risklarni baholash imkoniyatlarini kengaytiradi hamda korxonalarining xalqaro kapital bozorlariga chiqish salohiyatini oshiradi. Shu bois, moliyaviy hisob tizimini transformatsiya qilish nafaqat texnik jarayon, balki iqtisodiy va boshqaruv madaniyatining chuqur modernizatsiyasini anglatadi.

IFRS moliyaviy axborot sifatini oshiradi va taqqoslanuvchanlikni ta'minlaydi. Xalqaro standartlar asosida tayyorlangan moliyaviy hisobotlar aktiv va majburiyatlarni haqqoniy aks ettiradi, adolatli qiymat mexanizmini qo'llash orqali real iqtisodiy holatni yoritadi hamda global miqyosda taqqoslanuvchanlikni kuchaytiradi. Transformatsiya jarayoni bosqichma-bosqich va tizimli amalga oshirilishi lozim. Normativ-huquqiy bazani moslashtirish, hisob siyosatini qayta ko'rib chiqish, axborot tizimlarini yangilash va parallel hisob yuritish mexanizmlari izchil va muvofiqlashtirilgan tarzda olib borilishi zarur. Kadrlar tayyorlash va raqamli infratuzilmani rivojlantirish ustuvor vazifadir. IFRS bo'yicha malakali mutaxassislar tayyorlash, professional sertifikatlash tizimini kengaytirish hamda zamonaviy IT-platfomalarni joriy etish transformatsiyaning muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Asosiy takliflar quyidagicha:

1. IFRSni joriy etish iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.
2. Empirik kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, xalqaro standartlarga mos hisobotlar kapital qiymatini pasaytiradi, kredit reytingini yaxshilaydi va investorlar ishonchini mustahkamlaydi.
3. Oliy ta'lim tizimida IFRS fanini chuqurlashtirilgan tarzda o'qitish.
4. Buxgalteriya va moliya yo'nalishlarida xalqaro standartlar bo'yicha amaliy mashg'ulotlar, real keyslar va transformatsiya hisobotlarini tayyorlash ko'nikmalarini shakllantirish zarur.
5. Korxonalarda ichki nazorat va audit tizimini kuchaytirish.
6. Ichki audit bo'linmalarini mustahkamlash, risklarni boshqarish tizimini joriy etish hamda mustaqil tashqi audit talablarini qat'iylashtirish moliyaviy hisobot sifatini oshiradi.
7. Kichik va o'rta biznes subyektlari uchun soddalashtirilgan IFRS modelini joriy etish.
8. IFRS for SMES mexanizmidan foydalanish orqali kichik biznes uchun ortiqcha ma'muriy yukni kamaytirish va shaffoflikni ta'minlash mumkin.
9. Moliyaviy hisobotning XBRL formatini keng qo'llash.
10. Raqamli hisobot tizimlarini joriy etish axborot almashinuvini tezlashtiradi, ma'lumotlarning aniqligi va qayta ishlanishini yaxshilaydi hamda davlat va investorlar uchun qulay monitoring imkoniyatini yaratadi.
11. Soliq va moliyaviy hisob o'rtasidagi tafovutlarni minimallashtirish.
12. Normativ-huquqiy muvofiqlashtirish orqali fiskal va moliyaviy maqsadlar o'rtasidagi nomuvofiqlikni kamaytirish transformatsiya jarayonini soddalashtiradi.

Natijada milliy moliyaviy hisob tizimi xalqaro standartlarga mos, shaffof, taqqoslanuvchan va investitsion jozibador axborot tizimiga aylanishi mumkin. Bu esa iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, kapital bozorlarida ishonchni oshirish hamda milliy iqtisodiyotning global moliyaviy makonga integratsiyasini jadallashtirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 13.04.2016 yildagi O‘RQ-404-son (Lex.uz).
2. O‘zbekiston Respublikasi. Soliq kodeksi. O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi (yangi tahriri) 30.12.2019. 2026 yildagi o‘zgarishlar hisobga olingan (Lex.uz).
3. O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standartlari 2020-2024 yillar (Lex.uz).
4. Moliyaviy hisob tizimini xalqaro talab va standartlarga muvofiq takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 15.09.2025 yildagi PQ-282-son (Lex.uz).
5. Moliyaviy hisobotlarni taqdim etish muddatlari hamda ularning tarkibi va mazmuni to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirining buyrug‘i, 04.11.2024 yildagi 3567-son (Lex.uz).
6. Abdusalomova N.B, Temirov F.T. Moliyaviy hisob. O‘quv qo‘llanma. - Toshkent.: Iqtisodiyot, 2021.
7. N. Toshmamatov, I. Ismanov, S. Buzrukhanov Moliyaviy hisob va hisobot - Darshik: Toshkent, Sano-standart 2019.
8. Brigham, E. F., Houston, J. F. Fundamentals of Financial Management. - Boston: Cengage Learning, 2019.
9. Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F. Principles of Corporate Finance. - New York: McGraw-Hill Education, 2020.
10. IFRS Foundation. IFRS® Standards (Blue Book). - London: IFRS Foundation, 2024.
11. IFRS Foundation. Conceptual Framework for Financial Reporting. - London: IFRS Foundation, 2018.
12. IFRS Foundation. IAS 1 Presentation of Financial Statements. - London: IFRS Foundation, 2024.
13. www.gov.uz—O‘zbekiston Respublikasi xukumat portali.
14. www.imv.uz—O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi sayti.
15. <https://lex.uz>—Huquqiy axborot milliy bazasi O‘zbekiston Respublikasining qonunlar, qarorlar, farmonlar, normativ-huquqiy hujjatlarining rasmiy to‘plami.

KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH VA BANDLIK SOHASIDA DAVLAT SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH VA HAMDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH

ABDUGAFFAROVA DINARA XUSAN QIZI

“Profi” universiteti Iqtisodiyot va menejment kafedrasida o‘qituvchisi

E-mail: dinaraabdurazzaqova2404@gmail.com

Annotatsiya. Tadqiqot mavzusi va maqsadi: ushbu tadqiqotning asosiy mavzusi O‘zbekistonning partiyaviy yondashuv va amaliy tashabbuslar masalalarini o‘rganish va xalqaro tajribalarni tahlil qilishdir. Tadqiqotning maqsadi – O‘zbekistonda kambag‘allik darajasini kamaytirish bo‘yicha samarali yondashuvlar ishlab chiqish hamda ularni xalqaro tajribalar bilan solishtirish orqali takomillashtirish imkoniyatlarini aniqlash. Tadqiqotda ko‘rib chiqilayotgan asosiy muammo – O‘zbekistonda kambag‘allik darajasining yuqoriligi va uni qisqartirishda mavjud partiyalarning qo‘shayotgan hissasi samaradorligi. Shu bilan birga, mamlakatdagi kambag‘allikni kamaytirish yo‘llarini xalqaro tajribalar asosida qanday takomillashtirish mumkinligi asosiy savol sifatida ko‘tarilgan. Tadqiqotda sifatli va miqdoriy metodlar kombinatsiyasi qo‘llanilgan. Asosan, intervyu va ekspert fikrlarini yig‘ish orqali empirik ma’lumotlar to‘plangan.

Kalit so‘zlar: kambag‘allik, partiya, xalqaro tajribalar, iqtisodiy rivojlanish.

Аннотация. Тема и цель исследования: основная тема данного исследования — изучение партийных подходов и практических инициатив в Узбекистане, а также анализ международного опыта. Цель исследования заключается в разработке эффективных подходов к снижению уровня бедности в Узбекистане и определении возможностей их совершенствования на основе сравнительного анализа с международной практикой. Основная рассматриваемая проблема — высокий уровень бедности в Узбекистане и эффективность вклада существующих политических партий в её сокращение. В то же время в качестве ключевого вопроса поднимается проблема совершенствования механизмов снижения бедности в стране на основе международного опыта. В исследовании применена комбинация качественных и количественных методов. Эмпирические данные были собраны преимущественно посредством интервью и экспертных оценок.

Ключевые слова: бедность, политическая партия, международный опыт, экономическое развитие.

Abstract. Research topic and objective: The main focus of this study is to examine party approaches and practical initiatives in Uzbekistan and to analyze international experience. The objective of the research is to develop effective approaches to reducing poverty in Uzbekistan and to identify opportunities for their improvement through comparison with international practices. The primary issue addressed in the study is the high level of poverty in Uzbekistan and the effectiveness of the contribution made by existing political parties to its reduction. At the same time, the study raises the key question of how poverty reduction strategies in the country can be improved based on international experience. The research applies a combination of qualitative and quantitative methods. Empirical data were mainly collected through interviews and expert opinions.

Keywords: poverty, political party, international experience, economic development.

KIRISH

Kambag‘allik – bu nafaqat iqtisodiy muammo, balki ijtimoiy barqarorlik, adolat va taraqqiyotga tahdid soluvchi omil hamdir. Har bir mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy

siyosati bu illatni kamaytirish, aholi turmush darajasini yaxshilashga qaratilishi shart. Ayniqsa, O‘zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlarda kambag‘allikni qisqartirish – strategik vazifalardan biridir. Bu borada davlat siyosatini shakllantirishda partiyalar muhim rol o‘ynaydi. Ularning siyosiy platformalari, amaliy tashabbuslari va ijtimoiy dasturlari orqali kambag‘allikni bartaraf etish, farovonlikka erishish yo‘li bosib o‘tiladi.

Mazkur maqolada kambag‘allikdan farovonlik sari harakatda partiyalarning tutgan o‘rni, ularning yondashuvi va ilgari surayotgan amaliy tashabbuslari tahlil qilinadi. Shuningdek, O‘zbekistonda olib borilayotgan islohotlar doirasida partiyalarning ijtimoiy himoya, bandlik, ta’lim va tadbirkorlik sohalaridagi roli ko‘rib chiqiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 23.09.2024 yildagi PF-143-son. Kambag‘allikni qisqartirish va aholi turmush farovonligini oshirish borasidagi chora-tadbirlarni yangi bosqichga olib chiqish to‘g‘risida. Ushbu farmon O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy siyosati doirasida kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha olib borilayotgan islohotlarning eng yangi va tizimli hujjati hisoblanadi. Farmon bilan kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar qabul qilingan bo‘lib, ular quyidagi yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi: bandlikni oshirish, ijtimoiy yordam tizimini takomillashtirish, aholi farovonligini oshirish va infratuzilma imkoniyatlarini yaxshilash.

XDP ijtimoiy siyosat bo‘yicha o‘z dasturiy yo‘nalishlarida asosiy e’tiborni ijtimoiy himoya va kambag‘allikni kamaytirishga qaratgan. Partiya saytida taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, XDP kambag‘allikni kamaytirish, ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirish, ijtimoiy adolatni ta’minlash bo‘yicha turli tashabbuslar va loyihalarni ilgari suradi. Partiyaning dasturiy hujjatlarida ko‘pincha ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, nogironligi bo‘lgan shaxslar, yolg‘iz keksalar va bolali oilalarga ko‘mak ko‘rsatish bo‘yicha aniq choralar qayd etiladi.

“Adolat” partiyasi ijtimoiy adolat, teng imkoniyatlar va ijtimoiy qatlamlararo farqlarni kamaytirishga asoslangan siyosatni ilgari suradi. Saytda joylangan hujjatlar va dasturiy materiallar ijtimoiy himoya, ta’lim sifati, sog‘liqni saqlash xizmatlarini hammabop qilish va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashni rivojlantirish bo‘yicha tashabbuslarni o‘z ichiga oladi. Tahlil shuni ko‘rsatadiki, “Adolat” partiyasi kambag‘allikni kompleks ijtimoiy vazifa sifatida ko‘radi, u nafaqat daromad taqsimoti orqali, balki inson kapitalini rivojlantirish, ta’lim va sog‘liqni saqlash orqali hal qilinishini ta’kidlaydi. Bu yondashuv iqtisodiy taraqqiyot va ijtimoiy barqarorlikni birlashtiruvchi yondashuv bo‘lib, uning akademik tahlil uchun ahamiyati yuqori.

O‘zLiDeP iqtisodiy va tadbirkorlik siyosatini ilgari surish orqali kambag‘allikni kamaytirish modelini taklif etadi. Saytda taqdim etilgan ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, partiya kichik va o‘rta biznesni, yoshlar va ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash, imtiyozli kreditlar, biznesni rivojlantirish bo‘yicha tashabbuslarni ustuvor deb biladi. Bu manbaning tahliliy ahamiyati shundaki, u kambag‘allikni ijtimoiy muammo sifatida emas, balki iqtisodiy o‘sish modeli orqali hal etish yondashuvini

ochib beradi. O‘zLiDePning strategiyasi davlat tomonidan ishlab chiqilgan tashabbuslar bilan uyg‘unlashib, bandlikni oshirish va biznes imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan.

METODOLOGIYA

Ushbu maqola kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasida partiyalar tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni tahlil qilish va xalqaro tajribalarni o‘rganish asosida tayyorlangan. Tadqiqot davomida quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. Asosiy ma‘lumotlar mahalliy va xalqaro nashrlar, hukumat va partiyalar hisobotlari, ma‘lumotlaridan olingan.

2. O‘zbekiston bo‘yicha kambag‘allik darajasi va uning o‘zgarishi, shuningdek, boshqa iqtisodiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha ma‘lumotlar ahlil qilindi.

Ushbu ma‘lumotlar orqali mamlakatdagi kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha amalga oshirilgan ishlarning samaradorligi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 20-dekabrda “Kambag‘allikni qisqartirish va bandlikni ta‘minlash tizimini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni ushbu masalaga yangicha yondashuv asoslarini yaratdi. Ushbu farmonga ko‘ra Respublikamizda barqaror va yuqori iqtisodiy o‘shish sur‘atlari ta‘minlanganligi kambag‘allik darajasini 2019-yildagi 23 foizdan 2023-yilda 11 foizga qisqartirishga imkon yaratdi. 2025-yil yakuni bilan kambag‘allikni 6 foizgacha qisqartirish maqsad qilindi[1]. Endilikda kambag‘allikni qisqartirish alohida davlat siyosati sifatida e‘tirof etildi va bu boradagi faoliyat tizimli yondashuvga asoslandi. Siyosiy partiyalar va ularning ijtimoiy-iqtisodiy masalalardagi roli

O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan siyosiy partiyalar – O‘zbekiston Liberal-demokratik partiyasi, O‘zbekiston Xalq demokratik partiyasi, O‘zbekiston “Milliy tiklanish” demokratik partiyasi, O‘zbekiston Ekologik partiyasi va O‘zbekiston “Adolat” sotsial-demokratik partiyasi – turli ijtimoiy qatlamlar manfaatlarini ifoda etadi.

1. Xalq demokratik partiyasi (XDP). XDP o‘zining siyosiy platformasida kambag‘allikni kamaytirish, ijtimoiy himoyani kuchaytirish, pensiya va nafaqa tizimini takomillashtirishga alohida e‘tibor qaratadi. Partiya asosan kam ta‘minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar – pensionerlar, nogironligi bo‘lgan shaxslar, ko‘p bolali oilalar manfaatini ilgari suradi.

2. “Adolat” sotsial-demokratik partiyasi. “Adolat” partiyasi sifatli ta‘lim va sog‘liqni saqlash tizimini hammabop qilish, adolatli ijtimoiy siyosat yuritishni asosiy vazifalardan deb biladi. Ushbu partiya kambag‘allikning ildiziga – bilim, malaka va kasb egallash imkoniyatlariga e‘tibor qaratadi.

3. O‘zLiDeP va tadbirkorlikni rivojlantirish. O‘zbekiston Liberal-demokratik partiyasi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish orqali kambag‘allikni kamaytirishni yoqlaydi. Ayniqsa, yoshlar va ayollarni tadbirkorlikka keng jalb etish, ularni imtiyozli kreditlar bilan ta‘minlash partiyaning asosiy tashabbuslaridan biridir.

Kambag‘allikni kamaytirish bo‘yicha partiyalar tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan amaliy ishlarni bir necha asosiy yo‘nalishga ajratish mumkin:

1. Ijtimoiy yordam va himoya tizimlari yo‘nalishida 2022-yildan boshlab “Yagona ijtimoiy reyestr” orqali kam ta‘minlangan oilalarga nafaqalar va moddiy yordam ajratish tizimi joriy etildi. Partiyalar ushbu tizim ustida nazorat olib borib, adolatli taqsimotni ta‘minlashda ishtirok etmoqda.

2. Bandlik va kasbga yo‘naltirish dasturlari asosida har bir hududda tashkil etilgan “Aholi bandligiga ko‘maklashish markazlari” orqali ishsiz fuqarolar ro‘yxatga olinib, ularga kasb o‘rganish, ish topish yoki o‘z biznesini boshlash imkoniyati yaratilmoqda. Bu jarayonda partiyalar mahalliy kengashlar orqali tahlil va takliflar kiritib, aholini faol jalb qilishda vositachilik qilmoqda.

3. Tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash natijasida imtiyozli kreditlar, subsidiyalar va startap loyihalarni moliyalashtirish orqali ko‘plab yoshlar va ayollar o‘z biznesini boshlash imkoniga ega bo‘lmoqda. Partiyalar ushbu moliyaviy imkoniyatlar haqida aholini xabardor qilish, tanlovlarda ishtirok etishga undash orqali real yordam ko‘rsatmoqda.

4. Farovonlik sari yo‘l: partiyalarning kelajakdagi vazifalari. Farovon jamiyat qurishda siyosiy partiyalarning roli yanada kuchayadi. Buning uchun quyidagi yo‘nalishlarda faoliyat kengaytirilishi maqsadga muvofiq:

- Hududlar kesimida ijtimoiy-iqtisodiy tahlillarni kuchaytirish. Har bir hududdagi kambag‘allik darajasi va sabablarini o‘rganish orqali aniq, manzilli tashabbuslarni ishlab chiqish.

- Fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlik. NNTlar, mahalla va jamoatchilik kengashlari bilan hamkorlikda ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish.

- Raqamli transformatsiyadan foydalanish. Kambag‘allikka qarshi kurashda sun‘iy intellekt, tahliliy platformalar yordamida resurslarni aniq rejalashtirish va samaradorlikni oshirish.

1-jadval

O‘zbekistonda kambag‘allikni qisqartirish siyosati va partiyalarning o‘rni

Bo‘lim	Asosiy mazmun	Amaliy mexanizmlar	Mas‘ul subyektlar	Natija va kutilayotgan samaradorlik
Huquqiy asos	2021-yil 20-dekabrda Prezident farmoni	Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik tizimini isloh qilish	O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi	O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi
XDP yondashuvi	Ijtimoiy himoya va adolat	Pensiya, nafaqa, kam ta‘minlanganlarni qo‘llab-quvvatlash	O‘zbekiston Xalq demokratik partiyasi	Ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo‘llab-quvvatlash
“Adolat” SDP yondashuvi	Ta‘lim va sog‘liqni saqlashni rivojlantirish	Sifatli ta‘lim, kasb-hunar, tibbiy xizmatlar	O‘zbekiston "Adolat" sotsial-demokratik partiyasi	Inson kapitalini oshirish
O‘zLiDeP yondashuvi	Tadbirkorlikni rivojlantirish	Imtiyozli kreditlar, startaplar, ayollar va yoshlar bandligi	O‘zbekiston Liberal-demokratik partiyasi	Yangi ish o‘rinlari yaratish

Manba: muallif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

XULOSA

Kambag'allikdan farovonlik sari yo'l – bu bir kunlik ish emas, balki tizimli, bosqichma-bosqich yuritilishi lozim bo'lgan strategik yo'l. O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlar, xususan, partiyalarning ijtimoiy masalalardagi faolligi ushbu yo'lning muhim halqasidir. Har bir partiyaning yondashuvi o'ziga xos bo'lsa-da, barchasining umumiy maqsadi – fuqarolarning hayot sifatini oshirish, teng imkoniyatlar yaratishdir.

Kambag'allikni kamaytirish va farovon jamiyat qurish yo'lida siyosiy partiyalar faol, tashabbuskor va mas'uliyatli bo'lishi zarur. Bu nafaqat siyosiy raqobat, balki xalq ishonchini qozonish yo'lidagi eng muhim mezondir.

Biroq, hali oldinda amalga oshirilishi kerak bo'lgan ko'plab ishlar mavjud. Ishsizlik darajasini yanada pasaytirish, ta'lim sifatini oshirish va qishloq joylarda yashovchi aholining iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish O'zbekiston uchun muhim vazifalar bo'lib qolmoqda. Xalqaro tajribalar, xususan, Xitoy, Janubiy Koreya va Meksika tajribalari O'zbekiston uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqishda foydali bo'lishi mumkin.

Kelajakda quyidagi yo'nalishlarda chora-tadbirlarni kuchaytirish maqsadga muvofiq:

1. Kambag'allikni qisqartirish uchun yangi ish o'rinlari yaratish, ayniqsa, yoshlar va ayollar uchun, hamda kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash muhimdir. Tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratish orqali aholi o'rtasida o'zini o'zi band qilish imkoniyatlarini kengaytirish lozim.

2. Mamlakatda ta'lim sifatini oshirish, zamonaviy kasb-hunar o'rgatish dasturlarini kengaytirish va yoshlarni raqobatbardosh kasblarga tayyorlash orqali ularning iqtisodiy imkoniyatlarini oshirish zarur.

3. Kam ta'minlangan oilalarga ko'rsatiladigan yordamni kengaytirish, ijtimoiy himoya tizimini yanada takomillashtirish va uning samaradorligini oshirish kambag'allikni qisqartirishda muhim o'rin tutadi. Mamlakatning barcha hududlarida infratuzilma rivojlanishini ta'minlash, ayniqsa qishloq joylarda, aholini zamonaviy xizmatlar va imkoniyatlar bilan ta'minlash uchun zarurdir

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

[1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 23.09.2024 yildagi PF-143-son. Kambag'allikni qisqartirish va aholi turmush farovonligini oshirish borasidagi chora-tadbirlarni yangi bosqichga olib chiqish to'g'risida. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7109857>](#)

2. Xalq demokratik partiyasi (XDP) <https://xdp.uz/>

3. "Adolat" sotsial-demokratik partiyasi <https://adolat.uz/>

4. O'zLiDeP va tadbirkorlikni rivojlantirish <https://uzlidep.uz/oz>

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA TRANSPORT-LOGISTIKA XIZMATLARINING IQTISODIY O‘SISHGA TA’SIRI AMALIY TAHLILLAR

NARZIYEV UMIDJON BAXRILLAYEVICH

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida mustaqil izlanuvchisi

E-mail: umid_2580@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0005-2665-164X>

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli texnologiyalarning transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirishdagi o‘rni va uning iqtisodiy o‘shishga ta’siri tahlil qilinadi. Raqamli transformatsiya jarayonlari, xususan, “aqlli transport tizimlari”, raqamli monitoring, blokcheyn va sun’iy intellekt asosidagi boshqaruv mexanizmlarining joriy etilishi transport xizmatlari tezkorligini, xavfsizligini va xarajatlar samaradorligini oshirayotgani ko‘rsatib o‘tiladi. Shuningdek, raqamli logistika yechimlari orqali hududlararo iqtisodiy integratsiya kuchayishi, tashqi savdo operatsiyalarida tranzit salohiyatining ortishi hamda investitsion jozibadorlikning kengayishi qayd etiladi. Empirik ma’lumotlar asosida raqamli texnologiyalarni transport-logistika tizimiga joriy etish iqtisodiy o‘shish sur’atlarini jadallashtirish, xizmatlar eksportini kengaytirish va innovatsion iqtisodiyot poydevorini mustahkamlashga xizmat qilishi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiyalar, transport-logistika tizimi, raqamli transformatsiya, aqlli transport tizimlari, raqamli monitoring, blokcheyn, sun’iy intellekt.

Аннотация. В данной статье анализируется роль цифровых технологий в повышении эффективности транспортно-логистических услуг и их влияние на экономический рост. Показано, что процессы цифровой трансформации, включая внедрение интеллектуальных транспортных систем, цифрового мониторинга, блокчейна и механизмов управления на основе искусственного интеллекта, способствуют повышению оперативности, безопасности и экономичности транспортных услуг. Также отмечено, что применение цифровых логистических решений усиливает межрегиональную экономическую интеграцию, увеличивает транзитный потенциал во внешнеэкономических операциях и расширяет инвестиционную привлекательность. На основе эмпирических данных обосновано, что внедрение цифровых технологий в транспортно-логистическую систему ускоряет темпы экономического роста, способствует расширению экспорта услуг и укрепляет основу инновационной экономики.

Ключевые слова: цифровые технологии, транспортно-логистическая система, цифровая трансформация, интеллектуальные транспортные системы, цифровой мониторинг, блокчейн, искусственный интеллект.

Abstract. This article examines the role of digital technologies in enhancing the efficiency of transport and logistics services and their impact on economic growth. It demonstrates that digital transformation processes — including the introduction of intelligent transport systems, digital monitoring, blockchain, and AI-based management mechanisms — increase the speed, safety, and cost-effectiveness of transport services. The study also highlights that digital logistics solutions strengthen interregional economic integration, expand transit potential in foreign trade operations, and improve investment attractiveness. Empirical evidence shows that the integration of digital technologies into the transport-logistics system accelerates economic growth, promotes the expansion of service exports, and reinforces the foundation of an innovative economy.

Keywords: digital technologies, transport and logistics system, digital transformation, intelligent transport systems, digital monitoring, blockchain, artificial intelligence.

KIRISH

So‘nggi o‘n yilliklarda iqtisodiyotning globallashuvi, xalqaro savdo oqimlarining kengayishi va sanoat ishlab chiqarishining diversifikatsiyalashuvi transport-logistika tizimining rolini keskin oshirdi. Shu bilan birga, an’anaviy transport va logistika xizmatlari zamonaviy iqtisodiy talablarni to‘liq qondira olmay qoldi. Natijada, bu sohada raqamli texnologiyalar integratsiyasi muhim transformatsion omil sifatida maydonga chiqdi.

Nazariy jihatdan, transport-logistika xizmatlarining raqamlashtirilishi “raqamli iqtisodiyot” nazariyalari, “innovatsion rivojlanish paradigmasi” va “barqaror rivojlanish” konsepsiyalari bilan uzviy bog‘liq. Bu nazariy asoslar raqamli transformatsiyaning iqtisodiy o‘shish, hududiy integratsiya va ijtimoiy farovonlikka ko‘rsatadigan ijobiy ta’sirini tushuntiradi.

Amaliy jihatdan esa, xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, raqamli texnologiyalar integratsiyasi logistika xarajatlarini YAIMning 15–20 foizidan 8–10 foizgacha kamaytirishi, tranzit yuk tashish hajmini esa 25–30 foizga oshirishi mumkin. Masalan, Singapur, Janubiy Koreya va Germaniya kabi mamlakatlarda transport-logistika tizimining raqamlashtirilishi nafaqat ichki iqtisodiy samaradorlikni oshirdi, balki ularni mintaqaviy va global logistika markazlariga aylantirdi.

O‘zbekiston sharoitida ham transport-logistika tizimi milliy iqtisodiyotning “drayver”i sifatida ko‘rilmoqda. Raqamli texnologiyalar joriy etilishi orqali respublikaning tranzit salohiyatidan samarali foydalanish, xalqaro transport yo‘laklarida raqobatbardoshlikni oshirish va hududlararo iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash mumkin. Shu sababli, transport-logistika xizmatlarini raqamlashtirish mamlakat iqtisodiy o‘shishini jadallashtirish va eksport-import hajmini kengaytirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolada raqamli texnologiyalar integratsiyasining transport-logistika xizmatlari samaradorligiga ta’siri keng qamrovli amaliy tahlillar asosida o‘rganiladi. Maqolaning maqsadi – raqamli transformatsiyaning transport-logistika tizimi orqali iqtisodiy o‘shishga qo‘shgan hissasini aniqlash, mavjud imkoniyatlarni baholash va istiqboldagi ustuvor yo‘nalishlarni belgilashdan iboratdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

So‘nggi yillarda olib borilgan sistematik sharhlar va empirik tadqiqotlar raqamli texnologiyalar (IoT, big data, AI, blockchain, bulutli hisoblash) logistika xizmatlarini optimallashtirib, operatsion xarajatlarni kamaytirish va xizmat sifatini oshirishda sezilarli rol o‘ynayotganini ko‘rsatadi. Bu ta’sir nafaqat alohida korxonalar darajasida, balki milliy darajadagi savdo oqimlari va eksport-import protsesslariga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Panel va korporativ tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ta’minot zanjirlarini raqamlashtirgan korxonalar xarajatlarini 20–30% gacha qisqartira olishadi va xizmat ko‘rsatish samaradorligini oshiradi. Shuningdek, ta’limotlar raqamli boshqaruv (real-time tracking, optimallashtirilgan marshrutlash, prediktiv texnik xizmat) orqali

transport vositalaridan foydalanish samaradorligini oshirishini tasdiqlaydi. Bunday natijalar ishbilarmonlik va milliy iqtisodiy ko'rsatkichlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

“Aqlli” logistika (intelligent logistics) konsepsiyasi — AI, IoT va analitika integratsiyasi orqali — logistika ko'rsatkichlarini oshirish, yuk oqimlarini muvofiqlashtirish hamda hududlararo integratsiyani kuchaytirishni maqsad qiladi. Mintaqaviy tadqiqotlar, jumladan MDPI maqolalari, raqamli-real integratsiya logistika sanoatini yangilash va yangi o'sish nuqtalarini yaratishda muhim omil ekanini ko'rsatadi.

Blockchain texnologiyasi orqali hujjat almashinuvini va tranzit jarayonlarini avtomatlashtirish — bojxona rasmiylashtiruvini, yuk kuzatuvini va to'lovlarni soddalashtirish imkonini beradi. Adabiyotlar blockchain integratsiyasi savdo-logistika operatsiyalarining oldindan ko'rilganligini oshirib, tranzaksion xarajatlarni kamaytiradi deb ta'kidlaydi. Bu, o'z navbatida, xalqaro tranzit va eksport salohiyatini oshirish bilan iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi.

O'zbekistonga oid tadqiqotlar raqamli texnologiyalarni transport-logistikaga joriy etish imkoniyatlarini va bu boradagi siyosiy-strategik tashabbuslarni tahlil qiladi. Mahalliy manbalar IoT, AI va blockchain joriy etilishi orqali logistika operatsiyalari samaradorligini oshirish, tranzit salohiyatini ko'tarish va mintaqaviy integratsiyani kuchaytirish mumkinligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, amaliy cheklovlar (raqamli infratuzilma yetishmasligi, malakali kadrlar, investitsiya hajmi va qonunchilik bazasining to'liq shakllanmaganligi) ham bir qator ishlar talab etishini ta'kidlaydi.

Raqamli infratuzilma (data-centerlar, keng polosali internet, raqamli xizmatlar) va davlat siyosati (raqamli transformatsiya strategiyalari, investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlari) logistika sohasida raqamlashtirishning muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardandir. Jahon banki va xalqaro tashkilotlar ham smart-infratuzilma va raqamli transformatsiyani rivojlantirishga investitsiyalarni ko'paytirishni tavsiya qilmoqda — bu esa rivojlanayotgan mamlakatlarda logistika samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Adabiyotlar shuni ko'rsatadiki: global natijalar umuman ijobiy bo'lsa-da, mintaqaviy va kontekstual farqlar katta. Ko'plab tadqiqotlar katta shaharlar va rivojlangan tarmoqlarda asoslangan bo'lib, kichik va chekka hududlarda raqamli yechimlarni joriy etish xarajatlari va samaradorligi bo'yicha yetarli empirik dalillar kam. Bundan tashqari, kiberxavfsizlik, huquqiy tartib-qoidalar va malakali mehnat kuchi masalalari hali to'liq hal etilmagan.

Adabiyotlar yig'indisi raqamli texnologiyalar transport-logistika xizmatlarini samaradorlashtirish va shu orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga kuchli imkoniyat beradi xarajatlarni kamaytirish, yetkazib berish zanjirini mustahkamlash, tranzit va eksport imkoniyatlarini kengaytirish orqali. Biroq bu jarayon muvaffaqiyati keng qamrovli raqamli infratuzilma, malakali kadrlar, investitsiyalar va mos siyosiy-huquqiy bazaga bog'liq. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun mavjud adabiyotlar strategik tavsiyalar va pilot loyihalarni ishlab chiqish jihatdan qimmatli, lekin hududiy empirik tadqiqotlar va moliyalashtirish-ROI tahlillari bilan to'ldirilishi kerak.

METODOLOGIYA

Tadqiqotda innovatsion iqtisodiyot nazariyalari va transport iqtisodiyoti konsepsiyalari asos qilib olindi. “Raqamli transformatsiya” tushunchasi Porter va Brynjolfsson (2017), shuningdek, OECD va Jahon banki (2020–2023 yillardagi) metodologik hisobotlari asosida konseptual ramka sifatida qo‘llanildi. Transport-logistika xizmatlarining iqtisodiy o‘shishga ta’siri neoklassik ishlab chiqarish funksiyasi (Cobb–Douglas) modeli kengaytirilgan shaklida tahlil qilindi, bunda raqamli texnologiyalar alohida omil sifatida kiritildi.

Statistik tahlil O‘zbekiston va qator xorijiy davlatlarda transport-logistika sektori bo‘yicha 2020–2024 yillarga oid rasmiy statistik ma’lumotlar (Investitsiyalar, yuk tashish hajmi, transport infratuzilmasi uzunligi, hududlararo tafovutlar) hamda global reytinglar (Global Innovation Index, Logistics Performance Index) tahlil qilindi. Korrelatsiya va regressiya tahlili raqamli texnologiyalar (internet qamrovi, elektron hujjatlashtirish, “aqlli transport tizimlari”) hamda iqtisodiy o‘shish ko‘rsatkichlari (YAIM, xizmatlar eksporti, logistika samaradorligi) o‘rtasidagi bog‘liqlik hisoblandi. Taqqoslash usuli O‘zbekiston tajribasi AQSh, Janubiy Koreya va Turkiya kabi mamlakatlar bilan solishtirilib, o‘xshashlik va farqlar ko‘rsatildi. Ssenariy tahlili raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va sekin rivojlantirish holatlari asosida iqtisodiy o‘shishga ta’sir variantlari modellashtirildi.

$$YAIM = f(K, L, T, D)$$

bu yerda:

- **K** – kapital (transport infratuzilmasiga investitsiyalar),
- **L** – mehnat (logistika sektorida bandlar),
- **T** – transport hajmi (yuk aylanmasi, yo‘l uzunligi),
- **D** – raqamli texnologiyalar (raqamli hujjatlar ulushi, IoT qo‘llanilishi, internet qamrovi).

Tadqiqotda nazariy konseptual asos + empirik statistik tahlil + taqqoslash usuli uyg‘unlashtirildi. Shu orqali raqamli texnologiyalar transport-logistika xizmatlarining samaradorligini oshirishi va iqtisodiy o‘shishga qo‘shayotgan hissasi kompleks baholandi.

NATIJALAR VA TAHLIL

Transport-logistika investitsiyalari va iqtisodiy o‘shish 2020–2024 yillarda O‘zbekistonda transport infratuzilmasiga yo‘naltirilgan investitsiyalar 12,5 trln so‘mdan 22,4 trln so‘mgacha oshdi. Bu davrda yuk tashish hajmi 1 680 mln tonnadan 2 370 mln tonnaga ko‘tarildi, hududlararo daromad tafovuti esa 27,5% dan 22,5% gacha kamaydi. Bu natijalar transport-logistika rivojlanishining hududiy iqtisodiy tengsizliklarni kamaytirishga sezilarli ta’siri borligini ko‘rsatadi.

Raqamli texnologiyalar samarasi elektron hujjatlashtirish va “aqlli transport tizimlari” joriy etilishi natijasida yuk tashish jarayonlari soddalashdi, bojxona rasmiylashtiruvi va tranzit vaqtining qisqarishi kuzatildi. Empirik hisob-kitoblarga ko‘ra, raqamli logistika yechimlari operatsion xarajatlarni 15–20% gacha kamaytirgan. Raqamli texnologiyalarni faol joriy etayotgan mamlakatlarda (Janubiy Koreya,

Germaniya) transport-logistika samaradorligi yuqori, eksport salohiyati kengroq ekanligi kuzatildi.

1-rasm. Raqamli texnologiyalar samarasini xalqaro taqqoslash

Taqqoslash shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda raqamli texnologiyalar ulushi pastroq bo'lsa-da, YAIM o'sishi yuqoriroq. Bu esa raqamli logistika sohasida katta foydalanilmagan salohiyat mavjudligini bildiradi. Hududiy integratsiya va tranzit salohiyati raqamli transport-logistika xizmatlari hududlararo integratsiyani kuchaytirdi, savdo oqimlarining muvozanatli taqsimlanishiga yordam berdi. Tranzit imkoniyatlarining kengayishi (Xitoy–Yevropa temir yo'llari orqali o'tuvchi yuk oqimi) O'zbekistonni mintaqaviy logistika markaziga aylantirish imkoniyatlarini ochmoqda.

Raqamli infratuzilma yetarli darajada rivojlanmagan hududlarda samaradorlik pastroq. Malakali IT-kadrlar yetishmovchiligi logistika sektorida raqamli transformatsiya jarayonlarini sekinlashtirmoqda. Kiberxavfsizlik va huquqiy tartibot masalalari hamon to'liq hal etilmagan. Raqamli texnologiyalar transport-logistika xizmatlarining tezligi, ishonchligi va xarajat samaradorligini oshirishi orqali iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekistonda ushbu jarayon hali boshlang'ich bosqichda bo'lsa-da, kelgusida raqamli transformatsiyani jadallashtirish orqali iqtisodiy o'sish sur'atlarini yanada barqarorlashtirish mumkin.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar transport-logistika xizmatlarining samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy o'sishning muhim drayveri sifatida namoyon bo'lmoqda. Transport infratuzilmasiga investitsiyalar hajmining ortishi, raqamli yechimlar (aqlii transport tizimlari, elektron hujjatlashtirish, IoT, AI, blockchain)ning joriy qilinishi yuk tashish jarayonlarini tezlashtirib, hududlararo iqtisodiy tafovutlarni kamaytirishga xizmat qilmoqda.

Xalqaro taqqoslashlar shuni anglatadiki, raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirgan mamlakatlarda logistika xizmatlari samaradorligi yuqori, eksport salohiyati kengroq va iqtisodiy o‘shish barqarorroqdir. O‘zbekistonda esa raqamli texnologiyalar ulushi nisbatan past bo‘lsa-da, tez sur‘atdagi YAIM o‘shishi ushbu sohada katta foydalanilmagan imkoniyatlar mavjudligini ko‘rsatadi.

Shu sababli, O‘zbekistonda transport-logistika tizimini modernizatsiya qilishda:

- raqamli infratuzilmani kengaytirish,
- malakali IT va logistika mutaxassislarini tayyorlash,
- kiberxavfsizlik va huquqiy me‘yorlarni mustahkamlash,
- xalqaro hamkorlikni kuchaytirish,
- asosiy ustuvor yo‘nalishlar sifatida belgilanishi lozim.

Demak, raqamli texnologiyalarni transport-logistika sohasiga keng joriy etish nafaqat xizmatlar samaradorligini oshiradi, balki milliy iqtisodiyotning barqaror va inklyuziv o‘shishini ham ta‘minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Sardarabady, N. J. A systematic literature review on the economic impact of digitalization technologies in transport logistics. ScienceDirect.

2. Helo, P. Logistics 4.0 – digital transformation with smart connected assets. ScienceDirect.

3. Moldabekova, A., Philipp, R., Reimers, H.-E., Alikozhayev, B. Digital Technologies for Improving Logistics Performance of Countries. Transport and Telecommunication.

4. Fareed, A. G. Role and applications of advanced digital technologies in multimodal logistics systems. ScienceDirect.

5. Yin, J. Digital Logistics, Supply Chain Finance, and ... ScienceDirect. Liu, Z. et al. Research on the Impact of Digital-Real Integration in Logistics Industry (MDPI). [MDPI](#)

MIJOZLAR QONIQISHI ASOSIDA BANK XIZMATLARI SIFATINI KOMPLEKS TAHLIL QILISH

IBROXIMOV ILXOMJON SHAVKATJON O‘G‘LI

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti dotsenti, PhD

“Kechki ta’lim” yo‘nalishlari rahbari

E-mail: i.ibroximov@kiut.uz

<https://orcid.org/0009-0003-0559-6552>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada tijorat banklari faoliyatida mijozlar qoniqishi omilini asosiy indikativ mezon sifatida qo‘llagan holda bank xizmatlari sifatini kompleks baholashning nazariy-metodologik asoslari ishlab chiqilgan. Tadqiqotda bank xizmatlari sifati ko‘rsatkichlari mijozlarning subyektiv bahosi, xizmat ko‘rsatish tezkorligi, raqamli platformalar funktsionalligi, ishonchlilik darajasi hamda operatsion barqarorlik mezonlari bilan integratsiyalashgan holda tahlil qilinadi. Maqolada xizmatlar sifati va mijozlar sodiqligi o‘rtasidagi sabab-oqibat bog‘liqligi ekonometrik yondashuvlar asosida asoslab beriladi hamda bank tizimida mijozga yo‘naltirilgan boshqaruv modelini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy takliflar ilgari suriladi. Kompleks yondashuv doirasida sifat ko‘rsatkichlarini baholashning ko‘p omilli modeli ishlab chiqilib, uning amaliy ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: bank xizmatlari sifati, mijozlar qoniqishi, kompleks baholash, xizmat ko‘rsatish samaradorligi, raqamli bank xizmatlari, mijozlar sodiqligi, servis modeli, ekonometrik tahlil, operatsion barqarorlik, bank menejmenti.

Аннотация. В данной научной статье разработаны теоретико-методологические основы комплексной оценки качества банковских услуг с использованием показателя удовлетворенности клиентов в качестве ключевого интегрального индикатора. Исследование рассматривает качество обслуживания как системную категорию, включающую уровень доверия, оперативность транзакций, цифровую доступность, устойчивость операционных процессов и субъективное восприятие ценности услуг. На основе многофакторного анализа выявлены структурные взаимосвязи между степенью удовлетворенности клиентов и конкурентоспособностью банковских институтов. Предложена интегрированная модель оценки качества банковских услуг, ориентированная на повышение эффективности клиентской политики и укрепление рыночных позиций финансовых организаций.

Ключевые слова: качество банковских услуг, удовлетворенность клиентов, комплексная оценка, цифровые банковские технологии, клиентская политика, операционная устойчивость, конкурентоспособность банка, многофакторный анализ, финансовые институты, сервисная стратегия.

Abstract. This study develops a comprehensive analytical framework for evaluating banking service quality through the prism of customer satisfaction as a strategic performance determinant. The research conceptualizes service quality as a multidimensional construct encompassing reliability, responsiveness, digital interface efficiency, transactional security, and perceived value. By applying integrated quantitative modeling techniques, the paper investigates the structural interdependence between customer satisfaction indices and institutional competitiveness in the banking sector. The findings substantiate that sustainable service excellence is achieved through systemic alignment of operational processes, digital transformation strategies, and client-oriented governance mechanisms. A multi-criteria evaluation model is proposed, offering methodological advancements for assessing qualitative banking performance in a dynamic financial environment.

Keywords: banking service quality, customer satisfaction analytics, multi-criteria evaluation, digital banking performance, client-centered management, service reliability, financial competitiveness, quantitative modeling, institutional efficiency, value perception.

KIRISH

Zamonaviy bank tizimi sharoitida xizmatlar sifati moliyaviy barqarorlik va institutsional raqobatbardoshlikni belgilovchi strategik omillardan biri sifatida namoyon boʻlmoqda. Moliyaviy bozorlarning liberallasuvi, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi hamda mijozlar xulq-atvorining transformatsiyasi bank faoliyatiga nisbatan yangi talablarni shakllantirdi. Endilikda banklar faqat moliyaviy vositachilik operatsiyalarini amalga oshiruvchi institut emas, balki yuqori sifatli servis ekotizimini yaratishga intiluvchi kompleks xizmat koʻrsatuvchi subyekt sifatida faoliyat yuritmoqda. Bunday sharoitda xizmatlar sifati koʻrsatkichlarini aniqlash va ularni ilmiy asosda baholash bank menejmentining ustuvor yoʻnalishiga aylanmoqda.

Mijozlar qoniqishi bank xizmatlari sifatining integral ifodasi hisoblanadi. U nafaqat xizmat koʻrsatish jarayonining tezligi yoki mahsulot narxining maqbulligi bilan, balki ishonchlilik darajasi, operatsiyalarning aniqligi, axborot xavfsizligi, xodimlarning kasbiy kompetensiyasi, kommunikatsiya madaniyati hamda raqamli platformalarning funksional qulayligi bilan ham belgilanadi. Mijoz bank bilan oʻzaro munosabat jarayonida shakllantirgan umumiy tasavvur uning kelgusidagi sodiqligi va bank xizmatlaridan foydalanish chastotasiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Shu sababli mijozlar qoniqishini oʻrganish masalasi faqat marketing doirasidagi hodisa emas, balki strategik boshqaruv va operatsion samaradorlikning muhim tarkibiy qismi sifatida talqin etilishi lozim.

Bank xizmatlari sifati murakkab iqtisodiy kategoriya boʻlib, u obyektiv va subyektiv omillar sintezidan iboratdir. Obyektiv jihat bank operatsiyalarining barqarorligi, texnologik infratuzilmaning ishonchliligi, xizmat koʻrsatish jarayonlarining standartlashganligi bilan tavsiflanadi. Subyektiv jihat esa mijozning individual kutishlari, qabul qilgan qiymat darajasi va psixologik qoniqish holati bilan bogʻliq. Mazkur ikki qatlam oʻzaro uygʻunlashgan holda bankning umumiy servis imijini shakllantiradi. Shuning uchun xizmatlar sifatini baholash jarayonida koʻp omilli va tizimli yondashuvdan foydalanish ilmiy asoslangan zarurat sifatida namoyon boʻladi.

Hozirgi bosqichda masofaviy bank xizmatlari, mobil ilovalar, internet banking tizimlari va sunʼiy intellekt asosidagi maslahat xizmatlarining kengayishi mijozlar bilan oʻzaro aloqaning mazmunini tubdan oʻzgartirdi. Raqamli kanallar orqali koʻrsatilayotgan xizmatlar sifati mijozlarning bankka boʻlgan ishonchini shakllantirishda hal qiluvchi omilga aylanmoqda. Shu bilan birga bozorda fintech kompaniyalari sonining ortishi raqobat muhitini keskinlashtirib, anʼanaviy banklarni xizmat koʻrsatish strategiyasini qayta koʻrib chiqishga undamoqda. Bunday sharoitda mijozlar qoniqishi koʻrsatkichlarini muntazam monitoring qilish va ularni boshqaruv qarorlariga integratsiya etish dolzarb ilmiy masala sifatida qaraladi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi mijozlar qoniqishi mezonlari asosida bank xizmatlari sifatini kompleks tahlil qilishning nazariy va metodologik asoslarini takomillashtirish hamda amaliy baholash mexanizmini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot jarayonida bank xizmatlari sifati tushunchasining iqtisodiy mazmuni chuqur

tahlil qilinadi, mijozlar qoniqishiga ta'sir etuvchi omillar tizimlashtiriladi hamda sifat ko'rsatkichlarini o'lchashning integratsiyalashgan modeli shakllantiriladi. Shuningdek, xizmatlar sifati va mijozlar sodiqligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik analitik usullar asosida asoslab beriladi.

Tadqiqot obyekti sifatida tijorat banklarining xizmat ko'rsatish faoliyati tanlangan bo'lib, tadqiqot predmeti mijozlar qoniqishi asosida bank xizmatlari sifatini baholash jarayonlaridan iboratdir. Ishning ilmiy yangiligi shundaki, unda xizmatlar sifati ko'rsatkichlari va mijozlar qoniqishi indeksleri yagona tizim doirasida integratsiyalashgan holda ko'rib chiqiladi hamda ularning funksional o'zaro ta'siri kompleks tahlil asosida yoritiladi. Natijada ishlab chiqilgan metodik yondashuv bank tizimida mijozga yo'naltirilgan boshqaruv modelini takomillashtirish, servis strategiyasini optimallashtirish va institutsional samaradorlikni oshirish uchun nazariy hamda amaliy ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bank xizmatlari sifati va mijozlar qoniqishi masalasi zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda ko'p qirrali va chuqur nazariy asosga ega bo'lgan ilmiy yo'nalish sifatida shakllangan. Xizmatlar sifati konsepsiyasining rivojlanishida muqobil metodologik yondashuvlar muhim o'rin tutadi. Xususan, J. Cronin va S. Taylor tomonidan ilgari surilgan SERVPERF modeli xizmat sifatini iste'molchi kutishlari bilan emas, balki real qabul qilingan natijalar asosida baholash zarurligini asoslab bergan. Ularning ilmiy qarashlariga ko'ra, sifatni o'lchash jarayonida iste'molchi tajribasining amaliy ifodasi ustuvor ahamiyat kasb etadi, chunki bank xizmatlari murakkab va ko'p bosqichli jarayon bo'lib, mijoz tomonidan qabul qilingan yakuniy natija uning umumiy qoniqish darajasini belgilaydi. Ushbu yondashuv bank sektorida operatsion aniqlik, tranzaksiyalarning uzluksizligi va xizmat ko'rsatish tezligi kabi ko'rsatkichlarni tizimli ravishda baholash imkonini beradi.

Xizmatlar sifati va mijozlar qiymati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik masalasi R. Rust va R. Oliver tadqiqotlarida chuqur tahlil qilingan. Ular xizmat sifati faqat operatsion samaradorlik mezonini emas, balki bankning uzoq muddatli strategik ustunligini shakllantiruvchi omil ekanini ilmiy jihatdan asoslaydilar. Mazkur konsepsiyaga ko'ra, yuqori sifat darajasi mijoz bilan barqaror munosabatlarni shakllantiradi, bu esa bankning bozor qiymati va kapitalizatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Rust va Oliver xizmat sifati, qabul qilingan qiymat va mijoz sodiqligi o'rtasidagi funksional bog'liqlikni tizimli model orqali izohlab, xizmatlar sifati bankning moliyaviy natijalariga bilvosita ta'sir qiluvchi strategik resurs sifatida talqin etadilar.

Bank xizmatlari sifatini soha xususiyatlarini inobatga olgan holda o'lchash masalasida K. Bahia va J. Nantel tomonidan ishlab chiqilgan model alohida ahamiyat kasb etadi. Ular bank sektorining o'ziga xos institutsional xususiyatlarini tahlil qilib, xizmat sifati ko'rsatkichlarini an'anaviy servis mezonlaridan kengroq talqin etadilar. Mazkur modelda moliyaviy mahsulotlarning moslashuvchanligi, kredit va depozit operatsiyalarining shaffofligi, xodimlar kompetensiyasi hamda bank infratuzilmasining texnologik rivojlanganlik darajasi kompleks tarzda baholanadi.

Ushbu yondashuv bank xizmatlari sifati ko'p qatlamli va tizimli hodisa ekanini ko'rsatadi hamda uni fragmentar emas, balki integratsiyalashgan mezonlar asosida tahlil qilish zarurligini asoslaydi.

Mijozlar qoniqishini makroiqtisodiy darajada o'lchash yo'nalishida C. Fornell tomonidan ishlab chiqilgan milliy mijozlar qoniqishi indeksi konsepsiyasi alohida ilmiy maktabni shakllantirgan. Fornell va uning hamkorlari tomonidan taklif etilgan strukturaviy model xizmat sifati, qabul qilingan qiymat, mijozlar ishonchi va sodiqligi o'rtasidagi sababiy bog'liqlikni ekonometrik asosda aniqlash imkonini beradi. Ularning empirik natijalari shuni ko'rsatadiki, xizmat sifati ko'rsatkichlarining oshishi bankning bozordagi obro'si va mijozlar bazasining barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu yondashuv bank xizmatlari sifati va institutsional samaradorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni makro darajada asoslashga xizmat qiladi.

Raqamli bank xizmatlari sifati masalasi bo'yicha F. Mols, P. Bukh va J. Nielsen tadqiqotlarida internet banking va mobil platformalar faoliyati chuqur tahlil qilingan. Ular raqamli interfeysning soddaligi, operatsiyalarning texnik barqarorligi, axborot xavfsizligi va foydalanuvchi tajribasining qulayligi mijozlar qoniqishining zamonaviy determinantlari ekanini ilmiy asoslab berganlar. Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmatlari sifati faqat oflayn xizmat ko'rsatish jarayonlari bilan chegaralanib qolmay, balki virtual muhitdagi xizmatlar samaradorligi bilan ham uzviy bog'liq ekani ta'kidlanadi.

Mahalliy iqtisodiy adabiyotlarda ham bank xizmatlari sifati va mijozlar qoniqishi masalasi alohida e'tibor markazida bo'lib kelmoqda. O'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan Sh. Shodmonov, Q. Jo'rayev, B. Berkinov, Sh. Ergashxodjeyev va boshqa tadqiqotchilar bank tizimida mijozga yo'naltirilgan boshqaruv konsepsiyasini rivojlantirish, xizmatlar portfelini diversifikatsiyalash va banklar raqobatbardoshligini oshirish omillarini ilmiy jihatdan tahlil qilganlar. Ularning tadqiqotlarida bank xizmatlari sifati asosan moliyaviy barqarorlik, kapitallashuv darajasi va bank imiji bilan bog'liq holda ko'rib chiqilgan. Biroq mijozlar qoniqishi asosida sifatni kompleks baholashning integratsiyalashgan modeli yetarlicha tizimli ishlab chiqilmagan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xorijiy va mahalliy ilmiy maktablarda bank xizmatlari sifati masalasi turli metodologik yondashuvlar asosida o'rganilgan bo'lsa-da, mijozlar qoniqishini integral ko'rsatkich sifatida qabul qilgan holda sifatni ko'p omilli kompleks tahlil qilish masalasi hanuz dolzarb ilmiy muammo bo'lib qolmoqda. Ayniqsa raqamli transformatsiya jarayonlarining jadallashuvi, xizmatlar personalizatsiyasi va banklar o'rtasidagi raqobatning kuchayishi sharoitida sifat ko'rsatkichlarini yagona analitik platformada baholash zarurati ortib bormoqda. Mazkur tadqiqot mavjud nazariy yondashuvlarni sintez qilish hamda ularni bank amaliyotiga moslashtirilgan kompleks metodik model orqali boyitishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot metodologiyasi bank xizmatlari sifatini mijozlar qoniqishi asosida kompleks baholashga qaratilgan integratsiyalashgan ilmiy yondashuvga tayanadi. Tadqiqot konseptual jihatdan xizmatlar iqtisodiyoti nazariyasi, mijozga

yo'naltirilgan boshqaruv paradigmasi va institutsional tahlil tamoyillariga asoslanadi. Xizmat sifati dinamik va ko'p omilli iqtisodiy kategoriya sifatida talqin qilinadi hamda u obyektiv operatsion ko'rsatkichlar va subyektiv qoniqish indikatorlarining o'zaro uyg'unlashuvi natijasi sifatida ko'rib chiqiladi. Metodologik modelda bank xizmatlari sifati ichki jarayonlar samaradorligi, raqamli infratuzilma darajasi, xodimlar kompetensiyasi va mijoz tajribasi orqali shakllanuvchi tizimli hodisa sifatida izohlanadi. Tadqiqot yondashuvi reduksion emas, balki holistik xarakterga ega bo'lib, sifadni alohida elementlar kesimida emas, balki ularning funksional o'zaro bog'liqligida baholashni nazarda tutadi. Mazkur metodologik pozitsiya bank xizmatlari sifati va mijozlar sodiqligi o'rtasidagi sababiy munosabatlarni chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Tadqiqotning umumiy mantiqiy tuzilmasi nazariy asoslash, empirik verifikatsiya va analitik model ishlab chiqish bosqichlarini qamrab oladi.

Empirik bosqichda ma'lumotlar yig'ish jarayoni kombinatsiyalashgan usulda tashkil etildi. Birlamchi ma'lumotlar tijorat banklari mijozlari o'rtasida o'tkazilgan strukturaviy so'rovnoma orqali shakllantirildi. So'rovnoma savollari xizmat tezkorligi, ishonchlilik darajasi, operatsion aniqlik, raqamli platformalar qulayligi, kommunikativ madaniyat va umumiy qoniqish holatini qamrab oldi. Baholash jarayonida besh pog'onali Likert shkalasidan foydalanildi va bu mijozlarning subyektiv munosabatini miqdoriy ko'rsatkichga aylantirish imkonini berdi. Tanlanma hajmi statistik ishonchlilik talablariga muvofiq ravishda shakllantirildi va respondentlar turli yosh, daromad hamda bank xizmatlaridan foydalanish tajribasi bo'yicha segmentlarga ajratildi. Ikkilamchi ma'lumotlar sifatida banklarning ochiq moliyaviy hisobotlari, xizmat ko'rsatish tezligi va operatsion barqarorlik ko'rsatkichlari ham tahlilga jalb qilindi. Ma'lumotlarni yig'ish jarayoni anonimlik va obyektivlik tamoyillari asosida amalga oshirildi.

Olingan ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonida bir necha bosqichli statistik tahlil qo'llanildi. Dastlab tavsifiy statistika usullari orqali asosiy ko'rsatkichlarning o'rtacha qiymati, dispersiyasi va variatsiya darajasi aniqlandi. Keyinchalik eksplorator omilli tahlil yordamida xizmat sifati tarkibidagi yashirin determinantlar identifikatsiya qilindi va ularning omilli yuklamalari baholandi. O'lchov shkalalarining ichki muvofiqligi Kronbax alfa koeffitsienti orqali tekshirildi va natijalar yuqori ishonchlilik darajasini ko'rsatdi. Shundan so'ng ko'p omilli regressiya modeli shakllantirilib, mijozlar qoniqishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarning statistik ahamiyati aniqlashtirildi. Modelning adekvatligi determinatsiya koeffitsienti va F mezonini asosida sinovdan o'tkazildi. Tahlil natijalari asosida har bir omilning ta'sir kuchi va yo'nalishi ilmiy jihatdan talqin qilindi.

Xizmat sifati va mijozlar sodiqligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash maqsadida korrelyatsion va strukturaviy modellashtirish usullaridan foydalanildi. Strukturaviy tenglamalar modeli yordamida xizmat sifati ko'rsatkichlari, qabul qilingan qiymat va sodiqlik o'rtasidagi sababiy aloqalar aniqlashtirildi. Model parametrlarining statistik ahamiyati va moslik darajasi maxsus diagnostik mezonlar orqali baholandi. Natijalar sifat ko'rsatkichlari oshishi bilan mijozlarning bank bilan uzoq muddatli hamkorlik qilish ehtimoli ortishini tasdiqladi. Shuningdek, bilvosita

ta'sir kanallari orqali xizmat sifati bank imiji va tavsiya qilish ehtimoliga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Bu holat sifatni strategik boshqaruv vositasi sifatida talqin etish zaruratini asoslaydi.

Integral baholashni amalga oshirish maqsadida kompozit indeks ishlab chiqildi. Mazkur indeks tarkibiga operatsion barqarorlik, xizmat ko'rsatish tezligi, raqamli servis sifati, xodimlar kompetensiyasi va umumiy qoniqish indikatorlari kiritildi. Har bir komponentning og'irlik koeffitsienti omilli yuklamalar va regressiya natijalari asosida aniqlanib, indeks matematik agregatsiya usuli orqali hisoblandi. Shakllantirilgan ko'rsatkich banklar kesimida solishtirma tahlil o'tkazish imkonini beradi va xizmat sifati darajasini miqdoriy baholash uchun universal vosita vazifasini bajaradi. Ushbu metodologik yondashuv bank menejmenti uchun amaliy ahamiyat kasb etadi va sifat ko'rsatkichlarini strategik qaror qabul qilish jarayoniga integratsiya qilish imkonini yaratadi. Natijada tadqiqot metodologiyasi bank xizmatlari sifatini ilmiy asosda kompleks baholashga xizmat qiluvchi tizimli modelni shakllantiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotning empirik bosqichida bank xizmatlari sifati va mijozlar qoniqishi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash maqsadida keng qamrovli statistik tahlil amalga oshirildi. So'rovnoma jarayonida 420 nafar respondent ishtirok etdi va ular ijtimoiy-demografik xususiyatlariga ko'ra segmentatsiya qilindi. Respondentlarning asosiy qismi 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan faol iqtisodiy qatlam vakillaridan iborat bo'ldi. Tadqiqot natijalari bank xizmatlaridan foydalanish davomiyligi ortgan sari mijozlarning sifatga qo'yadigan talablari ham oshib borishini ko'rsatdi. Dastlab tavsifiy statistik ko'rsatkichlar hisoblanib, o'rtacha qiymat, median va dispersiya darajalari aniqlashtirildi. Natijalar xizmat tezkorligi va operatsion aniqlik mijozlar tomonidan eng yuqori baholangan omillar ekanini ko'rsatdi. Raqamli xizmatlarning qulayligi ham yuqori reyting ko'rsatkichlariga ega bo'ldi va bu zamonaviy bank xizmatlarida texnologik omilning ustuvorligini tasdiqladi.

Tahlilning keyingi bosqichida xizmat sifati elementlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik korrelyatsion usul yordamida baholandi. Hisob-kitoblar operatsion barqarorlik va umumiy qoniqish o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Shuningdek, raqamli platformalarning uzluksiz ishlashi mijozlarning bankka bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qilishi aniqlandi. Kommunikativ madaniyat va maslahat sifati ham qoniqish darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi statistik jihatdan tasdiqlandi. Ayrim banklarda xizmat sifati ko'rsatkichlari o'rtasida nomutanosiblik kuzatildi, bu esa boshqaruv jarayonlarida differensial yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Korrelyatsiya koeffitsientlari barcha asosiy omillar bo'yicha statistik ahamiyatga ega bo'ldi. Ushbu natijalar xizmat sifati tizimli kategoriya ekanini va uning elementlari o'zaro bog'langan holda mijoz qoniqishiga ta'sir ko'rsatishini isbotlaydi.

Regressiya tahlili xizmat sifati omillarining mijozlar qoniqishiga ta'sir darajasini miqdoriy baholash imkonini berdi. Modelda mustaqil o'zgaruvchilar sifatida xizmat tezkorligi, operatsion barqarorlik, raqamli platforma sifati va xodimlar kompetensiyasi

kiritildi. Determinatsiya koeffitsienti yuqori darajada shakllanib, model izohlovchi qobiliyatining yetarliligini tasdiqladi. Eng katta ta'sir koeffitsienti xizmat tezkorligiga tegishli bo'lib, bu mijozlar uchun vaqt omili ustuvor ahamiyat kasb etishini anglatadi. Operatsion barqarorlik ham yuqori statistik ahamiyat ko'rsatkichiga ega bo'ldi va tranzaksiyalarning uzluksizligi qoniqish darajasini oshirishini tasdiqladi. Raqamli xizmat sifati ham muhim determinant sifatida namoyon bo'ldi, ayniqsa mobil ilovalar va internet bankingdan faol foydalanuvchilar segmentida bu omil sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Xodimlar kompetensiyasi mijoz bilan bevosita muloqot jarayonida qoniqish shakllanishida muhim omil sifatida namoyon bo'ldi.

1-jadval

Bank xizmatlari sifati omillarining mijozlar qoniqishiga ta'siri

№	Ko'rsatkich nomi	Standartlashtirilgan koeffitsient	t-statistika	Ahamiyat darajasi
1	Xizmat tezkorligi	0.41	6.85	0.000
2	Operatsion barqarorlik	0.37	6.12	0.000
3	Raqamli platforma sifati	0.29	5.04	0.001
4	Xodimlar kompetensiyasi	0.24	4.63	0.002

1-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, xizmat tezkorligi va operatsion barqarorlik mijozlar qoniqishining eng kuchli determinantlari hisoblanadi. Standartlashtirilgan koeffitsientlar ularning ta'sir darajasi boshqa omillarga nisbatan yuqoriligini ko'rsatmoqda. Raqamli platforma sifati ham statistik jihatdan sezilarli bo'lib, zamonaviy bank tizimida texnologik infratuzilmaning rolini tasdiqlaydi. Xodimlar kompetensiyasi nisbatan pastroq koeffitsientga ega bo'lsa-da, uning ta'siri barqaror va ahamiyatli ekanligi kuzatildi. t-statistika qiymatlari barcha omillar bo'yicha ishonchlik darajasining yuqoriligini ko'rsatadi. Ushbu natijalar kompleks yondashuv asosida sifatni boshqarish zarurligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Tahlil davomida xizmat sifati ko'rsatkichlari asosida integral indeks ham hisoblandi. Mazkur indeks banklar kesimida solishtirma baholash imkonini berdi. Indeks qiymatlari bo'yicha banklar o'rtasida sezilarli tafovut mavjudligi aniqlandi. Yuqori indeksga ega banklarda mijozlar sodiqligi va tavsiya qilish ehtimoli ham yuqori bo'ldi. Past indeks ko'rsatkichiga ega banklarda esa asosan operatsion uzilishlar va xizmat tezligining pastligi kuzatildi. Bu natijalar xizmat sifati va institutsional obro' o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi.

Keyingi bosqichda strukturaviy tenglamalar modeli orqali xizmat sifati, qabul qilingan qiymat va mijozlar sodiqligi o'rtasidagi sababiy munosabatlar tahlil qilindi. Model natijalari xizmat sifati qabul qilingan qiymat orqali bilvosita sodiqlikka ta'sir ko'rsatishini aniqladi. Bu holat mijoz tajribasi bank bilan uzoq muddatli hamkorlik shakllanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini tasdiqlaydi. Qabul qilingan qiymat oshgan sari mijozning bankni boshqalarga tavsiya qilish ehtimoli ham ortishi kuzatildi. Statistik moslik ko'rsatkichlari modelning adekvatligini tasdiqladi. Natijalar xizmat sifati strategik boshqaruv vositasi sifatida talqin qilinishi lozimligini ko'rsatadi.

Olingan natijalarni vizual tahlil qilish maqsadida xizmat sifati omillari va mijozlar qoniqishi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik grafik shaklda umumlashtirildi. Grafikda asosiy determinantlarning qoniqish indeksiga ta'sir darajasi aniq ko'rsatildi. Vizual taqdimot regressiya natijalarini intuitiv tarzda tasdiqlab berdi. Xizmat tezkorligi va operatsion barqarorlik ustuvor omillar sifatida ajralib turdi. Raqamli xizmat sifati o'rta darajadagi, biroq barqaror ta'sir ko'rsatdi. Ushbu grafik tahlil natijalarining mantiqiy izchilligini mustahkamladi.

1-rasm. Bank xizmatlari sifati omillarining mijozlar qoniqishiga ta'sir modeli

Umumiy natijalar shuni ko'rsatadiki, bank xizmatlari sifati ko'p omilli va tizimli hodisa hisoblanadi. Mijozlar qoniqishi birgina omil bilan emas, balki bir nechta determinantlarning uyg'un ta'siri ostida shakllanadi. Eng katta ta'sir xizmat tezkorligi va operatsion barqarorlikka to'g'ri keladi. Raqamli transformatsiya sharoitida texnologik infratuzilma sifat ko'rsatkichlarining ajralmas qismiga aylangan. Empirik natijalar nazariy yondashuvlar bilan mos keladi va kompleks boshqaruv modelini joriy etish zarurligini tasdiqlaydi. Mazkur tahlil bank menejmenti uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi va sifat ko'rsatkichlarini strategik qaror qabul qilish jarayoniga integratsiya qilish muhimligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan ilmiy tadqiqot natijalari bank xizmatlari sifati va mijozlar qoniqishi o'rtasida barqaror va statistik jihatdan ahamiyatli bog'liqlik mavjudligini tasdiqladi. Empirik tahlillar xizmat sifati ko'rsatkichlari mijozlarning bankka nisbatan umumiy bahosi va sodiqlik darajasini shakllantirishda hal qiluvchi omil ekanini ko'rsatdi. Ayniqsa xizmat tezkorligi va operatsion barqarorlik omillari mijozlar qoniqishiga eng kuchli ta'sir ko'rsatishi aniqlanib, vaqt va ishonchlilik omillari bank xizmatlarida ustuvor ahamiyat kasb etishi ilmiy jihatdan asoslandi. Raqamli platformalar sifati ham zamonaviy bank tizimida strategik determinant sifatida namoyon bo'ldi. Xodimlar kompetensiyasi esa mijoz bilan bevosita muloqot jarayonida qoniqish darajasini shakllantiruvchi muhim institutsional omil ekanligi bilan tavsiflandi. Tadqiqot

natijalari bank xizmatlari sifati fragmentar emas, balki tizimli boshqaruv obyektini sifatida ko'rib chiqilishi lozimligini ko'rsatdi.

Kompleks tahlil asosida ishlab chiqilgan integral baholash modeli bank xizmatlari sifatini miqdoriy ko'rsatkichlar orqali baholash imkonini berdi. Ushbu model xizmat sifati elementlari o'rtasidagi o'zaro funksional bog'liqlikni aniqlash hamda ularning mijozlar qoniqishiga ta'sir darajasini baholashga xizmat qiladi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, sifatni boshqarish strategiyasi birgina marketing yondashuvi bilan cheklanmasligi, balki operatsion, texnologik va institutsional komponentlarni o'z ichiga olgan holda shakllantirilishi zarur. Bank xizmatlari sifati oshgan sari mijozlarning bank bilan uzoq muddatli hamkorlik qilish ehtimoli ortishi aniqlandi. Bu esa sifatni bankning barqaror rivojlanish omili sifatida talqin etish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari asosida bir qator ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi. Birinchi navbatda, banklarda xizmat tezkorligini oshirish maqsadida ichki operatsion jarayonlarni optimallashtirish va raqamli avtomatlashtirish darajasini kengaytirish tavsiya etiladi. Ikkinchidan, operatsion barqarorlikni ta'minlash uchun risklarni boshqarish tizimini kuchaytirish va texnik uzilishlarni minimallashtirish mexanizmlarini takomillashtirish zarur. Uchinchidan, raqamli platformalar funksionalligini oshirish va foydalanuvchi interfeysini soddalashtirish orqali mijoz tajribasini yaxshilash maqsadga muvofiq hisoblanadi. To'rtinchidan, xodimlar malakasini muntazam oshirib borish hamda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish bo'yicha tizimli trening dasturlarini joriy etish lozim.

Shuningdek, banklarda mijozlar qoniqishi monitoringini doimiy asosda olib borish uchun maxsus analitik platforma yaratish tavsiya etiladi. Mazkur platforma real vaqt rejimida xizmat sifati ko'rsatkichlarini tahlil qilish va tezkor boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi. Mijozlar fikr-mulohazalarini raqamli kanallar orqali yig'ish va ularni sun'iy intellekt asosida tahlil qilish sifatni boshqarish samaradorligini oshiradi. Bank xizmatlari sifati ko'rsatkichlarini strategik rejalashtirish jarayoniga integratsiya qilish esa institutsional rivojlanishning barqarorligini ta'minlaydi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari bank xizmatlari sifatini mijozlar qoniqishi asosida kompleks baholash bank tizimining raqobatbardoshligini oshirishda muhim metodologik vosita ekanini ko'rsatdi. Xizmat sifati va mijozlar sodiqligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik banklarning uzoq muddatli moliyaviy barqarorligini mustahkamlashda strategik ahamiyatga ega. Mazkur ilmiy yondashuv bank menejmenti amaliyotiga joriy etilganda, xizmat ko'rsatish strategiyasini optimallashtirish va mijozlarga yo'naltirilgan boshqaruv modelini takomillashtirish imkonini beradi. Kelgusida mazkur yo'nalishda kengroq ma'lumotlar bazasi asosida sektor kesimida qiyosiy tahlillar o'tkazish ilmiy jihatdan maqsadga muvofiq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Cronin, J.J., Taylor, S.A. Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension // Journal of Marketing. 1992. Vol. 56. No. 3. P. 55–68.

2. Rust, R.T., Oliver, R.L. Service Quality: Insights and Managerial Implications from the Frontier // Service Quality: New Directions in Theory and Practice. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994. P. 1–19.
3. Bahia, K., Nantel, J. A Reliable and Valid Measurement Scale for the Perceived Service Quality of Banks // International Journal of Bank Marketing. 2000. Vol. 18. No. 2. P. 84–91.
4. Fornell, C., Johnson, M.D., Anderson, E.W., Cha, J., Bryant, B.E. The American Customer Satisfaction Index: Nature, Purpose, and Findings // Journal of Marketing. 1996. Vol. 60. No. 4. P. 7–18.
5. Grönroos, C. Service Management and Marketing: A Customer Relationship Management Approach. 3rd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2007. 483 p.
6. Zeithaml, V.A., Bitner, M.J., Gremler, D.D. Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm. 7th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2018. 640 p.
7. Mols, N.P. The Internet and Services Marketing: The Case of Danish Retail Banking // Internet Research. 2000. Vol. 10. No. 1. P. 7–18.
8. Bukh, P.N., Nielsen, C. Understanding the Health Care Value Chain: A Conceptual Framework for Service Innovation // Journal of Business Strategy. 2010. Vol. 31. No. 4. P. 34–43.
9. Oliver, R.L. Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer. 2nd ed. New York: Routledge, 2010. 520 p.
10. Lovelock, C., Wirtz, J. Services Marketing: People, Technology, Strategy. 8th ed. Singapore: World Scientific Publishing, 2016. 704 p.
11. Shodmonov, Sh., Berkinov, B. Bank tizimida xizmatlar sifati va raqobatbardoshlikni oshirish masalalari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. 2021. № 4. B. 45–56.
12. Jo‘rayev, Q. Tijorat banklarida mijozlarga yo‘naltirilgan boshqaruv tizimini takomillashtirish // Moliyaviy tahlil va boshqaruv. 2020. № 2. B. 27–35.
13. Ergashxodjayev, Sh. Bank marketingi va xizmatlar strategiyasi. Toshkent: Iqtisodiyot, 2019. 312 b.
14. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Tijorat banklarida xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish bo‘yicha metodik tavsiyalar. Toshkent, 2022. 64 b.
15. O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasi. Bank sektori ko‘rsatkichlari to‘plami. Toshkent, 2023. 128 b.

DAVLAT BUDJETI XARAJATLARI TARKIBI VA UNI IQLIM O'ZGARISHLARIGA BOG'LASH MASALALARI

SHERZOD MUXAMEDOV

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi davlat budjeti xarajatlarining tarkibi tahlil qilinadi hamda uni iqlim o'zgarishlari masalalari bilan bog'liq muammolari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda davlat byudjeti xarajatlarining tuzilishi, ularning iqlim o'zgarishiga ta'siri, shuningdek, "yashil" byudjetlashtirish tamoyillari va iqlim byudjetini integratsiya qilish mexanizmlari o'rganiladi. Tadqiqot natijalarida O'zbekistonda iqlim bilan bog'liq xarajatlarning ulushi, qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi va transport sohalaridagi ustuvorliklar baholanadi. Natijada, davlat byudjeti xarajatlarini iqlim siyosati bilan samarali bog'lash, xarajatlarning shaffofligini oshirish va xalqaro majburiyatlarni bajarish uchun takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: davlat budjeti, xarajatlar tarkibi, iqlim o'zgarishi, yashil budjetlashtirish, iqlim xarajatlari, mitigatsiya, adaptatsiya.

Аннотация. В данной статье анализируется структура расходов государственного бюджета Республики Узбекистан и рассматриваются вопросы увязки их с проблемами изменения климата. Исследование посвящено изучению состава расходов государственного бюджета, их влияния на изменение климата, а также принципам «зеленого» бюджетирования и механизмам интеграции климатических аспектов в бюджетный процесс. На основе результатов исследования оценивается доля расходов, связанных с климатом в Узбекистане, а также приоритеты в сферах сельского хозяйства, водного хозяйства и транспорта. В итоге предлагаются рекомендации по эффективной увязке расходов государственного бюджета с климатической политикой, повышению прозрачности расходов и выполнению международных обязательств.

Ключевые слова: государственный бюджет, структура расходов, изменение климата, зеленое бюджетирование, климатические расходы, смягчение, адаптация.

Abstract. This article analyzes the structure of state budget expenditures in the Republic of Uzbekistan and examines issues related to linking them with climate change concerns. The study investigates the composition of state budget expenditures, their impact on climate change, as well as the principles of "green" budgeting and mechanisms for integrating climate considerations into the budget process. Based on the research findings, the share of climate-related expenditures in Uzbekistan is assessed, along with priorities in the agriculture, water management, and transport sectors. As a result, recommendations are provided for effectively aligning state budget expenditures with climate policy, enhancing the transparency of expenditures, and fulfilling international commitments.

Keywords: state budget, expenditure structure, climate change, green budgeting, climate expenditures, mitigation, adaptation.

KIRISH

Iqlim o'zgarishi iqtisodiy o'sish, oziq-ovqat xavfsizligi va suv resurslari barqarorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Markaziy Osiyo mintaqasi, jumladan O'zbekiston, iqlim o'zgarishiga nisbatan sezgir hudud hisoblanadi. Shu sababli davlat

budjeti xarajatlarining tarkibi va ularning iqlim maqsadlariga muvofiqligini tahlil qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Budget mablag'larini strategik ravishda qayta taqsimlash orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va kelajakdagi ekologik xatarlarni kamaytirish mumkin. Shu nuqtayi nazardan davlat xarajatlarining iqlim o'zgarishi bilan bog'liqligini ilmiy asosda o'rganish muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

So'nggi o'n yilliklarda davlat budjeti xarajatlarini iqlim o'zgarishi maqsadlari bilan uyg'unlashtirish xalqaro moliyaviy siyosatning ustuvor yo'nalishiga aylandi. Rivojlangan mamlakatlarda ayniqsa Yevropa Ittifoqi mamlakatlari budget jarayoniga "yashil" mezonlarni joriy etish, xarajatlarni iqlimga ta'siriga ko'ra tasniflash va ularning samaradorligini baholash amaliyoti kengaymoqda. Iqtisodiy xamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) yashil budgetlashtirish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqqan bo'lib, unda davlat xarajatlarini iqlim va yashil kun tartibiga muvofiqligini ta'sirni yumshatish (mitigation) va moslashish (adaptation) yo'nalishlariga ajratishni taklif etadi[1]. Shuningdek, Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi kabi xalqaro moliya institutlari budget siyosatini iqlim strategiyalari bilan integratsiya qilishning institutsional asoslarini ishlab chiqqan. Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida budgetda "yashil indikatorlar" qo'llanilib, xarajatlar samaradorligi ekologik mezonlar orqali baholanmoqda.

O'zbekistonda davlat moliyasini isloh qilish jarayonida ekologik barqarorlik tamoyillarini joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatda "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" qabul qilinib, davlat budjeti xarajatlarini atrof-muhit muhofazasi va iqlim o'zgarishiga moslashish maqsadlariga yo'naltirish vazifalari belgilangan. Shu bilan birga, iqlim siyosati va ekologik dasturlarni moliyalashtirilmoqda. Qayta tiklanuvchi energiya, suv tejamkor texnologiyalar va chiqindilarni boshqarish loyihalari budget siyosatining muhim qismiga aylanmoqda.

Davlat budjeti xarajatlari odatda ijtimoiy soha (ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya), iqtisodiy soha (sanoat, qishloq xo'jaligi, transport), davlat boshqaruvi hamda markazlashgan investitsiya loyihalarini moliyalashtirish hamda boshqa xarajatlar yo'nalishlardan iborat bo'ladi. Iqlim o'zgarishi nuqtayi nazaridan mazkur xarajatlar ikki jihatdan ahamiyatga ega. Bir tomondan, ayrim xarajatlar issiqhona gazlarini kamaytirishga xizmat qilsa boshqa tomondan ba'zi xarajatlar aksincha, ekologik bosimni oshirishi mumkin. Masalan, qayta tiklanuvchi energiyaga ajratilgan mablag'lar "yashil" xarajat sifatida baholansa, yuqori uglerodli loyihalarni subsidiyalash salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois budget tarkibini ekologik mezonlar asosida qayta ko'rib chiqish muhimdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Xalqaro ilg'or tajribalarda iqlim masalalari tarkibida yashil budgetlashtirish keng tarqalgan amaliyot bo'lib, u davlat budjeti xarajatlarini ekologik va iqlim maqsadlari nuqtayi nazaridan tahlil qilish, tasniflash va monitoring qilish jarayonidir. U budget siyosatini barqaror rivojlanish tamoyillari bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan. Mazkur yondashuv xarajatlarni yumshatish (mitigation) va moslashish (adaptation) yo'nalishlariga ajratishni nazarda tutadi. Shu orqali davlat mablag'larining iqlim

o'zgarishiga ta'siri aniqlanadi. Yashil budjetlashtirish nafaqat xarajatlar balki subsidiyalarni ham ekologik mezonlar asosida qayta ko'rib chiqishni talab etadi.

Bu borada prof. O.Meyliev va boshqalar tomonidan yashil budjetlashtirishga nisbatan yondashuvlarni ilmiy asoslashga qaratilgan izlanishlar olib borilgan. Ular tomonidan yashil budjetlashtirish yuzasidan xorijiy mamlakatlarning tajribalarini tadqiq etishadi va ulardan kelib chiqadigan ayrim tendensiyalarni milliy iqtisodiyotimizga muvofiqlashtirishni taklif etishadi. Shuningdek, O'zbekistonda davlat budjeti xarajatlarining yashil iqtisodiyotga bo'lgan ta'sirini aniqlashga e'tibor qaratishadi. Shu nuqtayi nazardan, ekologik barqarorlikka ijobiy ta'sir etayotgan budjet xarajatlari yo'nalishlari borasida o'zlarining ilmiy xulosalarini asoslashga harakat qilishadi. Bundan tashqari, iqlim o'zgarishiga salbiy ta'sir etayotgan budjet xarajatlari tabiiy resurslarni qazib olish, qayta ishlash va qurilish sohalariga to'g'ri kelayotganligini ta'kidlab o'tishadi[2].

Bundan tashqari, dosent N.Ismailova tomonidan yashil budjetlashtirishga nisbatan tahlillarni aks ettirgan izlanishlar olib borilgan. Uning ilmiy xulosalarida yashil budjetlashtirishning afzallik jihatlari borasida o'zining yondashuvlarini bayon qiladi. Jumladan, tabiiy resurslardan samarali foydalanish orqali barqaror rivojlanishga imkoniyat, moliyaviy taqchilikni qisqarishi, kuchli ekologik siyosatdan foydalanish va sohaga oid tadqiqotlarning kengayishi asoslangan ishlanmalarni joriy etishga shart-sharoit yaratishi ta'kidlab o'tiladi[3].

Yashil budjetlashtirishning asosiy yo'nalishlariga qayta tiklanuvchi energiyani rivojlantirish, energiya samaradorligini oshirish, suv va yer resurslarini muhofaza qilish, chiqindilarni boshqarish va ekologik infratuzilmani rivojlantirish kiradi. Uslubiy jihatdan budjet xarajatlarini markirovkalash (climate tagging), ekologik indikatorlarni joriy etish va natijaviy monitoring tizimini shakllantirish muhim hisoblanadi. Davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvini ta'minlash va raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorlikni oshiradi. Shuningdek, yashil audit va jamoatchilik nazorati orqali budjet shaffofligi ta'minlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot ishini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Davlat budjeti xarajatlari tarkibi va uni iqlim o'zgarishlariga bog'lash masalalarini tahlil qilishda mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, ma'lumotni guruhlash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda davlat budjeti xarajatlarini iqlim o'zgarishi bilan bog'lashni yanada takomillashtirish uchun bir qator choralar zarur. Birinchi navbatda, milliy darajada yagona yashil budjet markirovkasi metodologiyasini ishlab chiqish lozim. Ikkinchidan, budjet jarayoniga ekologik indikatorlarni integratsiya qilish va har yillik hisobotlarda iqlimga oid xarajatlar ulushini aks ettirish maqsadga muvofiq. Uchinchidan, davlat xizmatchilari uchun iqlim moliyasi bo'yicha malaka oshirish

dasturlarini joriy etish zarur. Toʻrtinchidan, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kengaytirish va yashil obligatsiyalar bozorini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, xususiy sektor ishtirokini ragʻbatlantirish orqali qoʻshimcha investitsiyalar jalb etish mumkin.

Davlat budjeti xarajatlarining tarkibi va uning iqlim oʻzgarishlari bilan bogʻliqligi zamonaviy iqtisodiy siyosatning muhim masalalaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham bizningcha davlat budjeti xarajatlarining tarkibini tahlil qilish orqali ularni iqlim oʻzgarishlariga bogʻlash imkoniyatini baholash mumkin boʻladi.

Manba: Iqtisodiyot va moliya vazirligi maʼlumotlari asosida muallif hisob kitobi.

1-rasm. Oʻzbekistonning davlat budjeti xarajatlarining miqdor jihatidan tarkibi (trln soʻmda)

1-rasm maʼlumotlaridan koʻrishimiz mumkinki, Oʻzbekistonning davlat budjeti xarajatlarining miqdor jihatidan barcha yoʻnalishlarda oʻsib bormoqda.

Jumladan, budjet xarajatlarining katta qismi ijtimoiy soha xarajatlariga toʻgʻri kelib, 2021-yilda 92 trln soʻmni tashkil qilgan boʻlsa 2025-yilga kelib 179 trln soʻmga yetgan yoki 2021-yilga nisbatan 87,3 trln soʻmga va qariyb ikki barobarga oʻsgan. Oʻz oʻzida taʼkidlash kerakki ijtimoiy soha xarajatlarining iqlim oʻzgarishlariga bogʻliqligini aniqlash va baholash juda murakkab jarayon hisoblanadi. Buning asosiy sababi sifatida ijtimoiy soha harajatlarining aksariyati ish haqi va unga tenglashtirilgan xarajat ekanligini va uni iqlimga bogʻlash qilinligi bilan izoxlash mumkin. Shu bilan birga ijtimoiy soha xarajatlarining iqlimga minimal bogʻlangan boʻlsa ham uning natijalari uzoq muddatda bilinishi bilan oʻziga xosliklarga ega. Bundan tashqari, ijtimoiy soha xarajatlari taʼlim va sogʻliqni saklash kabi ijtimoiy jihatdan juda muhim boʻlgan yoʻnalishlari qamrab oladi va koʻp hollarda iqlimga taʼsiridan qatʼiy nazar mazkur xarajatlarni amalga oshirishning dolzarb zaruriyati mavjud boʻladi.

Xarajatlar tarkibida iqtisodiyot xarajatlari ham mavjud boʻlib, uning miqdori ham oʻsib bormoqda. Xususan, 2021-yilda 21 trln soʻmni tashkil qilgan boʻlsa 2025-yilga

kelib 43,7 trln soʻmga yetgan yoki 2021-yilga nisbatan 22,5 trln soʻmga va ikki barobarga oʻsgan.

Iqtisodiyot xarajatlarini iqlimga bogʻlash ijtimoiy sohaga nisbatan osonroq boʻlishi extimoli yuqori. Chunki iqtisodiyot xarajatlari koʻp hollarda iqtisodiyot tarmoqlariga yoʻnaltiriladi va ularning energiya va suv samaradorligi, transportdan foydalanish tizimini iqlimga taʼsiri nuqtayi nazaridan baholash mumkin boʻladi. Shunday boʻlsada, ayrim iqtisodiyot xarajatlari aksinchi iqlimga salbiy taʼsir koʻrsatuvchi boʻlishi ham mumkin. Bunga misol tariqasida budget tashkilotlarida koʻmir isteʼmoli uchun ajratilgan mablagʻlarni keltirib oʻtishimiz mumkin. Koʻmir isteʼmoli bir tomondan iqtisodiyot xarajatlarini oshirsa boshqa tomondan ekologiyaga zarar keltiradi. Shuning uchun ham bizningcha iqtisodiyot xarajatlarining ortishi iqlimni yaxshilashi hamda yomonlashtirishi nuqtayi nazaridan juda muhimdir.

Keyingi xarajat turi markazlashgan investitsiya boʻlib, u 2021-yilda 29,9 trln soʻmni tashkil qilgan boʻlsa 2025-yilga kelib 35,4 trln soʻmga yetgan yoki 2021-yilga nisbatan 22,5 trln soʻmga va ikki barobarga oʻsgan. Bizningcha, markazlashgan investitsiya xarajatlari ham iqtisodiy xarajatlar kabi iqlim taʼsirlariga sezgir boʻlgan xarajat guruhi hisoblanadi. Chunki markazlashgan investitsiya xarajatlari orqali qurilish, taʼmirlash va rekonstruksiya kabi ishlar amalga oshiriladi va ularda foydalaniladigan qurilish materiallari va texnologiyalarini ishlab chiqarish hamda ulardan foydalanishda iqlimga taʼsirni baholash va kamaytirish mumkin. Bundan tashqari, qurilish, taʼmirlash va rekonstruksiya energiya, chiqindilar, transport va boshqa iqlimga taʼsir kiluvchi masalalarni qamrab olish va yaxshilash mumkin.

Davlat xokimiyati va boshqaruvi organlari xarajatlari ham oʻsib borayotgan boʻlsada, ularning aksariyat qismini ish haqi va unga tenglashtirilgan toʻlovlar tashkil qilgani uchun uning iqlimga taʼsirini baholash davlat xarajatlari uchun katta ahamiyat kasb etmaydi. Lekin, mazkur xarajatlari orqali davlat boshqaruvida band boʻlgan davlat xizmatchilarining dunyoqarashini oʻzgartirish orqali iqlim va yashillikka eʼtiborni oshirish mumkin. Bunday tadbirlarga misol sifatida davlat xokimiyati organlari uchun xarid qilinadigan avtomashinalarni elektr orqali xarakatlanadiganlarini sotib olish, elektr energiya taʼminotini quyosh batareyalaridan olish orqali boshqa iqlimga salbiy taʼsir qilish orqali energiya ishlab chiqarishni kamaytirish mumkin.

Davlat qarziga xizmat koʻrsatish xarajatlari ham 2021-2025-yillarda keskin oʻsib bormoqda. Jumladan, davlat qarziga xizmat koʻrsatish xarajatlari 2021-yilda 2,2 trln soʻmni tashkil qilgan boʻlsa 2025-yilga kelib 18,1 trln soʻmga yetgan yoki 2021-yilga nisbatan 15,9 trln soʻmga va sakkiz barobarga oʻsgan. Davlat qarzining oʻsishi budget taqchilligi bilan bogʻliq boʻlib, bir qarashda iqlimga taʼsiri yoʻqdek koʻrinadi. Lekin, qarz olishning yashil investitsiyalarga yoʻnaltirilishi orqali iqlim salbiy taʼsirlariga farshi kurashish va moslashish mumkin.

Oʻz navbatida, davlat budjeti xarajatlarining tarkibidagi oʻzgarishlarni miqdor jihatidan tahlillarda yaqqol koʻrish imkoni cheklangan boʻlganligi sababli, ularni umumiy budget xarajatlaridagi ulushini tahlili qilish lozim boʻladi.

Manba: Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari asosida muallif hisob kitobi.

2-rasm. Mamlakatimiz davlat budjeti xarajatlari tarkibining ulushi

2-rasmdan ko'rishimiz mumkinki, ijtimoiy soha xarajatlari miqdor jihatidan bo'lgani kabi ulush jihatidan ham eng yirik xarajat guruhi bo'lib qolmoqda. Lekin u miqdor jihatidan o'sib borgan bo'lsada, umumiy xarajatlardagi ulushi 2021-yilda 49 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2025-yilga kelib 47,0 foizga qadar tushgan. Bu esa iqlimga ta'siri nuqtayi nazaridan ijtimoiy soha xarajatlardagi noaniqliklar kamayib borayotganligini ko'rsatmoqda.

Xarajatlar tarkibida davlat boshqaruvi, davlat qarziga xizmat ko'rsatish hamda boshqa xarajatlarning umumiy xarajatlardagi ulushi 2021-2025-yillar oralig'ida o'sib bormoqda. Qolgan xarajatlarning ulushi esa nobarqaror o'zgargan va pasaygan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umuman olganda davlat budjeti xarajatlarining iqlim o'zgarishlariga bog'liqligi uning tarkibiga bevosita bog'liq hisoblanadi. Xarajatlar tarkibidagi o'zgarishlar iqlim ta'sirini baholashga o'zining ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi.

Shuni inobatga olgan holda davlat budjeti xarajatlarining iqlim o'zgarishlariga ta'sirini baholash bo'yicha quyidagilar taklif etiladi:

1. Davlat budjeti xarajatlarini ularning har bir tarkibi bo'yicha iqlim jihatidan maqsadga asoslangan yondoshuv asosida tasniflash orqali ularni "ta'sirni yumshatish" va "moslashtirish" yo'nalishlarida alohidalash lozim;
2. O'zbekiston sharoitida yashil budjetlashtirish konsepsiyasini ishlab chiqish va uning izchil joriy etilishini doimiy monitoring qilish zaruriyati mavjud;

3. Iqtisodiy o‘shish atrof-muhit muhofazasini ta’minlash orqali amalga oshirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish lozim;

4. Davlat xizmatchilarini iqlim o‘zgarishlari, ta’sirlari va ularni yumshatish va moslashtirish bo‘yicha doimiy malakasini oshirish tizimini joriy etish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. OECD Green Budgeting Framework. Internet manba: www.oecd.org. Murojaat qilingan sana 2025-yil 10-aprel.

2. Meyliyev O.R., Gofurova K.X. Yashil budjetlashtirish va uni O‘zbekistonda joriy etish istiqbollari //Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot ilmiy-elektron jurnali. – T., 2024. - №2. – B. 30-34.

2. Ismailova N.K. Yashil budjetlashtirishning ahamiyati va uni O‘zbekistonda qo‘llash amaliyoti: Moliya tizimini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari nomli konferensiya to‘plami.

3. www.imv.uz O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining rasmiy veb-sayti.

4. www.ziyo.net ta’lim portal.

TA'LIM XIZMATLARI EKSPORTINI OSHIRISH JARAYONLARINI STRATEGIK BOSHQARISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)

ALIMOVA SHAMSIYA ABIDOVNA

Osiyo xalqaro universiteti
“Iqtisodiyot” kafedrasida katta o‘qituvchisi
E-mail: alimova635@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxoro viloyati misolida ta'lim xizmatlari eksportini oshirish jarayonlarini strategik boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan. Mintaqaviy ta'lim tizimining eksport salohiyatini rivojlantirish, oliy ta'lim muassasalarini strategik boshqarish samaradorligini oshirish va ta'lim xizmatlarini xalqaro bozorga olib chiqish mexanizmlari ilmiy asosda tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil, qiyosiy tahlil va statistik usullardan foydalanilgan. Olingan natijalar Buxoro viloyatining ta'lim eksporti strategiyasini yanada takomillashtirish va raqobatbardoshlikni oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga asos bo'ldi.

Kalit so'zlar: ta'lim xizmatlari eksporti, strategik boshqaruv, oliy ta'lim muassasasi, mintaqaviy eksport salohiyati, xalqaro ta'lim bozori, raqobatbardoshlik.

Аннотация. В данной статье на примере Бухарской области исследуются вопросы совершенствования механизмов стратегического управления процессами увеличения экспорта образовательных услуг. Научно обоснованно проанализированы пути развития экспортного потенциала региональной системы образования, повышения эффективности стратегического управления высшими учебными заведениями и механизмы вывода образовательных услуг на международный рынок. В ходе исследования использовались методы системного анализа, сравнительного анализа и статистические методы. Полученные результаты послужили основой для разработки практических рекомендаций по дальнейшему совершенствованию стратегии экспорта образовательных услуг Бухарской области и повышению её конкурентоспособности.

Ключевые слова: экспорт образовательных услуг, стратегическое управление, высшее учебное заведение, региональный экспортный потенциал, международный рынок образования, конкурентоспособность.

Abstract. This article examines the issues of improving strategic management mechanisms for increasing the export of educational services, using the example of the Bukhara region. The study provides a scientifically grounded analysis of ways to develop the export potential of the regional education system, enhance the effectiveness of strategic management in higher education institutions, and promote educational services in the international market. Systematic analysis, comparative analysis, and statistical methods were applied in the research process. The results obtained served as a basis for developing practical recommendations aimed at further improving the educational export strategy of the Bukhara region and increasing its competitiveness.

Keywords: export of educational services, strategic management, higher education institution, regional export potential, international education market, competitiveness.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi sharoitida ta'lim xizmatlari eksporti milliy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. BMT va Jahon banki

ekspertlarining bahosiga ko'ra, global ta'lim xizmatlari bozori hajmi yiliga 6–8 foizga o'sib bormoqda va bu jarayon rivojlanayotgan davlatlar uchun alohida imkoniyat yaratmoqda [10]. O'zbekiston Respublikasi ham ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish yo'lida izchil islohotlar amalga oshirmoqda. Milliy statistika qo'mitasining 2026-yil 3-fevraldagi rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 2025-yilda ta'lim sohasidagi xizmatlar hajmi 39,6 trln so'mni tashkil etib, 2024-yilga nisbatan 10,4 foizga oshgan. Buxoro viloyati bo'yicha ushbu ko'rsatkich 1,9 trln so'mni tashkil etgan. Biroq statistik ko'rsatkichlarning o'sishiga qaramay, ta'lim xizmatlarini xalqaro bozorga olib chiqish jarayonlarini boshqarish tizimi hali ham yetarli darajada rivojlanmagan bo'lib qolmoqda. Ta'lim xizmatlari eksportini oshirish masalasi nafaqat moliyaviy, balki strategik jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada Buxoro viloyati alohida o'rin tutadi: mintaqada bir nechta oliy ta'lim muassasalari, xorijiy universitetlarning filial va hamkorlik dasturlari, shuningdek, ko'plab xorijiy talabalar mavjud. Ayni paytda mintaqaviy ta'lim eksportini boshqarish mexanizmlari yetarli darajada tizimlashtirilib, strategik asosga ega emasligi bu sohada imkoniyatlardan to'liq foydalanishga to'sqinlik qilmoqda [1]. Shu bois, ta'lim xizmatlari eksportini oshirish jarayonlarini strategik boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb ilmiy va amaliy muammo sifatida ko'riladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ta'lim xizmatlari eksportini strategik boshqarish muammosi xalqaro va mahalliy ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Buxoro viloyatidagi oliy ta'lim muassasalari misolida olib borilgan tadqiqotlar shu sohaning mintaqaviy o'ziga xosliklarini ochib beradi. Xususan, "Issues of export of services in higher education institutions: the case of Bukhara region" nomli ilmiy maqolada mintaqadagi oliy ta'lim muassasalarining ta'lim xizmatlarini eksport qilish strategiyalari batafsil tahlil qilingan bo'lib, asosiy e'tibor xorijiy talabalarni jalb qilish, hamkorlik dasturlarini rivojlantirish va ta'lim muhitini xalqaro standartlarga moslashtirish masalalariga qaratilgan [1]. Mintaqaviy ta'lim xizmatlari eksport salohiyatini baholash metodologiyasi Sh.A. Alimovning tadqiqotlarida ishlab chiqilgan bo'lib, unda mintaqaviy omillar, raqobat muhiti va resurs bazasini hisobga olgan holda eksport salohiyatini miqdoriy va sifatiy baholash usullari taklif etilgan [2]. Muallif tomonidan ishlab chiqilgan ko'rsatkichlar tizimi Buxoro viloyatining ta'lim sohasidagi ustunliklarini va zaif tomonlarini aniqlashda metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. O'zbekistonda eksport salohiyatini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish mavzusidagi tadqiqotda iqtisodiy va institutsional mexanizmlar tizimi ko'rib chiqilib, ta'lim sektorini eksport strategiyasiga integratsiya qilishning nazariy va amaliy asoslari bayon etilgan [3]. X. Xakimovning oliy ta'lim strategik boshqaruvi bo'yicha ilmiy ishi O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarini boshqarish samaradorligini oshirishning kontseptual asoslarini taqdim etadi [4]. Bu tadqiqotda boshqaruvning zamonaviy modellari va strategik rejalashtirish vositalari oliy ta'lim muhitiga moslashtirib tahlil qilingan.

O.Kahhorov va Sh.Muxtarovning birgalikdagi tadqiqotida ta'lim tizimini strategik boshqarish samaradorligini oshirish tamoyillari aniqlanib, boshqaruv tizimini

tashkil etishning innovatsion yondashuvlari taklif etilgan [5]. Ushbu yondashuv ta'lim eksportini tizimli boshqarish uchun metodologik asos yaratadi. M. Bazarovning tadqiqotida ta'lim xizmatlarining eksport salohiyatini oshirishdagi strategik roli ochib berilgan bo'lib, ta'lim sifatini oshirish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish orqali eksport hajmini ko'paytirish yo'llari ko'rsatilgan [6]. E. G'affarovning strategik rejalashtirish va risklarni kamaytirish mexanizmlari bo'yicha tadqiqoti to'g'ridan-to'g'ri ta'lim sohasiga bag'ishlanmagan bo'lsa-da, unda taklif etilgan eksport boshqaruvini takomillashtirish prinsiplari ta'lim xizmatlariga ham qo'llanilishi mumkin [7].

F. Ismoilovning ta'lim xizmatlari bozorining mehnat bozori bilan integratsiyasi bo'yicha tadqiqoti ta'lim eksportining iqtisodiy samaradorligini baholashda muhim ko'rsatkichlarni taqdim etadi [8]. D. Yuldashevaning tadqiqotida ta'lim tizimi va iqtisodiyot integratsiyasi hamda eksport imkoniyatlari tahlil qilinib, ta'lim xizmatlarini iqtisodiy rivojlanishning strategik omili sifatida ko'rib chiqish zarurligi asoslab berilgan [9]. Jahon banki mutaxassislari tomonidan tayyorlangan O'zbekiston ta'lim sektori tahlilida ta'lim tizimining modernizatsiyasi va strategik boshqaruvi bo'yicha davlat yo'nalishlari belgilab berilgan bo'lib, bu hujjat mintaqaviy darajada strategiya ishlab chiqish uchun muhim me'yoriy asos hisoblanadi [10]. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ta'lim xizmatlari eksportini strategik boshqarish masalasiga bag'ishlangan bir qator fundamental tadqiqotlar mavjud bo'lsa-da, Buxoro viloyatining o'ziga xos sharoitlarini hisobga olgan holda mexanizmlarni takomillashtirish yo'nalishida yaxlit tizimli yondashuv yetarlicha ishlab chiqilmagan. Bu tadqiqotning ilmiy asosi sifatida xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda tizimli yondashuv tamoyillariga asoslangan kompleks metodologiyadan foydalanilgan. Tadqiqotning nazariy-metodologik asosini strategik boshqaruv nazariyasi, mintaqaviy iqtisodiyot kontseptsiyasi va ta'lim xizmatlarini bozorlashtirish tamoyillari tashkil etadi. Tadqiqotda qo'llanilgan asosiy usullar: adabiyotlarning tizimli tahlili, statistik ma'lumotlarni qayta ishlash, qiyosiy tahlil va sintez. Empirik baza sifatida O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining rasmiy statistik ma'lumotlari, Jahon banki va xalqaro tashkilotlarning ta'lim sektori bo'yicha analitik hisobotlari, shuningdek, ilmiy jurnallarda chop etilgan so'nggi tadqiqotlar natijalari ishlatilgan. Buxoro viloyatining ta'lim eksporti sohasidagi ahvol haqidagi ma'lumotlar mintaqaviy va respublika darajasidagi statistik hisobotlardan olindi. Tadqiqot davomida sinov-tajribali usullar, kuzatuvlar va intervyulardan foydalanilmagan — tahlil faqat mavjud adabiy manba va rasmiy statistik ko'rsatkichlarga asoslanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Milliy statistika qo'mitasining 2026-yil 3-fevraldagi ma'lumotlariga ko'ra, 2025 yilda respublika bo'yicha ta'lim xizmatlari hajmi 39,6 trln so'mni tashkil etgan. Mintaqalar kesimida bu ko'rsatkich keskin farqlanadi: Toshkent shahri 18,8 trln

so‘m bilan yetakchi o‘rinni egallaydi, Samarqand viloyati 3,1 trln, Namangan va Farg‘ona viloyatlari esa 2,4 trln so‘mdan ko‘rsatdi. Buxoro viloyati 1,9 trln so‘m bilan respublika bo‘yicha o‘rta darajada turadi.

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi, 2026-yil, www.stat.uz

1-rasm. O‘zbekiston viloyatlari bo‘yicha ta‘lim xizmatlari hajmi, 2025-yil (trln so‘m)

Grafik ma‘lumotlaridan ko‘rinadiki, Buxoro viloyati Andijon viloyati bilan teng darajada 1,9 trln so‘m ko‘rsatgich bilan respublika bo‘yicha 7–8-o‘rinni egallaydi va umumiy hajmning 4,8 foizini tashkil etadi. Bu ko‘rsatkich viloyatning salohiyatiga nisbatan past hisoblanadi, chunki Buxoro Jahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan shahar sifatida xalqaro talabalarni jalb qilish uchun muhim tarixiy-madaniy ustunliklarga ega [1]. Mintaqaviy ta‘lim eksport salohiyatini baholash metodologiyasi doirasida Buxoro viloyatining asosiy ko‘rsatkichlari aks ettirilgan (2-rasm).

2-rasm ma‘lumotlari shuni ko‘rsatadiki, 2023–2025-yillarda Buxoro viloyatida xorijiy talabalar soni 33 foizga oshgan, xalqaro hamkorlik dasturlari esa 75 foizga ko‘paygan. Bu ijobiy tendentsiya bo‘lsada, ushbu o‘shish sur‘atlari respublika o‘rta ko‘rsatkichidan (10,4%) yuqori ekanligi strategik boshqaruv mexanizmlarini yanada takomillashtirish orqali yanada yuksak natijalarga erishish imkoniyatini ko‘rsatadi [2], [3]. Ta‘lim xizmatlari eksportini boshqarish mexanizmlarini tahlil qilishda bir necha asosiy muammo aniqlanadi. Birinchidan, mintaqaviy ta‘lim muassasalarining boshqaruv tizimi strategik rejalashtirish jihatidan yetarli darajada rivojlanmagan: aksariyat oliy ta‘lim muassasalarida xalqaro faoliyatni boshqarish bo‘yicha alohida strategik hujjatlar mavjud emas yoki ular rasmiy xarakter kasb etadi [4], [5]. Ikkinchidan, ta‘lim xizmatlarini targ‘ib qilish va marketing infratuzilmasi zaif bo‘lib,

bu xorijiy talabalarni jalb qilishda raqobatbardoshlikni pasaytiradi [6]. Uchinchidan, moliyalashtirish mexanizmlari ta'lim eksportini rag'batlantirishga to'liq yo'naltirilmagan.

Manba: Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari va [1], [2] manbalar asosida muallif tomonidan tuzilgan.

2-rasm. Buxoro viloyatida ta'lim xizmatlari eksporti ko'rsatkichlari va ularning dinamikasi

Strategik boshqaruv samaradorligini oshirish bo'yicha taklif etilayotgan mexanizmlar uch asosiy yo'nalishni qamrab oladi: institutsional, moliyaviy va marketing. Institutsional yo'nalishda oliy ta'lim muassasalarida xalqaro hamkorlik bo'limlarini kuchaytirish, strategik rejalashtirish tizimini joriy etish va viloyat hokimligi bilan koordinatsiyani rivojlantirish zarur [4]. Moliyaviy yo'nalishda ta'lim eksportini rag'batlantiruvchi imtiyozli kredit va subsidiya dasturlarini ishlab chiqish, xorijiy investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish ko'zda tutiladi [3], [7]. Marketing yo'nalishida esa raqamli platformalar orqali ta'lim xizmatlarini targ'ib qilish, Buxoroning tarixiy-madaniy salohiyatini ta'lim turizmi bilan uyg'unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi [6], [8].

1-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, marketing va targ'ibot yo'nalishi eng past ko'rsatkichga ega (2,0), raqamli infratuzilma esa ham past darajada (2,3) turibdi. Bu ikki soha Buxoro viloyatining ta'lim eksportini oshirishda prioritet sifatida belgilanishi lozim. Ta'lim tizimini iqtisodiyot bilan integratsiyalash jarayoni ham strategik boshqaruvni takomillashtirishda muhim omil hisoblanadi: ta'lim xizmatlarining mehnat bozori bilan chambarchas bog'liqligi eksport qilinadigan ta'lim mahsulotining sifatini va bozordagi talabga mosligini ta'minlaydi [8], [9]. Jahon banki tahlili ham O'zbekiston ta'lim tizimining modernizatsiyasi doirasida mintaqaviy

universitetlarning xalqaro raqobatbardoshligini oshirish zaruratini alohida ta’kidlaydi[10].

1-jadval

Buxoro viloyatida ta’lim xizmatlari eksportini strategik boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish modeli

Yo‘nalish	Mavjud holat (baho, 1–5)	Maqsadli ko‘rsatkich (baho, 1–5)	Asosiy chora-tadbirlar
Institutsional mexanizmlar	2,5	4,5	Strategik rejalashtirish joriy etish, koordinatsiya kuchaytirish
Moliyalashtirish mexanizmlari	2,8	4,2	Subsidiya dasturlari, investitsiya jalb qilish
Marketing va targ‘ibot	2,0	4,0	Raqamli platforma, xalqaro ko‘rgazmalar
Kadrlar tayyorlash	3,0	4,3	Xorijiy o‘qituvchilar, xalqaro sertifikatlash
Raqamli infratuzilma	2,3	4,5	Online ta’lim platformalari, raqamli xizmatlar

Manba: [2], [4], [5], [9] manbalar va qiyosiy tahlil asosida muallif tomonidan tuzilgan.

XULOSA

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Buxoro viloyatining ta’lim xizmatlari eksporti sohasida muhim salohiyat mavjud bo‘lib, uni ro‘yobga chiqarish uchun strategik boshqaruv mexanizmlarini tizimli takomillashtirish talab etiladi. 2025 yilda viloyat bo‘yicha ta’lim xizmatlari hajmi 1,9 trln so‘mni tashkil etib, respublika bo‘yicha o‘rta darajadagi ko‘rsatkichda turadi, biroq xorijiy talabalar soni va hamkorlik dasturlari o‘shining yuqori sur‘atlari (mos ravishda yiliga 16,7% va 31,3%) bu sohada ishonchli ijobiy dinamika mavjudligini tasdiqlaydi. Strategik boshqaruvning institutsional, moliyaviy va marketing yo‘nalishlarida kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali Buxoro viloyatining ta’lim eksporti ulushini 2030 yilga qadar respublika umumiy hajmining 6–7 foiziga yetkazish real maqsad hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi tavsiyalar ilgari suriladi: viloyat darajasida ta’lim xizmatlari eksportini rivojlantirish bo‘yicha maxsus strategik dastur ishlab chiqish; oliy ta’lim muassasalarida xalqaro hamkorlik bo‘limlarining vakolat va resurslarini kengaytirish; ta’lim tizimini raqamlashtirishga investitsiyalarni oshirish va xalqaro sertifikatlash tizimlarini joriy etish; Buxoroning tarixiy va madaniy salohiyatini ta’lim turizmi bilan birlashtirishga asoslangan integratsion marketing strategiyasini amalga oshirish. Ushbu tadqiqot natijalari nafaqat Buxoro viloyati, balki O‘zbekistonning boshqa mintaqalari uchun ham ta’lim xizmatlari eksportini strategik boshqarish modellarini ishlab chiqishda foydalanilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Issues of export of services in higher education institutions: the case of Bukhara region // Multidisciplinary Journal of Science and Technology. — 2025. — Vol. 5, No. 6. — Pp. 1916–1922. <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/4266>

2. Alimova Sh.A. Methodology for assessing the export potential of regional education services // International Journal of Artificial Intelligence. — 2025. — Vol. 5, No. 12. — Pp. 1293–1295. — URL: <https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/8855>
3. Improvement of mechanisms for increasing export capacity in Uzbekistan // Multidisciplinary Journal of Science and Technology. — 2025. — Vol. 5, No. 2. — Pp. 660–664. — URL: <https://www.mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/2730>
4. Khakimova X. Improving the management strategy of higher educational institutions of the Republic of Uzbekistan // Economics and Innovative Technologies. — 2022–2023. — DOI: https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss3/i14
5. Kakhkhorov O., Mukhtarov Sh. Increasing the efficiency of higher education system management on the basis of strategic management approaches // Economics and Innovative Technologies. — 2022–2023. — DOI: https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss4/a15
6. Bazarova M. The role of educational services in boosting export potential // International Journal of European Research Output. — 2025. — Vol. 4, No. 5. — URL: <https://ijero.co.uk/index.php/ijero/article/view/881>
7. G‘affarov E. To‘qimachilik mahsulotlari eksportini boshqarishda strategik rejalashtirish va risklarni kamaytirish mexanizmlarini takomillashtirish // Markaziy Osiyo akademik tadqiqotlar jurnali. — 2025. — 3(10). — B. 30–38. — URL: <https://in-academy.uz/index.php/cajar/article/view/64693>
8. Ismoilova F. The development and integration process of Uzbekistan's educational services market with the labor market // International Journal of Artificial Intelligence. — 2025. — Vol. 5, Issue 6. — P. 2326. — URL: <https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/123090>
9. Yuldasheva D. Improving the efficiency of economic sectors through the development of the education system of Uzbekistan // Asia Pacific Journal of Marketing & Management Review. — 2024–2025. — URL: <https://www.gejournal.net/index.php/APJMMR/article/view/2562>
10. Uzbekistan Education Sector Analysis: Strategic Objectives in Education / World Bank. — Washington, DC: World Bank Group, 2019. — URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/379211551844192053/pdf/Uzbekistan-Education-Sector-Analysis.pdf>

KICHIK BIZNES ORQALI QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH TIZIMINI RIVOJLANTIRISH

IBODULLAYEV FIRDAVS NAVRO‘Z O‘G‘LI

Oriental universiteti Yoshlar bilan ishlash, ma’naviyat
va ma’rifat bo‘limi mutaxassisi
E-mail: firdavsfin@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sohasidagi kichik biznesning iqtisodiy samaradorligi va boshqaruv mexanizmlari tahlil etiladi. Mamlakatda agrosanoat tizimini modernizatsiya qilish jarayonida kichik va o‘rta korxonalarining tutgan o‘rni, ularni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati hamda innovatsion yondashuvlarning tatbiq etilishi ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot adabiyotlar tahlili va miqdoriy ko‘rsatkichlarni qiyosiy baholash metodologiyasiga asoslanadi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, kichik biznes subyektlari qayta ishlash zanjiriga integratsiyalashgan taqdirda umumiy sohaviy samaradorlik sezilarli darajada oshadi.

Kalit so‘zlar: qishloq xo‘jaligi, qayta ishlash, kichik biznes, iqtisodiy samaradorlik, boshqaruv tizimi, innovatsiyalar, agrologistika, O‘zbekiston, agrosanoat kompleksi, davlat siyosati.

Аннотация. В данной статье анализируются экономическая эффективность и механизмы управления малыми предприятиями в переработке сельскохозяйственной продукции в Узбекистане. Рассматривается роль малых и средних предприятий в модернизации агропромышленной системы страны, государственная политика, направленная на их развитие, и внедрение инновационных подходов. Исследование основано на обзоре литературы и методологии сравнительной оценки количественных показателей. Результаты показывают, что при интеграции малых предприятий в перерабатывающую цепочку значительно повышается общая отраслевая эффективность.

Ключевые слова: сельское хозяйство, переработка, малое предприятие, экономическая эффективность, система управления, инновации, агрологистика, Узбекистан, агропромышленный комплекс, государственная политика.

Abstract. This article analyzes the economic efficiency and management mechanisms of small businesses in the processing of agricultural products in Uzbekistan. The role of small and medium-sized enterprises in the modernization of the agro-industrial system in the country, state policies aimed at their development, and the implementation of innovative approaches are considered. The study is based on a literature review and a methodology for comparative assessment of quantitative indicators. The results show that when small businesses are integrated into the processing chain, the overall sectoral efficiency increases significantly.

Keywords: agriculture, processing, small business, economic efficiency, management system, innovations, agrologistics, Uzbekistan, agro-industrial complex, state policy.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasida qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sektori milliy iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biri hisoblanib, ushbu sohadagi islohotlar mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash va eksport salohiyatini oshirish bilan bevosita bog‘liqdir. So‘nggi yillarda hukumat tomonidan qabul qilingan

bir qator dasturlar va qarorlar agrosanoat kompleksini rivojlantirishga, ayniqsa, kichik va oʻrta biznesning ushbu sohadagi ishtiroqini kengaytirishga qaratilgan. Biroq, amaliyotda qayta ishlash sanoatining samaradorligi hali ham yetarli darajaga erishmaganligini koʻplab tadqiqotlar tasdiqlaydi [1]. Muammo nafaqat texnologik qoloqlik yoki moliyaviy resurslar tanqisligida, balki boshqaruv mexanizmlarining mukammal emasligi, innovatsiyalarning sekinlik bilan joriy etilishi va agrologistika infratuzilmasining rivojlanmaganligi bilan ham izohlanadi [2]. Mavzuning dolzarbligi shundaki, Oʻzbekiston 2030 yilga qadar qishloq xoʻjaligida qayta ishlash ulushini sezilarli darajada oshirishni maqsad qilib belgilagan. Shu munosabat bilan kichik biznes subyektlari qayta ishlash zanjirida qanday oʻrin tutishi, ularni qanday boshqaruv modellari orqali rivojlantirish mumkinligi va innovatsiyalarning tatbiqiy samaradorligi masalasi ilmiy jihatdan atroflicha oʻrganilmagan boʻlib qolmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Qishloq xoʻjaligi mahsulotlarini qayta ishlash sohasidagi kichik biznes muammolarini oʻrganishga bagʻishlangan ilmiy adabiyotlar tahlili koʻrsatadiki, bu boradagi tadqiqotlar asosan uchta yoʻnalishga boʻlinadi: boshqaruv tizimlarini takomillashtirish, innovatsiyalar va iqtisodiy samaradorlik, hamda agrologistika infratuzilmasi. Smetov [1] qishloq xoʻjaligi mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida boshqaruv tizimini takomillashtirish zarurligi va uning kafolatlangan iqtisodiy samaradorlikka erishishdagi ahamiyatini asoslab beradi. Muallifning fikricha, zamonaviy boshqaruv mexanizmlari qayta ishlash korxonalarida ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, mahsulot sifatini oshirish va bozor raqobatbardoshligini taʼminlashda hal qiluvchi rol oʻynaydi. Raximov va Solohiddinov [2] oʻz tadqiqotlarida innovatsiyalarning qayta ishlash sohasi samaradorligiga taʼsirini keng qamrovli tahlil qilib, raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirish tizimlarini joriy etish orqali mehnat unumdorligi va sifat koʻrsatkichlari 30–40 foizga oshishi mumkinligini isbotlaydilar. Yusuf [3] kichik biznesning qishloq xoʻjaligidagi rivojlanish xususiyatlarini tadqiq qilib, xususiy tadbirkorlikning agrosanoat zanjirida integratsiyalashuvi mamlakatdagi qishloq xoʻjaligi eksportini kengaytirishda muhim omil boʻlishini taʼkidlaydi. Saidova [4] qayta ishlashning iqtisodiy samaradorligini mintaqaviy iqtisodiyot nuqtai nazaridan baholab, mahsulot qoʻshimcha qiymatini yaratishda zamonaviy texnologiyalar va innovatsion marketing ahamiyatini koʻrsatib beradi. Bulturbayevich va boshqalar [5] Oʻzbekistonda qishloq xoʻjaligi mahsulotlarini boshqarish tizimini tahlil qiladi va kichik biznes korxonalarini integratsiyasining tizimli koʻrsatkichlarga ijobiy taʼsir koʻrsatishini aniqlaydi.

Saidova va Komilov [6] Niderlandiya, Polsha va Turkiya tajribasi asosida Oʻzbekistonda innovatsion agrologistika xizmatlarini joriy etish imkoniyatlarini oʻrganib, xalqaro tajribalar milliy agrosanoat modeliga moslashtirilgan holda qoʻllaniladigan boʻlsa, sohaviy koʻrsatkichlar sezilarli yaxshilanishiga erishilishi mumkinligini taʼkidlaydi. Ganixojayev va Ismonova [7] davlatning qishloq xoʻjaligi qayta ishlash sohasini qoʻllab-quvvatlashiga oid siyosatni keng tahlil qilib, moliyaviy mexanizmlar, soliq imtiyozlari va subsidiyalar kichik korxonalar sonini oshirishda

samarali vosita bo‘lib xizmat qilishini ko‘rsatadi. Xo‘jayev va boshqalar [8] mahalliy qishloq xo‘jaligi ekinlarini qayta ishlash texnologiyasini oziq-ovqat xavfsizligi kontekstida tahlil qiladi. Ganixo‘jayev [9] yetishtirish bilan birga qayta ishlash tizimini kompleks yondashuv asosida o‘rganib, vertikal integratsiyaning kichik biznes rentabelligiga ijobiy ta‘sirini isbotlaydi. O‘zbekiston agribiznesining huquqiy tartibga solish asoslarini tahlil qiluvchi tadqiqot [10] sohaviy islohotlarning institutsional asoslarini atroflicha ko‘rib chiqib, mavjud qonunchilikning kichik korxonalar uchun qulay biznes muhiti shakllantirishdagi ahamiyatini aniqlaydi. Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, qayta ishlash sohasida kichik biznesning samarali faoliyati ko‘p omilli tabiatga ega bo‘lib, boshqaruv, innovatsiyalar, davlat siyosati va agrologistika omillarining sintetik ta‘siri tadqiqot predmeti sifatida alohida e‘tiborni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ikkilamchi ma‘lumotlarni tahlil qilish va qiyosiy baholash metodologiyasiga asoslanadi. Tadqiqotda qo‘llaniladigan asosiy metodlar quyidagilardan iborat: sohaviy dinamikani baholash uchun trend tahlili; qayta ishlash sohasi kichik korxonalarini samaradorligini o‘lchash uchun miqdoriy ko‘rsatkichlar qiyosiy tahlili; davlat siyosati tadbirlarining tatbiq etilganligi va samaradorligini baholash uchun hujjatlar tahlili. Tadqiqotning metodologik asosini Smetov [1], Raximov va Solohiddinov [2] hamda Bulturbayevich va boshqalar [5] tomonidan ilgari surilgan nazariy-metodologik yondashuvlar tashkil etadi. Ma‘lumotlar ishonchligi ta‘minlash maqsadida bir nechta mustaqil manbalarning ko‘rsatkichlari o‘zaro solishtirilib, ziddiyatli ma‘lumotlar tanqidiy ko‘rib chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sohasida kichik biznesning ulushi va iqtisodiy samaradorligi 2020–2024-yillar davomida ijobiy dinamika namoyish etgan.

1-rasm. O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sohasidagi kichik korxonalar ko‘rsatkichlari (2020–2024)

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, sohada faoliyat yurituvchi kichik va o'rta korxonalar soni 2020-yildagi 4,2 mingdan 2024-yilda 6,8 mingga oshib, o'sish sur'ati 61,9 foizni tashkil etdi [5]. Biroq, ushbu o'sish tekis bo'lmay, asosan mevasabzavot va sut mahsulotlari segmentlarida kuzatildi, shu bilan birga go'sht va don qayta ishlash sohalarida kichik korxonalar ulushi hali ham past bo'lib qolmoqda [8].

Boshqaruv tizimlarini takomillashtirish nuqtai nazaridan e'tiborga loyiq jihat shundan iboratki, zamonaviy menejment usullarini joriy etgan korxonalar rentabellik ko'rsatkichlari bo'yicha an'anaviy boshqaruv modelida ishlaydiganlarga nisbatan 2,1–2,7 barobar yuqori natijalar qayd etgan [1]. Innovatsiyalarning tatbiq etilishi va iqtisodiy samaradorlik o'rtasidagi bog'liqlik ham miqdoriy jihatdan tasdiqlangan: Raximov va Solohiddinov [2] tadqiqoti ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirishni joriy etgan kichik korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlari 18,4 foizga kamaygan, shu bilan birga mahsulot sifati bo'yicha standartlarga muvofiqlik darajasi 24,7 foizga oshgan.

1-jadval

Innovatsion va an'anaviy boshqaruv modellari qo'llagan kichik qayta ishlash korxonalarini qiyosiy tahlil qilish (2023)

Ko'rsatkich	An'anaviy model	Innovatsion model	Farq (%)
Rentabellik darajasi (%)	12,3	26,7	+117,1
Mahsulot tannarxi (ming so'm/tonna)	2 847,0	2 322,0	-18,4
Standartlarga muvofiqlik (%)	64,2	80,1	+24,7
Ekspost ulushi (umumiy daromaddan, %)	8,6	19,4	+125,6
Xodimlar mahsuldorligi (mln so'm/kishi)	48,3	71,6	+48,2

Davlatning qo'llab-quvvatlash siyosati samaradorligini baholash jihatidan Ganixo'jayev va Ismonova [7] tadqiqotlari asosida qilingan tahlil moliyaviy imtiyozlar va subsidiyalar olgan korxonalar investitsiya faolligining ushbu imtiyozlardan mahrum bo'lgan korxonalariga qaraganda 2,9 barobar yuqori ekanligini ko'rsatdi. Biroq, davlat qo'llab-quvvatlashining geografik taqsimlanishida sezilarli nomutanosiblik mavjud: ko'magning 67,3 foizi asosan Toshkent viloyati va poytaxt mintaqasiga to'g'ri kelmoqda, bu esa mintaqaviy iqtisodiy tengsizlikni kuchaytirish xavfini tug'diradi [7]. Agrologistika infratuzilmasi masalasiga kelsak, Saidova va Komilov [6] Niderlandiya, Polsha va Turkiya tajribasini O'zbekiston sharoitiga moslashtirgan holda baholagan va sarmoya hajmiga nisbatan bir-ikki yil ichida qoplaniladigan yuk-terminallar, sovutuvchi omborlar va raqamli platformalarni rivojlantirish eng ustuvor yo'nalish ekanligi aniqlangan. Oziq-ovqat xavfsizligi munosabati bilan Xo'jayev va boshqalar [8] mahalliy ekinlarni qayta ishlash texnologiyasini kengaytirish importga bog'liqlikni 15–20 foizga kamaytirish imkoniyatini berishi mumkinligini ta'kidlaydi. Huquqiy tartibga solish kontekstida [10] agribiznes sohasi uchun maxsus huquqiy mexanizmlar mavjudligi kichik korxonalariga nisbatan davlat kafolatlari tizimining mukammallik darajasini belgilab beradi va investitsion muhitni yaxshilashga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi.

2-rasm. Xalqaro tajriba asosida agrologistika infratuzilmasini rivojlantirish ko'rsatkichlari

Natijalar umumlashtirilgan holda shuni ko'rsatadiki, O'zbekistondagi kichik qayta ishlash korxonalari zamonaviy boshqaruv va innovatsiyalarni tatbiq etganda yuqori iqtisodiy samaradorlikka erisha oladi, biroq agrologistika infratuzilmasining zaifiigi va davlat qo'llab-quvvatlashining notekis taqsimlanishi sohaviy o'sishni cheklayotgan asosiy omillar sifatida aniqlandi.

XULOSA

Olib borilgan tadqiqot natijalari O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sohasida kichik biznesning iqtisodiy samaradorligi boshqaruv tizimining takomillashuvi, innovatsiyalarning joriy etilishi va agrologistika infratuzilmasining rivojlanishi bilan bevosita bog'liq ekanligini tasdiqlaydi. Tahlil ko'rsatdiki, zamonaviy menejment usullarini qo'llagan kichik korxonalar rentabelligining 2,1–2,7 barobar yuqori bo'lishi, innovatsion texnologiyalar tatbiqida esa tannarxning 18,4 foizga kamayishi sohaviy rivojlanish uchun muhim zaxiralar mavjudligidan dalolat beradi [1, 2]. Davlat qo'llab-quvvatlash siyosatining geografik jihatdan notekis taqsimlanishi mintaqaviy tengsizlikni chuqurlashtirishi mumkin, shu sababli subsidiyalar va moliyaviy imtiyozlarni viloyatlar o'rtasida mutanosib taqsimlash zarurligini ko'rsatadi [7]. Xalqaro qiyosiy tahlil esa O'zbekiston agrologistika infratuzilmasining Niderlandiya, Polsha va Turkiya tajribasidan sezilarli orqada qolayotganini ko'rsatdi; 2030 yilgacha belgilangan maqsadlarga erishish uchun sovutuvchi omborlar ulushini 24,6 foizdan 55 foizgacha oshirish va raqamli platformalar sonini 3,2 barobarga ko'paytirish talab etiladi [6]. Kichik biznes va davlat o'rtasidagi sheriklik modellarini kengaytirish, huquqiy asoslarni yanada takomillashtirish [10] va mahalliy ekinlarni qayta ishlash texnologiyasini rivojlantirish

[8, 9] orqali import bog‘liqligini kamaytirish va oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash mumkin. Kelajakdagi tadqiqotlar uchun mintaqaviy darajadagi farqlanishlarni hisobga oluvchi boshqaruv modellarini ishlab chiqish, shuningdek, raqamli agrologistika platformalarining kichik korxonalar iqtisodiy ko‘rsatkichlariga miqdoriy ta‘sirini o‘rganish ustuvor yo‘nalish sifatida tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Smetov M. Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarining rivojlanishni boshqarish tizimini takomillashtirish // Green Economy and Development. — 2025. — DOI: 10.5281/zenodo.17225349. — URL: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/7053>

2. Raximov B., Solohiddinov N. O‘zbekistonda qishloq xo‘jalik mahsulotlarini qayta ishlashda innovatsiyalarning roli va iqtisodiy samaradorligi // Green Economy and Development. — 2025. — DOI: 10.5281/zenodo.15718321. — URL: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/5925>

3. Yusuf J. Development of Small Business and Private Entrepreneurship in Agriculture // Multidisciplinary Journal of Science and Technology. — 2025. — Vol. 5, No. 6. — S. 1073–1077. — URL: <https://www.mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/4075>

4. Saidova G. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlashning samaradorligi // Mintaqaviy iqtisodiyotning zamonaviy muammolari. — 2023. — S. 378–380. — URL: <https://sci-p.uz/index.php/editions/article/view/453>

5. Bulturbayevich M. B. et al. Management Systems of Agricultural Products in the Republic of Uzbekistan. — 2023. — URL: <https://gejournal.net/index.php/IJRCIESS/article/view/1551>

6. Saidova F. K., Komilov A. A. Opportunities for Applying Innovative Agrologistics Services in Uzbekistan based on the Experiences of the Netherlands, Poland, and Turkey // American Journal of Education and Learning. — 2025. — URL: <https://advancedscienti.com/index.php/AJEL/article/view/1827>

7. Ganixo‘jayev B. F., Ismonova X. A. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash sohasini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash yo‘nalishlari. — DOI: 10.5281/zenodo.14865391. — URL: <https://inlibrary.uz/index.php/zdift/article/download/66189/67565/85336>

8. Khodjiev M. et al. Exploring the Role of Local Crops in Uzbekistan's Food Security and Processing Technologies // Natural and Engineering Sciences. — 2025. — URL: <https://dergipark.org.tr/en/pub/nesciences/article/1757002>

9. Ganixo‘jayev B. F. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash tizimi. — URL: <https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/download/44901/28531/48369>

10. Agribusiness of Uzbekistan: Features of Legal Regulation and Development // Science and Research Publications. — 2026. — URL: <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=148948>

UO‘T: 635.261

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA YETISHTIRISHGA MOS POREY PIYOZI NAVLARINI TANLASH

ASATOV SHUXRAT ISMATOVICH

Toshkent davlat agrar universiteti professori, q.x.f.d.

E-mail: shuxrat.asatov@tdau.uz

NIZANOV JANIBEK XUMMETILLOVICH

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi
va agrotexnologiyalar instituti tadqiqotchisi

E-mail: janibeknizanov2@gmail.com

Annotatsiya. Qoraqalpog‘iston Respublikasi tuproq-iqlim sharoitida yetishtirishga mos porey piyozi navlari va duragaylarini tanlashda yuqori umumiy va tovarbop oq soxta poya hosildorligi Karantanskiy (26,7 va 15,3 t/ga), KK-101 (26,1 va 14,8 t/ga) va Kolambus (24,7 va 13,3 t/ga) navlarida, shuningdek, maydon birligidan yuqori sof daromad va rentabellik Karantanskiy (47,5 mln. so‘m; 164,1 %), KK-101 (45,1 mln. so‘m; 155,9 %) va Kolambus (37,7 mln. so‘m; 130,9 %) navlarida bo‘lganligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: porey piyozi, navlar, duragay, o‘simlik balandligi va vazni, barg soni, uzunligi, eni, vazni va sathi, oq soxta poya uzunligi, diametri, vazni va hosildorligi.

Аннотация. При подборе сортов и гибридов лука-порей, пригодных для выращивания в почвенно-климатических условиях Республики Каракалпакстан, наибольшая общая и товарная урожайность белого ложного стебля отмечена у сортов Карантанский (26,7 и 15,3 т/га), КК-101 (26,1 и 14,8 т/га) и Коламбуc (24,7 и 13,3 т/га). Кроме того, наибольший чистый доход с единицы площади и уровень рентабельности получены у сортов Карантанский (47,5 млн сум; 164,1 %), КК-101 (45,1 млн сум; 155,9 %) и Коламбуc (37,7 млн сум; 130,9 %).

Ключевые слова: лук-порей, сорта, гибрид, высота и масса растения, количество листьев, длина, ширина, масса и площадь листа, длина, диаметр, масса и урожайность белого ложного стебля.

Abstract. When selecting leek varieties and hybrids suitable for cultivation under the soil and climatic conditions of the Republic of Karakalpakstan, high total and marketable white pseudostem yield was recorded in the varieties Karantanskiy (26.7 and 15.3 t/ha), KK-101 (26.1 and 14.8 t/ha), and Kolambus (24.7 and 13.3 t/ha). In addition, high net income per unit area and profitability were observed in the varieties Karantanskiy (47.5 million UZS; 164.1%), KK-101 (45.1 million UZS; 155.9%), and Kolambus (37.7 million UZS; 130.9%).

Keywords: leek, varieties, hybrid, plant height and weight, number of leaves, leaf length, width, weight and area, white pseudostem length, diameter, weight and yield.

KIRISH

Zamonaviy jahon sabzavotchiligida qimmatli xo‘jalik belgilar majmuasiga ega bo‘lgan yuqori mahsuldor sabzavot ekinlari hisobiga assortimentni kengaytirish dolzarb vazifasi hisoblanadi. Bu borada yuqori hosildorligi, kasallik va zararkunandalarga chidamliligi, sovuqqa bardoshliligi bilan ajralib turadigan porey piyozi juda istiqbolli hisoblanadi. Bu sabzavot ekinining rayonlashtirilgan navlari

yoʻqligi sababli mamlakatimizda kam tarqalgan. Shu sababli, respublikada porey piyozini xorijiy seleksiyasiga mansub nav namunalarini oʻrganishni taqozo qilmoqda.

Bu borada, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-fevraldagi PF-36-son “Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini taʼminlashning qoʻshimcha chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Farmoni hamda 2025-yil 08-apreldagi PQ-136-son “Qishloq xoʻjaligi mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirish hamda qayta ishlash zanjirini rivojlantirish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi qarorlarida belgilangan vazifalarni amalga oshirishga Qoraqalpogʻiston tuproq-iqlim sharoitida piyozdosh sabzavotlar assortimentini kengaytirish, shuningdek, porey piyozning yuqori mahsuldor navlarini tanlash dolzarb ilmiy yoʻnalish hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Porey piyozi nozik taʼmga ega, unda faol oltingugurt birikmalari mavjudligi tufayli oʻtkir hid va taʼm yoʻq, bu esa uni parhez ovqatlanishda qoʻllash imkonini beradi. U ovqat hazm qilish aʼzolariga yaxshi taʼsir koʻrsatadi, ishtahani ochadi, oʻt pufagi, buyrak va jigar faoliyatini yaxshilaydi. Porey piyozining tarkibida kaliyning koʻpligi (250 mg/100 g xom massasi) moddalar almashinuvining faollashuviga yordam beradi.

Uning tarkibida suv (83-87 %), oqsillar (2-3 %), umumiy uglevodlar (7,3-11,2 %), shu jumladan qand (0,5 %), kraxmal (0,3 %), kletchatka (1,5 %), yogʻlar (0,2 %), organik kislotalar (0,1 %), kul (1,2 %), vitaminlardan – A (karotin – 0,03 mg %); B1 (tiamin – 0,06-0,01 mg %); B2 (riboflavin – 0,04-0,06 mg %); B3 (0,1 mg %); B6 (0,003 mg %); B9 (folatsin – 0,03 mg %); C (askorbin kislotasi – 35-80 mg %); E (1,5-3 mg %); H (0,14 mg %); PP (niatsin – 0,5 mg %); karotin (0,7 mg %), mineral moddalardan (mg/100 g): Na (50), K (225), Ca (87), Mg (10), P (58), Fe (1,0-2,4), Zn, Mn, Cu, Si, shuningdek, Ni, Co, Xr, V, Mo, Ti mavjud [9]; [13]; [14]; [15]; [16].

Porey piyozi salatlar, shoʻrvalar tayyorlashda, pishirilgan va qovurilgan holda turli xil ikkinchi taomlar tayyorlashda ishlatiladi [8]. Porey piyozi navlarining xilma-xilligi uni yil davomida yangi holda, shuningdek, qayta ishlash uchun ishlatish imkonini beradi. Porey piyozining yosh barglari isteʼmol qilinadi, qari barglari qattiq va yoqimsiz taʼmga ega, ammo oqartirilgan soxta poyalari eng katta qiymatga ega. Yosh oʻsimliklar butunligicha salat koʻkatlari sifatida ovqatga ishlatiladi [22]. Shuningdek, uning tarkibida aliin ustunlik qiladigan efir moylarining kam miqdorda boʻlishi porey piyozini parhez ovqatlanishda qoʻllash imkonini beradi, anurning xom piyozlari esa efir moyi diaplil sulfidining yuqori miqdori va steroid saponinlarning mavjudligi tufayli kam isteʼmol qilinadi [23].

Rossiya tuproq-iqlim sharoitida porey piyozini mahalliy va xorijiy seleksiyasiga mansub nav namunalaridan, jumladan: Russkiy razmer (59,1 t/ga), Piccolo F1 (54 t/ga), Alita (51,2 t/ga), Osenniy velikan (48,5 t/ga), Kamus Rival (49,5 t/ga), Kolumb (49,7 t/ga), Primer (47,0 t/ga), Segun (45,0 t/ga), Kilima (38,9 t/ga), Osenniy gigant (36,5 t/ga), Goliat (35,8 t/ga), Profina (35,5 t/ga), Merlin (34,7 t/ga), Kazimir (28,8 t/ga), Karantanskiy (28,8 t/ga) va Elefant MS (21,0 t/ga) kabi nav va duragaylaridan yuqori tovar hosil olinganligi taʼkidlangan [1]; [2]; [3]; [4]; [12]; [11];

[17]; [18]; [19]; [20]; [21].

O‘zbekistonning Andijon viloyati tuproq-iqlim sharoitida esa eng yuqori umumiy (barg+soxta poya) hosildorlik Osenniy gigant (96,6 t/ga), Premyer (88,6 t/ga), Elefant MS (87,6 t/ga), Vesta (85,2 t/ga) va Kolambus (83,5 t/ga) navlarida bo‘lib, Karantanskiy (st) naviga (59,8 t/ga) nisbatan (mos ravishda) – 36,8; 28,8; 27,8; 25,4 va 23,7 t/ga yuqori bo‘lganligi aniqlandi. Umumiy hosildorlik tarkibidagi tovarbop (soxta poya) hosil miqdori ham turlicha bo‘lib, tovarbop (soxta poya) hosili standart Karantanskiy (st) navida – 33,6 t/ga ni tashkil qilib, unga nisbatan maydon birligidan 24,2-17,7 t eng yuqori tovarbop hosilni Osenniy gigant (57,8 t/ga), Vesta (51,4 t/ga) va Elefant MS (51,3 t/ga) navlarida aniqlandi. Shuningdek, maydon birligidan Premyer navi (48,4 t/ga) – 14,8 t, Kolambus navi (46,8 t/ga) – 13,2 t, Lincoln F1 duragayi (43,3 t/ga) – 9,7 t, Zimniy gigant navi (39,1 t/ga) – 5,5 t, Jiraf navi (38,8 t/ga) – 5,2 t Karantanskiy (st) naviga nisbatan mos ravishda – 44,0; 39,3; 28,9; 16,4 va 15,5 % yuqori soxta poya hosil olingan [7].

Qoraqalpog‘iston tuproq-iqlim sharoitida porey piyozi nav namunalari hosildorligi va iqtisodiy samaradorligiga ta’siri yuzasidan ilmiy izlanishlar olib borilmagan. Shuning uchun porey piyoz nav namunalarini o‘rganish dolzarb hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Qoraqalpog‘iston tuproq-iqlim sharoitida yetishtirishga mos porey piyozi navlari va duragaylarini tanlash bo‘yicha tadqiqotlarda porey piyozining xorijiy seleksiyasiga mansub “Karantanskiy” (Rossiya), “Kolambus” (Gollandiya), “KK-101” (Qozog‘iston), “Pobeditel” (Rossiya) navlari hamda “Lincoln F1” (Gollandiya) duragayi olindi.

Porey piyozi navlari va duragayi 4 ta qaytariqli, 2 qatorli, egatlar uzunligi 5,15 m, 5 m² hisobli maydondan har bir namunada 20 dona o‘simliklarda olib borildi. Dala tajribalarida porey piyozi navlari va duragayining 50 kunlik ko‘chatlari 60×20 sm ekish sxemasida, aprel oyining 1-dekadasida ekildi.

Dala tajribalari “Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o‘tkazish metodikasi” [5], “Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве” [6] nomli uslubiy qo‘llanmalari asosida olib borildi, tadqiqot natijalarining statistik tahlili “Excel 2010” va “Statistica 7.0 for Windows” kompyuter dasturida, 0,95% ishonchlilik oralig‘i bilan “Методика полевого опыта” [10] dispersion usuli bo‘yicha hisoblandi. Tajribalarda fenologik kuzatuvlar, biometrik hamda hosildorlikni aniqlash bo‘yicha o‘lchovlar o‘tkazildi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Porey piyozi nav namunalari o‘simliklarining balandligi tahlil qilinganda, 2023-2025 yillar bo‘yicha o‘rtacha o‘simliklar balandligi Karantanskiy navida – 89,4 sm bo‘lib, unga nisbatan KK-101 navi (85,3 sm) – 4,1 sm, Kolambus navi (77,8 sm) – 11,6 sm, Lincoln F1 duragayi (76,9 sm) – 12,5 sm va Pobeditel navi (74,6 sm) – 14,8 sm kichik o‘simliklar balandligini namoyon qildi. Porey piyozi nav

namunalarining o‘simlik balandligi matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} - 2,3$ sm va $Sx_{\%} - 2,9$ % tashkil qildi.

Porey piyozi nav namunalarining bir dona o‘simlik vazni Karantanskiy navida – 320 g tashkil qilib, unga nisbatan kichik bir dona o‘simlik vazni KK-101 (312,7 g), Kolambus (296,2 g), Pobeditel (261,8 g) navlari va Lincoln F1 duragayida (280 g) aniqlanib, Karantanskiy naviga (322,5 g) nisbatan mos ravishda – 7,3; 23,8; 58,2 va 40,0 g kichik o‘simliklar vazni namoyon qildi. Bir tupdagi barg soni Karantanskiy va KK-101 navlarida – 15,7 dona shakllanganligi aniqlanib, Karantanskiy naviga nisbatan bir tupdagi birg soni Kolambus navi (14,5 dona) – 1,2 dona, Lincoln F1 duragayi (13,8 dona) – 1,9 dona va Pobeditel navi (13,6 g) – 2,1 donani namoyon qilib, bir dona o‘simligi vazni matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} - 7,7$ g va $Sx_{\%} - 2,6$ %, shuningdek, bir tupdagi barg soni matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} - 0,5$ dona va $Sx_{\%} - 3,6$ % tashkil qildi (1-jadval).

1-jadval

Porey piyozi nav namunalarini o‘simlik va barg o‘lchamlari (2023-2025 yy.)

Nav namunalar nomi	O‘simlik		Barg			
	balandligi, sm	vazni, g	soni, dona	uzunligi, sm	eni, sm	vazni, g
Karantanskiy	89,4	320,0	15,7	70,8	5,8	139,2
Kolambus	77,8	296,2	14,5	67,2	6,0	143,7
KK-101	85,3	312,7	15,7	69,3	5,5	138,1
Pobeditel	74,6	261,8	13,6	61,3	5,2	122,9
Lincoln F1	76,9	280,0	13,8	59,1	5,2	134,7
EKF_{05}	2,3	7,7	0,5	1,9	0,1	2,2
$Sx_{\%}$	2,9	2,6	3,6	2,9	2,0	1,6

1-jadvaldagi ma’lumotlarga ko‘ra, porey piyozi nav namunalarining bir dona barg uzunligi Karantanskiy navida – 70,8 sm tashkil qilib, unga nisbatan KK-101 navi (69,3 sm) – 1,5 sm, Kolambus navi (67,2 sm) – 3,6 sm, Pobeditel navi (61,3 sm) – 9,5 sm va Lincoln F1 duragayi (59,1 sm) – 11,7 sm kichik barg uzunligini namoyon qildi. Bir dona barg uzunligi matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} - 1,9$ sm va $Sx_{\%} - 2,9$ % tashkil qildi.

Porey piyozi nav namunalarining bir dona barg eni Karantanskiy navida – 5,8 sm tashkil qilib, unga nisbatan Kolambus navi (6,0 sm) – 0,2 sm enli barglarni namoyon qildi. Aksincha, Karantanskiy naviga nisbatan KK-101 navi (5,5 sm) – 0,3 sm, Pobeditel navi (5,2 sm) – 0,6 sm va Lincoln F1 duragayi (5,2 sm) – 0,6 sm ensiz barglar shakllanganligi aniqlanib, bir dona barg eni matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} - 0,1$ sm va $Sx_{\%} - 2,0$ % tashkil qildi.

Porey piyozi nav namunalarining bir tupdagi barg vazni Karantanskiy navida – 139,2 bo‘lib, unga nisbatan 4,5 g og‘ir vaznli barglar Kolambus navida (143,7 g) aniqlandi. Aksincha, Karantanskiy naviga nisbatan KK-101 navi (138,1 g) – 1,1 g, Lincoln F1 duragayi (134,7 g) – 4,5 g hamda Pobeditel navi (122,9 g) – 16,3 g kichik barglar vaznini namoyon qilib, bir tupdagi barg vazni matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} - 2,2$ g va $Sx_{\%} - 1,6$ % tashkil qildi.

Porey piyozi nav namunalarining bir dona barg sathi 2023-2025 yillar bo‘yicha o‘rtacha Karantanskiy navida – 408,5 sm² bo‘lib, unga nisbatan Kolambus navi (403,3 sm²) – 5,2 sm², KK-101 navi (381,1 sm²) – 27,4 sm², Pobeditel navi (319 sm²) – 89,5 sm² va Lincoln F1 duragayi (307,3 sm²) – 101,2 sm² kichik hajmli barg sathi aniqlandi. Bir dona barg sathi matematik va statistik ishlov berilganda EKF₀₅ – 5,5 sm² va Sx% – 1,5 % tashkil qildi.

Porey piyozi nav namunalarining bir tupdagi barg sathi Karantanskiy navida – 6403,0 sm² bo‘lib, unga nisbatan KK-101 navi (5967,4 sm²) – 435,6 sm², Kolambus navi (5832,8 sm²) – 570,2 sm², Pobeditel navi (4353,4 sm²) – 2049,6 sm² va Lincoln F1 duragayi (4230,1 sm²) – 2172,9 sm² kichik barglar sathini namoyon qilib, bir tupdagi barg sathi matematik va statistik ishlov berilganda EKF₀₅ – 119,8 sm² va Sx% – 2,2 % tashkil qildi (1-rasm).

1-rasm. Porey piyozi nav namunalarining barg sathi (2023-2025 yy.)

Porey piyozi nav namunalarining bir gektardagi barg sathi Karantanskiy navida – 53,4 ming m² bo‘lib, unga nisbatan maydon birligidan – 3,7; 4,8; 17,1 va 18,1 ming m² kichik barglar sathi mos ravishda – KK-101 (49,7 ming m²), Kolambus (48,6 ming m²), Pobeditel (36,3 ming m²) navlari va Lincoln F1 (35,3 ming m²) duragayida shakllanganligi aniqlandi. Bir gektardagi barg sathi matematik va statistik ishlov berilganda EKF₀₅ – 0,9 ming m² va Sx% – 1,9 % tashkil qildi.

Porey piyozi nav namunalarining 2023-2025 yillar bo‘yicha o‘rtacha oq soxta poya uzunligi Karantanskiy navida – 18,4 sm tashkil qilib, unga nisbatan KK-101 navi (16,9 sm) – 1,5 sm, Lincoln F1 duragayi (16,4 sm) – 2,0 sm, Pobeditel navi (13,7 sm) – 4,7 sm va Kolambus navi (13,7 sm) – 4,7 sm kichik soxta poya uzunligini namoyon qildi. Soxta poya uzunligi matematik va statistik ishlov berilganda EKF₀₅ – 0,5 sm va Sx% – 3,0 % tashkil qildi (2-jadval).

2-jadval

Porey piyozi nav namunalarining soxta poya uzunligi, diametri va vazni (2023-2025 yy.)

Nav namunalar nomi	Soxta poya		
	uzunligi, sm	diametri, sm	vazni, g
Karantanskiy	18,4	4,5	183,4
Kolambus	13,7	4,4	160,0
KK-101	16,9	4,3	177,6
Pobeditel	13,7	3,7	140,3
Lincoln F1	16,4	3,7	148,5
EKF ₀₅	0,5	0,03	2,5
S _{x%}	3,0	0,9	1,5

Porey piyozi nav namunalarining soxta poya diametri Karantanskiy navida – 4,5 sm bo‘lib, unga nisbatan Kolambus navi (4,4 sm) – 0,1 sm, KK-101 navi (4,3 sm) – 0,2 sm, Pobeditel navi (3,7 sm) – 0,8 sm va Lincoln F1 duragayi (3,7 sm) – 0,8 sm kichik dimetrli soxta poyalarni namoyon qildi. Soxta poya diametri matematik va statistik ishlov berilganda EKF₀₅ – 0,03 sm va S_{x%} – 0,9 % tashkil qildi.

Porey piyozi nav namunalarining soxta poya vazni tahlil qilinganda Karantanskiy navida – 183,4 g namoyon qildi. Aksincha, Karantanskiy naviga nisbatan KK-101 navi (177,6 g) – 5,8 g, Kolambus navi (160,0 g) – 23,4 g, Lincoln F1 duragayi (148,5 g) – 34,9 g hamda Pobeditel navi (140,3 g) – 43,1 g kichik vaznli soxta poyalar shakllanganligi aniqlandi. Soxta poya vazni matematik va statistik ishlov berilganda EKF₀₅ – 2,5 g va S_{x%} – 1,5 % tashkil qildi.

Porey piyozi nav namunalarining umumiy hosildorligi (barg + soxta poya) 2023-2025-yillar bo‘yicha o‘rtacha umumiy hosildorlik tahlil qilinganda Karantanskiy navida – 26,7 t/ga tashkil qilib, unga nisbatan maydon birligidan KK-101 navi (26,1 t/ga) – 0,6 t, Kolambus navi (24,7 t/ga) – 2,0 t, Lincoln F1 duragayi (23,3 t/ga) – 3,4 t va Pobeditel navi (21,8 t/ga) – 4,9 t kam umumiy hosildorlik aniqlandi. Umumiy hosildorlik matematik va statistik ishlov berilganda EKF₀₅ – 0,7 tonna va S_{x%} – 2,9 % namoyon qildi (3-jadval).

3-jadval

Porey piyozi nav namunalarining umumiy va oq soxta poya hosildorligi (2023-2025 yy.)

Nav namunalar nomi	Umumiy hosildorlik, t/ga	Oq soxta poya hosildorlik, t/ga			
		2023-yil	2024-yil	2025-yil	o‘rtacha
Karantanskiy	26,7	15,4	15,0	15,4	15,3
Kolambus	24,7	13,4	11,8	14,8	13,3
KK-101	26,1	14,9	14,3	15,2	14,8
Pobeditel	21,8	11,8	11,2	12,0	11,7
Lincoln F1	23,3	12,4	12,1	12,6	12,4
EKF ₀₅	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
S _{x%}	2,9	3,8	4,1	3,8	3,6

3-jadvaldagi ma'lumotlarga ko'ra, porey piyozi nav namunalarining tovarbop oq soxta poya hosildorligi 2023-yilda tahlil qilinganda Karantanskiy navida – 15,4 t/ga bo'lib, unga nisbatan maydon birligidan KK-101 navi (14,9 t/ga) – 0,5 t, Kolambus navi (13,4 t/ga) – 2,0 t, Lincoln F1 duragayi (12,4 t/ga) – 3,0 t va Pobeditel navi (11,8 t/ga) – 3,6 t kam tovarbop oq soxta poya hosildorligini namoyon qildi. Tovorbop oq soxta poya hosildorlik matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 0,5$ t va $Sx\% = 3,8$ % tashkil qildi. Porey piyozi nav namunalarining 2024-yilda tovarbop oq soxta poya hosildorligi Karantanskiy navida – 15,0 t/ga bo'lib, aksincha, unga nisbatan KK-101 navi (14,3 t/ga) – 0,7 t/ga, Lincoln F1 duragayi (12,1 t/ga) – 2,9 t/ga, Kolambus navi (11,8 t/ga) – 3,2 t/ga va Pobeditel navi (11,2 t/ga) – 3,8 t/ga kam tovarbop oq soxta poya hosildorlik aniqlandi. Tovorbop oq soxta poya hosildorlik matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 0,5$ t va $Sx\% = 4,1$ % tashkil qildi. Tovorbop oq soxta poya hosildorligi 2025-yilda porey piyozining Karantanskiy navida – 15,4 t/ga tashkil qildi. Aksincha, porey piyozining KK-101 (15,2 t/ga), Kolambus (14,8 t/ga), Pobeditel (12 t/ga) navlari va Lincoln F1 (12,6 t/ga) duragayi Karantanskiy naviga nisbatan maydon birligidan mos ravishda – 0,2 t, 0,6 t, 3,4 t va 2,8 t kam tovarbop oq soxta poya hosildorligini namoyon qildi. Tovorbop oq soxta poya hosildorlik matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 0,5$ t va $Sx\% = 3,8$ % tashkil qildi.

Porey piyozi nav namunalarining tovarbop oq soxta poya hosildorligi 2023-2025-yillar bo'yicha o'rtacha Karantanskiy navida – 15,3 t/ga tashkil qildi. Unga nisbatan porey piyozining KK-101 navi (14,8 t/ga) – 0,5 t/ga, Kolambus navi (13,3 t/ga) – 2,0 t/ga, Lincoln F1 duragayi (12,4 t/ga) – 2,9 t/ga va Pobeditel navi (11,7 t/ga) – 3,6 t/ga kam tovarbop oq soxta poya hosildorligi aniqlandi. Tovorbop oq soxta poya hosildorlik matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 0,5$ t va $Sx\% = 3,6$ % namoyon qildi.

Porey piyozi nav namunalarining soxta poyasini biokimyoviy tarkibi o'rganilganda quruq moddalar Karantanskiy navida – 11,4 % bo'lib, unga nisbatan KK-101 navi (22,9 %) – 11,5 %, Kolambus navi (17,1 %) – 5,7 %, Pobeditel navi (16,3 %) – 4,9 % hamda Lincoln F1 duragayi (13,2 %) – 1,8 % ko'p quruq modda to'planganligi aniqlandi. Porey piyozi nav namunalarining soxta poyasidagi umumiy efir yog'i Karantanskiy navida – 9,8 % bo'lib, unga nisbatan Pobeditel navi (14,6 %) – 4,8 % va Kolambus navi (11,3 %) – 1,5 % yuqori, aksincha, Lincoln F1 duragayi (8,6 %) – 1,2 % va KK-101 navi (7,6 %) – 2,2 % kam umumiy efir yog'lar mavjudligi ma'lum bo'ldi (2-rasm).

2-rasmdagi ma'lumotlarga ko'ra, porey piyozi nav namunalarining soxta poyasidagi askorbin kislota miqdori tahlil qilinganda Karantanskiy navida – 12,2 mg/% bo'lib, unga nisbatan Pobeditel navi (11,8 mg/%) – 0,4 mg/%, Lincoln F1 duragayi (10,4 mg/%) – 1,8 mg/%, KK-101 navi (10,4 mg/%) – 1,8 mg/% hamda Kolambus navi (10,3 mg/%) – 1,9 mg/% kam vitamin S to'planganligi aniqlandi. Porey piyozining Karantanskiy navini soxta poyasida nitrat miqdori – 88,5 mg/kg namoyon qilgan bo'lsa, unga nisbatan yuqori nitrat miqdori Lincoln F1 duragayi (103 mg/kg) – 14,5 mg/kg, Kolambus navi (101,1 mg/kg) – 12,6 mg/kg, Pobeditel navi (94,6 mg/kg) – 6,1 mg/kg va KK-101 navi (93,5 mg/kg) – 5,0 mg/kg to'planganligi aniqlandi.

2-rasm. Porey piyozi nav namunalarining soxta poyasining biokimyoviy tarkibi (2023-2025 yy.)

Qoraqalpog‘iston Respublikasi tuproq-iqlim sharoitida yetishtirishga mos porey piyozi navlarini tanlash bo‘yicha 2023-2025-yillar bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqot natijalari asosida iqtisodiy samaradorligi ishlab chiqish dolzarb muammoni yechimi hisoblanadi. Ya’ni, 2023-2025-yillar davomida olib borilgan porey piyozi nav namunalaridan olingan tovarbop oq soxta poya hosildorligi asosida iqtisodiy samaradorlikni aniqlashda O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligining 2022-2026-yillar uchun “Qishloq xo‘jaligi ekinlarini parvarishlash va mahsulot yetishtirish bo‘yicha namunaviy texnologik kartalari” (Sabzavot, kartoshka, poliz va uzum ekinlari bo‘yicha, III-qism) asosida agrotexnologik karta ishlab chiqilib, tadqiqot ishlari natijalarining iqtisodiy samaradorligi bo‘yicha hisob-kitoblar natijasi 4-jadvalda batafsil bayon etildi.

Porey piyozi nav namunalarini yetishtirishda jami xarajatlar – Karantanskiy navida – 19 973,7 ming so‘m, KK-101 navida – 19 946,2 ming so‘m, Kolambus navida – 19 863,9 ming so‘m, Lincoln F1 duragayida – 19 814,5 ming so‘m, Pobeditel navida – 19 776,1 ming so‘m bo‘lib, unga ustama va kutilmagan xarajatlarni qo‘shganda (barcha xarajatlar) Karantanskiy naviga (28 961,8 ming so‘m) nisbatan KK-101 navi (28 922,0 ming so‘m) – 39,8 ming so‘m, Kolambus navi (28 802,7 ming so‘m) – 159,1 ming so‘m, Lincoln F1 duragayi (28 731,0 ming so‘m) – 230,8 ming so‘m hamda Pobeditel navi (28 675,3 ming so‘m) – 286,5 ming so‘m kam xarajatlar bo‘lganligi aniqlandi (4-jadval).

4-jadval

Qoraqalpog‘iston tuproq-iqlim sharoitida porey piyozi nav namunalarini yetishtirishning iqtisodiy samaradorligi, ming so‘m (2025 y.)

Ko‘rsatkichlar	Nav namunalar nomi				
	Karantanskiy navi	Kolambu s navi	KK-100 navi	Pobeditel navi	Lincoln F1 duragayi
Urug‘, YOMM, o‘g‘it, kimyoviy preparat xarajatlar	11835,3	11835,3	11835,3	11835,3	11835,3
Ko‘chat yetishtirish xarajatlari	255,8	255,8	255,8	255,8	255,8
Yerni tayyorlash xarajatlari	703,9	703,9	703,9	703,9	703,9
Ko‘chatlarni ekish va o‘simliklarni parvarishlash xarajatlari	6339,0	6339,0	6339,0	6339,0	6339,0
Hosilni yig‘ishtirish xarajatlari	795,6	691,6	769,6	608,4	644,8
Hosilni tashish xarajatlari	44,1	38,3	42,6	33,7	35,7
Jami xarajatlar	19973,7	19863,9	19946,2	19776,1	19814,5
Ustama xarajatlar, 25%	4993,4	4966,0	4986,6	4944,0	4953,6
Kutilmagan xarajatlar 20%	3994,7	3972,8	3989,2	3955,2	3962,9
Barcha xarajatlar	28961,8	28802,7	28922,0	28675,3	28731,0
Hosildorlik (soxta poya), t/ga	15,3	13,3	14,8	11,7	12,4
Hosilni narhi (5000 so‘m/kg), so‘m	76500,0	66500,0	74000,0	58500,0	62000,0
1 tonna mahsulot tannarhi	1892,9	2165,6	1954,2	2450,9	2317,0
Sof foyda	47538,2	37697,3	45078,0	29824,7	33269,0
Rentabellik, %	164,1	130,9	155,9	104,0	115,8

Porey piyozi nav namunalarining oq soxta poyasining 1 kg hosili narhi ulgurji bozorda – 5000 so‘mdan sotilganda, maydon birligidagi oq soxta poya hosildorligiga ko‘ra, Karantanskiy navida hosilni narhi – 76,5 mln. so‘mni tashkil qilib, unga nisbatan KK-101 navi (74,0 mln. so‘m) – 2,5 mln. so‘m, Kolambus navi (66,5 mln. so‘m) – 10,0 mln. so‘m, Lincoln F1 duragayi (62,0 mln. so‘m) – 14,5 mln. so‘m hamda Pobeditel navi (58,5 mln. so‘m) – 18,0 mln. so‘mga kam hosil narhi bo‘lganligi aniqlandi. Porey piyozi nav namunalarining 1 tonna mahsulot tannarhi Karantanskiy navida – 1892,9 so‘mni tashkil qilgan bo‘lsa, unga nisbatan Pobeditel navi (2450,9 ming so‘m/t) – 558,0 ming so‘m, Lincoln F1 duragayi (2317,0 ming so‘m/t) – 424,1 ming so‘m, Kolambus navi (2165,6 ming so‘m/t) – 272,7 ming so‘m va KK-101 navi (1954,2 ming so‘m/t) – 61,3 ming so‘m ko‘p bo‘lganligi ma’lum bo‘ldi.

Qoraqalpog‘iston tuproq-iqlim sharoitida porey piyozi nav namunalarini yetishtirishda maydon birligidan olingan sof daromad Karantanskiy navida – 47,5 mln. so‘m bo‘lib, nisbatan KK-101 navi (45,1 mln. so‘m) – 2,4 mln. so‘m, Kolambus navi (37,7 mln. so‘m) – 9,8 mln. so‘m, Lincoln F1 navi (33,3 mln. so‘m) – 14,2 mln. so‘m va Pobeditel navi (29,8 mln. so‘m) – 17,7 mln. so‘mga kam sof daromad olinganligi aniqlandi. Olingan natijalarga ko‘ra, porey piyozining Karantanskiy naviga (164,1 %) nisbatan kam rentabellik KK-101 (155,9 %), Kolambus (130,9 %), Pobeditel (104,0 %) navlari va Lincoln F1 (115,8 %) duragayida bo‘lganligi aniqlandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

1. Porey piyozi nav namunalarning urug'larini ekishdan to soxta poya hosilini yig'ishgacha eng kam foydali havo yig'indisi Kolambus (2928,8°C), Karantanskiy (3302,9°C) navlari va Lincoln F1 (3594,3°C) duragayida aniqlanib, bunda o'suv davri mos ravishda – 117; 131 va 133 kunni tashkil qildi.

2. Eng uzun o'simlik, barg va soxta poyani Karantanskiy (89,4; 70,8 va 18,4 sm), KK-101 (85,3; 69,3; 16,9 sm) va Kolambus navi (77,8; 67,2 sm) navlari, Lincoln F1 (soxta poya – 16,4 sm) duragayida aniqlandi.

3. Bir tupdan eng ko'p barg soni KK-101, Karantanskiy (15,7 dona) va Kolambus (14,5 dona) navlarida, eng enli barglar Karantanskiy (5,8 sm), Kolambus (6,0 sm) va KK-101 (5,5 sm) navlarida hamda yirik diametrli soxta poyalar Karantanskiy (4,5 sm), Kolambus (4,4 sm) va KK-101 (4,3 sm) navlarida shakllanganligi aniqlandi.

4. Bir dona, tup va gektardagi katta barg sathini Karantanskiy (408,5 sm²; 6403,0 sm² va 53,4 ming m²), KK-101 (381,1 sm²; 5967,4 sm² va 49,7 ming m²) hamda Kolambus (403,3 sm²; 5832,8 sm² va 48,6 ming m²) navlari namoyon qildi.

5. Og'ir vaznli o'simlik, barg va soxta poya Karantanskiy (320,0; 139,2 va 183,4 g), KK-101 (312,7; 138,1 va 177,6 g) va Kolambus (296,2; 143,7 va 160,0 g) navlarida shakllanganligi ma'lum bo'ldi.

6. Porey piyozi nav namunalarning soxta poyasida yuqori quruq moddalar Karantanskiy (11,4 %), KK-101 (22,9 %) va Kolambus (17,1 %) navlarida, yuqori umumiy efir yog'i va askorbin kislota Karantanskiy (9,8 % va 12,2 mg/%) va Pobeditel (14,6 % va 11,8 mg/%) navlarida, shuningdek, eng kam nitrat miqdori Karantanskiy (88,5 mg/kg), Pobeditel (94,6 mg/kg) va KK-101 (93,5 mg/kg) navlarida to'planganligi aniqlandi.

7. Yuqori umumiy va tovarbop oq soxta poya hosildorligi Karantanskiy (26,7 va 15,3 t/ga), KK-101 (26,1 va 14,8 t/ga) va Kolambus (24,7 va 13,3 t/ga) navlarida aniqlandi.

8. Maydon birligidan yuqori sof daromad va rentabellik Karantanskiy (47,5 mln. so'm; 164,1 %), KK-101 (45,1 mln. so'm; 155,9 %) va Kolambus (37,7 mln. so'm; 130,9 %) navlarida bo'lganligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Агафонов А.Ф., Дубова М.В. Селекция лука порея на зимостойкость для средней полосы России // Материалы Международной научно-практической конференции «Селекция и семеноводство овощных культур» (ВНИИССОК). – Москва, 2003. – С. 25-31.

2. Агафонов А.Ф., Медведев И.В. Создание исходного материала для селекции лука порея на зимостойкость // Материалы докладов «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их практического использования». – Москва, 2007. – Т. 2. – С. 8-10.

3. Агафонов А.Ф., Медведев И.В. Ценные образцы лука порея для селекции на зимостойкость и высокую продуктивность // Журнал «Картофель и овощи». – Москва, 2008. – № 1. – С. 27-28.

4. Адрицкая Н.А., Костко И.Г. Хозяйственно-биологическая и технологическая оценка сортов лука-порей в условиях северо-западного региона // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. – Санкт-Петербург, 2016. – № 42. – С. 21-26.
5. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси. – Тошкент, 2002. – Б. 121-152.
6. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. – М: Агропромиздат, 1992. – С. 133-135, 226.
7. Vaxidov S.T. Porey piyozi nav namunalarining hosildorligi // “Agro kimyo himoya va o‘simliklar karantini” jurnali. – Toshkent, 2024. – Maxsus soni (2). – B. 83-85
8. Вильдфлуш И.Р., Любительский сад и огород/ И.Р. Вильдфлуш, А.В.Рощин, Л.А. Дозорцев, Ю.П. Бажанов, М.В. Вильдфлуш. Ураджай, 1995. С. 409-411.
9. Джелюловски Д. Мощный и холодостойкий порей // Ж. «Новый садовод и фермер». – Москва, 2002. – № 4. – С. 26-28.
10. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1985. – С. 207-223, 268-297
11. Збруева И.И. Биологические особенности и агротехника выращивания лука-порей в условиях Предуралья // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. – Тюмень, 2005. – 20 с.
12. Келлер Т.И., Клинг А.П., Сузан В.Г., Коноплев Ю.В., Ворожищев А.В. Оценка продуктивности сортов лука-порей в условиях южной лесостепи Омской области // Журнал «Вестник Алтайского государственного аграрного университета». – Барнаул, 2015. – № 5 (127). – С. 26-29.
13. Кокорева В.А., Костыркина С.А. Влияние уровня минерального питания и плотности посадки лука порей на его урожайность и качество продукции // Известия ТСХА. – Москва, 1993. – № 3. – С. 172-180.
14. Круг Г. Овощеводство. – М.: Колос, 2000. – 576 с.
15. Луконина Е.И. Многолетние луки. – М.: Росагропромиздат, 1990. – 44 с.
16. Мухин В.Д. Справочник овощевода любителя. – М.: Московская правда, 1991. – С. 41-48.
17. Сидорова М.П. Лук-порей – ценный овощной продукт для населения центральной Якутии // Журнал «Наука и техника в Якутии». – Якутия, 2015. – № 2 (29). – С. 81-82.
18. Синкевич О.В. Изучение вида *Allium porrum* L. в условиях Карелии // Тезисы докладов «Актуальные проблемы экологии и охраны окружающей среды». – РИО БашГУ, 2004. – С. 102-104.
19. Синкевич О.В. Изучение сортов, приемов агротехники и перезимовки *Allium porrum* L. в условиях Карелии // Тезисы докладов «Растениеводство на европейском севере: состояние и перспективы». – ПетрГУ, 2004. – С. 155-157.
20. Синкевич О.В. Особенности выращивания лука порей в Карелии //

Журнал «Картофель и овощи». – Москва, 2004. – № 6. – С. 5.

21. Синкевич О.В. Особенности выращивания лука порея в Карелии // Журнал «Гавриш». – Москва, 2004. – № 1. – С. 31-32.

22. Тараканов Г.И., Кокорева В.А., Лосева Н.Л., Костыркина О.А., Павлова О.А. Хозяйственно-биологическая оценка сортов лука порея иностранной селекции в условиях центрального района Нечерноземной зоны РСФСР // Известия ТСХА. – Москва, 1989. – № 1. – С. 107-118.

23. Юрьева Н.А., Кокорева В.А. Многообразие луков и их использование. – М.: МСХА, 1992. – С.101-106.

UO‘T: 633.18:

**TURLI EKISH SXEMALARIDA OZIQLANTIRISH MEYORLARIGA
BOG‘LIQ HOLDA SHOLI NAVLARINING MINERAL O‘G‘ITLARDAN
FOYDALANISH AGRONOMIK SAMARADORLIGI****MUMINOVA MUXABBAT G‘OFURJANOVNA**
Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti
ORCID:0009-0005-8505-8061**QALANDAROV BAXTIYOR ISKANDAROVICH**
Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti q.x.f.f.d. katta ilmiy xodim
ORCID: 0000-0002-2482-3437

Annotatsiya. Ushbu maqolada sholi navlarida turli ekish sxemalari va azot o‘g‘itlari meyorlarining don hosili shakllanishi hamda azotdan foydalanishning agronomik samaradorligiga (Agronomic Efficiency, AE) ta’siri o‘rganildi. Tajriba 15×15, 20×20 va 25×25 sm ekish sxemalari hamda 60, 90 va 120 kg/ga azot meyorlarida olib borildi. Natijalarga ko‘ra, har ikkala navda ham azot meyori 60–90 kg/ga oralig‘ida AE qiymatlari ijobiy bo‘lib, o‘rtacha 18–22 kg hosil/kg N ni tashkil etdi. Azot meyorini 90 kg/ga dan 120 kg/ga gacha oshirish esa agronomik samaradorlikning pasayishiga, ayrim hollarda manfiy qiymatlar qayd etilishiga olib keldi. Bu holat azotning ortiqcha qo‘llanilishi natijasida o‘simliklarda fiziologik muvozanat buzilishi va fotosintez mahsulotlarining donga yo‘nalish samaradorligi kamayishi bilan izohlanadi. Olingan natijalar sholichilikda azot o‘g‘itlarini optimal meyorda qo‘llash don hosilini oshirish va resurslardan samarali foydalanishda muhim ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: sholi, azot o‘g‘itlari, agronomik samaradorlik, azot meyorlari, ekish sxemalari, don hosildorligi.

Аннотация. В статье изучено влияние норм азотных удобрений и схем посадки на формирование урожая зерна риса и агрономическую эффективность использования азота (Agronomic Efficiency, AE). Полевые опыты проведены при схемах посадки 15×15, 20×20 и 25×25 см с применением азота в нормах 60, 90 и 120 кг/га. Результаты исследований показали, что у обоих сортов при повышении дозы азота с 60 до 90 кг/га значения AE были положительными и составили в среднем 18–22 кг зерна на 1 кг внесённого азота, что свидетельствует о высокой эффективности азотного питания в данном диапазоне. Увеличение нормы азота до 120 кг/га приводило к снижению агрономической эффективности, а в отдельных вариантах — к нулевым или отрицательным значениям AE. Установлено, что избыточное азотное питание нарушает физиологический баланс растений, усиливает развитие вегетативной массы и снижает направленность ассимилятов на формирование зерна. Полученные результаты подтверждают целесообразность применения азотных удобрений в дозе 90 кг/га как агрономически и экономически оптимальной для повышения урожайности риса.

Ключевые слова: рис, азотные удобрения, агрономическая эффективность, нормы азота, схемы посадки, урожайность зерна.

Abstract. This study evaluated the effects of nitrogen application rates and planting schemes on rice grain yield formation and agronomic nitrogen use efficiency (Agronomic Efficiency, AE). Field experiments were conducted using planting schemes of 15×15, 20×20, and 25×25 cm with nitrogen rates of 60, 90, and 120 kg ha⁻¹. The results demonstrated that for both rice cultivars, increasing nitrogen rates from 60 to 90 kg ha⁻¹ resulted in positive AE values, averaging 18–22 kg grain per

kg of applied nitrogen, indicating high nitrogen efficiency within this range. Further increase of nitrogen rate to 120 kg ha⁻¹ led to a decline in agronomic efficiency, with zero or negative AE values observed in some treatments. Excessive nitrogen application disrupted plant physiological balance, promoted excessive vegetative growth, and reduced the allocation of photosynthates to grain formation. The findings suggest that a nitrogen rate of 90 kg ha⁻¹ is agronomically and economically optimal for improving rice productivity and nitrogen use efficiency.

Keywords: rice, nitrogen fertilizers, agronomic efficiency, nitrogen application rates, planting schemes, grain yield.

KIRISH

Butun dunyoda oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining muttasil oshib borishi hamda sifat darajasini pasayib borayotganligi sholichilikda seleksiya, urug'chilik va agrotexnika ishlarini kuchaytirishni, respublikada oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish hajmlarini yanada oshirishni, ularning turlarini ko'paytirishni, aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini to'laroq qondirishni taqozo qilmoqda.

Respublikamizda so'nggi yillarda qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha keng qamrovli islohatlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 2 fevraldagi "Sholi yetishtirishni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4973-son Qarorida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, sholi yetishtirishning ilmiy asoslarini qo'llagan holda hosildorlik va mahsulot ishlab chiqarish hajmlarini ko'paytirish chora-tadbirlarni tizimli ravishda tashkil etish belgilab berilgan.

Mamlakatimiz aholisini tobora ortib borayotgan, global iqlim o'zgarishlari tufayli haroratni ko'tarilishi, qurg'oqchilikni tez-tez qaytarilishi kuzatilayotgan hozirgi sharoitda sholi ekinlaridan mo'l va sifatli hosil yetishtirish tobora qiyinlashib bormoqda. Bu masalani yechishda Respublikaning tuproq-iqlim sharoitlari va navlarning biologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ilg'or texnologiyalarni qo'llash yo'li bilan mavjud yetishtirish agrotexnikasini takomillashtirish, yangilarini ishlab chiqish va joriy qilish eng ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

Yuqoridagi topshiriq va ma'lumotlardan kelib chiqib, Toshkent viloyati sharoitida sholini ko'chat usulida yetishtirishda yuqori va sifatli hosildorlikni ta'minlaydigan mineral o'g'itlar (NPK) bilan maqbul oziqlantirish meyorini aniqlash bo'yicha tadqiqotlar olib borish belgilab olindi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Sholi o'simligi eng ko'p tarqalgan donli ekinlardan biri hisoblanib, umumiy ekin maydoni bo'yicha bug'doydan keyin ikkinchi o'rinda, hosildorligi bo'yicha esa birinchi o'rinda turadi.[2. 407 b].

Sholi yetishtirish uchun eng avvalo uni to'g'ri tashkil etish, tuproq iqlim sharoiti va navning biologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ekish usullarini to'g'ri tanlash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Sholi yetishtirish amaliyotida ekinni asosan ikki xil usulda: urug'idan va ko'chatidan ekib yetishtiriladi[3. 11-15 b].

Qishloq xo'jaligi ekinlari orasida sholichilik tarmog'ida katta miqdorda mineral va boshqa organik o'g'itlardan foydalaniladi (masalan 1gektarga 50s/ga sholi hosili

yetishtirish uchun o‘rtacha 150 kg N, 120kg P, 150kg K sarflanadi), suv miqdori ko‘p, begona o‘tlarga qarshi gerbitsidlar qo‘llaniladi. Respublikamiz sholichiligida innovatsion resurstejamkor texnologiyalarni qo‘llash hozirgi kundagi vazifalardan biri hisoblanadi. Bunda sholi hosilini kimyoviy o‘g‘itlarsiz oshiradigan yoki biologik o‘g‘itlarni qo‘llab hosildorlikni va tuproq unumdorligini oshirish hamda mamlakatimiz aholisini sholi doni (guruch)ga bo‘lgan talabini qondirish dolzarb muhim vazifalardan biridir deb ta’kidlaydi[4. 4-15 b].

Ekish sxemasi va oziqlantirish meyorlari sholi navlarining mineral o‘g‘itlardan foydalanish samaradorligini belgilaydigan muhim agrotexnik omillar hisoblanadi. Optimal ekish qalinligi sharoitida o‘simliklar orasida oziq moddalar uchun raqobat muvozanatlashib, ildiz tizimi faoliyati va mineral elementlarni o‘zlashtirish darajasi ortadi. Bu holat o‘g‘itlardan foydalanish samaradorligining oshishiga xizmat qiladi[5. 2- 3b].

Oziqlantirish meyorlarini ma’lum darajagacha oshirish sholi o‘simligida fotosintetik faollik va quruq modda to‘planishini kuchaytiradi hamda mineral o‘g‘itlarning hosilga aylanish samaradorligini yaxshilaydi. Biroq o‘g‘itlarning, ayniqsa azotning, meyoridan ortiq qo‘llanilishi elementlarni o‘zlashtirish samaradorligini pasaytiradi. Shu sababli ekish sxemasi va oziqlantirish meyorlarining ilmiy asosda tanlanishi sholi navlarida mineral o‘g‘itlardan foydalanish samaradorligini oshirishning asosiy sharti hisoblanadi [6. 5b].

TADQIQOT O‘TKAZISH USLUBLARI

Dala tajribalari sholichilik ilmiy-tadqiqot institutida olib borilgan bo‘lib, bunda sholining Guliston va Billur navlari ko‘chatlari 3 xil: 15x15sm (1333 dona/ga), 20x20 sm (750 dona/ga) va 25x25sm (480 dona/ga) ekish sxemasida ekildi va N₆₀, N₉₀, N₁₂₀ kg meyorda azotli o‘g‘itlar bilan oziqlantirildi. Dala tajribalarni joylashtirish, hisob-kitoblar, kuzatishlar “Qishloq xo‘jalik ekinlari navlarini sinash davlat komissiyasining uslubiy qo‘llanmasi”, “Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari” (PSUEAITI) asosida amalga oshirildi.

Azotli o‘g‘itlarning agronomik samaradorligini (AE) baholash uchun quyidagi formuladan foydalanildi:

$$AE_{(i,j)} = \frac{Y_i - Y_j}{N_i - N_j}$$

bu yerda:

Y_i — ko‘rib chiqilayotgan azot meyordagi hosildorlik,

Y_j — eng past azot meyordagi hosildorlik,

N_i — yuqori azot meyori,

N_j — eng past azot meyori.

NATIJALAR VA MUNOZARA

Tajriba natijalariga ko‘ra, har ikkala sholi navida ham azot o‘g‘itlarining agronomik samaradorligi (Agronomic Efficiency, AE) azot meyoriga bog‘liq holda sezilarli darajada o‘zgarib borishi aniqlandi. Xususan, azot meyori 60 kg/ga dan 90 kg/ga gacha oshirilganda AE qiymatining ijobiy bo‘lishi (o‘rtacha 18–22 kg hosil/kg N) mazkur diapazonda azot o‘g‘itlarining hosildorlikni oshirishda yuqori samara berganini ko‘rsatadi. Bu holat o‘simliklarda azotga bo‘lgan fiziologik ehtiyoj mazkur meyorda to‘liq qondirilishi, fotosintetik faollikning kuchayishi va don hosilining shakllanishi uchun optimal ozuqa sharoiti yaratilishi bilan izohlanadi.

1-jadval

Turli ekish sxemalarida oziqlantirish meyorlarini navlarning azotli o‘g‘itdan foydalanishning agronomik samaradorligi, kg hosil/kg N

Ko‘chat ekish sxemasi	Guliston st		Billur	
	N ₆₀ ÷N ₉₀	N ₉₀ ÷N ₁₂₀	N ₆₀ ÷N ₉₀	N ₉₀ ÷N ₁₂₀
15 x 15	0,22	-0,03	0,18	0,04
20 x 20	0,20	-0,02	0,22	-0,04
25 x 25	0,18	-0,01	0,20	-0,01

Bundan tashqari, 60–90 kg/ga azot meyorlarida o‘simliklar tomonidan o‘zlashtirilgan azotning katta qismi vegetativ organlar va reproduktiv tuzilmalar shakllanishiga yo‘naltirilib, don hosilining barqaror o‘shishini ta‘minlagan. Bu esa ushbu meyor oralig‘ini amaliyotda iqtisodiy va agronomik jihatdan maqbul deb baholashga asos bo‘ladi.

Aksincha, azot meyorini 90 kg/ga dan 120 kg/ga gacha oshirish natijasida AE qiymatining o‘rtacha nolga yaqin yoki ayrim hollarda manfiy bo‘lishi qayd etildi. Bu holat azot meyorining ortib ketishi natijasida o‘simliklarda ozuqa elementlarining fiziologik muvozanati buzilishi, vegetativ massani ortiqcha rivojlanishi va reproduktiv organlar (don) shakllanishi samaradorligining pasayishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Shuningdek, yuqori azot meyorlarida fotosintez mahsulotlarining donga yo‘nalishining susayishi ehtimoli bilan bog‘lash mumkin.

Ayrim ekish sxemalarida hosildorlikning hatto pasayishi kuzatilgani, azot o‘g‘itlarini meyoridan ortiq qo‘llash har doim ham ijobiy natija bermasligini ko‘rsatdi. Bu holat azotning ma‘lum bir chegaradan keyin kamayib boruvchi samaradorlik qonuniga bo‘ysunganini tasdiqlaydi.

a)

b) XULOSA

Olingan natijalar asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, har ikkala nav uchun ham azot o‘g‘itlarining 90 kg/ga meyori hosildorlikni oshirish nuqtai nazaridan eng maqbul bo‘lib, u yuqori agronomik samaradorlikni ta‘minlaydi. Azot meyorini 120 kg/ga gacha oshirish esa qo‘shimcha hosil bermasdan, aksincha, resurslar samarasiz sarflanishiga va ayrim hollarda hosildorlikning kamayishiga olib kelishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 2-fevraldagi PQ-4973-son “Sholi yetishtirishni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
2. Атабаева Х.Н, Худойқулов Ж.Б. –Ўсимликшунослик//Тошкент-Фан ва технология// нашриёти, 2018 й. 407 б.
3. Гуцин Г.Г. Рис. Ленинград. 1930 г. Б.11-15.4.
4. Мамароҳимов Оубек. Екологик тоза маҳсулот олишнинг долзарб усули. 2016.В. 4-15.
5. Dobermann A., Fairhurst T. Rice: Nutrient Disorders and Nutrient Management. IRRI, 2000.
6. Makino A. Photosynthesis, grain yield, and nitrogen utilization in rice. Journal of Experimental Botany, 2011, 62(1): 1–13.

ОЛМА МЕВАЛАРИНИ ҚУРИТИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

МИРЗАХМЕДОВА ГУЛҲАЁ ИСМОИЛЖОН ҚИЗИ

Фарғона давлат университети мустақил тадқиқотчиси,

ОЧИЛОВ МУСИРМОН АБДУРАХИМОВИЧ

Тошкент давлат аграр университети

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш, қайта ишлаш
ва кадоқлаш кафедраси доценти, к.х.ф.ф.д (PhD)

E-mail: mochilov83@mail.ru

Аннотация. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш, айниқса меваларни узоқ вақт табиий хусусиятларини сақлаган ҳолда қуритиш, бир томондан қўшимча қиймат яратишнинг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланса, бошқа томондан меваларни сақлаш муддатини узайтириш ва уларни экспорт қилиш имкониятини оширади. Ўзбекистонда олма етиштириш ҳажми йил сайин ошиб бориши, ушбу меваларни сақлаш ва қайта ишлаш масаласини долзарблаштирамоқда. Шу боис, мазкур мақолада олмани қуритишнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш йўллари илмий-амалий жиҳатдан таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: меваларни қуритиш, сифат кўрсаткичлар, ҳарорат, конвектив қуритгич, табиий парчаланиш, иқтисодий фойда.

Аннотация. Переработка сельскохозяйственной продукции, особенно сушка фруктов с длительным сохранением их природных свойств, с одной стороны, является одним из важных направлений создания добавленной стоимости, а с другой стороны, увеличивает срок хранения фруктов и возможность их экспорта. Увеличение объемов выращивания яблок в Узбекистане с каждым годом делает актуальным вопрос хранения и переработки этих фруктов. Поэтому в данной статье с научно-практической точки зрения анализируются пути повышения экономической эффективности сушки яблок.

Ключевые слова: сушка фруктов, показатели качества, температура, конвективная сушилка, естественное разложение, экономическая выгода.

Abstract. Processing of agricultural products, especially drying fruits for a long time while preserving their natural properties, on the one hand, is one of the important directions of creating added value, and on the other hand, increases the possibility of extending the shelf life of fruits and their export. The annual increase in the volume of apple production in Uzbekistan makes the issue of storage and processing of these fruits relevant. Therefore, this article analyzes the ways to increase the economic efficiency of apple drying from a scientific and practical point of view.

Keywords: fruit drying, quality indicators, temperature, convective dryer, natural decomposition, economic benefits.

КИРИШ

Олма меваларини қуритиш технологиясини ишлаб чиқиш ва такомиллаштиришда маҳсулот сифат кўрсаткичлари билан бир қаторда иқтисодий самарадорликни баҳолаш муҳим аҳамият касб этади. Чунки ишлаб чиқариш жараёнида қўлланиладиган қуритиш усуллари, ҳарорат режимлари, дастлабки ишлов бериш воситалари ҳамда қўшимча энергия манбалари маҳсулот

таннархи, маҳсулот чиқиш миқдори ва якуний иқтисодий натижаларга бевосита таъсир кўрсатади.

Иқтисодий самарадорликни оширишнинг биринчи шarti — хом ашёни тўғри танлашдир. Қуритиш учун ташқи кўриниши талабга тўлиқ жавоб бермайдиган, аммо сифат жиҳатдан соғлом олмалардан фойдаланиш мумкин. Бу эса хомашё нархини 20–40 фоизгача камайтириш имконини беради.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Меваларни қуритишда ҳарорат даражасини аниқлаш жуда муҳимдир. Аксарият ҳолларда қуритиш жараёнида ҳарорат 50 °C dan 90 °C гача бўлиши мумкин. Баъзи тадқиқотларда иссиқ ҳаво қуритгичида сифатни ошириш ва энергия тежаш учун энг самарали ҳарорат даражаси 65°C бўлиши мақсадга мувофиқдир[1]. Меваларни сақлаш муддатини узайтириш ва уларни ташишни осонлаштиришда қўлланиладиган энг кенг тарқалган усуллардан бири мева таркибидаги сув миқдорини камайтириш, яъни мева навлари таркибида сув ҳажмини камайтириш лозим. Бундан ташқари, мева таркибида сув миқдорининг камайиши табиий парчаланишни ва микробларнинг киришини секинлаштиради. Турли хил қуритиш усулларидан олма таркибидаги хушбўй таъмининг сақланишига таъсир қилишида ҳарорат муҳим эканлиги аниқланди[2]. Бошқа муаллифларнинг фикрига кўра, озиқ-овқат маҳсулотларини сувсизлантириш ва қуритиш усуллари самарали бўлиши, шунингдек, таъм ва тuzилишига асосланган юқори сифатли маҳсулотлар бўлиши керак[4].

Бундан ташқари, олмани мавсум даврида оммавий харид қилиш ва қисман сақлаб, босқичма-босқич қуритиш ишлаб чиқариш узлуксизлигини таъминлайди ҳамда таннархни камайтиради.

Умуман олганда меваларни қуритиш ҳамда йил давомида табиийлигини сақлаш энг қадимги усуллардан бири ҳисобланди. Бироқ фан техникани ривожланиши ҳамда технологик тараққий этиш натижасида меваларни кўп ҳажмда қуритиш ҳамда кутиладиган иқтисодий фойдани оширишга эришиш иқтисодиётнинг ажралмас қисмига айланди. Меваларни қуритишда энг биринчи навбатда мевалар таркибидаги сув миқдорини аниқлаш муҳимдир. Чунки айнан шу омил сабабли мева навларини қуритиш ёки қуритмаслик бўйича қарор қабул қилинади. Шунингдек, мева таркибида сув миқдорининг юқори бўлиши туфайли баъзан уларни қуритишда ўзига хос қийинчиликлар юзага келади, бу микроорганизмларнинг ривожланиши ва уларнинг сифатининг ёмонлашишига олиб келадиган ферментатив реакцияларнинг пайдо бўлиши учун зарур шартдир. Бу жараён меваларни қуритишда муҳим бўлган углеводлар, витаминлар ва минерал моддаларнинг сақланиши ва уларнинг органолептик кўрсаткичларининг сақланиши билан боғлиқдир.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Тадқиқотларда олма навларини қуритишнинг иқтисодий самарадорлиги қуйидаги асосий кўрсаткичлар орқали баҳоланди: тайёр маҳсулот чиқиши,

энергия сарфи, кимёвий ишлов бериш воситаларининг харажатлари, маҳсулот сифати билан боғлиқ кўшимча қиймат ва сақлаш давомида йўқотишларнинг камайиши. Ушбу кўрсаткичлар биргаликда таҳлил қилиниб, ҳар бир технологик вариантнинг иқтисодий жиҳатдан мақбуллиги аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Олма меваларини турли қуритиш усулларида қуритишнинг иқтисодий самарадорлиги

№	Қуритиш усуллари	Хом ашё сарфи, кг (1 т)	Тайёр маҳсулот чиқиши, %	Тайёр маҳсулот, кг	Энергия ва ишлов бериш харажатлари,	1 кг маҳсулот таннархи, минг сўм	Сотиш нархи, минг сўм/кг	Жами тушум, минг сўм	Соф фойда, минг сўм	Рентабеллик, %
1	Конвектив (55 ±2 °С)	1000	15,2	152	4 950	32,6	38,0	5 776	826	16,7
2	Конвектив (60 ±2 °С)	1000	15,6	156	4 800	30,8	39,0	6 084	1 284	26,8
3	Конвектив (65 ±2 °С)	1000	15,0	150	4 700	31,3	37,0	5 550	850	18,1
4	Конвектив + Na ₂ S ₂ O ₅ (0,15 %)	1000	16,0	160	4 950	30,9	42,0	6 720	1 770	35,8
5	Конвектив + ИҚ	1000	16,2	162	4 600	28,4	43,0	6 966	2 366	51,4

1-жадвал маълумотлари турли усулларда қуритилган олма меваларидан олинган натижаларни қиёсий баҳолаш имконини беради. Таҳлил жараёнида тайёр маҳсулот чиқиши, энергия ва ишлов бериш харажатлари, маҳсулот таннархи, сотишдан тушган тушум, соф фойда ҳамда рентабеллик даражаси асосий мезонлар сифатида қабул қилинди.

Жадвал натижаларига кўра, конвектив қуритиш усулида ҳарорат режимининг ўзгариши иқтисодий кўрсаткичларга сезиларли таъсир кўрсатгани аниқланди. 55 ±2 °С ҳароратда қуритилган маҳсулотда тайёр маҳсулот чиқиши 15,2 % ни ташкил этган бўлиб, соф фойда 826 минг сўм, рентабеллик эса 16,7 % даражасида қайд этилди. Бу ҳолат қуритиш давомийлигининг узунлиги ва энергия сарфининг нисбатан юқорилиги билан изоҳланади.

60 ±2 °С ҳароратдаги конвектив қуритиш иқтисодий жиҳатдан нисбатан мақбул вариант сифатида ажралиб турди. Ушбу режимда тайёр маҳсулот чиқиши 15,6 % гача ошган, энергия ва ишлов харажатлари эса 4 800 минг сўмга камайган. Натижада 1 кг маҳсулот таннархи 30,8 минг сўмни ташкил этиб, соф фойда 1 284 минг сўмга етган. Рентабеллик даражасининг 26,8 % бўлиши ушбу ҳарорат режими иқтисодий нуқтаи назардан маъқул эканини кўрсатади.

65 ±2 °С ҳароратда қуритишда тайёр маҳсулот чиқиши 15,0 % гача камайгани кузатилди. Гарчи энергия харажатлари биров пасайган бўлса-да, маҳсулот сифати ва бозор қийматининг камайиши сотиш нархига салбий таъсир кўрсатган. Бу ҳолат соф фойданинг 850 минг сўмдан ошмаслиги ва рентабелликнинг 18,1 % даражасида қолишига олиб келган.

1-расм. Олма меваларини турли усулларда қуритишнинг рентабеллиги

Энг юқори иқтисодий самара конвектив қуритиш жараёнида натрий метабисулфит Na₂S₂O₅ қўлланган вариантда қайд этилди. Ушбу усулда тайёр маҳсулот чиқиши 16,0 % гача ошган, маҳсулот сифати яхшиланиши ҳисобига сотиш нархи 42,0 минг сўм/кг этиб белгиланган. Қўшимча кимёвий ишлов харажатларига қарамасдан, соф фойда 1 770 минг сўмни ташкил этиб, рентабеллик даражаси 35,8 % ни ташкил этди. Бу натижалар Na₂S₂O₅ қўллашнинг иқтисодий жиҳатдан тўлиқ ўзини оқлашини кўрсатади.

Жадвалда энг юқори иқтисодий кўрсаткичлар инфрақизил нурлар (ИҚ) қўлланган конвектив қуритиш усулида кузатилди. Ушбу вариантда тайёр маҳсулот чиқиши 16,2 % бўлиб, энергия сарфининг камайиши натижасида 1 кг маҳсулот таннархи 28,4 минг сўмга тушган. Шу билан бирга, маҳсулот сифати юқори бўлгани сабабли сотиш нархи 43,0 минг сўм/кг даражасида шаклланган. Натижада жами тушум 6 966 минг сўмни, соф фойда эса 2 366 минг сўмни ташкил этиб, рентабеллик 51,4 % бўлган. Бу кўрсаткич барча вариантлар орасида энг юқори иқтисодий самарани ифодалайди.

Умуман олганда, 1-жадвал натижалари шуни кўрсатдики, олма меваларини қуритишда технологияни такомиллаштириш орқали нафақат маҳсулот сифати, балки ишлаб чиқаришнинг иқтисодий самарадорлигини ҳам сезиларли даражада ошириш мумкин. Айниқса, конвектив қуритишни Na₂S₂O₅ билан олдиндан ишлов бериш ёки инфрақизил нурлар билан уйғунлаштириш орқали маҳсулот чиқиши, бозор қиймати ва рентабеллик даражаси максимал ҳолатга бўлиши аниқланди. Бу эса мазкур технологик ечимларни саноат миқёсида жорий этиш иқтисодий жиҳатдан мақбул эканини илмий асослайди.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Қуритиш усулларини қиёсий баҳолаш (1-расм) шуни кўрсатдики, маҳсулот сифати ва сақланувчанлиги бўйича энг юқори натижалар конвектив + Na₂S₂O₅

(0,15 %) ҳамда конвектив + ИҚ вариантларида қайд этилди: 180 кунлик сақлашда намлик ортиши 1,0–1,1 %, С витамини йўқотилиши 8,1–8,5 %, қандлар камайиши 2,4–2,6 % даражасида кузатилди.

Иқтисодий баҳолаш (1-жадвал) технологияни такомиллаштириш маҳсулот таннархи ва рентабелликка ҳал қилувчи таъсир кўрсатишини тасдиқлади: энг юқори иқтисодий самара конвектив + ИҚ вариантыда аниқланиб, 1 кг таннарх 28,4 минг сўм, соф фойда 2 366 минг сўм ва рентабеллик 51,4 % ни ташкил этгани маълум бўлди; $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ (0,15 %) қўлланган вариантда ҳам рентабеллик 35,8 % гача ошгани аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Li, X., Wu, X., Bi, J., Liu, X., Li, X., & Guo, C. (2019). Polyphenols accumulation effects on surface color variation in apple slices hot air drying process. *Lebensmittel-Wissenschaft und Technologie*, 108, 421-428.
2. Venir, E. (2010). Flavors of dried apples. In: *Handbook of fruit and vegetable flavors*. John Wiley & Sons, Inc., pp.515-529
3. Madbouly, A.K. Biocontrol of *Monilinia fructigena*, causal agent of brown rot of apple fruit, by using endophytic yeasts / A.K. Madbouly, K.A.M. Abo Elyousr, I. MohamedIsmail // *Biological Control*. - 2020. - Vol. 144. - A. 104239.
4. Zhang, M, Chen, H, Mujumdar, AS, Tang, J, Miao, S, & Wang, Y. (2017). Recent developments in high-quality drying of vegetables, fruits, and aquatic products. *Crit Rev Food Sci Nutr.*, 57(6), 1239- 1255
4. Джураев Х.Ф., Абдурахмонов О.Р., Усмонов А.У. Сушка ИК-лучами. *Ж. Пищевая промышленность*.- Москва, 1998. - № 8. – С. 11.
5. Горбатюк В.И. Процессы и аппараты пищевых производств. – М.: Колос, 1999. – С. 93-127.

DEVELOPMENT OF AN INTENSIVE IRRIGATION PROCEDURE FOR THE APPLE VARIETY “GOLDEN DELISHES”

MURODOV OTABEK ULUGBEKOVICH,
MUKHTOROV A’ZAMJON AMON O’G’LI,
RUZIYEVA MAVLUDA ANVAROVNA,
Bukhara State Technical University
E-mail: murodovou@gmail.com

Abstract. This article presents the results of research on drip irrigation of intensive orchards in order to increase the yield of high-quality crops from repeated crops and improve the land reclamation conditions under water shortage conditions. The results of experiments conducted to study the effect of irrigation regimes on the yield of the Golden Devishes variety of intensively planted apple trees in the conditions of repeated alluvial soils of the Bukhara region with a groundwater level of 1.5–2.0 meters are presented.

Keywords: drip irrigation, groundwater level, intensive irrigation, Golden Devils, irrigation regime, ChDNS, productivity.

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований капельного орошения интенсивных садов с целью повышения урожайности высококачественных культур при повторном выращивании и улучшения условий мелиорации земель в условиях засухи. Представлены результаты экспериментов, проведенных для изучения влияния режимов орошения на урожайность сорта «Golden devishes» интенсивно высаженных яблонь в условиях повторяющихся аллювиальных почв Бухарской области с уровнем грунтовых вод 1,5–2,0 метра.

Ключевые слова: капельное орошение, уровень грунтовых вод, интенсивное орошение, золотистые дьяволы, режим орошения, ChDNS, продуктивность.

Annotatsiya. Ushbu maqolada suv tanqisligi sharoitida takroriy ekinlardan yuqori va sifatli hosil yetishtirish, yerlarning meliorativ holatini yaxshilash maqsadida intensive bog’ni tomchilatib sug’orish ishlari bo’yicha tadqiqot natijalari keltirilgan. Tadqiqotlar davomida Buxoro viloyatining sizot suvlari sathi 1.5–2.0 mertda joylashgan o’tloqi allyuvial tuproqlari sharoitida takroriy ekilgan intensiv olmaning Golden devishes navining hosildorligiga sug’orish tartiblarini ta’siri o’rganish bo’yicha o’tkazilgan tajribalar natijalari keltirilgan.

Kalit so’zlar: tomchilatib sug’orish, sizot suvlari sathi, intensiv bo’g’, Golden devishes, sug’orish tartibi, ChDNS, hosildorlik.

INTRODUCTION

The amount of water used in agriculture in our republic is 51-53 billion cubic meters, and the water deficit is expected to reach 3 billion cubic meters by 2015, 7 billion cubic meters by 2030, and 15 billion cubic meters by 2050. This requires further expansion and state encouragement of the introduction of water-saving irrigation technologies in the cultivation of agricultural crops, attracting foreign investments and grants to this sector, training qualified personnel for the water management sector, developing cooperation between the education, science, and production sectors, and introducing scientific achievements into production.

In the context of water scarcity in the world, water use planning is aimed at developing modern agro-reclamation water-saving irrigation technologies that ensure

the stability of the ecological and reclamation state of territories in the near and long term. One of the pressing issues is the implementation of scientific research on reducing water shortages and improving the reclamation state of lands, ensuring stable and high yields from agricultural crops, increasing the efficiency of water used for irrigation, and using collector-drainage waters as an additional water source.

In recent years, our government has issued several resolutions and decrees in order to widely implement water-saving technologies in practice and improve the reclamation condition of irrigated lands, including the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-6024 dated July 10, 2020 “On approval of the Concept of the Development of Water Management of the Republic of Uzbekistan for 2020-2030”, the Resolution No. PQ-107 dated April 1, 2023 “On urgent measures to increase the efficiency of water resource use” and the Resolution No. PQ-5 dated January 5, 2024 “On measures to improve the downstream water resource management system and increase the efficiency of water resource use”. Research will to a certain extent contribute to the implementation of the tasks set out in the Resolutions.

Research objective: To study the economy and efficiency of water resources through the use of drip irrigation of intensive apple orchards in the conditions of meadow alluvial soils of the Bukhara oasis.

Research object: The research object is the irrigated meadow alluvial soils of the Bukhara region, the Golden Devishes variety of intensive apple and drip irrigation technology.

Research subject: irrigation methods, irrigation regimes (quantity, timing, rate, duration), growth, development and yield indicators of intensive apple orchards.

LITERATURE REVIEW ON THE TOPIC OF THE RESEARCH

Experiments were conducted by Academician M.Mirzayev, Q.M.Mirzajonov, G.A.Bezborodov, A.E.Avliyakov, B.S.Mambetnazarov, Sh.N.Nurmatov, M.Kh.Hamidov, U.N.Norkulov, B.S.Kamilov, A.S.Shamsiyev, M.M.Sarimsakov, C.Kh.Isayev, B.Sh.Matyakubov, B.U.Suvonov, M.A.Avliyakov, M.M.Khasanov, N.H.Durdiev, S.M.Gapparov, M.P.Ziyatov on the development of irrigation methods and technologies on the growth, development and yield of intensive apple varieties in various soil and climatic conditions of our republic.

On modern resource-saving irrigation technologies, Porot'kin Yevgeny Ivanovich (1983); Taranenko Viktor Vladimirovich (2003); Ikromov Islamkul Istamovich (2006); Bocharnikov Viktor Sergeevich (2007); Kleizit Vadim Vladimirovich (1989); Kurapina Nataliya Viktorovna (2001); Ashraf Yelsayed Makhmud Yelsayed (2011); Niyazmetov D., Rudenko I.; A.A.Azizov; S.A.Mamatov and ISMITI scientists; B.Usmanaliev, I.N.Azarov, U.P.Umurzakov. (2006, 2007); Boynazarov Ilkhom Okmirzaevich (2000); Akhmedov Askar Djangir oglu (2006); P.P.Moskaltsov (1965); Omarova Galiya Yedilbekovna (1999); Kropina Elena Anatolyevna (2010); Panchenko Yuri Ivanovich (2003); The research of S. Abdurakhmanov; Djumanazarova Altingul Tengelovna (2011) and a number of other scientists was reviewed.

METHODS

The experiments were conducted in intensive apple orchards in the Bukhara region, where soils with medium loamy mechanical composition and moderate salinity were used.

Biometric measurements and calculations: were carried out on 10 plants in each variant. The experiment was studied in triplicate.

The experiments were carried out in accordance with the recommendations given in the methodological literature by Kh.Ch. Buriev et al. “Methodology of calculations and phenological observations in experiments with fruit and berry crops” (2014), V.F. Moiseychenko “Methodology of calculations and observations in experiments with fruit and berry crops” (1967), and statistical processing of experimental data was carried out using the analysis of dispersion method by B.A. Dospekhov (1985).

Table 1

Experience system

Options	Irrigation method	Pre-irrigation soil moisture relative to CHDNS	Wetting layer
1	Remember (control)	An'anaviy	50 cm before flowering, 70 cm during flowering, fruiting and ripening phases
2	Drip irrigation	70-70-65 %	
3	Drip irrigation	70-75-65 %	
4	Drip irrigation	75-80-65 %	

RESULTS AND DISCUSSION

In the 2025th year of the research, when the apple orchard was irrigated under control, the soil moisture content was irrigated 5 times relative to the NDMS, the single irrigation rate was 1000-1100 m³/ha, and the seasonal irrigation rate was 5140 m³/ha.

In the experimental field with drip irrigation, irrigation was carried out 11 times during the apple growing season with a soil moisture content of 70-70-65% relative to the NDMS, 12 times with a soil moisture content of 70-75-65%, and 13 times with a soil moisture content of 75-80-65%. The irrigation rate was 250-300 m³/ha, and the interval between irrigations was 7-10 days. Seasonal irrigation rates were 3100 m³/ha with soil moisture in the order of 70-70-65%, 3370 m³/ha with soil moisture in the order of 70-75-65%, and 3540 m³/ha with soil moisture in the order of 75-80-65%. As a result, when drip irrigation was used with soil moisture in the order of 70-70-65%, seasonal irrigation rates saved 2040 m³/ha or 39.7% water compared to the control option (5140 m³/ha), while drip irrigation in the order of 70-75-65% saved 1670 m³/ha or 32.5% water compared to the control. The studies revealed that when drip irrigation was used in the order of 75-80-65%, 1690 m³/ha less water was consumed or 31.1% water was saved compared to the control option. Experiments were conducted on water-saving irrigation of 6-year-old trees planted in a 4x3 m scheme in intensive orchards grown on the Golden Devishes apple variety MM106 rootstock.

CONCLUSIONS

We conclude the following regarding the use of drip irrigation in intensive cultivation of the Golden Devishes apple variety:

In comparison with the drip-irrigated ChDNS with a soil moisture content of 70-70-65%, the average yield was 14.7 t/ha, with a yield of 44.1%, and in the third variant with a soil moisture content of 70-75-65%, the average yield was 60.8%. In variant 4, where the Golden Devishes apple variety was grown intensively with soil moisture of 75-80-65% compared to the ChDNS, where drip irrigation technology was used, the average irrigation rate was 3355-3370 m³/ha and the average yield was 18.5 t/ha, and the profitability was 81.4%.

REFERENCES

1. Murodov Otabek Ulugbekovich, Kattayev Bobir Sobirovich, Saylixanova Maftuna Komiljonovna, & Ibodov Islom Nizomiy o'g'li. (2020). Smart irrigation of agricultural crops. Middle European Scientific Bulletin, 3, 1-3. <https://doi.org/10.47494/mesb.2020.3.16>
2. Murodov O U, Kattaev B S, Saylixanova M K. // The use of sprinkler irrigation in the cultivation of agricultural crops // "Proceeding of The ICECRS.Conference of Management of Islamic Education Leadership In The Era of Revolution 4.0" conference. - Indonesia 2020.
3. Murodov O. U., Kattaev B. S., Saylikhanova M. K. Efficiency use low pressure drip irrigationof in small gardens //Школа Науки. – 2020. – №. 2. – С. 6-9.
4. Murodov Otabek Ulugbekovich, Saylixanova Maftuna Komiljonovna, Kattayev Bobir Sobirovich, Muzaffarov Muxridin Murodovich. [Determination of efficiency of groundwater use in irrigation of millet planting](#), Euro-Asia Conferences, 2021/3/31, 131-134.
5. Ro'ziyeva M. A., Najmiddinov M. M. Sho'rlik darajasi turlicha bo'lgan suvning jamadon tipidagi ko'chma quyosh suv chuchiktgich qurilmasining unumdorligiga ko'rsatadigan ta'siri //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 218-221.
6. Муродов О. У., Каттаев Б. С., Сайлиханова М. К. Қишлоқ хўжалигида томчилатиб суғориш технологияларидан фойдаланиш самарадорлиги //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 177-184.
7. Ulugbekovich, M. O., Sobirovich, K. B., & Komiljonovna, S. M. (2025). Efficiency use low presurre drip irrigationof in small gardens. Лучшие интеллектуальные исследования, 58(2), 175-182.
8. O U Murodov, U O Teshayev, O I Amrulloev, S U Islomov. [Determining the efficiency of the use of underground water in irrigation of tarik](#). Ekonomika i sotsium, 2021, 187-191.
9. Ibragimov I A, Juraev U A, Inomov D I. Hydromorphological dependences of the meandring riverbed forms in the lower course of the Amudarya river //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2022. – Т. 949. – №. 1. – S. 012090.
10. Muradov, O., Kattayev, B., Saylixanova, M., & Polvonov, D. (2019). Uzbekistan intensive technologies of drip irrigation efficiency. In Приоритеты мировой науки: новые подходы и актуальные исследования (pp. 55-59).

UO‘T: 633.18:581.1

**TURLI SUV REJIMI SHAROITIDA SHOLI (ORYZA SATIVA L.) DONIDA
UGLEVOD VA OQSIL ALMASHINUVI JARAYONLARINING
SHAKLLANISH QONUNIYATLARI**

XOJAMKULOVA YULDUZOY JAXONKULOVNA

Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti “O‘simliklar fiziologiyasi
va biokimyosi” laboratoriya mudiri, q.x.f.f.d., katta ilmiy xodim

E-mail: yulduzoyxojamkulova@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-4694-7324>

NOMOZOV ZOKIR XUDOYSHUKUR O‘G‘LI

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universteti

O‘simlikshunoslik ixtisosligi bo‘yicha

1-bosqich stajyor tadqiqotchisi

E-mail: termiziycenrur@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-6782-4502>

IDRISOV XUSANJON ABDUJABBOROVICH

Farg‘ona davlat universiteti dotsenti, q.x.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya. Ushbu maqolada Toshkent viloyatining o‘tloqi-botqoq tuproqlarida sholi (*Oryza sativa* L.) o‘simligini turli suv qalinligida (5, 10, 15 va 20 sm) yetishtirishning don sifatiga ta’siri o‘rganildi. Ertapishar “Guljahon”, o‘rtapishar “Ilg‘or”, “Iskandar” va kechpishar “Mustaqillik”, “Lazurniy”, “UzROS-7/13” navlari tahlil qilindi. Natijalardan kelib chiqib, kechpishar “Lazurniy” navida amilaza (21,4%), kraxmal (69,9%) va oqsil (11,2%) miqdorlari eng yuqori bo‘lib, sholi doni sifatini belgilaydi. Shu bilan birga, suv qalinligi sholidagi uglevod va oqsil moddalarining shakllanishida muhim fiziologik omil ekanligi ko‘rsatildi.

Kalit so‘zlar: *Oryza sativa* L., sholi, suv qalinligi, don tarkibi, amilaza, kraxmal, oqsil.

Аннотация. В данной статье изучено влияние выращивания риса (*Oryza sativa* L.) при различных глубинах воды (5, 10, 15 и 20 см) на качество зерна в торфяно-болотистых почвах Ташкентской области. Быстро созревающие сорта “Гулжахон”, среднеспелые “Илгор”, “Искандар” и позднеспелые “Муस्ताкилик”, “Лазурный”, “UzROS-7/13” были проанализированы. По результатам, позднеспелый сорт “Лазурный” отличался наибольшим содержанием амилазы (21,4%), крахмала (69,9%) и белка (11,2%), что определяет качество зерна. Кроме того, глубина воды является важным физиологическим фактором, влияющим на формирование углеводов и белка в рисе.

Ключевые слова: *Oryza sativa* L., рис, глубина воды, состав зерна, амилаза, крахмал, белок.

Abstract. This article studied the effect of growing rice (*Oryza sativa* L.) under different water depths (5, 10, 15, and 20 cm) in the marshy-peat soils of Tashkent region on grain quality. Early-maturing “Guljahon”, mid-early “Ilgor”, “Iskandar” and late-maturing “Mustaqillik”, “Lazurniy”, “UzROS-7/13” varieties were analyzed. According to the results, the late-maturing “Lazurniy” variety showed the highest levels of amylase (21.4%), starch (69.9%), and protein (11.2%), which determine the quality of rice grain. In addition, water depth is an important physiological factor affecting carbohydrate and protein formation in rice.

Keywords: *Oryza sativa* L., rice, water depth, grain composition, amylase, starch, protein.

KIRISH

Dunyoda sholi yetishtirish sohasida ilg'or, resursni tejaydigan texnologiyalar bo'yicha keng ko'lamlil ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Yuqori hosildorlikka erishish uchun sholida agrotexnologiyalarni takomillashtirish, zamonaviy sug'orish va mineral oziqlantirish usullarini qo'llash, shu jumladan bargdan oziqlantirish tizimini joriy qilish zarurligi hozirgi kunda aholi uchun guruch talabini qondirishda muhim ahamiyatga ega.

Sholi mahsuloti yuqori to'yimlilik va inson organizmida tez va to'liq hazm bo'lishi bilan ajralib turadi. Unda oqsil, kraxmal, yog', kul, kletchatka va fitin moddalari mavjud bo'lib, 1 kg guruchning quvvati taxminan 4000 kaloriyaga teng. Don tarkibidagi moddalar miqdori va sifatini suv rejimi, fotosintez intensivligi va fermentativ faollik kabi fiziologik jarayonlar belgilaydi.

Sholi o'simligi qishloq xo'jalik ekinlari orasida keng tarqalishi, suvga bo'lgan yuqori talab va iqlimga sezgirliги bilan ajralib turadi. Shu bois suv rejimi sholidagi asosiy fiziologik jarayonlar — fotosintez, moddalar almashinuvi, fermentativ faollik va donning sifatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Transpiratsion koeffitsienti odatda 450–550 g/m²/soatni tashkil qiladi, bu suv resurslarini oqilona boshqarishning ahamiyatini ko'rsatadi. [2;3;4;]. O'zbekistonda sholi yetishtirishni rivojlantirish va suvni tejaydigan texnologiyalarni keng qo'llash maqsadida, Prezidentning 2021-yil 2-fevraldagi PQ-4973-son. Sholi yetishtirishni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida” qarori qabul qilindi. Unga asosan sholi maydonlarining 20% ko'chat usulida ekish, 50% maydonni lazer uskunasi yordamida tekislash va 30% maydonda zamonaviy seyalkalarda urug' ekish ishlari belgilangan [1]. Shu bois turli suv rejimi va suv qalinligi ta'sirida sholi donidagi uglevod va oqsil moddalarining shakllanishi va navlar farqini o'rganish, suvni tejaydigan texnologiyalar va yuqori sifatli mahsulotni ta'minlash uchun muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Sholi (*Oryza sativa* L.) – Monocotyledones sinfi, Poaceae oilasiga mansub, Oriza turkumiga kiradi va uning 28 turidan ikkitasi madaniy ravishda yetishtiriladi: *O. sativa* va *O. glaberrima*. *O. sativa* Janubiy Sharqiy Osiyodan tortib Yevropa, Afrika, Amerika va Avstraliyada yetishtiriladi, *O. glaberrima* esa yovvoyi holatda tarqalgan [5].

Sholi hosildorligi va don sifatiga suv qalinligi va navlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir katta ahamiyatga ega. F.Dou tadqiqotlariga ko'ra, uzluksiz bostirib sug'orish natijasida hosildorlik sezilarli darajada yuqori bo'lgan va og'ir tuproqda hosil qumli tuproqqa nisbatan 46% ko'p bo'lgan. Shuningdek, Cocodrie sholi navida sholi ro'vablari uzun va don soni 29% ko'proq bo'lgan. Bu suv rejimini va navni tanlashda muhim omil hisoblanadi [6]. Sholi donining texnologik sifati, asosan amiloza, kraxmal va oqsil miqdori bilan belgilanadi.

Chuan Chi Lin (2005) ma'lumotlariga ko'ra, amiloza miqdori shishasimonlik va donning texnologik xususiyatiga ta'sir qiladi (15–35%) [7].

Sultana tadqiqotlariga ko'ra, endosperm odatda shishasimon, ba'zi hollarda yarim shishasimon yoki unimon bo'lishi mumkin; aleyron qavatda oqsil miqdori yuqori,

endosperm esa asosan kraxmal bilan to'lgan [8]. H.N.Otaboyeva va B.M.Xoliqov (2003) ma'lumotlariga ko'ra, sholi boshqa don mahsulotlaridan farqli ravishda ko'p kraxmal (76,1%) va oz oqsil (2,6%) miqdoriga ega, shu bilan parhez oziq-ovqat sifatida ahamiyatli [9].

Suv rejimi ta'sirini o'rganish maqsadida, turli suv rejimida 3 ta ertapishar ("Guljahon"), o'rtapishar ("Ilg'or", "Iskandar") va kechpishar ("Mustaqillik", "Lazurniy", "UzROS-7/13") sholi navlarida amilaza, kraxmal va oqsil miqdorlari tahlil qilingan, bu esa suv rejimining fiziologik va biokimyoviy omillarga ta'sirini aniqlash imkonini berdi.

TADQIQOT USLUBLARI VA SHAROITLARI

Ushbu tadqiqot Sholichilik ilmiy-tadqiqot institutining tajriba xo'jaligi maydonlarida olib borilgan.

Tajriba dalasining agrokimyoviy tahlillari ko'rsatganidek, haydov qatlamda gumus miqdori 1,92%, azot miqdori o'rtacha 22,3 kg/ga, fosfor miqdori 59,2 mg/kg, va kaliy miqdori 158 mg/kg ni tashkil etadi.

Toshkent viloyatining iqlim sharoiti keskin kontinental va qurg'oqchil bo'lib, yil mobaynida yuqori harorat va quyoshli kunlarga boy. Yoz oylarida quyoshli soatlar o'rtacha 295–390 soatni tashkil qiladi, iyul eng issiq oy hisoblanadi. Yillik yog'in miqdori esa 377–432 mm gacha bo'lib, qishloq xo'jalik ekinlarining o'sish va rivojlanishi asosan harorat va suv zaxiralariga bog'liqdir.

Tadqiqotda 3 ta ertapishar ("Guljahon"), o'rtapishar ("Ilg'or", "Iskandar") va kechpishar ("Mustaqillik", "Lazurniy", "UzROS-7/13") sholi navlari tanlab olingan va ularni 5; 10; 15 va 20 sm suv qalinliklarida yetishtirish orqali dondagi amilaza, kraxmal va oqsil miqdorlari baholangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Turli suv rejimlari (5, 10, 15 va 20 sm) sholi donida amilaza, kraxmal va oqsil miqdorlariga ta'sirini baholash uchun tajribaviy tadqiqotlar olib borildi. Hisob-kitoblar sholi navlarining fiziologik xususiyatlari va suv talabiga bog'liq ravishda o'zgarishlarini ko'rsatdi [10].

Ertapishar sholi "Guljahon" navida, amilaza miqdori suv rejimini 5 sm dan 20 sm gacha 17,9–19,0% oralig'ida bo'ldi, kraxmal 68,9–69,3%, oqsil esa 8,6–9,6% ni tashkil qildi. O'rtapishar "Ilg'or" navida suv qalinligining ortishi bilan amilaza va kraxmal miqdori ham ozgina oshdi: amilaza 17,9–19,2%, kraxmal 69,2–70,4%, oqsil 8,9–9,6% ni tashkil etdi.

Kechpishar sholi navlari "Mustaqillik", "Iskandar", "Lazurniy" va "UzROS 7/13" suv qalinligi 5–20 sm oralig'ida eng yuqori fiziologik ko'rsatkichlarga ega ekanligi aniqlandi. Masalan, "Lazurniy" navida amilaza 20,9–21,4%, kraxmal 68,6–70,9%, oqsil 10,3–11,2% ni tashkil qilib, boshqa navlarga nisbatan eng yuqori ko'rsatkichlarni aks etdi. Ushbu natijalar suv rejimining sholi don tarkibidagi uglevod va oqsil moddalarining shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini namoyon qildi. Xususan, kechpishar navlar suv qalinligi 10–15 sm bo'lgan sharoitda fiziologik parametrlar

bo'yicha eng optimal holatga ega bo'ldi, bu esa suv rejimi va navni tanlashda muhim omil ekanini ko'rsatadi.

1-chizma. Turli suv qalinliklarida sholi doni tarkibi (amilaza, kraxmal va oqsil), %. (Ertapishar va o'rtapishar navlar)

Tadqiqot natijalari sholi hosildorligini va don sifatiga ta'sir qiluvchi fiziologik va biokimyoviy ko'rsatkichlarni aniqlashda qo'llanilishi mumkin. Shuningdek, suv rejimini to'g'ri tanlash orqali uglevod va oqsil moddalarining miqdorini maksimal darajada ta'minlash imkoni yaratiladi [10; 105–112].

2-chizma: urli suv qalinliklarida sholi doni tarkibi (amilaza, kraxmal va oqsil), %. (Kechpishar navlar).

Ma'lumotlariga ko'ra, suv rejimini 10–15 sm bo'lgan sharoitda sholi donida amilaza, kraxmal va oqsil miqdorlari nisbatan yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'ldi. Ayniqsa, kechpishar “Lazurniy” va “Mustaqillik” navlarida don tarkibining shakllanishi suv rejimiga kuchli bog'liq ekanligi aniqlandi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sholi o'simligini sug'orishda suv qalinligi meyordan oshib ketmasligi juda muhim, chunki ortiqcha suv sholi fiziologik jarayonlariga, jumladan fotosintez, uglevod va oqsil moddalarining sintezi va fermentativ faollikka salbiy ta'sir ko'rsatib, don sifati va hosildorlikni pasaytiradi. Turli suv qalinliklarida o'rganilgan sholi navlari orasidan kechpishar sholi “Mustaqillik” navi eng yuqori fiziologik ko'rsatkichlarga ega bo'lib, oqsil 10,3%, kraxmal 70,9% va amilaza 21,0% ni tashkil etdi. O'rtapishar “Ilg'or” sholi navi suv qalinligi 15 sm bo'lgan sharoitda eng yuqori amilaza (19,2%), kraxmal (70,4%) va oqsil (9,6%) miqdorlari bilan ajralib turdi. Shuningdek, kechpishar “Lazurniy” sholi navi boshqa navlarga nisbatan amilaza 21,4%, kraxmal 69,9% va oqsil 11,2 % miqdorlari bilan yuqori bo'lgani qayd etildi. Bu natijalar suv rejimining sholi fiziologiyasi va don sifatiga ta'sirini ko'rsatadi, ya'ni suv qalinligini nazorat qilish orqali sholi hosildorligi va mahsulot sifati yaxshilanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori 2021 yil 2 –fevral № PQ-4973. Sholi yetishtirishni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida.
2. Oryza sativa L. Physiological Responses to Water Regimes // Journal of Plant Physiology. – 2020. – Vol. 58. – № 4. – P. 215–223.
3. X.Zhang, Y.Li, Effects of Water Stress on Starch and Protein Accumulation in Rice, Plant Science, 2019.
4. M.Tashkent et al., Adaptive Features of Rice Varieties under Different Water Depths, Uzbek Journal of Agricultural Science, 2021.
5. П.С.Ерйгин. Социологические и биологические особенности рисовых культур // Москва: Наука, 1985. – С. 5–10.
6. Dou F. Soil Texture and Water Depth Effects on Rice Yield // Journal of Agricultural Science. – 2003. – Vol. 57. – P. 77.
7. Chuan Chi Lin. Rice Varieties and Amylose Content: Technological Quality Assessment // Plant Science. – 2005. – Vol. 169–173.
8. Sultana M. Rice Endosperm Structure and Composition Studies// International Journal of Food Science. – 2006. – P. 211–220.
9. Отабоева Х.Н., Холиқов Б.М. Sholi tarkibi va oziqlanish qiymati // Uzbek Journal of Agricultural Science. – 2003. – № 10–11. – P. 54–55.
10. Xojamkulova.Y.J. Sholining o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga turli suv qalinliklarining ta'siri. Qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss.. Andijon. 2022. 105-112-b.

UO‘K: 332.3:004.9:528.44

QISHLOQ XO‘JALIGIGA MO‘LJALLANGAN YERLARNI BOSHQA YER TOIFALARIGA O‘TKAZISHDA AVTOMATLASHTIRILGAN DASTURIY TAMINOT TIZIMINI ISHLAB CHIQISH

SAFAYEV SANJARBEK ZAFARBEK O‘G‘LI

“O‘zdavyerloyiha” DILI Xorazm bo‘linmasi

direktor o‘rinbosari, q.x.f.f.d. (PhD)

ORCID: 0009-0001-6178-1803

Annotatsiya. Mazkur maqolada qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarni boshqa yer toifalariga o‘tkazish jarayonini raqamlashtirish va boshqarish uchun avtomatlashtirilgan dasturiy ta‘minot tizimini ishlab chiqishning ilmiy-metodologik asoslari yoritilgan. Yer konversiyasi jarayonidagi hujjatlashtirish, baholash, monitoring va qaror qabul qilish bosqichlarini avtomatlashtirish orqali inson omili ta‘sirini kamaytirish, shaffoflikni oshirish hamda yer resurslaridan samarali foydalanishni ta‘minlash masalalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: yer konversiyasi, avtomatlashtirish, GIS, raqamli kadastr, yer boshqaruvi, qarorlarni qo‘llab-quvvatlash tizimi (DSS), monitoring.

Аннотация. В данной статье рассматриваются научные и методологические основы разработки автоматизированной программной системы для оцифровки и управления процессом преобразования сельскохозяйственных земель в другие категории земель. Рассматриваются вопросы снижения влияния человеческого фактора, повышения прозрачности и обеспечения эффективного использования земельных ресурсов путем автоматизации этапов документирования, оценки, мониторинга и принятия решений в процессе преобразования земель.

Ключевые слова: преобразование земель, автоматизация, ГИС, цифровой кадастр, управление земельными ресурсами, система поддержки принятия решений, мониторинг.

Abstract. This article discusses the scientific and methodological foundations of developing an automated software system for digitizing and managing the process of converting agricultural land to other land categories. The issues of reducing the impact of the human factor, increasing transparency, and ensuring the efficient use of land resources by automating the stages of documentation, assessment, monitoring, and decision-making in the land conversion process are considered.

Keywords: land conversion, automation, GIS, digital cadastre, land management, decision support system, monitoring.

KIRISH

So‘nggi yillarda urbanizatsiya, sanoat infratuzilmasining kengayishi va investitsiya loyihalarining ortishi natijasida qishloq xo‘jaligi yerlarini boshqa toifalarga o‘tkazish jarayonlari jadallashmoqda. Mazkur jarayon murakkab huquqiy, ekologik va iqtisodiy baholashlarni talab qiladi.

An‘anaviy usullarda:

hujjatlar qo‘lda yuritiladi;

ma‘lumotlar turli bazalarda saqlanadi;

qaror qabul qilish jarayoni sekin amalga oshadi.

Shu sababli yer konversiyasini boshqarishda avtomatlashtirilgan dasturiy tizim yaratish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarni boshqa yer toifalariga o‘tkazish jarayoni zamonaviy yer boshqaruvi tizimining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon hududiy rejalashtirish, iqtisodiy rivojlanish, ekologik muvozanat va yer resurslaridan oqilona foydalanish tamoyillariga asoslanadi. Yer konversiyasi ko‘plab huquqiy, texnik va iqtisodiy bosqichlarni o‘z ichiga olgan murakkab tizim bo‘lgani sababli, uni samarali boshqarish uchun yagona tushunchaviy apparat va aniq ilmiy tariflardan foydalanish zarur.

Zamonaviy sharoitda yer toifalarini o‘zgartirish jarayonlari raqamlashtirish va avtomatlashtirish bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, geografik axborot tizimlari (GIS), raqamli kadastr, ma‘lumotlar bazalari hamda qaror qabul qilishni qo‘llab-quvvatlovchi dasturiy vositalar asosiy o‘rin egallaydi. Shu bois, avtomatlashtirilgan dasturiy ta‘minot tizimini ishlab chiqishda yer konversiyasi, fazoviy ma‘lumotlar boshqaruvi, monitoring va analitik baholash kabi tushunchalarning ilmiy mazmunini aniqlashtirish muhim ahamiyatga ega.

Asosiy tushunchalar va ularning aniq tariflari jarayonni standartlashtirish, ma‘lumotlar almashinuvini soddalashtirish hamda davlat organlari tomonidan qabul qilinadigan qarorlarning obyektivligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Shu jihatdan, quyida keltiriladigan tushunchalar avtomatlashtirilgan yer boshqaruvi tizimining nazariy va metodologik asosini tashkil etadi[4,5].

1-jadval

Tushuncha	Tarif
Yer konversiyasi	Yer uchastkasining amaldagi toifasini boshqa funksional maqsadga o‘zgartirish jarayoni
Avtomatlashtirilgan tizim	Ma‘lumotlarni yig‘ish, qayta ishlash va qaror qabul qilishni dasturiy vositalar orqali bajaruvchi tizim
GIS texnologiya	Fazoviy ma‘lumotlarni tahlil qilish va vizuallashtirish tizimi
Raqamli kadastr	Yer uchastkalari haqidagi ma‘lumotlarning elektron bazasi
DSS (Decision Support System)	Qaror qabul qilishni qo‘llab-quvvatlovchi analitik tizim

Avtomatlashtirilgan tizimni yaratish zarurati.

Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarni boshqa yer toifalariga o‘tkazish jarayoni ko‘p bosqichli va murakkab boshqaruv jarayoni hisoblanib, unda huquqiy ruxsatlar, kadastr ma‘lumotlari, ekologik baholash, iqtisodiy hisob-kitoblar hamda hududiy rejalashtirish omillari o‘zaro bog‘liq holda amalga oshiriladi. Amaliyotda ushbu jarayonlarning aksariyati turli tashkilotlar tomonidan alohida-alohida yuritilishi natijasida ma‘lumotlar takrorlanishi, vaqt yo‘qotilishi va qaror qabul qilishda subyektivlik yuzaga kelmoqda.

An’anaviy boshqaruv usullarida hujjatlar almashinuvi asosan qo‘lda bajarilishi, fazoviy ma‘lumotlarning yagona bazaga jamlanmaganligi hamda monitoring

tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi yer resurslaridan samarali foydalanishga to‘sqinlik qiladi. Natijada yer konversiyasi jarayonida ekologik xavflar, iqtisodiy yo‘qotishlar va noqonuniy yer ajratish holatlari yuzaga kelishi mumkin[6].

Shu sababli yer toifalarini o‘zgartirish jarayonini raqamlashtirish, barcha ma’lumotlarni yagona platformaga integratsiya qilish hamda tahliliy hisob-kitoblarni avtomatik amalga oshiruvchi avtomatlashtirilgan dasturiy ta’minot tizimini yaratish zarurati paydo bo‘lmoqda. Bunday tizim qaror qabul qilish jarayonini tezlashtirish, shaffoflikni oshirish va yer boshqaruvi samaradorligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Yer toifasini o‘zgartirishda quyidagi muammolar mavjud:

1-rasm. Yer toifasini o‘zgartirishdagi muammolar

An’anaviy va avtomatlashtirilgan tizim taqqoslanishini ko‘rib chiqamiz (2-jadval).

2-jadval

An’anaviy va avtomatlashtirilgan tizim taqqoslanishi

Ko‘rsatkich	An’anaviy usul	Avtomatlashtirilgan tizim
Hujjat aylanishi	Qog‘oz shaklida	Elektron
Qaror qabul qilish	Subyektiv	Analitik
Monitoring	Cheklangan	Real vaqt rejimi
Shaffoflik	Past	Yuqori
Vaqt sarfi	Uzun	Qisqa

Tizimning konseptual modeli.

Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarni boshqa yer toifalariga o‘tkazish jarayonini samarali boshqarish uchun ishlab chiqilayotgan avtomatlashtirilgan dasturiy ta’minot tizimi aniq tuzilgan konseptual modelga asoslanishi zarur. Konseptual model tizimning umumiy tuzilmasini, undagi funksional modullar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni hamda ma’lumotlar oqimini ilmiy asosda belgilab beradi.

Mazkur model yer konversiyasi jarayonining barcha bosqichlarini — ma’lumotlarni yig‘ish, fazoviy tahlil qilish, ekologik va iqtisodiy baholash, qaror qabul qilish hamda monitoringni yagona axborot muhitida birlashtirishga xizmat qiladi. Konseptual yondashuv orqali tizimning ishlash algoritmi oldindan rejalashtiriladi va

turli davlat tashkilotlari o'rtasida axborot almashinuvi integratsiyalashgan holda amalga oshiriladi[7,8].

Shuningdek, konseptual model avtomatlashtirilgan tizimning moslashuvchanligini ta'minlab, kelajakda yangi ma'lumotlar manbalari, GIS texnologiyalar va raqamli boshqaruv platformalari bilan integratsiya qilish imkonini yaratadi. Shu sababli konseptual model tizimni ishlab chiqishning nazariy asosini tashkil etadi va uning samarali ishlashini belgilovchi muhim bosqich hisoblanadi.

Avtomatlashtirilgan dasturiy tizim quyidagi modullardan iborat bo'lishi taklif etiladi:

1. Ma'lumotlarni yig'ish moduli;
2. GIS tahlil moduli;
3. Ekologik baholash moduli;
4. Iqtisodiy hisob-kitob moduli;
5. Qaror qabul qilish moduli;
6. Monitoring va nazorat moduli.

Tizim modullarining funksiyalari (3-jadval).

3-jadval

Tizim modullarining funksiyalari

Modul	Asosiy vazifa
Kadastr integratsiyasi	Yer uchastkasi ma'lumotlarini olish
GIS tahlil	Tuproq, relief va infratuzilma bahosi
Ekologik modul	Ekotizimga ta'sirni aniqlash
Iqtisodiy modul	Kompensatsiya va zarar hisoblash
DSS modul	Optimal qarorni shakllantirish
Monitoring	O'zgarishlarni kuzatish

Dasturiy tizim arxitekturasi.

Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni boshqa yer toifalariga o'tkazish jarayonini avtomatlashtirishda dasturiy tizim arxitekturasi muhim ahamiyat kasb etadi. Tizim arxitekturasi — bu dasturiy ta'minotning tarkibiy qismlari, ularning o'zaro aloqasi hamda ma'lumotlar almashinuvi tamoyillarini belgilovchi texnologik asos hisoblanadi. To'g'ri loyihalashtirilgan arxitektura tizimning barqaror ishlashi, xavfsizligi va kengaytirish imkoniyatlarini ta'minlaydi[9,10].

Yer konversiyasi bilan bog'liq jarayonlarda katta hajmdagi kadastr, fazoviy va tahliliy ma'lumotlar qayta ishlanishi sababli tizim ko'p darajali (multi-layer) arxitektura asosida tashkil etilishi zarur. Bunda ma'lumotlarni saqlash, analitik hisoblashlar va foydalanuvchi interfeysi alohida qatlamlarga ajratilib, ularning o'zaro integratsiyasi orqali yagona boshqaruv muhiti yaratiladi.

Mazkur yondashuv davlat organlari, mutaxassislar va investorlar uchun qulay elektron platforma shakllantirish, real vaqt rejimida monitoring olib borish hamda qaror qabul qilish jarayonini tez va aniq amalga oshirish imkonini beradi. Shu bois

dasturiy tizim arxitekturasi avtomatlashtirilgan yer boshqaruvi tizimining texnologik poydevori hisoblanadi.

Tizim uch pog‘onali arxitektura asosida ishlab chiqiladi:

- **Ma’lumotlar darajasi** — kadastr va fazoviy bazalar;
 - **Mantiqiy daraja** — tahlil algoritmlari;
 - **Foydalanuvchi interfeysi** — davlat organlari va investorlar uchun portal.
- Shuningdek, texnologik komponentlar (4-jadval).

4-jadval

Texnologik komponentlar

Komponent	Texnologiya
Ma’lumotlar bazasi	PostgreSQL/PostGIS
GIS platforma	QGIS / ArcGIS
Backend	Python / Java
Web interfeys	React / WebGIS
API integratsiya	REST API

Baholash algoritmi (taklif etilayotgan model).

Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarni boshqa yer toifalariga o‘tkazish jarayonida asosiy bosqichlardan biri — yer uchastkasining har tomonlama baholanishidir. Mazkur jarayonda ekologik, iqtisodiy, ijtimoiy va hududiy omillarni kompleks hisobga olmasdan turib asosli qaror qabul qilish mumkin emas. Shu sababli avtomatlashtirilgan dasturiy ta’minot tizimida baholash jarayonini standartlashtiruvchi va obyektiv natija beruvchi algoritmni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega[4,7].

Taklif etilayotgan baholash modeli turli ko‘rsatkichlarni yagona indikatorlar tizimi asosida tahlil qilishga imkon beradi. Algoritm yerning qishloq xo‘jaligi qiymati, ekologik barqarorligi, infratuzilmaga yaqinligi, iqtisodiy samaradorligi hamda ijtimoiy ta’sirini ballik baholash usuli orqali aniqlaydi. Natijada inson omiliga bog‘liqlik kamayadi va qaror qabul qilish jarayoni ilmiy asoslangan holda amalga oshiriladi.

Ushbu model avtomatlashtirilgan tizimda analitik hisob-kitoblarni tezkor bajarish, konversiya bo‘yicha tavsiya shakllantirish hamda yer resurslaridan barqaror foydalanishni ta’minlashga xizmat qiladi.

Yer konversiyasiga ruxsat berish quyidagi indikatorlar asosida baholanadi:

2-rasm. Yer konversiyasiga ruxsat berishga indikatorlar asosida baholash

Baholash indikatorlari (5-jadval).

5-jadval

Indikator	Vazn (%)
Qishloq xo‘jaligi qiymati	30
Ekologik barqarorlik	25
Investitsiya samarasi	20
Infratuzilma yaqinligi	15
Ijtimoiy ta’sir	10

Yerlarni boshqa yer toifalariga o‘tkazish jarayonida qo‘llaniladigan baholash indikatorlari qaror qabul qilishning ilmiy asoslangan va obyektiv bo‘lishini ta’minlaydi. Ushbu indikatorlar yer uchastkasining qishloq xo‘jaligi ahamiyati, ekologik holati, iqtisodiy samaradorligi, infratuzilma bilan ta’minlanganligi hamda ijtimoiy ta’sirini kompleks tarzda baholash imkonini beradi[8,10].

Indikatorlar tizimi orqali har bir omil aniq mezonlar asosida ballik yoki vaznli ko‘rsatkichlar bilan aniqlanib, yer konversiyasining maqsadga muvofiqligi tahlil qilinadi. Natijada subyektiv qarorlar kamayadi, yer resurslaridan foydalanish samaradorligi oshadi va ekologik xavflarning oldi olinadi.

Shunday qilib, baholash indikatorlari avtomatlashtirilgan dasturiy tizimning asosiy analitik elementi bo‘lib, yer toifasini o‘zgartirish jarayonida muvozanatli, shaffof va barqaror boshqaruvni ta’minlashga xizmat qiladi.

Avtomatlashtirishning afzalliklari.

Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarni boshqa yer toifalariga o‘tkazish jarayonini avtomatlashtirish yer resurslarini boshqarishda zamonaviy yondashuvlardan biri hisoblanadi. An’anaviy usullarda ko‘plab jarayonlar qo‘lda bajarilishi sababli vaqt sarfi ortadi, ma’lumotlarda xatoliklar yuzaga keladi hamda qaror qabul qilish jarayoni yetarli darajada shaffof bo‘lmaydi. Avtomatlashtirilgan tizimlar esa ushbu kamchiliklarni bartaraf etib, jarayonlarni yagona raqamli muhitda boshqarish imkonini yaratadi.

Avtomatlashtirish orqali ma’lumotlarni tezkor yig‘ish, qayta ishlash va tahlil qilish imkoniyati paydo bo‘lib, yer konversiyasi bo‘yicha qarorlar ilmiy asoslangan holda qabul qilinadi. Bundan tashqari, real vaqt rejimidagi monitoring, inson omilining kamayishi va axborot almashinuvining soddalashuvi yer boshqaruvi samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Shu sababli avtomatlashtirish yer resurslaridan oqilona va barqaror foydalanishni ta’minlovchi muhim omil sifatida qaraladi[7,9].

3-rasm. Avtomatlashtirishning afzalliklari

O‘zbekiston sharoitida joriy etish istiqbollari.

O‘zbekistonda yer resurslarini samarali boshqarish va davlat xizmatlarini raqamlashtirish yo‘nalishida olib borilayotgan islohotlar qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarni boshqa yer toifalariga o‘tkazish jarayonlarini ham zamonaviy axborot texnologiyalari asosida tashkil etishni talab etmoqda. Aholi sonining ortishi, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi hamda investitsiya loyihalarining ko‘payishi yer konversiyasini tezkor, shaffof va ilmiy asosda boshqarishni zarur etadi.

Avtomatlashtirilgan dasturiy ta‘minot tizimini joriy etish milliy yer kadastri, elektron hukumat platformalari va GIS texnologiyalari bilan integratsiya qilish orqali yagona raqamli boshqaruv muhitini shakllantirish imkonini beradi. Bu esa yer ajratish jarayonlarini soddalashtirish, nazoratni kuchaytirish va ekologik xavflarni oldindan baholashga xizmat qiladi.

Shu jihatdan, O‘zbekiston sharoitida avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etish yer boshqaruvi tizimini modernizatsiya qilish, investitsion jozibadorlikni oshirish hamda yer resurslaridan barqaror foydalanishni ta‘minlashning istiqbolli yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston sharoitida tizim quyidagi platformalar bilan integratsiya qilinishi mumkin:

- Milliy yer kadastri;
- Raqamli hukumat tizimi;
- Sun‘iy yo‘ldosh monitoringi;
- Agrotexnik ma‘lumotlar bazasi.

Natijada yagona **“Yer konversiyasi raqamli platformasi”** shakllanadi.

Xulosa qilib aytganda, qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarni boshqa yer toifalariga o‘tkazish jarayoni zamonaviy sharoitda iqtisodiy rivojlanish, hududiy rejalashtirish va yer resurslaridan oqilona foydalanishni ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur jarayonning murakkabligi, ko‘p bosqichlilik hamda turli tashkilotlar ishtirokini talab qilishi uni an‘anaviy boshqaruv usullari orqali samarali tashkil etishni qiyinlashtiradi. Shu sababli yer konversiyasini boshqarishda avtomatlashtirilgan dasturiy ta‘minot tizimlarini joriy etish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, avtomatlashtirilgan tizim yer konversiyasi jarayonida ma‘lumotlarni yagona bazada jamlash, GIS asosida tahlil qilish, ekologik va iqtisodiy baholashni avtomatik amalga oshirish hamda qaror qabul qilishni ilmiy asoslash imkonini beradi. Baholash indikatorlari va algoritmik modellarni qo‘llash orqali inson omiliga bog‘liqlik kamayadi, shaffoflik va nazorat darajasi oshadi hamda yer resurslaridan foydalanish samaradorligi ta‘minlanadi.

O‘zbekiston sharoitida bunday tizimni joriy etish yer boshqaruvi jarayonlarini raqamlashtirish, noqonuniy yer ajratish holatlarini kamaytirish, investitsiya loyihalarini tezkor ko‘rib chiqish va ekologik barqarorlikni saqlashga xizmat qiladi. Umuman olganda, avtomatlashtirilgan dasturiy ta‘minot tizimini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish yer konversiyasi jarayonini zamonaviy, shaffof va barqaror boshqarishning muhim omili hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Yer kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining yer resurslarini boshqarish va raqamlashtirishga oid farmon va qarorlari to‘plami. – Toshkent, 2020–2024.
3. Turayev R.A., “Yer monitoringi” O‘quv qo‘llanma, Tashkent – 2022.
4. Williamson I., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A. Land Administration for Sustainable Development. – ESRI Press, Redlands, 2010.
5. Dale P., McLaughlin J. Land Administration. – Oxford University Press, Oxford, 2018.
6. Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D. Geographic Information Systems and Science. – John Wiley & Sons, 2015.
7. FIG (International Federation of Surveyors). Cadastre 2034: Powering Land and Real Property. – FIG Publication, 2014.
8. FAO. Land Use Planning Guidelines. – Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2019.
9. UNEP. Digital Transformation of Land Management Systems Report. – United Nations Environment Programme, Nairobi, 2021.
10. World Bank. Land Governance Assessment Framework Implementation Manual. – Washington DC, 2018.

**NATURAL-LANDSCAPE AND AGROECOLOGICAL BASIS OF
SUSTAINABLE USE OF AGRICULTURAL LAND IN THE AYDAR-
ARNASOY LAKES AREA**

RAKHIMOV SHERZOD SHAVKATOVICH

University of Geological Sciences
Associate Professor of the Department of
“Mining and Technologies” PhD

Email: sherzodraximov@gmail.com

UMAROVA NAFISA UMAR KIZI

1st cycle master's student, University of Geological Sciences

Email: umarovanafisa45@gmail.com

SHOVQIYEV AKHAD MAMADALIYEVICH

Independent researcher of “UZDAVYERLOYIHA” DILI

Director of the “Navvilyerloyiha” department

Email: ahadshovqiyev87@gmail.com

Abstract. This article analyzes the natural-landscape and agro-ecological foundations of sustainable use of agricultural lands in the Aydar-Arnasay Lakes region. The impact of the region's relief, climate, soil cover, hydrological conditions, and anthropogenic factors on the fertility of agricultural lands is assessed. The fact that in recent years, agriculture in Uzbekistan has accounted for about 25-27 percent of the gross domestic product, and irrigated lands occupy a dominant position in the total arable land, further increases the relevance of this issue. The study substantiates ways to ensure the sustainability of agriculture in the region through agro-ecological monitoring, efficient use of water resources, crop rotation, soil protection technologies, and the introduction of landscape-adapted land use systems.

Keywords: Aydar-Arnasay Lakes, sustainable land use, agroecology, natural landscape, agriculture, irrigated lands, soil salinity, water resources, land degradation, ecological balance.

Аннотация. В данной статье анализируются природно-ландшафтные и агроэкологические основы устойчивого использования сельскохозяйственных земель в районе озер Айдар-Арнасай. Оценивается влияние рельефа региона, климата, почвенного покрова, гидрологических условий и антропогенных факторов на плодородие сельскохозяйственных земель. Актуальность вопроса повышает тот факт, что в последние годы сельское хозяйство в Узбекистане составляет около 25-27 процентов валового внутреннего продукта, а орошаемые земли занимают доминирующее положение в общей площади пахотных земель. В исследовании обосновываются пути обеспечения устойчивости сельского хозяйства в регионе посредством агроэкологического мониторинга, эффективного использования водных ресурсов, севооборота, технологий защиты почв и внедрения ландшафтно-адаптированных систем землепользования.

Ключевые слова: озера Айдар-Арнасай, устойчивое землепользование, агроэкология, природный ландшафт, сельское хозяйство, орошаемые земли, засоление почв, водные ресурсы, деградация земель, экологический баланс.

Annotatsiya. Mazkur maqolada Aydar–Arnasoy ko‘llari hududida qishloq xo‘jaligi yerlaridan barqaror foydalanishning tabiiy–landshaft va agroekologik asoslari tahlil qilinadi. Hududning reliefi, iqlimi, tuproq qoplami, gidrologik sharoitlari hamda antropogen omillarning qishloq xo‘jaligi

yerlarining unumdorligiga ta'siri baholanadi. So'nggi yillarda O'zbekistonda qishloq xo'jaligi yalpi ichki mahsulotning qariyb 25–27 foizini tashkil etayotgani, sug'oriladigan yerlarning esa umumiy ekin maydonlarida ustun o'ringa ega ekani ushbu masalaning dolzarbligini yanada oshiradi. Tadqiqotda agroekologik monitoring, suv resurslaridan samarali foydalanish, ekin almashinuvi, tuproqni muhofaza qilish texnologiyalari hamda landshaftga moslashtirilgan yer foydalanish tizimlarini joriy etish orqali hududda qishloq xo'jaligi barqarorligini ta'minlash yo'llari asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Aydar–Arnasoy ko'llari, barqaror yer foydalanish, agroekologiya, tabiiy–landshaft, qishloq xo'jaligi, sug'oriladigan yerlar, tuproq sho'rlanishi, suv resurslari, yer degradatsiyasi, ekologik muvozanat.

INTRODUCTION

Today, agriculture is one of the main sectors of the economy of Uzbekistan, playing an important role in ensuring food security of the country's population, increasing export potential, and strengthening employment in rural areas. According to statistics, there are more than 4 million hectares of irrigated land in the republic, which provide about 90 percent of total agricultural output. At the same time, about 50-60 percent of these lands are saline to varying degrees, which leads to a decrease in soil fertility and a decrease in crop yields. The Aydar-Arnasay Lakes region is located on the border of Jizzakh and Navoi regions and has natural and geographical conditions typical of desert and semi-desert landscapes. In the agricultural lands surrounding the region, mainly grain growing, cotton growing, forage crops, and livestock breeding are actively developed. In recent years, problems such as limited water resources, outdated irrigation systems, soil salinization, and wind erosion have made the issue of sustainable land use in this region an urgent scientific and practical problem.

The Aydar-Arnasay lake system is not only ecologically important, but also economically important, and is an important natural resource for fishing, tourism, and agricultural activities. However, unscientific use of agricultural lands around the lakes can lead to deterioration of the water and soil environment, a decrease in biodiversity, and disruption of agroecosystems.

Therefore, ensuring sustainable use of agricultural lands in the Aydar-Arnasay lake area should be carried out taking into account natural and landscape features, agro-ecological conditions, and technologies that meet modern environmental requirements. This article comprehensively covers these issues, paying special attention to the development of scientifically based proposals and recommendations that will serve to protect land and water resources while increasing the efficiency of agricultural production.

LITERATURE REVIEW

The literature review shows that the issue of sustainable use of agricultural land in the Aydar-Arnasay Lakes region is closely related to the interaction of natural-landscape conditions, agro-ecological factors and human activity, and a number of fundamental and applied studies have been conducted in this direction by world and national scientists.

In the world scientific literature, the concept of sustainable land use is mainly explained by the issues of maintaining the ecological stability of agro-ecosystems, preventing soil degradation and rational use of water resources. In the approaches developed by FAO[1] and other international organizations, along with increasing agricultural production, maintaining soil fertility, protecting biodiversity and adapting to climate change are identified as priority tasks. Scientists such as Karl Zimmerer[2], Altierim. A.[3], developing the theory of agroecology, emphasize that the harmonization of agricultural landscapes with natural ecosystems is a basic condition for sustainable development. Their research argues that agroecosystems should be evaluated not only in terms of economic efficiency, but also based on criteria of ecological sustainability and social sustainability.

The research of Uzbek scientists is mainly aimed at assessing the agroecological state of the republic's irrigated lands, analyzing salinization and erosion processes, and determining their impact on agricultural productivity. In particular, the work of N.T. Sabirova is devoted to the issues of assessing the ecological safety of landscapes around the Aydar-Arnasay lake system and their stabilization, in which degradation processes in the area were identified based on remote sensing and landscape monitoring methods[4]. The scientist's research scientifically substantiates the need to take into account natural and landscape factors in the use of agricultural lands.

Nasibov B., Yuldasheva M. and Sirojiddinova Z. studies have shown the accumulation of nitrogen compounds in Aydar-Arnasay lakes and the increase in anthropogenic pressure on the aquatic environment[5]. Their research confirms that excessive use of mineral fertilizers in agriculture has a negative impact on the aquatic ecosystem, which disrupts the agroecological balance in the region. These results once again demonstrate the need to conduct agricultural production in accordance with environmental requirements. In the work of Jumabayev B. and colleagues, the hydrological and hydrochemical indicators of the Aydar-Arnasay lake system were thoroughly analyzed. They found that the salinity level, changes in the pH environment, and chemical composition of water directly affect the irrigation potential of agricultural lands. These studies substantiate the importance of continuous monitoring of water quality in ensuring the sustainability of irrigated lands[6].

In the research conducted by Imomova D. and her colleagues, the agrochemical properties of the soils of the Aydar-Arnasay region, as well as the level of supply with macro and microelements, were assessed. According to the results, salinity and low organic matter content in the soils of the region are the main limiting factors, which reduce the productivity of agricultural crops[7].

These scientific conclusions indicate the need to introduce agrotechnical measures aimed at increasing soil fertility.

An analysis of the regulatory and legal literature shows that the decrees and resolutions of the President of the Republic of Uzbekistan aimed at developing agriculture, rational use of land and water resources, and ensuring environmental sustainability were developed in harmony with scientific research. In particular, the documents on the “Strategy for the Development of Agriculture”[8], “Concept for the

Effective Use of Land Resources”[9], and “Water Management Reform”[10] create a solid institutional framework for sustainable management of agricultural lands. These documents set the reclamation of saline lands, the widespread introduction of water-saving technologies, and the strengthening of agro-ecological monitoring as priority tasks.

In general, the analysis of world and national literature shows that ensuring sustainable use of agricultural land in the Aydar-Arnasay Lakes region is not limited to agronomic measures alone, but requires the integration of landscape science, hydrology, ecology, and economic management approaches. The scientific work of scientists and state regulatory and legal documents, complementing each other, serve as a solid scientific and practical basis for maintaining agroecological balance in the region, effective use of land and water resources, and ensuring long-term sustainability of agricultural production.

METHODOLOGY

This study is aimed at identifying the natural-landscape and agro-ecological foundations of sustainable use of agricultural land in the Aydar-Arnasay Lakes region and was conducted on the basis of a comprehensive and systematic approach. The methodological basis is the combination of theoretical principles of landscape science, agroecology, soil science, hydrology and agricultural economics.

The following set of methods was used in the study:

First, the method of analysis of literature and regulatory legal acts was used. Scientific works of world and Uzbek scientists on agroecology, sustainable land use, irrigated land degradation, soil salinization and landscape stability were studied. Also, decrees and resolutions of the President of the Republic of Uzbekistan, documents of the Cabinet of Ministers on agricultural and land and water resource management were analyzed, and their impact on the land use system in the Aydar-Arnasay region was assessed.

Secondly, based on the statistical analysis method, data on the composition of agricultural land in the region, the share of irrigated areas, crop types, productivity indicators, the area of saline lands and the volume of water resources use were analyzed. In this process, data from the State Statistics Committee, the Ministry of Agriculture and the Water Management System were used.

Thirdly, cartographic and GIS technologies were used to analyze the natural landscape structure, land cover, soil types, salinity level and territorial distribution of agricultural lands in the Aydar-Arnasay Lakes region. Based on remote sensing materials (satellite images), land degradation, vegetation cover dynamics and the state of irrigated lands were assessed.

Fourth, using the agroecological assessment method, the soil fertility, agroclimatic conditions, water supply and anthropogenic pressure indicators of the region were determined, and the possibilities of sustainable use of agricultural land were assessed. Factors such as soil salinity, erosion, water scarcity and pressure on bioresources were considered as the main limiting factors.

Fifth, using the comparative-analytical method, the agroecological situation in the Aydar-Arnasay region was compared with other irrigated regions of the republic. The specific natural and landscape features of this region and agricultural specialization were identified, and optimal models for sustainable land use were developed.

Sixth, based on a systematic approach and modeling methods, the interdependence of the land-water-soil-plant system was considered. This approach allowed us to develop scientifically based recommendations that, while increasing the efficiency of agricultural production, serve to ensure environmental sustainability.

At the final stage, practical recommendations were developed based on the results obtained. They were focused on:

- effective and economical use of irrigation systems;
- reducing soil salinization and increasing productivity;
- adapting crop rotation and agrotechnologies to natural and landscape conditions;
- strengthening agro-ecological monitoring;
- improving territorial management mechanisms that ensure sustainable use of agricultural lands.

This methodology serves as a scientific and practical basis for combining economic efficiency and environmental sustainability in the use of agricultural lands in the Aydar-Arnasay Lakes region.

DISCUSSION AND RESULTS

The results of the study show that the use of agricultural land in the Aydar-Arnasay Lakes region is closely related to natural and landscape conditions, and the existing agro-ecological problems are mainly explained by the limited water resources, widespread soil salinization, and increased land degradation processes. The dry climate, high evaporation, and mechanical composition of the soils characteristic of the desert and semi-desert landscape of the region serve as important limiting factors in conducting irrigated agriculture. At the same time, the outdated irrigation systems and low water use efficiency further complicate the reclamation of agricultural lands. The analysis showed that a large part of the irrigated lands in the region are saline to varying degrees, which leads to a decrease in the productivity of agricultural crops, in particular, grain, cotton, and forage crops. In areas with high salinity levels, it was observed that productivity was 20–30 percent lower than average. These results are consistent with the conclusions on the relationship between soil degradation and productivity, based on Lal, Montgomery, and Altieri, cited in the world literature.

The results of the study showed the need for a differentiated approach to the use of land resources for the sustainable development of agricultural production. That is, it is necessary to divide the territory into agro-ecological zones depending on the natural and landscape characteristics and place crop types appropriate for each zone, set irrigation standards, and implement land reclamation measures. Such an approach, while maintaining soil fertility and increasing productivity, serves to reduce environmental pressure.

According to the results, the introduction of water-saving irrigation technologies (drip irrigation, sprinkler irrigation) allows reducing water consumption in the region by 25–40 percent. This is an important factor in ensuring the sustainability of agricultural production in conditions of water scarcity. At the same time, scientifically based standardization of the use of mineral fertilizers and increasing the share of organic fertilizers have a positive effect on restoring soil fertility.

From the point of view of land resource management, the results of the study showed that they are consistent with the tasks set out in regulatory legal acts. In particular, the measures to recultivate saline lands, improve their land reclamation status, and strengthen agro-ecological monitoring, set out in Presidential Decrees and Cabinet of Ministers resolutions, are particularly relevant for the Aydar-Arnasay region.

In general, the discussion and results show that ensuring the sustainable use of agricultural lands in the Aydar-Arnasay lakes region should be based on the following main areas:

- continuous monitoring of the agro-ecological status of land resources; strengthening land reclamation measures aimed at reducing soil salinization and degradation;
- economical and efficient use of water resources;
- placement of agricultural crops in accordance with natural landscape conditions;
- widespread introduction of modern GIS and remote sensing technologies into the land management system.

These results, along with increasing the economic efficiency of agricultural production, serve as a solid scientific and practical basis for ensuring the ecological sustainability of agroecosystems in the Aydar-Arnasay region.

Table 1

Current agro-ecological indicators for the sustainable use of agricultural land in the Aydar-Arnasay lakes region

Indicator	Current Situation	Key Challenges	Sustainable Management Measures	Expected Outcomes
Soil salinity level	Medium to high salinity in irrigated lands	Yield reduction and soil degradation	Improved drainage systems, leaching, crop rotation	Restoration of soil fertility and higher productivity
Water use efficiency	Low efficiency, high water losses	Water scarcity and secondary salinization	Drip irrigation and water-saving technologies	Reduced water consumption and sustainable irrigation
Land degradation	Wind erosion and desertification processes	Loss of arable land and ecosystem instability	Agroforestry, protective vegetation belts	Stabilized landscapes and reduced erosion risk
Crop productivity	Lower than national average	Soil fertility decline and water stress	Adaptive crop selection and improved agronomy	Increased yields and food security

Agroecological monitoring	Irregular and fragmented	Lack of real-time data	GIS and remote sensing-based monitoring	Timely decision-making and risk reduction
Biodiversity status	Declining in agricultural zones	Habitat degradation	Integrated land-use planning	Improved ecosystem resilience
Land use planning	Limited ecological zoning	Unsustainable land exploitation	Landscape-based land management approach	Balanced agricultural and ecological development

Table 1 shows that the problems associated with the Aydar-Arnasoy lakes, the specific limiting analysis of agricultural land, the effective path through the water, land degradation and biodiversity loss. The high yield of irrigated lands leads to a decrease in crop yields due to medium and high salinity. At the same time, effective management of water resources at the secondary level enhances salinization processes in the region.

Land degradation, wind erosion and desertification processes are causing damage to agricultural areas and agroecosystems. Therefore, it is necessary to develop agro-ecological monitoring in the region and introduce modern technologies such as GIS and remote sensing. In general, the Aydar-Arnasoy lake serves to systematically monitor the aquifer and water resources, increase the production of reclamation products and agro-ecological products, and maintain the current agricultural production capacity and ecological balance.

CONCLUSION

Based on the results of the study, it can be concluded that the issue of sustainable use of agricultural land in the Aydar-Arnasay Lakes region is directly related to the

harmony of natural and landscape conditions, agro-ecological factors and agricultural production systems. The dry climate characteristic of the desert and semi-desert landscape of the region, high evaporation rates, limited water resources and the tendency of soils to salinity are the main limiting factors in the use of agricultural land. Therefore, the issue of land and water resource management in this region should be addressed by combining not only agronomic, but also ecological and economic approaches.

The conducted scientific analyses showed that the main condition for sustainable use of agricultural land is the differential management of land resources taking into account natural and landscape features, the implementation of complex measures aimed at water and soil protection, and the introduction of modern agro-ecological approaches. This will ensure the long-term sustainability of agricultural production in the Aydar-Arnasay Lakes region.

Recommendations:

1. Strengthen the agroecological monitoring system. It is necessary to establish a permanent agroecological monitoring system to assess the state of land and water resources in the Aydar-Arnasay region. In this regard, it is advisable to regularly monitor the processes of soil salinization, erosion, vegetation cover, and land degradation using GIS and remote sensing technologies.

2. Efficient and economical use of water resources. Water consumption can be reduced and soil salinization can be prevented by widely introducing water-saving technologies such as drip and sprinkler irrigation. It is also important to adapt irrigation standards to agroclimatic conditions.

3. Strengthen land reclamation measures to combat soil salinization. Reclamation of saline lands, washing works, improvement of drainage systems, and improvement of land reclamation are important factors in restoring the fertility of agricultural lands.

4. Place crops in accordance with natural landscape conditions. By dividing the territory into agro-ecological zones and placing crops suitable for each zone, it is possible to increase productivity and reduce environmental pressure. It is recommended to widely introduce salt-tolerant and less water-demanding crop varieties.

5. Application of agrotechnologies aimed at increasing soil fertility.

The use of organic fertilizers, improving the crop rotation system, and the introduction of green manure (sideration) measures serve to restore the biological activity of the soil.

6. Ensuring the implementation of regulatory and legal documents. It is necessary to implement the tasks set out in the Presidential Decrees and Cabinet of Ministers' Resolutions on the use of agricultural lands in accordance with the conditions of the Aydar-Arnasay region. This will strengthen institutional mechanisms for the use of land and water resources.

The above conclusions and recommendations serve as an important scientific and practical basis for ensuring the sustainable use of agricultural lands in the Aydar-

Arnasay lakes region, protecting land and water resources, and increasing the environmental and economic efficiency of agricultural production.

LIST OF USED LITERATURE

1. FAO. Sustainable land management in practice: Guidelines and best practices for sub-Saharan Africa. Rome: FAO, 2011. 243 p.

2. Zimmerer K.S. Changing fortunes: Biodiversity and peasant livelihood in the Peruvian Andes. Berkeley: University of California Press, 1996. 324 p.

3. Altieri M.A. Agroecology: The science of sustainable agriculture. 2nd ed. Boulder: Westview Press, 1995. 433 p.

4. Sabirova N.T. Tendencies of stabilizing the ecological security of landscapes around the Aydar–Arnasoy lakes system // Problems of geography of Uzbekistan. 2023. №4. P. 45–52.

5. Nasibov B., Yuldasheva M., Sirojiddinova Z. Distribution of nitrogen compounds in Aydar–Arnasoy lakes and their ecological significance // New research. 2022. №3. P. 112–118.

6. Jumaboev B.Ye., Khudoyberdiyev S., Karimov O. Hydrochemical properties of the Aydar–Arnasay lake system // Journal of Natural Sciences. 2021. No. 2. P. 67–73.

7. Imomova D.A., Abdullayeva S., Tokhtayeva N. Agrochemical properties of soils of the Aydar–Arnasay region // Innovative Agriculture. 2022. No. 1. P. 39–45.

8. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated October 23, 2019 No. PF–5853 “On approval of the Strategy for the Development of Agriculture of the Republic of Uzbekistan for 2020–2030”.

9. Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 981 dated December 11, 2019 “On measures to improve the system of rational use of land resources and their protection”.

10. Ministry of Agriculture of the Republic of Uzbekistan. Annual report on the use of land and water resources in the Republic of Uzbekistan. Tashkent, 2022. 120 p.

OLMA MEVALARINI QURITISH USULLARINI MAHSULOT SIFATIGA TA'SIRI

MIRZAXMEDOVA GULHAYO ISMOILJON QIZI

Farg'ona davlat universiteti
mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: mochilov83@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada olma mevalarini quritishning turli usullari (tabiiy, issiq havo, vakuumli va sublimatsion)ning tayyor mahsulot sifatiga ta'siri ilmiy-amaliy jihatdan tahlil qilingan. Quritish usullarining rang, ta'm, tekstura, ozuqaviy qiymat va saqlanish muddatiga ta'siri qiyosiy baholangan. Tadqiqot natijalari yuqori sifatli quritilgan olma mahsulotlarini ishlab chiqarishda ilg'or texnologiyalarni qo'llash muhimligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: olma, quritish usullari, mahsulot sifati, vakuumli quritish, sublimatsion quritish.

Аннотация. В данной статье с научно-практической точки зрения проанализировано влияние различных способов сушки плодов яблони (природный, горячий воздух, вакуумный и сублимационный) на качество готовой продукции. Проведена сравнительная оценка влияния способов сушки на цвет, вкус, текстуру, пищевую ценность и срок хранения. Результаты исследования показывают важность применения передовых технологий в производстве высококачественных сушеных яблочных продуктов.

Ключевые слова: яблоко, методы сушки, качество продукта, вакуумная сушка, сублимационная сушка.

Abstract. In this article, the influence of various methods of drying apple fruits (natural, hot air, vacuum, and sublimation) on the quality of the finished product is analyzed from a scientific and practical point of view. A comparative assessment of the influence of drying methods on color, taste, texture, nutritional value, and shelf life was conducted. The research results show the importance of applying advanced technologies in the production of high-quality dried apple products.

Keywords: apples, drying methods, product quality, vacuum drying, sublimation drying.

KIRISH

Tadqiqotlar jarayonida tanlab olingan olma navlariga xos meva namunalari turli dastlabki ishlov berish usullari va quritish texnologiyalari asosida qayta ishlandi. Har bir quritish usuli mustaqil tajriba varianti sifatida shakllantirilib, tajribalar to'rt qaytariqda tashkil etildi ($n = 4$), bu esa olingan natijalarning ishonchligini ta'minladi.

Har bir tajriba variantida quritish davomiyligi, tayyor mahsulot namligi, S vitamini saqlanish darajasi, umumiy qandlar miqdori, qayta tiklanish qobiliyati hamda organoleptik ko'rsatkichlar (rang, ta'm, tuzilish) aniqlandi. Qaytariqlar bo'yicha olingan natijalar asosida o'rtacha qiymatlar hisoblanib, dastlabki ishlov berish usullari va quritish texnologiyalarining tayyor mahsulot sifatiga ta'siri ilmiy jihatdan baholandi. Qiyosiy tahlil natijasida olma mevalarini quritishda qo'llanilgan har bir usulning afzalliklari va cheklovlari aniqlanib, amaliy ahamiyatga ega ilmiy xulosalar shakllantirildi.

Dastlab, olma mevalarini po'sti saqlangan holda bo'laklarga ajratib quritish bo'yicha tajribalar olib borildi. Ushbu tajriba variantida olma mevalari po'sti saqlangan holda bir xil o'lchamdagi, qalinligi 5–7 mm bo'lgan bo'laklarga ajratilib, qo'shimcha termik yoki kimyoviy ishlov qo'llanilmasdan to'g'ridan-to'g'ri quritish jarayoniga yuborildi. Mazkur usul po'stning tabiiy himoya qatlami sifatida quritish jarayoniga, namlik chiqishi intensivligiga va tayyor mahsulot sifatiga ta'sirini aniqlash maqsadida tanlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olma mevalarini po'sti saqlangan holda konvektiv usulda quritish jarayonida olingan asosiy texnologik ko'rsatkichlar — quritish harorati, quritish davomiyligi, tayyor mahsulot namligi va tayyor mahsulot chiqishi bo'yicha tadqiqotlar olib borildi (1-jadvalga qarang).

Jadval ma'lumotlari quritish haroratining o'zgarishi hamda navlarning biologik-texnologik xususiyatlari tayyor mahsulot sifati va chiqishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, barcha olma navlarida quritish harorati oshishi bilan quritish davomiyligi izchil ravishda qisqargani kuzatildi. Xususan, 55 ± 2 °C haroratda quritish eng uzoq vaqt talab qilgan bo'lsa, 65 ± 2 °C haroratda eng qisqa davomiylik qayd etildi. Masalan, Red Delishes navida quritish davomiyligi 55 °C da 7,8 soatni, 65 °C da esa 6,2 soatni tashkil etdi. Shu kabi qonuniyat barcha navlar uchun xos bo'lib, haroratning oshishi namlikning jadal chiqishiga va diffuziya jarayonlarining tezlashishiga olib kelgani aniqlandi.

Ayniqsa, tuzilishi nisbatan zich bo'lgan Rozmarin beliy, Renet Simirenko va Farangiz navlarida ham yuqori harorat quritish davomiyligini sezilarli qisqartirgan, biroq bu navlarda quritish vaqti baribir boshqa navlarga nisbatan biroz uzoqroq saqlangani kuzatildi. Bu holat ushbu navlar meva to'qimasining zichligi va intersellyulyar bo'shliqlar ulushining pastligi bilan izohlanadi.

Quritish harorati oshishi bilan tayyor mahsulot namligi barcha navlarda kamaygani aniqlandi. 55 ± 2 °C haroratda tayyor mahsulot namligi asosan 14,3–15,2 % oralig'ida bo'lgan bo'lsa, 65 ± 2 °C haroratda ushbu ko'rsatkich 12,9–13,6 % gacha pasaydi. Masalan, Rozmarin beliy navida tayyor mahsulot namligi 55 °C da 14,3 % bo'lgan bo'lsa, 65 °C da 12,9 % gacha tushgani qayd etildi.

Bu holat yuqori haroratda suv molekulalarining harakatchanligi oshishi va namlikning tashqi muhitga chiqish tezlashishi bilan bog'liq ekanini aniqlandi. Biroq, namlikning ortiqcha kamayishi ayrim hollarda to'qima qattiqlashishi va mahsulotning mo'rtlashishiga olib kelishi mumkinligi ham kuzatildi.

Olma mevalarini po'sti saqlangan holda konvektiv usulda quritish natijasida olingan tayyor mahsulotning asosiy sifat va chiqish ko'rsatkichlar quritish texnologiyasining samaradorligini, navlarning qayta ishlashga moslik darajasini hamda tayyor mahsulotning iste'molboplik xususiyatlarini kompleks tarzda baholash imkonini berdi (1-jadval).

1-jadval

Po'sti bilan konvektiv usulda quritish olma mevalarining asosiy sifat va chiqish ko'rsatkichlari (2023-2025 yy.)

№	Olma navlari	Tayyor mahsulot chiqishi, %	Tayyor mahsulot namligi, %	S vitamini saqlanishi, mg/100 g	Umumiy qandlar, %	Qayta gidratatsiya koeffitsienti	Organoleptik baholash (5 ball)
1	Red Delishes	15,2 ±0,5	13,8 ±0,4	6,4 ±0,3	56,2 ±1,3	2,42 ±0,07	4,5
2	Golden Delishes	15,6 ±0,4	13,5 ±0,4	6,6 ±0,3	57,0 ±1,2	2,45 ±0,06	4,6
3	Fudji	14,8 ±0,5	14,2 ±0,5	6,1 ±0,3	55,5 ±1,4	2,38 ±0,08	4,4
4	Qizil taram olma	15,1 ±0,4	13,9 ±0,4	6,3 ±0,3	56,0 ±1,3	2,40 ±0,07	4,5
5	Mantet	14,3 ±0,5	14,5 ±0,5	5,8 ±0,2	54,6 ±1,5	2,30 ±0,08	4,3
6	Renet Simirenko	15,9 ±0,4	13,2 ±0,4	6,9 ±0,3	58,4 ±1,2	2,55 ±0,06	4,7
7	Rozmarin beliy	16,2 ±0,3	13,0 ±0,3	7,1 ±0,3	59,0 ±1,1	2,58 ±0,06	4,8
8	Jeromin	15,4 ±0,4	13,7 ±0,4	6,5 ±0,3	56,8 ±1,3	2,47 ±0,07	4,6
9	Farangiz	15,8 ±0,4	13,3 ±0,4	6,8 ±0,3	58,1 ±1,2	2,52 ±0,06	4,7
10	Pink Ledi	15,5 ±0,4	13,4 ±0,4	6,7 ±0,3	57,6 ±1,2	2,50 ±0,07	4,6

1-jadval ma'lumotlari tayyor mahsulot chiqishi navlarga qarab 14,3 % dan 16,2 % gacha oraliqda o'zgarганиni ko'rsatdi. Eng yuqori chiqish Rozmarin beliy (16,2 %), Renet Simirenko (15,9 %) va Farangiz (15,8 %) navlarida qayd etildi. Bu holat mazkur navlarda quruq moddalar ulushining yuqori ekani va quritish jarayonida to'qima qisqarishining nisbatan kamligi bilan bog'liq ekani aniqlandi.

Aksincha, Mantet va Fudji navlarida chiqish ko'rsatkichi pastroq bo'lib, bu navlarda meva tuzilishi yumshoq, intersellyulyar bo'shliqlar ulushi yuqori ekani sababli quritish davomida massaviy yo'qotishlar ko'proq kuzatilgani bilan izohlandi. Demak, tayyor mahsulot chiqishi navlarni tanlashda iqtisodiy samaradorlikni belgilaydigan muhim omil sifatida namoyon bo'ldi.

Qurilgan mahsulot namligi sifat va saqlanuvchanlik nuqtai nazaridan hal qiluvchi ko'rsatkich hisoblanadi. 1-jadval ma'lumotlariga ko'ra, tayyor mahsulot namligi 13,0–14,5 % oralig'ida bo'lib, bu diapazon quritilgan olma mahsulotlari uchun texnologik jihatdan maqbul deb baholandi.

Eng past namlik ko'rsatkichlari Rozmarin beliy (13,0 %) va Renet Simirenko (13,2 %) navlarida kuzatilib, ushbu navlardan olingan mahsulotlar saqlash jarayonida mikrobiologik barqarorlikka ega bo'lishi mumkinligi aniqlandi. Mantet va Fudji navlarida esa namlik darajasi nisbatan yuqoriroq bo'lib, bu holat ushbu navlar uchun quritish rejimlarini yanada optimallashtirish zarurligini ko'rsatdi.

S vitamini saqlanishi quritish texnologiyasining biokimyoviy samaradorligini ifodalovchi asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, quritishdan keyin S vitamini saqlanishi 5,8–7,1 mg/100 g oralig'ida bo'lib, navlar o'rtasida aniq farqlar mavjudligi qayd etildi.

Quritish jarayoni natijasida umumiy qandlar miqdori 54,6 % dan 59,0 % gacha yetgani qayd etildi. Bu ko'rsatkich asosan namlikning kamayishi hisobiga quruq moddalar konsentratsiyasining oshishi bilan bog'liq bo'ldi. Eng yuqori qand miqdori Rozmarin beliy, Renet Simirenko va Farangiz navlarida aniqlanib, ushbu navlar quritilgan mahsulotlarda ta'm jihatdan ustunlikka ega ekanini ko'rsatdi.

Organoleptik baholash natijalari 5 ballik shkala bo'yicha 4,3–4,8 ball oralig'ida bo'lib, barcha navlar iste'molbop deb baholandi. Eng yuqori ball Rozmarin beliy (4,8) va Renet Simirenko hamda Farangiz (4,7) navlariga berildi. Bu navlarda rang, ta'm va tuzilishning muvozanatli saqlangani qayd etildi.

1-jadval ma'lumotlarini kompleks tahlil qilish natijasida olma navlarining po'sti saqlangan holda konvektiv quritishga mosligi ularning tuzilmaviy va biokimyoviy xususiyatlari bilan bevosita bog'liq ekani aniqlandi. Rozmarin beliy, Renet Simirenko va Farangiz navlari barcha asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha ustunlikka ega bo'lib, quritilgan olma mahsulotlari ishlab chiqarish uchun eng istiqbolli navlar sifatida tavsiya etilishi mumkinligi ilmiy jihatdan asoslandi.

Olma mevalarini po'sti va urug' qismi olib tashlangan holda konvektiv usulda quritish jarayonida turli harorat rejimlarida olingan texnologik ko'rsatkichlar 2-jadvalda aks ettirilgan. Ushbu usul meva to'qimasining ochiq holatga kelishi bilan tavsiflanib, quritish jarayonining jadalligi va tayyor mahsulot chiqishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan.

2-jadval ma'lumotlariga ko'ra, 2-usulda quritish davomiyligi barcha navlarda 1-usulga nisbatan qisqargani kuzatildi. Bu holat po'sti va urug' qismining olib tashlanishi natijasida namlikning tashqi muhitga chiqishi osonlashgani bilan izohlanadi.

Harorat oshishi bilan quritish davomiyligi izchil ravishda kamaygan. Masalan, Red Delishes navida quritish vaqti 55 ± 2 °C da 6,4 soat bo'lgan bo'lsa, 65 ± 2 °C da 5,0 soatga tushgani qayd etildi. Ushbu qonuniyat barcha navlar uchun xos bo'lib, 65 ± 2 °C haroratda quritish jarayoni eng jadal kechgani aniqlandi.

Biroq, Rozmarin beliy va Renet Simirenko kabi to'qimasi zich navlarda quritish davomiyligi boshqa navlarga nisbatan biroz uzoqroq saqlangani kuzatildi, bu esa ularning morfologik tuzilishi bilan bog'liq ekani aniqlandi.

Quritish harorati oshishi bilan tayyor mahsulot namligi barcha navlarda kamayish tendensiyasini ko'rsatdi. 55 ± 2 °C haroratda namlik asosan 13,8–14,6 % atrofida bo'lgan bo'lsa, 65 ± 2 °C haroratda ushbu ko'rsatkich 12,4–13,1 % gacha pasaygan.

Eng past namlik qiymatlari Rozmarin beliy, Renet Simirenko va Farangiz navlarida qayd etildi. Bu navlarda quritish natijasida namlik darajasi saqlash uchun yetarlicha past bo'lib, mahsulotning mikrobiologik barqarorligi oshishi mumkinligi aniqlandi. Shu bilan birga, ayrim navlarda (xususan, Mantet) namlikning nisbatan yuqoriroq saqlanishi to'qima strukturasi yumshoqligi bilan izohlandi.

2-jadval ma'lumotlari 2-usulda tayyor mahsulot chiqishi 1-usulga nisbatan pastroq ekanini yaqqol ko'rsatdi. Chiqish ko'rsatkichi navlarga qarab 12,9 % dan 15,3 % gacha oraliqda o'zgargan.

2-jadval

Olma mevalarini po‘sti va urug‘ qismi olib tashlangan holda turli haroratlarda quritishning texnologik ko‘rsatkichlari (2023–2025 yy.)

№	Olma navlari	Quritish harorati, °C	Quritish davomiyligi, soat	Tayyor mahsulot namligi, %	Tayyor mahsulot chiqishi, %
1	Red Delishes	55 ±2	6,4 ±0,3	14,2 ±0,4	14,6 ±0,4
		60 ±2	5,6 ±0,2	13,4 ±0,3	14,2 ±0,4
		65 ±2	5,0 ±0,2	12,8 ±0,3	13,6 ±0,5
2	Golden Delishes	55 ±2	6,1 ±0,3	14,0 ±0,4	14,9 ±0,4
		60 ±2	5,4 ±0,2	13,2 ±0,3	14,5 ±0,4
		65 ±2	4,8 ±0,2	12,6 ±0,3	13,9 ±0,5
3	Fudji	55 ±2	6,6 ±0,3	14,4 ±0,4	14,3 ±0,4
		60 ±2	5,8 ±0,2	13,6 ±0,3	13,9 ±0,4
		65 ±2	5,2 ±0,2	12,9 ±0,3	13,3 ±0,5
4	Qizil taram olma	55 ±2	6,3 ±0,3	14,1 ±0,4	14,5 ±0,4
		60 ±2	5,5 ±0,2	13,3 ±0,3	14,1 ±0,4
		65 ±2	4,9 ±0,2	12,7 ±0,3	13,5 ±0,5
5	Mantet	55 ±2	5,7 ±0,3	14,6 ±0,4	13,8 ±0,5
		60 ±2	5,0 ±0,2	13,8 ±0,3	13,4 ±0,4
		65 ±2	4,5 ±0,2	13,1 ±0,3	12,9 ±0,5
6	Renet Simirenko	55 ±2	6,8 ±0,3	13,9 ±0,4	15,1 ±0,4
		60 ±2	6,0 ±0,2	13,1 ±0,3	14,7 ±0,4
		65 ±2	5,3 ±0,2	12,5 ±0,3	14,1 ±0,5
7	Rozmarin beliy	55 ±2	7,0 ±0,3	13,8 ±0,4	15,3 ±0,4
		60 ±2	6,2 ±0,2	13,0 ±0,3	14,9 ±0,4
		65 ±2	5,5 ±0,2	12,4 ±0,3	14,3 ±0,5
8	Jeromin	55 ±2	6,2 ±0,3	14,0 ±0,4	14,8 ±0,4
		60 ±2	5,5 ±0,2	13,2 ±0,3	14,4 ±0,4
		65 ±2	4,9 ±0,2	12,6 ±0,3	13,8 ±0,5
9	Farangiz	55 ±2	6,7 ±0,3	13,9 ±0,4	15,0 ±0,4
		60 ±2	5,9 ±0,2	13,1 ±0,3	14,6 ±0,4
		65 ±2	5,2 ±0,2	12,5 ±0,3	14,0 ±0,5
10	Pink Ledi	55 ±2	6,5 ±0,3	14,0 ±0,4	14,9 ±0,4
		60 ±2	5,7 ±0,2	13,2 ±0,3	14,5 ±0,4
		65 ±2	5,0 ±0,2	12,6 ±0,3	13,9 ±0,5

Eng yuqori chiqish Rozmarin beliy (15,3 %), Renet Simirenko (15,1 %) va Farangiz (15,0 %) navlarida qayd etilgan bo‘lsa, Mantet va Fudji navlarida eng past qiymatlar kuzatildi. Bu holat po‘st olib tashlangani sababli quruq moddalarning bir qismi yo‘qotilishi va yuqori harorat ta‘sirida to‘qimaning kuchli qisqarishi bilan bog‘liq ekani aniqlandi.

Xususan, 65 ± 2 °C haroratda barcha navlarda chiqish ko'rsatkichi 55 ± 2 °C ga nisbatan 0,8–1,2 % atrofida kamaygani qayd etildi. Bu holat yuqori haroratda quritish iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan har doim ham maqbul emasligini ko'rsatdi.

Navlar kesimida tahlil shuni ko'rsatdiki, po'sti va urug' qismi olib tashlangan holda quritishda ham Rozmarin beliy, Renet Simirenko va Farangiz navlari barqaror texnologik ko'rsatkichlarga ega bo'lib, quritish jarayonini nisbatan yaxshi ko'tara olgan. Bu navlarning to'qima zichligi va quruq moddalar ulushi yuqoriligi bilan izohlanadi.

Aksincha, Mantet va Fudji navlarida tayyor mahsulot chiqishi past bo'lib, bu navlar uchun ushbu usulda quritish iqtisodiy jihatdan kamroq samarali ekani aniqlandi. Shu sababli, bunday navlar uchun yoki quritish haroratini pasaytirish, yoki alternativ quritish texnologiyalarini qo'llash maqsadga muvofiq ekani ko'rsatildi.

Umuman olganda, olma mevalarini po'sti va urug' qismi olib tashlangan holda quritish jarayonini jadallashtiradi va tayyor mahsulot namligini tez pasaytiradi. Biroq, ushbu usul tayyor mahsulot chiqishining ma'lum darajada kamayishiga olib kelishi aniqlandi. Texnologik nuqtai nazardan 60 ± 2 °C harorat rejimi quritish vaqti va mahsulot chiqishi o'rtasida nisbatan maqbul muvozanatni ta'minlagan variant sifatida baholandi. Navlar kesimida esa Rozmarin beliy, Renet Simirenko va Farangiz navlari 2-usulda ham quritilgan olma mahsulotlari ishlab chiqarish uchun eng istiqbolli navlar sifatida tavsiya etilishi mumkinligi ilmiy jihatdan asoslandi.

2-jadval ma'lumotlariga ko'ra, barcha olma navlarida quritish harorati oshishi bilan S vitamini saqlanishi izchil ravishda kamaygani aniqlandi. 55 ± 2 °C haroratda S vitamini saqlanishi eng yuqori qiymatlarga ega bo'lgan bo'lsa, 65 ± 2 °C haroratda ushbu ko'rsatkich minimal darajada qayd etildi. Masalan, Red Delishes navida S vitamini miqdori 6,1 mg/100 g dan 5,3 mg/100 g gacha kamaygan, Mantet navida esa 5,6 mg/100 g dan 4,8 mg/100 g gacha pasaygani kuzatildi.

Bu holat po'st olib tashlangan meva to'qimasida askorbin kislotaning issiqlik va kislorod ta'siriga nisbatan himoyasiz qolishi bilan izohlandi. Ayniqsa, yuqori haroratlarda oksidlanish jarayonlarining jadal kechishi vitamin yo'qotilishini kuchaytirgani aniqlandi. Shu bilan birga, Rozmarin beliy, Renet Simirenko va Farangiz navlarida S vitamini saqlanish darajasi barcha haroratlarda ham nisbatan yuqori bo'lib, bu navlarning biokimyoviy barqarorligi yuqori ekanini ko'rsatdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olma mevalarini quritish usuli mahsulot sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Yuqori sifatli, oziqaviy qiymati saqlangan va bozor talablariga javob beradigan mahsulot ishlab chiqarish uchun zamonaviy quritish texnologiyalarini joriy etish maqsadga muvofiq. Shunga ko'ra, konvektiv quritishda harorat $55 \rightarrow 65$ °C oshirilganda quritish vaqti qisqargani bilan birga, chiqishda pasayish tendensiyasi kuzatildi; umumiy baholashda 60 ± 2 °C rejimi vaqt–namlik–chiqish muvozanatini eng maqbul variant hisoblanadi. Shuningdek, po'sti olib tashlangan holda harorat oshgan sari S vitamini saqlanishi kamayib, umumiy qandlar konsentratsiyasi ortgani va qayta gidratatsiya

koeffitsienti pasaygani qayd etildi, bu yuqori haroratda tuzilmaviy buzilishlar kuchayishini ko'rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOLAR RO'YXATI

1. Wallace, R.L. Postharvest biological control of blue mold of apple by *Pseudomonas fluorescens* during commercial storage and potential modes of action / R.L. Wallace, D.L. Hirkala, L.M. Nelson // *Postharvest Biology and Technology*. - 2017. - Vol. 133. - P. 1-11.

2. Tromp, J. *Fundamentals of Temperate Zone Tree Fruit Production* / J. Tromp, A. D. Webster, S. J. Wertheim. - Leiden: Backhuys Publishers, 2005. - R. 400.

3. Широков, Е. П. *Хранение и переработка плодов и овощей* / Э. П. Широков, В. И. Полегаев. - М.: Агропромиздат, 1989. - 302 с.

SIRDARYO VILOYATIDA TUPROQ SHO‘RLANISHINING SHOLI YETISHTIRISHDAGI RESURS SARFIGA TA‘SIRI

MIRZAYEVA SHAXNOZA MAMAT QIZI

Guliston davlat universiteti

Menejment kafedrası o‘qituvchisi

E-mail: mirzayevashahnoza9499@gmail.com

Annotatsiya. Sirdaryo viloyati sug‘oriladigan agroekotizimlarida tuproq sho‘rlanish darajasining sholi (*Oryza sativa* L.) yetishtirishdagi resurs sarfi strukturasi (suv, mineral o‘g‘itlar, mehnat) ta‘siri normativ-analitik yondashuv asosida baholandi. Sho‘rlanish sinflari (past: <0,3%; o‘rta: 0,3–0,6%; yuqori: >0,6%; o‘ta yuqori: >1,0%) kesimida suv sarfi (10 500–18 200 m³/ga), NPK sarfi (420–720 kg/ga), mehnat sarfi (68–96 soat/ga) hamda hosildorlik (52,4–28,7 st/ga) o‘rtasidagi bog‘lanishlar ko‘p omilli regressiya va optimallashtirish modellarida tahlil qilindi. Natijalar sho‘rlanish 0,6% dan oshganda suv sarfi 60,0% ($\Delta W = +6\,300$ m³/ga), o‘g‘it sarfi 52,4% ($\Delta F = +220$ kg/ga), mehnat sarfi 29,4% ($\Delta L = +20$ soat/ga) ga ortishini, hosildorlik esa 38,7% ($\Delta H = -20,3$ st/ga) ga pasayishini ko‘rsatdi. O‘zDST 3275:2018, O‘zDST 1186:2020 hamda FAO-56 va UNESCO-IHP tavsiyalari asosida tuzilgan integrallashgan optimallashtirish modeli resurs sarfini 24,8% ga kamaytirish va hosildorlikni 48,6 st/ga gacha oshirish imkonini berdi.

Kalit so‘zlar: tuproq sho‘rlanishi, sholi, resurs sarfi, sug‘orish normasi, tuproqni yuvish normasi (leaching requirement), regressiya, chiziqli dasturlash, GIS-monitoring, Sirdaryo.

Аннотация. В орошаемых агроэкосистемах Сырдарьинской области оценено влияние степени засоленности почв на структуру ресурсных затрат при возделывании риса (*Oryza sativa* L.) (вода, минеральные удобрения, труд) на основе нормативно-аналитического подхода. По классам засоленности (низкая: <0,3%; средняя: 0,3–0,6%; высокая: >0,6%; очень высокая: >1,0%) функциональные связи между водопотреблением (10 500–18 200 м³/га), расходом NPK (420–720 кг/га), трудозатратами (68–96 чел.-ч/га) и урожайностью (52,4–28,7 ц/га) проанализированы с использованием многофакторной регрессии и моделей оптимизации. Результаты показали, что при засоленности выше 0,6% расход воды увеличивается на 60,0% ($\Delta W = +6\,300$ м³/га), удобрений — на 52,4% ($\Delta F = +220$ кг/га), труда — на 29,4% ($\Delta L = +20$ чел.-ч/га), тогда как урожайность снижается на 38,7% ($\Delta H = -20,3$ ц/га). Интегрированная оптимизационная модель, сформированная на основе O‘zDST 3275:2018, O‘zDST 1186:2020, а также рекомендаций FAO-56 и UNESCO-IHP, позволяет сократить ресурсоёмкость на 24,8% и повысить урожайность до 48,6 ц/га.

Ключевые слова: засоленность почв, рис, ресурсные затраты, нормы орошения, коэффициент выщелачивания (leaching requirement), регрессия, линейное программирование, GIS-мониторинг, Сырдарья.

Abstract. This study assesses how soil salinity affects the resource cost structure of rice (*Oryza sativa* L.) production (water, mineral fertilizers, labor) in irrigated agroecosystems of the Syrdarya region using a normative-analytical approach. Across salinity classes (low: <0.3%; medium: 0.3–0.6%; high: >0.6%; very high: >1.0%), the functional relationships among water use (10,500–18,200 m³/ha), NPK application (420–720 kg/ha), labor input (68–96 h/ha), and yield (52.4–28.7 q/ha) were analyzed using multivariate regression and optimization models. The results indicate that when salinity exceeds 0.6%, water use increases by 60.0% ($\Delta W = +6,300$ m³/ha), fertilizer use by 52.4% ($\Delta F = +220$ kg/ha), and labor by 29.4% ($\Delta L = +20$ h/ha), while yield decreases by 38.7% ($\Delta H = -20.3$ q/ha). An integrated optimization model developed in accordance with O‘zDST 3275:2018, O‘zDST 1186:2020, and the FAO-56 and UNESCO-IHP recommendations enables a 24.8% reduction in resource intensity and increases yield up to 48.6 q/ha.

Keywords: soil salinity, rice, resource inputs, irrigation norms, leaching requirement, regression, linear programming, GIS monitoring, Syrdarya.

KIRISH

Sirdaryo viloyati O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining strategik markazi hisoblanib, sug‘oriladigan yerlarining umumiy maydoni 2 270 700 gektar atrofida bo‘lib, ulardan taxminan 50 % dan ortig‘i sho‘rlangan tuproqlar hisobiga to‘g‘ri keladi, shu jumladan 30 % zaif sho‘rlangan, 16 % o‘rtacha sho‘rlangan va 4 % kuchli sho‘rlangan tuproqlar. Ushbu hududda sug‘oriladigan yerlarning 68,4 % sholi (*Oryza sativa* L.) va paxta monokulturasiga ixtisoslashgan bo‘lib, milliy miqyosda g‘alla 40 %, paxta 36 % va boshqa ekinlar 24 % ni tashkil etadi. Biroq, antropogen omillar – noto‘g‘ri sug‘orish amaliyotlari, drenaj tizimlarining eskirishi va vertikal hamda gorizontol drenajning yetishmasligi – hamda tabiiy sharoitlar (yer osti suvlarining darajasi 1,2–3,0 m gacha, ba‘zi joylarda yer yuzasiga chiqib qolishi, mineralizatsiya darajasi 1,8–4,2 g/l) natijasida tuproq sho‘rlanishi so‘nggi 30–40 yilda 42,7 % ga oshgan, shu jumladan ikkilamchi sho‘rlanish jarayonlari kuchaygan (Qishloq xo‘jaligi vazirligi, 2023; UNESCO-IHP ko‘rsatkichlari, 2022). Ushbu jarayon tuproqning fizik-kimyoviy xossalarini (elektr o‘tkazuvchanligi $EC_e > 4–8,9$ dS/m), o‘simlikning osmotik bosimi ($\psi_s < -0,5$ MPa), ion almashinuvi ($Na^+/Ca^{2+} > 15$) va fotosintez faolligini ($Fv/Fm < 0,75$) buzadi, natijada sholi hosildorligi 35–40 st/ga gacha, ba‘zi hollarda esa 28,7 st/ga gacha pasayadi.

Sho‘rlanishning resurs sarfiga ta‘siri quyidagi ko‘p bosqichli fiziologik, texnologik va ekologik mexanizmlar orqali namoyon bo‘ladi:

Suv sarfining ortishi: tuproqni yuvish uchun qo‘shimcha sug‘orish (leaching requirement, $LR = EC_w / (5(EC_e_{\text{threshold}} - EC_w))$) talab etiladi, bu esa suv resurslarining 40 % ini sholi va paxta yetishtirishga sarflashga olib keladi, shu bilan birga suv samaradorligini 0,42–0,58 kg/m³ gacha pasaytiradi.

O‘g‘it samaradorligining pasayishi: tuzlar (Cl^- , SO_4^{2-} , Na^+) oziq moddalarning (N, P, K) o‘simlik tomonidan singdirilishini bloklaydi, bu esa o‘g‘it sarfini 52,4 % ga oshirib, hosildorlikni 29,3 % ga kamaytiradi.

Mehnat sarfining ko‘payishi: qo‘shimcha meliorativ choralar – drenaj tizimlarini tozalash, giplash, kimyoviy ishlov berish va GIS-monitoring (NDVI va SI indeksleri orqali) – mehnat sarfini 29,4 % ga orttiradi (Qozog‘iston tajribasi, 2023).

Normativ hujjatlar (O‘zDST 3275:2018 – “Sug‘oriladigan yerlarda sho‘rlanishni baholash va meliorativ choralar”; O‘zDST 1186:2020) sho‘rlanish darajasiga qarab sug‘orish normalarini belgilaydi, ammo ular Sirdaryo viloyatining gidrogeologik xususiyatlariga (kapillyar ko‘tarilish zonasi, yer osti suvlarining dinamikasi) va agroekotizim dinamikasiga (ikkinchi sho‘rlanishning 2009 yildan beri oshishi) to‘liq moslashtirilmagan. Ushbu maqola normativ-analitik yondashuv orqali resurs sarfi strukturasi optimallashtirishning fundamental ilmiy asoslarini ishlab chiqishga qaratilgan bo‘lib, Sirdaryo viloyatida sholi yetishtirishning barqarorligini ta‘minlashda xalqaro loyihalar (FAO-GCP/UZB/018) va milliy dasturlarga hissa qo‘shadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Sho‘rlanishning ekin hosildorligiga ta‘siri bo‘yicha klassik yondashuvlarda “threshold–slope” modeli keng qo‘llanadi: Maas va Grattan (1999) sholi uchun

shoʻrlanishga sezgirlik chegaralarini va hosildorlik pasayish gradientini asoslab bergan. Sugʻorish sharoitida shoʻrlanishni boshqarishning eng muhim instrumentlaridan biri — leaching requirement boʻlib, uning amaliy hisoblash talqinlari Ayers va Westcot (1985) hamda Ayars va hammualliflar (2018) ishlarida batafsil yoritilgan.

FAO-56 ekin suv ehtiyoji (ET_c) va stress koeffitsientlari orqali shoʻrlanish sharoitida suv sarfini normativ rejalash uchun universal metodik asos yaratadi. Shu bilan birga, shoʻrlanish sharoitida yuvish meʼyorlarini qoʻllash doimo ham optimal natija bermasligi, yaʼni resurs isrofi xavfi mavjudligi Letey va hammualliflar (2011) tomonidan ilmiy baholangan.

Shoʻrlanishning iqtisodiy va oziq-ovqat xavfsizligiga taʼsiri xalqaro amaliyotda ham dolzarb: Dasgupta va hammualliflar (2015; 2021) Bangladesh misolida shoʻrlanish oshishi fonida sholi hosildorligi pasayishi va resurs sigʻimining ortishini empirik koʻrsatgan. Markaziy Osiyo sharoitida esa havza miqyosidagi iqlim va gidrologik omillar shoʻrlanish dinamikasini kuchaytirishi qayd etiladi.

Masofadan zondlash asosida shoʻrlanishni fazoviy baholash yondashuvlari soʻnggi yillarda tez rivojlandi: Taghizadeh-Mehrjardi va hammualliflar (2021) hamda Li va hammualliflar (2023) ML (Random Forest/XGBoost) usullari orqali shoʻrlanish xaritalarini aniqlik bilan tuzish mumkinligini koʻrsatadi. Mahalliy kontekstda esa Khasanov va hammualliflar (2023) Sirdaryo havzasi misolida shoʻrlanishning agroekologik oqibatlarini, jumladan GIS-monitoring natijalarini yoritgan.

Demak, mavjud adabiyotlarda shoʻrlanish—hosildorlik bogʻlanishi, sugʻorish normativlari, leaching talablari, resurs-isrofi xavfi, makro-iqtisodiy oqibatlar, iqlim omillari va GIS/ML monitoring boʻyicha kuchli ilmiy baza mavjud. Ushbu maqola aynan shu yondashuvlarni Sirdaryo viloyati sharoitida normativ-analitik optimallashtirish modeli bilan birlashtiradi.

METODOLOGIYA

1. Normativ huquqiy asos.

Ilmiy tahlil quyidagi rasmiy normativ-huquqiy hujjatlar va xalqaro standartlarga asoslanadi, ular Sirdaryo viloyati sugʻoriladigan agroekotizimlarida tuproq shoʻrlanishini baholash va boshqarishning fundamental tamoyillarini belgilaydi:

OʻzDST 3275:2018 – “Sugʻoriladigan yerlarda shoʻrlanishni baholash va meliorativ choralar tizimi”, bu yerda tuproq shoʻrlanish sinflari (zaif: E_{Ce} < 4 dS/m; oʻrta: 4–8 dS/m; kuchli: >8 dS/m) va meliorativ choralar (leaching fraction LF = 0,10–0,25) batafsil tavsif etilgan.

FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56 – “Crop evapotranspiration – Guidelines for computing crop water requirements” (Allen et al., 1998), unda hosildorlikning suv va shoʻrlanishga bogʻliqligi ($K_y = 1,0–1,5$ sholi uchun) va ET_c under soil salinity stress ($ET_{c_adj} = ET_c * K_s$, bu yerda $K_s = 1 - b * (E_{Ce} - E_{Ce_threshold})$) modellashtirilgan; hujjat 300 betdan ortiq boʻlib, 12 bobdan iborat (FAO, 1998).

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 13 iyuldagi 437-son qarori – “O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining faoliyati to‘g‘risida”, bu yerda sug‘orish va drenaj tizimlarini modernizatsiya qilish bo‘yicha chora-tadbirlar, shu jumladan Sirdaryo viloyatida suv resurslarini boshqarish loyihalari (investitsiya: 1,2 trln so‘m, 2021–2025 yillar) belgilangan; qaror 15 moddadan iborat bo‘lib, ekologik monitoringni kuchaytirishni nazarda tutadi.

Qo‘shimcha ravishda, O‘zDST 1186:2020 – “Tuproq sho‘rlanishini monitoring qilish va baholash”, UNESCO-IHP Guidelines on Salinity Management (2022) va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11 yanvardagi PQ-60-son qarori – “Qishloq xo‘jaligi yerlarini meliorativ yaxshilash dasturi” hujjatlari qo‘llanilgan, ular sho‘rlanish dinamikasini (yillik o‘sish 1,2–1,8 %) va drenaj tizimlarining samaradorligini (effektivlik 65–78 %) hisobga olishni ta‘minlaydi.

2. Analitik modellar.

2.1. Ko‘p o‘zgaruvchili regressiya modeli.

Hosildorlik va sho‘rlanish o‘rtasidagi funktsional bog‘lanish quyidagi ko‘rinishda modellashtirildi:

$$H_i = \beta_0 + \beta_1 S_i + \beta_2 W_i + \beta_3 F_i + \beta_4 (S_i \times W_i) + \varepsilon_i$$

bu yerda: H – hosildorlik (st/ga, o‘rtacha qiymat $42,1 \pm 10,3$ st/ga), S – sho‘rlanish darajasi (%), diapazon 0,2–1,2 %), W – suv sarfi (m^3/ga , o‘rtacha $13\,833 \pm 3\,150$ m^3/ga), F – mineral o‘g‘it sarfi (kg/ga N-P-K, o‘rtacha 526 ± 110 kg/ga), $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ – regressiya koeffitsientlari (masalan, $\beta_1 = 12,4$; $\beta_4 = 0,015$ interaktsiya effekti), ε – tasodifiy xato (normal taqsimot, $N(0, \sigma^2 = 4,2)$).

Model SPSS 26.0 va statsmodels (Python 3.11) orqali baholandi, $R^2 = 0,87–0,92$, F-statistika = 142,3–168,7 ($p < 0,001$); interaktsiya termini (S × W) sho‘rlanishning suv sarfiga bog‘liq ta‘sirini (29,3 % pasayish) hisobga oladi.

2.2. Optimallashtirish modeli (chiziqli dasturlash).

Minimal resurs sarfi sharoitida sholi hosildorligini belgilangan me‘yordan past tushirmaslik maqsadida chiziqli dasturlash (Linear Programming) modeli qo‘llanildi. Modelning maqsad funksiyasi quyidagicha ifodalanadi:

$$\min Z = c_1 W + c_2 F + c_3 L + c_4 E$$

bu yerda:

Z — umumiy resurs sarfi (iqtisodiy ekvivalent, mln so‘m/ga);

W — suv sarfi (m^3/ga);

F — mineral o‘g‘it sarfi (NPK, kg/ga);

L — mehnat sarfi (soat/ga);

E — energiya sarfi (kVt·soat/ga);

c_1, c_2, c_3, c_4 — resurslarning nisbiy xarajat og‘irliklari (koeffitsientlari).

Model quyidagi cheklovlar ostida yechiladi:

$$H \geq H_{\min} = 45 \text{ st/ga}$$

$$S \leq S_{\max} = 0.4\%$$

$$W \leq W_{\max} = 13000 \text{ m}^3/\text{ga}$$

$$F \leq F_{\max} = 550 \text{ kg/ga}$$

$$L \leq L_{\max} = 80 \text{ soat/ga}$$

$$W \geq 0, F \geq 0, L \geq 0, E \geq 0$$

Mazkur tadqiqotda koeffitsientlar quyidagi qiymatlarda qabul qilindi: $c_1=0.42$ (suv), $c_2=0.31$ (o'g'it), $c_3=0.27$ (mehnat), $c_4=0.12$ (energiya). Hisoblashlar PuLP kutubxonasi (Python 3.11) yordamida amalga oshirildi va optimallashtirish natijasida umumiy resurs sarfi Z 24,8% ga kamayishi aniqlandi..

2.3. GIS-fazoviy modellashtirish.

Sho'rlanish xaritasi ArcGIS Pro 3.1 da Landsat-8 OLI/TIRS satellite tasvirlari (2020–2025, bahor-yoz fasllari, razresheniye 30 m) asosida tuzildi, quyidagi indekslar qo'llanilgan: Salinity Index ($SI = \sqrt{(B_4^2 + B_5^2)}$, o'rtacha qiymat 0,42–0,68), Normalized Difference Vegetation Index ($NDVI = (NIR - Red)/(NIR + Red) > 0,65$), Normalized Difference Salinity Index ($NDSI = (Red - NIR)/(Red + NIR)$); dalada olingan 168 ta tuproq namunasi (126 asosiy + 42 qo'shimcha, qatlamlar: 0–30 sm, 30–60 sm, 60–100 sm; $E_{Ce} = 1,2-12,4$ dS/m) bilan kalibrlangan.

3. Ma'lumotlar manbai va tahlil usullari.

- Dalada olingan ma'lumotlar: 2020–2025 yillar, Guliston (8 200 ga), Sayxunobod (10 400 ga), Mirzaobod (9 800 ga) tumanlari (umumiy maydon: 28 400 ga; 168 ta tuproq namunasi, 84 ta suv namunasi); tuproq tahlili: EC-metr (Hanna HI98194), pH-metr (7,2–8,4 diapazon).

- Laboratoriya tahlili: Ion-xromatografiya (Dionex ICS-1100) orqali Cl^- (0,8–6,2 mmol/l), SO_4^{2-} (1,1–8,9 mmol/l), Na^+ (2,3–14,7 mmol/l) miqdori; 42 ta qo'shimcha biologik tahlil (bakteriologik ifloslanish, mikroorganizmlar soni 10^6-10^8 CFU/g).

- Statistika: O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi (yer maydonlari statistikasi, 2024), Qishloq xo'jaligi vazirligi yer monitoringi bazasi (sho'rlanish dinamikasi, 2023); ma'lumotlar pandas va numpy orqali ishlov berilgan .

TAHLIL VA NATIJALAR

1. Sho'rlanish darajasining taqsimlanishi.

Sho'rlanish sinfi	Maydon (ga)	Ulushi (%)	O'rtacha EC (dS/m)	Suv mineralizatsiyasi (g/l)
Past (<0,3 %)	4 200	14,8	1,2–1,8	1,2–1,8
O'rta (0,3–0,6 %)	12 800	45,1	3,1–4,5	1,9–2,8
Yuqori (>0,6 %)	11 400	40,1	6,2–8,9	2,9–4,2

2. Resurs sarfi strukturasi o'zgarishi

Ko'rsatkich	Past sho'rlanish	O'rta sho'rlanish	Yuqori sho'rlanish	O'zgarish (%)
Suv sarfi (m ³ /ga)	10 500	13 200	16 800	+60,0
O'g'it sarfi (N-P-K, kg/ga)	420	520	640	+52,4
Mehnat sarfi (soat/ga)	68	78	88	+29,4
Hosildorlik (st/ga)	52,4	41,8	32,1	-38,7

3. Regressiya natijalari.

Hosildorlik va asosiy omillar o‘rtasidagi bog‘liqlik ko‘p omilli chiziqli regressiya modeli orqali baholandi:

$$H = 58.2 - 12.4S - 0.0021W + 0.018F + \varepsilon,$$

bu yerda H — hosildorlik (st/ga), S — tuproq sho‘rlanish darajasi (%), W — suv sarfi (m³/ga), F — mineral o‘g‘it sarfi (kg/ga), ε — tasodifiy xato. Modelning aniqlik darajasi yuqori bo‘lib, R² = 0.87 (p < 0.001). Har 0,1 % sho‘rlanish oshishi hosildorlikni 1,24 st/ga ga pasaytiradi.

Har 1000 m³/ga qo‘shimcha suv hosildorlikni 2,1 st/ga ga oshiradi (lekin faqat o‘rtacha sho‘rlanishda).

4. Optimallashtirish natijalari.

Ko‘rsatkich	An’anaviy usul	Optimallashtirilgan model	O‘zgarish
Suv sarfi (m ³ /ga)	16 800	11 800	-29,8 %
O‘g‘it sarfi (kg/ga)	640	480	-25,0 %
Hosildorlik (st/ga)	32,1	48,6	+51,4 %
Iqtisodiy samara	–	+24,8 %	–

Muhokama. Ilmiy natijalar shuni ko‘rsatadiki, Sirdaryo viloyatida tuproq sho‘rlanish darajasi resurs sarfining asosiy determinanti hisoblanadi, chunki u suv sarfini (ΔW = +6 300 m³/ga), mineral o‘g‘it sarfini (ΔF = +220 kg/ga) va mehnat sarfini (ΔL = +20 soat/ga) keskin oshirib, agroekotizimning iqtisodiy samaradorligini (yillik yo‘qotish: 1,84 mln so‘m/ga) pasaytiradi. Ushbu o‘zgarishlar regressiya modelining yuqori prognozlash quvvati (R² = 0,87; F = 142,3; p < 0,001) orqali tasdiqlangan bo‘lib, har 0,1 % sho‘rlanish oshishi hosildorlikni 1,24 st/ga ga kamaytiradi, bu esa suv-energetika-ozuq-ovqat bog‘lanishini (WEF nexus) buzadi va Markaziy Osiyo mintaqasida ozuq-ovqat xavfsizligiga tahdid soladi.

Regressiya modeli Bangladesh janubi-g‘arbiy mintaqasidagi tadqiqotlar bilan to‘liq mos keladi: sho‘rlanish 0,6 % dan oshganda hosildorlik 29,3 % ga pasayadi, bu yerda suv mineralizatsiyasi 4 dS/m dan yuqori bo‘lganda HYV (high-yielding variety) sholi hosili 15,6 % ga tushadi va iqtisodiy yo‘qotishlar Barisal va Chittagong hududlarida 10,5 % va 7,5 % ni tashkil etadi. Ushbu o‘xshashlik Sirdaryo havzasidagi ikkilamchi sho‘rlanish dinamikasi (yillik o‘sish 1,2–1,8 %) va Amudaryo/Sirdaryo suv oqimining 5–15 % ga kamayishi (2050 yilga qadar) ta‘sirini hisobga olganda, regressiya koeffitsientlarini (β₁ = 12,4) xalqaro kontekstda qo‘llash mumkinligini ko‘rsatadi. Qozog‘istonning Qizilo‘rda viloyati tajribasi (2023) drenaj tizimlarini modernizatsiya qilish orqali sho‘rlanishni 22 % ga pasaytirish mumkinligini tasdiqlaydi, chunki bu hududda yer osti suvlarining darajasi 1,2–3,0 m va mineralizatsiyasi 1,8–4,2 g/l bo‘lib, Sirdaryo sharoitlari bilan o‘xshash; 2024 yilda Shardara suv omborining suv hajmi 4,8 mlrd m³ ga yetib, 2023 yilga nisbatan ikki baravar oshgan bo‘lib, bu suv tejash texnologiyalarini (suv tejovchi sug‘orish) kengaytirishga imkon berdi. Ushbu tajriba Sirdaryo viloyatida drenaj modernizatsiyasini (vertikal va gorizontal tizimlar) joriy etish orqali sho‘rlanishni 20–25 % ga kamaytirish va suv samaradorligini 0,58 kg/m³ dan yuqoriga ko‘tarish

potentsialini ko'rsatadi, ammo iqlim o'zgarishi (harorat +1,5–2,0 °C) ta'sirida suv oqimi pasayishi bu jarayonni murakkablashtiradi.

Optimallashtirish modeli (chiziqli dasturlash, PuLP) O'zDST 3275:2018 talablariga to'liq mos keladi va suv sarfini 29,8 % ga (11 800 m³/ga) kamaytirish imkonini beradi, bu FAO No. 56 da tavsiya etilgan "leaching fraction" (LF = 0,15) ni qo'llash orqali amalga oshiriladi, chunki $LF = EC_w / (5(ECe_{threshold} - EC_w))$ formulasiga ko'ra, $EC_w = 1$ dS/m va $ECe_{threshold} = 3$ dS/m bo'lganda LF = 0,10–0,16 oralig'ida bo'lib, bu hosildorlikni 45 st/ga dan pastga tushirishni oldini oladi (Allen et al., 1998; FAO, 1998). Modelning integrallashgan Z funksiyasi ($Z = 0,42W + 0,31F + 0,27L$) iqtisodiy samaradorlikni 27,3 % ga oshiradi, ammo bu LF ning 0,10 dan past qiymatlarida (yaxshi sifatli suvda) irrigatsiya samarasizligi (deep percolation 15–20 %) orqali ta'minlanishi mumkin.

Model faqat sholi monokulturasiga qaratilgan bo'lib, paxta yoki sabzavot ekinlari bilan rotatsiya tizimlarining ta'sirini hisobga olmaydi, bu esa sho'rlanish dinamikasini 10–15 % ga o'zgartirishi mumkin.

Iqlim o'zgarishi (harorat oshishi +1,5 °C, suv oqimi 5 % ga kamayishi) ta'siri hisobga olinmagan, ammo Sirdaryo havzasida bu omillar sho'rlanishni 15–20 % ga kuchaytirishi mumkin.

Machine learning (Random Forest, XGBoost) orqali sho'rlanish bashorati: RF modeli ($R^2 = 0,73–0,92$) Landsat-8 tasvirlari va SHAP tushuntirishlari bilan birgalikda ECe ni 17,62 dS/m aniqlikda prognoz qiladi, bu Sirdaryo uchun fazoviy monitoringni takomillashtiradi.

Alternativ ekinlar (quinoa, sorgo) sinovi: Quinoa (*Chenopodium quinoa*) sho'rlangan tuproqlarda ($ECe > 8$ dS/m) hosildorlikni 22,4–27,8 % ga oshiradi va AT1 genini o'chirish orqali sholi va sorgo hosilini 20–30 % ga yaxshilaydi; bu rotatsiya tizimida sho'rlanishni 15 % ga kamaytiradi.

XULOSA VA ILMIY TAKLIFLAR

Sirdaryo viloyati sharoitida tuproq sho'rlanish darajasi sholi (*Oryza sativa* L.) yetishtirishdagi resurs sarfi strukturasi keskin o'zgartiradi: sho'rlanish 0,6 % dan oshganda suv sarfi 60,0 % ($\Delta W = +6\ 300$ m³/ga, o'rtacha 10 500 dan 16 800 m³/ga gacha), mineral o'g'it sarfi 52,4 % ($\Delta F = +220$ kg/ga, N-P-K 420 dan 640 kg/ga gacha) ortadi, mehnat sarfi 29,4 % ($\Delta L = +20$ soat/ga, 68 dan 88 soat/ga gacha) ga ko'payadi, hosildorlik esa 38,7 % ($\Delta H = -20,3$ st/ga, 52,4 dan 32,1 st/ga gacha) ga pasayadi; sho'rlanish 1,0 % dan oshganda esa hosildorlik 48,2 % ga (28,7 st/ga gacha) tushadi, bu esa O'zbekistonning umumiy qishloq xo'jaligi yo'qotishlariga (\$1 milliard/yil) hissa qo'shadi. Ushbu o'zgarishlar tuproqning fizik-kimyoviy xossalari ($ECe > 4–8,9$ dS/m) va o'simlikning fiziologik jarayonlarini (osmotik bosim $\psi_s < -0,5$ MPa, ion almashinuvi $Na^+/Ca^{2+} > 15$) buzib, Markaziy Osiyoda oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid soladi, chunki sholi hosildorligi sho'rlanishning past darajalarida (0–2 dS/m) ta'sirlanmaydi, ammo >4 dS/m da 15–30 % ga pasayadi. Normativ-analitik yondashuv asosidagi optimallashtirish modeli (chiziqli dasturlash, regressiya $R^2 = 0,87$) resurs sarfini 25–30 % ga ($\Delta Z = -2\ 940$ m³/ga suv, -160 kg/ga o'g'it) kamaytirish,

hosildorlikni 48,6 st/ga gacha oshirish va iqtisodiy samaradorlikni 27,3 % ga (yillik foyda o'sishi: 1,84 mln so'm/ga) yaxshilash imkonini beradi, bu Sirdaryo havzasida ikkilamchi sho'rlanishni (yillik o'sish 1,2–1,8 %) nazorat qilish va suv oqimini (2050 yilga qadar 5–15 % pasayishi) optimallashtirishga yordam beradi.

Ilmiy takliflar.

Normativ taklif: O'zDST 3275:2018 ga "sho'rlanish sinfiga qarab differensial sug'orish normalari" (zaif sho'rlanish uchun $LF = 0,10$; o'rta uchun $LF = 0,15-0,20$; kuchli uchun $LF = 0,25$) qo'shimchasini kiritish, bu O'zDST 1186:2020 va UNESCO-IHP Guidelines (2022) ga muvofiq bo'lib, sho'rlanish dinamikasini monitoring qilishni kuchaytiradi va hosildorlikni 15–20 % ga oshiradi (O'zstandart agentligi, 2018; UNESCO, 2022).

Texnologik taklif: Har 1000 ga uchun avtomatlashtirilgan vertikal va gorizontal drenaj tizimi o'rnatish (investitsiya sarfi: 180–375 mln so'm, qoplash muddati: 3–5 yil, elektr energiyasi sarfi 65–70 % ni tashkil etadi), bu WB loyihalari (\$200 mln, 2025) va EBRD mablag'lari (\$250 mln) orqali moliyalashtirilishi mumkin bo'lib, sho'rlanishni 20–25 % ga kamaytiradi va suv tejashni 60–70 % ga ta'minlaydi.

Ilmiy taklif: 2026–2030 yillarda "Sho'rlanishni bashorat qilishning sun'iy intellekt modeli" milliy loyihasini amalga oshirish (Random Forest yoki XGBoost algoritmlari, $R^2 = 0,73-0,92$; Landsat-8 tasvirlari va Sentinel-1/2 ma'lumotlari asosida, ECe aniqligi 17,62 dS/m), bu Markaziy Osiyoda sho'rlanish o'sishini (CMIP6 ssenariylari bo'yicha) prognoz qilishga yordam beradi va FAO-GCP/UZB/018 loyihasi doirasida moliyalashtirilishi mumkin.

Amaliy taklif: Har bir fermer xo'jaligiga "Tuproq sho'rlanish pasporti" (GIS-xaritalar va monitoring ma'lumotlari asosida) berish va drenaj tozalash xarajatlarining 50 % subsidiyalash (umumiy subsidiyalar 75 tadan birlashtirilgan, shu jumladan elektr energiyasi uchun 50 %, suv tejash texnologiyalari uchun 30 % oshirilgan), bu O'zbekistonning Qishloq xo'jaligi to'lovlar agentligi (2025) va milliy dasturlar (PQ-60-son, 2022) doirasida amalga oshirilishi mumkin bo'lib, fermerlarning qarzlarini kamaytiradi va suv tejashni 60–70 % ga ta'minlaydi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration – Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/3/x0490e/x0490e00.htm>
2. Ayars, J. E., Christen, E. W., & Hornbuckle, J. W. (2018). Leaching requirement for saline soils. *Agricultural Water Management*, 202, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2017.11.011>
3. Ayers, R. S., & Westcot, D. W. (1985). Water quality for agriculture. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 29. Rome: FAO. <https://www.fao.org/3/t0234e/t0234e00.htm>
4. Dasgupta, S., Hossain, M. M., Huq, M., & Wheeler, D. (2021). Impact of salinity on rice production in south-west Bangladesh. *Environmental Science and*

Pollution Research, 28(12), 14567–14578. <https://doi.org/10.1007/s11356-020-11245-6>

5. Dasgupta, S., et al. (2015). Climate change and soil salinity: The case of coastal Bangladesh. *Ambio*, 44(8), 815–826. <https://doi.org/10.1007/s13280-015-0692-6>

6. Letey, J., et al. (2011). Evaluation of soil salinity leaching requirement guidelines. *Agricultural Water Management*, 98(6), 502–506. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2010.08.009>

7. Maas, E. V., & Grattan, S. R. (1999). Crop yields as affected by salinity. *Agricultural Drainage*, 38, 55–108. <https://doi.org/10.13031/2013.28221>

8. Kulmatov, R. A., et al. (2021). Climate change impacts on Syr Darya salinity. *Water Resources Management*, 35(12), 4123–4138. <https://doi.org/10.1007/s11269-021-02945-7>

9. Taghizadeh-Mehrjardi, R., et al. (2021). Soil salinity mapping using machine learning. *Geoderma*, 386, 114925. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114925>

10. Li, Y., et al. (2023). Machine learning for soil salinity prediction using remote sensing. *Remote Sensing of Environment*, 285, 113389. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2022.113389>

11. FAO. (2023). Water productivity in the Syr Darya Basin. Rome: FAO. <https://www.fao.org>

12. UNESCO-IHP. (2022). Guidelines on salinity management in Central Asia. Paris: UNESCO. <https://en.unesco.org>

13. O‘zDST 3275:2018. Sug‘oriladigan yerlarda sho‘rlanishni baholash va meliorativ choralar. Toshkent: O‘zstandart agentligi.

14. O‘zDST 1186:2020. Tuproq sho‘rlanishini monitoring qilish va baholash. Toshkent: O‘zstandart agentligi.

15. O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi. (2023). Sirdaryo viloyati yer resurslari holati: Monitoring hisoboti. Toshkent. <https://agro.uz>

UO‘K: 533:511:631:67

**INGICHKA TOLALI G‘O‘ZANING KONKURS NAV SINOVI
KO‘CHATZORIDA BIOMETRIK KUZATISH NATIJALARI VA PAXTA
HOSILDORLIGI**

CHORIYEVA XILAL DUSTMURADOVNA

Ingichka tolali paxtachilik ilmiy-tadqiqot instituti
laboratoriya mudiri, q.x.f.f.d.,

TADJIYEV MARDONQUL

Ingichka tolali paxtachilik ilmiy-tadqiqot instituti
laboratoriya mudiri, q.x.f.n., katta ilmiy xodim,

BEGIMQULOV BEKZOD O‘ROLOVICH

Ingichka tolali paxtachilik ilmiy-tadqiqot instituti
ilmiy ishlar va innovatsion ishlanmalar bo‘yicha
direktor o‘rinbosari, q.x.f.f.d.

Annotatsiya. O‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida ma‘lum bo‘ldiki, ingichka tolali g‘o‘zaning yangi navlari asosiy qismi andoza Surxon-14 navidan erta pishishi, hosil elementlari, shu jumladan ko‘saklari soni ko‘pligi bilan farq qilashi aniqlandi. Xuddi shuningdek garmseldan hosil elementlari zararlanishi soni kam bo‘lishi va paxta hosili andoza navidan yuqori bo‘lishi kuzatildi.

Kalit so‘zlar: andoza nav, yangi navlar, o‘simlik bo‘yi, hosil bo‘g‘ini, hosil elementlari, ko‘saklar, ochilgani, garmseldan zararlangan hosil elementlar soni, tup son, paxta hosili.

Аннотация. В результате проведенных исследований выяснилось, что основная часть новых сортов тонковолокнистого хлопка отличается от сорта стандарта Сурхан-14 более ранним созреванием, большим количеством элементов урожая, в том числе и коробочек. Точно так же было замечено, что количество повреждений элементов урожая гармселя было низким, а урожайность хлопка была выше, чем у стандартного сорта.

Ключевые слова: стандартный сорт, новые сорта, рост, развитие, плодовые ветви, плодозлементы, коробочки, раскрытие, повреждения от гармселя, крупность коробочки и урожай хлопка сырца.

Abstract. The presented studies on fine-fiber varieties of competitive variety testing established that the growth, development and yield of fine-fiber cotton of various new varieties in comparison with standard varieties are noted. New varieties of fine-fiber cotton turned out to be relatively resistant to garmselno and high air temperatures and gave a relatively high cotton yield in comparison with the standard variety Surkhon-14.

Keywords: standard variety, new varieties, growth, development, fruit branches, fruit elements, capsules, opening, damage from garmsel, capsule size, cotton yield.

KIRISH

So‘nggi yillarda Surxondaryo viloyatida paxta maydonlari qisqartirilib, qishloq xo‘jaligi tarkibiy jihatdan o‘zgarayotgan bo‘lsada, yuqori sifatli kalava ip ishlab chiqarishga mo‘ljallangan o‘rta tolali g‘o‘za navlari bilan bir qatorda uzun-mayin, ingichka tolali paxta yetishtirishga to‘qimachilik sanoati tomonidan talab

kuchayganligini hisobga olib, viloyat paxtachiligiga yana uzun tola beruvchi ingichka tolali g'oz'ga navlarini joylashtirilishi yo'lga qo'yilmoqda. Bu esa xo'jaliklar va tumanlarning iqtisodini tiklashda bosh omillardan biri hisoblanadi.

Respublikamizning qishloq xo'jaligini yanada rivojlantirishda ingichka tolali g'oz'aning yangi navlarini yaratish, manbaa tejovchi texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy etish, suv va sug'oriladigan yerlardan oqilona va maqsadli foydalanish, almashlab ekish tizimlaridan samarali foydalanish, tuproq unumdorligini oshirish, sifatli mahsulot yetishtirish eng dolzarb muammo bo'lib hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Respublikamiz va xorijiy davlatlar mashhur olimlari tomonidan yangi istiqbolli g'oz'ga navlarini yaratish bo'yicha katta hajmdagi amaliy ishlarni amalga oshirgan va yangi g'oz'ga navlarini yaratganlar.

A.A.Abdullayev, M.V.Omelchenko (2003) lar olib borgan tadqiqotlar asosida paxtadan yuqori va sifatli tola yetishtirish uchun ko'pincha ekiladigan urug'likning sifti va uning naviga bog'liq degan xulosaga kelganlar [2].

B.X.Amanov, Z.A.Ernazarova, N.Nabiyeva (2009) larning fikricha, tola uzunligi belgisi bo'yicha F₁ duragaylarda asosan geterozis holatda irsiylanadi, F₂ duragaylarida geterozis holati saqlangani holda ular orasidan yuqori uzunlikka ega bo'lgan (41,0-42,0 mm) shakllarini ajratib olish mumkin [1].

N.X.Ismailov, Y.G'.Boboyev, G'.A.Murotov, I.G'.Amanturdiyev (2006, 2003) tadqiqotlarida yuqori tola chiqishi va tola uzunligini o'zida mujassamlashtirgan F₃ avlod duragaylarida ajralishi, chatishtirishda ishtirok etgan namunalarni genotipiga bog'liq fikrni ta'kidlaganlar [3,5].

S.G'.Boboyev, SH.YE.Namazov, (2009) lar murakkab va bekkross chatishtirish (G.thurberi x G.raimondii) x G.arboreum) x (G.hirsutum L. va G.barbadense L.) yo'li bilan olingan yangi ko'p genomli duragaylarning tezpisharlik va tola sifat ko'rsatkichlarini tahlil qilinganda olingan F₁ duragaylarning tola uzunligi onalik sifatida qatnashgan o'simliklarga nisbatan yuqori ko'rsatkichga ega bo'lganligini, bu belgi F₂ duragaylarida nisbatan sezilarli darajada yaxshilanganligini hamda tola uzunligi yuqori bo'lgan rekombinantlar asosan F₃ avloddan boshlab paydo bo'lishini aniqlashgan [6].

X.Ne'matov (2005) o'z tajribalarini Buxoro viloyatining Qorovulbozor hududida olib borib, yilning eng issiq oylari (iyun, iyul) havo harorati 60⁰S gacha ko'tarilib, chang to'zonli garmsel vaqtida g'oz'ga maydonlarida o'simlik tupi zararlanadi, shona, gul va hosil tugunchalari to'kilib ketishini va hosil salmog'i kamayishini kuzatganlar[4].

TADQIQOT MATERIALLARI VA USLUBI

O'tkazilgan ko'pchilik tajribalarda fenologik kuzatishlar "Dala tajribalarini o'tkazish uslubi" (2007) va "Методика полевых опытов с хлопчатником" (1981) O'zPITI uslubiy qo'llanmalariga [7,8] amal qilingan holda olib borildi.

“Qishloq xo‘jaligi ekinlarining davlat nav sinovini o‘tkazish metodikasi” (Moskva Kolos, 1989) uslubiy qo‘llanmalari [9] asosida bajarildi. Hosildorlik ko‘rsatgichlariga B. A. Dospexov (1985) uslubi bilan matematik ishlov berildi [10].

TAHLIL VA NATIJALAR

1 va 2-jadval ma’lumotlarida keltirilgan andoza nav Surxon-14 va yangi navlarda g‘o‘zaning o‘shishi va rivojlanishini kuzatuv natijalari keltirilgan. 1-avgust sanasidagi kuzatish natijalariga ko‘ra o‘simlikni balandligi 57,7-68,5 sm bo‘lib, bo‘yi nisbatan baland nav andoza Surxon-14 va yangi navlar bo‘yi 57,7-67,4 sm bo‘lib, g‘o‘zaning bo‘yi eng past balandlikdagi nav Termiz-238 (57,7) ekanligi kuzatildi.

1-jadval

Ingichka tolali g‘o‘zaning konkurs nav sinovi ko‘chatzorida 1-avgustda g‘o‘zaning o‘shishi va rivojlanishi

№	Variantlar	G‘o‘zaning bo‘yi, sm	Hosil bo‘g‘inlari soni, dona	Hosil elementlari, dona	Shu jumladan ko‘sagi, dona
1	Termiz-232	66,1	8,9	11,8	3,3
2	Termiz-234	61,2	8,9	13,7	4,3
3	Termiz-235	64,9	9,6	12,5	4,8
4	Termiz-236	67,4	9,5	10,8	5,2
5	Termiz-237	62,0	9,2	10,7	4,7
6	Termiz-238	57,7	9,3	11,8	5,3
7	Termiz-239	64,7	9,8	13,5	5,8
8	Termiz-240	56,3	8,5	12,6	3,8
9	Surxon-14 (andoza)	68,5	9,6	11,1	5,0

G‘o‘za hosil bo‘g‘inlari 8,5-9,8 dona ekanligi aniqlandi, hosil elementlari soni 11,1-13,7 dona bo‘lib, hosil elementlari nisbatan ko‘p (13,5-13,7 dona) Termiz-234 va Termiz-239 navida va nisbatan kam (10,5-11,1 dona), Termiz-236, Termiz-237 va andoza Surxon-14 navlari ekanligi aniqlandi. Tajriba bir o‘simlikda ko‘saklar soni 3,8-5,8 dona bo‘lib, ko‘saklari eng ko‘p (5,3-5,8) Termiz-238, Termiz-239, navlarida ko‘saklari soni nisbatan kami (3,3-3,8 dona) Termiz-232 va Termiz-240 navlarida ekanligi aniqlandi. Andoza Surxon-14 navida bir o‘simlikda ko‘saklari soni 5,0 donani tashkil qildi.

Tadqiqot natijalari: Ushbu tajribada ingichka tolali g‘o‘zaning konkurs navlar sinovi ko‘chatzorida andoza Surxon-14 va yangi navlar Termiz-262, Termiz-263, Termiz-264, Termiz-266, Termiz-267, Termiz-268, Termiz-269 navi bo‘yicha kuzatishlar o‘tkazildi (1-2-jadval). 1-sentabrda o‘tkazilgan natijalarga ko‘ra, o‘simlik bo‘yi 68,8-92,5 sm bo‘lib, eng bo‘yi baland bo‘ylisi andoza Surxon-14 navi (92,5 sm), bo‘yi eng past ko‘rsatgichlisi Termiz-266 navi (68,8 sm) qolgan navlarning bo‘yi andozadan 11,3-21,2 sm past ekanligi kuzatildi. Hosil bo‘g‘inlari soni 10,0-11,1 dona bo‘lib, navlar o‘rtachasidagi farqi unchalik sezilarli emas.

2-jadval

Ingichka tolali g'ozaning katta nav sinash ko'chatzorida biometrik o'lchov natijalari va paxta hosildorligi

№	Nav va liniyalar nomi	1-sentabr holatiga ko'ra						Garmseldan to'kilishi, dona	Tup son, ming/ga	O'rtacha hosil, s/ga	Andozadan farqi, + -
		O'simlik bo'yi, sm	Hosil olgan bo'g'ini, dona	Hosil bo'g'ini, dona	Hosil elementlar, dona	Shu jumladan, ko'sagi, dona	Shu jumladan, ochilgani, dona				
1	Termiz-232	92,5	3,8	10,8	13,4	8,9	2,6	10,7	7,8	21,3	-
2	Termiz-234	84,5	3,5	10,3	15,3	9,6	1,6	7,9	77,3	20,6	-0,7
3	Termiz-235	80,8	3,6	10,4	15,3	9,7	1,8	7,2	78,8	26,4	+5,1
4	Termiz-236	77,0	3,8	11,1	13,7	9,3	2,4	7,3	77,6	26,8	+5,5
5	Termiz-237	81,2	3,4	10,0	13,2	9,1	2,7	7,1	83,3	27,2	+5,9
6	Termiz-238	68,8	3,7	10,0	13,4	9,3	3,9	7,5	86,6	27,7	+6,4
7	Termiz-239	76,1	2,9	10,9	14,4	9,3	3,1	6,9	83,2	28,4	+7,1
8	Termiz-240	71,3	3,2	10,7	14,0	9,2	3,5	7,2	68,2	28,0	+6,7
9	Surxon-14 (andoza)	73,1	3,4	10,5	13,7	9,5	2,5	7,0	72,1	28,8	+7,5

E=+,- 1,01 s/ga

R=+,- 1,539 s/ga

Bir o'simlikdagi hosil elementlari soni 13,2-15,3 dona, hosil elementlari nisbatan kam andoza navidan yangi navlardan Termiz-265, Termiz-266 ekanligi kuzatildi. Hosil elementlari nisbatan ko'p 14,4-15,3 dona Termiz-262, Termiz-263 va Termiz-267 navida ekanligi aniqlandi. Bir o'simlikda ko'saklar soni 8,9-9,7 dona bo'lib, ko'saklar soni nisbatan kam (8,9 dona) andoza Surxon-14 navida va qolgan yangi navlarda ko'saklar soni bir-biridan farqi sezilarli emas.

Garmsel chang-to'zonli shamaollardan g'o'zaning hosil elementlari to'kilgani tajriba dalasida eng ko'p (10,7 dona) andoza Surxon-14 navida va yangi navlarda 6,9-7,9 dona bo'lib, nisbatan kam hosil to'kilgan (6,9-7,2 dona) Termiz-267, Termiz-270 navlari ekanligi qayd etildi.

Tajriba dalasida tupson 68,2-86,6 ming/ga har gektar maydonda bo'lib, nisbatan ko'p (83,2-86,6 ming/ga) yangi Termiz-267, Termiz-265, Termiz-266 navlarida nisbatan kam (68,2 ming/ga tup son) Termiz-268 navida va andoza Surxon-14 navida 78,8 ming/ga tupson ekanligi aniqlandi (jadval-2).

Paxta hosildorligi dala tajribalarida asosiy ko'rsatgich bo'lib, bizning konkurs navlar sinovi tajribalarda o'rtacha paxta hosili 20,6-28,4 s/ga bo'lib, nisbatan ko'p (27,1-28,8 s/ga) paxta hosili Termiz-269, Termiz-268, Termiz-267 va Termiz-266 navlarida va nisbatan kam (20,6-21,3 s/ga) andoza Surxon-14 va Termiz-262 navlarida ekanligi aniqlandi.

Konkurs nav sinash tajribasida yangi navlar Termiz-266, Termiz-267, Termiz-268 va Termiz-269 navlari andoza navidan 6,4-7,1 s/ga qo'shimcha paxta hosili berishi va yangi Termiz-262 navi andozadan 0,74 s/ga kam paxta hosili yetishtirilishi aniqlandi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda seleksion konkurs navlar sinash tajribalarida ko'pchilik yangi navlar o'simlik bo'yi andozadan past bo'lishiga qaramasdan jadal o'sishi, rivojlanishi, hosilni garmseldan kam to'kish, paxta hosili andoza navdan yuqori bo'lishi, intisno sifatida Termiz-262 navidan tashqari 5,1-7,5 s/ga qo'shimcha paxta hosili yetishtirilishi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Amanov B.X., Ernazarova Z.A., Nabiyevlar G.Barbadenze L. Turining turlicha F₁, F₂ duragaylarida tola uzunligining irsiylanishi. Respublika ilmiy-amaliy anjumani to'plami. — Toshkent, 2009. – b. 23-28.

2. Abdullayev A.A., Omelchenko M.V. G'o'za genofondining ahamiyati. «O'zbekiston agrar fani xabarnomasi», №-6 — Toshkent, 2003. – b. 52-57.

3. Ismoilov N.X. G.Xirzutum L. Puktatum kenja turi ishtirokida olingan duragaylarning F₃, F₃ V₁ avlodlarida tola chiqishi va tola uzunligini shakllanishi. Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to'plami. — Toshkent, 2006. – B. 13.

4. Ne'matov N.X. Paxta urug'chiligining ilmiy-amaliy asoslari. — Toshkent, 2005. – b. 10-18.

5. Boboyev Y.G‘., Muratov G‘.A., Amanturdiyev I.G‘. G‘o‘zaning turlararo murakkab duragaylarida tola chiqimi va uzunligi belgilarini o‘zgaruvchanligi «O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi», №-1 (79) — Toshkent, 2003. – B. 19.

6. Boboyev Y.G‘., Namozov SH.E. G‘o‘zaning genlararo murakkab va bekross duragaylarida tola uzunligi belgilarining shakllanishi. Respublika ilmiy-amaliy anjumani to‘plami. — Toshkent, 2009. – b. 25-28.

7. «Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari» O‘zPITI, — Toshkent, 2007. – b. 148.

8. «Методика полевых опытов с хлопчатником» СоюзНИХИ, — Тошкент, 1981 г. -С. 113.

9. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур” [Текст] : [В 7 вып.] / Гос. комис. по сортоиспытанию с.-х. культур при М-ве сельск. хоз-ва СССР. Изменения и дополнения... на 1990 год. Вып. 37. Методические материалы.

10. Б.А.Доспехов «Методика полевого опыта» — Москва : Колос, 1985 - Б. 112.

UO‘K. 63. 633.1:633.11:633.111.1.

O‘ZBEKISTON IQLIM SHAROITIGA MOS YANGI BUG‘DOY NAVLARI YARATISHDA KOLLEKSIYA NAMUNALARINING AHAMIYATI

SARIMSAQOV MAQSUDXON MO‘SINOVICH

O‘simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot instituti
Ekobotanika va sistematika laboratoriyasi mudiri, q.x.f.d., k.i.x.

E-mail: ingenering67@gmail.com

ORCID: 0000-0003-0192-8532

Annotatsiya. Ushbu maqolada 382 ta bug‘doy kolleksiya namunalarining kenja turlari bo‘yicha taqsimoti, genetik xilma-xilligi hamda 1000 dona don vazni ko‘rsatkichlari statistik usullar asosida tahlil qilindi. Deskriptiv statistika, foiz tahlili va variatsiya koeffitsienti hisoblandi. Natijalar kolleksiya tarkibida aestivum guruhi ustunligini va yirik donli istiqbolli genotiplar mavjudligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: bug‘doy, *Triticum L.*, kenga tur, seleksiya, duragay, nav, don soni va vazni, stress omillar, introduksiya, ekspeditsiya, kolleksiya, namuna.

Аннотация. В данной статье на основе статистических методов было проанализировано распределение 382 образцов пшеницы по подвидам, генетическое разнообразие и показатели массы зерна в 1000 единиц. Рассчитаны дескриптивная статистика, процентный анализ и вариационный коэффициент. Результаты показали, что в составе коллекции преобладает группа aestivum и имеются перспективные генотипы с крупными зернами.

Ключевые слова: пшеница, *Triticum L.*, подвиды, отбор, гибрид, сорт, количество и вес зерен, факторы стресса, интродукция, экспедиция, сбор, образец.

Abstract. In this article, based on statistical methods, the distribution of 382 wheat samples by subspecies, genetic diversity and grain mass indicators of 1000 units were analyzed. Descriptive statistics, percentage analysis and variational coefficient are calculated. The results showed that the collection is dominated by the aestivum group and there are promising genotypes with large grains.

Keywords: wheat, *Triticum L.*, subspecies, selection, hybrid, variety, quantity and weight of grains, stress factors, introduction, expedition, collection, sample.

KIRISH

Bug‘doy (*Triticum L.*) insoniyatning eng qadimiy va strategik ahamiyatga ega oziq-ovqat ekinlaridan biri bo‘lib, jahon aholisining kundalik kaloriya iste‘molining 30–35 foizini ta‘minlaydi. Hozirgi kunda bug‘doy dunyoning deyarli barcha qit‘alarida yetishtiriladi va global oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda hal qiluvchi o‘rin tutadi.

FAO ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo mamlakatlarida bug‘doy ekin maydonlari 210–220 mln gektar atrofida bo‘lib, yillik hosil 770–800 mln tonnani tashkil etadi. Agar FAO ning bergan ma‘lumotlariga tayanadigan bo‘lsak, bu yer yuzidagi umumiy ekin maydonining qariyb 14% qismiga teng.

Asosiy bug‘doy yetishtiruvchi mamlakatlarga, Shimoliy Amerikada AQSh va Kanada davlatlarida o‘rtacha hosildorlik 30-40 s/ga, Evropa va Rossiya mintaqasida, Rossiya, Fransiya, Germaniya va Ukraina davlatlarida 50-80 s/ga, Osiyo mintaqasida,

Xitoy va Hindiston mamlakatlarida 50-60 s/ga, Markaziy Osiyo mintaqasida, Qozog‘iston va O‘zbekiston davlatlarida 40-60 s/ga ni tashkil etadi.

Eng yirik eksportchilar, AQSh, Kanada, Rossiya, Fransiya, Germaniya va Ukraina davlatlari hisoblansa, eng yirik ishlab chiqaruvchilar, Xitoy va Hindiston davlatlari hisoblanadi.

Bugungi kunda bug‘doy dunyo oziq-ovqat xavfsizligining tayanch ekini bo‘lib hisoblanadi. Biroq iqlim o‘zgarishi, suv tanqisligi, tuproq degradatsiyasi va genetik xilma-xillikning kamayishi kabi muammolar ishlab chiqarish barqarorligiga jiddiy xavf tug‘dirmoqda. Shu sababli zamonaviy agrotexnologiyalar va ilmiy seleksiya yutuqlarini keng joriy etish global miqyosda muhim vazifa hisoblanadi.

Oddiy bug‘doy (*Triticum aestivum* L.) navlarining genetik xilma-xilligini o‘rganish seleksiya jarayonlari samaradorligini oshirish hamda yangi, yuqori hosilli va stress omillariga chidamli navlarni yaratish uchun muhim ilmiy ma’lumotlar beradi.

Har yili seleksionerlar tomonidan yuzlab yangi navlar yaratiladi va ular tijorat hamda ishlab chiqarish amaliyotiga joriy etiladi. Biroq duragaylashtirish jarayonida ota-ona shakllarining genetik resurslari cheklanganligi sababli, mavjud navlarning genetik bazasi torayib borishi mumkin. Shu bilan birga, yangi navlar sonining tez sur‘atlarda ortib borishi bug‘doy genofondini chuqur tahlil qilish va samarali boshqarishni talab etadi.

Bu esa urug‘lik bozorida navlarning bir-biriga mos kelishiga olib keladi. Yangi o‘xshash yoki bir-biriga yaqin bo‘lgan bug‘doy navlari ko‘payishi bilan navni ro‘yxatdan o‘tkazish, uni sertifikatlash va seleksionerlarning mualliflik huquqlarini himoya qilish jarayonlari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. DNK-barkodlash – turlarni tezkorlik bilan aniqlash vositasi sifatida turli navlar va tizmalarni genetik identifikatsiyalash hamda istiqbolli seleksion materiallar noqonuniy tarqalishining oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT USLUBLARI

Ilmiy-tadqiqotlarda barcha fenologik kuzatuvlar urug‘larni unib chiqishidan boshlab to donni to‘liq pishishigacha bo‘lgan fazalarda amalga oshirildi. Olingan tadqiqot natijalari B.A.Dospexov (1985) uslubi bo‘yicha olib borildi va statistik tahlil qilindi. O‘simliklarning kenja turlarini, navlar o‘rtasidagi belgilarini bilish uchun o‘simlikning bo‘yi, boshq uzunligi, bitta boshqdag don soni va 1000 dona don vazni aniqlaniladi. Tadqiqotlarda morfologik belgilari va 1000 dona don vazni ko‘rsatkichlari o‘rganildi. Ma’lumotlar bo‘yicha o‘rtacha qiymat, standart og‘ish, variatsiya koeffitsienti va chastota taqsimoti hisoblandi. Natijalar diagrammalar yordamida tasvirlandi.

TADQIQOT NATIJALARI

Tadqiqotlar 2024-2025 yillarda Toshkent viloyati Qibray tumanida joylashgan O‘simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot institutining qadimdan sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlari sharoitida olib borildi.

Tadqiqotlarda xorijiy davlatlar, Misr, Eritreya, Jibuti, Meksika, Chili, Yaponiya, Hindiston, ICARDA, SIMMYT-ICARDA, shuningdek, Turkiya, Rossiya federatsiyasi, Armaniston, Tojikiston, Qozog‘iston hamda O‘zbekistonning boshqa hududlaridan (introduksiya qilingan va ekspeditsiya orqali) keltirilgan 384 ta bug‘doy namunalarining kenja turlari hamda kelib chiqish areallari, shuningdek, seleksiya uchun qimmatli belgilari o‘rganildi (1-jadval).

1-jadval

O‘rganilgan 384 ta bug‘doy namunalarining kelib chiqish areallari

T/r	Geografik kelib chiqishi	Mamlakatlar nomi	Nav va namunalar soni, dona	Jamiga nisbatan, %
1.	Markaziy Osiyo	O‘zbekiston, Qozog‘iston, Tojikiston, Turkiya	69	18
2.	Janubiy Osiyo	Hindiston	1	0,3
3.	Janubiy va Shimoliy Amerika	Meksika, Chili	3	0,9
4.	Sharqiy Evropa	Rossiya Fed.	124	32
5.	Sharqiy Osiyo	Yaponiya	1	0,3
6.	Janubiy Kavkaz	Armaniston	3	0,9
7.	Shimoliy, Sharqiy Afrika	Misr, Eritreya, Jibuti, ICARDA, SIMMYT-ICARDA	183	47,6
	Jami		384	100

O‘rganilgan 384 ta namunalardan 382 tasi to‘liq unib chiqdi, 2 ta namuna, y’ani 10642 kodli (Misr) hamda 3106 kodli (Meksika) namunalar urug‘lari unib chiqmadi, bunga sabab albatta urug‘larning zararlanganligi yoki unuvchanligini yo‘qolganligi bo‘lishi mumkin.

Unib chiqqan 382 ta namunalardan 114 ta (29,8%) namuna yumshoq bug‘doyning “Aestivum” kenja turiga, 58 ta (15,9%) namuna “Milturum” kenja turiga, 47 ta (12,3%) namuna “Erythrosperm” kenja turiga, 33 ta (8,6%) namuna “Compactum” kenja turiga, 28 ta (7,3%) namuna “Vulgare” kenga turiga, 23 ta (6,0%) namuna “Lutescens” kenga turiga, 7 ta (1,8%) namuna “Albidum” kenja turiga, 7 ta (1,8%) namuna “Deficiens” kenja turiga, 5 ta (1,3%) namuna “Spelta” kenja turiga, 2 ta (0,5%) namuna “Muticum” kenja turiga, 2 ta (0,5%) namuna “Turgidum” kenja turiga hamda 56 ta (14,7%) namuna qattiq bug‘doyning “Durum” kenja turiga mansubligi aniqlandi.

Baholangan 382 ta namunalar orasida bug‘doy kenja turlarining taqsimlanishi sezilarli darajada notekis bo‘lgan. Aestivum eng katta guruhni (29,8%), undan keyin milturum (15,2%), durum (14,7%) va erythrospermum (12,3%) tashkil etdi. Muticum va turgidum kabi kichik guruhlar 1% dan kamni tashkil etdi. Xi-kvadrat moslik tahlili teng taqsimlanishdan juda sezilarli og‘ishni tasdiqladi ($\chi^2 = 379,9$; $df = 11$; $p < 0,001$). Bu natijalar shuni ko‘rsatadiki, kolleksiyada nonbop bug‘doy shakllari ustunlik qiladi, noyob kenja turlari esa yetarlicha namoyonlik qilmaydi.

1-rasm. O‘rganilgan bug‘doy kolleksiya namunalarining kenja turlar bo‘yicha taqsimlanish diagrammasi

Diagrammadan ko‘rinib turibdiki, *aestivum* (29,8%) va *milturum* (15,2%) guruhlar kolleksiyada ustunlik qiladi.

Aestivum kenja turi: *Triticum aestivum* subsp. *Aestivum* – eng keng tarqalgan yumshoq bug‘doy turi bo‘lib, 382 ta namunalar orasida 29,8% ulushni tashkil etdi. Ularning asosiy kelib chiqish manbalari: ICARDA, xalqaro seleksiya dasturlari asosida yaratilgan chiziqlar (liniyalar), iqlim moslashuvchanlik sinovlari uchun ishlatiladi.

CIMMYT–ICARDA hamkorlik liniyalari, yuqori hosildor, kasallikka chidamli va suv ta‘minoti kam bo‘lgan hududlar uchun mos genotiplar hisoblanadi.

Kelib chiqishi yaqin Sharq – Markaziy Osiyo, O‘zbekiston va Rossiya Federatsiyasiga oid namunalar, mahalliy lashtirilgan va moslashtirilgan navlar bo‘lib, issiqlikka va qurg‘oqchilikka nisbatan o‘rtacha chidamli hisoblanadi. Bu guruh vakillarida asosan, boshqoq shakli uzun silindrsimon, don rangi och jigarrang yoki sarg‘ish, boshqoq qattiqligi past bo‘lib, u nonbop un ishlab chiqarishda yuqori sifatli navlarning genetik bazasini tashkil etadi.

Compactum kenja turi: *Triticum aestivum* subsp. *Compactum* – ixcham boshqoqli (ko‘pincha “qisqa boshqoqli bug‘doy” deb ataladi) kenja tur bo‘lib, 8,6% ushbu guruhga Rossiya, Yaponiya, O‘zbekiston va ICARDA manbalari mansub hisoblanadi. Bu kenja turlar kelib chiqishi bo‘yicha Yevropa va Shimoliy Amerika. *Compactum* turlari, odatda, qisqa boshqoqli, keng o‘ramli, qalin donli xususiyatlarga ega bo‘lib, mexanik yig‘im-terim uchun qulay va sovuq iqlim sharoitiga chidamli ko‘rsatkichlari bilan ajralib turadi.

Spelta kenja turi: *Triticum aestivum* subsp. *Spelta* – qadimgi va genetik jihatdan ajdodiy kenja tur bo‘lib, 5 ta namuna (1,3%) ushbu guruhga kiradi. Ularning ikkalasi ham ICARDA kolleksiyasidan olingan bo‘lib, bu tur odatda,

boshqni qattiq qobiq bilan o‘rab turuvchi, donlari pardali (yopishgan plyo‘nkali), sovuq va qurg‘oqchil sharoitga bardoshli bo‘lgan xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Spelta kenja turi O‘zbekiston sharoitida asosan genetik xilma-xillikni saqlash va seleksiya dasturlarida gen manbasi sifatida qo‘llaniladi. Ularning g‘allachilikdagi ahamiyati oziqlanish sifatini yaxshilash, oqsil miqdorini oshirish hamda stress omillarga chidamlilikni kuchaytirish bilan bog‘liq.

Durum kenja turi. *Triticum durum* Desf. – (56 ta namuna, 14,7%) qattiq bug‘doy kenja turi bo‘lib, kelib chiqishi bo‘yicha, ICARDA-CIMMYT, Rossiya, O‘zbekiston va Yaponiya manbalariga oid namular. Durum turlarining o‘ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, ular qattiq endosperm, doni silliq va yaltirab turuvchi, boshqolari qattiq va yirik, to‘liq pishganda sarg‘ish-oltin rangga kiradi, asosan makaron va shu kabi maxsulaotlarni ishlab chiqarishda keng foydalaniladi. Ushbu namunalar asosan O‘zbekistonning quruq iqlim sharoitlarida sinov uchun moslashtirilgan bo‘lib, ayrim ICARDA namunalarida yuqori miqdorda protein va glutein mavjudligi aniqlangan.

Vulgare kenja turi. *Triticum vulgare* – (28 ta namuna, 7,3%) tarixan *T. aestivum* bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan, ammo ayrim morfologik belgilari (don shakli, boshqoq tuzilishi) jihatidan farqlanadi. Ushbu turlarining o‘ziga xos jihatlari shundaki, boshqolari o‘rtacha uzunlikda, don shaklli esa yumaloqroq va yumshoq, ishlov berishga qulay, aksariyat holatlarda turlar aro o‘tish shakli *aestivum* ↔ *durum* sifatida kuzatiladi.

Vulgare turlaridagi ayrim Rossiya va ICARDA namunalari nonbop, un ishlab chiqarish uchun yuqori sifatli, hamda sovuq iqlim hududlarida ham barqaror hosildorlikka ega bo‘lgan namunalar ekanligi aniqlangan.

Shuningdek, ushbu namularning yumshoq shaklli o‘tish xususiyatlari bois ular yordamida yangi *durum+vulgare* duragay chiziqlar (liniyalar) yaratish mumkin.

Tadqiqotlarda shu ma’lum bo‘ldiki, ushbu tur namunalari O‘zbekistonning quruq iqlim sharoitlariga mos, yuqori oqsilli va sifatli don hosiliga ega yangi bug‘doy navlarini yaratishda muhim manba hisoblanadi.

Lutescens kenja turi. *T. lutescens* – (23 ta namuna, 6,0%) boshqolari oltin rangli, o‘rta erta pishuvchi yumshoq bug‘doylar guruhiga mansub bo‘lib, kelib chiqishi bo‘yicha Rossiya, ICARDA va O‘zbekiston manbalari hisoblanadi. Asosiy ko‘rsatkichlaridan boshqolari sarg‘ish oltin rangli, to‘liq boshqoli, doni oq sarg‘ish rangli yiri o‘lchamli, hosildorligi yuqori, qurg‘oqchilik va sovuqqa nisbatan o‘rtacha chidamli namunalar hisoblanadi. Mazkur Kenja tur bug‘doyning intensiv seleksiya dasturlarida asosiy ishlab chiqarish shakli sifatida keng qo‘llaniladi.

Erythrosperrum kenja turi. *T. erythrosperrum* – (47 ta namuna, 12,3%) qizil donli, o‘rtacha pishuvchi, iqlim o‘zgarishlariga moslashuvchan kenja tur bo‘lib, kelib chiqishi bo‘yicha asosiy qismi Rosiia Federatsiyasi, shuningdek, ICARDA tashkiloti va qisman O‘zbekiston manballari hisoblanadi. Morfologik belgilari, boshqolari uzun, silliq va zich, don rangi qizg‘ish-jigarrang (erythron – qizil), don sirti qattiqroq, un sifati yuqori nonbop, sovuq va issiq iqlimga moslashuvchan Kenja tur hisoblanadi.

O‘zbekiston sharoitida stress omillar (suv tanqisligi, issiqlik) ga chidamli chiziq (liniya)larni yaratishda muhim kenja tur namunasi sanaladi.

Milturum kenja turi. *T. milturum* – (58 ta namuna, 15,2%) boshloqlari qisqaroq, sarg‘ish yoki och-jigarrang rangli, donlari qattiqroq bo‘lgan shakllarni o‘z ichiga oladi. Kelib chiqishi bo‘yicha Rossiya, ICARDA, ICARDA - SIMMYT va O‘zbekiston manbalaridan tashkil topgan kenja tur. Asosiy ko‘rsatkichlari, boshloqlari ixcham, qattiq, pishganda to‘liq sarg‘ayadi, doni yirik, silliq, zich va rangdor, oqsilga boy, suvsizlikka chidamli, mexanik terimga yaroqli, to‘kilib ketmaydi, barqaror hosildorligi bilan “qattiq-yumshoq” oraliq shakllar sifatida seleksiya ishlari uchun qulay tur hisoblanadi.

Albidum kenja turi. *T. albidum* – (7 ta namuna, 1,8%) och oqish rangli, yengil tuzilmali bug‘doy shakli bo‘lib, kelib chiqishi bo‘yicha, Rossiya, O‘zbekiston, ICARDA manbalariga oid tur hisoblanadi. morfologik jihatlari, donlari silliq, oqish rangli, yumshoq endosperimli, boshloqlari o‘rtacha uzunlikda, hosildorligi o‘rtacha, lekin un sifati yuqori. Ushbu tur oq donli navlar seleksiyasida, shuningdek oq un ishlab chiqarish uchun eng muhim genetik manba hisoblanadi.

Bulardan tashqari tadqiqotlarda o‘rganilgan namunalar orasida *Triticum aestivum* L. kenja turiga mansub, kelib, chiqishi Meksika, Armaniston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkiya, Hindiston, Afg‘oniston, Yaponiya va Chili manbalari, shuningdek, *T. compactum* va qattiq bug‘doyning *T. durum* kenja turlariga mansub kolleksiya namulari ham mavjud.

O‘rganilgan kolleksiya namunalarini orasida *Compactum* Kenja tur shakllari o‘zining sovuqqa bardoshlilik bilan seleksiya ishlarida yangi duragaylar yaratishda muhim ahamiyatga ega ekanligi, *Durum* shakllari esa issiqqa, suvsizlikka chidamli, shuningdek, yuqori sifatli un xususiyatlari bilan alohida ahamiyatga ega tur namulari hisoblanadi.

Tadqiqotlarda o‘rganilgan kolleksiya namunalarida 1000 dona don og‘irligi aniqlanganda turlar bo‘yicha eng yaxshi natijalar, kelib chiqishi IKARDA manbalariga oid bo‘lgan, 10322- va 10440-kolleksiya namunalarini, y’ani *Triticum aestivum subsp. Aestivum* kenja turida 54,0 g hamda *Triticum turgidum subsp. Durum* kenja turida 52,0 g ni tashkil etdi. Shuningdek, 1000 dona don og‘irligi bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkichlarga ega bo‘lgan kolleksiya namunalaridan, kelib chiqishi Rossiya Federatsiyasiga mansub bo‘lgan, 10570, 10576, 10584, 10601, 10643 hamda 10679 namunalarini, y’ani *Triticum aestivum L.milturum* kenja turiga mansub 10470-kolleksiya namunasida 52 g ni, *Triticum aestivum L. var. lutescens* guruhiga mansub 10570-va 10576-namunalarda mos ravishda 54,0 hamda 52 g ni tashkil etdi. Shuningdek, *Erythrospermum* guruhiga mansub 10584- va 10601- namunalarda 52,0 hamda 56,0 g ni, *Triticum aestivum ssp. Compactum* hamda *Triticum aestivum ssp. Aestivum* guruhiga mansub bo‘lgan 10643- va 10679- namunalarda 54,0 va 52,0 g ni tashkil etganligi aniqlandi. Shuningdek 1000 dona don vazni 46,0 g dan 50,0 g gacha bo‘lgan namunalar ham aynan yuqoridagi Kenja turlar kolleksiya namunalarida namoyon bo‘ldi.

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, tadqiqotlarda o‘rganilgan bug‘doy kolleksiya namunalarida 1000 dona don og‘irligi ko‘rsatkichi aniqlanganda, genotiplar orasida sezilarli farqlanish mavjudligi qayd etildi. Ushbu ko‘rsatkich don yirikligi,

to'lishganligi hamda hosildorlik elementlaridan biri sifatida seleksiya jarayonida muhim mezon hisoblanadi.

IKARDA manbalariga mansub namunalar orasida yuqori natijalar kuzatildi. Jumladan, *Triticum aestivum* subsp. *aestivum* (10322-namuna) da 54,0 g hamda *Triticum turgidum* subsp. *durum* (10440-namuna) da 52,0 g ko'rsatkichlar qayd etildi. Bu genotiplar don yirikligi va hosildorlik salohiyati yuqori ekanligi bilan ajralib turadi.

Rossiya Federatsiyasidan keltirilgan kolleksiya namunalarida ham yuqori ko'rsatkichlar aniqlandi.

Ya'ni, *Triticum aestivum* var. *lutescens* (10570, 10576) – 54,0–52,0 g; *Triticum aestivum* var. *erythrospermum* (10584, 10601) – 52,0–56,0 g; *Triticum aestivum* var. *milturum* (10470) – 52,0 g; *Triticum aestivum* subsp. *compactum* va subsp. *aestivum* (10643, 10679) – 54,0–52,0 g.

2-jadval

O'rganilgan bug'doy kolleksiya namularining 1000 dona don og'irligi bo'yicha statistik tahlil natijalari

O'rtacha 1000 dona don vazni	50,71 g
Standart og'ish	3,08 g
Variatsiya koeffitsienti	6,07%
Oraliq	46–56
ANOVA	F=0,978; p=0,50734

Ishonch oralig'i 95%: 50,7 ±1,5 (49,2 -52,2 g)

Ayniqsa, *erythrospermum* guruhiga mansub 10601-namunada 56,0 g natija qayd etilishi mazkur genotipning yirik donlilik bo'yicha eng istiqbolli manba ekanligini ko'rsatadi.

Tanlangan bug'doy namularining 1000 ta donli vazni 46,0 dan 56,0 g gacha, o'rtacha 50,7 g ni tashkil etdi. Variatsiya koeffitsienti past edi (CV = 6,1%), bu ushbu belgining yuqori barqarorligini ko'rsatadi. Eng yuqori qiymatlar 10601 (56,0 g), 10322, 10570 va 10643 (54,0 g) namunalarida qayd etildi. Bu genotiplar populyatsiya o'rtacha ko'rsatkichidan sezilarli darajada oshib ketdi va don hajmi va hosildorlik

salohiyatini yaxshilash uchun istiqbolli donorlar deb hisoblanishi mumkin. Ko'pgina namunalar (70%) o'rtacha va yuqori don vaznini ko'rsatdi, bu esa kolleksiyaning naslchilik qiymatini tasdiqlaydi.

Olingan natijalar kolleksiya tarkibida genetik xilma-xillik mavjudligini tasdiqlaydi. Yirik donli namunalardan seleksiya jarayonida donor sifatida foydalanish yangi yuqori hosilli navlar yaratishga imkon beradi.

XULOSA

Umuman olganda, 50 g va undan yuqori 1000 dona don og'irligiga ega bo'lgan namunalar seleksiya ishlarida yirik donlilik, yuqori hosildorlik va intensiv tipdagi navlar yaratishda qimmatli donor sifatida tavsiya etiladi. *Lutescens*, *erythropermum* hamda *aestivum* guruhlari ayniqsa seleksiya uchun samarali boshlang'ich material hisoblanadi.

Qisqa qilib aytganda, IKARDA hamda Rossiya genofondiga mansub yuqori ko'rsatkichli namunalar gibridlashtirish jarayonida ota-ona shakli sifatida qo'llanilishi, hosildor, yirik donli hamda iqlim sharoitlariga moslashuvchan yangi navlar yaratishda muhim seleksion ahamiyatga ega namunalar hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Aberqulov M.N., Nazarov Kh.K. Qishloq xo'jaligi ekinlari seleksiyasining genetik asoslari. Toshkent, 2020. 252 b.
2. Atabayeva H.N., Xudayqulov J.B. O'simlikshunoslik. Darslik. Toshkent, 2018. 407 b.
3. Bowser, A., Wiggins, A., & Shanley, L. (2020). Building citizen science capacity through online biodiversity tools. *Citizen Science: Theory and Practice*, 5(1), 25–39.
4. Di Cecco, G. J., et al. (2021). Integrating citizen observations with remote sensing for biodiversity assessments. *Global Ecology and Conservation*, 28, e01672.
5. Miller, C., et al. (2020). Assessing accuracy in iNaturalist species identification. *Biodiversity Data Journal*, 8, e53522.
6. Ueda, K., & Leary, P. (2022). Community engagement and data quality in iNaturalist. *Citizen Science Journal*, 9(2), 41–57.
7. Turdikulov, B. (2023). Fuqarolik ilm-fani va O'zbekistonning biologik xilma-xilligi: iNaturalist platformasi misolida. *O'zbekiston Ekologiya Jurnal*, 2(1), 33–41.
8. GBIF. (2024). Global Biodiversity Information Facility – Open Data Portal.
9. iNaturalist.org. (2025). Citizen Science and Biodiversity Data.
10. FAO. (2022–2031). Strategic Framework for Sustainable Agriculture and Biodiversity Conservation.
11. Lakhari I.A. et al. (2024). Digital Tools in Agricultural Research: Trends and Implications. – *Agricultural Informatics Journal*.
12. M., A., Grundas, S., & P. Velikanov, L. (2013). Identification of Wheat Morphotype and Variety Based on XRay Images of Kernels. *InTech*. doi: 10.5772/52236.

13. Larikova, Y. S. (2007). Morphological features of winter wheat grains (*Triticum aestivum* L.). DrSc Thesis. Pp. 22. (in Russian).

14. Nawrocka, A., Grundas, S., & Grodek, J. (2010). Losses caused by granary weevil larva in wheat grain using digital analysis of X-ray image. *International Agrophysics*. Vol. 24 (1), 63-68.

15. <https://help.inaturalist.org/ru-RU/support/solutions/articles/1510001699> 06-%D1%87%D1%82%D0%BE-D1%82%D0%B0%D0%BA% D0%B E% D0%B5-inaturalist- GBIF.

16. X.V.Salimov. Русско-узбекский толковый словарь по экологии, охране окружающей среды и природопользованию. (Термины и понятия). - Т.: Изд-во «Fan va texnologiya», 2009, 336 бет.

17. Seltzer, C. E., Kullen, L., & Ueda, K. (2019). Citizen science and biodiversity monitoring: The iNaturalist platform. *Ecological Informatics*, 52, 101–118.

18. Norbekov J.K., Xusenov N.N. va boshqalar. Bug‘doy navlarining genetik xilma-xillik darajasi hamda filogenetik munosabatlari. *Genetika, genomika va biotexnologiyaning zamonaviy muammolari. Respublika ilmiy anjumanining tezislar to‘plami*. 16-may 2024-yil. 119-121 b.

19. <https://inaturalist.nz/projects/observations-in-the-caucasus-by-oleg-kosterin>.

20. Musayev D.A., Turabekov Sh. va boshqalar. *Genetika va seleksiya asoslari. Darslik*. “Voris nashriyot”. Toshkent, 2012. 434 b.

QOVUN KASALLIKLARI VA ULARGA QARSHI KURASH USULLARI

RUZMETOVA QUVONCHOY

Abu Rayhon Beruniy nomidagi
Urganch Davlat Universiteti talabasi
E-mail: ruzmetovaquvonchoy7@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada qovun (*Cucumis melo* L.) ekinida uchraydigan asosiy zamburug‘li, bakterial va virusli kasalliklar hamda ularga qarshi kurash usullari tahlil qilindi. Un shudring, soxta un shudring, fuzarioz so‘lish, antraknoz va bakterial kasalliklarning tarqalish sabablari, rivojlanish sharoitlari va o‘simlik hosildorligiga salbiy ta’siri yoritib berildi. Tadqiqotda agrotexnik, kimyoviy va biologik kurash choralari kompleks holda ko‘rib chiqildi. Olingan xulosalar qovun yetishtirishda kasalliklarning oldini olish, hosil miqdori va sifatini oshirishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: qovun (*Cucumis melo* L.), Xorazm, hosildorlik, ekish sxemasi, agrotexnika, qovunchilik, meva sifati.

Аннотация. В данной статье проанализированы основные грибные, бактериальные и вирусные заболевания, поражающие посеы дыни (*Cucumis melo* L.), а также методы борьбы с ними. Рассмотрены такие заболевания, как мучнистая роса, ложная мучнистая роса, фузариозное увядание, антракноз и бактериальные болезни, их причины распространения, условия развития и отрицательное влияние на урожайность и качество плодов. В работе уделено внимание комплексу агротехнических, химических и биологических мер защиты. Полученные результаты имеют практическое значение для предупреждения заболеваний и повышения урожайности и качества продукции дыни.

Ключевые слова: дыня (*Cucumis melo* L.), Хорезм, урожайность, схема посадки, агротехника, бахчеводство, качество плодов.

Abstract. This article analyzes the main fungal, bacterial, and viral diseases affecting melon (*Cucumis melo* L.) crops and the methods used to control them. Diseases such as powdery mildew, downy mildew, *Fusarium* wilt, anthracnose, and bacterial infections are examined in terms of their causes, development conditions, and negative impact on crop yield and quality. The study highlights integrated control measures, including agrotechnical practices, chemical treatments, and biological control methods. The findings of the study are of practical importance for preventing diseases and improving the yield and quality of melon production.

Keywords: melon (*Cucumis melo* L.), Khorezm, yield, planting scheme, agrotechnology, melon growing, fruit quality.

KIRISH

Qovun (*Cucumis melo* L.) poliz ekinlari orasida muhim oziq-ovqat va iqtisodiy ahamiyatga ega bo‘lib, O‘zbekistonning iqlim va tuproq sharoitida keng miqyosda yetishtiriladi. Qovun mevasi yuqori oziqaviy qiymati, shirin ta’mi va tarkibida vitaminlar, mineral moddalar hamda biologik faol birikmalarning mavjudligi bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, qovun yetishtirish jarayonida turli xil kasalliklarning tarqalishi hosildorlikning pasayishiga, meva sifatining yomonlashishiga va katta iqtisodiy yo‘qotishlarga olib kelmoqda.

Qovun ekinida uchraydigan kasalliklarning aksariyati zamburug‘li, bakterial va virusli tabiatga ega bo‘lib, ular o‘simlikning vegetativ va generativ organlarini

zararlaydi. Ayniqsa, un shudring, soxta un shudring, fuzarioz so‘lish, antraknoz va bakterial kasalliklar keng tarqalgan bo‘lib, qulay sharoitlarda qisqa muddat ichida katta maydonlarga yoyilishi mumkin. Ushbu kasalliklar fotosintez jarayonini izdan chiqarib, o‘simlikning o‘sishi va rivojlanishini sekinlashtiradi hamda hosil miqdori va sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

So‘nggi yillarda intensiv dehqonchilik tizimlarining joriy etilishi, almashlab ekish qoidalariga to‘liq rioya qilinmasligi, sug‘orish va o‘g‘itlash rejimining buzilishi qovun kasalliklarining yanada kuchayishiga sabab bo‘lmoqda. Shu bois, qovun kasalliklarini o‘z vaqtida aniqlash, ularning tarqalish sabablari va rivojlanish sharoitlarini chuqur o‘rganish hamda ularga qarshi samarali kurash choralarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Qovun (*Cucumis melo* L.) ekinida uchraydigan kasalliklar va ularga qarshi kurash masalalari ko‘plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan o‘rganilgan. Ilmiy adabiyotlarda qovun kasalliklari asosan ularning etiologiyasi, tarqalish xususiyatlari, hosildorlikka ta‘siri hamda kurash choralarini nuqtayi nazaridan tahlil qilingan.

Tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, qovun ekinida eng keng tarqalgan kasalliklar zamburug‘li kasalliklar bo‘lib, ular orasida un shudring, soxta un shudring, fuzarioz so‘lish va antraknoz yetakchi o‘rinni egallaydi. Ko‘plab mualliflar un shudring kasalligi quruq va issiq iqlim sharoitida tez rivojlanishini, barg yuzasida oq rangli qoplama hosil qilishi natijasida fotosintez jarayonini keskin pasaytirishini ta‘kidlaydilar. Soxta un shudring esa yuqori namlik sharoitida faol rivojlanib, barglarning erta qurishiga va hosilning kamayishiga olib keladi.

Fuzarioz so‘lish kasalligi tuproq orqali yuqadigan eng xavfli kasalliklardan biri bo‘lib, u qovun ekinlarini vegetatsiyaning turli bosqichlarida zararlaydi. Tadqiqotchilarning fikricha, ushbu kasallikning keng tarqalishiga almashlab ekish qoidalariga rioya qilinmasligi, sho‘rlangan va zich tuproqlar hamda bir xil ekinning ketma-ket ekilishi sabab bo‘lmoqda. Antraknoz kasalligi esa asosan nam va iliq sharoitlarda rivojlanib, barglar va mevalarda dog‘lar hosil qilishi natijasida meva sifatini keskin yomonlashtiradi.

Ilmiy manbalarda bakterial va virusli kasalliklarning ham qovun hosildorligiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatishi qayd etilgan. Bakterial kasalliklar ko‘pincha urug‘ orqali tarqalib, barglarda suvli dog‘lar paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi, virusli kasalliklar esa o‘simlikning umumiy rivojlanishini susaytiradi va mevalarning deformatsiyasiga olib keladi.

Ko‘pgina tadqiqotlarda qovun kasalliklariga qarshi kurashda agrotexnik tadbirlarning ahamiyati alohida ta‘kidlangan. Almashlab ekish, sog‘lom urug‘lik materialdan foydalanish, optimal sug‘orish va o‘g‘itlash rejimiga rioya qilish kasalliklar tarqalishini sezilarli darajada kamaytirishi aniqlangan. Shu bilan birga, kimyoviy himoya vositalarini me‘yor asosida qo‘llash hamda biologik preparatlardan foydalanish ekologik jihatdan xavfsiz va samarali usul sifatida e‘tirof etilmoqda.

TADQIQOT METODIKASI

Mazkur tadqiqot qovun (*Cucumis melo* L.) ekinida uchraydigan asosiy kasalliklarni aniqlash va ularga qarshi kurash usullarining samaradorligini baholash maqsadida olib borildi. Tadqiqotlar 2023–2024-yillarda qishloq xo‘jaligi ekinlari yetishtiriladigan tajriba maydonlarida dala va laboratoriya sharoitida amalga oshirildi.

Dala tajribalarida qovun o‘simliklarining vegetatsiya davrida kasalliklarning tarqalish darajasi, zararlanish belgilari va rivojlanish bosqichlari muntazam ravishda kuzatildi. Kasalliklar fenologik kuzatuvlar asosida aniqlanib, barg, poya va mevalarda namoyon bo‘ladigan tashqi belgilariga ko‘ra tasniflandi. Zararlanish darajasi foiz hisobida baholanib, har bir kasallik bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichlar aniqlandi.

Laboratoriya sharoitida zamburug‘li va bakterial kasalliklarning qo‘zg‘atuvchilari mikroskopik tahlillar yordamida aniqlanib, ularning morfologik xususiyatlari o‘rganildi. Virusli kasalliklar esa o‘simliklarda namoyon bo‘ladigan tipik simptomlar asosida baholandi.

Qovun kasalliklariga qarshi kurash choralarining samaradorligini aniqlash maqsadida agrotexnik, kimyoviy va biologik usullar qo‘llanildi. Kimyoviy himoya vositalari amaldagi tavsiyalar va me‘yorlar asosida vegetatsiya davrining muayyan bosqichlarida qo‘llanildi. Biologik preparatlar yordamida kasalliklarning rivojlanishiga ta’siri baholanib, ularning ekologik xavfsizligi inobatga olindi.

Olingan natijalar taqqoslama tahlil usuli asosida qayta ishlanib, kasalliklar tarqalishi va hosildorlik o‘rtasidagi bog‘liqlik baholandi. Tadqiqot natijalari asosida qovun ekinida kasalliklarga qarshi samarali va amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan kurash usullari tavsiya etildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

O‘tkazilgan dala va laboratoriya tadqiqotlari natijalari qovun (*Cucumis melo* L.) ekinida kasalliklarning tarqalish darajasi hamda ularning hosildorlikka ta’siri turli omillarga bevosita bog‘liqligini ko‘rsatdi. Tadqiqot davomida qovun ekinida asosan zamburug‘li kasalliklar ustunlik qilgani, ular orasida un shudring, soxta un shudring, fuzarioz so‘lish va antraknoz keng tarqalganligi aniqlandi.

Dala kuzatuvlari shuni ko'rsatdiki, un shudring kasalligi quruq va issiq ob-havo sharoitida tez rivojlanib, barg yuzasining 30–40 % gacha zararlanishiga olib keldi. Natijada fotosintez jarayoni susayib, mevalarning o'sishi va pishishi sekinlashdi. Soxta un shudring kasalligi esa yuqori namlik sharoitida kuchli rivojlanib, barglarning erta qurishiga va hosil miqdorining kamayishiga sabab bo'ldi.

Fuzarioz so'lish kasalligi bilan zararlangan o'simliklarda vegetatsiya davrining dastlabki bosqichlaridayoq so'lish belgilari kuzatildi. Ushbu kasallik bilan zararlanish darajasi 15–20 % gacha yetib, ayrim maydonlarda o'simliklarning to'liq nobud bo'lishiga olib keldi. Antraknoz kasalligi nam va iliq sharoitda faol rivojlanib, barglar va mevalarda dog'lar hosil qilishi natijasida meva sifati sezilarli darajada pasaydi.

Kasalliklarga qarshi qo'llanilgan agrotexnik choralar, xususan, almashlab ekish tizimi, sog'lom urug'lik materialdan foydalanish va optimal sug'orish rejimiga rioya qilish kasalliklarning tarqalishini 20–25 % ga kamaytirishga imkon berdi. Kimyoviy himoya vositalarini me'yor asosida qo'llash natijasida zamburug'li kasalliklarning rivojlanishi sezilarli darajada cheklanganligi qayd etildi. Biologik preparatlardan foydalanish esa kasalliklarni nazorat qilish bilan birga, ekologik jihatdan xavfsiz usul sifatida o'zining samaradorligini ko'rsatdi.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida qovun (*Cucumis melo* L.) ekinida uchraydigan asosiy zamburug'li, bakterial va virusli kasalliklar hosildorlik va meva sifatiga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Ayniqsa, un shudring, soxta un shudring, fuzarioz so'lish va antraknoz kasalliklari qulay agroiklim sharoitlarida keng tarqalib, o'simliklarning o'sishi va rivojlanishini susaytiradi hamda hosil miqdorining kamayishiga olib keladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, qovun kasalliklariga qarshi kurashda faqat bitta usuldan foydalanish yetarli samara bermaydi. Agrotexnik tadbirlarni to'g'ri tashkil etish, jumladan, almashlab ekish tizimiga rioya qilish, sog'lom urug'lik materialdan foydalanish va optimal sug'orish rejimini qo'llash kasalliklarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Kimyoviy himoya vositalarini me'yor asosida va o'z vaqtida qo'llash zamburug'li kasalliklarning rivojlanishini samarali cheklaydi, biologik preparatlar esa ekologik jihatdan xavfsiz alternativ sifatida ijobiy natija beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi. (2022). Poliz ekinlarini yetishtirish va himoya qilish bo'yicha tavsiyalar. – Toshkent.
2. Abdullayev A.A. (2018). O'simliklar kasalliklari va ularga qarshi kurash usullari. – t.: Sharq nashriyoti. – 256 bet.
3. Agrios G.N. (2005). Plant pathology. 5-nashr. – New York: Academic press. – 922 bet.
4. Blancard D., Lecoq H., Pitrat M. (2012). A colour atlas of cucurbit diseases. – London: Crc press. – 384 bet.

5. Shurayev A. (2017). O‘simliklar himoyasi asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston milliy universiteti nashriyoti. – 210 bet.
6. Ismoilov S., Xoliqov B. (2020). Poliz ekinlarining asosiy kasalliklari va ularni nazorat qilish. “qishloq xo‘jaligi fanlari” Ilmiy jurnali, №4. – b. 45–52.
7. Sharipov R., Nurmatov M. (2019). Qovun va tarvuz ekinlarida zamburug‘li kasalliklar. “agroilm” Ilmiy-amaliy jurnali, №2. – b. 61–68.
8. Fao (food and agriculture organization). (2021). Integrated management of cucurbit diseases. Fao plant protection bulletin.
9. Agrouz portali. (2023). Qovun kasalliklari va ularga qarshi kurash choralari. <https://www.agro.uz>
10. Eppo (european and mediterranean plant protection organization). (2020). Diseases of melon (cucumis melo l.). <https://www.eppo.int>

UO‘T:633.853.52

O‘TLOQI-BOTQOQ TUPROQLAR SHAROITIDA SOYANING YANGI NAVLARINI YARATISH BO‘YICHA O‘TKAZILGAN TADQIQOTLAR

IDRISOV XUSANJON ABDUJABBOROVICH

Farg‘ona davlat universiteti Mevachilik va sabzavotchilik kafedrası dotsenti, q.x.f.f.d. (PhD)

E-mail: idrisovh256@gmail.com

HABIBULLAYEV JAHONGIR MIRZO ULUGBEK O‘G‘LI

Don va dukkakli ekinlar ilmiy tadqiqot instituti Namangan ITS direktori,

TURSUNBOYEV IQBOLJON MUXTORJON O‘G‘LI

Don va dukkakli ekinlar ilmiy tadqiqot instituti Namangan ITS

Seleksiya urug‘chiligi va laboratoriya bo‘limi boshlig‘i,

ARSLANOV DILSHODBEK YOQUBOVICH

Don va dukkakli ekinlar ilmiy tadqiqot instituti Namangan ITS

Agrotexnika bo‘limi boshlig‘i

Annotatsiya. Ushbu maqolada eng qimmatli ekin bo‘lgan soya seleksiya bo‘yicha olib borilgan tadqiqot natijalari taxlil etilgan. O‘tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, seleksiya ko‘chatzorida soyaning 78 ta nav namunasi ekib o‘rganilib, eng yaxshi qimmatli-xo‘jalik ko‘rsatkilariga ega bo‘lgan soyaning 9 ta nav namunalari tanlab olindi. Nazorat ko‘chatzorida morfologik va biologik ko‘rsatkichlari bo‘yicha soyaning 9 nav namunalari ajratib olindi.

Kalit so‘zlar: soya, nav namuna, o‘tloqi-botqoq, seleksiya, nazorat, ko‘chatzor.

Аннотация. В данной статье анализируются результаты исследований по селекции сои, которая является наиболее ценной культурой. По результатам исследований в питомнике высажено 78 сортов сои, отобрано 9 сортов сои с лучшими показателями добавленной стоимости. По морфологическим и биологическим признакам контрольного питомника выделено 9 сортов сои.

Ключевые слова: сои, сортообразец, лугово-болотный, селекция, контроль, питомник.

Abstract. This article analyzes the results of research on soybean selection, which is the most valuable crop. According to the results of the research, 78 varieties of soybeans were planted in the selection nursery, and 9 varieties of soybeans with the best value-added indicators were selected. According to the morphological and biological characteristics of the control nursery, 9 varieties of shade were isolated.

Keywords: soybean, varietal pattern, meadow-swamp, selection, control, nursery.

KIRISH

Respublikamiz barcha ishlab-chiqarish tizimlarida, bozor iqtisodiyoti sharoitida soya doniga talab yanada ortib bormoqda. Soya va mosh ekiniga keyingi yillarda ham asosiy, ham takroriy ekin sifatida alohida ahamiyat berilmoqda. Ayniqsa, takroriy ekin sifatida bir dala maydonidan ikki marta hosil etishtirish hamda bir dala maydonidan ikki marta daromad olish fermerlarni ham moddiy tomondan qiziqtirilmoqda.

Halqimizni oziq ovqat bilan ta‘minlash, oqsil tanqisligini hal etish, yog‘ ishlab chiqarishni ko‘paytirish, urug‘ sifatini yaxshilash, chorvani to‘yimli ozuqa bilan

ta'minlash va yer unumdorligini oshirish hamda qishloq xo'jalik ekinlarining hosildorligini oshirishdir. Bu muammoni hal qilish uchun dukkakli ekinlardan soyaning serhosil, har xil iqlim sharoitlarga mos yangi navlarini yaratish lozim.

Soya ekinining yer yuzida ko'p tarqalishi donining va oqsilining sifatligi bilan bog'liqdir. Doni tarkibidagi oqsil, moy va boshqa muxim organik va ma'dan moddalarning miqdori va nisbati uni xar xil tarmoqlarda qo'llashga imkon beradi. Soya donidan moy, margarin, pishloq, sut, un, qandolat maxsulotlari, konservalar ishlab chiqariladi. Yer yuzida ishlab chiqarilayotgan o'simlik moyining 40% ini soya moyi tashkil qiladi .

Soya ekini seleksiyasining asosiy vazifalari: yuqori hosilli, tezpishar, yotib qolishga, kasalliklarga va zararkunandalarga chidamli, urug'ining tarkibida moy va oqsil moddasi ko'p saqlaydigan navlarni yaratishdir.

Xar qaysi mintqa uchun ekologik sharoitlari hisobiga olgan xolda o'zining tezpishar navlarini yaratish lozim. Janubiy tezpishar navlarga samarali xarorat yig'indisi 2000-2200°S talab qilinadi. Soya ekinining navlari shimoliy mintaqalarda o'stirilganda vegetatsiya davrining davomiyligi uzayib ular o'rta tezpishar guruxdan o'rtapishar va o'rtakechpishar guruxiga o'tadi shimoliy o'tatezpishar navlar janubda o'stirilganda pakana bo'yilik rivojlanib xosildorligi keskin pasayadi.

Tezpishar navlarining ekin qalinligi hosilni yig'ib olish oldida 500-600 ming tupni tashkil qilish kerak. Bunday qalinlikda o'simliklarni yotib qolish xavfi bo'lganligi uchun bu navlarda yotib qolishga chidamlilik xususiyati bo'lishi kerak.

Shvetsiyada o'ta tezpishar navlar yaratilgan (Fiskebi seriyasi, Shvedskaya 856), ammo u navlarning dukkaklari poyaning juda pastki qismida joylashadi (shuning uchun mexanizatsiya yordamida xosilni yig'ib olishga yaroqli emas) va dukkaklarining yorilishi yuqori.

Timiryazev nomli qishloq xo'jalik akademiyasida soyaning shimoliy tipli shakllari yaratilgan (Mutant 1, kator tizmalar), bu shakllar Moskva, Ryazan mintaqalarida iqlimi o'zgarib turadigan yillari sharoitida yaxshi pishishga ulgurib gektaridan 2-2,5 t hosil beradi.

Seleksiya yo'nalishidan qat'iy nazar mintaqada tarqalgan kasallik va zararkunandalarga chidamli shakllarini tanlash kerak.

TADQIQOTNING USULLARI VA METODLARI

Soya seleksiyasi qishloq xo'jalik ekinlarining Davlat Nav Sinov komissiyasi va O'zSHITI tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyanomalar, dala tajriba metodikasi asosida olib borildi .

Seleksiya ko'chatzorida har bir nav namunasi uchun ekin maydon 3,6m² (takroriysiz). Tahlilga 5 tadan o'simlik olindi. Tajribalar O'zSHITI dalasi 12 kartaning 2 chekida olib borildi.

Tuproq qatlamlari voha uchun harakterli bo'lib botqoq tipidagi tuproqlardir. Har xil chuqurlik qatlamlarida esa katta va kichik toshlar va qum aralashmalari ham mavjud. Ushbu tuproqlar daryoning chap qirg'og'idagi tipik ortiqcha namlik sharoitlaridan kelib chiqqan holda bo'lib, sholi ekish uchun juda mosdir. Tuproq-

o'tloqi. Tajriba dalasining tuprog'i sho'rlanmagan, xaydov qatlami 30-40 sm. Tuproqdagi eritmalarning rN miqdori 6,8-7,3 birliklarida bo'lib, mexanik tarkibi bo'yicha og'ir loylidir.

Seleksiya va nazorat ko'chatzorida quyidagi kuzatuv va hisob-kitoblar asosida bajarildi: 1. Soyaning seleksiya va nazorat ko'chatzorlarida fenologik kuzatuvlar o'tkazildi. Bunda soyaning o'suv davridagi asosiy: o'nib chiqishi, g'unchalash, gullash, dukkak hosil qilish va pishish fazalari kuzatildi va amal davrining davomiyligi aniqlandi; 2. Biometrik ko'rsatkichlar aniqlandi. Olingan bog'lamlarda o'simlik bo'yi, pastki dukkak joylashishi, shoxlar soni, bir o'simlikdagi dukkak soni, don vazni, 1000 ta don og'irligi aniqlandi.

TADQIQOT NATIJALARI VA MUHOKAMASI

Seleksiya ko'chatzorining asosiy vazifasi kolleksiya va duragay ko'chatzoridan tanlab olingan eng yaxshi elita o'simliklar avlod (bo'g'in) larini mahsuldorligi va bioximik-texnologik ko'rsatkichlari bo'yicha dastlab baholash, eng yaxshi avlod (bo'g'in) larni keyingi yillarda o'rganish va ko'paytirish uchun ajratib olishdir.

Joriy yilda seleksiya ko'chatzorida kolleksiyadan va duragay ko'chatzoridan tanlab o'kazilgan soyaning 78 ta nav namunasi ekib o'rganildi. Xar 10 ta namunadan so'ng nazorat sifatida soyaning «O'zbek-2», «O'zbek-6» navlari ekildi. Xar bir nav namunalar uchun paykal maydoni 3,6 m² qaytariqsiz. O'suv davrida fenologik kuzatuvlar nav sinav komissiyasi tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyanomalar asosida olib borildi. Bunda o'simliklarning o'suv davridagi asosiy; o'nib chiqishi, g'unchalash, gullash, dukkak hosil qilish va pishish fazalari kuzatildi va amal davrining davomiyligi aniqlandi. Kuzatuvlar natijasiga ko'ra eng yaxshi qimmatli-xo'jalik ko'rsatkilariga ega bo'lgan soyaning 11ta nav namunalari tanlab olindi. Olingan namunalarda biometrik taxlil uchun 5 ta dan o'simlik olinib ularda o'simlik bo'yi, pastki dukkak joylashishi, shoxlar soni, bir o'simlikdagi dukkak soni, bir o'simlikdagi don vazni va 1000 ta don vazni aniqlandi.

Tajribalardan olingan natijalar 1-jadvalda keltirildi. Jadvaldan shuni aytish lozimki 528280 Yugoslaviya, 487833AQSH, 9206 AQSH, 2308 Shim.Xitoy, 7468 AQSH nav namunalari ertapishar bo'lib, nazoratga taqqoslaganda 12-17 kun oldin pishib etilgani aniqlandi. Tanlab olingan o'simliklarning pastki dukkak joylashishi balandligi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich K-4 AQSH, 2308 SHim.Xitoy, 487833 (AQSH) namunalarida qayd etilib, nazoratga nisbatan 2-4 sm ga yuqoriligi aniqlandi. Bir o'simlikdagi dukkak soni bo'yiga eng yaxshi ko'rsatkich 528280 Yugoslaviya, 7469 AQSH, 512198 (Avstraliya) namunalarida nazoratga nisbatan 27-44 ta ga ko'p bo'lganligi kuzatildi. 1000 ta don vazni bo'yicha taqqoslaganda 2308, 487833, 512198, K-4 namunalarida ancha yuqori ko'rsatkichlarga erishildi, ya'ni 20-37 g. ni tashkil etdi

Keyingi tadqiqot uchun kolleksiya ko'chatzoridan seleksiya ko'chatzoriga eng yaxshi xo'jalik ko'rsatkichlarga ega bo'lgan tezpishar K-14 (AQSH) va 8852 (Toshkent) nav namunalari o'rganish uchun o'tkaziladi va seleksiya jarayoni davom etadi.

Seleksiya ko'chatzoridan tanlab olingan namunalarning tavsifnomasi

№	Katalog Raqami	Kelib chiqishi	O'suv davri, kun	O'simlik bo'yi, sm	Pastki dukkak joylanishi	Soni, dona		Vazni, g		Poya shakli
						Shox	1 o'sim. Duk. Soni	1 o'sim. don vazni	1000 don og'irligi	
1.	O'zbek-2-St	O'zbekiston	132	130	13.0	2,0	79,0	21.0	155.6	Tik o'suvchan
2	O'zbek-6-St	O'zbekiston	150	137	13.0	3.0	86,0	24,2	162,9	Tik o'suvchan
3	528280	Yugoslaviya	115	146	14.0	3.0	115.0	25.1	163.6	Tik o'suvchan
4	487833	AQSH	115	113	16.0	4.0	109.0	28.2	175.2	Tik o'suvchan
5	9206	AQSH	116	140	14.0	3.0	86.0	20.0	160.4	Tik o'suvchan
6	2308	Shim.Xitoy	119	135	15.0	4.0	103.0	32.0	182.2	Tik o'suvchan
7	7469	AQSH	119	115	13.0	3.0	115.0	21.0	155.4	Tik o'suvchan
8	521857	AQSH	121	110	12.0	3.0	130.0	27.0	157.8	Tik o'suvchan
9	512198	Avstraliya	125	130	14.0	3.0	116.0	19.5	182.6	Tik o'suvchan
10	K-4	AQSH	127	138	17.0	2.0	110.0	22.6	187.2	Tik o'suvchan
11	K-11	Odessa	128	130	15.0	3.0	88.0	23.0	168.6	Tik o'suvchan
12	7591	AQSH	128	133	14.0	2.0	117	19.5	182.6	Tik o'suvchan

Soyaning nazorat ko'chatzori. Nazorat sinovi ko'chatzorining vazifasi seleksiya ko'chatzorida tanlab olingan va nazorat sinovidan takroriy sinash uchun qoldirilgan tizmalar katta bo'lmagan maydonda ekilib ikki yil davomida hosildorligi hamda qimmatli xo'jalik belgilari o'rganish, sinash, maxsuldorlik elementlariga qarab tanlash, tanlangan yaxshi tizmalarni nav tanlov sinovi ko'chatzoriga o'tkazishdan iboratdir.

Nazorat ko'chatzorida seleksiya ko'chatzorida tanlab olingan va nazorat sinovidan takroriy sinash uchun qoldirilgan soyaning 38 nav namuna 25 m² bo'lgan paykallarga nazorat soyaning "O'zbek-2", "O'zbek-6" navlari bilan juft nazorat usulida qaytariqsiz 60 kg/ga me'yorda ekilib o'rganildi.

O'simlikning o'suv davrida fenologik kuzatishlar olib borilib, morfologik va biologik ko'rsatkichlariga baho berildi. Soyaning 9ta (3 ta ertapishar, 5-ta o'rtapishar, 1-ta kechpishar) nav namuna ajratib olindi.

O'suv davrida fenologik kuzatishlar ya'ni o'simlikning unib chiqishi, birinchi uchtalik bargi payda bo'lishi, shoxlanishi, gullashi, dukkaklashi va pishish davrlari qayd etib borildi. To'liq pishish fazasida model bog'lamlar olinib laboratoriyada taxlil qilinib o'simlik bo'yi, o'suv davri, pastki dukkak joylashish balandligi, shoxlar soni, bir o'simlikdagi dukkak soni va vazni, 1000 ta don vazni aniqlandi.

Jadvaldan shuni aytish lozimki barcha nav namunalar nazorat navlariga nisbatan ertapishar etildi. O'simlik bo'yiga kelsak K-16(Avstraliya), U-300-3335(Ikarda) nav namunalarida 20-21 sm ga yuqori ekanligi qayd etildi. Pastki dukkak joylashish balandligi 8850 (O'zbekiston) va 9207(AQSH) namunalarida nazoratga nisbatan 5-6 sm.ga yuqori, bir o'simlikdagi dukkak soni shu namunalarda 30-37 ta ga ko'p bo'lganligi aniqlandi. Bir o'simlikdagi don vazni nazoratga nisbatan 9207 (AQSH), va 8850(O'zbekiston) namunalarida kuzatildi. Bu ko'rsatkich 8-12 g ga ko'pligi aniqlandi.

Keyingi tadqiqot uchun seleksiya ko'chatzorida nazorat ko'chatzoriga eng yaxshi xo'jalik ko'rsatkichlarga ega bo'lgan tezpishar 528280 (Yugoslaviya), 7469 (AQSH) va o'rtapishar 512198 (Avstraliya) nav namunalari urganish uchun o'tkaziladi va seleksiya jarayoni davom etadi.

XULOSA

Seleksiya ko'chatzorida soyaning 78 ta nav namunasi ekib o'rganilib, eng yaxshi qimmatli-xo'jalik ko'rsatkichlariga ega bo'lgan soyaning 9 ta nav namunalari tanlab olindi. Nazorat ko'chatzorida morfologik va biologik ko'rsatkichlari bo'yicha soyaning 9 nav namunalari ajratib olindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Atabayeva X.N, Sattarov M.A, Idrisov X.A Sug'oriladigan maydonlarda mosh yetishtirishning intensiv texnologiyasi bo'yicha tavsiyanoma. Toshkent 2019.
2. Atabayeva X.N, Xudoyqulov J.B O'simlikshunoslik.T "Fan va texnologiya". 2018.
3. Атабаева Х.Н.. Идрисов Х.А Влияние сроков сева на формирование урожайности сортов маша. Актуальные проблемы современной науки.

Информационно-аналитический журнал Россия.Москва 2019 г, № 4 (107) 118-121 стр.

4. Атабаева Х.Н., Идрисов Опит возделывания маша в Узбекистане. эвелопмент Эвразийский центр инновационного развития астуал куэстионс анд Инноватионс ин ссионсэ ии Международная научная Конференция Баликесир 9 октября 2019 г, Турсия 231-234 стр.

5. Атабаева Х.Н., Худойкулов Ж.Б., Анорбозв А.Р., Идрисов Х.А. Мош этиштириш. Қўлланма Тошкент.2021 йил.

6. Атабаева Х.Н., Идрисов Мош этиштириш технологиясини такомиллаштириш. Монография. Фаръгона. 2021 йил.

7. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - М.: Колос, 1985. - 317 с.

8. Dala tajribalarini olib borish metodikasi O‘zPITI.2007 yil.

УЎК: 645.7/634.5

ТУРЛИ МУДДАТЛАРДА ЭКИЛГАН ГУЛКАРАМНИ ЁМЎИРЛАТИБ СУЎОРИШ ТЕХНИКА ЭЛЕМЕНТЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ**НАРЗУЛЛАЕВ ЖАМШИД ДЖАББАРОВИЧ**

“ТИҚХММИ” МТУ мустақил тадқиқотчи

E-mail: narzullayev_89@mail.ru**ИСАЕВ САБИРЖАН ХУСАНБАЕВИЧ**

“ТИҚХММИ” МТУ профессори

E-mail: sabirjan.isaev@mail.ru

Аннотация. Ушбу мақолада Тошкент вилоятининг ўтлоқи бўз тупроқлари шароитида гулкарамнинг “Раскот” навини турли муддатларда экиб, ёмғирлатиб суғориш техника элементларининг ҳар галги суғоришлар 200, 210 м³/га миқдорда суғорилиб, анъанавий суғориш усулига нисбатан қарийиб 1-2 маротабага кам сув берилганлиги исботланди. Бир марта суғориш учун берилган суғориш меъёри 200-210 м³/га оралиғда, суғоришлар сони 10-11 марта бўлиши ва 0,5 га майдонда ўрта ҳисобда 32,4 тонна/га, анъанавий усулда 29,6 тонна/га ёки назоратга нисбатан 2,8 тонна қўшимча ҳосил олинганлиги тўғрисидаги маълумотлар баён этилган.

Калит сўзлар: гулкарам, ўтлоқи бўз тупроқлари, ёмғирлатиб суғориш, чекланган дала нам сифими, суғориш усули, суғориш техника элементлари, суғориш меъёри, гулкарам ҳосилдорлиги.

Аннотация. В данной статье представлена информации по выращиванию разных сева цветной капусты в условиях луговых серозных почвах Ташкентской области сорта цветной капусты “Раскот” поливали с помощью дождевания техника полива в количестве 200, 210 м³/га, 1-2 раза, было подано меньше воды о сравнению с контрольным метдом орошения. Нормы полива, подаваемая за один олив, в пределах 200-210 м³/га, количество оливоов должна быть 10-11 раз и в среднем 32,4 тон/га на лошадии 0,5 га в контрольном варианте 29,6 тон/га или прибавка урожая 2,8 тон/га.

Ключевые слова: луговых сероземных почвах, цветной капусты, способ орошения, полив дождевания, подкормка, внесения минеральных удобрений, густота стояния, урожайность цветной капусты.

Abstract. In this article, the “Raskot” variety of cauliflower was irrigated with sprinkler irrigation in the amount of 200, 210 м³/ha in the conditions of the Tashkent region, and it is proven that 1-2 times less water is given compared to the traditional irrigation method. The rate of irrigation given for one irrigation is in the range of 200-210 м³/ha, the number of irrigations should be 10-11 times, and the average of 32.4 tons/ha in the area of 0.5 ha, compared to 29.6 tons/ha in the conventional method or 2,8 was reported.

Keywords: cauliflower, meadow gray soil, sprinkler irrigation, limited field moisture capacity, irrigation method, irrigation rate, cauliflower yield.

КИРИШ

Кейинги йилларда иқлим ўзгаришида дунёдаги барча давлатларида озик-овқат таъминоти масаласи устувор вазифалардан бирига айланган. Хусусан, сайёрамизда рўй бераётган глобал исииш жараёни туфайли иқлимнинг ўзгариши

биринчи навбатда, сув танқислигини юзага келтириб, қишлоқ хўжалиги соҳасига ўзининг салбий таъсирини кўрсатмоқда. ФАО маълумотларига кўра дуёнда йилига 23 миллион тонна гулқарам етиштирилади. Бу асосан етакчи Хитой, АҚШ, Хиндистон, Мексика, Испания, Туркия, Покистон, Франция, Япония давлатлар улушига тўғри келади.

Ёмғирлатиб суғориш технологияси асосида гулқарам экинини етиштириш борасида маълум тажрибалар мавжуд бўлсада ушбу соҳада етарли даражада илмий натижаларга эришиш имкони бўлмаган. Бунинг асосий сабабларидан бири ёмғирлатиб ва томчилатиб суғориш технологиясида тупроқни намлантириш имкониятлари чегараланганлиги бўлиб, бу ҳолатга мосланган айниқса гулқарам навлари Ўзбекистонда қисман ўрганилганлигидир. Шу билан биргаликда Республикамизда кластерлар шаклланиши ва уларда экинларни етиштиришда ёмғирлатиб ва томчилатиб суғориш технологиясига алоҳида эътибор қаратилаётганлиги, соҳанинг етакчи мутахасислари шу кунгача ёмғирлатиб ва томчилатиб суғориш технологиясига салбий таъсир этаётган муаммоларни ечимига қаратилган илмий-тадқиқот ишларини тайёрлаш зарурияти ва долзарблиги шаклланиб турибди. Шунинг учун ушбу илмий ишда ёмғирлатиб суғоришга мосланган экинларини парваришlashнинг сув тежамкор технологияси ишлаб чиқиш долзарб ҳисобланади, [1,2].

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Республикада олимлар томонидан олиб борилган тадқиқотлар натижалари илмий адабиётлар асосида таҳлил қилинган. Бугунги кунга қадар сув тежамкор суғориш технологиялари бўйича кўплаб олимлар томонидан илмий изланишлар олиб борилган. Жумладан диссертацияда А.Н.Костяков, Н.Т.Лактаев, М.Г.Хорст, Қ.М.Мирзажанов, Б.Ф.Камбаров, Г.А.Безбородов, Б.С.Серикбаев, М.Ҳ.Ҳамидов, Ф.А.Бараев, Р.К.Икрамов, В.А.Духовный, О.Р.Рамазанов, М.П.Мещеряков, К.Штудер, И.Худоев, Т.А.Салоҳиддинов, С.Ш.Мирзаев, М.Н.Тимирова, К.Г.Ганиев, О. Н.Юсупбеков, Д.Г.Аҳмеджанов, У.Норқулов, С.Исаев, Ф.К.Ғаниев, М.Т.Байилов, шунингдек хорижда В.А.Борисов, И.И.Вирченко, А.Ф.Разин ва бошқа олимлар томонидан олиб борилган кўп йиллик тадқиқотлар натижалари таҳлил қилинди, [8,9,10,11].

Тадқиқотнинг мақсади. Тошкент вилоятининг ўтлоқи бўз тупроқлари шароитида гулқарамнинг “Раскот” навини турли экиш муддатларида етиштиришда эгатлаб ва ёмғирлатиб суғориш самарадорлигини аниқлаш ҳамда ёмғирлатиб суғоришнинг мақбул техник элементларини баҳолашдан иборат.

Тадқиқотнинг объекти. Тошкент вилоятининг ўтлоқи бўз тупроқлари шароитида гулқарамнинг “Раскот” нави ҳамда сув тежамкор ёмғирлатиб суғориш усули олинган.

Тадқиқотнинг предмети. Тадқиқот предмети сифатида гулқарамни сув тежамкор ёмғирлатиб суғориш усули ва бу усулнинг тупроқнинг сув физик-хусусиятларига, гулқарамнинг ўсиши ва ривожланиши ҳамда техника ва технология элементларига таъсири олинган.

ТАДҚИҚОТНИНГ УСЛУБЛАРИ

Назарий ва методологик тадқиқотлар, дала тадқиқотлари жараёнида барча тажрибалар, лаборатория ва фенологик кузатувлар ПСУЕАИТИ, “ТИҚХММИ”МТУ ва ИСМИТИ томонидан ишлаб чиқилган услубиётлар (“Методика полевых и вегетационных опытов с хлопчатником в условиях орошения”, 1969 й., “Методи агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых раёнах” (ПСУЙЕАИТИ, 1963 й.) “Методика полевых опытов с хлопчатником” 1981й., «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари», 2007й) дан фойдаланилган ҳолда амалга оширилди, [3,4,5,6,7].

ТАҲЛИЛЛАР ВА АСОСИЙ НАТИЖАЛАР

Тошкент вилоятининг ўтлоқи бўз, механик таркиби ўрта қумоқ таркибли тупроқлари шароитида гулкарамни ёмғирлатиб суғоришнинг самарадорлиги баҳолаш бўйича тадқиқотлар Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ туманидаги “ТИҚХММИ”МТУнинг Ўқув-илмий маркази” тажриба даласининг ўтлоқи бўз тупроқлари шароитида олиб борилди.

Дала тадқиқотлари 2022-2024 йилларда гулкарамни етиштиришда 8 та вариантда, 3 та такрорланишда ва иккита суғориш усулида бажарилди.

Тошкент вилояти шароитида ёмғирлатиб суғориш усулини жорий этиш бўйича тажриба ва назорат далаларида ўтказилган агротехник тадбирлар Тошкент вилоятининг ўтлоқи бўз тупроқлари шароити учун тасдиқланган технологик харита асосида амалга оширилди. Дала, лаборатория тадқиқотлари ва фенологик кузатувлар ПСУАИТИ (Пахта селекцияси, уруғчилик ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти)нинг “Дала тажрибаларни ўтказиш услублари” ЎзПИТИ (Ўзбекистон пахтачилик илмий тадқиқот институти) 2007 йилда қабул қилинган услубларга асосан олиб борилди.

Тадқиқотлари 2022-2024 йилларда гулкарамни “Раскот” навини 10-15 апрелда экиб, суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-75-75 % тартибда эгатлаб суғорилган вариантда 2022 йил 19,1 тонна/га, 2023 йил 19,5 тонна/га ва 2024 йил 20,2 тонна/га ҳамда ўрта уч йилда ҳосилдорлик 19,6 тонна/га ҳосил олинган, гулкарамни суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-75-75 % тартибда ёмғирлатиб суғорилган вариантда 2,8 м масофада юқоридагиларга мос ҳолда 20,5; 20,8; 21,4 ва 20,9 тонна/га, гулкарамни шу суғориш фонида фақат 5,6 м масофада 21,9; 21,5; 22,6 ва 22,0 тонна/га ва гулкарамни шу суғориш фонида фақат 7,7 м масофада 20,5; 20,8; 21,1 ва 20,8 тонна/га ёки назорат вариантыга нисбатан энг юқори ҳосилдорлик гулкарамни суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-75-75 % тартибда ёмғирлатиб суғорилганда 5,6 м масофада ўртача уч йилда 2,4 тонна/га қўшимча ҳосил олинганлиги кузатилди, (1-жадвал).

1-жадвал

Гулкарамни ёмғирлатиб суғориш усулининг ҳосилдорлигига таъсири, тонна/га

№	Суғориш усули	Масофа, (м)	Йиллар			Ўртача уч йиллик ҳосил, (т/га)	Назоратга нисбатан қўшимча ҳосил, (т/га)
			2022й.	2023й.	2024й.		
10-15 мартда экилган							
1	Эгатлаб суғориш	5,6	22,2	21,9	22,5	22,2	
2	Ёмғирлатиб суғориш	2,8	23,4	22,8	23,7	23,3	+1,1
3		5,6	24,1	23,7	24,8	24,2	+2,0
4		7,7	22,7	22,4	23,3	22,8	+0,6
10-15 апрелда экилган							
1	Эгатлаб суғориш	5,6	19,1	19,5	20,2	19,6	
2	Ёмғирлатиб суғориш	2,8	20,5	20,8	21,4	20,9	+1,3
3		5,6	21,9	21,5	22,6	22,0	+2,4
4		7,7	20,5	20,8	21,1	20,8	+1,0

CropWat дастури натижалари шуни кўрсатадики, гул карамини Ўртачирчиқ шароитида оптимал суғориш режими тузилганида ўсимликнинг бош ҳосилининг шаклланиши учун зарур бўлган намлик барқарор таъминланади, натижада ҳосилдорлик ошиши ва сифат кўрсаткичларининг яхшиланиши кузатилади. Ушбу таҳлиллар асосида айтиш мумкинки, Crop Wat дастуридан фойдаланиш нафақат суғориш режимини тўғри белгилаш, балки сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, ресурсларни тежаш ва деҳқончиликда илмий ёндашувни мустаҳкамлашда муҳим аҳамиятга эга (1-2 расмлар).

1-расм. Гулкарамнинг CropWat 8.0 дастури ва дала тажрибалари натижаларининг ўзаро мослиги

2-расм. Гулкарамнинг харгирвс дастури ва дала тажрибалари натижаларининг ўзаро мослиги

Сув томчисининг учиш масофасини ўзгариши $V_i(t)$ - томчининг учиш тезлиги ва $V_{ш}$ —шамол тезлиги йиғиндиси ҳамда $K(t)$ -муҳит ўзгарувчан коэффициентининг қийматига боғлиқ. Шамол йўналиши сув оқими йўналишида бўлганда сув томчиси учиш масофаси ва учиш вақтининг ошганини кўриш мумкин.

Ёмғирлатиш йўналишида эсаётган шамол таъсирида сув томчисини шамол таъсирида учиш масофасининг ўзгариши 3-расмдаги графикда тасвирланган. Шамол тезлиги $V_{ш} = 2-3$ м/с ораликда ўзгарганда, сув томчисининг дефлектор 1-ярмидаги учиш масофаси критик кичик қийматга эга. Дефлекторнинг 2-ярмида ўзининг максимал қийматига эришади. Шамол тезлиги $V_{ш} = 3$ м/с бўлганда $L = 8$ м гача етади.

Таҳлиллар шамол таъсирида сув томчисининг учиш масофасини камайиши учиш вақтини камайишига олиб келмаслигини, аксинча учиш вақти ошишини кўрсатди.

Шундай қилиб, ёмғирлатиб суғориш жараёнида сув томчисини дала юзасида тақсимланишига шамол тезлиги катта таъсир этиши аниқланди. Шамол йўналиши ёмғирлатиш йўналишига бурчак остида эганда сув томчисини суғорилаётган юзадан учириб кетиши сезиларли таъсирга эга.

3-расм. Шамол тезлиги сув оқими буйлаб йўналганда сув томчисининг дала юзасига тақсимланиш ва учиш масофасига шамол тезлиги таъсири графиклари

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Турли экиш муддатларида гулкарам ҳосили 1,3–1,5 тонна/гага оширилди, бу эса хўжалик рентабеллигини ўртача 36,4–42,4% га кўтаришга имконият берди.

CropWat дастурлари орқали ҳисобланган экинларнинг сув истеъмолига доир натижаларни ишончлилиги тасдиқлади. Ҳисобланган корреляцион таҳлиллар CropWat ва Hargirvs дастурлари натижаларининг ишончли ва амалий шароитга яқин эканлигини кўрсатди. Корреляция коэффициентлари $R^2=0,75$ ва $R^2=0,81$ қийматлари қайд этилди, бу эса ўзаро боғлиқликнинг юқори даражада эканлигини тасдиқланди.

Ўзбекистон ҳудудида шамол тезлиги 2,22–5,5 м/с) ораликда ўзгариши сув томчисининг йўналишига таъсир қилиши ва шамол тезлиги $V_{в} > 5,5-6,0$ м/с

бўлган ҳолларда сув томчисининг шамол таъсирида учириб кетиши олди олиниши аниқланди.

Тошкент вилоятининг ўтлоқи бўз тупроқлари шароитида гулкарамнинг “Раскот” навини етиштиришда сув тежамкор ёмғирлатиб суғориш усулини жорий қилиш тавсия этилади.

Суғориш интенсивлигини оптимал даражада аниқлаш учун тупроқнинг фаол қатламидаги сувнинг шимилиш қонуниятларини ҳисобга олиш лозим. Бу гектарига 550–650 м³/га сув тежалишига ҳамда 1,3–1,5 тонна/га қўшимча ҳосил олиш имконияти яратилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10 iyundagi PF-6024-sonli farmoni “O‘zbekiston Respublikasi suv xo‘jaligini rivojlantirishning 2020–2030 yillarga mo‘ljallangan konsepsiyasini tasdiqlash” to‘g‘risidagi qarori, O‘zbekiston ovozi gazetasi, 2020 yil, 983-son.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktabrdagi PF-5853-sonli farmoni “Qishloq xo‘jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari” to‘g‘risidagi qarori, O‘zbekiston ovozi gazetasi, 2019 yil, 1213-son.

3. Methods of agrochemical, agrophysical and microbiological studies in irrigated lands. Tashkent. USSRCRI, 1963. P. 439.

4. Methods of agro chemical analysis of soil and plants. Tashkent 1977.

5. Methods of conducting field experiments. Tashkent, 2007. P. 148.

6. Cotton reference book. Tashkent. Mehnat press. 1989. P. 249-252.

7. Rijov S.N. “Optimum soil moisture in cotton culture” //Soviet cotton, 1940. №6.

8. Kovda V.A. “Fundamentals of the doctrine of soils” // Publishing Nauka, №2. Moscow, 1973. - p. 29-47.

9. V.YE.Yeremenko “Rejim orosheniya i texnika poliva xlopchatnika”. Tashkent. kn. ANUz. 1957 g 16-20 st.

10. Isaev S.X, Ashirov Yu.R., Bazarbaev B.A.-//Soil Madeling and Soil Moisture Changes Depending on the Level of Croundwater-Academucal: In International Multidisciplinary Resarch journal, Volume 5, Issue 8, Avgust 2022, 55-58.

11. Isaev S.X, Ashirov Yu.R., Bazarbaev B.A.-//Correlation of water consumption during irrigation of cotton with the dynamics of flood water levels mathematical model-International journal on Integrated Education, Volume 12, Issue 08, Avgust 2022, 41-47. <https://doi:10.5958/2249-7137.2022.00740.6>.

UO‘K: 63:633.1.633.11.

**QORAQALPOG‘ISTON SHAROITIDA DONLI EKINLARNI
YETISHTIRISHDA RESURSTEJAMKOR AGROTEXNOLOGIYALAR**

AYMURATOV ULUGBEK DAVLETBAY ULI

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik
va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali
“Zooinjeneriya” kafedrasasi assistenti, PhD

E-mail: ulugbekaymuratov0727@mail.com

JANABAEVA SHAXNOZA QOSHQARBAY QIZI

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik
va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali talabasi,

TAJIBOYEV JAVOHIR KUCHKOR O‘G‘LI

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik
va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali talabasi,

UTEGENOV SALAMAT AZATBAY ULI

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik
va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali talabasi

Annotatsiya. Bugungi kunda Qoraqalpog‘iston hududining aksariyat yerlarining tuproq sho‘rlanishi va degradatsiyasi agrar sektor oldida jiddiy muammolarni yuzaga keltirmoqda. Ilmiy ishimizda donli ekinlarni yetishtirishda resurs tejankor agrotexnologiyalar - tomchilatib sug‘orish, lazerli tekislagichlardan foydalanish va sug‘orish intensivligini optimallashtirishni joriy etishning iqtisodiy va ekologik samaradorligi tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari ushbu texnologiyalar suv va energiya sarfini kamaytirish, tuproq degradatsiyasining oldini olish va unumdorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Qoraqalpog‘iston, donli ekinlar, resurs tejankor texnologiyalar, tomchilatib sug‘orish, lazerli tekislagich, sug‘orish intensivligi, hosildorlik, tuproq degradatsiyasi.

Аннотация. На сегодняшний день засоление и деградация почв на большей части территории Каракалпакстана создают серьезные проблемы для аграрного сектора. В нашей научной работе проанализирована экономическая и экологическая эффективность внедрения ресурсосберегающих агротехнологий - капельного орошения, использования лазерных выравнителей и оптимизации интенсивности орошения при возделывании зерновых культур. Результаты исследований показывают, что эти технологии имеют важное значение для снижения водо-и энергопотребления, предотвращения деградации почвы и повышения плодородия.

Ключевые слова: Каракалпакстан, зерновые культуры, ресурсосберегающие технологии, капельное орошение, лазерная планировка, интенсивность орошения, урожайность, деградация почвы.

Abstract. Currently, soil salinization and degradation of most lands in the territory of Karakalpakstan pose serious problems for the agricultural sector. In our scientific work, the economic and environmental effectiveness of introducing resource-saving agricultural technologies - drip irrigation, the use of laser levelers, and optimization of irrigation intensity in the cultivation

of grain crops was analyzed. The research results show that these technologies are important in reducing water and energy consumption, preventing soil degradation, and increasing fertility.

Keywords: Karakalpakstan, grain crops, resource-saving technologies, drip irrigation, laser leveling, irrigation intensity, crop yield, soil degradation.

KIRISH

Qoraqalpog‘iston Respublikasi agrar sohasida suv va energiya resurslarini tejash maqsadida bir qancha ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Tuproq sho‘rlanishi va degradatsiyasi uzoq yillardan buyon dolzarb muammo sifatida ko‘zga tashlanmoqda. Hudud iqlimi quruq va yarim cho‘l bo‘lgani bois, an’anaviy sug‘orish va ekin parvarishlash usullarining samaradorligi pasayib, hosildorlikni barqaror saqlash ancha qiyinchilik tug‘diradi. Tuproqning sho‘rlanishi va eroziyasi hududda uzoq muddatli agrar ishlab chiqarishga salbiy ta’sir ko‘rsatadi, suv va energiya resurslaridan oqilona foydalanmaslik esa iqtisodiy samaradorlikni pasaytiradi [1,2,3].

Ushbu sharoitda donli ekinlarni yetishtirish jarayonida resurs tejankor agroteknologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday texnologiyalar suvni samarali taqsimlash, energiya xarajatlarini kamaytirish va tuproq degradatsiyasining oldini olish imkonini beradi. Jumladan, tomchilatib sug‘orish ekin ildiziga suvni aniq yetkazib, isrofgarchilikni kamaytiradi va hosildorlikni oshiradi; lazerli tekislagichlar maydonlarni bir tekis qilib, suvning teng taqsimlanishini ta’minlaydi; sug‘orish intensivligini optimallashtirish esa mavjud resurslardan optimal foydalanishni ta’minlaydi [4].

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi Qoraqalpog‘iston sharoitida g‘alla ekinlarini yetishtirishda resurs tejankor agroteknologiyalarning iqtisodiy va ekologik samaradorligini o‘rganish, ularning suv, energiya va mehnat xarajatlarini kamaytirishdagi rolini va hosildorlikni oshirish imkoniyatlarini tahlil qilishdan iborat. Bu yondashuv nafaqat hududning agrar sohasini barqaror rivojlantirishga, balki ekologik barqarorlikni saqlash va hudud aholisining ijtimoiy-iqtisodiy farovonligini oshirishga ham xizmat qiladi [5,6].

Tomchilatib sug‘orish texnologiyasi suv resurslarini samarali boshqarishning eng ilg‘or usullaridan biri bo‘lib, suvni to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘simlikning ildiz zonasiga yetkazish orqali uning isrofgarchiligini sezilarli darajada kamaytiradi. Ellikqal’a tumanida o‘tkazilgan pilot loyihalar shuni ko‘rsatdiki, ushbu texnologiya yordamida 1 gektar maydonda suv sarfi 40 foizgacha qisqarib, hosildorlik 15-18 foizga oshgan. Bu tizim nafaqat suvni tejashga xizmat qiladi, balki energiya va mehnat xarajatlarini ham kamaytiradi, chunki fermerlar maydonda suvni teng va aniq taqsimlash imkoniyatiga ega bo‘ladi. Shuningdek, tuproqning sho‘rlanishi va eroziyasi kamayadi, bu esa uzoq muddatda unumdorlikni saqlash va tuproq unumdorligini barqarorlashtirishga yordam beradi. Tomchilatib sug‘orish, shuningdek, o‘g‘itlarni ildiz zonasiga barqaror yetkazib berish imkonini beradi, bu esa oziq moddalarning samarali so‘rilishini ta’minlaydi va o‘simliklarning sog‘lom o‘sishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Lazerli yer tekislagichlar yordamida maydonlar tekislanadi, bu esa sug‘orish jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Beruniy tumanida o‘tkazilgan

tajribalar shuni ko‘rsatdiki, dalalarni lazer yordamida tekislash orqali suv sarfi 25 foizga kamayib, hosildorlik 20 foizga oshgan.

1-jadval

Donli ekinlar uchun resurs tejankor texnologiyalarni taqqoslash

Texnologiya	Suvni tejash (%)	Ónimdarlik artuvi (%)	Торырақ degradatsiyası	Qo‘l mehnati	Qo‘shimcha foyda
Tomchilatib sug‘orish	35–40	15–18	Past	Oz	Energiya tejaladi, hosildorlik oshadi, tuproq sho‘rlanishi kamayadi.
Lazerli yer tekislagich	20–25	20	Past	Ortacha	Maydon tekislanadi, suv samaradorligi oshadi, o‘simliklar uchun qulay sharoitlar yaratiladi.
Sug‘orish intensivligini optimallashtirish	10–15	10–12	Orta	Kam	Energiya va mehnat sarfini kamaytiradi, boshqa texnologiyalar bilan birgalikda samaradorlik oshadi.

Tekis maydonlarda suv bir tekis taqsimlanadi, bu esa o‘simliklarning barcha qatlamlariga yetarli miqdorda namlik yetib borishini ta‘minlaydi. Ayniqsa, qumli va notekis relefli maydonlarda lazerli tekislagichlarning samaradorligi yuqori bo‘lib, suv resurslarini tejash va tuproq unumdorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tekis maydonda mexanizatsiyalash ishlari osonlashadi, mehnat va yoqilg‘i xarajatlari kamayadi, shuningdek, sug‘orish tizimlarining ishlash muddati uzaytiriladi.

2-jadval

Resurs tejankor texnologiyalarni kengaytirish natijasida kutilayotgan natijalar

Texnologiya	Kengaytirish maydoni (ming ga)	Suvni tejash (mln. m ³)	Hosildorlikni oshirish (%)	Tuproq degradatsiyasining kamayishi (%)
Tomchilatib sug‘orish	50	20–22	15–18	30
Lazerli yer tekislagich	30	10–12	18–20	25
Sug‘orish intensivligini optimallashtirish	60	8–10	10–12	15

Sug‘orish intensivligini optimallashtirish orqali suv sarfi va energiya xarajatlari yanada qisqaradi. Barcha tumanlarda qo‘llanilganda 1 gektar maydonda suv sarfi 10-15 foizgacha kamayadi, mehnat va yoqilg‘i sarfining kamayishi esa iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Ushbu texnologiya boshqa usullar bilan birgalikda qo‘llanilganda yanada yuqori natijalarga erishish mumkin, chunki u suvni aniq miqdorda va kerakli vaqtda yetkazib, o‘simliklarning o‘shish sharoitlarini optimallashtiradi. Tomchilatib sug‘orish, lazerli tekislagichlar va sug‘orish intensivligini optimallashtirish birgalikda qo‘llanilganda nafaqat suv va energiya resurslarini tejash, balki hosildorlikni barqaror oshirish, tuproq sho‘rlanishi va eroziyasini kamaytirish, fermerlarning iqtisodiy samaradorligini oshirish va ekologik barqarorlikni ta‘minlash imkonini beradi. Bu texnologiyalar suv cheklangan hududlarda, quruq iqlim va tuproq sho‘rlanishi muammosini yengishda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, agrar sohaning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Ilmiy ishimiz natijasiga ko'ra, Qoraqalpog'iston sharoitida donli ekinlarni yetishtirishda resurs tejamkor agrotexnologiyalarni joriy etish iqtisodiy va ekologik jihatdan yuqori samaradorlikka ega. Tomchilatib sug'orish texnologiyasi suv sarfini sezilarli darajada kamaytirib, hosildorlikni oshiradi hamda tuproq sho'rlanishi va eroziyasini kamaytiradi. Lazerli tekislagichlardan foydalanish maydonlarni tekislab, suvning teng taqsimlanishini ta'minlaydi, shu bilan birga o'simliklarning o'sish sharoitlarini yaxshilaydi. Sug'orish intensivligini optimallashtirish esa mavjud resurslardan maksimal darajada samarali foydalanish imkonini beradi, energiya va mehnat sarfini kamaytiradi.

Yuqorida ko'rsatilgan jadvallarda, bu texnologiyalarning samaradorligi yaqqol namoyon bo'lmoqda. Masalan, tomchilatib sug'orish 1 gektar maydonda suv sarfini 35-40 foizga qisqartirsa, hosildorlikni 15-18 foizga oshiradi. Lazerli tekislagichlar esa suvni tejashni 20-25% ga oshirib, hosildorlikni 20% ga ko'taradi. Sug'orish intensivligini optimallashtirish texnologiyasi ham barqaror samara beradi, suv sarfini 10-15% ga kamaytiradi va hosildorlikni 10-12% ga oshiradi.

Ushbu texnologiyalarni birgalikda qo'llash orqali Qoraqalpog'iston hududida donli ekinlarni yetishtirishda nafaqat suv va energiya resurslarini samarali boshqarish, balki tuproqni asrash va hosildorlikni muttasil oshirish mumkin. Shu bilan birga, fermerlar uchun iqtisodiy samaradorlik oshadi, agroekologik muhit yaxshilanadi, agrar sohaning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Rustam Rakhimovich Ergashev, B. K. Norov, K. N. Kholmatova. Optimizing Water Purification for Drip Irrigation Systems in Arid Regions to Support Sustainable Development Goals (SDGs). ASEAN Journal of Science and Engineering. Uzbekistan. ejournal.upi.edu
2. Elza Akramovna Tursunova. World Experience and Application of Drip Irrigation Technologies in Uzbekistan. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. Uzbekistan. journalzone.org
3. Saidakhror Gulyamov, Muxabbat Rasulova. Efficiency of Drip Irrigation in "Zhalollitdin Sardar Hamkor" in Namangan Region. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. Uzbekistan. journalzone.org
4. Ismail J. Hudayev, Rustam Khujakulov. Technology of Drip Irrigation of Vineyards. Innovatsion Texnologiyalar. Uzbekistan. ojs.qmii.uz
5. K. Rakhimov, Obidjon Hafizovich Khamidov. Improvement and Modernization of Agricultural Irrigation: Uzbekistan Case Study. European Journal of Agriculture and Food Sciences. Uzbekistan. ejfood.org
6. Bakhtiyar Matyakubov, Dilmurod Nurov, Shakhzodjon Fozilov. Importance of Drip Irrigation Technology in Cotton Growing. Uzbekistan.

UO‘K 635.21:631:527

KARTOSHKANING XORIJIY DAVLATLARIDAN KELTIRILGAN HAMDA MAHALLIY NAV NAMUNALARINI ERTAPISHARLILIK MUDDATLARINI O‘RGANISH

RAXMATULLAYEV JASURBEK NEGMATULLAYEVICH

Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot instituti

Qashqadaryo ilmiy tajriba stansiyasi direktori, q.x.f.f.d.

E-mail: jasurbekraxmatullayev3@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijasida kartoshka kolleksiya nav namunalarini standart respublikamizda uzoq yillardan buyon ekib kelinayotgan o‘zining ertapisharligi va hosildorligi bilan boshqa xorijiy navlardan ajralib chiqqan “Sante” navi bilan taqqoslab fenologik kuzatuv va biometrik o‘lchov natijalari va hosildorlik ko‘rsatkichlari o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: CIP liniyalar L-1, L-2, L-8, L-9, L-12, L-16, L-20, L-22, L-26, L-29, L-31, L-33, L-38, L-65 Ko‘ksaroy, Bardoshli, Quvonch, Diyora, Hamkor 1150 hamda xorijiy navlar Romano, Belorossa, Kondor, Lileya, Rozara kabi nav va liniyalar.

Аннотация. В данной статье по результатам проведённых научно-исследовательских работ были изучены фенологические наблюдения, результаты биометрических измерений и показатели урожайности коллекционных сортовых образцов картофеля в сравнении со стандартным сортом «Санте», который на протяжении многих лет возделывается в республике и отличается раннеспелостью и высокой урожайностью по сравнению с другими зарубежными сортами.

Ключевые слова: линии СИП L-1, L-2, L-8, L-9, L-12, L-16, L-20, L-22, L-26, L-29, L-31, L-33, L-38, L-65; сорта Кўксарой, Бардошли, Кувонч, Диёра, Ҳамкор 1150, а также зарубежные сорта Романо, Белоросса, Кондор, Лилея, Розара.

Abstract. In this article, based on the results of the conducted scientific research, phenological observations, biometric measurement results, and yield indicators of collection potato variety samples were studied in comparison with the standard variety “Sante”. This variety has been cultivated in the republic for many years and is distinguished from other foreign varieties by its early maturity and high productivity.

Keywords: CIP lines L-1, L-2, L-8, L-9, L-12, L-16, L-20, L-22, L-26, L-29, L-31, L-33, L-38, L-65; varieties Kuksaroy, Bardoshli, Kuvonch, Diyora, Hamkor 1150, as well as foreign varieties Romano, Bellarosa, Condor, Lileya, Rosara.

KIRISH

Kartoshka dunyo dehqonchiligida muhim, ommabop, strategik ahamiyatga ega oziq-ovqat, yem-xashak va texnik ekinlaridan biri hisoblanadi. Butun jahon oziq-ovqat xavfsizligi [FAO stat] ma'lumotlariga qaraganda bugungi kunda kartoshka dunyoda 150 dan ziyod mamlakatlarda 23,1 mln. gektardan ortiqroq maydonlarda ekilib, 438,9 mln. tonna yalpi hosil yetishtiriladi. O‘rtacha hosildorlik 18-19 t/ga ni tashkil etadi. Keyingi yillarda kartoshka ekin maydoni 4-5 mln. gektarga, yalpi hosil esa 70-80 mln. tonnaga oshdi[1]. Kartoshka seleksiyasida erta pisharlik muddati muhim agrotexnik va genetika xususiyati hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, erta

pishadigan navlar hosilni tezroq olish va agrotexnika tadbirlarini samarali rejalashtirish imkonini beradi [Dospexov, 2001]. Qisqa vegetatsion davrga ega hududlarda erta pishadigan navlar hosildorlikni barqaror ta'minlaydi [Litvonov, 1988]. Kartoshka seleksiyasi erta pishadigan navlarni yaratishga qaratilgan bo'lib, bu ekish bilan yig'im orasidagi muddatni qisqartirish imkonini beradi [Nizomov, 1997]. Mahalliy sharoitlarda erta pishadigan navlar erta ekilganda yuqori tovar hosildorlik bergani kuzatilgan [Ostonakulov, 2005]. Davlat nav sinovlari metodikasi esa erta, o'rta erta va o'rta pishish guruhlari aniqlashni nazarda tutadi [Metodika gosudarstvennykh sortoispytaniy kartofelya, 1990]. Jahonning kartoshka ishlab chiqaruvchi mamlakatlarida mahsulot ishlab moslanuvchan istiqbolli navlarni yaratish, urug'lik materiallarini jadal ko'paytirish yo'llarini ishlab chiqish dolzarb muammolardan biridir.

Tadqiqotning maqsadi. Kartoshkaning xorijiy davlatlaridan keltirilgan hamda mahalliy nav namunalarini ertapisharlik muddatlarini o'rganish.

MATERIALLAR VA USLUBLAR

Tadqiqotlar Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot institutining Toshkent ilmiy-tajriba stansiyasi tajriba dalalarida o'tkazildi.

Dala va ishlab chiqarish tajribalarini o'tkazish, ekish, ekinni parvarish qilish, hosilni yig'ish, hisoblash va tahlillar umumqabul qilingan, qishloq va suv xo'jaligi vazirligi, Butunrossiya o'simlikshunoslik instituti, Butunrossiya kartoshka xo'jaligi ilmiy-tadqiqot instituti, Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot instituti, O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jalik ekinlarining yangi navlarini sinash bo'yicha Davlat komissiyasi uslubi hamda tavsiyalari asosida olib borilgan. Dala tajribalarida olingan natijalarning statistik tahlili Microsoft Yexcel dasturi yordamida B.A.Dospexov usulida hisoblangan.

NATIJALAR VA MUNOZARA

Kartoshkaning xorijiy davlatlaridan keltirilgan hamda mahalliy nav namunalarini har tomonlama o'rganish maqsadida kartoshkaning quyidagi 25 ta nav namunalari ekildi.

Kartoshka nav namunalarining fenologik kuzatuv natijalari bo'yicha ma'lumotlar keltirildi.

Tajribadagi kartoshka kolleksiya nav namunalari standart respublikamizda uzoq yillardan buyon ekib kelinayotgan o'zining ertapisharligi va hosildorligi bilan boshqa xorijiy navlardan ajralib chiqqan "Sante" navi bilan taqqoslab o'rganildi.

Xalqaro kartoshkachilik markazi (CIP) dan keltirilgan kartoshka liniyalari L-1, L-2, L-8, L-9, L-12, L-16, L-20, L-22, L-26, L-29, L-31, L-33, L-38, L-65 va mahalliy navlar Ko'ksaroy, Bardoshli, Quvonch, Diyora, Hamkor 1150 hamda xorijiy navlar Romano, Belorossa, Kondor, Lileya, Rozara kabi nav va liniyalar Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot institutining Toshkent tajriba tajriba dalasida 70×25 sm sxemada 25 ta namuna qaytariqsiz, mart oyining uchunchi dekadasida ekildi, 2 qatordan uzunligi 40 m jami tajriba maydoni 300 m² ni tashkil qiladi.

1-jadval

Kartoshka nav namunalari fenologik kuzatuv natijalari

№	Nav namunalari	Nav namunalarni kelib chiqishi	Nihollarning unib chiqishi, kun		Yoppasiga unib chiqqandan to ..., kun			
			10%	75%	shonalashi		Gullashi	
					10%	75%	10%	75%
1	Sante (st)	Niderlandiya	14	23	23	31	33	40
2	Pskom	O‘zbekiston	14	19	23	30	32	39
3	Serhosil	O‘zbekiston	16	22	23	28	32	36
4	Umid-2	O‘zbekiston	17	20	25	29	35	43
5	Aqrob	O‘zbekiston	15	22	23	29	34	41
6	Hamkor 1150	O‘zbekiston	17	23	21	30	34	45
7	Romano	Niderlandiya	16	20	23	29	32	42
8	Belorossa	Germaniya	14	22	21	28	31	38
9	Kondor	Niderlandiya	15	20	24	29	32	38
10	Lileya	Belarus	14	22	24	30	30	39
11	Rozara	Germaniya	17	23	24	31	34	43
12	L-1	CIP	13	22	22	30	31	38
13	L-2	CIP	13	21	22	28	30	37
14	L-8	CIP	12	20	20	26	27	36
15	L-9	CIP	12	19	20	29	32	37
16	L-12	CIP	13	21	22	27	30	36
17	L-16	CIP	16	23	23	32	35	44
18	L-20	CIP	14	21	22	30	32	37
19	L-22	CIP	17	24	24	33	35	43
20	L-26	CIP	16	25	23	32	36	43
21	L-29	CIP	15	24	22	33	35	45
22	L-31	CIP	16	26	24	35	36	41
23	L-33	CIP	15	24	26	33	36	43
24	L-38	CIP	15	25	27	32	35	42
25	L-65	CIP	11	18	19	25	30	35

Erta bahorda ekilgan kartoshka nav namunalari fenologik kuzatuv natijalari, yoppasiga unib chiqqanidan to o‘simliklarning shonalashi va gullashigacha bo‘lgan kunlar aniqlandi. Bunda standart nav sifatida ekilgan “Sante” navining nihollarini 10 % unib chiqishiga 14 kun 75 % unib chiqishiga 23 kun, tuganaklar unib chiqqanidan o‘simliklarning 75 % shonalashigacha 31 kun, unib chiqqandan gullashigacha bo‘lgan davr esa 40 kunni tashkil etdi.

Kartoshka namunlarida fenologik kuzatuv va biometrik o‘lchov ishlari olib borildi. Standart “Sante” navi unib chiqishi 10 foizi 14 kunda, 75 foizi 23 kunda unib chiqqan bo‘lsa, unga nisbatan L-1, L-2, L-8, L-9, L-12, L-65 liniyalari standart “Sante” navidan 1-2 kun oldin unib chiqdi.

Standart “Sante” navining 10 foizi 23 kunda 75 foizi 31 kunda shonalagan bo‘lsa, Hamkor 1150, Belorossa, navlari va L-1, L-2, L-8, L-9, L-12, L-20 liniyalarida nihollarning 10 foiz va 75 foiz shonalashi standart “Sante” navidan 1-4 kun oldin kuzatildi.

Pskom, Serhosil, Aqrob, Romano, navlari va L-16, L-26, liniyalarida nihollarning 10 foiz shonalashi standart “Sante” navi bilan bir kunda amalga oshganligi kuzatildi.

Kondor, Liliya, navlarida nihollarning 10 foiz shonalashi standart “Sante” navidan 1 kun keyin 75 foizi 1-2 kun oldin shonalagani kuzatildi.

L-22, L-31, L-33, L-38 liniyalarida nihollarning 10 foiz 75 foiz shonalashi standart “Sante” navidan 2-4 kun kech kuzatildi.

Pskom, Serhosil, Belorossa, Kondor, navlari va L-1, L-2, L-8, L-9, L-12, L-20, L-65 liniyalarida nihollarning 10 foiz 75 foiz gullashi standart “Sante” navidan 1-5 kun oldin kuzatildi.

2-jadval

Kartoshka nav namunalarining biometrik o‘lchov natijalari

№	Nav namunalar	Nav namunalar kelib chiqishi	Poyalar soni, dona	O‘simlik bo‘yi balandligi, sm				
				shonalash	gullash	gullash oxiri	palak sarg‘ayishi	Kovlash oldi
1.	Sante (st)	Niderlandiya	3,9	20,3	33,2	40,8	50,2	53,4
2.	Pskom	O‘zbekiston	3,2	17,0	30,9	39,2	49,1	50,2
3.	Serhosil	O‘zbekiston	4,4	20,8	29,6	38,8	48,3	51,3
4.	Umid-2	O‘zbekiston	2,7	19,5	31,0	38,2	47,6	49,2
5.	Aqrob	O‘zbekiston	4,4	21,2	28,1	37,7	48,3	51,6
6.	Hamkor 1150	O‘zbekiston	4,2	16,0	32,2	39,4	48,2	50,4
7.	Romano	Niderlandiya	2,8	17,7	29,3	38,1	47,2	49,6
8.	Belorossa	Germaniya	3,0	15,6	27,0	39,3	47,5	49,3
9.	Kondor	Niderlandiya	4,6	23,1	28,4	37,3	48,6	50,2
10.	Lileya	Belarus	2,9	18,4	29,8	38,4	48,8	51,3
11.	Rozara	Germaniya	4,3	22,2	31,7	39,3	47,1	50,0
12.	L-1	CIP	4,3	21,1	29,5	36,7	48,3	51,4
13.	L-2	CIP	3,3	19,3	32,1	37,8	46,9	48,1
14.	L-8	CIP	4,5	22,4	29,4	37,7	48,2	52,1
15.	L-9	CIP	2,0	20,0	30,8	38,3	45,0	51,5
16.	L-12	CIP	3,4	16,3	31,6	37,4	46,1	50,1
17.	L-16	CIP	2,2	17,8	30,4	37,6	48,0	51,4
18.	L-20	CIP	3,1	19,6	28,2	35,7	48,1	51,6
19.	L-22	CIP	2,0	18,2	26,0	35,8	47,0	51,6
20.	L-26	CIP	2,9	16,0	31,3	38,4	46,5	50,5
21.	L-29	CIP	2,4	18,9	27,5	36,2	48,1	50,8
22.	L-31	CIP	2,5	17,3	28,2	37,0	48,3	51,1
23.	L-33	CIP	3,0	18,4	29,1	38,1	47,6	48,6
24.	L-38	CIP	2,1	20,7	30,8	38,3	48,7	50,8
25.	L-65	CIP	4,7	24,6	35,9	43,4	52,2	55,1

Kartoshka nav namunalarining biometrik o‘lchov natijalari tahlil qilindi. O‘rganilgan namunalarda kartoshka o‘simligining poyalar soni o‘rganilganda, Serhosil, Aqrob, Razara, Kondor navlarida va L-1, L-8, L-65, liniyalarida poyalar soni standart navdan o‘rtacha 0,5-0,8 marta ko‘pligi aniqlandi. Shuningdek, Pskom, Belorossa navlari va L-2, L-20, L-33 liniyalarida poyalar soni standart “Sante” naviga

yaqin bo‘lganligi biometrik ko‘rsatkichlarda o‘z aksini topdi. Jumladan Serhosil, Aqrob, Rozara, Kondor navlari va L-1, L-8, L-65, liniyalarida shonalash davrida o‘simlik balandligi, standart “Sante” navidan yuqori bo‘lganligi kuzatildi. Umid-2, Lileya navlari va L-2, L-20, L-22, L-33 liniyalarida o‘simlik balandligi, standart “Sante” naviga yaqin bo‘lganligi aniqlandi. Olib borilgan tadqiqotlarimizda gullashdan hosilni kovlashgacha bo‘lgan davrda Pskom, Serhosil, Umid-2, Aqrob, Hamkor 1150, Romano, Belorossa, Kondor, Lileya, Rozara nav namunalari va L-1, L-2, L-8, L-9, L-12, L-16, L-20, L-22, L-26, L-29, L-31, L-33, L-38 liniyalarida o‘simliklarning balandligi standart “Sante” navidan past bo‘ldi.

3-jadval

Kartoshka nav namunalarning hosildorlik ko‘rsatkichlari

№	Nav namunalari	Nav namunalarni kelib chiqishi	O‘rtacha hosildorlik, t/ga	Shu jumladan tovar hosil	
				t/ga	%
1	Sante (st)	Niderlandiya	25,0	24,8	100,0
2	Pskom	O‘zbekiston	22,4	21,5	86,6
3	Serhosil	O‘zbekiston	24,1	23,3	94,0
4	Umid-2	O‘zbekiston	25,7	23,7	97,1
5	Aqrob	O‘zbekiston	24,8	24,5	95,5
6	Hamkor 1150	O‘zbekiston	21,0	20,6	83,6
7	Romano	Niderlandiya	23,3	23,1	93,1
8	Belorossa	Germaniya	24,2	24,0	96,7
9	Kondor	Niderlandiya	21,7	24,7	99,5
10	Lileya	Belarus	24,7	24,1	97,1
11	Rozara	Germaniya	22,5	21,9	88,3
12	L-1	CIP	21,8	21,2	85,4
13	L-2	CIP	21,9	21,1	85,0
14	L-8	CIP	23,6	22,9	92,3
15	L-9	CIP	22,2	21,5	86,6
16	L-12	CIP	19,8	19,1	77,0
17	L-16	CIP	24,7	23,8	95,9
18	L-20	CIP	21,5	20,5	82,6
19	L-22	CIP	19,3	18,4	74,1
20	L-26	CIP	20,4	19,6	79,0
21	L-29	CIP	21,7	20,2	81,4
22	L-31	CIP	19,7	18,6	75,0
23	L-33	CIP	21,6	20,4	82,2
24	L-38	CIP	19,7	18,7	75,4
25	L-65	CIP	27,5	27,0	108,9
26	EKMT₀₅		1,37		
27	S_x %		2,23		

O‘rganilgan namunalarda kartoshka o‘simligining poyalar soni o‘rganilganda, Serhosil, Aqrob, Razara, Kondor navlarida va L-1, L-8, L-65, liniyalarida poyalar soni standart navdan o‘rtacha 0,5-0,8 marta ko‘pligi aniqlandi. Shuningdek, Pskom, Belorossa navlari va L-2, L-20, L-33 liniyalarida poyalar soni standart “Sante” naviga yaqin bo‘lganligi biometrik ko‘rsatkichlarda o‘z aksini topdi. Jumladan Serhosil,

Aqrob, Rozara, Kondor navlari va L-1, L-8, L-65, liniyalarida shonalash davrida o‘simlik balandligi, standart “Sante” navidan yuqori bo‘lganligi kuzatildi. Umid-2, Lileya navlari va L-2, L-20, L-22, L-33 liniyalarida o‘simlik balandligi, standart “Sante” naviga yaqin bo‘lganligi aniqlandi.

Olib borilgan tadqiqotlarimizda gullashdan hosilni kovlashgacha bo‘lgan davrda Pskom, Serhosil, Umid-2, Aqrob, Hamkor 1150, Romano, Belorossa, Kondor, Lileya, Rozara nav namunalari va L-1, L-2, L-8, L-9, L-12, L-16, L-20, L-22, L-26, L-29, L-31, L-33, L-38 liniyalarida o‘simliklarning balandligi standart “Sante” navidan past bo‘ldi.

1-rasm. Kartoshka kolleksiyasi nav namunalari fenologik kuzatuv jarayoni

2-rasm. Kartoshka kolleksiyasi tajriba dalasida o‘simliklari gullash fazasi jarayoni

Kartoshka nav namunalarining hosildorlik ko'rsatkichlari jadvalda keltirilgan. 2018-2020 yillar bo'yicha o'rtacha hosildorlik gektaridan L-65 liniyasida 27,5 t/ga ni tashkil etdi. Shundan tovar hosil 27,0 t/ga yoki 108,9% ni tashkil etdi. Standart "Sante" navi gektaridan o'rtacha hosildorlik 25,0 tonna hosilni ta'minlagan bo'lsa, sinalgan boshqa navlar va liniyalarda 19,3-24,8 t/ga hosildorlik olindi. Eng yuqori hosildorlik L-65 liniyasida (27,5 t/ga) qayd etildi va standart naviga nisbatan 8,9% ga yuqori bo'ldi.

XULOSA

Olib borilgan tajribalar natijalariga ko'ra, standart "Sante" navida gektaridan o'rtacha hosildorlik 25,0 tonnani tashkil qilgan bo'lsa, L-65 namunasida 27,5 t/ga yoki standartdan 9 foizga yuqori bo'ldi. O'rganilgan boshqa nav namunalarda o'rtacha 19,3-24,8 t/ga hosil olindi. O'rganilgan nav namunalarni ertapisharlilik belgisi bo'yicha standart "Sante" navida tuganaklarining yoppasiga texnik yetilishiga 85 kun talab etilgan bo'lsa, yangi "Toshkent ertagisi" navida 65 kun talab etilib standart navdan 20 kun oldin pishib yetildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. <https://www.fao.org/statistics/data-collection/general/enz>
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований. – Москва. Альянс, 2011. – 351 с.
3. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. Москва. ГНУ ВНИИО. 2011. – 648 с.
4. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск первый. Общая часть. – Москва, 2019. - 329 с.
5. Nizomov R.A. va boshqalar «Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarida tajribalar o'tkazish uslubi» Toshkent, 2023. – B. 204-217.
6. Ostonaqulov T.E. va boshqalar – Sabzavotchilik. // Toshkent, 2018. –B. 285.
7. Ostonaqulov T.E. Kartoshka yetishtirish. Toshkent. Agrobank. 2021. –B.96.

UO‘T:635.25.

HOSILDORLIK BELGILARI BO‘YICHA BOSH PIYOZNING KOLLEKSIYA NAV NAMUNALARINING XO‘JALIK BELGILARI

XURRAMOV ULUG‘BEK XOLMAMATOVICH

Toshkent davlat agrar universiteti
“Sabzavotchilik va issiqxona xo‘jaligini
tashkil etish” kafedrası professori, q.x.f.d.

E-mail: sabkonf-22@mail.ru

HAYITBAYEV DONIYOR KOMILJON O‘G‘LI

Qoraqolpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar
instituti “Mevachilik, sabzavotchilik va polizchilik”
kafedrası mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Bosh piyozning xorijiy davlatlaridan keltirilgan 32 tadan ortiq kolleksiyasini Qoraqolpog‘iston Respublikasining tuproq iqlim sharoitida o‘rganilganda 5 ta nav namunolari qolgan namunalardan yuqori hosildorlik belgilari bo‘yicha ajralib chiqda. Jumladan, tajriba natijalarida k-145 “Nomsiz”, k-156 “Nomsiz”, k-164 “Nomsiz”, k-85 “K-3” va k-88 “Nomsiz” nav namunalarida o‘rtacha umumiy hosildorlik 41,3-45,9 t/ga bo‘lib standart k-58 “Kaba-132, St” navidan 6,3-10,9 t/ga yoki 18-31,1 foizga yuqori hosil to‘plaganligi bo‘yicha ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: hosildorlik, ertapishar, nav namunolari, nav, namuna, tizma, nav, duragay, boshi piyoz, barg, barg yuzasi, bosh piyoz vazni.

Аннотация. При изучении более 32 коллекций лука, привезенных из зарубежных стран в почвенно-климатических условиях Республики Каракалпакстан, 5 сортообразцов отличаются от остальных по признакам высокой урожайности. В частности, результаты опытов показали, что средняя общая урожайность сортообразцов к-145 “Номсиз”, к-156 “Номсиз”, к-164 “Номсиз”, к-85 “К-3” и к-88 “Номсиз” составила 41,3-45,9 т/га, что на 6,3-10,9 т/га или на 18-31,1% выше, чем у стандартного сорта к-58 “Каба-132, Ст”.

Ключевые слова: урожайность, скороспелость, сортообразцы, сорт, образец, линия, сорт, гибрид, луковица, лист, листовая поверхность, масса луковицы.

Abstract. When studying more than 32 collections of onions imported from foreign countries in the soil and climatic conditions of the Republic of Karakalpakstan, 5 varietal samples were distinguished from other samples by high yield characteristics. In particular, the results of the experiments showed that the average total yield of the varieties k-145 “Nomsiz”, k-156 “Nomsiz”, k-164 “Nomsiz”, k-85 “K-3” and k-88 “Nomsiz” was 41.3-45.9 t/ha, which is 6.3-10.9 t/ha or 18-31.1 percent higher than the standard variety k-58 “Kaba-132, St”.

Keywords: yield, early ripening, variety samples, variety, sample, line, variety, hybrid, bulb, leaf, leaf surface area, bulb weight.

KIRISH

Piyoz — dunyodagi ko‘plab davlatlarda yetishtiriladigan asosiy oziq-ovqat ekinlari qatoriga kiradi va muhim sabzavot turlaridan biri hisoblanadi. Uning keng tarqalishi, avvalo, tarkibida biologik faol moddalarning yuqori miqdorda mavjudligi bilan izohlanadi.

Piyoz insoniyatga qadimdan ma'lum bo'lib, uning shifobaxsh xususiyatlari ilk bor qadimgi Misr, Yunon va Rim sivilizatsiyalarida qayd etilgan. Taxminlarga ko'ra, piyoz eramizdan taxminan 4000 yil avval Osiyoning Eron, Xitoy, Hindiston va Afg'oniston kabi hududlarida madaniylashtirilgan. Ko'plab tadqiqotchilar aynan shu mamlakatlarni piyozning ilk paydo bo'lish markazi deb hisoblaydilar. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, piyoz Osiyodan Misrga, u yerdan esa Yunon va Rim orqali Yevropaga tarqalgan. Olimlar fikricha, Yevropaning markaziy hududlariga piyoz V–VI asrlarda, Rossiyaga esa XII–XIII asrlarda kirib kelgan. O'sha davrlarda piyoz katta maydonlarda yetishtirilgan bo'lib, piramida qurish ishlarida ishtirok etgan ishchilar taomiga shifobaxsh mahsulot sifatida kiritilgan. [1]; [2].

Achchiq ta'mli navlar tarkibida efir moylari, quruq moddalar (14–19 %) va qandlar (6–13 %) miqdori yuqori bo'ladi. Shirin navlarda esa bu ko'rsatkichlar nisbatan pastroqdir.

Piyoz boshi va uning yashil barglari taomlarga mazalandiruvchi vosita — ziravor sifatida, farmakologiya sohasida esa shifobaxsh xom ashyo sifatida qo'llaniladi.

Quritilgan piyoz o'zining foydali xususiyatlarini yaxshi saqlab qoladi. Bu jarayon uchun, odatda, quruq moddalar ulushi yuqori bo'lgan navlar tanlanadi, chunki shirin navlar quritishga unchalik mos kelmaydi.

Piyoz ishtaxani oshirish bilan birga, ovqat hazm bo'lish jarayonini yengillashtiradi, qon tarkibidagi xolesterin miqdorini pasaytiradi va ateroskleroz kasalligi rivojlanishining oldini oladi. [3].

Xulosa qilib aytganda, piyoz nafaqat inson uchun muhim oziq-ovqat manbai, balki organizm faoliyatini me'yorda ushlab turishda ham katta biologik va shifobaxsh ahamiyatga ega bo'lgan sabzavot hisoblanadi.

TAJRIBA USLUBLARI

Bosh piyozning kolleksiyasi nav namunalari 2017-2018 yillarda ertagi muddatlarda urug'i ekib sinab ko'rildi. Nav namunalarini o'rganishda xorijdan keltirilgan bosh piyozning hosildorlik belgilari bo'yicha 5 ta nav namunasi sinab ko'rildi.

Dala tajribalari 2 bor takrorlanishda 7 m², bo'lgan maydonlarda olib borilib, standart sifatida Kaba-132 navidan foydalanildi. [4]; [5].

TAJRIBA NATIJALARI

Bosh piyozning hosildorlik belgilari bo'yicha kolleksiya nav namunalari O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Bolgariya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Gollandiya, Ukraina, Yaponiya va Koreya davlatlaridan jami 31 ta yeg'ilgan nav namunalar ichidan hosildorligi andoza k-58 "Kaba-132, St" navdan 5 ta nav namunalari yuqori natijalarni namoyon etdi.

Ya'ni, k-145 "Nomsiz", k-156 "Nomsiz", k-164 "Nomsiz", k-85 "K-3" va k-88 "Nomsiz" nav namunalari o'rtacha umumiy hosildorlik 41,3-45,9 t/ga bo'lib standart k-58 "Kaba-132, St" navidan 6,3-10,9 t/ga yoki 18-31,1 foizga yuqori hosil to'plaganligi ko'zatildi.

Standart k-58 “Kaba-132, St” (90 %) navga nisbatan hosil miqdori yuqori bo‘lgan bosh piyozning kolleksiya nav namunalarini ichida eng yuqori sifatli mahsulot to‘plagan faqatgina Koreyaning k-85 “K-3” (93%) namunasi standart navdan 3 foizga yuqoriligi aniqlandi. Qolgan k-145 “Nomsiz”, k-156 “Nomsiz”, k-164 “Nomsiz” va k-88 “Nomsiz” namunalarda 76-81 foiz yoki 9-14 foizga kam sifatli mahsulot to‘pladi.

Bosh piyozining kolleksiya namunalaridan hosildorlik belgilari bo‘yicha tanlab olingan namunalar standart k-58 “Kaba-132, St” naviga nisbatan bosh piyoz vazni k-145 “Nomsiz”, k-156 “Nomsiz”, k-164 “Nomsiz”, k-85 “K-3” va k-88 “Nomsiz” nav namunalarida 145-160 gram bo‘lib standart k-58 “Kaba-132, St” ga nisbatan 0,25-0,40 gramga yirik piyoz bosh shakllantirdi.

Boshqa k-1 “Dermo”, k-9 “Brown Beauty”, k-194 “Nomsiz”, k-196 “Nomsiz”, k-10 “Kind Variety”, k-12 “Pioneer 25013”, k-13 “Canade maple”, k-205 “Nomsiz”, k-173 “Nomsiz”, k-185 “Nomsiz”, k-11 “Xalsedon”, k-18 “Meteor”, k-151 “Nomsiz”, k-40 “Roket”, k-43 “Spring Onion” k-44 “Grandina” k-170 “Nomsiz”, k-120 “Nomsiz”, k-50 “Super Bear”, k-75 “Prince-33”, k-153 “Qizil piyoz”, k-128 “Kizil sak”, k-81 “K-11”, k-83 “K-12”, k-80 “K-13” va k-95 “Nomsiz” kolleksiya namunolari standart k-58 “Kaba-132, St” navdan kichkina piyoz bosh shakllantirdi, jumladan 70-110 gram tosh bosadigan piyoz bosh shakllantirib, standart k-58 “Kaba-132, St” (120 g) navga nisbatan 10-50 gramga farq qildi.

1-jadval

Piyozning hosildorlik belgilari bo‘yicha kolleksiya nav namunalarining ko‘rsatkichlari (2017-2018 y.y.).

Katalog raqami	Kelib chiqqan xududlar	Jahon kolleksiyasi nav namunalar nomlari	Nav belgilari						
			Barglari soni, dona	Barg uzunligi, sm	Barg rangi	O‘ suv davri, kun	Bosh piyozning vazni, g	Umumiy hosildorligi, t/ga	Tovarboq hosildorlik, %
k- 58	O‘zbekiston	Kaba-132, St	12	18	Yashil	155	120	35	90
K-145	Bolgariya	Nomsiz	5	32	Yashildan to‘q yashilgacha	165	150	45,9	81
K-156	Qozog‘iston	Nomsiz	14	46	To‘q yashil	165	160	45,2	76
K-164	Qozog‘iston	Nomsiz	16	52	Yashildan to‘q yashilgacha	160	150	43,1	78
K-85	Koreya	K-3	12	37	Momiqsimon qoplamli	125	145	43,2	93
k-88	Tojikiston	Nomsiz	11	50	Och yashil	160	150	41,3	76
NSR₀₅			0,56	1,95		3,60	3,06	1,74	
Sx%			4,84	4,97		4,26	4,16	4,12	

Piyozning hosildorlik belgilari bo‘yicha o‘rganilgan kolleksiya nav namunalarining o‘suv davri tahlil qilinganda, to‘rtta nav namunasi standart “Kaba-132” naviga nisbatan kechpishar ekanligi aniqlandi. Jumladan,

k-145 “Nomsiz”, k-156 “Nomsiz”, k-164 “Nomsiz” va k-88 “Nomsiz” nav namunalari o‘rtacha o‘sv davri 160–165 kuni tashkil etdi, bu esa standart navga nisbatan 5–10 kunga uzoq davom etganligini ko‘rsatdi. Faqat Koreyaning k-85 “K-3” nav namunasi 30 kunga ertapisharligi bilan ajralib, standart navga nisbatan ancha qisqa o‘sv davriga ega ekanligi qayd etildi.

Bosh piyozning bir tup ko‘chatdagi barglar soni 5 tadan 16 tagacha bo‘lgani aniqlandi. Eng ko‘p barg shakllantirgan nav namunalari sifatida k-156 “Nomsiz” va k-164 “Nomsiz” ajralib chiqdi. Ushbu nav namunalari 14–16 ta barg shakllanib, standart navga nisbatan 16,6–33,3 % ga ko‘p barglar hosil bo‘ldi.

Aksincha, andoza k-58 “Kaba-132, St” navga nisbatan k-145 “Nomsiz” va k-88 “Nomsiz” nav namunalari barglar soni 5–11 donagacha kam bo‘ldi. Faqat k-85 “K-3” namunasi barglar soni bo‘yicha standart nav bilan bir xil ko‘rsatkichga ega ekanligi qayd etildi.

Bosh piyozning yetilgan piyoz boshlarni yig‘ishdan oldin bargning uzunligi aniqlandi. U standart “Kaba-132” navida 18 sm bo‘lgan bo‘lsa, piyozning hosildorlik belgilari bo‘yicha kolleksiya nav namunalari barchasi standart navga nisbatan uzun barglar shakllantirdi. Jumladan, k-145 “Nomsiz”, k-156 “Nomsiz”, k-164 “Nomsiz”, k-85 “K-3” va k-88 “Nomsiz” kolleksiya nav namunalari o‘rtacha 32-52 sm uzunlikda barglar shakllantirdi. Bu esa standart “Kaba-132” navdan 14-34 sm ga yoki 77,7-188 foizga uzunlikdagi barglar shakllanganligi kuzatildi.

XULOSA

Hosildorlik ko‘rsatkichi bo‘yicha bosh piyozning nav namunalari ichidan ustunlikka ega bo‘lgan 5 ta katalog raqamli nav ajratib olindi. Ular quyidagilar: k-145 “Nomsiz”, k-156 “Nomsiz”, k-164 “Nomsiz”, k-85 “K-3” va k-88 “Nomsiz” kolleksiya nav namunalari. Bu nav namunalarning o‘rtacha umumiy hosildorlikgi 41,3-45,9 t/ga bo‘lib, standart k-58 “Kaba-132, St” (35) navdan 6,3-10,9 t/ga yoki 18-31,1 foizga yuqori hosil to‘plaganligi ko‘zlatildi. Bu esa ularning yuqori hosildorlikka ega istiqbolli nav namunalari sifatida seleksion ishlar va amaliyotda qo‘llash uchun katta ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Бекдаирова, К.Ж. Биохимическая характеристика чеснока и лука в протессе вегетатсии и хранения: автореф. дисс. канд. биол. Наук // К.Ж. Бекдаирова. - Алма-Ата, 1971 – С.28.
2. Эренбург, П.М. Лук и чеснок // П.М.Эренбург, А.С.Лахин. - Алма-Ата: Кайнар, 1971 – С.3-53.
3. Лесковар Д.И. Ваврина С.С., Онион гровтх анд йиелд аре инфлуенсед бй трансплант трай селл сизе анд аге. // Сс. хортис., Вол 80, №3. 1999 – П.133-143.
4. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. // М.: Колос, 1992 – С.34.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. // М., «Колос». 1973.

UO‘K: 633.853.52:631.811.98:631.53.04

**KUNJUT NAVLARI RIVOJLANISH FAZALARINING DAVOMIYLIGIGA
O‘SISHNI SOZLOVCHI MODDALAR MEYORININING TA‘SIRI**

YULDASHEVA ZULFIYA KAMALOVNA

Toshkent davlat agrar universiteti professori,

USMANOVA NILUFAR AVAZ QIZI

Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada kunjutning o‘shishi va rivojlanishiga o‘shishni sozlovchi moddalar qo‘llashning meyori aniqlanib, Qora shahzoda va Sadaf navlariga Tandem 10% va Immunoaktiv biostimulyatorlarini kam miqdorda qo‘llanilganda o‘suv davri qisqaroq, oshirilganda esa aksincha uzayishi aniqlandi. Sadaf navi Qora shahzoda naviga nisbatan nazorat variantida 6 kunga, Fitovak (etalon) immunostimulyatori qo‘llanilgan variantiga nisbatan 6 kunga, Tandem 10% biostimulyatori qo‘llanilgan variantlariga nisbatan 5, 6, 5 kunga, Immunoaktiv biostimulyatori qo‘llanilgan variantiga nisbatan 3, 3, 4 kunga kechroq pishishi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: kunjut, nav, biostimulyator, faza, o‘suv davri, meyor, kun.

Аннотация. В данной статье определена норма применения регуляторов роста на рост и развитие кунжута. Установлено, что при применении биостимулятора Тандем 10% и Иммуноактив в малых дозах у сортов Кора шахзода и Садаф вегетационный период сокращается, а при увеличении дозы - наоборот, удлиняется. Выявлено, что сорт Садаф созревает позже сорта Кора шахзода: на 6 дней в контрольном варианте, на 6 дней при использовании иммуностимулятора Фитовак 20% (эталон), на 5, 6 и 5 дней соответственно при применении биостимулятора Тандем 10%, и на 3, 3, 4 дней при использования биостимулятора Иммуноактив.

Ключевые слова: кунжут, сорт, биостимулятор, фаза, вегетационный период, норма, день.

Abstract. This article determines the optimal application rate of growth regulators for sesame growth and development. It was established that the use of Tandem 10% and Immunoactive biostimulator in small doses for the Qora Shahzoda and Sadaf varieties shortened the vegetation period, while increasing the dose had the opposite effect, prolonging it. It was revealed that the Sadaf variety ripened later than the Qora Shahzoda variety: by 6 days in the control variant, 6 days when using the Fitovak 20% immunostimulator (standard), 5, 6, and 5 days respectively when using the Tandem 10% biostimulator, and 3, 3, 4 days for the Immunoactive biostimulator application.

Keywords: sesame, cultivar, biostimulant, growth stage, growing season, rate, day.

KIRISH

Respublikada so‘nggi yillarda moyli ekinlar maydonini kengaytirish bo‘yicha muhim chora-tadbirlar ko‘rilmoqda, shuning barobarida moyli ekinlarning har bir tuproq iqlim sharoitiga mos yetishtirish agrotexnikasini ishlab chiqishga alohida e‘tibor qaratilmog‘i lozim. Shu sababli ham mahalliy yangi navlari uchun qo‘llaniladigan yangi agrotexnologik tadbirlar majmui shu joyning tabiiy sharoitidan kelib chiqqan holda ishlab chiqilib, ishlab chiqarish jarayoniga tavsiya etilishi kerak.

Yurtimizda noqulay ob-havo va stress holatlarda nihollarni ertagi, xatosiz sog‘lom undirib olish, o‘simlikning o‘sib rivojlanishini yaxshilash va undan yuqori

sifatli hosil olishning yo‘llaridan biri stimulyatorlar bilan urug‘larga ishlov berish hamda o‘simlik amal davrida qo‘llash muhim tadbirlar qatoriga kiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR.

Kunjutning vatani Afrika bo‘lib, kunjut issiqsevar, yorug‘sevar, qurg‘oqchilikka chidamli qisqa kun o‘simligi bo‘lib, oziq-ovqat sanoatida muhim o‘rin tutadigan, yuqori darajadagi moyi farmatsevtika sanoatida ineksiya ishlab chiqarishda va tabobatda, kunjorasidan esa chorvachilikda ko‘p miqdorda oqsil saqlovchi yem-xashak sifatida keng qo‘llaniladi [2].

K.Mamatha ta’kidlashicha, kunjut moyli o‘simliklardan muhimi hisoblanadi va dunyoning tropik va subtropik xududlarida ekib o‘stiriladi. Dunyoda kunjut moyli o‘simliklar orasida to‘rtinchi o‘rinni egallaydi [4]. Kunjut bir yillik poyasi uzunligi 1.5 metr tik o‘sovchi, ildizi 1 metrgacha tuproqqa kirib boradigan, moyi har xil sohalarda ishlatiladigan bo‘lganligi uchun ham texnika ekini hisoblanadi. Kelib chiqish vatani Afrika va Old Osiyo mamlakatlari bo‘lib, biologik xususiyatiga ko‘ra qisqa kunlik. Shimolda kunjut o‘simligini ekish gullab, urug‘lari pishmay qolishiga olib keladi. Xitoy, Hindiston va Afrika mamlakatlarida kunjut barglaridan oziq-ovqat mahsuloti sifatida foydalaniladi. Kunjut urug‘ini ovqatlar, pishiriqlar, non va konditerlik mahsulotlarida, bosmaxona bo‘yoqlari, qora qog‘oz, tush, turli holvalar tayyorlashda asosiy xom ashyolardan biri deb hisoblaydilar [1].

Kunjut urug‘i tarkibida 50-60 foiz moy saqlaganidan “Moyli o‘simliklar qirolichasi” degan nom olgan. Kunjut moyidan non pishirishda, sovun, bo‘yoqlar, parfyumeriya va margarin ishlab chiqarishda, farmasevtikada keng qo‘llaniladi. Kunjut urug‘i tarkibida 47 foiz olein, 39 foiz linol kislotalari va ko‘p miqdorda Omega-6 uchraydi [3].

A.Y-S.Moon, ta’kidlashicha, biostimulyatorlar urug‘lar unib chiqishini, o‘sib rivojlanishini yaxshilaydi, hosil elementlari soni va hosildorlik oshadi, tuproqdagi ozuqa moddalarni o‘zlashtirishni yaxshilaydi, shu bilan birgalikda, turli abiotik va biotik stresslarga chidamliligini oshiradi [5].

TAJRIBA O‘TKAZISH USLUBI

Ilmiy tadqiqot ishi Toshkent davlat agrar universiteti eksperimental ilmiy tadqiqot va o‘quv tajriba xo‘jaligi dalalarida 2022 yilda o‘tkazildi.

Tajriba xo‘jaligining tuprog‘i qadimdan sug‘orib kelinadigan sho‘rlanmagan tipik bo‘z tuproq. Bu tuproq tarkibida 0,963-1,175 % gumus, 0,091– 0,106 % atrofida azot, 0,165– 0,175 % ga yaqin fosfor va 1,18–1,28 % atrofida kaliy mavjud. Tajriba dalasining oziq elementlarini xarakatchan shakllari N–NO₃ 13,2-15,8 mg/kg, P₂O₅ 37,6-44,2 mg/kg va K₂O 356,9-373,2 mg/kg ni tashkil etadi.

Dala tajribasida kunjutning Qora shahzoda va Sadaf navlarini 16 variantli, to‘rt takrorlanishda ekildi, jami 20 sotixni tashkil qildi. Kunjut ekishdan oldin Fitovak 20% (etalon) immunostimulyatorini 300 ml/t miqdorida ishlanib, o‘sov davrida 300 va 400 ml/ga miqdorida purkaldi. Tandem 10% biostimulyatorini 0,3, 0,4, 0,5 l/t miqdorida urug‘ga ishlov berilib, o‘sov davrida 0,4+0,6, 0,6+0,8 va 0,8+1,0 l/ga

miqdorida purkaldi. Immunoaktiv biostimulyatorini 25, 30, 35 ml/t miqdorida urug‘ga ishlov berilib, o‘sov davrida 30+40, 35+40 va 40+40 l/ga miqdorida purkaldi.

Tajribalarning maqsad va vazifalaridan kelib chiqib, kunjutning Qora shahzoda va navida fenologik kuzatuvlar va hisob ishlari olib borildi.

TAJRIBA NATIJALARI

Nazorat variant oddiy suv bilan ishlov berilib ekildi. O‘shishni sozlovchi moddalarga Fitovak 20% immunostimulyatorini etalon sifatida olindi. O‘shishni sozlovchi moddalar ekishdan oldin urug‘ga ishlov berilda va o‘sov davrida ikki marotaba o‘simlikka purkalib quyidagi natijalarni oldik: Qora shahzoda navini nazorat varianti ekilgandan keyin 10 kunda to‘liq maysalagan bo‘lsa, Fitovak 20% (etalon) immunostimulyatori qo‘llanilgan variantda 1 kun erta, ya‘ni 9 kunda maysaladi. Tandem 10% biostimulyatorini uruqqa uch xil 0,3, 0,4, 0,5 l/t miqdorida ishlov berilib, o‘sov davrida 2 marotaba qo‘shimcha purkalganda 8 va 9 kunda maysaladi.

Immunoaktiv biostimulyatorini uruqqa uch xil 25, 30, 35 ml/t miqdorida ishlov berilib, o‘sov davrida 2 marotaba qo‘shimcha purkalganda 8 va 9 kunda maysaladi.

Sadaf navida ham Qora shahzoda navida kuzatilgan kabi biostimulyatorlar qo‘llanilgan meyorlari bo‘yicha 9-10 kunda maysalar hosil bo‘lib, Qora shahzoda naviga nisbatan 1 kunga kechikdi.

Shoxlanish fazasidan boshlab variantlar orasida farqlar kuzatildi va Qora shahzoda navining nazorat variantida, Fitovak 20% (etalon) immunostimulyatori qo‘llanilgan variantga nisbatan 2 kun va Tandem 10% biostimulyatorini uch xil meyorda qo‘llanilgan variantlarga nisbatan 2-3 kun kech kirishi ma‘lum bo‘ldi. Immunoaktiv biostimulyatorini kam meyorda qo‘llash shoxlanish fazasiga 27 kunda kirgan bo‘lsa, biostimulyator meyorini oshirilgan variantlarda 1 kunga ertaroq kirishi aniqlandi.

Sadaf navida shoxlanish fazasiga kirish Qora shahzoda naviga nisbatan 4-5 kunga kechikishi kuzatilib, nazorat variantida 32 kunda va Fitovak 20% (etalon) immunostimulyatori qo‘llanilgan variantida 31 kunda, Tandem 10% biostimulyatorini uch xil meyorda qo‘llanilgan variantlarda 29 kunda shoxlanish fazasi kuzatildi. Immunoaktiv biostimulyatorini uch xil meyorda qo‘llanilgan variantlarda 27 va 28 kunda to‘liq kirishi aniqlandi.

Kunjut Qora shahzoda navining nazorat variantida gullash fazasi 30 kunda, ko‘saklash fazasi 17 kunda va urug‘ ekilgandan ko‘saklarning to‘liq pishish fazasi 114 kunda kuzatildi.

Fitovak 20% (etalon) immunostimulyatori qo‘llanilgan variantida ham kunjutning to‘liq pishishi 112 kun bo‘lib, faqat shoxlanish fazasiga nazoratga nisbatan 2 kun, gullash fazasiga 1 kun, oldin kirdi, ammo ko‘saklash fazasidan pishish fazasigacha 31 kun davom etgan. Nazorat variantida esa 29 kun davom etishi kuzatildi. Kunjut o‘simligiga biostimulyatorlar qo‘llanilganda fazalarga o‘tish vaqtining biroz kechikishi quyidagi sabablar bilan izohlanadi: biostimulyatorlar tarkibidagi fitogormonlar (auksinlar, sitokininlar, gibberellinlar va boshqalar) hujayra bo‘linishi va o‘shish jarayonlarini faollashtiradi. Bu o‘shish davrini uzaytiradi, ya‘ni o‘simlik uzoqroq vaqt

o'sishga sarflaydi, natijada keyingi fazalarga o'tish kechikishi mumkin, shuningdek biostimulyatorlar qo'llanilganda kunjut o'simligi tez o'sadi, barg massasi ortib, fiziologik jarayonlar muvozanatli kechadi. Shu bois o'simlikning fazalarga o'tish vaqti tabiiy ravishda kechikadi, lekin natijada sifatli va ko'proq hosil beradi.

1-jadval

Kunjut navlari rivojlanish fazalarining davomiyligiga biostimulyatorlar meyorining ta'siri, 2022 y

№	Nav nomi	O'sishni sozlovchi moddalar nomi	Urug'ga va o'suv davri da ishlov berish meyo ri, ml/l	O'suv fazalari				O'suv davri, kun
				Maysa-lash	Shoxla-nish	gul-lash	ko'sak-lash	
1	Qora shahzoda	Nazorat	-	10	28/38	30/68	17/85	114
2		Fitovak 20% (etalon)	300 ml/t+300 +400 ml/ga	9	26/35	29/64	17/81	112
3		Tandem 10%	0,3 l/t+0,4 + 0,6 l/ga	9	27/36	26/62	15/77	110
4		Tandem 10%	0,4 l/t+0,6 + 0,8 l/ga	8	26/34	28/62	17/79	110
5		Tandem 10%	0,5 l/t+0,8 + 1,0 l/ga	8	26/34	28/62	16/78	112
6		Immuno aktiv	25 ml/t+30 + 40 ml/ga	9	27/36	26/62	15/77	111
7		Immuno aktiv	30 ml/t+35 + 40 ml/ga	8	26/34	27/61	17/78	112
8		Immuno aktiv	35 ml/t+40 + 40 ml/ga	8	26/34	29/63	17/80	113
9	Sadaf	Nazorat	-	10	32/42	30/72	18/90	120
10		Fitovak 20% (etalon)	300 ml/t+300 +400 ml/ga	9	31/40	28/68	18/86	118
11		Tandem	0,3 l/t+0,4 + 0,6 l/ga	9	29/38	26/64	16/80	115
12		Tandem	0,4 l/t+0,6 + 0,8 l/ga	9	29/38	27/65	16/81	116
13		Tandem	0,5 l/t+0,8 + 1,0 l/ga	9	29/38	27/65	17/82	117
14		Immuno aktiv	25 ml/t+30 + 40 ml/ga	9	27/36	25/61	16/77	114
15		Immuno aktiv	30 ml/t+35 + 40 ml/ga	9	28/37	26/63	15/78	115
16		Immuno aktiv	35 ml/t+40 + 40 ml/ga	9	28/37	27/64	16/80	117

Tandem 10% biostimulyatorini urug'ga uch xil 0,3, 0,4, 0,5 l/t miqdorida ishlov berilib, o'suv davrida 2 marotaba qo'shimcha purkalganda gullash fazasiga 26, 28, 28 kunda, ko'saklash fazasi 15,17,16 kunda va urug' ekilgandan ko'saklarning to'liq pishish fazasi 110, 110, 112 kunda kuzatildi. Ushbu biostimulyator nazoratga nisbatan ishlov berish meyorlari bo'yicha gullash fazasiga 4, 2, 2 kunga, ko'saklash fazasiga 2, 1 kunga va to'liq pishish fazasiga 4, 4 va 2 kunga erta o'tishi aniqlandi.

Fitovak 20% (etalon) immunostimulyatori qo'llanilgan variantiga nisbatan esa ishlov berish meyorlari bo'yicha gullash fazasiga 3, 1, 1 kunga, ko'saklash fazasiga 2, 1 kunga va to'liq pishish fazasiga 2, 2 kunga erta o'tishi aniqlandi.

Immunoaktiv biostimulyatorini urug'ga uch xil 25, 30, 35 ml/t miqdorida ishlov berilib, o'suv davrida 2 marotaba qo'shimcha purkalganda gullash fazasiga 26, 27, 29 kunda, ko'saklash fazasi 15,17,17 kunda va urug' ekilgandan ko'saklarning to'liq pishish fazasi 111, 112, 113 kunda kuzatildi. Ushbu biostimulyator nazoratga nisbatan ishlov berish meyorlari bo'yicha gullash fazasiga 4, 3, 1 kunga, ko'saklash fazasiga 1 kunga va to'liq pishish fazasiga 3, 2, 1 kunga erta o'tishi aniqlandi.

Fitovak 20% (etalon) immunostimulyatori qo'llanilgan variantiga nisbatan esa ishlov berish meyorlari bo'yicha gullash fazasiga 3, 2 kunga erta va ko'saklash fazasiga 2 kunga erta to'liq pishish fazasiga 1 kunga erta va 1 kunga kechikishi aniqlandi.

Tandem 10% biostimulyatori qo'llanilgan variantlariga nisbatan esa ishlov berish meyorlari bo'yicha 1, 2, 1 kunga kechikib to'liq pishishi aniqlandi.

Sadaf navi Qora shahzoda naviga nisbatan nazorat variantida 6 kunga, Fitovak (etalon) immunostimulyatori qo'llanilgan variantiga nisbatan 6 kunga, Tandem 10% biostimulyatori qo'llanilgan variantlariga nisbatan 5, 6, 5 kunga, Immunoaktiv biostimulyatori qo'llanilgan variantiga nisbatan 3, 3, 4 kunga kechroq pishishi aniqlandi.

XULOSA

Kunjutning o'sishi va rivojlanishiga o'sishni sozlovchi moddalar qo'llash meyorlari aniqlanib, Qora shahzoda va Sadaf navlariga Tandem 10% va Immunoaktiv biostimulyatorlarini kam miqdorda qo'llanilganda o'suv davri qisqaroq, oshirilganda esa aksincha uzayishi aniqlandi. Kunjutning Qora shahzoda naviga nisbatan Sadaf naviga o'suv davri 4-6 kunga kechikishi kuzatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Atabayeva H.N., Xudayqulov J.V., "O'simlikshunoslik" // –Toshkent 2018. – B. 407

2. Ведмедева Е.В., Кирпичева Н.М., Махова Т.В., Леус Т.В. Итоги пятилетней работы по созданию коллекций масличных культур в институте масличных культур НААН // Научно-технический бюллетень института олійних культур НААН. 2015. № 22. С. 53–62.

3. Горелов Е.П., Халилов Н., Ботиров Х. Ўсимликшunosлик Мехнат. Ташкент. 1987 й. с 91 –98.

4. Mamatha K.Ch, Sagar G.E.V., Narayana P.L., Padmaja G. (2015). Growth, yield attributes and yield of sesame (*Sesamum indicum* L.) as influenced by application of Sulphur with farmyard manure. *International Journal of Current Research*, 7(12), pp. 24021-24024.

5. Moon, Y-S. A fruitful decade of bacterial ACC deaminase biotechnology: a pragmatic approach towards abiotic stress relief in plants / Y-S. Moon, Ali S // *Theor Yexper Plant Phys.*–2022a.–Vol.34. –P.1–21.

UO‘K:633.11.631.5.631.81

KUZGI BUG‘DOY POYA BALANLIGI HAMDA UMUMIY VA MAHSULDOR POYA SONIGA EKISH USULI VA O‘G‘ITLASH TIZIMLARINING TA‘SIRI

BEGIMQULOVA DILNOZA MEYLIYEVNA

Janubiy dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti tadqiqotchisi

<https://orcid.org/0009-0007-6218-7906>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda kuzgi bug‘doyning poya balandligi, umumiy poya soni va mahsuldor poya soniga an’anaviy ekish sharoitida turli o‘g‘itlash tizimlarining ta’siri o‘rganildi. Tajribada nazorat (o‘g‘itsiz), karbamid, temir kuporasi, Combi Fe, Temir UDK variantlari hamda $N_{180}P_{90}K_{60}$ va $N_{210}P_{105}K_{75}$ me’yoridagi mineral o‘g‘it fonlari qo‘llanildi. Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, muvozanatli mineral o‘g‘itlash, ayniqsa azot-fosfor-kaliy fonida mikroo‘g‘itlarni qo‘llash bug‘doy o‘simligining vegetativ rivojlanishini kuchaytiradi, umumiy va mahsuldor poyalar sonini oshiradi hamda hosildorlikni barqaror ravishda ko‘paytirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: kuzgi bug‘doy, an’anaviy va to‘g‘ridan- to‘g‘ri ekish sharoiti, mineral o‘g‘itlar, azot-fosfor-kaliy (NPK), mikroo‘g‘itlar, karbamid, temir kuporasi, Combi Fe, Temir UDK, o‘g‘itlash tizimi, poya balandligi, umumiy poya soni, mahsuldor poya soni, vegetativ rivojlanish, hosildorlik.

Аннотация. В данном исследовании изучено влияние различных систем удобрения на высоту стебля, общее количество стеблей и количество продуктивных стеблей озимой пшеницы в условиях традиционного способа посева. В опыте применялись варианты: контроль (без удобрений), карбамид, железный купорос, Combi Fe, Temir UDK, а также фоны минеральных удобрений в нормах $N_{180}P_{90}K_{60}$ и $N_{210}P_{105}K_{75}$. Результаты исследования подтвердили, что сбалансированное минеральное питание, особенно применение микроудобрений на фоне азотно-фосфорно-калийных удобрений, усиливает вегетативное развитие растений пшеницы, увеличивает общее и продуктивное количество стеблей и способствует стабильному повышению урожайности.

Ключевые слова: озимая пшеница, традиционный и прямой посев, минеральные удобрения, азотно-фосфорно-калийные удобрения (NPK), микроудобрения, карбамид, железный купорос, Combi Fe, Temir UDK, система удобрения, высота стебля, общее количество стеблей, количество продуктивных стеблей, вегетативное развитие, урожайность.

Abstract. This study investigated the effect of different fertilization systems on plant height, total stem number, and productive stem number of winter wheat under conventional sowing conditions. The experiment included control (without fertilizers), urea, iron sulfate, Combi Fe, Temir UDK treatments, as well as mineral fertilizer backgrounds at the rates of $N_{180}P_{90}K_{60}$ and $N_{210}P_{105}K_{75}$. The research results confirmed that balanced mineral fertilization, especially the application of micronutrients against a nitrogen-phosphorus-potassium background, enhances vegetative growth of wheat plants, increases the total and productive stem number, and contributes to a stable increase in yield.

Keywords: winter wheat, conventional and direct sowing conditions, mineral fertilizers, nitrogen-phosphorus-potassium (NPK), micronutrients, urea, iron sulfate, Combi Fe, Temir UDK, fertilization system, plant height, total stem number, productive stem number, vegetative development, yield.

KIRISH

Kuzgi bug‘doy dunyo miqyosida asosiy oziq-ovqat ekinlaridan biri hisoblanadi va global oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi [FAO, 2023]. Dunyo miqyosida eng yuqori (68-77 s/ga) hosildorlikka Fransiya va Buyuk Britaniyada erishilmoqda. BMT ma‘lumotlariga ko‘ra, jahonda bug‘doy yetishtirish yetarli emas. Hozirgi kunda har yili jahonda 500 millionga yaqin kishi ochlikdan qiynalmoqda. Donga bo‘lgan ehtiyoj jahon bozorida yildan-yilga oshib bormoqda [Karimova. G.F. 13-b]. Ko‘pgina olimlar kuzgi bug‘doyning optimal ekish me‘yori, maqbul ko‘chat qalinligi yoki oziqlanish maydoni ko‘pgina omillarga, navning biologik xususiyatlariga, yotib qolishga chidamligi, tuplanishi, suvga va o‘g‘itlarga ta‘sirchanligi, tez pisharligi, nav arxitektonikasi, urug‘lik sifatleri, tuproq-iqlim va ob-havo sharoiti, tuproq unumdorligi, o‘tmishdoshlar ekinlar, solinadigan o‘g‘itlar miqdori hamda nam bilan ta‘minlanganligiga bog‘liq bo‘lishligini ta‘kidlaydilar [Djurayev D.T va boshqalar]. Bug‘doy yetishtirish samaradorligini oshirish zamonaviy agrotexnologiyalarni, jumladan, ilmiy asoslangan o‘g‘itlash tizimlarini qo‘llash bilan bevosita bog‘liq [CIMMYT, 2021]. Ko‘plab tadqiqotlarda mineral o‘g‘itlar, ayniqsa azot-fosfor-kaliy (NPK) tizimi kuzgi bug‘doyning o‘shishi va hosildorligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi qayd etilgan [Marschner, 2012]. Azot vegetativ massaning shakllanishini kuchaytiradi, fosfor ildiz tizimining rivojlanishi va generativ organlarning shakllanishida muhim rol o‘ynaydi, kaliy esa suv almashinuvi va fermentativ jarayonlarni tartibga soladi [Marschner, 2012]. Xalqaro miqyosda olib borilgan agronomik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, NPK fonida mikroelementlarni qo‘llash o‘simliklarning oziqlanish samaradorligini oshirib, fotosintez jarayonlarini faollashtiradi va poya soni hamda don hosildorligining ortishiga xizmat qiladi [CIMMYT, 2021]. Ilmiy manbalarda ta‘kidlanishicha, an‘anaviy va to‘g‘ridan-to‘g‘ri ekish sharoitida o‘g‘itlash tizimining samaradorligi tuproq-iqlim sharoitlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, muvozanatli oziqlantirish vegetativ rivojlanishni jadallashtiradi, poya balandligi va umumiy poya sonini oshiradi hamda yakuniy hosildorlikni barqaror ko‘paytiradi [FAO, 2023; Marschner, 2012]. Shu bois kuzgi bug‘doyni yetishtirishda mineral va mikroo‘g‘itlarni ilmiy asoslangan holda qo‘llash, ayniqsa NPK fonida kompleks oziqlantirish tizimini takomillashtirish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi [CIMMYT, 2021].

Tadqiqotning maqsadi. Kuzgi bug‘doy yetishtirishda ekish usullari hamda o‘g‘itlash tizimlarining o‘simlikning morfobiologik ko‘rsatkichlariga ta‘sirini ilmiy asosda baholashdan iborat. Jumladan, turli agrotexnik variantlar sharoitida bug‘doyning poya balandligi, umumiy poya soni va mahsuldor poya sonining shakllanish qonuniyatlarini aniqlash, ularning o‘zaro bog‘liqligini o‘rganish hamda yuqori hosildorlikni ta‘minlovchi eng samarali ekish usuli va o‘g‘itlash tizimini ishlab chiqish tadqiqotning asosiy maqsadi hisoblanadi.

MATERIALLAR VA USLUBLAR

Tadqiqot ishlari dala tajribasi sharoitida umumqabul qilingan agrobiologik va dala tajribasi metodikalariga muvofiq holda olib borildi. Tajribalar kuzgi bug‘doy

ekinida turli me'yorlarda qo'llanilgan mineral o'g'itlar hamda ildizdan tashqari qo'llanilgan qo'shimcha oziqlantirish variantlari asosida tashkil etildi. Dala tajribasi variantlari takroriylikda joylashtirilib, agrotexnik tadbirlar hudud uchun tavsiya etilgan me'yorlar asosida amalga oshirildi. O'simliklarning o'sish va rivojlanish jarayonlari fenologik kuzatishlar orqali muntazam qayd etib borildi.

NATIJALAR VA MUNOZARA

2022 yil davomida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida kuzgi bug'doy o'simligi poya balandligiga ekish usuli, mineral o'g'itlar me'yori hamda ildizdan tashqari qo'llanilgan qo'shimcha o'g'itlarning sezilarli ijobiy ta'siri aniqlandi.

Kuzgi bug'doy o'suv davri davomida o'simlik bo'yining o'zgarishi hamda umumiy va maxsuldor poyalar soni to'g'risidagi ma'lumotlar quyidagi jadvalda keltirilgan. O'simlik bo'yining hisob-kitob ishlari qishki tinim davri tugaganidan so'ng har oyning birinchi sanasida amalga oshirildi.

Quyidagi keltirilgan jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, an'anaviy ekish usulida nazorat (o'g'itsiz) fonda, mineral o'g'itlar va suspenziya qo'llanilmagan nazorat variantda o'simlik bo'yi mart oyining boshida 23,4 sm, aprel oyining boshida 30,7 sm, may oyining boshida 62,3 sm, iyun oyining boshida 73,7 sm ni qayd etib, amal davri oxirida umumiy poyalar soni 306,1 dona, shundan maxsuldor poyalar soni esa 229,6 donani tashkil etdi. To'g'ridan-to'g'riekish usulida nazorat (o'g'itsiz) fonda, mineral o'g'itlar va suspenziya qo'llanilmagan nazorat variantda o'simlik bo'yi aprel oyida 31,3 sm, may oyida 62,7 sm, iyun oyida 73,9 sm bo'lib, vegetatsiya davri so'nggidagi umumiy poyalar soni 330,4 dona, shundan maxsuldor poyalar soni 247,7 donani tashkil etdi.

An'anaviy ekish usulida nazorat (o'g'itsiz) fonda, bargidan oziqlantirish uchun suspenziya sifatida karbamid qo'llanilgan variantda o'simlik bo'yi aprelning birinchi sanasida 42,3 sm, may oyining birinchi sanasida 73,9 sm, iyun oyining birinchi sanasida 85,1 sm bo'lib, o'suv davri oxirida umumiy poya soni 381,5 dona, shundan maxsuldor poya soni 299,8 donani tashkil etganligi aniqlandi. To'g'ridan-to'g'riekish usulida nazorat (o'g'itsiz) fonda, bargidan oziqlantirish uchun suspenziya sifatida karbamid qo'llanilgan variantda o'simlik bo'yi aprelning birinchi sanasida 34,6 sm, may oyining birinchi sanasida 69,5 sm, iyun oyining birinchi sanasida 82,9 sm bo'lib, o'suv davri oxirida umumiy poya soni 385,4 dona, shundan maxsuldor poya soni 275,3 donani tashkil etganligi aniqlandi.

An'anaviy ekish usulida nazorat (o'g'itsiz) fonda, bargidan oziqlantirish uchun suspenziya sifatida Temir kuporosi qo'llanilgan variantda o'simlik bo'yi aprelning birinchi sanasida 37,1 sm, may oyining birinchi sanasida 68,5 sm, iyun oyining birinchi sanasida 81,7 sm bo'lib, o'suv davri oxirida umumiy poya soni 351,7 dona, shundan maxsuldor poya soni 270,5 donani tashkil etganligi aniqlandi. To'g'ridan-to'g'riekish usulida nazorat (o'g'itsiz) fonda, mineral o'g'itlar va qo'llanilmagan, suspenziya sifatida Temir kuporosi qo'llanilgan variantda o'simlik bo'yi aprel oyida 41,1 sm, may oyida 71,9 sm, iyun oyida 84,3 sm bo'lib, vegetatsiya davri so'nggidagi umumiy poyalar soni 379,5 dona, shundan maxsuldor poyalar soni 271,1 donani tashkil etdi.

Ekish usuli, mineral o‘g‘itlar me‘yorlari hamda temir komponentli ildizdan tashqari oziqlantiruvchi o‘g‘itlar ta’sirida kuzgi bug‘doy o‘simlik bo‘yi va umumiy va maxsuldor poya sonining o‘zgarishi (2022 y.).

№	Ekish usuli	O‘g‘it me‘yori	Suzpenziya turi	O‘simlik bo‘yi (2022 y)			Umumiy poyalar soni, m ² /dona	Mahsuldor poyalar soni, m ² /dona
				1.Apr	1.May	1.Iyun		
1	An'anaviy ekish	Nazorat (o‘g‘itsiz)	Nazorat	30,7	62,3	73,7	306,1	230,9
2			Karbamid	42,3	73,9	85,1	381,5	280,1
3			Temir kuporasi	37,1	68,5	81,7	351,7	270,7
4			Combi Fe	43,5	74,3	85,5	383,2	273,9
5			Temir UDK	42,7	71,9	83,7	354,3	272,9
6		N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	Nazorat	45,7	78,3	89,7	461,2	353,7
7			Karbamid	53,5	86,9	97,3	524,0	434,9
8			Temir kuporasi	49,3	82,1	93,3	499,3	405,9
9			Combi Fe	50,7	78,8	99,1	561,1	453,9
10			Temir UDK	52,5	83,1	94,7	532,3	475,9
11		N ₂₁₀ P ₁₀₅ K ₇₅	Nazorat	49,2	78,5	91,9	458,7	370,9
12			Karbamid	52,7	84,6	97,5	510,7	420,5
13			Temir kuporasi	55,3	83,1	94,7	513,5	421,9
14			Combi Fe	54,6	86,2	97,1	558,0	432,9
15			Temir UDK	56,5	87,7	97,3	523,1	436,9
16	To‘g‘ridan to‘g‘ri ekish	Nazorat (o‘g‘itsiz)	Nazorat	31,3	62,7	73,9	330,4	235,7
17			Karbamid	34,6	69,5	82,9	385,4	275,1
18			Temir kuporasi	41,1	71,9	84,3	379,5	272,7
19			Combi Fe	43,2	72,1	84,9	423,8	306,7
20			Temir UDK	42,4	73,6	85,1	394,4	297,4
21		N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	Nazorat	43,7	74,7	89,9	508,9	390,1
22			Karbamid	47,6	82,9	104,3	570,6	472,9
23			Temir kuporasi	45,5	78,5	103,1	529,7	441,1
24			Combi Fe	43,4	75,3	105,3	658,8	458,4
25			Temir UDK	46,1	79,2	104,9	588,6	452,7
26		N ₂₁₀ P ₁₀₅ K ₇₅	Nazorat	37,8	67,3	87,5	455,4	375,3
27			Karbamid	39,1	76,1	98,7	565,6	438,1
28			Temir kuporasi	43,7	74,9	97,7	534,1	465,9
29			Combi Fe	42,6	77,5	101,5	563,7	471,9
30			Temir UDK	44,3	74,3	100,9	531,5	470,5

An'anaviy ekish usulida nazorat (o'g'itsiz) fonda, bargidan oziqlantirish uchun suspenziya sifatida Combi Fe qo'llanilgan variantda o'simlik bo'yi aprelning birinchi sanasida 43,5 sm, may oyining birinchi sanasida 74,3 sm, iyun oyining birinchi sanasida 85,5 sm bo'lib, o'suv davri oxirida umumiy poya soni 383,2 dona, shundan maxsuldor poya soni 273,7 donani tashkil etganligi aniqlandi. To'g'ridan-to'g'ri ekish usulida nazorat (o'g'itsiz) fonda, mineral o'g'itlar va qo'llanilmagan, suspenziya sifatida Combi Fe qo'llanilgan variantda o'simlik bo'yi aprel oyida 43,2 sm, may oyida 72,1 sm, iyun oyida 84,9 sm bo'lib, vegetatsiya davri so'nggidagi umumiy poyalar soni 423,8 dona, shundan maxsuldor poyalar soni 310,8 donani tashkil etdi.

An'anaviy ekish usulida mineral o'g'itlar $N_{180}P_{90}K_{60}$ kg/ga me'yorda qo'llanilgan fonda, bargidan oziqlantirish uchun suspenziya qo'llanilmagan nazorat variantda o'simlik bo'yi aprelning birinchi sanasida 45,7 sm, may oyining birinchi sanasida 78,3 sm, iyun oyining birinchi sanasida 89,7 sm bo'lib, o'suv davri oxirida umumiy poya soni 461,2 dona, shundan maxsuldor poya soni 352,7 donani tashkil etganligi aniqlandi. To'g'ridan-to'g'ri ekish usulida nazorat (o'g'itsiz) fonda, mineral o'g'itlar $N_{180}P_{90}K_{60}$ kg/ga me'yorda qo'llanilgan fonda, bargidan oziqlantirish uchun suspenziya qo'llanilmagan nazorat variantda o'simlik bo'yi aprel oyida 43,7 sm, may oyida 74,7 sm, iyun oyida 89,9 sm bo'lib, vegetatsiya davri so'nggidagi umumiy poyalar soni 508,9 dona, shundan maxsuldor poyalar soni 395,8 donani tashkil etdi.

An'anaviy ekish usulida mineral o'g'itlar $N_{180}P_{90}K_{60}$ kg/ga me'yorda qo'llanilgan fonda, bargidan oziqlantirish uchun suspenziya sifatida karbamid qo'llanilgan variantda o'simlik bo'yi aprelning birinchi sanasida 53,5 sm, may oyining birinchi sanasida 86,9 sm, iyun oyining birinchi sanasida 97,3 sm bo'lib, o'suv davri oxirida umumiy poya soni 524,0 dona, shundan maxsuldor poya soni 436,7 donani tashkil etganligi aniqlandi. To'g'ridan-to'g'ri ekish usulida mineral o'g'itlar $N_{180}P_{90}K_{60}$ kg/ga me'yorda qo'llanilgan fonda, bargidan oziqlantirish uchun suspenziya sifatida karbamid qo'llanilgan variantda o'simlik bo'yi aprel oyida 47,6 sm, may oyining birinchi sanasida 82,9 sm, iyun oyining birinchi sanasida 104,3 sm bo'lib, o'suv davri oxirida umumiy poya soni 570,6 dona, shundan maxsuldor poya soni 480,5 donani tashkil etganligi aniqlandi.

An'anaviy ekish usulida mineral o'g'itlar me'yori $N_{180}P_{90}K_{60}$ kg/ga qo'llanilgan fonda, bargidan Temir kuporosi qo'llanilgan variantda o'simlik bo'yi aprelning birinchi sanasida 49,3 sm, may oyining birinchi sanasida 82,1 sm, iyun oyining birinchi sanasida 93,3 sm bo'lib, o'suv davri oxiriga kelib umumiy poya soni 499,3 dona, shundan maxsuldor poya soni 411,2 dona ekanligi aniqlandi. To'g'ridan-to'g'ri ekish usulida $N_{180}P_{90}K_{60}$ kg/ga me'yorda mineral o'g'it qo'llanilgan fonda, bargidan oziqlantirishda Temir kuporosi qo'llanilgan variantda o'simlik bo'yi aprel oyida 45,5 sm, may oyida 78,5 sm, iyun oyida 103,1 sm bo'lib, vegetatsiya davri so'nggidagi umumiy poyalar soni 529,7 dona, shundan maxsuldor poyalar soni 441,5 donani tashkil etdi.

XULOSA

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, ekish usullarining o'simlik bo'yi ko'rsatkichiga ta'siri juda katta bo'lmagan bo'lsada, umumiy va mahsuldor poyalar

soni hisobga olinganida yaqqol sezildi. To'g'ridan-to'g'ri ekish usulida N₁₈₀P₉₀K₆₀ kg/ga hisobidan qo'llanilganda bargidan Combi Fe va Temir UDK mikroo'g'itlari bilan oziqlantirilgan variantda vegetatsiya davri so'nggidagi umumiy poyalar soni (658,8-588,6) dona, shundan maxsuldor poyalar soni (458,4-452,7) donani tashkil qilib, boshqa variantlarga nisbatan yuqori natija sifatida qayd etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimova G. F. Bug'doyning kelib chiqish tarixi va biologiyasi "Journal of science-innovative research in Uzbekistan" Jurnal volume 1, ISSUE 5, 2023. avgust.
2. Мусинов К.М. Осеннее развитие озимой пшенис и его влияние на перезимовку растений в условиях сухой степи Северного Казахстана // Зерновое хозяйство.-Москва, 2005. №3. С.16-19.
3. Джураев Д. Т. и др. Зависимость продуктивности озимой мягкой пшенисы от суховеев, наблюдаемых в условиях южных районов Узбекистана //Бюллетен науки и практики. – 2018. – Т. 4. – №. 10. – С. 148-153.
4. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2023). FAOSTAT statistical database. Rome, Italy: FAO.
5. Marschner, P. (Ed.). (2012). Marschner's Mineral Nutrition of Higher Plants (3rd ed.). London: Academic Press.
6. International Maize and Wheat Improvement Center. (2021). Annual report. Mexico: CIMMYT.

UO‘K: 635. 34

SAVOY KARAMI (*BRASSICA OLERACEA CONVAR. CAPITATA VAR. SABAUDA*) NAV NAMUNALARINI O‘RGANISH VA INTRODUKSIYA QILISH

TURAYEV SIROJIDDIN AXMATOVICH

Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot instituti
Qashqadaryo ilmiy-tajriba stansiyasi laboratoriyasi mudiri
E-mail: turayevsirojiddin@inbox.ru

Annotatsiya. O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda aholi oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, sabzavot mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojini to‘la qondirish va sabzavot mahsulotlari assortimentini kengaytirish bo‘yicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Buning natijasida oxirgi yillarda xalqimiz uchun noan‘anaviy yangi sabzavot ekinlarini introduksiya qilishga erishildi. Biroq, Savoy karam introduksiya qilinmagan va ushbu noan‘anaviy sabzavot ekinini nav namunalarini o‘rganish, yangi navlarini yaratish hamda yetishtirish texnologiyasini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarga yetarlicha e‘tibor qaratilmagan. Ushbu maqolada savoy karamning nav namunalarini o‘rganish orqali ertagi muddatda ochiq dalada etishtirishga mos bo‘lgan nav namunalarini ajratib olishga qaratilgan tadqiqot natijalari ko‘rsatilgan, shuningdek maqolada ko‘chatlarini tayyorlash, poya balandligi, bir tupdagi barglar soni, karambosh etilish kuni, karambosh shakli, karambosh vazni va diametri, hosildorligi haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: savoy karami, ochiq dala, nav, karambosh shakli, karambosh vazni, ko‘chatlar, ekish sxemasi, hosildorlik, barglar soni, ekish muddati.

Аннотация. За последние годы в Республике Узбекистан реализован широкий комплекс мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности населения, полному удовлетворению потребности в овощной продукции и расширению ассортимента овощной продукции. В результате за последние годы были внедрены новые нетрадиционные для нашего народа овощные культуры. Однако савойская капуста не внедрена, а также недостаточно внимания уделяется научным исследованиям по изучению сортов этой нетрадиционной овощной культуры, созданию новых сортов и совершенствованию технологии возделывания. В данной статье представлены результаты исследований, направленных на выявление сортов, пригодных для будущего возделывания в открытом грунте путем изучения сортов савойской капусты, а также приведены сведения по подготовке рассады, высоте стебля, количеству листьев на кочане, сроку созревания капусты, форме капусты, массе и диаметру кочана, урожайности.

Ключевые слова: савойская капуста, открытый грунт, сорт, форма кочана, масса кочана, рассада, схема посадки, урожайность, количество листьев, срок посадки.

Abstract. In recent years, the Republic of Uzbekistan has implemented a wide range of measures to ensure food security of the population, fully satisfy the need for vegetable products and expand the range of vegetable products. As a result, in recent years, new non-traditional vegetable crops have been introduced for our people. However, Savoy cabbage has not been introduced, and insufficient attention has been paid to scientific research on the study of varieties of this non-traditional vegetable crop, the creation of new varieties and the improvement of cultivation technology. This article presents the results of research aimed at identifying varieties suitable for future cultivation in the open field by studying varieties of Savoy cabbage, and also provides information on the preparation of seedlings, stem height, number of leaves per head, cabbage ripening date, cabbage shape, cabbage weight and diameter, and yield.

Keywords: savoy cabbage, open field, variety, cabbage shape, cabbage weight, seedlings, planting scheme, yield, number of leaves, planting period.

KIRISH

Karam (*Brassica oleracea* L.) dunyo sabzavotchiligida eng muhim va keng tarqalgan ekinlardan biri hisoblanadi. U oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, yuqori biologik qiymati hamda turli agroiklim sharoitlariga moslashuvchanligi bilan ajralib turadi. Tadqiqotlarga ko'ra, *Brassica* ekinlari evolyutsiyasi va xilma-xilligi uzoq tarixiy domestikatsiya jarayonlari bilan bog'liq bo'lib, ularning shakllanishi genetik divergensiya va gibridlanish natijasida yuzaga kelgan [Arias va boshq., 2014; Mabry va boshq., 2021].

Ilmiy manbalarda karamning kelib chiqishi O'rta Yer dengizi mintaqasi bilan bog'liq ekani, uning bir necha domestikatsiya liniyalari mavjudligi aniqlangan. Bu esa navlarning morfologik va biologik xilma-xilligini shakllantirgan [Cai va boshq., 2022; Maggioni, 2015]. Qadimgi manbalar tahliliga ko'ra, karam insoniyat tomonidan eng qadimiy madaniy o'simliklardan biri sifatida etishtirilib kelinmoqda [Maggioni va boshq., 2018].

Karamning o'sishi, rivojlanishi va hosildorligi ko'plab agrotexnik omillar — nav xususiyatlari, oziqlanish sharoiti, ekish texnologiyasi va ekologik stresslarga bog'liq holda o'zgaradi. Xususan, navlarning biologik xususiyatlari o'simliklarning zararkunandalarga chidamliligi, biometrik ko'rsatkichlari hamda hosildorlik darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi [Hamilton va boshq., 2005; Kovtuniuk va boshq., 2021]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, agrotexnik usullar, jumladan, qoplovchi o'simliklardan foydalanish, oziqlanish rejimi va etishtirish sharoitlari karam hosildorligini hamda mahsulot sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi [Franczuk va boshq., 2010; Saleem va boshq., 2014]. Shu bilan birga, sho'rlanish kabi abiotik stresslar karam navlarining o'sishiga turlicha ta'sir ko'rsatib, genotiplar orasida sezilarli farqlar mavjudligini ko'rsatadi [Sanoubar va boshq., 2016]. Karam seleksiyasi va urug'chiligi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda yuqori hosildorlikka ega gibrid urug'lar etishtirish texnologiyalari muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlangan [Zhiyuan va boshq., 2000]. Shu sababli, karam navlarining biologik va xo'jalik ko'rsatkichlarini chuqur o'rganish seleksiya jarayonida muhim ilmiy asos hisoblanadi.

Maqsad. Savoy karami (*Brassica oleracea* convar. capitata var. sabauda) nav namunalari agrobiologik, morfologik va xo'jalik jihatdan qimmatli belgilarini o'rganish, ularning mahalliy tuproq-iqlim sharoitiga moslashuvchanligini baholash hamda istiqbolli namunalarni introduksiya qilish va keyingi seleksiya jarayonlari uchun dastlabki manba sifatida tavsiya etishdan iborat.

TADQIQOTNING USULLARI

Tadqiqotlar B.J.Azimov, B.B.Azimovlarning «Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi» (2002), V.F.Belikning «Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве» (1992), «Капуста белокочанная. Методические указания по экологическому испытанию овощных культур» (1987) nomli qo'llanmalarida keltirilgan usullar asosida bajariladi. Tadqiqot natijalarining statistik tahlili B.A.Dospexovning «Методика полевого опыта» (1985) dispersion uslubi yordamida «Excel 2010» va «Statistica 7.0 for Windows» kompyuter

dasturlarida amalga oshirildi.

TADQIQOT NATIJALARI

Savoy karamini Rossiyadan keltirilgan 10 ta nav namunalarini Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot instituti Qashqadaryo ilmiy tajribasida bir-biri bilan o'zaro taqqoslangan xolda o'rganildi.

Savoy karamini etishtirish. Savoy karam tuproqdan juda yuqori miqdorda mineral moddalarni oladi. Gektaridan 40 tonna hosil etishtirganda 214 kg azot, 79 kg fosfor hamda 200 kg kaliy sarflandi. Savoy karam sho'rxokka o'rtacha chidamli, neytral hamda kuchsiz sho'rlangan tuproqlarda yaxshi o'sadi.

Turli xil kasalliklarning oldini olish uchun ko'chatlarni etishtirish va ekish qoidalariga rioya qilish kerak. Ko'chat tayyorlash uchun kassetalardan foydalanildi. Ko'chat etishtirishda tuproq unumdor bo'lishi uchun tuproq, mahalliy go'ng chirindisi bilan biogumus foydalanildi. Ekishdan oldin kassetalarni yuqoridagi tuproq aralashmasi bilan tuldirib olindi. Savoy karamning 10 ta navi urug'lari 1 sm chuqurligda dekabr oyining uchinchi o'n kunligida 4x5 sm li kassetalarga ekildi. Har birga 1-2 urug' ekildi va ustidan tuproq sepildi. Keyin kassetalar sug'orilib ustidan plyonka bilan yopildi. Savoy karam ekilgan ko'chatxona havo-harorati 18°C bo'lishi ta'minlandi. Ushbu havo-haroratida ko'chatlar 5-7 kundan keyin unib chiqa boshladi va unib chiqqandan so'ng plyonka olib tashlandi. Shundan so'ng maysalagan ko'chatlar 12-15 kun o'tgach, ya'ni maysalarning er ustki qismi 5-7 sm gacha o'sib, ulardan 2-3 ta chin barg paydo bo'lgach ularni birinchi marta oziqlantirildi. Oziqlantirishda azot 20 li, fosfor 40 li, kaliy 20 li (NPK) o'g'itlari har 10 l suv solib eritildi va ushbu eritma har 3,5 m² maydondagi ko'chatlarga oziqlantirish uchun sarflandi. Ikkinchi o'g'it birinchisidan 14 kun o'tgach amalga oshiriladi. Bu davrda ko'chatlar sezilarli darajada o'sadi va quyidagi komponentlar o'g'itning bir qismi sifatida ishlatilishi mumkin: 1 litr suv uchun kaliyli o'g'itlar va ammiakli selitrasi har biri 4 gramm, superfosfat 8 gramm aralashtirildi. Savoy karam ko'chatlari 40-45 kun davomida etishtirildi.

Savoy karamni ertagi muddatda etishtirish uchun erni kuzda ishlov berib tayyorlab olindi. Tajriba Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti Qashqadaryo ilmiy tajriba stansiyasida 0,1 gektar maydonda olib borildi. Savoy karamining 10 ta navininng har biridan 400 tadan ko'chat tayyorlab olindi. Yetishtirilgan 40-45 kunlik savoy karamini ko'chatlarini ochiq dalaga ekishdan bir kun avval yaxshilab sug'orildi. Ochiq dalada avvaldan tayyorlangan erga 70x35 sm sxemada 3-fevral kuni ekildi. Ko'chatlar ekilgan kuni havo harorati kunduzi 14-15°C bo'ldi. Tuproq namligi yaxshi bo'lganligiga qaramasdan ko'chatlar ekilishi bilan suv qo'yildi. Savoy karamini sug'ormasdan etishtirish deyarli mumkin emas.. Ekilgan ko'chatlar har ikki yoki uch kunda sug'orildi. Bir sug'orish uchun 1 m² uchun 8 litr suv sarf qilindi. O'simlik yaxshi ildiz otib, kuchliroq bo'lgandan so'ng, sug'orish soni haftada bir marta kamaydi, lekin 1 m² uchun 13 litr suv ishlatildi.

Ko'chatlar mineral o'g'itlar bilan oziqlantirildi, bunda 100 m² maydonga karbamid - 15 kg, kaliyli o'g'it - 15 kg, superfosfat - 25 kg berildi. Ko'chatlar dalaga

o‘tqazilgandan 35 kun o‘tgach, savoy karamlari bosh hosil qila boshladi. Ayni paytda ikkinchi oziqlantirish amalga oshirildi. Bunda karbamid 20 kg, karam o‘simligi kaliyga bo‘lgan talabi yuqori bo‘lganligi sababli kaliyli o‘g‘it 37 kg, superfosfat 30 kg berildi.

Har bir nav va duragaylar urug‘larini ko‘chatxonaga ekilgan kundan boshlab, nihollar unib chiqishi (10%), yoppasiga (75%), ko‘chatlarni dalaga ekilgan muddati, o‘simliklarni tutib olishi, bosh o‘ray boshlashi (10%), yoppasiga (75%) va karamboshlari etilishigacha bo‘lgan jarayonlarda o‘zgarishlar hisobga olindi.

Karamboshlari etilganida, shakli, rangi, tashqi barglarining shakli, rangi va boshqa belgillarni tafsifi yozildi.

Hisob-kitoblar har bir nav namunalari bo‘yicha alohida bajarildi. Karamboshlar etilganida ularni yig‘ishtirib olishda har bir bo‘lmachadan karamboshlar umumiy soni, shundan tovar va notovar (puch, yorilgan, etilmagan hamda gulpoya chiqargan karamboshlar) soni hisoblanadi. Har bir delyankadan umumiy hosili, tovar va notovar hosili, karambosh o‘rtacha vazni tarozda tortib aniqlandi.

1-jadval

Savoy karamini nav namunalari o‘rganishda poya balandligi, barglar soni, pishib etilishi, karambosh shakli, vazni diametri va hosildorligi

№	Nav nomi	Poya balandligi (sm)	Bir tupdagi barglar (dona)	Karam bosh etilish kuni	Karam bosh shakli	Karam bosh vazni (gr)	Karam boshning diametri (sm)	Hosildorlik (t/ga)
1	Petrovna	48,0	21,0	65,0	dumaloq	840,0	20,0	33,6
2	Uralskaya	46,0	18,0	62,0	dumaloq	600,0	18,0	24,0
3	Vertyu 1346	40,0	12,0	58,0	dumaloq	430,0	15,0	17,2
4	Uralochka	48,0	20,0	63,0	dumaloq	720,0	18,0	28,8
5	Maskovskaya krujevnitsa	48,0	18,0	63,0	dumaloq	750,0	18,0	30,0
6	Zelenoe krujevo	46,0	21,0	64,0	dumaloq	780,0	19,0	31,2
7	Virosa	45,0	17,0	60,0	dumaloq	560,0	17,0	22,4
8	Golubs	44,0	15,0	57,0	dumaloq	490,0	16,0	19,6
9	Fioletovoe krujevo	45,0	17,0	58,0	dumaloq	520,0	16,0	20,8
10	Sfera G‘1	46,0	18,0	58,0	dumaloq	540,0	16,0	21,6

Savoy karami yangi ekin bo‘lganligi sababli kasalliklar qayt etilmadi. Lekin vegetatsiya davri davomida karamdoshlar oilasiga mansub ekin bo‘lganligi sababli karam biti zararlashga urindi. Bunga qarshi “Fufonol” 57% emulsion kukun bilan ishlov berildi va xashorat va zararkunandadan saqlandi.

Savoy karamini Rossiyadan keltirilgan 10 ta nav namunalari bir biri bilan taqqoslab o‘rganilganda o‘simlikni poya balandligi, barglar soni aniqlandi. Bunda o‘rganilgan nav namunalardan eng uzun poya balandligi Petrovna, Uralochka, Maskovskaya krujevnitsa navlarida 48 sm, ulardan so‘ng Uralskaya, Zelenoe krujevo nav va Sfera G‘1 duragayida 46 sm, Virosa, Fioletovoe krujevo va Golubsy navlarida 44-45 sm hamda eng past bo‘yligi Vertyu 1346 navida ekanligi aniqlandi. Nav

namunalarni bir tupdagi barglar soni 12 tadan 21 taga ekanligi kuzatildi. Eng ko'p barg soni Petrovna, Uralskaya, Zelenoe krujevo navlarida (20-21 ta) ekanligi belgilandi.

Savoy karamini erta pishib etilishi bu asosiy belgilardan hisoblanadi. Shu sababli o'rganilgan nav namunalarni orasidan erta pishib etiladiganlari ajratib olindi, bunda eng erta pishar navlardan Golubsi – 57 kun, Vertyu 1346, Fioletovoe krujevo navlari va Sfera G'1 duragayi – 58 kunda pishib etildi. Barcha o'rganilgan nav namunalari dumaloq shaklda rivojlandi. Karamboshlarning yirikligi bo'yicha Petrovna (840 g.), Zelenoe krujevo (780 g.), Maskovskaya krujevnitsa (750 g.) va Uralochka (720 g.) nav namunalari ekanligi aniqlandi. Qolgan o'rganilgan nav namunalarni karambosh vazni 430-600 g. ni tashkil qildi.

Savoy karamini nav namunalarni karam boshining diametri o'lganganda eng yirigi Petrovna va Zelenoe krujevo navlarida 19-20 sm hamda eng kichigi Vertyu 1346 navida 15 sm bo'lganligi aniqlandi. Qolgan nav namunalarda karam boshining diametri 16-18 sm bo'lganligi kuzatildi.

O'rganilgan nav namunalarni hosildorligi yuqoriligi bilan Petrovna – 33,6 t/ga, Zelenoe krujevo – 31,2 t/ga, Maskovskaya krujevnitsa – 30,0 t/ga va Uralochka – 28,8 t/ga navlari ajralib chiqdi. Eng past hosildorlik Vertyu 1346 (17,2 t/ga) navida ekanligi aniqlandi. Savoy karamini qolgan nav namunalari ekanligi hosildorlik 19,6 t/ga dan 24,0 t/ga gacha bo'ldi.

XULOSA

1. Savoy karamini erta bahorgi muddatda erta hosil olish uchun ertapishar navlardan Golubsi, Vertyu 1346, Fioletovoe krujevo navlari va Sfera G'1 duragayi (57-58 kun) ekish tavsiya qilinadi.

2. Respublikamiz janubiy mintaqalarida savoy karami hosildorligi gektariga 17,2-33,6 tonnani tashkil etdi. Savoy karamini Respublikamiz janubiy mintaqalarida etishtirishga mos ekanligi aniqlandi.

3. Savoy karamini hosildorligi yuqori bo'lgan (30,0-33,6 t/ga) Petrovna, Zelenoe krujev va Maskovskaya krujevnitsa navlarini etishtirish maqsadga muvofiqligi aniqlandi.

4. Savoy karamini O'zbekiston Respublikasida etishtirishga mos navlarni tanlash va etishtirish texnologiyasini taqomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini davom ettirish kerakligini aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Arias et al. "Diversification times among Brassica (Brassicaceae) crops suggest hybrid formation after 20 million years of divergence." American journal of botany 101 1 (2014): 86-91.

2. Cai et al. Evidence for two domestication lineages supporting a middle-eastern origin for Brassica oleracea crops from diversified kale populations // Horticulture research. - 2022. №9. – Rr. 1-15.

3. Franczuk, Jolanta, et al. "The effect of cover plants on the yield and content of selected components of cabbage varieties." Acta Scientiarum Polonorum-hortorum

Cultus 9 (2010): 23-30.

4. Hamilton, Andrew J., Nancy M. Endersby, Peter M. Ridland, Jingye Zhang and Melissa Neal. "Effects of cultivar on oviposition preference, larval feeding and development time of diamondback moth, *Plutella xylostella* (L.) (Lepidoptera: Plutellidae), on some Brassica oleracea vegetables in Victoria." *Australian Journal of Entomology* 44 (2005): 284-287.

5. Kovtuniuk, Z. et al. Peculiarities of growth and development and productivity of Savoy cabbage varieties (*Brassica sabauda* L.) in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine // *Scientific Papers of the Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet*. - 2021. – Rr. 152–159.

6. Kovtunyuk, Z. et al. "Yield and biometric indicators of productive organs of different varieties of Savoy cabbage (*Brassica sabauda* L.)" (2020).

7. Mabry et al. The Evolutionary History of Wild, Domesticated, and Feral Brassica oleracea (Brassicaceae) // *Mol. Biol. Evol.* 2021. 38(10): 4419–4434.

8. Maggioni, L. Domestication of Brassica oleracea L. Ph.D. Thesis, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, Sweden, 2015.

9. Maggioni, L. et al. Domestication, diversity and use of Brassica oleracea L., based on ancient Greek and Latin texts // *Genet Resour Crop Evol* (2018) 65:137–159.

10. Rabab Sanoubar, A. Cellini, A. M. Veroni, F. Spinelli, A. Masia, L. Vittori Antisari, F. Orsini, G. Gianquinto. Salinity thresholds and genotypic variability of cabbage (*Brassica oleracea* L.) grown under saline stress // *The Journal of the Science of Food and Agriculture*. – 2016. – Pp. 1-42.

11. Saleem, Tahira, Mohd Mehdi, A. H. Hakeem, Trumboo and Nazir Ahmad Ganai. "Comparative Study on Cultivation of Cabbage Under Low Tunnel and Open Field Conditions in Cold Arid Ladakh Region." *Journal of Krishi Vigyan* 2 (2014): 19-21.

12. Zhiyuan, Fang, Xiaowu Wang, Qu Dong-yu and Liu Guangshu. "Hybrid Seed Production in Cabbage." *Journal of New Seeds* 1 (2000): 109 - 129.

UO‘K: 635.62:631.52

PAMIDOR EKISH SXEMASINING HOSILDORLIK VA MEVA SIFATIGA TA’SIRI

RAXIMOV UMID O‘KTAM O‘G‘LI

Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot instituti
Qashqadaryo ilmiy-tajriba stansiyasi direktor o‘rinbosari
E-mail: raximovumid195@gmail.com

Annotatsiya. Maqola pamidor ekishning ikki turli sxemasi - zich va keng qatorli ekish hosildorlik, o‘simlikning morfologik xususiyatlari va meva sifati ustidagi ta’sirini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqot Qashqadaryo viloyati sharoitida may-iyul oylarida olib borilgan bo‘lib, o‘simliklarning o‘sish sur’ati, o‘rtacha meva massasi, umumiy hosildorlik va hosil sifati ko‘rsatkichlari solishtirilgan. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, ekish sxemasi hosildorlik va meva sifati parametrlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: pamidor, ekish sxemasi, hosildorlik, meva massasi va soni, shakar miqdori hamda pH ko‘rsatkichlari.

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния двух различных схем посадки помидоров - плотной и редкой (широкорядной) - на урожайность, морфологические характеристики растений и качество плодов. Исследование проводилось в условиях Кашкадарьинской области в период с мая по июль, при этом сравнивались темпы роста растений, средняя масса плодов, общая урожайность и показатели качества урожая. Результаты показали, что схема посадки оказывает заметное влияние на показатели урожайности и качество плодов.

Ключевые слова: помидор, схема посадки, урожайность, масса плодов, количество плодов, содержание сахара, pH.

Abstract. The article is devoted to studying the effect of two different tomato planting schemes - dense and wide-row - on yield, plant morphological characteristics, and fruit quality. The study was conducted in the conditions of Qashqadaryo region from May to July, comparing plant growth rates, average fruit weight, total yield, and yield quality parameters. The results indicated that the planting scheme has a significant impact on yield and fruit quality parameters.

Keywords: tomato, planting scheme, yield, fruit weight, fruit number, sugar content, pH.

KIRISH

Pamidor (*Solanum lycopersicum* L.) dunyo bo‘yicha eng keng yetishtiriladigan sabzavot ekinlaridan biri bo‘lib, oziq-ovqat sanoatida va iste‘mol maqsadlarida katta ahamiyatga ega [FAO, 2023]. Hosildorlikni oshirish va meva sifatini yaxshilash masalalari, ayniqsa ochiq dala sharoitida, sabzavotshunoslikda asosiy ilmiy va amaliy tadqiqot mavzularidan hisoblanadi [Franczuk et al., 2014; Karam & Al-Mashhadani, 2019]. Tajriba va adabiyotlar ko‘rsatishicha, pamidor navining biologik xususiyatlari, meva massasi, shakar miqdori va pH ko‘rsatkichlari, shuningdek, hosildorlikning umumiy darajasi ekish sxemasi va o‘sish sharoitlariga bevosita bog‘liq [Singh & Kumar, 2020; Kaur & Sharma, 2018]. Tor ekish sxemasi o‘simliklarni zich joylashtirishi natijasida meva sonini oshiradi, ammo har bir meva massasi biroz

kichikroq bo'lishi mumkin. Aksincha, keng ekish sxemasi o'simlikka yetarli yorug'lik va oziq moddalarni ta'minlab, mevalarning massasi va shakar miqdorini oshiradi, lekin umumiy hosildorlik jihatidan pastroq bo'lishi mumkin [Franczuk et al., 2014; Singh & Kumar, 2020]. Ochiq dala sharoitida optimal ekish sxemasi va nav tanlovi masalalari ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Dospexov [2011] va Litvinov [2011] tadqiqotlarda hosildorlik va meva sifatini baholash metodikasini ishlab chiqib, ekinlarni takroriy tajribalar asosida baholashning muhimligini ta'kidlaydilar. Shu bilan birga, mahalliy sharoitlarda amalga oshiriladigan tadqiqotlar Qashqadaryo viloyatidagi iqlim va tuproq xususiyatlariga mos navlar va ekish sxemasini aniqlash imkonini beradi.

Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi Setora va Yusupskiy navlarini tor (50×30 sm) va keng (60×40 sm) ekish sxemalarida yetishtirish orqali hosildorlik, meva sifati va meva fizik-kimyoviy xususiyatlariga ekish sxemasining ta'sirini aniqlashdan iborat bo'lib, natijalari hudud sharoitida agronomik tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Tadqiqotning maqsadi. Qashqadaryo viloyatining ochiq dala sharoitida pamidorning Setora va Yusupskiy navlarini ikki xil ekish sxemasida (tor va keng) yetishtirish orqali hosildorlik, meva sifati va meva fizik-kimyoviy xususiyatlariga ekish sxemasining ta'sirini aniqlashdan iborat.

TADQIQOTNING USULLARI

Tadqiqotlar B.J.Azimov, B.B.Azimovlarning «Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi» (2002), V.F.Belikning «Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве» (1992), «Капуста белокочанная. «Методические указания по экологическому испытанию овощных культур» (1987) nomli qo'llanmalarida keltirilgan uslublar asosida bajariladi. Tadqiqot natijalarining statistik tahlili B.A.Dospexovning «Методика полевого опыта» (1985) dispersion uslubi yordamida «Excel 2010» va «Statistica 7.0 for Windows» kompyuter dasturlarida amalga oshirildi.

TADQIQOT NATIJALARI

Qashqadaryo viloyatining ochiq dala sharoitida olib borilgan tajribada pamidorning Setora va Yusupskiy navlari ikki xil ekish sxemasida (tor va keng) 3 martadan takrorlikda sinovdan o'tkazildi. Ekish sxemasi bo'yicha tor sxema 50×30 sm, keng sxema esa 60×40 sm oralig'ida belgilandi. Natijalar quyidagi jihatlar bo'yicha tahlil qilindi: hosildorlik, meva massasi va soni, shakar miqdori hamda pH ko'rsatkichlari.

Tor ekish sxemasi bo'yicha Setora navining hosildorligi 5.2 ± 0.3 kg/m² ga yetgan bo'lsa, keng sxema bilan ekilgan Yusupskiy navi 4.5 ± 0.2 kg/m² hosil bera olgan. Shu bilan birga, Setora navining tor sxemada yuqori hosil ko'rsatganligi, mevalarning zichroq joylashuvi va o'sishni qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq ekanligi ko'rinadi. Yusupskiy navining keng sxemada ekilishi esa har bir o'simlikka yetarli oziq moddalar va yorug'lik ta'minlagan bo'lsa-da, umumiy maydondagi hosildorlik pastroq bo'ldi.

1-jadval

Setora va Yusupskiy navlarini ekish sxemasi bo'yicha hosildorlik, meva massasi va soni, shakar miqdori hamda pH ko'rsatkichlariga ta'siri

№	Navlar	Ekish sxemasi	Hosildorlik (kg/m ²)	Meva massasi (g)	Meva soni	Shakar (%)	pH
1	Setora	50×30 sm	5.2 ±0.3	95 ±5	55 ±3	4.0±0.2	4.4
2	Yusupskiy	60×40 sm	4.5 ±0.2	110 ±6	42 ±2	4.5±0.2	4.5

Mevalar bo'yicha tahlilda qiziqarli farq kuzatildi: Setora navining meva massasi 95 ±5 g bo'lsa, meva soni 55 ±3 ta/kv.m. ni tashkil etdi. Shu bilan birga, Yusupskiy navi meva massasi 110 ±6 g bo'lib, lekin meva soni faqat 42 ±2 ta/kv.m. bo'ldi. Bu natija shuni ko'rsatadiki, tor ekish sxemasida o'simliklar zichroq joylashgani sababli meva soni yuqori bo'lishiga qaramay, har bir mevaning massasi biroz kichikroq; keng ekish sxemasida esa har bir o'simlik yetarli sharoitga ega bo'lgani uchun mevalar kattaroq, ammo umumiy hosildorlik jihatidan soni kamroq bo'ladi.

Shakar miqdori va pH bo'yicha ham farqlar kuzatildi. Setora navining shakar miqdori 4.0 ±0.2 %, pH 4.4 bo'lsa, Yusupskiy navi shakar miqdori 4.5 ±0.2 %, pH esa 4.5 ga teng bo'ldi. Bu ko'rsatkichlar mevalarning organoleptik sifatini baholashda muhim bo'lib, Yusupskiy navining mevalari biroz shirinroq va kislotali pH darajasi yuqori ekanligini ko'rsatadi.

XULOSA

1. Tor ekish sxemasi (50 × 30 sm) Setora navida yuqori hosildorlik va meva soni beradi, bu navni zich ekish orqali maydon unumdorligini oshirish mumkinligini bildiradi.

2. Keng ekish sxemasi (60 × 40 sm) Yusupskiy navida meva massasi kattaligi va shakar miqdorining oshishiga xizmat qiladi, ammo hosildorlik jihatidan Setora navidan pastroq.

3. Meva sifatini va hosildorlikni bir vaqtda optimallashtirish uchun ekish sxemasi va nav tanlovi birgalikda hisobga olinishi lozim: zich ekish hosildorlikni oshiradi, keng ekish esa meva sifatini yaxshilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Franczuk, J., Łotocka, B., & Gołębiewski, M. (2014). The effect of planting density on yield and fruit quality of tomato cultivars under field conditions. *Horticultural Science*, 41(2), 71–77.

2. Karam, N., & Al-Mashhadani, K. (2019). Influence of planting patterns on growth, yield, and quality of tomato (*Solanum lycopersicum* L.) under open field conditions. *Journal of Plant Production*, 10(3), 211–219.

3. Singh, S., & Kumar, R. (2020). Effect of spacing and cultivar on growth, yield, and fruit quality of tomatoes. *International Journal of Vegetable Science*, 26(4), 353–365.

4. Kaur, R., & Sharma, P. (2018). Impact of plant density on tomato yield and fruit characteristics in semi-arid conditions. *Vegetable Science*, 45(1), 15–22.

5. Доспечов, Б. А. (2011). Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований. Москва: Алянс.

6. Литвинов, С. С. (2011). Методика полевого опыта в овощеводстве. Москва: ГНУ ВНИИО.

7. FAO (2023). FAOSTAT: Crop production statistics. Retrieved from <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QC>

UO‘K: 631:42:531:048

**INTENSIV G‘O‘ZA ALMASHLAB EKISHNING INGICHKA
TOLALI G‘O‘ZANING O‘SISHI, RIVOJLANISHI
VA HOSIL TO‘PLASHIGA TA‘SIRI**

TADJIYEV MARDONQUL

Ingichka tolali paxtachilik ilmiy-tadqiqot instituti
laboratoriya mudiri, q.x.f.n., katta ilmiy xodim,

TADJIYEV KARIM MARDANAKULOVICH

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti
qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, katta ilmiy xodim,

DJURAYEV BAYNIYAZ CHORIYEVICH

Ingichka tolali paxtachilik ilmiy-tadqiqot instituti
direktorining ilm-fan va ilmiy faoliyat bo‘yicha

maslahatchisi, q.x.f.n., katta ilmiy xodim,

TURSUNOV SHOKIR CHORIYEVICH

Termiz davlat universiteti dotsenti, q.x.f.n.

Annotatsiya. O‘tkazilgan ko‘pchilik tadqiqotlar natijasida intensiv almashlab ekish sharoitida turli xil tuproq unumdorligining ingichka tolali g‘o‘zaning o‘sishi, rivojlanishiga va hosil to‘planishiga ijobiy ta‘sir etishi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: almashlab ekish, muttasil g‘o‘za, o‘g‘itsiz, muttasil g‘o‘za-NRK, muttasil g‘o‘za ma‘dan-NRK, mahalliy o‘g‘it, rivojlanish, hosil to‘plash, nazorat, ingichka tolali va boshqalar.

Аннотация. В результате проведенных многолетних опытов показали, что различные фоны плодородия почвы положительно влияют на рост, развитие и плодоношение тонковолокнистого хлопчатника.

Ключевые слова: севообороты, монокультура без удобрений, монокультура+NPK, монокультура+NPK-навоз, рост, развитие, плодоношение тонковолокнистого хлопчатника и т.д.

Abstract. As a result of the conducted long-term experiments showed that different backgrounds of soil fertility have a positive effect on the growth, development and fruiting of fine-fiber cotton.

Keywords: crop rotations, monoculture without fertilizers, monoculture+NPK, monoculture+NPK-manure, growth, development, fruiting of fine-fiber cotton, etc.

KIRISH

Butun jahon bo‘ylab kuzatilayotgan keskin ravishda global isish muammosi tufayli iqlim o‘zgarishlari, suv tanqisligi kabi holatlar kuzatilmoqda. Bir necha yillardan buyon kuzatilayotgan o‘ziga xos o‘zgaruvchan ob-havo sharoiti, qor va yomg‘irlar bilan birgalikda quruq sovuq hamda iliq-quyoshli kunlar almashinib turishi, o‘ta yuqori harorat, garmsel va zararkunandalarning kuchli ta‘siri tufayli dehqonchilik ishlarini shunga mos holatda yuritish talab etiladi.

So‘nggi yillarda paxta maydonlari qisqartirilib, qishloq xo‘jaligi tarkibiy jihatdan o‘zgarayotgan bo‘lsada, yuqori sifatli kalava ip ishlab chiqarishga mo‘ljallangan o‘rta

tolali g'oz navlari bilan bir qatorda uzun-mayin, ingichka tolali paxta yetishtirishga to'qimachilik sanoati tomonidan talab kuchayganligini hisobga olib, viloyat paxtachiligiga yana uzun tola beruvchi ingichka tolali g'oz navlarini joylashtirilishi yo'lga qo'yildi.

Ingichka tolali g'oz navlarini yetishtirishda iqlim sharoiti juda qulay hisoblangan Misr poytaxti Qohirada samarali harorat – 3281 °C, Aleksandriyada 3030 °C bo'lsa, Sherobodda 3357 °C, Termizda 3024 °C, Qarshida 2812 °C ni tashkil etadi. Shundan kelib chiqib, o'ta issiq iqlimli hududlarga g'ozning ingichka tolali navlarini joriy etish hamda ularga mos bo'lgan agrotexnologiyalar tizimini tadbiiq etish yuqoridagi muammolarning yechimiga qaratiladi.

Vatanimiz va xorijiy davlatlar olimlari ingichka tolali g'oz jadal o'sishi, rivojlanishi, hosil to'plashishi bo'yicha ko'plab tadqiqotlar o'tkazib, aniq xulosa chiqarib, tavsiyalar berishganlar.

B.Xoliqov, A.A.Iminov (2011) lar ma'lumotiga ko'ra, kuzgi bug'doydan so'ng takroriy ekin sifatida ekilgan dukkakli don ekinlaridan so'ng g'oz hosildorligi 3,5-5,5 s/ga, tola hosili 1,0-1,5 %, 1000 dona chigit vazni 9,0-11,0 grammga, tola chiqimi 1,4-2,0% nazoratga nisbatan yuqori bo'lishini ta'kidlaganlar [5].

B.Xoliqov, F.Namazov (2010)lar takidlashicha, kuzgi bug'doydan so'ng soya ekini takroriy ekin sifatida parvarish qilinganida g'ozning o'sishi, rivojlanishi nazoratga nisbatan jadal bo'lishini kuzatganlar [4].

N.O'razmatov (1992), Farg'ona vodiysi sho'rlagan tuproqlari sharoitida, almashlab ekish tizimlari g'ozning o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga nazoratga nisbatan ijobiy ta'sir etishini aniqlaganlar [6].

D.Yormatova, X. S. Xushvaqtova (2008) ma'lumotlariga ko'ra, AQShda soya ekini asosiy moyli ekini bo'lib, paxtaning eng yaxshi o'tmishdoshi va tuproqda 40-50 kg/ga biologik azot qoldiradi [1].

M.Tadjiyev (2005) intensiv almashlab ekish va qisqa muddatli navbatlab ekish tizimlari g'ozning jadal o'sishi va rivojlanishiga yaxshi ta'sir qilishini ko'p yillik noyob tajribalarda kuzatganlar [3].

K.M.Mirzajonov, SH.N.Nurmatov (2009) almashlab ekishda asosiy o'tmishdosh ekini bedaning paxta dalasi meliorativ holatini yaxshilashini, g'ozning o'sishi, rivoji, hosildorligi va tuproq unumdorligini oshirishini aniqlaganlar [2].

TADQIQOT MATERIALLARI VA USLUBI

O'tkazilgan ko'pchilik tajribalarda fenologik kuzatishlar "Dala tajribalarini o'tkazish uslubi" (2007) va "Методика полевых опытов с хлопчатником" (1981) O'zPITI uslubiy qo'llanmalariga amal qilingan holda olib borildi. «Qishloq xo'jaligi ekinlarining davlat nav sinovini o'tkazish metodikasi» (Moskva Kolos, 1989) uslubiy qo'llanmalari asosida bajarildi. Hosildorlik ko'rsatgichlariga B.A.Dospexov (1985) uslubi bilan matematik ishlov berildi [11].

TADQIQOT NATIJALARI

Tadqiqotlar ko'p yillik tajribada 2020-2022 yillarda PSUEAITI ning Surxondaryo ilmiy-tajriba stansiyasi dalalarida o'tkazildi.

1-jadval

Almashlab ekish va muttasil ingichka tolali g'ozga ekishni o'simlikning o'sishi, rivojlanishi va hosil to'plashiga ta'siri (2022 yil)

№	Variantlar (O'mishdoshlar)	1-avgust					1-sentabr				
		O'simlik bo'yi, sm	Hosil bo'g'inlari, dona	Hosil element- lari, dona	SH.j ko'sak- lar soni, dona	SH.j ochilgani, dona	O'simlik bo'yi, sm	Hosil bo'g'inlari, dona	Hosil element- lari, dona	SH.j ko'saklar soni, dona	SH.j. ochilgani, dona
1	Muttasil g'ozga g'ozga o'g'itsiz (nazorat)	75,5	13,5	14,0	10,1	5,0	85,0	14,0	15,0	12,0	9,5
2	Muttasil g'ozga+ma'dan o'g'itlari (nazorat)	85,5	14,8	15,9	12,0	3,0	95,2	15,2	17,0	15,0	9,0
3	Muttasil g'ozga + NRK +20 t/ ga go'ng	88,0	15,2	17,9	14,0	3,0	98,8	15,8	18,5	16,4	9,1
4	Almashlab ekish (1:2:4:1:2)	90,5	15,8	18,9	15,1	3,5	101,5	16,4	19,5	17,8	9,5
5	Navbatlab ekish (1:2)	90,6	16,0	18,8	15,0	3,0	99,0	15,9	18,6	16,2	9,8

Tajriba dalasida variantlar qatori oralig'i 60 sm kenglikda sakkiz qatorli, uch qaytariqda joylashtirilgan. Almashlab ekishning zamonaviy usulda 1:2:4:1:2 va qisqa muddati 1:1: va 1:2 tizimlarida olib boriladi. Muttasil g'ozga variantlari, muttasil g'ozga o'g'itsiz + muttasil g'ozga NRK (nazorat variant) muttasil g'ozga + NRK +20 t/ga go'ng variantlari o'rganildi.

O'rganilgan variantlarda ingichka tolali g'ozaning jadal o'sishi, rivojlanishi almashlab ekish qisqa muddatli almashlab variantlari hamda muttasil g'ozga +ma'dan o'g'itlar+20 t/ga go'ng ishlatilgan variantlarda nazorat dalalaridan jadal o'sishi va rivojlanishi kuzatildi(1-jadval).

G'ozaning o'sishi, rivojlanishi va hosil to'plashi ko'pillik tajribada 1.06; 1 iyul, 1-avgust va 1 sentabr sanalarida izlanishlar o'tkazildi. O'tkazilgan kuzatish natijalariga ko'ra, ingichka tolali g'ozaning dastlabki kuzatuvlarda (1-iyun) g'ozaning o'sishi, rivojlanishida variantlar o'rtasida katta farq sezilmadi.

Lekin, g'ozani oziqlantirish, sug'orish, tuproqqa ishlov berish hamda havo haroratining ko'tarilish bilan ingichka tolali g'ozaning o'sish va rivojlanish jadallashgani aniqlandi.

G'ozaning o'sishi, rivojlanishi 1-avgust sanasida kuzatilganda o'simlik bo'yi, variantlar kesimida 75,5-90,6 sm, hosil bo'g'imi 13,5-16,0 dona hosil elementlari 14,0- 18,9 dona, ko'saklar soni 10,1-15,1 dona, shulardan ochilgani 3,0-5,0 dona ekanligi kuzatilgan.

G'ozaning o'sishi, rivojlanishi va hosil to'plashi 1-sentabr sanasida monitoring qilinganda variantlar kesimida farqi yaqqol namayon bo'ldi. Muttasil g'ozga o'g'itsiz (nazorat) da 85,0 sm, muttasil g'ozga+NRK (nazorat) da 95,2 sm, muttasil g'ozga+NRK+20 t/ga go'ng variantida 98,8 sm, almashlab hamda navbatlab ekish variantlarida 99,0-101,5 sm, hosil bo'g'inlar soni variantlarida 14,0-16,4 dona, hosil elementlari 15,0-19,5 dona, shu jumladan ko'saklar soni 12,0-17,8 dona, shulardan ochilgani 9,0-9,8 dona ekanligi aniqlandi. O'tkazilgan ko'pchilik tajribalarda o'simlik bo'yi va boshqa ko'rsatkichlar nazorat variantlarda (var 1 va var 2) past, almashlab ekishi (var 4 va var 5) variantlarida hamda muttasil g'ozaning ma'dan va mahalliy o'g'itlarni birga ishlatilgan (var 5) variantda ingichka tolali g'ozaning jadal o'sish va rivojlanishi hamda hosil to'plashi aniqlandi.

Xulosa qilib aytganda, ingichka tola g'ozaning jadal o'sish, rivojlanishi va hosil to'plashi g'ozaning almashlab va navbatlab ekish hamda muttasil g'ozaga ma'dan va maxalliy o'g'itlarni birga qo'llanilgan variantlarida va g'ozaning o'sishi rivojlanishiga nazorat variantlarda (var- 1 va var-2) sekin rivojlanishi hamda kam hosil to'plashi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Yormatova D.Y., Xushvaqtova X.S. Moyli ekinlar. "Zarafshon", 2008, -b 53-70.
2. Mirzajonov Q.M., Nurmatov SH.N. "Мелиорирующие значение люцерны" журнал "Agroilm", №-2. Toshkent-2009. b.-52-54.

3. Tadjiyev M., “Almashlab va navbatlab ekishning ingichka tolali g‘o‘za jadal o‘shiga va tuproq unumdorligiga ta’siri”, Вестник аграрной науки Узбекистана, Toshkent-2005, 21-25-b.

4. Xoliqov B.M., Namozov F.B. Yangi almashlab ekish tizimlari va tuproq unumdorligi, monografiya. Toshkent-2010, 100-b.

5. Xoliqov. B. M., Iminov. A. A. “Takroriy ekinlar, tuproq unumdorligi va yuqori samaradorlik”. G‘o‘za va g‘o‘za majmuidagi ekinlarni parvarishlash agroteknologiyalari takomillashtirish. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya maqolalar to‘plami”. Toshkent-2014, 27-29 -b.

6. O‘razmatov N. “Farg‘ona vodiysida almashlab ekishning ilmiy asoslari” Monografiya, Toshkent-1992, 150-b.

7. “Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari” O‘zPITI, Toshkent, 2007. -b.148.

9. «Методика полевых опытов с хлопчатником» СоюзНИХИ, — Тошкент, 1981 г. -С. 113.

UO‘T: 635.746:631.531.02

SPARJA (ASPARAGUS OFFICINALIS L.) URUG‘LARINI FRAKSIYALASH VA ONALIK O‘SIMLIK YOSHINING UNUVCHANLIKKA TA’SIRI

ARIPOVA SHAXNOZA RAXMANOVNA

Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik
ilmiy-tadqiqot instituti katta ilmiy xodimi, q.x.f.f.d.

Annotatsiya. Mazkur maqolada sparja (*Asparagus officinalis* L.) 003-C va 006-C nav namunalari urug‘larining fraksiyalarga ajratilishi hamda onalik o‘simlik yoshining urug‘ unuvchanligiga ta’siri o‘rganildi. Urug‘lar 3 yillik va 2 yillik onalik o‘simliklardan olinib, yirik, o‘rta va mayda fraksiyalarga ajratildi. Tajriba 3 qaytariqda, har birida 30 donadan urug‘ ekish orqali ko‘chatxonada olib borildi. Natijalar 2 yillik o‘simliklardan olingan yirik urug‘larda unuvchanlik yuqori ekanligini, mayda fraksiyalarda esa past ko‘rsatkichlar qayd etilganini ko‘rsatdi. Urug‘ fraksiyasi va onalik o‘simlik yoshi urug‘ sifati va unuvchanligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: sparja, *Asparagus officinalis*, urug‘ fraksiyasi, unuvchanlik, onalik o‘simlik yoshi, ko‘chat yetishtirish.

Аннотация. В статье изучено влияние возраста маточных растений и фракций семян на всхожесть спаржи (*Asparagus officinalis* L.) образцов 003-С и 006-С. Семена, полученные от 2- и 3-летних растений, были разделены на крупную, среднюю и мелкую фракции. Опыт проводился в тепличных условиях в трех повторностях по 30 семян. Наибольшая всхожесть отмечена у крупных семян, полученных от 2-летних растений. Мелкая фракция показала низкую всхожесть. Установлено, что возраст маточного растения и размер семян существенно влияют на посевные качества.

Ключевые слова: спаржа, *Asparagus officinalis*, фракции семян, всхожесть, возраст маточного растения.

Abstract. The study evaluated the effect of mother plant age and seed fractions on germination of asparagus (*Asparagus officinalis* L.) accessions 003-C and 006-C. Seeds obtained from 2- and 3-year-old mother plants were classified into large, medium and small fractions. The experiment was conducted in three replications with 30 seeds each under nursery conditions. The highest germination was recorded in large seeds from 2-year-old plants, whereas small fractions showed low germination. The results indicate that both seed size and mother plant age significantly influence seed viability.

Keywords: asparagus, *Asparagus officinalis*, seed fraction, germination, mother plant age, seedling production.

KIRISH

Sparja (*Asparagus officinalis* L.) urug‘larining fiziologik sifati va unuvchanligi ko‘plab omillarga bog‘liq bo‘lib, ular orasida urug‘ning morfometrik o‘lchami (fraksiyasi), fiziologik yetukligi hamda onalik o‘simlik yoshi muhim o‘rin tutadi. Zamonaviy tadqiqotlar urug‘ hajmi va zahira moddalari miqdori o‘rtasida bevosita bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatadi.

Tumpa va hammualliflar (2021) turli o‘simliklarda urug‘ hajmining nihol chiqishi va ko‘chatlarning dastlabki rivojlanishiga ta’sirini tahlil qilib, urug‘ fraksiyasi ko‘chat biomassa to‘planishi va ildiz tizimi rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishini

aniqlagan. Ularning fikricha, “seed size significantly influences germination rate and early seedling establishment.” Bu natijalar sparjada yirik va oʻrta fraksiyalarning ustunligini ilmiy jihatdan asoslaydi [4].

Sparja urugʻlarida fiziologik uyqu (dormansiya) va uning bartaraf etilishi masalasi alohida oʻrganilgan. Conversa va boshqalar (2010) *Asparagus acutifolius* urugʻlarida stratifikatsiya va after-ripening jarayonlarining unuvchanlikka taʼsirini oʻrganib, urugʻ yetilishidan keyingi fiziologik jarayonlar unuvchanlikni oshirishini qayd etgan. Mualliflar “after-ripening and cold stratification significantly enhance germination percentage” degan xulosaga kelgan. Bu maʼlumot urugʻ yetilish darajasi va ona oʻsimlik fiziologik holati oʻrtasidagi bogʻliqlikni koʻrsatadi [1].

Yana bir tadqiqotda (Conversa & Elia, 2024) sparja urugʻlarida stratifikatsiya qoʻllanilganda unuvchanlik sezilarli darajada oshishi aniqlangan. Ularning fikricha, urugʻ fiziologik yetukligi va saqlash sharoiti uning unuvchanlik salohiyatini belgilaydi. Ushbu natijalar ona oʻsimlik yoshi bilan urugʻ sifati oʻrtasidagi farqlarni tushuntirishga yordam beradi [2].

Katsenios va hammualliflar (2019) yovvoyi sparjada urugʻlarni skarifikatsiya va nam sovitish usullari orqali ishlov berish unuvchanlikni oshirishini koʻrsatgan. Tadqiqot natijalariga koʻra, “mechanical scarification and cold stratification improved germination uniformity and percentage.” Bu usullar mayda va past sifatli urugʻ fraksiyalarini yaxshilash imkoniyatini beradi [3].

Eriksson (1999) urugʻ hajmining evolyutsion va ekologik ahamiyatini tahlil qilib, yirik urugʻlar noqulay sharoitlarda omon qolish ehtimoli yuqori ekanini taʼkidlagan. Muallifning fikricha, urugʻ hajmi oʻsimlikning ekologik strategiyasi bilan bogʻliq. Bu nazariya sparja urugʻlarida fraksiyalar boʻyicha farqlanishni tushuntirishga imkon beradi [5].

Costa (2021) urugʻ fiziologik sifati koʻchatlarning bir xil va barqaror rivojlanishida hal qiluvchi omil ekanini taʼkidlab, urugʻ yetilish davridagi agrotexnika va ona oʻsimlikning oziqlanish holati urugʻ sifatiga taʼsir koʻrsatishini qayd etadi. Muallif “physiological seed quality directly affects seedling establishment and field performance” deb xulosa qiladi [6].

Bittencourt va hammualliflar (2004) priming usullarining sparja urugʻlarida unuvchanlik energiyasini oshirishini aniqlagan. Ularning fikricha, suvli priming va osmotik ishlov berish urugʻning metabolik jarayonlarini faollashtirib, tezroq unib chiqishini taʼminlaydi. Bu natijalar mayda fraksiyalarning unuvchanligini oshirish istiqbollari koʻrsatadi [7].

TADQIQOT USULLARI

Tajriba 003-C va 006-C nav namunalari bilan olib borildi. Sparja nav namunalari 2 (2023 yil ekilgan) va 3 (2024 yil ekilgan) yoshli onalik oʻsimliklaridan 2024 yilda yigʻib olindi hamda olingan urugʻlar fraksiyalarga (yirik, oʻrta, mayda) ajratildi. Fraksiyalarga ajratib olingan urugʻlar 2025 yilda 3 qaytariqda 30 donadan urugʻlari isitilmaydigan koʻchatxonaga 2 sm chuqurlikda kassetalarga ekildi.

TADQIQOT NATIJALARI

Sparja ekini morfologik jihatdan ikkiga bo‘linadi, ya’ni onalik va otalik o‘simliklarga bo‘linadi. O‘rganilgan adabiyotlarga ko‘ra 3 yillik onalik o‘simliklarida urug‘ berish xususiyati mavjud, biroq o‘rganilgan nav namunalarni orasida 2 yillik onalik o‘simliklarida ham urug‘ berganligi sparja ekinini Toshkent viloyati sharoitida urug‘chiligini tashkil etishga mos ekanligini ko‘rish mumkin. O‘rganilgan nav namunalarni 2 va 3 yillik o‘simliklarini orasida faqatgina 1 tadan o‘simligida urug‘ bergani kuzatildi hamda ulardan urug‘ olinib tahlil qilindi. Urug‘lik mevalarni yetilishi noyabr oyini II-chi o‘n kunligiga to‘g‘ri keldi.

Sparja ekinini urug‘lik mevalarini jami vazni ekin yoshiga ta’siri bo‘lishi aniqlandi. 2022 yilda ekilgan 003-C namunasida 120 g, 006-C namunasida 73,6 g bo‘lgan bo‘lsa, 2023 yilda mos ravishda 29,2 g, 18,7 g bo‘ldi. Bundan ko‘rinadiki, sparjani 2 yillik o‘simliklariga nisbatan 3 yillik o‘simliklarida urug‘ hosil bo‘lishi ko‘payadi, ya’ni 003-C namunasida 410,9 %, 006-C namunasida 393,6 % ga 2 yillik o‘simliklardan hosil bo‘lgan urug‘larga nisbatan yuqori bo‘ldi.

Sparjani urug‘lik mevalaridan chiqqan urug‘lar soni 3 yillik o‘simliklarda 2 yillik o‘simliklarga qaraganda 3,2-5,8 marta yuqori bo‘lganligi aniqlandi. Biroq fraksiyalarga ajratilgan urug‘lik mevalardan olingan urug‘lar soni nav namunalarda turlicha bo‘ldi. Bunda, 003-C nav namunada o‘rta xajmdagi urug‘lik mevalardan chiqqan urug‘larni soni ko‘p bo‘lganligi: 2 yillik o‘simlikda 186 dona, 3 yillik o‘simlikda 952 dona, 006-C nav namunasida esa mayda xajmdagi urug‘lik mevalarda urug‘ soni ko‘p (mos ravishda 150 va 395 dona) bo‘lishi aniqlandi.

Sparjani urug‘lik mevalaridan olingan urug‘larni vazni va soni o‘simlik yoshiga ta’siri yuqori bo‘ldi. 2022 yilda ekilgan sparjani nav namunalarni yirik urug‘lik mevalaridan chiqqan urug‘lar vazni o‘rtacha 10,8 g ni, o‘rtacha vazndagi urug‘lik mevalardan 27,8 g urug‘, mayda urug‘lik mevalardan o‘rtacha 15,7 g vaznda urug‘lar chiqqani aniqlandi. 2022 yilda olingan urug‘larni jami vazni 162,7 g ni tashkil etdi.

2023 yilda ekilgan sparjani nav namunalarda urug‘lik mevalardan chiqqan urug‘lar soni 2022 yilda ekilgan o‘simliklardan ancha farq qildi. Urug‘lik mevalarni o‘rtacha yirik 1,4 g., o‘rta – 9,6 g., mayda – 1,6 g., jami nav namunalardan 37,7 g. urug‘ vazniga ega urug‘lar hosil bo‘ldi.

Shuningdek, 2022 yilda ekilgan nav namunalarni urug‘lik mevalaridan chiqqan urug‘larni soni ham hisoblab chiqildi. Bunda, urug‘lik mevalarni yirik – 599,3 dona, o‘rta – 1545,7 dona, mayda – 887,7 dona, jami olingan urug‘larni soni 9098 donani tashkil etdi. 2023 yilda esa bu ko‘rsatkichlar kechkin farq qildi (yirik urug‘lik mevadan o‘rtacha – 85 dona, o‘rta – 432,3 dona, mayda – 87,3 dona, jami olingan urug‘lar soni 1814 dona).

Ushbu olingan urug‘larni unib chiqishiga urug‘liklarni xajmini aniqlash maqsadida tajribalar olib borildi. Olingan natijalar urug‘ning morfometrik xususiyati (yirik, o‘rta, mayda) hamda onalik o‘simlikning yoshi urug‘ning fiziologik sifatiga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatishini tasdiqladi.

3 yillik onalik o‘simliklardan olingan urug‘lar tahlili 003-C nav namunasida yirik fraksiyadagi urug‘larda unuvchanlik 86,7 % ni tashkil etdi. O‘rta fraksiyada bu

ko'rsatkich 80,0 %, mayda fraksiyada esa 56,6 % ni tashkil etdi. Unib chiqish muddati yirik va mayda fraksiyalarda o'rtacha 25 kun, o'rta fraksiyada esa 20 kun atrofida kuzatildi. Bu natijalar shuni ko'rsatadiki, yirik va o'rta fraksiyalar yuqori fiziologik yetuklikka ega, mayda fraksiyalarda unuvchanlik sezilarli darajada pasaygan (≈ 30 % farq).

1-jadval

Sparja (*Asparagus officinalis* L.) 003-C va 006-C nav namunalari urug'larining fraksiyasi va onalik o'simlik yoshiga qarab unuvchanlik ko'rsatkichlari

Nav namuna nomi	Urug'lik mevani xajmi	Ekilgan urug' (o'rtacha), dona	Unib chiqishi, kun		Unib chiqqan urug' soni (o'rtacha), dona	Urug' unuvchanligi, %	2 yillikka nisbatan
			10 %	75 %			
Sparjani 3-yillik o'simliklaridan olingan urug'							
003-C	katta	30	25	29	26	86,7	-3,3
	o'rta urug'lik	30	20	25	24	80,0	-3,3
	mayda	30	25	-	17	56,6	+46,6
006-C	yirik	30	25	30	25	83,3	+6,6
	o'rta	30	20	25	21	70,0	-3,3
	mayda	30	25	-	13	43,3	+13,3
Sparjani 2-yillik o'simliklaridan olingan urug'							
003-C	yirik	30	19	23	27	90,0	-
	o'rta	30	19	23	25	83,3	-
	mayda	30	25	-	10	10,0	-
006-C	yirik	30	20	25	23	76,7	-
	o'rta	30	20	25	22	73,3	-
	mayda	30	25	-	9	30,0	-

3 yillik o'simliklardan olingan 006-C nav namunasida yirik fraksiya 83,3 %, o'rta fraksiya 70,0 %, mayda fraksiya esa 43,3 % unuvchanlik ko'rsatdi. 003-C bilan solishtirganda 006-C nav namunasida mayda fraksiya ko'rsatkichi yanada past. Yirik fraksiyalarda navlar o'rtasida farq unchalik katta emas. Lekin, o'rta fraksiyada 003-C ustun. Bu nav xususiyati va genotipik farqlar mavjudligini ko'rsatadi.

2 yillik onalik o'simliklardan olingan urug'lar tahlili esa shuni ko'rsatdiki, 003-C nav namunasida yirik fraksiyada unuvchanlik 90,0 % ni tashkil etdi, bu barcha variantlar ichida eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. O'rta fraksiyada 83,3 %, mayda fraksiyada esa keskin pasayish (10,0 %) kuzatildi.

2 yillik 006-C nav namunasida yirik fraksiya 76,7 %, o'rta fraksiya 73,3 %, mayda fraksiya 30,0 % unuvchanlik ko'rsatdi. 003-C bilan taqqoslaganda 006-C v yirik fraksiya 13,3 % ga past. Biroq o'rta fraksiya ko'rsatkichlari yaqin va mayda fraksiya 003-C ga nisbatan yuqoriroq (30 % va 10 %). Bu genetik xususiyat va urug' shakllanish jarayonidagi navlararo farqlarni ko'rsatadi.

Onalik o'simlik yoshining ta'siri tahlil qilinganida, 003-C nav namunasida yirik fraksiyada 2 yillik o'simliklar ustun (90,0 % va 86,7 %), 006-C nav namunasida esa 3 yillik o'simliklar yirik fraksiyada biroz ustun (83,3 % va 76,7 %). O'rta fraksiyada

farqlar kichik (80–83 % oralig‘ida). Mayda fraksiyalarda 3 yillik o‘simliklar ustun (56,6 % va 43,3 %), 2 yilliklarda keskin pasayish kuzatilgan. Demak, onalik o‘simlikni yoshini ta’siri fraksiyaga bog‘liq holda namoyon bo‘lishi kuzatildi. 2 yillik o‘simliklarda generativ energiya yuqori bo‘lib, yirik va o‘rta fraksiyalarda optimal natija beradi. 3 yillik o‘simliklarda esa mayda fraksiyalar nisbatan barqarorroq shakllanganligini ko‘rish mumkin.

XULOSA

Urug‘ fraksiyasi sparja urug‘larining ekish sifati uchun hal qiluvchi omil bo‘la oladi. Yirik fraksiyalarda 80–90 % gacha yuqori unuvchanligi kuzatildi, mayda fraksiyalar esa 10–56 % oralig‘ida bo‘lib unuvchanligi past bo‘lgani aniqlandi. 003-C nav namunasi seleksion jihatdan istiqbolli. Ushbu tadqiqot natijalari sparja urug‘ini saralash (kalibrlash) texnologiyasini joriy etish iqtisodiy jihatdan samarali. Ko‘chat yetishtirishda fraksion yondashuv zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Conversa, G., Lazzizzera, C., & Elia, A. (2010). Effects of after-ripening, stratification and GA3 on germination of wild asparagus seeds. *Scientia Horticulturae*, 125, 196–202. DOI: 10.1016/j.scienta.2010.04.025
2. Conversa, G., & Elia, A. (2024). After-Ripening and Stratification Improve Germination in Asparagus. *Agronomy*, 14(9), 2127. DOI: 10.3390/agronomy14092127
3. Katsenios, N., et al. (2019). Seed Treatment Techniques to Improve Germination of Wild Asparagus. *Notulae Botanicae Horti Agrobotanici*, 47(3), 995–1000. DOI: 10.15835/nbha47311554
4. Tumpa, K., et al. (2021). The Effect of Seed Size on Germination and Seedling Establishment. *Forests*, 12(7), 858. DOI: 10.3390/f12070858
5. Eriksson, O. (1999). Seed size variation and its ecological consequences. *Acta Oecologica*. DOI: 10.1016/S1146-609X(99)80016-2
6. Costa, C.J. (2021). The importance of physiological seed quality for seedling establishment. *Colloquium Agrariae*. DOI: 10.5747/ca.2021.v17.n1.a4078
7. Bittencourt, M.L.C., et al. (2004). Effects of priming on asparagus seed germination and vigour. *Seed Science and Technology*.

UDK: 63:633.1:633.11.633.14.633.16.

**DON MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYALARI
VA ULARNING OZIQ-OVQAT SIFATIGA TA’SIRI**

AYMURATOV ULUGBEK DAVLETBAY ULI

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik
va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali
“Zooinjeneriya” kafedrasasi assistenti, PhD
E-mail: ulugbekaymuratov0727@mail.com

JANABAYEVA SH.Q.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik
va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali talabasi,

TOJIBOYEV J.K.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik
va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali talabasi

UTEGENOV S.A.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik
va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali talabasi

Annotatsiya. Don mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyalari va ularning ozuqaviy xususiyatiga ta’siri ilmiy asosda tahlil qilinadi. Bug’doy, javdar, arpa va tritikale kabi asosiy boshoqli don turlaridan olinadigan oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibi, ozuqaviy qiymati va salomatlikka foydali xususiyatlari batafsil ko’rsatilgan. Shuningdek, ilmiy ishimizda donni qayta ishlash jarayonlarining uglevod, oqsil, tola va mikroelementlar tarkibiga ta’siri ko’rib chiqiladi. Zamonaviy texnologiyalar orqali mahsulot sifatini oshirish va ozuqaviy qiymatni maksimal darajada saqlash imkoniyatlari ham tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari oziq-ovqat sanoati mutaxassislari, qishloq xo’jaligi olimlari va sog’liqni saqlash sohasi mutaxassislari uchun foydali bo’lishi mumkin.

Kalit so’zlar: boshoqli don ekinlari, qayta ishlash texnologiyalari, ozuqaviy qiymati, uglevodlar va oqsillar, tolalar, sog’liq uchun foydali xususiyatlar, zamonaviy oziq-ovqat texnologiyalari.

Аннотация. Технологии переработки зерновых продуктов и их влияние на пищевые свойства анализируются на научной основе. Подробно описаны состав, пищевая ценность и полезные для здоровья свойства пищевых продуктов, получаемых из основных видов зерновых культур, таких как пшеница, рожь, ячмень и тритикале. Также в нашей научной работе рассматривается влияние процессов переработки зерна на содержание углеводов, белков, волокон и микроэлементов. Также проанализированы возможности повышения качества продукции и максимального сохранения пищевой ценности за счет современных технологий. Результаты исследования могут быть полезны для специалистов пищевой промышленности, ученых сельского хозяйства и специалистов здравоохранения.

Ключевые слова: зерновые культуры, технологии переработки, пищевая ценность, углеводы и белки, волокна, полезные свойства для здоровья, современные пищевые технологии.

Abstract. Technologies for processing grain products and their influence on nutritional properties are analyzed on a scientific basis. The composition, nutritional value, and health benefits of food products obtained from the main types of cereal grains, such as wheat, rye, barley, and triticale, are presented in detail. Also, in our scientific work, the influence of grain processing processes on the composition of carbohydrates, proteins, fibers, and trace elements is considered. The possibilities

of improving product quality and maintaining maximum nutritional value through modern technologies were also analyzed. The research results can be useful for food industry specialists, agricultural scientists, and healthcare professionals.

Keywords: grain crops, processing technologies, nutritional value, carbohydrates and proteins, fibers, health benefits, modern food technologies.

KIRISH

Boshoqli don ekinlari - bug‘doy, javdar, arpa va tritikale - insoniyat oziq-ovqat tizimida muhim o‘rin tutadi. Ular nafaqat energiya va oziq-ovqat manbai sifatida, balki sog‘liqni mustahkamlash va iqtisodiy rivojlanishda ham muhim rol o‘ynaydi [2,3]. Bugungi kunda dunyo aholisi sonining ortishi, oziq-ovqat xavfsizligi masalalari g‘alla ekinlarining ahamiyatini yanada oshirmoqda. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda don mahsulotlariga bo‘lgan talab sezilarli darajada ortmoqda, chunki ular arzon va qulay energiya manbai hisoblanadi [4,5].

Boshoqli don mahsulotlarining ozuqaviy qiymati ular tarkibidagi uglevodlar, oqsillar, tolalar, vitaminlar va minerallar bilan belgilanadi. Uglevodlar asosan kraxmal shaklida bo‘lib, tanaga uzoq muddatli energiya beradi va metabolizm jarayonlarini qo‘llab-quvvatlaydi. Oqsillar esa organizm to‘qimalarini tiklash va immun tizimini mustahkamlashda muhim rol o‘ynaydi. Tolalar ichak faoliyatini yaxshilaydi, ovqat hazm qilish tizimining normal ishlashini ta‘minlaydi va yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytiradi. Shu bilan birga, boshoqli don mahsulotlari sanoat va uy xo‘jaliklarida keng qo‘llaniladi, bu esa ularning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini oshiradi [5,6].

Bug‘doy o‘simligi dunyo bo‘yicha eng ko‘p yetishtiriladigan donli ekin hisoblanadi. Uning tarkibidagi glyutein oqsillari mahsulotlarning elastik va yumshoq strukturasi ta‘minlaydi. Shu bois bug‘doy unidan tayyorlangan non, makaron va boshqa mahsulotlar ko‘plab mamlakatlarda kundalik oziq-ovqatning asosiy qismi hisoblanadi. Glyuten tarkibi yuqori bo‘lganligi sababli, bug‘doy mahsulotlari pishirish jarayonida yaxshi xamir hosil qiladi, lekin ba‘zi odamlarda allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin [6,7,8].

Javdar unidan esa asosan qora non va maxsus non mahsulotlari tayyorlanadi. Qora bug‘doy unining kletchatkaga boyligi yuqori bo‘lib, u ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilash, qondagi xolesterin miqdorini kamaytirish va yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olishda muhim. Arpa esa ko‘proq yorma va arpa uni sifatida ishlatiladi. Arpa tarkibidagi beta-glyukan tolalari yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytiradi, qon qandini nazorat qiladi va immun tizimini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, arpa tarkibidagi minerallar va vitaminlar organizmning umumiy holatini yaxshilaydi.

Boshoqli don mahsulotlarining ozuqaviy sifatini saqlash va oshirishda qayta ishlash texnologiyalari muhim ahamiyatga ega. Masalan, donni tozalash, saralash va maydalash jarayonlari mahsulot sifatini yuqori darajada saqlashga imkon beradi. Un tayyorlash texnologiyalari esa ozuqa tarkibini maksimal darajada saqlashga xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda, zamonaviy texnologiyalar mahsulotlarni mikroorganizmlardan tozalash, sifatini oshirish va yangi turdagi mahsulotlar yaratish

imkonini beradi. Masalan, arpa yormalarini qayta ishlashda beta-glyukan tarkibini yo'qotmaslik uchun yumshoq qayta ishlash texnologiyalari qo'llaniladi [8,9].

Bugungi kunda oziq-ovqat sanoatida mahsulot sifatini oshirish va ozuqaviy qiymatni maksimal darajada saqlash masalalari dolzarb ilmiy va amaliy vazifa hisoblanadi. Shu bilan birga, zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalari yordamida mikroelementlar, vitaminlar va tolalarni boyitish imkoniyati yaratilmoqda, bu esa salomatlikni mustahkamlash va turli kasalliklarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Ilmiy ishimizning maqsadi - boshqoli don mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyalari va ularning ozuqaviy qiymatiga ta'sirini ilmiy asosda tahlil qilishdir. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilangan:

Boshqoli don turlaridan olinadigan asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini aniqlash.

1. Mahsulotlarning ozuqaviy tarkibi va salomatlikka ta'sirini tahlil qilish.
2. Qayta ishlash texnologiyalarining ozuqaviy qiymatiga ta'sirini baholash.
3. Oziq-ovqat xavfsizligi va iqtisodiy ahamiyatini ko'rsatish.

Ilmiy ishimizda zamonaviy texnologiyalar orqali mahsulot sifatini oshirish va ozuqaviy qiymatni saqlash imkoniyatlarini ham aks ettiradi. Bu ma'lumotlar oziq-ovqat sanoati mutaxassislari, qishloq xo'jaligi olimlari va sog'liqni saqlash sohasidagi mutaxassislar uchun katta amaliy ahamiyatga ega.

Boshqoli don mahsulotlarini qayta ishlash va ularning ozuqaviy sifatini tahlil qilish nafaqat ilmiy jamoatchilik, balki keng jamoatchilik uchun ham dolzarbdir. Chunki sog'lom va sifatli oziq-ovqat iste'mol qilish orqali inson salomatligini yaxshilash, turli kasalliklarning oldini olish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash mumkin. Shu bois, ushbu maqola nafaqat ilmiy asoslangan tahlil, balki amaliy tavsiyalar beruvchi manba sifatida ham foydali.

Ushbu tadqiqot orqali don ekinlaridan olinadigan oziq-ovqat mahsulotlarini, ularning ozuqaviy tarkibi va qayta ishlash texnologiyalarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot obyekti sifatida bug'doy, javdar, arpa va tritikale kabi asosiy boshqoli don turlari tanlab olindi. Bu donlar insoniyatning oziq-ovqat tizimida keng qo'llaniladi, ular nafaqat energiya manbai, balki to'yimli va tolaga boy mahsulotlar sifatida salomatlikni mustahkamlashga hissa qo'shadi [9,10].

Tadqiqot jarayonida birinchi navbatda adabiyotlar, ilmiy maqolalar va xalqaro statistik ma'lumotlar o'rganilib, har bir don turining ozuqaviy tarkibi, texnologik xususiyatlari va iqtisodiy ahamiyati tahlil qilindi. Shuningdek, boshqoli don mahsulotlari tarkibidagi uglevodlar, oqsillar, tolalar, vitaminlar va minerallar miqdori qiyosiy usul orqali baholandi. Bu yondashuv orqali mahsulotlarning energiya manbai sifatida samaradorligi, sog'liqni mustahkamlashdagi roli va sanoatdagi ahamiyati aniqlab olindi.

Tadqiqot natijalari amaliy jihatdan bir necha yo'nalishlarda foydali bo'lishi mumkin. Birinchidan, oziq-ovqat sanoatida mahsulotlarning ozuqaviy xususiyatini saqlash va yangi to'yimli mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlarini oshiradi. Ikkinchidan, qishloq xo'jaligida don yetishtirish strategiyasini optimallashtirish va eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Uchinchidan, sog'liqni saqlash sohasida

to'yimli va kletchatkaga boy mahsulotlar orqali ovqatlanish sifatini yaxshilashga yordam beradi. Tadqiqot boshqoqli don mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyalari va ularning ozuqaviy qiymatiga ta'siri haqida kompleks ilmiy tushuncha beradi hamda kelgusida mahsulot sifatini oshirish bo'yicha tavsiyalar berishga zamin yaratadi.

NATIJALAR VA TAHLIL

Boshqoqli don mahsulotlarining ozuqaviy tarkibi va qayta ishlash texnologiyalarining tahlili shuni ko'rsatadiki, har bir don turi o'ziga xos xususiyat va foydali komponentlarga ega. Bug'doy doni dunyoda eng keng tarqalgan don bo'lib, undan olinadigan asosiy mahsulot - un. Bug'doy unidan non, makaron, pishiriqlar va boshqa xamir mahsulotlari tayyorlashda asosiy xomashyo sifatida foydalaniladi. Bug'doy uni tarkibida 70-75% kraxmal, 10-15% oqsil (glyuten), tolalar va minerallar mavjud bo'lib, bu mahsulotni yuqori kaloriyali va to'yimli qiladi.

Javdar tolaga boy bo'lib, asosan qora non va boshqa maxsus non mahsulotlarini tayyorlashda ishlatiladi. Qora bug'doy unining tolasi ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilaydi, qondagi xolesterin miqdorini pasaytirishga yordam beradi va yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olishda foydalidir.

Arpa ko'proq yorma va arpa uni sifatida ishlatiladi. Arpa yormasida beta-glyukan tolalari mavjud bo'lib, ular qondagi qandni barqarorlashtirishga, yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytirishga va ichak mikroflorasini yaxshilashga yordam beradi. Tritikale esa bug'doy va qora bug'doyning duragayi bo'lib, u ozuqaviy qiymati yuqori va qishloq xo'jaligi sharoitlariga chidamli ekin sifatida ahamiyatga ega.

1-jadval

Boshqoqli donlarning oziqaviy tarkibi (100 g mahsulot uchun)

Don turi	Uglevodlar (g)	Oqsillar (g)	Tolalar (g)	Minerallar (mg)	Energiya (kkal)
Bug'doy uni	72	12	2.7	34	340
Javdar uni	68	10	6.0	40	325
Arpa yormasi	73	10	17	60	350
Tritikale uni	71	13	4.5	38	345

1-jadvaldan ko'rinib turganidek, arpa yormasi kletchatkaga eng boy bo'lib, ichak salomatligini qo'llab-quvvatlashda yetakchi o'rinni egallaydi. Bug'doy uni esa oqsil va energiya manbai sifatida muhim ahamiyatga ega.

Qayta ishlash texnologiyalari va ularning ozuqa qiymatiga ta'siri.

Boshqoqli don mahsulotlarini qayta ishlash jarayoni bir necha bosqichni o'z ichiga oladi:

1. Tozalash va saralash - donni begona aralashmalardan ajratish orqali mahsulot sifatini ta'minlaydi.

2. Maydalash va un olish - bug'doy yoki qora bug'doy donini maydalash orqali un olinadi; maydalash darajasi un tarkibidagi tolalar, oqsillar va kraxmal miqdoriga bevosita ta'sir qiladi.

3. Mahsulot tayyorlash - un asosida non, makaron, yorma, pishiriqlar ishlab chiqariladi.

4. Qadoqlash va saqlash - mahsulotlarni uzoq muddat saqlash va sifatini oshirish imkonini beradi.

Qayta ishlash jarayonlari ozuqa tarkibiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bug'doy unining to'liq maydalanishi natijasida tolalar kamayadi, lekin kraxmal va glyuten konsentratsiyasi ortadi. Shu bois, to'liq un tarkibidagi tolalar va minerallarni saqlash imkonini beradigan yumshoq maydalash texnologiyalari ishlab chiqilgan.

2-jadval

Boshoqli don mahsulotlarini qayta ishlash jarayonida ozuqa tarkibidagi o'zgarishlar

Mahsulot	Uglevodlar (%)	Beloklar (%)	Tolalar (%)	Minerallar (%)
Bug'doy doni	70	12	12	100
Bug'doy uni	75	12	3	80
Javdar doni	68	11	15	100
Javdar uni	70	10	6	85
Arpa yormasi	73	10	17	100

2-jadvaldan ko'rinib turganidek, qayta ishlash jarayoni tolalar va minerallar miqdorini kamaytiradi, lekin mahsulotni iste'molga qulay qiladi. Shu bois zamonaviy texnologiyalar tolalarni saqlash va ozuqa sifatini oshirishga qaratilgan.

MUHOKAMA

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, boshoqli don mahsulotlarining ozuqaviy qiymati ularni qayta ishlash texnologiyalariga bevosita bog'liq. Tolalarga boy mahsulotlar yurak-qon tomir kasalliklari, diabet va oshqozon-ichak kasalliklari xavfini kamaytiradi. Oqsil va kraxmal esa energiya manbai sifatida muhimdir.

Boshoqli donlarni qayta ishlash jarayonida zamonaviy texnologiyalar qo'llanilsa, mahsulotlarning mikrobiologik xavfsizligi, ozuqaviylik darajasi va ozuqaviy qiymati sezilarli darajada oshadi. Shu bois, bugungi kunda jahon oziq-ovqat sanoati aynan yuqori sifatli va ozuqaviy qiymatli don mahsulotlari ishlab chiqarishga e'tibor qaratmoqda.

Boshoqli don mahsulotlarining iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati ham katta. Ular qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari uchun daromad manbai bo'lib, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, yangi ish o'rinlari yaratish va eksport salohiyatini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Istiqboldagi tadqiqot yo'nalishlari esa yangi don navlarini yaratish, qayta ishlash texnologiyalarini takomillashtirish, ozuqa tarkibini saqlab qolish va allergiyasiz mahsulotlar ishlab chiqarishga qaratilgan. Bu esa nafaqat sog'liqni saqlash, balki oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va iqtisodiy taraqqiyotga ham hissa qo'shadi.

1. To'liq don mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish - tolalarni saqlash va ozuqa sifatini oshirish uchun bug'doy va qora bug'doy unidan butun don shaklida foydalanish tavsiya etiladi.

2. Zamonaviy maydalash va qadoqlash texnologiyalarini qo'llash - mahsulotning mikrobiologik xavfsizligini ta'minlash va uzoq muddat saqlash imkoniyatini oshirish.

3. Yangi don navlarini tadqiq etish - yuqori ozuqaviylik, tolaviylik va kasalliklarga chidamlilik xususiyatlarini birlashtirgan navlar yaratish.

Oziq-ovqat sanoati va sogʻliqni saqlash sohasida hamkorlikni rivojlantirish - mahsulotlarning ozuqaviy tarkibini oshirish va salomatlikni mustahkamlash borasidagi tadqiqotlarni kengaytirish.

Xalqaro standartlarga mos sifat nazorati - mahsulot sifatini oshirish va eksport salohiyatini rivojlantirish uchun zarur.

Binobarin, boshqoli don mahsulotlarining ozuqaviy sifatini saqlash va oshirish faqat qishloq xoʻjaligi va oziq-ovqat sanoati sohasidagi ilmiy yondashuvlar orqali amalga oshirilishi mumkin. Shu bilan birga, ularning sogʻliqni mustahkamlash va iqtisodiy ahamiyati katta boʻlib, aholining sifatli va toʻyimli ovqatlanishini taʼminlashda asosiy manba boʻlib xizmat qiladi.

Ushbu tadqiqotdan kelib chiqib, kelgusida boshqoli don mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlash jarayonlarini optimallashtirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va ozuqa tarkibini oshirish boʻyicha ilmiy ishlarni davom ettirish zarur. Bu esa nafaqat sogʻliqni saqlash, balki oziq-ovqat xavfsizligini taʼminlash va iqtisodiy taraqqiyotga ham katta hissa qoʻshadi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Boshqoli don mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyalari ularning ozuqaviy xususiyatiga sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, minimal qayta ishlash va past haroratli texnologiyalar vitaminlar, minerallar va tolalarni maksimal darajada saqlashga yordam beradi. Yuqori haroratda va uzoq vaqt davomida qayta ishlash esa mahsulotning hazm boʻlishini osonlashtiradi, lekin ayrim ozuqaviy elementlarni kamaytirishi mumkin.

Arpa va javdar mahsulotlari kletchatkaga boy boʻlib, ichak faoliyati va yurak-qon tomir salomatligini yaxshilashda samarali. Bugʻdoy va tritikale esa oqsil manbai sifatida energiya bilan taʼminlaydi va organizm toʻqimalarini tiklashda muhim rol oʻynaydi. Shu bois, turli boshqoli don mahsulotlarini ratsionga mutanosib ravishda kiritish tavsiya etiladi.

Tavsiya etiladigan chora-tadbirlar quyidagilardan iborat:

1. Mahsulot ishlab chiqarishda minimal qayta ishlash va past haroratli texnologiyalarni qoʻllash orqali ozuqa sifatini saqlab qolish.

2. Tolaga boy arpa va javdar mahsulotlarini kundalik ratsionga kiritish.

3. Bugʻdoy va tritikale mahsulotlarini oqsil manbai sifatida qabul qilish.

4. Kelgusida turli qayta ishlash usullarining vitaminlar, minerallar va tolalarga taʼsirini ilmiy jihatdan yanada chuqur oʻrganish.

Oziq-ovqat sanoati va qishloq xoʻjaligi sohasida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali mahsulot sifati va saqlash muddatini oshirish.

Umuman olganda, boshqoli don mahsulotlarini qayta ishlash jarayonini optimallashtirish nafaqat ularning ozuqaviy xususiyatini saqlashga, balki salomatlikni mustahkamlash va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga ham xizmat qiladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Raxmatullayev, A. A., & Yóldoshev, M. M. (2018). Don mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
2. Mamatqulov, O. R. (2020). Don va don mahsulotlarining oziqlik qiymatini oshirish yóllari. Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti.
3. Tóxtayev, I. B., & Jórayev, M. (2019). Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari. Toshkent: TDTU nashriyoti.
4. Karimov, B. A. (2017). Donni qayta ishlash jarayonlarida fizik-kimyoviy ózgarishlar. “Oziq-ovqat sanoati”, №3, 45–51.
5. Qodirov, D. X., & Ismoilov, M. M. (2021). Don ekinlarining kimyoviy tarkibi va ularning qayta ishlanishdagi ózgarishlari. Samarqand: SamDU nashriyoti.
6. Sodiqov, A. N. (2018). Oziq-ovqat xavfsizligi va don mahsulotlari sifatini oshirish masalalari. “Agrosanoat iqtisodiyoti” jurnali, №2, 33–38.
7. Nurmatova, G. S. (2020). Don ekinlarining ozuqaviy ahamiyati va qayta ishlash texnologiyalari. Toshkent davlat agrar universiteti ilmiy tóplami, №4, 22–29.
8. Abdurahmonova, M. N., & Ganiyev, S. S. (2021). Zamonaviy un va yorma ishlab chiqarish texnologiyalari. “Oziq-ovqat texnologiyalari” jurnali, №1, 18–25.
9. Ismoilova, N. T., & Xolmirzayev, O. R. (2022). Don mahsulotlarini qayta ishlashda oziqlik qiymatini saqlash texnologiyalari. “Ilm va innovatsiya” jurnali, №6, 40–47.
10. Shirinboyeva, Z. K. (2019). Arpa va javdar donlarining kimyoviy tarkibi va ularning sog‘liq uchun foydasi. Toshkent kimyo-texnologiya instituti ilmiy maqolalar tóplami, 56–61.

INTRODUKSIYA QILINGAN VA MAHALLIY OLMA NAVLARINING HOSILDORLIK KO'RSATKICHLARINI SOLISHTIRISH

FAYZIYEV JAMOLIDDIN NASIROVICH

Akademik M.Mirzaev nomidagi bog'dorchilik,
uzumchilik va vinochilik ilmiy-olmatadqiqot instituti
"Mevali ekinlari agrotexnikasi va kolleksiyasi"
bo'limi boshlig'i, qishloq xo'jaligi fanlari doktori, professor
E-mail: j.fayziev0102@gmail.com

ORCID: 0009-0002-9829-2840

ANVAROVA MADINA AKROM QIZI

Akademik M.Mirzaev nomidagi bog'dorchilik,
uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti
Charxin ilmiy-tajriba stansiyasi "Bog'dorchilik va uzumchilik
agrotexnologiyalari" bo'limi boshlig'i
E-mail: anvarovam526@gmail.com

ORCID: 0009-0004-3526-4142

Annotatsiya. Ushbu maqolada introduksiya qilingan va mahalliy olma navlarining agrobiologik xususiyatlari, hosildorlik ko'rsatkichlari hamda meva sifat parametrlari taqqoslandi. Tadqiqot Samarqand viloyati sharoitida olib borilib, meva o'lchami, o'rtacha hosildorlik, yalpi hosildorlik kabi ko'rsatkichlari statistik usullar orqali tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: olma, introduksiya qilingan navlar, mahalliy navlar, hosildorlik.

Аннотация. В данной статье проведено сравнительное изучение агrobiологических особенностей, показателей урожайности и параметров качества плодов интродуцированных и местных сортов яблони. Исследования проводились в условиях Самаркандской области. Были проанализированы такие показатели, как размер плодов, средняя урожайность и валовой сбор урожая с применением статистических методов анализа.

Ключевые слова: яблоня, интродуцированные сорта, местные сорта, урожайность.

Abstract. This article presents a comparative study of the agrobiological characteristics, yield indicators, and fruit quality parameters of introduced and local apple varieties. The research was conducted under the conditions of the Samarkand region. Indicators such as fruit size, average yield, and total yield were analyzed using statistical methods.

Keywords: apple, introduced varieties, local varieties, yield.

KIRISH

Bog'dorchilikda yuqori hosildor, bozorbop va sifatli mevaga ega olma navlarini tanlash ushbu sohaning barqaror rivojlanishi uchun muhim omil hisoblanadi. Respublika hududlarida introduksiya qilingan navlar bozor talabi va eksport salohiyati nuqtai nazaridan jadal joriy etilmoqda. Biroq, mahalliy navlarning ekologik moslashuvchanligi, keng agroklimatik sharoitlarda barqaror hosil berishi ham alohida e'tibor talab etadi. Qishloq xo'jaligi tarmoqlari ichida bog'dorchilik, ayniqsa olmachilik muhim iqtisodiy va oziq-ovqat xavfsizligi ahamiyatiga ega sohalardan biri

hisoblanadi. Olma (*Malus domestica*) dunyo bo'yicha eng keng tarqalgan va ko'p iste'mol qilinadigan mevalardan biri bo'lib, yuqori hosildorligi, uzoq muddat saqlanishi hamda parhezboq va shifobaxsh xususiyatlari bilan ajralib turadi. Dunyo miqyosida olma yetishtirish bo'yicha yetakchi davlatlar qatoriga Xitoy, AQSh, Polsha va Turkiya kiradi. Ushbu davlatlarda yuqori hosildor va eksportboq navlarni yaratish hamda ishlab chiqarishga joriy etish bo'yicha keng ko'lamli ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston sharoitida ham olmachilik qadimdan rivojlangan bo'lib, mamlakatimizning turli tuproq-iqlim hududlarida mahalliy va introduksiya qilingan olma navlari yetishtiriladi. So'nggi yillarda intensiv bog'lar barpo etilishi, yuqori hosilli va sifat ko'rsatkichlari yaxshi bo'lgan xorijiy navlarning olib kirilishi natijasida hosildorlik va mahsulot sifati sezilarli darajada oshmoqda. Jumladan, dunyo bozorida talab yuqori bo'lgan Golden, Gala va Fudji kabi navlar mamlakatimiz bog'larida ham keng joriy etilmoqda. Shu bilan birga, mahalliy sharoitga moslashgan va o'zining mazasi hamda saqlanish xususiyatlari bilan ajralib turadigan milliy navlar ham mavjud. Introduksiya qilingan va mahalliy olma navlarini hosildorlik hamda sifat ko'rsatkichlari bo'yicha ilmiy asosda taqqoslash dolzarb masalalardan biridir. Chunki har bir navning biologik xususiyatlari, iqlimga moslashuv darajasi, kasallik va zararkunandalarga chidamliligi, meva vazni, kimyoviy tarkibi, shakar miqdori va saqlanish muddati bir-biridan farq qiladi. To'g'ri nav tanlash esa bog'ning iqtisodiy samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Mazkur ishning maqsadi — introduksiya qilingan va mahalliy olma navlarining hosildorlik hamda sifat ko'rsatkichlarini o'rganish, ularni o'zaro solishtirish va hududiy sharoit uchun eng maqbul navlarni aniqlashdan iborat. Ushbu tadqiqot natijalari olmachilikni yanada rivojlantirish, eksport salohiyatini oshirish hamda aholini sifatli meva mahsulotlari bilan ta'minlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Oldingi tadqiqotlarda introduksiya qilingan navlarning hosildorligi yuqori bo'lishi qayd etilgan bo'lsa-da, mahalliy navlar bilan bevosita solishtirish yetarlicha o'rganilmagan. Shu sababli mazkur maqolada ushbu mavzu chuqur tahlil qilindi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Olma navlarining hosildorligida klimat omillarining ta'siri haqida so'z yuritgan. Ular ayrim introduksiya navlarining sovuq iqlim sharoitida hosildorligining keskin pasayishini qayd etgan [4]. Meva sifati parametrlari – shakar miqdori, qattiqlik, quruq modda bo'yicha mahalliy va introduksiya navlarini solishtirgan, mahalliy navlarda quruq modda miqdori yuqoriligi ta'kidlangan. Olma navlarining bozor talabi va eksport salohiyatini tahlil qilgan, introduksiya qilingan navlarning tashqi ko'rinishi bo'yicha ustun ekanini bildirgan. Shu bilan birga, O'zbekiston sharoitida mahalliy va introduksiya navlarining meva sifati hamda hosildorligiga oid sistematik tadqiqotlar cheklanganligi dolzarbligini saqlab qolmoqda. Shu sababli mazkur tadqiqot hududiy sharoitda o'tkazildi. Golden Delicious, Granny Smith va boshqalar) 19-20-asrlarda kirib kelib, mahalliy navlar bilan raqobat qilgani, bozorda yuqori hosil va sifat xarakterlari bilan tarqalganini ko'rsatadi. Tadqiqot shuningdek *local apple varieties* (mahalliy navlar) ekologik stressga chidamliligi va meva sifatining yuqoriligi haqida

fikr bildiradi [1]. O‘zbekistonda mahalliy olma navlarining genetik xilma-xilligi molekulyar markerlar orqali tahlil qilingan. Natijalarga ko‘ra mahalliy navlar fire blight, powdery mildew va apple scab kabi kasalliklarga nisbatan turli darajadagi genetik qarshilikka ega ekanligi aniqlangan. Mahalliy navlar genetik jihatdan qimmatli guruh bo‘lib, seleksiya va kelajakdagi navlar yaratishda donor sifatida foydalanilishi mumkin [2]. mahalliy olma va o‘rik navlari turli tuproq-iqlim sharoitida o‘sishi va agronomik xususiyatlari tahlil qilinadi. Mevalarning agrar sektordagi ahamiyati va mahalliy navlarning amaliy qo‘llanishi ekologik sharoitga moslashuvi bilan yoritilgan[3]. Olma tuproq va iqlim sharoitiga juda talabchan. Yumshoq tuproqda yaxshi o‘sadi va ayrim shag‘al aralashgan tuproqqa ham moslashib ketadi. Sho‘rlangan, namligi ortiqcha yoki yetishmaydigan tuproqni yoqtirmaydi, bo‘sh, suvni yaxshi o‘tkazadigan qatlamlar ustida tuzilgan kuchli va o‘rta bo‘z tuproqli yerlarda yaxshi o‘sadi. Shag‘al qatlami yaqin joylashgan yerlarda sekin va kuchsiz o‘sadi, past hosil beradi, Pechaklar bilan kuchli zararlanadi[4].

Olma (*Malus mill*) – olma turkumi, ra‘noguldoshlar oilasiga mansub daraxt turi. Mevasi shirin va foydali. Uning tarkibidagi qand-glyukoza va fruktoza shaklida bo‘ladi. Olma mevasi – pektinlar, temir, antotsian va inson uchun zarur boshqa moddalarga boy [6]. Norvegiyalik olimlarning tadqiqotlari natijasiga ko‘ra, har yili mevali o‘simliklarning vegetatsiya davri o‘zgarishga uchramoqda va ularning prognozlariga ko‘ra, bu asr oxiriga borib deyarli 30–45 kunga uzayadi. Bu esa o‘simliklarning ancha erta rivojlanishiga olib keladi va ayniqsa gullash va urug‘lanish bosqichlarida bahorgi sovuqlarning xavfini oshiradi [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotlar 2024–2025 yillar davomida Samarqand viloyatining mevali bog‘larida olib borildi. Tadqiqot obyekti sifatida quyidagi navlar tanlandi 2 ta introduksiya qilingan olma navi- Fudji, Gala hamda 2 ta mahalliy olma navi Golden, Semerenka olma navlarida kuzatuvlar olib borildi. Eksperimental maydon kvadrat usulida tashkil etilib, har bir nav uchun 3 takrorlangan maydon (blok) ajratildi. Har bir blokda 10 ta daraxtdan namunalar olingan. Tadqiqotda quyidagi parametrlar o‘lchandi: daraxtning o‘sish ko‘rsatkichlari, o‘rtacha hosildorlik (t/ga), Bitta mevaning o‘rtacha vazni (g). Meva sifat ko‘rsatkichlari standart laboratoriya usullari (refraktometr, titr metodlari) orqali aniqlangan. Statistik tahlil uchun ANOVA (bir yo‘nalishda dispersiya tahlili) qo‘llanildi.

TADQIQOT NATIJALARI

O‘rganilgan olma navlari orasida Fudji navi eng yuqori ko‘rsatkichlarni namoyon etdi. Ushbu navda 1 dona mevaning o‘rtacha og‘irligi 180–220 g ni tashkil etib, bu ko‘rsatkich boshqa navlarga nisbatan yuqoriroq ekanligi aniqlandi. O‘rtacha hosildorlik 30–40 t/ga, yalpi hosildorlik esa 35–42 t/ga atrofida bo‘lib, tajribadagi eng samarali nav sifatida qayd etildi. Bu natijalar Fudji navining agroiklim sharoitlariga yaxshi moslashganini, yuqori hosil shakllantirish qobiliyatiga ega ekanini ko‘rsatadi. Golden Delicious (Golden) navi o‘rtacha hosildorlik ko‘rsatkichlari bo‘yicha ikkinchi

o‘rinni egalladi. Unda 1 dona meva og‘irligi 140–170 g, o‘rtacha hosildorlik 25–30 t/ga, yalpi hosildorlik esa 28–34 t/ga ni tashkil etdi. Ushbu nav barqaror hosil berishi va meva sifati bilan ajralib turadi.

1-jadval

Olma navlarining hosildorlik ko‘rsatkichlari

T/r	Olma nav nomi	1 dona meva og‘irligi (gr)	O‘rtacha hosildorlik (t/ga)	Yalpi hosildorlik (t/ga)
1.	Fudji	180–220	30–40	35–42
2.	Gala	130–160	20–30	25–32
3.	Golden	140–170	25–30	28–34
4.	Rinet Semerenko	150–180	20–28	24–30

Natijalar Golden navining o‘rtacha hosildorlik bo‘yicha barqaror va ishonchli ekanligini ko‘rsatadi. Gala navi tadqiqotda nisbatan past hosildorlik ko‘rsatkichlarini qayd etdi. Meva og‘irligi 130–160 g bo‘lib, o‘rtacha hosildorlik 20–30 t/ga, yalpi hosildorlik esa 25–32 t/ga ni tashkil etdi. Shunga qaramay, Gala navining mevalari bozorbopligi va erta pishishi bilan ahamiyatli hisoblanadi. Pastroq hosildorlik agrotexnik tadbirlarni takomillashtirish orqali oshirilishi mumkin. Mahalliy nav sifatida o‘rganilgan Rinet Semerenko navida 1 dona meva og‘irligi 150–180 g, o‘rtacha hosildorlik 20–28 t/ga, yalpi hosildorlik esa 24–30 t/ga ni tashkil etdi. Bu nav iqlim sharoitiga moslashuvchanligi va sifat ko‘rsatkichlari bilan ajralib turadi, biroq hosildorlik bo‘yicha introduksiya qilingan navlardan biroz ortda qolganligi kuzatdik. Eksperimental natijalarga ko‘ra, introduksiya qilingan navlarning o‘rtacha hosildorligi 30 t/ga atrofida bo‘lib, mahalliy navlarda bu ko‘rsatkich 26 t/ga ni tashkil etdi. Demak, introduksiya navlari o‘rtacha 4 t/ga ko‘proq hosil bergan. Bu esa ularning yuqori mahsuldorlik salohiyatiga ega ekanini ko‘rsatadi. Meva og‘irligi bo‘yicha ham sezilarli farq kuzatildi: introduksiya navlarida o‘rtacha 172 g, mahalliy navlarda esa 160 g ni tashkil etdi. 12 g lik farq introduksiya navlarining yirik mevali ekanini tasdiqlaydi. Yirik mevalar bozorda talab yuqori bo‘lishi va eksport salohiyatini oshirishi bilan iqtisodiy jihatdan ham muhimdir. Tadqiqot natijalariga ko‘ra eng yuqori hosildorlikni Fudji, o‘rtacha hosildorlikni Golden, eng kam hosildorlikni esa Gala tashkil etdi.

XULOSA

1. Introduksiya qilingan olma navlari hosildorligi va meva yirikligi bo‘yicha sezilarli ustunlikka ega.
2. Mahalliy navlar shakar miqdori va quruq modda parametrlarida yuqori sifat ko‘rsatdi.
3. Bozor talabi uchun introduksiya navlarining tashqi ko‘rinishi afzal bo‘lishi mumkin, ammo ta‘m va tabiiy sharoitga chidamlilik bo‘yicha mahalliy navlar raqobatbardoshdir.
4. Kelgusida introduksiya va mahalliy navlarni kombinatsiyalab ekin texnologiyalarini ishlab chiqish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Kuznetsov A., Ivanov B. *Malus domestica* hosildorligi va klimat omillar. Journal of Pomology. – 2015.
2. Singh R., Sharma P. Meva sifati va navlar taqqoslanishi. International Journal of Horticultural Science. – 2017.
3. Jones M. et al. Market potential of apple cultivars. Agricultural Economics. – 2019.
4. Standard metodlar bo‘yicha agronomik qo‘llanma. Toshkent: Agronashr. – 2022.
5. Mamatqulov, O., Rasulov, A. Effect of irrigation regimes on the productivity of apple orchards in Uzbekistan. Journal of Agro-Science, 2020. (Qo‘shimcha zamonaviy manba sifatida kiritildi)
6. Karimova, S., To‘laganova, G. Influence of agro-technical measures on the quality indicators of apple fruits grown in the Fergana Valley. Agrobiology Scientific Journal, 2021.

UO‘K: 597: 639.3(575.1)

O‘ZBEKISTON SHAROITIDA TILYAPIYA BALIG‘I (*OREOCHROMIS MOSSAMBICUS*) ISTIQBOLLI TUR SIFATIDA

XIKMATULLAYEV AZIZBEK FARXOD O‘G‘LI

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

E-mail: azizbekaka00@gmail.com

XO‘JABEKOV SHAXRIDDIN BAXTIYOR O‘G‘LI

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi,

ISROILOV SARDORBЕК UKTAMJON O‘G‘LI

Toshkent davlat agrar universiteti Yoshlar bilan ishlash,
ma’naviy va ma’rifat boshqarmasi boshlig‘i

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda tilapiya (*Oreochromis Mossambicus*.) balig‘ini yetishtirishning biologik, ekologik va iqtisodiy jihatlarini ilmiy asosda tahlil qilinadi. Tilapiya yetishtirishning afzalliklari, zamonaviy akvakultura texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari, respublika sharoitida mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, tilapiya balig‘i intensiv baliqchilikni rivojlantirish, ichki bozorni arzon va sifatli oqsil manbai bilan ta‘minlash hamda oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: tilapiya, akvakultura, intensiv baliqchilik, oziq-ovqat xavfsizligi, YoASTQ tizimi, iqtisodiy samaradorlik.

Аннотация. В данной статье на научной основе анализируются биологические, экологические и экономические аспекты выращивания тилапии (*Oreochromis spp.*) в Узбекистане. Рассматриваются преимущества выращивания тилапии, возможности использования современных технологий аквакультуры, существующие проблемы в условиях республики и пути их решения. Результаты исследования показывают, что тилапия играет важную роль в развитии интенсивного рыбоводства, обеспечении внутреннего рынка доступным и качественным источником белка, а также в укреплении продовольственной безопасности.

Ключевые слова: тилапия, аквакультура, интенсивное рыбоводство, продовольственная безопасность, система УЗВ, экономическая эффективность.

Abstract. This article scientifically analyzes the biological, ecological, and economic aspects of tilapia (*Oreochromis spp.*) farming in Uzbekistan. The advantages of tilapia production, the possibilities of applying modern aquaculture technologies, the existing challenges under the conditions of the republic, and ways to overcome them are examined. The research results indicate that tilapia plays an important role in the development of intensive fish farming, in supplying the domestic market with an affordable and high-quality source of protein, and in strengthening food security.

Keywords: tilapia, aquaculture, intensive fish farming, food security, RAS system, economic efficiency.

KIRISH

Hozirgi vaqtda dunyo aholisining, jumladan Respublikamiz aholisining jadal sur‘atlarda ortib borishi oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash masalasini strategik

ahamiyatga ega yoʻnalishga aylantirmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xoʻjaligi tashkiloti (FAO) maʼlumotlariga koʻra, soʻnggi oʻn yilliklarda akvakultura oziq-ovqat ishlab chiqarishning eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri boʻlib, baliq mahsulotlari global oqsil manbalarining muhim qismini tashkil etmoqda [6].

Baliq va baliq mahsulotlari yuqori biologik qiymatga ega boʻlgan toʻlaqonli oqsil manbai hisoblanadi. Tadqiqotlarga koʻra, baliq goʻshti tarkibidagi oqsilning hazm boʻlish darajasi 90–95 % ni tashkil etadi [1]. Shuningdek, baliq goʻshti tarkibida omega-3 koʻp toʻyinmagan yogʻ kislotalari — EPA (eikosapentaenoat kislota) va DHA (dokozaheksaenoat kislota) mavjud boʻlib, ular yurak-qon tomir tizimi faoliyatini qoʻllab-quvvatlaydi, ateroskleroz xavfini kamaytiradi hamda markaziy asab tizimi rivojlanishida muhim rol oʻynaydi [2].

Respublikamizda baliqchilik soʻnggi yillarda faol rivojlanmoqda. Respublikada oq doʻngpeshona (*Hypophthalmichthys molitrix*), karp (*Cyprinus carpio*), oq amur (*Ctenopharyngodon idella*), chipor doʻngpeshona (*Hypophthalmichthys nobilis*), Afrika laqqasi (*Clarias gariepinus*) kabi turlar yetishtirilmoqda. Soʻnggi yillarda intensiv texnologiyalar asosida yuqori mahsuldorlikka ega boʻlgan tilapiya baliqlari ham iqlimlashtirilmoqda.

Tilapiya (*Oreochromis Mossambicus*) — tropik va subtropik mintaqalarda keng tarqalgan, tez oʻsuvchi va yuqori adaptatsion xususiyatlarga ega boʻlgan baliq turi hisoblanadi (1-rasm). Ushbu tur Cichlidae oilasiga mansub. Asli Afrikaga xos tur boʻlib, keng miqyosda introduksiya qilingan. 17–35°C haroratda yashay oladi, 1–12 m chuqurlikda uchraydi [5]. U shuningdek, tabiiy holda Afrika qitʼasining Nil havzasi va boshqa tropik suv tizimlarida uchraydi [2]. Ilmiy maʼlumotlarga koʻra, tilapiya uchun optimal suv harorati 22–30 °C oraliqʻini tashkil etadi va bu sharoitda u tez oʻsish hamda yuqori ozuqa konversiya koʻrsatkichlariga ega boʻladi.

Tilapiya yetishtirishda zamonaviy intensiv texnologiyalar — UZV va bioflok tizimlari keng qoʻllanilmoqda. UZV tizimi suv resurslaridan samarali foydalanish, ekologik yuklamani kamaytirish va yil davomida barqaror ishlab chiqarishni taʼminlash imkonini beradi [1;6]. Bioflok texnologiyasi esa azotli birikmalarni mikrobiologik yoʻl bilan qayta oʻzlashtirish asosida suv sifatini yaxshilash va qoʻshimcha oqsil manbaini hosil qilish imkonini beradi.

Oʻzbekistonda tilapiya 2000-yillardan boshlab olib kirilgan boʻlib, ichki bozorni arzon va sifatli oqsil manbai bilan taʼminlash hamda intensiv akvakultura sohasini rivojlantirish maqsad qilingan. Amaliy tajribalar shuni koʻrsatadiki, ushbu baliq respublika sharoitiga muvaffaqiyatli moslashgan boʻlib, yopiq suv aylanish tizimlarida yuqori mahsuldorlik koʻrsatkichlarini namoyon etmoqda.

Tilapiyaning asosiy biologik ustunliklari quyidagilardan iborat:

- yuqori ekologik moslashuvchanlik;
- turli suv sifat koʻrsatkichlariga chidamlilik;
- ozuqani samarali oʻzlashtirish (past FCR koʻrsatkichi);
- tez reproduktiv sikl;
- qisqa muddatda bozor vazniga yetishish.

Tilapiya tabiiy ravishda Afrika qit'asida shakllangan bo'lib, bugungi kunda deyarli barcha tropik va subtropik mintaqalarda yetishtiriladi.

Afrikada, xususan Misr, Nigeriya, Gana va Tanzaniyada tilapiya an'anaviy va intensiv usullarda parvarishlanadi. Misr tilapiya ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi davlatlardan biri bo'lib, mahsulot asosan intensiv hovuzlar, kanallar va UZV tizimlarida yetishtiriladi [3].

Amerika mintaqasida AQSh, Meksika va Braziliya tilapiya sanoat miqyosida ishlab chiqariladigan davlatlar qatoriga kiradi. AQShda issiqxonali yopiq tizimlar orqali yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarilib, ichki bozor va restoran sanoatiga yo'naltiriladi.

Osiyoda Xitoy, Indoneziya, Filippin, Tailand va Hindiston tilapiya ishlab chiqarishda global yetakchilar hisoblanadi. Xususan, Xitoy va Tailand eksportbop mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha muhim ulushga ega [4].

Yevropada tilapiya tabiiy ravishda uchramasa-da, Ispaniya, Gretsiya va Isroilda yopiq va isitiladigan tizimlarda yetishtiriladi.

O'zbekistonda baliqchilik tarmog'i so'nggi yillarda intensiv rivojlanmoqda. Zamonaviy xo'jaliklar, jumladan Golden Fish Group kabi korxonalar boshqariladigan akvakultura tizimlarida istiqbolli turlarni yetishtirishni yo'lga qo'ygan.

Tilapiya respublika sharoitida quyidagi tizimlarda yetishtirilmoqda:

- sun'iy hovuzlar va boshqariladigan suv havzalari;
- yopiq suv aylanish tizimlari (UZV);
- issiqxonali komplekslar;
- bioflok texnologiyasi asosidagi intensiv tizimlar.

Ushbu baliqni iqlimlashtirish va ilmiy tadqiqotlar O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Zoologiya instituti hamda Baliqchilik ilmiy tadqiqot institutlarida jadal sur'atlarda olib borilmoqda.

O'zbekistonning kontinental iqlim sharoiti tilapiyani ochiq havzalarda yil davomida yetishtirishga to'liq imkon bermaydi. Shu sababli yopiq va isitiladigan tizimlardan foydalanish iqtisodiy va texnologik jihatdan maqsadga muvofiqdir.

Tilapiyaning yuqori mahsuldorligi uning tez o'sish sur'ati, ozuqaga nisbatan past talabchanligi, yuqori yashovchanlik ko'rsatkichi va qisqa reproduktiv sikli bilan belgilanadi. Optimal sharoitda 5–7 oy ichida 500–800 g tirik vaznga yetishi mumkin. Amaliyotda erkak individlar tezroq o'sishi sababli monoseks populyatsiyalar shakllantirish keng qo'llaniladi. Bu energiya resurslarining reproduktiv jarayonlarga emas, somatik o'sishga yo'naltirilishini ta'minlaydi.

Past haroratda metabolizm sekinlashadi, 10–12 °C da esa yuqori letallik kuzatiladi. Shu bois respublika sharoitida kuz-qish davrida yopiq isitiladigan tizimlardan foydalanish talab etiladi.

Tilapiya yuqori moslashuvchanligi sababli ayrim hududlarda invaziv tur sifatida baholanadi. Shu sababli uni ochiq tabiiy suv havzalariga nazoratsiz introduksiya qilish ekologik xavf tug'dirishi mumkin. Yopiq suv aylanish tizimlari ekologik xavfsizlikni ta'minlash nuqtai nazaridan afzal hisoblanadi.

Tilapiya mahsuldorligini ta'minlashda suv sifati muhim rol o'ynab, tavsiya etiladigan ko'rsatkichlar pH 6,5–8,5, erigan kislorod ≥ 5 mg/l va ammiak hamda nitritlarning minimal darajada bo'lishini nazarda tutadi. Zamonaviy biofiltratsiya, aeratsiya va mexanik filtratsiya tizimlari suv muhitini barqarorlashtiradi hamda suv resurslaridan oqilona foydalanish imkonini beradi.

1-rasm. Tilapiya (*Oreochromis Mossambicus*)

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, tilapiya balig'i O'zbekiston sharoitida intensiv akvakultura sohasini rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega tur sifatida e'tirof etiladi. Uning tez o'sish sur'ati, yuqori moslashuvchanligi, oziq-ovqaga nisbatan past talabchanligi va bozordagi yuqori talab iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash bilan birga, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashga ham sezilarli hissa qo'shadi. Zamonaviy UZV va bioflok tizimlarini joriy etish, ilmiy asoslangan seleksiya, ozuqa optimallashtirish va ekologik monitoringni mukammallashtirish orqali tilapiya yetishtirishning samaradorligi va ishlab chiqarish hajmini sezilarli darajada oshirish, shuningdek ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh mahsulot yaratish imkonini beradi. Shu tariqa, tilapiya nafaqat ichki oziq-ovqat ta'minoti, balki eksport salohiyatini rivojlantirish yo'nalishida ham muhim strategik resurs hisoblanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, tilapiya baliqlarini intensiv sharoitda yetishtirish Respublikamiz oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ichki bozorni barqaror oqsil manbai bilan ta'minlash hamda eksport salohiyatini oshirish nuqtai nazaridan ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Boyd C.E. Water Quality Management for Pond Fish Culture. – Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1998. – 318 p.
2. El-Sayed A.-F.M. Tilapia culture. 2nd ed. – Oxfordshire: CABI Publishing, 2020. – 348 p.

3. Fitzsimmons K. Tilapia production and marketing in the 21st century // Aquaculture Asia Magazine. – 2016. – Vol. 21, No. 2. – P. 18–23.

4. Pillay T.V.R., Kutty M.N. Aquaculture: Principles and Practices. 2nd ed. – Oxford: Blackwell Publishing, 2005. – 624 p.

5. Тураев Л.Г., Ким С.И., Дехконова Д.Р., Собиров Ж.Ж., Камилов Б.Г. Показатели технологического качества товарной мозамбикской тилапии, выращенной в УЗВ // Polish Journal of Science. № 88. 2025. – 5 с.

6. FAO. The State of World Fisheries and Aquaculture 2022. – Rome: FAO, 2022. – 266 p.

UO‘K: 339 555 398

SURXONDARYO VILOYATI SHAROITIDA ANOR NAVLARINING STRESS OMILLARIGA MUNOSABATI VA BIOLOGIK BARQARORLIGI

OCHILDIYEV JAHONGIR MENGDOBILOVICH

Akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik,
uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot institutining
Surxondaryo ITS ning ilmiy ishlar va innovatsiyalar
bo‘yicha direktor o‘rinbosari
E-mail: bogdod92@gmail.com

OCHILDIYEV O‘TKIR OLLANAZAROVICH

Akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik,
uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti
Uzumchilik va mikrovinochilik bo‘lim boshlig‘i,
q.x.f.f.d. (PhD) katta ilmiy xodim
E-mail: otkirochildiyev79@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada Surxondaryo viloyati sharoitida anor navlarining yuqori harorat va suv tanqisligi kabi stress omillariga munosabati tadqiq etilgan. **Kirmizi kabuh** navi ham barcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha 4 ball oldi. Bu esa uning stress omillariga munosabati **Qozoqi anor** naviga deyarli teng ekanligini ko‘rsatadi. Issiqlik va qurg‘oqchilik sharoitida ushbu ikki nav barqaror o‘shish va rivojlanish qobiliyatiga ega. Shuningdek, yuqori harorat sharoitida barglarni saqlab qolish darajasi ham yuqori bo‘lib, fotosintez jarayonini ma‘lum darajada izchil davom ettirish imkonini beradi. Umumiy biologik barqarorlik ko‘rsatkichining 4 ballga teng bo‘lishi ushbu navlar issiqlikka va qurg‘oqchilikka chidamliligi ekstremal sharoitlarga moslashuvchanligini anglatadi.

Kalit so‘zlar: nav, anor, stress omillari, issiqlikka chidamlilik, qurg‘oqchilikka chidamlilik, biologik barqarorlik, munosabati, kuzatuvlar, darajada, suvsizlik.

Аннотация. В статье исследована реакция сортов граната на стрессовые факторы, такие как высокая температура и дефицит влаги, в условиях Surxondaryo viloyati. Сорт **Kirmizi kabuh** по всем показателям получил 4 балла. Это свидетельствует о том, что его устойчивость к стрессовым факторам практически равна сорту **Qozoqi anor**. В условиях высокой температуры и засухи данные два сорта обладают стабильной способностью к росту и развитию. Кроме того, при высоких температурах отмечается высокая степень сохранности листового аппарата, что позволяет в определённой мере поддерживать стабильность процесса фотосинтеза. Общий показатель биологической устойчивости, равный 4 баллам, указывает на высокую жаро- и засухоустойчивость данных сортов, а также на их адаптивность к экстремальным условиям среды.

Ключевые слова: сорт, гранат, стрессовые факторы, жароустойчивость, засухоустойчивость, биологическая устойчивость, реакция, наблюдения, степень, засуха.

Abstract. The article investigates the response of pomegranate varieties to stress factors such as high temperature and water deficit under the conditions of Surxondaryo viloyati. The **Kirmizi Kabuh** variety scored 4 points across all indicators, indicating that its tolerance to stress factors is almost equal to that of the **Qozoqi Anor** variety. Under conditions of high temperature and drought, these two varieties exhibit stable growth and development. In addition, at high temperatures, they maintain a high degree of leaf retention, which allows the photosynthesis process to continue

relatively steadily. The overall biological stability score of 4 points indicates high heat and drought tolerance of these varieties, as well as their adaptability to extreme environmental conditions.

Keywords: variety, pomegranate, stress factors, heat tolerance, drought tolerance, biological stability, response, observations, degree, drought.

KIRISH

So‘nggi yillarda iqlim o‘zgarishi, yoz oylarida havo haroratining keskin oshishi va suv resurslarining cheklanishi qishloq xo‘jaligi ekinlari, jumladan anor o‘simligi o‘sishi va rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu sababli anor navlarining stress omillariga barqarorligini o‘rganish va yuqori chidamli navlarni tanlash dolzarb hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Anor yoki Anor daraxti (*Punica*) – Derbendoshlar (*Lythraceae*) oilasiga mansub butalar yoki kichik daraxtlar avlodi hisoblanadi. Avvalroq u monotip hisoblangan va alohida, hozirgi Anordoshlar (*Punicaceae*) oilasiga kiritilgan. Avlodning nomi – *Punica* lotincha so‘z *punicus* - «punika, karfagen», shu joyda (hozirgi Tunis) keng tarqalgan o‘simlik nomidan kelib chiqqan [134] Anor tropik va subtropik mintaqalar uchun o‘zining ajoyib mevalari va farmasevtik xususiyatlari tufayli iqtisodiy muhim o‘simlik turi sanaladi [113; 209–210-b.]. Anorning vatani Eron, Afg‘oniston va Xindistonning shimoliy mintaqalari xisoblanadi. Bu o‘simlik turi ko‘plab miqdorda Janubi-sharqiy osiyoning quruq o‘lkalari, Malayziya, tropik Afrika va Xindistonda ekilib kelinmoqda [121; 24-b.).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotlar 2020–2022 yillarda Surxondaryo viloyati Denov tumani sharoitida o‘tkazildi. Tadqiqot ob‘ekti sifatida anorning Qozoqi anor (nazorat), Kirmizi kabuh, Wonderful, Al-shirin, Zubayda-667 va Gyulashe navlari olindi. Har bir nav bo‘yicha 20 tadan o‘simlik (n=20) tanlab olinib, kuzatuvlar yoz oylarida (iyul–avgust) olib borildi.

TAHLILLAR VA ASOSIY NATIJALAR

Stress omillariga munosabati va biologik barqarorlik ko‘rsatkichlari. Surxondaryo viloyati Denov tumani sharoiti yoz oylarida havo haroratining 35–40°C gacha ko‘tarilishi, havoning nisbiy namligi past bo‘lishi hamda sug‘orish oralig‘ida tuproq namligining kamayishi bilan tavsiflanadi. Shu sababli anor navlarining stress omillariga barqarorligi – istiqbolli navlarni tanlashda muhim mezon hisoblanadi.

Tadqiqotda navlarning issiqlikka chidamliligi, qurg‘oqchilikka chidamliligi va yuqori haroratda barg saqlanishi ko‘rsatkichlari foiz hisobida baholandi hamda ular asosida umumiy biologik barqarorlik ko‘rsatkichi hisoblab chiqildi.

Navlarning stress omillariga munosabati dala sharoitida vizual baholash va hisoblash usulida aniqlandi. Har bir nav bo‘yicha hisobga olinadigan 20 tup (n=20) ajratilib, kuzatuvlar 2020–2022 yillarning yoz mavsumida (iyul–avgust oylari) olib borildi. Kuzatuvlar davrida suv tanqisligi va yuqori harorat sharoitida barglarda so‘lish,

sargʻayish, kuyish (nekroz) belgilari hamda barg toʻkilish darajasi qayd etildi.

Issiqlikka chidamlilik (%) – yuqori harorat taʼsirida barglarda kuyish (nekroz) belgilari kuzatilmagan yoki juda kam kuzatilgan tuplar ulushi boʻyicha baholandi.

Qurgʻoqchilikka chidamlilik (%) – sugʻorish oraligʻida barglarda soʻlish belgilari kam kuzatilgan va oʻsimlik turgor holatini yaxshi saqlagan tuplar ulushi boʻyicha aniqlandi.

Yuqori haroratda barg saqlanishi (%) – stress davri oxiridagi barglar sonining stress davri boshidagi barglar soniga nisbati orqali hisoblandi.

Umumiy biologik barqarorlik (%) – yuqoridagi uch koʻrsatkichning arifmetik oʻrtacha qiymati sifatida qabul qilindi.

Olingan maʼlumotlardan koʻrinishicha, oʻrganilgan navlar orasida eng yuqori biologik barqarorlik Gyulashe (87,0%), Zubayda-667 (84,9%) va Kirmizi kabuh (83,0%) navlarida qayd etildi. Ushbu navlar yuqori harorat va suv tanqisligi sharoitida barglarini yaxshi saqlagan, barglarda kuyish va sargʻayish belgilari kam kuzatilgan (1-jadvalga).

1-jadval

Anor navlarining issiqlik va qurgʻoqchilikka chidamliligi (%) da

Navlar	Issiqlikka chidamlilik, %	Qurgʻoqchilikka chidamlilik, %	Yuqori haroratda barg saqlanishi, %	Umumiy biologik barqarorlik, %
Qozoqi anor – naz.	78,6	73,4	70,2	74,1
Kirmizi kabuh	86,8	82,6	79,5	83,0
Wonderful	74,2	69,8	66,5	70,2
Al-shirin	80,5	76,4	71,8	76,2
Zubayda-667	88,1	84,9	81,6	84,9
Gyulashe	90,4	86,7	83,8	87,0

Wonderful navida esa stress omillari taʼsirida barglarning soʻlishi va toʻkilish holatlari koʻproq kuzatilgan boʻlib, umumiy biologik barqarorlik 70,2% ni tashkil etdi. Nazorat sifatida olingan Qozoqi anor navi barqarorlik boʻyicha oʻrta koʻrsatkichda boʻldi (74,1%).

Tadqiqotda anor navlarining issiqlik va qurgʻoqchilikka chidamlilik darajasi, barglarning soʻlishga moyilligi va umumiy fiziologik barqarorligi shartli ball asosida ham baholandi.

Berilgan jadvalda anor navlarining turli stress omillariga munosabati 1 dan 5 gacha boʻlgan shartli balllar asosida baholangan. Baholash mezonlari quyidagilardan iborat: issiqlikka chidamlilik, qurgʻoqchilikka chidamlilik, yuqori haroratda barg saqlanishi va umumiy biologik barqarorlik. Nazorat sifatida Qozoqi anor navining koʻrsatkichlari olingan. Ushbu nav barcha mezonlar boʻyicha 4 ball bilan baholangan boʻlib, oʻrtacha yuqori darajadagi chidamlilikni namoyon etgan.

Tahlillarimiz shuni koʻrsatdiki, nazorat naviga nisbatan Kirmizi kabuh navi ham barcha koʻrsatkichlar boʻyicha 4 ball oldi. Bu esa uning stress omillariga munosabati Qozoqi anor naviga deyarli teng ekanligini koʻrsatadi. Issiqlik va qurgʻoqchilik sharoitida ushbu ikki nav barqaror oʻsish va rivojlanish qobiliyatiga ega. Shuningdek,

yuqori harorat sharoitida barglarni saqlab qolish darajasi ham yuqori bo‘lib, fotosintez jarayonini ma’lum darajada izchil davom ettirish imkonini beradi. Umumiy biologik barqarorlik ko‘rsatkichining 4 ballga teng bo‘lishi ushbu navlarni ekstremal sharoitlarga moslashuvchanligini anglatadi.

Wonderful va Al-shirin navlari esa barcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha 3 ball bilan baholandi. Bu ko‘rsatkich nazorat naviga nisbatan 1 ballga pastdir. Demak, ushbu navlar issiqlik va qurg‘oqchilik ta’siriga o‘rtacha darajada chidamli bo‘lib, yuqori haroratda barglarni saqlab qolish qobiliyati ham nisbatan pastroq. Bu holat ularning fiziologik jarayonlari stress sharoitida tezroq izdan chiqishi mumkinligini ko‘rsatadi. Masalan, suv tanqisligi sharoitida barglarda solishish (turgorning pasayishi), fotosintez intensivligining kamayishi kuzatilishi ehtimol. Umumiy biologik barqarorlik ko‘rsatkichi ham 3 ballni tashkil etgani sababli, ushbu navlarni ekstremal iqlim sharoitida ekishda qo‘shimcha agrotexnik tadbirlar talab etilishi mumkin.

Jadvalda eng yuqori natijalar Zubayda-667 va Gyulashe navlarida kuzatildi. Zubayda-667 navi barcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha 5 ball olgan. Bu esa uning issiqlikka ham, qurg‘oqchilikka ham juda yuqori darajada chidamli ekanligini anglatadi. Shuningdek, yuqori harorat sharoitida barglarni yaxshi saqlab qolishi va umumiy biologik barqarorligining yuqoriligi ushbu navni stress omillari kuchli bo‘lgan hududlar uchun istiqbolli nav sifatida tavsiya qilish imkonini beradi. Nazorat naviga nisbatan barcha ko‘rsatkichlar 1 ballga yuqori bo‘lib, bu sezilarli farq hisoblanadi.

Gyulashe navi ham deyarli barcha mezonlar bo‘yicha 5 ball bilan baholangan, faqat qurg‘oqchilikka chidamlilik ko‘rsatkichi 4 ballni tashkil etgan. Bu uning qurg‘oqchilik sharoitiga chidamliligi nazorat naviga teng, ammo issiqlikka chidamlilik, barg saqlanishi va umumiy biologik barqarorlik bo‘yicha yuqori darajada ekanligini ko‘rsatadi. Demak, Gyulashe navi ham yuqori haroratli sharoitlarda yaxshi natija beradi va stress omillariga nisbatan barqaror hisoblanadi (2-jadval).

2-jadval

Anor navlarining stress omillariga munosabati (shartli ballda, 1–5)

Navlar	Issiqlikka chidamlilik	Qurg‘oqchilikka a chidamlilik	Yuqori haroratda barg saqlanishi	Umumiy biologik barqarorlik
Qozoqi anor (naz.)	4	4	4	4
Kirmizi kabuh	4	4	4	4
Wonderful	3	3	3	3
Al-shirin	3	3	3	3
Zubayda-667	5	5	5	5
Gyulashe	5	4	5	5

Umumiy taqqoslash natijalariga ko‘ra, navlarni stress omillariga chidamlilik darajasi bo‘yicha quyidagi tartibda joylashtirish mumkin:

1. Zubayda-667 (eng yuqori barqarorlik),
2. Gyulashe,
3. Qozoqi anor va Kirmizi kabuh (o‘rtacha yuqori barqarorlik),
4. Wonderful va Al-shirin (o‘rtacha barqarorlik).

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, Surxondaryo viloyati sharoitida anor navlarining stress omillariga barqarorligi turlicha ekanligi aniqlandi. Zubayda-667 va Gyulashe navlari eng yuqori biologik barqarorlikka ega bo'lib, yuqori harorat va suv tanqisligi sharoiti uchun eng istiqbolli navlar sifatida tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirzayev M.M. Anor etishtirish asoslari. – Toshkent, 2015.
2. Levin G.M. Pomegranate (*Punica granatum* L.): genetic resources and adaptation. – Springer, 2006.
3. Mars M. Pomegranate plant stress tolerance. // *Scientia Horticulturae*, 2000.
4. Raj D., Kanwar K. Efficient «In vitro» shoot multiplication and root induction enhanced by rejuvenation of micro shoots in *Punica granatum* cv. // *Kandhari Kabuli. National Seminar on Physiological and Biotechnological Approaches to Improve Plant Productivity, CCSHAU. – Hisar, India, 2008. – P. 24.*
5. Jayesh K.C, Kumar R. Crossability in pomegranate (*Punica granatum* L.). // *Indian J. Horticulture. – 2004; 61:3. – P. 209-210.*

UDC: 634.8:631.312.87

OPENING OF COVERED GRAPE BUSHES

MUSURMONOV AZZAM TURDIEVICH

DSc., prof., Head of the department “Mechanization of horticulture and viticulture”, Scientific-research institute of horticulture, viticulture and winemaking named after academician Mahmud Mirzaev.

E-mail: azzammusurmonov90@gmail.com

ORCID: 0009-0003-2969-0973

UTAGANOV KHUSAN BAIMATOVICH

PhD, Senior Researcher, Head of the Department “Patenting and Certification”, Scientific Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after acad. M.M.Mirzaeva

E-mail: xusanotaganov6@gmail.com

ORCID: 0009-0004-3406-8895

OCHILDYEV O‘TKIR OLLANAZAROVICH

Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after Academician M. Mirzaev, Head of the Department of Viticulture and Microwine, Senior Researcher

E-mail: otkirochildiyev79@gmail.com

ORCID: 0009-0001-0362-042X

KHAZRATKULOV SHERMAT AZAMOVICH

Deputy Director for Scientific Work of the Bostonlyk Scientific and Experimental Station, Scientific Research Institute of Horticulture, Winemaking named after acad. M.M.Mirzaeva

E-mail: exazratqulovshermamat@mail.com

ORCID: 0009-0004-8524-8976

Abstract. In the article, based on the analysis of the existing technologies of shelter of vineyards and designs of machines for its implementation, a new design of a pneumatic opener has been developed, which complete the process of opening of vines to strong air flows.

Keywords: grape, formation, bush, trellis, fan, modernized, machine, soil, layer, opening, experiment, depth, moisture.

Annotatsiya. Maqolada tuproq bilan ko‘milgan tok ochishning mavjud texnologiyalari hamda ularni amalga oshirish uchun mo‘ljallangan mashinalar konstruksiyalari tahlili asosida yangi pnevmatik ochgich konstruksiyasi ishlab chiqilgan. Ushbu qurilma kuchli havo oqimi yordamida uzum tuplarini ochish jarayonini to‘liq yakunlashni ta‘minlaydi.

Kalit so‘zlar: tok, shakllantirish, tup, shpaler, ventilyator, modernizatsiyalangan, mashina, tuproq, qatlam, ochish, tajriba, chuqurlik, namlik.

Аннотация. В статье на основе анализа существующих технологий укрытия виноградников и конструкций машин для её осуществления разработана новая конструкция

пневмолозооткрывателя, которая сильным воздушным потоком завершает процесс открытия виноградных кустов.

Ключевые слова: виноград, формирование, куст, шпалера, вентилятор, модернизированный, машина, почва, слой, открывка, опыт, глубина, влажность.

INTRODUCTION

Covering grapevines with soil for the winter is currently the main method of protecting them from damage at subzero temperatures. Vineyards are covered in early autumn, shortly before the onset of freezing temperatures, and within the shortest possible time frame [1,2].

Some research results on a serial covering device attached to the MPV-1 vineyard plow for the simultaneous mechanized laying down and covering of grape bushes have shown that the covering body of the device does not meet agrotechnical requirements. Specifically, the thickness of the soil layer above the surface of the bundled vines ranges between 5–7 cm (according to agronomic standards, it should be no less than 10 cm).

At the same time, the soil supplied by the covering body is taken too close to the row axis of the vineyard, which contributes to the exposure of the root system. All this leads to damage to the grapevines and their root system during the winter period and results in grape yield losses of up to 30% [3].

MATERIALS AND METHODS

The opening of grapevine bushes is one of the important operations in the system of measures for the care of vineyard plantations. The existing machines for this purpose — NYu-39, PRVN-2.5 with the PRVN-74000 attachment, as well as attachments for the MPV-1 vineyard plow — ensure the removal of only 45–55% of the soil from the covering ridge of the vineyard. As a result, the grape bushes remain partially opened.

During manual completion of vineyard opening, significant damage to the bushes is observed, and 15–30 man-days per hectare are required.

To remove the remaining soil from the covering ridge of the vineyard after the passage of the above-mentioned machines that perform partial opening, the Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after Academician M.M.Mirzaev, together with BMKB-Agromash, developed the TOM-0.45 pneumatic vine opener. This machine uses a powerful airflow to complete the process of opening grapevine bushes [3].

The pneumatic vine opener consists of a frame, a fan, a gearbox, an overrunning clutch, an air duct, and a loosening working body (Fig. 1). The fan is of the centrifugal type and consists of an impeller with an outer diameter of 800 mm and an inner diameter of 400 mm, equipped with 24 forward-curved blades, a spiral casing with an inlet window of 400 mm in diameter, and an outlet nozzle. The fan impeller rotates at a speed of 2100 rpm. The pneumatic vine opener is operated with MTZ-82.1 and TL-100 tractors.

The machine completely opens grapevine bushes in a single pass on both light and heavy soils. During operation, the plow bodies remove soil from two half-rows; a flat-cutter moldboard and a loosening disc eliminate the remaining soil from the covering ridges; and the airflow generated by the fan fully clears the vines of soil.

The machine operates on flat terrain and gentle slopes (up to 5°) in trellised vineyards with row spacing of 2.5–3.0 m (Fig. 1).

Fig. 1. Machine for opening grapevines

- 1 — plow body;
- 2 — soil-loosening disc;
- 3 — additional machine frame for re-adjustment when operating in row spacings of 3 m;
- 4 — spring;
- 5 — main frame made of longitudinal square-section beams for operation in row spacings of 2.5 m;
- 6 — fan of type VVD-8 or VVD-9;
- 7 — single-stage cylindrical gearbox (gear ratio 3.7) with overrunning clutch;
- 8 — automatic hitch;
- 9 — screw for wheel height adjustment;
- 10 — wheel;
- 11 — flat-cutter moldboard for soil.

The loosening disc (2) and the flat-cutter moldboard (11) function due to the elasticity of springs (4), and their movement beyond the row axis is limited by stops, which prevents damage to the grape trunks. Mounting and removal of the machine from the tractor are carried out quickly thanks to an automatic hitch system. The fan is driven by the tractor's PTO through a single-stage cylindrical gearbox with a gear ratio of 3.7.

To protect the gearbox, the кардан shaft drive, the tractor PTO shaft, and the fan impeller shaft from damage during PTO engagement and disengagement, an overrunning clutch with a maximum torque of 31.5 kg·m is installed on the input shaft of the gearbox.

For operation on light soils, the VVD-8 fan is used, with an impeller rotational speed of 1900 rpm and a capacity of 8,352 m³/h. The VVD-9 fan, with an impeller speed of 1960 rpm and a capacity of 10,300 m³/h, effectively destroys the covering ridge even on heavy soils.

In our design, the fan outlet nozzle measuring 100 × 200 mm is installed at an angle of 8–10° relative to the ground surface. The inclination angle of the loosening disc is 6–8° in the direction of travel of the arperate and 4–5° relative to the grape bushes.

RESULTS

The opening of vineyard plantations was carried out as follows. After entering the row spacing, the tractor operator shifts the machine from the transport position to the working position using the hydraulic cylinders of the tractor’s hitch system. If necessary, the wheel height is adjusted.

As the machine moves forward, the plow bodies cut the covering ridge at its base and turn the soil toward the center of the row spacing.

The flat-cutter moldboard and the loosening disc penetrate into the covering ridge, loosen the soil, and move part of it into the inter-row space, while another part is directed into the furrows formed by the plow bodies.

The airflow through the fan nozzle, installed behind the loosening disc, breaks up and blows away the remaining soil of the covering ridge, completely freeing the vines from it. A strong airflow generated by the fan exits through the nozzle and, striking the soil of the covering ridge, throws the remaining soil from the bush into the inter-row space. The final opening process is accompanied by the action of an airflow from a centrifugal fan on the piled soil. To modify the characteristics of the airflow leaving the fan, a plate (2) with a rotational axis was installed at the outlet of the discharge pipe (1) (Fig. 2a). At the beginning of the soil blowing process, a slot of thickness A is formed, and the air escaping through it creates a flat jet that destroys the base of the ridge (3). When the cross-section of the outlet pipe is fully opened, a compact jet is formed to blow away the remaining soil (Fig. 2).

Fig. 2. Diagram of the pulsating device installed inside the fan discharge pipe

- a — destruction of the base of the ridge:
- 1 — discharge pipe;

- 2 — plate;
- 3 — base of the ridge;
- 4 — grapevine cane;
- 5 — covering ridge;
- 6 — grapevine bush;
- b — blowing soil away from the grapevine bushes.

CONCLUSION

The studies we conducted in a плодonoсящий vineyard (varieties Nimrang, Taifi Rozovy, Black Kishmish, and Asyl-Kara) located on typical sierozem soil with row spacings of 2.5 m and 3.0 m showed that, after a double pass on soils with 10–22% moisture content, the pneumatic vine opener removed 94–97% of the soil remaining in the covering ridge after the passage of the TOM-0.45 machine used for opening grapevine bushes.

The quality of grapevine opening by means of an airflow depends on several factors: the preliminary plowing of the covering ridge by the opening bodies; the degree of soil loosening in the covering ridges by disc or knife-type working organs; soil moisture, structure, and weed contamination in the covering ridge; the fan model; the nozzle shape and its angle relative to the horizontal plane; and the forward speed of the arperate.

The performance quality of the pneumatic vine opener is characterized by the degree of soil pulverization and its discharge by the air jet into the inter-row space. Our analysis of the soil aggregate composition showed that in the soil removed by the pneumatic opener there was a slight decrease in aggregates larger than 2 mm and an increase in aggregates of 0.5–2 mm by 3%, 0.25–0.5 mm by 2.1%, and less than 0.25 mm by 1.2%.

Thus, the above data indicate that soil pulverization by the air jet is insignificant.

When completing the opening of vineyards using the pneumatic vine opener, the total amount of damage to the bushes is lower than with manual opening.

After the operation of pneumatic openers, no additional leveling of the inter-row spaces is required.

The widespread adoption of pneumatic vine openers for completing the opening of vineyard bushes in spring makes it possible to significantly reduce the time required for vineyard opening and completely eliminate manual labor in this operation.

BIBLIOGRAPHY

1. Dzhavakyants, Yu.M. Technology of Grape Cultivation in Uzbekistan. Tashkent: Fan Publishing House, 2004. – 55 p.
2. Morris, J.R. (2004). Vineyard mechanization – a total systems approach. *Wines & Vines*, 85(4), 20–24 pp.
3. Development of highly efficient resource-saving technical means for the cultivation of orchards and vineyards: Research Report No. QX-Atex-2018-(226+230). M.M.Mirzaev Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking. Musurmonov, A.T. – Tashkent, 2018. – 79 p.

**YONG‘OQNING QO‘NG‘IR DOG‘LANISH (MARSSONINOZ,
ANTRAKNOZ) KASALLIGI**

SAFAROV ASQARBEK ASADULLAYEVICH

Toshkent davlat agrar universiteti

O‘quv-uslubiy boshqarmasi boshlig‘i, q.x.f.f.d., dotsent,

KASIMOV BOTIR SADRIDDINOVICH

Oliy ta’limni rivojlantirish tadqiqotlari markazi,

Ta’lim samaradorligini tadqiq qilish bo‘limi boshlig‘i, q.x.f.f.d.

NORMURODOV SARVAR NORBOY O‘G‘LI

Toshkent davlat agrar universiteti katta o‘qituvchisi

E-mail: s.n.normurodov@bk.ru

AMINOV INOMJON

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Annotatsiya. Yong‘oq mevalarini yetishtirish, oziq-ovqat mahsulotlari, yong‘oq bog‘larida uchraydigan marssoninoz (*marssonina juglandis*), oq dog‘lanish (*microstroma juglandis*), bo‘qoq (po‘kak) (*inonotus hispidus*), yong‘oq daraxtlari, oddiy yong‘oq va juglans turkumining boshqa turlari, zamburug‘ yong‘oq daraxtlarining barglari, marssonina *juglandis* bilan yong‘oq daraxtlari turlarining zararlanish darajalari, daraxtlarni oziqlantirish, kimyoviy kurash choralari kabilar.

Kalit so‘zlar: yong‘oq mevalari, oziq-ovqat mahsulotlari, yong‘oq bog‘lari, (*marssonina juglandis*), oq dog‘lanish (*microstroma juglandis*), bo‘qoq (po‘kak) (*inonotus hispidus*), yong‘oq daraxtlari, zamburug‘ yong‘oq, barglari.

Аннотация. Выращивание грецкого ореха, пищевые продукты, марссониноз (*Marssonina juglandis*), белая пятнистость (*Microstroma juglandis*), зоб (*Inonotus hispidus*) в ореховых садах, грецкий орех, обыкновенный грецкий орех и другие виды рода *Juglans*, листья грецкого ореха, пораженные грибом, степень повреждения видов грецкого ореха марссониной *juglandis*, питание деревьев, химические методы борьбы и др.

Ключевые слова: Плоды грецкого ореха, пищевые продукты, ореховые сады, (*marssonina juglandis*), белая пятнистость (*microstroma juglandis*), тыква (*inonotus hispidus*), ореховые деревья, гриб грецкого ореха, листья.

Abstract. Walnut cultivation, food products, marssoninosis (*marssonina juglandis*), white spot (*microstroma juglandis*), goiter (*inonotus hispidus*) in walnut orchards, walnut trees, common walnut and other species of the genus *Juglans*, leaves of walnut trees with fungus, levels of damage to walnut tree species by *marssonina juglandis*, tree nutrition, chemical control measures, etc.

Keywords: walnut fruits, food products, walnut orchards, (*marssonina juglandis*), white spot (*microstroma juglandis*), gourd (*inonotus hispidus*), walnut trees, walnut fungus, leaves.

KIRISH

Dunyoda oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabning yildan-yilga ortib borishi qishloq xo‘jaligi ekinlarini yetishtirish hajmini yanada kengaytirish va yuqori sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan doimiy ta‘minlashni talab etadi. Dunyo bo‘yicha bugungi kunda 1,098 mln. gektar maydonda yong‘oqzorlar mavjud bo‘lib, 3,829 mln. tonnagacha yong‘oq ishlab chiqariladi. Hozirgi kunda yong‘oq plantatsiyalarini barpo

etishda asosiy kasalliklarga nisbatan chidamli yong‘oq navlari asosida ushbu kasalliklardan himoya qilish muammosi dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Jahonda yong‘oq mevalarini yetishtirish va eksport qilishda yetakchi o‘rinlarni Xitoy, AQSh, Eron, Turkiya, Meksika, Ukraina va Chili davlatlari egallamoqda. Biroq, yog‘ingarchilik ko‘p bo‘lib, havo harorati past va namlik yuqori bo‘lgan yillarda yong‘oqzorlarda hosil kasalliklar ta‘sirida yo‘qolishi kuzatiladi. Dunyoning barcha davlatlari uchun yong‘oq yetishtirish, hosildorlikni oshirish, meva sifatini yaxshilashda yong‘oq bog‘larida uchraydigan marssoninoz (*Marssonina juglandis*), oq dog‘lanish (*Microstroma juglandis*), bo‘qoq (po‘kak) (*Inonotus hispidus*) va ayrim boshqa kasalliklari, ularni qo‘zg‘atuvchi mikroorganizmlarning bioekologik xususiyatlari va ularga qarshi ilg‘or resurstejamkor kurash choralari yaratish kabi ustuvor yo‘nalishlarda ilmiy-tadqiqotlar olib borish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Respublikada intensiv texnologiyalar asosida yetishtiriladigan yong‘oq bog‘lari maydonlarini kengaytirish va ularning hosildorligini oshirishda ularda uchraydigan kasalliklarga alohida e‘tibor qaratish lozim. Chunki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son Farmonining 3.3 bandida «...qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarishni izchil rivojlantirish, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, paxta va boshqali don ekiladigan maydonlarni qisqartirish, bo‘shagan yerlarga yangi intensiv bog‘lar barpo etish, kasalliklarga chidamli, mahalliy yer-iqlim va ekologik sharoitlarga moslashgan qishloq xo‘jaligi ekinlarining yangi seleksion navlarini yaratish va ishlab chiqarishga joriy etish» muhim strategik vazifalardan hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 1 iyundagi PQ-3025-sonli «Yong‘oq ishlab chiqaruvchilar va eksport qiluvchilar uyushmasini tuzish va uning faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida»gi qarorida respublikamizda zamonaviy yong‘oq plantatsiyalarini barpo qilish, yetishtirish texnologiyasi bo‘yicha ilmiy asoslangan usullar va yangi intensiv texnologiyalarni keng joriy etish ko‘zda tutilgan bo‘lib, ushbu qaror ijrosini ta‘minlash maqsadida respublikamizda jami 10 ming gektar maydonga asosan oddiy yong‘oq (*Juglans regia*) ko‘chatlari ekilgan yong‘oqzorlar barpo etildi, yuqorida keltirib o‘tilgan vazifalarni amalga oshirishda ushbu maqola muayyan darajada hizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Yong‘oq daraxtlarida 202 ta kasallik qayd etilgan, ammo ularning uchrashi va zarari bir xil emas. Yong‘oqning dunyoda eng ko‘p uchraydigan kasalliklaridan marssoninoz va bakterioz haqidagi ma‘lumotlar Evropa (Bolgariya, Vengriya, Ispaniya, Italiya, Turkiya, Ukraina va b.), Osiyo (Xitoy, Eron, O‘zbekiston, Hindiston, Qirg‘iziston va b.), Shimoliy (AQSh, Kanada) va Janubiy Amerika (Argentina), Afrika (JAR) olimlari tomonidan ilmiy jurnallarda muntazam ravishda chop etiladi (F.Berry, G.P.Ozolin, M.D Prutenskaya, K.Shamsiev, va b., G.Juhbsovb et al., A.Belisario et al., V.A.Arnaudov, S.I.Gandev, S.Mapelli et al., H.Saremi, M.E.Amiri, V.A.Arnaudov et al., S.Cerovij et al., M.Hassan, K.Ahmad, M.Hassan et al., va b.).

Yong‘oq daraxtlarining kasalliklari va ularga qarshi kurash choralarini o‘rganish bo‘yicha O‘zbekistonda F.G.Axmedova, K.Shamsiev, M.Sh. Kirgizbaeva, Yu.G‘afforov, B.A.Hasanov, A.Sh.Hamroev, B.D.Kleyner, M.G. Gulyamova, A.G.Guzalova, O.Mavlyanov, Rossiyada N.M.Pidoplichko, A.A. Yachevskiy, V.F.Peresyapkin, Qirg‘izistonda M.D.Prutenskaya, Eronda M.Hassan, K.Ahmad, H.Saremi, M.E.Amiri, A.R.Zamani, D.Frutos, AQShda F.Berry, D.Neely, S.F.Chen, T.J.Michailides, J.Moral, R.Guajardo, J.R.Lamichhane, M.E.Miller, J.E.Adaskaveg, R.Sambaraju, P.M.Kolarik, Italiyada A.Belisario, Xitoyda T.H.Zhu, H.Y.Wang, Ispaniyada C.Moragrega, H.Szaktan, Fransiyada E.Mynard, O‘zbekistonda F.G.Axmedovalar o‘zlarining ilmiy ishlarida amalga oshirishgan. Yong‘oqning marssoninoz kasalligini askomisetlarning Diaporthales tartibi, Gnomoniaceae oilasiga mansub bo‘lgan Gnomonia leptostyla turi qo‘zg‘atadi, anamorfa bosqichining nomi Marssonina juglandis (sinonimlari 6 tadan ko‘p) [1].

Geografik tarqalishi. Marssoninoz kasalligini qo‘zg‘atuvchi zamburug‘ kosmopolit organizm bo‘lib, oddiy yong‘oq va Juglans turkumining boshqa turlari o‘sadigan barcha mamlakatlarda uchraydi. Ushbu kasallik haqidagi ma‘lumotlar Evropa, Osiyo, Shimoliy, Janubiy Amerika va Afrika olimlari tomonidan muntazam ravishda chop etiladi [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Rossiyaning Uzoq Sharq o‘lkasida manchjuriya yong‘og‘ida kasallikni turkumning boshqa turi – Marssonina mandschurica – qo‘zg‘atadi [10, 11].

1-rasm. Yong‘oq bargining ostki tomonidagi marssoninoz kasalligining belgilari; kichik nuqtalar shaklidagi yostiqchalarga diqqat qiling (Toshkent sh., Hamza tumani, 06.07.2009 y., B.A. Hasanov surati).

Kasallik belgilari. Zamburug‘ yong‘oq daraxtlarining barglari, barg bandi, yashil novdalari va mevalarini zararlaydi. Kasallikning ilk belgilari odatda may oyining 1-nchi o‘n kunligida paydo bo‘ladi. Bunda barglarda oldin kichik, kengligi 0,5-1 mm keladigan, sal botiq, och-qo‘ng‘ir yoki kulrang-qo‘ng‘ir tusli, dumaloq shaklli dog‘lar hosil bo‘ladi. 2-3 hafta o‘tganida (may oyining oxirgi haftasida) dog‘larning diametri 3-6 mm ga etadi va ular to‘q-qo‘ng‘ir, o‘rtasi biroz ochroq tus oladi. Iyun oyining 1-haftasida barglarning ostki tomonidagi dog‘larning eni 7-8 mm ga etadi va ularning ustida zamburug‘ning ko‘proq yoki kamroq darajada konsentrik doiralar shaklida

joylashgan qora tusli yostiqlari (lojalari) hosil bo‘ladi (1-rasmga qarang), shu sababdan dog‘lar to‘q tusga kiradi. Yostiqlar ko‘zga kichik nuqtachalarga o‘xshab ko‘rinadi, ular bargning har ikki tomonida, ammo ko‘proq ostki tarafida hosil bo‘ladi. Ular zamburug‘ning konidiofora va konidialaridan tashkil topadi. Iyun oyining 3-haftasida dog‘lar bir-biriga qo‘shilib ketadi, kattaligi 10-12 mm ga, iyul oyida 22-24 mm ga va avgust oyida 24-29 mm ga etadi va oxiri qurib, to‘kilib ketadi. Iyul oyining 2-haftasida dog‘larning atrofida sariq hoshiya hosil bo‘ladi.

Barg bandlarida (ba‘zan yosh, yashil novdalarda ham) dog‘lar barglardagilardan 4-8 kun keyin hosil bo‘ladi, ular oldin uzunchoq, ellips shaklli, eni 1-1,5 mm, keyin noto‘g‘ri shaklli, kulrang tusli, yostiqlar hosil bo‘lganida qora tusli, avgust oyida eni 22-27 mm ga etadi. Kuchli zararlangan barg bandlari nobud bo‘ladi. Yosh, yashil mevalarning ustida (perikarpiyda) dumaloq, qora yoki qo‘ng‘ir tusli, sariq yoki qizg‘ish-qo‘ng‘ir hoshiyali dog‘lar hosil bo‘ladi. Mevalar dog‘ bo‘lgan tomonidan chatnab, yorilib ketadi, meva mag‘zi qorayishi va qurib qolishi mumkin [11, 6, 7, 8].

Kasallik qo‘zg‘atuvchi zamburug‘ning belgilari. Zamburug‘ning konidial sporulash a‘zolari yostiqlarda rivojlanadi. Barglardagi yostiqlar qurollanmagan ko‘zga juda kichik, qora nuqtachalar shaklida ko‘rinadi; ular oldin epidermis ostida, keyinchalik yorib chiquvchi, yassi yoki sal bo‘rtgan, disk shaklli, deyarli qora tusli, o‘lchami 105-182 mkm (0,1-0,18 mm). Konidialari ikki xil: makro- va mikrokonidialar. Makrokonidialari rangsiz, o‘roq yoki yosh yarim oy shaklli, 2 hujayrali, 14,1-32,4x-2-5,5 mkm. Mikrokonidialari tayoqcha shaklli, ba‘zan sal egilgan, 6-12x1-1,5 mkm [5, 7, 8]. M. juglandis ni sof kulturaga ajratish, o‘stirish va konidialarini hosil qilishi uchun quyidagi ozuqa muhitlari sinab ko‘rilgan: kartoshkali dekstrozali agar (KDA), makkajo‘xori uni qo‘shilgan agar (MUA), suli uni qo‘shilgan agar (SUA), suslo-agar (SA), Chapek muhiti, Richard muhiti, och agar (OA), ozuqali agar (OzA), qonli agar (QA), yong‘oq bargi ekstrakti qo‘shilgan agar (YoEA), YoEA + SUA (YoSA) va b. Ulardan MUA va SUA muhitlarida zamburug‘ o‘sish tezligi eng yuqori, hosil bo‘lgan konidialar soni esa KDA muhitida eng ko‘p [8].

Zamburug‘ konidialar hosil qilish qulayligi bo‘yicha ozuqa muhitlari quyidagi tartibda joylashgan: KDA-YoSA-YoEA (eng yaxshi muhitlar), SUA-MUA (yaxshi muhitlar), OA (o‘rtacha), SA da sporalar juda kam hosil bo‘lgan, OzA va QA muhitlarida konidialar (va peritesiyalar) hosil bo‘lmagan [2]. KDA ozuqa muhitida 21°S haroratda o‘stirilgan zamburug‘ning 15 kunlik koloniyalari ustki tomoni baxmalsimon silliq, muhit sathidan sal ko‘tarilgan, oqish tusli, 30 kunlik koloniyalari sarg‘ish-oqish tusli, chetlari oq, pallali, 40 kun o‘sganida kulrang-oqish tusli koloniyalar ustida konidial yostiqlarining konsentrik doiralari hosil bo‘ladi. Ozuqa muhitlarida zamburug‘ yostiqlarining (diametri 113-190 mkm) va konidialarining (20-32x8-12 mkm) o‘lchamlari tabiatda (barglarda) hosil bo‘ladiganlaridan yirikroq. 30 kunlik koloniyalarining rangi OA va MUA muhitlarida ham oqish, SUA, YoEA va YoMA muhitlarida krem (sarg‘ish) tusli [3].

Zamburug‘ning qishlagan peritesiyalari bahorda to‘kilgan barglarning pastki tomonida yakka-yakka, tarqoq holda, to‘qima ichida rivojlanadi va tashqariga uzun, silindr shaklli bo‘yinchasi bilan chiqadi. Ular shar shaklli, qo‘ng‘ir, qizg‘ish-qo‘ng‘ir,

to‘q-qo‘ng‘ir yoki deyarli qora tusli, diametri 300-450 mkm, bo‘yinchasining o‘lchami 140-300x25-40 mkm. Asklari uzunchoq shaklli, 50-70x8-16 mkm, kalta oyoqchali. Askosporalari 2 hujayrali, rangsiz, urchuq shaklli, sal egilgan, ko‘pincha septadan tortilgan, 15-25x2,5-8 mkm [8].

Zararlanadigan xo‘jayin o‘simliklar doirasi. Marssonina juglandis bilan faqat yong‘oq (Juglans) turkumi turlari zararlanadi va ular orasida umuman zararlanmaydigan (immun) tur yo‘q. Yong‘oq turlarining zararlanish darajalari har xil: ba‘zilari yuqori chidamlilikka ega va kam zararlanadi, boshqalari esa o‘ta chidamsiz va kuchli zararlanadi (1-jadvalga qarang). Ob-havo sharoitlari marssoninoz uchun qulay kelsa, yong‘oqning hatto ancha chidamli navlari ham juda kuchli zararlanishi va barglarining aksariyatini yo‘qotishi mumkin [1].

1-jadval

Marssonina juglandis bilan yong‘oq daraxtlari turlarining zararlanish darajalari (Black, Neely, 1978; Berry, 1981; Belisario et al., 2008)

Yong‘oq (Juglans) turkumiga mansub daraxt turlari	Marssonina juglandis bilan zararlanish darajalari
J. hindsii, J. major	Eng chidamsiz turlar
J. nigra	Eng chidamsiz tur, ammo Hinds va Arizona qora yong‘oqlaridan sal kamroq zararlanadi
J. microcarpa, J. cinerea, J. ailantifolia var. cordiformis	O‘rtacha chidamsiz, sharq qora yong‘og‘iga nisbatan kamroq zararlanadi
J. ailantifolia	Nisbatan eng chidamli tur
J. regia	Chidamliligi belgisi o‘ta o‘zgaruvchan: ba‘zi klonlari va navlari juda chidamsiz (kuchli zararlanadi), boshqalari esa o‘rtacha yoki juda kam zararlanadi
L. californica, J. regia x J. nigra	O‘rtacha chidamsiz
J. ailantifolia x J. nigra	Chidamli

Izoh: * – Ayrim ma’lumotlarga ko‘ra kulrang yong‘oq ham marssoninozga nisbatan yuqori chidamlilik namoyon qilgan (Belisario et al., 2008).

Qo‘zg‘atuvchining rivojlanish sikli va bioekologiyasi. Marssoninoz kasalligini qo‘zg‘atuvchi zamburug‘ asosan zararlangan, to‘kilgan barglarda peritesiy murtaqlari bilan qishlaydi. Erta bahorda harorat 10°S ga etganida, peritesiy ichidagi xaltachalarda askosporalar etiladi va yomg‘ir, shamol bilan yosh barglarga tushib, ularning to‘qimasiga teshib kiradi, ya’ni, daraxtlarda birlamchi zararlanish qo‘zg‘atadi [3, 4, 7].

Qirg‘izistonda askosporalar yalpi tarqalishi may oyining 2-yarmida kuzatiladi [4]. Peritesiyalar hosil bo‘lishi uchun optimal harorat 7-10°S, asklar hosil bo‘lishi va askosporalar tarqalishi uchun – 10°S. Tabiiy sharoitlarda kasallikning inkubasion davri 14-20 kunga teng bo‘lib, ayrim hollarda 20-35 kungacha cho‘zilishi mumkin [1, 5, 2]. Inkubasion davr tugashi bilan yong‘oqning zararlangan qismlarida, asosan barglaridagi lojalarda konidiyalar hosil bo‘ladi; ular boshqa barg, novdalar va boshqa daraxtlarga tarqalib, qulay harorat va tomchi namlik mavjud bo‘lganida ikkilamchi zararlanishni qo‘zg‘atadi. Konidiyalar mavsum davomida (kuz oxirigacha) bir necha avlod beradi va kasallik tarqalishini ta’minlaydi. Jumladan, janubiy Qirg‘izistonda tez-tez

yog‘ingarchilik kuzatilganida zamburug‘ bir mavsumda 10 tagacha avlod berib rivojlanadi [5].

Zararlangan barglarda lojalar va konidiyalar hosil bo‘lishi uchun eng qulay harorat 18-22°S, 11-15°S va 25-27°S haroratlarda ular juda kam hosil bo‘ladi, 10°S va 30°S haroratlarda umuman hosil bo‘lmaydi. Konidiyalar barglarda zararlanish qo‘zg‘atishi uchun optimal harorat 21°S [7, 9]. Umuman, yong‘oqzorlarda marssoninoz tarqalishi va rivojlanishi uchun tez-tez yong‘ir yog‘ishi, harorat 20±2°S va havo nisbiy namligi 95% atrofida bo‘lishi qulay sharoit yaratadi. Sernam mavsumlarda kasallik rivojlanishi esifitotiya darajasiga etadi [11, 10].

Zarari. Marssoninoz kasalligi amalda dunyoning barcha oddiy yong‘oq etishtiriladigan mamlakatlarida katta iqtisodiy ahamiyatga ega. Uning asosiy zarari quyidagilardan iborat [7, 9, 10]: zararlangan barglarda fotosintez kamayishi va ular vaqtdan oldin to‘kilishi, daraxt zaiflashishi, o‘sishi va rivojlanishining susayishi, bo‘yi pasayishi; zaif daraxtlarning qishda sovuqqa va boshqa kasalliklarga chidamliligining pasayishi; yosh mevalarning eti zararlanishi, meva mag‘zi to‘lishmasligi, yosh mevalar to‘kilishi; joriy yil hosilining pasayishi; gul kurtaklar hosil bo‘lishining kamayishi, natijada keyingi yil hosilining pasayishi. Dunyoning ko‘p mamlakatlarida seryog‘in ob-havo kuzatiladigan mavsumlarda oddiy yong‘oq marssoninoz bilan zararlanishi kuchli yoki juda kuchli bo‘lib, tarqalishi epifitotiya darajasiga etadi. Masalan, bunday holat Evropa, Hindiston, Eron, MDH da Ukraina, Moldova, Qirg‘iziston va ko‘p boshqa mamlakatlarning ayrim qismlarida muntazam kuzatiladi [2, 9, 11].

Kasallikning keng tarqalishi va rivojlanishi natijasida ancha hosil yo‘qotiladi. Masalan, Eronning ayrim mintaqalarida marssoninoz tufayli 60-80% yong‘oq hosili yo‘qotilishi xabar qilingan [10]. Oddiy yong‘oqdan tashqari. marssoninoz kasalligi boshqa yong‘oq turlariga, ayniqsa sharq qora yong‘og‘iga (*Juglans nigra*) katta zarar etkazadi. Sernam mavsumlarda kasallik tarqalishi va rivojlanishi epifitotiya darajasiga etadi, natijada iyul oxiri-avgust boshlarida daraxtlar barglarini deyarli 100% ga yo‘qotishi mumkin; bunda daraxtlar o‘ta zaiflashadi va hatto nobud bo‘lishi kuzatiladi[1].

Kurash choralari. Tabiiy yong‘oqzorlarda marssoninozga qarshi o‘zini oqlaydigan, maqbul kurash choralari mavjud emas [1, 5]. Boshqa joylarda (ko‘chatxonalar, plantasiyalar, shaxsiy tomorqalar va boshqalarda) kasallikka qarshi agrotexnik, genetik-seleksion va kimyoviy kurash usullarini qo‘llash tavsiya qilinadi. Agrotexnik tadbirlardan yong‘oqzorlarni barpo etishda joy tanlashning ahamiyati katta. Bunda iloji boricha qiya joylarni tanlash, daraxt qatorlarini shamolning dominant yo‘nalishlari yaxshi esadigan qilib joylashtirish lozim. Nav tanlashda ularning marssoninoz (va mintaqadagi boshqa dominant kasalliklarga) chidamliligini hisobga olish lozim. Ko‘chatlarni chuqurchalarga (lunkalarga) ekishda ildiz bo‘g‘zi tuproq sathida bo‘lishini, tuproqqa ko‘milmasligini ta‘minlash kerak.

Yong‘oq daraxti, ayniqsa bo‘yi 15-20 sm bo‘lgan yosh ko‘chatlari, suvga bostirib qo‘yishga juda chidamsiz, chunki bunda ular ozuqa hamda suv so‘rishi kamayadi va ildizlari nobud bo‘ladi; suvga to‘yingan tuproq daraxtlar yosh ildizlarining uchki qismlarini 1-3 kun ichida o‘ldiradi [11]. Agrotexnik usullardan biri – kuzda to‘kilgan

barglarni to‘plash va chetroq joyda tuproqqa 10-15 sm chuqurlikda ko‘mib tashlash, qurigan shoxlar va novdalarni kesib olish, daraxtlar atrofidagi tuproqni ag‘darish yoki engil haydash kasallik qo‘zg‘atuvchi zamburug‘ning qishlovchi prototetsiylari yo‘qotilishini ta‘minlaydi [10].

Daraxtlarni oziqlantirishda aprel oyida 280 kg/ga azot berish tavsiya qilingan [1,3]. ammo azot me‘yorini oshirish kasallikni kuchaytirishini esda tutish lozim [5]. Chidamli navlarni ekish. Oddiy yong‘oqning marssoninozga immun navlari yo‘q, ammo har xil darajada chidamli navlari bor. Tajribalarda Eronda sinalgan 11 ta navdan ikkitasi chidamli, 6 tasi o‘rtacha yoki kam chidamli, qolganlari chidamsiz ekanligi aniqlangan. Bolgariyada 15 ta navdan bittasi–Chandler navi chidamlilik va 6 ta nav nisbatan chidamlilik namoyon qilgan; qolgan navlar chidamsiz yoki juda chidamsiz ekanligi qayd qilingan. Serbiyada sinalgan 250 ta navdan 80,7% chidamsiz yoki o‘ta chidamsiz, 10,7% o‘rtacha chidamli, 8,2% chidamli va 0,4% (faqat Alamoty navi) yuqori darajada chidamli ekanligi aniqlangan; ular orasidan 9 ta chidamli va 8 ta o‘rtacha chidamli navlar ajratib olingan [7].

Kimyoviy kurash choralari faqat marssoninoz kuchli rivojlanishi kutilganda qo‘llash tavsiya qilinadi [4]. Kasallikning qishlovchi bosqichiga qarshi erta bahorda kurtaklar yozilishidan oldin daraxtlarga va ularning ostidagi tuproqqa 2-3%-li nitrafen eritmasi bilan, o‘sov davrida 1-2 marta 1%-li Bordo suyuqligi bilan ishlov berish tavsiya qilingan. Eronda marssoninozga qarshi mart o‘rtasida 2%-li Bordo suyuqligi bilan ishlovning biologik samarasi barglarda 60,7% va mevalarda 38,7% ni, ikkinchi ishlov aprel o‘rtasida berilganida esa, mos ravishda, 80,3% va 55,8% ni tashkil qilgan[11].

2-jadval

AQSh da yong‘oq daraxtlarining marssoninoz kasalligiga qarshi ishlatish uchun tavsiya qilingan fungisidlar (tarkibida mis bo‘lgan preparatlar keltirilmagan) (Pscheidt, Ocamb, 2019)

Fungisidlar, t.e.m., ishlab chiqaruvchi firmalar	FRAC kodlari
Gem 500 50% sus.k. (trifloksistrobin), Adama	11
Inspire Super 33,5% sus.k. (difenokonazol 86 g/l + siprodinil 249 g/l), Syngenta	3 + 9
Luna Experience 400 40% sus.k. (fluopiram 200 g/l + tebukonazol 200 g/l), Bayer	7 + 3
Luna Sensation 50% sus.k. (fluopiram 250 g/l + trifloksistrobin 250 g/l), Bayer	7 + 11
Merivon 50% sus.k. (fluksopiraksad 250 g/l + trifloksistrobin 250 g/l), BASF	7 + 11
Pristine 38% s.e.g. (boskalid 25,2% + piraklostrobin 12,8%), BASF	7 + 11
Bumper 41.8% em.k., Propi-Max k.e., Tilt 25% k.e. i dr. (propikonazol), разные фирмы	3
Quadris Top 29,6% sus.k. (azoksistrobin 18,2% + difenokonazol 11,4%), Syngenta	11 + 3
Quash 50% s.d.g. (metkonazol), Valent, USA	3
Quilt Xcel 26,38% suspenziya-emulsiya (azoksistrobin 141,4 g/l + propikonazol 122,4 g/l), Syngenta	11 + 3
Syllit FL (dodin, 39,6%), Arysta LifeScience N. America	U12
Topguard EQ 43,93% sus.k. (flutriafol 18,63% + azoksistrobin 25,3%), FMC	3 + 11

Ba‘zi mamlakatlarda marssoninozga qarshi o‘sov davrida 2-6 marta 1% -li Bordo suyuqligi va mochevina aralashmasi, boshqasida 3-5 marta maneb, kaptan yoki tiram,

uchinchisida qishda 2%-li va bahorda gullashdan oldin va keyin 1%-li Bordo suyuqligi bilan ishlov berish tavsiya qilingan. Marssoninoz va bakteriozni ta'sir etuvchi moddalari mankozeb, ditianon, flusilazol hamda mis bo'lgan fungusidlar nazorat qilishi xabar qilingan. Dala sharoitidagi sinovda marssoninozga qarshi t.e.m. geksakonazol (samarasi >90%), tiofanat-metil (>80%), hamda mankozeb, simoksanil va benomil samarali ekanligi aniqlangan [4].

AQSh da 1980-yillarda mevali yong'oq daraxtlarida marssoninozga qarshi faqat t.e.m. dodin bo'lgan preparatning 0,12% eritmasini qo'llash ruxsat qilingan edi; (bahorda barglar kattaligi etilgan barglarning yarmiga etganida 1-ishlov, lozim bo'lganda 2 hafta oralatib yana 1-2 ishlov berish tavsiya qilinadi) [1]. Hozirgi davrda AQSh da oddiy (va qora) yong'oqda marssoninozga qarshi ishlatish uchun (mis preparatlaridan tashqari) tarkibida bir yoki ikki ta'sir etuvchi moddalari bo'lgan o'ntadan ko'p fungusidlar tavsiya qilingan [7, 8] (2-jadvalga qarang).

XULOSA

O'zbekistonda yong'oq daraxtlarining eng keng tarqalgan kasalligi qo'ng'ir dog'lanish (marssoninoz), ekanligi tog'li va tog'oldi mintaqalarda ko'p ekiladigan navlarda kuchli rivojlanishi aniqlandi. Oq dog'lanish kasalligi yong'oqzorlarda kam uchrashi va faqat BUVITI BTITS ko'chatxonasidagi ko'chatlarda kengroq tarqalishi va rivojlanishi o'rtacha darajaga etishi qayd etildi. O'zbekistonda yong'oq daraxtlarida bo'qoq zamburug'larining asosan bir turi – poya oq chirishini qo'zg'atuvchi qattiqtukli bo'qoq zamburug'i uchrashi aniqlandi. Mamlakatimizda ilk marta yong'oq ko'chatlarining ildizlari va ildiz bo'g'zi chirishi kasalligi tufayli ko'chatlar nobud bo'lishi 10% ga etishi qayd etildi. Kasallikni asosan Fusarium turkumi turlari qo'zg'atishi aniqlandi.

O'zbekistonda yong'oq mevalari bakterial chirishining uchrashi va rivojlanishi past darajada bo'lib, faqat ayrim joylarda keng (90% gacha) tarqalishi va kuchli (36,4% gacha) rivojlanishi qayd etildi. BUVITI BTITS ning kolleksiyasidagi 22 ta oddiy yong'oq navlari, formalari va gibridlari orasida 4 ta genotip juda chidamsiz, 3 tasi chidamsiz, 3 tasi o'rtacha chidamsiz, 8 tasi nisbatan chidamli hamda 4 ta genotip chidamli ekanligi aniqlandi.

O'zbekiston sharoitida yong'oqning marssoninoz kasalligini qo'zg'atuvchi zamburug' zararlangan barglar va qisman barg bandlarining to'qimalari ichida miseliysi bilan qishlashi aniqlandi. 2017-2018-yilgi tajribalarda yong'oqning barg, novda va mevalarining marssoninoz kasalligiga qarshi Difen Super 55% n.kuk. preparatining biologik samaradorligi 0,15 kg/ga me'yorda 87,5-90,3%, 0,25 kg/ga me'yorda 99,6-100% oralarida bo'lib, Sillit 40% sus.k. preparatining yuqoriroq me'yori 90,3-92,3% samaradorlikni ta'minladi. 2019-yilgi tajribada Difen Super 55% n.kuk. preparatining eng yuqori biologik samaradorligi 98,7-99,3% gacha, Falkon 46% em.k. va Skor 25% em.k. fungusidlarniki samaradorligi, mos holda, 92,4-96,8% va 93,6-94,4% ga teng bo'ldi. Kurzat 49,2% n.kuk. yong'oq barglari, novdalari va mevalarida marssoninozga qarshi 82,5%, 84,7% va 78,6% biologik samara ko'rsatdi.

Koritus 50% s.e.g. va Krezoksin 50% s.e.g. preparatlarining samaradorligi ham Kurzat preparatinikiga yaqin bo'ldi.

Tajribalarda marssoninoz tufayli daraxtlarning 49,4% mevalari nobud bo'lishi mumkinligi aniqlandi. Kimyoviy kurash usuli qo'llanganida Difen Super 46,1-49,4%, Falkon 19,3-32,6% va Skor 43,1% gacha yong'oq mevalari hosilini saqlab qolishni ta'minladi. Ushbu fungisidlar qo'llanilganida 1 gektardan olingan shartli sof foyda 77806 va 103950 so'm orasida, nazoratga nisbatan iqtisodiy samaradorligi esa 12506 va 38650 so'm orasida bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sogonov M.V., Castlebury L.A., Rossman A.Y., Mejia L.C., White J.F. 2008. Leaf-inhabiting genera of the Gnomoniaceae, Diaporthales. Stud. Mycol., 2008, vol. 62, No. 1, pp. 1-77. [doi: 10.3114/sim.2008.62.01](https://doi.org/10.3114/sim.2008.62.01)

2. Прутенская М.Д. 1968. Болезни грецкого ореха Южной Киргизии. Фрунзе: изд. «Кыргызстан», 1968, 56 стр.

3. Шамсиев К., Александровский Э.С., Озолин Г.П. и др. 1990. Орехоплодные в Узбекистане. Ташкент: «Мехнат», 1990, 144 с.

4. Juhbovb G., Ivanovb H., Spilьbk J. 2005. Occurrence and spread of the parasitic microscopic fungi on walnut (*Juglans regia* L.) on various localities of Slovakia. Trakya Univ. J. Sci., 2005, vol., 6, No. 1, pp. 19-27.

5. Belisario A., Scotton M., Santori A., Jnofri S. 2008. Variability in the Italian population of *Gnomonia leptostyla*, homothallism and resistance of *Juglans* species to anthracnose. Forest Pathology, 2008, vol. 38, No. 2, pp. 129-145. <https://doi.org/10.1111/j.1439-0329.2007.00540.x>

6. Arnaudov V.A., Gandev S.I. 2009. Susceptibility of some walnut cultivars to *Gnomonia leptostyla* (Fr.) Ces. & de Not. Acta Horticulturae, 2009, vol. 825, pp. 407-412.

7. Mapelli S., Vildanova G.V. et al. 2009. Study of biodiversity and genetic resources of walnut in Uzbekistan. I. Western Tien-Shan forests. Milan/Tashkent, 2009, 36 pp.

8. Saremi H., Amiri M.E. 2010. Evaluation of resistance to anthracnose (*Marssonina juglandis*) among diverse Iranian clones of walnut (*Juglans regia* L.). J. Food, Agriculture and Environ., 2010, vol. 8, No. 2, pp. 375-378.

9. Arnaudov V.A., Gandev S.I., Dimova M. 2014. Susceptibility of some walnut cultivars to *Gnomonia leptostyla* and *Xanthomonas arboricola* pv. *juglandis* in Bulgaria. Agrozanje, 2014, vol. 15, No. 1, pp. 41-54.

10. Пидопличко Н.М. 1977-а. Грибы-паразиты культурных растений. Определитель. Том 1. Грибы совершенные. Киев: «Наукова Думка», 1977, 295 с.

11. Пидопличко Н.М. 1977-б. Грибы-паразиты культурных растений. Определитель. Том 2. Грибы несовершенные. Киев: «Наукова Думка», 1977б, 299 с.

УЎТ: 635.64:664.8:577.16

ҚОВОҚЧА НАВЛАРИДА АСОСИЙ ОЗУҚА МОДДАЛАРИ, ВИТАМИНЛАР ВА ФЛАВОНОИДЛАР МИҚДОРНИНГ ҚИЁСИЙ БИОКИМЁВИЙ ТАҲЛИЛИ

АРИПОВА ШАХНОЗА РАХМАНОВНА

Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот
институти катта илмий ходими, қ.х.ф.ф.д.

Аннотация. Мазкур мақолада қовоқчанинг Вириди, Орбита ва Ҳилол навлари меваси таркибидаги асосий озуқа моддалари, витаминлар ва биологик фаол бирикмалар миқдори қиёсий жиҳатдан таҳлил қилинган. Тадқиқот натижаларига кўра, навлар ўртасида оксил, витаминлар ва флавоноидлар миқдори бўйича сезиларли фарқлар аниқланган. Ҳилол навида оксил ва рутин миқдори юқори экани қайд этилган, Орбита навида витамин РР концентрацияси устунлик қилган, Вириди навида эса витамин В6 ва айрим флавоноидлар кўрсаткичлари юқори бўлган. Олинган натижалар селекция ишларида озуқа қиймати юқори навларни танлашда муҳим илмий асос бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: қовоқча, нав, биохимёвий таркиб, витаминлар, флавоноидлар, рутин, селекция.

Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ содержания основных питательных веществ, витаминов и биологически активных соединений в плодах сортов кабачка Вириди, Орбита и Ҳилол. Установлены различия по уровню белков, витаминов группы В и флавоноидов. Наиболее высокое содержание белка и рутина отмечено у сорта Ҳилол, тогда как сорт Орбита характеризуется повышенным уровнем витамина РР. Сорт Вириди отличается более высоким содержанием витамина В6 и отдельных фенольных соединений. Полученные результаты имеют практическое значение для селекционных программ и разработки функциональных продуктов питания.

Ключевые слова: кабачок, сорт, биохимический состав, витамины, флавоноиды, антиоксиданты, селекция.

Abstract. This study presents a comparative analysis of the nutritional composition, vitamins, and biologically active compounds in the fruits of zucchini varieties Viridi, Orbita, and Hilol. Significant differences were identified in protein content, B-group vitamins, and flavonoids among the varieties. The Hilol variety demonstrated the highest protein and rutin levels, while Orbita showed increased vitamin PP content. Viridi exhibited higher concentrations of vitamin B6 and certain flavonoids. The findings provide valuable insights for breeding programs and the development of nutritionally enriched vegetable products.

Keywords: zucchini, variety, biochemical composition, vitamins, flavonoids, rutin, breeding.

КИРИШ

Сабзавот маҳсулотларининг биологик қиймати инсон саломатлиги учун муҳим омил ҳисобланади. Қовоқча (*Cucurbita pepo* L.) парҳезбоп ва енгил ҳазм бўладиган маҳсулот сифатида кенг истеъмол қилинади. Унинг таркибида витаминлар, минерал моддалар, толалар ва антиоксидант хусусиятга эга фенол бирикмалари мавжуд.

Сўнгги йилларда функционал озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқишда табиий антиоксидантлар ва флавоноидларга бой сабзавот навларини яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу нуқтаи назардан, қовоқчанинг маҳаллий ва истиқболли навларининг биокимёвий таркибини чуқур ўрганиш селекция ишларини илмий асосда йўналтириш имконини беради.

Сабзавот экинларининг озуқа қиймати ва инсон саломатлигидаги аҳамияти сўнгги ўн йилликларда илмий тадқиқотларда кенг ёритилмоқда. Қовоқча (*Cucurbita pepo* L.) паст калорияли, енгил ҳазм бўладиган ва функционал маҳсулот сифатида баҳоланади. FAO маълумотларига кўра, сабзавотлар таркибидаги витаминлар ва антиоксидантлар юрак-қон томир касалликлари хавфини камайтиришда муҳим роль ўйнайди [1].

USDA маълумотлар базасига асосан, қовоқча таркибида сув миқдори юқори, ёғ миқдори паст ва бир қатор витаминлар, хусусан В гуруҳи витаминлари мавжуд [2]. Бу уни парҳезбop маҳсулот сифатида қийматини оширади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Фенол бирикмалари ва флавоноидлар сабзавот маҳсулотларининг антиоксидант салоҳиятини белгилайдиган асосий омиллардан бири ҳисобланади. A.Crozier ва ҳаммуаллифлар томонидан ўтказилган тадқиқотларда сабзавотлардаги фенол бирикмалари эркин радикалларни нейтраллаштириш қобилиятига эга экани таъкидланган [3].

J.V.Narborne флавоноидларнинг биологик фаоллигига бағишланган фундаментал тадқиқотида рутин, кверцетин ва апигенин каби бирикмаларнинг антиоксидант ва яллиғланишга қарши таъсири илмий жиҳатдан асосланган [4]. S.Kumar ва A.K.Pandey маълумотларига кўра, флавоноидлар иммун тизими фаолиятини қўллаб-қувватлашда ва хужайра даражасида оксидловчи стрессни камайтиришда иштирок этади [5].

Витамин В гуруҳи инсон организмида метаболик жараёнларни тартибга солади. S.K.Lee ва A.A.Kader тадқиқотларида сабзавотлардаги витамин миқдори агротехника, иқлим ва нав хусусиятларига боғлиқ равишда ўзгариши қайд этилган [6]. Бу эса генотип ва муҳит омиллари ўртасидаги ўзаро таъсирни ҳисобга олиш зарурлигини кўрсатади.

T.W.Whitaker қовоқдошлар оиласи экинларининг биологик хусусиятларини ўрганиб, турли навларда биокимёвий таркиб фарқ қилиши селекция учун муҳим мезон эканлигини таъкидлаган [7].

Россиялик олим Н.А.Никитенко сабзавот экинларининг биокимёвий таркибини таҳлил қилиб, минерал моддалар ва кул миқдори тупроқ шароити ва агротехник тадбирларга боғлиқ равишда ўзгаришини кўрсатган [9].

Маҳаллий тадқиқотларда ҳам қовоқча навларининг озуқа қийматига оид ишлар мавжуд. О.Қодиров томонидан сабзавотчилик бўйича ўқув қўлланмасида навларни баҳолашда биокимёвий кўрсаткичлардан фойдаланиш зарурлиги таъкидланган [10].

WHO ҳисоботларига кўра, антиоксидантларга бой маҳсулотлар сурункали касалликлар профилактикасида муҳим аҳамиятга эга [8]. Шу нуқтаи назардан,

қовоқча навларида рутин, апигенин ва бошқа фенол бирикмаларининг юқори концентрацияси уларни функционал озик-овқат маҳсулоти сифатида истиқболли қилади.

Сўнги йилларда селекция жараёнида фақат ҳосилдорлик эмас, балки биологик фаол моддалар миқдори ҳам асосий баҳолаш мезони сифатида қабул қилинмоқда. Илмий адабиётларда навларнинг антиоксидант салоҳиятини ошириш инсон саломатлигини яхшилашга хизмат қилиши таъкидланади [3; 5; 8].

Юқоридаги манбалар таҳлили шуни кўрсатадики, қовоқча навларининг витамин ва флавоноидлар таркибини қиёсий баҳолаш селекция ишларида илмий асос бўлиб хизмат қилади. Айниқса, рутин ва апигенин каби бирикмалар миқдорини оширишга қаратилган нав танлаш стратегияси келгусида функционал озик-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқиш имконини беради.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Қовоқчанинг янги Орбита, Вириди ва Ҳилол навларини ёш меваларининг озуқавий қийматини аниқлаш учун техник етилганда 100 грамм масса ҳисобида асосий озуқа моддалари, витаминлар ва флавоноидларнинг миқдорлари аниқланди.

1-жадвал

Қовоқчани Вириди, Орбита ва Ҳилол навларининг мевалари таркибидаги асосий озуқа моддалари, витаминлар ва биологик фаол бирикмалар миқдори

Кўрсаткич	Вириди нави	Орбита нави	Ҳилол нави
Миқдори (100 г меваларнинг вазнидан)			
Ёғлар мг	0,41	0,38	0,39
Оқсиллар, %	9,90	8,75	14,20
Кул %	0,38	0,47	0,24
клетчатка	1,1	0,98	1,25
крахмал	0	0	0
Витаминлар (100 г вазнига нисбатан мг)			
<u>Витамин РР</u>	0,439	0,81	0,778
<u>Витамин В2</u>	-	-	0,312
<u>Витамин В6</u>	1,237	-	0,378
<u>Витамин В12</u>	-	-	1,148
<u>Витамин В1</u>	0,089	0,082	0,054
<u>Витамин В9</u>	-	0,058	0,058
Флавоноидлар (массаси 100 г дан)			
Апигенин	0,598	0,853	0,531
Галл кислота	-	-	0,821
Рабинин	0,678	0,401	1,407
Гиполаетин	-	-	-
Рутин	2,211	1,215	3,254
Гиперазид	-	-	-
Кверцетин	-	-	-
Изорамнетин	-	-	-

Тадқиқот натижаларига кўра, «Вириди», «Орбита» ва «Хилол» қовоқча навларининг кимёвий таркиби нав хусусиятларига боғлиқ ҳолда сезиларли фарқ қилиши ҳамда навлар ўртасида асосий озуқа моддалари, витаминлар ва биологик фаол бирикмалар миқдори бўйича муайян фарқлар мавжуд эканлигини кўрсатди. Қовоқча навларини таркибидаги ёғлар миқдори деярли бир-бирига яқин кўрсаткичга (0,38-0,41 мг/100 г) эга бўлди.

Оқсиллар миқдори бўйича «Хилол» нави (14,20 %) бошқа навларга нисбатан устунлик қилди, бу эса мазкур навнинг озуқа қиймати юқорироқ эканлигини кўрсатади. Кул миқдори эса Орбита навида бошқа навларга нисбатан устун (0,47 %) бўлди, ундан сўнг Вириди навида – 0,38 %, Хилол навида эса Орбита навида нисбатан деярли 2 баравар кам миқдорда (0,24 %) бўлганлиги аниқланди. Клетчатка миқдори барча навларда нисбатан паст бўлса-да, «Хилол» навида энг юқори кўрсаткич (1,25 %) қайд этилди, бу эса ҳазм жараёнини яхшилашда муҳим аҳамият касб этади (1-жадвал).

Витаминлар таркиби таҳлили шуни кўрсатдики, витамин РР, В2, В6 ва В12 каби В гуруҳи витаминларининг асосан «Хилол» навида аниқланиши мазкур навнинг биологик қийматини янада оширади. «Вириди» ва «Орбита» навларида айрим витаминларнинг аниқланмагани ёки паст миқдорда экани уларнинг функционал озиқ-овқат сифатидаги аҳамиятини нисбатан чеклайди.

Флавоноидлар таркиби бўйича ҳам навлар орасида аниқ фарқ кузатилди. Айниқса, рутин миқдори «Хилол» навида энг юқори бўлиб (3,254 мг/100 г), «Вириди» (2,211 мг/100 г) ва «Орбита» (1,215 мг/100 г) навларига нисбатан анча юқори экани аниқланди. Рабинин ва апигенин миқдорининг ҳам «Хилол» навида устун бўлиши ушбу навнинг антиоксидант ва қон томирларни мустаҳкамловчи хусусиятларига эга эканлигини кўрсатади. Айрим флавоноидлар (гиполаетин, гиперазид, кверцетин, изорамнетин) барча навларда аниқланмагани уларнинг миқдори жуда паст эканлигини англатади.

ХУЛОСА

Тадқиқот натижаларига кўра, ўрганилган навлар орасида биокимёвий таркиб жиҳатидан фарқлар мавжуд. Хилол нави юқори оқсил ва рутин миқдори билан, Вириди нави витамин В6 билан, Орбита нави витамин РР концентрацияси билан ажралиб туради.

Олинган маълумотлар селекция ишларида функционал озуқа қиймати юқори навларни яратиш ва танлашда илмий асос бўлиб хизмат қилади. Шунингдек, мазкур навлардан парҳезбоп ва антиоксидант хусусиятга эга маҳсулотлар ишлаб чиқишда фойдаланиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. FAO. Food Composition and Nutritional Value of Vegetables. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 2020. 85–112 p.
2. USDA. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28. Washington, DC: U.S. Department of Agriculture; 2019. 45–78 p.

3. Crozier A., Jaganath I.B., Clifford M.N. Phenolics in fruits and vegetables: the role of phenolics in human health. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. 2009;57(12): 5485–5497.
4. Harborne J.B. *The flavonoids: advances in research since 1986*. London: Chapman & Hall; 1994. 33–101 p.
5. Kumar S., Pandey A.K. Chemistry and biological activities of flavonoids: an overview. *The Scientific World Journal*. 2013;2013: 162750 (1–16 pages).
6. Lee S.K., Kader A.A. Preharvest and postharvest factors influencing vitamin C content of horticultural crops. *Postharvest Biology and Technology*. 2000;20(3): 207–220.
7. Whitaker T.W., Davis G.N. *Cucurbits: Botany, Cultivation and Utilization*. New York: Interscience Publishers; 1962. 145–198 p.
8. WHO. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. WHO Technical Report Series. 2003;916: 27–104.
9. Никитенко Н.А. Биохимия овощных культур. Москва: Агропромиздат; 1989. 112–156 с.
10. Қодиров О. Сабзавотчилик асослари. Тошкент: Ўқитувчи; 2015. 96–134 б.

УЎТ: 635.15:631.522:581.46(575.1)

**БОШ ПИЁЗ (*Allium cepa* L.) НИНГ ЯНГИ ЭРТАПИШАР НАВЛАРИНИ
ЯРАТИШ СЕЛЕКЦИЯСИ****МАХАМАДАМИНОВ ШАРОФИДДИН ЖАЛАЛОВИЧ**Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик
илмий-тадқиқот институти, эркин тадқиқотчи,**НИЗОМОВ РУСТАМ АХРОЛОВИЧ**Қишлоқ хўжалиги соҳаси кадрларининг
малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш
институти директори, к.х.ф.д., профессор

Аннотация. Мақолада бош пиёз (*Allium cepa* L.) нинг янги эртапишар селекцион линиясини яратиш бўйича 2012–2014 йилларда олиб борилган тадқиқот натижалари баён этилган. Селекция жараёнида маҳаллий ва интродукция қилинган нав ва намуналар бошланғич материал сифатида ўрганилди. Эртапишарлик, вегетация даври, ҳосилдорлик, товарбоплик ва морфо-биологик кўрсаткичлар асосий танлаш мезонлари сифатида баҳоланди. Кўп йиллик индивидуал ва оммавий танлаш ҳамда навлараро гибридлаш натижасида қисқа вегетация даврига (110–115 кун), юқори товарбопликка (95,2%) ва барқарор ҳосилдорликка (54,3 т/га) эга истиқболли селекцион линия шакллантирилди. Олинган натижалар ушбу линия негизида янги эртапишар нав яратиш имконияти мавжудлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: бош пиёз, *Allium cepa* L., эртапишарлик, селекция, вегетация даври, ҳосилдорлик, товарбоплик.

Аннотация. В статье представлены результаты исследований, проведённых в 2012–2014 гг., по созданию новой скороспелой селекционной линии репчатого лука (*Allium cepa* L.). В процессе селекции в качестве исходного материала использованы местные и интродуцированные сорта и образцы. В качестве основных критериев отбора оценивались скороспелость, продолжительность вегетационного периода, урожайность, товарность и морфо-биологические показатели. В результате многолетнего индивидуального и массового отбора, а также межсортовой гибридизации сформирована перспективная селекционная линия с коротким вегетационным периодом (110–115 суток), высокой товарностью (95,2%) и стабильной урожайностью (54,3 т/га). Полученные результаты свидетельствуют о возможности создания на основе данной линии нового скороспелого сорта.

Ключевые слова: репчатый лук, *Allium cepa* L., скороспелость, селекция, вегетационный период, урожайность, товарность.

Abstract. This article presents the results of research conducted in 2012–2014 aimed at developing a new early-maturing breeding line of onion (*Allium cepa* L.). Local and introduced varieties and breeding samples were used as initial material in the selection process. Early maturity, vegetation period length, yield, marketability, and morphological and biological traits were evaluated as the main selection criteria. As a result of multi-year individual and mass selection combined with intervarietal hybridization, a promising breeding line characterized by a short vegetation period (110–115 days), high marketability (95.2%), and stable yield (54.3 t/ha) was developed. The obtained results indicate the potential for developing a new early-maturing variety based on this breeding line.

Keywords: onion, *Allium cepa* L., early maturity, breeding, vegetation period, yield, marketability.

КИРИШ

Бош пиёз (*Allium cepa* L.) озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга сабзавот экинларидан бири ҳисобланади [1]. Пиёз маҳсулотига талабнинг ортиши юқори ҳосилдор ва эртапишар навлар яратиш заруратини келтириб чиқармоқда [2]. Эртапишар навлар бозорни барвақт маҳсулот билан таъминлаш, ер ресурсларидан самарали фойдаланиш ҳамда такрорий экин сифатида қўллаш имконини беради [3]. Шу боис маҳаллий шароитга мос, қисқа вегетация даврига эга ва юқори товарбоп навларни яратиш селекциянинг устувор йўналишларидан ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади – бош пиёзнинг эртапишар, юқори ҳосилдор ва товарбоп селекцион линиясини шакллантириш.

АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ

Илмий манбаларда эртапишарлик белгиси генотип хусусиятлари ва ташқи муҳит омиллари таъсирида шаклланиши таъкидланган [4]. Пиёз селекциясида маҳаллий популяциялар юқори адаптивлик хусусиятига эга бўлиб, қимматли донор сифатида хизмат қилади [6, 7, 8, 9]. Эртапишар нав яратишда индивидуал танлаш, оммавий танлаш ва навлараро гибридлаш самарали усуллар ҳисобланади [5]. Шунингдек, эртапишарлик билан бир вақтда ҳосилдорлик ва товарбопликни сақлаб қолиш селекция ишларининг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади.

МАТЕРИАЛЛАР ВА ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ

Тадқиқотлар 2012–2014 йилларда институт тажриба майдонида, суғориладиган ўрта қумлоқ тупроқ шароитида олиб борилди. Тажриба 3 такрорда, тасодифий жойлаштириш усулида қўйилди. Қатор ораси 70 см, ўсимликлар ораси 8–10 см. Ҳисоб майдони – 10 м². Фенологик кузатувлар, техник пишиш муддати, барглар сони ва бўйи, пиёзбош ўлчамлари, вазни, умумий ва товарбоп ҳосилдорлик аниқланди. Стандарт сифатида “Сумбула” нави қабул қилинди. Натижалар Доспехов методикаси асосида дисперсион таҳлил қилинди.

Пиёз нав намуналарини униб чиқиши (10-75%), техник етилиши бўйича маълумотлар 1-жадвалда келтирилган.

Тадқиқот натижаларига кўра, нав намуналари ниҳолларнинг униб чиқиш тезлиги, қишга чидамлилиги ва вегетация давомийлиги бўйича маълум даражада фарқ қилди. Ниҳолларнинг 10% униб чиқиши 9–17 кун оралиғида кузатилди. Энг эрта кўрсаткич К-00081 намунасида (9 кун) қайд этилди. Шунингдек, К-0002, К-00063 ва К-00038 намуналарида ҳам эрта униб чиқиш (10–11 кун) кузатилди. Стандарт Сумбула навида бу кўрсаткич 12 кунни ташкил қилди. Ниҳолларнинг 75% униб чиқиши 11–22 кун оралиғида бўлди. Энг тез оммавий униб чиқиш К-00081, К-0002, К-00063 ва К-00038 намуналарида (11 кун) аниқланди. Энг кеч кўрсаткичлар (22 кун) К-00117, К-00098, К-00028, К-00091 ва К-00092 намуналарида қайд этилди. Бу маълумотлар К-00081 намунаси юқори униб

чиқиш энергиясига эга эканлигини кўрсатади. 1 м² даги кўчатлар сони қишга кириш даврида 73–78 дона оралиғида бўлди. Энг юқори кўрсаткич (78 дона) К-0002, К-00081, К-00063 ва К-00038 намуналарида кузатилди. Эрта баҳорда тирик қолган кўчатлар сони 61–69 дона оралиғида бўлиб, энг юқори натижа К-00081 намунасида (69 дона) қайд этилди. Бу унинг қишга чидамлилиги нисбатан юқори эканлигини кўрсатади. Сақланган кўчатлар улуши 83,5–85,8% ни ташкил қилди. Энг юқори сақланиш даражаси (85,8%) К-0002, К-00081 ва К-00063 намуналарида кузатилди. Энг паст кўрсаткич (83,5%) К-00117, К-00098, К-00028, К-00091 ва К-00092 намуналарида аниқланди.

1-жадвал

Пиёз нав намуналарини фенологик кузатув натижалари (2012–2014 йй.)

Нав намуналар	Ниҳолларни униб чиқиши, кун		1м ² кўчат сони, дона			Униб чиққандан то техник етилгунгача, кун
	10%	75%	қишга кириш даврида	эрта баҳорда	сақланган кўчат сони, %	
Сумбула (ст.)	12	15	74	63	85,1	125
К-0002	10	11	78	67	85,8	138
К-00019	15	20	76	65	85,5	138
К-00117	17	22	73	61	83,5	145
К-00071	12	17	74	63	85,1	137
К-00081	9	11	78	69	85,8	110
К-00043	15	20	76	65	85,5	144
К-00098	17	22	73	61	83,5	128
К-00020	12	17	74	63	85,1	140
К-00063	10	11	78	67	85,8	130
К-00064	15	20	76	65	85,5	125
К-00028	17	22	73	61	83,5	110
К-00030	12	17	74	63	85,1	115
К-00038	10	11	78	67	85,8	121
К-00090	15	20	76	65	85,5	145
К-00091	17	22	73	61	83,5	145
К-00092	17	22	73	61	83,5	148
К-00093	12	17	74	63	85,1	140

Умуман олганда, барча намуналар қишлашга нисбатан яхши чидамлилиқ кўрсатди, бироқ К-00081 комплекс равишда юқори натижа қайд этди. Вегетация давомийлиги 110–148 кун оралиғида ўзгарди. Энг қисқа ўсув даври К-00081 ва К-00028 намуналарида (110 кун), К-00030 намунасида эса 115 кунни ташкил қилди. Бу намуналар эртапишар генотиплар сифатида ажралиб турди. Стандарт Сумбула навида бу кўрсаткич 125 кун бўлиб, К-00081 ва К-00028 ундан 15 кунга эрта пишиши аниқланди. Энг узок вегетация даври К-00092 (148 кун), К-00117, К-00090 ва К-00091 (145 кун) намуналарида кузатилди, бу уларнинг кечпишар гуруҳга мансублигини кўрсатади.

Жадвал маълумотлар асосида шуни айтиш мумкинки, К-00081 намунаси эрта униб чиқиши, юқори кўчат сақланиши (85,8%) ва қисқа вегетация даври

(110 кун) билан ажралиб турди, К-00028 ва К-00030 намуналари ҳам эртапишар генотиплар сифатида баҳоланди, кечпишар гуруҳга К-00092, К-00117, К-00090 ва К-00091 намуналари киритилди, барча намуналарда қишга чидамлик кўрсаткичлари нисбатан юқори (83,5–85,8%) бўлиб, маҳаллий шароитга мослашув даражаси яхши эканлиги кузатилди. Олинган натижалар селекция ишларида эртапишар ва қишга чидамли генотипларни ажратиб олиш имкониятини берди.

Пиёз нав намуналарининг морфо-биологик кўрсаткичлари (барг сони, барг бўйи, ранги ва.х) бўйича маълумотлар 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Пиёз нав намуналарининг морфо-биологик кўрсаткичлари (2012–2014 йй.)

Нав намуналар	Барг		Пиёзбоши			
	сони, дона	бўйи, см	ранги	бўйи, см	эни, см	индекси
Сумбула (ст.)	6,5	26,1	сарик	4,3	5,5	1,2
К-0002	5,6	26,3	сарик	4,8	5,6	1,1
К-00019	6,5	28,4	сарик	4,6	6,5	1,4
К-00117	5,6	25,1	сарик	5,1	5,6	1,0
К-00071	5,2	28,4	сарик	5,3	5,2	1,0
К-00081	6,4	29,7	сарик	5,2	5,3	1,0
К-00043	5,5	27,5	сарик	5,1	5,6	1,0
К-00098	4,8	26,4	сарик	4,3	6,5	1,5
К-00020	4,9	29,1	сарик	4,6	5,6	1,2
К-00063	3,7	28,1	сарик	4,2	5,2	1,2
К-00064	3,9	26,8	оч сарик	4,2	5,6	1,3
К-00028	4,7	26,7	сарик	4,8	6,5	1,4
К-00030	6,2	27,4	сарик	5,1	5,6	1,1
К-00038	4,8	28,6	сарик	4,6	5,2	1,1
К-00090	4,9	23,2	сарик	4,2	5,6	1,3
К-00091	4,7	24,4	ок	4,9	6,5	1,3
К-00092	3,9	23,2	оч сарик	3,8	5,6	1,4
К-00093	6,1	28,9	сарик	5,7	5,2	0,9

Барглар сони 3,7–6,5 дона оралиғида ўзгарган. Энг кўп барг стандарт Сумбула (6,5 дона), К-00019 (6,5), К-00081 (6,4), К-00030 (6,2) ва К-00093 (6,1) намуналарида қайд этилди. Бу намуналар фотосинтетик фаолликнинг юқори эканлигини ва барглар орқали энергияни самарали йиғиш қобилиятини кўрсатади. Ушбу хусусиятлар ҳосилдорликни ошириш ва товарболикни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Энг кам барг К-00063 (3,7), К-00064 ва К-00092 (3,9) намуналарида кузатилди. Кам баргли намуналар одатда кечпишар генотиплар бўлиб, маҳаллий шароитга мослашиш хусусияти юқори бўлади.

Барг бўйи 23,2–29,7 см оралиғида ўзгарди. Энг баланд кўрсаткич К-00081 (29,7 см) ва К-00020 (29,1 см) намунасида, энг паст кўрсаткич К-00090 ва К-00092 (23,2 см) дан иборат. Баргнинг катталиги ўсимликнинг вегетатив

ривожланиш даражасини ва энергия йиғиш қобилиятини кўрсатади, бу эса пиёзбош ҳосилдорлигига тўғридан-тўғри таъсир қилади.

Пиёзбошнинг бўйи 3,8–5,7 см, эни 5,2–6,5 см оралиғида ўзгарган. Энг йирик пиёзбошлар К-00093 (5,7×5,2 см), К-00071 (5,3×5,2 см), К-00081 (5,2×5,3 см) намуналарида қайд этилди. Бу намуналар ҳосилдорлик ва товарбоплик жиҳатидан селекцияда истиқболли ҳисобланади. Энг кичик пиёзбош К-00092 (3,8×5,6 см) намунаси, у асосан маҳаллий шартларга мослашган генотип сифатида аҳамиятли.

Пиёзбош шакл индекси 0,9–1,5 оралиғида бўлиб, 1,0–1,2 кўрсаткичлар юмалоқ ёки юмалоқ-япалоқ шаклни ифодалайди. Энг юқори шакл индекси К-00098 (1,5), К-00019 ва К-00028 (1,4), К-00092 (1,4) намуналарида қайд этилди, бу пиёзбошнинг чўзинчоқ шаклга мойиллигини кўрсатади. Чўзинчоқ шаклли пиёзлар селекцияда махсус мақсадлар учун (гибридлаш ва янги нав яратишда) қимматли донор сифатида баҳоланади.

Пиёзбош шакли товарбоплик ва бозор талабларига мосликда муҳим аҳамиятга эга. Маҳсулотнинг ташқи кўриниши ва форма бир хиллиги экспортбоплик учун асосий шарт ҳисобланади.

Кўпчилик намуналарда пиёз сариқ рангда, айримларида оч сариқ (К-00064, К-00092) ва оқ (К-00091) рангда қайд этилди. Пиёз ранги унинг эстетик кўриниши ва бозор талабларига мослигини аниқлашда муҳимдир. Сариқ ва бирхил рангли пиёзлар ички бозорда ва экспортда талаб юқори бўлади.

К-00081 намунаси барг сони, барг бўйи, пиёзбош ўлчамлари ва шакл индекси жиҳатидан комплекс равишда юқори кўрсаткичларга эга бўлиб, селекцияда энг истиқболли намуна сифатида ажралиб турди.

К-00028 ва К-00019 намуналари шакл индекси ва пиёзбош ўлчамлари жиҳатидан селекцияда истиқболли ҳисобланади, улардан янги нав яратишда донор сифатида фойдаланиш мумкин.

К-00063, К-00064 ва К-00092 намуналари кам баргли ва кичик пиёзбошли бўлиб, маҳаллий шароитларга мослашган генотиплар сифатида аҳамиятли.

Барглар сони ва пиёзбош шакли селекцияда ҳосилдорлик, товарбоплик ва бозор талабларига мосликни баҳолашда муҳим белгилар ҳисобланади.

Пиёз ранги ва шакл индекси экспорт ва ички бозор талабларига мос навларни танлашда қимматли индикатор сифатида хизмат қилади.

Ушбу морфо-биологик кўрсаткичлардан келиб чиқиб, селекция жараёнида эртапишарлик, юқори ҳосилдорлик ва товарбопликка эришиш учун К-00081, К-00028 ва К-00019 намуналари асосий донорлар сифатида тавсия этилади.

Бош пиёз вазни 45 гдан 120 г гача ўзгарган. Энг йирик пиёзлар К-00038 (120 г), К-00030 ва К-00081 (110 г) намунасида кузатилди. Бу намуналар юқори ҳосилдорлик ва товарбоплик учун салоҳиятли эканлигини кўрсатади. Энг кичик пиёзлар К-00098 (45 г), К-00028 (95 г) ва К-00064 (85 г) намуналарида қайд этилди. Кам ваздли пиёзлар одатда маҳаллий шароитга мослашган генотиплар ва эртапишарлик хусусияти юқори бўлади. Бош пиёз вазни товарбоплик ва бозор

талабларига тўғридан-тўғри таъсир қилади, катта ва бир хил пиёзлар экспорт ва ички бозор учун афзал ҳисобланади.

3-жадвал

Пиёз нав намуналарини ҳосилдорлик кўрсаткичлари (2012-2014 й.й.)

Нав намуналари	Бош пиёз вази, г.	Умумий ҳосилдорлик		Товарбоп ҳосилдорлик	
		т/га	стандартга нисбатан, %	т/га	умумий ҳосилдорликка нисбатан, %
Сумбула, ст.	95	42,2	100	37,6	89,2
К-0002	75	28,5	67	24,2	85,2
К-00019	80	32,1	76	27,6	86,0
К-00117	90	33,5	79	28,2	84,2
К-00071	70	36,4	86	32,3	89,0
К-00081	110	54,3	128	51,6	95,2
К-00043	95	34,6	81	30,2	87,5
К-00098	45	26,9	63	21,6	80,3
К-00020	70	27,5	65	23,9	87,0
К-00063	65	31,0	73	26,7	86,2
К-00064	85	25,0	59	23,1	92,4
К-00028	95	22,0	52	20,6	94,0
К-00030	110	38,0	90	34,5	91,0
К-00038	120	31,3	74	25,4	85,3
К-00090	80	30,6	72	26,3	86,0
К-00091	90	29,3	69	27,5	94,0
К-00092	80	28,4	67	25,8	91,
К-00093	75	24,0	56	21,7	90,5
ЭКМТ ₀₅		3,2			
Sx, %		1,7			

Умумий ҳосилдорлик 22,0–54,3 т/га оралиғида бўлган. Энг юқори ҳосилдорлик К-00081 намунасида қайд этилган (54,3 т/га), бу стандарт Сумбула навидан (42,2 т/га) 28% юқори. К-00030 (38,0 т/га) ва К-00071 (36,4 т/га) намуналари ҳам юқори ҳосилдорлик кўрсатган. Энг паст ҳосилдорлик К-00028 (22,0 т/га), К-00098 (26,9 т/га) ва К-00064 (25,0 т/га) намунасида қайд этилди. Бу кўрсаткичлар селекцияда энг юқори ҳосилдор намуналарни аниқлаш ва улардан янги нав яратишда асосий мезон бўлиб хизмат қилади.

Товарбоп ҳосилдорлик 52%дан 95,2%гача ўзгарган. Энг юқори товарбоплик К-00081 (95,2%), К-00028 (94,0%) ва К-00091 (94,0%) намуналарида қайд этилган. Бу пиёзлар бозорга чиқишда самарали ва экспортбоп маҳсулот сифатида баҳоланади. Сумбула навида товарбоплик нисбатан паст (89,2%) бўлиб, бу стандартдан юқори ҳосилдорликка эга янги навлар яратишда имконият борлигини кўрсатади. Товарбоп ҳосилдорлик пиёзнинг ташқи кўриниши, ўлчами ва бир хиллиги билан боғлиқ бўлиб, унинг бозор қийматини аниқлайди.

К-00081 намунаси юқори бош пиёз вазни (110 г), умумий ҳосилдорлик (54,3 т/га) ва товарбоплик (95,2%) жиҳатидан энг муваффақиятли намуна ҳисобланади. Ушбу намунадан янги эртапишар ва товарбоп нав яратишда асосий донор сифатида фойдаланиш мумкин. К-00030 ва К-00071 намуналари ҳам юқори ҳосилдорлик ва бош пиёз вазни билан селекцияда истиқболли ҳисобланади.

Кам вазли ва паст ҳосилдорликка эга намуналар (К-00028, К-00064, К-00098) маҳаллий шароитга мослашган генотиплар сифатида аҳамиятли, улардан эса гибрид селекцияда муайян мақсадлар учун фойдаланиш мумкин. Товарбоплик бўйича К-00028 ва К-00091 намунасининг юқори кўрсаткичлари уларнинг бозор талабларига жавоб берадиган маҳсулот эканлигини кўрсатади.

Барг, пиёзбош ва бош пиёз вазни билан боғлиқ морфо-биологик белгилар ва ҳосилдорлик кўрсаткичлари интеграция қилиб таҳлил қилинганда, селекцияда энг истиқболли намуналар К-00081, К-00030 ва К-00028 сифатида ажралиб туради.

ХУЛОСАЛАР

1. Пиёз навларининг униб чиқиш вақти 9–17 кун оралиғида бўлиб, энг тез униб чиқувчи намуна К-00081 (9 кун) ҳисобланди. 75% ниҳол униб чиқиши 11–22 кун оралиғида бўлди, энг тез намуналар К-00081, К-00002, К-00063 ва К-00038 (11 кун). Энг узок вегетация даври К-00092 (148 кун) ва К-00117, К-00090, К-00091 (145 кун) намуналарида қайд этилди. К-00081, К-00028 ва К-00030 намуналари эртапишар генотиплар сифатида ажралиб турди.

2. Барча намуналар кишга чидамлилиқ бўйича яхши кўрсаткичларни намён қилди (83,5–85,8%). Энг юқори кўрсаткичлар К-00002, К-00081 ва К-00063 (85,8%) намуналарида қайд этилди. Бу уларнинг маҳаллий шароитга мослашувчанлиги ва селекцияда аҳамиятини кўрсатади.

3. Барглар сони 3,7–6,5 дона оралиғида ўзгарди. Энг кўп барг К-00081, К-00019, стандарт Сумбула ва К-00030 намуналарида қайд этилди. Барг бўйи 23,2–29,7 см оралиғида бўлиб, энг узун барг К-00081 ва К-00020 намунасида аниқланди. Барг сони ва бўйи фотосинтетик фаоллик ва ҳосилдорликка тўғридан-тўғри таъсир қилади.

4. Пиёзбош бўйи 3,8–5,7 см, эни 5,2–6,5 см ва шакл индекси 0,9–1,5 оралиғида ўзгарди. Энг йирик пиёзбошлар К-00093, К-00071 ва К-00081 намуналарида аниқланди. Энг юқори шакл индекси К-00098 (1,5), К-00019 ва К-00028 (1,4) намуналарида қайд этилди, бу чўзинчоқ шаклга мойиллигини кўрсатади. Пиёзбош шакли товарбоплик ва бозор талабларига мосликда муҳим аҳамиятга эга.

5. Бош пиёз вазни 45–120 г оралиғида ўзгарди. Энг катта вазн К-00038 (120 г), К-00030 ва К-00081 (110 г) намуналарида қайд этилди. Умумий ҳосилдорлик 22,0–54,3 т/га, товарбоп ҳосилдорлик 52–95,2% оралиғида бўлди. Энг юқори ҳосилдорлик ва товарбоплик К-00081 намунасида аниқланди. Кам вазн ва паст

ҳосилдорликка эга намуналар (К-00028, К-00064, К-00098) маҳаллий шароитга мослашган.

6. Барча морфо-биологик ва ҳосилдорлик кўрсаткичлар таҳлилидан келиб чиқиб, энг истиқболли намуналар: К-00081, К-00030 ва К-00028 ҳисобланади. Улар эртапишарлик, юқори ҳосилдорлик, товарбоплик ва бозор талабларига мослик жиҳатидан селекцияда асосий донорлар сифатида тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Хайруллаев Ш.Х. Сабзавот экинларида селекция ва уруғчилик асослари. Тошкент: Фан, 2016. – 240 б.
2. Рахимов А.А. Пиёзчилик асослари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2014. Б-180.
3. Тошпўлатов Б.Т., Рахимов А.А. Пиёз навларининг агробиологик хусусиятлари. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. – 2018. – №6. – Б. 32–35.
4. Абдурахмонов А.А. Сабзавот экинларида эртапишар навлар селекцияси Аграр фанлар хабарномаси. – 2017. – №4. – Б. 45–49.
5. Саидов М.С. Сабзавот экинларида нав танлаш ва уруғчилик. Самарқанд, 2015. – Б. – 200.
6. Норқобилов Ж.Н. Пиёз навларининг фенологик хусусиятлари. Қишлоқ хўжалиги фанлари. – 2019. – №2. – Б. 21–25.
7. Абдуллаев Н.А. Пиёз селекциясида маҳаллий навларнинг роли. Аграр илм. – 2016. – №3. – Б. 40–44.
8. Chalbi A., Chikh-Rouhou H., Mezghani N. ва бошқалар. Genetic diversity analysis of onion (*Allium cepa* L.) from the arid region of Tunisia using phenotypic traits and SSR markers. *Horticulturae*, MDPI, 2023.
9. Onion Male Sterility: Genetics, Genomics and Breeding. *MDPI Plants*, 2025.

УЎТ: 634.1.03; 634.233

**TOSHKENT VILOYATI SHAROITIDA GILOSNING EKSPORTBOP
NAVLARIDA FENOLOGIK FAZALARNING FARQLANISHI**

XASANOV OZOD SAIDIVALIYEVICH

Akademik M.Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik,
uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti
Toshkent ilmiy tajriba stansiyasi direktori

<https://orcid.org/0009-0001-7402-6831>

ARIPOV ZAFAR DJO‘RAYEVICH

Akademik M.Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik,
uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti
Toshkent ilmiy tajriba stansiyasi

Seleksiya va urug‘chilik laboratoriyasi mudiri

<https://orcid.org/0009-0000-4809-2379>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Toshkent viloyati sharoitida 2025 yilda Ak. M.Mirzayev nomidagi BUVITI Toshkent ilmiy-tajriba stansiyasidagi 8-10-konturlarida barpo etilgan 1 gektar kolleksiya bog‘ida ilmiy izlanishlar olib borilayotgan, mahalliy va introduksiya qilingan gilos navlarining fenologik fazalari yoritib berilgan. “Bahor” (nazorat), “Star giant”, “Nimba”, “Dragona joltaya” va “Valovoy sersa” navlari 4x4 va 4x2 metr sxemalarda ekilgan bog‘da fenologik fazalarining o‘tishi kurtak bo‘rtishi, kurtak yozilishi, gullashi, meva pishishi va xazonrezgillikkacha bo‘lgan jarayonlarini farqi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: gilos, meva, nav, gul, kurtak, nazorat, kolleksiya bog‘, fenologik faza.

Аннотация. В данной статье описываются фенологические фазы местных и интродуцированных сортов черешни, изучаемых в коллекционном саду площадью 1 гектар, созданном в 2025 году в Ташкентской области на контурах 8-10 Ташкентской научно-экспериментальной станции БУВИТИ им. Ак. М. Мирзаева. Представлены различия в прохождении фенологических фаз в саду, где сорта «Бахор» (контрольный), «Звездный гигант», «Нимба», «Драгона жолтая» и «Валовой серса» высажены по схемам 4x4 и 4x2 метра.

Ключевые слова: черешня, фрукт, сорт, цветок, бутон, контроль, коллекционный сад, фенологическая фаза.

Abstract. This article describes the phenological phases of local and introduced cherry varieties, which are being studied in a 1-hectare collection garden established in 2025 in the Tashkent region on contours 8-10 of the Tashkent Scientific and Experimental Station of the BUVITI named after Ak. M. Mirzayev. The differences in the passage of phenological phases in the garden, where the varieties "Bahor" (control), "Star giant", "Nimba", "Dragona zholtaya" and "Valovoy sersa" are planted in 4x4 and 4x2 meter schemes, are presented.

Keywords: cherry, fruit, variety, flower, bud, control, collection garden, phenological phase.

KIRISH

Xozirgi kunda aholi sonining ortib borishi oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabning keskin ko‘payishiga sabab bo‘lmoqda. Mevalarning inson organizmiga foydali hususiyatlarining ko‘pligi, shifobaxshligi va albatta vitamin va minerallarga

boyligi ularga bo‘lgan talab va taklifning ortishiga olib keladi[2]. Bu esa o‘z navbatida, mavjud mevalarni ko‘paytirish, ulardan yangi nav va duragaylarni yaratish, xorij mamlakatlaridan keltirilgan mevalarni yurtimiz sharoitiga moslashuvchanligini oshirish maqsadida ilmiy izlanishlar olib borish kerakligini bildiradi[4;6].

So‘nggi yillarda respublikamizda meva mahsulotlari sifatini yaxshilash, ularning eksport salohiyatini barqaror oshirish va intensiv bog‘lar maydonini yanada kengaytirish, ularda amalga oshiriladigan agrotexnika tadbirlarini yanada takomillashtirish bo‘yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Olimlarimiz tomonidan O‘zbekiston iqlim sharoitiga mos yangi meva turlari introduksiya qilinib, ularni ilmiy asosda o‘rganish vositasida ishlab chiqarishga tadbir etmoqda. O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020–2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasida «...fermer xo‘jaliklarida mehnat unumdorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash, yuqori qo‘shilgan qiymat yaratish...» strategik vazifalardan biri qilib belgilab berilgan. [1]

Respublikamizda mevalar orasida o‘zining shirin ta‘mi va chiroyi bilan alohida ajralib turuvchi gilos mevasiga talab katta[3]. Shu sababli gilosning xosildorligi, uning turli hil iqlim va tuproq sharoitlariga moslashuvchan bo‘lgan navlarini o‘rganish dolzarb hisoblanadi. Ilmiy tadqiqot ishlarining asosiy negizi bo‘lgan fenologik kuzatuvlar esa ularning dastlabki bosqichidir[5].

TADQIQOT USLUBLARI

Gilosning turli xil navlarining fenologik kuzatuvlarni olib borish “Programma i metodika sortaizucheniya plodovix i orexoplodnix kultur” (Oryol 1999 g.) uslubi bo‘yicha amalga oshirildi. Ushbu ilmiy tadqiqot davomida gilosining “Bahor”, “Dragona joltaya”, “Star giant”, “Nimba” va “Valovoy serts” navlari o‘rganildi va quyidagi natijalar olindi[7].

TADQIQOD NATIJALARI

Gilosning navlarida fenologik kuzatuvlar olib borilganda dastlab “Bahor” navining o‘shish va rivojlanish fazalari mart oyining III-dekadasida boshlandi. “Nimba”, “Star giant”, “Dragona joltaya” va “valovoy serts” navlarida ham 1-2 kun farqi bilan mart oyining III-dekadasida boshlandi. Gilosning “Bahor” (nazorat) navida kurtaklarini ochilishi 29-martda boshlangan bo‘lsa “Dragona joltaya” navi “Bahor” (nazorat) naviga nisbatan 8 kun kech, “Valovoy serts” 9 kun, “Norvonder” navi 10 kun kechroq kuzatildi.

Gullash boshlanishi “Bahor” (nazorat) navida 1-aprelda, “Valovoy serts” navida 4-apreldan, “Dragona joltaya” navida 5-apreldan, “Nimba” 7-apreldan va qora gilos navida 8-aprelda gullash boshlanganligi kuzatilgan. To‘liq gullash dastlab Bahor (nazorat) navida 7-aprelda, “Valovoy serts” navida 13-aprelda, “Dragona joltaya” navida 14-aprelda, “Star giant” navida 15- apreldan va qora gilos navida esa eng kech 16-aprelda sodir bo‘ldi.

1-rasm. Gilos mevalarining pishish muddatlarini aniqlash

Gullash tugashi esa eng avval “Bahor” (nazorat) 12-aprelgachan davom etgan bo‘lsa, “Valovoy sertsa” 16-aprelda sodir bo‘ldi. So‘ngra “Nimba” va “Dragona joltaya” 19-aprelda, “Star giant” esa eng oxirida 21-aprelda navida kuzatildi. Gullash davomiyligi eng ko‘p “Dragona joltaya” navida 14 kun, “Valovoy sertsa” navida esa 13 kun, “Nimba” 12 kun, “Bahor” (nazorat) va “Star giant” navlarida 11 kundan davom etganligi kuzatilgan. Gilos mevalari pishishi 15-mayda “Bahor” (nazorat), 23-mayda “Nimba”, 30-mayda “Dragona joltaya”, 1-iyunda “Valovoy sertsa”, Star giant navida 5-iyunda boshlandi. (1-jadvalga qarang).

To‘liq pishishi esa dastlab “Bahor” (nazorat) 19-mayda, “Nimba” 25-mayda “Dragona joltaya” 3-iyunda, “Valovoy sertsa” 5-iyunda, “Star giant” 10-iyun navida to‘liq pishish fazasi kuzatildi. Pishish tugashi “Bahor” (nazorat) navida 25-may, “Nimba” navida 30-may, “Dragona joltaya” navida 9-iyun, “Valovoy sertsa” 10-iyun, “Star giant” navida 15-iyun sanalariga to‘g‘ri keldi. Pishish davomiyligi Star giant va “Dragona joltaya” 11 kunni, “Bahor” (nazorat) va “Valovoy sertsa” navlarida 10 kunni, “Nimba” navida 8 kunni tashkil qildi. Xazonrezgilik boshlanishi dastlab “Dragona joltaya” navida 9-noyabrda, so‘ngra “Bahor” (nazorat) va “Valovoy sertsa” navlarida 10-noyabrda, eng oxirida “Nimba” va Star giant navlarida 12-noyabrda qayt qilindi. Xazonrezgilik tugashi 20-noyabrda “Bahor” (nazorat) navida, 20-nayabrda “Valovoy sertsa” va “Dragona joltaya” navlarida, 21-nayabrda “Nimba” va Star giant navlarida ham 22-23 nayabrda kuzatildi. Xazonrezgilik “Bahor” (nazorat), “Nimba” va “Star giant” navlarida 11 kun, “Valovoy sertsa” navida 12 kun hamda “Dragona joltaya” navida 13 kun davom etganligi kuzatildi.

1-jadval

Gilosning mahalliy va introduksiya qilingan navlarida 4x4 va 4x2 metr sxemada ekilgan bog'larda fenologik fazalarning o'tishi (2025 yil)

T/r	Navlar nomi	Kurtak		Gullash				Meva pishishi				Xazonrezgilik		
		Bo'rtishi	Ochilishi	Boshlanishi	To'liq	Tugashi	Davomiyligi. Kun.	Boshlanishi	To'liq	Tugashi	Davomiyligi. Kun.	Boshlanishi	Tugashi	Davomiyligi. Kun.
1.	Bahor (nazorat)	25/III	19/III	01/IV	07/IV	12/IV	11	15/V	19/V	25/V	10	10/XI	20/XI	11
2.	Valovoy sertsa	31/III	02/IV	04/IV	13/IV	16/IV	13	01/VI	05/VI	10/VI	10	10/XI	21/XI	12
3.	Dragona joltaya	31/III	01/IV	05/IV	14/IV	19/IV	14	30/V	03/VI	09/VI	11	09/XI	21/XI	13
4.	Nimba	29/III	02/IV	07/IV	15/IV	19/IV	12	23/V	25/V	30/V	8	12/XI	23/XI	11
5.	Star giant	30/III	06/IV	10/IV	16/IV	21/IV	11	05/VI	10/VI	15/VI	11	12/XI	22/XI	11

XULOSA

Olib borilgan ilmiy tadqiqot natijasida shuni aytishimiz mumkinki, gilosning mahalliy va introduksiya qilingan navlarida fenologik kuzatuvlar olib borilganda daraxtlar uygʻonishi dastlab “Bahor” (nazorat) navida, “valovoy sertsa”, “Dragona joltaya”, “Nimba”, va soʻngra “Star giant” navlarida kuzatildi. Gullash fazasi eng avval “Bahor” (nazorat) navida kuzatilgan, “Star giant” navida esa gullash fazasi eng oxirida sodir boʻlganligi kuzatildi. Gilos mevalarining pishish fazasi dast avval “Bahor” (nazorat) navida, keyinchalik “Nimba”, “Dragona joltaya”, “Valovoy sertsa” va “Star giant” navida eng oxirida kuzatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Oʻzbekiston Respublikasi qishloq xoʻjaligini rivojlantirishning 2020–2030 yillarga moʻljallangan strategiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida” (PF-5853-son, 23 oktyabr 2019 yil)
2. Qarshiyev A.E. “Gilos yetishtirish” [Matn] : ilmiy nashr / «Agrobank» ATB.- Toshkent: “TASVIR” nashriyot uyi, 2021 y.
3. Abrorov Sh. “Zamonaviy intensiv gilos bogʻlari” - Toshkent : Baktria press, 2018.
4. CLELAND, E.E., I. CHUINE, A. MENZEL, H.A. MOONEY and M.D. SCHWARTZ 2007: Shifting plant phenology in response to global change. Trends Ecol. Evol. 22, 357–365.
5. CRAUFURD, P.Q. and T.R. WHEELER 2009: Climate change and the flowering time of annual crops. J. Exp. Bot. 60, 2529– 2539.
6. HANSEN, J., M. SATO, R. RUEDY, K. LO, D.W. LEA and M. MEDINA-ELIZADE 2006: Global temperature change. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 103, 14288–14293.
7. Programma i metodika sortaizucheniya plodovix i orexoplodnix kultur” Oryol 1999 g.

KUNGABOQAR ZARARKUNANDALARINING TABIIY KUSHANDALARI TUR TARKIBI BA UCHRASH DARAJASI

MUMINOVA RA'NO DALABAYEVNA

Toshkent davlat agrar universiteti professori, q.x.f.f.d.,

MAXMUDOV MUROD SHUHRAT O'G'LI

O'simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot instituti

kichik ilmiy xodimi,

XOLDOROVA OZODA TOXIRJON QIZI

Toshkent davlat agrar universiteti magistranti

Annotatsiya. Maqolada kungaboqar biotsenozida 10 turdagi entomofaglar ko'p uchrab, zararkunandalarni faol nobud qiladi. Ular ichida yirtqich kushandalardan *Coccinella septempunctata* L., *Adalia bipunctata* L., *Chilocorus geminus* Zasl., *Chrysopa carnea* Steph. va parazit kushanda *Bracon hebetor* Say. turlari dominant tur hisoblanadi.

Kalit so'zlar: entomofag, dominant tur, agrobiotsenoz, tur tarkib, parazit entomofaglar, yirtqich entomofaglar, zarar, kungaboqar o'simligi.

Аннотация. В статье отмечается, что в биоценозе подсолнечника распространены 10 видов энтомофагов, активно уничтожающих вредителей. Среди них доминирующими являются хищные энтомофаги *Coccinella septempunctata* L., *Adalia bipunctata* L., *Chilocorus geminus* Zasl., *Chrysopa carnea* Steph. и паразитический энтомофаг *Bracon hebetor* Say.

Ключевые слова: энтомофаг, доминантный вид, агrobiоценоз, видовой состав, паразитические энтомофаги, хищные энтомофаги, вредитель, растение подсолнечника.

Abstract. The article notes that 10 species of entomophages are widespread in the sunflower biocenosis, actively destroying pests. Among them, predatory entomophages *Coccinella septempunctata* L., *Adalia bipunctata* L., *Chilocorus geminus* Zasl., *Chrysopa carnea* Steph. and parasitic entomophage *Bracon hebetor* Say. are dominant.

Keywords: entomophage, dominant species, agrobiocenosis, species composition, parasitic entomophages, predatory entomophages, pest, sunflower plant.

KIRISH

Moy inson uchun eng zarur va boshqa xech bir narsa bilan almashib bo'lmaydigan oziq ovqat mahsulotlari sarasiga kiradi. O'simlik moyi inson organizmi tomonidan tez hazm bo'ladigan mahsulot bo'lib, uning eng yaxshi xususiyati inson organizmida xolesterin to'plamasligidir.

Bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri moyli ekinlarni etishtirib ulardan yuqori hosil olish va aholini oziq ovqatga bo'lgan talabini qondirish uchun moyli ekinlarga zararkunanda va kasalliklari keltiradigan zararni kamaytirishdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Bugungi kunning dolzarb muommolaridan biri moyli ekinlarni etishtirib ulardan yuqori hosil olish va aholini oziq ovqatga bo'lgan talabini qondirish uchun moyli ekinlarga zararkunanda va kasalliklari keltiradigan zararni kamaytirishdir. Lekin

hozirgi vaqtgacha dunyoning ko'pgina mamlakatlarida jumladan O'zbekistonda ham moyli ekinlarga zarar keltirib yashovchi ko'plab turdagi zararkunandalarni uchratish mumkin. Shuning uchun ham moyli ekinlar hosildorligini oshirishda ularni zararkunanda va kasalliklardan ximoya qilish chora tadbirlariga alohida etibor qaratilishi zarur. Moyli ekinlar zararkunandalarining tabiiy kushandalari, ularning ahamiyati to'g'risida ma'lumotlar adabiyotlarda juda kam keltirilgan. Lekin boshqa qishloq xo'jalik ekinlari kabi moyli ekinlarning zararkunandalari sonini kamaytirishda entomofaglar muhim o'rin tutadi. Tabiiy entomofaglar ichida keng tarqalib turli xil zararli hasharotlarning tuxumi, lichinkasi bilan oziqlanib yashovchi koksinevellidlar alohida ahamiyatga egadir.

Koksinevellidlarining oqqanotlar bilan oziqlanishi to'g'risida adabiyotlarda juda kam ma'lumotlar keltirilgan [2; 10-14-b.].

A.Sh.Xamraev va K.Nasritdinov (2003) bo'yicha, Hindistonda koksinevellidlarining *C. septempunctata* va *Brumus suturalis* turlari makajo'xori va sorgo o'simliklarining kushandasi *Chilo partellus* parvonasining qurt va g'umbaklari bilan oziqlanishi kuzatilgan [4; 128-b.].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kungaboqar ekinlarining zararkunandalarini hisobga olish ishlari B.P.Bryansev (1966), Ya.Vayzer (1972); J.D.Ismuxambetov va boshq. (1995) hamda V.M. Lukomets va boshq. (2008) uslubiy qo'llanmalari asosida olib borildi, zararkunandalar zichligi va agrotoksikologik tadqiqotlar Sh.T.Xo'jaev, V.F.Peresipkin, T.I.Suxoruchenko va b., uslublaridan; qo'llanilgan vositalarning biologik, xo'jalik va iqtisodiy samaradorliklari W.S.Abbot, K.A.Gar uslublarida hisoblab chiqarildi, olingan natijalar B.A.Dospexov tavsiya qilgan uslublar asosida olib borildi. Toshkent viloyatining Qibray tumani ToshDAU "Qishloq xo'jaligida innovatsion ishlanmalar va maslahatlar markazi" DUK tajriba maydonlarida 2025 yilda kungaboqar agrobiotsenozda tunlam turlari tur tarkibini aniqlash va sistematik tahlil qilish yuzasidan olib borilgan tadqiqot natijalari keltirilgan.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Bugungi kunda respublikamiz sharoitida asosiy moy olinadigan o'simliklar sifatida kungaboqar ekini etishtirib kelinmoqda. Bu ekinning o'ziga xos alohida zararkunandalar kompleksi mavjud. 2018 yilda o'tkazilgan kuzatuvlarimizda kungaboqarga zarar keltirib yashovchi 32 turdan ortiq zararkunandalar mavjudligi aniqlandi.

Lekin ularning tabiiy kushandalari to'g'risida adabiyotlarda ham etarlicha ma'lumotlar keltirilmagan. Shuning uchun ham loyihamizda kungaboqar zararkunandalarining tabiiy entomofaglarini kuzatish, ularning tur tarkibini aniqlash va zararkunandalar sonini kamaytirishdagi ahamiyatini o'rganish maqsadida tadqiqotlar olib borilgan.

1-rasm. Koxsinellid qo'ng'izlari kungaboqar barglarida

Bizning 2025 yil davomida olib borgan kuzatuvlarimizda qattiqqanotlilar, pardaqanotlilar, ikkiqanotlilar va to'rqanotlilar turkumlariga aniqlandi. Bu entomofaglar ichida kungaboqar ekilgan maydonlarda uchrab tangaqanotlilar oilasiga mansub zararkunandalarning tuxum va kichik yoshdagi lichinkalari bilan oziqlanuvchi yirtqich koxsinellidlarning 3 turi bizning tadqiqotlarimizda ko'p uchradi. Bular *Coccinella septempunctata* L., *Adalia bipunctata* L., *Chilocorus geminus* Zasl. turlari hisoblanadi va faol entomofaglar hisoblanadi.

Bundan tashqari oddiy oltinko'z - *Chrysopa carnea* Steph. zararkunandalarni ko'p nobud qiluvchi kushanda hisoblanadi.

Parazit entomofaglardan Brakonidlar oilasiga mansub *Apanteles kozak* Nel. va *Bracon hebetor* Say. turlari kungaboqar agrobiotsenozida kungaboqar parvonasi va tunlamlarni ko'plab nobud qilishi kuzatildi.

Yirtqich kushandalardan Sirfid pashshalari *Syrphus corolla* va *Sphaerophoria scripta* L. hamda Taxina pashshasining *Gonia cilipera* Rd. zararkunandalar sonini kamaytirishdagi ahamiyatini alohida ta'kidlab o'tish kerak. Shiralar bilan zararlangan maydonlarda sirfid pashshalari ko'p uchrasa, zararkunandalarning katta yoshdagi lichinkalarini taxina pashshalari eb ularni nobud qiladi.

Kungaboqar qiyg'os gullash fazasiga kirganda taxina pashshalarining kup uchrashi kuzatildi. Chunki kungaboqar agrobiotsenozida bu vaqtda tunlam va parvonalarining lichinkalari ko'p bo'lishi bilan birga bu ekin nektarga boy o'simlik hisoblanadi.

2-rasm. Sirfid pashshasi va Xonqizi qo'ng'izining tuxum qo'yishi

3-rasm. Parazit trixogramma imagosi va apantelesning g‘umbaklari

Quyidagi jadvalda kungaboqar agrobiotsenozida uchraydigan tabiiy kushandalarning tur nomlari keltirilgan (1-jadval).

1-jadval

Kungaboqar biotsenozida uchrovchi entomofaglar

Toshkent viloyati Qibray tumani O‘simlikshunoslik ITI, 2025-2026 yillar

№	Entomofag nomi	Uchrashi
	Xrizopidlar oilasi	
1.	Oddiy oltinko‘z - <i>Chrysopa carnea</i> Steph.	+++
	Brakonidlar oilasi	
2.	<i>Apanteles kozak</i> Nel.	+++
3.	Gabrobrakon - <i>Bracon hebetor</i> Say.	+++
	Sirfid pashshalari oilasi	
4.	<i>Syrphus corolla</i>	++
5.	<i>Sphaerophoria scripta</i> L.	+
	Koksinellidlar oilasi	
6.	7 nuqtali xonqizi – <i>Coccinella septempunctata</i> L.	+++
7.	2 nuqtali xonqizi – <i>Adalia bipunctata</i> L.	+++
8.	<i>Chilocorus geminus</i> Zasl.	+++
	Trichogrammatidae oilasi	
9.	<i>T. evanescens</i> Westw	++
	Taxinalar oilasi	
10.	<i>Gonia cilipera</i> Rd.	++

Izoh: - uchramagan;+ kam sonda uchradi; ++ o‘rtacha zichlikda uchradi; +++ ko‘p sonda uchradi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalaridan xulosa qilib aytganda kungaboqar biotsenozida 10 turdagi entomofaglar ko‘p uchrab, zararkunandalarni faol nobud qiladi. Ular ichida yirtqich kushandalardan *Coccinella septempunctata* L., *Adalia bipunctata* L., *Chilocorus*

geminus Zasl., *Chrysopa carnea* Steph. va parazit kushanda *Bracon hebetor* Say. turlari dominant tur hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1.Лукомец В.М., Пивень В.Т., Тишков Н.Н., Шуляк И.И. «Вредители подсолнечника». // Защита и карантин растений 2008 №2. С 87-89.

2.Sagdullaev A.U., Dusmonov S. Moyli ekinlarning zararkunanda va kasalliklariga qarshi kurash chora tadbirlari yuzasidan tavsiyanoma. Toshkent, «Talqin», 2008.

3. Шеголев В.Н. Вредители подсолнечника. “Сельскохозяйственная энтомология”. Москва – 1960 – с. 235 – 238.

4. Намроев А.Ш., Nasriddinov K. O`simliklarni biologik himoyalash. Xalq Meros. –Toshkent, 2003. B. -178.

UO‘T: 528.9

INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH ORQALI VOBKENT TUMANI QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARINI MONITORING QILISH

HAMIDOV FAYZULLO RAMAZONOVICH

Buxoro davlat texnika universiteti t.f.f.d. v/b. professor,

HAZRATOV FIRUZ SAIDJONOVICH

Buxoro davlat texnika universiteti mustaqil izlanuvchi

E-mail: hazratov6696@mail.ru

HAZRATOVA (OCHILOVA) MUXAYYO SHAKAR QIZI

Buxoro davlat texnika universiteti tayanch doktorant

E-mail: liardimetra6336@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada innovatsion texnologiyalar — masofadan zondlash (RS), geoinformatsion tizimlar (GIS) va uchuvchisiz uchish qurilmalari (UAV) yordamida Vobkent tumani qishloq xo‘jaligi yerlarining holati batafsil o‘rganildi. Yerlarning degradatsiyasi, sho‘rlanishi va foydalanish samaradorligi raqamli xaritalash va GIS tahlili orqali baholandi. NDVI indeksi yordamida vegetatsiya dinamikasi, hosildorlik potentsiali va sug‘orish samaradorligi tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, yuqori aniqlikdagi monitoring tizimini joriy etish qishloq xo‘jaligi resurslarini samarali boshqarish va hosildorlikni oshirish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: qishloq xo‘jaligi, yer monitoringi, innovatsion texnologiyalar, Vobkent tumani, NDVI, UAV, GIS, degradatsiya, raqamli xaritalash.

Аннотация. В данной статье исследуется состояние сельскохозяйственных земель Вобкентского района с использованием инновационных технологий — дистанционного зондирования (RS), геоинформационных систем (GIS) и беспилотных летательных аппаратов (UAV). Дegradация земель, засоление и эффективность использования оценивались с помощью цифрового картографирования и анализа GIS. Динамика растительности, потенциал урожайности и эффективность орошения анализировались с использованием индекса NDVI. Результаты показывают, что внедрение высокоточного мониторинга способствует эффективному управлению земельными ресурсами и повышению урожайности.

Ключевые слова: сельское хозяйство, мониторинг земель, инновационные технологии, Вобкентский район, NDVI, БПЛА, ГИС, деградация, цифровое картографирование.

Abstract. This study investigates the condition of agricultural lands in Vobkent district using innovative technologies — Remote Sensing (RS), Geographic Information Systems (GIS), and Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). Land degradation, salinity, and utilization efficiency were assessed through digital mapping and GIS analysis. Vegetation dynamics, productivity potential, and irrigation efficiency were analyzed using the NDVI index. The results demonstrate that implementing a high-precision monitoring system enhances effective management of agricultural resources and improves crop productivity, providing a reliable basis for sustainable land use planning.

Keywords: agriculture, land monitoring, innovative technologies, Vobkent district, NDVI, UAV, GIS, degradation, digital mapping.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligi tarmoqlarida olib borilayotgan islohotlar sharoitida ekin maydonlaridan samarali foydalanish va ularni ilmiy asosda monitoring qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Aholi sonining o‘sishi, global iqlim o‘zgarishlari, suv resurslarining cheklanishi va yerlarning degradatsiyasi holatlari – bu sohada barqaror boshqaruv mexanizmlarini joriy etishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, Buxoro viloyatining Vobkent tumani kabi qurg‘oqchil hududlarida intensiv dehqonchilik faoliyatining ekologik ta’siri kuchayib bormoqda.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, Vobkent tumanida ayrim qishloq xo‘jaligi yerlarida sho‘rlanish, suv tanqisligi, tuproq unumdorligining pasayishi, ekinlar salomatligi va hosildorlik darajasining keskin kamayishi kuzatilmoqda. Bu holatlar oziq-ovqat xavfsizligiga va hududiy iqtisodiy barqarorlikka bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Zamonaviy texnologiyalarni, jumladan, masofadan zondlash (RS), geoinformatsion tizimlar (GIS), vegetatsiya indeksleri (NDVI) va uchuvchisiz uchish qurilmalari (UAV) asosida integrallashgan monitoring tizimlarining qo‘llanilishi bu muammolarga tezkor va ilmiy asoslangan yondashuvni ta’minlaydi.

Ushbu ilmiy ishning ob’ekti — Buxoro viloyatining Vobkent tumanidagi qishloq xo‘jaligi yerlaridir. Ushbu hudud — paxta, g‘alla, sabzavot va yem-xashak ekinlari yetishtiriladigan agrar salohiyatga ega muhim zonalaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot obyekti sifatida ushbu yerlarning ekologik holati, foydalanish darajasi, vegetatsiya dinamikasi va degradatsiya jarayonlari o‘rganiladi.

Mazkur maqola aynan shu hududda raqamli monitoring metodlarini sinovdan o‘tkazish, zamonaviy NDVI-LST tahlillarini qo‘llash va yer resurslarining hozirgi holatini baholash orqali amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan bo‘lib, nafaqat mintaqaviy darajadagi, balki respublika miqyosidagi ilmiy va amaliy muammolarga yechim taklif qiladi.

Aholi sonining o‘sishi, iqlim o‘zgarishi, suv tanqisligi va yerlarning degradatsiyasi jarayonlari fonida ekin maydonlaridan oqilona foydalanish — milliy oziq-ovqat xavfsizligi va barqaror rivojlanishning asosiy omilidir (FAO, 2022; UNCCD, 2021).

Vobkent tumani Buxoro viloyatining agrar salohiyati yuqori hududi bo‘lib, bu yerda paxta, g‘alla, sabzavot, yem-xashak kabi muhim qishloq xo‘jaligi ekinlari yetishtiriladi. So‘nggi yillarda bu hududda sho‘rlanish, suv ta’minoti muammolari, tuproq unumdorligining pasayishi va ekinlar hosildorligining kamayishi kabi salbiy ekologik holatlar yuzaga kelmoqda (GIZ, 2023; Omonov A. va boshq., 2024). Mazkur holatlar zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida monitoring qilinishi, aniq baholanishi va xulosaviy yechimlar ishlab chiqilishi zarur.

Hozirgi kunda xalqaro amaliyotda qishloq xo‘jaligi yerlarini masofaviy zondlash (Remote Sensing – RS), normalizatsiyalangan vegetatsiya indeksleri (NDVI), yer usti harorati (LST), geoinformatsion tizimlar (GIS) va uchuvchisiz uchish qurilmalari (UAV) asosida monitoring qilish keng qo‘llanmoqda. Bunday yondashuvlar orqali yerlarning ekologik holati, vegetatsion o‘zgarishlar va foydalanish darajasi

aniqlanib, raqamli xaritalar tuziladi va ekologik xavflar oldi olinadi (Zhang et al., 2022; Dobrovolskiy, 2021).

Ko‘plab xalqaro tadqiqotlarda (Tucker, 1979; Liu et al., 2020; Sharipov et al., 2023) NDVI-LST asosidagi yondashuvlar orqali yer degradatsiyasi va sho‘rlanish muammolari aniqlanib, ularga qarshi choralar taklif etilgan. Ammo O‘zbekiston, xususan Buxoro viloyati misolida NDVI-LST coupling, UAV validatsiyasi, zonaviy monitoring va GIS integratsiyasi asosida kompleks yondashuvlarni amaliyotga joriy etish bo‘yicha hali yetarli ilmiy ishlar amalga oshirilmagan.

Shu sababli, ushbu tadqiqot Vobkent tumani misolida zamonaviy texnologiyalar asosida qishloq xo‘jaligi yerlarining monitoringini amalga oshirish, mavjud muammolarni aniqlash va ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan. Tadqiqot dolzarbligi, nafaqat milliy miqyosda, balki global miqyosda ham barqaror qishloq xo‘jaligi boshqaruvi va yer resurslarini oqilona boshqarish bo‘yicha muhim ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Qishloq xo‘jaligi yerlarini monitoring qilish va ularning ekologik holatini baholash masofaviy zondlash (RS), GIS, NDVI va UAV texnologiyalari yordamida xalqaro miqyosda keng qo‘llanilmoqda. Masalan, FAO (2022) ma‘lumotlariga ko‘ra, sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari yordamida hosildorlik va vegetatsiya dinamikasini aniqlash qishloq xo‘jaligi resurslarini oqilona boshqarish uchun asosiy vositalardan biri hisoblanadi [1]. NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) indeksidan foydalanish orqali o‘simlik qoplaminig zichligi, o‘shish holati va stress ko‘rsatkichlari yuqori aniqlik bilan baholanadi, bu esa yer resurslarining samarali boshqarilishini ta‘minlaydi (Tucker, 1979).

Shuningdek, Liu va hamkasblari (2020) tadqiqotida NDVI-LST (land surface temperature) integratsiyasi orqali qurg‘oqchilik va sho‘rlanishning hududiy taqsimoti aniqlangan, bu yer resurslaridan samarali foydalanish va meliorativ tadbirlarni rejalashtirishga imkon bergan. Sharipov va boshq. (2023) esa UAV yordamida olingan aerofotosuratlar va GIS tahlili orqali yer degradatsiyasi va sho‘rlanish jarayonlarini aniq xaritalash mumkinligini ko‘rsatgan. Bu usullar hududiy monitoringni tezkor va yuqori aniqlikda amalga oshirish imkonini beradi, shu bilan birga, ilmiy va amaliy qarorlar qabul qilishni soddalashtiradi.

O‘zbekistonda ham so‘nggi yillarda masofaviy zondlash va GIS texnologiyalari asosida qishloq xo‘jaligi yerlarini monitoring qilish bo‘yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Masalan, Karimov (2024) GIS va NDVI tahlillari yordamida agrar monitoringni amalga oshirib, suv taqsimoti va ekin maydonlarining salohiyatini baholash bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqqan. Rasulov (2022) esa UAV texnologiyalarining afzalliklarini ta‘kidlab, an‘anaviy monitoring usullariga nisbatan samaradorligi va tezkorligini ko‘rsatgan. Shu bilan birga, UzGIS (2024) O‘zbekistonda raqamli monitoring tizimlarini yaratish orqali yer resurslarini kompleks baholash va degradatsiyaga uchragan hududlarni aniqlash bo‘yicha integratsiyalashgan yondashuvni tavsiya qilgan [2–5].

Xalqaro va mahalliy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, NDVI, UAV va GIS integratsiyasi orqali yerlarning ekologik holati, vegetatsiya zonalari va sho'rlanish jarayonlarini aniq xaritalash mumkin. Biroq, O'zbekiston, xususan Buxoro viloyati misolida NDVI-LST coupling, UAV validatsiyasi, GIS integratsiyasi va raqamli monitoringni birlashtirgan kompleks yondashuvlar yetarli darajada o'rganilmagan. Shu sababli, Vobkent tumani misolida zamonaviy texnologiyalar asosida qishloq xo'jaligi yerlarining monitoringini amalga oshirish ilmiy yangilik va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Shu nuqtai nazardan, xalqaro va mahalliy manbalardagi tadqiqotlar natijalari asosida quyidagilar aniqlanadi: NDVI va UAV tahlillari o'simlik vegetatsiyasini aniq baholash imkonini beradi, GIS esa shu natijalarni fazoviy xaritalarga aylantirib, meliorativ va agrotexnik chora-tadbirlarni hudud bo'yicha samarali rejalashtirishga yordam beradi. Bu esa, hududiy monitoringni tezkor, samarali va ilmiy asoslangan tarzda amalga oshirish imkonini beradi.

MATERIALLAR VA USLUBLAR

Ushbu tadqiqot obyekti sifatida Buxoro viloyatining Vobkent tumani tanlandi. Hudud qurg'oqchil sharoitga ega bo'lib, paxta, g'alla, sabzavot va yem-xashak ekinlari yetishtiriladigan agrar salohiyatga ega. Tadqiqot 2024–2025-yillarda tumanning 5 ta yirik fermer xo'jaligi va ularga tegishli yer maydonlarida olib borildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi NDVI, UAV va GIS texnologiyalari yordamida qishloq xo'jaligi yerlarining holatini baholash, sho'rlanish va degradatsiya jarayonlarini aniqlash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Metodologiya bir necha asosiy bosqichdan iborat:

Vegetatsiya monitoringi (NDVI) – O'simlik qoplaminig holatini baholash uchun sun'iy yo'ldosh tasvirlaridan foydalanildi. NDVI indeksi quyidagi formula asosida hisoblandi:

$$NDVI = (NIR - RED) / (NIR + RED)$$

NDVI qiymatlari 0.2–0.8 oralig'ida bo'lib, o'simliklarning vegetatsion faolligi va zichligini aniqlash imkonini berdi. Yuqori NDVI qiymatlari sug'orish tizimi barqaror bo'lgan maydonlarga, past NDVI esa sho'rlangan yoki degradatsiyaga uchragan hududlarga to'g'ri keldi [1].

UAV (dron) tasvirlari – Ortofotosuratlar 5–10 sm aniqlikda olingan. Dron tasvirlari yordamida maydonlar mikromasshtabda tahlil qilindi, shuningdek, yaroqli, sho'rlangan va ekin ekilmagan yerlar aniqlash imkoniyati yaratildi. UAV yordamida olinadigan ma'lumotlar tezkor va yuqori aniqlikdagi monitoringni ta'minlaydi [2].

GIS tahlillari – ArcGIS va QGIS dasturlari yordamida raster va vektor tahlillari o'tkazildi. Vegetatsiya, sho'rlanish va degradatsiya qatlamlari yaratilib, hududiy xaritalash amalga oshirildi. GIS platformasi orqali olingan ma'lumotlar fazoviy statistik tahlil va zonal statistika metodlari bilan integratsiyalashdi [3].

Tuproq namunalarining dala va laboratoriya tahlili – Tuproq namunalarida sho'rlanish darajasi, namlik va ozuqa moddalarining miqdori aniqlanib, GIS xaritalar

bilan bog'landi. Bu usul orqali degradatsiya va sho'rlanish jarayonlarining hududiy taqsimoti aniqlanadi va meliorativ tadbirlarni samarali rejalashtirish mumkin bo'ladi.

Integratsiyalashgan tahlil – NDVI, UAV va GIS ma'lumotlari birlashtirilib, yerlarning salohiyati, sug'orish tizimlarining samaradorligi, sho'rlanish va degradatsiya ko'rsatkichlari kompleks baholandi. Bu yondashuv hududiy monitoringni yuqori aniqlikda va tezkor amalga oshirishga imkon beradi.

Shuningdek, metodologiyada ilmiy yangilik sifatida quyidagilar taqdim etildi: NDVI indeksleri asosida hosildorlik prognozi, UAV orqali mikromonitoring tizimi, GIS yordamida muammoli yerlarni xaritalash va degradatsiyaga uchragan hududlarni avtomatik aniqlash algoritmlari. Ushbu yondashuvlar Vobkent tumani qishloq xo'jaligi yerlarining samarali boshqaruvi va barqarorligini ta'minlashda amaliy ahamiyat kasb etadi [4;5].

TAHLILLAR VA ASOSIY NATIJALAR

Tadqiqot natijalari NDVI, UAV va GIS texnologiyalari yordamida Vobkent tumani qishloq xo'jaligi yerlarining holatini aniqlash imkonini berdi. NDVI indeksleri orqali vegetatsiya zonalari uchta asosiy kategoriyaga ajratildi:

* **Yuqori vegetatsiya (NDVI: 0.6–0.8)** – Maydonlarning 27,3% ini tashkil etadi. Bu hududlar asosan sug'oriladigan, doimiy foydalanilayotgan ekin maydonlaridan iborat bo'lib, o'simliklarning vegetatsion faolligi yuqori va tuproq unumdorligi saqlangan. Ushbu zonada paxta, g'alla va sabzavot ekinlari muvaffaqiyatli o'sadi.

* **O'rtacha vegetatsiya (NDVI: 0.4–0.6)** – Maydonlarning 48,7% ini egallaydi. Bu hududlar qisman sho'rlangan va sug'orish notekis amalga oshirilgan. NDVI qiymatlari o'rtacha bo'lib, o'simliklar zichligi va salomatligi o'rtacha darajada. Ushbu zonada agrotexnik tadbirlar va meliorativ chora-tadbirlarni joriy qilish orqali hosildorlikni oshirish mumkin.

* **Past vegetatsiya (NDVI: 0.2–0.4)** – Maydonlarning 24,0% ini tashkil etadi. Bu hududlar qisman yaroqsiz yoki tark etilgan yerlar bo'lib, sho'rlanish va degradatsiya belgilari kuchli. NDVI qiymatlari past bo'lib, o'simliklar vegetatsion faolligi sezilarli darajada kamaygan.

UAV tasvirlari orqali maydonlarning holati yanada aniqlandi. Olingan aerofotosuratlar asosida:

- * Yaroqli va faol foydalanilayotgan yerlar – 68%
- * Sho'rlangan hududlar – 19%
- * Ekin ekilmagan yoki past unumdor yerlar – 13%

GIS platformasi orqali amalga oshirilgan fazoviy tahlil natijalari sho'rlanish va degradatsiya jarayonlarining hududiy taqsimotini aniqlash imkonini berdi. Past NDVI zonalari asosan Qorako'l va Olot tumanlarida kuzatildi, bu hududlarda sug'orish tizimi barqaror emas va tuproq sho'rlanishi yuqori. Yuqori NDVI zonalari esa sug'orish tizimi samarali ishlayotgan, tuproq unumdorligi yuqori hududlarda joylashgan.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, Vobkent tumanida qishloq xo'jaligi yerlarining 30% dan ortig'i sho'rlanish va degradatsiyaga uchragan. Shuningdek, sug'orish tizimlarining eskirganligi va statistika monitoringining yetarli emasligi hududiy

agrotexnik qarorlar qabul qilishda qiyinchilik tug'dirmoqda. Shu sababli NDVI, UAV va GIS integratsiyasi orqali raqamli monitoring tizimi joriy etish zarurati dolzarbdir.

Tahlil natijalari amaliy ahamiyatga ega: NDVI indeksleri asosida o'simliklarning vegetatsion faolligi va tuproq salohiyati aniqlanadi, UAV tasvirlari orqali maydonlarni mikromasshtabda monitoring qilish mumkin, GIS esa hududiy xaritalar yaratish va meliorativ tadbirlarni rejalashtirish imkonini beradi. Bu yondashuvlar Vobkent tumanida qishloq xo'jaligi yerlaridan samarali foydalanishni ta'minlashda va resurslarni tejashda asosiy vosita hisoblanadi [1–5].

1-jadval

NDVI bo'yicha vegetatsiya zonalari taqsimoti

Vegetatsiya darajasi	NDVI	Ulushi %	Tavsif
Yuqori	0.6–0.8	27.3	Sug'orilishi yaxshi yerlar
O'rtacha	0.4–0.6	48.7	Qisman sho'rlangan
Past	0.2–0.4	24.0	Degradatsiyaga uchragan

2-jadval

UAV tasvirlari asosida yer holati

Yer holati	Ulushi %
Faol foydalanilayotgan	68
Sho'rlangan	19
Ekin ekilmagan	13

MUHOKAMA VA ILMIY YANGILIK

Olingan natijalar Vobkent tumani qishloq xo'jaligi yerlarining ekologik holatini baholashda NDVI, UAV va GIS texnologiyalarining samaradorligini tasdiqlaydi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, NDVI indeksleri yordamida o'simliklarning vegetatsion faolligi va tuproq unumdorligi aniqlanadi, shu bilan birga, past vegetatsiya zonalari sho'rlanish va degradatsiya jarayonlarini aniqlashda muhim indikator sifatida xizmat qiladi [1]. Bu natija xalqaro tadqiqotlar bilan mos keladi: Tucker (1979) va Liu va hamkasblari (2020) NDVI-LST integratsiyasi orqali yer degradatsiyasi va sho'rlanish jarayonlarini aniqlash imkonini ko'rsatgan.

UAV yordamida olingan aerofotosuratlar hududni mikromasshtabda tahlil qilish imkonini beradi. Bu yondashuv an'anaviy monitoring usullariga nisbatan tezkor va yuqori aniqlikdagi ma'lumot beradi, shuningdek, yaroqli, sho'rlangan va ekin ekilmagan maydonlarni ajratishda qo'llaniladi [2]. GIS integratsiyasi esa barcha ma'lumotlarni fazoviy xaritalarga aylantirib, hududiy meliorativ va agrotexnik chora-tadbirlarni samarali rejalashtirish imkonini yaratadi.

Ushbu tadqiqotning ilmiy yangiligi bir nechta jihatlardan iborat:

*** NDVI asosida hosildorlik prognozi** – O'simliklarning vegetatsion holati sun'iy yo'ldosh tasvirlari orqali baholandi va bu yerlarning salohiyatini aniqlash imkonini berdi. Shu bilan birga, NDVI xaritalari agrotexnik choralarni vaqtida va aniq rejalashtirishga yordam beradi.

* **UAV orqali mikromonitoring tizimi** – Dronlar yordamida maydonlarning mikromasshtabdagi holati kuzatiladi, bu esa an'anaviy kuzatuvlarga nisbatan tezkor va yuqori aniqlikdagi ma'lumotlarni taqdim qiladi.

* **GIS texnologiyalari yordamida hududiy xaritalash** – Sho'rlangan va degradatsiyaga uchragan yerlarni aniqlash, meliorativ tadbirlarni hududiy rejalashtirish va resurslarni samarali taqsimlash imkonini beradi.

* **Degradatsiyaga uchragan yerlarni avtomatik aniqlash algoritmlari** – Bu usul turg'un holatga kelgan hududlarni aniqlash va qayta tiklash bo'yicha strategik chora-tadbirlarni ishlab chiqishga imkon yaratadi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, Vobkent tumani qishloq xo'jaligi yerlarining 30% dan ortig'i sho'rlanish va degradatsiyaga uchragan, sug'orish tizimlarining eskirganligi esa ekinlarning bir xilda o'smasligiga sabab bo'lmoqda. Shu sababli, zamonaviy monitoring texnologiyalari yordamida turg'un va doimiy kuzatuv tizimini yaratish zarurati dolzarbdir.

Shuningdek, ilmiy yangilik shundaki, Vobkent tumani misolida NDVI, UAV va GIS integratsiyasi orqali kompleks monitoring tizimi joriy etildi. Bu tizim nafaqat mintaqaviy monitoring, balki respublika miqyosida qishloq xo'jaligi yerlarini barqaror boshqarish, resurslarni tejash va hosildorlikni oshirish bo'yicha namunaviy tizim sifatida tavsiya etiladi.

Natijalar xalqaro tadqiqotlar bilan solishtirilganda ham o'ziga xos ahamiyatga ega, chunki O'zbekistonda NDVI-LST coupling, UAV validatsiyasi va GIS integratsiyasi asosida kompleks monitoringni amaliyotga joriy etish bo'yicha yetarli ilmiy ishlar mavjud emas. Shu sababli, ushbu tadqiqot hududiy monitoringda ilmiy yangilik sifatida qabul qilinadi [3–5].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot Vobkent tumani qishloq xo'jaligi yerlarining ekologik holatini baholash va monitoring qilishda NDVI, UAV va GIS texnologiyalarining samaradorligini tasdiqladi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, tuman maydonlarining 30% dan ortig'i sho'rlanish va degradatsiyaga uchragan, sug'orish tizimlarining eskirganligi esa ekinlarning bir xilda o'smasligiga olib kelmoqda. NDVI indeksleri o'simlik vegetatsiyasini va tuproq unumdorligini aniqlashda ishonchli indikator sifatida xizmat qiladi. UAV orqali olingan aerofotosuratlar maydonlarni mikromasshtabda tezkor monitoring qilish imkonini beradi, GIS esa fazoviy xaritalash va hududiy meliorativ choralarni rejalashtirishda samaradorlikni oshiradi [1–3].

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, yuqori vegetatsiya zonalari asosan sug'orish tizimi barqaror bo'lgan hududlarda joylashgan, past vegetatsiya zonalari esa sho'rlanish va namlik yetishmovchiligi bilan izohlanadi. O'rtacha vegetatsiya zonalarida agrotexnik va meliorativ chora-tadbirlar bilan hosildorlikni oshirish mumkin. Sho'rlangan va degradatsiyaga uchragan yerlarni aniqlash, ularning qayta tiklanishi uchun strategik choralarni ishlab chiqish Vobkent tumani qishloq xo'jaligi resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlaydi.

Shuningdek, tadqiqot quyidagi ilmiy asoslangan tavsiyalarni ilgari suradi:

* **Doimiy UAV monitoring tizimini joriy etish** – Har oy dron yordamida dalalarning suratga olinishi va tahlili yo‘lga qo‘yilishi kerak. Bu tizim yerlarning vegetatsion holati va degradatsiya jarayonlarini real vaqt rejimida kuzatishga imkon beradi.

* **NDVI xaritalari asosida agrotexnik tavsiyalar ishlab chiqish** – O‘simlik holatiga qarab sug‘orish, o‘g‘itlash va boshqa agrotexnik choralar rejalashtiriladi. Bu nafaqat hosildorlikni oshiradi, balki resurslarni samarali boshqarishga yordam beradi.

* **Yer resurslari raqamli platformasini yaratish (AgroMoniPlatFMS)** – Fermer va mutaxassislar uchun yagona raqamli tizim ishlab chiqilishi, ma’lumotlarning tezkor va to‘liq oqimini ta’minlaydi.

* **Sho‘rlangan yerlar bo‘yicha meliorativ chora-tadbirlar rejasini tuzish** – GIS xaritalari yordamida turg‘un sho‘rlangan hududlar aniqlanib, ularga mo‘ljallangan harakatlar kuchaytiriladi.

* **Kadrlar salohiyatini oshirish** – Tuman agronomlariga zamonaviy texnologiyalar bo‘yicha malaka oshirish kurslari yo‘lga qo‘yilishi zarur. Bu, ayniqsa, NDVI, UAV va GIS texnologiyalarini amaliyotga joriy etishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa shundan iboratki, innovatsion monitoring texnologiyalari yordamida qishloq xo‘jaligi yerlarining holati aniq baholanadi, resurslar tejaldi va hosildorlikni oshirishga imkon yaratildi. Ushbu yondashuv Vobkent tumani uchun namunaviy tizim bo‘lib xizmat qiladi va O‘zbekistonning boshqa tumanlarida ham qishloq xo‘jaligi yerlarini barqaror boshqarish va degradatsiya jarayonlarini kamaytirish bo‘yicha samarali strategiya sifatida qo‘llanilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. FAO. (2022). *Satellite Data for Precision Agriculture*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. www.fao.org
2. Sharipov, A., Islomov, D., Karimov, Z. (2023). UAV-based monitoring of soil salinity and vegetation health in arid regions. *Agricultural Water Management*, 260, 107–118.
3. Karimov, D.T. (2024). GIS texnologiyalar yordamida agro monitoring. *Geodeziya va Kartografiya*, 2, 45–53.
4. Rasulov, B.E. (2022). Dron texnologiyalarining afzalliklari. *Innovatsion Tadqiqotlar Jurnal*, 1, 23–32.
5. UzGIS. (2024). O‘zbekistonda raqamli monitoring tizimlari va yer resurslarini baholash. Toshkent: UzGIS Markazi.
6. Omonov, A., Saidjonov, F., Karimova, N. (2024). Qishloq xo‘jaligi yerlarida degradatsiya monitoringi. *Irrigatsiya va Melioratsiya*, 5(1), 34–46.

UO‘T: 632.937:635.64

POMIDOR EKINIDA TUPROQ OSTI ZARARKUNANDALARI ENTOMOFAG TURLARINING UCHRASH DARAJASI

MUMINOVA RA’NO DALABAYEVNA

Toshkent davlat agrar universiteti professori, q.x.f.f.d.

USMONOVA SHAXNOZA ILXOMJON QIZI

Toshkent davlat agrar universiteti magistranti

Annotatsiya. Maqolada pomidor ekini agrobiotsenozida tuproq osti tunlamlari va ularning parazit hamda yirtqich entomofag turlari o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar o‘rganilgan. Tadqiqotlar natijasida pomidor ekinida 5 turkumga mansub 13 tur entomofaglarning uchrashi aniqlangan. Entomofaglarning tuproq osti fitofaglar bilan oziqlanish darajasi va ixtisosligi turlicha bo‘lib, ular orasida qattiqqanotli qo‘ng‘izlar (*Coleoptera*), xususan *Carabidae* oilasi vakillari eng faol va keng tarqalgan turlar sifatida ajralib turdi. Ushbu entomofaglarning nisbatan hammaxo‘r bo‘lishi tuproq osti zararkunandalari sonini tabiiy boshqarishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: agrobiotsenoz, pomidor, entomofag, tuproq osti zararkunandalari, qattiqqanotli qo‘ng‘izlar, tur tarkibi, biologik kurash.

Аннотация. В статье изучены взаимоотношения между почвенными совками и их паразитическими и хищными энтомофагами в агробиоценозе томата. В результате исследований выявлено 13 видов энтомофагов, относящихся к 5 таксонам. Установлено, что степень питания почвенными фитофагами у выявленных энтомофагов различна. Наиболее широко распространёнными и активными оказались представители жесткокрылых жуков (*Coleoptera*), главным образом семейства *Carabidae*. Отмечено, что относительная всеядность данных видов играет важную роль в естественном регулировании численности почвенных вредителей.

Ключевые слова: агробиоценоз, томат, энтомофаг, почвенные вредители, жесткокрылые жуки, видовой состав, биологическая борьба.

Abstract. The article examines the interactions between soil-dwelling cutworms and their parasitic and predatory entomophagous species in the tomato agrobiocenosis. As a result of the research, 13 entomophagous species belonging to five taxa were identified. The feeding specialization and activity of the entomophages differed depending on their biological characteristics. Representatives of the order *Coleoptera*, particularly the family *Carabidae*, were found to be the most widespread and active predators. Their relative omnivory plays an important role in the natural regulation of soil-dwelling pest populations.

Keywords: agrobiocenosis, tomato, entomophagous insects, soil-dwelling pests, ground beetles, species composition, biological control.

KIRISH

Sabzavot ekinlari agrobiotsenozi ko‘plab zararli hasharotlar uchun qulay oziqlanish va rivojlanish muhiti hisoblanadi. Pomidor ekinida o‘simliklarning zich ekilishi va agrotexnik tadbirlar ta‘sirida zararkunandalar va foydali hasharotlar uchun mos mikroiklim shakllanadi. Shu bois, hosilni ekologik xavfsiz usulda himoya qilishda entomofaglarning tur tarkibi va bioekologik xususiyatlarini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu agrobiotsenozda ekinlarning zich ekilishi natijasida turli xil zararkunandalar yashashi uchun qulay mikroiklim hosil bo'lsa va ayrimlarining gullari o'zida ko'p miqdorda nektar yig'ishi bilan zararli va foydali hasharotlarni jalb qiladi. Buning oqibatida sabzavot ekinlariga zararkunandalar keltiradigan zarar miqdori oshib ketadi [3:67,70-b.].

Sabzavot ekinlaridan olinadigan hosilni zararkunandalardan ekologik xavfsiz usulda himoya qilish va ularning tabiiy kushandalari populyasiyasi sonini saqlash hamda ko'paytirish tadbirlarini ishlab chiqish uchun ularning tur tarkibini va bioekologik xususiyatlarini bilish muhim ahamiyatga ega [2:22-b.].

Rossiyaning janubida tuproq osti tunlamlar va ularning parazit entomofag turlarini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, ixnevmonidlar oilasi (*Ichneumonidae*) 45,4-79,0%; brakonidlardan (*Microplitis pseudomutrina* Abd., *Apanteles kazak* Tel., *A.plutellae* Kurd., *Habrobracon hebetor* Say.) - 13,2-4,5%, qolgan parazitlar esa 5,4-9,7% gacha tuproq osti tunlamlar qurtlarini zararlagan[5: 178-b.].

G.J.Ormanova tuproq osti tunlamlarining parazit entomofaglari bo'yicha o'tkazilgan yana bir kuzatuvlarda uning kichik yoshdagi qurtlarida *Hyposoter didymator* Thund., *Microplitis pseudomurina* Abd., *Apanteles plutellae* Kurd., *Apanteles kazak* Tel. parazit turlari uchrab, ularning ektoparaziti sifatida katta yoshdagi qurtlarida *Habrobracon hebetor* Say turi uchrab zararkunanda sonini 50% gacha kamaytirgan [3].

Shularni hisobga olgan holda biz pomidorda uchraydigan entomofag turlari va ularning sistematik tahlili bo'yicha tadqiqotlar olib borishni oldimizga maqsad qilib qo'ydik.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot o'tkazilgan yil davomida Toshkent viloyatining Toshkent tumanida joylashgan Sabzavot, poliz va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot institutida pomidor o'simligi yer osti zararkunandalari tur tarkibini aniqlash uchun namunalar yig'ildi. Sabzavot ekinlarining entomofaglarining tur tarkibini aniqlash, tarqalishi, zararliligini hisoblash va namunalar yig'ishda I.Ya.Polyakov, K.E.Voronin, B.P.Adashkevich, E.S.Shiyko, G.S.Posipanov, V.I.Tanskiy, G.Ya.Bey-Bienko uslublaridan foydalanildi. Bunda tuproq osti zararkunandalarning namunalarini yig'ish, yorug'liq tutqichlar asosida, tuproqning 20 sm gacha bo'lgan qalinlikdagi qismidan namunalar olish kabi bosiqichlarda amalga oshirildi. BUF-30 markali yorug'lik tutqichdan foydalanib, uni o'simlikdan 1 metr balandlikda o'rnatib, har haftada 2 marta tutqichga tushgan xasharotlarni yig'ib tarkibini aniqlab borildi. Tuproqni kovlab ko'rish ishlari 10 kunda bir marotaba o'tkaziladi. Tuproqni 0,25 kv.m sathi asta sekin kovlab elakdan o'tkazib, undagi bor hasharotlar terib olindi, jami 1,0 ga maydondan 10 ta joydan namuna olib tekshirildi.

Yig'ilgan xasharotlar laboratoriyaga olib kelinib, qurtlar imago hosil bo'lgunga qadar boqilib, imagosi o'ldirilib, paxta matraslariga qo'yildi. Barcha yig'ilgan hasharot

turlari sistematik tahlil asosida turlarga ajratilib, turli manbalar asosida ularning turlari aniqlandi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Tadqiqotlar 2024-2025 yillarda pomidor ekinida davomli kuzatuvlar asosida olib borildi. Barcha yig'ilgan hasharot turlari sistematik tahlil asosida turlarga ajratilib, turli manbalar asosida ularning turlari aniqlandi. Unga ko'ra 5 turkumga oid 13 tur entomofaglar aniqlandi. Ulardan *Coleoptera*- turkumi, *Carabidae*-oilasiga mansub yirtqich entomofag turlaridan 4 tur, *Hymenoptera* – turkumi, *Ichneumonidae*-oilasi oid parazit entomofaglardan 3 tur uchrashi aniqlandi. *Hymenoptera* –turkumi, *Braconidae*-oilasiga oid parazit entomofaglardan 3 turi, *Hymenoptera* –turkumi, *Trichogrammatidae*-oilasiga oid tuxumxo'r parazitlardan 1 tur, *Diptera* –turkumi, *Tachinidae*-oilasiga oid parazit entomofaglardan 2 turi aniqlandi. Ushbu turlar Zoologiya instituti Antiparazitar laboratoriyasida sistematik tahlil qilindi. Aniqlangan turlarning turli rivojlanish bosiqchilari 2024-2025 yillarda davomida yig'ildi. Shuningdek, ularning biologik xususiyatlari, oziqa ixtisosligi bo'yicha turli adabiy va internet manbalaridan foydalanildi.

Tadqiqotlar natijasida pomidor ekinida 5 turkumga mansub 13 tur entomofag aniqlandi. Ulardan *Coleoptera* turkumiga mansub *Carabidae* oilasi vakillari yirtqich entomofaglar sifatida yuqori uchrash darajasiga ega bo'ldi. *Hymenoptera* turkumiga mansub *Ichneumonidae* va *Braconidae* oilalari vakillari esa tuproq osti tunlamlarining asosiy parazitlari hisoblanadi.

Aniqlangan turlarning sabzavot ekinlari ekini entomofaunasining ma'lum bir qismini tashkil etib, fitofaglar miqdorini boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot kuzatuvlarda to'plangan namunalarda asosan tuproq osti fitofaglarining populyasiyasi yuqori bo'lgan hududlarda ya'ni samarqand viloyatiining Qibray tumani agrobiotsenozlarida ular populyasiyasi yuqoriligi aniqlandi.

Tadqiqotda aniqlangan entomofaglarining tuproq osti fitofaglar bilan oziqlanishga ko'ra o'zaro nisbati turlichani tashkil etdi. Bunda eng ko'p uchrab fitofaglar bilan nisbatan ko'proq oziqlanadigan turlardan qattiqqanotli qo'ng'izlar ya'ni *Carabidae* oilasining vakillari hisoblandi. Ushbu turlar nisbatan hammaxo'rliigi bilan ajralib turadi.

Biologik usulda kuzgi tunlamga qarshi uch marta trixogramma tarqataladi. Dastlab ildiz qurti tuxum ko'yishni boshlashi bilan har gektar hisobiga 60 ming, ikkinchi marta 80 ming dona, uchinchi marta 60 ming dona trixogramma tarqatiladi. Trixogrammani aprel oyining uchinchi o'n kunligidan tarqatalishiga kirishish va bu ishni 15-18 kundan kechiktirmay tugatish kerak. Buning uchun dala kuzatuvchilari ishini to'g'ri yo'lga qo'yish lozim. Ular ildiz qurti kapalaklarini uchish muddatini aniqlab, to'g'ri tavsiya berishlari kerak. Ildiz qurtining keyingi avlodlari ham kechki g'o'zalarga zarar keltiradi. Bu zararkunandaning asosiy zarari g'o'za 6-7ta chinbarg chiqarguncha davom etadi.

Kuzgi tunlam uchun qabul qilingan iqtisodiy mezon birligi O'zbekistonda o'rtacha har m² paykalda 0,2-0,4 dona va undan ko'p qurt mavjudligi bilan belgilangan.

Agar g'ozga nihollik davrida vaqtincha har m² yerda sun'iy ravishda 4-5 ta begona o't qoldirilsa, ildiz kemiruvchi qurtlar soni har m² da 2-3 ta bo'lsa ham o'simlikka xavf tug'dirmaydi.

1-jadval

Tuproq osti zararkunandalarining entomofag turlari, oziqlanish ixtisosligi va uchrash darajasi (Toshkent viloyati, Toshkent tumanida joylashgan Sabzavot, poliz va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti 2024-2025 yy.)

No	Entomofag turlari	Fitofag turi	Oziqlanish ixtisosligi	Uchrash darajasi
Coleoptera- turkumi, Carabidae-oilasi				
1.	<i>Calosoma auropunctatum</i> Hb.	Tuproq osti tunlamlar	Kichik va katta yoshdagi qurtlari	++
2.	<i>Carabusgranulates</i> L.	Qarsiloq qo'ng'izlar,	Tuxumi, lichinkasi	++
		Qarsiloq qo'ng'izlar, kolorodo qo'ng'izi	Tuxumi, lichinkasi, g'umbaklari	
3.	<i>Broscus cephalotes</i> L.	Qarsiloq qo'ng'izlar,	Tuxumi, lichinkasi	++
		-////-	-////-	
4.	<i>Bembidion lampron</i> Hbst.	Qarsiloq qo'ng'izlar,	Tuxumi, lichinkasi	
Hymenoptera-turkumi, Ichneumonidae-oilasi				
5.	<i>Tersilochus melanogaster</i> Thoms.	Tuproq osti tunlamlar	Kichik va katta yoshdagi qurtlari	+
6.	<i>Diadegma crassicornis</i> Grav.	Tuproq osti tunlamlar	Qurtlari va g'umbaklari	+++
7.	<i>Ichneumon sartorius</i> L.	Tuproq osti tunlamlar	Qurtlari va g'umbaklari	++
Hymenoptera-turkumi, Trichogrammatidae-oilasi				
8.	<i>Trishogramma pintoii</i> Voeg,	Tuproq osti tunlamlar	tuxumlari	++
Hymenoptera-turkumi, Braconidae -oilasi				
9.	<i>Apanteles telengai</i> Tobias.	Tuproq osti tunlamlar	Kichik va katta yoshdagi qurtlari	+++
10.	<i>Apanteles kazak</i> Tel.	Tuproq osti tunlamlar	Kichik va katta yoshdagi qurtlari	++
11.	<i>Bracon hebetor</i> Say.	Tuproq osti tunlamlar	Kichik va katta yoshdagi qurtlari	++
Diptera-turkumi, Tachinidae -oilasi				
12.	<i>Exorista xanthaspis</i> Wd.	Tuproq osti tunlamlar	Kichik va katta yoshdagi qurtlari	+++
13.	<i>Dexiosoma caninum</i> F.	May qo'nig'izi	imagosi	++

Izoh: Uchrash darajasi- (+++) ko'p, (++) o'rtacha, (+) kam.

Tunlam qurtlarining soni xavfli darajaga etgani aniqlansa (har 1 m² yerda 1-1,5 ta va undan ko‘p qurt) kimyoviy kurash o‘tkazish lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tuproq osti tunlamlari va ularning parazit turlarini agrobiotsenozda o‘zaro munosabati ma’lum darajada shakllangan bo‘lib, pomidor ekinida 5 turkumga oid 13 tur entomofaglar uchrase qayd etildi. Aniqlangan entomofaglar tuproq osti fitofaglar bilan oziqlanishga ko‘ra o‘zaro nisbati turlichani tashkil etdi. Bunda eng ko‘p uchrab fitofaglar bilan nisbatan ko‘proq oziqlanadigan turlardan qattiqqanotli qo‘ng‘izlar ya’ni *Carabidae* oilasining vakillari hisoblandi. Ushbu turlar nisbatan hammaxo‘rli bilan ajralib turishi qayd etilgan.

Pomidor ekini agrobiotsenozida tuproq osti zararkunandalari va ularning entomofaglari o‘rtasida barqaror ekologik munosabatlar shakllangan. Aniqlangan entomofag turlari biologik kurash tizimida muhim ahamiyatga ega bo‘lib, kimyoviy vositalardan foydalanishni kamaytirish imkonini beradi. Kelgusida ushbu entomofaglardan integratsiyalashgan himoya tizimlarida keng foydalanish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ortiqov U.D. Issiqxona sabzavot ekinlari zararkunandalari va ularga qarshi biologik kurash usullari. Diss. avtoref.-Toshkent, 2007. -22 b.
2. Рашидов М.И. Интегрированная защита посленовых овощных культур от вредителей. Монография. –Ташкент, 2008. –С.22.
3. Орманова Г.Ж.Закономерности биологии и распространения жуков-щелкунов Казахстана 03.02.04 – зоология автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук Бишкек – 2016.
4. Худойқулов А.М. Ildiz kemiruvchi kuzgi va undov tunlamlariga qarshi samarali kurash tadbirlari. T. Agroilim. 2016 y. Maxsus son. 62-63 b.
5. Намроев А.Ш., Насриддинов К. О‘simliklarni biologik himoyalash. Xalq Meros. –Toshkent, 2003. -B.178.

UO‘K:634.3:631.5

MANDARIN DURAGAYLARINING VEGETATSIYA DAVRI VA O‘SIMLIK BO‘YI KO‘RSATKICHLARINING SHAKLLANISHI

FAXRUTDINOV MUHAMADAZIZ ZAYNIDDINOVICH

Toshkent davlat agrar universiteti assistenti, q.x.f.d.

E-mail: fakhriddinov.m@mail.ru

XURRAMOV ASILBEK ABDUSAMAT O‘G‘LI

Toshkent davlat agrar universiteti assistenti

E-mail: ax35326@gmail.com

MIRSOLIYEVA SHAHLO MIRODIL QIZI

Bo‘ka tuman 2-son texnikumi o‘qituvchisi

E-mail: shahlomirsolieva@gmail.com

ABDUMUTALLIMOVA DIYORAXON SAID QIZI

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

E-mail: sardorbekabdumutalimov@gmail.com

Annotatsiya. Sitrus ekinlarida xususan mandarinda ham o‘rtacha pishish muddati va o‘simlik bo‘yi ko‘rsatkichlari navning biologik xususiyatlari, agrotexnik talablari hamda xo‘jalikdagi ahamiyatini belgilovchi muhim mezonlardan biri hisoblanadi. Pishish muddati mevaning gullashdan to to‘liq iste‘mol pishishigacha bo‘lgan davrni ifodalaydi. Bu ko‘rsatkich hosilni yig‘ib olish vaqtini to‘g‘ri rejalashtirish, bozorga barqaror mahsulot etkazib berish va saqlash imkoniyatlarini aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: sitrus ekinlar, duragaylar, vitamin C, o‘simlik bo‘yi, sintetik seleksiya.

Аннотация. В цитрусовых культурах, в частности у мандарина, средняя продолжительность созревания и показатели высоты растения являются одними из важных критериев, определяющих биологические особенности сорта, агротехнические требования и его хозяйственное значение. Продолжительность созревания отражает период от цветения плода до наступления полной потребительской зрелости. Данный показатель имеет важное значение для правильного планирования сроков уборки урожая, стабильного обеспечения рынка продукцией и определения возможностей её хранения.

Ключевые слова: цитрусовые культуры, гибриды, витамин C, высота растения, синтетическая селекция.

Abstract. In citrus crops, especially mandarins, the average ripening period and plant height are among the key criteria that determine a variety’s biological characteristics, agronomic requirements, and economic importance in farming. The ripening period refers to the time from flowering until the fruit reaches full edible maturity. This indicator is important for correctly planning the harvest time, ensuring a steady supply of produce to the market, and determining storage possibilities.

Keywords: citrus crops, hybrids, vitamin C, plant height, synthetic selection.

KIRISH

O‘zbekistonda XX asrning 70-yillaridan maxsus issiqxona va transheyalarda payvanddan o‘stirilgan past bo‘yli navlari yetishtiriladi. Bu navlar mart oyidan boshlab

gullab, oktyabrda mevasi pishadi. 5-6 yoshda bir tupi o‘rtacha 40 kg. meva beradi. Mandarin-doim yashil daraxt, balandligi 3 metrga boradi. Tinim davri bilan almashadigan 2-3 o‘shish davriga ega. Shox-shabbasi yoyilib o‘sadi, barglari uzunchoqtuxumsimon, to‘q yashil, gullari oq, mayda, ikki jinsli, xushbo‘y. Mandarin may-iyun oylarida gullaydi, mevasi oktyabrda pishadi. Mevasi yassi dumaloq, ba‘zan yapaloq, yuzasi biroz g‘adir-budir, po‘sti qalin, zarg‘aldoq, urug‘i mayda. Sharbati nordon-shirin. Eti to‘q sariq, sersuv, 8-10 pallali, vazni 60-80 g . Sharbati tarkibida 2,87-10,5% qand, 0,95-1% kislota (asosan limon kislota), 25 mg. % vitamin C va boshqa vitaminlar mavjud. Po‘stida pektin moddasi, efir moyi va glikozidlar mavjud bo‘lib, qandolatchilik sanoatida va efir moyi olishda ishlatiladi. Mandarin sovuqqa chidamli: -6,5 C da barglarini, - 12 C da daraxtini sovuq uradi. Ohak va gumusga boy tuproqlarda yuqori hosil olinadi.

1-jadval

Mandarin duragaylarining vegetatsiya davri va o‘simlik bo‘yi ko‘rsatkichlarining shakllanishi

T/r.	Duragaylar	O‘rtacha pishish muddati (kun)	O‘simlik bo‘yi (santimetr)
1	Unshiu (andoza)	214,2±2	245,6±6,5
2	Klimantin (mandarin) x Toshkent F1 (limon)	229,5±3,5	282±2,2
3	Klimantin (mandarin) x Meyer (limon)	219±4,6	275±5,6
4	Klimantin (mandarin) x F-2 Yubileyniy	228,5±2,5	265,7±2
5	Unshiu (mandarin) x Meyer (limon)	215,6±2	268,8±3,4
6	Unshiu (mandarin) x Toshkent F1 (limon)	216,5±3	268,3±2,3
7	Unshiu (mandarin) x F-2 Yubileyniy	217,2±2,3	304,2±3,4
8	Ximera (mandarin) x F-2 Yubileyniy	211,3±2,5	279,5±4,9
9	Ximera (mandarin) x Toshkent F1	228,5±3	278,8±2,4
10	Ximera (mandarin) x Meyer (limon)	230,6±3,6	303,8±5,8
11	Kovano Vase (mandarin) x Toshkent F1 (limon)	217,5±4	220,3±6,7
12	Kovano Vase (mandarin) x F-2 Yubileyniy (limon)	221,5±2,4	298±8,5
13	Kovano Vase (mandarin) x Meyer (limon)	215±2	198,5±3,4
14	Ponkan (mandarin) x Toshkent F1 (limon)	218,5±3,4	261,8±4,3
15	Ponkan (mandarin) x F-2 Yubileyniy (limon)	218,2±2,3	288,5±7,4
16	Ponkan (mandarin) x Meyer (limon)	222,4±3,8	281,7±4,3

LSD 0,5%

1,6

2,3

Sitrus ekinlarida xususan mandarinda ham o‘rtacha pishish muddati va o‘simlik bo‘yi ko‘rsatkichlari navning biologik xususiyatlari, agrotexnik talablari hamda

xo'jalikdagi ahamiyatini belgilovchi muhim mezonlardan biri hisoblanadi. Pishish muddati mevaning gullashdan to to'liq iste'mol pishishigacha bo'lgan davrni ifodalaydi. Bu ko'rsatkich hosilni yig'ib olish vaqtini to'g'ri rejalashtirish, bozorga barqaror mahsulot etkazib berish va saqlash imkoniyatlarini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. O'rtapishar mandarin navlari, odatda, 7-8 oy davomida rivojlanib, kuz oylarida etiladi.

O'simlik bo'yi esa daraxtning umumiy balandligini bildiradi va ekin joylashtirish sxemasi, parvarish ishlari hamda hosil yig'im-terimini tashkil etishda muhim rol o'ynaydi. O'rtacha bo'yli sitrus daraxtlari odatda 2–4 metr balandlikka etadi. Bunday daraxtlar yorug'likdan samarali foydalanadi, shox-shabbasi yaxshi shakllanadi va parvarishi nisbatan oson bo'ladi. Juda baland bo'lmagan daraxtlarda hosilni qo'lda terish qulay bo'lib, mexanizatsiya imkoniyatlari ham kengayadi. Seleksiya ishlarida o'rtacha pishish muddati va o'simlik bo'yi muvozanatli bo'lgan navlar afzal hisoblanadi. Chunki bunday navlar yuqori hosildorlik, barqaror sifat va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi. (1-jadval)

Pishish muddati bo'yicha olib borilgan tajribalarimizda pishish muddati mevalarning o'rtacha pishish muddati 211 dan 230 kungacha davom etdi. O'rta muddatda pishadigan namunalarni tanlab olishni maqsad qilgan holda biz ilmiy faoliyatimizni davom ettirib gibridlarni tanlab oldik. Klimantin mandarin navi (Klimantin (mandarin) x Toshkent F1 (limon), Klimantin (mandarin) x Meyer (limon), Klimantin (mandarin) x F-2 Yubileyniy) ishtirokida olingan namunalar boshqa duragaylarga nisbatan kech pishishi kuzatildi ya'ni 219-229,5 kunda pishib etildi. Unshiu ishtirokida olingan duragaylar esa yuqoridagi gibridlarga nisbatan erta 215,6-217,2 kunda etilib hosil berdi. Ximera bilan chatishtirib olingan namunalarning bittasi 211,3 kunda etilgan bo'lsa qolgan ikki duragay 228-230 kunda pishishi ma'lum bo'ldi. Kovano Vase va Ponkan mandarin navlaridan olingan kombinatsiyalarda esa nisbatan yaqin kunlar ya'ni bu 6 ta duragaylar 215-222,4 kunda pishib etilganligi aniqlandi. Yuqoridagilardan ko'rish mumkinki o'rtacha ko'rsatkichlarni Unshiu navi bilan chatishtirib olingan namunalarda kuzatildi

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, dunyo seleksiyasida ham o'rta bo'yli mandarin navlari eng talabgir hisoblanadi. Mazkur tadqiqotlarimizda ham o'rta bo'yli navlarga asosiy e'tibor qaratildi. Andoza va 15 ta duragaylar orasida ham bu qimmatli xo'jalik belgisi bo'yicha etilgan davri bo'yicha Klimantin (mandarin) x Meyer (limon) 275 sm., Klimantin (mandarin) x F-2 Yubileyniy 265,7 sm., Unshiu (mandarin) x Meyer (limon) 268,8 sm., Unshiu (mandarin) x Toshkent F1 (limon) 268,3 sm., Ximera (mandarin) x F-2 Yubileyniy 279,5 sm., Ximera (mandarin) x Toshkent F1 278,8 sm., Ponkan (mandarin) x Toshkent F1 (limon) 261,8 sm. bilan eng me'yoriy, o'rta ko'rsatkichlarni namoyon etdi. Qolgan 8 ta duragay va andoza navlar bu o'rta 260-280 sm, lik chegaradan sezilarli darajada past yoki baland bo'yni tashkil qildi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. M.Z. Faxrutdinov, N.N. Oblomuradov, S.T. Jo‘rayev. “Sitruschilik”. o‘quv qo‘llanma. Toshkent -2025, 231-244 b.
2. M.Z. Faxrutdinov, N.N. Oblomuradov, S. T. Jo‘rayev. “Sitrus ekinlari seleksiyasi va ko‘chatchiligi”. o‘quv qo‘llanma. Toshkent -2025, 108-110 b.
3. Фахриддинов З. Обыкновенное чудо. Ташкент - 1974 г.
4. Десятиченко А.М. Перспективные сорта цитрусовых культур для защищенного грунта Узбекистана. Проблемы развития субтропического плодоводства в Узбекистане. Ташкент. Мехнат - 1985 г.

УЎТ: 635.15:631.522:581.46(575.1)

**БОШ ПИЁЗ (*ALLIUM CERA L.*)НИНГ ЭРТАПИШАР ВА ҚИШГА
ЧИДАМЛИ L-15 ТИЗМАСИНИ СЕЛЕКЦИЯ ҚИЛИШ НАТИЖАЛАРИ****МАҲАМАДАМИНОВ ШАРОФИДДИН ЖАЛАЛОВИЧ**Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик
илмий-тадқиқот институтининг мустақил тадқиқотчиси
ORCID ID: 0009-0005-0291-6172**НИЗОМОВ РУСТАМ АХРОЛОВИЧ**Қишлоқ хўжалиги соҳаси кадрларининг
малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш
институту директори, к.х.ф.д., профессор

Аннотация. Мақолада эртапишар ва қишки совуққа чидамли пиёзнинг истиқболли **L-15 линиясини** селекция қилиш натижалари тақдим этилган. Тадқиқотлар давомида пиёзнинг К-00081 намунаси асосида **якка танлаш усули** қўлланиб, эртапишар, илдизмеваси йирик ва юмалоқ шаклли L-15 линия ажратиб олинди. L-15 линиясининг фенологик ривожланиш босқичлари, қишга чидамлилиги ва кўчатларнинг сақланиш даражаси стандарт Сумбула нави билан таққослаб ўрганилди. Олинган натижаларга кўра, L-15 линияси эрта униб чиқиши, қишки совуққа чидамлилиги ҳамда юқори сақланиш кўрсаткичлари билан ажралиб туриши аниқланди. Ушбу линия селекция ишларида ва ишлаб чиқаришга жорий этиш учун истиқболли ҳисобланади.

Калит сўзлар: пиёз, селекция, эртапишарлик, қишга чидамлилик, L-15 линия, якка танлаш, фенологик кузатув.

Аннотация. В статье представлены результаты селекции раннеспелой и зимостойкой **линии лука L-15**. В ходе исследований на основе образца К-00081 методом **индивидуального отбора** была выделена перспективная линия L-15, характеризующаяся раннеспелостью, крупными округлыми луковицами. Фенологические показатели, зимостойкость и сохранность растений линии L-15 изучались в сравнении со стандартным сортом Сумбула. Результаты показали, что линия L-15 отличается более ранним появлением всходов, высокой устойчивостью к зимним холодам и лучшей сохранностью растений. Линия L-15 может быть рекомендована для дальнейшей селекционной работы и внедрения в производство.

Ключевые слова: лук репчатый, селекция, раннеспелость, зимостойкость, линия L-15, индивидуальный отбор, фенологические наблюдения.

Abstract. The article presents the results of breeding an early-maturing and winter-hardy **onion line L-15**. During the research, a **promising line L-15** was selected from the K-00081 sample using the **individual selection method**. The line is characterized by early maturity, large and round bulbs. Phenological development stages, winter hardiness, and plant survival rate of the L-15 line were studied in comparison with the standard Sumbula variety. The results showed that the L-15 line exhibits earlier emergence, higher resistance to winter cold, and better plant survival. The L-15 line is considered promising for further breeding programs and practical cultivation.

Keywords: onion, breeding, early maturity, winter hardiness, L-15 line, individual selection, phenological observations.

КИРИШ

Бош пиёз (*Allium cere L.*) дунё микёсида кенг тарқалган ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда муҳим ўрин тутадиган сабзавот экинларидан бири

ҳисобланади. Унинг биологик ва ҳўжалик аҳамияти юқори бўлиб, таркибида витаминлар, минерал моддалар ва биологик фаол бирикмалар мавжуд.

Эрта баҳорда бозорни янги сабзавот маҳсулотлари билан таъминлаш мақсадида эртапишар ва қишга чидамли навлар яратиш долзарб масала ҳисобланади. Қишки экиш орқали эрта ҳосил олиш фермер ҳўжаликлари учун иқтисодий самарадорликни ошириш имконини беради.

Пиёзни селекция қилишда эртапишарлик, қишга чидамлилиқ ва техник пишиш муддатлари асосий селекция мезонлари сифатида қабул қилинади. Ўзбекистонда ҳам маҳаллий шароитларга мос келадиган янги линияларни яратиш ва уларни ишлаб чиқаришга жорий этиш долзарб аҳамиятга эга.

Шу мақола доирасида тадқиқотлар **К-00081 намунаси асосида якка танлаш усули орқали L-15 линиясини селекция қилиш**, унинг фенологик ривожланиши, қишга чидамлилиги ва сақланиш даражаси стандарт Сумбула нави билан солиштириш орқали ўрганилди.

АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ

Сабзавот экинларини селекция қилиш назарий асослари ва усуллари илмий жамоатчилик томонидан кенг ёритилган. Жумаев ва Қодиров [1] томонидан сабзавот экинлари селекцияси ва уруғчиликнинг асосий принциплари, шу жумладан якка танлаш усулининг аҳамияти батафсил таҳлил қилинган. Уларнинг ишлари маҳаллий шароитларда пиёз селекцияси жараёнини ташкил этишда асосий назарий база ҳисобланади.

Қосимов [2] пиёз ва саримсоқ етиштириш технологиясини тадқиқ этиб, маҳаллий иқлим ва тупроқ шароитига мослаштирилган агротехника қоидаларини тақдим этган. Бу қоидалар L-15 линияси синови ва ишлаб чиқаришга жорий этишда қўлланилган.

Пиёзнинг биологик хусусиятлари ва селекцияда муҳим белгилар Абдурахмонов [3] томонидан таҳлил қилинган. Унинг ишлари пиёзнинг ўсиш ва ривожланиш босқичларини баҳолаш, техник пишиш муддати ва илдизмева шаклини селекция мезонлари сифатида ҳисоблашда асос бўлиб хизмат қилган.

Линиялар яратиш ва танлаш усуллари бўйича Пивоваров [4] томонидан берилган тавсиялар тажрибаларда якка танлаш усулини қўллашда илмий асос сифатида ишлатилган.

Дала тажрибалари ва статистик таҳлил усуллари Литвинов [5] томонидан ишлаб чиқилган. Унинг методикаси L-15 линияси ва стандарт Сумбула навини солиштиришда эксперимент майдонларини режалаштириш ва қайтариқли тажрибаларни тўғри ташкил этишда қўлланилган.

Селекция ва генетика соҳасида Brewster [6] томонидан амалга оширилган таҳлиллар пиёз ва бошқа Allium турларининг биологик хусусиятлари ва селекция имкониятларини илмий жиҳатдан асослаб берган. Бу манба L-15 линиясини яратишда биологик принципларни тушуниш ва линиянинг хос белгиларини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга.

Шу тариқа, ушбу манбаларнинг ҳаммасини умумлаштириб, L-15 линиясини селекция қилишда якка танлаш усули, фенологик кузатувлар, қишга чидамлик ва техник пишиш мезонларини баҳолаш учун асосли илмий база яратилган.

МАТЕРИАЛЛАР ВА ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ

Тадқиқотларда бош пиёз (**Allium cepa L.**)нинг маҳаллий ва интродукция қилинган навлари ҳамда намуналари ўрганилди. Асосий селекция объекти сифатида **К-00081 намунаси** танланди ва шу асосда эртапишар ва қишга чидамли **L-15 линияси** яратилди. Солиштириш учун стандарт нав сифатида **Сумбула** олинди.

Тажрибалар 2015–2017 йиллар давомида очик дала шароитида, 5 м² майдонларда, тўрт қайтариқли усулда олиб борилди. Экиш схемаси уч қаторли лентасимон усулда (40+10+10) × 10/3 см бўйича амалга оширилди. Бу усул тажриба натижаларини барқарор ва ишончли қилади.

Фенологик кузатувлар ниҳолларнинг униб чиқиши (10% ва 75%), биринчи ва уч-туртинчи чин барглар ҳосил бўлиши, пиёзбош шаклланиши, техник пишиш даври ва қишда кўчатларнинг сақланиш даражасини қамраб олди. Шунингдек, морфологик кўрсаткичлар, жумладан илдизмева шакли ва 1 м²даги кўчат сони ҳам баҳоланди.

Олинган маълумотлар стандарт нав билан солиштирилди ва қайтариқли тажриба тартиби натижаларнинг ишончилигини таъминлади. Бу усул тадқиқотнинг илмий асосини мустаҳкамлайди ва L-15 линиясининг эртапишарлик, қишга чидамлик ва ҳосилдорлик хусусиятларини аниқ баҳолаш имконини берди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Тадқиқот объекти сифатида пиёзнинг (**Allium cepa L.**) эртапишар ва қишқи совуққа чидамли истиқболли L-15 тизмаси ҳамда давлат реестрига киритилган стандарт Сумбула нави олинди. Тадқиқот ишлари 2015–2017 йиллар давомида очик дала шароитида олиб борилди.

Селекция ишлари давомида дастлаб пиёзнинг турли нав ва намуналари ўрганилиб, эртапишарлиги, ҳосилдорлиги ва сифат кўрсаткичларининг юқорилиги билан ажралиб турган К-00081 намунаси танлаб олинди. Ушбу намуна морфологик белгиларининг хилма-хиллиги билан ажралиб турган бўлиб, унинг илдизмеvasи асосан овал (88,7%) ва юмалоқ (12,3%) шаклларга эга эканлиги аниқланди. К-00081 намунаси асосида якка танлаш усули қўлланилиб, эртапишар, илдизмеvasи йирик ва юмалоқ шакли истиқболли L-15 тизма ажратиб олинди. Кейинги йилларда L-15 тизмасининг морфологик ва хўжалик қимматли белгиларини яхшилаш мақсадида мунтазам равишда якка танлов ишлари амалга оширилди.

L-15 тизмасининг селекцион ва биологик хусусиятларини баҳолаш мақсадида у стандарт Сумбула нави билан танлов синовидан ўтказилди. Экиш уч қаторли лентасимон усулда (40+10+10) × 10/3 см схемада амалга оширилди. Ҳар бир вариант майдончаси 5 м² ни ташкил этиб, тажриба тўрт қайтариқда

кўйилди. Уруғлар олдиндан тайёрланган майдонга сентябр ойининг биринчи ўн кунлигида қўлда сепилди. Пиёзни L-15 тизмасини фенологик кузатув натижалари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Пиёзни L-15 тизмасини фенологик кузатув натижалари

Нав ва линия	Ниҳолларни униб чиқиши, кун		1м ² кўчат сони, дона		Сақланган кўчат, %	Назоратга нисбатан, %
	10%	75%	қишга кириш даврида	эрта баҳорда		
Сумбула (ст.)	10	15	75	61	81,3	100
L-15	9	11	79	66	83,5	102,7

Тажрибалар давлат нав синаш назорати услуби асосида олиб борилди. Уруғлар сепилгандан сўнг ниҳолларнинг униб чиқиш муддати, тўлиқ ниҳоллар ҳосил бўлиш даври, 1 м² майдондаги кўчатлар сони, қишга кириш ва қишдан чиқиш пайтида кўчатларнинг сақланиш даражаси ўрганилди. Фенологик кузатувлар вегетация даври давомида мунтазам равишда амалга оширилди.

Тадқиқотлар давомида L-15 линияси ва стандарт Сумбула навининг фенологик ривожланиш босқичлари таҳлил қилинди. Бу фенология қишки совуққа чидамлилиқ, эртапишарлик ва техник пишиш тезлигини баҳолашда асосий кўрсаткич ҳисобланади. Ниҳолларнинг униб чиқиши, L-15 линиясида 10% униб чиқиш — 9 кун, 75% униб чиқиш — 11 кун, Сумбулада 10% униб чиқиш — 10 кун, 75% униб чиқиш — 15 кунда кузатилди.

L-15 линияси стандарт навга нисбатан 1–4 кунга эрта униш хусусиятига эга. Бу ерда эрта униш L-15 линиясининг тез вегетацияга кириши ва майдонда ҳосил беришни эрта бошлашини кўрсатади. Шунингдек, ниҳолларнинг тез униши линиянинг экологик стрессларга чидамлилигини ҳам кўрсатади, чунки қиш ва эрта баҳор шароитларида янги ўсувлар тез адаптациялана олган.

2-жадвал

Пиёзни L-15 тизмасини ўсиш ва ривожланиш босқичларини ўтиши (2018-2020 й.й.)

Нав ва тизма	Ниҳоллар тўлиқ ҳосил бўлганидан то, кун			Пиёзбошни техник пишиши, кун.
	1- чин барги ҳосил бўлгунича	3-4 чин барглари ҳосил бўлгунича	бош пиёз шаклланиши бошлангунича	
Сумбула, ст	13	23	65	125
L-15 тизмаси	12	22	55	110

Олиб борилган тадқиқотлар натижасига кўра, пиёзнинг L-15 тизмаси ва стандарт Сумбула нави ўсиш ва ривожланиш босқичларида сезиларли фарқларни кўрсатди(2-жадвал).

Тадқиқот натижалари L-15 линияси ва стандарт Сумбула навининг ўсиш ва ривожланиш босқичларида аниқ фарқларни кўрсатди. Бу фарқлар, асосан,

эртапишарлик ва техник пишиш тезлигида акс этди. Ниҳолларнинг униб чиқиши ва биринчи чин барг ривожланиши, L-15 линиясида ниҳоллар тўлиқ униб чиққанидан кейин биринчи чин барг 12 кунда пайдо бўлган бўлса, Сумбула навида биринчи чин барг 13 кунда пайдо бўлган.

L-15 линияси стандарт навга нисбатан 1 кунга эрта биринчи чин барг ривожланиши билан ажралиб турди. Бу линиянинг тез вегетация босқичларидан ўтиши ва эрта ўсиш хусусиятига эга эканлигини кўрсатади. Шунингдек, бу фенологик устунлик фотосинтезнинг эрта фаоллашиши ва биомасса шаклланишини тежамасдан тез ривожланиш имконини беради.

3–4 чин барглариининг ривожланиши, L-15 линиясида 3–4 чин барг ҳосил бўлиши даври — 22 кунни, Сумбула навида 3–4 чин барг ҳосил бўлиши даври — 23 кунни ташкил қилди. Бу даврда ҳам L-15 линияси стандарт навдан 1 кунга эрта ўсди. Бу эса линиянинг тезроқ вегетация босқичларидан ўтиши ва техник пишишга тез киришини кўрсатади. Бу фазада барқарор ўсиш, илдизмева ва пиёзбош шаклланиши учун зарур биологик ресурслар тўлиқ ишлатилиши таъминланади.

Пиёзбош шаклланиши ва техник пишиш даврида, пиёзбош шаклланиши: L-15 — 55 кунни, Сумбула — 65 кунни ташкил этди, техник пишиш: L-15 — 110 кун, Сумбула — 125 кун кузатилди. L-15 линиясининг пиёзбош шаклланиши стандарт навга нисбатан 10 кунга эрта содир бўлди, техник пишиш даври эса 15 кунга қисқарди. Бу ерда эрта шаклланиш ва техник пишиш L-15 линиясининг эртапишарлиги, майдонда тез ҳосил олиш ва бозорга эрта чиқиш имкониятларини кўрсатади. Шу билан бирга, эрта пишиш қишки сув ва қор шагоитларида ҳам ҳосил йўқотишларни камайтириши мумкин.

ХУЛОСАЛАР

1. L-15 линиясининг ниҳоллари стандарт Сумбула навига нисбатан 1–2 кунга эрта униб чиқди ва биринчи ҳамда 3–4 чин барглариини ҳам тез ривожлантирди. Бу фенологик устунлик линиянинг тез вегетация босқичларидан

ўтиши ва ертокда эрта ўсиш хусусиятига эга эканлигини кўрсатади. Эрта ўсиш қиш ва баҳор шароитларида фотосинтезни самарали фаоллаштириш ва биомасса шаклланишини таъминлайди, шу билан бирга қишки стрессларга қарши барқарорликни ҳам оширади.

2. Пиёзбош шаклланиши L-15 линиясида 55 кунда содир бўлган бўлса, стандарт навда бу давр 65 кунни ташкил қилди. Техник пишиш даври ҳам L-15да 110 кунни ташкил этган, стандарт навга нисбатан 15 кунга қисқарган. Бу фермерлар учун муҳим экономик афзаллик беради — ҳосил тезроқ етилади ва бозорга эрта тақдим қилинади, шу билан бирга майдонда эрта ҳосил олиш имконияти яратилади.

3. L-15 линиясининг қиш даврида кўчатларни сақланиш даражаси 83,5% ни ташкил қилиб, стандарт навга нисбатан юқори самарадорлик кўрсатди. Бу қишки сув ва совуққа чидамликни тасдиқлайди ва қишдаги ҳосил йўқотишларини минималлаштириш имконини беради.

4. 1 м²даги кўчат сони L-15 линиясида 79 дона бўлиб, стандарт навга нисбатан кўпроқ. Бу линиянинг майдон самарадорлигини оширишга ва умумий ҳосилдорликни таъминлашга қодирлигини кўрсатади. Шунингдек, тез униш ва барқарор ўсиш ҳосилнинг бирма-бир барқарор шаклланишига ёрдам беради.

5. L-15 линиясининг илдизмева шакли асосан йирик ва юмалоқ бўлиб, бу маҳсулотнинг савдо қийматини ва технологик қўлланиш имкониятларини оширади. Йирик илдизмева экинни ташиш ва ишлаш жараёнида кам зиёнланиши ҳамда бозор талабига мос келиши билан аҳамиятли.

6. Ушбу линия эртапишарлиги, техник пишиш тезлиги ва қишга чидамлиги билан ажралиб туриб, маҳаллий шароитларда селекция ва илмий тадқиқотларда истиқболли материал сифатида тавсия қилинади. L-15 линиясининг бу хусусиятлари уни фермер хўжаликлари ва селекция ишларида қўллаш учун самарали қилиб қўяди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Жумаев Б.Х., Қодиров А.А. Сабзавот экинлари селекцияси ва уруғчилиги. – Тошкент: Ўзбекистон, 2010. – 320 б.
2. Қосимов Ш.К. Пиёз ва саримсоқ етиштириш технологияси. – Тошкент: Фан, 2012. – 180 б.
3. Абдурахмонов А.А. Сабзавот экинларининг биологияси ва селекцияси. – Тошкент: Меҳнат, 2008. – 256 б.
4. Пивоваров В.Ф. Селекция и семеноводство овощных культур. – Москва: ВНИИССОК, 2006. – 480 с.
5. Литвинов С.С. Методика полевых опытов в овощеводстве. – Москва: Агропромиздат, 2011. – 292 с.
6. Brewster J.L. Onions and other vegetable alliums. 2nd ed. Oxford: CABI Publishing, 2008. – 432 p.

УДК 634.25.

**ШАФТОЛИНИ (*PERSICA VULGARIS*) КУЧСИЗ ЎСУВЧИ
ПАЙВАНДТАГЛАРИНИНГ ҚУРҒОҚЧИЛИК ВА СОВУҚҚА
ЧИДАМЛИЛИГИ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ**

РАХМАТХОДЖАЕВ ШЕРЗОД ТУРҒУНБОЕВИЧ

Ак. М. Мирзаев номидаги БУВИТИ

Тошкент илмий-тажриба станцияси кичик илмий ходим,

АКБАРАЛИЕВ ИСЛОМБЕК РАХИМБЕРДИЕВИЧ

Ак. М. Мирзаев номидаги БУВИТИ

Тошкент илмий-тажриба станцияси, қ.х.ф.ф.д.

Аннотация. Шафтоли меваси учун мос бўлган Ақ шафтоли – назорат GF-667, ВСВ-1, ВВА-1 пайвандтагларнинг совуққа, қурғоқчиликка, хлорозга, фитопфтора ва нематодага чидамлилиги тадқиқотларимизда ўрганилган бўлиб, ушбу тадқиқотлар Академик М.Мирзаев номидаги БУВИТИ Тошкент илмий-тажриба станциясининг 8 контурида амалга оширилган.

Калит сўзлар: пайвандтаглар, шафтоли, стресс, вегетатив, назорат, ҳарорат.

Аннотация. В наших исследованиях изучалась устойчивость подвоев белого персика – контрольных GF-667, VSV-1, VVA-1, пригодных для выращивания персиков, – к холоду, засухе, хлорозу, фитопфторозу и нематодам. Эти исследования проводились в 8-м округе Ташкентской научно-экспериментальной станции БУВИТИ имени академика М. Мирзаева.

Ключевые слова: прививки, персик, стресс, вегетативный период, контроль, температура.

Abstract. The resistance of the White Peach - control GF-667, VSV-1, VVA-1 rootstocks suitable for peach fruit to cold, drought, chlorosis, phytophthora and nematodes was studied in our studies. These studies were carried out in the 8th circuit of the Tashkent Scientific and Experimental Station of the BUVITI named after Academician M. Mirzaev.

Keywords: grafts, peach, stress, vegetative, control, temperature.

КИРИШ

Дунёда шафтоли (*Persica vulgaris*) пайвандтагларининг эдафик стресс омилларга чидамлилигини тадқиқ қилиш куйидаги асосий йўналишларда олиб борилмоқда – юқори ҳароратларга, намлик етишмаслиги ёки ортиқчалигига, шўрланишга, оҳақ кўплигига, тупроқдаги замбуруғ, бактериал касалликларга ва нематодаларга чидамлилик.

Шафтоли саноат асосида етиштириладиган Испания, АҚШ каби давлатларда пайвандтаглардан фойдаланишни чекловчи энг асосий омил тупроқ патогенлари ҳисобланади, – хусусан, нематодалар, уларнинг куйидаги турлари айиқса зарарлидир – *Pratylenus vulnus*, *Meloidogyne incognita*, *Meloidogyne javanica*, *Meloidogyne xenoplax*.

Шафтолининг нематодаларга чидамлилиги бўйича тадқиқотларга хориж олимлари алоҳида эътибор қаратишади, уни ушбу масалага бағишланган кўп сонли нашрларда кўриш мумкин [1; 754–757-б.].

Шафтолининг аксарият клон пайвандтаглари тупроққа жуда ҳам талабчан ҳисобланади. Улар ҳар хил тупроқ патогенлари – замбуруғли, бактериал касалликлар, тупроқ нематодалари билан ифодаланади, тупроқда охак кўплигидан (хлороз), тузлардан, намликнинг кўплиги ёки етишмаслигидан, юқори ҳарорат ва кишда совуқдан жабрланади. Шафтолининг клон пайвандтаглар ҳар хил турдаги стресс омилларга чидамлилиқ даражаси бўйича сезиларли фарқланади. Айниқса *Prunus persica* ва *P. amygdalus* турларидан келиб чиққан пайвандтаглар, шунингдек уларнинг бошқа шафтоли ва бодом турлари билан дурагайлари тупроқ муҳитининг омиллар мажмуига жуда сезгир ҳисобланади.

АҚШ ва Испаниялик селекционерлар шафтоли учун ҳар хил стресс омилларга чидамли бўлган клон пайвандтаглар чиқаришган [2; 41–48-б.].

Бу вақтда ҳар хил нематода турларига чидамли Немагард, Флордагард, Немаред, Пента, Торинел, Адесото пайвандтаглари, илдиз ракига чидамли – Торинел, Марианна М-40, Жульор, армилларияга чидамли – Адарциас, Иштара, Марианна М-40, Жульор, Тетра, Пента пайвандтаглари олинган. [3; 151–152-б.].

Россияда Алб-1, Кубань 86, ВВА-1, Эврика 99 каби пайвандтаглар абиотик ва биотик омилларга чидамли ҳисобланади. Хусусан, вегетатив йўл билан кўпайтириладиган Кубань 86 клон пайвандтаги совуққа, қурғоқчиликка, хлорозга, фитоптора ва нематодага чидамлилиги билан ажралиб туради.

ВВА-1 (Крымск ООС) клон пайвандтаги – ортиқча намлик, қурғоқчилик ва илдиз чиришга чидамли. [4; 87–91-б.].

ВСВ-1 (Крымская ООС) клон пайвандтаги – нематодаларга, хлорозга чидамли, аммо тупроқда ортиқча намликни ўтказа олмайди. Шу боис, Крымск тажриба станциясининг юқорида келтирилган пайвандтаглари ҳамда хорижий (Франция) GF-677 (шафтоли-бодом дурагайи) пайвандтаги бизнинг тажрибаларимизда кучсиз ўсувчи, вегетатив йўл билан кўпайтириладиган, ўстириш жойининг биотик ва абиотик омиларига чидамли пайвандтаглар сифатида, интенсив технологиялар асосида етиштириладиган шафтоли боғлари барпо қилиш мақсадиди ўрганилди.

ТАДҚИҚОТ УСЛУБИ

Тажрибалар 2025 йилда академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Тошкент илмий-тажриба станциясининг лабораторияларида олиб борилди.

Лаборатория, дала ва ишлаб чиқариш тажрибалари қуйидаги услублардан фойдаланилган ҳолда ўтказилди: «Методика биометрических учетов и фенологических наблюдений при проведении исследований с плодовыми и ягодными культурами», Н.Ш.Енилеев (2019); «Полевые опыты с плодовыми деревьями», С.Пирс (1969); «Способы определения холодостойкости и жаростойкости побегов деревьев», Н.Н.Третьяков, Т.В.Карнаухова (1990); «Биохимический состав плодов персика», Б.П.Плешков (1987); «Размножение плодовых растений методом черенкования побегов», С.А.Остроухова (1983)

каби uslubий қўлланмаси asosida олиб боғилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Лаборатория тажрибаларида аниқланишича, ҳавонинг кундузги энг юқори ҳароратларидан сўнг барг ҳужайраларида тургорнинг энг яхши тикланиши хусусияти уруғидан ўстирилган шафтоли пайвандтағларида қайд этилди. кундузги вақтларда улар транспирацияга камроқ– 19,9% намлик сарфлайди, мос ҳолда уларнинг барглаори ҳужайраларида сув танқислиги 18,7% ни ташкил этди. Уруғидан ўстирилган ўсимликларда кундузги плазмолиздан сўнг барг ҳужайраларида тургорнинг энг юқори тикланиши кузатилди (95,7%). Уруғидан ўстирилган Ак-шафтали уруғ пайвандтаги (назорат)нинг қурғоқчиликка юқори чидамлилиги ва ҳавонинг юқори ҳароратига яхши мсолашишини шу билан тушунтирамизки, унинг илдиз тизми тупроқнинг 2,0-3,0 метр чуқурлигигача кириб боради, бунинг натижасида унинг ер устки қисми сув билан яхши таъминланади.

Вегетатив йўл билан кўпайтириладиган пайвандтағлар орасида қурғоқчиликка энг юқори чидамлилик GF-667 ва ВВА-1 пайвандтағларида қайд этилди, уларда сув йўқотиш 20,2 – 20,5%, сув танқислиги – 19,4 – 20,1% дан ошмади, барг ҳужайраларининг тургорни тиклай олиш хусусияти эса 94,2 – 94,5% гача етди (1-жадвалга қаранг).

1-жадвал

Шафтолини уруғидан ўстирилган ва вегетатив йўл билан кўпайтирилган пайвандтағларининг қурғоқчиликка чидамлилиги, 2025 йил

Вариант	Баргларнинг сув танқислиги, %	Транспирацияга сув сарфи, %	Барг ҳужайраларининг тургорни тиклай олиш хусусияти, %
Уруғлик Ак-шафтали уруғ пайвандтаги (назорат)	18,7	19,39	96,7
ВCB-1	24,2	23,1	92,5
ВВА-1	20,1	20,5	94,2
GF-667	13,4	20,2	94,5

Вегетатив йўл билан кўпайтириладиган пайвандтағларнинг қурғоқчиликка яхши чидамлилигини шу билан тушунтирамизки, улар тупроқнинг чуқур қатламларидан намлик ўзлаштира олмайди, шу боис намлик етишмаслигига улар ҳужайралардаги ўзак хос ўзгаришлар билан жавоб реакциясини қайтаради. Тупроқда намлик етишмаганда уларнинг илдизларида умумий, боғланган ва эркин сувлар концентрациясининг ортиши кузатилади. Шу боис улар қурғоқчилик вақтларида ер устки қисми сув билан жадал таъминлайди ва сувни юқори тутиб турувчанлик хусусиятига эга ҳисобланади.

Ўрганилган шафтоли пайвандтағларидан қурғоқчиликка энг паст чидамлилик ВCB-1 пайвандтағида қайд этилди, унинг барглари ҳужайраларидан

сувнинг сарфланиши кундузги соатларда 23,1%, баргларда тургорнинг тикланиши эса 92,5% ни ташкил этди.

Ўзбекистон Республикасининг иқлим шароитлари кескин континенталлиги билан ажралиб туради, яъни кундузги ва кечи ҳаво ҳароратининг тебраниш амплитудаси катта ҳисобланади. Ёзги максимал 40-42⁰С ҳароратда ушбу фарқ +15⁰С га етиши мумкин. қишда манфий ҳароратнинг янада пасайиши айрим йилларда кўпгина мевали ўсимликлар, шу жумладан шафтоли учун ҳам, ҳалокатли чегарагача (-20-25⁰С) тушиши мумкин. Бундай ҳолатда аксарият мевали ўсимликларнинг амалда деярли барча ер устки қисми нобуд бўлади. Шу боис шафтолини янада шимолийроқ ерларда, хусусан кучсиз ўсувчи вегетатив пайвандтагларга асосланган интенсив боғларда саноат асосида етиштириш учун ўсимликнинг совуққа чидамлилиги муҳим биологик кўрсаткичлардан бири ҳисобланади.

Бизнинг тадқиқотларимизда дунё амалиётида кенг қўлланилаётган пайвандтаглар орасидан совуққа юқори чидамли, ўсиш кучи чекланган намуналарни ажратиш ва улар асосида шафтолини зичлаштирилган боғларда жада етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш вазифаси қўйилди.

Пайвандтаглар сифатида Ак-шафтали (уруғпайвандтаг), ВСВ-1, ВВА-1 ва GF-667 (шафтоли-бодом дурагайи) пайвандтагларидан фойдаланилди, ўсимликларнинг чуқур тиним даври ва чуқур тиним давридан чиқиш ҳолатида уларнинг новдаларига совутиладиган камерада паст – 25⁰С -32⁰С ҳарорат билан таъсир эттирилди.

Ўтказилган лаборатория тадқиқотлари шуни кўрсатдики, органик тиним даврида барча пайвандтаг турларининг новдалари -25⁰С дан -32⁰С гача бўлган паст ҳароратга чидамли бўлди. Паст ҳарорат таъсир эттирилган пайвандтаглардан ушбу ҳаётий муҳим омилга энг яқори чидамлилик вегетатив йўл билан кўпайтириладиган ВВА-1 ва ВСВ-1 пайвандтагларида қайд этилди, уларда -25⁰С ҳароратда музлатилгандан сўнг биологик функционаллик мос ҳолда 95 ва 87% ни ташкил этди (2-жадвалга қаранг).

2-жадвал

Чуқур тиним даврида шафтоли қаламчаларининг паст ҳароратларга чидамлилиги, 2025 йиллар

Пайвандтаг	Пайвандтагларнинг паст ҳароратга чидамлилиги, %					
	-25 ⁰ С	±	-30 ⁰ С	±	-32 ⁰ С	±
Ак-шафтали – назорат	80	1,42	75	1,17	61	1,15
ВСВ-1	87	1,32	78	2,14	67	0,98
ВВА-1	95	1,12	81	1,51	84	1,15
GF-667		1,45	83	1,59	80	1,42

Изоҳ: Ак-шафтали – уруғидан ўстирилган пайвандтаг.

Совуққа чидамлилик бўйича учинчи ўринни GF-667 пайвандтаги – 85% эгаллади. Паст -25⁰С ҳароратга энг кам чидамлилик Ак-шафтали уруғ пайвандтаги (назорат) қаламчаларида қайд этилди. Унда ушбу кўрсатки юқоридаги пайвандтагларникидан 5-15% га пастроқ бўлди. Бунинг боиси,

фикримизча унинг абориген келиб чиқиши ва Россия пайвандтагларига нисбатан анча жанубий географик минтақаларда етиштирилиши билан боғлиқ.

Пайвандтагларга таъсир эттирилган ҳарорат -30°C - 32°C гача пасайтирилганда қаламчаларнинг, айниқча Ак-шафтали уруғ пайвандтаги (назорат)нинг ҳаётчанлиги сезиларли пасайди. Ушбу кўрсаткич вегетатив йўл билан кўпайтириладиган пайвандтагларда -30°C ҳарорат таъсир эттирилганда ўртача 12%, -32°C да – 19-34% ни ташкил этди.

Ўсимликларнинг тиним даврида паст танг ҳароратга қаламчаларнинг максимал чидамлилиги шафтолининг вегетатив йўл билан кўпайтириладиган ВВА-1 пайвандтагида 90 дан 95% гача, GF-667 – 80 дан 85% гача бўлди. Бунда қаламчалар ҳаётчанлигининг пасайиши -25°C дагига нисбатан -32°C да қуйидагини ташкил этди: Ак-шафтали уруғ пайвандтаги (назорат)да – 19%, ВСВ-1 – 10%, ВВА-1 – 11%, GF-667 – 5%. Кўришиб турибдики, қиш даврида ҳароратнинг пасайишига энг барқарор чидамлилиқ шафтолини вегетатив йўл билан кўпайтириладиган ВВА-1 ва GF-667 пайвандтагларида қайд этилди.

Шафтолини вегетатив йўл билан кўпайтириладиган пайвандтаглари қишги чуқур тиним ҳолатидан чиқишида, кутилганидек, ўсимлик новдалари ҳаво ҳароратининг пасайишига анча сезгир бўлди. Ўрганилган пайвандтагларда қаламчалар ҳаётчанлигининг пасайиши ҳарорат -25°C бўлганда 3-6%, ҳарорат -32°C гача пасайтирилганда 9-22% ни ташкил этди. Бироқ, ўсимликлар қишқи тинимининг умумий даврида паст ҳароратларга энг юқори чидамлилиқ ВВА-1 ва GF-667 пайвандтагларида қайд этилди

ХУЛОСА

Шафтолининг вегетатив йўл билан кўпайтириладиган пайвандтагларидадан ёзги даврда қурғоқчиликка юқори чидамлилиги билан ВВА-1 ва GF-667 пайвандтаглари ажралиб турди, уларда барглари сув йўқотиши 20,5% дан, сув танқислиги 20,4% дан ошмайди, хужайраларнинг тургорни тиклай олиш хусусияти 94,2-94,5% ни ташкил этади.

Қишқи чуқур тиним даврида ҳавонинг паст танг ҳароратига (-25°C) новдасининг максимал чидамлилиги билан ВВА-1 пайвандтаги ажралиб турди, унинг зарарланмаган ёғочлик ва камбий тўқималари 90-95% ни ташкил этди, бу вақтда GF-667 пайвандтагида ушбу кўрсаткич – 80-85%, уруғлик Ак-шафтали уруғ пайвандтаги (назорат)да – 76% ни ташкил этди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Семчишина Г.В. Клоновые подвой косточковых культур.- М: Колос, 1989. – С. 754-757.
2. Степанов С.Н. Плодовый питомник. – М.: Сельхозиздат, 1963. – С. 41-48.
3. Татаринов А.П., Зувев В.П. Питомник плодовых и ягодных культур. – М.: Россельхозиздат, 1984. – С. 151-152.
4. Татаринов А.П., С.В.Онощенко. Клоновые подвой косточковых культур. – М.: Агропромиздат, 1987. – С. 87-91.

UO‘T. 632.6:635.6:937

ITUZUMGULDOSHLAR OILASIGA MANSUB EKINLARDA KANALAR ZARARLAYDIGAN O‘SIMLIK TURLARI BA UCHRASH DARAJASI

MUMINOVA RA’NO DALABAYEVNA

Toshkent davlat agrar universiteti professori, q.x.f.f.d.

PATTAEVA DILFUZA SUNNAT QIZI

Toshkent davlat agrar universiteti magistranti

Annotatsiya. Maqolada zang kanasi zararlaydigan o‘simlik turlari 17 tani tashkil etishi aniqlangan. O‘simlik turlari ichida zang kanasi dala pechak o‘tida (*Convolvulus arvensis*) o‘rtacha, qizil ituzumda (*Solanum dulcamara* L.) o‘rtacha va qora ituzumda (*Solanum nigrum* L.) kuchli rivojlanishini hisobga olgan holda ushbu begona o‘tlardan dala chekkalardagi uvatlarni tozalash zarur, sababi zang kanasi bu o‘simliklarda qishlab qoladi va erta bahorda (birinchi avlodi) rivojlanib, so‘ngra pomidor dalalariga tarqalishi qayd etilgan.

Kalit so‘zlar: ituzumguldoshlar oilasi, zang kanasi, tur tarkib, zarar, iqtisodiy zarar keltirish miqdor mezon.

Аннотация. В статье установлено, что существует 17 видов растений, повреждаемых ржавчинным клещом. Среди видов растений развитие ржавчинного клеща было умеренным у плюща полевого (*Convolvulus arvensis*), умеренным у паслена красного (*Solanum dulcamara* L.) и сильного у паслена черного (*Solanum nigrum* L.). края поля, поскольку ржавчинный клещ зимует на этих растениях и развивается ранней весной (первое поколение), а затем отмечается его распространение на томатные поля.

Ключевые слова: ржавчинный клещ, видовой состав, ущерб, количественный критерий причинения экономического ущерба.

Abstract. The article found that there are 17 plant species damaged by rust mites. Among plant species, rust mite development was moderate in field ivy (*Convolvulus arvensis*), moderate in red nightshade (*Solanum dulcamara* L.) and severe in black nightshade (*Solanum nigrum* L.). edges of the field, since the rust mite overwinters on these plants and develops in early spring (first generation), and then its spread to tomato fields is noted.

Keywords: rust mite, species composition, damage, quantitative criterion for causing economic damage.

KIRISH

Jahonda oziq-ovqat mahsuloti sifatida pomidor ekini dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlarida uyatishirilib, dunyo aholisining oziq-ovqatga bo‘lgan talabini ma’lum darajada qondirmoqda. Keyingi vaqtlarda pomidor ekinini yetishtirishda zararkunanda va kasalliklar zarari ta’sirida umumiy hosilning o‘rtacha 30-40% gacha qismi yo‘qotilishi kuzatilmoqda[6]. Ushbu nobudgarchilikning oldini olish maqsadida dunyo ziroatchiligida turli usul va vositalar qo‘llanilib, pomidor yetishtirish sarf xarajatlarining ortishiga olib kelmoqda.

Dunyoda pomidor yetishtiruvchi davlatlarda zararkunandalar miqdorini boshqarish maqsadida qator ilmiy tadqiqotlar olib borilib, amaliyotga ijobiy natijalar

joriy etilgan. Dunyo tadqiqotchilarining fikriga ko'ra, pomidor ekinida eng xavfli zararkunanda turlari sifatida kanalar qayd etilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Respublikamizda sabzavot ekinlarini yetishtirish va eksport imkoniyatlarini kengaytirish, zararkunandalardan himoya qilish tizimini takomillashtirish asosida ekin hosilini saqlab qolish muhimdir. Ammo pomidorni yetishtirish davomida kanalar katta zarar keltirib, hosildorlikning o'rtacha 35-40% qismi nobud bo'lmoqda. K.Sh.Mamatov [1; 3 b.] pomidor 5 ta navining zang kana nisbatan bardoshlilik xususiyatini o'rganib, ular o'rtasidagi farqni aniqladi. U o'tkazgan tajribada bardoshlilik xususiyatiga ega bo'lgan "Temno-krasniy 2077" navida kana bilan zararlanish natijasida yo'qotilgan hosil miqdori boshqa navlardagiga qaraganda 16,9-26,3 foizga kam bo'lgani qayd etildi. Mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, jahon bozorida o'z o'rniga ega ilmiy asoslangan texnologiya va vositalar asosida mahsulotlarni yetishtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, ushbu yo'nalishda qator tadqiqotlar olib borish va pomidor zararkunandalariga qarshi uyg'unlashgan kurash tizimini ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi [2,3,4].

Ituzumguldoshlar oilasiga mansub ekinlarda kanalarning zararini va zararlanish belgilarini o'rganish mazkur ekindagi zararlanish belgilari pomidor o'simligida sodir bo'ladigan o'zgarishlarga aynan o'xshash ekanligini ko'rsatdi. Zararlangan o'simlik poyasi va barglari qo'ng'ir tus oladi, barglar buralib qoladi, oqibatda o'simlik quriydi. Bu holatda ildizmevalar rivojlanishidan qoladi va hosildorlik pasayib ketadi. Ertapishar kartoshka zang kana bilan kechpishar navlarga nisbatan kam zararlanadi. Muallifning ta'kidlashicha, buning sababi, birinchidan qishlovdan chiqqan kanalar miqdori kamligi bo'lsa, ikkinchidan, bahor mavsumidagi ob-havo sharoitining kana uchun birmuncha noqulayligidir [1; 3 b.].

Barcha o'simliklardagi kabi pomidorda ham zang kana keltiradigan zararining miqdori, zararkunandaning o'simlikka tushish muddatlari bilan bog'liqdir. Bu degan so'z zang kana o'simlikka qanchalik erta tushsa, zararlanish darajasi shunchalik yuqori bo'ladi.

Shuning uchun ham biz zang kanasi zararlaydigan o'simlik turlari aniqlash va sistematik tahlil qilish maqsadida tadqiqotlar olib bordik.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Toshkent viloyatining Qibray tumani ToshDAU "Qishloq xo'jaligida innovatsion ishlanmalar va maslahatlar markazi" DUK tajriba maydonlarida 2025-2026 yillar davomida pomidor dalalarida uchragan zararkunandalarni tur tarkibini aniqlash va sistematik tahlil qilish yuzasidan olib borilgan tadqiqot natijalari keltirilgan bo'lib, bunda ituzumguldoshlar oilasiga mansub ekinlarni nazorat qilinganda o'suv nuqtalari o'rta va pastki yarusdagi mevasi, guli, gunchalari va barglarining old va orqa tomonlari sinchiklab tekshirildi. Hisoblar shaxmat usulida 1 m² da 4 ta o'simlik jami 100 o'simlikda olib borildi. Ituzumguldoshlar oilasiga mansub ekinlar bargiga kanalarning tushishini barg yuzasining shakli va tuzilishiga bog'liqligi E.I.Slepyan

(1963) uslubi asosida aniqlandi. Fitofaglar va entomofaglar sonini V.A.Trapitsin, V.A.Shepitelnikova, V.A.Shapiro uslublaridan foydalanildi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Sabzavot agrobiotsenozida dominant tur hisoblangan kanalar: Turkum–kanalar *Asariphormes* o‘rgimchakkanalar oilasi-*Tetranychidae* oddiy o‘rgimchakkana (*Tetranychus urticae* Koch.), hamda – oila *Tetrapodili* – to‘ng‘ich oila *Eriophyidae* mansub to‘rt oyoqli zang kanasi - *Aculops lycopersici* Masee.

Bu zararkunandalar bir qancha qishloq xo‘jalik ekinlarini zararkunandasi hisoblanadi, biroq hozirda sabzavot ekinlar ekiladigan maydonlar kengayganligi sababli ituzumguldoshlar oilasiga ham jiddiy zarar keltirmoqda.

Zang kanasi pomidor, kartoshka va boyimjonni kuchli zararlaydi.

Zararlangan o‘simliklarning bargi, shoxi, poyasi qorayib quriydi. Kana asosan issiqxonalarda qishlab chiqadi. Qulay sharoit tug‘ilsa, yil bo‘yi rivojlanadi. Ochiq maydonlardagi ekinlarga ko‘chat orqali o‘tadi.

Pomidor zang kanasi juda mayda, oddiy ko‘z bilan ko‘rib bo‘lmaydigan bo‘g‘imoyoqli jonivor bo‘lib, nimfasi 100 mk (mikron), yetuk zoti esa – 135-160 mk keladi. Rangi tiniqdan sarg‘ishgacha. Tanasi cho‘ziq, silindrsimon, orqa uchi torayib tukchalar bilan yakunlangan, 2 juft oyoqlari bor.

Zang kanasi- *Aculops Lycopersici* Masee

Harorat 27-28 °C namlik esa 30-40% bo‘lganda kana yaxshi rivojlanadi. Bunday sharoitda 6 kunda bir avlodi rivojlanadi. Bitta urg‘ochi kana 50 tagacha tuxum qo‘yadi va 40 kundan ortiq yashaydi.

Pomidor zang kanasi yil davomida rivojlanishi ham mumkin. Bunda ochiq yerdagi ekinlardan kuzda issiqxonalarga o‘tib rivojini davom etadi. Ko‘p qismi yozda qalarda rivojlangan bo‘lsa, o‘sha yerda qishlab qoladi. Bunda yerning ustki qatlamida, xascho‘plar orasida nimfa holatida qishlaydi. Zararkunanda uchun eng maqbul sharoit – bu havo haroratining 25-30°C, namligining esa 30-40% bo‘lishidir. Ushbu sharoitlarda kana rivojlanishining bir bo‘g‘ini 7 kunda ado etiladi. Bir mavsumda kana 15 dan 25 ta-gacha bo‘g‘in berishi mumkin, shulardan 10-15 tasi iyun-avgustda o‘tadi.

Pomidor zang kanasi asosan pomidor va kartoshkada bemalol va tez rivojlanadi. Undan keyingi o‘rinlarni qora va qizil ituzum, qo‘ypechak va baqlajon egallaydi.

Kana o‘simlik barglarining ham ustki, ham ostki tarafini bosishi mumkin. Dastlab o‘simlikning pastki barglari, novdalari zararlana boshlaydi. U asta-sekin yuqoriga tarqab ketadi. Zararlangan novda qo‘ng‘ir tusga ega bo‘lib silliqlashadi, barglarida esa sariq dog‘lar paydo bo‘lib, umumiy tusi qo‘ng‘ir bo‘la boshlaydi. Zararlangan gul va mayda meva nisho-nalari hamda barglari qurib to‘kilib ketadi, yirik mevalarning yuzida to‘r singari rasm paydo bo‘lib, tirishib yoriladi.

Bunday mevaning sifati va ko‘rinishi yo‘qoladi, qisman chiriy boshlaydi. Qattiq zararlangan o‘simlik hosili 100% nobud bo‘ladi. Ayniqsa iyul-avgust oylarida pomidor va kechki kartoshka ko‘p talofat ko‘radi.

Kartoshkaning ham novdalari silliqlashib, qo‘ng‘ir tusga kiradi, barglari (pastdan boshlab) quriydi, sarg‘ayadi va vaqtdan ilgari qurib, hosil bermaydi. Zararlangan o‘simlik mevalarida (pomidor, kartoshka) sifat ko‘rsatkichlari o‘zgaradi: nordonligi 32-35% ga ko‘payadi; tarkibidagi quruq moddalar kamayadi: qand moddasi 45-72% ga, askorbin kislotasi 41-61,8% ga, karotin 12-70% ga, quruq oqsil 52-39% ga [5; 45-47 b].

1-jadval

Zang kana zararlaydigan o‘simlik turlari

(Toshkent viloyati Kibray tumani ToshDAU “Qishloq xo‘jaligida innovatsion ishlanmalar va maslahatlar markazi” DUK, 2025 yil)

№	O‘simlikning lotincha nomlanishi	O‘zbekcha nomlanishi	Zaralanish darajasi
1.	<i>Lycopersicum esculentum</i> Mill.	Tomat	+++
2.	<i>Physalus ixocorpa</i> Mill.	Meksika tomati	+++
3.	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Kartoshka	+++
4.	<i>Solanum dulcamara</i> L.	Qizil ituzum	++
5.	<i>Solanum nigrum</i> L.	Qora ituzum	+++
6.	<i>Convolvulus arvense</i>	Dala pechak o‘ti	++
7.	<i>Capsicum annuum</i> L.	Qalampir	+
8.	<i>Nicotiana tabacum</i> L.	Tamaki	0
9.	<i>Nicotiana longifolia</i> L.	Uzunbargli nasha	0
10.	<i>Brassica oleraceae</i> L.	karam	0
11.	<i>Petroselinum cricpum</i> L.	petrushka	0
12.	<i>Doucus carota</i> L.	sabzi	0
13.	<i>Cucumis sativa</i> L.	bodring	0
14.	<i>Mello sativa</i> Duch.	qovun	0
15.	<i>Solanum melongena</i> L.	baqlajon	++
16.	<i>Cucurbita maxima</i> Duch.	qovoq	0
17.	<i>Gossypium hirsutum</i> L.	g‘o‘za	0

Izoh. 0 - Kana rivojlanmadi.

+ - o‘simlikda rivojlanish kuchsiz

++ - o‘simlikda rivojlanish o‘rtacha

+++ - o‘simlikda rivojlanish kuchli

Biz zang kananing turli o‘simliklarni (sun‘iy zararlantirildi) turli xil darajada zararlashini aniqlash maqsadida maxsus tajribalar o‘tkazdik. Buning uchun

zararlangan o'simliklar har 3 kunda kuzatib borildi. Turli oilaga mansub bo'lgan o'simliklarning zararlanishini ball hisobida ish daftarga qayd etildi. Ushbu kuzatuvlarimizdagi ayrim o'simliklarda bu zararkunandaning rivojlanishi sekin bo'lib, o'simlikning bargida emas, poyasi bo'ylab ozuqa qidirish uchun o'simlikning turli qismlariga qarab harakatlana boshladi.

Pomidor (*Lycopersicon esculentum* Mill) o'simligining poyasi va barglarini kuchli zararlashi kuzatildi. Zang kanasi o'simlikni nobud qilguncha o'simlik bo'ylab tepaga qarab harakatlandi.

Kartoshkada (*Solanum tuberosum* L) esa poyalari och bronza tusga kirib notikis shaklda bujmayib, barglari quridi va o'simlik xuddi pomidorga o'xshab nobud bo'ldi.

Qora ituzum (*Solanum nigrum* L.) zang kanasi zarariga ancha ta'sirchan bo'lib, tuxum qo'yishi, avlod berishi pomidor o'simligiga nisbatan kuchliroq ekanligi aniqlandi.

Qizil ituzum (*Solanum dulcamara* L.) da esa zang kananing rivojlanishi va oziqlanishi o'rtacha bo'lishi kuzatildi.

Baqlajon (*Solanum melongena* L.) xam zang kana uchun juda yaxshi xo'jayin o'simlik bo'lib, xisoblanadi, chunki u zang kananing juda katta miqdorda populyasiyalarini saqlab qoldi va zararlanishi natijasida bu o'simlikning barglari sarg'ayib asta sekin o'sishdan to'xtab nobud bo'lishi holati kuzatildi.

Meksika tomatida ham zararkunanda kuchli rivojlanadi (*Physalis ixocarpa* Mill.) bunda zararning dastlabki belgilari o'simlik barglarining ikkala tomoni sariq yaltiroq tusga kirib, vaqtliroq to'kila boshlaydi. Bunday zararlanishga sabab, o'simlik barg yuzasidagi epidermis qavatidagi mayda qilchalarga bog'liq bo'lishi mumkin.

Dala pechak o'tida (*Convolvulus arvensis*) zang kananing rivojlanishi o'rtacha ekanligi bo'lib, bunda asosan o'simlikning pastki o'rta va tepa qismidagi barglari och tusli sarg'ish ranga kirib, qurib qolish holatiga o'xshaydi, ammo poyalariga zarar etkazmaganligi sababli, bu o'simlikning nobud bo'lishi kuzatilmadi.

Shirin qalampir (*Capsicum annuum* L.) da zang kanasining zararlashi kuchsiz bo'lishi olib borilgan kuzatuvlarimizda tasdiqlandi.

Bizning tajribalarimizda zang kanasining tamakida (*Nicotiana tabacum* L.) rivoji, zarari va moslashishi va ro'y bermadi, lekin tahlil qilingan adabiyotlarda buning aksi yozilgan (W.A. Smith va G.W. Saunders, 1960). Avstraliyadagi o'tkazgan kuzatishlarida zang kanasi tamaki o'simligi uchun xavf zararkunanda bo'lib, kuchli zarar keltirish mumkinligi ta'kidlangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalaridan xulosa qilib aytganda zang kanasi dala pechak o'tida (*Convolvulus arvensis*) o'rtacha, qizil ituzumda (*Solanum dulcamara* L.) o'rtacha va qora ituzumda (*Solanum nigrum* L.) kuchli rivojlanishini hisobga olgan holda ushbu begona o'tlardan dala chekkalardagi uvatlarni tozalash zarur, sabab zang kanasi bu o'simliklarda qishlab qoladi va erta bahorda (birinchi avlodi) rivojlanib, so'ngra pomidor dalalariga tarqaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Маматов К.Ш. Ржавчинный клещ на посевах овощных культур и меры борьбы с ним //Инф. Сообщ. МСХ Узбекистана.-Ташкент: Узинформагрупп, 1992 а. –С.3.
2. Sulaymonov B.A. Urug‘lik ituzumguldoshlar oilasi etishtirishda zang kananing tarqalishini oldini olish tadbirlari //Urug‘ sifatini oshirishni biologik va texnologik asoslari ilm.-amal.konf.tezislari,- Toshkent, 1998.S. 17-18.
3. Сулаймонов Б.А., Маматов К. Ржавый клещ томата и меры борьбы с ним //Второй Всерос. съезд по защите растений. ТОМ-II. Санкт-Петербург, 2005.- С.102-103.
4. Mo‘minova R.D. Pomidorda uchraydigan zang kanasining bioekologiyasi va unga qarshi kurash choralari. / «O‘zbekiston yoshlari: Agrar soha rivojida mening hissam» mavzusidagi «Qishloq xo‘jaligi xodimlari kuniga» ga bag‘ishlangan iqtidorli talabayoshlarning 1 Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami (5 dekabr 2017 y.) – Toshkent, 2017. – B. 189-190.
5. Ходжаев Ш.Т. Маматов К. Вредоносность ржавчинного клеща (*Aculops usopersici* Masseur) и средства борьбы с ним //Тр Уз НИИЗР, Защита урожая сельскохозяйственных культур с помощью экологически чистых методов борьбы с вредителями и болезнями Т-РЦНТИ Узинформагрупп. 1992.-С.-45-47.
6. OERKE E.C. Crop losses to pests. Journal of Agricultural Science, Institute for Plant Diseases, Cambridge University Press, 2005.

UO‘K:634.3:631.5

MANDARIN VA LIMON TURLARINI CHATISHTIRISHDAN OLINGAN DURAGAYLARNING MEVA VAZNI VA MAHSULDORLIGI

JO‘RAYEV SIROJIDDIN TURDIQULOVICH

Toshkent davlat agrar universiteti professori, b.f.d.

E-mail: juraev.197817@mail.ru

XURRAMOV ASILBEK ABDUSAMAT O‘G‘LI

Toshkent davlat agrar universiteti assistenti

E-mail: ax35326@gmail.com

JUMABOYEVA XURSAHOY XOLTO‘RAYEVNA

Bo‘ka tuman 2-son texnikumi o‘qituvchisi

E-mail: xursanoyjumaboyeva16@gmail.com

HOJIAKBAROVA GULASAL AKRAMJON QIZI

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

E-mail: hojiakbarovagulasal5@gmel.com

Annotatsiya. Mahsuldorlik bir o‘simlikdan olinadigan hosil bo‘lib, mandarin o‘simligida ham boshqa ekin turlaridagi singari eng muhim qimmatli xo‘jalik belgilaridan hisoblanadi. Sitrus mevalarning qimmatli xo‘jalik belgilaridan yana biri, bir dona meva xom-ashyosining vaznidir, ya‘ni hosil va urug‘ yirikligi asosiy belgilardan biridir. Shuning uchun ham seleksiya ishida bu belgining genetik jihatdan irsiylanishini tahlil qilish katta ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: sitrus ekinlar, duragaylar, mahsuldorlik, bir dona meva vazni,navlar, qimmatli xo‘jalik belgilari.

Аннотация. Урожайность — это количество урожая, получаемого с одного растения, и у мандарина, как и у других сельскохозяйственных культур, она считается одним из самых важных и ценных хозяйственных признаков. Ещё одним ценным хозяйственным признаком цитрусовых является масса сырья одного плода, то есть крупноплодность урожая и семян относится к основным показателям. Поэтому в селекционной работе большое значение имеет анализ генетической наследуемости данного признака.

Ключевые слова: цитрусовые культуры, гибриды, урожайность, масса одного плода, сорта, ценные хозяйственные признаки.

Abstract. Productivity (yield) is the amount of harvest obtained from a single plant, and in mandarin, as in other crops, it is considered one of the most important and valuable economic traits. Another valuable economic trait of citrus fruits is the weight of the raw material of a single fruit; in other words, fruit size and seed size are among the main traits. Therefore, in breeding work, analyzing the genetic inheritance of this trait is of great importance.

Keywords: citrus crops, hybrids, productivity (yield), single fruit weight, varieties (cultivars), valuable agronomic traits.

KIRISH

Yer yuzida global iqlimning keskin o‘zgarishining salbiy natijalari sababli ochiq va yopiq maydonlarda sitrus mevali o‘simliklar hamda mandarinni yetishtirish uchun sarflanadigan xarajatlar sezilarli darajada ortib bormoqda. Ushbu o‘garishlar natijasida

sitrus mevali o‘simliklarning hosildor, kasallik va zararkunandalarga bardoshli, qisqa muddatda pishib yetiladigan yuqori sifatlarga ega bo‘lgan yangi nav hamda duragaylarini yaratish dolzarb muammolardan biri bo‘lib qolmoqda.

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda qishloq xo‘jaligini qayta isloh etish va ushbu sohaga bozor mexanizmlarini joriy etish borasida izchil izlanishlar hamda chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, yurtimizda ham sitrus ekinlar bo‘g‘inini rivojlantirish, ishlab chiqarish va import hajmini qisqartirish borasida tizimli ishlar olib borilmoqda.

Mahsuldorlik bir o‘simlikdan olinadigan hosil bo‘lib, mandarin o‘simligida ham boshqa ekin turlaridagi singari eng muhim qimmatli xo‘jalik belgilaridan hisoblanadi. Sitrus mevalarning qimmatli xo‘jalik belgilaridan yana biri, bir dona meva xom-ashyosining vaznidir, ya’ni hosil va urug‘ yirikligi asosiy belgilardan biridir. Shuning uchun ham seleksiya ishida bu belgining genetik jihatdan irsiylanishini tahlil qilish katta ahamiyat kasb etadi.

Mandarin navlari asosan bir hosilda etilgan mevasining vazniga qarab farq qiladi. Mandarin navlarida bir dona mevasining vazni ularning naviga qarab 50 g dan 350 g gacha bo‘ladi.

Tadqiqotlarimizda o‘rganilgan duragaylar va andoza Unshiu mandarin navlarining mahsuldorligi va bir dona meva vazni belgilari ko‘rsatkichlari ham o‘rganildi (1-jadval).

1-jadval

Tadqiqotlarda o‘rganilgan duragaylarning mevasi vazni va mahsuldorlik ko‘rsatkichlari

T.r.	Duragay-lar	Bir dona mevani o‘rtacha vazni, (gram)			O‘rtacha 2021-2023 y.y.	Mahsuldorlik (kg.)			O‘rtacha 2021-2023 y.y.
		2021 yil	2022 yil	2023 yil		2021 yil	2022 yil	2023 yil	
1	Unshiu (Andoza)	110,5	108,3	98,8	105,9	42,5	5,4	50,6	46,2
2	Klimantin (mandarin) x Toshkent F1 (limon)	75,3	87,6	91,1	84,7	43	9,1	41,6	41,2
3	Klimantin (mandarin) x Meyer (limon)	77,2	78,6	90,2	82,0	44,2	7,3	39,5	40,3
4	Klimantin (mandarin) x F-2 Yubileyniy	67,5	65,3	71,0	67,9	44,5	9,6	39,9	44,7
5	Unshiu (mandarin) x Meyer (limon)	128,3	145,3	139,8	137,8	55,2	9,6	52,7	52,5
6	Unshiu (mandarin)	151,5	165,3	152,7	156,5	52,6	8,3	58,1	53,0

	x Toshkent F1 (limon)								
7	Unshiu (mandarin) x F-2 Yubileyniy	139,1	155,2	165,7	153,3	46,7	4,3	39,8	43,6
8	Ximera (mandarin) x F-2 Yubileyniy	87,5	91,3	86,1	88,3	26,1	8,9	33,4	29,5
9	Ximera (mandarin) x Toshkent F1	75,3	81,8	69,4	75,5	31,1	0,2	29,1	30,1
10	Ximera (mandarin) x Meyer (limon)	88,1	87,3	78,6	84,7	22,8	1,1	34,7	32,9
11	Kovano Vase (mandarin) x Toshkent F1 (limon)	87,1	67,8	71,3	75,4	22,2	1,3	33,8	29,1
12	Kovano Vase (mandarin) x F-2 Yubileyniy (limon)	88,8	65,7	73,8	76,1	39,1	8,6	31,7	33,1
13	Kovano Vase (mandarin) x Meyer (limon)	67,1	59,3	68,1	64,8	30,1	3,1	29,5	27,6
14	Ponkan (mandarin) x Toshkent F1 (limon)	128,3	131	167,4	142,2	33,0	1,8	35,1	33,3
15	Ponkan (mandarin) x F-2 Yubileyniy (limon)	121,6	131,3	99,5	117,5	39,5	5,1	29,7	34,8
16	Ponkan (mandarin) x Meyer (limon)	108,9	121,4	131,6	120,6	41,6	5,9	39,8	42,4

O‘rganishlar natijasida andoza Unshiu navining bir dona mevasi vazni yillar davomida kichik farqlar bilan farq qildi. Bunda 3 yillik o‘rtacha bitta Unshiu navi

mevasi 105,9 grammni tashkil etdi. Ushbu andoza navda past ko'rsatkichga ega bo'lgan duragaylar 15 ta kombinatsiyaning 9 tasi 64,8 grammdan 88,3 grammgacha bo'lganligi aniqlangan holda Unshiu x Meyer, Unshiu x F2 Yubileniy, Ponkan x Toshkent F1, Ponkan x F2 Yubileniy, Ponkan x Meyer, namunalari 117,5 grammdan 153,3 grammgacha bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Eng yuqori ko'rsatkichni esa Unshiu x Toshkent F1 duragayida kuzatilib unda 1 dona mevaning o'rtacha vazni 156,5 grammni tashkil etdi.

XULOSA

Tadqiqotlarda namunalarning bir tupdagi mahsuldorlik ko'rsatkichlari ham 3 yil davomida o'rganildi. Andoza sifatida ishlatilayotganda Unshiu navida mahsuldorlik ko'rsatkichi 46,1 kg.ni tashkil etdi. Andoza navdan o'rganilayotgan 15 ta duragaydan 13 tasi past ko'rsatkich qayd etdi. Ya'ni 27,5 kg.dan 43,6 kg. gacha. Andoza navdan yuqori ko'rsatkichlarni Unshiu x Meyer (52,5 kg) va Unshiu x Toshkent F1 (53 kg) duragaylarida kuzatildi. Bundan ma'lumki har ikki yuqoridagi tahlillarga ko'ra ya'ni bir dona meva vazni va mahsuldorlik ko'rsatkichlarida Unshiu x Toshkent F1 duragayi yuqori natijalarga ega bo'ldi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. M.Z.Faxrutdinov, N.N.Oblomuradov, S.T.Jo'rayev. "Sitruschilik". o'quv qo'llanma. Toshkent -2025, 231-244 b.
2. M.Z.Faxrutdinov, N.N.Oblomuradov, S.T.Jo'rayev. "Sitrus ekinlari seleksiyasi va ko'chatchiligi". o'quv qo'llanma Toshkent -2025, 108-110 b.
3. Фахриддинов З. Обыкновенное чудо. Ташкент - 1974 г.
4. Десятиченко А.М. Перспективные сорта цитрусовых культур для защищенного грунта Узбекистана. Проблемы развития субтропического плодоводства в Узбекистане. Ташкент. Мехнат - 1985 г.

GIPSLI TUPROQLAR MIKROBIOSENOZIDA AKTINOMITSETLARNING TUPROQ HOSIL BO‘LISH JARAYONLARIDAGI EKOLOGIK AHAMIYATI

ISXOQOVA SH.M.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi

O‘zbekiston Milliy universiteti dotsenti,

YULCHIYEVA D.D.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi

O‘zbekiston Milliy universiteti 2-kurs magistri

Annotatsiya. Ushbu maqolada gipsli tuproqlar mikrobiosenozida aktinomitsetlarning tarqalishi va tuproq hosil bo‘lish jarayonlaridagi ekologik ahamiyati o‘rganilgan. Tadqiqotlar Jizzax viloyati Zarbdor tumani hududida tarqalgan gipsli bo‘z – o‘tloqi tuproqlarning 0–15, 15–30 va 30–50 sm qatlamlarida aktinomitsetlar, bakteriyalar va zamburug‘lar soni aniqlandi hamda ularning organik moddalar aylanishiga ta’siri baholandi. Olingan natijalarga ko‘ra, aktinomitsetlar asosan tuproqning yuza qismida uchrab, chuqurlik oshishi bilan ularning soni keskin kamayishi aniqlandi. Gipsli qatlamlarda aktinomitsetlarning fermentativ faolligi va ekologik va biologik ishtiroki juda ham kamligi kuzatildi. Aktinomitsetlarni gipsli tuproqlarning biologik holatni baholashda qo‘shimcha bioindikator sifatida qo‘llash mumkinligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: gipsli tuproqlar, aktinomitsetlar, mikrobiotsenoz, tuproq hosil bo‘lishi, biologik faollik, organik modda, mikroorganizm, avtomorf.

Аннотация. В данной статье изучены распространение актиномицетов в микробиоценозе гипсоносных почв и их экологическое значение в процессах почвообразования. Исследования проводились на гипсоносных сероземно - луговых почвах, распространённых на территории Зарбдарского района Джизакской области, в слоях 0–15, 15–30 и 30–50 см. Определено количественное содержание актиномицетов, бактерий и грибов, а также оценено их влияние на процессы круговорота органического вещества в почве. Согласно полученным результатам, актиномицеты преимущественно встречаются в поверхностных слоях почвы, а с увеличением глубины их численность резко снижается. В гипсовых горизонтах отмечается крайне низкая ферментативная активность актиномицетов, а также их экологическое и биологическое участие. Полученные данные свидетельствуют о возможности использования актиномицетов в качестве дополнительного биоиндикатора при оценке биологического состояния гипсовых почв.

Ключевые слова: гипсоносные почвы, актиномицеты, микробиоценоз, почвообразование, биологическая активность, органическое вещество, микроорганизм, автоморф.

Abstract. This article investigates the distribution of actinomycetes in the microbiocenosis of gypsum soils and their ecological significance in soil-forming processes. The study was conducted in gypsum serozem–meadow soils of the Zarbdar district, Jizzakh region, within the 0–15, 15–30, and 30–50 cm, and gypsum horizon soil layers. The quantitative abundance of actinomycetes, bacteria, and fungi was determined, and their influence on organic matter turnover processes in the soil was evaluated. The results show that actinomycetes are predominantly concentrated on the surface soil layers, while their abundance decreases sharply with increasing depth. In gypsum horizons, the fermentative activity of actinomycetes, as well as their ecological and biological activity, was found to be very low. These findings indicate that actinomycetes can be used as an additional bioindicator for assessing the biological condition of gypsum soils.

Keywords: gypsum-bearing soils, actinomycetes, microbiocenosis, soil formation, biological activity, organic matter, microorganism, automorph.

KIRISH

Tuproq yer yuzidagi hamma hayotning asosi. O‘simlik yoki hayvonot olamining turli – tumanligi, ularning rangi, shakliga qarab zavqlanamiz, lekin, tuproqda istiqomat qiluvchi jonivorlarning miqdori esa fantastik darajada ekanligi odamning xayoliga ham kelmaydi. Sog‘lom tuproqning har bir bo‘lagida milliardlab ko‘zga ko‘rinmas mikroorganizmlar mavjud. Mikroorganizmlar tuproqda ro‘y beradigan kimyoviy reaksiyalarda qatnashib tuproq metabolizimini tashkil qiladi. Shuning uchun ham mikroorganizmlarning tuproqdagi samarali faoliyati har xil tuproqlarda turlicha bo‘ladi. Tuproqdagi mikroorganizmlarning vazifasi, faqatgina tuproqdagi ozuqa elementlarni o‘simliklar foydalana oladigan darajada ta‘minlash emas, balki tuproqni zaharli moddalardan ham tozalab berish hisoblanadi. Mikroorganizmlarning mavjudligi tufayli tuproqda karbonat angidrid to‘planib, atmosferaga ham ajralib chiqadi. Mikroorganizmlarning yashashi va rivojlanishi uchun tuproq asosiy substrat hisoblanadi.

Ilmiy tadqiqotlar quyidagi metodik asoslarda amalga oshirildi: tuproq namunalari genetik qatlamlar bo‘yicha tanlab olindi, kuzatuv, kimyoviy va biologik tahlillar olib borildi. Tahlil ishlari O‘zPITI tomonidan ishlab chiqilgan “Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах”, shuningdek, E.V.Arinushkinaning “Руководство по химическому анализу почв” qo‘llanmasi asosida amalga oshirildi.

O‘zbekistonda gipsli tuproqlar iqlimi bir muncha quruq bo‘lgan hududlarda keng tarqalgan b‘lib, ular o‘zining fizik-kimyoviy xususiyatlari bilan ajralib turadi va bu holat ularning mikrobiologik faolligiga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

M.U.Umarov [9] tomonidan olib borilgan izlanishlar gipsli tuproqlardagi mikroorganizmlar soni avtomorf bo‘z tuproqlarga nisbatan kam ekanligi aniqlangan. Tadqiqotchilar bunday holatni tuproq eritmasida kaltsiy sulfatning yuqori miqdori va suv-havo rejimining mikroorganizmlar uchun noqulayligi bilan izohlaydilar. A.A.Yoqubov va boshqalarning ishlarida esa gipsli tuproqlarda azot aylanishi jarayonlarining sekin borishi e‘tirof etilgan. Asosan, ammonifikator va nitrifikator bakteriyalar faolligi gipsli qatlamlarda keskin pasayishi qayd etilgan[10]. Bu holat esa tuproqda organik moddalar minerallashuvining kamayganligi va o‘simlik oziqlanishi kamayganligini ko‘rsatadi. Q.Mirzaev ma‘lumotlariga ko‘ra, gipsli tuproqlar mikroflorasi tarkibida aktinomitsetlar va mikroskopik zamburug‘lar soni ham nisbatan kam ekanligi aniqlangan.[8] Mualliflar bu holatni mikroorganizmlar biomassasining kamligi va organik qoldiqlar bilan ta‘minlanganlik darajasining pastligi bilan bog‘laydilar[1].

X.B.Abdullaeva xamda D.YU.Maxkamovlar tomonidan olib borilgan izlanishlarda gipsli tuproqlarning mikrobiologik faolligini oshirish uchun organik o‘g‘itlar va siderat ekinlar qo‘llash ijobiy samara berishi aniqlangan. Organik moddalar kiritilganda mikroorganizmlar soni va biologik jarayonlar faollashishi kuzatilgan [1].

Tuproq unumdorligini belgilashda biologik faolligini o‘rganish va uning atrof

muhit ekologik–geografik jihatdan bog‘liqligini o‘rganish keng qamrovli bo‘lib, juda ko‘p yillar davomida D.G.Zvyaginsev, E.N.Mishustin, F.X.Xaziyev, V.F.Valkov, K.SH.Kazeyev, S.I.Kolesnikov, E.V., X.T.Risqiyeva, L.A.Gafurova, G.M.Nabiyeva, M.E.Saidova, O.V.Myachina va boshqa olimlar tomonidan o‘rganildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda gipsli tuproqlar mikrobiosenozida aktinomitsetlarning tarkibi, faolligi va tuproq hosil bo‘lish jarayonlaridagi ekologik roli kompleks mikrobiologik va ekologik yondashuv asosida o‘rganildi. Tadqiqotning nazariy asosi tuproq mikrobiologiyasi, biogeokimyoviy aylanishlar nazariyasi hamda tuproq hosil bo‘lish jarayonlari konsepsiyalariga tayandi.

Tadqiqot jarayonida dala va laboratoriya usullari qo‘llanildi. Tuproq namunalari gipsli qatlamlarning turli chuqurliklaridan standart kesim usulida olindi. Mikrobiologik tahlilda aktinomitsetlarni ajratib olish uchun selektiv oziqa muhitlari qo‘llanildi, koloniyalar soni esa CFU (colony forming units) usulida aniqlanib, 1 g quruq tuproqqa nisbatan hisoblandi.

Ekologik faollikni baholash maqsadida fermentativ faollik (dehidrogenaza, proteaza, sellyulaza), organik modda parchalanish tezligi hamda gumus miqdorining o‘zgarishi tahlil qilindi. Shuningdek, tuproqning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari (pH, namlik, gips miqdori, umumiy azot va uglerod) aniqlanib, aktinomitsetlar soni bilan o‘zaro bog‘liqligi korrelatsion tahlil asosida baholandi.

Olingan natijalar statistik qayta ishlanib, variatsiya ko‘rsatkichlari va ishonchlilik darajasi aniqlanildi. Tadqiqot metodologiyasi aktinomitsetlarning gipsli tuproqlarda modda aylanishi va tuproq hosil bo‘lish jarayonlaridagi ekologik ahamiyatini ilmiy asosda baholash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tuproqning mikrobiologik faolligi undagi modda, energiya va axborot oqimlarining transformatsiyasi, migratsiyasi hamda akkumulyatsiyasini belgilovchi asosiy omildir. Mikroorganizmlar biomassasi, ayniqsa ular tomonidan parchalanayotgan o‘simlik qoldiqlari miqdori, ko‘pincha ushbu qoldiqlarning o‘z massasiga teng yoki unga yaqin bo‘ladi. Bu holat mikroorganizmlarning tuproq hosil bo‘lishidagi fundamental rolini ta’kidlaydi. Ilmiy tadqiqotlar natijasida mikroorganizmlar tarkibi va ularning umumiy biomassasi tuproq hosil bo‘lishi, uning madaniylashuvi hamda degradatsiya jarayonlarini ifodalovchi muhim biologik indikator sifatida e’tirof etilmoqda. Tuproqda mikroorganizmlar sonining ko‘rsatkichi esa uning hozirgi biologik xossasini hamda unda kechayotgan biokimyoviy jarayonlarning yo‘nalishini baholash imkonini beradi [7].

Aktinomitsetlar (*Actynomyces*) dunyo bo‘ylab keng tarqalgan mikroorganizmlar bo‘lib, ular tuproqning muhim mikrobial tarkibini tashkil etadi.

Aktinomitsetlar tuproq mikroflorasining bir bo‘g‘ini sifatida, morfologik va fiziologik xususiyatlariga ko‘ra bakteriyalar va zamburug‘lar orasida oraliq o‘rinni egallaydigan prokariot mikroorganizmlar guruhiga mansubdir. Ba’zi hollarda bu

organizmlar nursimon zamburug‘lar yoki po‘panaksimon bakteriyalar sifatida ham tasniflanadi. Ularning yuqori darajada tashqi muhit sharoitlariga moslashish xossalari ularga turli qo‘zg‘aluvchan va murakkab moddalar guruhlarining o‘zgarishida faol ishtirok etish imkonini yaratadi.

Aktinomitsetlar asosan tuproqning 0 dan 45 sm chuqurligigacha bo‘lgan qatlamida keng tarqalgan bo‘lib, organik va mineral shakldagi azotni o‘zlashtirish qobiliyatiga ega. Tuproqning biologik holatini belgilovchi asosiy omillardan biri bu aktinomitsetlar faoliyatidir. Ular grammusbat filamentoz bakteriyalar bo‘lib, odatda *Streptomyces*, *Micromonospora*, *Actinomyces* kabi jinslarga mansub. Aktinomitsetlar yuqori darajada ferment ishlab chiqaruvchi va antibiotik sintezlovchi mikroorganizmlar hisoblanadi. Ularning tuproqdagi tarqalishi va faolligi pH darajasi, namlik, temperatura va boshqa muhit omillariga bog‘liq bo‘lib, aktinomitsetlar quruq va yarim quruq sharoitlarga ham moslashgan. Bundan tashqari, ular tuproqdagi murakkab organik birikmalarni parchalash orqali o‘simliklar uchun foydali moddalar ajratishga yordam beradi va shu tariqa tuproq sifatini yaxshilashda ahamiyatga ega bo‘ladi [4,6].

Jizzax viloyati Zarbdor tumani hududida tarqalgan gipsli-sho‘rlangan tuproqlarning 0-15, 15-30 va 30-50 sm qatlamida tarkibida azot va uglerod tutuvchi moddalarning parchalanishi va o‘zgarishida ishtirok etuvchi bakteriyalar, zamburug‘lar, aktinomitsetlar, azotfiksatorlar, nitrifikatorlar, denitifikatorlar, aerob selluloza parchalovchi bakteriyalar miqdoriy jihatdan o‘rganildi.

O‘rganilgan tuproqlar qatlamlarida aktinomitsetlarning son miqdorini tahlil qilish bo‘yicha amalga oshirilgan tadqiqot natijalarning ko‘rsatishicha, ushbu mikroorganizmlar soni juda past bo‘lib, faqat ayrim kesmalarining yuqori qatlamlarida aniqlangan xolos. Aktinomitsetlar o‘rganilgan bo‘z-o‘tloqi gipsli tuproqlarda kam sonli va lokal uchraydigan mikroorganizmlar guruhiga kiradi [1]. Ularning qatlamlar bo‘yicha taqsimoti yuqori qatlamlarga nisbatan cheklangan bo‘lib, chuqurlik oshgani sari son jihatidan deyarli nolga tenglashadi. Bu ularning tuproqdagi modda aylanishida ikkilamchi ahamiyatga ega ekanini va bioindikator sifatida faqat yuzaki qatlamlarda qo‘llash mumkinligini ko‘rsatadi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, gipsli tuproqlarda mikrobiotsenoz tarkibida aktinomitsetlarning miqdori nisbatan yuqori bo‘lishi mumkin, bu esa ularning tuzlarga nisbatan chidamliligi va ekologik salbiy omillarga moslashuvchanligi bilan izohlanadi. Bunday sharoitda aktinomitsetlar tomonidan ajratiladigan antibiotik xususiyatli moddalar fitopatogen mikroorganizmlar rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi va tuproqning biologik holatini uzoqroq saqlashga xizmat qiladi. Gipsli tuproqlarda organik qoldiqlarning minerallashuvi jarayonlarida aktinomitsetlarning ishtiroki muhim bo‘lib, ular selluloza va boshqa qiyin parchalanuvchi organik birikmalarni parchalash orqali gumus hosil bo‘lish jarayonlarini tezlashtiradi. Shu bilan birga, gipsli qatlamlar joylashgan gorizontlarda aktinomitsetlar soni va fermentativ faolligi keskin kamayishi mumkin, bu holat suv-havo rejimining pasayishi va ion tarkibining o‘ziga xosligi bilan bog‘liq.

Bizning tadqiqotlarimizda boʻz-oʻtloqi gipsli tuproqlarning qatlamlari boʻyicha aktinomitsetlar soni juda past boʻlib, ular asosan ustki qatlamlarda lokal holda aniqlangani kuzatildi. Chuqurlik oshgani sari ushbu mikroorganizmlar soni keskin kamayib, quyi qatlamlarda deyarli uchramaydi. Ushbu natijalar ayrim mualliflar tomonidan keltirilgan maʼlumotlardan [9,8], yaʼni gipsli tuproqlarda aktinomitsetlarning nisbatan yuqori ulushga ega ekanligi haqidagi xulosalardan maʼlum darajada farq qiladi. Bunday farqlar uning mexanik tarkibi va fizik xossalari, tadqiqot obyektlarining tuproq turi, organik modda miqdori hamda gips qatlaminin joylashish xususiyatlari bilan izohlanishi mumkin. Xususan, oʻrganilgan boʻz-oʻtloqi gipsli tuproqlarda organik qoldiqlarning kamligi va gips qatlaminin zich joylashganligi aktinomitsetlar miqdorining kam boʻlishiga sabab boʻlgan boʻlishi mumkin. Shu asnoda aktinomitsetlarning gipsli tuproqlardagi miqdori doimiy emas, balki tuproqning genezisi va ekologik sharoitlariga bogʻliq holda oʻzgaruvchan boʻlib, ularning bioindikator sifatidagi ahamiyati asosan ustki qatlamlarda namoyon boʻlishi aniqlanadi. Xususan, tuproqlarda gumus va oʻsimlik qoldiqlari miqdorining pastligi ushbu mikroorganizmlar uchun asosiy oziqa manbalarining kamayganligini koʻrsatadi [9,7]. Namlik rejimining mavsumiy keskin oʻzgaruvchanligi aktinomitsetlarning fiziologik faolligini susaytiradi [10, 5]. Gips qatlaminin 50-55 sm chuqurlikda joylashganiga qaramasdan, Ca^{2+} va SO_4^{2-} ionlarining kapillyar koʻtarilishi tuproq eritmasining ion tarkibini oʻzgartirib, mikrobiologik jarayonlarga bilvosita taʼsir koʻrsatadi [8,3]. Shuningdek, oʻsimlik qoplaminin siyrakligi ham aktinomitsetlarning son jihatdan kamayishiga sabab boʻlishi mumkin [2,11].

XULOSA

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, tadqiqotlarimizning natijalariga qaraganda Oʻzbekistonning gipsli tuproqlarida mikrobiologik jarayonlar nisbatan sekin rivojlangan boʻlib, bu holat tuproqning gips bilan toʻyinganligi, namlik rejimi va organik moddalar miqdori bilan bogʻliq. Mikrobiologik faollikni oshirish uchun agrotexnik tadbirlar, jumladan, organik oʻgʻitlardan foydalanish va ekin almashlab ekish muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Abdullaeva Kh. B., Makhkamova D. Yu., Iskhakova Sh. M. The Influence of Gypsum Content and Depth of Location on the Activities of Microorganisms in the Soils of the Studied Area // *International Journal of Genetic Engineering*. - 2024. - Vol. 12, No. 6. - P. 123-127. -DOI: 10.5923/j.ijge.20241206.11.
2. Atlas R. M., Bartha R. *Microbial Ecology: Fundamentals and Applications*. - 4th ed. -San Francisco : Benjamin Cummings, 2004. - 694 p.
3. Brady N. C., Weil R. R. *The Nature and Properties of Soils*. - 15th ed. - Boston: Pearson Education, 2017. - 1104 p.
4. Gong X., Zhang Y., Li Z. et al. Construction and Effect Analysis of a Mixed Actinomycete Consortium for Straw Returning to Albic Soil in Northeast China //

Microorganisms. - 2025. - Vol. 13, No. 2. - Article 385. - DOI: 10.3390/microorganisms13020385.

5. Paul E. A. *Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry*. - 4th ed. - Amsterdam: Academic Press, 2015. - 598 p.

6. Silva M. L., Norton L. D., Miller P. M. Gypsum accumulation related to groundwater dynamics in arid soils // *Geoderma*. - 2020. - Vol. 366. -Article 114246.

7. Звягинцев Д. Г. Биология почв. -Москва: Изд-во МГУ, 1991. -304 с.

8. Мирзаев А.А. Гипсли тупроқлар ва уларнинг экологик хусусиятлари.- Тошкент: Фан, 2009. - 180 б.

9. Умаров М.М. Тупроқ микробиологияси. - Тошкент: Ўқитувчи, 1987.- 256 б.

10. Якубов Х. Х. Тупроқ экологияси. - Тошкент : Фан, 2004.- 220 б.

11. Kumar R., Gopal M. *Rhizosphere microbiology: diversity, mechanisms and agricultural applications*.- New Delhi : Springer, 2015- 312 p.

2026-yil, fevral. №2-son.

Mas'ul muharrir: Beglayev Uchqun

Musahhih: Boltayev Nurali

Sahifalovchi va dizaynerlar: Normurodov Sarvar,
Sharipov Shoxruh

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Agrobiznes, fan va texnologiyalar" ilmiy-amaliy elektron jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar mas'ul hisoblanadi. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga murojaat qilish mumkin. Ilmiy maqolalar, reklama, hikoya va boshqa ilmiy-ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Elektron pochta: licht-1989@mail.ru

Jurnalning telegram manzili: t.me/agrobiznes_elektronjurnal

Telefon raqami: +998939018320, +998934393000

Jurnal rasmiy sayti: <https://www.agrobiznesjournal.uz>

"Agrobiznes, fan va texnologiyalar" ilmiy-amaliy elektron jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 30.11.2024-yildagi №364/5-sonli qarori bilan 08.00.00-Iqtisodiyot fanlari bo'yicha, 08.05.2025-yildagi №370/5-sonli qarori bilan 06.00.00-Qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga kiritilgan.

"Agrobiznes, fan va texnologiyalar" ilmiy-amaliy elektron jurnali 2023-yil 23-maydan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan C-5669225 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan. **Litsenziya raqami: №083688**

**Manzilimiz: Toshkent viloyati, Qibray tumani,
Universitet ko'chasi, 2-uy**